

The background of the cover features a stack of books with various colored spines, including blue, red, and black. The books are arranged in a way that creates a sense of depth and texture. A central white rectangular box with a thin black border contains the main title and issue information. The title is in a large, bold, serif font, and the issue number is in a smaller, bold, sans-serif font. Below the issue number, the journal's name and publisher information are written in a smaller, sans-serif font.

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES

Issue No. 15/2018

International Romanian Humanities Journal

Published by ARHIPELAG XXI PRESS, Tirgu Mures

Arhipelag XXI Press

The Journal of Romanian Literary Studies is an international online journal published by the ALPHA Institute for Multicultural Studies in partnership with Arhipelag XXI Press. It is an academic publication open to academics, literary critics, theoreticians or researchers who are interested in the study of Romanian literature, as well as the Humanities. Our essential goal is to set communication paths between Romanian literary and humanistic research and the contemporary European cultural discourse, bringing the most valuable phenomena recorded in the Romanian culture into a beneficial dialogue with the other European cultures.

SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Virgil NEMOIANU, PhD
Prof. Nicolae MANOLESCU, PhD
Prof. Eugen SIMION, PhD
Prof. George BANU, PhD
Prof. Alexandru NICULESCU, PhD

EDITORIAL BOARD:

Editorial Manager:
Prof. Iulian BOLDEA, PhD

Executive Editor:
Prof. Al. CISTELECAN, PhD

Editors:
Prof. Cornel MORARU, PhD
Prof. Mircea A. DIACONU, PhD
Assoc. Prof. Dorin ȘTEFĂNESCU, PhD
Assoc. Prof. Luminița CHIOREAN, PhD
Assist. Prof. Dumitru-Mircea BUDA, PhD

The sole responsibility regarding the contents of the articles lies with the authors.

Published by

Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, România, 2015

8 Moldovei Street, Tîrgu-Mureș, 540519, România

Tel: +40-744-511546

Editor: Iulian Boldea

Editorial advisor: Dumitru-Mircea Buda

Email: tehnoredactare.jrls@gmail.com

ISSN: 2248-3004

Contents

DIGITAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN ACADEMIA

Elena Tîrziman

Prof. PhD., University of Bucharest..... 15

EUGEN SIMION, ALEXANDRU ODOBESCU – THE MONOGRAPH OF A WALLACHIAN INTELLECTUAL

Simona Antofi

Prof. PhD., „Dunărea de Jos” University of Galați 23

LINGUISTIC AND LEGAL IMPLICATIONS OF THE UNION OF TRANSYLVANIA AND ROMANIA: NEW LATIN WORDS IN THE WORKS OF THE TRANSYLVANIAN JURISTS GEORGIU PLOPU AND ȘTEFAN LADAY

Teodor Sâmbrian

Prof. PhD., University of Craiova..... 29

VIRGIL NEMOIANU – THE CALM OF RATIONALITY

Iulian Boldea

Prof. PhD, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș; Scientific Researcher, ICSU „Gh. Șincai”, Romanian Academy..... 43

ALBERT BÉGUIN AND THE ROMANTIC DREAM

Iulian Boldea

Prof. PhD, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș; Scientific Researcher, ICSU „Gh. Șincai”, Romanian Academy..... 49

INTEGRATED CURRICULUM. INTEGRATED TEACHING

Elena Lucia Mara

Prof., PhD., Lucian Blaga University of Sibiu 55

DR. GAVRILA IUGA AND HIS IBERIAN WAR JOURNAL

Nicolae Iuga

Prof., PhD, „Vasile Goldiș” Western University of Arad..... 62

CRITICAL AND POETICAL CONSCIENCE

Ion Popescu-Brădiceni

Prof. PhD., „Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu..... 68

MAX BLECHER: A MITTELEUROPEAN LITERARY EXPERIMENT

Lăcrămioara Berechet

Prof. PhD., „Ovidius” University of Constanța 77

THE BIBLE FROM BUCHAREST- SYMBOL OF UNITY OVER CENTURIES

Agnes Terezia Erich

Prof. PhD., „Valahia” University of Targoviste..... 83

EDMODO - A PLATFORM OF CHOICE IN MEDICAL ENGLISH BLENDING

Anișoara Pop

Assoc. Prof., PhD, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Tîrgu Mureș..... 89

THE ROLE OF THE CATEGORIAL ADJECTIVE IN THE TERMINOLOGICAL SYNTAGM

Doina Butiurca

Assoc., Prof., PhD., Hab. Dr., Faculty of Technical and Human Sciences, Târgu-Mureș, Sapienția
University of Cluj-Napoca 95

COMMUNICATION VERSUS COMMUNION INTO THE LYRICAL SACRED POETRY

Mina-Maria Rusu

Assoc. Prof., PhD., Apollonia University of Iași 101

WILDER MASTERS: RECOLLECTIONS OF DEPARTED SOULS

Dragoș Avădanei

Assoc. Prof., PhD., “Alexandru Ioan Cuza University,” Iași 106

A PAGE OF DOBROGEA HISTORY. THE MEMOIRS OF MAYOR GEORGE P. GHEORGHIU

Claudiu Cotan

Assoc. Prof., PhD., „Ovidius” din Constanța 117

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE ROMANIAN GRAMMAR OF

CONSTANTIN DIACONOVICI – LOGA, 1973 AND THE ORTHOGRAPHY OF CONSTANTIN DIACONOVICI –
LOGA, 1818

Loredana-Liliana Buzoianu

Assoc. Prof., PhD, “Dunărea de Jos”, University of Galați 130

NICOLAE IORGA: BETWEEN WRITING AND MAKING HISTORY

Adrian-Claudiu Stoica

Assoc. Prof., Ph.D., University Politehnica of Bucharest..... 140

THE IMPORTANT RECURRING THEMES OF OCTAVIAN PALER’S PROSE AND ESSAYS

Cristina-Eugenia Burtea-Cioroianu

Assoc. Prof., PhD, University of Craiova..... 146

DYSTOPIAN REALITIES AND IDEOLOGICAL TRANSCENDENCE IN THE BLACK CHURCH BY A. E BACONSKY Liliana Truță Assoc., Prof, PhD., Partium Christian University of Oradea.....	157
JUST HOW MUCH IS TOO MUCH IN THE EVER GLOBAL USE OF ENGLISH? Anca Sîrbu Senior Lecturer, PhD., Constanta Maritime University.....	163
DER MUTTERKULT IN NATIONALSOZIALISTISCHER UND KOMMUNISTISCHER ZEIT.BILDER UND TEXTE Vladu Daniela-Elena Assoc. Prof., PhD., „Babeş-Bolyai“ University of Cluj-Napoca	169
A PAGE OF HISTORY, A SLICE OF LIFE - ADS FROM 1944 Carmen Neamțu Assoc. Prof., PhD., „Aurel Vlaicu” State University from Arad.....	175
COMMUNICATION/VIS/COMMUNIONSACRED INSPIRED POETRY Mina-Maria Rusu Senior Lecturer, PhD, Apollonia University of Iași	180
PARADIGMATOLOGY PAGES. (HI)STORIES AND TROPISMS Alina Buzatu Assoc. Prof., PhD., „Ovidius” University of din Constanța	185
KABUKI, JAPANESE TRADITIONS ECHOING THROUGH THE AGES Andreea Iliescu Senior Lecturer, PhD., University of Craiova.....	191
AFFECTIVITY AND LANGUAGE Doina Mihaela Popa Assoc. Prof., PhD., Technical University “Gheorghe Asachi” of Iași.....	198
THE DRUIDS OF THE GAULS IN CAESAR’S WORK Mădălina Strechie Senior Lecturer, PhD., University of Craiova.....	204
ABOUT THE SETTLEMENTS AND BUILDINGS OF THE BEGINNING OF HALLSTATT ON THE TERRITORY OF ROMANIA Ioana-Iulia Olaru Assoc. Prof., PhD., Faculty of Visual Arts and Design, G. Enescu National University of Arts, Iași	214

TRANSFORMING AND ADAPTING WHEN TRANSLATING CHILDREN'S LITERATURE

Mădălina Pantea

Lecturer, PhD., University of Oradea 219

A PROJECT-BASED APPROACH OF ESP STUDENTS TO LEARN SPECIALIZED IDIOMS. A PIECE OF CAKE

Roxana-Maria Nistor (Gâz), Alexandra Cotoc

Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University, Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University..... 224

THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION AND EQUAL TREATMENT IN LABOR LAW

Micle Ioan

Senior Lecturer, PhD., "Aurel Vlaicu" University of Arad..... 235

THEORETICAL ASPECTS AND APPLICATIONS OF SUSTAINED SILENT READING IN THE ESP CLASS

Alexandra Cotoc, Roxana-Maria Nistor(Gâz)

Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University, Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University..... 245

THE RE-IMAGINED AVATAR OF THE CAMPUS NOVEL - ALEXANDRU MUŞINA'S *NEPOTUL LUI DRACULA*

Eliana Ionoaia

Lecturer, PhD., University of Bucharest..... 257

N. D. COCEA: "VINUL DE VIAȚĂ LUNGĂ" OR THE LONGEVITY OF AMBIGUITY

Lionel D. Roşca

Lecturer, PhD., „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca..... 267

THE CHALLENGES OF COMPLEXITY AND THE REFORMATION OF THOUGHT AND EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF EDGAR MORIN

Maria Rodica Iacobescu

Lecturer, PhD., “Ştefan cel Mare” University of Suceava 275

ROMANIAN AND HUNGARIAN CULTURAL LIFE IN THE YEARS AROUND 1918

Nagy Imola Katalin

Lecturer, PhD., „Sapientia” University 283

LE RÔLE DE LA COMPÉTENCE PRAGMATIQUE DANS LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Andreea Petre

Lecturer, PhD., Transilvania University of Braşov 293

THE VICTORIAN AGE MILIEU

Lavinia Hulea

Lecturer, PhD, University of Petrosani..... 298

THE TRANSCENDENCE OF HISTORICAL TIME IN "LES TROIS GRÂCES" AND "YOUTH WITHOUT YOUTH..."	
Lioara Coturbaş	
Lecturer, PhD., University of Oradea	308
"GRACE UNDER PRESSURE" AND HEMINGWAY'S BROAD WAR AND ANTI-WAR PICTURE IN A FAREWELL TO ARMS	
Edith-Hilde Kaiter	
Lecturer, PhD., "Mircea cel Bătrân" Naval Academy Constanţa	315
MELANCHOLY-BETWEEN MEDICAL PATHOLOGY AND LITERARY CRITICISM	
Radu Mirela	
Lecturer, PhD., "Titu Maiorescu" University of Bucharest	324
AN ENGLISH SCHOOL FOUNDER IN THE ROMANIAN CULTURE	
Carmen Antonaru	
Lecturer, PhD., Transylvania University	330
FROM THE MELTING POT TO DIVERSITY AND MULTICULTURALISM	
Amada Mocioalcă	
Lecturer, PhD., University of Craiova- University Center of DrobetaTurnu Severin.....	336
EUROCENTRISM IN COMPARATIVE LITERATURE: CRITICISMS FROM THE PERIPHERY	
Codruţa Sîntionean	
Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca	343
SELF-KNOWLEDGE AND PERSONAL DEVELOPMENT IN UNIVERSITY COUNSELING	
Elena Oliviana Epurescu	
Lecturer, PhD., „Politehnica” University of Bucharest	350
RĂZVAN T. COLOJA: THE CONTRAST BETWEEN FAIRYTALE OR POETRY AND HARSH REALITY	
Irina-Ana Drobot	
Lecturer, PhD., Technical University of Civil Engineering Bucharest	
MARGINALITY AND MODERNITY IN THE ROMANIAN INTERWAR NOVEL	361
Dan Țăranu	
Lecturer, PhD., Transilvania University of Braşov	361
VARIETIES OF THE LANGUAGE OF LOVE IN JEAN-JACQUES ROUSSEAU'S SENTIMENTAL ROMANCE, JULIE OR THE NEW HÉLOÏSE	
Ana-Elena Costandache	
Lecturer, PhD., "Dunărea de Jos" University of Galaţi.....	370

NARRATIVE SOURCES ABOUT MIGRATORY POPULATIONS UNTIL THE FIRST CENTURIES OF THE MILLENNIUM. NORTH OF THE LOWER DANUBE

Ștefan Lifa

Lecturer, PhD., West University of Timișoara 378

ASPECTS OF THE MOLDAVIAN ORTHODOX CHURCH'S STRUGGLE FOR ECCLESIASTICAL AUTONOMY (1750-1850)

Mirela Beguni

Lecturer, PhD., "Ștefan cel Mare" University of Suceava 386

DIFFICULTIES IN AND METHODS FOR INTEGRATION OF EMIGRANTS WITHIN RETURN MIGRATION

Viorica-Cristina Cormoș

Lecturer, PhD., "Ștefan cel Mare" University of Suceava 395

TRANSNATIONAL ADOPTION IN ANNE TYLER'S DIGGING TO AMERICA

Oana Badea, Corina Lungu

Lecturer, PhD, University of Medicine and Pharmacy of Craiova 403

THE EFFICIENCY OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL PARTNERSHIPS

Claudia Florina Pop

Lecturer, PhD., University of Oradea 408

CLASIFICAREA ANTROPONIMELOR DIN OPERA LUI VASILE ALECSANDRI ÎN FUNCȚIE DE MATRICEA CARACTEROLOGICĂ

Adelina Iliescu

Lecturer, PhD., University of Craiova 413

ALL ABOUT THE MONEY IN TOURISM AND TRAVELLING VOCABULARY

Marin Cristina- Gabriela

Lecturer, PhD., University of Craiova 423

SHAKESPEARE – A RACIST OR A RACIALIST

Liliana Tronea-Ghidel

Assist., PhD., University of Craiova 428

R.L.S. THE VERB. AN APPROACH ON THEMATIC SPHERES

Viorica Vesa-Florea

Asist., PhD., Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca 433

THE ROMANIAN CHURCH AND SOCIETY IN BUDAPEST. 1788-1933

Alin Cristian Scridon

Assist. Prof. Ph. D., West University of Timișoara 439

MICHEL DE GHELDERODE AND THE TEMPTATION OF THE GROTESQUE

Roxana-Sînziana Rogobete

Assist., PhD., West University of Timișoara 450

DYNAMICS OF MEDICAL LANGUAGE DUE TO POLITICAL AND ECONOMIC CONTEXT

Ana Așkar

Assist., PhD Student, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca 461

"CYBERSLANG" OR THE LANGUAGE USED BY THE INTERNET USERS (A-L)

Corina Mihaela Geană

Assistant Ph. D., University of Craiova 472

FRAME SEMANTICS ANALYSES OF THE VERBS BORROW AND LEND

Oana-Maria Păstae

Assist. Prof., PhD "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu 481

THE ROLE OF EDUCATIONAL PROGRAMMES IN CHANGING THE EATING HABITS OF SCHOOLCHILDREN

Ramona Vlad

PhD Student, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology Tîrgu Mureș 490

THE IMAGE OF MODERN KOREAN WOMEN IN THE WRITINGS OF PAK WANSŎ

Marian Suciu

PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 497

DIMITRIE CANTEMIR, IN THE TIME AND SPACE OF HIS AGE

Rareș Șoptorean

PhD. Student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș..... 507

DUMITRU ȚEPENEAG, ZADARNICĂ E ARTA FUGII – UN EXPERIMENT ONIRIC

Iuliana Oică

PhD. Student, „Ștefan cel Mare” University of Suceava 514

A NARRATIVE ANALYSIS OF ONCOLOGICAL NUTRITION TEXT

Oana Atomei

Phd. Student, "Ștefan cel Mare" University of Suceava 522

MYTH AND TRADITION IN ION AGÂRBICEANU'S WORK

Ioana Nadia Dat

PhD. Student, University of Oradea 526

MORPHOSEMANTIC AND DISCURSIVE PROPERTIES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMS IN THE ROMANIAN TEXTBOOKS OF FRENCH LANGUAGE

Gabriela Toma (Bănuțoiu)

PhD. Student, University of Craiova, „Alexandru Piru” Doctoral School 534

MARA. THE VOICES OF ETICHS

Csatlos Oana Lucia

PhD. student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș..... 540

LIVIU RUSU – THE TEACHER

Aurora Gheorghita

PhD Student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș..... 546

PSYCHOANALYSE IN CONSTANTIN NARLYS WERK PATRU MARI EDUCATORI: JOHN LOCKE, VASILE CONTA, SIGMUND FREUD, GEORG KERSCHENSTEINER

Iulia Petrin

PhD. student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași 550

TROUBLESOME ENGLISH VOWEL SOUNDS

Giulia Suci

Senior Lecturer, PhD, University of Oradea 561

CULTURAL PRESS AND THE NATIONAL IDENTITY

Dănuța-Cristina-Mariana Gherman

PhD. student, Tehnical University of Cluj-Napoca 565

SHIFTING FROM HISTORY TO LIFE STORIES IN GABRIELA ADAMESTEANU'S WASTED MORNING

Florina Georgiana Olaru (Danciu)

PhD. student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș..... 575

FEAR OF THE EMERGING FEMINIST AND SPINSTER-PHOBIA IN TUDOR ARGHEZI'S TABLETS FROM THE LAND OF KUTY

Ruxandra Diana Dragolea

PhD. Student, University of Bucharest..... 586

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EUROPEAN AND CHRISTIAN IDENTITY FROM AN ORTHODOX MORAL PERSPECTIVE

Mircea Cristian Pricop

PhD., „Ovidius” University of Constanța..... 595

CONTRAGERILE GERUNZIALE- ÎNTRE CONTROVERSĂ ȘI RETORISM

Elena Boștenaru

PhD. student, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca..... 608

DIE VERANTWORTUNGSPROBLEMATIK IN BERTOLT BRECHTS LEBEN DES GALILEI UND FRIEDRICH DÜRRENMATTS DIE PHYSIKER

Mădălina Tvardochlib

PhD. student, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” of Iași..... 618

FROM THE INNER MONOLOGUE (ION BIBERI) TO THE AUTHENTICITY OF EROS (FELIX ADERCA)

Alina-Mariana Stîngă (Zaria)

PhD. student, University of Pitești..... 624

LA VARIANTE MODERNE DE LA COUTUME DEVENIR DE GRANDES AMIES - LIOARA/ LILIOARA

Ligia Monica Cristea

PhD. student, University of Oradea..... 632

THE CHILD OF INTELLECTUALS IN THE NOVEL “TĂVĂLUGUL” BY ZENO GHIȚULESCU

Iordana Zborovsky (Buta)

PhD. student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș..... 638

A PSYCHOANALYTICAL APPROACH TO JOSEPH CONRAD'S NOVELS

Dimitrie Andrei Borcan

PhD. student, "Ovidius" University of Constanța..... 644

THE LITERATURE FROM THE “FAMILIA” LITERARY JOURNAL, SERIA A V-A (1965-1989)

Ruxandra Gavra

PhD. student, University of Oradea..... 655

ASPECTS OF POLYPHONY IN MIHAIL SADOVEANU’S WRITINGS

Codruța Cozma

PhD. student, Tehnical University of Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare..... 666

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN THE ANIME CULTURE’S E-MARKETING. CASE STUDY

Cazacu Adrian Nicolae

PhD. Student, The Bucharest University of Economic Studies..... 677

THE ROMANIAN SYMBOLIST PRINT

Cosmina Andreea Roșu

PhD. student, University of Pitești 690

UNIQUENESS IN THE ROMANIAN SYNTAX

Adelina Patricia Băilă

PhD. student, „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca 701

BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA AND I. L. CARAGIALE –FEATURES IN THE CONSTRUCTION OF THE NATURALIST CHARACTER – CASE STUDY

Ingrid Cezarina-Elena Bărbieru (Ciochină)

PhD. student „Lucian Blaga” University of Sibiu 709

LEGAL IMPLICATIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Mihai Lupu

c.s. III, dr. ICES „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași 717

THE PROSE OF THE 60S GENERATION IN THE CONTEXT OF POSTWAR LITERATURE

Georgiana-Elisabeta Panait(Baciu)

PhD. student, Transilvania University of Brașov 723

CONSTANTIN BRÂNCUȘI’S IMAGE IN LITERATURE

Minerva-Teresa Lăcătușu

PhD., West University of Timișoara 730

EMINESCU AND THE NATIONAL IDEAL

Teodora Elena Weinberger

PhD teacher, Satu Mare 740

DEMOCRACY VERSUS AUTHORITARIANISM: A ROMANIAN INTERWAR DEBATE

Cristian Alexandru Boghian

Asistent de cercetare, Doctor în istorie, Institutul „Bucovina” din Rădăuți 747

THE VICTORIAN ARTISTS OF THE STAITHES GROUP AND THE PALIMPSESTIC SENSE OF PLACE*

Simona Catrinel Avarvarei

“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iași 754

THE RELATIONSHIP BETWEEN TITLE AND IMAGE IN THE PAINTING

Anamaria Paula Mădăras

PhD., Technical University of Cluj-Napoca 761

THE PSYCHOLOGY OF THE USAGE OF DIMINUTIVES IN THE CASE OF ROMANIANS

Silvia Iluț

Technical University of Cluj-Napoca 768

PERSONALITY TRAITS AND POLITICS – A CASE STUDY

Alexandra Sorina Iliescu

Technical University of Cluj-Napoca 778

A RE-READING OF THE TRANSFIGURATION OF ROMANIA –A DEFENCE OF A NEW EASTERN LATINITY

Amalia Drăgulănescu

Institutul de Filologie Română, „A. Philippide” Iași, Th. Codrescu nr. 2..... 788

MIRCEA CĂRTĂRESCU: THE COMPLEXES OF THE POSTMODERNIST WRITER – BETWEEN FANTASY AND REALITY

Munteanu Silvia-Maria

PhD, Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești 796

FUNDAMENTAL CONTRIBUTIONS TO RESEARCH ON HEDGES IN WRITTEN ACADEMIC DISCOURSE

Monica Mihaela Marta

“Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca..... 804

LE CHAMP SEMANTIQUE DU MOT CŒUR

Adela-Marinela Stancu

Maître de conférences, Université de Craiova 814

ROMANIAN SOCIAL STRUCTURES OF THE MODERN AGE, REFLECTED IN THE ROMANIAN LITERATURE

Florin Nacu

PhD, „CS Nicolăescu Ploșor” Social Humanistic Research Institute, Craiova..... 826

A STUDY ON MUSICALITY AND LANGUAGE COMPLEXITY IN THE CONSTRUCTION OF THE FICTIONAL WORLD IN ALICE MUNRO'S RUNAWAY – CHANCE, SOON, SILENCE

Alexandra Cotoc

PhD., Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca 832

SPACE IN ILEANA MĂLĂNCIOIU'S POETRY

Iulia Nedelea

PhD, University of University of Craiova 838

STATISTICAL RESEARCHES REGARDING THE CONSUMER OF ANIME CULTURE PRODUCTS IN ROMANIA

Adrian Nicolae Cazacu

PhD Student, Bucharest University of Economic Studies 843

THE GLOBALIZATION OF CULTURE AND IMPLICATIONS IN SPORT

Manuel Cristian Fircă

Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Craiova 851

DIGITAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN ACADEMIA

Elena Tîrziman

Prof. PhD., University of Bucharest

Abstract: Higher education institutions evolve by continuously adapting to the demands of the communities they serve and to the exigencies of contemporary society. They develop strategies to maintain their autonomy, place, and social role, hence the increasing presence of digital technologies at the core of these strategies. Digital technologies are no longer optional: they have become mandatory and are present in each and every aspect of academic life: administrative infrastructures, pedagogy and education, research, access to information resources, relationships with other similar institutions at both national and international levels, etc. If we need academic digital development to be feasible, we need to design it so that it includes all components and activities of the institution, so that it approaches digital technologies as a means to support academic missions and not per se, and so that there is permanent concern for ensuring acquiring a culture of information or, at least, proper training in the use of technologies for the entire academic community (teachers, students, researchers, administrative staff).

Keywords: digital technologies, university, strategy, digital education

Introducere

Mediul universitar, prin definiție mediu formativ și de cercetare, a contribuit în mare măsură la apariția și dezvoltarea Tehnologiilor Informației și Comunicării (TIC), în prezent acestea fiind folosite pe o scară din ce în ce mai largă atât ca material didactic auxiliar menit a ilustra un conținut informativ, cât și ca suport informațional și de comunicare pentru activitățile de cercetare și de educație la distanță sau pentru activități intelectuale individuale și chiar ca suport al activităților administrative și de secretariat.

În lucrarea noastră ne propunem să prezentăm sintetic, modul cum tehnologiile digitale influențează activitatea universitară în toate aspectele sale și cum se pot dezvolta strategii adecvate de dezvoltare instituțională care să include TIC și care să permit universităților să își îndeplinească menirea lor socială și să răspundă eficient exigențelor impuse de o societate din ce în ce mai mult dependentă de mediul digital.

Tehnologiile Informației și Comunicării în mediul universitar - provocari și oportunități

O universitate este o instituție complexă, cu numeroase interferențe cu mediul socio-economic, cu actorii vieții universitare, cu alte personae și instituții care au mai mult sau mai puțin legătură cu instituțiile educative. Funcționarea tuturor acestor interfețe presupune o circulație a elementelor informative pe canale din cele mai diverse. Circulația elementelor informaționale înseamnă comunicare. Funcția de comunicare devine o funcție strategică și este în același timp un indicator al măsurii în care tehnologiile digitale și în special cele de rețele sunt

utilizate. TIC pot contribui la o mai bună relaționare a universității cu mediul sau, la o îmbunătățire a aspectelor comunicaționale.

Universitățile sunt instituții aflate într-o dinamică permanent, se schimbă, evoluează, se adaptează la schimbările și dinamica mediului social. Tehnologiile digitale devin sprijinul de bază al acestora în procesul permanent de evoluție și adaptare. Pentru ca utilizarea TIC în mediul universitar să fie un real succes, sunt necesare să fie îndeplinite, obligatoriu și concomitant, două condiții:

- *abordarea integrată a TIC la nivel de universitate* adică implementarea interdependentă a tehnologiilor și aplicațiilor specifice la nivelul tuturor palierelor și activităților universitare (administrativ și secretariat, activități didactice și pedagogice, activități de cercetare, activități de comunicare și relaționare cu mediul intern și extern al instituției, activitățile extradidactice studentești, alte activități specific);

- *instruirea adecvată și permanent a resursei umane* implicate în utilizarea tehnologiilor implementate (personal didactic și de cercetare, studenți, personal administrativ) astfel încât să se formeze o cultură a informației adecvate care să permită funcționarea și adaptarea permanentă a instituției la schimbările mediului social.

TIC constituie un catalizator al schimbărilor atingând toate sectoarele lumii universitare: administrativ, managerial și în primul rând, educațional și de cercetare. Calitatea procesului pedagogic, calitatea și importanța activităților de elaborare a produselor informaționale depind direct de eficacitatea și performanțele sistemelor informaționale, a sistemelor de comunicare, a altor servicii specializate în resurse informaționale.

Tehnologiile digitale permit realizarea unor activități care sunt greu de conceput în învățământul tradițional și de asemenea, permit ameliorarea activităților existente. Astfel, un proces de învățământ bazat pe infrastructuri digitale este de neconceput fără accesul online la resurse informaționale sub forma bazelor de date, fără posibilitatea comunicării online a profesorului cu studentul sau studenții, fără lucru colaborativ și posibilitatea constituirii de comunități virtuale, fără posibilitatea relaționării online cu serviciile administrative și de secretariat.

Mediul imediat al oricărei universități este reprezentat de utilizatorii săi, de beneficiarii reali sau potențiali ai activităților universitare de formare sau cercetare. Acest mediu include o populație foarte variată: liceeni, părinți, studenți, instituții economice și culturale, mediul economic și în special piața forței de muncă. Tehnologii digitale permit o bună relaționare a universității cu mediul său și dezvoltarea de strategii de comunicare adecvate.

Organizarea *învățământului la distanță* determină o lărgire a mediului universitar și implicit a publicului său. În acest caz, tehnologiile informație și comunicării sunt un adevărat suport, constituind infrastructura necesară funcționării acestei forme de instruire universitară.

Activitățile de perfecționare, de *formare continuă* constituie la rândul lor o modalitate concretă de relaționare a universităților cu mediul lor exterior chiar dacă în multe cazuri subiecții unor asemenea activități sunt foști absolvenți. Și în acest caz, TIC își dovedesc utilitatea.

Dimensiunea de *cercetare* a activităților universitare este de asemenea, privită într-un context relațional ce depășește mediul intern al universității. Realizarea de echipe de cercetare interdisciplinare, distribuite geografic și diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării constituie o dovadă a implicării tehnologiilor digitale în asemenea activități.

O nouă relaționare a universității cu mediul său, în contextul utilizării TIC, aduce în discuție și notiunea de *identitate universitară*. Tehnologiile digitale nu au puterea de a construi sau redefini o identitate dar contribuie la afirmarea, consolidarea unei identități, în special sub forma identității colective. Internetul permite dezvoltarea unui sentiment de apartenență la o comunitate locală și în același timp, face accesibile, relativizează comunitățile de nivel național și internațional. Un prim element de definire a identității universitare este existența sentimentului de apartenență la o comunitate, de interdependență (fără a exclude însă independența). Un al doilea element constitutiv al identității universitare este capacitatea de schimb, de comuniune cu mediul exterior, cu spațiul comunitar. Sentimentul de apartenență la o comunitate pe de o parte, capacitatea de schimb cu exteriorul comunității pe de altă parte, permit unei instituții să se autodefinească. Pentru că sunt instrumente de relaționare, TIC ajută foarte mult la constituirea identității universitare.

Educație și pedagogie digitală

Universitatea, mediu formativ și de cercetare evoluează în contextul utilizării TIC și este obligată să-și redefinească conținutul și metodologia pentru multe din activitățile sale de bază. În activitățile educative, TIC îi permit profesorului să utilizeze noi moduri de a explica, arăta, demonstra, controla și evalua și mai ales, îi oferă posibilitatea de a utiliza metode adecvate stilului și ritmului de asimilare al fiecărui student. TIC permit dezvoltarea unui nou model de învățare, o nouă manieră de familiarizare și apropiere de un domeniu științific ce poate fi mai individualistă dar în același timp și interactivă și cooperativă bazată pe manipularea datelor și informațiilor în timp și spațiu. Procesele pedagogice se modifică considerabil. Triunghiul clasic : profesor- student- disciplina de studiu este atins în fiecare din elementele sale (analizate independent precum și în context relațional). De asemenea, modificări importante se produc la nivelul activităților de cercetare. Introducerea tehnicilor de calcul și de comunicare a schimbat meseria de cercetător. Biblioteca, în forma ei clasică este înlocuită în mare parte cu bazele de date și cu resursele Internet și ca o consecință a acestui fapt metodele de muncă intelectuală suferă o modificare considerabilă.

Impactul TIC asupra Profesorului. Profesorul- « maestrul », « modelul », « formatorul » din modelul pedagogic tradițional conține să fie evaluatorul, « dirijorul » și în noua formulă universitară chiar dacă sala de curs sau de seminar se extinde până la pierderea totală a zidurilor. Profesorul rămâne « referențialul » pentru student, punctul inițial și punctul evaluator al activității educative. Se pot observa următoarele mutații în activitatea Profesorului :

- Trecerea de la activități individuale la activități de echipă
- Trecerea de la activități de expunere la activități de coordonare și evaluare
- Modificarea metodelor pedagogice
- Interpersonalizarea relației profesor- student.

Impactul NTIC asupra studentului. Studentul rămâne principalul beneficiar al activităților universitare. Mai mult decât atât , el este un participant activ , se implică în procesele ce determină formarea sa. Tehnologiile digitale sunt din ce în ce mai utilizate de studenți atât pentru activități educative, pentru îndeplinirea unor sarcini școlare cât și pentru loisir. A utiliza însă eficient noile tehnologii în activitățile educative presupune a cunoaște metode de informare specifice, a avea competențe tehnologice necesare utilizării acestor noi instrumente de lucru, a ști la ce pot fi utile aceste tehnologii și în special Internetul. Aspectele principale ce sunt avute în vedere când se discută de impactul noilor tehnologii asupra studenților sunt :

- aspectul formativ

- acces la resursele documentare
- aspectul vieții studentești
- inserarea profesională a studenților.

În acord cu pedagogia tradițională construirea de cunoștințe se face prin acumularea sau adăugarea de elemente informative profesorului revenindu-i rolul hotărâtor. În context TIC, studentul devine propriul său arhitect. El este cel ce caută resurse informaționale, cel care le assemblează, le modifică adaptându-le scopurilor sale. Studentul devine acum un personaj activ interesat în primul rând nu în a învăța, a memora, a-și însuși o cantitate de elemente informaționale ci în a învăța să învețe, în a-și însuși o metodologie de muncă intelectuală, a-și dezvolta competențe informative, a-și forma și dezvolta o cultură informațională.

Impactul TIC asupra activității de cercetare. TIC nu ating numai metodele de învățământ ci și conținutul disciplinelor. Tehnologiile digitale sunt instrumente profesionale pe care cercetătorii, profesorii-cercetători le utilizează în mod constant pentru a-și realiza lucrările. Prelucrarea de text, programele specializate, dispozitivele de experimentare în multe discipline contribuie la realizarea unei producții științifice de tip nou care va conduce în mod natural la o nouă formă de utilizare a acesteia în activitățile educative. Activitățile de cercetare evoluează în direcția activităților de echipă, a cercetărilor de grup fiind esențială apartenența la o comunitate științifică. De asemenea, din punctul de vedere al cercetării științifice, instituțiile universitare evoluează în direcția asocierii mai multor centre de resurse informaționale inclusiv biblioteci într-o dimensiune de cercetare și/sau pedagogică unitară.

Utilizarea internetului în activități educative. Internetul oferă o platformă interactivă adaptată nevoilor educative : poșta electronică și listele de difuzare permit mai multor persoane (studenți și profesori) să lucreze la același proiect ; forumurile și grupurile de discuții sunt utilizate pentru dezbateri ; infrastructurile telefonice, videoconferințele, chat-ul, camerele de luat vederi permanente (webcam) permit informări și schimburi online ; rețeaua web permite publicarea de informații. Internetul a făcut din fiecare din noi un consumator și un difuzor de informații. Din punct de vedere al activităților cu aspect pedagogic, se poate utiliza internetul pentru:

- activități de informare și documentare, colectare și partajare de resurse informaționale
- activități în colaborare, de lucru colectiv în care fiecare student sau individ are o sarcină bine determinată de rezolvat
- activități de comunicare interpersonală care permit studentului să fie în contact cu profesorul sau cu membrii comunității sale, îi permit să facă parte dintr-o comunitate reală și virtuală în același timp
- activități de editare, publicare
- activități autodidactice având ca suport tehnologii digitale specifice.

Abordarea TIC din perspectivă pedagogică nu se poate realiza în mod global ci diferențiat, cu foarte multe aspecte particulare și specifice. Variabilele care influențează ar fi : marea eterogenitate a competențelor digitale individuale ale profesorilor și studenților ; specificul disciplinelor care impune diferențieri ale metodelor pedagogice ; nivelul real al infrastructurii TIC în universitate ; nivelul de cunoaștere a metodelor de muncă intelectuală care să includă și cunoașterea și utilizarea TIC adică nivelul *culturii informației* existent la nivelul comunității universitare ; factori locali și conjuncturali.

TIC nu trebuie absolutizate ca răspunzând tuturor necesităților moderne. Trebuie înțeles ce tehnologiile digitale sunt doar un sprijin, un mijloc și nu conținutul actului pedagogic. Un

aspect deosebit de important trebuie evidențiat : atât pentru profesori cât și pentru studenți există posibilitatea să cunoască foarte bine conținutul științific al disciplinelor și să aibă cunoștințe limitate de utilizare a tehnologiilor digitale în context pedagogic și invers să existe cunoștințe tehnologice avansate dar care să nu poată fi utilizate în demersul pedagogic. Se poate vorbi astfel de un iletrism informațional și tehnologic. Din acest motiv este obligatoriu ca universitățile să aibă *cursuri de cultura informației* iar pentru studenți acestea să fie introduse în planul de învățământ.

Strategii de dezvoltare digitală a universităților

Nu se poate vorbi de rețete de implementare a TIC în centrele universitare. O strategie utilizată de o universitate nu este obligatoriu valabilă și pentru o altă universitate. De multe ori sunt probleme de implementare în interiorul unei universități, între diferite sectoare administrative, între diferite facultăți. Dinamica extraordinară a TIC, coroborată cu o anumită politică internă a universităților a făcut ca, de multe ori, o anumită strategie de implementare, chiar dacă există, să suporte modificări. O politică internă de implementare și de dezvoltare a TIC este greu de definit.

Premisa de bază în elaborarea unei strategii de dezvoltare digitală a unei universități este aceea că tehnologia este doar suport al activităților instituționale și nu trebuie să primeze asupra pedagogiei și funcțiilor educative și de cercetare. Tehnologiile ajută la ameliorarea actului educativ și nu îl schimbă radical. Calitatea actului educativ (apreciată prin rezultatele învățării și satisfacția studenților) este mult mai importantă decât calitatea infrastructurilor TIC. Diferența este dată de resursa umană și de metodele pedagogice folosite.

Elaborarea unei strategii de dezvoltare digitală a unei universități trebuie să pornească de la analiza unor precondiții precum:

- evaluarea infrastructurii informatice existente,
- evaluarea organizării administrative a universității,
- evaluarea metodelor și tehnicilor pedagogice folosite în activitățile educative,
- evaluarea activităților de relaționare și colaborare, internă și externă, a universității,
- evaluarea resursei umane din punctul de vedere al nivelului de cunoaștere și utilizare a tehnologiilor digitale,
- evaluarea unor proiecte similare de la alte universități, din țară sau din străinătate,
- evaluarea financiară a implementării unei asemenea strategii.

Strategia de dezvoltare digitală trebuie să fie unitară, coerentă și integrată astfel să includă, într-o relație de interdependență, toate activitățile, departamentele și facultățile din universitate. O asemenea strategie trebuie să aibă în vedere:

- dezvoltarea infrastructurii TIC la nivelul universității ca întreg dar diferențiat (sub aspectul hard și soft) la nivelul fiecărui departament sau chiar compartiment mergând până la nivelul de clădiri inteligente,
- planificarea și implementarea de componente ale strategiei, specifice pentru domeniile administrativ, educativ sau cercetare,
- asigurarea resurselor digitale de informare și documentare și a serviciilor de bibliotecă,

- asigurarea serviciilor conexe pentru studenți, inclusiv viața studentească extrașcolară,
- asigurarea menținerii și dezvoltării cooperării, a relațiilor și parteneriatelor la nivel național și internațional,
- construirea unei identități universitare proprii și asigurarea relaționării instituției în comunitatea deservită și în spațiul social.

Strategia de dezvoltare a capacităților digitale a universității trebuie coroborată cu strategii naționale și cu politici naționale în domeniul educației astfel încât să poată fi atrase surse de finanțare.

Eficiența unei strategii de implementare a tehnologiilor digitale în universități este data de existența unei echipe eterogene care ar include specialiști în pedagogie, în multimedia și infografie, programatori, specialiști în rețele și a căror competență ar fi la dispoziția personalului didactic, administrative și de cercetare. Profesorii, cercetătorii, personalul administrative, la rândul lor, sunt constrânși să învețe să utilizeze noile tehnologii, să-și găsească și să utilizeze resursele informaționale necesare în diferite baze de date, pe site-urile Web; să folosească diverse aplicații informatice în activitățile lor zilnice.

Strategiile de dezvoltare digitală trebuie să aibă în vedere și *limitele în utilizarea TIC* în activitățile universitare. În ciuda tuturor avantajelor pe care le oferă în pedagogia universitară, TIC au și numeroase, limite în utilizare, puncte slabe care ar trebui cunoscute pentru a se evita decepțiile, eșecurile sau chiar refuzul utilizării lor. Ar trebui evitată capcana « absolutizării » posibilităților oferite de tehnologiile digitale. TIC nu contribuie la ameliorarea performanțelor pedagogice și a sistemului de învățare decât în măsura în care factorii implicați (profesori, studenți, personal didactic auxiliar) își pot defini clar cerințele, elementele de interes și își pot construi strategii de utilizare eficiente a acestora.

De cele mai multe ori, *limitele în utilizarea TIC depind de limitele factorilor implicați*. Dacă se realizează doar transferul materialului pedagogic existent pe un alt suport mult mai modern nu se poate vorbi de ameliorarea performanțelor universitare. TIC devin eficiente în măsura în care profesorii învață să se servească de aceste noi tehnologii și mai mult decât atât, înțeleg specificitatea acestora și pot determina când și în ce situație pedagogică TIC pot fi un atu.

Absența abilităților de utilizare a TIC conduce la o utilizare parțială a posibilităților oferite de noile tehnologii, în unele cazuri chiar la refuzul utilizării lor. Utilizarea aplicațiilor deja disponibile poate fi în unele situații o limită întrucât nu pot întotdeauna să exemplifice o anumită situație concretă avută în vedere de profesor. Pot fi anumite fațete care nu corespund viziunii unitare a unui curs sau aplicația utilizată poate fi considerată incompletă.

Limitele tehnologice în utilizarea TIC sunt mai curând limite fizice datorate unor factori tehnico-administrativi și/sau financiari. Sunt limite surmontabile și țin de resursele și de voința decizională a factorilor implicați. Absența unor calculatoare foarte performante, eterogenitatea și uzura morală rapidă a platformelor ca de altfel și accesul relativ restrâns la rețelele de mare viteză sunt elemente ce pot limita eficiența pedagogică a tehnologiilor digitale.

Viziunea europeană asupra modernizării învățământului superior

La nivelul Uniunii Europene este o preocupare permanent legată de educația populației, de instruirea digitală și, implicit de formarea de nivel universitar. Recomandările Comisiei Europene privind modernizarea învățământului superior pot fi principii de bază de la care să se pornească construcția de strategii de dezvoltare universitară. Comisia Europeană consideră că, modernizarea învățământului universitar ar trebui să aibă în vedere:

- învățarea să fie centrată pe student, acesta fiind beneficiarul activității universitare și prin urmare, proiectarea actului educative trebuie să pornească de la cerințele și nevoile sale,
- personalul didactic să fie încurajat să își diversifice metodele și tehnicile pedagogice și să folosească cât mai mult infrastructurile digitale,
- populația universitară este și trebuie să fie din ce în ce mai diversificată (diferite vârste, studenți angajați cu normă întreagă sau part-time, studenți cu dizabilități) astfel încât să fie asigurat accesul la educația universitară pentru cât mai mulți cetățeni,
- întărirea colaborării dintre instituțiile din sectorul educativ (facultăți, universități, biblioteci, centre de cercetare, etc) și dezvoltarea de politici de partajarea a resurselor și a infrastructurilor TIC,
- schimburi de bune practice privind metodele și tehnicile pedagogice precum și utilizarea tehnologiilor digitale,
- încurajarea studenților, cadrelor didactice, personalul administrative din universități să își dezvolte competențele digitale,
- conștientizarea și consolidarea rezultatelor bune obținute la nivelul universității.

Prin aceste recomandări, Comisia Europeană încercă să aducă la un nivel comun practicile universitare europene și să ajute la eliminarea decalajelor dintre universități care afectează calitatea formării universitare. De asemenea, implementarea unor asemenea recomandări facilitează comunicarea instituțională, schimburile universitare și de bune practice și contribuie la elaborarea de strategii naționale și europene coerente privind educația.

Concluzii

Utilizarea tehnologiilor digitale în mediul universitar nu mai este de mult o opțiune ci a devenit o condiție obligatorie în formarea universitară. Accesul online la resursele de învățare, utilizarea TIC ca mijloc pedagogic, comunicarea profesor – student prin intermediul platformelor de comunicare sunt deja aspect comune ale educației universitare.

Platformele digitale, resursele și instrumentele specific sunt utilizate pentru a ajuta procesul educational și didactic, pentru a asigura accesul la informație, pentru a menține în contact profesorii și studenții, pentru a dezvolta și îmbunătăți comunicarea instituțională. TIC facilitează învățarea flexibilă respectând ritmul individual al fiecăruia dar tehnologia nu trebuie să primeze asupra transmiterii de cunoștințe și asupra pedagogiei.

Există o legătură indisolubilă între tehnologiile digitale și inovația digital, învățământul și educația digital și cultura informației. *Cultura informației* exprimă măsura în care un individ are cunoștințele teoretice și competențele practice necesare accesării, evaluării, prelucrării, utilizării și comunicării informației cu ajutorul tehnologiilor digitale. Cultura informației este factorul cheie care determină succesul implementării unei strategii de dezvoltare digital la nivelul unei universități. Instruirea în utilizarea informației, sub forma cursurilor de cultura informației, trebuie să fie obligatorie în universități pentru tot ce reprezintă resursă umană (studenți, profesori, cercetători, personal administrativ)

Colaborarea trebuie să existe la nivelul intern al universității, între toate componentele sale administrative și funcționale, iar studenții trebuie să fie parteneri reali și activi ai acestei colaborări. De asemenea, colaborarea trebuie să se extindă și la nivel național și internațional facilitându-se astfel perteneriatele și schimburile de bune practici.

BIBLIOGRAPHY

COMMISSION EUROPEENNE. High Level Group on the Modernisation of Higher Education.

REPORT TO THE EUROPEAN COMMISSION ON Improving the quality of teaching and learning in Europe's higher education institutions. [online], Luxemburg: Office des publication de l'Union Europeenne, 2013, [accesat 20.02.2018], **Disponibil pe Internet:** ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation_en.pdf

COMMISSION EUROPEENNE. High Level Group on the Modernisation of Higher Education.

European Commission Report to the European Commission on New modes of learning and teaching in higher education. [online], Luxemburg: Office des publication de l'Union Europeenne, 2014, [accesat 20.02.2018], **Disponibil pe Internet:**

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/modernisation-universities_en.pdf

DJEBARA, Azwaw; DUBRAC, Danielle. *La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement supérieur.* [online], Février 2015, [accesat 20.02.2018], **Disponibil pe Internet:**

<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000158.pdf>

ENDRIZZI, Laure. *Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur, entre défis et opportunités.* [online], Dossier d'actualité veille et analyses, n° 78 , 2012, [accesat 20.02.2018]. **Disponibil pe Internet:** <http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/78-octobre-2012.pdf>

JOHNSON, L., ADAMS BECKER, S., ESTRADA, V., and Freeman, A. (2015). *NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition.* [online], Austin, Texas: The New Media Consortium, 2015, [accesat 20.02.2018], **Disponibil pe Internet:** <http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf>

Le numérique dans l'enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie enjeux et perspectives en france et à l'international [online], [accesat 20.02.2018], **Disponibil pe Internet:** <https://www.wavestone.com/app/uploads/2017/03/numerique-enseignement-superieur-formation.pdf>

Teaching and Learning in Irish Higher Education: a roadmap for enhancement in a digital world 2015-2017. [online], [accesat 20.02.2018], **Disponibil pe Internet:** www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2015/03/Digital-Roadmap-web.pdf

TÎRZIMAN, Elena. *Utilizarea Noilor Tehnologii ale Informării și Comunicării în mediul universitar: aspecte ale formării unei culturi informaționale.* București: Editura Universității din București, 2002, ISBN: 973-575-625-0.

EUGEN SIMION, ALEXANDRU ODOBESCU – THE MONOGRAPH OF A WALLACHIAN INTELLECTUAL

Simona Antofi

Prof. PhD., „Dunărea de Jos” University of Galați

Abstract: En tant qu’auteur des études fondamentales sur les écrivains (non)conventionnels de la littérature roumaine, Eugen Simion propose, dans le livre dédiée à Alexandru Odobescu, une histoire critique fascinante et érudite de l’homme et de son oeuvre, qui inclut tous les types de discours prouvant la force créatrice de cet écrivain.

Keywords: monographie, discours littéraire, épistolaire, récit d’idées.

Eugen Simion are vocația cărților fundamentale despre scriitori și opere cărora le intuiește cu precizie datele esențiale ale spiritului, respectiv ale scriiturii. Și mai are darul formulărilor neașteptate, surprinzătoare, al titlurilor oximoronice și al re-lecturilor critic-impresioniste, ajustate pe contraforții argumentului estetic. Așa se face că, alegând să scrie un studiu despre Alexandru Odobescu, criticul și-l intitulează *Un romantic erudit și anxios, iubitor de reverii clasicizante*, folosind nu unul, ci două oximoroane pentru a trasa liniile de forță ale formulei spirituale odobesciene și pentru a delimita, de la bun început, cele două forțe centrifuge – ispita permanentă a modelului livresc-erudit și constrângerile realității – care desenează conturul unui spirit uman și creator aparte.

În *Argument*, Eugen Simion schițează traseul de re-lectură descoperitoare a particularităților umane ale scriitorului, transferate în operă, și a specificității discursului ce rezultă dintr-o specială *ficțiune* și *dicțiune* a ideilor care conturează un spațiu diegetic aparte. În termenii criticului, Odobescu „este în felul lui un excelent eseist – epic, ceea ce vrea să spună: un disociator fin de idei, cu imaginația bogată, un erudit care își pune ideile într-o narațiune impresionistă plină de surprize.”¹

Dotat cu real talent pentru *epica de idei*, Odobescu se situează, cumva, la periferia literaturii epocii sale, asumându-și, cu luciditate, într-o literatură care se zbate să iasă din anonim, ba, mai mult, să se sincronizeze cu mișcarea occidentală a formelor literare, statutul de practicant al *minoratului literar* – cultivând, adică, *epica eseistică* și *eseul romanesc*.² Tocmai prin această dimensiune oarecum nonconformistă a scrisului său, în raport cu epoca și cu dezideratele ei culturale și literare, Odobescu se înscrie într-o tradiție ulterioară puternică, reprezentată „de G. Călinescu și de alții”.³ De altfel, interesul lui Eugen Simion merge (și) către *proza științifică* a lui Odobescu, căreia îi descoperă, cu voluptatea cititorului erudit de secol XXI, „plăcerea de a povesti, bucuria disocierii și arta descripției (aspect – acesta din urmă – pe care l-au recunoscut mai toți comentatorii săi). Există, vreau să spun, un bun scenariu epic în aceste studii erudite, o artă a portretului și o superioară artă a descripției care, luate la un loc, asigură ceea ce naratologii postmoderni numesc literaritatea discursului”.⁴

¹Eugen Simion, *Alexandru Odobescu. Un romantic erudit și anxios, iubitor de reverii clasicizante*, Ed. Muzeul Literaturii române, 2015, p. I.

²Idem, p. II.

³Ibidem.

⁴Idem, pp. II – III.

Formula interioară și profilul creatorului stau sub semn oximoronic, așa cum am spus deja, iar traiectoria sa creatoare se lasă citită ca o istorie cu două niveluri: unul al scriiturii, al textelor științifice și literare, și altul al omului, neliniștit, anxios, măcinat de griji pecuniare și nu numai, sinucigându-se, în cele din urmă, în pofida forței vitale, motivante și temporar salvatoare, a culturii.

În prima dintre cele trei componente mari ale studiului (*Opera eseistică. „Scene istorice”*; *Proza științifică*; *Corespondența. Un Flaubert valah care scrie zilnic, dar nu despre literatură*), Eugen Simion începe prin a fixa datele caracteristice ale intelectualului, ale omului public și ale celui casnic, prin a identifica și explica contradicțiile eului odobescian, care suferă de adamism, febrilitate creatoare, este conflictual, „rău gestionar al afacerilor sale publice și familiale”.⁵ Arhitect cvasi-utopic al unor proiecte științifice și culturale de anvergură, visător incorigibil pe ruinele clasicismelor europene, minat permanent de un temperament romantic – anxios, măcinat de grijile familiei, Odobescu este, totodată, un frenetic epistolier, cele aproape 3000 de scrisori conturând un „jurnal intim sub formă epistolară ținut zi de zi”.⁶ Acesta îi furnizează principalele argumente criticului care vrea să coreleze, explicit, scriitura în discuție cu miza cărții sale - a da coerență și sens unei opere și unei vieți cu valoare de destin: „eseistul scilpitor care fuge mereu din subiect și deschide, tot mereu, paranteze, sare de la o temă la alta și din modernitate în Antichitate, ca într-un joc superior al spiritului într-o societate de specialiști în artele frumoase și în științele morale, toți cu imaginația liberă”.⁷

Analizând, apoi, eseul erudit *Pseudokinegheticos*, și strategia de articulare a discursului, criticul caută și găsește particularitățile care literaturizează în mod inedit textul – „valori plastice și stilistice prin acumulări de detalii, referințe, analogii bogate, dar mai ales prin nota pasională pe care naratorul acesta plin de o nesățioasă curiozitate (...) o pune în text”.⁸ Scriitura o construiește ca/în text și se referă, apoi, la această notă pasională esențială, ca marcând un spațiu diegetic populat de idei fundamentale marcate afectiv. Mai mult, delimitându-se, încă o dată, și stilistic, de contextul literar al epocii, Odobescu mizează pe eseul lui Lessing, *Laokoon*, articulându-și stilul *causeur* ca o „alternativă, în această scriitură în care înfloresc profețiile, reveriile romantice, utopiile naționale și proiecțiile cosmice”.⁹ Este limpede că *Pseudokinegheticos* îi place criticului îndeosebi pentru asociația și disociația ideilor, pentru dimensiunea intelectualizantă a scriiturii, văzută ca un joc superior al spiritului, adresat unor afini cultivați, amatori, și ei, de plăceri erudite. Imaginea Bărăganului îl înscrie pe acest artist al *dicțiunii* ideilor într-o descendență nobile, din care fac parte Duiliu Zamfirescu, Sadoveanu, Panait Istrati, Marin Preda, Fănuș Neagu, Ștefan Bănuțescu, „prozatori prin excelență ai câmpiei”.¹⁰

Noutatea formulei descriptive odobesciene reunește, în *Pseudokinegheticos*, într-o proză non-ficțională, „poezia” și „un lirism vizionar foarte fin”¹¹, cu o vocație aparte pentru „erudiția jovială”.¹² Posesor al unui dar epico-stilistic rar, *imaginația ideilor*, Odobescu construiește, în eseul său erudit, un spațiu hipertextual în care, venind dinspre multe și diverse domenii ale cunoașterii, ale artelor, se adună, se despart, se întretaie și coabitează fertil, în cele din urmă, nu personaje, ci idei. Mai mult, narațiunea voit *ekphrastică* se slujește de idei – ele sunt actorii de limbaj ai textului – adică ai *dicțiunii*, dar și ai fabulei: „vreau să

⁵Idem. pp. 3- 4.

⁶Idem, p. 5.

⁷Idem, pp. 11 – 12.

⁸Idem, p. 14.

⁹Idem, p. 15.

¹⁰Idem, p. 17.

¹¹Ibidem.

¹²Idem, p. 23.

spun că imaginația ideilor este punctul forte al eseistului Odobescu, și că scrierea lui trăiește literar prin știința (mă rog, arta) de a povesti faptele de artă aduse în sprijinul ideii de vânătoare”.¹³ Mai precis, activând un nivel diegetic de gradul al doilea (la primul nivel aflându-se opera de artă descrisă, sprijinită de instrumentarul ei *ekphrastic*), povestirea unui tablou construiește o lume secundă a textului, făcută din cuvinte.

Interesat de *figura spiritului creator* odobescian, Eugen Simion așează sub o altă formulă, memorabilă și ea – „un spirit stabilizator, un vizionar stăpânit de cultură, un umanist luminos și cumpătat care înregistrează cu grație și detașare splendorile artei și ale realului”¹⁴ – istoricul reprezentărilor motivului artistic al vânătorii, arhitectura elaborată, în scris, a palatului domnesc, din *Mihnea Vodă cel Rău*, și reorganizarea rețetarului și mai ales a instrumentarului literaturii romantice pe temă istorică din epoca sa, din *Doamna Chiajna*. De fapt, pornind de la datele profilului creator al scriitorului, și de la demonstrația pe care o face Odobescu, în *Pseudokinegheticos*, potrivit căreia nu doar factualul poate purta elemente de senzațional, Eugen Simion construiește, aici, un model de analiză al cărei obiect sunt narațiunea și organizarea diegetică a ideilor, corelate unor texte de gradul al doilea al căror reper, spuneam, nu este realitatea, ci literatura. Însuflețind ideile și textele – sau operele de artă care le poartă – cu „pasiunea rece, calculată”¹⁵ ce nu vine dinspre afecte, ci dinspre rațiunea avidă de cunoaștere, în spațiul larg al culturii.

Lucrând asupra istoriei, în *Mihnea Vodă cel Rău* și *Doamna Chiajna*, Odobescu se dovedește a fi prea puțin interesat de exactitatea datelor și a factualului, așa încât informația istorică slujește, în cazul lui, ficțiunea, și nu invers. Conștient de faptul că face literatură, Odobescu preia, din discursul literar asupra istoriei, interesat de verosimilitatea în grilă romantică a întâmplărilor, „evenimente și personaje din mai multe perioade pentru a da culoare unui epic imaginar și a crea o tipologie verosimilă”.¹⁶ În ceea ce-l privește pe Mihnea, Odobescu uzează de tiparul literar al „tiranului oriental fără credință și fără scrupule”¹⁷, interesat nu de motivarea psihologică a faptelor acestuia, ci de recuzita romantică ce îl însoțește: „complexitatea, senzaționalul, misterele acțiunii epice”.¹⁸ În pofida exceselor din care narațiunea istorică se nutrește, în acest caz, „o proză făcută, demonstrativă și imitativă”¹⁹, textul încă rezistă la lectură, măcar prin câteva secvențe ale sale precum discursul prin care, pe patul de moarte, armașul Dracea își instruiște urmașul cu privire la practica exercitării puterii în Evul Mediu românesc.

Atent la detaliile punerii în practică a rețetei romantice, criticul explică mecanismul asocierii spiritului odobescian clasicizant cu rețetarul romantic al prozei pe temă istorică. Două sunt pârgurile²⁰ prin care Odobescu acomodează cele două dimensiuni aparent incompatibile: „Cea dintâi este calitatea descrierilor (numeroase, ample, fastuoase, cu o notă stăruitoare de erudiție), a doua ține de structura și calitatea discursurilor (iarăși, numeroase, solemne, moralizatoare sau discursuri ale voinței de putere și ale ambițiilor feroce)”.

„Jurnalul de călătorie științifică” reține atenția criticului pentru reacțiile celui care scrie, transpuse în text – „comportamentul, reacțiile, fantezmele ce-l bântuie”²¹, precum și pentru modul în care imaginația epico-retorică a prozatorului funcționează ca un declanșator al ficțiunii pe temă istorică, slujindu-se de retorica avântată a mesianismului romantic:

¹³Idem, p. 26.

¹⁴Idem, p. 38.

¹⁵Idem, p. 41.

¹⁶Idem, p. 49.

¹⁷Idem, p. 53.

¹⁸Idem, p. 55.

¹⁹Idem, p. 56.

²⁰Idem, p. 71.

²¹Idem, p. 75.

„remarcabil, apoi, este portretul pe care prozatorul i-l face lui Matei Basarab, în stilul patetic al lui Bălcescu. O pagină în care literatura o ia înaintea științei istoricului sau, mai corect, îi dă strălucire. Odobescu folosește și stilizează, aici, discursul istoric mesianic, patriotic, înalt romantic, pe care îl folosesc în epocă istoricii cu vederi naționale”.²²

Savuros – textual, *discursul gurmand* îi reține, și el, atenția criticului care, explorând metodic *Câteva ore la Snagov*, adică același jurnal de călătorie la care făceam referire mai sus, face din gastronomie subiect al *dicțiunii* ideilor, respectiv al elaborării unei lumi în centrul căreia se află plătica, prepararea și degustarea ei. Un *eseu gastronomic*, altfel spus, în care o lume ipotetică se articulează din cuvinte – adică dintr-un discurs pe tema *cum ar fi dacă am pune în practică precepte gastronomice și am găti plătica*. Altădată, ironizând pretenția etimologic – latinizantă promovată de *Dicționarul* lui Laurian și Massim, Odobescu își însoțește, grijuliu cu cititorul căruia i-ar fi fost aproape imposibil să înțeleagă lexicul hibrid al meniului academic, termenii selectați cu o traducere amabil – ironică. Astfel, *Sorbitione cu Scriblete devine supă cu plăcintioare, fame-stimuli varii, mezelicuri felurite sau Siluru munitu cu astaci fluviali, în condimentu di sinape, somn fiert, însoțit cu raci și cu sos de muștar*.

În ceea ce privește proza propriu-zis științifică a lui Odobescu, prima observație a criticului merge în continuarea demonstrației de fertilitate și originală asociere a științei – în speță, arheologia – cu practica literară, fie a epocii, fie în genere: „Plăcerea lui este să le scrie (și să le descrie) și să le comunice după normele unei științe dificile. Scriindu-le, le dă o anumită noblete stilistică și – fapt important – cel care comunică (...) nu rămâne niciodată, am semnalat deja, în afara discursului”.²³ Și de această dată, criticul identifică strategia intuitiv – scripturală prin care același Odobescu face să co-existe nu doar anticarul și arheologul, în scriitura sa, ci și un narator cu certe veleități literare, care „se implică în el (în discurs), de aceea proza lui științifică nu rămâne obiectivă, *albă*, strict comunicativă, proza lui dezleagă fantezia creatorului, nu o închide”.²⁴

Întrucât sunt mai multe ipostaze ale *narațiunii de idei*, identificate de Eugen Simion, căci Odobescu, „eruditul risipitor”²⁵, este un desăvârșit *anticar al istoriei*, dublat de un *arheolog pasionat*, așa cum se dovedește în *Tezaurul de la Pietroasa*, sau în *Istoria arheologiei* – de 760 de pagini, cuprinzând cursurile pe care scriitorul le-a ținut, între 1874 și 1875, și își revizuieste mereu discursul. Acum, Odobescu se autoproiectează în discurs și, totodată, ca profesor de arheologie, „prezintă familiile stilistice de scriitori antici sau, cum le spune el, modele ale speciei de scriitori – *călătorii și istoricii, autorii tehnici, anticarii și erudiții*”.²⁶ Plăcerea lui Odobescu este de a construi o ficțiune a istoriei așa cum aceasta ar fi putut să fie – interesat, de pildă, de Biserica de la Curtea de Argeș, de Legenda Meșterului Manole, „face dintr-un zid părăsit un personaj epic printr-o acumulare fabuloasă de detalii”.²⁷

Practicând ceea ce Eugen Simion numește *comparatism digresiv*²⁸, Odobescu mută descrierea tezaurului de la Pietroasa într-un vast context cultural în care dialoghează „opere de artă, culturi și civilizații”.²⁹ Iar lupta – estetic fertilă – dintre discursul pe care savantul se simte obligat să-l mențină pe teritoriul științific și predispoziția romantică a omului de litere provoacă încântarea criticului: „Cum să numim acest tip de discurs care, vorbind de o știință

²²Idem, p. 80.

²³Idem, p. 109.

²⁴Ibidem.

²⁵Idem, p. 123.

²⁶Idem, p. 129.

²⁷Idem, p. 133.

²⁸Idem, p. 140.

²⁹Ibidem.

severă, dificilă cum nu se mai poate, bazată pe fapte și pe deducții raționale, ar trebui să aibă un scenariu precis și să comunice fapte sigure, numai fapte? Odobescu îl deschide sistematic, fuge apoi din el, întrerupe cronologia și începe, tot el, să se vaite de dificultatea de a ține o cronologie a evenimentelor petrecute în palatele vechilor regi. Jalea arheologului (...) este expresivă, ea găsește mai mereu analogii frumoase”.³⁰

Cât privește vasta corespondență a scriitorului, energia creatoare înmagazinată aici este reductibilă, rezultând, astfel, un „amplu roman de familie al cărui personaj principal se luptă zilnic, ca un personaj balzacian, cu creditorii și scrie, tot zilnic, mesaje pline de combinațiuni himerice”.³¹ Excelent interpret al profilului uman și spiritual pe care scrisorile îl construiesc și îl poartă, Eugen Simion face, în tușe sigure, portretul intelectual al lui Odobescu: „un tânăr bine educat, ușor monden, fin observator al mediului social, (cu) ochi de prozator atent la fizionomia și la comportamentul individului în societate, în fine, scrisorile sugerează și plăcerea tânărului de familie bună de a bârfi subțire, dar și de a admira, când este cazul”.³²

Fică a generalului Kiselev, Sașa Prejbeanu – *devotata, sublima, admirabila* Sașa³³ - îi va deveni soție și confidentă nestatornicului, în dragoste, Odobescu, părtaşă devotată atât a problemelor pecuniare, cât și a preocupărilor științifice ale scriitorului. Care „are o viziune justă asupra Academiei, ca nucleu spiritual al culturii naționale, dar și ca un simbol al unității românilor, și, în acest sens, are o preocupare constantă, cum s-a putut constata, pentru chestiunea transilvanismului”, iar în 1885 ar vrea să organizeze, la București, al X-lea Congres de Antropologie și Arheologie Preistorică. Identificând temele epistolarului odobescian, Eugen Simion afirmă categoric: „Proza lui adevărată se află, repet, aici”.³⁴ Oprindu-se, apoi, asupra temei sentimentale, identifică datele tematice și contraforții narativi ai unui adevărat *roman pasional*.³⁵ Mariajul agitat al celor doi soți se clatină și mai mult atunci când Odobescu face o pasiune năvalnică pentru Hortensia Racoviță, o devoratoare de bărbați cu treizeci de ani mai tânără, căsătorită cu Alexandru Davila, divorțată, recăsătorită cu Dumitru Racoviță și rămasă rapid văduvă. Lucrurile degenerază atât de mult încât Odobescu, tată de familie și bunic, prins într-un scandal public răsunător, hotărăște să se sinucidă.

Departat de scenariul romantic binecunoscut, sinuciderea lui Odobescu este actul disperat al unui intelectual doborât moralmente: „Odobescu vrea să-și curme zilele nu dintr-o iubire imposibilă, ca eroul lui Goethe, ci cu sentimentul că a căzut pradă unei pasiuni nenorocite pentru o femeie fără inimă, vulgară și trădătoare. Scenariul romantic coboară din sfera miturilor sublime ale erosului, în lumea periferiei balcanice”.³⁶

Finalmente, operă capitală a acestui epistolier literat, corespondența lui Odobescu se articulează pe deplin ca „roman de familie, roman sentimental, roman – prin temele și fantasmalele sale – enciclopedic (de la arheologie preistorică până la roman foileton senzational, cu episoade balzaciene”.³⁷

³⁰Idem, p. 149.

³¹Idem, p. 161.

³²Idem, p. 170.

³³Idem, p. 176.

³⁴Idem, p. 199.

³⁵Idem, p. 198.

³⁶Idem, p. 217.

³⁷Idem, p. 225.

BIBLIOGRAPHY

Baghiu, Ștefan, *Prozatorul fuge mereu din temă*, în revista „Cultura”, nr. 3, 19 ianuarie 2017, disponibil la adresa http://revistacultura.ro/pdf/Cultura559_3_compressed.pdf - consultata la 10.09.2018.

Simion, Eugen, *Alexandru Odobescu. Un romantic erudit și anxios, iubitor de reverii clasicizante*, Ed. Muzeul literaturii române, 2015

LINGUISTIC AND LEGAL IMPLICATIONS OF THE UNION OF TRANSYLVANIA AND ROMANIA: NEW LATIN WORDS IN THE WORKS OF THE TRANSYLVANIAN JURISTS GEORGIU PLOPU AND ȘTEFAN LADAY

Teodor Sâmbrian
Prof. PhD., University of Craiova

Abstract: After the union of all Romanian provinces, an essential condition for the existence of Romania as a unitary state became the concretization of the legislative unification, which involved the same laws to be applied across the country. Unlike Bessarabia and Bukovina, this process was extremely laborious in the case of Transylvania, where, until 1943, the Hungarian and Austrian civil legislation remained in force and was unknown to the jurists from the Old Romanian Kingdom. The need for the elaboration in Romanian of several works that would enable all Romanian jurists to know the legal system which applied in Transylvania became stringent. The most important contribution in this direction belongs to the Romanian jurist scholars Georgiu Plopu – author of a monumental work, “Părți alese din dreptul privat ungar” (2358 p.), considered to be “the first treatise of Hungarian private law in Romanian and Hungarian legal literature” – and Ștefan Laday – author of an extremely useful work for practitioners, “Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile și regulamentele modificatoare, cuprinzând și jurisprudența” (2039 p.), considered to be “the most important work of civil law in Romanian doctrine for those situations in which local legal norms apply in Transylvania”. As a result of a research on the two above mentioned authors, I have identified over 300 specialised legal and general vocabulary terms which do not appear in any Romanian language dictionary. The present study focuses on 60 Latin words.

Keywords: legislative unification, legal Linguistics, Romanian lexicology, Georgiu Plopu, Ștefan Laday.

1. PRELIMINARII

Desăvârșirea unității naționale prin unirea Transilvaniei cu România și înfăptuirea României Mari ca stat național unitar a presupus, printre altele, ca o condiție esențială, aplicarea aceleiași legislații pe întreg teritoriul reîntregit. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, imediat după unire s-a desfășurat un proces complex de înlocuire a legislațiilor străine din provinciile alipite, finalizat rapid în cazul legislației administrative și penale, dar mult mai anevoios în cazul legislației civile. Sub acest aspect, unificarea totală s-a realizat în anul 1928 în cazul Basarabiei și zece ani mai târziu în cazul Bucovinei.

În ceea ce privește Transilvania, din motive pe care le considerăm preponderent subiective, unificarea legislației civile a început târziu, în 1943 și 1945, a continuat în anii 1947, 1948, 1954, 1996 și s-a finalizat la 1 octombrie 2011, la aproape 93 de ani de la Marea Unire, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil. Drept urmare a acestei stări de fapt, în primii 25 de ani de la înfăptuirea unirii, Transilvania a constituit o nedorită enclavă în sistemul legislației civile românești, instanțele judecătorești din această parte a țării fiind

nevoite să soluționeze cauzele după norme juridice de cele multe ori foarte diferite, chiar opuse principiilor de drept aflate în vigoare în restul României. Astfel, în județele Maramureș, Satu-Mare, Bihor și cea mai mare parte a Banatului, se aplica legislația maghiară alcătuită din edicte ale regilor maghiari din evul mediu, diverse legi adoptate în secolele XIX-XX, Normele juridice provizorie din 1861 și dreptul cutumiar reprezentat în primul rând de Tripartitul lui Ștefan Werbőczy din 1514, în timp ce în restul Transilvaniei și în regiunile grănicerești din Banat se aplicau codul civil austriac, precum și așa-numita legislație locală recunoscută de Diploma Leopoldină din 1691, respectiv Tripartitul lui Werbőczy și colecțiile de legi-Aprobatele și Compileatele- emise în Principatul Transilvaniei din 1540 până la anexarea principatului de către imperiul austriac.

Acest sistem legislativ extrem de eterogen și nu de puține ori desuet, precum și jurisprudența și doctrina corespunzătoare erau total necunoscute juriștilor-practicieni și teoreticieni - din Vechea Românie. De aceea, în condițiile în care au rămas în vigoare legislația civilă maghiară și cea austriacă, s-a simțit în mod imperios nevoia elaborării în limba română a unor lucrări de doctrină și practică judiciară care să permită tuturor juriștilor români cunoașterea sistemului de drept aplicabil în Transilvania. O asemenea operă putea fi întreprinsă cu deplin succes numai de jurisconsultii ardeleni care cu o bogată experiență în cele mai înalte structuri ale sistemului judiciar din Ungaria se dovediseră fini cunoscători ale celor mai subtile și controversate chestiuni de drept pe care le ridicau legislațiile și jurisprudența maghiară și austriacă. În această privință, în mod cert, cea mai importantă contribuție au adus-o erudiții juriști ardeleni Georgiu Plopu și Ștefan Laday al căror destin, opus din punct de vedere al opțiunilor politice până la Marea Unire, începând cu 1919 s-a îngemănat prin activitatea excepțională pe care au desfășurat-o în țară în scopul reorganizării vieții juridice în noile condiții existente în statul român reîntregit și realizării unificării legislative.

Georgiu Plopu(1857-1940), doctor în drept la Universitatea din Budapesta (25 aprilie 1885), a fost avocat în Arad (1886-1893), judecător la Tribunalul Gyula(1893-1898), președinte al Judecătoriei din Vișeu(1898-1900), judecător la Tabla regească (curtea de apel) din Oradea (1900-1910), judecător la Curia regească din Budapesta (1910-1919), corespunzând consilierului de Curte de casație la Curtea supremă de justiție a Ungariei [1]. Ca membru al celei mai importate secții a Curiei regești (secția I alcătuită din cei mai de seamă judecători ai Curiei și prezidată de președintele Curții supreme), Georgiu Plopu a primit însărcinarea oficială să adune selectiv, în mod sistematic, și să realizeze o culegere de decizii pronunțate de senatul (secția) I al Curiei regești din Budapesta care conțin enunțuri cu valoare de principiu. Juristul român și-a îndeplinit în mod ireproșabil sarcina, redactând și publicând între anii 1915-1919 mai multe volume intitulate *Spicuri din practica senatului prim civil al Curiei regesti ungare* în Monitorul de Jurisprudență (Jogtudományi Közlöny) din Budapesta [2]. La 11 aprilie 1919 Georgiu Plopu a fost arestat de autoritățile guvernului bolșevic instaurat de Béla Kun. A fost eliberat după cucerirea Budapestei de către armata română și s-a repatriat la 16 august 1919, oferindu-și serviciile Consiliului Dirigent al Transilvaniei [3]. Considerat juristul ardelean cel mai indicat care să colaboreze la opera de unificare a sistemului judiciar [4], Georgiu Plopu a fost invitat de guvernul român să ia parte

la lucrarile pregătitoare ale acestei opere[5]. Datorită poziției sale ferme și bine argumentate, în locul organizării unei justiții autonome în Transilvania, așa cum se preconizase inițial, s-a decis ca în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție din București să se înființeze *de facto* o secție competentă să soluționeze recursurile provenite de pe teritoriul Transilvaniei, Georgiu Plopu fiind numit la 7 mai 1920 președinte al acestei secții, calitate în care a funcționat până la pensionare (8 octombrie 1925)[6].

Opera fundamentală a lui Georgiu Plopu, intitulată *Părți alese din dreptul privat ungar*, tomul II (1923) și tomul I (1929), însumând 2358 de pagini, ce tratează fundamentele dreptului privat ungar [7], a fost la data apariției „primul și singurul tratat de drept privat ungar atât în literatura juridică română, cât și în cea maghiară, cea ce făcea ca cea mai de seamă lucrare de drept privat ungar să fie opera unui înalt magistrat român, scrisă în limba română” [8].

Ștefan Laday (1873-1936), descendent al unei generații de juriști ardeleni [9], după studii universitare la Budapesta, Viena și Berlin, în 1900 a fost numit judecător, apoi procuror, iar din 1902 având gradul de consilier de curte de apel, a fost angajat la ministerul ungar al justiției. Prin lucrările publicate, precum și prin participarea sa la numeroase congrese și conferințe internaționale de criminologie și de drept penal, a ajuns în scurt timp să fie apreciat ca unul din cei mai de seamă juriști din Ungaria, numele său fiind inclus din 1915 în dicționarul enciclopedic maghiar *Révai nagy lexikona* (vol. 12, p.415) [10]. Apropiat al lui Béla Kun (cu care a și publicat în coautorat două lucrări juridice), Ștefan Laday a făcut parte din guvernul acestuia ca locțiitor al comisarului poporului pentru justiție. În 1919 se reîntoarce în Ardeal, fiind numit la puțin timp după sosire consilier tehnic al Consiliului Dirigent [12]. Cunoscând perfect limbile maghiară și germană (cunoștea, de asemenea, limbile latină și greaca veche și vorbea fluent limbile franceză și sârbă) a tradus în limba română legile locale rămase în vigoare în Transilvania. Vastele sale cunoștințe, bogata sa experiență în principalele ramuri ale dreptului (lucru rar, era un expert atât în dreptul penal, cât și în dreptul civil), precum și imensul prestigiu de care se bucura au constituit argumentul determinant ca, în ciuda unei virulente opoziții în presa vremii care îi reproșa trecutul politic, să fie numit în 1929 consilier permanent la Consiliul legislativ, organism însărcinat să coordoneze lucrările de legislație și să pregătească unificarea legislativă a României. Doi ani mai târziu, cel ce fusese supranumit de contemporanii săi, în semn de suprem omagiu, *Jurisconsultul Ardealului*” [15], a devenit președintele secțiunii de drept privat. În această calitate, Ștefan Laday a avut o contribuție covârșitoare [16] la întocmirea proiectelor de legi și la elaborarea proiectelor de unificare a tuturor codurilor. Este demnă de remarcat în această privință contribuția sa directă la întocmirea proiectelor codului civil, codului de procedură civilă, codului de comerț și a proiectului de lege pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, precum și colaborarea la întocmirea proiectelor de cod penal și de procedură penală[17].

În privința lucrărilor științifice ale lui Ștefan Laday, în domeniul dreptului penal remarcăm contribuția substanțială [18] în cadrul colectivului care a elaborat cele cinci volume ale *Tratatului de drept și procedură penală Ion S. Tanoviceanu* (1924-1927). Ca civilist, Ștefan Laday este autorul a două lucrări de referință în doctrina juridică română:

Cărțile funduare (în două ediții, 1923 și 1927), „prima lucrare din literatura noastră juridică în care se tratează sistematic aspectele legate de instituția cărților funciare “[19] și monumentalul tratat *Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile și regulamentele modificatoare cuprinzând și jurisprudența* (publicat în trei volume între anii 1924-1927 și însumând 2039 de pagini), lucrare ce „a avut o importanță teoretică și practică excepțională în primii 20 de ani de la unire, exercitând o puternică înrăurire asupra vieții juridice din Ardeal “[20].

2.PRECIZĂRI PREALABILE

În această primă parte a studiului nostru prezentăm 60 de latinisme excerptate din operele de drept civil ale lui Georgiu Popu și Ștefan Laday, care nu au fost incluse în niciun dicționar al limbii române. Ele nu sunt proprii numai celor doi autori, ci fac parte din limbajul juriștilor ardeleni din prima jumătate a secolului trecut.

Fiecare cuvânt conține șapte secțiuni expuse în următoarea ordine: cuvântul-titlu, categoria morfologică, variante de scriere, variante lexicale, etimologia, definiția cuvântului-titlu și unul sau două citate din lucrările celor doi autori în care se regăsește cuvântul-titlu. În cazul omonimelor, cuvântul-titlu poartă la umăr o cifră corespunzătoare ordinii raportate la omonimele înregistrate în *Micul Dicționar Academic*.

Într-un număr viitor vom prezenta și concluziile acestui studiu.

3.LATINISME EXCERPTATE DIN OPERELE LUI GEORGIU PLOPU ȘI ȘTEFAN LADAY

Abnormal-ă adj. Anormal (din latina medievală **abnormalis**). *Cauza acestor stări anormale s-a atribuit ... acelei împrejurări că dreptul în vigoare nu era cuprins în colecțiune scrisă* [21].

Abnota verb tranz.(din lat. **abnotare**). A înlătura din cartea funciară mențiuni privitoare la unele fapte juridice sau drepturi de creanță înscrise inițial în cartea funciară. *Parcela No. 1500 a se va abnota și se va transnota în coala funduară a cumpărătorului*[22].

Abnotare subst. fem. (din **abnota**). Înlăturare din cartea funciară a unei mențiuni referitoare la fapte juridice sau la drepturi de creanță care privesc imobilul intabulat. *Abnotarea este separarea unei parcele sau a unei părți de parcelă dintr-un corp de avere* [23].

Abnotat-ă adj.(din **abnota**). (Despre un drept sau un fapt juridic notat în cartea funciară) Care a fost înlăturat din rândurile mențiunilor înscrise în cartea funciară. *Când unele parcele ce fac parte dintr-un corp de avere tabular se înstreinează, ele vor fi abnotate din corpul de avere de care se țineau până acum, iar dacă cel ce dobândește parcelele are deja un protocol funduar, parcelele abnotate vor fi înscrise în acest protocol...* [24].

Abnotațiune subst. fem.(din **abnota**+sufixul **-țiune**). Abnotare. *Numărul de ordine sub care ordonanța judecătorească de abnotațiune sau de adnotațiune este înscrisă în foaia de proprietate va fi citată în rubrică „ Notă ”* [25].

Absta verb intrans.(din lat. **absto,-are**). A sta la distanță, a se dezice. *De la această procedere însă a trebuit să abstau.* [26]. *Tribunalul a vătămat regula de drept material și*

prin aceea că starea faptică din chestiune nu o consideră de posesiune, ci de relațiune de serviciu de la care intimații oricând pot absta [27].

Abstare subst. fem.(din **absta**). Decizie (de un act juridic). *După ce ele, fără rezervă au contractat cu reclamanta, înainte de abstare aveau datorința să suplinească mancitatea procurei* [28].

Abzice (din lat. **abdicere**). A renunța la un drept sau la o prerogativă. *Dreptul la dotalițiul legal încetează:a)daca soția abzice de el* [29]. *În decursul pertractării apelatorice...apare că intimații...au abzis reclamantului administrarea bunurilor* [30].

Abzicere subst. fem. (din **abzice**) Renunțare la un drept sau la o prerogativă. *Pentru validitatea actului de drept se pretinde mai departe document public de notar regesc...pentru câștigare oneroasă de avere imobilă și abzicere gratuită de vreun drept*[31]. *O astfel de declarațiune...este identică cu abzicerea de ereditate*[32].

Abzis,-ă adj. (din **abzice**) Care renunță la un drept. *Această excepțiune e valabilă și în favoarea eredelui abzis sau escontentat dacă acesta refuză a primi și respinge ereditatea*[33].

Achira verb tranz. (din lat. **acquirere**) A dobândi. *Copiii de ambele sexe până nu au împlinit etate de 12 ani...nu pot nici achira , nici înstrăina avere și nici obliga nu se pot.* [34].

Achirare subst. fem. (din **achira**) Dobândire. *Curia... recunoaște expres facultatea de activitate și achirare a acestor monachi*[35]. *Achirarea dreptului de servitute*[36].

Achizit,-ă, adj. (din lat. **acquisitus**) (Despre un bun sau avere) Care a fost dobândit altfel decât prin moștenire. *Dotalițiul scripsal, ca datorie clară, îngreunează lăsământul bărbatului , și anume, în primul rând averea achizită a bărbatului* [37]. *Bunurile ce se țin de lăsământ pot fi bunuri moștenite sau bunuri dobândite în alt mod (achizite)*[38].

Achizitar,-ă adj. (din **achizit**) Referitor la ceea ce a fost dobândit altfel decât prin moștenire. *Erezii lineari sau erezii achizitari vor eredita acest imobil în natură?* [39]. *Acea avere, ca avere achizitară, o eredita reclamantul în baza eredităței conjugale* [40].

Acluda verb tranz. și refl. (din lat. **accludere**, conform *ad* și *claudere*) A anexa. *Notițele acestea le va păstra unul din martori și după moartea testatorului le va preda notarului comunal spre a le acluda(alătura) la cazul mortual*[41]. *Asupra decursului întreg al afacerii se dresează proces-verbal, la care e a se acluda testamentul cu acea notă* [42].

Accrescent² , -ă adj./Scris și *acc-* /Variantă lexicală: *acrescent*(din lat. **accrescens,-tis**) Care sporește partea succesorală a unui moștenitor [43] *Cu partea accrescentă trec și sarcinele* [44].

Accrescență subst. fem. / Scris și *acc-* /Variantă lexicală: *acrescență* (din lat. **accrescentia**) Acrescământ. *În caz de accrescență toate sarcinile... cari îngreunează partea respectivă a lăsământului trec dimpreună cu această parte la eredele sau erzii cărora le cade această parte ca accrescentă*[45] *Dreptul de accrescență are loc numai când există testament*[46].

Accrește verb intrans/ Scris și *acc-* (din lat. **accrescere**) (Despre partea succesorală a unui moștenitor) A crește, a spori. *Partea sau cota eredelui căzut de la ereditate accrește la*

partea sau părțile celuilalt erede sau celorlalți erezi a căror părți prin aceasta cresc, se măresc proporționat[47].

Actorat subst. neutru (din latina medievală **actoratus**) Calitate procesuală de reclamant. *Pe baza aceasta cereau respingerea acțiunii respectivului creditor în lipsă de actorat*[48]. *Debitorul poate ridica excepțiunea că acea căsătorie a fost nulă și prin urmare văduva nu are actorat* [49]. *Practica curiei privitor la actoratul proceselor de radiere nu este pusă la punct.* [50].

Acvira verb tranz./Variantă lexicală: **achira** (din lat. **acquire,-ere**) A dobândi, a câștiga, a procura. *Eretele care acvirează martori falși* [51].

Acvirare subst. fem. /Variantă lexicală: **achirare** (din **acvira**) Câștigare, dobândire. *Pentru validitatea afacerii de drept se pretinde document de notariu public referitoriu la procurele speciale dintre soții conjugali spre a contracta asupra înstrăinării sau însărcinării averii imobile precum și asupra acvirării de averi imobile*[52].

Acvirat,-ă adj (din **acvira**) care a fost dobândit, câștigat, procurat. *Prețul de vânzare trece sau nu trece peste prețul de cumpărare al imobilului acvirat* [53].

Adnexa verb tranz. (din lat. **adnecto,-ere,-nexui**) A anexa, a adăuga. *În decursul pertractării apelatorice intimații au adnexat decisul sedriei orfanale a județului Alba-Inferioară*[54]. *După colecțiunea Szegedi au urmat colecțiunea din 1779 de la Buda, mai apoi colecțiunile din 1822 și din 1844, tot din Buda, adnexându-se ulterior...și legile din 1848.* [55].

Adscriere subst. fem. (din lat. **adscribere**) Adăugire în scris. *Publicațiunea oficială trebuie să conțină provocare cătră toți cei interesați că dacă doresc a exopera vreo corectare, rectificare, întregire, descriere, adscriere sau transcriere în protocoalele de carte fonduală se-și insinue pretensiunile în termenul precizat...în 8 luni*[56].

Adsta verb intrans. (din lat. **adstare**) A renunța. *Starea faptică din chestiune nu o consider deposeziune, ci de relațiune de serviciu de la care intimații pot oricând adsta*[57].

Alatură subst. fem. (din latina medievală **allatura**) În dreptul maghiar aplicabil în Transilvania, zestrea pe care o aducea femeia la încheierea căsătoriei. *A trecut timpul căsătoriilor din amor curat și ajungem în o eră nouă în care abia se leagă matrimoniu fără alatură*[58].

Amova verb tranz. (din lat. **amoveo,-ere**) A îndepărta, a înlătura. *Nu pot purta oficiul de tutelă sau curatelă persoanele cari...au fost amovate de la exercitarea potestității paterne sau cari pentru lipsă de încredere au fost amovate de la tutelă sau curatelă* [59].

Amovare subst. fem. (din **amova**) Îndepărtare, înlăturare. *Funcțiunea executorului testamental înceată... prin amovare de la funcțiune de către judecătoria lăsământală*[60].

Ansă² subst. fem. (din lat. **ansa**) Motiv. [61] *Dispozițiunea legii poate apare de stranie și poate da ansă de dubietate.* [62]

Anticretic,-ă adj. (din lat. **antichreticum**) Referitor la contractual de antihreză. *Spre caracterizarea abuzurilor cari se fac sub masca acestor contracte anticretice, amintesc că datorașul pentru alimente de o valoare bagatelă transcrie moșioara sa pe jidanul... care apoi ca proprietar dă cu arendă moșioara datorașului* [63].

Apert,-ă adj. (din lat. **apertus**) Deschis, descoperit. *Este clar și evident că asupra apei curgătoare... și asupra mării aperte nu se poate constitui proprietate* [64].

Atav subst. masc. (din lat. **atavus**) (În vechiul sistem succesoral maghiar aplicabil în Transilvania) Tată al unui proav sau al unei proave. *Înțelegem sub acest concept mai ales avere imobilă care de la antecesori (moși, strămoși, avi, proavi și atavi) a trecut pe cale de ereditate legală la descendenți sau alți urmași ai unei și aceleiași familii* [65].

Atavă subst. fem (din lat. **atavia**) (În vechiul sistem succesoral maghiar aplicabil în Transilvania) Mamă a unui proav sau al unei proave. *Părinții proavilor și proavelor se numesc atavi, atave* [66].

Banatic, -ă adj. (din latina medievală **Banaticus**) Bănățean. *Confrontând această motivare și ...textul... identic...al „urbaniului banatic” emis în anul 1780... e fără dubiu că culegerea de lemne uscate... fără solvire sau altă contraprestațiune... a fost acel favor care le-a competat iobagilor banatici*[67].

Capace adj. inv. (din lat. **capax, -cis**) Capabil, apt. *Dreptul de ereditare al eredelui substituit atunci începe...și anume în cazul dacă eredele sau substitutul anterior nu e capace a eredita* [68].

Cava verb tranz. (din lat. **cavo,-are**) A săpa. *Dacă proprietarii de pământ doresc...a cava astfel de minerale sunt datori...a cere aceasta după regula acestei legi la autoritatea minieră*[69].

Cavare subst. fem. (din **cava**) Săpare. *Cavarea acestor fel de minerale au exercitat pentru dânzii* [70].

Cavă subst. fem. (din lat. **cava**) Groapă, săpătură, puț de mină. *Măsura de cavă cerută sau fundul de cavă se extinde sub pământul mai multor posesori* [71].

Cesant subst. masc. (din lat. **cessans,-tis**) (În opoziție cu cesionar) Persoană care face o cesiune. Sinonim : cedent. *Cesionarul în afară de cartea fonduală încă stă în relațiune de drept nu numai cu cesantul, ci și față de proprietarul ipotecei* [72].

Civ subst. masc. (din lat. **civis**) Locuitor al unui oraș, orășean. *La văduvele civilor din orașe nu se aplică dispozițiunea* [73].

Clauzulare subst. fem. (din **clauzula**, conform *clauzulă*, din lat. *clausula*) Redactare a clauzelor unui act. *Este dovedit că aceste intercalări și ștergeri, nu au existat la facerea, respectiv clauzularea testamentului* [74].

Clauzulat,-ă adj. (din **clauzula**, conform lat. *clausula*) (Despre un act.) Care a fost redactat. *Ambele exemplare se vor încheia cu finea fiecărei luni și clauzulate...se vor înainta primpretorului*[75].

Cluda verb tranz. (din lat. **cludere**) A închide, a opri. *Adevăratul motiv a fost că chiriașul a cludat pe închirietor și a închis prăvălia pentru a scăpa de contract*[76].

Cludare subst. fem (din **cluda**) Încetare, închidere oprire. *Nu este caz de cludare, chiriașul a exercitat dreptul său.* [77].

Coluda verb intrans. (din lat. **colludo,-ere**) A fi de conivență, a se înțelege în secret spre a prejudicia (pe cineva). *Eretele...în așa mod a coludat cu a treia persoană că această persoană poate fi obligată la desdăunare*[78]. *Creditorul...nu poate ataca testamentul sau donațiunea că violează porțiunea legitimă a debitorului pe baza că rezervatarul a coludat cu comoștenitorii sau donatarii spre păgubirea creditorului*[79].

Comixtiune subst. fem. (din lat. **commixtio,-onis**) Amestecare. *Dacă obiectele unite prin confuziune sau mixtiune sunt de același soi, sunt omogene, atunci se naște proprietate comună în proporțiunea confuziunii sau a comixtiunii*[80].

Concuba verb intrans. (din lat. **concubo,-ere**)1. A se culca cu cineva . 2. A întreține relații sexuale. *Dacă însă după adulteriu, bărbatul locuind și concubând cu ea, cu știință ar aproba conduita ei imorală, atunci și dotalișul și-l va recăpăta* [81].

Concubare subst. fem (din **concuba**) Întreținere de relații conjugale. *Dacă însă mireasa după concubare fără copii și fără testament ar deceda...-căci poate dispune despre acele [obiecte] prin testament-vor rămâne bărbatului*[82].

Concubat,-ă (din **concuba**) Care întreține relații conjugale. *Remunerațiunea ce se dă din averea bărbatului ca preț pentru virginitatea fecioarei concubate*[83].

Conștiu,-ie adj. (din lat. **conscious**) Conștient. *Judele conștiu de misiunea sa...va îndeplini fidel și corect oficiul său nobil în această privință.* [84].

Conturbator subst. masc. (din lat. **conturbator,-oris**) Cel ce conturbă. *Cel violat în posesiunea sa faptică... uza de forță vasă zică pe ocupator sau conturbator simplumente îl scotea afară din bunuri cu forța*[85].

Convinca verb tranz. (din lat. **convinco,-ere**) 1.A dovedi (pe cineva) ca vinovat. 2. A constrânge, a oblige. *Judecătoria...respingea excepțiunea și le convinca (adică le obligă a solvi)* [86]. *Totodată, convincă pe intimați să solvească reclamantului ca spese de proces ... și sub greument de execuțiune 17.000 (șaptesprezece mii) lei* [87].

Convincare subst. fem. (din **convinca**) Obligare, constrângere. *Reclamantul nu a cerut și convincarea reclamantului al doilea* [88]. *Intimata cere...și convincarea reclamantului la plățirea speselor*[89].

Convincat,-ă adj. (din **convinca**) 1.Carea a fost dovedit vinovat. 2. Care a fost obligat. *Instanța de apel nu a stabilit faptul că intimații convincați ar fi vândut vacile din litigiu cu prețul judecat*[90].

Convincător,-oare adj. (din **convinca**+sufixul *-tor*) Care obligă sau constrânge. *În sentința convincătoare(condamnatoare) statul îl obligă pe intimat față de reclamant, adică pe debitor față de cel autorizat*[91].

Crudelită subst. fem (din lat. **crudelitas,-atis**) Cruzime. *Lor nu le trebuia dreptul de coachiziție, ci dreptul de a împedea pe iobagii muncitori din satele domeniilor lor sa nu-I părăseacă, să nu fugă în alte teritorii domeniiale unde nu erau maltratați cu atâta crudelită ca în satele lor*[92].

Curand subst. masc. (din lat. **curandus**) Persoană aflată sub curatelă .*Curatorul numit de sedria orfanală ...nu poate reprezenta pe curand căci capacitatea acestuia nu este restrânsă*[93].

Curatelat,-ă subst. masc și fem. și adj. (din lat. medievală **curatelatus**) (Persoană) care se află sub curatelă . *Contractele de ereditare făcute de minori, tutelați sau curatelați* [94].*Curatela ordonată...nu atinge facultatea de activitate a curatelatului*[95].

Curatoric,-ă adj.(din lat. **curator**) Referitor la curator, care aparține curatorului. *Reprezentarea curatorică se restrânge la afacerile împreunate cu manipularea, administrarea averii*[96].

Cvartalițiu subst. neutru/Variantă lexicală : **cuartalițiu** (din latina medievală **quartalitium**) Normă de drept nobiliar în materia moștenirii ce a funcționat în Transilvania până la revoluția de la 1848, potrivit căreia fetele, dacă existau și frați, puteau moșteni numai o pătrime din contravaloarea imobilelor lăsate de nobilul defunct. *Cu sistemul de donațiune regie era în stransă legătură instituțiunea cvartalițiuului, care a constat în acea că din bunurile donate numai în favoarea liniei bărbățești, fetele sau următorii fetelor...au putut pretinde a patra parte....; această avere, adică cvartalițiuul, primit de la frate...cu ocaziunea măritagiului o ducea și preda bărbatului spre folosință.* [97].

4.NOTE

[1] Alexandru Herlea, *Georgiu Plopu.Viața, opera, gândirea juridică*, în *Studii de drept românesc*, anul 7(40), nr. 2, 1995, p.203.

[2] Georgiu Plopu, *Părți alese din dreptul privat ungar. I Dreptul familiar material. II Dreptul ereditar*, Tipografia Cărților Funduare Cluj, 1923, p.14

[3] Ibidem

[4] Al. Herlea, *op. cit.* p.204

[5] Ibidem

- [6] Ibidem, p.205
- [7] Ibidem, p.206
- [8] V. Pastia, în „Revista cercului juridic bănăţean”, 1937, nr.10, p.389, apud Al. Herlea, op. cit., loc cit.
- [9] Salvador Brădeanu, *Ştefan Laday și contribuția sa în literatura juridică română, în Revista română de drept*, 1968, nr.12, p.61
- [10] Ibidem,p.62
- [11] Ibidem
- [12] Ibidem, p.263
- [13] Ibidem, p.64
- [14] Ibidem
- [15]Ibidem
- [16] Ibidem, p. 70
- [17] Ibidem, p.71
- [18] Ibidem, p.65
- [19] Ibidem,p.69
- [20] Ibidem, p.67
- [21] Georgiu Plopu, *Părți alese din dreptul privat ungar*,Tomul I, I partea generala. II Dreptul real, Oradea Mare, Tipografia Ateneul 1929, p.167
- [22] Ştefan Laday, *Cărțile funduare*, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Cultura”, 1923, p.31
- [23] Ibidem, p.28
- [24] Ibidem, p.26
- [25] Idem, *Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile și regulamentele modificatoare cuprinzând și jurisprudența*, vol. I, Cluj, Editura Ministerului Justiției-Directoratul General Cluj, 1924, p.396
- [26] Georgiu Plopu, *Părți alese din dreptul privat ungar. I Dreptul familiar material. II Dreptul ereditar*, Tipografia Cărților Funduare Cluj, 1923, p.14
- [27] Ştefan Laday op. cit., p.203
- [28] Ibidem, Vol.II, secțiunea II, Cluj, Editura Curții de Apel Cluj, 1926,p.104

- [29] Georgiu Plopu, op. cit, p.45
- [30] Ștefan Laday op. cit., p.502
- [31] Georgiu Plopu, op. cit, p.21
- [32] Ștefan Laday, op. cit., Vol.II, secțiunea I, Cluj, Editura Curții de Apel Cluj, 1926,p.57
- [33] Georgiu Plopu, op. cit, p.138
- [34] Georgiu Plopu, *Părți alese din dreptul privat ungar, Tomul I, I Partea generala. II Dreptul real*, Oradea Mare, Tipografia Ateneul 1929, p.33
- [35] Georgiu Plopu, *Părți alese din dreptul privat ungar. I Dreptul familiar material. II Dreptul ereditar*, Tipografia Cărților Funduare Cluj, 1923, p.127
- [36] Ștefan Laday, op. cit. Vol I, 1924,p.771
- [37] Georgiu Plopu, op. cit., p.53
- [38] Ștefan Laday, op. cit. Vol.II, secțiunea I,1926,p.33
- [39] Georgiu Plopu, op. cit., p.300
- [40] Ștefan Laday, op. cit., Vol. II, secțiunea II, 1926, p.250
- [41] Georgiu Plopu, op. cit., p.795
- [42] Ștefan Laday, op. cit., Vol. II, secțiunea I, 1926, p.196
- [43] *Micul Dicționar Academic* înregistrează omonimul **accrescent** din domeniul botanicii, cu etimologia francezescul *accrescent*, definit „Care continuă să crească până la maturitatea fructului”
- [44] Georgiu Plopu, op. cit., p.586
- [45] Ibidem
- [46] Ștefan Laday, op. cit.,p.69
- [47] Georgiu Plopu, op. cit.,p.156
- [48] Ibidem,p.108
- [49] Ștefan Laday, op. cit., Vol. I, p.207
- [50] Ibidem,p.452
- [51] Georgiu Plopu, op. cit.,p.150
- [52] Ștefan Laday, op. cit., Vol. II, secțiunea II, p.104

- [53] Georgiu Plopu, op. cit.,p.286
- [54] Ștefan Laday, op. cit., Vol. I, p.502
- [55] Georgiu Plopu, op. cit.,1929,p.187
- [56] Ibidem, p.1111
- [57] Ștefan Laday, op. cit., Vol. II, secțiunea I, p.430
- [58] Georgiu Plopu, op. cit.,1923,p.27
- [59] Ibidem, 1929,p.69
- [60] Ibidem, 1923,p.975
- [61] *Micul Dicționar Academic* înregistrează omonimul **ansă** din domeniul tehnicii cu etimologie franțuzescul **anse**
- [62] Georgiu Plopu, op. cit.,1923,p.942
- [63] Ibidem, 1929,p.788
- [64] Ibidem, 1923,p.665
- [65] Ibidem, 1923,p.199
- [66] Ibidem,p.209
- [67] Ibidem, 1929,p.1017
- [68] Ibidem, 1923,p.594
- [69] Ibidem, 1929,p.620
- [70] Ibidem
- [71] Ibidem,p.622
- [72] Ibidem,p.829
- [73] Ibidem,p.355
- [74] Ibidem,p.935
- [75] Ștefan Laday, op. cit., Vol. I, p.161
- [76] Ibidem, op. cit., Vol. II, secțiunea II, p.376
- [77] Ibidem
- [78] Georgiu Plopu, op. cit.,p.493

[79] Ștefan Laday, op. cit., Vol. II, secțiunea I, p.357

[80] Georgiu Plopu, op. cit.1929,p.390

[81] Ibidem,1923,p.47

[82] Ibidem,p.23

[83] Ibidem,p.28

[84] Ibidem,p.628

[85] Ibidem,1929,p.302

[86] Ibidem,1923,p.109

[87] Ștefan Laday, op. cit., Vol. II, secțiunea I, p.430

[88] Georgiu Plopu, op. cit.1923,p.447

[89] Ștefan Laday, op. cit., p.426

[90] Ibidem,Vol.II, secțiunea II, p.493

[91] Georgiu Plopu, op. cit.1929,p.127

[92] Ibidem, 1923, p.56

[93] Ștefan Laday, op. cit., p.47

[94] Georgiu Plopu, op. cit.1929,p.877

[95] Ștefan Laday, op. cit., p.31

[96] Ibidem

[97] Georgiu Plopu, op. cit.1923,p.26

5. BIBLIOGRAFIE

Brădeanu Salvador, *Ștefan Laday și contribuția sa în literatura juridică română, în Revista română de drept*, 1968, nr.12

Herlea Alexandru, *Georgiu Plopu.Viața, opera, gândirea juridică*, în *Studii de drept românesc*, anul 7(40), nr. 2, 1995

Laday Ștefan, *Cărțile funduare*, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Cultura”, 1923

Laday Ștefan, *Codul civil austriac în vigoare în Ardeal completat cu legile și regulamentele modificatoare cuprinzând și jurisprudența*, vol. I, Cluj, Editura Ministerului Justiției-Directoratul General Cluj, 1924, Vol.II, secțiunea I și secțiunea II, Cluj, Editura Curții de Apel Cluj, 1926

Plopu Georgiu, *Părți alese din dreptul privat ungar. I Dreptul familiar material. II Dreptul ereditar*, Tipografia Cărților Funduare Cluj, 1923

Plopu Georgiu, *Părți alese din dreptul privat ungar*, Tomul I, I partea generala. II dreptul real, Oradea Mare, Tipografia Ateneul, 1929

****Mic Dicționar Academic, A-Me*, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010

VIRGIL NEMOIANU – THE CALM OF RATIONALITY

Julian Boldea

Prof. PhD, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș; Scientific Researcher, ICSU „Gh. Șincai”, Romanian Academy

Abstract: Virgil Nemoianu is undoubtedly one of the outstanding personalities of the Romanian literary critique after the Second War. It is also an authority in the field of comparatism and literary theory. The concept of Biedermeier Romanticism is, for example, unremitting in historical-literary investigations that analyze the evolution of romantic current. Equally fecund for the evolution of literary research are Nemoianu's reflections on “secondary theory”. Attracted by the controversial issues of the reception of literature, Virgil Nemoianu brilliantly illustrated comparative literature as a discipline of essential connections and analogies between literature and culture, from a historical perspective, in a claim that, first of all, it is from a fundamental need rationality, clarity and truth of the critical spirit.

Keywords: literary critique, comparatism, literary theory, Biedermeier Romanticism, secondary theory

Virgil Nemoianu a publicat, înainte de a pleca în străinătate, câteva cărți importante, cu impact asupra contextului literar românesc (*Structuralismul*, 1967; *Calmul valorilor*, 1971; *Utilul și plăcutul*, 1973). Desigur, prestigiul, notorietatea, consacrarea internațională a lui Nemoianu au fost determinate de cărțile publicate mai târziu în străinătate. În *Calmul valorilor* autorul expune observații de aspect teoretic referitoare la metodologiile critice, realizând și o clasificare tipologică: critica ziaristică, cea specializată și critica eseistică. De altfel, pentru autor, critica eseistică e cea care deține cele mai mari șanse de a descifra în mod autentic relieful operei literare, prin capacitatea de sinteză, prin accesul la diverse domenii ale cunoașterii, prin libertatea metodologică și stilistică: „Acest fel de critică se ocupă de profitul pe care opera îl aduce spiritului uman sub diferite aspecte. Este singura formă de critică în care opera poate fi într-adevăr pretext, iar critica devine totuși critică, nu devine amabilă divagație, autobiografie sau cine știe ce. Importanța acestui fel de critică ni se pare că o găsim în aceea că procură literaturii accesul în zona celor mai înalte preocupări umane, stabilind un numitor comun între acestea și ea însăși. Opera literară e integrată într-o istorie a sensibilității, într-o morfologie generală a stilurilor, în seria de peripeții a semnificațiilor transcendente, ea devine episod, începe să vibreze de conținuturi tainice și nebănuite. Aici, mi se va putea spune, critica depășește literatura. Nu știu dacă o depășește, în nici un caz, însă, nici aici, nu o epuizează. Critica nu poate epuiza literatura, iată de ce ideea restituirii integrale a operei de artă este utopică (...). Operația critică este analogă proiectării unei piramide sau unui con în plan, trecerii din tridimensional în bidimensional. De aici și iluzia de «operă deschisă», de profilare nesfârșită a dimensiunilor operei. În realitate, opera este unică, fără să poată fi restituită ca atare, de unde și legitimitatea multiplelor unghiuri de abordare, nici unul satisfăcător”. Analiza, interpretarea și evaluarea operei literare reprezintă finalități esențiale ale demersului critic, ce își asumă, de altfel, și o dimensiune comparatistă („O critică este evaluativă numai fiind comparatoare. Pentru ea, opera este un dat care trebuie pus în alte contexte, măsurat, judecat. Aceste contexte pot să fie pur literare: în acest caz opera este plasată în interiorul tradiției literare locale, naționale sau universale și comparată cu alte opere de același fel”).

În observațiile preliminare ale cărții *Micro-armonia* (1977, trad. rom.1996), Virgil Nemoianu exprimă relieful identitarului său cultural, aflat într-o continuă, tensionată și dinamică relație antinomică: între Est și Vest, între totalitarism și liberalism („Anume încărcături sentimentale și trăiri sociale se văd transportate din estul Europei în Vestul îndepărtat al lumii occidentale și «traduse» acolo sau topite în matrici rațional inteligibile”). În această carte, ce are subtitlul *Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic în literatură*, autorul își asumă ca obiectiv recuperarea din unghi critic a unei specii literare discreditate mult timp, idila, considerată model literar, cu numeroase contaminări semantice și stilistice față de specia pastoralei. Idila este, observă autorul, „un fenomen specific unei anumite perioade”, un „gen literar considerat minor” care „capătă demnitate literar-istorică”, definindu-se într-o mare măsură printr-o „viziune stilizată a unei realități ideale”. *Oteorie a secundarului* (1989), cu subtitlul *Literatură, progres și reacțiune*, dezbată problematica desenului conceptual adesea reacționar al literaturii. Virgil Nemoianu procedează, cu tact și echilibru conceptual, la revizuirea și redimensionarea epistemologică a conceptului de reacționarism, sustrăgându-i ținuta semantică de sub orice tutelă politică depreciativă: „Literatura și arta nu intră în tiparul ordinii umane: ele țin de iraționalitate și aleatoriu, surpriza și dispersiunea fac parte din însăși esența lor”. Estetismul, definit printr-o poziție antitetică față de avatarurile istoricității, e perceput de Virgil Nemoianu prin grila unei atitudini oarecum utopice. Referindu-se la imperativele progresului estetic, criticul remarcă faptul că „natura progresului în artă și în literatură diferă fundamental de natura progresului istoric. În linii mari, o operă de artă poate oferi, prin scrierile ei, o soluție durabilă crizei istorice subiacente: o operă idilică sau senincomică realizează acest lucru în mod direct, una tragică sau satirică în mod indirect (...). Dezvoltarea istorică nu are (însă) nevoie de răspunsuri ideale sau autonome, ci de negații empirice ale contradicțiilor”. Reacționară, într-un anumit sens, prin chiar natura ei, literatura „poate deveni dușman prin simplul fapt că este literatură”. Concluzia cărții lui Nemoianu este aceea că literatura este secundară pentru că „nu se poate opune cu adevărat istoriei și politicii” (N. Manolescu). Finalul cărții este dedicat unor aprecieri și observații despre critica literară și despre raporturile ei cu literatura, în relația ambiguă, paradoxală dintre principal și secundar.

Îmblânzirea romantismului (1984, trad. rom. 1998) reprezintă cea mai importantă operă critică și teoretică a lui Virgil Nemoianu, o carte foarte dificil de încadrat într-o tipologie prea fermă, o carte ce își conservă, în ciuda arhitecturii riguros-metodice și a demonstrației de maximă acuratețe, un nucleu ideatic foarte dificil de fixat în tipare rigid-raționaliste sau sub specia unor percepții critice prea stricte. Cartea lui Virgil Nemoianu are ca punct de plecare ideea, pe deplin motivată, a unei dinamici evolutive a romantismului, curent literar definit prin grila unei tulburătoare diversități tematice și stilistice din care se alcătuiește, de fapt, identitatea paradoxală și complexă a acestuia în istoria literaturii universale. O astfel de evoluție convergentă și bipolară exprimă genul proximal al definiției nuanțate a romantismului: „Romantismul se sustrage definirii tocmai din cauza bogatei sale diversități. Poate că mai mult decât alte curente literare, romantismul reflectă varietatea culturii europene. Dar probabil că principala dihotomie a romantismului este opoziția dintre grandioasele fantezii și viziuni ale epocii revoluționare (high-romanticism) și reveriile, sentimentalismul și ironiile complicate și decepționate ale perioadei post-napoleoniene. O dată găsit numitorul comun al operelor scrise în aceste perioade, cu siguranță că vom putea vorbi mai convingător despre romantism”. Plecând de la antinomia, expusă în mediul cultural german, între așa-numitul *High-romanticism* și fazele „terminale, moderate” ale romantismului, teoreticianul radiografiază, cu finețe analitică, acest „romantism îmblânzit”, cunoscut sub numele de „modelul/ epoca Biedermeier”. Demn de interes este modalitatea în care *modelul Biedermeier* este identificat de autor în spații culturale diverse, criticul observând că „legătura dintre epocile succesive din literatura germană nu se reproduce identic

în toată Europa, și analiza pe care ne-o propunem ar nega de îndată orice încercare de generalizare absolută. Cu toate acestea, abundența și varietatea legăturilor dintre H.R. și literatura germană a anilor 1820-1840, precum și personalitatea complexă a epocii Biedermeier ca perioadă literară și socio-culturală merită o mai mare atenție”. Prin recursul la unele teorii sau aserțiuni ale unor istorici literari de largă autoritate în domeniu (Paul Klukhohn, Julius Wiegand, Gunther Weydt și Wilhelm Bietak), Virgil Nemoianu inventariază unele caracteristici semnificative ale romantismului „îmblânzit”: înclinația spre moralitate, mixtura între realism și idealism, relația biunivocă intimitate/ idilism, absența pasiunii, oțuiul, starea de satisfacție și împlinire, cultivarea glumei benigne, apelul la resursele tradiției și resemnarea. Se precizează, de altfel, faptul că termenul Biedermeier a avut la început un sens oarecum peiorativ. Foarte atent la principiile, metodele și resursele conceptuale ale comparatismului, sensibil, în egală măsură, la unele demersuri cu caracter social-istoric, Virgil Nemoianu expune condițiile care au favorizat apariția epocii Biedermeier, adică perioada de după anul 1815, o perioadă ce a resimțit cu acuitate „șocul spiritual și social al epocii precedente”. După o perioadă istorică ce s-a caracterizat prin convulsii și seisme istorice, cu o temporalitate demonizată, caracterizată prin rupturi, dislocări și dezintegrări ontologice, sunt căutate acum spații securizante, integratoare, generatoare de confort ontic, în care elanurile ființei să se domolească. Aceste spații pe care le relevă Virgil Nemoianu sunt familia, casa, vatra, peisajele locale, apelul la „sensibilitatea feminină”, cultul principiului matern etc. Soluțiile existențiale, etice, gnoseologice întrevăzute de reprezentanții acestei epoci au capacitatea de a restrânge presiunile unei temporalități dezagregante, dar și de a exclude o eventuală disoluție spațială. Virgil Nemoianu se referă la cinci categorii în care se regăsește nevoia de liniște, securitate și confort a unei lumi traumatizate de antecedentele istorice agresive. Acestea ar fi: „marea ordine a imperiului și armonia universală”, „proiectele utopice și revoluționare”, stabilitatea (care derivă din potențialul de confort și progres al clasei mijlocii), empirismul și „specializarea într-un domeniu anume”, precum și dinamica ambivalentă a individului, care e perceput ca sursă, sau spațiu pulsatoriu al unor contrarii foarte dificil de conciliat. Criticul se întreabă, însă, în mod semnificativ, dacă poate fi perceput Biedermeier-ul ca o etapă de degradare insinuantă a romantismului, o fază de destabilizare a coerenței sale originare, de „îmblânzire” a intensității primordiale a H.R., modelul Biedermeier devenind, în acest fel, un „romantism relativizat și lipsit de vlagă”.

Virgil Nemoianu este interesat de meandrele semantice ale raportului dintre aparență și esență, dintre virtualitate și realizare, subliniind existența unui hiatus între ideal și real în perimetrul spiritului romantic: „Putem spune că Biedermeier-ul (sau romantismul târziu) a reprezentat de fapt secularizarea unei secularizări. Șuvoiul energetic al renașterii totale, depline (care, după Abrams, era secularizarea modelului creștin), a fost curând domolit și readus în sfera posibilului. Exagerând puțin, am putea spune că, până la urmă, romantismul esențial nu putea suferi decât un proces al declinului și melancoliei, căci paradigma pură era imposibil de obținut. Romantismul trebuie să devină tăcere - sau adaptare. Orice romantism practic este un romantism târziu”.

Modelul Biedermeier este sesizat, însă, și ca o formă de retragere a eului dinaintea unei realități istorice vehemente, instabile, sau inconfortabile. În această privință, utopia și idilismul cu aparențe utopice reprezintă modalități de regresivitate a unor indivizi sau a unor colectivități din fața unei istorii declinante, căci „idilismul, scrie Nemoianu, oferă un context vizual și conceptual epocii Biedermeier, dând culoare acțiunilor sale, sau chiar tendințelor politice radical-naționaliste, democrate sau socialiste. Ele sunt angajate într-o lume a posibilului, într-o muncă de îmblânzire”. Genurile, speciile literare și categorii estetice ilustrative pentru emergența epocii Biedermeier sunt tragicomedia și grotescul: „Transformările repetate ale comicalului în tragic ilustrează imposibilitatea de a organiza

lumea într-un mod coerent, după modelul H.R. (sau al romantismului esențial). Unitatea organică a lumii este iremediabil distrusă, iar o încercare de a face fuziunea între real și ideal e sortită să declanșeze dezastrul. Unica armonie posibilă în romantismul târziu este o microarmonie sau o armonie parțială - armonia familiei și a căminului, armonia unor grupuri sociale și a unor peisaje restrânse, armonia idealurilor dezrădăcinate sau pur și simplu armonia socio-politică a radicalismului - însă nu armonia H.R., cea care putea transcende contradicțiile și opoziția tragic-comic. Concepția Biedermeier despre lume va implica imaginea unei lumi dramatice cu o împărțire întâmplătoare a elementelor frivole și a celor serioase, ea având așadar o concepție fundamental comică. Tragedia va apărea din tendința de a vedea aceste elemente organizate într-o manieră inteligibilă”.

Virgil Nemoianu clarifică și nuanțează cele mai importante aspecte care structurează modelul Biedermeier, explorând și analizând cu minuție un stil romantic individualizat, determinat de o stare de criză. Observațiile criticului, sintetice, generalizatoare și integratoare, sunt prelungite în analize minuțioase apte să demonstreze apartenența unor scriitori sau texte literare la tectonica paradoxală a „romantismului îmblânzit”. Este limpede că demonstrația criticului comparatist se fundamentează pe „un context pluralist” și impune „o gamă largă de explicații posibile asupra unui fenomen literar”. Din această perspectivă, așa cum subliniază criticul în *Postfață*, „întreaga producție literară a epocii ar putea fi descrisă satisfăcător printr-un set de mituri, imagini ascunse și mișcări psihologice”. Aceste „imagini ascunse” sunt: căutarea tatălui absent, a moștenirii, parabola fratelui risipitor, prezența feminității absente etc. Cartea lui Virgil Nemoianu demonstrează, înainte de toate, complexitatea, diversitatea și profunzimea fenomenului literar romantic, ajustând sau nuanțând perspective mai vechi sau mai noi și expunând, cu finețe și rigoare, o viziune viabilă și justă asupra unei epoci literare „marginale”. Virgil Nemoianu a publicat un studiu critic despre poezia lui Ștefan Aug. Doinaș, aplicat și riguros, cu perspective, analize și demonstrații reieșite din contactul strâns cu textul literar. Un eseu pe teme religioase, *Jocurile divinității*, circumscrie unele probleme și teme ale culturii contemporane, impregnate de tarele și beneficiile globalismului, iar *România și liberalismele ei* inventariază și descrie metamorfozele ideologiei liberale în contextul civilizației române moderne. *Tradiție și libertate* (2001) este, pe de altă parte, o carte care „tratează relaxat și senin subiecte care la noi vor stârni încrâncenări persistente, polarizează spiritele între autohtoniști și occidentalizanți, pro și contra americani, pro și contra religiei versus secularism în mileniu al treilea” (Monica Spiridon).

Cartea *România noastră* (2009) conține conversațiile „berlineze” ale lui Virgil Nemoianu cu Sorin Antohi și relevă, dincolo de diversitatea subiectelor, pregnanța unei teme centrale, recurente, obsedante: tema identitară. Legitimarea apartenenței la cultura și la mentalitatea românească, modelul spiritual tutelar al intelectualului român stabilit în Statele Unite le Americii, aporiile ideologice infiltrate în arhitectura culturii românești, toposul exilului, reflecțiile dedicate fenomenului religios religioasă, interogațiile provocate de fenomenul globalizării și de relațiile României cu Occidentul sau cu Statele Unite, toate aceste toposuri structurează această carte caracterizată de fervoarea argumentației și de luciditate, de raționalitate și de pasiune. În *Cuvânt-ul înainte* al cărții, Sorin Antohi expune argumentele și motivațiile propriul său demers, subliniind actualitatea și caracterul provocator al temelor și subiectelor abordate în convorbirile cu Virgil Nemoianu, desfășurate la Berlin, în perioada 17-21 iunie 2005: „Cartea de față documentează așadar o întâlnire veche de câțiva ani (în plan subiectiv, ea fixează foarte bine și starea noastră de spirit de atunci), dar a rămas la fel de actuală în privința marilor sale teme, devenind o mărturie de istorie recentă în privința detaliilor unor evoluții trecute care nu trebuie uitate, cel puțin fiindcă tranziția actualității imediate și notațiile «la cald» se cer integrate, prin depășirea regimului lor specific de istoricitate, în fenomenologia devenirii noastre pe termen mediu și

lung”. Prima parte a cărții, *Formarea unui umanist în România anilor 1940-1960* expune, prin intermediul exercițiului anamnetic care, dincolo de subiectivitatea inerentă, impune prin rigoare și tact, principalele etape ale devenirii intelectuale a lui Virgil Nemoianu, născut și crescut „într-un mediu în care cărțile erau peste tot, erau tot soiul de cărți, în tot soiul de limbi, la tot soiul de niveluri”. Lectura devine, pentru tânărul Nemoianu, cale de acces spre un spațiu al eliberării spirituale, într-un spațiu acultural și dogmatic, o formă de refugiu și de articulare a unui „sistem alternativ față de lumea comunistă care ne domina”. Întâlnirea cu cerchiștii (Radu Stanca, Negoșescu, Doinaș, Regman, Balotă, I.D. Sîrbu) va reprezenta pentru Virgil Nemoianu o etapă esențială a modelării de sine; tânărul intelectual descifrează, în conduita culturală și în opera cerchiștilor, „un raport armonios între ideile tradiționale, pe care eu credeam că numai «burghezii» pot să le aibă, și că în lumea literară ele nu pot să existe, și pe de altă parte o deschidere spre modernism, spre progres, spre experiment, spre avangardă, spre lucruri de felul ăsta. Deci legătura asta, dialectica asta între tradiție și inovație mie mi se părea extraordinară”.

Modernizările și demodernizările României, al doilea capitol, se constituie ca o schiță aplicată de istorie a mentalităților românești, de la faza modernizării incipiente a „elementului local, indigen” din secolul al XIX-lea. O afirmație paradoxală a lui Virgil Nemoianu se referă la Unirea de la 1918, care, în ciuda efectelor sale benefice copleșitoare, a avut și „o parte negativă”: „Aici am să spun un lucru care știu că îl va șoca pe aproape oricare cititor din România. Anume: există și o parte neagră a unificării naționale de după primul Război Mondial. Vechiul Regat începuse într-adevăr, cum spui, o instituționalizare sau cristalizare a modernizării. Existau o serie de lucruri bine așezate, o burghezie care era în curs de dezvoltare, o viață care avea dulceața ei. Asta e realitatea. Simultan, dincolo de Carpați, exista de asemenea o lume bine așezată, în tradiție Biedermeyer, era o burghezie cu băncile ei, era o țărânie independentă, uneori bogată, era un sentiment al legalității, o toleranță, bunăoară între ramurile ortodoxă și greco-catolică (ceea ce mai târziu nu s-a mai întâmplat). Ei bine, unificarea, nu vreau să spun că a fost un lucru rău istoric, dar a avut și o parte negativă, fiindcă a zguduit un pic prea tare lucrurile care în cele două jumătăți erau de fapt binișor așezate și mergeau pe o matcă bună și sănătoasă. E un lucru care trebuie luat în considerație. Nu tot ce ține de unificare a fost ceva frumos sau admirabil”.

Disincroniile observate de Nemoianu în evoluția culturală de după 1989 se referă la emergența unui mare număr de publicații de toate tipurile, categoriile și calibrele, la proliferarea unor instituții culturale sau academice, nu toate de cea mai bună calitate, ceea ce a condus la confuzii axiologice, la unele exagerări și aporii conceptuale. Pe de altă parte, anexarea fără prea mult discernământ a unor produse, teme, concepte și resurse ideologice sau epistemologice occidentale a condus la deformări, imitații sterile, dar și la o blocare a șanselor reale ale unei deschideri autentice și de durată a orizontului cultural. O astfel de realitate precară, prin gândire și conduită ideologică precară, prin servilism conceptual se regăsește în mare măsură și în politică. Sorin Antohi remarcă faptul că „România este un teritoriu periferic în care se înfruntă versiunile radicale până la caricatură ale unor idei și ideologii care în contextul lor natural de existență, chiar când devin rigide, sunt parcă mai puțin periculoase”, în timp ce Virgil Nemoianu observă, și el, că „dacă te uiți la spectrul gândirii politice și al practicii politice românești, el apare ciuntit. Merge de la stânga până la centru-stânga, aproximativ, deci este de fapt îngust. Nu că nu cuprinde dreapta, dar nici măcar centrul nu este ca lumea reprezentat în acest evantai al gândirii ideologice și al practicii politice. Asta e o chestiune gravă”.

Dialogurile despre *Exilați, emigranți, remigranți*, despre *Intelectuali, politicieni, instituții*, despre *Biserici, religie, politică* sau despre direcțiile noi în cultura românească suscită interes prin dozajul adecvat de argumentație logică și spirit confesiv, prin relevanța substratului ideologic, dar și prin suflul polemic, deloc lipsit de o finalitate constructivă.

Demne de interes sunt, în același timp, sancționarea promptă a tarelor societății și culturii românești, critica deficiențelor etice și a inflamărilor ideologice, a complexelor manifestate de-a lungul timpului la noi, cu momente de entuziasm pletoric și cu etape de abulie, recesivitate sau stagnare. Echilibrul opțiunilor ideologice, deschiderea conceptuală, postura echidistantă, forța de sugestie a rememorărilor, raționalitatea ca metodă și stil de gândire reprezintă mizele majore ale cărții. *România noastră* este o carte incitantă, edificatoare, prin alura enunțurilor, prin verva asocierilor și precizia disocierilor, prin analizele temeinice ale paradoxurilor și meandrelor culturii românești de ieri și de azi.

Atras de problemele sensibile, de situațiile paradoxale sau de unele aporii ale receptării literaturii, Virgil Nemoianu a ilustrat cu strălucire comparatismul ca disciplină a conexiunilor și analogiilor esențiale dintre literaturi și culturi, din perspectivă istoricistă, într-un demers ce se revendică, în primul rând, de la o fundamentală nevoie de raționalitate, de claritate și adevăr a spiritului critic.

BIBLIOGRAPHY

N. Manolescu, în „România literară”, nr. 4, 1990; Călin Mihai Andreescu, în „Dialog”, mai, 1990; Adrian Marino, în „Jurnalul literar”, 29 oct. 1990; Mircea Mihăieș, în „Orizont”, nr. 12, 1993; Cristian Moraru, „Fără iluzii” despre „fertila pluralitate”, în *Contrapunct*, anul 1, nr. 5, vineri 2 februarie 1990; Monica Spiridon, *Progres și reacție*, în *România literară*, anul XXIII, nr. 47, joi 22 noiembrie 1990; Mihai Zamfir, *Vocea înăbușită*, în 22, anul V, nr. 28 (229), 13 – 19 iulie 1994; Ștefan Borbely, *Xenograme*, Oradea, Editura, Cogito, 1997; Diana Adamek, *Jocuri și sărbători*, în *Apostrof*, anul IX, nr. 1-2 (92-93), 1998; Nicoleta Sălcudeanu, *Luarea în ezitare*, în *Vatra*, serie nouă (1971), anul XVII, nr. 4 (337), aprilie 1999; Mihai Dragolea, *Note la un șir de observații*, în *Vatra*, serie nouă (1971), anul XVII, nr. 4 (337), aprilie 1999; Ioana Pârvulescu, *Demnitatea idilei*, în *Vatra*, serie nouă (1971), anul XVII, nr. 4 (337), aprilie 1999; Ion Buzera, *Reinventarea lecturii*, Craiova, Editura Aius, 2000; Dan C. Mihăilescu, *Literatura română în post-ceaușism*, Iași, Editura Polirom, 2004; Ion Stanomir, *Conștiința conservatoare*, București, Editura Nemira, 2004; Iulian Boldea, *Vârstele criticii*, Editura Paralela 45, Pitești, 2005; Olimpia Berca, *Provincia literară*, Timișoara, Editura Eubea, 2008; Dan Stanca, *România lui Virgil Nemoianu*, în *Româniliberă de weekend*, anul XIII, nr. 680, vineri, 17 iulie, 2009; Iulian Boldea, *Paradoxuri și interogații*, în *Apostrof*, anul XXI, nr. 1, 2010; Număr special *Virgil Nemoianu*, „Vatra”, nr. 5-6, 2010; Vladimir Tismăneanu, în *Orizont*, nr. 23/2011; Mihai Zamfir, în *România literară*, nr. 29/2012; Andrei Terian, în *Euphorion*, nr. 9-10/2012; Mihai Zamfir, în *România literară*, nr. 15/2014; Marius Miheț, în *România literară*, nr. 6/2014.

ALBERT BÉGUIN AND THE ROMANTIC DREAM

Iulian Boldea

Prof. PhD, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș; Scientific Researcher, ICSU „Gh. Șincai”, Romanian Academy

Abstract: Albert Béguin points out that in the conception of romantic writers, the dream is revealed as a correspondence of all the forces and elements of the universe, functioning on the basis of the principle of universal analogy, which defines the harmonies between things. This "chain of analogies" emphasizes the cohesion force of being in the face of an unlimited, unstable, inhomogeneous universe. Poetry is, in the critic's view, an authentic and revealing manifestation of the human being's aspiration toward beauty, but also an essential access path to the origins of being.

Keywords: dream, analogies, harmony, beauty, romanticism

Un critic care este silit să consemneze „opoziția funciară dintre Spirit și Istorie” nu poate fi decât un spirit de o luciditate extremă, sensibil asemenea unui seismograf la convulsiile epocii sale, un spirit atras de absolut și însetat de dilemele și aporiile existenței. Acesta este Albert Béguin, o „spiritualitate puternică”, aflată într-o continuă și neobosită căutare: „căutarea lui Béguin, deși străbătută tot mai mult de dorința de integrare a tuturor planurilor, și în special al celui social-politic, n-a luat sfârșit o dată cu convertirea. Adevărata căutare nici nu poate avea sfârșit: scopul ei nu e undeva la un capăt; e în chiar desfășurarea sa, în înlesnirea cunoașterii de sine, și mai cu seamă în dezvăluirea unei unități a sinelui. Dezvăluirea aceasta e Graalul atât de râvnit iar opera literară nu putea fi decât mijlocul, nu scopul unei vieți de căutare. Asta și admirăm la Béguin: puternica spiritualitate emanată din cuvintele sale. Care tot timpul parcă vor să spună altceva decât ce spun” (Dumitru Țepeneag).

Născut la 17 iulie 1901, la Chaux-de-Fonds, Elveția, decedat la 3 mai 1957 la Roma, Albert Béguin, scriitor, critic literar și editor elvețian, obține bacalaureatul la Gimnaziul din Chaux-de-Fonds, în 1919. Între 1919 și 1924, studiază la Universitatea din Geneva, unde obține o licență în litere, după care pleacă la Paris, unde este bibliotecar și traducător. Timp de cinci ani este lector de limbă și literatură franceză la Universitatea din Halle, documentându-se amplu și riguros pentru opera sa de referință, *L'âme romantique et le rêve*, carte ce va cunoaște un foarte mare succes. În 1934, Albert Béguin este profesor la Colegiul „Jean Calvin”, iar în 1937 își susține, la Universitatea din Geneva, teza de doctorat, cu titlul *Le rêve chez les romantiques allemands et dans la poésie française moderne*. Între 1937 și 1946 ocupă catedra de literatură franceză a Universității din Basel. Din 1942, editează publicația *Cahiers du Rhône*, sprijinind lupta scriitorilor pentru apărarea valorilor franceze, în timpul ocupației germane. Se întoarce la Paris în 1946, unde conduce revista *Esprit*.

În studiul său fundamental, *Sufletul romantic și visul*, Albert Béguin afirmă consubstanțialitatea dintre vis și forțele arhetipale, genezice ale universului, subliniind ideea de limbaj dual al ființei umane - un limbaj raționalizant, metodic, ce se conduce după logica diurnă și un alt limbaj al visului, esențial, nesupus tiraniei temporalității: „În vis, și încă din acea stare de delir care precede somnul, sufletul pare să vorbească un cu totul alt limbaj decât în mod obișnuit. Anumite obiecte din natură, anumite proprietăți ale lucrurilor desemnează pe neașteptate persoane și invers, cutare calitate sau acțiuni ni se înfățișează sub forma unor

persoane. Acest limbaj este mai potrivit cu sufletul omului decât cel al veghei. El e «infiniț mai rapid, mai expresiv, mai cuprinzător, mai puțin supus desfășurării în timp».

Așa cum apreciază criticul, „orice epocă a gândirii umane s-ar putea defini, cu destulă profunzime, prin relațiile pe care le stabilește între vis și starea de veghe”. Pentru cel care visează, visul este, în multe privințe, o oglindă profundă a propriului sine, dar și o punere în abis a conștiinței sale „diurne”. Scriitorii romantici percepeau visul ca o „a doua viață” (Nerval), o alternativă nocturnă la metamorfozele cotidianului, un spațiu fluctuant, cu reverberații magice, un paliativ, dar și o formă de evaziune, de compensare a precarităților realului. Dominată de ambianța oniricului, opera lui Novalis e revelatoare în privința cultivării cu metodă și obstinție a visului, care îi pare poetului „o armă cu care ne apărăm de neregularitatea și obișnuitul vieții, o înzdrăvenire în libertate, a fanteziei încătușate”. Pe de altă parte, principiile arhetipale ale visului, mecanismele și articulațiile sale sunt alimentate, în adâncul lor, de reminiscențe ale gândirii arhaice, ale practicilor magice sau mitice.

În explorarea particularităților romantismului, Albert Béguin respinge implicațiile psihanalitice, observând că „romantismul va căuta în imagini, chiar și în cele morbide, calea spre regiunile necunoscute ale sufletului: nu din curiozitate, nu pentru a le curăți și pentru a le face mai fecunde în vederea vieții terestre, ci pentru a găsi acolo secretul a ceea ce, în timp și în spațiu, ne prelungește dincolo de noi înșine și face din existența noastră de acum un simplu punct pe linia unui destin infinit”. O conciliere a conștiinței cu universul se realizează, crede criticul, prin potențialitățile vizionare, magice ale cuvântului, dar și prin resursele inepuizabile ale visului, ce favorizează o astfel de conciliere, „visul prefigurând o conștiință viitoare, totală”.

Poezia este, în concepția lui Albert Béguin, o manifestare autentică și revelatorie a aspirației ființei umane spre frumos, dar și o cale de acces esențială spre orizontul originalității și spre absolut. Prin intermediul metaforei, poezia configurează un „răspuns” la adresa spaimelor și iraționalității vieții instinctuale, conferind lucrurilor o nouă ordine în vederea regăsirii unei „unități esențiale”: „Astfel, opera nu va răspunde numai unei nevoi particulare, aceea a unei plăceri estetice fără valoare de cunoaștere. Ea va apropia, prin metaforă și conform legilor de neformulat ale vieții profunde, obiectele cele mai îndepărtate în timp și în spațiu. Iar poetul se va convinge că aceste alăturări neprevăzute corespund unei înrudiri reale între obiectele însele. Astfel, poezia va fi un răspuns, singurul răspuns cu putință, la spaima elementară a fapturii închise în existența temporală. Ambiția poetului care întâmpină aceste grupări neprevăzute de obiecte e, nici mai mult nici mai puțin, de a le smulge ordinii întâmplătoare a timpului și universului nostru spațial, ca să le redistribuie după o nouă ordine. Această ordonare n-ar fi însă altceva decât tocmai aceea a unității esențiale; regăsind-o prin magia lui particulară, poetul va atinge uneori absolutul de care e însetat și chinuit”.

În concepția lui Albert Béguin, visul nu se reduce doar la spațiul și la timpul nocturnului, astfel încât, datorită tectonicii sale fluctuante și a sintaxei sale incongruente, este imposibil să se elaboreze o știință sau o estetică a visului. Viața și visul sunt asemenea unor vase comunicante, ele se întrepătrund fără încetare, edificând o realitate esențială, originală, comună, având rădăcini revelatoare în adâncimile insondabile, genezice ale universului. Viața și visul își împrumută, astfel, una celuilalt chipuri, ipostaze, măști și roluri, lucrurile căpătând, astfel, din această contaminare perpetuă, înfățișări festive, ludice sau naiv-infantile: „Chiar dacă ies din vis, chiar dacă mă întorc la existența care ne este dată, totul e acum altfel, ca după o îndelungată absență. Locurile și chipurile și-au recăpătat înfățișarea pe care au avut-o în ochii mei de copil. Din vis mă întorc cu acea putere de a iubi viața, de a iubi oamenii și lucrurile și faptele, pe care o uitasem și de care mă dezvășasem, părăsind paradisul copilăriei”.

De altfel, Albert Béguin subliniază faptul că, în concepția scriitorilor romantici, visul ni se destăinuie în virtutea unei corespondențe a tuturor forțelor și elementelor din univers, funcționând pe baza principiului analogiei universale, care stipulează infinitele armonii dintre lucruri. Acest „lanț al analogiilor” nu face altceva decât să accentueze forța de coeziune a ființei în fața unui univers ilimitat, nestatornic, neomogen prin definiție: „Idea analogiei universale, la care se referă concepția romantică și modernă a poeziei, e răspunsul spiritului uman la întrebarea pe care și-o pune, și expresia dorinței sale celei mai adânci. El a dorit să scape din timp și din lumea aparențelor multiple, pentru ca în sfârșit să atingă absolutul și unitatea. Lanțul analogiilor îi apare uneori ca legătura care, unind orice lucru cu oricare altul, străbate nemărginirea și stabilește coeziunea indisolubilă a Ființei”.

E limpede că se stabilește, prin această corespondență între vis și realitate, și un raport de corespondență intimă între *înăuntru* și *afară*, între dinamica interiorității, constrânsă la coerență afectivă și intelectuală și geografia neomogenă a lumii exterioare: „La romanticii cei mai spontani, un Tieck sau un Brentano, hotarul dintre «afară» și «înăuntru» se șterge într-atîta, încît nu se mai știe dacă personajele lor se caută pe sine de-a lungul spectacolelor și aventurilor sau dacă, prin stările lor sufletești, în voia jocurilor gândirii și ale limbajului, sînt în căutarea vreunei comori întrezărite. Pe ce potecă se pierd, ce unică descoperire atrage cu atîta putere toate aceste ființe care se evită și se reîntînesc, refugiindu-se rînd pe rînd în vis și realitate? Cînd Arnim, acest om în aparență atît de bine înfipt în realitate, întinde mrejele unui miraculos foarte arbitrar, cînd încurcă cuvintele și silabele, ce profeție speră el să citească în fundul ceștii de cafea? Cu ce scop își organizează Rimbaud imensa și lucida dereglare? Hugo, în orgiile sale metaforice, Nodier și Nerval clădind mitul propriei lor vieți, Baudelaire și Mallarme, îndrăgostiți de transparența pură, suprarealiștii încercîndu-și metodele; toți evident participă la un joc foarte grav, în care e vorba de însăși existența lor. E oare interzis să reconstitui cu ajutorul gândirii drumul pe care l-au urmat, de la neliniște și pînă la straniile lor tentative, pînă la certitudinile iraționale ca și pînă la eșecurile suferite?”.

Criticul percepe visul ca modalitate de eliberare de constrîngerile categoriilor spațio-temporalității, creatorul fiind cel care, prin intermediul visului, caută să se sustragă demoniei secundelor și a determinațiilor spațiale, pentru a accede la unitatea primordială a ființei. Voința de dez-limitare impune poeziei calea unei cunoașteri ce conduce la austeritate ontologică și expresivă, la un fel de „negare” de sine prin abolirea determinațiilor referențialității: „Ambiția poeziei romantice e așadar să ajungă, prin actul creației, la acea contemplare pură și inefabilă spre care se îndreaptă și misticul. Această ambiție definește îndrăzneala încercării romantice, ca și limitele ei. Căci a vrea să faci din poezie calea cunoașterii, care duce la totala despuiere de imagini, înseamnă să o încarci cu cele mai nobile imagini omenști. Dar totodată înseamnă să o conduci spre propria-i negare”.

Referindu-se la specificul arhitecturii onirice, Albert Béguin observă paleta amplă de conotații, setul divers de semnificații, simboluri și structuri metaforice care i se pot atribui visului, modalitate de acces ambiguă, privilegiată, polisemantică de a cunoaște realitatea în resorturile sale cele mai profunde și mai revelatoare. Între ritmul existenței onirice și ritmul existenței diurne se stabilește o semnificativă corespondență pulsatorie: „Uneori visul e locul de temut bătuit de spectre, iar alteori somptuoasa poartă deschisă spre paradis. Cîteodată Dumnezeu însuși ne transmite pe această cale solemne avertismente, altădată rădăcinile noastre terestre se împlântă astfel pînă în solul fecund al naturii. Ritmul vieții onirice, din care se inspiră și ritmurile artelor noastre, poate fi acordat cu mersul cel veșnic al astrelor, sau cu pulsația de la începuturi, care a fost și a sufletului nostru înainte de cădere. Și pretutindeni poezia își extrage substanța din substanța visului”.

În viziunea lui Albert Béguin, visul se constituie ca una dintre manifestările esențiale ale mitologiei romantice, prin care scriitorii ce și-au asumat estetica romantică au conturat anumite spații cu alură compensatorie, ca modalitate de reacție în fața unei realități

neconvenabile, dizolvante. Visul este, aşadar, o formă privilegiată de comunicare şi comuniune cu o realitate profundă, originară. Model al „creaţiei estetice”, visul, ca şi simbolistica nocturnului, devine o „împărăţie a absolutului”, ivită prin abolirea lumii senzaţiilor: „Privit din acest punct de vedere, mitul visului capătă o semnificaţie nouă. Visul nu mai e doar una din fazele vieţii noastre când ne regăsim în comunicare cu realitatea profundă. El e mai mult chiar şi decât modelul de preţ al creaţiei estetice şi nu ne mai mulţumim să adunăm nenumăratele metafore spontane prin care geniul oniric pune în legătură momente despărţite în timp, fiinţe şi obiecte depărtate în spaţiu. Visul şi Noaptea devin simbolurile prin care un spirit, dornic să părăsească aparenţele ca să ajungă la Fiinţă, încearcă să exprime spulberarea lumii sensibile. Noaptea, pentru romantic, ca şi pentru mistic, e acea împărăţie a absolutului la care nu ajungi decât înlăturând toate datele lumii simţurilor”.

În definirea şi descrierea esteticii romantismului, criticul subliniază efortul scriitorilor care au aderat la această doctrină de a contempla realitatea pură şi inefabilă a originarităţii, de a se revendica de la universul spaţiilor de aspect arhetipal, cu valoare paradigmatică. Poezia îşi revendică, aşadar, o funcţie de cunoaştere esenţială, fundamentată pe imersiunea în spaţiile infinite ale nopţii, ale mitului şi ale visului. Pe de altă parte, între poezie şi mistică se stabilesc, în permanenţă, raporturi extrem de bine precizate, corelaţii şi interferenţe, pe care criticul le scoate în relief cu claritate.

O astfel de comuniune mistică-poezie conferă legitimitate romantismului, curent literar ce a consacrat rolul „puterilor iraţionale”, „dorinţa de a crea un obiect”, dar şi de a sugera „prin imagine, revelaţia lăuntrică”: „Măreţia romantismului va rămâne în recunoaşterea şi afirmarea profundei asemănări dintre stările poetice şi revelaţiile de ordin religios, în încrederea acordată puterilor iraţionale şi în marea, totală nostalgie a fiinţei în exil. Dar chiar dacă stările poetice sunt într-adevăr semnele evidente ale unei realităţi diferite de cea a percepţiei noastre banale, nu-i sigur că poezia va putea să atingă vreodată cunoaşterea pe care şi-o propun aceşti poeţi. Nevoia acestei cunoaşteri e însoţită, în activitatea poetică, de nevoia operei; dorinţa de a crea un obiect, de a da naştere unei forme, de a sugera prin imagine revelaţia lăuntrică. Această dorinţă, vie în orice faptură, nu se deosebeşte în esenţă de nevoia uriaşă de desăvârşire pe care ne-o inspiră nostalgia cunoaşterii”.

Extrem de incitante sunt aprecierile criticului referitoare la mitul poetic, aşa cum se defineşte acesta prin prisma mitologiei şi esteticii romantismului. Poezia este „văzută ca un şir de gesturi magice, săvârşite de poet fără să le cunoască limpede semnificaţia, dar cu credinţa fermă că aceste rituri sînt elementele unei vrăjitorii atotputernice. Poetul e un clarvăzător, un vizionar; el ajunge la necunoscut, găseşte noul. Poezia e realul absolut; adevărul ei e superior adevărului istoric. Iată atîtea formule care, de-a lungul întregului secol, încearcă să rezume noul fel de a concepe poezia. De vreme ce se consideră că imaginaţia şi toate produsele necontrolate ale inconştientului, ce se recunosc numai după şocul afectiv pe care îl primim, sesizează o realitate lăuntrică şi în acelaşi timp obiectivă, poetul va căuta o metodă care să-i îngăduie să prindă în capcana limbajului fragmente din viaţa lăuntrică. El va pune alături cuvintele doar după afinităţile lor sonore, se va încrede în ritmuri, în ecurile silabelor, în toate legăturile lăuntrice ale materialului lingvistic. Va accepta că dincolo de semnificaţia lor, bună pentru schimburile vieţii colective, cuvintele mai au şi o altă virtute, propriu-zis magică, datorită căreia pot prinde acea realitate ce scapă inteligenţei. Şi cu aceeaşi speranţă se va lăsa în voia imaginilor care urcă din străfundurile fiinţei, inexplicabile şi adesea ciudate, dar înzestrate cu o putere emotivă cu totul deosebită”.

Criticul precizează, totodată, o distincţie inevitabilă între instanţa lirică şi cea religioasă, pentru că tăcerii mistice îi corespunde, în fond, cuvântul, „naşterea unei forme”: „Dar la capătul căii mistice nu mai e decât tăcere şi absenţă de imagini; la capătul tentativei

poetice există cuvântul și nașterea unei forme”. Cele două părți ale cărții - *Visul și natura* și *Visul și poezia*, edifică o arhitectură armonioasă și complexă, articulată cu tact și știință a unei bune așezări a textului critic. Titlurile „cărților” sunt cât se poate de ilustrative: *De la zi la noapte* (capitol consacrat preromantismului secolului al XVIII-lea: Lichtenberg, Moritz), *Visul, natura și reintegrarea*, *Explorarea nopții* (în prima parte), *Cerul romantic*, *Ținuturi franceze* (în partea a doua).

Chiar dacă analogiile dintre vis și poezie, sau vis și mistică sunt relevante, numeroase și cu totul semnificative, totuși, Albert Béguin expune și un set de distincții, pentru a le detașa, pe baza unor trăsături distinctive de justificată anvergură. Lecția despre universul oniric pe care ne-o oferă criticul e aceea că, înainte de toate, visul instaurează o lume de „libertate și imagini”, făcându-ne să înțelegem cât se poate de limpede că „ordinea aparentă a lucrurilor nu e singura cu putință”. Dincolo de aparențe există o prospețime arhetipală, din care rezidă chiar unitatea fundamentală a universului: „Visul nu e poezia, nu e nici cunoașterea. Dar nu există cunoaștere – dacă i se dă acestui cuvânt sensul cel mai înalt -, nu există poezie care să nu se hrănească din izvoarele visului. E fără îndoială zadarnic să aștepti de la spectacolele visului, de la fiecare din tablourile sale, o semnificație traductibilă, și să vrei să trăiești mai mult în vis decât în locul care ți-e hărăzit. Adevărata învățătură a visului stă în altceva: în însuși faptul că visezi, că porți în tine toată acea lume de libertate și imagini, că știi că ordinea aparentă a lucrurilor nu e singura cu putință. La întoarcerea din vis, privirea omului e în stare de acea uimire pe care o simți când dintr-o dată lucrurile capătă, pentru o clipă, prospețimea lor dintâi. Mă nasc pentru lucruri; ele se nasc pentru mine. Schimbul se restabilește, ca în primele clipe ale existenței; uimirea îi redă lumii minunata ei înfățișare feerică”.

Fermitatea raționalistă, rigoarea și precizia analizelor nu exclud existența, în *L'âme romantique et le rêve*, a unor fragmente sau volute ale textului în care turnura autobiografică a frazei trasează o geografie privilegiată a ființei, prin recuperarea dimensiunilor și potențialităților simbolice ale visului, delimitate cu atenție de imperativele pragmatice ale lumii cotidiene, cu detaliile și tribulațiile realului diurn („În străfundurile singurătății, după ce am avut curajul să accept sărăcia, nu regăsesc disperarea, nici tristețea. Pierzându-mi speranța în tot ce îmi oferea lumea, n-am ajuns la dezolare. Renunțând la comuniunile facile și întristătoare care se stabilesc între indivizi în viața de toate zilele, nu mi-am pierdut bucuria. Făptură, mă aflu cu celelalte făpturi în comunitatea cea mai profundă, care nu există decât în centrul sufletului – dar care, trainică de acum încolo, îmi va îngădui să cunosc în sfârșit, o dată întors la existența mea banală, adevărate prezențe omenești. Trăiesc, pentru o clipă, o viață care între noi toți e singurul loc comun; dar o dată cunoscând-o, nu voi mai putea s-o pierd”).

Finalul cărții are tonalitate de elogiul al acestui vehicul al esențialității umane, care este visul, modalitate de regăsire a paradisiului pierdut al copilăriei, dar și forță germinativă a făpturii dilematice a omului: „Chiar dacă ies din vis, chiar dacă mă întorc la existența ce ne e dată, totul e acum altfel, ca după o îndelungată absență. Locurile și chipurile și-au recăpătat înfățișarea pe care au avut-o în ochii mei de copil. Din vis mă întorc cu acea putere de a iubi viața, de a iubi oamenii și lucrurile și faptele, pe care o uitasem și de care mă dezvășasem, părăsind paradisiul copilăriei”.

În monografia despre Balzac, *Balzac visionnaire*, Albert Béguin accentuează asupra vizionarismului scriitorului, care, prin intermediul unei facultăți imaginative exacerbate, transfigurează coordonatele realității imediate, le transferă într-un regim al miraculosului și fantasticului. Balzac, așa cum îl redescoperă și resemantizează Albert Béguin este un scriitor al tenebrelor sufletului uman, romantic, profund și eteroclit, un scriitor ce mizează, în conturarea vastelor sale ansambluri epice nu doar pe instrumentele descrierii realiste, ci și pe modalitățile visului și ale fanteziei. Dedesubtul stilului în aparență rece, impersonal, se

ghicește la Balzac o propensiune spre miraculos, spre fantastic și vizionarism, propensiune care e analizată cu discernământ critic și argumente viabile de criticul Albert Béguin.

Vorbind despre vis, despre mitologiile romantismului, Albert Béguin nu încetează să se refere și la sine, căci, dincolo de documentarea amplă sau de acribia explorărilor teritoriilor onirice, bănuim afectivitatea criticului, avatarurile biografiei, sensurile trăirilor celor mai intime, cum remarcă, de altfel, Marcel Brion: „Pentru cine știe să citească printre rînduri cartea conține o mare parte de autoelucidare, de autobiografie spirituală”. Cartea lui Béguin este, cum observă Mircea Martin, „o istorie a spiritului, adică o meditație asupra condiției umane și o căutare a unei identități esențiale, «în afara oricărei complezențe a eului». În cunoașterea existenței noastre «celei mai unice», «pe care însuși amorul propriu ne-o ascunde», experiența poezilor ne poate fi de ajutor, «a poezilor pe care-i adoptăm», experiență care «se asimilează la esența noastră personală»”.

Perspectiva unificatoare a cărții are și virtuți recuperatorii, în anumite privințe, în măsura în care ea suplinește și compensează chiar fragmentaritatea pe care spațiul visului o presupune, Albert Béguin reușind să ne ofere una dintre cele mai credibile imagini ale romantismului poetic european, cu numeroase ipoteze, puncte de vedere și perspectivă inaugurale, profitabile pentru o mai bună așezare a spiritului romantic în literatura universală.

BIBLIOGRAPHY

Gaston Bachelard, *Poetica reveriei*. Traducere din limba franceză de Luminița Brăileanu, Prefață de Mircea Martin, Editura Paralela 45, Pitești, 2005; Jean Borie (ed.), *De l'amitié. Hommage à Albert Béguin*, Geneva, 2001; Savin Bratu, *De la Sainte-Beuve la noua critică*, Editura Univers, București, 1974; Denis Clerc, *La pensée critique d'Albert Béguin*, 1965; Paul Gorceix, *A propos de la critique d'Albert Béguin: un témoignage*, în „Etudes de lettres”, nr. 4, 1993; Pierre Grotzer, *Les écrits d'Albert Béguin: essai de bibliographie*, Neuchâtel, 1967; Pierre Grotzer, *Existence et destinée d'Albert Béguin*, Neuchâtel, 1977; Mircea Martin, *Critică și profunzime*, Editura Univers, București, 1974; Gastone Mosci, *Mounier e Béguin*, Urbino, 1983; Romul Munteanu, *Metamorfozele criticii europene moderne*, Editura Univers, București, 1975; Martine Noirjean de Ceuninck, *Albert Béguin, écrivain, éditeur, professeur et critique littéraire*, în *Biographies neuchâteloises*, t. 4, Hauterive 2005; Jean-Pierre Richard, *Poezie și profunzime*. Traducere de Cornelia Ștefănescu, Editura Univers, București, 1974.

INTEGRATED CURRICULUM. INTEGRATED TEACHING

Elena Lucia Mara

Prof., PhD., Lucian Blaga University of Sibiu

Abstract: The curriculum should be developed in accordance with the educational ideal, reflect the socio-cultural values of a society. It must respect students' age peculiarities as well as the principles of learning psychology, help students to discover and use their available resources, develop their divergent, critical and creative thinking. From a curricular point of view, integration means organizing and linking school subjects in order to avoid their traditional isolation. Integrating means to connect, coordinate and combine separate parts into a unitary and harmonious whole. The notion of integrated curriculum is not new. Since the early 18th century, J.J. Rousseau anticipates the modern meaning of the concept, claiming the necessity of a curriculum built on the needs and interests of the child and from natural experiences specific to everyday life. Curricular integration is especially beneficial for primary classes and is due both to the learning characteristics of children and to the way in which teaching is organized. Starting with the gymnasium cycle, the teaching is done by specialized teachers on certain disciplines, the integration based on the content becomes so difficult to achieve. Curriculum construction involves initial theoretical conception, namely design, design, planning, but also implementation, evaluation, recovery, valorisation. The attributes of a curriculum are: orderly, systematic, ample, staggered, flexible, replicable, reconfigurable. In the curriculum methodology, four models of the curriculum's anticipative-theoretical conception have been outlined, which also influence the practical aspects: the rational model, the express-finalist model, the processual model, the situational model.

Keywords: curriculum, integration, methodology, models, teaching

Din punct de vedere curricular, integrarea înseamnă organizarea, punerea în relație a disciplinelor școlare, cu scopul de a evita izolarea lor tradițională. A integra înseamnă a pune în relație, a coordona și a îmbina părți separate într-un întreg functional unitară și armonios. Noțiunea de curriculum integrat nu este tocmai nouă. Încă de la începutul secolului al XVIII-lea, J.J. Rousseau anticipează înțelesul modern al conceptului, susținând necesitatea unui curriculum construit pe baza nevoilor și intereselor copilului și pornind de la experiențe naturale, specific vieții cotidiene. Integrarea curriculară își manifestă beneficiile mai ales la clasele primare și se datorează atât particularităților de învățare ale copiilor, cât și modului de organizare a predării. Începând cu ciclul gimnazial, predarea se realizează de către profesori specializați pe anumite discipline, integrarea pe baza conținuturilor devenind astfel greu de realizat. În ciuda acestui fapt, testările din cadrul evaluării naționale de la clasa a șasea din anul 2014, au fost alcătuite în manieră integrate sub denumirea generică de „Științe”, vizând competențe din cadrul mai multor discipline (matematică, biologie, fizică). Interdisciplinaritatea la nivelul gimnazial și liceal se manifestă prin concursuri inter- și transdisciplinare.

➤ **Curriculumul integrat** prezintă următoarele caracteristici:

- combinarea și punerea în relație a obiectelor de studiu;
- stabilirea de relații între concepte, fenomene și procese din domenii diferite;
- corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața cotidiană;
- centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor;

- principiile organizatoare ale curriculumului sunt unitățile tematice, conceptele sau problemele;
- flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și în gruparea elevilor;
- maximizează utilizarea timpului de învățare pentru „împrumuturile” dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta.

Valențele formative ale abordării integrate a curriculum-ului, argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple. Astfel, în planul profunzimii și solidității cunoștințelor dobândite printr-o atare abordare, plusul calitativ este evident:

- cei care învață identifică mai ușor relațiile dintre idei și concepte, dintre temele abordate în școală și cele din afara ei;
- baza integrată a cunoașterii conduce la o mai rapidă refacere a informațiilor;
- timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit.

În planul relațiilor interpersonale:

- integrarea curriculară încurajează comunicarea și rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare;
- în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un „sens al comunității” și o perfecționare implicită a modurilor de grupare;
- elevii devin mai angajați și mai responsabili în procesul învățării;
- curriculum integrat promovează atitudini pozitive.

În ce privește rolul cadrului didactic, acesta devine un „facilitator” mai mult decât o sursă de informații. Luând în considerare aceste avantaje, pedagogii recomandă abordarea integrată a curriculum-ului sau a unor aspecte ale acestuia, fiind în același timp conștienți de problemele complexe pe care un asemenea demers le implică: abilitarea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, realizarea unei coordonări corecte între temele abordate din perspectiva integrate și temele abordate clasic, stabilirea modalităților de evaluare a performanțelor individuale, mai ales în situația învățării prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor și abordării pe teme într-o schema orară coerentă.

Elaborarea curriculum-ului în viziune interdisciplinară

Curriculum-ul trebuie să fie elaborat în conformitate cu idealul educațional, să reflecte valorile socio-culturale specifice unei societăți. Acesta trebuie să respecte particularitățile de vârstă ale elevilor, precum și principiile de psihologie a învățării, să îi ajute pe elevi să își descopere și să își valorifice disponibilitățile de care dispun, să dezvolte gândirea divergentă, critică și creatoare a acestora.

➤ *Principii care țin de activitatea de învățare:* elevii adoptă stiluri, tehnici, procedee de învățare diferite și au ritm de învățare diferite; activitatea de învățare are la bază eforturi intelectuale și muncă continuă, implicare afectivă, motivație și autodisciplină; învățarea se poate realiza în cadrul activităților individuale și de grup; activitatea de învățare își propune formarea de capacități, competențe, abilități, atitudini, comportamente, conduită și însușirea de cunoștințe. La baza activității de învățare trebuie să stea interesele și nevoile educaționale ale elevilor pentru a contribui la dezvoltarea personalității acestora și la integrarea lor activă în viața socială și profesională.

- *Principii care se referă la activitatea de predare:* cadrele didactice trebuie să propună situații de învățare diverse și eficiente, care să permit atingerea obiectivelor instructiv-educative urmărite; activitatea de predare trebuie să stimuleze și să susțină motivația elevilor pentru învățarea continuă, permanentă; cadrele didactice trebuie să descopere și să dezvolte aptitudinile elevilor, să răspundă intereselor și nevoilor lor educaționale; activitatea de predare presupune nu numai transmiterea de cunoștințe, ci și formarea de competențe, comportamente, atitudini, conduite, etc.; activitatea de predare să

dea posibilitatea elevilor să realizeze transferal de cunoștințe și de competențe, în amniera intra- și interdisciplinară; activitatea de predare să se deruleze în context educaționale care să realizeze legătura dintre activitatea instructiv-educativă din școală și viața cotidiană.

- *Principii care se referă la activitatea de evaluare:* activitatea de evaluare didactică reprezintă o dimensiune esențială a procesului curricular și o practică sistematică în sala de clasă; evaluarea didactică trebuie să se realizeze prin valorificarea unor strategii de evaluare flexibile, respectiv a unor metode, tehnici și procedee de evaluare diverse, adecvate contextelor educaționale; evaluarea didactică trebuie să reprezinte un proces formative și reglator, care informează agenții educaționali în legătură cu calitatea și rezultatele activității instructiv-educative; evaluarea trebuie să îi ajute pe elevi să realizeze o autoevaluare corectă și să își optimizeze permanent rezultatele școlare; evaluarea se fundamentează pe standarde curriculare de performanță, orientare spre ceea ce va fi elevul capabil să realizeze la finalizarea parcursului său școlar și la intrarea în viața social.

Modele de concepere a curriculum-ului. Construcția curriculum-ului presupune concepere teoretică inițială, respectiv concepere, proiectare, planificare, dar și punere în aplicare, evaluare, recuperare, valorizare. Atributele unui curriculum sunt: ordonat, sistematic, amplu, eșalonat, flexibil, repliabil, reconfigurabil. În metodologia curriculum-ului s-au conturat patru modele de concepere anticipativ-teoretică a curriculum-ului, care influențează și aspectele practice: modelul rational, modelul expres-finalist, modelul processual, modelul situational. *Modelul rațional de concepere a curriculum-ului* - bazele acestui model au fost puse de R. Tyler, care consideră că un curriculum se bazează structural pe finalități clare, conținuturi atent selectate și delimitate, mijloace bine precizate și pe modalități de evaluare. Modelul consideră că obiectivele sunt esențiale, de aceea este necesar și fie formulate și integrate în sisteme obiective, în funcție de care se aleg experiențele de învățare. *Modelul expres-finalist de concepere a curriculum-ului* - valorizează obiectivele învățării, dar liberalizează mijloacele de atingere a lor, considerându-le puțin cunoscute, întâmplătoare, la îndemână sau chiar necunoscute. Sporește în parte flexibilitatea curriculum-ului în sensul unei anumite diviziuni a muncii, care diminuează responsabilitatea creatorilor de curricule, lăsând în responsabilitatea educatorilor opțiunea pentru experiențe de învățare, condiții de învățare, în virtutea orientării finaliste preexistente. Reprezentativ pentru această perspectivă este modelul lui Taba, care identifică ariile problematice ale unui curriculum și pune în legătură marile teme și propuneri curriculare, pe mai multe niveluri de concepere a curriculum-ului. *Modelul situațional de concepere a curriculum-ului* - model slab structurat, dar cel mai puțin rigid. Nu se sprijină nici pe obiective, nici pe mijloace riguros prestabilite. Devin valori în sine elasticitatea, flexibilitatea, creativitatea contextuală, liberul arbitru și inițiativa creatorilor de curriculum, ca și a educatorilor și educaților. Modelul situațional se bazează pe analiza culturală a instituției școlare. Se recomandă o analiză atentă atât a nevoilor, cât și a resurselor, atât a indivizilor educabili, cât și a grupului-clasă și a școlii ca entitate. *Modelul procesual de concepere a curriculum-ului* - ignoră în mod deliberat prefigurarea produsului intervenției educative, în acest sens apropiindu-se de modelul situațional. Fără a se neglija cu desăvârșire produsul ca atare, se apreciază în mod expres, procesul care se desfășoară în școală, în sensul învățării, completării, restructurării/destructurării experiențelor elevilor. În acest model, activitatea în sine dobândește maximă importanță și nu finalitatea expresă. Modelul procesual presupune mai ales provocarea de experiențe de învățare care, probabil, vor duce la efecte dezirabile, ce vor sprijini obținerea rezultatului scontat. După ce în anul 2008, s-a elaborat Curriculum-ul pentru educația timpurie, în care noțiunea de „integrarea” era un leitmotiv, reforma curriculară a continuat cu ciclul achizițiilor fundamentale, în 2012.

Predarea integrată. Educația reprezintă axul principal al formării personalității umane. Platon afirmă că: „nu este nimic mai dumnezeiesc decât educația, prin educație omul

ajunge într-adevăr om”. În această perioadă asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaționale, care determină organizarea și trăirea unor experiențe de învățare ținând seama de cerințele viitorului și de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi. Problemele concrete de viață, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat și nu pot fi soluționate decât apelându-se la cunoștințe, deprinderi, competențe ce nu sunt încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu. Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competențe, atitudini și valori transversale și transferabile, utile pentru dezvoltarea personală și socială a elevilor. Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare și o anumită modalitate de organizare și planificare a instruirii ce produce o inter-relaționare a disciplinelor, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor. Evoluția practicii pedagogice contemporane cunoaște o dinamică importantă. La noi în țară, s-a propus un astfel de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniță, iar în anul 2012 pentru clasele pregătitoare, întâi și a doua. Integrarea curriculară își manifestă beneficiile la clasele pre-primare și primare și se datorează atât particularităților de învățare a copiilor, cât și modului de organizare a predării. Curriculum integrat și predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de curriculum și strategii de predare, presupun abordări și perspective ce depășesc granițele specializate ale paradigmatelor educaționale și ale modelelor teoretic – explicative și practice. De aceea, în continuare voi enumera câteva dintre *beneficiile abordării curriculum-ului de tip integrat*:

- hrănește și refortifică abilitățile și cunoștințele învățate într-o arie de studiu și le utilizează în alta;
- conferă elevilor experiențe academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul și aplicabilitatea deprinderilor și informațiilor lor;
- eficientizează utilizarea timpului de învățare pentru cunoștințele, competențele dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta.
- Angajarea responsabilă a elevilor în procesul învățării;
- Încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale prin valorificarea valențelor formative ale sarcinilor de învățare în grup prin colaborare;
- Transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator și diminuarea funcției sale de „furnizor de informații”.

În accepțiune modernă, metodele de învățământ reprezintă modalități de acțiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, își însușesc cunoștințe, își formează și dezvoltă priceperi și deprinderi intelectuale și practice, aptitudini, atitudini. Atât succesul școlar cât și succesul în viața personală și socială este dat tocmai de capacitatea de a ieși din tiparul unei discipline și de a realiza conexiuni și transferuri rapide între discipline, pentru rezolvarea problemelor concrete din viața de zi cu zi. Activitatea integrată aduce mai multă coerență în procesul de predare-învățare și se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a activităților de învățare cu viața societății, cultura și tehnologia didactică. Cele mai productive strategii și metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei învățări autentice-eficiente sunt:

1. Treptele integrării curriculare. În abordarea integrată a curriculumului se disting mai multe trepte: *monodisciplinaritatea*, *multidisciplinaritatea*, *pluridisciplinaritatea*, *interdisciplinaritatea*, *transdisciplinaritatea*.

Monodisciplinaritatea este centrată pe obiecte de studio independente și pe specificul acestora. Acesta presupune acțiunea de a aborda un proiect sau de a rezolva o problemă din perspectiva unei singure discipline. Avantajele monodisciplinarității sunt: creșterea coerenței interne a disciplinei de studiu; creșterea relevanței predării prin îmbogățirea activităților de învățare și prin stimularea realizării de legături între conținuturi; creșterea eficienței învățării; schimbarea percepției celui care învață despre disciplina respectivă.

Multidisciplinaritatea presupune abordarea unei teme din perspectiva mai multor discipline independente, fără a altera structura acestora. Avantajele multidisciplinarității sunt: încurajează realizarea de planificări corelate, care presupun corelarea predării conținuturilor la diverse discipline; permite elevilor să realizeze legături între conținuturile diverselor discipline; contribuie la o mai bună înțelegere a unor teme care nu pot fi lămurite integral în cadrul unei discipline.

Pluridisciplinaritatea se referă la studiul unui obiect dintr-una și aceeași disciplină, prin intermediul mai multor discipline deodată. **Interdisciplinaritatea** promovează o viziune asupra cunoașterii și o abordare a curriculumului care aplică în mod conștient metodologia și limbajul din mai multe discipline pentru a examina o temă centrală, o problemă. Spre deosebire de multidisciplinaritate, care presupune o simplă corelare a disciplinelor, interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare. Ea presupune interacțiunea deschisă între anumite competențe sau conținuturi interdependente, proprii mai multor discipline. Avantajele interdisciplinarității sunt: încurajarea pedagogilor

active și a metodologiilor participative (învățarea prin cooperare, învățarea pe bază de proiect); permite colaborarea direct și lucrul în echipă între specialiștii mai multor discipline; contribuie la crearea unor structuri mentale și acțional-comportamentale flexibile și integrate, cu mare potențial de transfer și adaptare. **Transdisciplinaritatea** reprezintă gradul cel mai elevat și mai complex de integrare a curriculum-ului, mergând deseori până la fuziune, care duce la apariția unor noi câmpuri de investigație, la proiecte integrate sau programe de cercetare ce valorizează o nouă paradigmă.

2. Specificul strategiilor de predare integrate. Strategiile de instruire, ca interacțiuni între strategiile de predare și cele de învățare, reprezintă moduri de abordare și acțiune, structuri procedurale, combinare de metode, mijloace, forme de organizare. Strategiile de învățare sunt definite ca planuri generale de abordare a sarcinilor de învățare. Dintr-o perspectivă culturală, strategia conține: instrumentarul învățării, demersul învățării, gradul de coordonare sau directivitate a învățării, inserția socio-afectivă, gestionarea timpului. De asemenea, strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să accedă la cunoaștere și să-și dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele și emoțiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex și circular de metode, tehnici, mijloace de învățământ și forme de organizare a activității, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficiență a învățării. Strategiile didactice interactive stau la baza unui proces de învățare activ, în cadrul căruia, cel care învață acționează asupra informației pentru a o transforma într-una nouă, personal și interiorizată.

Modalități de pregătire a demersurilor strategice de tip integrat: cercetarea designului domeniilor de cunoaștere și a zonelor de integrare; flexibilitatea schemei orare, a plajei temporare disponibile la nivel săptămânal, semestrial; pregătirea și promovarea unor strategii centrate pe elev; valorificarea interactivității și a valențelor formative ale grupului; predarea în echipă; promovarea parteneriatului profesor-elev în procesul instructiv-educativ.

Principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice interactive valorificate de modelul predării integrate sunt: elevii își construiesc propriile înțelesuri și interpretări ale instruirii; scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse; sunt promovate alternative metodologice de predare-învățare-evaluare; sarcinile de învățare vor solicita informații transdisciplinare și analize multidimensionale ale realității; evaluarea va fi mai puțin criterială și mai mult reflexivă, integrând metode alternative de evaluare; sunt promovate învățarea prin descoperire și rezolvarea de probleme.

3.Strategii și metode de predare integrate. Conceptul „metodă de învățământ” păstrează și în prezent semnificația originală, împrumutată din grecescul „methodos” ceea ce înseamnă drum spre, cale de urmat – în vederea atingerii unor scopuri determinate în prealabil. Această semnificația s-a păstrat în zilele noastre, însă sfera și conținutul noțiunii s-au extins. În accepțiune modernă, metodele de învățământ reprezintă modalități de acțiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, își însușesc cunoștințe, își formează și dezvoltă priceperi și deprinderi intelectuale și practice, aptitudini, atitudini. Cele mai productive strategii și metode de predare integrate, recunoscute ca promotoare ale unei învățări autentice-eficiente sunt: *Învățarea prin dezbateri* - este o metodă care constă în prezentarea unor întrebări, teme, probleme etc., care sunt supuse spre analiză și soluționare unei clase, unui grup. Stimulând inițiativa și participarea fiecăruia la obținerea rezultatului, această metodă presupune intervenția și participarea fiecăruia la obținerea rezultatului, această metodă presupune intervenția educatorului, care schițează pașii necesari și coordonează părerile și soluțiile participanților dirijându-le spre obținerea rezultatului adevărat. *Învățarea prin problematizare* - este o metodă de tip euristic, folosită în procesul de învățământ cu scopul de a declanșa activitatea independentă a elevului, gândirea și efortul personal al acestuia. Problematizarea sporește considerabil eficiența lecțiilor, deoarece

antrenează multilateral elevului (gândire, fantezie creatoare, acțiune etc.). Problematizarea aplicată în predarea oricărui obiect de învățământ, în funcție de scopul instructiv sau educativ urmărit, de specificul disciplinei respective și de nivelul de dezvoltare psihică și social a elevilor. Problematizarea se înscrie printre coordonatele esențiale ale modernizării învățământului, stimulând creativitatea cadrelor didactice și a elevilor. *Învățarea prin încercare* și eroare - se definește ca fiind încercarea unui șir de soluții pentru a răspunde la o soluție dată, cu părăsirea soluțiilor care se dovedesc a fi greșite și cu deprinderea soluției care satisface, rezolvând problema. *Învățarea senzorio-motorie* - conținutul ei îl reprezintă ansamblul coordonărilor senzorio-motorii, priceperile și deprinderile exprimate în performanțe practice, care achiziționate de către copii, contribuie la dezvoltarea lor biologică, biopsihică și psihomotorie.

Dimensiunea integrată a curriculum-ului presupune, atât relaționarea disciplinelor școlare cu scopul de a evita izolarea lor tradițională, cât și acțiunea de a asocia diferitele obiecte de studiu, din același domenii diverse într-una și aceeași planificare a învățării. După cum afirmă J. Piaget „cunoștința provine din acțiune”, iar didactica modernă subliniază faptul că elevul nu mai este receptor de informație, ci subiect al cunoașterii și acțiunii. Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o strategie modernă de organizare și desfășurare a conținuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acțiune în care se îmbrățișează metoda de predare-învățare a cunoștințelor, îmbinând diverse domenii și constituirea deprinderilor și abilităților elevilor.

BIBLIOGRAPHY

Apetroaiei, E. (2009). *Strategii activ-participative în predarea –învățarea limbii și literaturii române*. Pitești: Paradigme

Bcajan, E.-O., (2014). „*Aplicații ale predării integrate la ciclul achizițiilor fundamentale*”, Bacău: Rovimed Publishers

Borzea, P., A., (2017). *Integrare curriculară și dezvoltarea capacităților cognitive*, Iași: Editura Polirom

Leonte, R., Stanciu, M.(2004). *Strategii activ-participative de predare-învățare în ciclul primar* Bacău: Casa Corpului Didactic

Mitu, F. (2006). *Metodica predării-învățării integrate a limbii și literaturii române în învățământul primar*, București: Humanitas Educațional

Molan, V., (2016). *Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba și literatura română” din învățământul primar*, București: Miniped

DR. GAVRILA IUGA AND HIS IBERIAN WAR JOURNAL

Nicolae Iuga

Prof., PhD, „Vasile Goldiș” Western University of Arad

Abstract. Dr. Gavrilă Iuga (1880-1940) was a Romanian lawyer from Maramureș and an officer in the Austro-Hungarian Army during the First World War. On July 31, 1916 he falls prisoner on the Russian front. Then the Kingdom of Romania was a military ally of the Tsarist Empire and, therefore, it was the question of organizing, on a voluntary basis, former Romanian-born soldiers from the Austro-Hungarian Army who had been killed prisoners in Russia and the establishment of regiments to be integrated into the Romanian Armed Forces.

In this context, Dr. Gavrilă Iuga was given the mission to travel to Siberia to identify Romanian prisoners there and, with the consent of the Tsarist authorities, to team up with Romanian Army uniforms and to organize them in detachments to travel and to fight on the Marasesti front. To this end, Dr. Gavrilă Iuga conducted an intense campaign to convince these prisoners to join the Romanian Army, distributing even a propaganda newspaper edited for this purpose.

Keywords: First World War, Dr. Gavrilă Iuga, prisoners, Siberia, Battle of Marasesti.

1. Cine a fost dr. Gavrilă Iuga?

S-a născut la 23 nov. 1880 în Sălișteea de Sus jud. Maramureș, într-o familie română de origine nobilă, descendentă din voievozii Bogdan și Iuga. A urmat studiile secundare la Liceul grăniceresc din Nășăud și la Liceul greco-catolic românesc din Beiuș¹. Studiile universitare le-a făcut la facultatea de Drept din Budapesta, pe care o absolvă obținând titlul de doctor în Științe Juridice. Este avocat în Vișeu de Sus (jud. Maramureș), începând cu anul 1910. La izbucnirea războiului, în 1914, este mobilizat în armată, urmează Școala de ofițeri la Viena timp de doi ani, după care în iunie 1916 este trimis pe front cu gradul de sublocotenent. O lună mai târziu, pe 31 iulie 1916, cade prizonier pe frontul rusesc din Galiția și este deținut în lagărul de prizonieri de la Darnița, lângă Kiev.

În acea perioadă, într-un interval scurt de numai aproximativ o jumătate de an, pe scena politică internațională se produc câteva schimbări semnificative, care vor determina finalmente schimbarea cursului istoriei. Astfel, la 27 august 1916, la presiunile Antantei, România intră în război de partea Antantei și împotriva Puterilor Centrale. În urma intrării României în Război, soldații români din armatele Austro-Ungare erau de fapt puși în situația de a lupta împotriva soldaților români din Armata Regatului României. În intervalul iunie – septembrie 1916, pe Frontul de Est are loc ofensiva rusă condusă de generalul Brusilov, încununată de succese deosebite, de fapt singurele succese rusești notabile de pe tot parcursul Războiului, armatele Austro-Ungare sunt împinse sute de km spre Vest și înregistrează pierderi uriașe, în total aproximativ 1,5 milioane de militari, între care 400.000 de prizonieri², pentru care se amenajează un mare lagăr de tranzit la Darnița (lângă Kiev). De aici de la Darnița prizonierii erau repartizați de regulă la muncă în Siberia. Unele surse militare române

¹ * * * *Maramureșul Istoric prin oamenii săi: Dr. Gavrilă Iuga*, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2013, p. 9 și urm.

² Timothy C. Dowling, *The Brusilov Offensive*, Indiana University Press, 2008, p 43.

din epocă (de ex. colonelul Constantin Pietraru)³, au susținut că în diferite lagăre și locuri de muncă de pe tot cuprinsul Rusiei existau ca prizonieri de război cel puțin 500 de ofițeri și peste 100.000 de soldați români originari din Transilvania, Banat și Maramureș, foști combatanți în Armatele Austro-Ungare. Între timp, moare împăratul Imperiului Austro-Ungar Franz Joseph, la 21 noiembrie 1916, ceea ce schimbă starea de spirit a soldaților români din armatele Austro-Ungare și cu atât mai mult a prizonierilor români din lagărul de la Darnița, în sensul că aceștia au fost depus jurământul militar față de împărat dar, odată cu moartea împăratului, ei se puteau considera dezlegați de acest jurământ. În fine, la sfârșitul lunii februarie 1917, în urma unui șir de revolte, în Imperiul Țarist are loc instituirea unui guvern provizoriu (guvernul Kerenski) și abdicarea Țarului Nicolae al II-lea câteva zile mai târziu, la 2 martie 1917.

În acest context istoric, Guvernul României aflat la Iași, prin Ministerul de Război, a emis Ordinul nr. 1191 / 23 februarie 1917, prin care s-a aprobat formarea Corpului Voluntarilor Ardeleni din Rusia⁴, care urma să fie integrat în Armata Română și urma să se deplaseze pentru a lupta în linia întâi pe frontul din Moldova. Guvernul Provizoriu al lui Kerenski, prin Ordinul nr. 37108 / aug. 1917 al Statului Major General Suprem, a dat inițial aprobarea pentru recrutarea a 30.000 de prizonieri români (de unde putem deduce numărul celor disponibili pentru a fi înrolați ca voluntari)⁵, dar ulterior ministrul de război de la Petrograd a dispus să fie eliberați din prizonierat numai 5.000 de români⁶, sub motiv că munca prizonierilor este necesară intensificării efortului de război al Rusiei. Până la urmă au ajuns în România, eșalonat, și au luptat în cadrul Armatei Române aproximativ 10.000 de voluntari proveniți din rândurile foștilor prizonieri din Rusia⁷.

2. Declarația de la Darnița

A urmat momentul numit *Declarația de la Darnița*, respectiv elaborarea și adoptarea unui document programatic menit să coordoneze activitatea acestui Corp de Voluntari. A fost desemnată, acolo în lagăr, o Comisie de elaborare a Declarației, formată din nouă ofițeri. Președintele acestei Comisii a fost numit Pompiliu Nistor din Brașov, medic de meserie, pentru că el era cel mai în vârstă și avea cel mai mare grad militar (căpitan), dar conceperea, formularea juridică a argumentelor și redactarea efectivă a textului a revenit unui număr de șase avocați: dr. Gavrilă Iuga, avocat în Vișeu de Sus (Maramureș), dr. Victor Deleu, avocat în Șimleul Silvaniei, dr. Octavian Vasu, avocat în Făgăraș, dr. Nicolae Nedelcu, dr. Vasile Chiroiu și dr. Trifon Ghilezan. Din Comisie au mai făcut parte și Simion Gocan (preot) și Emanoil Isopescu (profesor). Declarația a fost semnată în final de către aproximativ cinci sute de ofițeri și subofițeri⁸, în numele a 30.000 de voluntari români, atâția cât se estima că vor putea fi trimiși pe frontul din Moldova, în zona Mărășești și publicată în ziua de 26 aprilie 1917, deci cu mai bine de un an și jumătate mai-nainte de Proclamația de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. Justiția militară Austro-Ungară i-a condamnat la moarte în lipsă pe fruntașii românilor din prizonierat înscrși ca voluntari în Armata Română, între care se afla și Gavrilă Iuga, pentru „dezertare la inamic”, printr-o sentință pronunțată de către o Curte Marțială din Sibiu⁹. Puțin mai târziu, în urma publicării Declarației de la Darnița, cei

³<http://www.istorie-pe-scurt.ro/voluntari-ardeleni-si-bucovineni-in-armata-romana-in-primul-razboi-mondial>

⁴ Ioan I. Șerban, *Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului, 1916-1919*, Alba Iulia, Ed. "Aeternitas", 2003.

⁵ * * * *Maramureșul Istoric prin oamenii săi...* ed. cit., p. 107.

⁶ Ioan I. Șerban, op. cit., idem.

⁷ Vezi https://ro.wikipedia.org/wiki/Corpurile_Voluntarilor_Rom%C3%A2ni_din_Rusia

⁸ Ibidem.

⁹ * * * *Maramureșul Istoric prin oamenii săi...*, ed. cit., pag. 9

cinci sute de semnatari au fost și ei condamnați la moarte, tot în lipsă, pentru „înaltă trădare” de către o Curte Marțială din Kosice¹⁰, mulți dintre aceștia aflându-se – ridicol dacă nu ar fi macabru – în fața unei a doua condamnări la moarte venită din partea aceleiași Justiții militare a aceluiași stat, Declarația fiind considerată de fapt o adevărată „declarație de război” la adresa Puterilor Centrale, făcută în numele unui Corp de Armată alcătuit din 30.000 de voluntari români.

În esență, Declarația de la Darnița, un text de cinci pagini, enunța câteva principii, puține dar clare, argumentate și categorice¹¹. Semnatarii declară răspicat că (1) ei sunt gata să lupte „pentru împlinirea idealului nostru de a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia austro-ungară în una și nedespărțită Românie liberă”. În conformitate cu „drepturile ginților în chestiunile de naționalitate”, ei cer „cu voință nestrămutată încorporarea noastră la România, pentru a forma împreună cu ea un singur stat național”. Semnatarii mai arată că (2) statul austro-ungar a făcut o ofertă de „autonomie națională” pentru minoritățile din Imperiu, dar aceasta este inacceptabilă, pentru că ideea de autonomie are îndreptățire numai pentru minorități, în timp ce „în Austro-Ungaria majoritare sunt națiunile ne-maghiare și ne-germane”, respectiv în Transilvania majoritari sunt românii, deci nu se poate pune problema ca minoritarii să le acorde majoritarilor autonomie națională. În fața acestei situații critice, statul austro-ungar a promis că va fi de acord ca destinele naționalităților din Imperiu să fie decise prin consultări plebiscitare, dar (3) Declarația de la Darnița respinge cu fermitate și ideea plebiscitului, în condițiile în care acesta ar urma să fie organizat de către autoritățile austro-ungare. În aceste condiții, românii din Transilvania nu și-ar putea exprima liber convingerile lor, deoarece autoritățile au căutat să le smulgă „declarații de loialitate” față de statul maghiar. Până la acea dată (26 aprilie 1917), un număr de 400 de fruntași ai românilor (zice Declarația) au fost executați și alți câteva mii aruncați în închisori, pentru că au refuzat să semneze acele declarații. Cei doi mitropoliți români din Transilvania, mitropolitul unit Victor Mihályi de la Blaj și mitropolitul ortodox Vasile Mangra de la Sibiu, au fost semnat declarații de loialitate, transformate apoi în circulare către întregul cler și popor. În concluzie (4), semnatarii Declarației susțin că nu poate exista altă cale de rezolvare a problemei decât războiul adică, fiind „conștienți de datoria națională”, să meargă alături de Armata Română „de bună voie la luptă și la moarte”, pentru o „Românie a tuturor românilor”!

3. Prima deplasare ca prizonieri în Siberia și revenirea la Darnița

Dr. Gavrilă Iuga, împreună cu subunitatea în care se afla, au căzut prizonieri pe data de 31 iulie 1916 și în aceeași zi convoiul a fost pornit pe jos în localitățile Dubno și mai apoi în Rivno, un oraș în nordul statului Ucraina de azi. Pe drum, timp de mai multe zile, nu au primit nimic de mâncare, s-au hrănit doar cu fructe și au băut apă. Ofițerii austrieci au început să manifeste o ură evidentă față de toți ceilalți¹² care nu vorbeau limba germană, de parcă aceștia ar fi fost de vină pentru situația în care au ajuns. La Rivno au fost strânși aproximativ o mie de ofițeri. Rușii asigurau subzistența ofițerilor prizonieri dându-le bani, câte o rublă și jumătate pe zi pentru fiecare ofițer, dar banii erau dați ofițerilor austrieci mai mari în grad ca să îi distribuie la toți, ceea ce nu se întâmpla întotdeauna. De aici au fost îmbarcați în trenuri de vite pline de balegă și în trei zile au fost lângă Keiv, la Darnița. Trierea în lagărul de la Darnița a durat până pe la jumătatea lunii august. Pe data de 19 august 2016, fiecare prizonier a primit de la autoritățile ruse suma de 30 de ruble cu care să-și asigure subzistența, apoi au fost îmbarcați în trenuri cu direcția Siberia, într-o călătorie care a durat două săptămâni. Au

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Textul este publicat și în rev. *Eroii neamului*, http://www.satu-mare.ro/fisiere/pagini_fisiere/EN5.pdf, pag. 10-13.

¹² * * * *Maramureșul Istoric prin oamenii săi...* ed. cit., p. 65 și urm.

ajuns la Omsk, în Siberia, după ce România a intrat în război de partea Antantei, devenind astfel aliată militară cu Rusia.

Prizonierii de alte naționalități, sârbi, croați și sloveni nu au mai fost duși în Siberia în calitate de prizonieri, ci au fost eliberați imediat, deoarece Serbia se afla în război cu Puterile Centrale, și astfel acești militari s-au putut înrola ca voluntari, au format marșbatalioane și au plecat de-a dreptul pe câmpul de luptă, prin Odessa și de acolo pe mare, pentru a lupta de partea Antantei. Prizonierii români însă nu s-au putut înrola ca voluntari pentru Armata Română, România nefiind încă intrată în război. Dar și după intrarea României în război, la 27 august 1916, batalioanele de voluntari nu s-au putut constitui imediat, Regatul României trăgându-se lucrurile nejustificate de mult, până în februarie anul următor, când a aprobat formarea acestor batalioane.

Drumul prizonierilor români spre Siberia a urmat un traseu prin sud: Voronej – Penza – Samara – Ufa – Petropavlovsk – Omsk, o zonă fertilă și, la acea dată, arătând privitorilor imense recolte de grâu. Abia la Ufa, pe prizonieri i-a ajuns din urmă veste că România a intrat în război împotriva Puterilor Centrale, la care „camarazii unguri încep a se înstrăina de noi, ca și când noi am fi de vină”¹³. În lagărul de la Omsk, serviciul de Cruce Roșie dă la fiecare prizonier câte 50 de ruble, dar doamna care a împărțit banii fiind din Ungaria, dă la prizonierii români chitanțele să le semneze, dar nu le dă și banii. După o zi întreagă de reclamații la consulul francez și la autoritățile ruse, românii primesc și ei cele 50 de ruble. Îi așteaptă o iarnă grea, fără haine groase, înfometăți și terorizați de către foștii lor camarazi maghiari.

Pe la începutul anului 1917 soarta românilor se schimbă însă radical. Sunt scoși din prizonierat, iar pe 3 ianuarie 1917 sunt puși pe trenuri pentru o altă călătorie de mii de kilometri înapoi la Darnița, în vederea constituirii detașamentelor de voluntari, care urmau să lupte în Armata Română pe frontul din Moldova. La Darnița, ofițerii români voluntari nu au mai fost ținuți în lagăr, ci au fost cazați în niște vile, câte 5 – 6 într-o cameră. Solda pentru ei toți, în sumă de 3.000 de ruble, a fost ridicată de la autoritățile rusești de către un delegat impostor, Olimpiu Andrei, ofițer voluntar și el, dar individul a dispărut cu banii. Atunci – zice Găvrilă Iuga – marele savant și om politic român Nicolae Iorga „și-a pierdut toate iluziile și simpatia față de ardeleni”¹⁴.

4. Începuturile organizării Detașamentelor de voluntari

Ofițerii români voluntari de la Darnița au ales un Comitet format dintr-un număr de doisprezece dintre ei, care să-i reprezinte în fața autorităților rusești, dar rușii nu au recunoscut acest Comitet, ci le-au impus o altă formă de organizare. Fiecare cvartir (încartiruire) trebuia să aibă un „senior”, de regulă un ofițer activ cel mai mare în grad, care să-i reprezinte pe toți, având adjuncți cu atribuții precis delimitate: ridicarea banilor, împărțirea zahărului, a petrolului lampant, a lemnelor de foc ș.a.m.d.

La înscrierea lor ca voluntari s-a procedat simplu. S-a deschis un registru, care avea în față o Declarație scurtă și clară, urmând ca ofițerii să se semneze în continuarea acesteia. Conținutul acelei Declarații era următorul: „Eu (subscrisul), declar solemn și irevocabil că intru în Armata Română fără nici o condiție și că începând cu ziua de azi mă consider soldat al Armatei Române”¹⁵. Cei care au refuzat să semneze – și au existat și dintre aceștia – au fost considerați din nou prizonieri și au fost trimiși imediat înapoi în Siberia. Registrul cu cei care s-au semnat ca voluntari a dispărut însă în mod misterios¹⁶, fiind furat de o mână abjectă

¹³ Idem, p. 68.

¹⁴ Ibidem, p. 73.

¹⁵ Idem, p. 74.

¹⁶ Ibidem.

și trimis dincolo de linia frontului, la autoritățile austro-ungare. Așa se face că, pe baza acestui registru, foștii ofițeri din Armata Austro-Ungară care au consimțit să se înscrie ca voluntari în Armata Română, urmând să lupte în cadrul Armatei Române împotriva Puterilor Centrale, au putut fi judecați și condamnați acasă. S-a instituit o Curte marțială Austro-Ungară la Sibiu, acolo unde își avea Comandamentul Corpul 12 Armată al K. u. K., care i-a judecat în lipsă pentru dezertare și trădare și i-a condamnat pe toți la moarte¹⁷. În tot acest timp, din România nu s-a interesat nimeni de soarta voluntarilor de la Darnița care au cerut să intre în cadrul Armatei Române. Abia spre sfârșitul lunii februarie 1917, deci la peste o lună și jumătate de la data semnării de către voluntari în Registrul de intrare în Armata Română, Guvernul României (aflat în mare dificultate, stabilit fiind la Iași) a emis prin Ministerul de Război Ordinul prin care s-a aprobat formarea Corpului Voluntarilor Ardeleni din Rusia. Apoi iarăși nimic.

Din partea Regatului României, ofițerii superiori care au fost desemnați să se ocupe de organizarea Corpului de Voluntari de la Darnița, ca structură militară integrabilă în Armata Română, au fost generalul Constantin Coandă (tatăl viitorului celebru om de știință român Henri Coandă), care îndeplinea atunci funcția de atașat militar și diplomatic pe lângă Cartierul General al Țarului Nicolae al II-lea cu sediul la Kiev, și colonelul Constantin Pietraru, care a și fost numit șef de stat major al acestui Corp de Armată nou înființat. Dar așteptările au fost mai mari și voluntarii mai nerăbdători să intre în luptă, decât acțiunile structurii românești de comandă. Încă din luna ianuarie 1917 generalul Coandă, care își avea sediul misiunii sale la Kiev și care nu s-a ostenit niciodată să se deplaseze până în lagăr spre a-i vedea pe voluntari și să stea de vorbă cu ei, a chemat la sine pe doi ofițeri, cărora le-a spus că ei vor forma un viitor „corp de elită” al Armatei Române – și cam atât. Generalul Coandă, în calitate de „comandant” al lor, nu s-a mai interesat niciodată de ei¹⁸.

În disperare de cauză și după ce au stat luni de zile inactivi, voluntarii au adresat un Memoriu lui Nicolae Iorga, o personalitate politică despre care ei credeau că ar putea mijloci rezolvarea situației, memoriu ce i-a fost trimis printr-un curier care pleca în România. Nu au primit nici un răspuns, dar a venit în schimb la Darnița prin luna mai colonelul Pietraru, șeful de stat major fantomă, care a avut un comportament stupefiant. S-a mirat cum de sunt atâția de mulți ofițeri români, peste trei sute¹⁹, un număr disproporționat de mare față de soldați (aceștia din urmă fiind, cei mai mulți, încă prizonieri în Siberia). Apoi le-a făcut reproșuri că umblă cu „epistole anonime”, semn că Scrisoarea către Nicolae Iorga a fost luată în seamă la niveluri mai înalte. A venit tot atunci și generalul Coandă care, deși locuia la doar câțiva kilometri, timp de luni de zile nu i-a băgat în seamă. Și generalul le-a reproșat că umblă cu „anonime”, zicând că din această cauză el era chiar hotărât să abandoneze toată „afacerea asta” (adică formarea detașamentelor de voluntari), dar acuma le promite că le va rezolva situația. Le-a înmănat un formular de „Angajament” de înscriere în Armata Română și a zis că le dă două zile timp de gândire, pentru a-l semna. Toți voluntarii au cerut să îl semneze imediat. Din cei peste trei sute de ofițeri doar doi refuză să semneze, fiind trimiși înapoi în prizonierat. După câteva zile primesc uniforme ale Armatei Române și se pun din nou pe așteptare. Cei care au semnat nu au altă ieșire, acasă în Ardeal nu se pot întoarce, iar în prizonierat nici atât, pentru că acolo în lagăre se află foștii lor camarazi unguri, care abia așteaptă să se răfuiască cu ei.

Poetul Octavian Goga, împreună cu delegația formată din preotul Vasile Lucaciu, preotul Ioan Moța și diplomatul Vasile Stoica se află în trecere prin Kiev în drum spre Statele Unite ale Americii, din însărcinarea Guvernului României. Singurul care intră în

¹⁷ Idem, p. 78.

¹⁸ Idem, p. 75.

¹⁹ Idem, p. 85.

tabăra voluntarilor și stă de vorbă cu ei este Vasile Lucaciu, în timp ce Octavian Goga se ține departe de ei, rămânând tot timpul în oraș, de teamă să nu se contamineze cu tifos. Vasile Lucaciu și cu ceilalți membri ai Delegației – Moța și Stoica – iau cu ei textul Declarației, în limbile română, rusă și franceză și îl duc în America, unde va fi tradus și în engleză și va fi publicat în ziarele românești de acolo²⁰, contribuind mult la cunoașterea internațională a chestiunii românești.

²⁰ Ioan I. Șerban, op. cit., p. 147.

CRITICAL AND POETICAL CONSCIENCE

Ion Popescu-Brădiceni

Prof. PhD., „Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu

Abstract: This study is a somewhat monographic synthesis of Jean-Paul Sartre's work. The method used is that of the comparative literature, and the resulting synthesis is based on "a chain reaction." At the same time, the article aims to reposition criticism and poetics in the trans-horizon of philosophy (ontology and phenomenology - n.m.).

The effort of my exegesis aims to solve some aspects of Sartrian thinking by bringing it to the field of native transmodernism (promoted by me after 2002 in Romania as an alternative to the postmodernism of master, Nicolae Manolescu and the current theorist in vogue in 1980-1990, Mircea Cărtărescu) and the re-enhancement of some themes and places that characterize and identify him in the European and trans-European context of the same Jean-Paul Sartre.

Keywords: void, ego, poetic nature, the sense of wholeness, responsibility.

1. În vederea cuceririi unei alte lumi

Jean-Paul Sartre în „Baudelaire” (traducere, prefață: Marcel Petrișor; Editura pentru literatură universală, București, 1969, pp. 22-23) este unul din filosofii întemeietori ai transmodernității de frontieră, pe care eu, azi, îl socot un „erou” anticipator al transmodernismului.

Acest gânditor are o expresie celebră: „Omul este ceea ce nu este; și nu este ceea ce este”. Lîmpede, nu? Pe de o parte avem ființa în sine (adică sinele) și pe de alta ființa pentru sine (adică conștiința – pardon de... cacofonie!) aflate, aceste „staze”, într-o relație antinomică. A fi pentru ființa pentru sine înseamnă a neantiza însinele de unde definiția omului ca fiind ceea ce nu este și nefiind ceea ce este. E similară opoziția cu mai vechea aparență/transparență și esență/transesență. Transesența e fie transcendentă fie transdescendentă, pereche cu nadirul și zenitul, cu raiul și iadul, cu cerul și pământul. Omul-conștiință sau pentru sinele provine virtualmente dintr-un cumul potențial. Potența se transformă în realitate în procesul trăirii. Existența este tocmai această trecere din potență în act, din posibil în real. Un act sexual adică, și ca explicare și ca explicitare, mai exact ca vizare a existenței și ca fenomenologie a structurii de instituit. Când însă omul se realizează, el nu mai este potență, el devine act, fiind „deveniță” (Constantin Noica). Totalitatea actelor acestora îl va constitui pe om ca realitate istorică, alcătuiindu-i esența transindividuală / socială. Sinele însă nu se poate realiza complet, el va conține mereu și un cumul potențial în stare de ființă pură care nu ajunge să se transforme în act, de unde și afirmația de mai sus că omul nu este ceea ce este (ca act), ci ceea ce nu este, adică ființă, posibilitate, care, pe de altă parte, se transcende mereu, căutând neîncetat să se depășească în sensul realizării. „Pentru sinele” sau conștiința este neantul, dar nu nimicul, ci negația pentru „în sine” adică pentru ființă. Întru sinele lui Constantin Noica obligă neantul să se și întruființeze. Conștiința își introduce neantul în ființă, sau, altfel spus, se introduce în ființă ca negație a acesteia pentru că poate, fiind libertate pură, Consecința este însuși narcisismul, iar poetul este obligatoriu un Narcis, căci între el și obiecte se interpune o transluciditate oarecum prea insistentă. Conștiința lui e, vai, observată, pândită, de dublul ei, din cauza căreia – ar replica Nichita

Stănescu – ea și-ar pierde firescul (vezi Laus Ptolemaei – n.m.); mirarea i s-ar vădi inutilă căci orice dorință / dorființă îi va fi privită indecent, descifrată extactic, într-o imediată agresivă. (vezi Nichita Stănescu: *Invizibilul soare*; antologie și prefață de Ion Mircea; Ed. Corint, București, 2007)

Jean-Paul Sartre – afirmând că nimic substanțial nu mai rezidă într-o ființă pentru a constitui interiorul acestei ființe – identifică conștiința cu oglinda. Ca și oglinda (transparentă falsă, inertă, nonreflexivă – n.m.) conștiința însăși, în sine, e goală, lipsită total de lăuntru. Georges Poulet găsește că Jean-Paul Sartre poate fi însă recuperat axiologic. Întrucât, dacă e adevărat că orice conștiință este proiect de a deveni ceva, atunci acest proiect nu e o pură absență de existență, ci e o lipsă în care se oglindește un plin, o imagine de care se leagă o anumită dorință a omului. Dobândind formă, aceasta poate fi adusă în triplă instanță, hermeneutică: adică recunoscută, interpretată, însușită, grație intenționalității eului revelat capabil să se facă pentru a-și apropria o devenință deja făcută, într-o suspendare a clipei (ca la Mihai Eminescu – n.m.), însă dezîncrimentată din proiectul reîntors într-o esență, de din spatele unui interior transcens de o gândire, deja instalată în polemica sa, ba chiar preschimbată în contrariul ei, cu scopul salutar de a se reinventa pe sine în fiecare moment.

Tot astfel – opiniază Georges Poulet (în „Conștiința critică”, traducere și prefață de Ion Pop; Editura Univers, București, 1979, pp. 276-280) – un poet își permite să remodeleze critica după „deschisul” operei sale, mereu percepută ca metamorfozându-se ea însăși și creându-și propriul viitor. Acestuia trebuie să-i corespundă o critică deschisă la rândul ei, descriind mai degrabă un viitor decât un trecut.

În privința lui Charles Baudelaire, Jean-Paul Sartre – apreciază Georges Poulet – îi reproșează repetat că – vezi Doamne! – n-ar fi percutat... existențialist. Poetul „Florilor răului” ar fi vinovat așadar de posesiunea finală a Eului prin Eu, de un eșec ontologic monstruos, din pricina echivalării sentimentului metafizic cu plictisul (spleenul).

Mă întorc urgent la Poulet și la viziunea lui despre Baudelaire ca să-mi fixeze niște repere. Întâi: Poetul se bucură de incomparabilul privilegiu de a putea, după plac, să fie el însuși și celălalt. De-al doilea: O minunată transparentă trebuie să se stabilească între gândirea po(i)etică și cea critică, să se reflecte și să-și răspundă reciproc (altfel critica exercitată e „în gol”, fadă, violentă, aneantizatoare fără argumentația de rigoare – n.m., I.P.B.). De-al treilea: Conștiința în sine e o conștiință în rău. E de la sine înțeles că identificarea cu gândirea altuia trebuie să coincidă cu actul de eliberare de propriile prejudecăți, hilare de la un timp încolo / dincolo. De-al patrulea: Criticul literar trebuie să recurgă la o asimilare gradată a spiritului cu o gândire care, la prima vedere, pare să-l enerveze ca o alteritate radicală (apropo: Baudelaire, citindu-l și citându-l pe E.A. Poe afirmă că identificarea sentimentelor sale cu ale altuia are loc, ca la actor, printr-un magnetism de recurență sau prin faimoasa lege a corespondențelor – n.m.), prin urmare, identificarea poetului (din „Grădina de(-)mentă” de pildă – n.m.) cu necunoscutul din mulțime nu are nimic ocult, nimic magic, ci-i doar o aplicație a legii după care exteriorul și interiorul se armonizează și se, reciproc, determină (vezi Ion Popescu-Brădiceni: *Grădina de(-)mentă*, Editura TipoMoldova, Iași, 2017).

De-al cincilea: Imaginația poetului nu se mulțumește să facă (facerea = opera, n.m.), să renască (renaștere = poiein + poesis) viața lăuntrică a celui alt ci o recrează auroral/originar, cufundându-se în profunzimea ei inanalizabilă (Tudor Arghezi și-a umilit cronicarii de întâmpinare cu duhul inanalizabil al operei sale lirice – n.m.).

De-al șaselea: Metalimbajul criticului / cititorului nu are voie a fi fățarnic, ca să-și mascheze incompetența și limitele înțelegerii. Frate și alter ego al poetului, criticul, cititorul este așadar cel în care se repetă – ca pe-o harfă de aur, metaorfică – o anumită stare de spirit (care a fost cea a poetului – n.m.).

De-al șaptelea: Poemul e o proiecție la distanță, caționată de tresărirea identică a cititorului cu a poetului emitent al comunicării poetice. Aceasta nu se poate realiza decât printr-un act expres al voinței creatoare căreia să-i corespundă strict necesar voința cititoare în care puterea sugestiei trezește un anumit răspuns emoțional și intelectual, efectul scontat în orizontul de așteptare transgresabil oricând.

De-al optulea: Charles Baudelaire remarcă undeva că imaginația cititorului – prin calitatea emoției sale – se simte transportată (s.m., I.P.B.) în adevăr, respiră adevărul, se îmbată de o a doua realitate creată prin vrăjitoria Muzei, răsfrântă în dânsul ca „beție dionisiacopolinică” (gândire – cauză + gândire – efect).

Misiunea cathartică a cititorului/criticului completează opera, conferindu-i perfecțiunea și realizându-i scopul. Înainte ca acesta să intervină, opera rămâne oarecum în suspensie, căci își așteaptă criticul empatic, supus, cucerit sui generis. Dacă cel care vrea poemul (cel lung al lui Eminescu, Arghezi, Pessoa, Saint-John Perse, Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Coande, Ion Popescu-Brădiceni) nu se confundă cu cel care, privindu-l, citindu-l, îl lasă să se vrea în el; aceeași legătură, evidentă, se stabilește între voința creatoare și voința receptoare, una fiind în gol iar cealaltă în plin, și constituind matricea în care cealaltă se formează. Mai mult, grație poemului, se realizează ceea ce nu are loc niciodată în conversație, în discuțiile și contactele umane obișnuite, de orice natură ar fi ele, adică deplina comunicare între un subiect și alt subiect.

De-al nouălea: Trezirea amintirilor, lectural-culturale, de către contemplarea operei de artă concomitent cu intemplantarea autorului validează aspectul că arta este mnemotehnie a frumosului.

De-al zecelea: Plasat în centrul poemului, poetul practică arta reminiscenței. Transportându-se (s.m.) din trecut în prezent, experiența nu-și schimbă subiectul receptor. Aceeași ființă o suportă de două ori iar aceasta e poetul însuși. Perceperea operei se face literalmente ca act de memorie și se manifestă sub forma unei recunoașteri. Opera recheamă în memorie (voluntară dar și involuntară) cele mai multe sentimente și gânduri poetice deja cunoscute dar pe care autorul le credea îngropate pour toujours în noaptea trecutului. A critica înseamnă a traduce. A traduce în propriul tău limbaj și, pentru aceasta, a îți aminti. Criticul literar se face ecoul mnemonic al artistului. Deseori așa se comportă câțiva corifei ai criticii contemporane: Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Gabriel Chifu, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, Dan Cristea, Ioan Holban, Adrian Dinu Rachieru, Gabriel Dimisianu, Gabriel Coșoveanu, Constantin Cubleşan, Ion Simuț, Aurel Pantea, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Marian Drăghici, Paul Aretzu, Lazăr Popescu, Ioan Lascu ș.a.

Înainte lor, Charles Baudelaire echivalase gândirea critică cu cea poetică (e valabilă și viceversa – n.m.). Eseurile lui Martin Heidegger sunt transpoezie. Cele ale lui Șerban Cioculescu despre Tudor Arghezi sunt presărate cu metafore eclatante și seducătoare. Este așadar limpede la ce ajunge efortul critic al lui Baudelaire: la găsirea metaforei Kairotice. Substituindu-se lui Kairos, poetul, în general, se luptă cu Kronos, până la (auto)sacrificiu.

„A găsi echivalentul metaforic al operei altuia înseamnă, așadar, a te constitui sau a te descoperi pe tine însuși ca fiind aceasta echivalență. Actul critic, la fel ca orice activitate de lectură dusă până la punctul său cel mai înalt, ajunge la acest rezultat, care e tot atât de însemnat pe plan ontologic ca și pe plan estetic: o perfectă comunicare între două ființe, întemeiată pe faptul că cele două vieți sfârșesc prin a prezenta o perfectă analogie” (Poulet, op. cit., 59).

În ceea ce mă privește, am optat pentru un asemenea tip de critică. Mi-am descoperit propria natură poetică, fiind un homo duplex, care caută a se interpreta metaforic pe sine. Poetul – afirmă tot Baudelaire – așezat într-unul din punctele circumferinței omenirii, retrimite pe aceeași linie, în vibrații mai melodioase, gândirea ce i-a fost transmisă. Acest

fenomen de transmisiune vibratorie nu se limitează la gândirea poetului. Dincolo de ea, propagată de o rețea de ecouri și de răsfrângeri verbale, gândirea analogică e reculeasă, resimțită, reinterpretată de către critic, care o transmite la rândul său altor cititori (naivi ori abilitați). Astfel, Charles Baudelaire și după el Jean-Paul Sartre au intuit viitorul: transmodernul, transmodernitatea, transmodernismul.

Scanându-l, în maniera-i (non)intenționalistă, pe Sartre, exigentul Poulet îi reproșează că l-a judecat, pe Baudelaire, că nu s-ar fi angajat... politic și ca atare a recurs la a-l înlocui, a-i trage gloanțele și a-i purta cartușiera în bătălii imaginare, uitând că, în 1948, Baudelaire participase la revoluție (vezi Charles Baudelaire: *Les fleurs du mal / Florile răului*; ediție alcătuită de Geo Dumitrescu; desene de Charles Baudelaire; E.P.L.U., București, 1967, și Charles Baudelaire: *Florile răului și alte poeme*; așezate în limba română de Radu Cârneli; Chișinău, Hyperion, 1991; prefața: Mihai Cimpoi; tabel cronologic și indice alfabetic de Radu Cârneli – n.m.).

Metaliteratura lui Sartre din așa-zisa-i monografie dedicată lui Baudelaire se trage probabil din Sigmund Freud dar, în plus, ia înfățișarea de... literatură autentică. O (re)citești de plăcere (vezi și eseul despre Roland Barthes, în Poulet, 1979, 282-288 – n.m.), în virtutea faptului că scriitorul (ci nu cititorul fie el și ideal – n.m., I.P.B.) este singurul, prin definiție, care își pierde propria sa structură și pe cea a lumii în structura cuvântului. Aș mai sublinia totuși că, de ipso et de facto, Sartre vorbește despre libertate, elan creator, viață contemplativă, creație ca libertate pură (opusă profesiunii), gratuitate a conștiinței, artificiu, mit al marelui Oraș (Roma, Paris, Londra); căci un oraș mare este răsfrângerea unui abis numit «libertate omenească» și – adaug eu – transumanistă.

Și Baudelaire și Poe au avut o conștiință lucidă și înainte de toate îndrăgostită de puterea ei demiurgică obligată să-și creeze mai întâi sensul care va lumina pentru ea însăși totalitatea lumii. Sartre nu se ridică la înălțimea înțelegerii convenite unei opere precum de exemplu, măcar, „Petits poèmes en prose” (*Le Spleen de Paris*) (Editions Garnier Frères, 1962) pe care Baudelaire însuși le consideră „o mică lucrare” în același timp fiind „și cap și coadă, alternativ și reciproc”. Cu acest prilej, C.B. lansează la apă triada poetul (visarea), criticul (manuscrisul), cititorul (lectura). „Care din noi, în zilele lui de ambiție, – se întreabă C.B. – nu a visat la miracolul unei proze, muzicală fără ritm și fără rimă, îndeajuns de mlădioasă și îndeajuns de antitetică pentru a se adapta mișcărilor lirice ale sufletului, unduirilor visării, zvâcnirilor conștiinței?” (vezi Charles Baudelaire: *Mici poeme în proză*, traducerea: G. Georgescu; prefață: Vladimir Streinu; Ed. Univers, București, 1971, p. 11).

Ca și Edgar Poe, Baudelaire a îmbinat, într-o viziune cu năzuinți de precizie matematică, cu visul autentic, aspirația poetică și elanul imaginativ tot în triadă.. Baudelaire stăruie undeva asupra caracterului premeditat și metodic al intoxicației lui Poe. Nu se poate sustrage impresiei că, alcoolizându-se, Poe nu face altceva decât să recurgă la un mijloc de spulberare a propriilor articulații interioare, în vederea cuceririi unei alte lumi. Alcoolismul lui Poe nu ar fi fost – e de părere și Ion Biberi – decât o metodă lucid întrebuințată de a se autodepăși, de a-și transcende procesul de cunoaștere. Dezaxării îi urmează – în cazul și al lui Poe și al lui Baudelaire – introspecția, coborârea (transcendența) în limburi, ca să adauge acestora cercetarea logică, reflecția și metafizica. Intuiția, spaima, viziunea directă, experiența internă, gustul neantului și al căderii, nevoia risipirii se întregesc cu toate resursele căutărilor (trans)logice, forțându-se dezlegarea enigmei și spargerea codului (prin transcodare) (vezi Ion Biberi: *Eseuri literare, filosofice și artistice*; Editura Cartea Românească, București, 1982, „Drama cunoașterii lui Edgar Poe”, pp. 187-192).

2. Bolnav de sensul totalității

Dar l-am resimțit pe Jean-Paul Sartre și altfel, ci nu l-am numai înțeles. Venea spre

spiritul nostru românesc dintr-un paradox, cu mare finețe rememorat de către tovarășa de-o viață, Simone de Beauvoir. Era paradoxal faptul că omul, a cărui treabă este să creeze necesarul, nu se poate ridica pe el însuși la nivelul ființei. Iată de ce în adâncul firii sale zac tristețea și urâtul. Gândindu-se pe sine însuși ca ființă, omul, prelucrându-se, cunoaște Binele și Răul. Și, oricâtă voință de putere, de acțiune, ar avea, n-ar reuși realizarea sintezei între existență și ființă. Căci toate lucrurile tind spre moarte. Adică existența, finită, tinde spre ființa infinită. Scriind *La Transcendence de l'Ego* ori *L'Être et le Néant* (vezi Jean-Paul Sartre: Ființa și neantul. Eseul de ontologie fenomenologică; ediție revizuită și index de Arlete Elkaim-Sartre, traducere: Adriana Neacșu; Ed. Paralela 45, Pitești, 2004), în care a întemeiat existențialismul ateu francez, sau *La Nausée*, Jean Paul Sartre se angajase pe-o direcție personală – alesese. Alegerea sa viza angajarea întregii făpturi umane, de unde ideea teribilă, șocantă, a responsabilității unice. Așadar răspundea de unul singur pentru actul de scriere, act ce s-a constituit pentru el într-o cerință expresă adresată Morții, Religiei: să-i smulgă viața de sub incidența hazardului. Și să-i acorde statutul de ales al îndoielii, dar de aceasta să nu se mai îndoiască. Pentru a nu intra în criză. Însă e oare posibil să nu intri în criză de timp și de identitate, când știi, în mod cert, că, în afara justificării prin artă, existența umană n-are în față decât neantul?

Pentru om, timpul rămâne marele adversar. Atunci omul se revoltă, revelându-se prin act și autodeterminându-și opțiunea, cu pasiune, contestând deseori chiar ordinea socială. Și totuși când îl apucă oroarea de existență se dedică eroic scrisului, confesiunii, criticii, poeziei. Care să-l salveze nu de moarte, ci de-o abjectă distrugere morală. Și poate că-l și salvează. Fiindcă prin scris îl situează într-o aventură cu sens. Agent și actor al propriei existențe, omul este bolnav de sensul totalității. Și atunci se angajează spiritual (metafizic) și politic cu sau fără de voia/știința sa, căci, la urma urmelor, individul este responsabil totdeauna de ceea ce s-a făcut din el – chiar dacă el nu poate face nimic altceva decât să-și asume această responsabilitate. Însă asumarea lui trebuie interpretată exact. Judecându-și, ultimativ, situația lui în lume, omul are dreptul inalienabil la libertate. Libertatea ființei în lume e o chestiune gravă. Ea se traduce nu printr-un fetișizat orgoliu, ci prin revelarea personalității în acțiune, prin insurgență dacă e cazul. Insurgența contestatară implică morala autonomiei, deci rezolvă cumva impasul ființei, raportată la neant, pentru câtă vreme?

Incendiar, militant, spiritul sartrian n-a flatat istoria. Afirmția e falsă. Ci a deconstruit-o și a reconstruit-o ferm, luptând contra nimicniciei omenești. Nu pentru glorie. Cu cât moartea devenea reală, cu atât gloria devenea o mistificație. Pentru Sartre, actele omenești au meritul că pot fi judecate și prin valoarea, dar mai ales prin autenticitatea lor. În tema incestului din *Les Mots* (1964), aparența acuză: între mamă și copil se ivește o iubire discret vinovată. Literatura psihanalitică nu dă – la această obsesie – soluții, ci emite ipoteze. Mama reprezintă pentru fiu punctul de plecare al proiectului de ființă care este. Dar copilul, care se edifică pe sine, fie cabotin, fie trufaș, fie redescoperind bucuria Cărții ale cărei voci îi vor domina și forma ființa, se recunoaște pe sine ca după o cunoaștere anterioară. Impresia e de impostură. De interpretare a altcuiva până ce masca personajului și fața interpretului se sudează complet, se suprapun, semnificând o singură imagine: aceea a individului care a luat lumea drept limbaj și limbajul drept lume, în felul acesta menținându-se departe de perspectiva neantului: obscură, misterioasă, inospitalieră. O mare și tragică luciditate, mitul imprevizibilității vieții, creației și morții, converg spre o lămurire suspendată. Și chiar spre mai mult, dacă sesizăm, imediat, transmodernismul gândirii/creației sartriene: eșecul antitezelor, din pricina terțului inclus și a logicii dinamice a contradictoriului. (Vezi Ion Popescu-Brădiceni: Scriitorul transmodernist: neohermeneut și mân(t)uitor al cuvintelor; Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006).

3. Ființa aruncată în responsabilitate

În ce constă acea condamnare a omului de a fi liber? În posibilitatea salvării sau a descompunerii? Cum rămâne cu umanismul al cărui sfârșit se petrece într-un straniu loc închis, în care se intră, din care se poate ieși, dar nu iese nimeni, deși nu este eden, ci spațiu gol închipuit? Cum se mai roagă el, omul (Roquentin, să zicem, între posibil și imposibil, în această absurdă existență, dacă simțind nevoia să se purifice cu gânduri abstracte, transparente ca apa, o lehamite îi frânge elanul? Și nu se mai purifică trăind, pentru că, clipă de clipă, dacă există, există pentru că îi e groază de a exista. Această silă imensă ar trebui să ivească floarea de crin a curăției, ca etapă de anticameră a Eternului. Care poate fi Dumnezeu sau Neantul. Cum Dumnezeu e mort, eternitatea e neant. Și atunci el, care se scoate din neantul spre care năzuiește, prin ură, prin dezgustul de a exista, printr-o cufundare disperată în existență, nu se mai poate purifica ci cel mult alteriza. Atunci, deși senzațiile scufundării în existență sunt fade, gândurile se nasc, se amplifică; și-l umplu în întregime reînnoindu-i existența, de care îi e iarăși teamă. Îi este pentru că trebuie să și-o poată din nou justifica, proiectând înapoia și înaintea sa un sens. Ba chiar reinventând pe cont propriu biografia lui Charles Baudelaire. Realitatea unei vieți este o suită de fapte discontinue, obscure, chiar și pentru acela care le săvârșește, adică, altfel spus, o serie de semnificații deschise și ambigue care nu formează un sens, total, decât în clipa morții: fie cea momentană a survolării respective, când se face bilanțul existenței, oprind-o arbitrar la un orizont provizoriu, fie moartea adevărată în care oprirea este finală și orizontul definitiv. Iar efortul de justificare se mută automat și se produce în planul imaginarului. Căci în măsura în care existența concretă este totdeauna deschisă, totdeauna la viitor, totdeauna de împlinit, ea se proiectează într-o existență imaginară în care își oferă simbolic ceea ce-i lipsește, ca tematizare implicită a sensului acestei existențe. Cel care își aduce existența în stare de imaginar e scriitorul, filosoful, transportând-o în sânul limbajului și făcând să apară, pe fondul unei limbi comune, propria sa vorbire ca siglă a Eului său total.

Pronunțându-se asupra raportului dintre Ființă și Neant, Jean-Paul Sartre, depășind imobilismul cartezian și neokantian, are revelația unei filosofii a concretului. Cam în modul acesta: că nimic substanțial nu mai rezidă într-o ființă pentru a constitui interiorul acelei ființe. Ideile, sentimentele, tendințele, chiar și amintirile se constituie în obiecte de conștiință, exterioare acesteia și existând, prin urmare, în afara ei. Conștiința însăși, în sine, e goală, nu are un lăuntru. E proiect de a deveni ceva, de a deveni conștiința a altceva decât sine. Dorința care o orientează îi dă o formă, care poate fi interpretată și însușită. Eul se poate identifica cu acest alt „eu“ revelat în întregime în intenția care deviindu-l îl individualizează. Trăind această intenționalitate a conștiinței celuilalt se plasează pe el însuși în punctul de plecare al perspectivei ce duce de la el la obiectul care îl ocupă; în concluzie, o conștiință nu este niciodată, ci ea se face, chiar când are misiunea de a depăși conflictul - tragic de bună seamă - dintre om și situația în care se găsește acesta la un moment dat. Proiectul fiind permanent, rezultă că omul trebuie să aleagă, să opteze obligatoriu, pentru că - să nu uităm! - el este condamnat să fie liber și - citez din *Ființa și Neantul* — „poartă pe umerii săi greutatea lumii întregi: el poartă răspunderea lumii și a lui însuși ca fel de a exista“. Etica stării T din ontologia lupasciană este dominată de imaginar, dar este una a alegerii. Alegând, omul transdisciplinar optează pentru zona de transparență absolută. (vezi Stéphane Lupasco: Logica dinamică a contradictoriului; Editura Politică, București, 1982)

4. Eșecul eșecului

Această responsabilitate absolută nu este, de altminteri, o acceptare: ea este simplă revendicare logică a consecințelor libertății... În orice caz este vorba de o alegere. Această alegere va fi repetată după aceea în mod continuu... Fiecare persoană este o alegere absolută

de sine plecând de la o lume de cunoștințe și tehnici pe care această alegere o asumă și o luminează; în același timp, fiecare persoană este un absolut bucurându-se de o perioadă de timp absolută... Această alegere însăși este afectată integral de facticitate, care este pretutindeni, dar insesizabilă... în aceste condiții... responsabilitatea pentru-sinelui se întinde asupra lumii întregi ca lume populată.

Tocmai astfel se percepe pentru-sinele în neliniște, ca o ființă care nu este nici în temeiul ființei sale, nici a ființei altuia, nici a ființelor în sine care formează lumea, dar care este constrâns să hotărască sensul ființei, el și peste tot în afară de el.

Din planul acestei filosofii a concretului, se iese prin speranță. Acțiunea umană este transcendentă, adică ea vizează întotdeauna un obiectiv plecând de la prezentul în care este concepută. Lămurirea suspendată din *L'Être et le Néant* a fost adusă și reconsacrată de către Jean-Paul Sartre, în ultimii ani de viață, spre fireasca finalitate. Fiecare om are așadar un scop, transcendent sau absolut și toate scopurile practice nu au sens decât în raport cu acest scop. Iar speranța se leagă de acest scop absolut, ca de altminteri și eșecul, în sensul că veritabilul eșec privește acel scop.

Oreste, eroul din *Les Mouches*, este un proiect între trecut și viitor, deci între două momente obiective ale istoriei (E vorba de conștiința apercceptivă). Cavalerul Goetz din *Le Diable et le bon Dieu* își percepe existența ca pe un obiect, pentru a-i cunoaște toate trăsăturile caracteristice, dar și ca pe un analogon, caracterizat prin spontaneitate și spirit creator (e vorba de conștiința imaginatoare). Jean-Paul Sartre definind imaginea ca „act ce vizează un obiect absent sau inexistent în corporalitatea sa, traversând un anumit conținut fizic și psihic care nu apare în mod direct, ci cu titlu analogic și reprezentat al obiectului văzut”. Mathieu Delarue, eroul din *Les Chemines de la liberté*, un profesor de filosofie alienat, aspiră la dezalienare prin autenticitatea angajamentului, prin acțiunea decisă și decisivă. Garcin, eroul din *Huis-clos*, exclamă „Infernul sunt ceilalți”, în sinele său constatând că și-a pierdut inocența și că, laș ori nu, trebuie să-și comunice mesajul pentru a-i salva pe ceilalți de infernul lor ca să fie el însuși salvat de infernul / neantul său.

Rirette din *Intimité* și Lucien Fleurier din *L'Enfance d'un chef* nu au resursele necesare ca să-și cucerească libertatea, ca să se proiecteze ontologic spre viitor, pentru că depind de alții de la care așteaptă păreri, elogi etc. Sau mai degrabă au intuit că un om întreg este făcut din toți oamenii și care face cât toți și cât oricare dintre ei. Și atunci existența lor - și a altor eroi sartrieni - nu mai este un eșec. Personajul Gustave Flaubert din *Idiotul familiei* sfârșește în plin triumf, grație formei pe care i-o dă visul său, halucinațiile fiind o recompensă a ascezei.

Chiar și celălalt personaj, din lumea scriitorilor exemplari, Charles Baudelaire, din *Baudelaire* (1947) reacționează în direcție contrară eșecului, ce-ar fi fost provocat de durerosul proces de dedublare - declanșat de recăsătorirea mamei sale. Poetul este simultan el însuși victimă și călău. Este călăul victimei care a devenit iar reacția călăului față de victima ce-și asumă diferite acte de culpabilitate, facilitată de procesul de dedublare, îl determină să trăiască. Mai exact de procesul de dedublare a dedublării. Căci, de pildă în *La Nausée* Jean-Paul Sartre se dedublează în Roquentin. Acesta, la rândul său, scriind o carte despre marchizul de Rollebon, se dedublează el însuși; în acest fel omul este o dedublare a dedublării. Și cum Sartre a echivalat dedublarea cu eșecul, automat dedublarea dedublării este un eșec al eșecului. Așadar omul este eșecul eșecului. Este Flaubert cel urât, contestat, ca finalmente să fie idolatrizat, adulat. Adică în ultimă instanță realizarea de sine în pentru-sinele triumfător.

Cercetarea mea a extins paradigma lui Theodor Codreanu (din „Transmodernismul”, Ed. Junimea, Iași, 2005, p. 177), cu încă un nume: Jean-Paul Sartre, al cărui rost trebuie reimplementat alături de Nietzsche, Mircea Eliade, C.G. Jung, Heidegger, René Girard, Maurice Blanchot, Paul Ricoeur, Mihail Bathin, ca „baze” ale transmodernismului

transactual, peren.

5. Insula (Ne)Fericitilor

Sunt la un simpozion „Jean-Paul Sartre”,
Înțeleg, mă înțeleg, deschid, mă deschid.
Aud cuvintele. Nu le descriu. Acestea trec
într-un eter contaminat de zeci de
hlamide sângerii.
Încerc să ies din mine însumi. Suplu,
eliberat
de crucile putrezind în oglinzi. O,
imaginile
lor! S-au răsturnat și curg pe
supraîncălziții
pereți ai tăcerii ce-aș fi putut rămâne
până la moarte.
Asediat de fluturi, foste scârboase larve,
îmi asum eroic imperativul bucuriei
și-mi întind mâna, în sus, deasupra
capului,
acolo unde știu o protectoare
boltă de crengi
de măr, încărcate cu fructe
coapte, dulci.
Și cresc, mă dezvolt, ca o deltă,
ca un deșert,
ca o disperare. Că nu mai pot
pluti pe mare,
că nu mai am nici o-ntâmplare,
de spus,
că sunt de condamnat. Se pare
că-ntre cerc și pedeapsă
ard focurile mai des-ființării noastre
în jurul cărora copii și pui de lupi
s-au așezat.
Și, dacă trunchiuri grele se tot pun pe jar,
o să se-mplinească proiectul, sigur o să
se împlinescă, o să devină,
totuși, sub raza fragedă, lină, a Ochiului.
Dar să nu uit: sunt la un
simpozion „Jean Paul Sartre”...
(Ah, și totuși uitasem, ce-o să devină proiectul?
O insulă pururea virgină. Ca insula lui
Umberto Eco, niciodată găsită.
O insula perdita (adică neregăsită).
O insulă care nu există (care-i un
basm cu Peter Pan, cu căpitanii
Hook și Nemo). Sau o insulă inocentă
din ziua de ieri (ori din cea de mâine?!))

BIBLIOGRAPHY

Umberto Eco: Cum ne construim dușmanul; traducerea: Ștefania Mincu; Ed. Polirom, Iași, 2011, pp.229-253

MAX BLECHER: A MITTELEUROPEAN LITERARY EXPERIMENT

Lăcrămioara Berechet

Prof. PhD., „Ovidius” University of Constanța

Abstract: The study engages in the reading of Max Blecher's novels from the point of view of the literary experiment, exemplified, in Central Europe, by the "Viennese diary". We are interested in the relation text-to-world, possible world-to-text, the fictional spaces of the manifested world, called by the author "Immediate Irreality", the literary topoi of the refusal of reality and the refuge in a controlled delirium by means of paranoia critique, the identity crisis, the issue of authenticity in the context of the Mitteleuropean cultural-literary model.

Keywords: Max Blecher, Mitteleuropa, literary experiment, authenticity, Viennese diary.

Deși se descrie circumscris unui spațiu geografic inconstant, spiritul literaturii central-europene transcende frontierele acestui areal, precizându-și în mod evident un spațiu literar, legitimat prin textele care-i cartografiază un ethos. Conform cu Timothy Garton Ash¹ și Jacques le Rider² mitteleuropa este un concept identitar, care se manifestă într-un context cu geografie variabilă, precizând distincția între o Europă bizantină, greco-ortodoxă și o Europă catolic-protestantă. Pe de altă parte, Vladimir Tismăneanu (Agora, 1990, nr.1) include în tradiția Europei Centrale, alături de civilizația Berlinului și de experimentele literare și culturale ale Pragăi, ale Vienei, ale Budapestei, ale Rotterdamului și pe cele ale Bucureștiului. Și, dacă îl amintim pe Eugen Ionescu, acesta afirmă că formația sa intelectuală se instalează spațiului mental al mijlocului european. Urmărind cercetarea mai recentă, Michael Heim,³ Tony Judt,⁴ Jacques le Rider, Virgil Nemoianu⁵ susțin că Mitteleuropa se definește ca o zonă pluralistă și multiculturală, un spațiu tampon între Germania și Rusia, păstrând peste timp, identitar, idealul intimist de tip Biedermeier. Areal al marilor agonii, dar și al efervescenței intelectuale, al marilor anxietăți, dar și al exaltărilor, Mitteleuropa asociază o literatură considerată adesea ex-centrică, în opinia lui Milan Kundera⁶ imposibil de înțeles, fără a face recurs la memoria sa traumatizată.

Conform opiniei lui Virgil Nemoianu se prelungește în spațiul creațiilor literare până în secolul al-XX-lea, cum nu se întâmplă în literatura vest europeană, ca referință identitară, *Sturm-und-Drang*-ul, la pachet cu filozofiile idealiste, cu teoriile herderiene și cu tipologiile goetheene. Pe de o parte dadaismul, expresionismul, experimente literare care înnoiesc definitiv gândirea literară, pe de altă parte armonie, cumpătare, concepte determinate de morfologia spațială a plaiului, idealizarea micului orașel fixat într-o metaforă atemporală, respingerea cu ostilitate a civilizației tehnice. În cadrul aceleiași "geografii literare",

¹Timothy Gorton Ash, *Mitteleuropa*, N.Y., 1987.

²Jacques le Rider, *Mitteleuropa*, PUF, Paris, 1994.

³Michael Heim, *Un Babel fericit*, Editura Polirom, Iași, 1999.

⁴Tony Judt, *Europa iluziilor*, Editura Polirom, Iași, 2000.

⁵Virgil Nemoianu, *Mitteleuropa cosmopolitismul austriac și conceptul de stat-națiune*, în *Europa centrală, Nevroze, dileme, utopii*, Editura Polirom, Iași, 1997.

⁶Milan Kundera, *Tragedia Europei Centrale*, în *Europa centrală, Nevroze, dileme, utopii*, Editura Polirom, Iași, 1997.

p. 221 și urm.

⁷ Cornel Ungureanu, op. cit.

emblematici pentru Europa Centrală, Tristan Tzara, Urmuz, Eugen Ionescu experimentează avangarda și reușesc să impună canonului occidental straniețea literaturii lor. În aceeași perioadă, expresionismul și grupul de la Gândirea reactualizează o sensibilitate post-romantică, sondând structurile psihologiei abisale și supralicitând caracterul etnic al ortodoxiei. Și în ansamblul aceluiași tablou, sămănătorismul și poporanismul își revendică imaginile cumpătării, impun romanul istoric, reafirmă conștiința națională, identifică dimensiunea mitico-mistică a istoriei astfel încât la granița dintre literatura slav-ortodoxă și cea occidentală apar conviețuiri pașnice.

În acest univers cultural apar experimentele literare ce abandonează realul, în favoarea refugiului într-un delir controlat, cum se întâmplă la Bruno Schulz și Kafka, iar la noi, în literatura lui Max Blecher (1909-1938).⁸ Scriitorul experimentalist⁹ este interesat de relația text- lume, text- lumi posibile, de spațiile ficționale din irealitatea lumii fenomenale, sau de lumea visului treaz. Delirul analizat critic sau lumea viscerelor, materia vie ori lumea propriului sânge, metamorfoza unui trup în descompunere situează opera lui Max Blecher în postmodernitate. Textele sale, *Întâmplări în irealitatea imediată* (1935), *Inimi cicatrizate*, (1936), *Vizuina luminată*, jurnalul de sanatoriu apărut postum (1971), construiesc discursul pe tema realității refuzate, în favoarea refugiului într-un delir controlat prin metoda paranoii critice și prin tehnica visului treaz. Tema de fond rămâne criza identității, problematica autenticității experimentată de Blecher, fixând relația directă trup-text. Tânărul autor anticipa conceptul *textistenței* al generației optzeciste regăsit în proza lui Mircea Cărtărescu (*Visul*), Simona Popescu (*Exuvii*) și Gheorghe Crăciun (*Frumoasa fără corp*).

Naratorul la persoana întâi, o instanță narativă înstrăinată de obiectul contemplării, descrie lucid, cu o detașare terifiantă, metamorfoza fantastică a propriului trup aflat într-o teribilă deteriorare din pricina unei boli incurabile. Rătăcirile dedalice în propriul sânge transformă scrierea într-un act viu, la fel cum, în *Cuvânt împotriva mașinii de scris*, Mircea Cărtărescu identifica în actul de producere al textului literar o sursă de suferință, asemănătoare unei eviscerări. Pe de altă parte, discursul reconstituie mecanismele lucid declanșate de paranoia critică: "Când privesc mult timp un punct fix pe perete mi se întâmplă câteodată să nu mai știu cine sunt și unde mă aflu. Simt atunci lipsa identității mele de departe ca și cum aș fi devenit o clipă, o persoană cu totul străină. Acest personaj abstract și persoana mea reală îmi dispută convingerea cu forțe egale. (...) identitatea mea se regăsește ca în acele vederi stereoscopice unde cele două imagini se separă uneori din eroare și numai când operatorul le pune la punct, suprapunându-le dau deodată iluzia reliefului".¹⁰

Instanța narativă proiectează în text o poetică a rătăcirii prin spațiile dedalice ale propriului sânge, personajul experimentând angoasa izolării totale de lumea din afară. Poetica spațiilor închise, a locuințelor antropomorfe circumscrie în text topologii bisemice: mormânt-leagăn, mormânt-cameră nupțială. Intrarea în aceste spații permite refacerea la nivel simbolic a eului ideal nescindat, ajutând la depășirea stadiului schizoid al ființei. Se instituie starea de gol-plin, constientizarea vidului, a stării de vacuum. Situația limită în care se află personajul lui Max Blecher, suferința fizică, moartea iminentă, generează saltul în ordinea existenței sale, îl ajută să trăiască dincolo de stereotipii, de clișee, de iluziile „irealității imediate”. Ar putea fi o experiență religioasă, însă este mai mult un drum către sine, realizat printr-o analiză stoică, într-o perfectă stare de neclintire interioară.

Halucinant, datorită refuzului implacabil al realității, demersul cunoașterii este subiectiv și irațional. Experiențe intime, inefabile, călătoria în propriul sânge, experiența fotografiei, moartea, experimentate suprarealiste, visul controlat de veghe, singurul autentic,

⁸ *Întâmplări în irealitatea imediată* (1935), *Inimi cicatrizate*, (1936), *Vizuina luminată*, jurnalul de sanatoriu apărut postum (1971).

⁹ Marin Mincu, *Avangarda literară românească*, Editura Minerva, București, 1983.

¹⁰ Max Blecher, *Întâmplări în irealitatea imediată*, Editura Princeps, Iași, 2006, p.145.

sunt forme de comunicare cu lumea subconștientului: “Când stau după amiaza în grădina, în soare și închid ochii, când sunt singur și închid ochii și strâng pleoapele, regăsesc întotdeauna aceeași întunecime nesigură, aceeași cavernă intimă și cunoscută, aceeași vizuină calduță și iluminată de pete și imagini neclare, care este interiorul trupului meu, conținutul <<persoanei>> mele de dincoace de piele”¹¹ “În jurul meu a revenit viața pe care o voi trăi până la visul următor. Amintiri și dureri prezente atârnă greu în mine și eu vreau să le rezist, să nu cad în somnul lor, de unde nu mă voi întoarce poate niciodată.... Cine mă va trezi?”¹² Într-o scrisoare către Sașa Pană scriitorul definea idealul scrisului său ca experiment suprarealist în linia lui Salvador Dalí, năzuind să transcrie atentiv demența esențială și lucidă a delirului halucinatoriu, perfect lizibil, o sfâșiere durereroasă a *existenței*, în termenii postmodernității: ”Tot ce auzeam, tot ce se petrecea alături se cufunda într-o ameteală și o nedumerire intensă: știam valoarea fiecărui cuvânt și înțelegeam ce-mi spunea infirmiera(...) dar totul rămânea descusut și inconsistent, fiecare cuvânt detașat de celălalt(...) îmi lipsea legătura lor vitală, firul acela care să-mi dea senzația că totul e încheșat și că eu trăiesc ceea ce se petrece în jurul meu”.¹³

Ca și Kafka, Max Blecher scrie jurnalul visului treaz, nu este preocupat de viața sa, nu consemnează nici măcar avaturile bolii, în maniera proustiană: “Este, cred, același lucru a trăi sau a visa o întâmplare (...) Dacă aș vrea de exemplu să definesc în mod precis în ce lume scriu aceste rânduri mi-ar fi imposibil(...) poate că ar trebui să mă îndoiesc de realitatea acestor fapte și să le consider visate.”¹⁴ Transcriptorul acestor stări trăiește în priză directă ilogismul cotidianului, pe care îl percepe ca pe o o lume fantastică: ”în ce constă atunci importanța unei clipe în momentul când e încă prezentă?(...) ce sens are dansa?(...) însemnătatea unei clipe? Dați-mi voie să râd. Clipele vieții noastre au însemnătatea cenușii care se cerne.”¹⁵ Ieșirea din sine este de asemenea tema poetică a simbolistului Rimbaud: “car je est un autre”. Accesul la celălalt, la eul profund, la nivelulul unei conștiințe superioare, identificată ca stare de vacuum, golire de propriul ego, stare de iluminare revelată în “vizuina” trupului exorcizat de suferință. Naratorul notează momentele favorabile, în care pătrunde în realitatea sinelui. Notația este rece, detașată, lucidă. Educarea atenției induce privirea conștientă, cale de acces către “vizuina luminată”: ” și astfel trăim toate zilele vieții în neantul acesta sensibil cu contracțiuni dureroase și neînțelegeri definitive. În vidul acesta creăm sentimente care sunt parcele de vid și care nu există decât în spațiul nostru imaterial interior și în vidul acesta credem că trăim în lume, în timp ce el absoarbe totul, pentru totdeauna”.

Tema călătoriei fantastice în propriul sânge are atributele unui exercițiu spiritual, descinderea în “cavernele propriului trup” în materia vie, rămâne un subiect epic unic, până la Blecher în literatura română: “În clipa când scriu, pe mici canale obscure, în râulețe vii, șerpuitoare, prin întunecate cavități săpate în carne, cu un mic gălgâit ritmat de puls se revarsă în noaptea trupului, circulând printre cărnuri, nervi și oase, sângele meu (...)este sângele pur, lumea ființelor de artere și a corpurilor fibroase, este lumea pe care nu mi-o imaginez, ci care există așa cum o văd sub pielea oamenilor și a tuturor animalelor. În clipa când scriu și când mă gândesc la dansa.”¹⁶ Considerat singurul kafkian al literaturii române¹⁷, critica a surprins tensiunea discursului epic ce reiese din forța angajată în actul evadării din real, cu orice preț, inclusiv cu prețul demenței asumate.

¹¹ Max Blecher, *Vizuina luminată*, Editura Cartea Românească, București, 1971, p. 69.

¹² Max Blecher, *Întâmpări în irealitatea imediată*, Editura Princeps, Iași, 2006, p. 224.

¹³ Max blecher, *Vizuina luminată*, Editura Cartea Românească, București, 1971, p. 141.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Ibid. p.15.

¹⁶ Max Blecher, *Vizuina luminată*, Editura Cartea Românească, București, 1971 p. 69.

¹⁷ Ion Negoïtescu, *Istoria literaturii române*, Editura Minerva, București. 1991.

Romanul jurnal al lui Max Blecher se detașează de formula lui Gerard Genette,¹⁸ a unui epitext privat, nu reprezintă nici textul care înlocuiește lipsa de inspirație a scriitorului creator, ci se apropie de formula reconstituită de Jacques le Rider¹⁹ în cazul lui Arthur Schnitzler sau Robert Musil, la care ficțiunea controlează scriitura diaristă, din neputința diaristului de a-și trăi propriul timp ca pe unul istoric. Tematic, jurnalul se înscrie în perioada de aur a modernității vieneze, conform teoriei aceluiași autor, criza identității fiind o constantă în lumile reprezentate artistic.²⁰ Căutarea antrenează în jurnalul mitteleuropean un discurs aproape mistic, din care Dumnezeu este absent.

Jumătate de veac mai târziu, Mircea Cărtărescu va prelungi lecția blecheriană a visului treaz, *textul-vis* se scrie acum prin controlul semiotic asupra simbolului oniric, prin ceea ce Pontalis numește *sfâșierea țesăturii*, recuperând *eul ideal*, nescindat prin oglindirea în celălalt²¹. Reiterant, motivul oglinzii, întotdeauna acoperite, sugerează, cel puțin în *Visul*, respingerea actului specular, un refuz al stadiului oglinzii, o retragere într-o fantasmă compensatorie, acolo unde chipul matern și chipul patern se suprapun, într-o ființă diadică, mult căutată. Scriitorul se retrage prin vis în spațiul fantasmelor și recuperează *eul ideal*, iar textul devine o acoperitoare de oglinzi, o textilă. Pentru Max Blecher visul este reușit numai dacă acoperă totul, realitatea: ” În jurul meu a revenit viața pe care o voi retrăi până la visul următor. Amintiri și dureri prezente atârna greu în mine și eu vreau să le rezist, să nu cad în somnul lor, de unde nu mă voi întoarce, poate, niciodată... Cine mă va trezi?”²²

Eul narant nu stagnează în repetițiile cotidianului, nu are plăcerea narcisiacă de a-și reflecta eul, dimpotrivă, se golește de orice formă egotică. Nu suferă de patimile eului. Dublul său fotografic, descoperit din întâmplare într-o vitrină îi creează senzația separării de sine, o scindare lacaniană a eului ideal în fragmente imperfecte de identități conjuncturale, care înspăimântă: ”Întâlnirea aceasta bruscă cu mine însumi, imobilizat într-o atitudine fixă, acolo, la marginea bălciului, avu asupra mea un efect deprimant(...) Într-o clipă avui senzația de a nu exista decât pe fotografie. Inversarea aceasta de poziții mintale mi se întâmpla adesea în cele diferite împrejurări.”²³ Cel mai aproape de teoriile despre jurnal pare a fi Max Blecher de percepția scriiturii diariste ca index explicativ al unui sine care se scrie și devine text²⁴. Existența se convertește în scriitură, scriitura în existență. Nici identitatea evreiască nu se distinge din paginile romanelor sale, prin semnele apartenenței la o cultură superioară, sau prin accentele endogame ale reflexelor sioniste, dar nici prin complexele unei vinovății ancestrale convertite în religiozități menite să salveze sufletul căzut.

Dacă ar fi să reconstituim un loc comun al romanelor lui Blecher cu literatura vieneză, conformă descrierii realizate de Jacques le Rider, atunci am opta pentru tema morții, de influență barocă. Egon Schiele, portretele lui Gustav Klimt mort sau portretul soției pe patul de moarte ori la Oskar Kokoschka *Autoportret pe patul de moarte* sau la Durer, *Portretul artistului bolnav*, sunt modele perfecte care surprind o obsesivă nevoie de a immortaliza trecerea de la aparențele irealității imediate. Expresionismul lui Van Gogh care își realizează portretul ca mutilare, se înscrie în aceeași serie tematică. Romanele sale sunt autoportrete ale artistului înaintea mării treceri, de parcă nu viața ci prezența morții în trupul bolnav ar trebui immortalizată, ca și cum, în mod halucinant și-ar dori să prindă chipul celei ce este interzisă

¹⁸ Gerard Genette, *Palimpsestes*, Seuil, Paris, 1981, 1987.

¹⁹ Jacques le Rider, *Jurnale intime vieneze*, Editura Polirom, Iași, 2001.

²⁰ Printre temele fundamentale ale acestei perioade Jacques le Rider notează: interculturalitatea creativă, mitul habsburgic, problematica naționalismului, individualismul neangajării, cele două figuri ale modernității, femeia și evreul, criza culturală și criza propriei identități.

²¹ Jacques Lacan, *Ecrits*, Editions du Seuil, Paris, 1966.

²² Max Blecher, *Vizuina luminată*, Editura Cartea Românească, București, 1971, p.123.

²³ Op. cit. p. 176.

²⁴ Roland Barthes, *Oeuvres complètes*, vol. III, Paris, 1995, cap. Délibération.

vederii unui muritor, după ce trupul a fost golit de toate iluziile vieții: ”tot ce facem, tot ce gândim dispare în aer definitiv, pentru totdeauna. În aer dispar toate acțiunile noastre fără urme, ridic mâna și în urma traiectului parcurs aerul s-a refăcut imediat și e tot așa de limpede și de indiferent ca și cum nimic n-ar fi trecut printr-însul”²⁵Expresivitatea discursului se regăsește în forța cu care scriitorul distruge imaginea desfigurată a trupului, descoperit ca univers al unor lumi nebănuite, ireale prin absurditatea inconstanței: ”Într-o astfel de lume oamenii n-ar mai fi fost niște excrescențe multicolore și cărnose, pline de organe complicate și putrescibile, ci niște goluri pure, plutind ca niște bule de aer prin apă, prin materia caldă și moale a universului plin.”²⁶

Max Blecher aparține generației lui Camil Petrescu, Anton Hoban, Mircea Eliade, scriitorii care problematizează diferit autenticitatea, deschizând dialogul literaturii române interbelice cu modele culturale literare diferite: vest european, oriental, central-european, literatura română, în perioada interbelică, gestionând armonios dialogul culturilor care o influențează. Aflată în căutarea propriei identități, se deschide față de mai multe centre culturale-literare, ignorând cu emancipare granițele impuse artificial prin argumente de autoritate sau prin exerciții de putere. Permisivitatea sa în raport cu vecinătatea ”celuilalt”, aflat la Vest sau la Est, adaptarea propriilor tipare de cultură la paradigmele unor centre de emergență culturală, desemnează o atitudine ”globalistă” și rostuirea unei culturi de sinteză. Ceea ce rezultă este *un sine social complex*, conform cu teoriile lui Richard Jenkins²⁷ și Anthony Giddens²⁸, *un sine cu multe fațete*, reflectând complexitatea procesului cultural de constituire, care implică un spectru larg de ”alții”, și de situații externe. Acest sine complex este întotdeauna un sine unitar, nu un colaj de părți heterogene, însă un sine nesigur, deoarece dialogul cu ”ceilalți” nu poate fi întotdeauna previzibil și nici manipulabil.²⁹ Astfel, policentrismul marginii reflectă schimbările inerente ale centrelor, pe care istoria le consențează în dinamica sa. Identitatea multiplă a culturii de margine, sinele său complex reflectă în dimensiunile modeste holograma lumilor posibile care s-au succedat august în centrul puterii.

Cultura de margine fărâmițează canonul, cum observa Harold Bloom, fragmentează lumea, desființează regulile, accentuează dez-ordinea, relativizează centrul, deschide paradigmele experimentelor literare, așa cum se întâmplă și cu opera lui Max Blecher, un autor preluat de scriitorii momentului literar '80, receptat creativ de critica literară mai nouă³⁰ precum și de experimentul cinematografic, dacă ne referim la ecranizarea foarte premiată de critica de film a operei lui Max Blecher, realizată de regizorul Radu Jude, *Inimi cicatrizate*. Se pare că, după ce încheie tragedia marilor imperii, marginea își deschide propria condiție, retrăgându-se securizant și compensativ în nostalgia aceluia utopic nicăieri. La margini timpul cunoaște un altfel de odihnă. Aici policentrismul îmbogățește fericit Turnul Babel, atunci când ”celălalt” încetează să fie privit ca ”străin”, ci ca o formă glorioasă a spiritului unei culturi, reintegrate în unitate. Mircea Eliade numea această margine un spațiu punte, alții îl numesc un spațiu de interferență ori un spațiu al sintezelor rânduitoare.

²⁵ Max Blecher, *Vizuina luminată*, Editura Cartea Românească, București, 1971 P.112.

²⁶ Max Blecher, op.cit. p.168.

²⁷ Jenkins, Richard, *Identitatea socială*, București, Editura Univers, 2000.

²⁸ Giddens Anthony, *Consecințele modernității*, București, Editura Univers, 2000.

²⁹ Giddens Anthony, op. cit p. p.71.

³⁰ Anca Chiorean, *Patru dimensiuni reale în irealitatea imediată. Eseu despre stratigrafia imaginarului blecherian*, Cluj-Napoca, Editura Avalon, 2015, Doris Mironescu, *Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei*, Iași, Editura Timpul, 2011, Florin Corneliu Popovici, *Max Blecher și retorica autenticității*, București, Institutul de Istorie și Teorie Literară "G. Călinescu", 2009, Gabriela Glăvan, *M. Blecher - maestrul și umbra. O paradigmă în devenire în Viraj în ireal. Modernități particulare în literatura română interbelică*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2014

BIBLIOGRAPHY

- Ash, Timothy Gorton, *Mittleuropa*, N.Y., 1987.
- Barthes, Roland, *Oeuvres complètes*, vol. III, Paris, 1995.
- Blecher, Max, *Întâmplări în irealitatea imediată*, Editura Princeps, Iași, 2006
- Blecher, Max, *Vizuina luminată*, Editura Cartea Românească, București, 1971,p.69.
- Blecher,Max *Vizuina luminată*, Eitura Cartea Românească, București, 1971 P.112.
- Chiorean, Anca, *Patru dimensiuni reale în irealitatea imediată. Eseu despre stratigrafia imaginarului blecherian*, Cluj-Napoca, Editura Avalon, 2015.
- Genette, Gerard, *Palimpsestes*, Seuil,Paris, 1981,1987.
- Giddens Anthony, *Consecințele modernității*, București,Editura Univers, 2000.
- Glăvan, Gabriela, *M. Blecher - maestrul și umbra. O paradigmă în devenire în Viraj în ireal. Modernități particulare în literatura română interbelică*, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2014
- Heim,Michael, *Un Babel fericit*, Editura Polirom, Iași, 1999.
- Jenkins, Richard, *Identitatea socială*, București,Editura Univers, 2000.
- Judt, Tony,*Europa iluziilor*, Editura Polirom, Iași, 2000.
- Kundera, Milan, Tragedia Europei Centrale, în *Europa centrală, Nevroze, dileme, utopii*,Editura Polirom, Iași, 1997.
- Lacan, Jacques, *Ecrits*, Editions du Seuil, Paris, 1966.
- Le Rider, Jacques, *Mittleuropa*, PUF, Paris, 1994.
- Le Rider,Jacques, *Jurnale intime vieneze*, Editura Polirom,Iași, 2001.
- Mironescu, Doris, *Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei*, Iași, Editura Timpul, 2011
- Nemoianu, Virgil,Cazul ethosului central-european, în *Europa centrală, Nevroze, dileme, utopii*,Editura Polirom, Iași, 1997.
- Nemoianu, Virgil, Mittleuropa cosmopolitismul austriac și conceptul de stat-națiune, în *Europa centrală, Nevroze, dileme, utopii*,Editura Polirom, Iași, 1997.

THE BIBLE FROM BUCHAREST- SYMBOL OF UNITY OVER CENTURIES

Agnes Terezia Erich
Prof. PhD., „Valahia” University of Targoviste

Abstract: The Bucharest Bible, printed in 1688 and also known as the "Serban Cantacuzino Bible", is a unique book in Romanian culture. Editing the Bible from 1688 was a complicated process that had to solve church terminology not previously encountered. Six years before the group of scholars responsible for writing the Bible in Romanian began to form. By having a broadcasting area covering practically all the territories inhabited by Romanians, and that its text was taken up in a very short time in the cult of the Church, each new translation of the Bible into Romanian directly influenced the evolution of spirituality, the language and, last but not least, even the Romanian artistic expression. The Bible appears in history as a symbol of national unity, because its intense circulation and the effort made to print it contributed to preserving the Romanian unity of language.

Keywords: Bucharest Bible, 1688, Serban Cantacuzino, Bible, Romanian language

În anul 1687, în tipografia lui Nikolaos Glykys, la Veneția, apărea textul Bibliei în limba greacă, lucrare susținută financiar de Șerban Cantacuzino, domnul Țării Românești. Acest fapt reprezintă un moment important, atât pe plan cultural cât și politic, deoarece este o ediție foarte rară, imprimată în preajma urcării pe tron a domnitorului român. Această ediție se înscria într-o serie de cărți bisericești pe care viitorul domn se pregătea să le tipărească, cu ajutorul lui Nicolae Milescu.

Biblia, Veneția, 1687

Foia de titlu

Sursa: http://www.onassislibrary.gr/en/collection/items/37882_en/

Pentru acțiunea sa de mecenat Șerban Cantacuzino va fi lăudat de Glykis în prefață, relevând atât ascendența lui bizantină, cât și rolul său de protector al creștinătății.

La un an distanță va apărea Biblia de la București (1688), poate cea mai importantă carte din toate cele realizate în istoria tiparului românesc până la acea dată. Lucrarea a fost tipărită în doar 10 luni (Noiembrie 1687 – Septembrie 1688), în format în folio mare, cu textul aranjat pe 2 coloane/pagină. Acest fapt demonstrează nu numai abilitate manuală din

partea călugărilor tipografi (între ei și Mitrofan, Episcop de Huși), dar și o înzestrare tehnică superioară.

Traducerea textului s-a făcut din limba greacă în limba română, dar confruntată și cu versiuni latine și slavone de către Nicolae Milescu Spătaru (Vechiul Testament), revizuită și pregătită pentru imprimare de frații Radu și Șerban Greceanu - așa cum a demonstrat Virgil Cândea. De menționat este și faptul că această carte a fost imprimantă sub supravegherea și cu *"totu meșteșugul tipografiei și îndireptării cuvintelor rumânești ostenitoriu, de Dumnezău iubitoriu Mitrofanu episcopulu de Huși"*, cel care tipărise o serie de cărți importante în Moldova.

Interesantă este aprecierea făcută în prefața cărții de patriarhul Ierusalimului, Dosithei, cu privire la importanța traducerii **Bibliei** în românește: *"Și ajutor bisericii, cu tălmăcirea Bibliei în limba românească, ai făcut a se citi de preoții cei din țară"*. Dosithei arată, mai departe, că înainte de traducerea **Bibliei** în română, această scriere era ca o *"grădină închisă și fântână pecetluită ce folosu iaste dela amândoa?"*.

Titlul apare pe o pagină întreagă încadrată în chenar cu ornamente tipografice și arată că s-a tradus *"dupre limba elinească spre înțelegerea limbii românești"*. Tipărirea "s-au săvârșit"-continuă-*"cu îndemnarea dumnealui Constantin Brâncoveanu, marele logofăt, nepot de soră al măriei sale, carele după pristăvirea acestui mai sus pomenit domnu den alegerea a toatei Țării Românești pre dumnealui l-au coronat cu domniia și stăpânirea a toată țara Ungrovlahiei"*.

Pentru a înțelege pe deplin importanța traducerii și tipăririi **Bibliei** de la 1688 e necesară o trecere în revistă asupra eforturilor începute cu aproape două secole în urmă în vederea transpunerii în românește a acestei cărți. Este cunoscut faptul că, timp de câteva secole, românii au fost singurul popor din lumea ortodoxă a căror limbă, după cum sublinia și Virgil Cândea, nu avea nimic în comun cu limbile folosite în cultul ortodox european - slavona și greaca. Astfel, primele traduceri în limba poporului au vizat Psaltirea și Noul Testament, cărți indispensabile vieții creștine. Traducerile cele mai vechi constituie corpusul unor texte din secolele XV-XVI: fragmente din Faptele Apostolilor, din Epistole și Psaltirea (Codicele Voronețean, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzaki, Psaltirea Voronețeană). La jumătatea secolului al XVI-lea, Filip Moldoveanu va tipări la Sibiu **Evangheliarul slavo-român** (1551-1553), cel mai vechi text tipărit al Noului Testament în limba română. Această acțiune va fi continuată de Diaconul Coresi, la Brașov, prin tipărirea în limba română a **Tetraevanghelului** (1561), **Faptele Apostolilor** (1565-1567), **Psaltirea** (1570) și **Psaltirea slavo-română** (1577). Un moment important îl constituie apariția **Paliei de la Oraștie**, la 1582, care cuprinde primele două părți din Vechiul Testament (*Geneza* și *Exodul*) în traducerea lui Efreim Zakan, Ștefan Herce, Moise Pestisel și Archirie. În secolul al XVII-lea, la Alba Iulia (Bălgrad) va apărea prima versiune integrală în limba română a **Noului Testament** (1648), considerată drept *"una dintre pietrele fundamentale pe care s-a clădit, în secolele următoare, limba română literară"*, precum și o **Psaltire** (1661) tradusă din ebraică. Mitropolitul Simion Ștefan subliniază, în celebra prefață Noului Testament importanța unei asemenea lucrări pentru viața spirituală a Bisericii și, totodată, atestă intenția de a o difuza în toate teritoriile locuite la acea vreme de români. **În timpul domniilor lui Matei Basarab, în Țara Românească, și Vasile Lupu, în Moldova, asistăm la publicarea primelor cărți în limba română cu girul Bisericii ortodoxe, fiind tipărite primele pravile și primele cazanii în limba română, precum și primele cărți de cult cu indicațiile tipiconale transpuse, de asemenea, din slavonă în românește. Astfel, apare la 1640 Pravila de la Govora și Evanghelia învățătoare, la 1642, tot la aceeași tiparniță. Urmează Spătarul Nicolae Milescu care va traduce Vechiul Testament (1667), iar sub grija mitropolitului Teodosie se va tipări la București Evangheliarul (1682) și Apostolul (1683), sub patronajul**

lui Șerban Cantacuzino. Toate acestea vor pregăti terenul pentru apariția, la 1688, a **Bibliei de la București** - prima ediție integrală în limba română a textului Sfintei Scripturi.

Cartea a fost tradusă după textul *Septuagintei* de către logofetii Șerban și Radu Greceanu, ajutați de Stolnicul Constantin Cantacuzino, fratele lui Șerban Cantacuzino, cărturar și istoric renumit al acelor vremuri, care a fost răspunzător de „clarificarea pasajelor dificile și a termenilor tehnici”. Aceștia au fost sprijiniți de arhiereul Ghermano de Nyssa (directorul Academiei grecești din Constantinopol), de Sevastos Kymenites (directorul școlii grecești din București), de Mitrofan, episcopul Hușilor, precum și, după cum subliniază mitropolitul Teodosie în cuvântul introductiv, de alți "ai noștri oameni ai locului, nu numai pedepsiți întru a noastră limbă, ce și de limba elinească având știință ca să o tălmăcească".

Din punctul de vedere al traducerilor, **Biblia** de la 1688 valorifică experiența traducerilor anterioare, devenind un punct de referință pentru toate traducerile care se vor mai elabora de aici înainte, până la 1914. Importanța acestei traduceri este dată și de faptul că, prin prelucrarea celor trei graiuri românești (moldovenesc, prin traducerea Milescu-Dosoftei; ardelenesc, prin traducerea **Noul Testament**, al lui Simion Ștefan; muntenesc, prin contribuțiile fraților Greceni și prin supervizarea făcută stolnicul Constantin Cantacuzino), s-a înfăptuit unitatea lingvistică a textului Bibliei, devenind un fel de sinteză de limbă românească scrisă până atunci.

De asemenea, Constantin Brâncoveanu a conștientizat importanța instrumentelor lingvistice folosite la traducerea Bibliei de la București și a creat, pe vremea când era ispravnic, pentru tipărirea ei, un fond lexicografic din care făcea parte *Lexiconul greco-latin* al lui Varinus Favorinus (1522) și *Biblia Sacra Polyglota* (1653–1659).

Referitor la arta ornamentală trebuie să spunem că lucrarea nu este foarte bogată în aceste elemente decorative. Astfel, foaia de titlu este una simplă, titlul fiind încadrat într-un ornament de tip tipografic.

Foaia de titlu

Sursa: Exemplarul deținut de Biblioteca Județeană Dâmbovița

Pe verso foii de titlu, este redată stema Țării Românești, amplasată în interiorul unui scut rotund, înconjurat de frunze de acant. Pasărea heraldică este reprezentată cu crucea în cioc, cu capul orientat spre stânga, situată în mijlocul figurii unei pajure bicefale (vultur imperial cu două capete), ținând în gheare spada și sceptrul (stema familiei Cantacuzino). Coroana imperială domină întreaga imagine, evocând tăria, puterea și izbânda domniei lui Șerban Cantacuzino asupra dușmanilor “văzuți și nevăzuți”, după cum spun versurile elogioase închinată stemei.

Stema Țării Românești

Sursa: Exemplarul deținut de Biblioteca Județeană Dâmbovița

Frontispiciile sunt realizate în stil baroc, fiind formate din lujeri care răsar din gura unui mascheron central. Florile reprezentate sunt cele de bujor, floarea soarelui și fructele de rodie. Un alt frontispiciu prezent în **Biblia** de la 1688 este mai îngust și apare doar floarea soarelui.

Frontispiciu

Sursa: Exemplarul deținut de Biblioteca Județeană Dâmbovița

Inițialele ornate prezintă motive fitomorfe sau antropomorfe, de regulă fiind încadrate dreptunghiular, conținând în general ornamente vegetale din frunze și flori stilizate. Ornamentele din interiorul lor diferă de la literă la literă, dar și în cadrul aceleiași litere existând reprezentări diferite. De exemplu, este de remarcat litera **P** chirilic care reproduce imaginea sfântului Petru.

Inițială ornată

Sursa: Exemplarul deținut de Biblioteca Județeană Dâmbovița

Având în vedere cele expuse referitor la procesul de traducere, subliniem că pe această cale au fost create premisele necesare circulației acestei lucrări la un nivel foarte larg, în întregul spațiu al ortodoxismului românesc, datorită necesității resimțite la nivelul oamenilor simpli, fiind întâia traducere integrală a **Bibliei** în limba română, influențându-se astfel limba noastră literară. Cartea a fost pregătită în vederea difuzării în țară, pentru a se afla despre noua schimbare de domnie, fiind primul manifest distribuit de Constantin Brâncoveanu în scopul creării legăturilor necesare pentru politica ce o va impune.

Fiind o lucrare extrem de scumpă, ea nu a putut pătrunde în satele mai mici din Transilvania, ale căror posibilități materiale nu permiteau cumpărarea unei astfel de cărți, dar prezența ei a fost semnalată la Abrud (Alba), Ampoița (Alba), Arad, Avrig, Beiuș, Brașov, Deva, Oradea, Săliște, Timișoara și Viștea de Jos. Exemplarele aflate în circulație n-au avut itinerare întâmplătoare. Astfel, cel din Șcheii Brașovului a fost dăruit așezământului de cultură de către domnitorul Constantin Brâncoveanu. De asemenea, cel de la Sâmbăta de Sus este tot o danie domnească, purtând însemnarea: “*Această Biblie s-au dat besearicei de la Sâmbăta de Sus den Țara Ungurească*”. Alt exemplar, aflat într-o colecție particulară din Timișoara, păstrează o însemnare de danie autografă a domnitorului Șerban Cantacuzino.

Exemplare ale **Bibliei** de la București au circulat și în afara granițelor Țărilor Române. De pildă, un exemplar al ei a fost înmănat fostului mitropolit Dosoftei, aflat la vremea respectivă în surghiun în Polonia, iar un alt exemplar, care a aparținut cândva Papei Benedict al XIV, se află în prezent la Biblioteca Universității din Bologna.

Prin faptul că a cunoscut o arie de difuzare cuprinzând practic toate teritoriile locuite de români, și că textul ei a fost preluat într-un timp foarte scurt în cultul Bisericii, fiecare nouă traducere a Bibliei în limba română a influențat în mod direct evoluția spiritualității, a limbii și, nu în ultimul rând, chiar a expresiei artistice românești. **Biblia** apare în istorie ca un simbol de unitate națională, deoarece circulația sa intensă și efortul depus pentru tipărirea ei au contribuit la conservarea unității de limbă a românilor.

BIBLIOGRAPHY

Bibliografia *Românească Veche: 1508-1830*. București: Stabilimentul grafic J.V. Socec, 1903, Tom I.

Dimitrescu, Florica. *Dinamica lexicului românesc*. București: Editura Logos, 1994.

Evanghelia învățătoare din 1642, prima cazanie în limba română tipărită la Mănăstirea Govora de Biserica ortodoxă a Țării Românești [on line]. Disponibil pe web: Disponibil pe web:

<https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/evanghelia-Invatatoare-sau-cazania-dn-1642/>. Accesat: 04.10. 2018

Giurăscu, C. C. *Istoria românilor*, vol. 2. București: Editura All Educational, 2003, p. 601.

<https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/evanghelia-Invatatoare-sau-cazania-dn-1642/>. Accesat: 04.10. 2018

Ionescu, Ștefan. *Epoca brâncovenească*. Cluj Napoca: Editura Dacia, 1981.

Oroș, Oana . O carte fundamentală pentru limba română: Biblia lui Șerban Cantacuzino [on line]. Disponibil pe web: <https://www.history.ro/sectiune/general/articol/o-carte-fundamentala-pentru-limba-romana-biblia-lui-serban-cantacuzino>. Accesat : 04.10.2018

Solomon, V.; Solomon, C. *Biblia de la București (1688). Contribuțiuni nouă istorico-literare*. Tecuci, 1932.

EDMODO - A PLATFORM OF CHOICE IN MEDICAL ENGLISH BLENDING

Anișoara Pop

Assoc. Prof., PhD, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of
Tîrgu Mureș

Abstract: Edmodo can be used as a platform of choice for blending Medical English (ME) learning/teaching and evaluation. This paper will reflect on the features that make Edmodo an effective alternative to complement classroom interaction and will showcase several types of integrated ME writing, speaking and reading assignments that were established with first and second year students of the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș. Edmodo SWOT analysis, quantitative and qualitative outcomes of the project, as well as the students' attitude and motivation are positive aspects to be considered by ME teachers when adopting a blended learning model.

Keywords: Medical English, Edmodo, blended learning

If you have wondered how to connect with your students, keep them engaged and involved beyond the contact hours while they are mobile or at a distance, how to offer them timely feedback on their questions and assignments while working in a safe virtual environment, you may consider using *Edmodo*.

This article will detail on some basic features of Edmodo - the leading social networking site, the "Facebook for Education" (Enriquez, 2014) - and provide some suggestions about why and how Medical English (ME) teachers could adopt and adapt it in their activity.

What is Edmodo?

Edmodo (edmodo.com) is a simple, versatile, and easy to use virtual platform that combines the power of social media with the safety and educational affordances that have been specially designed for this purpose. Edmodo was developed in the USA in 2008 and it reached about 62 million users in 190 countries in 2015 (Durak, 2017), being still free of charge, allowing easy membership for teachers, students and parents, and providing multi-language support. Its interface is similar to that of other social networking sites such as Facebook, My Space and Twitter, therefore, students immediately find working on it familiar and attractive. If other SNSs have also been employed for interactive language learning, they are not education-oriented, students can be exposed to potentially harmful content and teachers have to be more creative to compensate for their lack of important features that Edmodo has.

What features qualify Edmodo for EFL/ME?

Edmodo has many inbuilt functions that recommend it for a blended learning model, including ME, meant to supplement and enhance face-to-face language learning:

- a library for content uploading and sharing;
- assignments with pre-established deadline, possibility to lock the assignment after the deadline, and track learning and late submissions;

- embedding of multimedia content and offering written and oral feedback to students' work;
- alerts for urgent messages and polls;
- gradebook and monitoring of students' progress;
- automatically graded quiz creator for formative evaluation with a choice of including the results in the grade book or not. Different types of quizzes are possible: multiple choice, true or false, fill in the blanks, matching, and short answer. It is also possible to apply multimedia files and have a listening quiz, for example, and students will get instant feedback on their performance. Quiz questions can be randomized and a time limite can be set;
- capacity to establish groups and sub-groups for cooperation and collaboration;
- notifications, planner, an application store;
- help center and possibility to connect with other teachers or attend the EdmodoCon yearly congress on best practices, case studies and updates on platform development.

Unlike in Facebook, where posts are difficult to follow chonologically and therefore teachers have a hard time monitoring contributions, in Edmodo posts can be filtered by:

- author: teacher, student, latest posts, and
- type: assignments, quizzes, polls - which facilitates content tracking and gives the platform organization and discipline.

Language learning research has demonstrated that Edmodo can be an effective alternative to other virtual social networking communication and digital learning and so far it has been used to complement classroom interaction successfully in higher education and different ESPs (Al-Kathiri, 2015; Al-Ruheili, 2015; Enriquez, 2014; Shih, 2013; Pop, 2013).

What activities does it support?

Besides continuous asynchronous communication and informal discussions that take place in a group, practically any reading/writing/listening/speaking and their integration, that can be done in a virtual platform such as Moodle (Moodle for Teachers) or in the class, can be transferred to Edmodo. Below are several examples of activities carried out with Medical English students at the University of Medicine and Pharmacy of Tirgu Mures, Romania, as part of a two-year blended learning project (Pop, 2015, 2016):

- a) *Giving bad news* – group work: evaluating examples and then writing scenarios on giving bad news, with peer evaluation;
- b) *Virtual poster presentation* – E-posters were created using Smore.com, and embedded in Edmodo. Virtual posters allowed integration of student speaking (Fig.1);
- c) *Stories of illness* – oral accounts of leassons learnt from students' encounter with their first patients, illness, misdiagnosis were recorded and stored in the library;
- d) *A week in the life of a hospital* – students' reflections on their first contact with the hospital environment (writing based on hospital vocabulary);

- e) *Survey on local health aspects* reported on local population's knowledge and awareness of their blood group, glycaemia, use of medication, blood pressure, etc. The activity consisted in writing a short research paper which involved specific sub-skills: writing an abstract, administering questionnaires to the target groups, talking to patients after obtaining their consent to have the results collected and published, interpreting results and synthesizing, illustrating results on a graph, concluding;
- f) *Healthy eating* - leaflet writing;
- g) *Vocabulary and grammar quizzes*.

Fig. 1 E- poster allows integration of student speaking

Such activities were developed as assignments with integration of skills and detailed instructions on development, deadline, as well as the possibility to lock the assignment after its due date, receiving reports on late submissions, and grading overview for each task. The added value of Edmodo writing and speaking assignments is that the teacher can see how many revisions the final submission has passed through, after the student has received timely feedback. Successive revisions are evidence that learning takes place and progress is made. Besides, Edmodo keeps track of each student's performance through the online gradebook – a progress table for each assignment, with calculation of an overall percentage score (Fig.2).

Students	Check your medical vocabulary - second semester	OPTIONAL - GIVING BAD NEWS - PEER REVIEW	VIRTUAL POSTER and PEER EVALUATION	Patient examination quiz	Optional Reading	SPEAKING - Listen to the patient - he might be telling you...	A WEEK IN THE LIFE OF A HOSPITAL
Astrid Jerca							
Anamaria Jugariu 136%	10 / 10	Turned In	9 / 10	3 / 5	9 / 10	8.5 / 10	9.5 / 10
Alin Juhas 129%	9 / 10			3 / 5	8 / 10		7.5 / 10
Timea Katona 144%	10 / 10	Turned In			9.5 / 10	9.5 / 10	10 / 10

Fig. 2 Edmodo gradebook

Students’ overall quiz performance is depicted as highest scores and in the form of pie charts with question breakdown (Fig. 3).

Fig. 3 Overall quiz results with question breakdown

SWOT Analysis of Edmodo

Strengths:

- Edmodo presents all the amenities of a learning management system: administering assignments and quizzes, making announcements and sending alerts, collecting files and links in the library, giving oral and written feedback;

- Individualized feedback and learning – group members cannot see the other students' contributions unless the teacher decides to make them visible;
- No need for tutorials as students are familiar with the platform.

Opportunities:

- Edmodo can be used on mobile devices and smart phones;
- It can be used in ESP and ME;
- Medical English teachers could connect with other teachers, share materials internationally and students can work together on joint projects across borders.

Threats:

- students may not visit as often as they connect on FB as Edmodo is not part of their daily routine. Unless learners check their email notifications regularly, they may miss important information and deadlines.

Weaknesses:

- lack of the video lesson feature of MOOCs;
- lack of transparency – individual contributions remain private and it is up to the teacher to make them public;
- there is only one group for Higher Education in Edmodo and several others for English language learning but no group for ME, actually our application of Edmodo to Medical English was a pioneering endeavour.

Conclusion

Social networks are now part of our students' everyday lives and if we want to engage them in communication on a regular basis, we can decide to meet them there with meaningful language learning activities. Edmodo is one such social learning network customized for educational purposes, its large array of features and supported activities outweighing certain limitations.

Our pioneering attempt to use Edmodo in Medical English demonstrated positive results that pertain to offering individual feedback, autonomy, engagement and significantly improved output both quantitatively and qualitatively. Students' attitudes were positive: they appreciated Edmodo for its ease of use, multiple ways of commenting (written/oral) and replying to comments (e.g. like, share, follow), availability of course materials and especially constant communication with the class and teacher.

Undoubtedly, however, the key to success in enriching adult students' language learning experiences, as in any face-to-face ME learning, are ultimately motivation and relevance.

BIBLIOGRAPHY

Al Kathiri, F. (2015) Beyond the classroom walls: Edmodo in Saudi secondary school EFL instruction, attitudes and challenges. *English Language Teaching*, 8 (1), 189-202.

Al-Ruheili, H.S., Al-Saidi, A.A. (2015) Students' Perceptions on the Effectiveness of Using Edmodo in EFL Classes, Istanbul, Turkey 2015 GAI Istanbul International Academic Conference Proceedings.

Durak, G. (2017) Using Social Learning Networks (SLNs) in Higher Education: Edmodo through the Lenses of Academics, *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, vol.18, no.1, pp.84-108.

Enriquez, M.A. (2014) Students' perceptions on the effectiveness of the use of Edmodo as a supplementary tool for learning. *The DLSU Research congress*, 1-6, Manila Philippines: De la Salle University.

Pop, A. (2013) Edmodo E-portfolios in EFL – A Case Study - *Proceedings of the 8th International Conference on Virtual Learning*.

Pop, A. (2015) Customizing Medical English Learning with Edmodo, *Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning*, Timisoara, Romania, pp. 419-424.

Anisoara Pop, Emanuela Tegla (2016) *The Edmodo Project in English for Medical Purposes*, Trends in Medical Language Teaching and Learning, University Press, 978-973-169-464-1, 49-57

Shih. R-C (2013). Effect of using Facebook to assist English for business communication course instruction, *the Turkish Online Journal of Educational Technology*, 12(1), 52-59.

THE ROLE OF THE CATEGORIAL ADJECTIVE IN THE TERMINOLOGICAL SYNTAGM

Doina Butiurca

Assoc., Prof., PhD., Hab. Dr., Faculty of Technical and Human Sciences, Târgu-Mureș,
Sapientia University of Cluj-Napoca

Abstract: The concept is a mental construct that contributes to the ordering of individual object in the outer world. The terminological syntagm allows for realization of differences/oppositions of conceptual units of the real world objects and/or of the abstract reality. In theory, the categorial adjective adds a certain type of information/a certain conceptual feature through its capacity to individualize the object denominated by the noun. It is the assertion we start from in our research. The role of the categorial adjective, patterns of actualization of distinctive features through the categorial adjective, the role of the categorial adjective in structures with interdisciplinary terms are a few of our research intentions. One of the conclusions of our research is that, though to an infinitely smaller extent than the qualifying adjective, the conceptual sphere of the categorial adjective presents certain degrees of conceptual/specialised openness.

Keywords: categorial adjective, terminology, syntagm, actualization, concept.

Procesul de dezambiguizare este unul motivat, niciodată arbitrar, realizat în funcție de competența științifică/ conceptuală și lingvistică a terminologului. Acesta are capacitatea de a propune termeni care pot desemna o nouă percepție a realității, o denumire pentru un obiect/fenomen, ce poartă deja un nume. În procesul de dezambiguizare sunt utilizate multiple resurse lingvistice și procedee de creație adaptate, convertite nevoii de denominare. Mecanismele folosite pentru exprimarea diferențelor conceptuale nu pot fi detașate de expresia lingvistică obligând de exemplu, la respectarea modalităților de formare a cuvintelor (derivarea, compunerea, calcul lingvistic/ semantic s.a.m.d.), la respectarea acordului. Cu toate acestea, mărcile lingvistice de dezambiguizare au scopuri diferite. Termenul nou format este necesar să dea nume, după regulile univocității unui concept nou, să marcheze opoziția de caracteristică și nu în ultimul rând, să se adapteze unui sistem coerent al denominației pentru a individualiza un domeniu al științei.

Rolul adjectivului categorial

Conceptul este o construcție mentală care contribuie la ordonarea obiectelor individuale ale lumii exterioare. Sintagma terminologică permite realizarea diferențelor/ opozițiilor dintre unitățile conceptuale ale obiectelor *lumii reale* și/ sau ale *realității abstracte*. Teoretic, adjectivul categorial adaugă un anumit tip de informație/ o anumită trăsătură conceptuală prin capacitatea de a individualiza referentul denumit prin substantiv. Aici se impune o diferență: conceptul general, având caracteristici pertinente poate denumi o întreagă clasă de obiecte; adjectivul categorial utilizat în structura sintagmei terminologice individualizează obiectele unei clase aparținând realității concrete sau abstracte, interne sau externe, individuale sau colective (v. M.Teresa Cabré 1998:168). Așa, de exemplu, în sintagmele „plată anticipată”, „plată

compensatorie” „plată declarată”, „plată forfetară”, „plată integrală”, „plată neefectuată” adjectivele categoriale individualizează un ansamblu de trăsături distinctive ale conceptului generic :Plată = „sistem, mod după care se plătește/ achitare/ depunere/ vărsare”(DEX)

Din definiția de dicționar rezultă că adjectivele *categoriale- declarată, forfetară, integrală, neefectuată* - le revine rolul de a marca relația de opoziție dintre numeroasele caracteristici ale conceptului generic. Dacă în gramatica tradițională, raportul de dependență dintre substantiv și adjectiv caracterizează sintaxa, semantica și morfologia adjectivului, în terminologie, rolul adjectivului este de a introduce opoziții de natură conceptuală în interiorul clasei de obiecte denumite de conceptul generic. Adjectivele categoriale au rolul de a scoate conceptul din sfera generalului: plată forfetară = „Care este dinainte stabilit la o sumă globală și invariabilă”(DEX)

În procesul de terminologizare, conceptul general se impune cu toate trăsăturile esențiale, secundare, marginale, interdisciplinare; se impune cu anularea variațiilor de expresie ale acestor caracteristici și implicit, cu anularea relațiilor de opoziție, la nivel global. A se compara(v. *Dicționar de termeni economici* 2013):

1. credit (generic) cu: credit adițional, credit bancar, credit comercial, credit confirmat, credit divizibil, credit global, credit ipotecar, credit lombard etc(concepte specifice);

2. piață (generic) cu: piață bursieră, piață condiționată, piață fluctuantă, piață interbancară, piață ipotecară, piață liberă, piață mondială, piață unică etc(concepte specifice).

Termenul *credit* utilizat în DEX și/sau în dicționarele specializate cu/ sau fără mărci diastratice desemnează un conținut conceptual cu numeroase trăsături existente în mod latent, la nivelul specializărilor (adițional, bancar, comercial, confirmat, divizibil, global etc). Relațiile de opoziție, dezambiguizarea se realizează numai în sintagme terminologice cu adjective categoriale (credit adițional, credit bancar etc).La fel și termenul *pieță* s.c.l.

Rolul adjectivului categorial este de a marca opoziția între concepte de același nivel. O „descriere” exhaustivă a unui concept este necesar să ia în considerare acel demers care permite marcarea opozițiilor dintre concepte de același nivel ierarhic. Un *credit adițional* este un credit: care poate completa un împrumut acordat anterior unei personae fizice/ juridice;

care modifică un împrumut acordat anterior unei personae fizice/ juridice;(on line).

Un *credit ipotecar* este un credit:

în care proprietatea servește drept garanție a rambursării;

în care se impun condiții de remunerare a capitalului- dobândă;

în care există termene/ scadențe de rambursare;

în circumstanțele în care datorită nerespectării clauzelor contractuale debitorul își poate pierde proprietatea.(v. *Dicționar economicon line*).

Un *credit lombard* este un credit:

care a fost deschis de o bancă;

care are drept garanție efecte publice (titluri de rentă, acțiuni, obligațiuni etc) aparținând clientului;

Observăm că exprimarea unei trăsături conceptuale într-un ansamblu de concepte specifice, impune sistematic diferențele dintre concepte.Vorbim despre un sistem conceptual organizat de adjective categoriale în jurul unui concept general. Analiza celor trei concepte ne permite următoarele concluzii:

conceptele specifice au caracteristici comune prin conceptul general care le încadrează în același câmp noțional (credit= împrumut acordat unei personae fizice sau juridice, în anumite condiții); prin intermediul adjectivelor categoriale se stabilesc relații de opoziție cu rol în dezanbiguiizarea trăsăturilor conceptuale. Majoritatea conceptelor supraordonate, generice au numeroase caracteristici în plan conceptual. Se organizează și/ sau se reorganizează, în funcție de anumite trăsături ale subclasei, ale ordinului, speciei etc.

Tipare de actualizare a trăsăturilor distinctive prin adjectivul categorial

În terminologie, adjectivul categorial, spre deosebire de adjectivul calificativ (utilizat în limba comună, omniprezent în discursul beletristic) actualizează o trăsătură distinctivă a conceptului, fără a indica gradul de realizare a caracteristicii. Există două tipare: 1. adjectivul actualizează trăsăturile distinctive cu rol de restrângere a referinței generice a conceptului și/ sau a definiției. Adjectivul categorial reprezintă una dintre strategiile lingvistice, conceptuale și de sens prin intermediul căreia se realizează această restrângere, la nivelul sintactic al structurilor: Cg(concept generic) + Adj. (trăsătura distinctivă). De exemplu: în „strategie economică”, „strategie comercială”, „strategii economice ale întreprinderii”, rolul adjectivului „comercială” este acela de a restrânge referința elementului generic, tot așa cum rolul substantivului este de a restrânge referința „economică” (din „strategie economică”). Observăm în exemplele discutate că adjectivul categorial (asemenea substantivului în cazurile oblice și/ sau în acuzativ) este un element forte al desemnării trăsăturilor conceptuale.

2. Adjectivul actualizează trăsăturile distinctive (intrinseci și extrinseci) cu rol de identificare a conceptului.

2.1. Actualizarea trăsăturilor intrinseci se realizează prin serii având diferite dezvoltări, în funcție de caracteristicile clasei de obiecte, în interiorul raportului termen - imagine mentală a obiectului (concept). Rolul adjectivului categorial este fundamental în exprimarea anumitor proprietăți ale obiectelor: formă (oval, pătrat), culoare (brun, roșcat), proces (calibrat, rulat, asanat), tip de acțiune, dimensiuni spațiale sau temporale etc.

În cazul în care referentul este concret, precizarea trăsăturilor distinctive este absolut obligatorie la realizarea unei descrieri exhaustive a conceptului.

În metaforele terminologice - „bloc alveolocapilar”, „bloc atrioventricular”, „bloc cardiac”, „bloc fascicular”, „bloc funcțional” - sunt actualizate trăsături intrinseci necesare descrierii complete a conceptului medical:

a. „bloc alveolocapilar”

trăsături intrinseci: tulburare a difuziunii gazelor respiratorii; nu afectează homeostazia gazelor respiratorii; se realizează la nivel alveolocapilar.

b. „bloc atrioventricular”

trăsături intrinseci: blocare a propagării influxului electric între atriu și fasciculul His; caracter intermitent sau permanent.

c. „bloc cardiac”

trăsături intrinseci: încetinirea sau întreruperea propagării potențialelor electrice ale inimii; complet/incomplet.

d. „bloc fascicular”

trăsături intrinseci: întreruperea conducerii fasciculare; la nivelul ramurii stângi a fasciculului His.

Adjectivele categoriale (alveolocapilar, atrioventricular, cardiac, fascicular etc) marchează contextual, specificitatea morfo-anatomică (bloc cardiac=bloc specific zonei inimii).

2.2. Trăsăturile extrinseci ale unui concept au fost teoretizate de Maria Teresa Cabré astfel: „Les caractères extrinsèques d'un concept, par rapport aux intrinsèques, sont externes à sa définition comme classe fonction: origine; destination; localisation; inventeur etc”(Maria Teresa Cabré 1998:171).Aşa de pildă, conceptul desemnat prin termenul „stocare de mărfuri”are în limbajul comercial, trăsătura extrinsecă „a face stocuri de mărfuri, de materii prime etc// într-un depozit”.Datorită faptului că nu există un obiect concret (depozit material), specific domeniului informaticii, trăsătura extrinsecă a termenului comercial este utilă unei descrieri exhaustive în informatică: „stocare în cloud”. Sintagma terminologică este relevantă pentru precizarea a două tipuri diferite de locații pe care cele două domenii le utilizează: locația materială (pentru stocarea de mărfuri), locația virtuală (pentru stocarea de documente importante, imagini sau fișiere de backup într-o rețea unde informațiile sunt păstrate pe mai multe servere virtuale, nu pe servere dedicate). Locația/ localizarea este trăsătura extrinsecă a conceptelor date. Aşa cum se poate observa, trăsăturile extrinseci ilustrează și caracterul interdisciplinar al termenilor. Numeroase concepte din domeniul fizicii (Legea lui Ohm etc), al chimiei (Tabelul lui Mendeleev etc), al medicinei au caracteristici extrinseci legate de inventator. Indexul de personalități existent în *Dicționar farmaceutic (Dicționar farmaceutic, Dumitru Lupuleasa, Ileana Popovici, Lăcrimioara Ochiuz 2014, Polirom)* cuprinde peste 390 de concepte a căror trăsătură extrinsecă este numele personalităților din domeniul medico-farmaceutic.

Rolul adjectivelor categoriale în structuri cu termeni interdisciplinari

Termenul prin care un concept se exprimă poate fi interdisciplinar. Să luăm spre exemplu, termenul „pomă”. Tot caracter interdisciplinar au în uzaj și termenii „bloc”, „blocaj”, utilizați în limbaje diferite: med. „bloc cardiac” „blocaj renal”; constr. „bloc-turn”; mec. bloc-motor etc. Rolul compatibilității conceptuale a trăsăturii distinctive desemnate prin adjectiv are o relevanță majoră și implică o problemă de competență. Pentru semantică și terminologie „interdisciplinaritatea începe acolo unde specialistul unui domeniu cunoaște o parte dintre proprietățile conceptelor de care are nevoie în interacțiunea lui profesională cu utilizatorul privilegiat al acestor concepte. Ea este posibilă prin tolerarea unei limite a conceptualizării comune la un prag sub care partajul sarcinilor nu ar fi productiv” (Leart 1997:7). Astfel, studiul semantic al termenilor „pomă” „bloc”, „blocaj” obligă terminologul la a stabili dacă în trecerea de la o disciplină la alta (de la limbajul tehnic la limbajul medical) este vorba despre unul și același concept sau nu.

Din perspectiva semanticii lexicale, termenul poate fi analizat sub aspectul semnificatului lingvistic (în tradiție saussureană), nu sub aspectul conceptului. Astfel, conform DEX „pomă” este definit ca „instrument sau mecanism care servește (înăuntru sau dinauntru) unui fluid”. Această caracteristică semasiologică are avantajul de a putea constitui baza, permanența proprietăți semantice, capabilă să genereze crearea de cunoștințe/ informații în numeroase domeniile specializate. Pornind de la acest „prag” semantic se realizează „partajul” domeniilor:

teh. „pomă” – „Mașină de forță sau aparat compus de obicei dintr-un cilindru cu piston, manevrat cu mână sau acționat mecanic, folosit pentru a deplasa sau a comprima un fluid; //mașină de forță, agregat la deplasarea unui fluid dintr-un anumit spațiu într-altul.”(DT); med. „pomă” – 1. „Pomă ionică” – „Denumire generică pentru sistemele de transport activ de la nivelul membranelor celulare”; 2. „Pomă peristaltică” - „Dispozitiv care permite pomparea

unui lichid printr-un sistem de tuburi prin contractarea și relaxarea alternativă a acestora, debitul de lichid pompat fiind reglabil”; „Pompă de protoni” – „Denumire generică pentru sistemele de transport de protoni la nivelul membranelor celulare...”(DM 2007:830).

Situația este identică și în cazul substantivului „bloc” definit în DEX „Bucată mare dintr-o materie solidă și grea, masă solidă dintr-o singură bucată” și a substantivului „blocaj” a cărui trăsătură de sens este aceea de „blocare”(DEX). Proprietatea semantică de „bucată din..”, ca și a aceea de „blocare” este fundamentală constructelor conceptuale: stomat. bloc – 1. „masă de material”; 2. „Termen generic pentru anestezia regională.”; 3. „Fragment de țesut inclus în celoidină sau parafină în vederea obținerii de secțiuni pentru examenul histologic”(DM 2007: 254): „bloc vertebral”, „bloc sinoatrial”, „bloc fascicular”, „bloc neuromotor”;// constr. „blocturn”//; mec. „bloc-motor”; // geog. „bloc-diagramă” etc

Termenul medical „blocaj” „definește încetarea bruscă a funcției unui organ”(DM 2007:255); med. „blocaj articular”; med. „blocaj ganglionar”, med. „blocaj metabolic”, med. „blocaj renal” etc.

O primă observație care se impune în exemplele discutate este că substantivul care exprimă noțiunea generală nu admite decât adjective și/ sau substantive aparținând domeniului definit prin acest termen, sau unor domenii conexe (interdisciplinare/ transdisciplinare): în domeniul medical, conceptul „pompă” admite adjective și/ sau substantive ce restrâng referința noțiunii generice prin trăsături specifice medicinei: „pompă ionică”, „pompă peristaltică”// „pompă de insulină”, „pompă de calciu”, „pompă de protoni”, „pompă de sânge”, „pompă de sodiu” etc. Același concept general va atrage în limbajul tehnicii adjective și/ sau substantive care vor restrânge referința noțiunii generice la domeniul tehnic: pompă hidraulică, pompă submersibilă// pompă de vacuum, pompă de injecție etc. Fiecare domeniu specializat impune un grad absolut de compatibilitate conceptuală și referențială între elementele de structură ale unei sintagme terminologice

Cea de-a doua observație privește statutul adjectivelor categoriale. Chiar dacă, într-o măsură infinit mai mică decât adjectivele calificative, sfera conceptuală a adjectivelor categoriale prezintă anumite grade de deschidere conceptuală/ specializată. Este o caracteristică manifestată în posibilități de combinare ale unuia și aceluiași adjectiv, la nivelul mai multor domenii: adjectivele „ionică, peristaltică, ” din „pompă ionică”, „pompă peristaltică” sunt univoce, inerente conceptului medical desemnat de termenul „pompă”. Categoriile „...ionic” este utilizat însă și în arhitectură, ca trăsătură distinctivă a stilului, în sintagme ca: „ordin ionic”, „stil ionic”, în chimie, fizică, geografie: Marea Ionică, Insulele Ionice etc. La fel, adjectivele „vertebral, sinoatrial, fascicular, neuromotor” din sintagmele: „bloc vertebral”, „bloc sinoatrial”, „bloc fascicular”, „bloc neuromotor” restrâng referința conceptului generic, impunându-se ca marcatori deosebit de puternici ai sensurilor, în domeniul medical. Gradul de deschidere specializată este dat de utilizarea acestor categorii în domenii conexe, dintre care, anatomia, biologia, zoologia, psihologia: „coloană vertebrală”, „handicap neuromotor”, „nod sinoatrial” etc. Vorbim despre aceeași capacitate de deschidere conceptuală a adjectivelor categoriale și la nivel intradomenial: „cardiac” și „renal” din sintagmele „bloc cardiac” „blocaj renal” pot fi utilizate ca trăsături distinctivă și la formarea altor concepte medicale: „insuficiență cardiacă”, „masaj cardiac”; „insuficiență renală” etc. Utilizarea adjectivelor categoriale este determinată/ obligatoriu legată conceptual de conținutul noțiunii generice, spre deosebire de adjectivul

calificativ, de exemplu, care poate rămâne relativ indiferent la conținutul lexical al substantivului, având posibilitatea de a se realiza printr-un număr nedeterminat de substantive.

Cea de-a treia observație este referitoare la faptul că interdisciplinaritatea terminologică se poate manifesta și la nivelul categoriilor. Adjectivul categorial cu rol de restrângere a referinței elementului generic se caracterizează prin faptul că desemnează trăsături conceptuale distincte aparținând cel puțin, la două domenii științifice. În funcție de modul în care se intersectează în domeniile științifice, putem distinge: adjective categoriale intradisciplinare (se intersectează în interiorul unui domeniu), adjective categoriale interdisciplinare (se intersectează între domenii mai mult sau mai puțin conexe). Categoriile desemnând trăsături intrinseci ale unui referent din anatomie, chimie, fizică etc se găsesc diseminate în aproape toate domeniile/subdomeniile medicale. Câtă anatomia de exemplu, ca trăsături distincte și cât primește domeniul medical la nivel interdisciplinar? Anatomia este principalul domeniu donator pentru medicină, fapt ce îi conferă statutul de disciplină *fundamentală*. Inventariem în acest sens, nu atât termeni din anatomie, folosiți în medicină, cât mai ales sensurile acestora, identificabile la nivelul adjectivelor categoriale: 1. termeni de diagnostic: cerebro-vasculară, uretrală, piloric/ă (tulburare cerebro-vasculară, stenoză uretrală, stenoză pilorică); 2. termeni terapeutici: renală, peritoneală, gastric (dializă renală, dializă peritoneală, lavaj gastric); 3. termeni chirurgicale: endoscopic/ă, urologic, gastric/ă, hepatic/ă, intraocular (chirurgie endoscopică urologică, rezecție gastrică, lobectomie hepatică, implant intraocular de cristalin); 4. teste de diagnostic: gastrointestinal/ă, abdominal/ă (endoscopie gastrointestinală, sonografie abdominală); 5. teste și proceduri: intravenos/oasă, renal/ă (pielograma intravenoasă, angiogramă renală). Observăm schimbarea sensului unui aceluiași concept în transferele sale de la un domeniu la altul. Adjectivele categoriale au dublu rol: realizează o descriere completă a conceptului corespunzător prin actualizarea exhaustivă a trăsăturilor intrinseci și/sau extrinseci; 2. contribuie la dezambiguizarea sensurilor specifice subdomeniului/ ramurii. Adjectivul „renală” – monomembru - este un termen migrator. Operează numeroase modificări de sens prin trecerea de la sintagme aparținând subdomeniului „Terapeutică” (dializă renală) la subdomeniul „Teste și proceduri” (angiogramă renală).

BIBLIOGRAPHY

Dicționar explicativ al limbii române, ediția a II-a, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982.

Dicționar Medical (DM), Valeriu Rusu, București, Editura Medicală 2007.

Doina Butiurca, Attila Imre, Druță I., *Dicționar de termeni economici I*, Editura Universitară, București, 2013.

Dumitru Lupuleasa, Ileana Popovici, Lăcrimioara Ochiuz, *Dicționar farmaceutic*, Polirom, 2014.

Bahnaru, Vasile, *Mutații de sens: cauze, modalități, efecte*, Chișinău, Editura Știința, 1988.

Cabré, Maria Teresa, *La terminologie*, traducere din catalană, Monique C. Cormier și John Humbley, Armand Colin, Les Presses de l'Université d'Ottawa, Armand Colin, 1998.

Eugen Coșeriu, *Principiile lingvisticii ca știință a culturii*, în volumul *Om și limbajul său. Studia lingvistica in honorem Eugenio Coșeriu*, AUI, III.e, tomul XXXVII-XXXVIII, lingvistică, 1991-1992.

COMMUNICATION VERSUS COMMUNION INTO THE LYRICAL SACRED POETRY

Mina-Maria Rusu

Assoc. Prof., PhD., Apollonia University of Iași

Abstract: Contemporary man is marked by the moral crisis of the era, the feeling of alienation and loneliness defining his existence. Communication acquires new valences and is compelling to communion. In the historical context of the age, the state of religiosity stimulates the process of creation and, equally, the process of receiving the literature. Thus, the lyric of the sacred becomes the place where the modern man finds himself as a part of the process of poetic communication, stimulating his experiences and redefining his identity.

Keywords: communication, communion, religiosity, sacrament, profane, lyrical

Înainte de anul 1989, poezia de inspirație religioasă făcea obiectul cenzurii, iar bibliografia critică în domeniu era destul de slab reprezentată. Imediat după acest moment istoric, textele cenzurate au fost publicate sau republicate în varianta integrală, atrăgând atenția asupra unei teme care s-a născut ca expresie a sentimentului religiozității. Din perspectivă socioculturală și psihologică, acest sentiment exacerbat de criza morală din perioada interbelică a fost un adevărat catalizator al apariției, în peisajul literar al vremii, a liricii cu reverberații sacre. Am pornit de la premisa că relația dintre textul religios și textul poetic de inspirație sacră deschide perspectiva reconceptualizării termenului de *comunicare* în zona limbajului poetic și determină revizuirea statutului poetului în plan social, deschizând astfel o nouă perspectivă de înțelegere a fenomenului pe care l-a produs fascinația sacrului în conștiința ființei umane.

Religiozitatea se ridică deasupra manifestărilor mistice, fiind o expresie a căutării, de către ființa umană, a zonei rafinate, spirituale a existenței, producând re-configurarea esențială a relației dintre om și cuvântul edificator. Consideram starea de religiozitate ca o manifestare a substantivului de origine verbală *fire*, în accepțiunea dată de Constantin Noica¹, astfel încât aceasta devine complementară sentimentului de *comuniune*, în care *monologul* se transformă, deseori, într-un dialog imaginar cu o forță supraumană, trecând prin experiența solilocviului și dobândind, în final, virtuți modelatoare. În esență, este vorba despre un proces de laicizare a relației dintre Creator și creatura investită cu prerogative divine, ca urmare a Facerii, care, ridicându-se deasupra canonului, se convertește într-un arhetip liric.

Am corelat termenii *religie* și *religiozitate* cu experiența umană, din punct de vedere ontologic și cultural, asociindu-le, în ordine, termenii *sacru* și *divin*, ca manifestări ale *raționalului*, respectiv ale *iraționalului*. Liricul, ca exteriorizare a trăirilor umane, se poziționează între *sacru* (rațional) și *divin* (irațional), înclinând de o parte sau de cealaltă, în funcție de personalitatea creatorului de poezie.

¹ Cf. Noica, Constantin, *Cuvânt împreună despre rostirea românească*, ediția princeps, Editura Eminescu, 1987

Scrisă sub semnul religiozității, poezia are la origine, ca și rugăciunea, un sentiment înalt modelator, locuind abisurile sufletești ale ființei umane; acest fapt a determinat ca literatura încadrată în această zonă tematică să fie interzisă, în perioada comunistă, de o cenzură dominată de teama efectului culturii asupra rafinării sentimentelor omenescului din ființa noastră și implicit asupra cunoașterii profunde. Argumentele care au contribuit semnificativ la configurarea demersului de analiză a epocii și a relației dintre literatură și istorie și-au avut sorginea în constatarea faptului că mileniul spre care ne îndreptăm atunci și în care trăim istoric astăzi este o epocă de o factură simbolică particulară, replică adaptată a crizei de cunoaștere care a marcat fiecare început de secol cultural, social și istoric de-a lungul dezvoltării literaturii noastre originale. Am luat în calcul zorile literaturii, poziționate, fără echivoc, în perioada cronicarilor, a căror muncă de consemnare a evenimentului istoric a fost înnobilită de talentul literar al unora dintre ei (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce), care au presărat cu secvențe literare scrierile memorialistice, contribuind astfel la corelarea evenimentialului cu afectivul, astfel încât personalitățile istorice prezentate să poată deveni, în timp, personaje literare, modele comportamentale, repere morale și culturale semnificative pentru modelarea mentalului colectiv. Mai mult, poezia a fost marcată de opera lui Dosoftei, care, prin formația sa, a descătușat limbajul religios de canonul care limita receptarea, ducându-l în zona în care, progresiv, se va dezvolta într-un cod poetic, metaforic, deschis și adânc, capabil să ordoneze zona sentimentală adâncă a sufletului omenesc. Poezia născută din sentimentul religiozității se poziționează în zona rezistenței în fața agresiunilor istoriei.

*

* * *

Resorturile limbajului artistic au condus la *o retematizare a cuvântului în scopul validării formulei metaforice a lumii în textul liric din perioada interbelică*. O premisă de la care am pornit în acest demers a fost faptul că *logosul* are virtuți edificatoare, asociat cultural cu umanizarea ființei, lumea însăși fiind un produs al Creației. Spre exemplu, Nichifor Crainic se poziționează mai curând în sfera divinului și a iraționalului, viziunea lirică asupra lumii fiind construită în zona imnică, a relației de dependență a omului cu Dumnezeu. La Arghezi, trăirile se coagulează în zona sacrului, a raționalului, poezia în sine fiind o formă de purificare, de înnobilare a omului profan, ale cărui virtuți edificatoare au puterea de a descoperi și amplifica secvența sacră din cotidianul profan. Din perspectiva acestei viziuni, sacrul este, la Arghezi, un artefact, în vreme ce la Crainic aparține aceluși dat divin de la Facerea Lumii, poetului revenindu-i doar misiunea de a-l activa. În fapt, poezia lui Crainic raportează lumea la divinitatea intangibilă, la un model divin, care creează omului sentimentul neputinței de a-l atinge și, în consecință, îl obligă la a-l venera fără rezerve. Arghezi se revoltă, caută divinitatea, o apostrofează, apoi își asumă prerogativele divine în actul creației. Sub semnul limbajului, omul devine ființă purtătoare de sens ontologic. În lirică, descoperim o lume concretă, reală, dată și alta transfigurată, decantată în sensuri adânci, implicite, ale cuvântului derivat din sentimentul sacrului. Această abordare a relației dintre *om*, *cuvânt* și *sentimentul sacrului* s-a fundamentat pe ideea că *logosul* își exercită prerogativele edificatoare asupra ființei umane, fiind un exercițiu reușit de rafinare a realității mundane, în toată complexitatea ei. În fapt, imediat după integrarea României în zona de normalitate postrevoluționară, poezia religiozității este reconsiderată, creând un spațiu cultural în care lectorul își exercită libertatea de receptare, salvându-se astfel din fața agresiunilor socioistorice ale mileniului III. Acest tip de poezie permite cercetări în domeniul poeticii și stilisticii cu o migrare controlată din spațiul disciplinar, al literaturii, în unul interdisciplinar, configurat de comunicare. Literatura este, iată, o formă de comunicare despre

lume. Lăsată într-un con de umbră în ultima vreme, literatura populară, iese din cronologie, poziționându-se într-un timp mitic, etern și punând astfel liricul în ipostaza unei forme condensate de trăiri exprimate în circumstanțe de viață diverse. Aici, am găsit locul de întâlnire a stării de religiozitate cu actul creației, ca un ritual inițiativ în care comunicarea se țese din dialogul omului cu divinitatea.

În fapt, ființa umană are nevoie atât de exprimarea preplinului sufletesc din momente aurorale din existența sa, cât și de oglinda artei cuvântului, în care, terapeutic, omul comun, neînțezat cu virtuți creatoare, se privește, regăsindu-se. În astfel de situații, contactul cu literatura poate fi o revelație, un moment de primenire spirituală, de redefinire a ființei, prin raportarea la un ideal neprihănit de latura comună a existenței. Astfel, limbajul poetic se poziționează, ca importanță pentru purificarea sufletului omenesc, ca un gest ritualic venit din zona religiosului și convertit în metaforă. Treptat, în lirică, canonicul s-a flexibilizat, oferind cititorului o sursă modelatoare, din perspectiva receptării poeziei.

*

* * *

Perioada interbelică a fost marcată de conștiința umană amprentată de fascinația sacrului, realitate culturală care a confirmat că lirica de inspirație religioasă are virtuți terapeutice în relație cu sufletul omului modern, agreat de o societate pragmatică, tulburată de evenimente majore care au marcat lumea contemporană. Peisajul socio-uman din viziunea lui Spengler², se regăsește ciclic în configurația generală a crizei de la începutul mileniului în care ne aflăm. Omul modern și condiția sa umană erau alterate de efectul civilizației care atentase substanțial la zona de cultură a omenirii, până la mutarea arhetipului într-un con de umbră, fapt care astăzi se cuantifică în efectele negative ale globalizării culturale. Alterarea *identității colective* se reflectă în modelul postmodern al *identității individuale*, hibridând secvențe din arhetipului cultural în care s-a născut individul, cu miturile moderne generate de noul algoritm existențial. *Omul alienat* revine ca un leit motiv în zona ontologicului, iar în acest context social, creațiile literare își asumă virtuți terapeutice, oferind acestuia șansa reintegrării în zona identitară.

În lirica interbelică, pusă în relație cu profilul epocii (războiul, degradarea ființei umane, starea de criză), apar două elemente definitorii: *poezia predominant canonică*, scrisă de monahi și monahii, surclasată de *poezia necanonică*, a unor autori care au transformat procesul de creație într-un spațiu în care, prin suferința asumată a omului modern, ființa să se poată primeni, înnobila, prin religiozitate, într-un demers conștient de redefinire a identității. Astfel, diminuarea crizei identitare devenea prioritară, integrându-se într-un proces în care s-au implicat marii poeți ai vremii, oferind consumatorului de literatură un remediu cultural, afectiv, pentru starea de criză care agresa mereu ființa umană și sprijinind-o deopotrivă în demersul de a se regăsi și de a se raporta la modelul suprauman, nealterat de timp, *divinitatea*. Poezia de inspirație sacră oferă astfel șansa cititorului de a contribui la construirea sensului discursului liric, astfel încât să susțină autonomia de receptare a mesajului, din perspectiva creaturii care exercită prerogativele divine, reeditând mitul creației (re-Facerea Lumii, prin cuvântul poetic).

O altă sursă de valorificat s-a desprins din perspectiva cititorului de literatură – omul modern – de a re-mitiza spațiul în care trăiește, având ca referențial imaginea fabuloasă a raiului originar. În decursul procesului, ființa umană suferă ea însăși o transformare, asumându-și o nouă condiție. În acest sens, Nichifor Crainic vorbește despre îndumnezeirea omului, iar Ion Minulescu chiar descrie poetic această metamorfoză a omului (*Drum crucial*). În același context

² Cf. Oswald Spengler, *Declinul Occidentului*, editura Beladi, 1996

de criză din epoca interbelică, omul conștientizează statutul său biologic, perisabil, antrenându-se într-un proces laborios de anihilare a acestei tare venite ca urmare a păcatului originar și a izgonirii din rai, precum și a cunoașterii, prin refugiarea în zona spirituală, înaltă, capabilă de a se sustrage agresiunilor epocii sau, mai curând, înnobilită de suferințele pricinuite de acestea. Lirica interbelică prilejuiește lectorului contactul cu o lume al cărei echilibru emoțional a fost alterat semnificativ de război, de agresiune, o lume vulnerabilizată și marcată de spaime cotidiene, care amenințau inclusiv existența fizică a omenirii și comunicarea, ca formă de integrarea a omului în lume.

*

* *

Contextul social nu a fost unul doar românesc, ci a vizat ideea de spațiu locuit din perioada interbelică, dar și din istoria recentă a omenirii. Astfel, fuga din lume și refugiarea în singurătate, ca stare, și în natură, ca spațiu, definesc omul modern. Poezia sacralității are, iată, rădăcini adânci, care țin de omenescul ființei noastre, astfel încât poezii vremii nu au exersat în sensul ancorării în zona externă spațiului național, ci l-au inserat pe acesta, poetic vorbind, în contextul mondial al celor două războaie. Prin urmare, lirica de inspirație religioasă este o creație fără frontiere, care s-a asociat condescendent, cu omul modern agresat de criza mondială în care viața și moartea luptau la scenă deschisă pentru supremația asupra valorii fundamentale – ființa umană. Literatura pune în valoare efectul modelator al cuvântului prin recontextualizare, metaforizat și angrenat într-un proces complex de re-construire a armoniei originare a lumii.

Conceptul de *comunicare*, instaurat destul de recent în zona de cercetare, cu deschideri transdisciplinare, pune în relație cuvântul semnificat, cu potențialul semnificativ și semnificativ în raport cu varii contexte, care pleacă, evident din zona lingvisticii, dar vizează zona atât de sensibilă a socialului. De fapt, comunicarea oferă o formulă complexă, integratoare a omului modern în epoca trăită, valorificând sensurile adânci ale termenului. Comunicarea ca vorbire, ca dialog, ca monolog, eventual ca solilocviu, atașată unui sistem de semne mult mai complexe, din zona istoriei, a socialului, a culturalului a devenit o expresie a unei aspirații a omului modern la conviețuire, integrare în mediul social și cultural, o nostalgie după certitudinea existenței în sine.

Astfel, se impune o resemantizare a comunicării lingvistice, la nivel denotativ și conotativ, integrată în zona socioculturală, una în care se văd clar efectele cuvântului în context și ale contextului în construirea /reconstruirea armoniei sociale, prin valorificarea trăirilor, convertite în cuvântul poetic. Având aceste repere, am concluzionat că orice comunicare este o punere în comun a valorilor umane individuale și că astfel, într-un gest de pură creație, acestea recompun universul mundan astfel încât, la nivel social, să poată constitui un real antidot pentru agresiunile lumii asupra psihicului uman. În speță, toată zona evenimentialului care amenință echilibrul emoțional al omului și alterează armonia comunității, în contextul binomului *comunicare-comuniune*, ca parte a algoritmului ontologic al omului contemporan, se reflectă în poezia sacrului.

*

* *

În sensul ciclicității evenimentiale pe care istoria a probat-o, de-a lungul epocilor, acum, la începutul mileniului III, omenirea se află din nou la o răscruce, care problematizează existența cotidiană nu doar biologic, ci și afectiv. Moartea este, în contextul actual, o spaimă care perfid demolează armonia mundană și alienează omul, provocându-i reacții neașteptate în raport cu alteritatea. Cuvântul a devenit el însuși vulnerabil, prin reconfigurarea sensurilor și prin tipologia situațiilor de comunicare, care scindează universul mundan, în două variante distincte de

manifestare: *lumea reală și lumea virtuală*. Se vorbește din ce în ce mai mult despre vulnerabilitatea individului uman care alege lumea virtuală ca mediu de comunicare, fapt care sărăcește semnificativ virtuțile modelatoare ale cuvântului și conduce la o excludere a omului din real. Omului contemporan, izgonit din starea de confort social, îi este străină alternativa unui confort cultural, într-o societate pragmatică, extrem de profană și de alienată. Literatura, ca depozitar al virtuților modelatoare ale cuvântului, este ignorată, învinsă de o lume de sensuri concrete și trecătoare, materiale, prin excelență. Consider că întoarcerea la poezie ar fi o soluție terapeutică pentru omul modern, a cărei aplicare ar putea să producă remodelarea ființei umane, în sensul raportării acesteia la complexitatea originară a prerogativelor divine acordate strămoșului Adam (să stăpânească lumea și să numească lucrurile), proces finalizându-se astfel printr-o așteptată și necesară reconectare a ființei la lumea reală, vie. Refugiul în lirica de inspirație sacră devine astfel o nevoie vitală capabilă să apere condiția umană în contextul contemporan al unui mileniu decadent cultural, însă strălucit, captivant, ca civilizație. Gestul de întoarcere la poezie este unul similar, ca efect, cu acela al imersiunii în trecutul arhetipal în care omenirea și-a construit vocația culturală. Părtaș la re-crearea lumii prin cuvânt, omul ar putea deveni coautorul propriului destin, al identității sale, în dinamica istoriei. În fapt, sindromul mileniului III se reflectă într-o dramatică criză a lecturii, derivată din criza morală a omului modern. O reîntoarcere la cuvântul poetic, conștientizându-i virtuțile sacre, modelatoare, ar fi un semn al reumanizării ființei în spațiul cultural.

BIBLIOGRAPHY

Noica, Constantin, *Cuvânt împreună despre rostirea românească*, ediția princeps, Editura Eminescu, 1987

Oswald Spengler, *Declinul Occidentului*, editura Beladi, 1996

WILDER MASTERS: RECOLLECTIONS OF DEPARTED SOULS

Dragoș Avădanei

Assoc. Prof., PhD., “Alexandru Ioan Cuza University,” Iași

Abstract: The title of this paper is primarily meant to show the relationship between works by Edgar Lee Masters and Thornton Wilder, though the juxtaposition of the two family names may invite other interpretations that the author does not fully neglect. *Spoon River Anthology* (1915, before World War I) and *Our Town* (1938, before World War II) seem to be providing oblique commentaries—“a cemetery on the hill”—or “the city upon a hill” metaphor/myth/legend/allegory... of America proposed by John Winthrop in his 1630 famous sermon on board the *Arbella*. The substance of the paper is based upon the two worlds in the epigraph, the world of the living and the world of the dead, joined together by memory, history, mythology, and poetry in the messages sent by the dead in the two works, meant to provide imaginative bridges that the living (including the two authors) have always tried to build and (almost) never succeeded; the similarities between the two universes (Midwest and New England) are less important than the complex visions of Masters’ and Wilder’s remembered voices.

Keywords: Masters, Wilder, the dead, the living, recollections

“There is a land of the living and
a land of the dead and the bridge is
love, the only survival, the only
meaning.”

Thornton Wilder,
The Bridge of San Luis Rey
1927

While aware that such a title (its first part, at least) might encourage all sorts of alternative readings (that we are not prepared to explain), we still have decided to stick to it as it simply juxtaposes the names of the two writers from whom we selected the two works put together here; and they obviously are Edgar Lee Masters (1868-1950) with his 1915 *Spoon River Anthology* and Thornton Wilder (1897-1975), author of *Our Town* (1938).

As in a number of other cases, our movement is chronologically backwards, so we started with an epigraph from the latter—the last sentence in his celebrated Pulitzer-winning disaster novel; having read his later masterpiece, *Our Town*, what we get from the combination of the two works is this: when the living talk about the dead, what we receive is remembered history; when the dead “talk” about the living, the outcome is myth and mythology (also remembered); when both the living and the dead talk about themselves and each other, the result is poetry; and in the two works we have in mind here all three—history, myth, and poetry—are

present in various proportions, thus creating the “only meaning” humans have always been striving toward.

The mythic component requires that we introduce one more preliminary element in American “history”—the “city upon a hill” founding legend. In 1629 Cambridge graduate John Winthrop (1588-1649) helped found “The Company of Massachusetts Bay in New England,” made up of Puritan merchants that obtained a charter from Charles I; and on April 8, 1630, eleven ships left England to take over one thousand British Puritans (14,000 by 1640) to the Massachusetts Bay colony; the flagship was called Arbella and on it, in the middle of the Atlantic, Winthrop delivered his sermon A Model of Christian Charity, in which he described for his listeners the ideal of a perfectly selfless community (compare with the two communities in Spoon River and Our Town).

Winthrop’s central allegory is based upon the “Parable of Salt and Light” in Jesus’ “Sermon on the Mount”: “Ye are the salt of the earth... Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that ate in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works...” (Matthew 5.13-15) Winthrop’s other central concept is that of “covenant”: “We are entered into a covenant with... God... In order to avoid breaking this covenant, we...” must be knit together in this work as one man; must show only brotherly affection; prove familiar commerce in all meekness, gentleness, patience and liberality; rejoice together; labor and suffer together; show unity of the spirit in the bond of peace, plus wisdom, power, and goodness in defending the truth of God...” For we must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us, so that if we shall deal falsely with our God, in this work we have undertaken, and so cause Him to withdraw His present help from us, we shall be made a story and a by-word through the world.” (Norton, pp.40-41)

The “City upon a Hill” image (that was to be Boston), and America as God’s country would gradually result in the view and theory of American exceptionalism; as far as our two literary works are concerned, we will focus upon a “cemetery on a hill,” upon communities organized to principles completely different from the above, and upon the two “stories” and “by-words” in Spoon River Anthology and Our Town (written and published, each, before one of the World War catastrophes).

First, let us see what “Our Town” is: it is a small fictional place—population 2,640—in real New Hampshire called Grover’s Corners, with six churches, a train station, post office, jail and the Polish Town; according to one of its more prominent members, Professor Willard, it “lies on the old Archaozoic granite of the Appalachian range..., on a shelf of Devonian basalt,” etc, etc..., and its coordinates are 42 degrees 40 minutes north latitude and 70 degrees 37 minutes west longitude (these indicate, in fact, a place in Massachusetts, somewhere off the coast of Rockport); according to the address on an envelope received by Rebecca Gibbs’ friend, Jane, Grover’s Corners is in Sutton County, New Hampshire (in reality, Sutton is not a county but a town in Merrimack County, the north-western part of New Hampshire), United States of America, Continent of North America, Western Hemisphere, the Earth, the Solar System, the Universe, the Mind of God.

Next, all these are in a three-act play, just performed in 1938, which begins:

“No curtain.

No scenery.

The audience, arriving, sees an empty stage in half-light.

Presently the Stage Manager, hat on and pipe in mouth, enters and begins placing a table and several chairs downstage left, and a table and chairs downstage right...

As the house lights go down he has finished setting the stage and leaning against the right proscenium pillar watches the late arrivals in the audience.

When the auditorium is in complete darkness he speaks:

This play is called 'Our Town.' It was written by Thornton Wilder, produced and directed by...

The name of the town is Grover's Corners...

The First Act shows a day in our town. The day is May 7, 1901. The time is just before dawn... He shows the audience how the town lies (Main Street, Town Hall, stores, hitching-posts and horse blocks, Public School, University, Factory, Bank...).

Next: the people—Doc Gibbs, Editor Webb...

Nice town... Nobody very remarkable ever come out of it... In our town we like to know the facts about everybody..."(pp.751 and foll.)

Further on, in Act Two (three years later, i.e. July 7th, 1904, "just after High School Commencement..., early morning"), the same informs the audience: "The First Act was called the Daily Life. This Act is called Love and Marriage. There's another Act coming after this: I reckon you can guess what that's about.../it's 'Death and Dying,' and takes place another nine years later, i.e. 1913/."

So, technically speaking, Wilder violates traditional theatrical conventions (simplification of the stage, minimal properties, little scenery, shorthand accounts of what is happening elsewhere, characters miming the objects with which they interact...) because "our claim, our hope, our despair are in the mind/in the memory/—not in things, not in 'scenery.'"(in Lumley, 333) One explanation might be found in the French experimental drama which the author became familiar with in Paris and as a student of French culture, and another in his friend Gertrude Stein's 1925 poetically experimental novel The Making of Americans (the psychological development of members of two families—n.b.—in the western city of Gossols, the marriage of Julia Dehning to Alfred Hersland...).

So much about the composition as such since we need to return to the initial division: the world of the living in the play is conveniently controlled by the writer's delegate into the "story," i.e. the Stage Manager—narrator, commentator and guide, the unifying element, who, not unlike the ancient Greek chorus (see also Masters' Greek influences), has a multitude of roles: prompting actors and joining in the action of the play once in a while (as the minister at the wedding, the soda shop owner, a local townsman...), addressing the audience and requiring questions from them, transporting the audience back and forth in time, interrupting the course of the play, keeping and telling the time and announcing intermissions, getting rid of some of the actors, philosophizing (sometimes didactically)—as in "There's something way down deep that's eternal about every human being," only he does not say what that is--, even speaking to the dead (to Emily, in Act Three); this omniscient, ubiquitous presence in the community seems to be

organizing, God-like, its short-lived history; no wonder then Wilder himself chose to play the role for two weeks on Broadway.

This world of the living the Stage Manager introduces is dominated by the daily routine and family relationships of ordinary people, primarily the early lives of two young neighbors, George Gibbs (son of Dr. Frank Gibbs and Mrs. Julia Gibbs) and Emily Webb (daughter of Mrs. Myrtle Webb and Charles Webb, editor of the local newspaper—like Wilder’s father)—, their childhood friendship, romance, marriage, family... and Emily’s death (but that takes us to the other world and to another act); simply put, they go to school in Act One, marry in Act Two, and experience tragedy in Act Three. In the meantime, summers and winters go by, rains come and go, babies are born, people are getting married and/or getting older; Mrs. Gibbs and Mrs. Webb, for twenty and forty years respectively, “have cooked three meals a day..., had no summer vacation.../though Julia Gibbs dreams of going to Paris one day/, brought up children, and never thought themselves hard used..., never had a nervous breakdown” (the Stage Manager’s presentation on p.768); Dr. Gibbs’ comment: “...Everybody has a right to his own troubles.” And there are, of course, other “living people”: a paper boy and a milk boy (and his horse Bessie), the village constable, the church organist (not “made for small town life,” so he commits suicide), gossipy Mrs. Soames, Professor Willard (supra), a Woman in the Balcony, a Man in the Auditorium, the undertaker coming up for Act Three..., and others.

If Stein’s novel evolves from a chronicle of a representative family in her small town to an allegorical history of the entire human race, the history in Our Town is made up of the smallest events and aspects of the human experience that make life precious, the microcosm of the life cycle whose simplicity (viewed through a tragic lens) might suggest the universality of small town daily life. Only toward the end of the second act containing “the world of the living,” does the Stage Manager almost ominously announce: “...people are never able to say right out what they think of money, or death, or fame, or marriage... You’ve got to overhear it...”(p.777); or rather, you’ve got to listen to the dead, so Act Three takes up Wilder’s “world of the dead.”

The new setting is that of “the graves in the cemetery... The dead sit in a quiet without stiffness, and in a patience without bitterness.

Stage Manager: This time nine years have gone by, friends—summer 1913... Horses are getting rarer /Fords replacing them/...Moving pictures... Everybody locks their house now at night.../but/things don’t change much at Grover’s Corners,” as “everybody knows that something is eternal”; on the other hand, “you know as well as I do that the dead don’t stay interested in us living people for very long.”(p.784) Thus, as a Romanian, one cannot help noticing—with other visitors at the cemetery—the “funny words on the tombstones”; Stan Pătraș and his “Merry Cemetery” at Sapânța, Maramureș, Romania could find their place here; maybe some other time (and by some other author).

Speaking for the dead and against the history of the living, the Stage Manager also observes: “Whenever you come near the human race, there’s layers and layers of nonsense...”(p.793) Only the living human race is rather poorly represented in this act; there’s Joe Stoddard, the undertaker, Sam Craig (who had left the village and now is back for the funeral of Emily) , and the Stage Manager himself; the dead, including Mrs. Gibbs, Stimson the organist who drank too much, Constable Warren, Wallace Webb (Emily’s brother), Mrs. Soames, Miss Foster, the schoolteacher, the paper boy and the milk boy and Emily herself now (died in childbirth) carry on conversations about life and the living (“Live people don’t understand...”; “How in the dark live persons are...”; “From morning till night, that’s all they are—troubled...”

p.787), while Emily chooses to return among the living, for her twelfth birthday, i.e. fourteen years back, before the beginning of the play.

Again, what she finds in the world of the living is ignorance, so she asks the Stage Manager very soon: “Take me back—up the hill—to my grave...Good-bye... Do any human beings ever realize life while they live it?/Great question!/ Stage Manager: No... The saints and poets, maybe—they do some... Emily: That’s all human beings are!—Just blind people.” And Simon Stimson:”...Yes, now you know! To move about in a cloud of ignorance; to go up and down trampling on the feelings of those..., of those about you. To spend and waste time /the business of history/ as though you had a million years...” And here another “world of the living” member enters, i.e. George, who flings himself on Emily’s grave; “Emily, to Mother Gibbs: They don’t understand much, do they? Stage Manager... draws a dark curtain across the scene... it’s eleven o’clock in Grover’s Corners.” The end. As in his novel providing our epigraph, Wilder employs here death as the window to life, in a mythical village completed by these spectral voices, connecting the commonplace and the cosmic dimensions of human experience; in one of his early prefaces to Our Town Wilder explained this mythical dimension as “the life of the village against the life of the stars.”

Or death in a village that moves up to a “cemetery on the hill”; Winthrop’s mythical hill, three centuries after the Arbella’s great Atlantic passage, when it was used to suggest a great beginning for a great nation on earth, becomes, before World War II, the place of the town’s cemetery: while at the beginning of Our Town the Stage Manager talked about “Banker Cartwright, our richest citizen.../who/...lives in the big white house up on the hill,”(p.751), in Act Three the cemetery comes to replace “the city”: “...this certainly is a beautiful place. It’s on a hilltop—a windy hilltop—lots of sky, lots of clouds,—often lots of sun and moon and stars. You come up here on a fine afternoon and you can see range on range of hills—awful blue they are /lots of poetry again/--up there by Lake Sunapee and Lake Winnispesawkee..., and way up, if you’ve got a glass, you can see the White Mountains and Mt. Washington...Yes, beautiful spot up here, mountain laurel and li-lacks. I often wonder why people like to be buried in Woodlawn and Brooklyn when they might pass the same time up here in New Hampshire... Summer people walk around there...,” looking for their ancestors, those on the Mayflower, on Arbella, in the American Revolution and in the Civil War, veterans, young boys many of them: “All they knew was the name, friends,—The United States of America... and they went and died about it... Yes, an awful lot of sorrow has sort of quieted down up here. People just wild with grief have brought their relatives up to this hill. We all know how it is...and then time...and sunny days...and rainy days...’n sorrow... We’re all glad they’re in a beautiful place and we’re coming up here ourselves when our fit’s over... A lot of thoughts come up here, night and day...”(p.783) Since there are no coordinates given here, this hill may be just as well in Massachusetts, where Boston is, where Arbella and its mythmakers were arriving: American mythology from “a city upon a hill” to “a cemetery on a hill.”

Heralded from the beginning as a “poetic chronicle of life and death,” the play’s poetical dimension is present in more ways than one; first, the quotation above, about “saints and poets,” who might realize what life really is about; then there is Editor Webb, in a discussion with Professor Willard (which we “re-write” as free verse):

“We like the sun
comin’ up over the mountain in the morning,
and we all notice
a good deal about the birds.

We pay
a lot of attention to them,
and trees and plants.
And we watch
the change of the seasons:
yes, everybody knows
about them..." (Act One, p.759)

And the Stage Manager in Act Three, p.784 ("re-written" again):
"Gradually, gradually,
the dead let hold of the earth,
and the ambitions they had,
and the pleasures they had,
and the things they suffered,
and the people they loved.
They get weaned away from earth...
They're waiting,
waiting for something
that they feel it's coming!
Something important and great,
mother's daughter,
husband's wife,
enemy 'n enemy,
money 'n miser,
all those terribly important things
kind of grow pale around here..."

Or, even closer to our purposes, the same Stage Manager, talking about Mrs. Gibbs and Mrs. Webb, finds this to say: "It's like what one of those Middle West poets said: You've got to love life to have life, and you've got to have life to love life... It's what they call a vicious circle."(p.768) And "those Middle West poets" certainly refers to Carl Sandburg, Vachel Lindsay, and Edgar Lee Masters, and the third is the one who said something that Wilder approximately remembers; so here is

Lucinda Matlock

I went to the dances at Chandlerville,
And played snap-out at Winchester.
One time we changed partners,
Driving home in the moonlight of middle June,
And then I found Davis.
We were married and lived together for seventy years,
Enjoying, working, raising the twelve children,
Eight of whom we lost
Ere I had reached the age of sixty.
I spun, I wove, I kept the house, I nursed the sick,
I made the garden, and for holiday
Rambled over the fields where sang the larks,
And by Spoon River gathering many a shell,
And many a flower and medical weed—

Shouting to the wooded hills, singing to the garden valleys.
 At ninety-six I had lived enough, that is all,
 And passed to a sweet repose.
 What is this I hear of sorrow and weariness,
 Anger, discontent and drooping hopes?
 Degenerate sons and daughters,
 Life is too strong for you—
 I takes life to love Life.

This is number 207 in the poet's list of about 250 speakers from the grave in his 1915 Spoon River Anthology; the numbered poems are 246, only the first is an introduction (infra), 245 is The Spooniad—a synthesis by one of the dead, and 246—The Epilogue; so, there are 243 “individual epitaphs,” but those who care to read them all find that 72 is titled William and Emily and 196 is Many Soldiers, whence our “about 250.”

It has been known all along that Our Town was suggested to Wilder by “Lucinda Matlock,” Masters’ maternal grandmother lying in her grave and remembering how she “went to the dances in Chandlerville” and played a kissing game elsewhere. The most interesting thing in this epitaph is that Lucinda (208 is reserved for “Davis Matlock,” who knows that “you must bear the burden of life,/ As well as the urge from the spirit’s excess...”) says she loved life while protesting too much in saying it; “I spun, I wove, I kept the house, I nursed the sick,/ I made the garden, and for holiday/ Rambled over the fields where sang the larks...” does not take much reworking to become Wilder’s “those ladies cooked three meals a day..., and no summer vacation..., brought up two children apiece, washed, cleaned the house,—and never a nervous breakdown...”; as an unusual detail of literary history, Masters—son of an attorney and himself a lawyer by profession—sued Wilder for plagiarism, only the suit was dismissed (for lack of evidence).

In this “history part” Masters may be said to get wilder than Wilder (the “wilder Masters”—sic!), as a careful peruser also encounters, beside portraits of his pioneering grandmother (another American myth), those of her own grandparents: in 195 one listens to John Wasson, Lucinda’s grandfather, who fought in the American War of Independence, and in 204 to Rebecca Wasson, his wife, also of North Carolina initially, both complaining of “poverty, scourges, death” or “the children, the deaths, and all the sorrows”; thus, in four generations, almost all of American history that far. And to make sure that the second great American war and historical event is also included, Masters gives us

200. Ann Rutledge

Out of me unworthy and unknown
 The vibrations of deathless music;
 “With malice toward none, with charity for all.”
 Out of me the forgiveness of millions toward millions,
 And the beneficent face of a nation
 Shining with justice and truth.
 I am Anne Rutledge who sleep beneath these weeds,
 Beloved in life of Abraham Lincoln,
 Wedded to him, not through union,
 But through separation.

Bloom forever, O Republic,
From the dust of my bosom!

The current legend of Lincoln's romance with Anne Rutledge (1813-1835--of typhoid fever) gives Masters the subject for this poem, that became, much later, her real epitaph on her granite monument in Oakland Cemetery, Petersburg; the legend also includes a rival, John McNamar, references to her father, James Rutledge, as founder of New Salem, Illinois, and an ancestor, Edward Rutledge, signer of the Declaration of Independence. Lincoln's birthplace, Springfield, was in the close neighborhood of New Salem Hill, Petersburg, so the interchanges were quite frequent: Jack Kelso, in Masters' 1928 dramatic poem of this title was a chum of Lincoln (whose demythologizing biography Masters also wrote in 1931—Lincoln: The Man), while “my grandfather had him /Lincoln/ as a lawyer on several occasions, and one time he came to the Masters farm and tried a case before my grandfather, then a justice of peace.” (Genesis, 52)

In the poem, as Anne died quite early, she could not have known about Lincoln's Second Inaugural Address of March 4, 1865, but as a mythological ghost she can quote from its fourth—and last—paragraph: “With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in /Lincoln would be assassinated only one month later/, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle and for his widow and his orphan, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations.”

As a matter of fact, one can take a shortcut here and point out that between the age of one and that of eleven Masters lived in Petersburg, where his father was the state attorney; the 3,500-people town “had a social circle of genuine charm,” (Genesis) and many/most of the characters and their experiences can be identified with former residents of Petersburg and Lewistown (where the family moved for the following decade); here one cannot help remembering that Wilder spent time (and wrote part of Our Town) in Peterborough, New Hampshire, at the MacDowell colony—a retreat meant to encourage creativity in resident writers, musicians, artists... Back in Petersburg, on the Sangamon—rather than Spoon—River, in Menard County, Masters was impressed by the “serious, high-minded, poetical side of these people”; “I knew them all,” he confessed, and the book is a “story of my ancestors.../as/... my blood and stock had something to do with it”; thus, “Fiddler Jones” was “my father's chum,” “Jefferson Howard” is an autobiographical account of his own father (“Foe to the church” and “reaping evils I had not sown...”), “Richard Bone” was the one who carved the epitaphs on people's tombstones, “William Jones” in Lewistown introduced Masters to Walt Whitman (a powerful influence), and lawyer “Tom Beatty” (life as a game of cards, and “life as a gambler” who “gives you seventy years to play”—Masters lived to be eighty-two) was lawyer Edgar Lee Masters—of Chicago now.

Here, in Chicago—and in his 1906 European visit—“I began to dream of writing one book, a book about a country town, but which should have so many characters, and so many threads and patterns in its texture that it would be the story of the whole world...” (Genesis, 46)—before Stein's The Making of Americans and Wilder's Our Town—with all speakers dead, so they could be totally honest about themselves, and buried in the cemetery “on the hill.” Moreover, in 1904 he had met the editor of the St. Louis Mirror, William Marion Reedy (fanatical “Editor Whedon” at 126: “To pervert truth, to ride it for a purpose,/ To use great feelings and passions of the human family/ For base designs, for cunning ends,/ To wear a mask like Greek actors--/ Poisoned with the anonymous words/ Of our clandestine soul...”), who gave

him The Greek Anthology (500 BC-1000 AD), a compilation of about 4,500 “epigrams and epithets, and confessional epitaphs” (a much larger Greek chorus than Wilder’s).

Its “bald, stark prose” and “epitaphy as a form” combined with his idea mentioned above and “From May 29, 1914 until about January 5, 1915, I poured the epitaphs into the Mirror...” (Genesis, 49); his first 209 poems, followed by other 35 were signed “Webster Ford” in Reedy’s Mirror of St. Louis, and so, in the book form Anthology, at 244 (last poem) the patient reader encounters Webster Ford, a “half-witted fool” who lived by the vision of Delphic Apollo: “...I seemed to be turned to a tree with trunk and branches/ Growing indurate, turning to stone, yet burgeoning/ In laurel leaves, in hosts of lambent laurel...”; myth, history, poetry..., and memory, over and over again.

And, compulsorily, “1. The Hill,” beginning—
Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozier, the fighter?
All, all, are sleeping on the hill...--,
with this third line repeated six times in a 37-line poem.

Many of the characters are mentioned here and many others in The Spooniad at 245; in this world of the living from the perspective of the dead, “practically every human occupation is covered except those of the barber, the miller, the cobbler, the tailor and the garage man...,” (Genesis, 50) and thus, “a sort of Divine Comedy..., a universal depiction of human nature, characters and episodes...”; one can only pick and choose from this impressive portrait gallery: the legendary Catholic Father Malloy (the only one who is spoken of by others: “You were a part of and related to a great past./ And yet you were so close to many of us...”); Judge Somers (who complains of injustice), a choir director and organist (earlier counterpart of Mr. Stimson in Our Town), Isaiah Beethoven, The Village Atheist (“Immortality is not a gift./ Immortality is an achievement;/ And only those who strive mightily/ Shall possess it...”); then Penniwit—the Artist, Percy Bysshe Shelley (“They say the ashes of my namesake/ Were scattered near the pyramid of Caius Cestius/ Somewhere near Rome...”), Theodore, the Poet, Voltaire Johnson, Jonathan Swift Somers (“author” of “The Spooniad,” *infra*), Petit, the Poet (“Life all around me here in the village:/ Tragedy, comedy, valor and truth,/ Courage, constancy, heroism, failure--/ All in the loom, and oh what patterns!”), “Indignation” Jones—a carpenter, Plymouth Rock Joe, Professor Newcome (Willard in Wilder), and Margaret Fuller Slack, reminiscent of Margaret Fuller (Ossoli)—1810-1850--, New England feminist, writer and journalist, who, however, drowned, together with her Italian husband and child, off the coast of Fire Island, New York (“I would have been as great as George Eliot/ But for an untoward fate...” —poetry and history once more); and many, many others, representing Masters’ world of the dead describing the world of the living in poetry.

Having said that, one also needs to emphasize this third dimension and show that this New World degenerated Eden (very much anticipating Wilder’s) is made up of the unpoetic lives brought into poetry as mythic images of repression, frustration and eventual defeat, prompted by a vision of loss, diminution or shrinkage, with death as the great equalizer.

No. 245 is The Spooniad, with the following comment (of Masters’ Stage Manager?):

[The late Mr. Jonathan Swift Somers, laureate of Spoon River, planned The Spooniad as an epic in twenty-four books, but unfortunately did not live to complete even the first book. The

fragment was found among his papers by William Marion Reedy and was for the first time published in Reedy's *Mirror* of December 8th, 1914.]

Very early in the poem Swift Somers (having probably read the Ancient Greek anthology that Reedy had given to Masters) uses, Homer-like, the invoking of the Muse to help the poet tell the story (myth and poetry):

“Sing, muse, that lit the Chian's face with smiles
Who saw the ant-like Greeks and Trojans crawl
About Scamander...,”

and so he manages to father most of the characters together.

Added in a later edition, the 245. Epilogue anticipates Wilder's Act Three, with stage directions—

“(The graveyard of Spoon River. Two voices are heard behind a screen decorated with diabolical and angelic figures in various allegorical relations. A faint light shows dimly through the screen as if it were woven of leaves, branches and shadows.”)

Loki (a shape-shifter god in Norse mythology), Yogarinda (an Indian goddess), Beelzebub—as Stage Manager—and several “figures” fashioned by him create a Dantean picture of Hell, in front of an audience for whom they “mix the ingredients of spirit,” i.e. “passion, reason, custom, rules,/ Creeds of the churches, love of the schools...”—until the whole “phantasmagoria fades out,” and the world of the dead is replaced by the “Voices of Spring:” unfinished as it is, this “first book” ends:

“Infinite Depths:--Infinite Law,
Infinite Life.”

These two books of American small town life (chronicles of frustrated, petty or tragic existences, of conformity, isolation, poverty and ignorance, hiding beneath the surface all sorts of buried secrets, hypocrisy, oppression and injustice), combining, as we have seen, American history, mythology and poetry in the two writers' memory, may have lost over almost a century much of their impact, but way back then, Spoon River was one of the most popular books of poetry (Ronald Primeau), its first edition went through nineteen printings (a record until then), and was called “the greatest American book since Whitman,” which critics compared to Homer, Dante, Chaucer, Rabelais, Zola...; in its turn, Our Town was one of the most performed plays in the twentieth century (even today a production of the play is said to be performed somewhere in the world every night), was described as an American classic or even “the great American drama” (Arthur H. Ballet in 1956) and “a play that captures the universal experience of being alive;” (Donald Margulies in a 1939 preface)—two books of American epitaphs, basically, and thus about the importance and “the only meaning” of memory in a comparatively young culture.

BIBLIOGRAPHY

- Black, Martin, ed., Critical Essays on Thornton Wilder (New York: G. K. Hall, 1996);
Castronovo, David, Thornton Wilder (New York: Ungar, 1986);
Edgar Lee Masters Profile, <http://www.bartleby.com/84/22.html>;
Flanagan, John T., The Spoon River Poet and His Critics (Metuchen, N. J.: Scarecrow, 1974);

- Holy Bible, The. Authorised King James Version (World Bible Publishers, Inc., USA, 1989);
- Lumley, Frederick, New Trends in 20th-Century Drama... (New York: Oxford University Press, 1967);
- Masters, Edgar Lee, Spoon River Anthology (New York: The Macmillan Company, 1916; also, Bartleby.com, 1999, www.bartleby.com/84/);
- Masters on the Genesis of Spoon River, <http://www.unz.org/Pub/AmMercury-1933jan-00018> (q. as Genesis);
- Moore, George B., Gertrude Stein's The Making of Americans: Repetition and the Emergence of Modernism (Washington, D.C.: Peter Lang, 1998);
- Norton Anthology of American Literature, The, Third Edition, vol. 1, ed. Nina Baym et al. (New York & London: W. W. Norton & Company, 1989/1985/1979, "John Winthrop...", pp. 30-49);
- Our Town, <http://ibdb.com/show.php?id=6845>, at the Internet Broadway Database;
- Primeau, Ronald, Beyond Spoon River: The Legacy of Edgar Lee Masters (Austin: University of Texas Press, 1981);
- Second Inaugural Address of President Abraham Lincoln, www.nationalcenter.org/Lincoln-SecondInaugural.html;
- Siebold, Thomas, ed., Readings on Our Town (San Diego, California: Greenhaven Press, 2000);
- Sixteen Famous American Plays, Ed. Bennett A. Cerf and Van H. Cartmell. With an Introduction by Brooks Atkinson (New York: Random House, Inc., The Modern Library, 1941; "Our Town," pp.751-793);
- Stauffer, Donald Barlow, A Short History of American Poetry (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1974);
- Stein, Gertrude, The Making of Americans: Being a History of a Family's Progress (Normal, Ill.: Dalkey Archive Press, 1995/1925);
- Thornton Wilder, http://www.lortel.org/LLA_archive/index.cfm?...;
- Thornton Wilder Quotes, http://www.brainyquote.com/quotes/authors/t/thornton_wilder.html;
- Waggoner, Hyatt H., American Poets. From the Puritans to the Present. Revised Edition (Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1984/1968);
- Walsh, Charlotte, Thornton Wilder: A Reference Guide, 1926-1990 (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995);
- Wilder, Thornton, The Bridge of San Luis Rey (New York: Harper Perennial Modern Classics, 2003/1927).

A PAGE OF DOBROGEA HISTORY. THE MEMOIRS OF MAYOR GEORGE P. GHEORGHIU

Claudiu Cotan

Assoc. Prof., PhD., „Ovidius” din Constanța

Abstract: Acquiring Dobrogea following the Treaty of Berlin in 1878, was not only recognizing the independence of the Romanian state, but also the role that it had already drawn in South-East Europe. Caring for the new territory made to increase the number of Romanians settled here permanently. Facilities offered by the Romanian authorities have determined some of the Balkan Romanians to settle permanently in Romania. Faithful people with strong Christian morals, Vlachs settled in Dobrogea confidently and after the year 1914 in the Quadrilateral, where they enjoyed some special rights. The Romanian state continued after the First World War to deal with the fate of Romanians spread over the states south of the Danube. Unfortunately, with all Romanian political agreements concluded with these countries, the assimilation policy that they took did not end. Without rights and without being able to keep their language and faith in church and school, many Aromanians passed north of the Danube or spread through Europe. And today we find a minority in the southern Danube that fights to keep their identity in the face of political authorities which do not recognize their existence.

Keywords: Dobrogea, the Romanian State, the Southern Danube, minority, language

Războiul ruso-româno-turc din anii 1877-1878 a schimbat situația politică din sud-estul Europei, unde popoarele luptau pentru independență și înlăturarea controlului exercitat de Imperiul otoman. Din timpul acestui război, o mare parte din populația turcă a părăsit Dobrogea, ajunsă teatru al confruntărilor militare. După Congresul de la Berlin, România a dobândit Dobrogea, iar Consiliul de Miniștri de la București a stabilit o comisie pentru preluarea administrației în noul teritoriu¹. Dobrogea a devenit astfel subiectul unor dispute politice româno-bulgare². În dorința instaurării unui climat de pace și armonie, autoritățile românești au oferit minorităților locale drepturile necesare pentru a-și păstra identitatea, tradițiile culturale și religia.

După unirea Dobrogei cu România, mitropolitul primat Calinic Miculescu a cerut binecuvântarea patriarhului ecumenic Ioachim al III-lea pentru unirea canonică a populației ortodoxe din acest teritoriu cu Mitropolia Ungrovlahiei. Într-o scrisoare din mai 1880, mitropolitul Calinic mulțumea patriarhului pentru recunoașterea jurisdicției Bisericii Ortodoxe Române asupra Dobrogei, precizând că bulgarii dobrogeni deveneau credincioși ai Mitropoliei de la București³. Situația în care se găseau bisericile ortodoxe din Dobrogea impunea ajutorul statului român⁴. Chiar autoritățile administrative românești se interesau de problemele clerului dobrogean.

Războaiele balcanice au adus schibări politice, sociale și economice importante⁵. Tratatul de pace de la București din 1913 a hotărât ca Bulgaria să cedeze României un teritoriu de aproximativ 7.700 de km² cu o populație estimată de statisticile bulgare din anul 1913 la 282.207 de locuitori.

¹ Nicolae Ciachir, „Contribuții la istoria Dobrogei”, extras din *Revista Arhivelor*, anul V, nr. 1, 1962, București, p.171.

² Jeko Popov, „Le problème de Dobrudza dans les rapports politiques entre la Bulgarie et la Roumanie (1879-1902)”, în *Bulgarian Historical Review*, nr. 4, Sofia, 1994, p. 33.

³ Gheorghe Vasilescu, „Mitropolitul primat Calinic Miculescu și recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, în *Autocefalia libertate și demnitate*, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 338.

⁴ G. Ilinoiu, „Culte din Dobrogea”, în *Dobrogea. Cincizeci de ani de viață românească, 1878-1928*, Edit. Cultura Națională, București, 1928, pp. 612-630.

⁵ George Ungureanu, *Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940)*, teză de doctorat, București, 2008, p. 43.

Cadrilaterul a intrat în componența României, iar organizarea noii provincii s-a făcut după modelul administrativ din Dobrogea Veche. Autoritățile românești s-au lovit curând de o serie de dificultăți în ceea ce privește controlul noului teritoriu în care populația bulgară ostilă era numeroasă. Legislația românească adoptată în 1915 a oferit o nouă organizare teritorială regiunii care conferea largi atribuții prefectilor, inclusiv dreptul de a numi primarii comunelor. Opoziția bulgarilor față de administrația românească s-a concretizat prin organizarea unor societăți culturale, care sub masca apărării drepturilor bulgarilor, au introdus un adevărat terorism în regiune⁶. În timpul Primului Război Mondial trupele germane-bulgare au ocupat Dobrogea și au impus o administrație dură⁷. În urma victoriei Antantei, România a redobândit Dobrogea și a păstrat Cadrilaterul până în 1940.

Memoriile primarului George P. Gheorghiu

„În anul 1878, după Războiul Neatârării și curând după anexarea Dobrogei, tatăl meu Petru Gheorghiu și cu frații lui Lazăr și Tache au plecat din Macedonia, comuna Târnova de lângă Bitolia (Monastir), aflată pe atunci sub dominație turcă, din cauza persecuțiilor turcești după spusele lor. Doreau să se stabilească în patria mamă, cu atât mai mult cu cât se hotărâse de către statul român să colonizeze Dobrogea cu români.

Astfel, tatăl meu și cu frații lui Lazăr și Tache au venit în țară și s-au stabilit provizoriu în orașul Constanța, pe atunci denumită „Kiustenge” denumire ce a dăinuit până în anul 1884, când apare sub numele românesc de Constanța. Orașul număra pe atunci circa 10.000 de locuitori compuși din turci, tătari, greci, bulgari, armeni și câteva familii de evrei spanioli, ca frații Ierosalmi, comercianți frunțași și care purtau încă fesul turcesc pe la anul 1890 când am venit eu în Dobrogea. Mai era și marele exportator Bohor Seni care era în asociație cu marele exportator grec Logaride, și alții.

În anul stabilirii mele în Constanța, prefectul județului, primul numit după anexarea Dobrogei a fost Remus Opreanu. Acesta a făcut o chemare către toți românii aflați pe atunci în Constanța și s-au prezentat un număr de șapte români, căci în primul moment atâți au descălecat de bună voie fără a fi intervenit statul. Acei șapte români erau tatăl meu cu cei doi frați ai lui Lazăr și Tache, încă doi macedoneni Gheorghe Țârlea și Mihale Pelicudai, ambii din comuna Nevesta din Macedonia și doi mocani refugiați din Basarabia cu oile împrejurul Constanței, unul din ei paremi-se că era Nicolae Barzan, mai târziu împrăștiat și stabilit la Pazarlia (azi Târgușorul), bun prieten cu tatăl meu.

Tatăl meu și frații lui până la împrăștiarile din anul 1883-1884 s-au ocupat cu construcția de drumuri și clădiri.... Făcându-se împrăștiarile în anul 1883, tatăl meu cu frații lui au fost împrăștiariți în satul Canara cu mai multe loturi, totalizând 90 de hectare de teren arabil. Tatăl meu, Petru Gheorghiu a primit un lot mare de 30 hectare, iar Lazăr, Tache, Santa, Maria, Anastasia, mama mea și eu, George cu câte 10 hectare (lot mic), cu prețul de 90 de lei un hectar, plătit în 30 rate, adică 30 de ani a câte 3 lei rata pe an de hectar sau 30 lei lotul de 10 hectare pe an. Totuși, deși prețul era minim, adică așa de mic, au fost mulți care n-au putut plăti ratele după lege, față de care se obligaseră. Cine nu plătea două rate consecutive i se lua pământul, așa că mulți au fost deposedați și mai cu seamă tătarii, care nu prea cunoșteau legea și asta numai din cauza unor perceptori de rea credință....

După stabilirea în satul Canara, unde acum aveam proprietăți, tatăl meu a fost primul român ce s-a stabilit cu frații lui Lazăr și Tache în acest sat și a fost numit primar în anul 1883 și a continuat să funcționeze în această calitate mai mulți ani, în mai multe rânduri. În anii 1884-1886 s-au făcut colonizări în masă a românilor din județele Brăila și Râmnicu Sărat în satul Canara. La sosirea lor pe aceste meleaguri drumurile erau de pământ, șosea nefiind nicăieri. Prima șosea națională Constanța-Tulcea s-a lucrat în anii 1882 și s-a terminat în 1885.

⁶ George Ungureanu, *Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940)*, p. 47.

⁷ Nicolin Ursu, „Divergențele germano-bulgare în chestiunea regimului de ocupație în Dobrogea (1916-1918)”, în *Anuarul Muzeului Marinei Militare*, Constanța 2003, pp. 396-401.

Din amintirile mele, comuna se numea Palas și se compunea din satele Canara, Anadolchioi, Palas și cătunul Horoslar (azi satul Cocoș). Reședința comunei până în anul 1884 a fost la Anadolchioi. În urma unui incendiu care a distrus localul primăriei cu toată arhiva reședința s-a mutat în Canara, în urma stăruinței tatălui meu care era primar. În acest sat s-a construit un local de primărie care este și astăzi, deși reședința se mutase în Canara, comuna a continuat să-și păstreze veche denumire de Palas. Cu prilejul mutării reședinței la Canara, tatăl meu care era primar a avut mult de furcă cu locuitorii din satele Anadolchioi și Palas care se opuneau și susțineau ca reședința să rămână la Anadolchioi sau la Palas pentru că se afla în centrul comunei.... Tatăl meu a fost susținut și ajutat de către marele bărbat de stat de atunci, Mihail Kogălniceanu, care avea pe atunci moșia de la Ceșmea de lângă Anadolchioi.... De câte ori venea Kogălniceanu la Constanța trăgea la marele Hotel Carol care de abia se construise, îl chema pe tata la dânsul ca să stea de vorbă și să vorbească de ale moșiei pe terasa dinspre mare, unde luau cafeaua și făcea mare haz de tata, că îi vorbea mai mult în dialectul macedo-român și unde nu se înțelegeau o rupeau pe grecește. Spunea tata că Kogălniceanu vorbea limba greacă la perfecție, ba chiar și pe elina antică.

Mai spunea tata că Kogălniceanu îl simpatiza pe marele proprietar și fruntaș Ali Cadăr, tatăl colonelului Izet Ali Cadăr și că de câte ori se ducea Ali Cadăr la el, trebuia să meargă și tata care făcea pe tălmaciul. Odată cu cafeaua îi aducea turcului Ali și narghileaua și după cât am auzit de la unii tătari apropiați de Ali Cadăr, că Ali cam cu atât s-a ales de la conu Mihalache, cu cafeaua și narghileaua oferită cu atâta dărnicie la cel mai mare hotel din Dobrogea de pe atunci, pentru o bună fâșie din moșia sa vândută boierului moldovean, care deși era un mare om de stat avea însă ca orișice muritor scăderile lui, fiind un mare afemeiat, plăcându-i moravurile turcești.

Am tot auzit pe timpuri, de la mai mulți înalți funcționari din Constanța, o anecdotă. Pe când venea des prin Constanța, i s-a prezentat la hotel o doamnă bine, ca să-i solicite postul de notar la o comună importantă, pare-mi-se chiar la Anadolchioi și care post l-a aprobat cu multă plăcere și ceva mai mult că i-a oferit doamnei ispititoare și inelul său, care se prezentase ca soție sau sora solicitatorului postului de notar și care nu era decât o renumită cocotă, prietena notarului, și care în schimbul postului și a inelului căpătat i-a dăruit boierului amator de moșii și o ... moșie, ca amintire de la tânăra și frumoasa presupusă soție sau sora notarului și cu ocazia unei inspecții sau în interes de serviciu s-a dus la primărie, pe a cărei rază se afla și conacul boierului Kogălniceanu, l-a văzut pe notar purtând pe degetul său inelul oferit doamnei și atunci, înțelegând lucrurile, l-a felicitat pe notar, spunându-i că tu te-ai ales cu postul de notar și inelul, iar eu cu o ... moșie.

În anul 1893 a început exploatarea carierelor de piatră din satul Canara care a servit la construcția portului Constanța, după inițiativa regelui Carol I. Construcția portului a fost incredințată și începută de o mare firmă franceză „Compania Hallier” cum o numeau ei, până în anul de mare secetă din țară 1899, când această societate a fost îndepărtată, fiind urmată de un mare proces care s-a judecat la București de un Tribunal de arbitri străini, în limba franceză. Din partea firmei a fost avocat marele bărbat de stat francez R. Poincare, fost președinte al Republicii Franceze, iar din partea țării noastre au pledat cei mai de seamă avocați ai țării, tot în limba franceză, și au câștigat procesul în favoarea țării noastre. Lucrarea a fost luată pentru continuarea lucrărilor de către Ministerul Lucrărilor Publice și Comunicațiilor care a utilizat priceperea tinerilor noștri ingineri români, care au dus în scurt timp și la bun sfârșit toate lucrările portului Constanța, inclusiv silozurile portului, faima Constanței....

În anul 1894 s-a spart un mal al lacului Sutghiol, lângă moara de apă de la satul Mamaia, spărtură provocată de niște pescari străini cu scopul de a prinde mai mult pește care căuta să intre din mare în apă dulce, spre a realiza câștiguri mari, fără să se gândească la consecințe, la pagubele aduse în urma acestui fapt nesăbuit, ba mai bine-zis criminal, pentru că apa ghiolului a devenit sărată, amestecându-se cu apa din mare, fiindcă ghiolul scăzuse la nivelul mării. S-a pierdut în primul rând renumitul pește de Siutghiol. Atunci s-au pierdut racii cei mai frumoși din țară, mari și galbeni. Totodată s-au redus și grădinile de zarzavat care sunt numeroase în jurul lacului. Apă dulce era bună pentru cirezile de vite și turmele de oi ce se adăpau în lac, a celor cinci sate care se afla în jurul lacului Canara, Cogeaia, Mamaia, Palas și Anadolchioi....

Relațiunile familiei mele cu locuitorii băștinași aflați aci au fost din cele mai bune, încredere reciprocă, respect, cinste și morală. Uneltele agricole ca plug, baroase, juguri și altele, rămâneau pe loc la câmp, până la terminarea campaniei de lucru de primăvară, fără să se atingă cineva de ele și asta până la venirea coloniștilor din Cogealia (Valea Neagră) care au stricat frumosul și cinstitul obicei al locului.

Despre întemeierea satului Canara știu de la mai mulți bătrâni turci și tătari, că a luat ființă în urma unui flagel de holeră, cam pe timpul războiului din Crimeea, acum 90-100 de ani. Holera a decimat un alt sat în apropierea Canarei.... O legendă despre lacul Sutghiol și insula Ovidiu am auzit-o de la mai mulți bătrâni tătari care povesteau că: Dumnezeu coborând pe pământ ca să vadă bunătatea oamenilor a poposit într-o seară în sat, unde nu erau decât câteva case împrejurul unei movile, iar pe această movilă era o casă modestă, o colibă, și Dumnezeu a cerut găzduire peste noapte la un sătean. N-a fost primit de nimeni, spunându-i-se că nu aveau vaci cu lapte. La coliba de pe movilă, unde locuiau cei doi bătrâni modești a fost primit cu multă bunăvoință, însă bătrâna gazdă l-a rugat s-o ierte că vaca n-are lapte. Lucrul era într-adevăr așa, Dumnezeu a insistat și a îndemnat-o pe bătrâna gazdă să se ducă să mulgă vaca că va avea lapte. Într-adevăr vaca, ca prin minune, avea lapte atât de mult încât a început să curgă și bătrâna a umplut toate vasele ce le avea și laptele mai curgea mereu și a curs atât de mult încât a înecat satul de oamenii răi, rămânând numai casa bătrânei gazde milostive. De atunci se trage numele de Sutghiol, sau lacul de lapte pe turcește, iar insula ar fi locul unde se afla casa milostivei gazde.

Fiindcă veni vorba de Insula Ovidiu, ar fi locul să amintesc și să descriu cum a fost insula în anul 1890 când am venit eu cu mama în Canara din Macedonia. Insula Ovidiu are o suprafață de circa două hectare de teren arabil, afară de zona stufului din jurul ei. Era proprietatea turcului Chiose Memet din Constanța, și era împădurită cu stejari și ulmi. Unii din stejari erau bătrâni, vreo patru din ei pe la mijlocul insulei erau așa de groși că de abia puteau fi cuprinși de doi inși. Pădurea era deasă și virgină, nu văzuse secure până atunci și era foarte îngrijită, având și o mică căsuță din piatră, un fel de colibă pescărească făcută în mijloc, lângă stejarii cei bătrâni, unde se adăposteau uneori pescarii și unde își întindeau năvoadele la uscat. Pe atunci se prindea foarte mult pește în Sutghiol, care era arendat de către proprietarul Ioniță Dumitrescu din Palas, care avea la punctul numit Kerhana, magazie cimentată pe jos și niște cade mari unde săra peștele care prisosea.... La Kerhana era ca la târg, fiind peștele liber la vânzare de către atreprenor, care plătea o arendă globală anuală și unde statul nu se mai amesteca.

De la debarcaderul insulei și până la căsuță era o aleie străjuită de viță urcătoare de coarnă pe ambele părți și cu trandafiri roșii și albi pentru dulceață și cu hamei. Era o frumusețe de îndată ce puneai piciorul pe insulă credeai că te afli într-un parc bine îngrijit. Insula era vizitată des de ... constanțeni și mai cu seamă de turiști străini care venea la băi de mare, și mergeau prin Canara cu bărcile pescărești. Mai târziu, când au luat ființă băile de la Mamaia, veneau direct de la băi cu bărcile care se aflau acolo anume. În anul 1903 sau 1904 a fost vizitată și de regina Elisabeta, însoțită fiind de doamna de onoare și de o mică suită....

La malul lacului unde se află actuala cișmea era un izvor-fântână (turcește-cainac) lucrat frumos din piatră cioplită. Din această fântână țâșnea o apă limpede, bună de băut și abundentă, bine captată de unde se desprindea un mare canal zidit din piatră și cărămidă cu var, cu un diametru de circa 50-60 de centimetri, care mergea pe malul lacului Sutghiol până în Portul Constanța cu apa potabilă, de unde se alimentau vapoarele și orașul cu apă. Și azi se văd urmele bazinului și conductei pe malul lacului. Bazinul a fost folosit până în anul 1894....

În anul 1895 s-a deschis prima școală în Canara, chiar în casele noastre, fosta prăvălie.... Școala s-a deschis sub conducerea învățătorului Cristea Tunaru, care a ieșit la pensie în anul 1928. Pe seama lui au ieșit mai mulți intelectuali ingineri, avocați, ofițeri și învățători. A fost un bun apostol și îndrumător care se ocupa de aproape și cu râvnă de școală și elevii lui dragi. A decedat la Constanța în luna mai a anului 1942. Școala din Ovidiu cu elevii ei ar trebui să-i fie mult recunoscătoare și ar trebui ca în locul de cinste să i se așeze portretul lui venerabil, ca amintire, recunoștință și respect pentru actualele și viitoarele generații.

În urma ieșirii lui Tunaru la pensie, i-a urmat tânărul învățător Ion Nicolae din Pantelimon. (Și acesta) se ocupa de școală și de elevii lui, fiind secondat de către harnica lui soție Maria I. Nicolae, care era și dânsa învățătoare. Tot lui Ion Nicolae i se datorează plantarea grădinii școlii cu diferiți pomi fructiferi și construirea casei directorului școlii. Însă soarta a vrut ca nemiloasa moarte să ni-l răpească pe tânărul și inimosul nostru învățător Ion Nicolae în anul 1938....

În anul 1908 a luat ființă școala „Fröbeliană”, cum am zice noi azi, școala de copii mici (grădiniță) sub conducerea doamnei Eugenia Bruhner, mai târziu devenind doamna Eugenia Cristea Tunaru. Ca și neuitatul ei soț, doamna Eugenia Tunaru a condus această școală cu multă dragoste, sârguință și răbdare. La educația micilor noastre odrasle a fost ca a doua mamă suflătoare. Ar trebui ca și doamnei să i se așeze portretul la școala de copii mici, fiind prima conducătoare a acestei școli, funcționând neîntrerupt până la ieșirea la pensie ca și soțul ei Tunaru.

În anul 1911 s-a construit biserica din inițiativa tatălui meu Petru Gheorghiu și a cetățenilor Ștefan Basarab, Petru Cojocaru și alții. Primul preot a fost călugărul Ioanichie. În anul 1906 s-a construit localul de școală. Ca primar al comunei Palas cu reședința la Canara eram eu, iar tatăl meu Petru Gheorghiu era președinte al comitetului de construcție al școlii, prefect fiind Scarlat Varnav, care a dat concurs și ajutor bănesc la construirea primului local de școală din Canara. În anul 1922 s-a construit și a doua aripă (clasă) la școala din Canara, primar fiind Gheorghe Belcin.

La Canara dacă nu s-au putut face mari lucrări de îmbunătățiri edilitare, cauza a fost că majoritatea primarilor perindați la primăria noastră din Canara au fost străini de sat, neavând nicio legătură cu comuna. Aceasta a fost până în anul 1914 când s-au dat dobrogenilor drepturi politice, adică dreptul Dobrogei de a-și avea reprezentanții ei la Cameră și Senat. Până atunci primarii erau numiți de guvern după recomandarea prefectului. Consiliul Comunal se compunea din șapte membri din care cinci erau aleși de alegătorii comunei, prin viu grai și mai târziu cu buletine scrise de mâna unui știitor de carte la care eu nu lipseam mai niciodată fiindcă alegători pe atunci majoritatea era analfabeți, mai cu seamă tătarii, care aveau pe atunci majoritatea. Aceștia veneau la mine ca să le scriu buletinele, având încredere că nu le voi scrie altfel în buletine decât după dorința lor.... Ceilalți doi consilieri erau numiți, în frunte cu primarul care mai totdeauna era străin de localitate, neavând nicio legătură cu comuna ca: Costache Bou (moldovean pensionar), Gheorghe Panaitescu (moldovean), I. Pușcariu (pensionar militar), David Herman (neamț din Anadolchioi), Sava Tibacu (basarabean), Ștefan Fătu (Fălciu, pensionar militar), Săruleanu (profesor pensionar), Rușescu, Mișu Mihăilescu și alții. Toți cei de mai sus amintiți n-au făcut nimic pentru comună afară de Ștefan Fătu care a stăruit la facerea bisericii și școlii din Anadolchioi, cu toate că fondurile erau strânse și destinate bisericii din Canara. Primarul Fătu a fost un bun gospodar căruia i-am fost ca ajutor de primar. Eu eram delegat cu starea civilă (ofițer stării civile), cu corespondența și gospodăria la reședință în Canara, iar primarul la Anadolchioi....

Comuna Palas cu primarul Fătu, care fusese mai mulți ani polițaiul orașului Medgidia, era bine organizată, cu casier comunal special, cu secretari telefoniști la Canara și Anadolchioi, cu gardieni publici în fiecare sat, bine echipați și cu comandantul lor călare care inspecta des fiecare sat. Pe atunci nefiind jandarmi rurali, poliția o făcea primarul și notarul cu ceilalți funcționari comunali. Primăria își avea mijloacele de transport, trăsură și căruță cu cai bine întreținuți, cu care se făceau deplasările în comună în interes de serviciu, fără să fie nevoiți să apeleze la locuitori, trăsura fiind la dispoziția funcționarilor comunali, în special a casierului.

După încetarea regimului excepțional pentru Dobrogea, în 1914, comuna își alegea primar din sânul locuitorilor băștinași și numai atunci când comuna a avut primar localnic s-a făcut câte ceva pentru satul Canara. Petru Gheorghiu a făcut primăria, eu George P. Gheorghiu am făcut primul local de școală și fântâna dintre școală și primărie. Stanciu Frățilă a făcut trotuarele. Gheorghe Belcin a făcut a doua clasă la școală. Mihai Baltă a făcut casa directorului, Ștefan Cojocaru a făcut abatorul comunal și Silvestru Marinescu a alergat prin judecată și a obținut prin justiție cariera comunală....

Dar meritul cel mai mare i se cuvine lui Nicolae Popescu care a fost notar, imediat după războiul din 1916-1918 și care având legături cu satul nostru, ... a obținut vatra satului de peste șosea,

de la moștenitorii Duca, expropiați, și s-au parcelat locurile de casă la locuitorii lipsiți de casă și mai cu seamă la însurăței. Tot dânsului i se datorește și islazul pentru care a umblat și l-a obținut prin justiție de la moștenitorii Movilă.... A lucrat cu cinste și demnitate și a ieșit la pensie în 1944. Și toate înfăptuirile ce s-au făcut în comuna noastră imediat după războiul din 1916-1918, s-au făcut din îndemnul și cu supravegherea domnului prim pretor al Plășii Constanța, George Alexandrescu, care a condus Plasa Constanța 26 de ani neîntrerupt, cu cinste și demnitate. Pentru satul Canara a avut întotdeauna o deosebită atenție și dragoste părintească, pentru care trebuie să avem recunoștință și respect.....

Am scăpat din vedere să amintesc și să descriu plecarea mea din Târnova, satul meu natal din Macedonia, impresiile de călătorie și sosire mea cu mama în Constanța-Canara în anul 1890.

Eu n-am învățat decât patru clase primare, primele două clase le-am făcut la școala română din Târnova de lângă Bitolia și când am trecut în clasa a III-a m-a luat de la școală un văr primar al tatălui meu, care era ca învățător și director la școala greacă din Târnova. Deși era român era filogrec și m-a luat cu de-a sila, pentru că mama mea se opunea, nu vroia să plec de la școala română, unde învățase și dansa.... M-a așezat în prima bancă cu cei mai buni elevi, dintre care unii erau chiar veri și rude de ale mele, însă grecomanii. Unchiul Hristu Gravu, așa se numea învățătorul grec, vărul lui tata, m-a meditat toată vacanța în fiecare seară, pentru că locuiam în aceeași curte, ca să-i pot ajunge pe noii mei colegi de la școala greacă, de unde am ieșit ca premiant....

După terminarea anului școlar și examenul de absolvire la clasa a IV-a, eu și cu mama mea am plecat în luna august din Târnova ca să venim în țară, la tatăl meu, la Canara. Drumul de la Bitolia până la Salonic l-am făcut în trei zile și jumătate, călări cu cai cu samare..., fiindcă pe atunci nu exista încă cale ferată între Bitolia și Salonic. Aceasta s-a construit 2-3 ani mai târziu. Drumul de la Bitolia la Salonic se făcea cu caravane care făceau naveta acestui drum în trei zile și jumătate, cu trei popasuri. Primul și al treilea popas erau fără importanță, de aceea nici nu le mai țin minte, însă al doilea popas care se făcea la Vodena, la jumătatea drumului Bitolia-Salonic, m-a impresionat și mi-a rămas întipărit în mintea mea fragedă, fiind băiat de 15-16 ani. Și azi parcă văd frumosul peisaj din Vodena, supranumit raiul Macedoniei. Când ne-am apropiat de orașul Vodena, pe la Chendic, am parcurs un drum bine întreținut, cale de aproape două ore cu caii la pas, numai printre grădini cu pomi fructiferi, livezi de duzi și vii cu tot felul de struguri și fructe ca portocale, roidii, smochine, mere, pere, și mai cu seamă niște prune mari ca oul de găină, albe-galbene, dulci, zemoase și parfumate, numite prune de Bosnia. Pasagerii aveau voie să rupă de călare. Cum mergeam ne loveam cu capu de ele și aveam voie să mâncăm, dar fără să mai punem și în traistă. De altfel nici n-aveam nevoie să rupem, căci din fiecare grădină apăreau copii și femei cu coșurile pline cu tot soiul de fructe și struguri și cu un franc le luai cu coș cu tot. Aci se întindeau câmpuri întregi de duzi pitici cu frunză lată pentru creșterea viermilor de mătase, fiind foarte mult dezvoltată industria de mătase. Aveau și o fabrică de mătase. Aci sunt ape foarte multe, de unde vine numele de Vodena (voda în slavonește se numește apa).

Caravana care făcea naveta Bitolia-Salonic-Bitolia se compunea din 60-70 cai, având ca pasageri mulți negustori de toate naționalitățile și mai cu seamă evrei spanioli care acolo erau foarte mulți, mai ales în Salonic. Ei mergeau pentru mărfuri și comisioane la Salonic și Stambul. Mai erau în convoiul nostru și un episcop și doi călugări care mergeau la Sfântul Munte și la Patriarhia Constantinopolului. Erau ca pasageri și turci, cu cadânele lor, bucurându-ne de mai multă siguranță, fiindcă turcii erau înarmați până în dinți de frica răufăcătorilor.

Proprietarii caravanei erau doi arnăuți și șase români fârșiroți, care aveau fiecare câte 6-7 cai. Convoiul era astfel format încât să fie la adăpost și în siguranță. Mergea un albanez în fruntea caravanei, ca avantgardă, și al doilea la urmă ca ariergardă, iar pe flancuri mergeau cei 6 români fiecare în dreptul cailor lui, fiind toți înarmați până în dinți, la fel și din pasageri purtau arme, chiar și unul din evrei avea o armă, de care toți pasagerii râdeau și făceau haz, fiindcă era chiar tipul evreului cu pistrui și părul roșu, contrar evreilor spanioli care sunt oacheși și frumoși și mai cu seamă femeile lor spaniole. Ca să-l încerce pe jidan de cât curaj are, la primul popas au simulat proprietarii (chirigii) și cu pasageri, fără să afle jidanul, un simulacru de atac, ca din partea bandiților. Doi din chiragii s-au dus, fiind pe

înserat și descălecați, în pădure, de unde au început să coboare spre convoi trăgând focuri de armă, iar din convoi au început și ei să tragă în vânt, iar bietul jidan de frică a lăsat arma jos, fugind, ascunzându-se prin tufișuri departe, spre hazul tuturor pasagerilor. Pe tot drumul până la Salonic a fost obiectul glumelor și râsetelor. Evreul și-a dat pușca unui chirigiu, lipsindu-se de ea.

Mai erau atașați pe lângă caravană și doi suvari (jandarmi) pentru paza convoiului, care însoțeau caravana numai până la Vodena, până unde drumurile erau foarte accidentate și periculoase. Drumul trecea prin strâmtori de munți și defileuri, unde mișunau bandiții care atacau călătorii. Fiecare pasager plătea pe lângă chiria calului și o suprataxă, ca asigurare, asta pentru plata suvariului. De la Vodena încolo erau câmpii cu sate dese până la Salonic, nefiind nevoie de jandarmi, care se înapoiau la Bitolia cu convoiul care venea dinspre Salonic spre Bitolia.

La Vodena, în oraș, am ajuns pe înserate, la apusul soarelui.... La intrarea în oraș, cam la 100-150 metri în dreapta drumului pe care mergeam ni s-a înfățișat o priveliște în toată splendoarea, o cădere de apă a unui râu cât Oltul nostru, o cascadă care cădea de la o înălțime de 30 de coți, după spusele chirigiilor și care se prăvălea la vale cu un zgomot asurzitor. Aci râul era foarte repede și înspumat din cauza căderii apei de la o așa înălțime. Râul trecea pe lângă oraș. L-am trecut peste un pod mare din piatră cioplită. Aci am tras la un mare han, cu o curte vastă, pietruită și cu mai multe cișmele și cu jghiaburi de piatră pentru adăpatul cailor. Hanul și curtea, fiind înconjurate cu clădiri jur împrejur, cu camere pentru pasageri și în fund cu grajduri și șoproane pentru cai de îți făcea impresia că te afli într-o cazarmă de cavalerie. Cum se înopta se închideau cele două porți mari de stejar, masive, înalte și solide, se aprindeau mai multe felinare în curte, care era păzită de doi arnauți și doi români înarmați. Curtea era mai întotdeauna plină cu pasageri, mai cu seamă vara când era timpul bun. Putea să adăpostească 200 cai și pasageri, spuneau hangii, care erau trei frați români crușeveni. Unul din ei a fost prin România mai mulți ani, tot ca hangiu, la un drum mare spre Turnu Severin, când se călătorea și la noi în țară cu cai, diligente și poștalioane, așa că hanul era bine organizat *a la România*, spunea hangiuul spre mândria lor.... Fiind noi familia lui Petru de la Constanța cu care se cinstise și luând masa împreună, a căutat să ne menajeze cât de bine, servindu-ne cu ce avea mai bun, cu pește proaspăt de râu, păstrăv și cu ied fript la frigare și cu brânzeturi proaspete și cu diferite fructe. Noi fiind cam flămânzi și oboșiți de un drum de o zi călare cu cai cu samare la pas, am mâncat cu mare poftă. După masă ne-a întrebat dacă vrem să ne pregătească merinde pentru drum, că de aci încolo nu prea să găseau de ale mâncării decât fructe și că popasul ce urmează și ultimul era condus de un albanez bragagi și unde merge *a la turca*, cu bragă și halva. Așa că ne-a preparat pui fripți, friptură rece de ied, brânză și fructe cu care s-a prezentat dimineață la plecare, cu o plată foarte modestă 35 gruzi, 7 lei românești cu han cu tot și urându-ne calea bună și multe complimente lui Petru de la Mihai Crușuveanu. Noi mulțumindu-i, am pornit la drum.

Aci a fost înmormântat regele Filip, al cărui sarcofag s-a găsit la Vodena. Regiunea Vodenei este foarte fertilă în toate. De aci nu prea pleacă locuitori prin străinătăți, cum fac restul macedonenilor, care caută să-și agonisească traiul expatriindu-se. În această regiune însă, majoritatea sunt români mohamedani. Se zice că ar fi fost aduși din Moldova, din timpuri vechi, de un mare bei, care avea domenii întinse și avea nevoie de buni agricultori și au fost nevoiți să treacă la mahomedanism și au trecut sate întregi și cu preoții lor împreună. Îmi povestea acestea Asan, care zicea că nu știa turcește deoarece nu făcuse armata și în casă se vorbea numai limba română, cu un accent moldovenesc și dialect mai apropiat de cel moldovenesc decât de cel macedonean.... Și mai spunea că deși sunt turci, ei nu prea se duc la geamie și nici nu știu să se închine ca turci. În casă batrânele se închinău cu semnul crucii. Și mai spunea că batrânii păstrau în ladă și acum odăjdiile bisericesti și că așteaptă eliberarea Macedoniei ca să treacă iar la creștinism (să se boteze). Într-adevăr, după războiul balcanic, fiind acum sub dominația Greciei, s-au botezat foarte mulți din ei. Acest Asan de la care dețin aceste detalii era din Nânta, fiind fugit de la 25 ani pentru că omorâse un turc sadea, nu de ai noștri, zicea el, căci a vrut să o ia pe sora sa de nevastă cu sila. Noi, zicea el, nu ne încuscrim cu turci, ci ne căsătorim numai între noi, românii. Noi preferăm să dăm fata sau băiatul la creștin român decât la turci. Asta era cu doi ani înainte de războiul balcanic. L-am avut ajutor de brutar la brutăria mea din Canara și îndată după eliberarea

Macedoniei a plecat acasă, de unde mi-a scris că a găsit totul bine și că acum se numește Andrei și nu Asan, probabil se botezase. În această regiune se cultivă numai ardei, pe care îl transformă în ardei pisat (boia de ardei), foarte bun și mult căutat în toată Turcia, chiar și în străinătate, unde se exportă cu vagoanele, fiind gustos, potrivit de iute și de un roșu natural.

După plecarea din Vodena, a doua zi pe la prânz, am ajuns în fine cu bine la Salonic, al doilea oraș port al Turciei după Constantinopole, oraș comercial, pe atunci cu 150 mii locuitori, majoritatea evrei spanioli. Aici am stat două zile, până la plecarea unui vapor pachebot italian, care a acostat în toate porturile din Marea Egee și Marea Neagră până la Constanța. După câteva zile de drum am ajuns cu bine într-o duminică la Constanța, unde am debarcat istoviți și schimbați la față din cauza răului de mare de pe Marea Neagră, care a fost foarte agitată. Am luat singura trăsură care se afla în port și o căruță cu un cal pentru bagaje. Fiind dimineată, de abia răsărise soarele, am urcat în oraș și am tras la compatriotul nostru Ianache Duca (tatăl lui Lazăr Duca, comerciant din orașul Cernavodă), având adresa lui de la familia lui din Macedonia, căruia îi aduceam și ceva comisioane cu nelipsiții ciorapi macedonești de lână. Stătea pe strada Carol, exact unde se află actualmente Hotelul „Bristol”. Aci era o curte mare cu mai multe căsuțe scunde, turcești, din piatră și chirpici. Fiind sărbătoare l-am găsit pe Duca acasă, spre marea lui bucurie când ne-a văzut, primindu-ne bucuroși. Noi, nerăbdători, am vrut să plecăm imediat cu aceeași trăsură la Canara, Duca însă s-a opus, a plătit birjarului spunându-i ca să vină la ora unu după masă, căci a spus dânsul că vrea să meargă și dânsul cu noi la Canara ca să-i facă lui Petru (lui tata) surpriză, care habar n-avea de sosirea noastră, fiind buni prieteni încă din copilărie (colegi de școală). Imediat a tăiat o găină grasă din care a făcut un borș acru, ca să ne dreagă stomacul spunea el, după atâta rău de mare. Până se făcă masa gata ne-a dat o cameră unde ne-am spălat și curățat de atât chin după cinci zile cu un vapor mizerabil de marfă, având pe el și vite pentru Stambul. Aci ne-am făcut toaleta, am îmbrăcat enteriul cel nou pe care îl făcusem de Paște, de culoare vișiniu închis de un fel de mătase grosă, pelă cum o numeau în Macedonia și cu un brâu de mătase. Mi-a dat mama și o cămașă albă, cu guler tare, scrobît și cu cravată de culoarea anterului și cu pantofii cei noi pe care îi cumpărasem din Salonic, de culoare maron. Eu, fiind unul la părinți, îi plăcea mamei să mă poarte bine și curat. Pe urmă mai vroia ca să mă aducă la tata bine îmbrăcat, ca să-i facă frumoasă și bună impresie, pentru că mă lăsase mic când a plecat în străinătate și acum îi veneam aproape flăcău de 16 ani, fiind frumos, voinic și bine dezvoltat. La fel și mama își luase cea mai bună rochie, fiind și duminică, și când ne-a văzut Duca ieșind din cameră așa gătiți, fiind un om foarte vesel și glumeț i-a spus mamei așa te vreau (țal Petru) să te duc la Petru ca mireasă și pe Georgiu ca un gambra (ginerică) spre marele haz al celorlalți compatrioți care veniseră acolo și așteptau să ne vadă și să întrebe de ai lor de acasă, având și pentru ei comisioane de la familiile lor, căci erau burlaci.

După masă cu minunatul borș românesc, ne-am refăcut și imediat am plecat la Canara, fiind însoțiți de Duca și când am ajuns la Canara am tras în fața prăvăliei. Fiind duminică erau toți acasă și prăvălia plină de prieteni și clienți. Când au văzut trăsura au ieșit mulți curioși să vadă cine a venit cu birja la Canara, căci atunci trăsurile de piață erau rare la Constanța și nu venea decât cu câte o persoană mai simandicoasă. A ieșit și tata, eu fiind primul care sărisem din trăsură, s-a repezit la mine luându-mă în brațe, sărutându-mă și plângând, neputând să vorbească de bucurie și emoție, iar Duca de colo, spre hazul tuturor striga: „Ei, Petrule, mai lasă pe feciorătu și vino de îți „base” (sărută) și nevasta“. Toată lumea care se afla de față a venit să ne ureze bine ați venit....

În seara aceea a fost un simbrion (petrecere), chef mare, chemând tata pe toți prietenii și negustorii din Canara: Anastase Iani, Anton Nistoride, Velula Islam, negustor băcan, Raino Alhanasof și pe Ivan Iason cu soția sa ca să aibă și mama o sindrofie. Ea fiind grecoaică se înțelegeau cu mama care știa grecește. Soția lui Iason era mama lui Teodorache Constanțeanul, fost comisar la Constanța, femeie bine și bună gospodină, cu care mama era în vizită.

Tata era primar, iar notar era tânărul Cristache Georgescu cavalier (flăcău), care după venirea noastră s-a căsătorit cu fata lui moș Stanciu Albu din Carol I, pe care l-am cununat noi. După căsătorie s-a preoțit, având parohia în Medgidia, unde a slujit până la bătrânețe și unde a murit acum vreo câțiva ani.

La masă, notarul Cristache și cu Anton Nistoride, fiind cavaleri și cei mai tineri dintre meseni, s-au așezat lângă mine, asaltându-mă cu tot felul de întrebări și cum am venit călare atâtea zile și cum a fost cu vaporul, eu răspunzându-le românește și grecește. Dar eu vorbeam binișor românește fiindcă învășasem și la școala română din Târnova Macedonia. În față, alături de tata se așezaseră Raino și cu Duca și toate privirile erau spre mine, ziceau că semăn foarte mult cu tata, dar tot ce mă jena pe mine era anteriorul, care unii îl găseau bun și practic și că îmi stă bine, ziceau ei, poate din complezență. A doua zi era un pelerinaj la prăvălia noastră, ai noștri fiind burlaci, acolo își aveau și locuința, s-a cărat tot satul, femeile ca să vadă pe cocoana lui domnul Petru, ... că tare este frumoasă și bine îmbrăcată ca la oraș.

Dar era mai rău de mine că veneau băieții și fetele curioși să mă vadă pe mine cu pitorescul meu port, cu anterior și cu fes pe cap. Îi auzeam cum vorbeau între ei, parcă ar fi un turc cu fes pe cap. Frumos băiat spuneau fetele, dar îl strică anteriorul, eu simțindu-mă foarte jenat.

A doua zi am plecat cu părinții la Constanța ca să-mi cumpere haine (frânzuzești) cum le ziceam în Macedonia (franghica). La Constanța, am tras la hanul „Tulcea” exact unde este actualmente drogheria „Papaianus”, unde s-a întâlnit tata cu bunul său prieten Nicolache Sari. Parămi-se că era chiar patronul localului, fiind un fruntaș negustor în Constanța, căruia ne-a prezentat tata. Kir Nicolache nea urat în grecește bun venit, bucurându-se și sărutându-mă pe frunte, iar eu sărutându-i mâna. Tata l-a rugat să ne îndrepteze la un bun magazin de haine gata, unde putem găsi un costum bun. Dumnealui fiind mai cunoscător s-a oferit să meargă cu noi. Ne-am dus la Bercovici, cel mai mare și bine asortat pe atunci magazin din Constanța, de unde am ales un frumos și bun costum deschis, gri și care mă prindea de minune (cum spunea evreul). Totodată am luat și o pălărie tot de culoarea costumului și o cingătoare gumată, elastică, cu cataramă de culan, așa cum era moda pe atunci și așa gătit am pornit în oraș. De acum nu mă mai jenam, fiind îmbrăcat și eu ca toată lumea.

De aci Kir Nicolache ne-a invitat acasă la domnia lui, unde ne-a prezentat doamenii Sari și copiii care ne-au primit cu bucurie și mai cu seamă că au putut să se înțeleagă cu mama mea care știa și grecește, bucurându-se și mama că și-a făcut o prietenă cu care putea să se înțeleagă. La fel și eu m-am înțeles cu copiii lor foarte bine, pe românește. Unde nu ne înțelegeam o rupeam pe grecește, mai cu seamă cu cel mai mare, Cociu, care era aproape de o seamă cu mine. Ne-au reținut și la masă și de atunci am rămas buni prieteni cu familia Sari care a fost prima cunoștință în Constanța. Vara veneau și dumnealor la noi la Canara și mai cu seamă când aveau de spălat lână și țoale la apa dulce din ghiol, unde noi copiii ne bălăceam, sau călăream prin sat și câmpii. Eu îi învățam la călărie și dâșii mă învățau la înot. Eu până în Canara nu văzusem mare sau lac ca să mă scald și să înot. Fiind nou venit vorbeam mai mult în dialect și de aceea îmi spunea Cociu ca să vorbim numai românește ca să învăț bine limba țării. Nu mi-a fost greu deloc, fiind limba maternă. De atunci am rămas buni prieteni, până azi, la bătrânețe, cu Cociu Sari sau Constantin N. Sari, proprietarul, fondatorul și directorul vechiului ziar dobrogean „Dobrogea Jună”.

Nicolache Sari trebuie să fi fost om cu mai multă carte pe timpul acela și bun contabil, pentru că îmi aduc aminte bine că tatăl meu și cu frații lui, Lazăr și Tache, erau tovarăși încă de la venirea lor în țară, ca pe timpurile vechi, cu încredere frățescă reciprocă și cu viața patriarhală, fără multe socoteli și inventare.... Acum erau mari și vechi socoteli, trebuiau să caute și să apeleze la un cunoscător și om cu experiență și bun contabil. Omul acela nu putea fi altul decât vechiul lor prieten în care aveau toți trei frații încredere. Era Nicolachi Sari. Așa că m-am dus chiar eu personal cu trăsura la Kir Nicolachi ca să-l rog din partea tatălui meu și a unchilor mei Lazăr și Tache, ca să poftească la Canara pentru a le aranja socotelile. A primit invitația cu toată bunăvoința și a mers cu mine la Canara, unde s-a apucat de lucru, trebuind să stea vreo trei zile până să le dea de capăt socotelilor fraților Gheorghiu, care până atunci, în anul 1902, nu făcuseră niciodată niciun fel de socoteală între ei. De aceea Nicolachi Sari a trebuit să-și bată mult capul până a limpezit toate socotelile și despărțindu-i cu bine, spre mulțumirea tuturor, procedând cu o egală imparțialitate pentru fiecare dintre frați. Cea mai grea parte a fost la împărțirea vitelor și inventarul agricol și pentru care Sari și-a dat părerea că trebuie să mai aducă și pe un agricultor, cunoscător de ale plugăriei, ca arbitru. Au adus de comun acord pe marele proprietar

Ioniță Dumitrescu din Palas, care împreună cu Sari au împăcat capra și varza, urmând după aceasta un mare ziafet.

Aristotel Ioanidi, tatăl cunoscutului industriaș Anton Ioanidi, fiind tovarăș cu Anton Nesoridi din Canara, tot la serviciile și arbitrajul lui Sari au apelat, fiind adus la Canara, despărțindu-i și pe ei cu bine spre mulțumirea și satisfacția ambelor părți. Pe mine tot Kir Nicoalache m-a învățat și mi-a explicat cum trebuie să țin registrele după ce am rămas cu tata în afacerile noastre. Negustorii din Constanța și tovarăși, când se ivea câte o neînțelegere între ei, apelau la arbitrajul lui Sari. Așadar, prima noastră cunoștință în Constanța a fost familia Sari, nefiind pe atunci nicio macedoneancă în Constanța, macedonenii fiind toți burlaci. După noi, la puțin timp, a venit și Maria, soția lui moș Mihali Pelicuda, care erau părinții cunoscutului și simpaticului comisar din Constanța Iancu Mihăilescu (Pelicuda). Moș Mihali a fost ca translator la tribunalul din Constanța, cunoscând limbile orientale: greaca, bulgara, albaneza și turca. Traducea și transmitea mai mult în dialectul lui, spre hazul președintelui, care îl simpatiza și înțelegând dialectul macedo-român, probabil învățat tot de la moș Mihali, care până la ieșirea lui la pensie n-a vrut să-și bată capul să învețe corect limba țării, spunându-ne că n-au decât să învețe și românii de aci dialectul nostru. Cu familia Pelicuda am fost buni prieteni. Veneau și ei la noi la Canara, spre marea mea bucurie. Mama de câte ori venea teta (tușea) Maria la noi, trebuia să-i facă și s-o aștepte cu tradiționala pită (plăcintă) din verdețuri ca spanac, dovleac și brânză și dacă era iarnă mai făcea și de prași (praz), preferata plăcintă a macedonenilor. Când venea familia Sari știu că aveam din gros dulciuri ca baclava și halvaua turcească, untul fiind pe atunci din belșug încât și argaților le gătea mâncărurile cu unt.

La Canara aveam familia negustorului Anastase Iani, venit la Canara odată cu tata, mama având-o pe soția lui ca pe o soră, fiind amândouă străine, venită și dânsa de curând. La Anadolchioi era familia lui Costi Vasiliu proprietar negustor frunțaș, tatăl lui Iani C. Vasiliu, Vasile C. Vasiliu și Hristu Ciaciu, proprietar gospodar. Tot aici erau Toma Mihalidi cu fiul său Dimitrie și turcul Elias Rașit, proprietar și frunțașul turcilor. Toți buni prieteni cu tata, căruia îi dădeau concurs la alegeri. Pe când Anadolchioiul ținea de comuna Palas cu reședința la Canara se alegeau mai întotdeauna consilieri comunali, tata ca primar, iar Ciaciu și Elias consilieri.

La Palas aveam pe marele proprietar Ioniță Dumitrescu. Era bun prieten cu tata și mama, fiind în vizită cu doamna Dumitrescu. Când m-am căsătorit, în 1899, mi-au fost nași, cununându-mă. Ne-a botezat și copiii, azi fiind doamna lui Ion Theodorescu Valahu, avocat și decanul Baroului Tribunalului Constanța.

În Canara mai erau ca mari proprietari Raino Athanasof și Nasip Ali Tuluș. Primul era mare econom de vite, având multe turme de oi, cu miile, și o herghelie de peste o sută de iepe pentru reproducție. Erau iepe dobrogene și armăsari de rasă arabă. Armanul (aria) lui era cam de trei ori mai mare ca armanele obișnuite, înprejmuite cu zid de piatră din blocuri cioplite, având pe ele figuri în relief și inscripții latinești și elene, probabil de la vreo cetate antică din apropiere și care mai târziu au fost ridicate și duse nu știu unde. După ce descărcau mai multe care de păioare se dădea drumul hergheliei slobodă în arman și era condusă (mănată) de un hergheliegiu turc cu cialma la cap, un bărbat tânăr, cu o voce sonoră de surugiu, foarte îndemânatic, ca un dresor de cai, fiind ajutat de armăsarul arab, care nu intra niciodată în rând, nu se amesteca cu iepele, ci mergea și fugea pe de alături afară din rând și cum vedea că o iapă sau noaten ieșea din rând se repezea la el cu urechile ciulite, mușcându-i până ce îi silea să intre în rând. După ce paiele erau gata, herghelia era trecută la al doilea arman, de alături, până ce întorceau paiele și așa se proceda, iar până la amiază ambele armane erau bătute și herghelia pleca la pășune ca să se întoarcă a doua zi de cu noapte. Până în seară erau vânturate și puse în magazie cerealele. Îți era mai dragul de cum lucrau acești specialiști armangii, că scoteau la ambele armane aproape cât scotea o mașină cu batoză cu aburi, care erau foarte rare pe atunci în Dobrogea.

Mă împrietenisem cu singurul fiu al lui Raino care era licean la Sfântul Sava din București, în Constanța nefiind pe atunci liceu. Dar și cu Athanase, băiat bun și frumos de seama mea și care venise în vacanță și stăteam la zidul armanului care se afla la spatele casei noastre și priveam cu câtă îndemânare era dresată herghelia ca la circ, admirând splendidul armăsar arab sur și cu stea în frunte.

Athanase m-a invitat să intru în arman, dacă am plăcere, să mânăm noi herghelia până ce Amet fumează o țigară. Bucuros am și sărit în arman și luând câte un bici de la căruțași am început să-l imităm pe Amet, dar nu știu cum s-a făcut că am încurcat ițile, că unul din noi a atins pe armăsar cu biciul. Armăsarul înfuriindu-se s-a întors la noi cu urechile ciulite și cu dinții rânjind, vrând să ne atace, însă Amet cu o prezență de spirit și cu biciul lui cel lung și cu vocea lui sonoră, a intervenit fulgerător oprind pe armăsarul care putea să ne facă rău. Bietul Amet a încremenit, căci acest armăsar, spunea Amet, a mai mușcat și călcat în picioare doi argați, iar unul din ei nici azi nu-i zdravăn. Mai spunea Amet că a omorât și doi lupi care veniseră să răpească mânjii noaptea, la pășune pe câmp. Așa că de atunci fugeam de Aslan, așa se numea armăsarul, care ne purta sâmbetele că de câte ori ne vedea apropiindu-ne de arman ciulea urechile la noi și numai de frica lui Amet știa, dar și el era foarte precaut.

Athanase Rainof e ieșit un bun avocat, a fost și decanul Baroului Tribunalului din Constanța și consilier comunal și județean liberal. A murit în războiul din 1916-1918 cu gradul de căpitan în rezervă al Regimentul 9 Călărași. Mai era și Nasip Ali Tuluș, mare proprietar, având și el oi multe și herghelie mai mică ca a lui Raino, însă mai de soi, pur sânge. Avea și mai multe cămile pentru plug dar le-a vândut pentru că speriau caii oamenilor fugind, întâmplându-se multe accidente. Armanul însă îl făcea cel obicinuit, cu pietroaie, tăvăluc și cu sanie cu cremene pentru tocat paiele. În urma lor n-a rămas mai nimic, moșiile lor fiind vândute de moștenitori.

La fel și ai noștri, adică tata și cu unchiul mei Lazăr și Tache, care erau împreună, aveau și ei turme de oi și o cireadă de vaci pentru prăsilă și care nu le mulgea decât numai atât cât avea nevoie casa de lapte, restul îl suga viței care se făcea voinici și în fiecare an scoteau și vindeau câte 4-5 perechi de boi și tot atâți boi bătrâni de la plug, pe care îi înlocuiau cu alții tineri. Pe atunci plugul mergea numai cu boi, caii îi întrebunța numai la arman și căruță. Mai târziu nemți din Dobrogea au introdus obiceiul de a se ara și cu cai. Acum s-a generalizat sistemul cu cai, făcându-se treaba mai rapid. Ai mei pe lângă oi și vaci mai aveau și o duzină de cai pentru arman și căruță și câteva iepe pentru prăsilă pe care le cumpăraseră de la Nasip Ali, din reumita herghelie, împreună cu un armăsar splendid de trei ani. Pe mine nimic nu m-a bucurat de ce am văzut, cât m-a frapat acel frumos armăsar arab, care spunea unchiul meu mai mic Tache, că l-au cumpărat pentru mine, ca să-l am să fac armata la călăraș cu schimbul. Eu l-am și luat în primire, îngrijindu-l bine și dresându-l la călărie, fiind nedespărțit de el. La Constanța nu mergeam decât călare pe el. Mă duceam și la vânătoare cu ogarii călare pe armăsar... N-am dat voie niciodată să fie înhămat, îl păstram numai pentru prăsilă și pentru călărie că ziceam că vreau să am un cal frumos cu care să fac armata.

Dar spre marea mea mâhnire, în anul 1898, când am intrat în armată ca călăraș cu schimbul, a fost respins de comisie acest frumos armăsar, în primul rând fiind armăsar și c-a trecut de etate, având 12 ani. Au trebuit depuși la regiment 600 lei, costul unui cal, cum era pe atunci, pe care îi aduceau din Ungaria, pentru călărași cu schimbul. Prin tragere la sorți și spre norocul meu a căzut la sorț un cal tânăr de trei ani sur și frumos ca și armăsarul meu. Spre marea mea bucurie și satisfacție l-am primit în toamna anului 1897, l-am îngrijit bine până în primăvara anului 1898 când m-am prezentat cu el la regiment, la concentrare, ca recrut, pentru instrucția mea și a calului. Calul era așa de bine îngrijit și echipat, cu un harnașament nou și bine întreținut, și eu la fel, fiind bine și curat echipat reglementar, că am fost scos de către colonel ca model în fața regimentului, pentru că camarazii veniseră cu cai slabi și prost îngrijiți și roși de ham, muncind cu ei la plug și căruță. Tot așa și ei echipați nereglementar, cu uniforma făcută de demie de casă, cu culori nereglementare, la fel și cu cizmele, deși era toți fii de gospodari, însă majoritatea bulgari din județul Tulcea, care făceau armata tot la Regimentul 9 Călărași, Constanța.

De atunci comandantul Escadronului al II-lea teritorial la care eram și eu, căpitanul Dăscălescu, care mă luase la ochi de bine, mă învoia în fiecare sâmbătă seara ca să vin acasă, înapoiindu-mă luni dimineață la regiment, la apel. Așa că am făcut o armată cu mare dragoste și fiind deja logodit cu Vasilichia Sterie Altiparmac din Popești, Râmnicu Sărat. După desconcentrare am făcut nunta, la 15 august 1899, eliberându-mă în toamna anului 1902, când aveam deja doi copii. După eliberare am fost

ales consilier comunal, primar fiind Ștefan Fătu.

În anul 1908, a luat ființă legea monopolului cârciumelor comunale și au rămas, după noua lege a cârciumelor, din opt câte erau la Canara pe atunci numai una, pe care am luat-o eu la licitația de la comună, pe trei ani, cu o arendă anuală de 3200 de lei. Astfel, devenind cârciumar comunal a trebuit să demisionez din demnitatea de primar.

În anul 1913 am fost mobilizat în Războiul balcanic, așisderea și în anii 1916-1918, am făcut războiul pentru întregirea neamului. După război, am căsătorit pe prima noastră fiică, Mița, cu Iani C. Vasiliu, proprietar și comerciant în Anadolchioi și până în anul 1939 am terminat cu căsătoriile celor șase copii ai noștri, eu fiind la etatea de 65 de ani, iar soția având 56 de ani. Azi, la etatea de 71 de ani și soția la 62 de ani, aveam 12 nepoți și un strănepot, toți buni, voinici și frumoși, cu care ne bucurăm și ne mândrim. Noi bucurându-ne de o deplină sănătate, având mulțumirea sufletească că toți copiii, nurorile și ginerii sunt buni, că ne respectă....

Până trăia tata, acesta își avea locul de cinste în capul mesei. La zilele mari de sărbători ca Sfântul Petru, ziua tatei, Anul Nou, Crăciun, Paștele și alte zile mari și de ocazie, după ce se așeza tata la masă ne duceam, eu și cu soția, îi uram la mulți ani, sărutându-i mâna, așezându-ne apoi la masă. Urmau apoi copiii noștri, la rândul lor imitându-ne, sărutând mâna lui Papu (bunicul) și nouă și altor mai mari din rude dacă se aflau la masă. Obiceiul se respectă și azi, eu luând de acum locul tatălui meu, dorind ca și copiii și nepoții noștri să păstreze aceste frumoase și morale datine. De aceia dorim bunilor noștri copii și nepoți, rude și prieteni, ca să se bucure ca și noi de copiii lor și de nepoți, cum ne bucurăm noi azi, aceasta fiind cea mai fericită și bună mulțumire sufletească la bătrâneți....

Ajungând la ultimele rânduri de mai sus mi-a alunecat gândul la cazul unor foști negustori fruntași din Constanța, foști și consilieri comunali și decorați chiar, ca Mihalache Cotta, Gheorghe Mamura și industriașul Gruber, cel cu fabrica de bere, care azi, la bătrânețe, după ce au pierdut averile, au rămas singuri, neavând nici copii de la care puteau să aibe un sprijin. Au ajuns într-o neagră mizerie, fiind siliți să apeleze și să ceară azil pe la prieteni și să fie nevoiți să întindă mâna ca să poată trăi din mila altora...”.

Deși am intervenit asupra acestor rânduri pentru a le oferi o anumită cursivitate și logică, frumoasa poveste și-a păstrat farmecul ei original. Această istorie de familie ne prezintă o pagină din impresionanta istorie dobrogeană. Este imaginea unei dinastii de primari ai localității Ovidiu care și-au lăsat amprenta asupra acestei localități dobrogene, care astăzi este un adevărat oraș. Dobândirea Dobrogei în urma Congresului de la Berlin a reprezentat nu numai recunoașterea independenței României, ci și un nou început în istoria poporului nostru. Facilitățile oferite de autoritățile române i-au determinat pe unii dintre românii din Balcani să se stabilească pentru totdeauna în România. Oameni credincioși, cu principii morale creștine solide, macedonenii s-au stabilit cu încredere în Dobrogea, iar după anul 1914 și în Cadrilater. Fără drepturi și fără puțința de a-și păstra limba și credința prin biserică și școală, mulți aromâni din Balcani și-au găsit un nou început al vieții în teritoriile românești. Urmașii acestora trăiesc și astăzi în localitățile dobrogene.

George P. Gheorghiu, s-a născut în anul 1874, în comuna Târnova-Bitolia (Macedonia) și a reușit să-și scrie memoriile în aprilie 1945. A murit în iunie 1945, fiind înmormântat în cimitirul orașului Ovidiu. Manuscrisul împreună cu datele biografice ale autorului le-am primit din partea doamnei Viorica Anghel, una dintre nepoate, care îl pomenește și astăzi pe fostul primar al orașului Ovidiu.

BIBLIOGRAPHY

Ciachir, Nicolae, „Contribuții la istoria Dobrogei”, extras din *Revista Arhivelor*, anul V, nr. 1, 1962, București, pp. 168-175.

Ilinoiu, G., „Culte din Dobrogea”, în *Dobrogea. Cincizeci de ani de viață românească, 1878-1928*, Edit. Cultura Națională, București, 1928, pp. 612-630.

Popov, Jeko, „Le problème de Dobrudza dans les rapports politiques entre la Bulgarie et la Roumanie (1879-1902)”, în *Bulgarian Historical Review*, nr. 4, Sofia, 1994, pp. 21-33.

Ungureanu, George, *Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940)*, teză de doctorat, București, 2008.

Ursu, Nicolin, „Divergențele germano-bulgare în chestiunea regimului de ocupație în Dobrogea (1916-1918)”, în *Anuarul Muzeului Marinei Militare*, Constanța 2003, pp. 396-401.

Vasilescu, Gheorghe, „Mitropolitul primat Calinic Miclescu și recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, în *Autocefalia libertate și demnitate*, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, pp. 336-353.

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE ROMANIAN GRAMMAR OF CONSTANTIN DIACONOVICI – LOGA, 1973 AND THE ORTHOGRAPHY OF CONSTANTIN DIACONOVICI – LOGA, 1818

Loredana-Liliana Buzoianu

Assoc. Prof., PhD, “Dunărea de Jos”, University of Galați

Abstract:

The philological study contains a comparative analysis of the texts: Romanian Grammar by Constantin Diaconovici-Loga, (edition by Olimpia Șerban și Eugen Dorcescu, Facla Publishing House, Timișoara, 1973) and Orthography or the correct spelling to guide Romanian language writers, Buda, 1818, by Constantin Diaconovici-Loga.

Constantine Diaconovici Loga's Orthography records numerous lexical phenomena of adapting neologisms owing to the influence of the Romance languages. Grammatical terminology is modern, due to the fact that the text fits into a phase of modernization on Latin-Romance basis, according to which borrowings are necessary. Sometimes neologisms appear as a replica of calques.

In addition, along with the large number of borrowings from Latin, the preference for linguistic calques can be noticed, which sporadically indicates the neologism equivalent for the used calque.

A noteworthy innovation is the formation of a new terminology with respect to the classification of consonants, terms that are not certified in other authors' works, for example “labial” consonants are those derived from “lips” (cf. lat. labies 'lip'), “dentals” is an attribute of dental consonants which involve the teeth (cf. lat. dentalis 'dental'), “guttural”, from throat (cf. lat. guttur 'throat'), and “lingual” (cf. lat. lingua 'language').

Starting with the Grammar in 1822 the author has given up the calques preferring those new words.

In the subsection on morphological features, Constantine Diaconovici Loga's Orthography does not record significant changes in the morphological system of the literary language and does not influence the grammatical categories, only their way of expression, which is due to the fact that the text fits in the period in which the dialectal literary system had already been formed.

Key-words: Constantin Diaconovici-Loga, grammar, orthography, literary language, normative, etymology.

Convergențe și divergențe între *Orthografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii românești (1818)* și *Gramatica (1822)* de Constantin Diaconovici-Loga.

Studiu comparativ

În privința particularităților morfologice, *Orthografia* lui Constantin Diaconovici-Loga nu înregistrează modificări semnificative în sistemul morfologic al limbii literare și nu influențează categoriile gramaticale, ci numai modalitatea lor de exprimare, acest aspect se datorează și faptului că textul se încadrează în perioada în care deja se conturase sistemul literar supradialectal.

Din momentul editării *Orthografiei* în 1818 și până la *Gramatica* din 1822, se simte, la Diaconovici-Loga o evoluție semnificativă și o tratare superioară a materialului, în ceea ce privește atât organizarea, sistematizarea informațiilor în clase și subclase, cât și evoluția terminologică și finalitatea didactică. Dacă prima lucrare este concepută ca având cinci părți: *De întrebuițarea literilor; De despărțirea literilor în silave; De întrebuițarea semnelor; De perioduri; Exemple sau pilde la regulele gramaticii și ale orthografii*, *Gramatica* de la 1822 are doar două părți pentru ilustrarea regulilor ortografice și ortoepice: *Ortoépia sau grăirea dreaptă și Orthografia sau scrisoarea dreaptă*. Ambele texte sunt caracterizate prin orientarea etică pronunțată, evidentă în natura exemplurilor și pildelor. De asemenea, cele două materiale având caracter instructiv-educativ, importanța respectării regulilor sau a excepțiilor este evidențiată prin formule precum : ”ia aminte”, ”însamnă”, ”luare de seamă”, ”vezi”.

În capitolul *De întrebuițarea literilor* din *Orthografie*, Diaconovici-Loga identifică condițiile întrebuițării literelor mari, mici, realizează o clasificare a sunetelor și se ocupă de precizarea regulilor ortografice, a normelor curente de utilizare a literelor, în funcție de poziția lor în cuvânt și a corespondențelor cu diftongii sau suntele simple. Urmează apoi în capitolul al II-lea despărțirea în silabe, în capitolul al III-lea ne familiarizăm cu semnele care aparțineau vechilor texte bisericești și aveau rolul de a impune reguli de citire, terminând cu *Perioduri* și *Exemple sau pilde la regulele gramaticii și ale orthografiei*.

În opoziție cu *Orthografia*, Loga își gândește diferit *Gramatica*, 1822, astfel că, în *Ortoepie* autorul cuprinde un capitol despre *Respunderea literilor*, în care clasificarea sunetelor se complică în clase și subclase, tot aici stabilește ”reguli despre literile care la răspundere nu se schimbă ” și ”reguli despre literile care se schimbă la răspundere” (*Gramatica*, Loga, p. 40). Tot în această parte, în capitolul al II-lea, autorul vorbește despre regulile despărțirii cuvintelor în silabe (*Silavire sau slovnire*), pentru ca în capitolul al III-lea, *Cetire*, să sublinieze importanța regulilor de citire. Partea a II-a, *Ortografia*, este dedicată impunerii normelor ortografice.

Vom încerca să expunem trăsăturile care apropie sau le diferențiază cele două texte ale autorului nostru și să extragem date interesante în ceea ce privește limba scrisă a epocii.

În ambele texte, Loga împarte sunetele în *sunătoare* și *nesunătoare*, însă sistemul de clasificare a evoluat în lucrarea ulterioară, cea din 1822.

În *Orthografie*, Loga identifică 15 sunătoare (*vocale*), notate de autor prin următoarele slove chirilice: **а, е, і, и, о, у, ъ, ѳ, ѣ, ю, я, ѝ, ѡ, ѱ, ѳ, ѵ**, și le împarte în:

- a) limpede (*clare*): **а (а), е (е), і (і), о (о), у (у)**
- b) năsoase (*nazale*): **ѡ (ѡ), ѱ (ѱ), ѣ (ѣ)** și
- c) cele două sunătoare ascunse (*diftongi*) **я (я), еа (ѣ), іу (ю)**. (*Orthografia* lui Loga, p. 9-16)

În *Gramatică*, numărul sunătoarelor este același, și anume 15: **а, е, і, и, о, у, ъ, ѳ, ѣ, ю, я, ѝ, ѡ, ѱ, ѳ, ѵ**; acestea sunt însă grupate în *simple* și *alcătuite*:

- a) simple:
 - limpede (*clare*): **а, е, і (і), о (о), у (у)**
 - năsoase (*nazale*): **ѣ (ѣ), ѡ (ѡ), ѱ (ѱ)**
- b) alcătuite:
 - arătate (*aparente, compuse*): **аі, еі, іі, оі, ау, оа, аѡ**
 - ascunse (*latente*): **еа, іу, я** care ”sunt alcătuite din ea, io, ia”
 - îndoite sunătoare¹ înbinate (*duble, sonore compuse*): **і (и), о (у), у (ѳ)** care sunt ”făcute din іі, оо, уу”

¹ Am ales să notez *sunătoare*, nu *sunătoare* așa cum notează O. Șerban și E. Dorcescu, deoarece *о > oa*, fapt explicat prin tendințele etimologizante ale ortografiei propuse de Loga.

-îndoite sunătoare desbinare (*duble, sonore disociate*): **aa, ee**.

(*Gramatica* lui Loga, p. 40).

În privința *consoanelor* (*nesunătoare*), Diaconovici-Loga păstrează în cele două texte totun număr de 24 de consoane, numai că în *Orthografie* sunt clasificate în:

- a) *buzoase* (*labiale*): **β (b), ρ (r), m (m), β (v), φ (f)**,
- b) *dințoase* (*dentalele, prepalatale*): **c (s), z (z), ɥ (ț), ʒ (x), ψ (ps), w (ș), ɸ (șt), ɧ (č), ʝ (j), ɣ (ğ)**,
- c) *limboase* (*lingualele*): **ɾ (t), ɖ (d), θ (th), ɸ (șt)**,
- d) *gâtoase* (*guturale*): **r (g), k (k), ɣ (h)** (*adică postpalatale*), iar în lucrarea de la 1822 ele sunt împărțite și în subclase: *simple* și *alcătuite*. Cele *alcătuite* sunt: cele *despărțite*: "**lb, rm, nn, rr** ș.a, care niciodată nu se pot pune la începutul cuvântului, și când vin între doao sunătoare se despart, precum: *al-buș, tur-ma, saltul*" și cele *nedespărțite*: "**br, gl, fl, cr, st** ș.a; acestea la începutul cuvântului pot sta și când vin între doao sunătoare nu se despart, p.e.: *bru-ma, flu-er, în-brățișez, su-flet*" (*Gramatica*, Loga: p. 40).

O altă diferență este încadrarea consoanelor sonante **l, n, r** alături de dentalele **t, d** în categoria "*limboaselor*" în lucrarea de la 1822, greșeală acceptată, având în vedere nivelul la care ajunsese reflecția gramaticienilor în chestiunile de fonetică și grafie. În prima lucrare, consoana **șt** este trecută atât la *dentale*, cât și la *linguale*, iar în *Gramatică* apare încadrată doar la *dentale*. Despre dentalele sonante **l, n, r** Loga nu precizează niciun aspect în lucrarea de la 1818.

Ceea ce ne atrage atenția în mod deosebit, în comparație cu lucrarea din 1818, este evidențierea prin grupare a regulilor despre literele "*care se schimbă la răspundere: ɛ, ɧ, ɽ*". În ceea ce urmează, voi face o analiză comparativă a slovelor **ɛ, ɧ, ɽ** în ambele texte.

Autorul păstrează și în *Gramatică* regulile enunțate în *Orthografie* privind slova **ɛ**, și anume: indică un **[e]** atunci când se află la începutul cuvintelor românești precedate de consoană, dar și în cele de origine străină: *verde, neted, Edom, Noe* (*Gramatica* lui Loga, p. 41), dărnotează și valoarea **[ie]** când se află la începutul cuvântului sau când este precedată de o vocală: "se întrebunțează ca un **[ie]**, în cuvintele românești stând la început și iar când are înaintea sa

sunătoare, p. e. *iepure* (ἔπιδρε), *ied* (ἔΔ), *lupoaie* (λιδπέ), *câmpîie* (κκμπίε)” (*Orthografia* lui Loga, p. 9).

Și Ion Budai-Deleanu în *Temeiurile gramaticii românești* face precizarea că are două pronunții: *[ie]* și *[e]*: ”întii, când să află la începutul cuvîntului, atunci să pronunție ca și când ar avea un *i* denainte sa, precum: *eu* să grăiește ca și când ar fi *ieu*; *al doole* să grăiește ca și *e* latinesc și *e* a ghermanilor”(Temeiurile, Ion Budai-Deleanu, p. 103).

În ceea ce privește slova **ѣ**, Loga păstrează aceleași situații de întrebuițare a acesteia și în *Gramatica* de la 1822. Slova **ѣ** reprezintă una dintre cele mai grele probleme din filologia românească și este echivalată de C. Diaconovici-Loga rarcu *[e]* în anumite contexte fonetice din cuvânt (*трѣпте* = *trepte*, p. 14), însă ea notează și diftongul *[ea]* atât la mijlocul cuvintelor, cât și la sfârșitul cuvintelor: în substantive feminine terminate în *[e]* și articulate hotărât, având înainte o consoană, în desinența de imperfect și în derivate cu *-esc/ -escă* (*дормѣ* = *dormea*, p. 15).

Iată, in extenso, considerațiile autorului în această materie:

" **ѣ** se întrebuițează când la mijlocul, când la sfârșitul cuvintelor, deci:

a) La mijlocul cuvintelor se pune această litără în locul lui *[e]*(*ε*), ci arareori, precum: *Beserică* (*Бесѣрикъ*), *trepte* (*трѣпте*), *lege* (*лѣге*).

b) La sfârșitul cuvintelor femeiești, care se sfârșesc în *[e]*(*ε*), având înaintea sa nesunătoare litără se întrebuițează în loc de *[ia]*(*α*), p.e.: *punte* (*пunte* - *пунтѣ*) - *puntea*, *rugăciune* - *rugăciunea* (*ρδγγчионе* - *ρδγγчионеѣ*), și aicea se îneacă articolul fâmeieșc *[a]*(*α*) în *[ea]* (**ѣ**), că ar trebui scris *puntea* (*пунтеа*), iar nu *puntea*(*пунтѣ*) [15].

v) Așijderea, la verburî în timpurile nesevârșite se pune *[ea]* (**ѣ**) cu tonul lui *[ia]*(*α*), p.e.: *vedea* (*вѣдѣ*), *mergea* (*мерѣѣ*), *dormea* (*дормѣ*).

Având vreun cuvânt dintre acestea mai sus puse înainte de *[e]* sunătoare atunci nu se pune *[ea]*(**ѣ**), ci *[ia]* (*α*), precum *ploaie* (*плѣе*) - *ploaia* (*плѣα*), *câmpîie* (*κκμπίε*) - *câmpîia* (*κκμπία*), *voia*m (*воαμ*), *grăia*m (*гръαμ*).

g) Pune-se *[ea]*(**ѣ**) încă în mijlocul cuvintelor la silabele cele schimbătoare în *-esc*, unde *-esc* se stremută în *-ească* ținând tonul lui *[ia]*(*α*), p.e.: *stăpânesc* - *stăpânească* (*стѣпнѣск* - *стѣпнѣскѣ*), *pândesc* - *pândească* (*пѣндѣск* - *пѣндѣскѣ*).

Însamnă: din regulile acestea despre *[ea]*(**ѣ**) acum zice vedem că această litără s-au născut din *[ea]* (*εα*), precum se și scriia de demult cuvintele cele ce acum primesc pre *[ea]* (**ѣ**), p.e.: *măa* (*μέα*) în loc *demea*(*μѣ*), *Floarea* (*Флѣреα*) în loc de *Florea* (*Флѣрѣѣ*).”(Orthografia lui Loga, p. 14-15).

Loga remarcă foarte bine că articolul hotărât este *-a* și atunci la forma articulată a substantivelor feminine terminate în *-ear* fi corect să se noteze cu *ea* și *a*, însă articolul *a* se "îneacă" în *ă*. Tot autorul ne spune că înainte se scriau cu *ea* și *a* cuvintele care acum se scriu cu *ă*.

S-au scris multe despre valoarea slovei *ă* și au existat opinii contradictorii, însă Diaconovici-Loga precizează și în lucrarea de la 1822 foarte limpede, în două rânduri chiar, (atât în partea de *ortoepie*, cât și la *ortografie*) căse pune *[e]* la mijlocul cuvintelor: "Litera *ea*, în alte locuri stând la mijlocul cuvântului petutindenea se respunde ca *e*" (*Gramatica* lui Loga, p. 41) și "la mijlocul cuvintelor se pune această literă în locul lui *e* ci arareori" (*Gramatica* lui Loga, p.50). Numai că O. Șerban și Dorcescu transliterează nu cu *[e]*, ci tot cu *[ea]*: "treapte, vedear" (p. 41), ignorând astfel indicațiile explicite ale autorului editat.

Ion Budai-Deleanu în *Temeiurile* atrage atenția asupra faptului că românii, la început, au considerat această slovă cu valoarea fonetică *[ie]*: „*ă*/*ă* să cheamă *ieti* la sloveni de la care au fost izvodit. Să grăiește în doao chipuri, adecă: la sîrbi ca și *ia*, iar la ruși, ca și *iesau ia*. Românii au luat slova aceasta întru întâi ca un *ie*, dar, fiindcă muntenii după dialectul lor au obicinuit a pronunța aceasta slovă mai ca și *ia*, deci s-au luat obiceaiu<l> că acum nu să cunoaște din *ia* pronunția ei, ba o și amestecă cu ea într-afîta, cît unii în loc de *ă* pun *ia*. Însă carii o întrebunțează cu ortografie bună nu o pun nicăire după vocale, ci pururea după consoane” (*Temeiurile*, Ion Budai-Deleanu, p. 107).

Nu putem să nu menționăm concepția lui G. Ivănescu, despre care a vorbit și cercetătorul Mioara Dragomir în *Interpretarea grafiei chirilice în viziunea lui G. Ivănescu*, și care arată că la nivel literar *ă* se pronunță *ę* în special în Banat și în Ardeal și, ceea ce este foarte interesant e că slova *ę* poate nota, în aceste regiuni, și pe *ę*. Ivănescu menționează că *iaty*, care este probabil de origine bulgară, a rămas și până azi cu valoarea *ęa*, astfel că *ă* reprezenta norma obișnuită de a se nota *ęa* la români.

“Desigur, Bărbulescu avea dreptate când afirma că *ă*are în textele secolelor al XVI-lea și al XVII-lea și valoarea de *e*, întocmai ca în textele slave de la noi și de la popoarele slave. Cu toate acestea, norma generală ortografică era de a se scrie *ă*cu valoare de *ea*, astfel cum cred Densusianu, Candrea, Rosetti și Pușcariu, care, tocmai având în vedere norma, au neglijat cu

totul spusele lui Bărbulescu"². G. Ivănescu semnaleză în *Probleme capitale* faptul că, în urma cercetării, ajunsese la două rezultate contradictorii în ceea ce privește interpretarea slovei *iati*: "pe de altă parte trebuie să susținem, împreună cu Tiktin, Pascu și Scorpan, că, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, se pronunța *æ'* -e, pe de alta trebuie să susținem, împreună cu Bărbulescu, Densusianu, Pușcariu, Rosetti și chiar Scorpan, că în unele regiuni se pronunța *é-echiar* în secolul al XVI-lea. [...] Într-adevăr, constatările lui Tiktin sunt valabile numai pentru graiul scris în Moldova sau chiar graiul unor scriitori moldoveni, și, precum s-a văzut, și pentru graiul ardelean, popular sau scris, iar constatările lui Densusianu, Candrrea, Pușcariu, Rosetti, în ce au ele."³

Trebuie să menționăm și concepția profesorului ieșean Alexandru Gafton care consideră că slova *iati* se pronunță ca [e] și [æ], acest lucru este susținut de faptul că utilizarea semnului este supusă "mai degrabă unor rigori grafice decât fonetice"⁴. Andrei Avram notează faptul că slova **ѡ** (notată ca /ü/) diferă de grafemul **ѡ** în toate pozițiile în care ar putea apărea în cuvânt și îi atribuie valoarea diftongului [æ]. (vezi Andrei Avram, *Contribuții*, 1964, p. 37).

În schimb, despre slova **ѡ** în *Gramatica* de la 1822 autorul nostru este mai explicit în precizarea regulei de utilizare: notează un [i] când formează singură silabă sau când este însoțit de o consoană: "i-postas, Eghi-pet" (p. 41), iar dacă este însoțit de o vocală, atunci "se respunde ca **ѡ**: Evanghelie, Vachint" (p. 41), în *Orthografie*, însă, gramaticianul ne precizează că se folosește doar în cuvinte străine și la Pashalie.

Ion Dudai-Deleanu în *Temeiurile* este de părere că grafemul **ѡ** se pronunță [v] când se află situat între două vocale:

" **ѡ** / **ѡ** se chiamă **ijîță** și este y grecesc (ypsilon) sau y ghermanesc. Când să pune între doao vocale să grăiește ca și **ѡ**" (*Temeiurile*, Ion Budai-Deleanu, p. 108).

² G. Ivănescu, *Probleme capitale ale vechii române literare*, îngrijirea textului, bibliografie, indici și notă asupra ediției de Eugen Munteanu și Lucia-Gabriela Munteanu, Ed. A 2-a rev, Editura Universității "A. I. Cuza", Iași, 2012, p. 207-209

³ G. Ivănescu, *Op. Cit.*, p. 208

⁴ Alexandru Gafton, *Introducere în paleografia româno-chirilică*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2003, p. 49

În ambele lucrări ale autorului nostru, acesta face distincție între slovele **ο** /**ω**, **δ** /**οι**, **ϊ** /**η**, iar regulile ortografice rămân neschimbate în cele două texte pentru fiecare dintre ele.

Grafemul **ose** află în alternanță cu slova **ω**, el fiind înregistrat cu două valori fonetice:

1. valoarea fonetică [o], în toate pozițiile din cuvânt: "În toate celelalte întâmplări se scrie precum: *pórt* (*πόρτ*), *vóstru* (*βόστρδ*)."*(Orthografia* lui Loga, p.12)

2. valoare de diftong: [oa], (în interiorul cuvântului, în poziție accentuată): *nepoatelor* (*νεπότελωρ*) (*Orthografia*, p. 11), *poate* (*πότε*), *formoase* (*φορμόσε*) (*Orthografia*, p. 39), acesta fiind reprezentat grafic și prin **ωά** și **δα**: *oameni* (*ώμενι*) (*Orthografia*, p. 38), *noao* (*νόλω*) (*Orthografia*, p. 46).

3. Despre slova **ω** aflăm că se pune: la începutul cuvintelor, în cuvintele aflate în dativ sau genitiv, dar și în interiorul cuvintelor când este precedată de o vocală.

" **ω** - a) La începutul cuvântului, fie românesc sau strein. p.e: *Ostás* (*ώστάω*), *Otócar* (*ώτόκαρ*).

b) În ghenitivul și dativele numărului multor, p.e: *a frăților* (*ά φράμιλωρ*), *a nepoatelor* (*ά νεπότελωρ*) sau *frăților* (*φράμιλωρ*), *nepoatelor* (*νεπότελωρ*).

[12] v) În mijlocul numelor streine, precum și a numelor românești, având înaintea sa sunătoare lităre, precum: *Sión* (*Σίών*), *faraón* (*φαραών*), *zíoa* (*ζίωα*).

Însamnă: [O] (**ω**) este îmbinat din [oo], de unde urmează că [o] (**ω**) este atâta cât [o](**ο**) lung". (*Orthografia* lui Loga, p. 11-12).

Slovei **οι(u)** îi subliniază faptul că se scrie doar la începutul cuvintelor, iar pentru **δ(u)** menționează că se scrie atât la mijlocul, cât și la sfârșitul cuvintelor.

" **οι** - Numai la începutul cuvintelor se scrie. p.e: *ursu* (*οίρσεδ*), *ulmu* (*οίλμδ*), *uscátu* (*οίςκάτδ*)".

" **δ** - Acesta este alcătuit din [o] (**ο**) și [u] (**δ**) precum [u] (**δ**) și se pune la mijlocul și la sfârșitul cuvintelor, p.e: *Turnu* (*τδρμδ*), *lótru* (*λότρδ*)."*(Orthografia* lui Loga, p.12).

În ambele lucrări este precizat că slova **ι** se pune la începutul și la mijlocul numelor străine: "*Iov* (*ίωβ*), *Iordán* (*ίωρδάν*), *filosofía* (*Φίλοσοφία*)", dar și înaintea unei vocale: "*pustíu* (*πδστíδ*), *bărbăție* (*βδρβδτιέ*), *violă* (*βίύλδ*)" (*Orthografia*, Loga, p. 10). Observăm cu ușurință că în *Gramatica* de la 1822 autorul menționează la **ι** lung că se așază la începutul și mijlocul cuvintelor românești, dar și în cuvinte străine "de la greci purcese". De asemenea, atrage atenția asupra

faptului că acest **и**, în ”unele locuri se întrebuițează cu respundere scurtă, precum: oameni, pomii verzi, voi cîntați ș.a.”(Gramatica, p. 48), neprecizând nimic despre situațiile în care acest **и** se poate face scurt, așa cum apar ele detaliate în lucrarea de la 1818 (v. *Orthografia* lui Loga, p. 10-11)

Remarcăm aceleași reguli nemodificate în ambele texte ale lui Loga și la slovele: **î (↑)**, **â (ъ)**, **ia (ѡ)**.

” **î (↑)** - Numai la începutul cuvintelor se pune, p. e: învățetóriu (**↑вѣцетóрю**), inger (**↑цѣр**), împetrît (**↑петрѣт**)”

”**â (ъ)** - Acestu numai la mijlocul cuvintelor se scrie, p.e.: vânt (**вѣнт**), pământ (**пѣмѣнт**).”

” **â (ъ)** - Această litără numai la mijlocul și la sfârșitul cuvintelor se pune, p.e.: măgură (**мѣгурѣ**), pătură (**пѣтурѣ**).”

” (**ѡ- ѡ**) **ia** - După forma cea dintâiu la început, iar după forma a dooa la sfârșitul cuvintelor se pune. p. e.: pustia (**пѣсѣѡѡ**), învăpăiat (**↑вѣпѣѡѡт**), iarna (**ѡрѡѡ**).” (*Orthografia* lui Loga, p.12-15).

Loga atrage atenția în *Orthografie* că numele străine nu se scriu cu **ѡ**, ci cu **ѡ** la mijlocul și la sfârșitul cuvintelor:

”Aicea ia aminte că numele cele streine nu cu [ia](ѡ), ci cu [a](ѡ) se scriu la mijloc și la sfârșit, p.e.: Istória (**ѡсторѡѡѡ**), Piastru (**Пѡѡстрѡѡ**).”(Orthografia lui Loga, p. 14).

Ion Budai-Deleanu e de părere că **ѡ** se pune întotdeauna după vocale și niciodată după consoane, iar **ѡ** se pune doar după consoane (vezi *Temeiurile*, Ion Budai-Deleanu, p. 108).

Spre deosebire de *Gramatică*, unde **ѡ** se folosește în cuvinte românești, atât la începutul cuvântului, cât și la sfârșit, Loga mai precizează, în *Orthografie*, privitor la slova **ѡ**, că se pune și pentru a diferenția singularul de plural.

”**iu (ѡ)** - Se pune în cuvintele românești, când la început, când la sfârșit, precum: iute (**ѡѡте**), iubit (**ѡѡбит**), călcăiu (**кѡлкѡѡѡѡ**), puiu (**пѡѡѡ**).

Iar mai cu samă se întrebuițează [iu] la participii deschilinind pre singuratec de multoratec, precum: călătóriu (**кѡѡѡтóрюѡ**) (unul), călătóři (**кѡѡѡтóрюѡ**) (mai mulți).” (*Orthografia* lui Loga, p. 15).

Acest lucru este întâlnit și la I. Budai-Deleanu în *Temeiurile* care încadrează slova **ѡ** în grupa diftongilor ”alcătuită din doao sau, mai bine zicînd, este un diftong// Să cheamă la sloveni

precum și la români iu și să cetește ca și ju la latini sau ju la ghermani” (Temeiurile, Ion Budai-Deleanu, p. 107).

Regulile de despărțire a cuvintelor în silabe sunt identice în ambele texte. În ceea ce privește folosirea semnelor, în *Orthografie* nu apare noțiunea de *titlă* (̣): ”aceasta se pune unde lăsem una sau mai multe litere afară, pentru scurtare. P.e: *Dṃñul, Dẓeu.*” (*Gramatica* lui Loga, p. 54).

Bibliografie

- DIACONOVICI-LOGA, CONSTANTIN, *Gramatica românească*, text stabilit, prefață, note și glosar de Olimpia Șerban și Eugen Dorcescu, Editura Facla, Timișoara, 1973.
- MARCU, MIHAELA; IORGULESCU, ALEXANDRA, *Împrumuturi și calcuri în terminologia gramaticii lui Constantin Diaconovici Loga*, în *Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica*, 7, tom 1, 2006.
- ISTRATE, GAVRIL, *Limba română literară. Studii și articole*, Editura Minerva, București, 1970.
- GHEȚIE, ION/ CHIVU, GHEORGHE (coord.), *Contribuții la istoria limbii române literare. Secolul al XVIII-lea (1688- 1780)*, Editura Clusium, București, 2000.
- MARCU, MIHAELA, *Evoluția terminologiei gramaticale românești în perioada 1757-1877*, Editura Universitaria, Craiova, 2005.

NICOLAE IORGA: BETWEEN WRITING AND MAKING HISTORY

Adrian-Claudiu Stoica

Assoc. Prof., Ph.D., University Politehnica of Bucharest

Abstract. Nicolae Iorga was a historian, journalist and politician. Opponent of extremist currents. He was prime minister of Romania (1931-1932), wrote monographs of national and universal history and organized the first congress of bizantinology. Also, he has led specialist journals: „Revista istorică”, „Revue Historique du Sud-Est Européen”. Member of numerous academies abroad. He was assassinated (1940).

Keywords: nation, history, national ideology, historiography, culture, political parties.

Potrivit lui Otto von Bismarck, este mai important să faci istorie decât să o scrii, dar istoricii de profesie știu că, uneori, este mai dificil, de fapt, să scrii istorie¹. Nicolae Iorga s-a remarcat prin faptul că a făcut și a scris istorie, oferind chiar un model în acest sens în momentul în care România decidea să se implice în Primul Război Mondial pentru eliberarea teritoriilor locuite de români cuprinse în monarhia austro-ungară. Ideea unității naționale s-a manifestat de timpuriu printre elitele românești, în Evul Mediu acest fapt fiind reliefat de operele lui Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino sau Dimitrie Cantemir. Concepția de unitate a românilor, dincolo de granițe, a stat la baza ideologiei naționale în contextul formării națiunii române. Despre unitatea românilor și continuitatea daco-romanilor la nord de Dunăre a scris A.D. Xenopol în *Istoria românilor din Dacia Traiană*, însă analiza istoriografică a vizat împărțirea pe țări: Moldova, Transilvania, Țara Românească².

Din păcate, astăzi Nicolae Iorga este socotit de către mulți un istoric depășit, perimat cu un stil de a scrie arhaic și greoi. Cei care gândesc așa uită sau nu știu aproape nimic despre contribuțiile inestimabile pe care Nicolae Iorga le-a adus la dezvoltarea istoriografiei românești. Dincolo de monumentalitatea operei sale, greu de depășit în istoriografia românească, Nicolae Iorga s-a remarcat prin caracterul inovativ al scrierilor sale.

Nicolae Iorga a scris pentru prima dată despre unitatea românească din perspectivă istorică, în cea dintâi sinteză de istorie națională, redactată la solicitarea lui K. Lamprecht: *Geschichte des rumänischen Volkes in Rahmen seiner Staatsbildungen (Istoria poporului românesc în cadrul formațiunilor sale statale)*, tipărită la Gotha în 1905. Iorga a urmărit să investigheze națiunea română într-o manieră revoluționară, în cadrul unei viziuni istorice de ansamblu din care sunt excluse fragmentările tradiționale: muntean, moldovean, transilvănean³. Această lucrare a reprezentat primul studiu istoriografic care viza națiunea română în întregul

¹Florin Constantiniu, *N. Iorga: a scrie și a face istorie. O notă*, în vol. *Nicolae Iorga 1870-1940. Studii și documente*, partea a 2-a, coord. Constantin Buse, Constantin Gaucan, Editura Universității din București, 2006, p. 239.

²*Ibidem*.

³Nicolae Iorga, *Istoria poporului românesc*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, p. 14.

său, Florin Constantiniu considerând-o „o prefigurare, în plan istoriografic, a Marii Uniri din 1918”⁴.

George Călinescu l-a numit, pe bună dreptate, pe Nicolae Iorga „specialistul total”. Proporțiile operei sale sunt impresionante, fiind rezultatul unei activități istoriografice îndelungate și fructuoase care a debutat „în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea” și s-a finalizat în 1940, odată cu tragicul său sfârșit. Între lucrări se remarcă *Istoria Românilor*, o sinteza în 10 volume, primul volum cuprinzând două părți, apărută între 1936-1939, care a văzut lumina tiparului și în limba franceză sub titlul *Histoire des Roumains et de la romanité orientale* (1937-1945). Nicolae Iorga a publicat totodată sinteze parțiale privitoare la instituții sau îndeletniciri: *Istoria presei românești* (1922), *Istoria industriilor la români* (1927), monografii: *Ștefan cel Mare* (1904) *Mihai Viteazul* (1935), lucrări

referitoare la Imperiul Bizantin: *Histoire de la vie byzantine* (1934), popoarele balcanice: *Istoria statelor balcanice în evul mediu* (1913), istoria cruciadelor: *Brève histoire des croisades et de leur fondations en Terre Sainte* (1924), românii de peste Ocean: *America și românii din America* (1930)⁵. Manifestând interes pentru istoria națională dar și pentru cea universală, a realizat sinteze referitoare la istoria universală: *Papi și împărați, State și dinastii, Revoluții politice și întregiri naționale* (1921-1922), *Dezvoltarea așezămintelor politice și sociale ale Europei* (19120-1922), *Essai de synthèse de l'histoire de l'humanité* (1926-1928). Savantul român a pus bazele Institutului de Istorie Medievală (1937), care astăzi poartă titulatura Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; s-a aflat la conducerea unor reviste de specialitate: „Revista istorică”, „Revue Historique du Sud-Est Européen”; a fost organizatorul primului Congres de bizantinologie (1924).

Nicolae Iorga s-a bucurat și de recunoaștere internațională, devenind *doctor honoris causa* al unor universități prestigioase precum: Strasbourg (1919), Lyon (1923), Geneva (1926), Oxford (1930), Paris (1931), Bratislava (1932), Roma (1933). A devenit membru a numeroase academii de științe: Franța (1919), Polonia (1923), Portugalia (1926), Italia (1930), Cehoslovacia (1931), Grecia (1933), Chile (1937). În 1937 a ocupat funcția de vicepreședinte al Comitetului Internațional de Științe Istorice⁶.

Fiind principalul teoretician al semănătorismului, Nicolae Iorga a lansat teoria referitoare la dezvoltarea socială întemeiată pe concepția că schimbarea, pentru a avea rezultatele pozitive așteptate, trebuia să aibă un caracter gradual. Omenirea în general și națiunile în particular au cunoscut, în evoluția lor istorică, o dezvoltare organică. Așadar, credea Iorga, abandonarea tradiției amenința existența națiunii, întrucât dezvoltarea popoarelor trebuie să se subsumeze „spiritului național”, constituit de-a lungul propriei istorii. O națiune nu trebuie să-și uite moștenirea, împrumutând modele occidentale străine. Pentru Iorga lumea satului reprezenta spațiul în care schimbarea socială urma legile naturale, având un caracter organic și unde valorile morale nu au fost alterate. În opoziție cu mediul rural se afla orașul industrial modern, unde ordinea economică și socială instituită de noua industrie capitalistă distrugea sistematic bazele societății tradiționale⁷.

Adoptarea forțată a unui model occidental, concretizat într-un proces de aculturație pe care nu-l considera reușit, îl făcea pe Iorga să creadă că modernizarea României a reprezentat un

⁴Florin Constantiniu, *op. cit.*, p. 241.

⁵ Ștefan Iancu, Ioan Scurtu, *Învățămintul, științele și tehnica*, în *Istoria Românilor*, vol. VIII, *România întregită (1918-1940)*, coord. Ioan Scurtu, București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 709.

⁶*Ibidem*, p. 710.

⁷ Keith Hitchins, *Scurtă istorie a României*, Iași, Polirom, 2015, p. 143.

act arbitrar impus unui popor care cunoscuse anterior o evoluție organică. Considera Constituția de la 1866 un amalgam de idei abstracte care nu aveau nicio legătură cu realitățile politice și sociale românești⁸.

În ciuda acestor opinii, savantul era conștient de faptul că România nu se mai putea întoarce în trecut. În cadrul unei conferințe din 1907, referitoare la raportul din sat și oraș, el admitea că lumea urbană este specifică epocii moderne și urma să-și exercite dominația asupra statului. Accepta că schimbarea este inevitabilă; dorea doar ca aceasta să se desfășoare ținându-se cont de formele vieții sociale autohtone⁹.

Activitatea istoriografică prodigioasă a fost completată de interesul acordat de Nicolae Iorga participării la viața politică. Temperamentul său îl îndemna să considere participarea politică indispensabilă pentru un intelectual care nu dorește să trăiască izolat de viața publică¹⁰.

În aprilie 1910, Nicolae Iorga înființa, împreună cu Alexandru C. Cuza, Partidul Naționalist – Democrat, care își propunea să reprezinte interesele intelectualității democratice și ale micii burghezii. Programul partidului conținea prevederi referitoare la exproprierea proprietăților de peste 100 de hectare, acordarea dreptului de vot femeilor, impozitare progresivă în funcție de venit¹¹.

Culturalizarea maselor și promovarea factorului moral, erau considerate de Iorga elemente esențiale pentru evoluția țării. Totodată, activitatea partidului și, s-a concentrat pe combaterea legionarilor și mai ales a lui Corneliu Zelea Codreanu. „Neamul Românesc”, publicat de Iorga încă din 1906, a devenit ziarul partidului¹².

Manifestând, în același timp, preocupări diverse, Iorga nu a acordat partidului său suficient timp. Totodată, viziunea sa politică a cunoscut oscilații dificil de înțeles pentru apropiații săi pe plan politic. Meritul lui Iorga rămâne acela că a contribuit la constituirea Blocului parlamentar (în noiembrie 1919) și a influențat activitatea executivului condus de Alexandru Vaida-Voevod, de pe poziția de președinte al Adunării Deputaților. În noiembrie 1920, existând contradicții semnificative în sânul partidului între Nicolae Iorga și A.C. Cuza - cel de-al doilea dorind să confere formațiunii politice o tentă antisemită - Partidul Naționalist-Democrat s-a scindat. Gruparea condusă de A.C. Cuza a primit titulatura de Partidul Naționalist-Democrat Creștin. Întrucât Iorga își propunea să constituie un bloc antiliberal, în mai 1924, Partidul Naționalist-Democrat a fuzionat cu o grupare desprinsă din Partidul Poporului condusă de Constantin Argetoianu. Noua structură politică a fost numită Partidul Naționalist al Poporului, a preluat programul naționalist-democrat și a fost prezidată de Nicolae Iorga. A urmat, în martie 1925, fuziunea dintre Partidul Naționalist al Poporului și Partidul Național condus de Iuliu Maniu. Totuși, neînțelegerile dintre Iorga și Maniu erau ireconciliabile, și, ca urmare, primul a decis, în septembrie 1926, să reînființeze vechiul său organism, sub titulatura de Partidul Național. Ulterior, activitatea organizatorică a lăsat de dorit și, în consecință, partidul a obținut la alegerile parlamentare din iunie 1927 doar 1,02% din totalul voturilor exprimate la nivel național¹³.

⁸*Ibidem*, p. 144.

⁹*Ibidem*.

¹⁰ Valeriu Râpeanu, *Nicolae Iorga*, București, Editura Demiurg, 1994, p. 43.

¹¹ *Partidul Naționalist-Democrat către alegători*, în „Neamul Românesc” din 25 septembrie 1919, nr. 211.

¹² Ioan Scurtu, *Istoria României în anii 1918-1940. Evoluția regimului politic de la democrație la dictatură*, București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 1996, p. 47.

¹³*Ibidem*.

În continuare, Partidul Național a rămas o formațiune politică minoră. În anul 1928 a participat la alegeri în cartel cu Partidul Poporului, însă a obținut doar 2,48% din voturi. Nicolae Iorga era profund dezamăgit de activitatea partidelor politice și s-a lăsat antrenat în manevrele politice ale lui Carol al II-lea, care își propunea să instituie un regim aflat „deasupra partidelor”. În aprilie 1931, el a devenit primul ministru al unui executiv de „uniune națională”. Guvernul Iorga a fost nevoit însă se demisioneze la scurt timp, în mai 1932, întrucât nu a fost capabil să rezolve gravele probleme ale țării, în contextul crizei economice ajunsă la apogeu¹⁴.

În septembrie 1932, Nicolae Iorga a hotărât să revină la vechea denumire a partidului, respectiv Partidul Naționalist-Democrat, care s-a remarcat prin combaterea Gărzii de Fier și a extremismului de dreapta. Această campanie, desfășurată prin intermediul publicației „Neamul Românesc” nu a încetat nici după ce savantul a primit amenințări cu moartea¹⁵.

Iorga a decis să se implice în domeniul public în cadrul „Ligii pentru unitatea culturală a românilor”/„Liga culturală”, prin intermediul redactării de cărți, studii, susținerii de conferințe, menite să sensibilizeze opinia publică referitoare la problematica unității naționale. A fost numit „Apostolul neamului” tocmai pentru că a înțeles necesitatea de a îmbina activitatea academică cu asumarea rolului de îndrumător și creator de opinii. Din acest punct de vedere, efortul său nu a fost depășit de niciun alt istoric din epocă. În perioada neutralității (1914-1916), Iorga a susținut intrarea României în conflict alături de Antantă, pentru a demara „războiul de unitate națională”¹⁶, după cum singur îl numea.

Pentru a face istorie, Iorga s-a folosit de două dintre marile sale arme: scrisul și vorba. Articolele din „Neamul Românesc” și cuvântările aveau menirea de a mobiliza opinia publică în vederea îndeplinirii idealului național. În ziua intrării României în război a publicat articolul *Ceasul*. Era convins, alături de regina Maria și de Take Ionescu că România poate reuși în acest demers. Regina era mână de instinct, Take Ionescu de rațiuni politice iar Iorga de necesitate: o națiune trebuie să-și desăvârșească statul-național¹⁷.

În timpul refugiului de la Iași, Nicolae Iorga a știut să-i îmbărbăteze pe cei dezamăgiți și descurajați. Cuvântarea sa din 14 decembrie 1916 referitoare la unitatea națională în condițiile reducerii drastice a teritoriului țării, a fost „cea mai frumoasă cuvântare a unui om politic, în acei ani”¹⁸.

Despre emoția stârnită de cuvântarea lui Iorga a scris I.G. Duca: „... Iorga a știut să exprime ceea ce era în conștiința fiecăruia, să aprindă flacăra care lăncezea în toate sufletele, să redeștepte prin evocarea gloriei trecutului, speranțele naționale cu o intensitate mișcătoare și să plimbe adunarea care se târa chinuit prin văgăunele întunecoase ale mizeriilor dezastrului bejaniei și restriștei, pe culmile luminoase ale izbânzilor răsplătitoare și ale marilor înfăptuiri viitoare [...] Când s-a așezat a fost un adevărat delir, aproape toată lumea plângea, în acele clipe, Iorga a reușit să întrupeze gândul și simțirea unui întreg neam, crunt lovit de soartă”¹⁹.

Fără îndoială că problematica națională căpătase, în anul 1918, o nouă semnificație și, ca urmare, Nicolae Iorga a analizat-o, din perspectiva românilor. La 17 ianuarie savantul român

¹⁴*Ibidem*.

¹⁵*Ibidem*, p. 140.

¹⁶Nicolae Iorga, *O viață de om așa cum a fost*, vol. II, București, Editura N. Stroilă, 1934, p. 211.

¹⁷Florin Constantiniu, *op. cit.*, p. 242.

¹⁸*Ibidem*.

¹⁹*Apud Ibidem*, p. 243.

publica un articol în care analiza conceptul de națiune și concluziona că viitorul națiunii române nu poate fi pus la îndoială²⁰.

I s-a reproșat inconsecvența politică și ideologică rezultată, probabil, din caracterul său tumultuos, însă principala sa satisfacție – din acest punct de vedere dând dovadă de o remarcabilă consecvență – a fost munca pe tărâm științific, pe care nu a întrerupt-o nici atunci când a ocupat funcția de prim-ministru. A continuat să susțină comunicări la Academia Română, fapt care îi deranja pe unii dintre colegii săi de pe tărâm politic. Titu Maiorescu sublinia cu îndreptățire: „Iorga e ca păianjenul. El trebuie să scrie cum acesta trebuie să-și țese pânza. Nu-l poți opri pe niciunul de la împlinirea acestei nevoi”²¹.

În noaptea de 27 spre 28 decembrie, Nicolae Iorga era asasinat de către legionari în pădurea din apropierea satului Strejnicu. Coșmarul său începuse însă cu trei luni înainte, odată cu instalarea la conducerea țării, la 6 septembrie, a regimului dictatorial național-legionar. Istoricul nu a mai avut posibilitatea să se adreseze publicului, după ce, vreme de cincizeci de ani făcuse acest lucru prin intermediul conferințelor publice, unele difuzate la radio. A fost atacat virulent în presa legionară, neavând posibilitatea de a răspunde numeroaselor calomnii, fiind considerat „vinovatul moral” pentru tot ce a avut de suferit „Garda de Fier” din 1938, mai ales de moartea lui Corneliu Zelea Codreanu²².

La finele lunii noiembrie 1940, Iorga se retrăsese la vila sa din Sinaia. Savantul împlinise 69 de ani și, în ciuda vârstei înaintate, desfășura, în continuare o intensă activitate istoriografică. De altfel, deși ezitase să se implice în viața politică, ocupând funcția de prim-ministru și fiind un apropiat al regelui Carol al II-lea, opinia publică îl cunoștea mai ales din postura de academician și publicist. Deși din punct de vedere politic a fost unul dintre întemeietorii naționalismului românesc modern. În după-amiaza zilei de 27 noiembrie 1940, istoricul se afla în vila sa și scria. A fost întrerupt de sosirea a șapte persoane, care s-au prezentat ca făcând parte din poliția legionară și au afirmat că dețin mandat pentru a-l transfera la București în vederea unui interogatoriu. Savantul român nu a mai ajuns însă niciodată în Capitală²³.

Semnificația simbolică a acestui eveniment o reprezintă maniera brutală prin care forțele extremiste, fasciste sau comuniste anihilau orice fel de opoziție politică sau ideologică. Asasinarea lui Nicolae Iorga, considerat responsabil de moartea liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, se dorea a fi un avertisment împotriva intelectualilor care ar putea îndrăzni să critice ideologiile totalitare. Iorga nu a fost un democrat în adevăratul înțeles al cuvântului, dar constituia un simbol al valorii supreme a intelectualității românești, precum și a conexiunii științei istorice românești cu știința istorică universală. În anii '30, „Noua Școală de Istorie” l-a criticat pe Iorga, invocând o serie de „neglijențe particulare”, inserate în lucrări fundamentale ale operei sale. Cu toate acestea, el era perceput și după moartea sa ca fiind cel mai mare istoric al epocii și probabil a rămas cel mai important istoric român din secolul XX. Odată cu el dispărea arhetipul istoricului animat de spirit enciclopedic, istoriografia de la jumătatea secolului XX devenind tot mai restrictivă și specializată²⁴.

²⁰Nicolae Iorga, *Națiuni care nu pot trăi și națiuni care nu vor să moară*, în „Neamul Românesc” din 17 ianuarie 1918, nr. 16, p. 1.

²¹ Sterie Diamandi, *Galeria oamenilor politici*, București, Editura Eurosong & Book, 1998, p. 150.

²² Valeriu Râpeanu, *Nicolae Iorga. 1940-1947*, București, Editura 100+1 GRAMAR, 2001, p. 27.

²³ Adrian Cioroianu, *Cea mai frumoasă poveste: câteva adevăruri simple despre Istoria românilor*, București, Curtea Veche Publishing, 2013, pp. 108-109.

²⁴ Florin Müller, *Istoriografia*, în *Istoria Românilor*, vol. IX *România în anii 1940-1947*, coord. Dinu C. Giurescu, București, Editura Enciclopedică, 2008, p. 990.

Doar simpla expunere a datelor referitoare la opera sa și la titlurile obținute, demonstrează limpede că Nicolae Iorga a fost un istoric cu vocație universală, o personalitate a istoriografiei mondiale, recunoscută pe toate meridianele lumii.

BIBLIOGRAPHY

- Boia, Lucian, *România, țară de frontieră a Europei*, București, Humanitas, 2016.
Idem, De ce este România altfel?, ediția a II-a adăugită, București, Humanitas, 2013.
Cioroianu, Adrian, *Cea mai frumoasă poveste: câteva adevăruri simple despre Istoria românilor*, București, Curtea Veche Publishing, 2013.
Constantiniu, Florin, *O istorie sinceră a poporului român*, ediția a IV-a revăzută și adăugită, București, Univers Enciclopedic Gold, 2008.
Idem, N. Iorga: a scrie și a face istorie. O notă, în vol. *Nicolae Iorga 1870-1940. Studii și documente*, partea a 2-a, coord. Constantin Bușe, Constantin Gaucan, Editura Universității din București, 2006.
Diamandi, Sterie, *Galeria oamenilor politici*, București, Editura Eurosong & Book, 1998.
Hitchins, Keith, *Scurtă istorie a României*, Iași, Polirom, 2015.
Iancu, Ștefan, Ioan Scurtu, *Învățământul, științele și tehnica*, în *Istoria Românilor*, vol. VIII, *România întregită (1918-1940)*, coord. Ioan Scurtu, București, Editura Enciclopedică, 2003.
Idem, Istoria poporului românesc, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.
Idem, O viață de om așa cum a fost, vol. II, București, Editura N. Stroilă, 1934.
Idem, Națiuni care nu pot trăi și națiuni care nu vor să moară, în „Neamul Românesc” din 17 ianuarie 1918, nr. 16.
Müller, Florin, *Istoriografia*, în *Istoria Românilor*, vol. IX *România în anii 1940-1947*, coord. Dinu C. Giurescu, București, Editura Enciclopedică, 2008.
Partidul Naționalist-Democrat către alegători, în „Neamul Românesc” din 25 septembrie 1919, nr. 211.
Râpeanu, Valeriu, *Nicolae Iorga. 1940-1947*, București, Editura 100+1 GRAMAR, 2001.
Idem, Nicolae Iorga, București, Editura Demiurg, 1994.
Scurtu, Ioan, *Istoria României în anii 1918-1940). Evoluția regimului politic de la democrație la dictatură*, București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 1996.

THE IMPORTANT RECURRING THEMES OF OCTAVIAN PALER'S PROSE AND ESSAYS

Cristina-Eugenia Burtea-Cioroianu
Assoc. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The themes of Octavian Paler's prose and essays are part of the writer's existence and belong to an assumed and experienced reality. Being in a perpetual state of loneliness, dominated by existential "deserts", Octavian Paler develops true obsessions related to loneliness, to indulgement into melancholy, to time, to death, etc., perhaps because of his proverbial pessimism, but also of his conversion to existentialism, being the proclaimed follower of Albert Camus. One can notice in Octavian Paler's writings some recurring themes like the solitude, the emptiness, the fear, the terror, the dream, the silence, the waiting, the time, the faith, the sea, love, the creator's condition, etc., that define him as a writer and shape him as a man.

Keywords: essay, Octavian Paler, prose, solitude, themes

Introduction

The themes of Octavian Paler's prose and essays reveal especially "the dubitative diligence of the spirit and an inventiveness specific to the latter, when it comes to the intellectual challenges."¹ They are part of the writer's existence and belong to an assumed and experienced reality. Thus, the *solitude*, the *emptiness*, the *fear*, the *terror*, the *dream*, the *silence*, the *waiting*, the *time*, the *faith*, the *sea*, *love*, the *creator's condition*, etc, represent the most important themes and obsessions, the constantly recurring themes of Octavian Paler's work.

The writer did not generally avoid playing a character's role in his Romanian essays, precisely because, by approaching essential themes, that he analyzed with a specific gravity, he *nolens-volens* becomes part of the public discussion and reflection. By the themes approached in his essays and by the philosophical speculations on them, permanently migrating among his own obsessions, Paler manages to create a world of illusions, in a reality well dissimulated by myths. His books contaminated by the issues concerned with the essay, the moralizing, but not moral reflections spring from, are actually books of ideas, more than epic definitions. The open structure of the essay, that allows for the unrestrained improvisation, is the only one that really suits the writer keen on ideas and freedom. Octavian Paler achieves by his works a *metanoia* of the spirit travelling through myths. His literature is not only varied, (poetry, essays, novels, journals), but also highly reflexive and of a rarely encountered stylistic elegance. The writer makes use of the first person singular in his essays, a choice that announces a mythical theme, related to the generic human condition, as well as to the emotionally intense experience of existence, everything in a painful, tragical note. The alienation from the destiny related challenges of the characters, auctorial voices, turns into lyrical ends as modalities of coming to terms with himself.

¹Vitalie Ciobanu, *The Fear of Indifference*, the Romanian Cultural Foundation, Bucharest, 1999, p. 190.

The letter, the confession, that abound in autobiographical elements, the travel journal and the memoirs are genres that glide from one structure to another.

Octavian Paler aims at “a personal world,” allowing us to penetrate into “his personal chaos,” according to a perspective where the parties are subjected to the whole that does not alter their identity; his texts represent several elements, the first headstones in a “unique universe,” whose object is to help us discover the details, their high effects, the colour, to the detriment of the whole, relying on ambiguity, “more fertile than clarity,”² on the labyrinthic notes, that challenges us to find the exit. His writings are concise, expressive as global structures, displaying however a vision that often lacks substance, generated by the text’s incoherence: “The parabolic construction, present at various levels of the text, consisting of certain interpretation keys offered to the meritorious reader, did not take the shape and structure of a rigid, closed, abstract system; the ideation and the essayistic speculation found a compositional fulcrum characterized by well combined epic elements, a slightly ceremonious style and an ingenious rhetoric. The only flaw is generated by the frequency of the authoritative quotes, famous sentences launched by famous people and their sometimes forced association with everyday life. However, even this additional textual task is part of the author’s project: to approach things from different perspectives and complicate the simple, real, palpable, «elementary» things; and, symmetrically, to isolate and bring to light the last fiber of the complex matter of the cultural elements.”³

The recurring themes of Octavian Paler’s prose and essays

Solitude remains the basic theme of Octavian Paler, turning into a real daimon that populates the interior and exterior universe of the author. This need of solitude, transformed into an auctorial leitmotif shapes the axis of his personality. Octavian Paler’s solitude is moral, generated by the deep falling into one’s own self, in order to save himself from the aggression of the social and historical, exterior reality. This thing can only lead to a voluntary, deliberate and interior self-exile, as a chance of individual salvation, of survival in an epoch marked by the “historical terror.”⁴ The author himself declares in an interview: “I have always been obsessed with solitude. I have always been both solitary and solidary, as the real solitude is best experienced in the crowd.”

Emil Cioran mentioned in one of his essays two kinds of solitude: one individual and another cosmic. Octavian Paler is associated with the first one, more precisely a loneliness where “ (...) you feel suspended in the world, incapable to adapt to it, worn out inside yourself, destroyed by your own deficiencies or exaltations, tortured by your insufficiencies, irrespective of the exterior aspects of the world, that can be bright or sombre, while you remain the prisoner of the same inner drama, here is what individual solitude means.”⁵ (Emil Cioran, *On the Heights of Despair*). The confession is described as an antidote for solitude, that solitude where “Nobody exists for somebody else” and where “Each is preoccupied with his own life, under his glass bell.”⁶ Confession is a therapy, whereas solitude can only be healed by logos, as “(...) I was

²C. Stănescu, *Transition Interviews*, The Romanian Cultural Foundation, Bucharest, 1996, p. 171.

³Daniel Cristea-Enache, *Bucharest Far West – Sequences of Romanian Literature*, Albatros, Bucharest, 2005, p. 441.

⁴RaduSorescu, *Octavian Paler’s Work*, Didactica Nova, Craiova, 1996, p. 5.

⁵ Emil Cioran, *On the Heights of Despair*, the third edition, Humanitas, Bucharest, 1993, p. 52.

⁶ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 32.

overwhelmed by solitude, I was living in its cage...”⁷ The confession can become a dangerous game, he who makes endless confessions does away with solitude, but he is seized with subjectivism. Silence and emptiness are two faces of solitude.

The protagonists of the two novels *Life on a Station Platform* and *A Lucky Man* retire in universes dominated by solitude: *the deserted station* and *the rest home*, as an answer to the aggression coming from the exterior. However, isolation gives rise to doubts, to such questions as “who am I?”⁸ It may turn into a solitude that suffocates, generating contradictions: “I wanted to study my loneliness, examine it carefully (...) Then, I just felt the need to be exactly like all the other people around me.”⁹ The *rest home* is a space of estrangement, of alienation, of the assumed exile, a “refuge,” “a land of illusion, of dreams. The spiritual loneliness caused by the absence of a faith, an attachment becomes unbearable.”¹⁰ “I did not believe in anything, I was not emotionally connected to anything, I was alone, awfully alone, unbearably alone (...) this was the desert’s disease, resembling the cancerous cells that grow in number, until they destroy and kill (...).” Suffering from loneliness, Octavian Paler’s heroes seem to find different ways of speaking up their minds, the first one by means of dialogue and the second by an exacerbation of the *self*, by a therapy based on big doses of egoism.¹¹ It seems that solitude is not really searched for, it is rather psychical constant, the sign of a melancholic temperament, inclined to observe the world from the exterior. The man’s chance to save from himself and his anxieties lies however in the human solidarity: “despite its evil things and injustices, the world is the only place where we can hope to be done right.”¹² The writer is condemned to talk to himself, to ask himself questions and give answers, and this time of interrogative self-salk is that of surviving: “My life consists in a long series of successive initiations into solitude.” (Octavian Paler). The writer prefers sometimes to abandon the noisy stage of the world, being content with a room overcrowded with books, because people will manage to be really solidary only by means of culture. This abandonment does not signify that he gives up fighting, as it is within four walls that the fight with one’s own doubts begins: “(...) I can say I know everything about solitude and I understand better than I would like to, why Nietzsche sustained that a man’s quality can be estimated according to the amount of solitude he can bear.”¹³

Octavian Paler is condemned to a tragical solitude, without recourse to appeal,¹⁴ turning into the prophet of his own world marked by inadaptation.

The *fear*, the *terror* are both facets of an exterior aggression, by the image of the cobra charmers and the dogs trainers, or an interior one, as an appanage of failure. Nicolae Steinhardt observed that by the novel *Life on a Station Platform*, there penetrates into our literature the theme of terror, a terror that belongs to the plunge into history and to the nightmare the writer wants to do away with.¹⁵ Thus, the cobra charmers become the terrifying symbol of fear, that lays hold of the inhabitants, generating a real social phenomenon: “It (...) was only fear they

⁷ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 196.

⁸ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 13.

⁹ Octavian Paler, *op. cit.*, p. 47.

¹⁰ Dumitru Micu, *The History of the Romanian Literature: From the Traditional Creation to Postmodernism*, Saeculum I.O., Bucharest, 2000., p. 574.

¹¹ Radu Sorescu, *op. cit.*, p. 23.

¹² Octavian Paler, *op. cit.*, p. 273.

¹³ Octavian Paler, *Solitary Adventures*, Albatros, Bucharest, 1996, p. 84.

¹⁴ Radu Sorescu, *op. cit.*, p. 108.

¹⁵ Cristian Crăciun, *The Involvement in the Real*, “România literară,” Year XVIII, no. 7, Thursday, 14th of February, 1985, p. 4.

believed in, they spread fear, (...) they contented themselves with enslaving, with scaring (...) they preferred to impose their faith by means of the cobras.”¹⁶ The nuances of fear understood as “a disease of those that think,” are numerous, starting with the most elementary reaction that opens and ends in a frightening parenthesis *Life on a Station Platform*: the cry and reaching the troubling revelation, according to which, “to think” means to wake up the snakes inside yourself in Constantin Noica’s terms: “To eliminate fear, an estrangement from the world should be possible.” However, we cannot estrange from the world, we cannot run away from it, or avoid it, without our irremediable alteration: “I discovered fear, living among the people (...) In this station I found that the fear of desert and nothingness is even worse than the fear of people (...) The desert is unmerciful, unforgiving and always insurmountable (...) It is white and implacable.”¹⁷

The fear of not being dominated or controlled by the desert must be refused from inside the world: “Fear is a plague, a danger that must be daily refused, similar to death, precisely because it railroads the rat into considering himself justified by its destiny.”¹⁸ The cobra charmers become a symbol of terror, of dehumanization, they become the absolute masters in a world where fear was supported by the victims themselves: “I realized that by the fear we experience, we help the charmers to frighten us even more; gradually, fear came to act in their absence, too, magnifying.”¹⁹ Fear turned people into cowards, that will finally say, similar to the citizen called Sieyes “I lived!,” this being the only form of manifestation, that of indifference, in a world under terror: “(...) everybody around had glass masks,”²⁰ explains somehow that tendency to hide oneself under the masks shaped by a fear that sometimes fascinated everything around “as a cobra” and that homogenized the dehumanized consciences “(...) do as everybody else does (...) if you have to bark, then bark (...)”²¹ The phenomenon of the haunting proliferation specific to the cobra charmers shapes a nightmarish, unbearable universe, complemented by the dogs trainers from Eleonore’s story. Everything here is controlled by terror “(...) we were all seized with fear (...) that influenced the peoples’ trust in themselves.”²² Fear becomes a dominant theme in the novel entitled *A Lucky Man*, too. Here, it relies on denunciations, on cowardice, in a deteriorated world, based on an illusory hope, that seems claustrophobic between the walls of the *hall of mirrors* “(...) we must not say everything we think. If all the people spoke up their minds in a loud voice, (...) the streets would become deserted. Everybody would be frightened.”²³

There is also a therapy of fear by confession: “He has always believed that, in order not to be afraid anymore, man must begin by confessing his fear.” The endless monologue of the solitude experienced by the hero of *Life on a Station Platform*, with pathetic, justice related pleas, constitutes an argument for life, for the triumph over fear.²⁴ The fight against fear is an utopia, it cannot be annihilated, it can only be refused and you do not have to give in to it, as it is only the mistake of letting yourself crushed that is “irremediable.”²⁵ Without docility, that

¹⁶ Octavian Paler, *op. cit.*, p. 126.

¹⁷ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 179.

¹⁸ *Ibidem*, p. 223.

¹⁹ *Ibidem*, p. 64.

²⁰ *Ibidem*, p. 41.

²¹ *Ibidem*, p. 106.

²² Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 99.

²³ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984.

²⁴ Cornel Moraru, *Text and Reality*, Eminescu, Bucharest, 1984, p. 149.

²⁵ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 180.

nurtures the terror, terrorism disappears by starvation. The chance to recover, to save oneself depends on man himself, who “was born to fear only himself (...).” It is from here that stems the last phrase of the book, “God, defend me from myself,” by which the novel *Life on a Station Platform* becomes an elevated and powerful plea, meant to defend the human dignity.²⁶

The political element becomes obvious only by suggestion²⁷ in the parable novels of Octavian Paler and the form that it wears is that of the terror that generates the oppression characteristic of the totalitarian period. The socio-political conditions of that period are rendered in a symbolic register, by: *cobras*, *cobra charmers*, *dogs trainers*, elements that amplify the really nightmarish atmosphere of the moment.

Time becomes a real boomerang in the case of Octavian Paler, eternity being nothing else than a permanent return to oneself. There is an interior time that relies especially on the autobiographical obsessions, “Time ran over my soul, letting its sludge there”²⁸ and another, historical one, based on moments from the history of mankind. The pages overflowing with memories represent a series of pretexts, around which imaginary universes are sewn.²⁹ In the universe of imagination, time cannot be measured because it does not exist. The descent into oneself creates the possibility to experience a historically indefinite time, by the transition into a universe of imagination, where “(...) life was clumping around myself.”³⁰ Temporality has one single direction in Paler’s works, from the past to *something*, (to a certain thing), from where the paths divide into a multiplicity of symbolic gestures: “Man must sometimes tread like a wolf through the leaves. Leave no traces. Too many traces begin to smell like the past.”³¹

One form of abandoning time is representing by the *waiting*, a waiting that risks to become eternal: “Then I decided to wait for it. I will wait for it until I finish everything I have to say.”³² While waiting, the heroes have the necessary time to ask themselves questions and the answers resemble some sentences sometimes. Waiting stands for survival, for hope, for the fact that there can still happen something: “Waiting is a way of remaining alive,”³³ but it also involves a risk, more precisely, by waiting too much, you may lose everything and you may no longer what it is that you are waiting for: “We got exhausted while waiting. Waiting wore us out and now we are no longer able to enjoy the obtainment of the thing we had waited for.”³⁴ This waiting is *de facto* an escape from the real, a consequence of our inability to get out of a universe dominated by our own memories, where time is busy with itself. The motif of the road and the search, that also involves waiting: “Waiting is our journey, our way of travelling”³⁵ and the wish to find something at the end of the journey, belongs to the man that tries to discover his inner self. “To be” means waiting and travelling – static and dynamic – as, the word is the one by which waiting can be stimulated: “I do wonder sometimes whether my destiny was shaped from words. I myself seem to be the product of my words...”³⁶

²⁶Pompiliu Marcea, *Critical Attitudes*, Cartea Românească, Bucharest, 1985., p. 119.

²⁷ Radu Sorescu, *op. cit.*, p. 54.

²⁸ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 186.

²⁹ Radu Sorescu, *op. cit.*, p. 29.

³⁰ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 47.

³¹*Ibidem*, p. 80.

³² Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 271.

³³*Ibidem*, p. 266.

³⁴ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 266.

³⁵*Ibidem*, p. 260.

³⁶*Ibidem*, p. 262.

The *dream* is also described as a modality of escaping from the real, as a possible method of subjugation: “You dream the dream and you belong to it. You you barge into its bars as if it were a cage.”³⁷ Consequently, *time* and *space* are abolished in a station where the clock pointers are absent and in a rest home where the character is projected into the real by means of the dream. The exile, the run, the withdrawal of the two characters: the History teacher and Daniel Petric no longer represent a salvation, as in the case of Mircea Eliade, but rather a transgression into instability and ephemeral. The idea of *life as a dream*, approached by Octavian Paler in his novels is extremely punctuated, the surrounding world being mentally and sensorially perceived by its characters. The dream becomes at Octavian Paler a pretext to set the imagination free, a reason for introspection. The similarity with the fantastic prose dealt with by Vasile Voiculescu or Mircea Eliade is obvious in the case of some of the writer’s novels, where the real plan intermingles with the unreal one, giving shape to a magical, enigmatic atmosphere, open to mystery and interpretations, as: “(...) the world is full of signs.”³⁸ In Octavian Paler’s novels, we come across a double truth, one objective truth, that corresponds to the daily reality and another subjective truth, projected into an imaginary world, the only possible world. The *station* and later the *rest home* become prototypes of atemporality, spaces that save the being from the spiritual annihilation. There is a real tendency to evade from the profane, especially by narration and fiction: “(...) I can no longer distinguish the border between dream and reality. I feel like following a thin and slippery line, sliding from one side to the other, without realizing exactly which side.”³⁹

The *desert, the emptiness*, an obsessively recurring theme in the writer’s work, is always rendered in the epic discourse under the form of a station, of a swamp, of a hall of mirrors, where the character constantly returns in order to free himself from the feelings of anguish and distress: “(...) the hall of mirrors. I could forget about everything there and I felt like I was taking vengeance for myself.”⁴⁰ Solitude and silence correspond at the psychic level to the desert, as a singularization of the desert, that “only he who experienced it can comprehend it,”⁴¹ finally leading to the annihilation of existence, of being: “(...) in the desert, you cannot say I think so I am. You no longer think in the desert, so you no longer exist.”⁴² The desert appears as a form of extreme loneliness, where you cannot run away from yourself anymore, where you no longer need any masks, where you do not need to act anymore. It is a space where you are your only companion, the only voice you can hear, in order not to go crazy. **Silence**, as part of solitude and emptiness is actually a descent into the world of memories, where the being breaks free as the petals of a flower in thousands of facets and undergoings. We discover the conflict of his novels behind the silence, somewhere in the underground. It is natural that man should keep silent, in order to survive, guided by his instinct of conservation, but this attitude does not make him less guilty: “The guillotine fell not only in the name of terror, but also of silence, even if this silence was only a form of living...”⁴³ Everything in the case of Octavian Paler, even his own existence is thoroughly examined: “I sometimes revoltingly practised the experience of solitude. I know how it feels to be suffocated by the emptiness surrounding you, that you cannot free yourself

³⁷ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 120.

³⁸ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 143.

³⁹ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 365.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 336.

⁴¹ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 83.

⁴² *Ibidem*, p. 261.

⁴³ *Ibidem*, p. 226.

from, but I was faced with a strange conclusion, namely that you feel less lonely in a desert than in a large city where nobody cares about you. In a desert, the illusions are stimulated, whereas in an overcrowded street, where nobody is interested in you, how could you keep up your courage?"⁴⁴ The desert is a real spatial icon in Octavian Paler's imaginary world, with a well-determined symbolic function, it is that place where: "(...) everything turns into sand."⁴⁵

Beyond the solitude, the terror and the desert, *love* is the only one that can heal, as: "To love is maybe to reveal the most beautiful things inside ourselves"⁴⁶ Octavian Paler mentioned in his imaginary letter to Unamuno. However, by the following statement, "(...) I dramatically missed the power to love, to form an attachment to something, unselfishly,"⁴⁷ the soul of Octavian Paler's hero seems to be irremediably lost, trapped in a solitude he feeds on and that finally constitutes his only reason to be: "I was living (...) with the fixed idea that I must not commit myself to anything, grow attached to anything, in order to be free. I was telling myself that any kind of loyalty, of fidelity would tame and unchain me."⁴⁸ In Octavian Paler's works, the feeling of love does not elude solitude, on the contrary, it helps it to continue to exist, as the women in the writer's novels, irrespective of the typology they are associated with, turn into ideas he has a dialogue with: "This is what women did not understand. They were very keen on healing my solitude, when I only asked them to help me bear it."⁴⁹ These superior women become pretexts for an interior dialogue, for a search and for a definition of the proper *self*, while the apology of love remains only at the level of idea. Octavian Paler seems to have missed the paradise of love: "I think love makes us go up in our own estimation. How much you would like to be exactly as the other one perceives you! You would like and you do try to reduce the distance between what you know you actually are and what you infer the one that you love sees in you. (...) Actually, there is one single way of experiencing love: experiencing it."⁵⁰

The real love remains **the sea**, "as round as life,"⁵¹ that signifies a lot for the writer. It is part of his own being and the place where everything becomes simple, possible: "I fell in love with the sea as I if it were a woman. I could no longer discern between feeling and desire, or between joy and happiness."⁵² This "Neptunian space" that constantly reoccurs in the writer's works, is sometimes a pretext for other kind of dissertations: "By the sea, while the sun reigns alone over the beach, no rhetorics is necessary anymore in order to give life a meaning. The body itself fills the lacunae of philosophy. He finds comfort in a truth that does not content the philosophers: the fact that he exists."⁵³ The sea can only be the place where reflexivity becomes primordial, where you free yourself from the shell of daily life, from the immediate history and where you remain alone with yourself, in a recreated universe: "The truth is that, here, at the seaside, everything becomes simple. The thousands of insignificant things, that make me feel suffocated by Bucharest, disappear. All of a sudden, I rediscover that life, love and death are the

⁴⁴Mihaela Cristea, *The Initiatic Experience of the Exile*, Roza Vânturilor, Bucharest, 1994, p. 7.

⁴⁵ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 260.

⁴⁶ Octavian Paler, *Imaginary Letters*, Albatros, Bucharest, 1998, p. 19.

⁴⁷ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 181.

⁴⁸*Ibidem*, p. 68.

⁴⁹ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 47.

⁵⁰ Octavian Paler, *Self-Portrait in a Broken Mirror*, Albatros, Bucharest, 2004, pp. 222-223.

⁵¹ Octavian Paler, *Caminante*, Albatros, Bucharest, 2003, p. 294.

⁵² Octavian Paler, *Life as a Bullfight*, Cartea Românească, Bucharest, 1987, p. 273.

⁵³*Ibidem*, p. 294-295.

only ones that matter. The rest is spectacle. Dash. Illusion.”⁵⁴ The sea seems to be part of the writer’s destiny, of his original coordinates.

Destiny, for Octavian Paler, as a continuation of Heraclitus’ thinking, is part of man’s character: “(...) I wondered whether destiny does only what it must do, that is to follow the orders dictated by our characters.”⁵⁵ Each of us fights with his or her own destiny, the taurus unleashed from the arena of life: “The toreador plays in the arena with destiny itself, trying to deceive it, to offer it only his shadow.”⁵⁶ Octavian Paler’s protagonists play with destiny, falling victims to it. They consider themselves winners in a fight lost from the very beginning, as the writer’s characters carry inside themselves the germ of their own failure. In all his writings, the destiny of Octavian Paler’s novels are actually an attempt to save themselves, to know themselves better and to permanently learn from their own defeats.

In Octavian Paler’s writings, destiny is conditioned by biographical, apparently insignificant, or really ordinary elements, which, once they are explained, prove to contain major significations. In the absence of such statements as: “if «uncle George» had not existed...” or “if my father had not had his own reasons concerned with my «escape» from Lisa,” or “if I had not avoided to go beyond a fence that was my little Rubicon...,”⁵⁷ my life would have certainly been different. The solution to this identity issue is represented by that convergence between biography and destiny.

Divinity has its own role in the way of destiny, a role which is not to be neglected, offering the writer the possibility to relate himself to an unalterable entity, able to validate his acts of revolt: “(...) I cannot imagine God surrounded by angels. I imagine Him to be alone. This makes Him more human. (...) I can share you the formula according to which God can be found. (...) You beat the drum, as I do know, that you do not need Him, that you are enough to yourself and that very moment, you realize you are lying. You are lying to yourself. You are not enough to yourself. The whole world is not enough for yourself. You do need something more, beyond everything you are and you are able to be. Well, that moment, you found God. He is that «something» that you miss and that actually, you will always miss. God is an absence we cannot dispense with. He is a void that we can neither fill, nor ignore.”⁵⁸ The inferno of our inner duplicity, “half saints, half rats,” of the permanent doubt, determines Octavian Paler to outline in his parabolic novels a God that does not enlighten, but commands: “(...) Instead of enlightening us, God discovered that it was much more simple and comfortable to command. He solved everything by means of ten commandments. Then, he could retire in peace. The commandments were to exert force against the one that had to be compelled, to kill the one that had to be killed, so that the people should see that they could not play with the kingdom of heavens and that the sinners would be forced to redeem themselves, if that was the case.”⁵⁹

The man that resorts to waiting and solitude, that experiences the limits, can only see God as: “(...) that part inside ourselves that does not want to die, that cannot console itself. He was born from such a revolt; at the beginning, it was a protest.”⁶⁰ The writer’s tendency is to offer us a humanized God, that can be comparable with the gods of Olympus, that seem to him more

⁵⁴ Octavian Paler, *Solitary Adventures*, Albatros, Bucharest, 1996, p. 11.

⁵⁵ Octavian Paler, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984, p. 68.

⁵⁶ Octavian Paler, *Life as a Bullfight*, Cartea Românească, Bucharest, 1987, p. 55.

⁵⁷ Octavian Paler, *Self-Portrait in a Broken Mirror*, Albatros, Bucharest, 2004, p. 13.

⁵⁸ Octavian Paler, *Desert Forever*, Albatros, Bucharest, 2001, pp. 96-97.

⁵⁹ Octavian Paler, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991, p. 10.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 44.

friendly and less compelling. This endless indecisiveness and oscillation between the confession of one's sins and the hope for salvation confers Octavian Paler a vivid and conscience and the conviction that neither life nor the act of creation can be conceived in the absence of God: "I am not afraid of God, I am afraid of His absence. I am incapable to imagine a world where He did not exist, because in that case everything would go to pieces. God means to me the failure of my reason, that point where reason begins to be incomprehensible, where I start to grope in the dark. I do not believe in the Afterlife. (...) I believe in God when I am writing."⁶¹

The art related theme and that concerned with the creator's condition in the society are approached by the author from the subjective perspective of confession. In most of his essays, especially in *Life as a Bullfight*, the writer depicts all the significant moments that brought him face to face with literature. The experiences of Octavian Paler's initiation into literature represent modalities by means of which destiny makes its presence felt. At the beginning, the adolescent Paler was crafting love epistles for his colleagues from Făgăraș, that can be associated with a kind of "(...) literature imbued with «ohs» and «ows», where the temperature was never below one thousand degrees, whereas the effusions were unbounded."⁶² During his studentship, in Bucharest, young man's decision to write a rehabilitation of the Middle Ages and then the loss of the particular manuscripts in a library, seems to put an end to his evolution as a writer, but: "(...) writing is for me the freest way of communication; the most accurate way of speaking out."⁶³ Octavian Paler believes in literature, in the freedom that you can experience by writing, discovering yourself page by page, in silence and solitude: "(...) literature is something so necessary, that, if the clay, the rock, the parchment, the paper, had not existed to serve it as a support, library-people would have probably appeared, that would have been consulted and asked to narrate. (...) as long as I write, I will never feel alone."⁶⁴

The issues concerned with the art and the creator's condition in a superficial and hostile world are studied thoroughly in the book entitled *A Museum in the Labyrinth*, that turned into "an intimate emergency" for the author. The review of the self-portraits of such artists as Giotto, Raphael, Van Gogh, Michelangelo, etc., is a study of the creative natures – but also of the human natures and last but not least, a descent at the level of one's own emotional experiences. Octavian Paler underlines the biographical elements related to the lives of those painters, that become meaningful from the perspective of destiny, more precisely those elements that take part in the metamorphosis of a life fact, which is ephemeral, into something permanent, which is art. This is actually the essence of the painter's fight with himself, of the artist in general and maybe of each and every being: the dissolution of one's own self, of the hateful self, that is of what we think about ourselves and which comes in contrast with the others' selves, in favour of what we really are. The artist-related theme, debated upon in this book, seems to capture the image of the self during the act of creation and the pact with eternity that must be made in the name of art: "(...) the individual must choose between anonymity and solitude."⁶⁵

The issue that deals with the artist, who considers the destiny of his work and the idea that it is only by suffering that the writer can find himself in the deepest fibers of his spirit, to be more important than anything else, is debated by Octavian Paler in *Imaginary Letters*: "These

⁶¹ Simona Chițan, *30 Remarkable Interviews*, Tritonic, Bucharest, 2008, p. 11.

⁶² Octavian Paler, *Life as a Bullfight*, Cartea Românească, Bucharest, 1987, p. 267.

⁶³ *Ibidem*, p. 295.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 154.

⁶⁵ Octavian Paler, *A Museum in the Labyrinth. A Subjective History of the Self-Portrait*, Cartea Românească, Bucharest, 1987, p. 11.

gentlemen who insist upon demonstrating us that there are no reasons of veneration, as the exceptional intellect is nothing but a failure of mediocrity, should stop. Unable to snatch the laurels lying on the foreheads of some martyrs of art, the same gentlemen pity them for their diseases. (...) not because they are really sorry for them. There is a stratagem here. Pity makes them feel superior to the others, it saves them from the unpleasant and uncomfortable obligation of regarding with respect or warm approval. (...) They consider suffering more important than the work itself, not with a view to admiring the heroism of those that were faced with these pains, but to gaining the right to pity them, instead of envying them. They look down on the poor health of Höderlig and they feel compassion for Van Gogh, when it comes to the sunny inferno he paints in. They console themselves for not being gifted by stating that they do not crave for diseases, sufferings and the sadness found in the hospices.”⁶⁶

Conclusions

The Octavian Paler’s prose and essays is a journey among the most important themes of the universal culture and at the same time, a passionate confrontation with himself. Octavian Paler stands for the catalyst of the meditation upon the mythological themes, from the position of the lucid intellectual inclined to reflection. The theme concerned with the loneliness of the self is resumed in this interior, haunting space.

Solitude is a theme that constantly recurs in Paler’s work, all his characters suffering from a suspect solitude. A sign of a melancholic temperament, inclined to observe the world from the exterior, solitude is not intentionally searched for, or esthetically exploited, but we have to do with a psychic constant. One of the solutions proposed by the author would be the memory, as an experience of past time recovery by “the fascination of memory.” Paler proposes a return into the past because, “we cannot give public lectures” on solitude⁶⁷, and not in the sense of Proust’s recovery of the past time, but with a view to re-establishing the path of errors and becoming aware of the refusal of our own human experience, of the imperious need to save ourselves by love: “We need somebody to love us and especially somebody to love. Maybe our big challenge is not to be happy, but to be and feel less alone”⁶⁸.

BIBLIOGRAPHY

- Chițan, Simona, *30 Remarkable Interviews*, Tritonic, Bucharest, 2008
Ciobanu, Vitalie, *The Fear of Indifference*, the Romanian Cultural Foundation, Bucharest, 1999
Cioran, Emil, *On the Heights of Despair*, the third edition, Humanitas, Bucharest, 1993
Crăciun, Cristian, *The Involvement in the Real*, „România literară”, Year XVIII, no. 7, Thursday, 14th of February, 1985
Cristea, Mihaela, *The Initiatic Experience of the Exile*, Roza Vânturilor, Bucharest, 1994
Cristea-Enache, Daniel, *Bucharest Far West- Sequences of Romanian Literature*, Albatros, Bucharest, 2005
Marcea, Pompiliu, *Critical Attitudes*, Cartea Românească, Bucharest, 1985

⁶⁶ Octavian Paler, *Imaginary Letters*, Albatros, Bucharest, 1998, pp. 36-37.

⁶⁷ *Ibidem*, p. 110.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 115.

- Micu, Dumitru, *The History of the Romanian Literature: From the Tradition Creation to Postmodernism*, Saeculum I.O, Bucharest, 2000
- Moraru, Cornel, *Text and Reality*, Eminescu, Bucharest, 1984
- Paler, Octavian, *A Lucky Man*, Cartea Românească, Bucharest, 1984
- Paler, Octavian, *A Museum in the Labyrinth. A Subjective History of the Self-Portrait*, Cartea Românească, Bucharest, 1987
- Paler, Octavian, *Life as a Bullfight*, Cartea Românească, Bucharest, 1987
- Paler, Octavian, *Life on a Station Platform*, Albatros, Bucharest, 1991
- Paler, Octavian, *Solitary Adventures*, Albatros, Bucharest, 1996
- Paler, Octavian, *Imaginary Letters*, Albatros, Bucharest, 1998
- Paler, Octavian, *Self-Portrait in a Broken Mirror*, Albatros, Bucharest, 2004
- Paler, Octavian, *Caminante*, Albatros, Bucharest, 2003
- Paler, Octavian, *Desert Forever*, Albatros, Bucharest, 2001
- Sorescu, Radu, *Octavian Paler's Work*, Didactica Nova, Craiova, 1996
- Stănescu, C., *Transition Interviews*, The Romanian Cultural Foundation, Bucharest, 1996

DYSTOPIAN REALITIES AND IDEOLOGICAL TRANSCENDENCE IN THE BLACK CHURCH BY A. E. BACONSKY

Liliana Truță

Assoc., Prof, PhD., Partium Christian University of Oradea

*Abstract:*The study analyzes A.E. Baconsky's novel, *The Black Church*, following the symbolic and oneiric elements of this antitotalitarian parable. The absence of meaning, the withdrawal of truth and other human values, a religion in the absence of the sacred, a metaphysics of life refusal, are only a few elements that make up the writer's vision in this novel. The result is a negative world where nothing resists erosion, where man is reduced to roles and truth becomes a heresy.

Keywords: anti-utopia, antitotalitarian parable, labyrinth, the adventure of disintegration, the law of metamorphosis

Roman de sertar, *Biserica neagră*¹ este scrisă de A. E. Baconsky în culmea maturității artistice, după publicarea unui volum de proze care pregătesc deja atmosfera romanului. Terminat în 1971, cartea a avut soarta de a fi interzisă de cenzură, apare doar în germană prin traducere și publicul românesc are acces la ea doar în 1990, când tot ce se afla în sertarele scriitorilor interziși de cenzură iese la lumină.

Situată de către toți exegeții în paradigma antiutopiei și a parabolei antitotalitariste, *Biserica neagră* impune un univers închis, asociat de exegeți cu cel kafkian, însă mai interesante sunt legăturile sale cu tradiția literaturii române: ca atmosferă și registru stilistic, s-a remarcat legătura sa cu proza lui Mateiu Caragiale, în ce privește contextul prozei strict postbelice, putem vedea similitudini de atmosferă, tematică și orientare narativă cu colegi de generație cum ar fi: Sorin Titel (*Lunga călătorie a prizonierului*), Norman Manea (*Plicul negru*), Bujor Nedelcovici (*Al doilea mesager*). La care am putea adăuga și afinități onirico-simbolice cu proza lui D. Țepeneag. Ca prozator, Baconsky continuă o tradiție și experimentează o proză în direcții pe care le-au tatonat și alți scriitori ai perioadei postbelice, bântuiți de aceleași anxietăți ale scriitorului est-european, rămas captiv într-o realitate politică și socială ce trebuie exorcizată.

Interesant este felul în care se construiește spațiul romanului, descris ca o „cetate” aflată pe țărmul mării, un oraș labirintic redus la câteva esențe simbolice: clădiri sordide, biserică, cimitir, port. Aproape toate secvențele romanului au loc în încăperi, în spații închise, prost luminate, sugerând eterna captivitate. Marea ar putea fi o posibilă ieșire din acest labirint, dar se dovedește și ea o realitate iluzorie, un fel de Alcatraz legendar care ține captivi prizonieri fără vină.

Protagonistul fără nume al romanului este naratorul personaj, martor și reflector al întâmplărilor ce desenează prin narațiunea-confesiune această lume apocaliptică. Este, totodată, și străinul care s-a reîntors în țara natală, deși crescuse într-una din țările prospere spre care duce marea. După ieșirea din atmosfera romanului, avem sentimentul acut că o fatalitate apasă asupra

¹A. E. Baconsky, *Biserica Neagră*, Editura Curtea Veche, București, 2011, cu o Prefață de Crina Bud

oraşului și asupra protagonistului, acesta din urmă legat ca de un magnet de acest loc ce nu poate alimenta decât ura de sine. Conștientizând, la începutul romanului că o nouă realitate, amenințătoare se configurează la orizont, el alege evadarea, ajunge pe mare dar, înainte de a se îndepărta, se răzgândește și se întoarce înot în oraș. Este singurul moment din roman când personajul funcționează natural, prin existența liberului-arbitru. A doua călătorie pe mare este deja sub semnul constrângerii, se face datorită însărcinării de a duce cu barca niște schelete umane cu destinație incertă. După acest moment, marea rămâne o himerică realitate deschisă, o iluzie a evadării și așa va rămâne și pe ultimele pagini ale romanului.

Amenințarea ce va schimba realitatea oraşului vine ca o revoltă a marginalului: la un moment dat, cerșetorii din oraș se înmulțesc considerabil, împânzesc orașul, devenind repede o societate dominantă care-și impune propriul mod de viață tuturor celorlalți locuitori. Austeritatea și umiliința devin cuvintele-cheie ale noii ideologii, aspectul lor exterior este uniformizat, toți umblă îmbrăcați în zdrențe murdare urât mirositoare, sugestie a egalitarismului în mizerie, nu în prosperitate, și, ca un semn distinctiv ritualizat, ei așteaptă mereu un bănuț aruncat în pălărie. Mai ales cei care au un rol decisiv în ierarhie așteaptă acest bănuț, ce poate deveni și simbolul unei mite „balcanice” ritualizate.

Aventura personajului fără nume, care este sculptor, seamănă mai degrabă cu o rătăcire într-un labirint fără ieșire, cu centrul în Biserica Neagră: el nu știe niciodată care sunt regulile, nu-și dă seama nici când le încalcă, cu alte cuvinte universul în care se mișcă și-a pierdut sensul binelui și răului, care devin arbitrar și adevăruri inaccesibile. De aici, o difuză stare de vinovăție continuă, de anxietate nevindecată și tendința de a găsi spații securizante măcar provizorii, mereu doar provizorii, căci în realitate aici nu te poți ascunde...

Romanul descrie prin întreaga aventură interioară și exterioară a personajului, esența unei societăți bolnave pe care a instalat-o totalitarismul comunist. Întreagă această lume stă sub semnul unei legi inexorabile, cea a metamorfozei inverse, am putea spune, căci realitățile se schimbă de la o clipă la alta fără a-ți da răgazul de a te adapta, dar nu sunt metamorfoze pozitive care să decanteze, să transforme forme vechi în altele noi, superioare, ci doar metamorfoze oarbe ce nu duc nicăieri. Din această perspectivă, interesante sunt figurile umane care se ipostaziază la nesfârșit, câteodată până la nerecunoaștere. De-a lungul romanului, ele apar mereu în alt context, cu altă înfățișare, ocupând alte funcții, greu de identificat la fiecare nouă întâlnire, provocând surprize protagonistului. Nici el nu este ferit însă de această metamorfoză: va fi pe rând groțar, preot, clopotar și, cu fiecare nouă ocupație, i se va repartiza câte o nouă locuință. Sistemul îi refuză omului și intimitatea unui spațiu securizant domestic care să-i salveze eventual interioritatea, dar și sentimentul de confort și siguranță, sporindu-i astfel anxietățile.

Nu doar oamenii, ci și spațiile se metamorfozează continuu, și clădirile devin greu recognoscibile, își schimbă mereu exteriorul, dar și destinația: ele adăpostesc fie locatari obscuri ce devin până la sfârșit nevăzuți, fie devin peste noapte sedii ale unor instituții fantomatice în care se perindă, rând pe rând, toată această umanitate fantomatizată, spectrală, care fie se află în ascensiune, fie în decădere și dizgrație.

Regimul temporal se înscrie și el, ca și regimul spațial, în seria neagră, a negativului: de-a lungul romanului avem senzația nu de mitică atemporalitate, ci de stagnare, rotire pe loc. Anotimpurile nu se schimbă cu adevărat, mereu este fie toamnă, fie iarnă. Secvențele epice și activitățile umane au loc de fiecare dată sub un regim nocturn, ziua părând să nu se întâmple nimic. Încăperile sunt prost luminate și este frig tot timpul.

Acest univers coșmaresc nu este însă lipsit de momentele sale de „sărbătoare”, de suspendare a timpului, dar și carnavalescul acesta obscur este desubstanțializat, alunecând în

ciudate ritualuri orgiastice desfășurate sub regulile umilinței și masochismului: flagelări, acuplări oarbe. Le acestea, protagonistul asistă și ca voyeur, și ca actant, dar și atunci când o face, se pare că încalcă niște reguli neștiute, de unde o culpabilitate difuză, de esență kafkiană, care se poate oricând reactiva. Vorbind despre monstruoasa ritualizare din universul romanului, trimitere la festivismele expandate ale realității socialiste, Dan Mănuță afirma: „Ritualurile sunt atât de numeroase, încât prin imensa lor foială lasă impresia unui statism funciar...”² Existența ritualizată în negativ este prezentă acolo unde s-a ieșit deja demult din perimetrul sacrului, singurul care îi poate da o semnificație. Ea este prezentă și în ceremonialul verbal care nu face sens, într-o serie de activități umane care se reduc la gesticulații groțesti, sordide.

În fapt, categoriile estetice care domină lumea romanului sunt *grotescul* și *urâtul*. Lipsește în totalitate *comicalul*, prezent din plin de pildă în romanele lui I.D. Sârbu, ce stau sub semnul satirei și sarcasmului. Utopia negativă refuză lumina speranței, nu lasă loc deloc umorului, refuză râsul ca formă detașată de exorcizare a demonilor, ea preferă doar să-i privească în față, să-i identifice și să-i descrie. O estetică a urâtului de sorginte argheziană și bacoviană ne frapează în insolitul vulgar, barbar al acestui univers. Dar aici există o proliferare de imagini și descrieri ce nu lasă loc înălțării sau luminii, așa cum întâlnim adesea la Arghezi. Acesta face loc sacrului, revelației frumosului în chiar miezul întunecat al infernului. Baconsky este mai aproape de lumea fără orizont metafizic a lui Bacovia, cu rotirile în cerc, cu statismul întunecat, fără evadări nici pe orizontală, nici vertical-ascensionale.

Toate experiențele prin care trece personajul nostru poartă în ele o stranietate morbidă și enigmatică: în această pânză socială, existența umană își pierde sensul, intelectualii sunt fie compromiși, fie reabilitați, însă nimic nu are definitiv sensul pozitiv sau negativ: chiar și binele ce i se întâmplă individului poate fi periculos transformat în opusul său. Aventura personajului pare a fi o inițiere fără sfârșit însă, căci efortul său continuu de a înțelege rămâne fără rezultat: absurdul nu poate fi înțeles. Analizând romanul, Eugen Simion vorbește despre „încercarea personajului narator de a-și păstra personalitatea și libertatea într-o lume în care diferențierea este o mare erezie”³. Citind însă cu atenție romanul, am spune că personajul este prea somnambolic pentru a face eforturi în acest sens, el mai degrabă vrea să obțină scurte răgazuri pentru a se ascunde, sau dorește să supraviețuiască cu orice preț. Se lasă dus de întâmplări după ce singur renunță la evadare, părând condus de o masochistă curiozitate, având reflexul tipic al intelectualului care vrea să înțeleagă și să dea sens celor întâmplate. El pare stăpânit la început de o ciudată inerție și o conștiință estompată, căci e nevoie de căderi multe până să-și dorească scăparea. Până atunci, el pare martor chiar și la propria lui existență, nu doar la realitatea din jur. Evident, au loc momente de revoltă interiorizată, mută sau vag exprimată, dar tendința este de a accepta totul ca pe o lege fatală. Doar când întâlnește grupul de revoltați pare să se trezească la viață, observând că aceștia sunt singurii oameni ce par vii în această lume. Himera evadării, ca un plan ascuns, rămâne însă până la sfârșit neimplinită.

„Drama personajului-narator, afirmă Bogdan Crețu, constă însă în surprinderea unor elemente ale unei similare rinocerizări la sine însuși; el suferă, la rândul său, influența ostilă a mediului și are nenorocul de a conștientiza acut acest lucru.”⁴

²Dan Mănuță, *Analogii. Constante ale istoriei literare românești*, Editura Junimea, Iași, 1995

³Eugen Simion, „Romanul parabolic”, în *România literară*, nr. 23, 1990

⁴Bogdan Crețu, *Utopia negativă în literatura română*, Editura Cartea Românească, București, 2008, p. 173

Denunțul, spionajul, voyeurismul de supraveghere, iar nu cel motivat de curiozitate ca al protagonistului, sunt baza relațiilor inter-umane, individualitatea fiind continuu asediată în toate posibilitățile sale de manifestare: gândire, vorbire, intimitate, într-o conspirație universală a colectivului împotriva individului. Umanul colectiv alunecă astfel monstruos, Liga cerșetorilor devine ca o uriașă hidră cu multe capete, și singura formă de rezistență este închiderea în sine, izolarea mută, absența comunicării, a deschiderii spre exterior. Romanul este o meditație asupra condiției umane captive în pânza socială.

Imensa ființă colectivă este alcătuită din figuri umane fără nume, multiplicată serial în variate existențe ipotetice, figuri ce nu par oameni, ci ființe prăbușite în protoistorie, niște homunculi fără substanță, plutind în apele preconștienței, ființe de grup și de gloată, fără un autentic cod de comunicare. Coșmarescul acestei societăți se naște din totala dezindividualizare, din substituibilitatea lor. Ierarhia este și ea una răsturnată, în care fiecare treaptă „ascensională” este de fapt inversul ei, o cădere în dezumanizare și barbarie. Mutarea continuă a oamenilor, rotația în diverse funcții sugerează și o teamă a acestei societăți de rădăcini, de stabilitate, căci acestea din urmă încurajează memoria și gândirea. Nimeni nu are nume pentru că personajele nu au existență decât socială, de aceea ele sunt identificate doar prin rolul „profesional” pe care l-au avut la un moment dat. Ghilimelele sunt necesare în condițiile în care nu există profesii reale, nimeni nu face ceea ce știe, ci doar ceea ce i se impune. Muncile sunt iarăși doar niște mimări ale activităților umane reale. Astfel, personajele se numesc: bătrânul profesor, groparul, paracliserul, proprietăreasa, servitoarea, generalul, metafizicianul, dansatoarea etc. Oamenii aceștia se află în afara psihologicului, a interiorității și, mai ales, în afara vieții.

În această imensă ciorbă umană colcăitoare, interesant este însă că se plămădește revolta, culminând cu atacarea Bisericii Negre de către revoltați. Asediul se sfârșește cu victoria revoltaților care preiau puterea, însă surprizele nu încetează să curgă: sub alte înfățișări și deghizamente, mulți dintre cei vechi se insinuează în structurile „noi”, toți se uzurpă într-o veselie și se înlocuiesc unii pe alții, în timp ce unii ajung pe catafalcul mereu ocupat de la Biserica Neagră, semn că singura ceremonie autentică în această lume este cea a înmormântării. O nouă scenă grotescă are loc însă: protagonistul își aude numele printre eroii care s-au sacrificat pentru noua ordine a lumii și, după un moment de stupefacție, protestează, strigând că este viu. O nouă încălcare a regulilor neștiute ale acestei lumi se lipește de figura lui, el fiind apoi atacat pentru această sinceritate îndreptată împotriva organismului social. Individul nu are voie să știe sau să rostească adevăruri. Adevărul este cel mai temut dușman al acestei societăți bolnave în care domină falsul, înlocuitorii și simulacrele.

În acest moment culminat, viitorul începe să arate și mai sumbru: schimbarea nu înseamnă evoluție, revoluția nu aduce libertate și nici eliberare de demonii trecutului, și umanitatea aceasta se instalează din nou în pânza iluzorie a unui prezent etern. Tot așa, nici schimbările prin care trece personajul, impuse din afară, evident, nu-i vor schimba în mod esențial condiția.

Conținutul epic al romanului e redus: în acest infern nu se întâmplă cu adevărat nimic semnificativ, mișcările nu sunt decât o foială lipsită de sens și direcție, sau sensul este ocult și deținut doar de cei câțiva puțini inițiați aflați în vârful piramidei. În rest, toate sunt mimate: simularea muncii, simularea sărbătorii prin ritualizare negativă, simularea existenței și simularea morții, căci și morții reali sunt înlocuiți cu cei falși.

Protagonistul nu are niciodată date suficiente pentru a decipta sensul întâmplărilor la care ia parte sau pe care le privește din exterior ca martor. Nevoia de sens, dorința de a înțelege, rămân însă resturi din singura realitate interioară rămasă nealterată: curiozitatea, mirarea, analiza

chiar în absența sensului final, chiar și atunci când celelalte valori cum ar fi identitatea, apartenența și memoria nu mai rezistă în fața forțelor corozive.

Personajele se avatarizează, apar și reapar ca niște actori ce joacă mereu alt rol, dar în absența unei identități reale: se compun doar din totalitatea acestor roluri ce pot prolifera le nesfârșit sau care se opresc pe catafalcul de la Biserica Neagră, echivalentul ultimului rol. Chiar dacă statutul de narator și martor i-ar oferi în aparență protagonistului un rol privilegiat, ne dăm seama repede că nu este așa: prin tot ce i se întâmplă, este supus și el disoluției, devine din ce în ce mai abulic după asumarea rolurilor, primește avertismente oraculare în această privință de la alte personaje într-un limbaj criptic, de nedezlegat. Se remarcă și o imprevizibilitate absolută în dinamica acestor metamorfoze: personajul nu le poate prevedea, poate face doar presupuneri. În urma revoluției, ne dăm seama prin ochii protagonistului, că a avut loc doar o schimbare a decorului, a câtorva actori, dar piesa a rămas aceeași.

Liga cerșetorilor, rudă cu societatea orbilor din Ernesto Sabato, devine o organizație ezoterică, cu un centru de comandă ce nu se revelează, fiind ca un ochi al divinității cu sens de fatalitate. Putem doar deduce că și revoluția a fost regizată tot de ei pentru primenirea decorului.

Se conturează, din totalitatea datelor pe care le furnizează materia epică a romanului ideea că Liga cerșetorilor devine un mecanism transcendent, o divinitate oarbă ce construiește și desfăce destine, având toate atributele unei zeități ostile ce are ca supremă ambiție o nouă Creație, în centrul căreia să se afle „omul nou”. Acest om nou este un individ dezumanizat, lobotomizat, fără trecut și fără viitor, un barbar ciudat trăind într-un prezent etern. Noua lume pe care dorește s-o construiască Liga pe temeiul austerității și umilinței este convertită la această ideologie care devine o nouă religie: de aici sărbătorile desacralizate, ritualurile absurde și venerarea unei zeități ciudate, reprezentate printr-un bust al unui individ cu mustați mari...O religie care îi fură omului darul divin, cel al liberului arbitru. Biserica Neagră devine nu din întâmplare simbolul central al romanului, semnificația ei reducându-se la aceea de a fi centrul unui labirint care este moartea. Nu este o religie a Vieții, ci una a morții, căci singurele ritualuri ce au loc aici sunt cele ale înmormântării.

Ideea finală a romanului, enunțată pe ultimele pagini ține de poetica parabolei: este aceea a totalitarismului ca realitate umană atemporală, oricând repetabilă, un rău universal ce nu poate fi niciodată distrus din rădăcini. El are o existență buruienoasă, este înscris în natura umană ce poate s-o activeze din latențe somnolente oricând. Evadarea pe mare ce hrănește speranțele protagonistului, marea ca posibilă promisiune a vieții este spulberată în finalul romanului prin scrisoarea tânărului evreu, trimisă din țările în care a reușit să fugă:

„Pe aici – îmi scrie el – cerșetorii s-au înmulțit simțitor în ultima vreme. La anumite ceasuri de după-amiază, orchestre de cerșetori colindă străzile sau se opresc prin piețe și cântă acostând cu tot mai multă îndrăzneală trecătorii care, în mod bizar, încep a se deprinde să le arunce câte o monedă și manifestă chiar o anumită simpatie pentru ei. (...) A înțelege înseamnă însă, mai mult ca oricând, a muri – și în timpul morții, ca și după moarte, se instaurează mai întâi un lung întuneric, din imperiul căruia cei ce se întorc sunt întotdeauna alții... Nu te mai gândi la nimic, nu invidia destinele a căror dărnicie e înșelătoare – statornicul și rățăcitorul nu sunt decât cele două jumătăți ale clepsidrei ce-și plimbă prin ele, nemiloasă și impenetrabilă, nisipul de totdeauna, când plinul și golul sunt umbra celuilalt...”⁵

Iată că, în antiutopie nu există ieșire și nici speranță, ca pentru locuitorii din infernul lui Dante...există, poate, doar înțelepciunea acceptării...

⁵A. E. Baconsky, *Biserica Neagră*, Editura Curtea Veche, București, 2011, p.145

BIBLIOGRAPHY

Bogdan Crețu, *Utopia negativă în literatura română*, Editura Cartea Românească, București, 2008

Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008

Dicționar analitic de opere literare românești, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007

Dan Mănuță, *Analogii. Constante ale istoriei literare românești*, Editura Junimea, Iași, 1995

Eugen Simion, „Romanul parabolic”, în *România literară*, nr. 23, 1990

Constantin Cubleşan, „Universul insolit al prozei lui A.E. Baconsky”, în *Steaua*, nr.2-3, 1991

JUST HOW MUCH IS TOO MUCH IN THE EVER GLOBAL USE OF ENGLISH?

Anca Sîrbu

Senior Lecturer, PhD., Constanta Maritime University

Abstract: Along the centuries, Latin, Greek, Italian, Portuguese and French have each been the world's *lingua franca* at one point or another. English in turn is used currently anywhere around the globe when two or more people meet who need to talk to each other and do not share the same first language. As the title of this article states, it is paramount for the identity of a culture and its pertaining language to wonder how much can sometimes prove to be too much? Anglicisms as defined by the Oxford Dictionary of the English Language represent a word or phrase borrowed from English into a foreign language, i.e. a harmless means of language enrichment. Only it turns out that when abused of, loan words may eventually affect the entire concept of enrichment. Have we actually enriched Romanian by taking over English words and using them as such or have we merely depleted it of the purport of its very existence?

Keywords: *lingua franca*, Anglicisms, globalisation, borrowings, barbarisms

Ever since I was a child, I have always been intrigued to find myself in a situation where I could not understand what exactly was being said - and not necessarily because of my lack of knowledge on the subject matter. The most disturbing aspect of this issue for me has always been me being able to understand only bits and pieces of a conversation because of my incapacity to fully comprehend the language under circumstances such as the one I am going to enlarge upon. One would have to admit that it is rather frustrating to be in one's own country where one's own mother tongue is the national language, yet being confronted with half-sentences making no sense whatsoever! Of course, I am speaking of Dobrudja, a region where the national diversity is ample enough to account for this sort of situation. It is just that it really took me some years, when I was growing up, to be able to understand why... I did not understand (!)! Irrespective of the environment, be it on the bus, in the park or even with my grandmother and some of her neighbours, I would often come across old ladies speaking in a strange mixture of Romanian with Turkish, Tatar, Aromanian, Romani, Greek, Albanian or Bulgarian elements. Speaking of old ladies and regional dialects of the national minorities in my home town Constanta, I find it only normal today that while speaking in their pertaining mother tongues they were practically forced to use Romanian words such as *întreprindere*, *abonament*, *oncologie* or *radiografie*. When they apprehended their respective mother tongue from their parents, the mentioned notions and terms thereof may just not have been invented yet, so they actually learned them first-hand in Romanian and probably never even considered to try and find out what the equivalent in their mother tongue might be. The most intriguing part of this was not necessarily the fact that I was not able to grasp the meaning of their conversation, but the fact that I did understand random words, so I was even more taken aback by the mystery of whatever was being said.

On the other hand, I will always cherish childhood memories of me always asking for my mother's help in coping with *Frenchisms* I would encounter in Alecsandri's and Caragiale's plays. This time, the message of the discourse was quite clear, but there were still words and phrases that made the gist of it all escape my power of understanding. I kept wondering: What sort of words were *furculision*, *fripturision* or even *învârtision*, not to mention the name *Şarl!*!

These are all childhood memories from the late '70s and the early '80s, but I think they serve my purpose to highlight the challenge that the Romanian society has had to face in the last three decades. Unfortunately, whoever said that Alecsandri and Caragiale have never been more up to date than nowadays postulated a genuine truism.

Along the centuries, Latin, Greek, Italian, Portuguese and French have each been the world's lingua franca at one point or another. English in turn is used currently anywhere around the globe when two or more people meet who need to talk to each other and do not share the same first language. English is referred to as a foreign language when used by non-native speakers in order to communicate with native speakers, but it is regarded as a lingua franca when, despite native speakers being present, it is used among two or more persons who do not speak the same native language.

In a statistics study conducted by the British Council, English was reported to have an official or special status in more than 75 countries, i.e. it is spoken as such by a total population of over two billion. One quarter of the world's population speaks English to a certain degree of competence, while the expectancy from the other three is ever increasing.

As far as science is concerned, the vast majority of scientists throughout the world read, write, listen and speak in English in order to enlarge or disseminate their knowledge in their particular fields of interest. It has been ascertained that more than three quarters of the electronically stored information globally is also conceived in English.

The question arises, then, naturally: "Is English really going to take over the entire planet?" Why do we even bother to use our mother tongue anymore? Are we not indebted to our millennia-long cultural heritage to try to preserve correctness and purity of our language? How far has globalisation reached out to claw at cultures all over the world? I am grateful that I studied English in school (let alone that I teach English), because I can only imagine what the older generation (who only learned French and Russian in school) may be feeling like these days when around younger people who use an English phrase for every other two or three words in a sentence. They are probably just like the younger me sitting next to the national minorities speaking naturally in their respective mother tongues. Because it is the naturalness in our English-influenced discourse which is becoming more and more unsettling for the well-being of our national language and identity.

Both the Romanian lexicon and the Romanian syntax alike have been under the assault of English. Each language is capable of naming everything; it is a national context-dependent decision whether people are allowed, if capable, to develop terminologies in their mother tongue, or whether they have to resign themselves to borrow a vehicular language for a particular subject field. The Romanian *economic vocabulary* in general and, more specifically, the *banking specialty* thereof in particular provide an illustrative example of this kind of linguistic circumstances.

After the Romanian Revolution, in the framework of the overall economic reform, the Romanian banking system was reshaped at the beginning of the transition period (1991) along with the lines of the banking systems in the West. To this purpose, two major laws were adopted: Law no. 33/1991 on banking activities and Law no. 34/1991 on the status of the National Bank of Romania (NBR). The new legislative framework established a two-tier banking system with a central bank under the authority of the parliament on the one hand and commercial banks (organized as joint-stock companies) on the other hand. Since 1991, however, the Romanian banking system has developed extensively not only by expanding the volume of its activities and the diversity of its services but also in conception and structure. Nevertheless, because of the

lack of notions in our mother tongue at that particular moment, and being unable to provide proper equivalents, Romanian economists had to start using the foreign terms introducing thus new terms and notions in the economic lexis. In choosing to do so, a decisive factor might also have been the fact that ours was not the only language and/or nation that resorted to this solution. Aside from our former communist neighbours who probably found themselves facing the same predicament in the all-new economic context, even the German language had already resorted to English terms in banking. For some of the terms economists eventually came up with adaptations, but others just had to be taken over as such: *lombard credit*, *stand-by credit*, *roll-over credit*, *offshore bank*, *swap*, *factoring* are only a few examples. Their equivalents in Romanian and German respectively are: *credit Lombard* - *Lombardkredit*, *credit stand-by* - *Stand-by Kredit*, *credit roll-over* - *Roll-over Kredit*, *bancă offshore* - *Offshorebank*, *swap* - *Swap* and *factoring* - *Factoring*.

As David Crystal (Crystal 1997, pp. 7-10) explains in his comprehensive study of English as a global language, it is not military and political power nor literary expression and grammar paradigms or religious standing what it takes a language to become global. The engine of language globalisation is actually driven by the “economic developments beginning to operate on a global scale, supported by the new communication technologies – telegraph, telephone, radio – and fostering the emergence of massive multinational organizations [and] progress in science and technology [fostering] an international intellectual and research environment” (Crystal 1997, p. 10). Moreover, the power of the fourth estate should never be underestimated in what regards the circulation of information as a means of large-scale education and influence of the audience and the entire society. Of course, not all events have the same significance for everyone, yet mass media certainly have a bearing on the flood of ideas that a whole country may be thinking about.

As the title of this article states, it is paramount for the identity of a culture and its pertaining language to wonder how much can sometimes prove to be too much? *Anglicisms* as defined by the Oxford Dictionary of the English Language represent *a word or phrase borrowed from English into a foreign language*, i.e. a harmless means of language enrichment. Alain Rey finds borrowings (Rey 1995, p. 105) to be “the most obvious and laziest solution but also the internationally most efficient one, because [they are] easily done and because [they] partially [neutralize] interlingual differences and thus [respect] the original concept.” Only it turns out that when abused of, loan words may eventually affect the entire concept of *enrichment*. Have we actually enriched Romanian by taking over English words and using them as such or have we merely depleted it of the purport of its very existence?

Constantin Manea underlines the gloom reality that our society has been through a substantial process of *Englishing* due to “loan translations [...] especially encouraged by poor translation of various Internet materials and press articles, or else as a result, and under the influence of, the original wording of such press articles and media materials.” (Manea 2017, p. 90) As he points out, certain instances of English borrowings can be regarded as sheer *barbarisms*. (Manea 2017, p. 80). For example, on an internet page on clinical studies, the following explanation is offered: “Majoritatea studiilor clinice cu grupuri de comparație folosesc *randomizarea*. Aceasta înseamnă alocarea întâmplătoare a pacienților în diferite grupuri de comparație.” It would have been a lot easier to simply use the phrase “*distribuire aleatorie*” instead of writing a whole (unnecessary) explanatory sentence thereafter. Even the Romanian DEX has a definition for the noun *randomizare* as “acțiunea de a *randomiza*”, a verb further on defined and explained as “(Englezism) A distribui întâmplător variantele din câmpul de experiență (pentru eliminarea erorilor experimentale). – Din engl. *randomize*.” Reading on, the

internet page enlarges on their topic, providing additional details for their beneficiaries. Thus, we find out that clinical studies take place on various *locații / locations* (for *loc de desfășurare*) and patients are *înrolați / enrolled* (i.e. *înregistrați*). Before *înrolarea unui pacient / patient enrollment*, the duration of the study is *menționată / mentioned* (instead of *precizată*). In case they need any, readers are also explained why there are *motive pentru a conduce un studiu clinic / reasons to conduct clinical studies* (instead of *a realiza or a desfășura un studiu*). And last but not least, a sum of *testimoniale / testimonials* (for *mărturii, recomandări*) from other patients are provided at the end of the page.

Along with the *Englishing* of the Romanian language due to *Anglicisms*, linguists have debated in a plethora of articles, studies and books on the topic of *Romglish*. A bibliography in this respect shall be provided at the end of this paper, where ample definitions of the term can be found. A further analysis of this matter may be enlarged upon in a future article of the author. As far as the “barbarity” of Anglicisms is concerned, the opinions of linguists on the extent of their negative impact on the language and even on naming them as such are divided. Mioara Avram finds that the term *Anglicism* has a rather negative connotation, frowns upon the label *barbarism* while deeming the term as quite unacceptable (Avram 1997, p. 11).

The most “barbaric” aspect of Anglicisms is in my opinion the case of calques. The Collins English Dictionary and Thesaurus defines *calque* as “a borrowing by which a specialized meaning of a word or phrase in one language is transferred to another language by a literal translation of each of the individual elements (e.g.: *masterpiece*, from German *Meisterstück*)”. Because we speak of translations, then of course there are always a source language and a target language involved. The problem consists in the speakers’ failure to adapt the term or phrase from the source language to the structure of the target language, which is why calques are so disturbing.

A simple taxonomy of calques can be drawn according to various criteria:

- Syntactic calques imitate the syntactic functions of the source language being in the target language, in violation of their meaning: “În [...] 2009, Brian Acton era *un inginer software care nu-și găsea de muncă*.” (businessmagazin.ro); “Eu *nu sunt foarte confortabil cu această soluție de scutire de impozite pentru domeniul IT*.” (Călin Popescu-Tăriceanu, 10th February 2018)

- Semantic calques transfer a double or even multiple meaning of a word from the source language onto an existing word in the target language while keeping only the primary meaning thereof: “[...] jucătorii noștri au dat dovadă de caracter și multă *determinare*.” (Marius Stan, 5th November 2010); “prin materiile predate mult mai variate și profesorii specializați, conținutul învățământului *academic*” (“Învățământul *Academic* Din Țările Române (I)” by Șerban N. Nicolau, where *academic* refers to higher education and has nothing to do with any academy, as the Romanian term implies). That is the case of *False Friends* which fall under this specific category as well and this topic shall be explored to a greater extent in a different paper by the author. Other semantic calques are “barbarian” statements or utterances such as “Programul OECD de Evaluare a Pericolelor în conjuncție cu alte agenții [...] este în curs de *a dezvoltare o evaluare a pericolelor* [...]. Alte *metode care au fost dezvoltate* includ monitorizarea și modelarea concentrațiilor *prezise* [...]” (Managementul Riscurilor de Dezastre pentru INA, p. 126). The Romanian term *a elebora* has long been forgotten apparently.

- Phraseological calques translate idiomatic phrases from the source language in a word-for-word manner. They are mostly to be found in the mass media and this is probably the main reason why they have become so actively used by the younger population especially, who do not

realize the clumsiness of their newly acquired vocabulary. Among the most popular phrases are *ghici ce?* for the English phrase *Guess what?* alongside *Poți să o faci!* for the English *You can do it!*. The correct and already available Romanian phrases are *Ia, ghici!* and *Hai, că poți!*. And the list goes on: “*Obişnuiam să muncesc și în concediu.*” (psychologies.ro) instead of “*Munceam și în concediu.*”, “*Această autarhie [...] s-a acompaniat de un adevărat embargo internațional.*” (*Actorii sociali ai promovării tehnologiilor, informației și comunicațiilor*, p. 116) instead of “[...] *a fost însoțită [...]*”. To blame are also some of the translators who work for televisions, who seem to have learned Romanian as a foreign language rather than as their mother tongue.

Another category of ill-used terms in Romanian is the one pertaining to English words that have been “played by ear”. One can only wonder what Romanian senior intellectuals with a vast cultural background and vocabulary may be thinking when confronted with “*Extindem* (instead of *prelungim*) *deadline-ul de înscriere [...]*” instead of *termenul de înscriere* and “*În momentul în care ai răspuns la toate întrebările, poți trimite aplicația ta [...]*” instead of *îți poți trimite formularul de înscriere*. (Social Impact Award, 16th May 2018). Likewise, when they know that the verb *a clama* means “a se manifesta, a se exprima în termeni violenți sau cu strigăte; a chema cu voce tare. – Din fr. *clamer*”, then a title such as “[...] *clamează lupta împotriva corupției*” (cotidianul.ro) or a statement like “[...] *nu e doar un mod de a fi de tip religios, ci și al unora care clamează importanța științei.*” (contributors.ro) are regarded as ambiguous.

In an interview for a general-audience newspaper, the highly respected linguist Professor Rodica Zafiu explains how “language is both a factor of cultural differentiation, and a prestige factor rendering people a certain status. In our country, people have become very sensitive to the dress code, it seems very important [for them] to have some marks of acknowledgement of the value of their clothes. It is about the same with language.” The way we speak, the way we write, the words that we choose along with the proper intonation and accent convey a message about who we are and the values they we stand for.

This article has provided but a rough overview of the manner in which English borrowings may turn out to pose a real danger for Romanian if serious consideration fails to be given to what exactly we keep from what we borrow. As stated, instead of enriching our culture and language we stand the risk of forsaking them altogether. This paper is intended as a shy distress call for public awareness meant to prevent the loss of our national identity and mother tongue. Room has been left herewith for more profound studies on this topic.

BIBLIOGRAPHY:

Avram, Mioara - *Anglicismele în limba română actuală*, București, Editura Academiei Române, 1997

Călărășu, Cristina - *Globalizare lingvistică și anglicizare* in: *Aspecte ale dinamicii limbii române actuale* (II), Gabriela Pană-Dindelegan (Ed.), București: Editura Universității din București, 2003, pp. 323-337.

Crystal, David - *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997

DEX = Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - *Dicționarul explicativ al limbii române* (DEX), Editura Univers Enciclopedic, București, 1998

Manea, Constantin - *Anglicisme în cadrul lexicului neologic al limbii române contemporane*, in: Buletin științific – Seria: Filologie, nr. 1/2004, Colegiul Universitar de Institutori, Editura Universității din Pitești, 2004, pp. 60-70

Manea, Constantin, Manea, Maria-Camelia - „*Voga*” *afluxului lexical de origine anglo-americană: adaptare vs. laxism*, in: Români majoritari / Români minoritari: interferențe și coabitări lingvistice, literare și etnologice, Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Editura ALFA, Iași, 2007, pp. 187-196

Manea, Constantin - *Anglicisms (once more) Revisited: Adaptation, Calque, Standardization* in: Philologica Jassyensia, an XIII, nr. 1 (25), 2017, pp. 77-92

Mureșan, Mihaela - *Romgleza, o temă controversată*, in: Înspre și dinspre Cluj: contribuții lingvistice: omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, pp. 458-464

Ofițeru, Andreea - *Noua limbă a românilor. Lingvistica Rodica Zafiu explică în interviurile Gândul cum am ajuns să vorbim și să înjurăm ROMGLISH* in Gândul, March 1/2015, available online (see below)

Rey, Alain - *Essays on Terminology / Alain Rey; translated and edited by Juan C. Sager; introduction by Bruno de Bessé*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia, 1995

Stoichițoiu-Ichim, Adriana - *Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influențe, creativitate*, București, Editura ALL, 2001

Stoichițoiu-Ichim, Adriana - *Romgleza: opțiune personală sau efect al globalizării?* in: Identitate românească și integrare europeană. Gabriela Gabor (Ed.), București, Editura Ars Docendi, 2003, pp. 95-103.

Stoichițoiu-Ichim, Adriana - *Aspecte ale influenței engleze în româna actuală*, Editura Universității din București, București, 2006

Vișan, Ruxandra - *Linguists, Romglis and “Verbal Hygiene”* in: Romanian Journal of English Studies, volume 13, issue 1, 2016-2017, pp. 137-144

Zafiu, Rodica - *Limba și politică*, Editura Universității din București, București, 2007

<https://studiiclinice.org/informatii-personal-medical/randomizare-studii-clinice/>

<https://dexonline.ro/definitie/randomizare>

<https://www.businessmagazin.ro/>

<https://books.google.ro> - Centrul Național De Pregătire In Managementul Medical Al Dezastrelor - *Managementul Riscurilor de Dezastre pentru INA*, București, 2009

<https://books.google.ro> - Glodeanu, Ion (coord.), Hoffman, Oscar, Dragomirescu, Doina - *Actorii sociali ai promovării tehnologiilor, informației și comunicațiilor*, Editura Mica Valahie, București, 2003

<http://www.gandul.info/interviurile-gandul>

<https://psychologies.ro/ganduri-de-la-cititori/obisnuiam-sa-muncesc-chiar-si-concediu-cand-spus-stop-au-aparut-nemultumiri-2165560>

<https://socialimpactaward.ro/extindem-deadline-ul-de-inscriere-pana-pe-27-mai/>

<http://www.contributors.ro/societate/life/>

<https://www.cotidianul.ro/iohannis-clameaza-lupta-impotriva-coruptiei/>

DER MUTTERKULT IN NATIONALSOZIALISTISCHER UND KOMMUNISTISCHER ZEIT. BILDER UND TEXTE

Vladu Daniela-Elena

Assoc. Prof., PhD., „Babeş-Bolyai“ University of Cluj-Napoca

*Abstract: The communist and national socialist ideology that apparently supported women's equality of rights brought not the liberation of Romanian and German women but their tight binding to the state. The nationalistic phase of the Romanian communism and national socialism brought to the fore the propaganda model of woman as mother. A woman had value only if she was a mother of several children, contributing thus to the state's strength. The poem by Jura Soyfer, *Schlaflied für ein Ungeborenes* (Lullaby for an Unborn) and the one-hour Romanian documentary *Das Dekret 770 – Gebären auf Befehl* (rumänisch *Decreţei*) are cited in the present paper as relevant examples of the mother cult during those national socialistic times; the role of the woman as heroine mother is strongly emphasized.*

Keywords: National socialism, communism, mother cult, propaganda, ideology.

Rolle der Mutter im Nationalsozialismus

Hitlers Ziel war, mit seinen irrealen Ideen vom Faschismus ein ganz neues und vor allem „arisches“ Deutschland zu erschaffen, für dessen Verwirklichung er die Unterstützung der Frauen brauchte. Er erschuf also den Mutterkult, damit er die Frauen zum Gebären und zur Kindererziehung hatte. Der Mutterkult war für die Nationalsozialisten ein Mittel ihrer Rassenpolitik. Eine Frau galt nur dann als etwas oder war nur dann etwas wert, wenn sie Mutter möglichst vieler Kinder war und so zur Stärkung der arischen Rasse beitrug.¹

Die schweren Kriegsjahre des Ersten Weltkrieges hatten die deutschen Frauen dazu gezwungen, berufstätig zu werden und als Alleinerziehende den Haushalt zu führen. Diese Entwicklung hin zur „modernen Frau“ fand großen Anklang, besonders unter den Linken der deutschen Bevölkerung. Auf die Initiative des „Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber“ wurde 1923 in Deutschland nach amerikanischem Modell ein Muttertag eingeführt, der jedoch erst 1933 durch die Nationalsozialisten zum Staatsfeiertag erklärt wurde. In den Anfangsjahren verfolgte der Muttertag ein stark kommerzielles Ziel und stand vor allem im Interesse der Blumenverkäufer.

Die Nationalsozialisten aber führten die Funktionalisierung des Muttertages auf politischer Ebene fort: Als Hindenburg als Sieger aus den Reichspräsidentenwahlen 1932 hervorging, kamen die Nationalsozialisten auf die Idee, das weibliche Geschlecht in die Politik einzubinden. Plötzlich war die Frau auch politisch wertvoll; es begannen die vielen Reden über die Wichtigkeit der Frau. Zwischen 1918 und 1933 griffen die ideologischen Vorläufer der Nationalsozialisten und deren Bevölkerungspolitiker den Muttertag auf, um die Mutterrolle der Frau in den Mittelpunkt zu stellen. Auch die Kirchen bedienten sich der Idee. Im Speziellen hatte

¹ siehe dazu Zeilmann, Kathrin: „Gebären für den Führer“, in: <http://www.focus.de/> 2009.

die katholische Kirche eine traditionelle Mutterverehrung und zwar in Form der Marienverehrung. Als 1933 die Macht im Deutschen Reich gesichert war, gab es aber für die politische Frau in der Ideenwelt des Nationalsozialismus' keinen Platz mehr (Harper 2011: 5f). Hitler wollte keine intellektuellen Frauen, sondern Frauen, die ihm und seiner Ideologie widerspruchslos folgten. Die NSDAP führte ab Mai 1934 den Muttertag als nationalsozialistischen Feiertag ein. Der Internationale Frauentag wurde verboten. Damit hatte das völkische Frauen- und Mutterbild das internationale erfolgreich verdrängt.

Im Nationalsozialismus bekamen Frauen einen Orden, wenn sie viele Kinder zur Welt brachten, weil es hieß, „für den Führer, [das] Volk und [das] Vaterlande zu gebären“². Wer vier Kinder geboren hatte, qualifizierte sich für das Mutterkreuz in Bronze, ab sechs Kindern für die Auszeichnung in Silber und ab acht in Gold. Das Ehrenkreuz war in der Bevölkerung derart beliebt, dass die meisten Frauen sehnsüchtig auf die Verleihung warteten. Somit galt das Mutterkreuz als Statussymbol. Es brachte nicht nur soziale, sondern auch finanzielle Vorteile mit sich und Ehrenmütter wurden von der gesamten Bevölkerung hoch geachtet.

Hinzu kommt, dass in Deutschland alles eliminiert werden sollte, was nach Ansicht der Nationalsozialisten die eigene Rasse schwächte, sodass Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen von als „erbkrank“ angesehenen Deutschen durchgeführt wurden. Es kam zu Morden an angeblich „erbkranken“ Menschen.

Deutsches Textbeispiel: Schlaflied für ein Ungebornes (Jura Soyfer)³

Als relevanter Beispieltext für den Mutterkult in nationalsozialistischer Zeit wird das Gedicht von Jura Soyfer *Schlaflied für ein Ungebornes* angeführt. Der Text erschien in der Arbeiter-Zeitung am 4. Jänner 1933. Der Paragraph 144 (Verbot der Abtreibung) wurde von der Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit besonders bekämpft.

»Halt die Ehe hoch in Ehren,
Wenn's nicht anders geht, im Prater!
Denn mein Volk soll sich vermehren
Wie der Weizen in den Meeren!«
Sprach der Staat zu deinem Vater.
Schlaf, Kindlein, schlaf.
Dich schützt der Paragraph.
Dich treibt die Mutter schon nicht ab,
Dich braucht der Staat fürs Massengrab
Im Wasgenwald, am Piave.
Schlaf, Kindlein, schlafe.

»Die Maschine, die Kanone
Brauchen Futter, brauchen Futter.
Bei dem Menschen geht's auch ohne,
Denn er ist der Schöpfung Krone.«

² Siehe dazu Schymura, Ivonne: „Frauen im Nationalsozialismus. Das Mutterkreuz ist mein sehnlichster Wunsch“, in: <http://www.spiegel.de/> 2014.

³ Vgl. http://www.soyfer.at/deutsch/PDF/Schmetterlinge_VerdraengteJahre_CD_Inlet.pdf.

Sprach der Staat zu deiner Mutter.
Schlaf, Kindlein, schlaf.
Dich schützt der Paragraph.
Einst bringt der Staat viel Disziplin
Dir bei. Und wenig Vitamin,
Damit du still und brav ...
Schlaf, Kindlein, schlaf.

»Ist kein Platz für dich im Leben,
So doch im Geburtsmatrikel.
Paßt's dir nicht, trag doch ergeben
Dieses Leben. Es ist eben
Nur ein Konfektionsartikel!«
Singt der Paragraph.
Schlaf, Kindlein, schlaf.

Die Toponyme *Wasgenwald* und *Piave* sind im AT historisch-kulturell geladen, weil sie Schlachtorte des Ersten Weltkriegs darstellen und stark konnotiert an das Vorwissen des österreichischen Lesers appellieren. Auch der *Prater* ist nicht nur denotativ wichtig, sondern wird als bekannter Wiener Unterhaltungspark des Volkes mit Lärm, Lust und Sorgenlosigkeit assoziiert. Außerdem weist der Weizen in den Meeren darauf hin, dass während der Wirtschaftskrise in den USA Weizen vernichtet wurde.

Rolle der Mutter im rumänischen Kommunismus

Bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war das demografische Problem in Rumänien ein biologisches, weil die Fruchtbarkeit der weiblichen Bevölkerung, vor allem in ländlichen Gebieten, für ein stetiges Bevölkerungswachstum sorgte.

Die rumänische Gesellschaft am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war weder bigott noch ultrapuritanisch. Die gesellschaftliche Moral war patriarchalisch, manchmal eindeutig konservativ, aber nicht in dem Maße, dass keine Abtreibungen in der ländlichen Welt oder in Städten zustande kamen. Selbstverständlich wurden sie – damals wie heute – von der Kirche nicht akzeptiert.

Es kamen die beiden Weltkriege. Mit ihnen bekam das demografische Problem plötzlich eine akute Bedeutung in ganz Europa. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm die Bevölkerung im neuen Rumänien numerisch zu. Der neue rumänische Staat als solcher erweiterte sich mit neuen Provinzen wie Bessarabien, einem Teil vom Banat und Siebenbürgen. Darüber hinaus, unmittelbar nachdem die Soldaten nach Hause zurückkehrten, blieb die Geburtenrate noch hoch und ließ den durch den Krieg geopfertem Soldatenverlust nicht wirklich wahrnehmen.

Aber die Frage wurde nach dem Zweiten Weltkrieg völlig anders gestellt. Im Jahr 1947 war Rumäniens Bevölkerung, wegen der Verluste auf den Schlachtfeldern und vor allem durch die territorialen Verringerungen des rumänischen Staates, kleiner als im Jahre 1939. Gleich danach kam die Dürre von 1946-'47, ein schwerer Schlag für die ländlichen Geburten. In einer scharfen Verarmung und Hungersnot nahmen die Abtreibungen spürbar zu.

Vor diesem Hintergrund trat die Kommunistische Partei ins Bild, die die gesamte Gesellschaft kontrollieren wollte, auch die Frau. Ab dem Jahr 1948 wurden laut Artikel 482 im Strafgesetzbuch Abtreibungen gesetzlich verboten und mit Haft von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Die Maßnahme entsprach natürlich der Logik der stalinistischen Industrialisierung im Zeichen des Fortschritts: Mehr Kinder heute bedeuteten mehr Proletarier morgen, eine Idee, die Gheorghe Gheorghiu-Dej fast ein Jahrzehnt vertrat.

So legalisierte im September 1957 Dejs Regime die Abtreibung auf Verlangen. Es war nicht so sehr ein Beweis des demografischen Liberalismus', sondern mehr ein Versuch der Versöhnung eines Anführers mit der Gesellschaft. Gefürchtet von vielen und von wenigen geliebt, wollte Dejs Regime respektiert werden. Diese relative Liberalisierung beeinflusste in keinem besonderen Maße das natürliche Bevölkerungswachstum in Rumänien. Um die Geburtenrate zu fördern, bot der Staat weiterhin eine Reihe von Vorteilen in Gesundheit und Bildung, die für viele Familien sehr wichtig waren.

Im Vergleich zum „liberalen“ Dej war Nicolae Ceaușescu als Familienoberhaupt ein Modell für alle rumänischen Familien. Ceaușescu hatte einen Wunsch, der mit der Zeit zur Obsession wurde, u. zw. der Anführer eines immer zahlreicheren Volkes zu werden. Es war nicht übertrieben - dachte Ceaușescu – sich ein Rumänien mit 25 Millionen Einwohnern zu wünschen. Für ihn war dieser Gedanke nicht überraschend, weil er selbst Produkt einer Landschaft war, in der die Armut die Geburten nicht verhinderte (Nicolae war das dritte von zehn Kindern einer armen Bauernfamilie im Dorfe Scornicești – Kreis Olt). Ceaușescu konnte deshalb nicht verstehen, warum die Rumänen nicht bereit waren, mehr Kinder zu haben, unter einem Regime, das behauptete, ihnen bessere Lebensbedingungen zu gewährleisten als das alte bürgerliche Regime.

Eine andere mögliche Erklärung für Ceaușescus politischen demografischen Wahn wäre seine völlig ungerechtfertigte Bewunderung für den französischen Helden Charles de Gaulle. Einige Jahre bevor de Gaulle 1968 Bukarest besuchte, wurde Ceaușescu gesagt, dass de Gaulle einer der europäischen Anführer sei, der ständig wiederhole, dass eine mächtige Nation eine zahlreiche Nation darstelle.⁴

Das berühmte Dekret von 1966 wird in der Geschichte Rumäniens mit dem Namen Ceaușescus verknüpft bleiben. Der rumänische Staatschef Nicolae Ceaușescu hatte eine Vision vom „neuen“, selbstbewussten, kommunistischen Menschen. Nach Vorbild und Wunsch des Diktators sollte eine ganze Generation ohne Erinnerungen an Rumäniens vorkommunistische Vergangenheit entstehen. Eine Generation, die seine Pläne von einem unabhängigen, selbstbestimmten Rumänien verwirklichen sollte. Das Dekret 770 trat ab dem 1. Oktober 1966 in Kraft. Die unter Dej 1957 „liberalisierten“ Abtreibungen wurden wieder illegal und schwer bestraft. Frauen sollten nach Ceaușescus Plan mindestens vier Kinder gebären und die Bevölkerung Rumäniens sollte in den nächsten Jahren stark wachsen. In den nächsten zwei Jahrzehnten wurde die Kampagne regelmäßig wiederbelebt.

Relevantes rumänisches Filmbeispiel

Für den Mutterkult im rumänischen Kommunismus wird der einstündige Dokumentarfilm „Das Dekret 770 – Gebären auf Befehl“ (rumänisch *Decreței*) angeführt⁵. Der Film wurde 2003

⁴ siehe dazu Cioroianu, Adrian: „Generația și decretul care au schimbat România”, in: Dilema veche, nr. 298, 2009.

⁵ **Decreței** / Children of the Decree - Full Movie auf <https://www.youtube.com/watch?v=ZgZJ-IV8Et0>

vom rumänischen Autor und Regisseur Răzvan Georgescu für ARTE, TVR und ZDF verfasst und mit mehreren Preisen ausgezeichnet (Publikumspreis Zagrebbox 2003; bestes Drehbuch, Preis der rumänischen Filmgewerkschaft 2004; bester Dokumentarfilm, Black Sea Film Festival Constanța 2005).

Die Folgen des Dekrets waren schon im Sommer 1967 zu sehen, als die Zeugung und „Erzeugung“ der „Dekretkinder“ (rumänisch *decreței*) begann. Zwei Millionen Rumänen wurden in Folge des Dekrets geboren. Menschen, die es sonst nicht gegeben hätte. Zu diesem Zweck wurden sämtliche Verhütungsmethoden sowie die Abtreibung verboten. Gebärfähige Frauen wurden systematisch überwacht, um potentiell Leben frühzeitig nachweisen zu können. Frauen sollten im Schnitt vier Kinder zur Welt bringen und die rumänische Bevölkerung binnen 24 Jahren um 10 Millionen Menschen wachsen. Das Programm wurde begleitet von massiver finanzieller Förderung für Kindergärten und Schulen. Nur Frauen, die über 40 Jahre alt waren oder bereits vier Kinder hatten, wurden Abtreibungen gewährt. Später wurde die Einschränkung auf 45 Jahre oder 5 Kinder erhöht. Und dennoch weigerten sich rumänische Frauen Ceaușescus Gebärmaschinen zu werden. Ein illegales Abtreibungsnetzwerk entstand.

Das Dekret von 1966 markierte den politischen Übergang Rumäniens von einer internationalen zu einer nationalistischen Phase, in der die staatliche Kontrolle über den eigenen Körper der Rumäninnen geschah (Dobre 2009: 42). Die Frauen wurden nicht nur kontrolliert, sondern auch sozial diskriminiert, wenn man bedenkt, dass der finanzielle Zuschuss für das Neugeborene an den Vater ging. Somit wird die Position des Mannes als *pater familias* gestärkt und das traditionelle Frauenmodell wieder aufgegriffen. Die Frau kehrt zum Mutterbild zurück, eine von der Partei lange Zeit ignorierte Rolle.

Mit dieser Generation erlebte Ceaușescu am eigenen Leibe die Geschichte des Zauberlehrlings, weil genau diese jungen Menschen, aus der Liebe der Eltern und auf Wunsch des Führers „sein Volk zu mehren“ geboren, die Straßen bei der Wende 1989 belebten. Die meisten Toten der rumänischen Revolution im Dezember 1989 waren nach 1966, dem Jahr des Dekrets 770, geboren worden. Fast alle Soldaten aus dem Exekutionskommando, das das Ehepaar Ceaușescu an Weihnachten 1989 erschoss, waren „Dekretkinder“. Es war das wohl größte soziale Experiment im Nachkriegseuropa und wurde vom Rest der Welt jahrzehntelang nicht wahrgenommen. Bis heute ist das rumänische Experiment 770 eine Randnotiz der Geschichte geblieben. Eine Generation, die nur geboren wurde, weil ein Diktator es so befahl.

Die nationalistische Phase des rumänischen Kommunismus' rückt das propagandistische Modell der Frau als Mutter in den Vordergrund. Dieses Mal bringt die Mutter nicht nur Kinder zur Welt, um den Fortschritt und die Rettung ihrer Heimat zu gewährleisten, sondern sie wird selbst zur Heldin. Ihr Mut manifestiert sich in der Geburt einer großen Anzahl von für den kommunistischen Staat erforderlichen Kindern; dabei erkennt der Staat finanziell und ideell ihre Verdienste an.

Viele Frauen starben in Rumänien, weil sie sich weigerten, ihren Körper und ihre Seele an die Partei zu verkaufen. Selbst die offiziellen Statistiken sprechen von mehr als 11.000 Frauen, die ihr Leben durch verpfuschte, von Amateuren durchgeführte Abtreibungsversuche verloren. Ärzte, die illegale Schwangerschaftsabbrüche vornahmen, wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Frauen, die wegen Komplikationen ins Krankenhaus kamen, wurden noch auf dem OP-Tisch brutal verhört, um die Namen der Komplizen zu erfahren. Manchmal wurde ihnen sogar ärztlicher Beistand verweigert, und sie starben qualvoll.

Fazit

Die kommunistische und nationalsozialistische Ideologie, die für die Gleichberechtigung der Frauen sprach, erwies sich also als reine Demagogie. Der Kommunismus und der Nationalsozialismus brachte nicht die Befreiung der Frauen, sondern ihre Festbindung an den Staat, der sogar das Recht auf ihren Körper bekam. Die kommunistischen und nationalsozialistischen Modelle und deren Ideologien haben die Frauen aus Rumänien und Deutschland dennoch nicht angezogen. Obwohl sich einige rumänische wie auch deutsche Frauen von den schönen Worten und Versprechungen der NSDAP und der kommunistischen Partei über Gerechtigkeit und Gleichberechtigung geschmeichelt fühlten, weigerten sich die meisten, einem ideologischen Muster nachzukommen. Diese Weigerung kann man als Mittel antikommunistischen und antifaschistischen Widerstands interpretieren.

BIBLIOGRAPHY

Cioroianu, Adrian: *Generația și decretul care au schimbat România*, in: *Dilema veche*, Nr. 298-2009.

Dobre, Claudia-Florentina: *Comunismul și drepturile femeii*, in: *Memoria. Revista gândirii arestate*, Nr. 68/69-2009.

Harper, Susanna: *Der Mutterkult im Nationalsozialismus*, Grin-Verlag 2011.

Schymura, Ivonne: *Frauen im Nationalsozialismus. Das Mutterkreuz ist mein sehnlichster Wunsch*, in: <http://www.spiegel.de/> 2014.

Zeilmann, Kathrin: *Gebären für den Führer*, in: <http://www.focus.de/> 2009.

A PAGE OF HISTORY, A SLICE OF LIFE - ADS FROM 1944

Carmen Neamțu

Assoc. Prof., PhD., „Aurel Vlaicu” State University from Arad

Abstract: With market development and diversification of products offered, there was the need to find new means of communication, information and influence regarding the buyer. In short, that was how advertisements born and rise.

They aim is to arouse, wake up a reaction among customers in every age would they be.

The art to engage and captivate the buyer lies in the choice of words suitable and then combining them into memorable statements.

The ads can be viewed as a reflection of the era in which they were designed, a barometer of society, its aspirations.

We will see a slice of life from Arad, as it appears in advertisements of 1944.

Keywords: history, advertisement, advertising phenomenon

Voi încerca o privire istorică asupra fenomenului publicitar, evidențiind caracteristicile cele mai importante ale structurării enunțului reclamei de-a lungul anului 1944. În numerele anterioare ale revistei am surprins și alți ani. Perioada cercetată, 1944, este cea surprinsă în cotidianul principal al Aradului, „Știrea”¹.

Am putea spune că textele de reclamă reprezintă o mărturie a stărilor de fapt din societatea în discuție, fiind o imagine fidelă a cunoștințelor, sentimentelor și dorințelor unei epoci. Evoluția reclamei urmărește, așadar, transformările societății.

*

Structura textelor de reclamă din anul 1944, din același cotidian arădean, „Știrea”,

copiază formatele de text ale anului 1934-35, numele mărcii ieșind în față ca o garanție a calității produsului.

Atențiune!

Numai **FRAȚII KLUG**

interprindere de înmormântare

al economic – independent”, Director: Ion B. Martin, Redacția și administrația: Arad, ti.

Arad, Bul. Reg. Ferdinand 37 aranjează cel mai efin înmormântarea
vis-à-vis de Noua Casă Cercuală Draperii noi -
Tel. 14-30. Aradul-Nou 20-22 fabricațiuni proprii de sicrie.²

RADIO

modele noi

În depozit mărci germane:

GRAETZ, SCHAUB, STANDARD, BLAUPUNCT LOWE,

EUMING, etc. – Prețuri solide

„MECATON“

propr. Gh. CIACIȘ & Co.

Arad, Bul. Ferdinand No.27

TELEFON: 18-47³

Putem observa că textele reclamelor anului 1944, prezentate grafic în chenar, sunt mai bine individualizate în economia paginii de ziar. De exemplu, reclama care se folosește de tehnica dialogului e foarte apropiată ca stil de reclamele din audio-vizualul autohton de astăzi.

Carne de mistreți

Proaspătă

se găsește la firma

ISAI

Piața Avram Iancu No.20⁴

Vinuri speciale din Podgoriile Aradului, rachiuri de fructe naturale, producție proprie, rom și liqueur de prima calitate cu prețuri ieftine. Transport la domiciliu la

Soc. Cooperativă viticolă și pomicolă Promontorul

Timișoara. Telefon: 913.
Sucursala: Fabrica, piața Coroini No. 23.

Doar ineditul ofertei, deci subiectul reclamei, ar putea să ne mai surprindă citită acum (vezi reclama de mai sus), nu însă și tehnică de realizare.

- *Unde mergi așa grăbit?*

- *Mă duc la firma*

IOANOVICIU și HARTTMANN

Bijuterie, pentru a cumpăra un măștișor. Are obiectele cele mai fine. Deci încercați

5 ianuarie 1944, p.2.

³Ibidem, nr.3468, 16 februarie 1944, p.3.

⁴Ibidem, nr.3474, 23 februarie 1944, p.2.

și dv. Magazinul se află
în Arad Bul. Reg. Maria
Nr.26. Telefon: 20-14.⁵

și Ghiță, executând cântece clasice, române, erii
naționale și voce. Puteți lua o masă bună și
eficientă.

Restaurantul este asortat cu băuturi alese și fine,
grătar special în fiecare zi la prânz și seara.

Gratarul fiind condus de un gratargiu Bucureștean.⁷

STOP! S'a deschis la

Doi Ardeleni

magazin de geamuri, oglinzi, sticlărie,

porțelanuri, articole de menaj și

încadrări de tablouri

cu prețuri eficiente

proprietar ȘTEFAN HAȘU

Arad, Piața Avram Iancu No.17.⁸

⁵ *Il*
⁶ *„*
⁷ *Ib*
⁸ *Ib*

martie, 1944, p.4.
4, p.2.
1944, p.2.

Elementele de adresare din
textele reclamelor sediversifică,
devenind tot mai familiare.

Allo!

La Magazinul

Ianovici și Harttmann

Telefon: 20-14.

Se găsesc cele mai frumoase

cadouri și bijuterii,

cu prețurile convenabile.

Încercați spre convingere!⁶

ALO! ALO!

Cine dorește să mănânce

bine să vină la restaurantul

„CONTINENTAL“

din Arad Piața Avram Iancu

No.10.

Propr. Dlui Moldovanu Petre,

refugiat din Cernăuți,

unde concertează renumita

orchestră Petrică Faghiulea

Ca la voi acasă

Restaurantul CENTRAL

Servește zilnic mâncări, mititei, eratar (grătar, n.n., în ziar strecurându-se o greșeală de tipar) și bere la pahar

la prânz și seara orchestra maestrului „JOSCUȚA“

Propr. E.D. BOGDAN, Str. Alexandri Nr.2, Arad.⁹

Numele proprietarului (*la fel ca politicoasă*) se păstrează în textul reclamei nume sunt inserate și alte explicații considerate reclama anterioară la restaurantul „CONTINENTAL“) ca un gir al calității promovată.

Vreți să mâncați bine?

Luați masa la prânz și seara la restaurantul „POTCOAVA“ din Arad, unde veți fi serviți prompt și mâncăruri alese, grătar special, băuturi diseurul bucureștean dela radio Gică

acompaniat

de renumita orchestră Frații Meiac.

adresarea (uneori pe lângă importante, vezi

serviciului

conștiincios cu fine și cântă Popescu,

Titularul firmei, d. S. Mager, secondat de dl. Duțu Ioan

Refugiat din Cernăuți, fost proprietar al restaurantului „PESCĂRUȘ“

stă la dispoziția

On. Consumatorilor cu un bufet asortat.¹⁰

Vizual, reclamele rămân foarte slab dezvoltate, prezentând ca imagini, atunci când apar, obiectele la care se face referire în textul reclamei

(de cele mai multe ori apar imagini cu aparate radio, sobe sau alte produse de uz gospodăresc), necomplicate ca desen, nestilizate. Reclama anului 1944, cea mai complexă vizual, e aceea la produsul CERETAN, saramură uscată și umedă¹¹, unde imaginea joacă un rol de bază, textul incluzându-se în structura de ansamblu, cu caractere mai mici. Reclama adaptează, probabil, mesajul din spațiul german, firma BAYER fiind cunoscută și azi pentru calitatea profesională a produselor oferite.

⁹Ibidem, nr.3612, 9 august 1944, p.2.

¹⁰ „Patriotul“, nr.3598, 23 iulie 1944, p.2.

¹¹Nu numai recolte mai bogate ci și mai / bune obțineți prin tratarea sămânței contra / mălurei cu / „CERETAN“ SARAMURĂ USCATĂ ȘI UMEDĂ / cereți la Camera de Agricultură a județului / Dvs. anume / Ceretan - „Bayer“ / Ceretan este autorizat de Onor. M.A.D., „Știrea“, nr.3630, 11 septembrie 1944, p.3.

Am putea spune că textele de reclamă reprezintă o mărturie a stărilor de fapt din societatea în discuție, fiind o imagine fidelă a cunoștințelor, sentimentelor și dorințelor unei epoci. Evoluția reclamei urmărește, așadar, transformările societății.

COMMUNICATION/VIS/COMMUNIONSACRED INSPIRED POETRY

Mina-Maria Rusu

Senior Lecturer, PhD, Apollonia University of Iași

Abstract: Contemporary man is marked by the moral crisis of the era, the feeling of alienation and loneliness defining his existence. Communication acquires new valences and is compelling to communion. In the historical context of the age, the state of religiosity stimulates the process of creation and, equally, the process of receiving the literature. Thus, the lyric of the sacred becomes the place where the modern man finds himself as a part of the process of poetic communication, stimulating his experiences and redefining his identity.

Keywords: communication, communion, religiosity, sacrament, profane, lyrical

Înainte de anul 1989, poezia de inspirație religioasă făcea obiectul cenzurii, iar bibliografia critică în domeniu era destul de slab reprezentată. Imediat după acest moment istoric, textele cenzurate au fost publicate sau republicate în varianta integrală, atrăgând atenția asupra unei teme care s-a născut ca expresie a sentimentului religiozității. Din perspectivă socioculturală și psihologică, acest sentiment exacerbat de criza morală din perioada interbelică a fost un adevărat catalizator al apariției, în peisajul literar al vremii, a liricii cu reverberații sacre. Am pornit de la premisa că relația dintre textul religios și textul poetic de inspirație sacră deschide perspectiva reconceptualizării termenului de *comunicare* în zona limbajului poetic și determină revizuirea statutului poetului în plan social, deschizând astfel o nouă perspectivă de înțelegere a fenomenului pe care l-a produs fascinația sacrului în conștiința ființei umane.

Religiozitatea se ridică deasupra manifestărilor mistice, fiind o expresie a căutării, de către ființa umană, a zonei rafinate, spirituale a existenței, producând re-configurarea esențială a relației dintre om și cuvântul edificator. Consideram starea de religiozitate ca o manifestare a substantivului de origine verbală *fire*, în accepțiunea dată de Constantin Noica¹, astfel încât aceasta devine complementară sentimentului de *comuniune*, în care *monologul* se transformă, deseori, într-un dialog imaginar cu o forță supraumană, trecând prin experiența solilocviului și dobândind, în final, virtuți modelatoare. În esență, este vorba despre un proces de laicizare a relației dintre Creator și creatura investită cu prerogative divine, ca urmare a Facerii, care, ridicându-se deasupra canonului, se convertește într-un arhetip liric.

Am corelat termenii *religie* și *religiozitate* cu experiența umană, din punct de vedere ontologic și cultural, asociindu-le, în ordine, termenii *sacru* și *divin*, ca manifestări ale *raționalului*, respectiv ale *iraționalului*. Liricul, ca exteriorizare a trăirilor umane, se poziționează între *sacru* (rațional) și *divin* (irațional), înclinând de o parte sau de cealaltă, în funcție de personalitatea creatorului de poezie.

Scrisă sub semnul religiozității, poezia are la origine, ca și rugăciunea, un sentiment înalt modelator, locuind abisurile sufletești ale ființei umane; acest fapt a determinat ca literatura încadrată în această zonă tematică să fie interzisă, în perioada comunistă, de o cenzură dominată

¹ Cf. Noica, Constantin, *Cuvânt împreună despre rostirea românească*, ediția princeps, Editura Eminescu, 1987

de teama efectului culturii asupra rafinării sentimentelor omenești din ființa noastră și implicit asupra cunoașterii profunde. Argumentele care au contribuit semnificativ la configurarea demersului de analiză a epocii și a relației dintre literatură și istorie și-au avut sorginea în constatarea faptului că mileniul spre care ne îndreptăm atunci și în care trăim istoric astăzi este o epocă de o factură simbolică particulară, replică adaptată a crizei de cunoaștere care a marcat fiecare început de secol cultural, social și istoric de-a lungul dezvoltării literaturii noastre originale. Am luat în calcul zorile literaturii, poziționate, fără echivoc, în perioada cronicarilor, a căror muncă de consemnare a evenimentului istoric a fost înobilată de talentul literar al unora dintre ei (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce), care au presărat cu secvențe literare scrierile memorialistice, contribuind astfel la corelarea evenimentialului cu afectivul, astfel încât personalitățile istorice prezentate să poată deveni, în timp, personaje literare, modele comportamentale, repere morale și culturale semnificative pentru modelarea mentalului colectiv. Mai mult, poezia a fost marcată de opera lui Dosoftei, care, prin formația sa, a descătușat limbajul religios de canonul care limita receptarea, ducându-l în zona în care, progresiv, se va dezvolta într-un cod poetic, metaforic, deschis și adânc, capabil să ordoneze zona sentimentală adâncă a sufletului omenești. Poezia născută din sentimentul religiozității se poziționează în zona rezistenței în fața agresiunilor istoriei.

*

* *

Resorturile limbajului artistic au condus la *o retematizare a cuvântului în scopul validării formulei metaforice a lumii în textul liric din perioada interbelică*. O premisă de la care am pornit în acest demers a fost faptul că *logosul* are virtuți edificatoare, asociat cultural cu umanizarea ființei, lumea însăși fiind un produs al Creației. Spre exemplu, Nichifor Crainic se poziționează mai curând în sfera divinului și a iraționalului, viziunea lirică asupra lumii fiind construită în zona imnică, a relației de dependență a omului cu Dumnezeu. La Arghezi, trăirile se coagulează în zona sacrului, a raționalului, poezia în sine fiind o formă de purificare, de înobilare a omului profan, ale cărui virtuți edificatoare au puterea de a descoperi și amplifica secvența sacră din cotidianul profan. Din perspectiva acestei viziuni, sacrul este, la Arghezi, un artefact, în vreme ce la Crainic aparține aceluși dat divin de la Facerea Lumii, poetului revenindu-i doar misiunea de a-l activa. În fapt, poezia lui Crainic raportează lumea la divinitatea intangibilă, la un model divin, care creează omului sentimentul neputinței de a-l atinge și, în consecință, îl obligă la a-l venera fără rezerve. Arghezi se revoltă, caută divinitatea, o apostrofează, apoi își asumă prerogativele divine în actul creației. Sub semnul limbajului, omul devine ființă purtătoare de sens ontologic. În lirică, descoperim o lume concretă, reală, dată și alta transfigurată, decantată în sensuri adânci, implicite, ale cuvântului derivat din sentimentul sacrului. Această abordare a relației dintre *om*, *cuvânt* și *sentimentul sacrului* s-a fundamentat pe ideea că *logosul* își exercită prerogativele edificatoare asupra ființei umane, fiind un exercițiu reușit de rafinare a realității mundane, în toată complexitatea ei. În fapt, imediat după integrarea României în zona de normalitate postrevoluționară, poezia religiozității este reconsiderată, creând un spațiu cultural în care lectorul își exercită libertatea de receptare, salvându-se astfel din fața agresiunilor socioistorice ale mileniului III. Acest tip de poezie permite cercetări în domeniul poeticii și stilisticii cu o migrare controlată din spațiul disciplinar, al literaturii, în unul interdisciplinar, configurat de comunicare. Literatura este, iată, o formă de comunicare despre lume. Lăsată într-un con de umbră în ultima vreme, literatura populară, iese din cronologie, poziționându-se într-un timp mitic, etern și punând astfel liricul în ipostaza unei forme condensate de trăiri exprimate în circumstanțe de viață diverse. Aici, am găsit locul de întâlnire a

stării de religiozitate cu actul creației, ca un ritual inițiativ în care comunicarea se țese din dialogul omului cu divinitatea.

În fapt, ființa umană are nevoie atât de exprimarea prelinului sufletesc din momente aurorale din existența sa, cât și de oglinda artei cuvântului, în care, terapeutic, omul comun, neînțezat cu virtuți creatoare, se privește, regăsindu-se. În astfel de situații, contactul cu literatura poate fi o revelație, un moment de primenire spirituală, de redefinire a ființei, prin raportarea la un ideal neprihănit de latura comună a existenței. Astfel, limbajul poetic se poziționează, ca importantă pentru purificarea sufletului omenesc, ca un gest ritualic venit din zona religiosului și convertit în metaforă. Treptat, în lirică, canonicul s-a flexibilizat, oferind cititorului o sursă modelatoare, din perspectiva receptării poeziei.

*

* *

Perioada interbelică a fost marcată de conștiința umană amprentată de fascinația sacrului, realitate culturală care a confirmat că lirica de inspirație religioasă are virtuți terapeutice în relație cu sufletul omului modern, agresat de o societate pragmatică, tulburată de evenimente majore care au marcat lumea contemporană. Peisajul socio-uman din viziunea lui Spengler², se regăsește ciclic în configurația generală a crizei de la începutul mileniului în care ne aflăm. Omul modern și condiția sa umană erau alterate de efectul civilizației care atentase substanțial la zona de cultură a omenirii, până la mutarea arhetipului într-un con de umbră, fapt care astăzi se cuantifică în efectele negative ale globalizării culturale. Alterarea *identității colective* se reflectă în modelul postmodern al *identității individuale*, hibridând secvențe din arhetipului cultural în care s-a născut individul, cu miturile moderne generate de noul algoritm existențial. *Omul alienat* revine ca un leit motiv în zona ontologicului, iar în acest context social, creațiile literare își asumă virtuți terapeutice, oferind acestuia șansa reintegrării în zona identitară.

În lirica interbelică, pusă în relație cu profilul epocii (războiul, degradarea ființei umane, starea de criză), apar două elemente definitorii: *poezia predominant canonică*, scrisă de monahi și monahii, surclasată de *poezia necanonică*, a unor autori care au transformat procesul de creație într-un spațiu în care, prin suferința asumată a omului modern, ființa să se poată primeni, înnobila, prin religiozitate, într-un demers conștient de redefinire a identității. Astfel, diminuarea crizei identitare devenea prioritară, integrându-se într-un proces în care s-au implicat marii poeți ai vremii, oferind consumatorului de literatură un remediu cultural, afectiv, pentru starea de criză care agresa mereu ființa umană și sprijinind-o deopotrivă în demersul de a se regăsi și de a se raporta la modelul suprauman, nealterat de timp, *divinitatea*. Poezia de inspirație sacră oferă astfel șansa cititorului de a contribui la construirea sensului discursului liric, astfel încât să susțină autonomia de receptare a mesajului, din perspectiva creaturii care exercită prerogativele divine, reeditând mitul creației (re-Facerea Lumii, prin cuvântul poetic).

O altă sursă de valorificat s-a desprins din perspectiva cititorului de literatură – omul modern – de a re-mitiza spațiul în care trăiește, având ca referențial imaginea fabuloasă a raiului original. În decursul procesului, ființa umană suferă ea însăși o transformare, asumându-și o nouă condiție. În acest sens, Nichifor Crainic vorbește despre îndumnezeirea omului, iar Ion Minulescu chiar descrie poetic această metamorfoză a omului (*Drum crucial*). În același context de criză din epoca interbelică, omul conștientizează statutul său biologic, perisabil, antrenându-se într-un proces laborios de anihilare a acestei tare venite ca urmare a păcatului original și a izgonirii din rai, precum și a cunoașterii, prin refugiarea în zona spirituală, înaltă, capabilă de a

² Cf. Oswald Spengler, *Declinul Occidentului*, editura Beladi, 1996

se sustrage agresiunilor epocii sau, mai curând, înnobilată de suferințele pricinuite de acestea. Lirica interbelică prilejuiește lectorului contactul cu o lume al cărei echilibru emoțional a fost alterat semnificativ de război, de agresiune, o lume vulnerabilizată și marcată de spaime cotidiene, care amenințau inclusiv existența fizică a omenirii și comunicarea, ca formă de integrarea a omului în lume.

*

* *

Contextul social nu a fost unul doar românesc, ci a vizat ideea de spațiu locuit din perioada interbelică, dar și din istoria recent a omenirii. Astfel, fuga din lume și refugiarea în singurătate, ca stare, și în natură, ca spațiu, definesc omul modern. Poezia sacralității are, iată, rădăcini adânci, care țin de omenescul ființei noastre, astfel încât poezii vremii nu au exersat în sensul ancorării în zona externă spațiului național, ci l-au inserat pe acesta, poetic vorbind, în contextul mondial al celor două războaie. Prin urmare, lirica de inspirație religioasă este o creație fără frontiere, care s-a asociat condescendent, cu omul modern agresat de criza mondială în care viața și moartea luptau la scenă deschisă pentru supremația asupra valorii fundamentale – ființa umană. Literatura pune în valoare efectul modelator al cuvântului prin recontextualizare, metaforizat și angrenat într-un proces complex de re-construire a armoniei originare a lumii.

Conceptul de *comunicare*, instaurat destul de recent în zona de cercetare, cu deschideri transdisciplinare, pune în relație cuvântul semnat, cu potențialul semnificativ și semnificativ în raport cu varii contexte, care pleacă, evident din zona lingvisticii, dar vizează zona atât de sensibilă a socialului. De fapt, comunicarea oferă o formulă complexă, integratoare a omului modern în epoca trăită, valorificând sensurile adânci ale termenului. Comunicarea ca vorbire, ca dialog, ca monolog, eventual ca solilocviu, atașată unui sistem de semne mult mai complexe, din zona istoriei, a socialului, a culturalului a devenit o expresie a unei aspirații a omului modern la conviețuire, integrare în mediul social și cultural, o nostalgie după certitudinea existenței în sine.

Astfel, se impune o resemantizare a comunicării lingvistice, la nivel denotativ și conotativ, integrată în zona socioculturală, una în care se văd clar efectele cuvântului în context și ale contextului în construirea /reconstruirea armoniei sociale, prin valorificarea trăirilor, convertite în cuvântul poetic. Având aceste repere, am concluzionat că orice comunicare este o punere în comun a valorilor umane individuale și că astfel, într-un gest de pură creație, acestea recompun universul mundan astfel încât, la nivel social, să poată constitui un real antidot pentru agresiunile lumii asupra psihicului uman. În speță, toată zona evenimentialului care amenință echilibrul emoțional al omului și alterează armonia comunității, în contextul binomului *comunicare-comuniune*, ca parte a algoritmului ontologic al omului contemporan, se reflectă în poezia sacrului.

*

* *

În sensul ciclicității evenimentiale pe care istoria a probat-o, de-a lungul epocilor, acum, la începutul mileniului III, omenirea se află din nou la o răscruce, care problematizează existența cotidiană nu doar biologic, ci și afectiv. Moartea este, în contextul actual, o spaimă care perfid demolează armonia mundană și alienează omul, provocându-i reacții neașteptate în raport cu alteritatea. Cuvântul a devenit el însuși vulnerabil, prin reconfigurarea sensurilor și prin tipologia situațiilor de comunicare, care scindează universul mundan, în două variante distincte de manifestare: *lumea reală* și *lumea virtuală*. Se vorbește din ce în ce mai mult despre vulnerabilitatea individului uman care alege lumea virtuală ca mediu de comunicare, fapt care sărăcește semnificativ virtuțile modelatoare ale cuvântului și conduce la o excludere a omului din

real. Omului contemporan, izgonit din starea de confort social, îi este străină alternativa unui confort cultural, într-o societate pragmatică, extrem de profană și de alienată. Literatura, ca depozitar al virtuților modelatoare ale cuvântului, este ignorată, învinsă de o lume de sensuri concrete și trecătoare, materiale, prin excelență. Consider că întoarcerea la poezie ar fi o soluție terapeutică pentru omul modern, a cărei aplicare ar putea să producă remodelarea ființei umane, în sensul raportării acesteia la complexitatea originală a prerogativelor divine acordate strămoșului Adam (să stăpânească lumea și să numească lucrurile), proces finalizându-se astfel printr-o așteptată și necesară reconectare a ființei la lumea reală, vie. Refugiul în lirica de inspirație sacră devine astfel o nevoie vitală capabilă să apere condiția umană în contextul contemporan al unui mileniu decadent cultural, însă strălucit, captivant, ca civilizație. Gestul de întoarcere la poezie este unul similar, ca efect, cu acela al imersiunii în trecutul arhetipal în care omenirea și-a construit vocația culturală. Părtaș la re-crearea lumii prin cuvânt, omul ar putea deveni coautorul propriului destin, al identității sale, în dinamica istoriei. În fapt, sindromul mileniului III se reflectă într-o dramatică criză a lecturii, derivată din criza morală a omului modern. O reîntoarcere la cuvântul poetic, conștientizându-i virtuțile sacre, modelatoare, ar fi un semn al reumanizării ființei în spațiul cultural.

BIBLIOGRAPHY

- Noica, Constantin, *Cuvânt împreună despre rostirea românească*, ediția princeps, Editura Eminescu, 1987
- Oswald Spengler, *Declinul Occidentului*, editura Beladi, 1996

PARADIGMATOLOGY PAGES. (HI)STORIES AND TROPISMS

Alina Buzatu

Assoc. Prof., PhD., „Ovidius” University of din Constanța

*Abstract: Glossing upon important texts of Thomas Kuhn, Michel Foucault, Giorgio Agamben, my study re-examines some pragmasemantic traits of **paradigm**, a metatheoretical term of crucial importance in epistemology, and tries to illustrate its logic with contemporary artistic initiatives.*

Keywords: paradigm; paradigmatology; Pathosformel; analogic cognition; serial art.

În 1929 moare Aby Warburg, excepțional teoretician și istoric de artă german. Numele său – onorat de exegeții artei (Ernst Gombrich îi dedică o biografie intelectuală) – este legat de un foarte interesant proiect, rămas neterminat, un atlas de imagini denumit Mnemosyne. În termenii unei descrieri foarte simple, atlasul cu pricina constă în patruzeci de panouri învelite cu pânză neagră, pe care erau juxtapuse mai bine de o mie de imagini luate din cărți, reproduceri din manuscrise vechi, ilustrații din reviste sau fotografii făcute de Warburg însuși. Grupajele de fotografii sunt reunite sub etichete tematice precum „Coordonatele memoriei”, „Astrologie și mitologie”, „Formule dionisiace ale emoției” etc. , urmărind a da o reprezentare vizuală, prin mișcări și gesturi, a limbajului pasional. Conceptul pe care atlasul de imagini al lui Aby Warburg îl inaugurează este *Pathosformel* (*formulă a pathosului*), o figură de gândire construită din elemente puse în contrast, figurată, în desfășurarea sa, dinamogramă a experienței afective. „Vorbind” limbajul primitiv al pasiunii, toate imaginile aranjate metonimic își trag identitatea dintr-un arhetip, fac palpabile transformările ale unei formule de pathos în diferite epoci și spații culturale. Warburg a văzut în atlasul său chiar un instrument pedagogic și o soluție de explicare teoretică a ideilor sale despre natura schimbărilor istorice, repetiției și receptării în artă, fiind foarte fericit când Albert Einstein i-a apreciat tehnicile de cercetare.

Nu este întâmplător, deci, că un filozof subtil precum Giorgio Agamben alege să dea ca exemplu atlasul de imagini al lui Warburg pentru plasticizarea înțelegerii comune a conceptului de *paradigmă*. Cartea lui Agamben din 2009 – *Signatura rerum / The Signature of All Things. On Method*, în traducerea de limbă engleză – se deschide cu o reflecție binevenită și foarte informată asupra conceptului de *paradigmă*, un studiu esențial în paradigmologie, în care definițiile recapitulate din istoria filozofiei se îmbină, dialogic, cu formulări proprii, puse în contexte epistemologice actuale. Pentru Agamben, atlasul de imagini constituit de Warburg este un trop vizual care, dând expresie – sau, mai curând expresii – hibridizării între arhetip și lumea fenomenală, este o bună ilustrare a raportului dintre paradigmă și formele care o compun.

Conceptul de *paradigmă* este un *hit* teoretic interpretat în multe chei, un termen de mare amplitudine pragmasemantică, din seria unor termeni transversali precum semn, text, structură, discurs, identitate, ideologie etc. Este un concept din vechime, dar de care nicio epocă de cunoaștere nu s-a putut dispensa, în ciuda unor reacții resentimentare puternice. Câmpul său de semnificații este extrem de vast, având drept coordonate pe Platon, Aristotel, Kant, hermeneutica și, mai aproape de noi, Thomas Kuhn, Michel Foucault și, nu cel din urmă, David Deutsch. O

definiție unificată a conceputului ar presupune eforturi arheologice, știu fiind că orice concept-vedetă încifrează multiplicități, își acumulează componentele de sens din diferite straturi de cunoaștere.

Toate definițiile de secol al XX-lea au ca numitor comun al definițiilor puterea de a face sensibilul inteligibil. Istoria recentă a conceptului pornește de la Thomas Kuhn, epistemolog de anvergură inter-/ multidisciplinară, școlit la Harvard și profesor de filozofia științei la Princeton și la MIT.

Apărută în 1962, cartea sa *Structura revoluțiilor științifice* a schimbat ”fața” științelor contemporane și a impus în agenda intelectuală a secolului al XX-lea noțiunea de *paradigmă*, cuplată cu altă sintagmă care va face istorie, *schimbare de paradigmă*. Kuhn introduce o perspectivă diferită de cea a lui Karl Popper, modulând ideea că evoluția științei nu este condusă de un vector linear, ci se produce „în salturi”. Kuhn a utilizat termenul de *paradigmă* în două accepții: în sensul cel mai larg, ca „model teoretic care înglobează idei, credințe și asumții ce rezultă din organizarea cunoașterii și practicilor științifice, matrice disciplinară care strânge laolaltă toate bunurile de cunoaștere ale unei comunități științifice (însemnând seturi de tehnici, modele sau valori la care adică membrii unui grup în mod conștient sau inconștient; *stricto sensu*, ca singur element al unui asemenea set, care poate servi drept exemplu comun și, deci, poate înlocui reguli explicite, adică poate permite formularea unei tradiții coerente de cunoaștere (precum legile lui Newton pentru un tip de înțelegere științifică asupra lumii). Fără vreun recul față de propriile formulări, Kuhn vede știința dezvoltându-se în etape: o știință „normală” și o știință „revoluționară”, altfel spus un *establishment* și un număr de erezii. O paradigmă este validă atâta vreme cât poate găsi soluții la problemele unui timp sau a unei comunități științifice. Dar, paradoxal, prin însăși exercitarea sa, o paradigmă își delimitează un câmp de investigație și rămâne „oarbă” la fenomenele care „cad” în afara acestui câmp. Dacă numărul problemelor pe care o paradigmă nu mai este capabilă să se gestioneze teoretic excede numărul soluțiilor pe care le dă, știința normală intră într-o perioadă de criză și „cedează” în fața formelor de știință concurente, mai eficiente sau utile epistemic. Schimbarea de paradigmă ce rezultă de aici inaugurează o „ruptură de paradigmă”. Asupra acestei sintagme au glosat și Gaston Bachelard (în anii '30), apoi Georges Canguilhem, ambii subliniind că o ruptură de paradigmă nu apare doar ca rezultat al unor noi descoperiri empirice sau al acumulării de fapte științifice, ci implică o reorganizare conceptuală a unui întreg câmp de cunoaștere. Așa cum observam, o paradigmă este activă atât timp cât numărul de soluții pe care le oferă îl depășește pe cel al aporiilor, dar, dacă un contradiscurs disident promite mai mult, paradigma se rupe și noi convenții științifice guvernează formele de cunoaștere.

Acest mod de a pune problema a născut o întrebare: cine face regulile în știință? Altfel spus, cine decide ce este valid științific și ce nu, cine oficializează „știința normală” și excomunică formele marginale de știință? O privire înapoi ne spune că umanitatea se poate înșela asupra criteriilor care decid ce e științific sau nu. Se pune, bineînțeles, problema puterii, fie că e vorba de puterea unei discipline asupra altor domenii ale cunoașterii, fie că e vorba de capacitatea de redefinire și diseminare a unor practici sociale, culturale, economice. Nu este, o spune Kuhn, o putere individuală a oamenilor de știință, adică nu e ca și cum vreo *intelligentia* ar decide ce fenomene „cad” în câmpul științei și care nu, ci sunt niște mecanisme de putere supraindividuale care reglează acest inextricabil proces de negociere a conținuturilor paradigmatiche.

Raportul dintre o paradigmă și mecanismele de putere care o comandă a stârnit multe patimi. Detractorii au contestat chiar utilitatea conceptului, reproșând, pe rând, că paradigma este

acceptare complice a iluziei unui punct de vedere suprem, capabil să le unifice pe toate celelalte, că într-o lume intrinsec plurală, multiplă, „marile viziuni” asupra întregului sunt apanajul minților simple, nu a celor emancipate, că ideea de istorie ca devenire lineară a dispărut, că marile povești s-au dizolvat, că nu putem căuta în știință doar regularități pe care să le înrolăm cuminiți în vreo tendință din *mainstream*, fără examen de valoare. Un „anarhist” al filozofiei științei precum Paul Feyerabend a mers până acolo încât a comparat activitatea omului de știință cu astrologia, cu *voodoo*-ul sau chiar cu mafia, denunțând pretențiile de obiectivitate și exemplaritate ale construcțiilor acestora. Profesând un soi de „dadaism” critic, Feyerabend respinge așa-zisele universalii metodologice, care nu sunt altceva decât falsificări sau iluzii. Oamenii de știință, crede el, nu operează cu o singură metodă, ci încearcă să armonizeze metode disparate și adesea contradictorii, speculează și se orientează după simțul comun. Mai mult, Feyerabend introduce un punct de vedere care putea părea exotic atunci când pune problema modului în care validăm consistența teoriilor; se pare că decizia este mai curând *estetică*, nu rațională, gustul și afinitățile unei comunități prevalând asupra judecăților de valoare științifice. Puterea unei teorii este mai curând socială, decât epistemologică, știința fiind judecată, de fapt, prin criterii care nu îi aparțin. Activitatea umană poate să supraviețuiască fără cancerul filozofiei și a filozofiei științei – este suficient simțul comun și știința anarhistă.

Dar nu toți oamenii de știință au văzut în conceptul de paradigmă un lagăr de concentrare pentru ideile lor. Sărind în apărarea lui ideilor lui Kuhn și a celor care le-au pus ulterior în perspectivă, filozofii și oamenii de știință au explicat în agora că noțiunea de *paradigmă* dă inteligibilitate muncii lor, că astfel se protejează autonomia comunităților științifice față de mediul social și economic, că, până la urmă, astfel se introduc criterii prin care să separe științificul de neștiințific. S-a adăugat cu maliție că, dacă adoptarea unui punct de vedere reduce inevitabil câmpul de cunoaștere, lipsa unui punct de vedere este expresia anomiei epistemologice. Pe scurt, solicitau termenului *paradigmă* să își exercite valoarea de raționalitate.

Cu toate acestea, întrebările despre raporturile unei paradigme cu puterea din „spatele” lor solicitau răspuns. Plecând de la ideile lui Kuhn, dar inspirat mai curând de Canguilhem, Michel Foucault propune rezolvări metateoretice subtile în majoritatea operelor sale științifice. Foucault apelează la un alt jargon științific, în care termenii emblematici sunt *problematizare, formațiune discursivă, aparat, arheologie, cunoaștere, putere*. În textele sale apare – fără definiții precise - și termenul *paradigmă*, „mișcat” însă dinspre epistemologie spre politică, întrucât nimic nu poate fi validat drept procedură de cunoaștere într-un domeniu sau epocă dată - afirmă Michel Foucault - fără să se conformeze unui set de reguli și constrângeri caracteristice unui anumit domeniu sau epocă. Teoreticianul francez nu este interesat să listeze enunțurile, obiectele, conceptele care formează starea cunoașterii la un moment dat, care au fost demonstrate sau validate ca adevăruri științifice, ci să reveleze și să înțeleagă care sunt regulile sau coercițiile care guvernează organizarea paradigmatelor. Foucault își produce chiar propriul termen – *epistemă* – în care vede setul de relații care unește pentru o perioadă dată practicile discursive care dau naștere figurilor de cunoaștere, științelor și sistemelor formalizate; termenul este astăzi monedă curentă, *sine qua non*, în toate studiile de filozofie a științei contemporane. De altfel, Foucault își definește efortul de cercetare prin obiectivul de a schița o istorie a felurilor în care oamenii elaborează și organizează cunoașterea despre ei înșiși; această cunoaștere nu este de la sine înțeleasă, ci legată, în mod fundamental, de tehnici specifice care ajută oamenii să înțeleagă cine sunt ei: tehnici de sisteme de semne, care permit utilizarea

semnelor, sensurilor, simbolurilor și, în mod esențial, tehnici de putere, care determină conduita de cunoaștere a indivizilor¹.

Nu trebuie să ne uităm mai departe de titlul cărții sale – *Semnătura tuturor lucrurilor* – pentru a înțelege că Giorgio Agamben este în mod evident sedus de ideile lui Foucault. Agamben duce lucrurile într-o direcție interesantă, încercând să ilustreze, în sensul cel mai strict al cuvântului, conceptul de *paradigmă*, adică să îi dea reprezentare vizuală, să îi asocieze o figură. Un astfel de trop vizual îl descoperă chiar într-un text al lui Foucault, *A supraveghea și a pedepsi*². Aici Foucault pleacă de la modelul arhitectural al panopticolui, văzând în specificitatea acestui tip de construcție diagrama unui mecanism de putere în forma sa ideală. În demonstrația teoretică, panopticul interesează și prin principiul de organizare (așa cum ne informează și numele, interiorul său poate fi cuprins dintr-o singură privire), dar cu precădere prin modalitățile de putere care validează principiul de organizare. De aceea, observă Agamben reangajând și ideile lui Kuhn alături de cele ale lui Foucault, un panoptic funcționează ca o paradigmă în sensul cel mai strict al cuvântului: un obiect singular poate garanta inteligibilitatea celor din grupul cărora face parte. Paradigma se supune logicii analogice a exemplului. Să dai un exemplu este un act complex care presupune că termenul care funcționează ca o paradigmă este deactivat din utilizarea sa normală, nu pentru a fi mutat în alt context, ci, din contră, pentru a prezenta canonul, regula utilizării sale, care nu poate fi arătată în alt mod. Paradoxal, o paradigmă poate fi înțeleasă printr-un obiect (de sens) pe care îl conține, care devine exemplar fără ca, în acest mod, să se poată dispensa de restul obiectelor din clasa pe care o reprezintă. E ca și cum un obiect poate deveni exemplu, dar nu poate „arăta” paradigma fără ca celelalte obiecte din clasa pe care o reprezintă să fie și ele cunoscute. Și, tot ca paradox, într-o paradigmă inteligibilitatea nu precede fenomenul, ci stă, ca să spunem așa, „alături” (*para*). Deși aceste observații par complicate, ele au o solidă bază intuitivă. Astfel, orice copil poate înțelege că paradigma unui verb înseamnă o listă cu formele flexionare, un set în care fiecare formă își afirmă diferența, iar jocul de diferențe afirmă o regulă de organizare³. Or, într-o epocă în vizualul este regimul dominant, „figurarea” conceptului de paradigmă prin atlasul de imagini al lui Warburg este o probă a subtilității teoretice a lui Agamben. Tropi vizuali ai conceptului de paradigmă sunt de găsit în arta modernă, artă care solicită, printre multe alte pretenții, recunoașterea legitimității sale de cunoaștere.

Să luăm cazul artei seriale practicate de Andy Warhol. *Campbell's Soup Cans*, bunăoară, este una dintre cele mai cunoscute embleme ale artei contemporane, reprodusă memetic în spațiul culturii de masă, „citată” pe obiecte decorative, șorțuri de bucătărie și tricouri. După cum se știe, în 1962 Warhol a expus treizeci și două de tablouri reprezentând cutiile unei supe

¹ Vezi Foucault, Michel, *Lumea este un mare azil. Studii despre putere*, Cluj, Idea Design&Print, 2005, traducere de Bogdan Ghiu și Raluca Arsenie, p. 114 și urm.

² Foucault, Michel, *A supraveghea și a pedepsi: nașterea închisorii*, București, Humanitas, 1997, traducere de Bogdan Ghiu.

³ În gramatică, paradigma o listă care servește drept model standard. Flexiunile verbului latin *amare* (*amo, amas, amat...*) furnizează paradigma pentru verbele regulate din conjugarea I. Termenul este folosit pe larg, în sensuri înrudite, în lingvistică, istoria științei și științele sociale. În lingvistica postsaussureană, o paradigmă desemnează de obicei un set din care se selectează entități lexicale ce sunt apoi combinate pentru a forma o sintagmă. (...) Saussure însuși nu folosește termenul de paradigmă, însă „relațiile asociative” descrise de el în *Cursul de lingvistică generală* (1916) sunt adesea considerate a fi paradigmatic. Potrivit lui Roman Jakobson (1956), paradigma și sintagma corespund polilor metaforic, respectiv metonimic ai limbajului, descoperiți în studiul său despre afazie. V. Cf. Macey, David, *The Penguin Dictionary of Critical Theory*, UK, Penguin Books Ltd, 2000 / ed.cit. *Dicționar de teorie critică*, București, Comunicare.ro, 2008, trad. de Dan Flonta, Sorana Corneanu, Sorin Gherguț, Gigi Mihăiță, George Tudorie.

americane foarte populare – erau treizeci și două pentru că la acel moment compania Campbell's comercializa tot atâtea de varietăți de supă. În ciuda impresiei de reproducere mecanică, Warhol a pictat cele treizeci și două de cutii, diferențiindu-le prin detaliile de pe etichetă. Din 1967, anul în care înființează *Factory Addition*, compania sa de imprimare și distribuție, Warhol duce mai departe ideea de înscriere, „confeționând” portofolii de imagini diferențiate prin tratamentul de culoare; prima și cea mai cunoscută serie, conținând zece imagini, este *Marilyn*. Acest tip de artă substituie, așa cum s-a arătat în diferite demonstrații teoretice, logica asemănătorului cu logica omogenității, căci, dacă asemănarea este o relație între un original care domină și ierarhizează toate copiile care pot fi făcute după el, omogenitatea se desfășoară în serii care nu au nici început, nici sfârșit, care nu se subordonează nici unei ierarhii, serii care se desfășoară de la o minusculă diferență la o minusculă diferență. Este, cum ar fi spus Foucault, o raportare nedeterminată și reversibilă a similarului la similar. Aceste exemple reușesc să probeze că: 1. O paradigmă este o formă de cunoaștere care nu este nici inductivă, nici deductivă, ci analogică. 2. Neutralizând dicotomia dintre general și particular, aceasta înlocuiește logica dicotomică cu logica modelului analogic bipolar. 3. Cazul paradigmatic se definește prin suspendarea și, în același timp, expunerea apartenenței la un grup, astfel încât este imposibil să separi exemplaritatea sa de singularitate. 4. Într-o paradigmă, nu există origine sau archē, orice fenomen este origine, orice imagine arhaică. 5. Istoricitatea unei paradigme nu stă nici în diacronie, nici în sincronie, ci în intersecția dintre acestea.

Tropismele vizuale au, în acest caz, o funcție metodologică. Putem citi pagini despre conceptul de paradigmă, reconstituind definițiile termenului în diacronie, din Antichitate până în prezent, dacă avem rezistență și decizie intelectuală. Sau putem pleca de la acest tip de exemple din artă, refăcând drumul de la înțelegerea sensibilă și imagine la gândirea care a întemeiat conceptul⁴.

BIBLIOGRAPHY

Agamben, Giorgio, *The Signature of All Things. On Method*, New York, Zone Books, 2009, trans. Luca d'Isanto, Kevin Attel.

Foucault, Michel, *A supraveghea și a pedepsi: nașterea închisorii*, București, Humanitas, 1997, traducere de Bogdan Ghiu.

Foucault, Michel, *Lumea este un mare azil. Studii despre putere*, Cluj, Idea Design&Print, 2005, traducere de Bogdan Ghiu și Raluca Arsenie.

⁴ Alături de concluziile formulate în finalul capitolului *What is a Paradigm?*, Agamben adaugă un alt trop cu valoare de exemplu, un fragment din poemul *Description without Place* al lui Wallace Stevens: „Is it possible that to seem – it is to be, /As the sun is something seeming and it is /The sun is an example, what is seems /It is and in such seeming all things are.”. Apud Agamben, Giorgio, *The Signature of All Things. On Method*, New York, Zone Books, 2009.

Kuhn, Thomas, *Structura revoluțiilor științifice*, București, Humanitas, 1999, ediția a II-a, traducere din engleză de Radu J. Bogdan.

Macey, David, *The Penguin Dictionary of Critical Theory*, UK, Penguin Books Ltd, 2000 / ed. cit. *Dicționar de teorie critică*, București, Comunicare.ro, 2008, trad. de Dan Flonta, Sorana Corneanu, Sorin Gherguț, Gigi Mihăiță, George Tudorie.

KABUKI, JAPANESE TRADITIONS ECHOING THROUGH THE AGES

Andreea Iliescu

Senior Lecturer, PhD., University of Craiova

Abstract: Kabuki, a suitable outlet for actors' dancing and singing skills, used to also include impromptu performances. Though archaic, kabuki embodies Japan's interest in preserving this art form in modern times as well as in keeping traditions alive, particularly for their historical and cultural relevance.

Keywords: 'hanamichi', 'onnagata', stylised performance, people's theatre

1. Introduction

As any art form, theatre is also meant to equally entertain and raise audience's awareness regarding the dynamics of society. Originally emerged as pure escapism, theatre was to gradually acquire distinct connotations, intended to either mirror how a particular society was being shaped, or to invite theatregoers to reflect upon matters deeply entrenched in their existence.

Needless to place emphasis on the fact that, throughout centuries, theatre has gathered its momentum by scrutinising people's hopes, expectations, disappointment, frustrations, anxieties, sorrows, despair etc. Ill-fated love, dramatically interwoven with long concocted plans for the vengeance that is eventually wreaked upon villains, makes manifest one of theatre leitmotifs.

Peppered with witticism, plays can also read as valuable pieces of literature. However, this question still reverberates in theatre reviews: wishing for an actor-centred theatre, or more like for a play-centred one?

Untangling the complexities of *playwright-actor-audience triangle* is yet to be over. Quintessentially, should theatre indulge its audience, or should the audience appreciate any repertory? Along the same lines, should theatre be all about an outburst of creative activity, prompting actors and audience alike to engage in unrestrained and emotional displays of life?

If we are to dwell a little bit longer on the theatrical architecture, what comes across as sacrosanct? Is it the playwright's masterpiece? Is it the actors' play? Or is it that audience's rapturous acclaim? Furthermore, what precisely bridges the chasm between all these participants' visions?

Beyond a shadow of a doubt, the fact of giving a masterly performance as one character or another amounts to the ultimate criterion of assessing an actor's success. Is such an endeavour revolving around a mere display of the zeitgeist, or is it truly questioning it? To tackle such a conundrum, we need to approach the matter at hand from more than one angle.

Theatre actors are usually acknowledged to be closely monitored while attempting to replicate reality snapshots. Capturing more than one fleeting moment of verisimilitude, staying in characters as long as they have to, all this represents undeniable steps of a stairway to irrefutable success.

Moreover, throughout history, theatre has been equally censored and promoted. How strongly anchored to the past or the immediacy should live theatre be? Should it faithfully

portray life? Should it accentuate its dichotomies, imbibe in life vivid strokes, while also dissipating an ounce of people's sense of estrangement, anguish, hopelessness, solitude and fear?

Whose is the most authoritative voice ruling for or against a play? Is it theatre critics' or the audience's? Should theatre rely more on our senses than on our manner of thinking? By the same token, should theatre encompass human beings' anguishes and relate to their queries rather than just staging startling fantasies? Fantasizing about the perfect world, or aiming to make the world fit people's legitimate expectations? Theatregoers readily discover that plays either infuse the audience with hope and exuberance, or simply foster the genuine spirit, characteristic of every epoch.

We should also ask ourselves how much psychology is encapsulated by actors' play. With this in mind, should theatre transcend life framework, or should it reinforce its conventions altogether?

2. *Kabuki in the Spotlight*

Kabuki theatre fosters an interest in Japanese traditions. Up to 1868, the Japanese cleaved to their old traditions. Notwithstanding their acknowledged value, *kabuki* plays' intricate, imaginative tone doesn't always lend itself to westerners' comprehension. In actuality, *kabuki* plays do not fit the Aristotelian theatre pattern.

One peculiar feature of *kabuki* theatre refers to actors' fortuitous movements and to their impromptu performance. For some unfathomable reason, early *kabuki* plays were being changed with every new performance. In a nutshell, actors genuinely used to enter into dialogue with the audience, being customary for them to integrate such discourse sequences within their regular acting.

Beleaguered characters, embodied by actors disguised thanks to heavy make-up or gaudy masks are all reminiscent of *kabuki*. Moreover, we can state that music and dance pour into *kabuki* theatre, thus contributing to a final stylised performance.

2.1. *Kabuki Roots*

Kabuki stands for traditional Japanese popular drama with singing and dancing, performed in a highly stylised manner. A rich blend of music, dance, mime, and spectacular staging and costuming, it has been a major theatrical form in Japan for almost four centuries. The term 'kabuki' originally suggested the unorthodox and shocking character of this art form. In modern Japanese, the word is written with three characters: *ka*, signifying 'song'; *bu*, 'dance', and *ki*, 'skill'.

Kabuki's highly lyrical plays are regarded, with notable exceptions, less as literature than as vehicles for actors to demonstrate their enormous range of skills in visual and vocal performance. These actors have carried the traditions of *kabuki* from one generation to the next with only slight alterations.

Many of them trace their ancestry and performing styles to the earliest *kabuki* actors and add a 'generation number' after their names to indicate their place in the long line of actors.

Kabuki became the theatre of the townspeople and farmers alike. Somewhat coarse and unrestrained, *kabuki*'s beauty is gaudy and extravagant.

2.2. *Historical Insights into Kabuki Theatre*

The *kabuki* form dates from the early 17th century, when a female dancer, named Okuni (who had been an attendant at the Grand Shrine of Izumo), achieved popularity with parodies of Buddhist prayers.

She assembled around her a troupe of wandering female performers who danced and acted. Okuni's *kabuki* was the first dramatic entertainment of any importance that was designed for the tastes of the common people in Japan.

The sensuous character of the dances proved to be too disruptive for the government, which in 1629 banned women from performing.

Young boys dressed as women and performed the programmes, but this type of *kabuki* was suppressed in 1652, once again because of concern for morals.

Finally, older men took over the roles, and it is this form of all-male entertainment that has endured to the present day. *Kabuki* plays grew in sophistication, and the acting became more subtle.

Eventually, by the early 18th century, *kabuki* had become an established art form that was capable of the serious, dramatic presentation of genuinely moving situations.

As merchants and other commoners in Japan began to rise on the social and economic scale, *kabuki*, as the people's theatre, provided a vivid commentary on contemporary society.

Several historical events lie at the heart of *kabuki* plays: *Chūshingura* (1748), for instance, was an essentially faithful dramatization of the famous incident of 1701-03 in which a band of 47 *rōnin* (masterless samurai), after having waited patiently for almost two years, wreaked their revenge upon the man who had forced the suicide of their lord.

Similarly, nearly all the 'lovers' double suicide' (*shinjū*) plays by playwright Chikamatsu Monzaemon were based on genuine suicide pacts, made between ill-fated lovers.

The strongest ties of *kabuki* are to *the Noh* and to *jōruri*, the puppet theatre that developed during the 17th century.

Kabuki derived much of its material from *the Noh*, and, when *kabuki* was banned in 1652, it re-established itself by adapting and parodying *kyōgen* (sketches that provide comic interludes during *Noh* performances).

During this period, a special group of actors, called *onnagata*, emerged to play the female roles. These actors often became the most popular of their day.

3. *Kabuki Audience*

Traditionally, a constant interplay between the actors and the spectators took place in the *kabuki* theatre. The actors frequently interrupted the play to address the crowd, and the latter responded with appropriate praise or clapped their hands according to a prescribed formula. They could also call out the name of their favourite actors in the course of the performance.

Because *kabuki* programmes ran from morning to evening and many spectators often attended for only a single play or scene, there was a constant coming and going in the theatre.

At mealtimes, food was served to the viewers. The programmes incorporated themes and customs that reflected the four seasons, or inserted material derived from contemporary events.

Unlike most western theatres, in which since the late 17th century, a *proscenium arch* has separated actors and audience, the *kabuki* performers constantly intruded on the audience.

When two *hanamichi*, elevated passageways from the main stage to the back of the auditorium, were used, the audience was fenced in by three stages¹.

4. Kabuki Purpose and Conventions

Although the basic purposes of *kabuki* are to entertain and to allow the actors to demonstrate their skills, there is a didactic element, an ideal represented by the notion of *kanzen-chōaku* ('reward the virtuous and punish the wicked').

Thus, the plays often present conflicts involving such religious ideas as the transitory nature of the world (from Buddhism), and the importance of duty (from Confucianism), as well as more general moral sentiments.

Tragedy occurs when morality conflicts with human passions. Structurally, the plays are typically composed of two or more themes in a complex *suji* (plot), but they lack the strong unifying elements for which western drama strives.

Kabuki plays include a variety of intermingled episodes, which develop toward a final dramatic climax.

Despite the ease with which it can assimilate new forms, *kabuki* is a much formalized theatre. It retains numerous conventions adapted from earlier forms of theatre that were performed in shrines and temples.

Kabuki dance is probably the best-known feature of *kabuki*. Rarely is an opportunity missed to insert dancing, whether the restrained, flowing movement of the *onnagata* or the exaggerated postures of the male characters. By the same token, the acting in *kabuki* can be so stylised that it becomes virtually indistinguishable from dancing.

The theatre stresses the importance of the play itself, trying to maintain the historical tradition and to preserve *kabuki* as a classical form².

5. The Driving Forces Underpinning Kabuki

When the Emperor Meiji began his reign and Japan opened its doors to the western nations, the contemporary Japanese theatre was best represented by the *kabuki*, one of the great forms of stage art which, although perhaps in a period of decline of the quality of plays then being written, was still a powerful force in popular culture and the dominant form of theatrical entertainment.

¹<https://www.britannica.com/art/hanamichi>, "Hanamichi (Japanese, 'flower passage'), in kabuki theatre refers to the runway that passes from the rear of the theatre to stage, right at the level of the spectators' heads. Some plays also make use of a second, narrower 'hanamichi', constructed on the opposite side of the theatre. The name 'hanamichi' suggests that it was once used to present flowers and gifts to the actors. An integral part of the kabuki drama since the 18th century, it is used for climactic scenes- spectacular entries, exits, processions, and battles. Geographically, it may represent a forest, a mountainous road, an inlet of water, a street or ceremonial path to the inner courtyards of palaces. Like the main stage, it is often equipped with a trapdoor permitting the sudden appearance of ghosts or supernatural beings from below. The door is called 'suppon', (Japanese, 'snapping turtle') because the actor's head emerges like that of a turtle from its shell."

²<https://www.britannica.com/art/Kabuki>, 'At present, regular performances are held at the National Theatre in Tokyo. The city was also home to the Kabuki Theatre (Kabuki-za), which closed in 2010. Other theatres have occasional performances. Troupes of Kabuki actors also perform outside Tokyo. At the National Theatre, the length of an average programme is about four hours.'

The plays in the *kabuki* theatre were stylised to a far greater extent than in the traditional European theatre. It is true, of course, that the *jidaimono* (historical plays) were often based on famous historical incidents, and that the *sewamono* (domestic dramas) were dramatizations of recent incidents, but the manner in which the materials were ordered within the plays shows that the major effect aimed at was a *theatricality* of emotion and action rather than any psychological analysis³. According to Thomas Rimer (1974:8), 'Of course, if we say that the *kabuki* is an actor's theatre, then we must recognize that Shakespeare's theatre might be described in the same terms. But unlike Shakespeare's, the *kabuki* plays were constructed so as to provide a series of emotional and scenic climaxes, designed as ends in themselves that do not necessarily represent the inevitable results of the interactions of character and plot. Such a theatre is artistically effective on its own terms, but the principles of dramaturgy involved are far removed from those that stimulated the movement for a modern theatre in Europe. Indeed, the better works of even the early nineteenth-century European stage, albeit within a framework of convention, or even of cliché, do pay a certain amount of attention to psychological logic.'

6. *Kabuki Derivatives*

It has been a characteristic of *kabuki* since its inception in the seventeenth century that the actor is at the centre of things and the playwright is there to write specifically for him.

Of the three forms of traditional theatre in Japan, *kabuki* was by far the most active when Japan passed into the modern age in 1868. *Noh*, formerly patronised by the ruling Tokugawa house, which had now fallen, almost went out of existence and the puppet theatre was confined to Osaka. *Kabuki*, by contrast, was being performed at a large number of theatres both in Tokyo and in the cultural centres to the west.

In the 1880s and 1890s, *kabuki* enjoyed prosperity within the rapidly changing society that its own unchanging structure might not seem to have warranted. It attracted, as it never had before, the attention of men of power and of scholarship. During this period, *kabuki* came close to being officially recognised as the national drama of the new Japan. Despite a number of vicissitudes, it has remained the representative drama of Japan, and this again received semi-official recognition when the main auditorium of the National Theatre (opened in 1966) was designed clearly with *kabuki* in mind.

As Brian Powell maintains it, '*Kabuki* is often said to be theatre of the eye as opposed to theatre of the ear. The eye is certainly delighted, and usually dazzled, by the splendour of the costumes and scenery, and by the expansiveness of the movements and dancing. But the ear is also delighted. Not perhaps by a subtle and complex dialogue (which is what the apposition of eye and ear usually implies), but by a combination of partly chanted speeches, music, natural sounds (birds, etc.) and stage clappers, all helping to build up the total theatrical effect. [...] *kabuki* is actor-centred theatre, and its actors have been exclusively male since the mid-seventeenth century. *Kabuki* actors are highly professional in both the best and worst senses of the word. Their bodies, as the instruments of their art, are rigorously trained over a period of many years. Their acting is highly stylised, but also highly dramatic even to a westerner.'

(Powell, 1990:4)

³*Ibid.*, '*Kabuki* subject matter creates distinctions between the historical play (*jidaimono*) and the domestic play (*sewamono*). A *Kabuki* programme generally presents them in that order, separated by one or two dance plays featuring ghosts, courtesans, and other exotic creatures. It ends with a lively dance finale (*ōgiri shosagoto*) with a large cast.'

Kabuki has always been popular theatre and dependent for its continued existence on the patronage of ordinary people. But its patrons have known exactly what they wanted and have demanded perfection in its execution. *Kabuki* actors are so skilled in the externals of their art, which we sometimes tend to slight, that it is easy to forget the emphasis on psychological identification which they often bring to their roles.

In a similar vein, Brian Powell also notices that “*Kabuki* has produced a number of derivatives. The world of *kabuki* is essentially closed, organised in families, which have a mutual interest in keeping outsiders outside, however talented they may be. This exclusiveness was breached when *kabuki* began to attract official notice in the 1880s, but in the main it has remained unimpaired to this day. However, if *kabuki* could not be broken into, it could be copied and competed with, and several individuals seized this opportunity in the last decade of the nineteenth century. What emerged was a genre referred to as *shinpa* (or *shimpa* as it appears in most western-language histories of modern Japanese theatre), which literally means ‘new school’ as opposed to the ‘old school’ of traditional *kabuki*.” (*id.*, 1990:5)

Shimpa became by the early 1900s several companies of actors of both sexes and of varying degrees of ability and training. Some were ranked amateurs, some were highly trained renegades from *kabuki*. *Shimpa* was therefore something of a hybrid. Its acting style owed something (more or less, depending on the actor) to *kabuki*; the *kabukionnagata* (male actor of female roles) was retained, but he might find himself on the stage with an actress. The repertory was rather more up to date than that of *kabuki* and contemporary social problems were often presented. The action, however, was, on the whole, similarly slow, and no opportunity was lost to wring as much emotional response from the audience as possible.

On the emotional level, *shimpa* is melodrama in its most intense form, and the best *shimpa* has always had a powerful effect on its audiences.

A second derivative of *kabuki* was *shinkokugeki* (‘new national drama’-a name with no official significance). This was a product that did not use *onnagata*. There were echoes of *kabuki* in its acting style, but, on the whole, it was one stage further removed than *shimpa*. Its distinguishing characteristic was the repertory. *Shinkokugeki* specialised in plays with an Edo-period (1600-1868, also referred to as the Tokugawa period), setting in which sword-fighting played a prominent part. This was masculine drama with some emphasis on the martial virtues, and it retained its popularity well into the 1970s.

7. Conclusion

For over two centuries, *kabuki* performances gained a foothold in the Japanese theatre. By the same token, *kabuki* stylised plays, a powerful mixture of sound and colour, represented a fairly compelling argument in order for common people to crowd around. Strenuous efforts were made throughout the history to perpetuate the skills of *kabuki* troupes. Undoubtedly, *kabuki* actors’ contribution to Japanese cultural heritage has earned them an everlasting place in history.

BIBLIOGRAPHY

Edelson, Loren. *Danjūrō’s Girls. Women on the Kabuki Stage*, New York: Palgrave Macmillan, 2009

Kawatake, Toshio. *Kabuki*. Translated in English by Frank and Jean Hoff, Tokyo: The International House of Japan, 2003

Leigh, Andrew. *Dramatic Success! Theatre Techniques to Transform and Inspire Your Working*, London: Nicholas Brealey Publishing, 2004

Mezur, Katherine. *Beautiful Boys/Outlaw Bodies: Devising Kabuki Female-Likeness*, New York: Palgrave Macmillan, 2005

Powell, Brian. *Kabuki in Modern Japan: Mayama Seika and His Plays*, New York: Palgrave Macmillan, 1990

Prince, Nancy and Jeanie Jackson. *Exploring Theatre*, Columbus: Glencoe/McGraw – Hill, 2005

Rimer, Thomas J. *Toward a Modern Japanese Theatre. Kishida Kunio*, Princeton: Princeton University Press, 1974

Rubin, Don (Ed.). *The World Encyclopedia of Contemporary Theatre. Vol.5. Asia/Pacific*, London: Routledge, 1998

Shimazaki, Satoko. *Edo Kabuki in Transition: from the Worlds of the Samurai to the Vengeful Female Ghost*, New York: Columbia University Press, 2016

Wetmore, Kevin J., Jr. *Revenge Drama in European Renaissance and Japanese Theatre*, New York: Palgrave Macmillan, 2008

AFFECTIVITY AND LANGUAGE

Doina Mihaela Popa

Assoc. Prof., PhD., Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași

Abstract: Metaphor, as therapeutic means, provides a symbolic context that is perceived as being familiar, a permissive point of reference, from which subjects can redefine and restructure their own relationship with reality, now confused and insurmountable. It is a symbolic anchor, thrown at secure depth, a private territory, protected from the aggressiveness of the Other's perception, in which the Ego projects its elements of individual drama, sometimes invisible to the experienced therapist's eye; due to the implicit qualities of the metaphor (associativity, ambiguity, imprecision), the use of such a scenario inaugurates a plurality of directions. Therapeutic stories, provocative metaphorical situations, or simple symbolic suggestions facilitate the restoration and revaluation of the "gaps" or "white spots" symptoms of the Identity map, filling them with what the generic analogue language offers: dreams, iterative metaphorical expressions, obsessive literary fragments.

Keywords: metaphor; psychotherapy; analog language; game; identity.

*Metaphoram quam Graeci vocant, nos translationem,
idest, domo mutuatum verbum quo utimur. (Verrius)*

I. Perspective ale definirii metaforei. Psihanaliza, ca și lingvistica, percepe *metafora* pe o marcă a afectivității. Din punctul de vedere al funcțiilor limbajului, *metafora* – categorie a *conotației*, prin excelență – caracterizează *funcția emotivă* sau *poetică*, implicând direct afectivitatea și expresivitatea; limbajul suferinței, ca și cel terapeutic, sunt pregnant metaforice: “a-și simți sufletul greu”, “a avea o inimă neagră”, “a fi dărâmat”, “a se simți prăbușit”, “a fi fulgerat de durere”, “a fi străpuns de durere”, “a fi orbit de suferință”, “a vedea negru în fața ochilor”, “a fi apăsător de griji”, “a avea sufletul ars de dorul cuiva”, “a i se nărui speranțele”, etc. sunt expresii verbal-emoționale tipice, care descentrează raportul denotativ/conotativ, referențial/ emoțional, al semnului lingvistic. Ch. Bally încadra această dualitate denotație/ conotație, într-o dualitate mai extinsă, cea dintre elementul intelectual și cel afectiv (dihotomie se suprapune perfect peste o alta, digital vs analogic). La rândul lor, dar dintr-o direcție complementară, sugestiile post-hipnotice descrise de S. Freud și concepția sa despre inconștient ca depozitar al discursului metaforic verbal și non verbal (limbaj, vise, comportamente) anunță teoretizările ulterioare făcute de școli precum cea de la Palo Alto, asupra comunicării la nivelul inconștientului dintre pacient și terapeut, numită chiar *comunicare metaforică*. Indiferent de cultură, *metafora*, fie ea poetică, dramatică, muzicală, figurativă sau cinematografică, induce receptorului o formă de hipnoză cvasi-consimțită, constituind vehiculul unei regresii spațio-temporale, atât spre propriul *sine*, conjunctural rătăcit, cât și spre acel stadiu ontologic originar pe care C. G. Jung îl numește *inconștient colectiv*:

Cunoașterea naturii oferită de mit constituie, în esență, limba și înveșmântarea exterioară a proceselor psihice inconștiente. Tocmai acest caracter inconștient explică de ce înțelegerea mitului a apelat la orice altceva decât psihicul. Pur și simplu nu se știa că psihicul conține toate acele imagini din care s-au născut întotdeauna miturile și că inconștientul nostru este un subiect activ, a cărui dramă omul primitiv o regăsea analogic în toate procesele mici și mari ale naturii(s.n.).(Jung, 2003, p.16)

Autorul oferă tot aici o explicație a apariției tardive a psihologiei ca știință, rolul ei fiind compensat, în diacronie, de cel, similar, al religiei:

*De ce psihologia este cea mai tânără dintre științele experimentale? De ce inconștientul nu a fost descoperit cu mult timp înainte, iar comorile sale nu au fost transpuse în imagini nemuritoare? Motivul este simplu: pentru că am avut o formulă religioasă pentru cele sufletești, **mult mai frumoasă și mai cuprinzătoare decât experiența nemijlocită** (s.n.). (Idem, p.17)*

Deghizate în aceste “formule mult mai frumoase și mai cuprinzătoare”, care sunt metaforele, adevărurile cele mai pline de amărăciune devin seducătoare, terapeutice, iar “eficacitatea lor simbolică”, așa cum o numește Lévi-Strauss, maximă; ceea ce nu-l împiedica pe R. Barthes să deconspire fragilitatea și perisabilitatea acestei “științe a imprezibilului” care este psihanaliza, nu înainte de a-i acorda, însă, un rang egal cu cel al teologiei: “Psihanaliza, știința însăși a dorinței, va muri și ea într-o zi, deși îi datorăm mult, așa cum datorăm mult și Teologiei; **căci dorința este mai puternică decât interpretarea acesteia** (s.n.)”. (Barthes, 1987, p.355). Metafora se adresează indirect “gândirii magice” (Lévi-Strauss, 1987, p.220), singura convertibilă în limbaj analogic și despre care putem spune că înregistrează trei mari ipostaze sau stadii: a) primitiv/infantil; b) oniric/poetic; c) patologic. Altfel spus, receptivitatea cea mai mare la simbol o au copiii, poezii și psihoticii. Aristotel, în *Poetica*, semnala, de altfel, tendința instinctivă a individului naiv (copilul și primitivul) de a *mimetiza* lumea înconjurătoare; departe de a constitui un simplu *mimetism vegetal* sau *animal*, acest fenomen presupune accesul progresiv la însăși substanța lucrurilor, traversând aparențe și atribute perisabile și anticipând evenimentul descoperirii limbajului:

Omul primitiv, ca și copilul, mimetizează cu tot corpul, dar în primul rând cu mâinile, întreaga lume care îl înconjoară, și exprimă prin gesturi emoțiile pe care acest univers le trezește în spiritul său. Din această etapă gestuală, omul va în decursul întregii sale istorii, tendința de a suplini cu mimica deficiențele limbajului și de a sublinia cu gesturi expresive conceptele verbale mai adânci sau născute dintr-o pasiune mai intensă. (Portuondo, 1982, p.26)

În cadrul *metaforei ludice infantile*, prefigurată de cea primitivă, jocul, ca instrument simbolic, își dezvoltă, conform teoriei structuralist-genetice a lui Piaget, întreaga dimensiune metaforică de proiectare în ficțiune a obiectelor, relațiilor și regulilor reale; el presupune dorința de a accede la un nivel superior, perceput ca inaccesibil (în general, dorința de a fi mai mare sau mai puternic: mamă, tată, rege, războinic, superstar, superman, prințesă etc.), dorință dublată de “*elanul uman al maturizării fiziologice*” (Doron, Parot, 1999, p. 444); raportul strâns dintre joc și psihoterapie (psihodramă, psihoterapie experiențială etc.) se explică în mare parte prin faptul că regresia la metafora infantilă și la forma arhaică a procesului secundar – în psihanaliză, ca și în hipnoterapie – favorizează accesul către *insight*. D.W. Winnicott (*L'espace potentiel*, 1971) concepe *jocul* în “*spațiul potențial*” ca sursă privilegiată de creativitate, ca formă primară de viață culturală, relația dintre *Eu* și *joc*, introducând copilul în viața de adult și cultivându-i respectul mistic pentru reguli; după R. Caillois (*Le mythe et l'homme*), *jocul* are o vocație socială: *lupta* implică *competiția*, *regulile* distribuie riscul cu o exactitate riguroasă, iar *iluzia* și *imitația* îl determină pe subiect să creadă și să-i antreneze și pe alții să creadă că el este un altul, diferit de el însuși: relația ludică este o relație fundamentată pe alteritate. Tot Caillois evidențiază legătura specială dintre joc și limbaj (legătură pe care Barthes o supralicitează, atunci când afirmă, în *Leçon*, că “*jocul cu semnele*” este cea de-a treia forță a literaturii): ca și în cazul teogoniilor, în care *a numi* înseamnă *a crea*, gândirea infantilă, în analogie cu cea primitivă, echivalează cele două activități; funcția poetică destituind-o pe cea strict referențială, cognitivă, metafora, poezia instituie o realitate, care sfârșește prin a întreține cu lumea exterioară un raport de coincidență. În eseu freudian *Totem și tabu*, subintitulat: “*Câteva corespondențe între viața sufletească a sălbaticilor și cea a nevroticilor*”, *totemismul* este descris ca o formă *sui-generis* de manifestare a capacității de simbolizare și metaforizare la populațiile primitive, iar *animismul* ca un transfer de semnificații generale dominante:

În formele lui de manifestare, **tabuul** prezintă o mare asemănare cu teama de atingere a nevroticului, *délire de toucher*. (...) La această nevroză este vorba, de regulă, despre interdicția atingerii sexuale, iar psihanaliza a arătat că, în general, forțele pulsionale, care sunt deviate și deplasate în nevroză, sunt de origine sexuală. Se vede că **la tabu, atingerea interzisă nu are numai o semnificație sexuală, ci, mai mult, semnificația generală a atacării, a dominării, a impunerii propriei persoane** (s.n.). (Freud, 2000, p. 274)

Conceptul de *metaforă* la Freud și diferențele în utilizarea acesteia în cadrul sistemului său teoretic se regăsesc și în psihanaliza actuală; acum, ca și atunci, aceasta recurge la metafore și comparații provenind din domeniile anatomiei și fiziologiei sistemului nervos: metaforica lui Freud (“Oedip”, “transfer”, “act ratat” etc.) urmează schema clasică, tradițională a metaforei, prin intermediul căreia semnificațiile sunt **transferate** de la un obiect *primar* (familiar) la un obiect *secundar* (străin sau perceput ca străin); prin comparațiile realizate implicit înaintăm pe un teren necunoscut - psihanaliza începutului secolului XX - sprijinindu-ne pe termeni familiari: aparatul psihic este un “arc reflex”, inconștientul, “un cazan plin de excitații clocotitoare” și alte asemenea metafore economic-cantitative, pe care psihanaliztii le resimt până astăzi familiare, care revelează asemănările dintre domeniile conectate:

Așadar, metaforele pe care se întemeiază psihanaliza și, în general, psihoterapia, au o funcție integrativă utilă, pentru că ele creează o punte între malul cunoscut și cel necunoscut, contribuind, totodată, la “modelarea identității psihanalistului. (Thomă, Kächele, 1999, p.69)

Capacitatea umană de metaforizare este precoce, observă Freud care, în 1915, petrecând două săptămâni la Hamburg, la una din fiicele sale, devine martorul atent al jocului repetitiv al nepotului său Ernst, în vârstă de 18 luni. Acesta, în lipsa mamei, de care era foarte atașat, se juca în pătuțul lui cu o bobină de lemn legată de o sfoară: o făcea să dispară aruncând-o și strigând « *fort !* » (rom.: « acolo »), apoi o readucea strigând « *da !* » (rom. : « aici ») de nenumărate ori. Reluând acest celebru episod în *Dincolo de principiul plăcerii* (1920), Freud consideră că acest episod reprezintă forma în care copilul simbolizează plecările și întoarcerile mamei, compensând simultan, în plan fictiv, frustrarea din viața reală ; un mecanism identic este descris de Françoise Dolto în *Tout est langage*: băiețelul de șase ani *metaforizează* absența tatălui imitând, fără răgaz, sunetul și mișcările mecanice ale mașinii de cusut a mamei, obiect cu care copilul se identifică și care reprezintă unicul partener al acesteia: « *Identificarea cu obiectul mașină de cusut - scrie autoarea - era pentru el o formă de susținere a funcției simbolice de virilizare* (s.n.)” (Dolto, 1989, p.30). Dacă există un mecanism opus metaforizării, deci iluzionării, acesta este cel al *dez-vrăjirii*, cum îl numesc J.Caïn și B. Anselme (*Le désenchantement. Le corps désenchanté*), analizând diversele aspecte ale “dezvrăjirii”, atât din perspectivă clinică și psihanalitică, cât și a referințelor literare și artistice ale fenomenului, la un dublu nivel: simbolic și fizic. Prezentând, mai întâi, cadrul de ansamblu circumscris de limitele clinice, autorii detaliază:

Felul în care se face ruptura cu starea prealabilă de încântare, când ea există, importanța trăirii unui eșec repetat, când subiectul ne dezvăluie trecutul, însoțit întotdeauna de angoase privind viitorul, trecerea progresivă de la simpla stare de a fi dezabuzat la ceea ce numim melancolie și stricta limită pe care această stare o reprezintă(...). (Caïn, Anselme, 1998, p. 21)

Definiția pe care autorii o propun *depresiei* – ca mecanism de *dezvrăjire, dez-încântare, dez-iluzionare* - este cea de “*pierdere a iluziilor*”, opusă *fascinației, încântării, seducției*:

Încântarea este rareori spontană. Ea se naște, cel mai ades, din ceea ce numim incantație, formulă magică care permite trecerea la act și a cărei origine vine latina populară, pentru că încântare și incantație provin, ambele, din același “incantare. La opusul încântării, vom defini, ca bază de plecare, lipsa încântării, ca pierderea unei iluzii determinând “starea unei persoane care s-ar deziluziona, descoperind o realitate lipsită de farmec și mister”. Cuvântul are ca sinonime decepție, eșec, dezamăgire, stări care sunt însoțite mereu de deziluzia pe care o ai după ce ai

observat că celălalt (obiectul) și-a pierdut farmecul și că Eul a pierdut credința, speranța, iluziile.
(Idem, p. 26)

“Dezvrăjirea” nu coincide, așadar, neapărat, cu pierderea obiectului dezirabil, ci a iluziei în atributele conferite acestuia, idee confirmată, aproape în aceiași termeni, de G. Liiceanu:

Boala pe care medicii o numesc depresie, și pe care am preferat să o numesc prăbușirea sistemului de iluzii (s.n.), este acest ecorșaj existențial. Când ea survine, mecanismul prin care privirea noastră se mulează pe ambiguitatea lucrurilor, dozând întocmai cantitatea de ascuns care trebuie să corespundă fiecărei dezvăluiri, se dereglează. Depresia este insurecția nevăzutului. Suprafața, sediul splendorii, este constrânsă să abdice. (Liiceanu, 2002, p.14)

II. Funcțiile limbajului metaforic Dependența *metaforei* de psihoterapie începe odată cu nașterea psihanalizei. Descriind complexitatea personalității și a aparatului psihic uman, S. Freud utilizează, încă de la început, limbajul metaforic, majoritatea conceptelor psihanalitice nefiind decât expresia condensată - așa cum am spus deja - a unor metafore: complexul Oedip, complexul castrării, transferul, atenția flotantă etc Psihanalistul nu face decât să tâlmăcească, să interpreteze, să traducă simbolistica discursului pacientului său; așa cum criticul literar decodează mesajul ascuns în versurile pe care le are în față, psihanalistul receptează, decodează și reformulează mesajul centrifug al inconștientului pacientului său sau, de multe ori, simpla tăcere a acestuia. Psihanalistul ascultă, descifrează, traduce, interpretează; este lingvist, semiolog, traducător. Trăvialul psihanalitic nu înseamnă decât aducerea la suprafață, după ani și ani de laborioase analize, și reșezarea într-o formă lizibilă, a fragmentelor insulare, lacunare, metaforice ale conținuturilor psihice refulate. De altfel, înseși manifestările clinice, simptomele sau visele nu sunt nimic altceva decât exprimări metaforice, deghizate, ale dorințelor și temerilor reprimate, alungate în inconștient sub presiunea intransigenței supraeului. După afirmația lui Freud: „*Inconștientul servește de un anumit simbolism, care uneori variază de la o persoană la alta, dar care prezintă trăsături generale și se reduce la anumite tipuri de simboluri, așa cum le regăsim în mituri și basme*” (Freud, 1980, p. 394).

Inconștientului individual freudian, C.G. Jung îi face să corespundă conceptul de *inconștient colectiv*, prin prisma căruia, de altfel, disidentul lui Freud analizează fantezmele personale ale pacienților săi, proiectându-le pe un fond arhetipal comun, ancestral, moștenit. Comentând astfel visul uneia din pacientele sale, Jung analizează materialul oniric, în care planul religios interferează cu cel fantastic și mitologic:

Legătura între simbolistica modernă spontană și teoriile și credințele antice nu s-au realizat (în visul pacientei - n.n.) prin intermediul unei tradiții directe sau indirecte (...) Chiar și cercetarea cea mai minuțioasă nu a descoperit nici o dovadă că pacienții mei ar fi avut posibilitatea vreunui contact cu literatura de referință (...) Pare că inconștientul lor a lucrat într-o direcție de gândire identică cu aceea care s-a manifestat, iarăși și iarăși, de-a lungul ultimelor mii de ani. O continuitate ca aceasta poate să apară numai dacă admitem că o anumită condiționare inconștientă există ca un a priori moștenit. (...) Eu am numit această posibilitate “arhetip”. Înțeleg deci prin arhetip o proprietate sau o condiție structurală care îi este inerentă psihicului (...). (Jung, 1997, p.107)

În cadrul hipnoanalizei, deplasările, condensările, metafora și metonimia amplifică și mai mult dificultatea cuplului *pacient / terapeut* de a descifra mesajul comunicat de inconștient, ”semnalul de alarmă” tras de acesta; metafora onirică se apropie cel mai mult, prin structura ei, de metafora poetică, numai că este aproape exclusiv o metaforă vizuală, amestecând “resturile diurne” cu dorințele deghizate ale analizatului:

Artistul, ca și nevroticul, se trage deoparte de viața nesatisfăcătoare, dar, opus nevroticului, el încearcă să găsească drumul de întoarcere și să reintre în realitate - scrie Freud. Creațiile sale, operele sale sunt satisfacerile imaginare ale dorințelor inconștiente, ca și visurile, cu care au, de altfel, în comun caracterul de a fi un compromis (...) Ceea ce psihanaliza poate face este - în analiza

raporturilor reciproce între impresiile diurne, vicisitudinile fortuite și operele de artă - reconstituirea aspirațiilor instinctive (...). (Freud, 1993, p. 112)

Într-o oarecare măsură, analistul este un maieutician; analizatul beneficiază, pe parcursul unui travaliu îndelungat și dureros, de o a doua naștere, o naștere simbolică: în *Cuvinte care eliberează. Romanul unei psihanalize*, Marie Cardinal alege drept *dedicație* aceste cuvinte: “*Doctorului care m-a ajutat să mă nasc.*” Astfel, relația terapeutică, dincolo de orice transfer și contratransfer, și având drept suport complementaritatea comunicativă, se îmbogățește cu ambivalența materno-afectivă a unei totale intimități.

Și în cazul psihanalizei copilului, *metafora* joacă un rol privilegiat; singura modificare este una formală: dacă în curaaanalitică a adultului, metafora este una lingvistică, verbală, în cadrul special al analizei infantile accentul se deplasează pe non-verbal și figurativ. Psihanaliza copilului presupune, în special, desenul sau jocul de rol prin intermediul păpușilor, în cursul cărora copilul și terapeutul intră în scenariul propus de copil: este modul lui de a-și externaliza metafora. Astfel, în *Desenul familiei*, C. Jourdan-Ionescu și J. Lachance abordează – sintetizând un vast material clinic - tematica metaforei infantile figurative, punând în legătură structura formală a desenului familiei elaborat de către copil (*spațiul utilizat, culorile, formele, dimensiunile, distanța dintre membrii familiei, detaliile străinii, amplitudinea liniei, forța sau slăbiciunea acesteia, ritmul de trasare etc.*) cu relațiile afective intrafamiliale ale subiectului, schema lui corporală, nivelul intelectual și/sau afectiv, anumite dificultăți sau inhibiții afective sau date de diagnostic diferențial (dislexie, anorexie ș.a.). Metafora figurativă – ca tehnică de psihodiagnostic semi-structurată - este analizată pe larg și de D. Widlöcher, în *L'interprétation des dessins d'enfant*; analizând desenul infantil ca proiecție a raporturilor afective ale subiectului cu lumea, autorul distinge patru nivele de interpretare a *metaforei*: 1) *Nivelul narativ* - transmiterea/decriptarea, prin intermediul desenului, a intereselor, preocupărilor, neliniștilor, gusturilor sau ambițiilor subiectului; 2) *Nivelul expresiv* – evidențierea legăturii dintre stilul grafic personal (modalitățile de abordare a paginii, formele și culorile alese) și starea emoțională; 3) *Nivelul proiectiv primar* - referitor la viziunea pe care o are copilul despre lume și la efectul global al stilului desenului; 4) *Nivelul proiectiv secundar* - referitor la mobilurile inconștiente, la conținuturile refulate, de care copilul nu este conștient și despre care nu dorește să vorbească și nici chiar să știe nimic (aceste conținuturi – dezvăluite prin metafore figurative, fiind definite, în psihanaliză, ca “*manevre defensive organizate*”). Ulterior, utilizarea acestor asociații ale copilului – în cadrul unei povestiri pe care o va concepe el însuși, sau în comentariile spontane - va fi determinantă pentru *sesizarea/analizarea* mobilurilor sale inconștiente.

În tehnicile psihanalitice inițiale, nu îi erau comunicate copilului analogiile evidente dintre dorințele și angoasele lui proprii și cele ale personajelor imaginate; practicile recente, însă, îndeosebi cele influențate de scrierile Melaniei Klein, includ, deseori, comunicarea analogiilor și interpretărilor scenariilor micului pacient-autor. În cazul unui test proiectiv nestructurat, aplicabil, de data aceasta, adulților – de tipul *Testului petelor de cerneală* al lui Hermann Rorschach- interpretarea formelor fortuite de către pacient apare ca o *percepție* (dacă admitem că în *percepție* intervin trei procese: *senzația, amintirea și asociația*, și că ea se poate defini ca o “*asimilare asociativă a engramelor disponibile - imagini-amintiri - la complexe de senzații recente*”); gradul de libertate în elaborarea metaforică a răspunsului: “*formă*”/ “*mișcare*”/ “*culoare*” este maxim pentru pacient, iar frecvența acestor trei moduri de a percepeși raportul lor reciproc determină înregistrarea (și încadrarea de către analist) a diferențelor caracteristice și a devierilor patologice tipice.

Cele mai multe interpretări sunt determinate de *forma* petelor de cerneală: subiectul alege dintre imaginile-amintiri vizuale pe cele care, prin forma și conturul lor, sugerează, cel mai mult, fie ansamblul, fie un detaliu al imaginii prezentate, reprezentându-și obiectul “văzut” ca pe o *formă imobilă*; răspunsurile *kinestezice* sunt interpretările în care se poate stabili că amintirile mișcărilor percepute, reprezentate sau executate cândva

au exercitat o influență determinantă, subiectul percepând obiectul “văzut” ca fiind în mișcare (Ex.: doi îngeri sau două păsări în zbor, doi arlechini care dansează împreună, cu genunchii îndoți, doi chelneri care țin o frapieră, două doamne în costume de epocă, salutându-se etc.; frecvent, în timpul probei, se poate remarca, după atitudinea subiectului, dacă este vorba sau nu de kinestezii: subiectul reproduce mișcarea pe care o introduce în imagine, sau indică, cel puțin parțial, prin schițe involuntare, fragmentare de gesturi, debutul mișcării pe care o menționează).

CONCLUZII *Metafora*, ca instrument terapeutic și ca mesaj *sui generis*, oferă un context simbolic confortabil, perceput ca familiar, un punct de reper permisiv, pornind de la care subiecții își pot redefini, restructura propria raportare la realitate, o realitate momentan confuză și insurmontabilă. Ea constituie o ancoră simbolică, aruncată la o adâncime securizantă, mic teritoriu privat, ferit de agresivitatea percepției Celuilalt, în care pacientul își proiectează elementele unei drame individuale, invizibile uneori chiar ochiului experimentat al terapeutului; grație calităților implicite pe care le presupune *metafora* (*asociativitate, ambiguitate, imprecizie*), folosirea unui astfel de scenariu inaugurează o pluralitate de direcții, cu efecte imprevizibile. Povestirile terapeutice, situațiile metaforice provocative sau simplele sugestii simbolice facilitează recadrarea și reevaluarea problemei cu care pacientul vine în terapie, acesta reperând “golurile” sau “petele albe” de pe harta identității lui și umplându-le cu ceea ce propriul limbaj analogic îi pune la dispoziție cu generozitate, retrăgându-l, simultan, acesului limbajului digital: vise, expresii metaforice iterative, fragmente literare obsesive etc.

BIBLIOGRAPHY

- Barthes, R., *Romanul scriiturii*, București, Ed. Univers, 1987.
- Caïn, J., Anselme, B., *Ieri dimineață luna a dispărut- scurt tratat de dezvrăjire*, București, Ed. Trei, 1998.
- Doron, R., Parot, F., *Dicționar de psihologie*, București, Ed. Humanitas, 1999.
- Freud, S., *Totem și tabu*, București, Ed. Trei, 2000.
- Freud, S., *Psihanaliza vieții cotidiene*, București, E.D.P., 1980.
- Freud, S., *Viața mea și psihanaliza*, Iași, Ed. Moldova, 1993.
- Jourdan-Ionescu, C., Lachance, J., *Desenul familiei*, Timișoara, Ed. Profex, 2003.
- Jung, C.G., *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, București, Ed. Trei, 2003.
- Jung, C.G., *Imaginea omului și imaginea lui Dumnezeu*, București, Ed. Teora, 1997.
- Lévi-Strauss, Cl., *Antropologia structurală*, București, Ed. Politică, 1978.
- Liiceanu, G., *Ușa interzisă*, București, Ed. Humanitas, 2002.
- Portuondo, J.A., *Conceptul de poezie*, București, Ed. Univers, 1982.
- Thomă, H., Kächele H., *Tratat de psihanaliză contemporană*, vol. I, București, Ed. Trei, 1999.
- Widlöcher, D., *L'interprétation des dessins d'enfant*, Bruxelles, Dessart & Mardaga, 1965.
- Winnicott, D.W., *L'espace potentiel*, Paris, Gallimard, 1971.

THE DRUIDS OF THE GAULS IN CAESAR'S WORK

Mădălina Strechie

Senior Lecturer, PhD., University of Craiova

*Abstract: Caius Iulius Caesar, an emblematic figure of Rome's ancient politics, is also a classic of Latin literature, especially through his work **De bello Gallico**, a true source of ancient Celtic/ Gallic history, besides the value of this work in Latin literature. Although it is a chronicle of war, and also one of the first sociological monographs of the ancient world, **De bello Gallico** provides us with a lot of information about the geography, ethnic structure, culture, civilization, beliefs and mentalities of the Gauls, little known before Caesar.*

*In his work **De bello Gallico**, a masterpiece of military literature and also an important historical source and remarkable prose of classical Latin literature, Caesar presents the spiritual leaders of the Gauls/Celts, namely the druids, since they were the top of the Gallic/Celtic society who decided in all internal, external and military affairs of this society. Thus, we find out from the great Roman general that the druids of the Gauls/Celts were the first social class, followed by the knights/warriors. Organized as a caste, like the Arians' Brahmins, they enjoyed the greatest authority in the Gallic/Celtic society. They underwent a spiritual education/initiation for 20 years, had a strict hierarchy, electing by vote or by the power of weapons a supreme leader, namely the first of the druids, with the greatest experience and notoriety. These priesthood leaders met secretly, especially in the oak forests of Britannia, the place of origin, as Caesar tells us, of the cult of this order. Through the Grand Druid, the chief of the Gallic/Celtic druids, the Celts/Gauls resemble the Dacians and Deceneus, their priest, the King's counselor, a kind of prime minister. Moreover, like the Dacians, the Celts/Gauls guided by the druids believed in immortality.*

***De bello Gallico** is therefore much more than a report written by a Roman military commander who had the mission of conquering the Gauls, through the multitude of information contained therein, (it can also be classified as an intelligence service treatise) Caesar's work is one of the best written sources about the history of the Gauls, sources that we dealt with in our research on the druids, intellectuals, doctors and priests of the Gauls.*

*Caius Iulius Caesar provides valuable insights into the status of the druids within the Gauls' society, the internal hierarchy of this sacerdotal order, as well as their behaviour and powers within the Gallic society, which this study aims to approach. **De bello Gallico** is very credible, because Caesar was among the Gauls and had direct contact with their way of life.*

Keywords: gauls, caesar, druids, ancient civilizations, history.

Introducere

Celții au fost un popor indo-european foarte important în lumea Antică. Cele mai multe date scrise despre ei le aflăm de la marele om politic, general și istoric Caesar. Datele prezentate de către Caesar sunt o veritabilă cronică etnografică, geografică, dar și religioasă despre acești celți, care așa cum spune însuși Caesar în opera sa, în limba lor se numesc *Celtae*, în a noastră (în cea latină, desigur) se numesc *Galli*. În opera lui Caesar *De bello Gallico* (Despre războiul galic) aflăm informații foarte diverse din toate domeniile, nu numai militare, chiar dacă Caesar a scris această operă ca un jurnal de front. Abil analist, Caesar a acționat în Gallia ca un veritabil șef de

serviciu secret, care și-a analizat adversarii din toate punctele de vedere, mai ales din punctul de vedere comportamental și social.

Astfel este prezentată societatea galică/celtică din care aflăm că avea două mari categorii socio-profesionale: **druizii** și **cavalerii** (adică ofițerii sau militarii de carieră, dacă ne gândim că romanii aveau o categorie socio-profesională, bine conturată anume *ordo equester*; mai mult, la toate popoarele indo-europene întâlnim o castă a războinicilor, plasată în vârful ierarhiei sociale, fie că purtau numele de *barathi* la arieni, ulterior, *kshatryia*, *tarabostes* la daci, sau *equitum* la gali/celți așa cum îi numește Caesar).

Druizii fac obiectul studiului nostru, așa cum sunt ei descriși în opera genialului și vizionarului Caesar. De aceea, vom analiza textul cezarian în care sunt menționați druizii, făcând totodată și o comparație cu alte categorii semănătoare druizilor din civilizațiile altor popoare indo-europene.

Precizări terminologice și considerații mitologice

Potrivit *Dicționarului al mitologiilor indo-europene* termenul de *druid*=*dru*+*vides* - *cunoaștere fermă*, druizii fiind *preoți, prezicători, magicieni, medici, consilieri politici, astrologi, judecători*.¹

O altă terminologie este cea a lui Plinius cel Batrân, celebrul enciclopedist roman, prezentată în *Dicționarul de simboluri* anume că termenul de *druid*=*om de stejar*, *drys* gr.=stejar, iar în celtă *dervo*=stejar.²

O a treia posibilitate terminologică este aceea că *druid*=*om înțelept, atotștiutor*.³

Cert este că nu se cunoaște cu adevărat terminologia exactă a cuvântului druid, dar toate cele trei variante prezentate mai sus au partea lor de adevăr, deoarece, după cum observăm din textul lui Caesar, druizii erau intelectualii celților/galilor, vedeau în profunzime lucrurile și chiar le putea prevedea, potrivit mitologiei lor. Cultul lor religios era puternic dependent de natură, deci este posibil și ca numele lor să fie din aceeași familie de cuvinte cu stejar, acest arbore maiestuos era totemul cel mai cinstit printre celți. Mai mult, potrivit lui Mircea Eliade un totem putea să fie și eponim, așa cum dă savantul exemplul cazul dacilor, numele lor ar proveni de la termenul de lup, lupul fiind totemul oficial, cel mai cinstit al dacilor.

În religia celților „natura avea un spirit propriu”⁴, fiind foarte venerată mai ales prin „copacul sacru”⁵, dar și diverse pietre, munți, locuri, păduri.

Stejarul era un arbore aparte în mitologia celtică, fiind nu numai un totem, ci un veritabil templu pentru celți. Acest arbore maiestuos era socotit axa lumii, o legătură fizică între cer și pământ, un fel de canal energetic, de aceea era „investit cu privilegiile supremei divinații cerești.”⁶

Stejarul era ales și prin ceea ce reprezenta el din punct de vedere fizic, adică forță, energie, considerându-se a fi în legătură directă cu zeul furtunii pentru celți, (implicit al fulgerului), Teutates. Mai mult, druizii celților își țineau adunările religioase numai în păduri, se

¹ Jean Vertemont, *Dicționar al mitologiilor indo-europene*, Traducere de Doina Lică și Lucian Pricop, Timișoara, Editura Amarcord, 2000, pp. 124-125.

² Jean Chevalier, Alain Gherbant (coordonatori), *Dicționar de simboluri*, Traducere de Micaela Slăvescu și Laurențiu Zoicaș (coord.), Iași, Editura Polirom, 2009, pp. 359-360.

³ *Apud*, Magda Stan, Cristian Vornicu, *Istoria lumii pentru toți. Antichitatea*, București, Editura Niculescu, 2007, p. 147.

⁴ ****Simboluri sacre. Popoare, religii, mistere*, Volum coordonat de Robert Adkinson, București, editura Art, fără an, pp. 93-108.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Jean Chevalier, Alain Gherbant (coordonatori), *op. cit.*, pp. 865-866.

pare de stejar, deoarece lua de la acești arbori seculari și vâsc, un fel de „lauri” pentru războiniciei victorioși.⁷ Așadar stejarul avea și un simbol militar, nu numai religios pentru celți. De asemenea, bestiarul pădurilor era venerat de către celți, mai ales cerbii, caii, mistreții, taurii, vulturul, berbecul. Celții credeau că aceste animale au fost o dată oameni, sau chiar zei.⁸

Druzii aveau o organizare foarte strictă, fiecare druid având, în opinia lui Jean Vertemont, o îndeletnicire profesională în religia celților, anume, unii druzi erau preocupați de studiul științei=*samnotei*, alții erau juriști, alții sacrificatori, unii erau *ovates*=*asistenți de druzi*, alții erau *barzi*=*comunicatori ai druzilor cu poporul*, în sensul că le ofereau acestuia hotărârile druzilor cu privire la diverse chestiuni.⁹

Casta druzilor galici este în opinia *Dicționarului de simboluri* una similară cu a brahmanilor de la arieni, având o organizare identică cu a unui ordin preoțesc din Evul Mediu. Pe lângă categoriile enumerate de Jean Vertemont, *Dicționarul de simboluri* le adaugă pe cele ale profeților=*vates*, care dominau politica celților, influențau clasa războinicilor, dar ei simbolizau și zeii galici/celtici, în același timp puteau acționa și ca preoți și ca războinici, având un reprezentat care invoca zeităților numit *gutuator*=*druid convocator*.¹⁰

Druzii se ocupau și de sacrificiile animale, având chiar rol de *haruspices*=*interpretau voința zeilor după ce studiau organele interne ale animalelor sacrificate*, se pare că executau și ceremonii de sacrificii umane, moartea fiind pentru celți „o metamorfoză, uneori ritualic violentă sub forma sacrificiului”, aceste sacrificii umane se pare că se făceau prin ardere. Ele aveau și o simbolistică militară mai ales ceea ce s-a numit cultul craniilor, craniile dușmanilor fiind considerate de celți drept „paznici spirituali” ai templelor.¹¹

Conducătorul druzilor se numea Marele druid și era ales pe viață, toți i se subordonau, inclusiv regii și militarii. Druzii practicau și medicina, mai ales cea pe bază de plante medicinale și stabileau calendarul, având cunoștințe solide de astronomie, în special despre mișcarea stelelor și planetelor.¹²

De la Mircea Eliade știm, că și la celți, ca la majoritatea indo-europenilor se practica frăția de sânge cu scop războinic¹³, desigur tot sub supravegherea druzilor, veritabili lideri spirituali ai celților.

Druzii din opera lui Caesar: *De bello Gallico*

Caesar este primul care descrie într-o operă literară detalii despre druzi. Demersul său este cu atât mai important cu cât druzii aveau o activitate ocultă, ascunsă privirilor comunității lor, dar mai ales romanilor. Cu toate acestea, iscoadele și serviciul secret al armatei romane și-a îndeplinit misiunea și i-a raportat comandantului său date foarte relevante, așa încât Caesar și-a făcut o imagine de ansamblu asupra acestor druzi, probabil asemănați de Caesar cu colegiul pontifilor romani, în special prin marele druid, conduși de *pontifex maximus*, calitate pe care și el a deținut-o.

Din textul lui Caesar reies clar toate atribuțiile druidice, dar și statutul lor social, ceea ce dovedește încă o dată talentul lui Caesar de a-și cuceri adversarii, el studiind intens cele două

⁷ Jean Vertemont, *op. cit.*, p. 295.

⁸ ****Simboluri sacre. Popoare, religii, mistere*, p. 119, pp. 128-142.

⁹ Jean Vertemont, *op. cit.*, pp. 124-125.

¹⁰ Jean Chevalier, Alain Gherbant (coordonatori), *op. cit.*, pp. 359-360.

¹¹ ****Simboluri sacre. Popoare, religii, mistere*, p. 119, p. 126.

¹² *Apud*, Magda Stan, Cristian Vornicu, *op. cit.*, p. 147.

¹³ Cf. Mircea Eliade, a. *Istoria credințelor și ideilor religioase. De la Guatama Buddha până la triumful Creștinismului*, Traducere din limba franceză Cezar Baltag, Chișinău, Editura Universitas, 1994.

honore genera (clasele de onorabili, clasele nobile, clasele de nobili - trad. n.) ale galiilor/celților, deoarece timp de 10 ani el a avut misiunea de a cuceri Gallia. Se pare că acest timp i-a fost suficient să adune informații despre gali, atât informațiile directe, dar mai ales informații secrete despre ei, despre adunările druzilor, despre rolul lor în societatea galică, despre atribuțiile lor. De aceea, nu greșim atunci când spunem că *De bello Gallico* nu este numai o operă literară, ci una militară, chiar de informații militare, deoarece Caesar face nu numai o descriere geografică, etnică, dar și informativă a Galliei. Cucerirea Galliei a fost un succes pentru romani și datorită priceperii lor la cules informații secrete despre adversari, nu numai datorită profesionalismului armatelor lor. Pentru a-i cuceri pe gali/celți Caesar trebuia să afle în primul rând cum putea să le înfrângă moralul, să le distrugă ceea ce era sacru și să le elimine liderii spirituali, cei mai importanți de altfel pe scara socială, druzii. Pentru aceasta el i-a urmărit și le-a aflat multe dintre secrete.

Pentru studiul de față am selectat textul latin cezarian despre druzi, dar și traducerea acestui text în limba română de Janina Vilan Unguru, din singura traducere în limba română, din păcate, a operei lui Caesar *De bello Gallico*, din volumul cu studiul introductiv al marelui clasicist Cicerone Poghir. Vom reda în mod intenționat traducerea doamnei Janina Vilan Unguru din respect pentru munca Domniei Sale, un reputat clasicist și nu pe a noastră proprie. Doar în unele cazuri, unde considerăm că avem o variantă mai apropiată de sensul textului latin, vom oferi și versiunea noastră, așa cum am făcut-o și mai sus cu sintagma *honore genera*.

De bello Gallico, Commentarii, liber sextus

Despre războiul galic, Cometarii, cartea a VI-a-trad.n.

„XIII (1) *In omni Gallia, eorum hominum qui aliquo sunt numero atque honore genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio.* (2) *Plerique, cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut iniuria potentiorum premuntur, sese in servitatem dicant nobilibus, quibus in hos eadem omnia sunt iura quae dominis in servos.* (3) *Sed de his duobus generis alterum este Druidum, alterum Equitum.* (4) *Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur; ad eos magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurrat, magnoque hi sunt apud eos honore.* (5) *Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et, si quod est amissum facinus, si caedes facta, si de hereditate, si de finibus controversia est, idem decernunt, praemia poenasque constituunt;* (6) *si qui aut privatus ac populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicitur. Haec poena apud eos est gravissima.* (7) *Quibus ita est interdictum, hi numero impiorum ac scellarum habentur, hi omnes decedunt, aditum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incomodi accipiant, neque his petentibus ius redditur neque honos ullus communicantur.*¹⁴

„În întreaga Gallie există două categorii de oameni, care au o oarecare însemnătate (două clase de/cu onoare - trad. n.) și se bucură de o anumită considerație, căci poporul (poporul de rând, plebea - trad. n.) este ținut aproape în rândul sclavilor (are același loc ca și al sclavilor - trad. n.), el nu îndrăznește să întreprindă nimic și nu este chemat la nicio adunare (poporul de rând nu îndrăznește să facă nimic pentru sine și nu este chemat la niciun sfat - trad. n.)

Cei mai mulți când sunt apăsați, fie de datorii, fie de impozitele prea mari sau de nedreptatea celor puternici, se declară sclavii nobililor (spun că ei sunt în sclavia celui mai de neam ales - trad. n.), care au față de ei absolut aceleași drepturi pe care le au stăpânii față de sclavi. Una dintre cele două categorii amintite este formată din druzi, cealaltă de cavaleri.

¹⁴C. Iulli Caesaris, *Commentarii de bello Gallico*, text latin cu o introducere, adnotațiuni și un index de Cezar Papacostea, Ediția a III-a, București, Editura Casei Școalelor, 1928, pp. 269-276.

Druzii i-au parte activă la cult, se îngrijesc de sacrificiile publice și private, explică practicile religioase, la ei vine un mare număr de tineret ca să învețe. Druzii se bucură de multă cinste (aceștia-druzii- sunt la aceia-gali-cu o mare onoare - trad. n.) Ei hotărăsc în aproape toate dezbaterile publice și private (în toate procesele, publice sau private - trad. n.), dacă s-a comis vreo crimă (o fărădelege - trad. n.), dacă s-a săvârșit un omor, dacă există vreun proces de moștenire sau de hotărnicie, tot ei sunt aceia care dau sentințe, fixează despăgubirile și amenzile (stabilesc recompensele și pedepsele - trad. n.) Particularul sau tribul care nu se supune hotărării lor nu mai are dreptul să aducă jertfe. La galli, aceasta este pedeapsa cea mai grea. Cei astfel pedepsiți sunt considerați niște nelegiuți și criminali, toți evită să întâlnească și să stea de vorbă cu ei, ca nu cumva contactul cu ei să le aducă vreo nenorocire; nu li se acordă jurisdicție dacă o cer, și nu li se dă o funcție publică.”¹⁵

Informațiile din textul lui Caesar ne oferă date foarte importante despre druzii, anume că fac parte dintre clasele de vârf ale societății romane, fiind prima clasă, după ei urmând cavalerii (*equitum* este înțeles de Caesar prin analogie cu *ordo equester*, cel mai probabil, adică alcătuia la gali/celți o veritabilă clasă socio-profesională,) clasa a doua în cadrul societății celtice/galice, din care, cel mai sigur, făceau parte și organele de conducere ale triburilor galice/celtice, regii și ajutoarele lor, deoarece Caesar nu mai numește o altă categorie cu onoruri publice, doar *plebs*, adică poporul de rând, oamenii liberi, celții/gali neavând categoria plebei așa cum era ea în societatea romană.

Druzii erau judecători în toată puterea cuvântului, ei dau sentințe și consideră cine să fie pedepsit și cine să fie recompensat, în funcție de gravitatea faptei. Observăm din textul cezarian că druzii judecau toate tipurile de procese, penale, civile, comerciale etc. În calitatea lor de judecători, druzii se bucură de inviolabilitate, hotărârile lor au caracter de lege, tot ei fiind aceia care hotărăsc în toate domeniile, inclusiv politic.

Asemănarea druzilor cu brahmanii este vizibilă din textul lui Caesar atunci când relatează că druzii pot face un fel de excomunicare a persoanei care nu le respectă cuvântul, acest personaj devenind un veritabil paria al societății celtice/galice, neputând fi atins de comunitate, fiind exclus total și tratat ca un mort social. Romanii aveau și ei un tip de excomunicare a persoanei interzicându-i vatra și focul, cu alte cuvinte obligația de a părăsi comunitatea. Mai mult, la fel ca și brahmanii arienilor, druzii au rol de educatori, de preoți, dar și de conducători ai comunității, dacă luăm în considerație informația lui Caesar că ei fac parte din prima clasă de onorabili ai Galiei, având cea mai mare autoritate.

„(8) *His autem omnibus Druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem.* (9) *Hoc mortuo, aut, si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit, aut, si sunt plures pares, suffragio Druidum, nonnumquam etiam armis de principatu contendunt.* (10) *Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique qui controversias habent conveniunt, eorumque decretis iudiciisque parent.* (11) *Disciplina in Britannia reperta atque in Galliam translata esse existimatur;* (12) *et nunc qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficiscuntur.*”¹⁶

„În fruntea tuturor druzilor se află unul singur, care are cea mai mare autoritate printre ei. La moartea lui îi urmează cineva care se distinge în demnitate sau, în caz că există mai mulți care

¹⁵*Apud*, Caius Iulius Caesar, *Războiul gallic. Războiul civil*, Studiu introductiv și indice: Cicerone Poghir. *Războiul gallic*, traducere, note și indice: Janina Vilan Unguru, București, Editura Științifică, 1964, pp. 218-219.

¹⁶ C. Iulli Caesaris, *Commentarii de bello Gallico*, text latin cu o introducere, adnotațiuni și un index de Cezar Papacostea, Ediția a III-a, București, Editura Casei Școalelor, 1928, pp. 269-276.

se bucură de aceeași trecere, ei își dispută întâietatea prin votul druzizilor, ba uneori chiar pe calea armelor. Într-o anumită perioadă a anului, druziile se așează, ca să judece, într-un loc consacrat, în ținutul carnușilor, care este considerat că se află în centrul Galliei. Aici se adună de pretutindeni toți cei care au procese și se supun judecății și hotărârilor druzizilor. Se crede că doctrina druzizilor a fost descoperită în Britannia și că de acolo a fost adusă în Gallia; și astăzi cei care vor s-o cunoască mai temeinic pleacă adesea în Britannia ca să învețe.”¹⁷

Caesar s-a interesat despre druzi, nu numai despre practicile lor, dar mai ales despre doctrina acestora, aflând cu ajutorul bravilor lui spioni militari că doctrina acestora este una ocultă, venită din Insulele Britanice, anume din ținutul carnușilor, unde era se pare un centru al spiritualității celtice, un fel de seminar de pregătire al druzizilor în tainele cultului lor. Se pare că inițierea ca druid se făcea după o vizită în Insulele Britanice. Druzii au o ierarhie foarte strictă, sunt conduși de unul singur, ales prin vot sau prin forța armelor, dintre aceea care sunt cei mai remarcabili. Se pare că alegerea se făcea tot în Britania atunci când se întâlneau druziile. Se observă un mod democratic de alegere a druzizilor, prin vot pe baza calităților personale, dacă nu se pun de acord cu votul apelează la un fel de dueluri militare, fiind totuși pregătiți în ale armelor, chiar dacă în pasajul următor, Caesar ne relatează că druziile nu iau parte activă la război și nici nu fac serviciul militar.

„XIV. (1) *Druides a bello abesse consuerunt, neque tributa una cum reliquis pendunt; militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem.* (2) *Tantis excitati praemiis, et sua sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur.* (3) *Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur: itaque annos nonnulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privatisque rationibus, Graecis litteris utantur.* (4) *Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in vulgum disciplinam efferri velint, neque eos, qui discunt, litteris confisos minus memoriae studere; quod fere plerisque accidit, ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant.* (5) *Imprimis hoc volunt persuadere non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto.* (6) *Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant et iuventuti tradunt....*”¹⁸

„Druzii obișnuiesc să nu ia parte la războaie și nu plătesc impozite, ca restul populației; sunt scutiți de serviciul militar și de orice altă sarcină. Atrăși de privilegiul atât de mare, mulți vin la ei să se instruiască, pe de o parte, din proprie inițiativă, pe de altă parte, trimiși de părinți sau de rude. Se spune că acolo învață pe dinafară un mare număr de versuri, unii rămân la studii câte 20 de ani.

Druzii socotesc că religia nu permite consemnarea, în scris a învățaturii lor, deși în celelalte treburi de ordin public și privat se folosesc, în general, de alfabetul grec. Cred că druziile au hotărât aceasta din două motive: pe de-o parte, nu doresc să li se divulge doctrina, iar pe de altă parte, se teme ca nu cumva discipolii lor, bizuindu-se pe scris, să-și cultive mai puțin memoria, într-adevăr, cei mai mulți bizuindu-se pe scris, sunt în general mai puțin sărguincioși în învățarea pe de rost și nu mai acordă atenție memoriei.

¹⁷ *Apud*, Caius Iulius Caesar, *Războiul gallic. Războiul civil*, Studiu introductiv și indice: Cicerone Poghir. *Războiul gallic*, traducere, note și indice: Janina Vilan Unguru, București, Editura Științifică, 1964, pp. 218-219.

¹⁸ C. Iulii Caesaris, *Commentarii de bello Gallico*, text latin cu o introducere, adnotațiuni și un index de Cezar Papacostea, Ediția a III-a, București, Editura Casei Școalelor, 1928, pp. 269-276.

În primul rând, druzii vor să însufle convingerea că sufletul nu piere, ci după moarte trece dintr-un corp într-altul; după ei, această credință e un foarte bun stimulent pentru curaj, deoarece înlătură teama de moarte.

În afară de asta, mai discută și învață pe tineri o mulțime de lucruri în legătură cu aștrii și cu mișcarea lor, cu mărimea Universului și a Pământului, cu originea lucrurilor și cu atribuțiile zeilor nemuritori (despre forța și puterea zeilor eterni - trad. n.)¹⁹

Potrivit observației informative a lui Caesar clasa druidică este privilegiata societății galice/celtice, druzii nu plătesc impozite, nu execută serviciul militar, (deși pot utiliza armele pentru a alege sau a fi aleși), primeau în casta lor tineri de viță nobilă, tineri care efectuau un stagiul de pregătire de 20 de ani, timp în care memorau, (la fel ca și arienii) textele sacre, sau diversele științe pentru a-și proteja astfel doctrina, este de părere marele general roman, care nu putea fi dezvăluită oricui care știa să scrie. Foloseau alfabetul grec, pentru alte acte, probabil pentru procese, ei având și rol de judecători. Ca și arienii, dar și ca dacii, sau perșii, celții credeau în nemurirea sufletului. Ca și arienii și perșii, celții, prin druzii propovăduiau trecerea unui spirit dintr-un corp în altul, ceea ce îi făcea să nu se teamă de moarte. Caesar dovedește cât de importante sunt informațiile pentru un război, deoarece află detalii inedite despre adversarii lui, gali/celți, anume că nu se temeau de moarte tocmai din cauza druzilor, care propovăduiau viața eternă. Ca orice general genial, Caesar caută să afle secretele inamicului care îi mențin moralul, ori această credință a celților/galilor tocmai i-a oferit informația de care avea nevoie. Faptul că a putut să îi urmărească pe gali, să le observe cutumele sociale, să le observe atribuțiile druzilor, întâlnirile lor, educația și date despre locul lor de suflet, ținutul carnuților, dovedesc încă o dată superioritatea armatei romane, desigur în frunte cu generalul, dar și politicianul genial care a fost Caesar. Acesta a trimis veritabili agenți sub acoperire pentru a-i observa pe gali și în funcție de informațiile oferite a putut să-și pună la cale tactica de luptă și să-și aleagă din timp locul bătăliilor, astfel încât să obțină un succes răsunător în campania galică.

Druzii erau de fapt intelectualii și îndrumătorii spirituali ai celților/galilor, ei având numeroase cunoștințe despre astronomie, matematică, dar și despre geografie, chimie și teologie, având ca menire și educația celților privitor la panteonul celt/galic. Foloseau alfabetul grec pentru diversele cunoștințe tehnice, cel mai probabil, oricum pentru acele cunoștințe care nu aveau legătură cu doctrina lor. Prin aceste cunoștințe avansate de astronomie, teologie și chimie ei se aseamănă cu preoții dacilor, avem în vedere pe Deceneu, marele preot al dacilor, echivalent cel mai probabil, cu Marele Druid al celților/galilor, atât ca atribuții, dar și ca statut social, Deceneu fiind principalul sfătuitor al regelui dac, dar și cel care propovăduia, de asemenea, nemurirea și curajul printre daci, cel care studia cerul Daciei și interpreta voința zeilor, cel care făcea chiar sacrificii umane, cum ar fi trimiterea „mesagerilor lui Zamolxis”.

„XV....”

„XVI. (1) *Natio est omnium Gallorum admondum dedita religionibus, (2) atque, ob eam causam, qui sunt affecti gravioribus morbis quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant aut se immolatuos vovent, administratisque ad ea sacrificia Druidibus utuntur, (3) quod, pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum immortalium numen placari arbitrantur, publiceque eiusdem generis habent instituta sacrificia...*”²⁰

¹⁹ *Apud, Caius Iulius Caesar, Războiul gallic. Războiul civil, Studiu introductiv și indice: Cicerone Poghiric. Războiul gallic, traducere, note și indice: Janina Vilan Unguru, București, Editura Științifică, 1964, pp. 218-219.*

²⁰ *C. Iulli Caesaris, Commentarii de bello Gallico, text latin cu o introducere, adnotațiuni și un index de Cezar Papacostea, Ediția a III-a, București, Editura Casei Școalelor, 1928, pp. 269-276.*

”Întregul neam al gallilor este foarte superstițios. De aceea cei atinși de boli prea grave sau cei care trăiesc în mijlocul luptelor și al primejdiilor jertfesc sau promit că vor jertfi oameni. La aceste sacrificii se servesc de ajutorul druzilor. Ei cred că nu pot îndupleca voința zeilor decât dacă oferă o viață omenească în schimbul altei vieți omenești. Și pentru binele obștesc obișnuiesc asemenea sacrificii.”²¹

Atitudinea religioasă a celților/galilor este foarte profund urmărită de către Caesar, dezvăluindu-ne că superstiția era dominantă printre celți/gali, dar și că druzii erau și medici care salvau oamenii prin sacrificii umane, chiar salvau comunitatea prin sacrificii umane așa cum este prezentat în textul cezarian.

„XVII...”

XVIII. (1) *Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab Druidibus proditum dicunt...*²²

„Gallii, ei toți, se recomandă că sunt descendenți ai lui Dites, Tatăl (ai Tatălui zeilor-*Dis Pater* este varianta doamnei Janina Vilan Unguru) și de aceea spun că prin intermediul druzilor ei duc mai departe această moștenire. - trad. n.”

Pentru ultimul pasaj din opera lui Caesar în care se vorbește despre druzi am ales să prezint traducerea mea, considerând că sintagma *ab Dite patre* din opera cezariană, ar fi de fapt tatăl *Dites* și nu *Dis Pater*. Considerăm că *Dites* este asemănător cu apelativul altui zeu celtic, anume *Teutates*, iar la Abl. sg. ar fi *Dite*, așa cum îl prezintă Caesar. Mai mult, acesta este un pasaj cheie pentru a înțelege cu adevărat condiția socială și imagologică a druzilor printre gali/celți, ei considerându-se un fel de delegați ai zeului *Dites* pe pământ, meniți a păstra tradiția celtică adusă de acest, probabil, întemeietor ancestral, un fel de erou deificat al celților. Posibil ca adevărata etimologie a numelui de druid să provină de la acest zeu, mai ales că druzii erau moștenitorii lui, un fel de profeți trimiși printre celți pentru a-i continua tradiția.

Concluzii

Considerăm că opera lui Caesar, în integralitatea sa, este o capodoperă a etnologiei, a artei militare, dar mai ales a prozei istorice latine. Din această operă putem afla detalii foarte importante despre celți/gali, dar și despre rolul informațiilor pentru o armată cuceritoare. Vizionarul om politic, dar și general pregătit și talentat scriitor latin, Caesar, prezintă prin scriitura sa o lume misterioasă, total necunoscută până atunci, în profunzimea ei, anume lumea galilor/celților. Am ales pentru acest studiu datele despre druzi, fiind cei mai misterioși preoți ai lumii antice, (foarte asemănători în opinia noastră cu preoții dacilor, conduși de Deceneu), descriși pe larg de către Caesar, ca un veritabil agent secret sub acoperire, care nu lasă niciun secret al adversarului necunoscut. Galii/celții erau ținta invaziei romane, Galia fiind cartea pe care Caesar a mizat întreaga sa activitate politică, celții/galii fiind tratați de romani ca adevărate ținte, despre care informațiile culese trebuiau să acopere toate domeniile, de la toponimie, până la structura socială și credințe, pentru ca lungă campanie galică să fie un succes și a fost un succes răsunător pentru romani.

Suntem de părere că prin cunoașterea datelor despre druzi, prezentate cu lux de amănunte de către Caesar, aflăm date foarte importante despre toți indo-europenii, prin metoda comparativă, precum arienii și dacii. Astfel druzii sunt ca și brahmanii care pot decide nivelul de puritate al membrilor comunității păstorite de ei prin serviciul religios, Caesar folosește termenul

²¹*Apud*, Caius Iulius Caesar, *Războiul gallic. Războiul civil*, Studiu introductiv și indice: Cicerone Poghir. *Războiul gallic*, traducere, note și indice: Janina Vilan Unguru, București, Editura Științifică, 1964, pp. 220-221.

²² C. Iulli Caesaris, *Commentarii de bello Gallico*, text latin cu o introducere, adnotațiuni și un index de Cezar Papacostea, Ediția a III-a, București, Editura Casei Școalelor, 1928, pp. 269-276.

de *impius*, pentru a demonstra această putere a druzilor în societatea galică/celtă, tot astfel cum castele arienilor provin de la adjectivul *castus*. Asemănarea cu Deceneu al dacilor este în opinia noastră izbitoare, mai ales pentru că atât druzii, cât și Deceneu aveau rol de consilieri politici, dar și prin preocupările lor legate de astronomie, de medicină naturistă, de propovăduirea credinței în nemurire și a executării de sacrificii umane pentru binele comunității lor. Mai mult, faptul că druzii nu foloseau scrisul în practica religioasă explică puțin, poate, și lipsa dovezilor scrise despre daci, probabil și dacii au evitat utilizarea scrisului din aceleași motive ca și celții/galii, adică de a-și proteja doctrina.

Caesar a făcut istorie, dar a și scris istorie, prin opera sa de istoric/general el demonstrează o dată în plus că indo-europenii au mai multe puncte în comun decât divergențe. De aceea i se cuvine să-i dăm Cezarului toată lauda pentru istoria pe care ne-a lăsat-o ca izvor, întărind expresia: *Să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului!*

BIBLIOGRAPHY

Angela, Alberto, *O zi în Roma antică. Secrete și curiozități*, Traducere din limba italiană de Emanuel Botezatu, Prefață de Zoe Petre, București, Editura Corint, 2016.

Balaci, Ana, *Mic dicționar de mitologie greacă și romană*, Ediția a II-a, București, Editura Mondero, 1992.

Berciu, Dumitru, *Lumea celților*, București, Editura Științifică, 1970.

Biedermann, Hans, *Dicționar de simboluri*, vol. 1, Traducere din limba germană de Dana Petrache, București, Editura Saeculum I. O., 2002.,

Booms, Dirk, Crerar Belinda, Raikes, Susan, *Roman Empire. Power and People*, London, Marea Britanie, The British Museum Press, 2013.

C. Iulli Caesaris, *Commentarii de bello Gallico*, text latin cu o introducere, adnotațiuni și un index de Cezar Papacostea, Ediția a III-a, București, Editura Casei Școalelor, 1928.

Caius Iulius Caesar, *Războiul gallic. Războiul civil*, Studiu introductiv și indice: Cicerone Poghirc. *Războiul gallic*, traducere, note și indice: Janina Vilan Unguru, București, Editura Științifică, 1964.

Cizek, Eugen, *Istoria Literaturii Latine*, vol. I, II, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Grupul Editorial Corint, 2003.

Djuvara, Neagu, *Civilizații și tipare istorice. Ediție ilustrată, Un studiu comparat al civilizațiilor*, Traducere din franceză de Șerban Broché, Ediția a VI-a, cu 80 de desene documentare de Mihail Coșulețu și Simona Vilău, 40 de ilustrații alb-negru și cu 55 de ilustrații color, București, Editura Humanitas, 1999, 2014.

Eliade, Mircea, *Istoria credințelor și ideilor religioase. De la Guatama Buddha până la triumful Creștinismului*, Traducere din limba franceză Cezar Baltag, Chișinău, Editura Universitas, 1994.

Eseev, Ivan, *Dicționar de simboluri și de arhetipuri culturale*, Timișoara, Editura Amarcord, 2001.

Ferrari, Anna, *Dicționar de mitologie greacă și romană*, Traducere de Dragoș Cojocaru, Emanuela Stoleriu, Dana Zămosteanu, Iași, Editura Polirom, 2003.

Chevalier, Jean, Gherbant, Alain, (coordonatori), *Dicționar de simboluri*, Traducere de Micaela Slăvescu și Laurențiu Zoicaș (coord.), Iași, Editura Polirom, 2009.

Georgescu, Mitică, Georgescu, George, Constantin, *Mitologie zoocinegetică, Obiceiuri, credințe, superstiții*, Pitești, Editura Paralela 45, 2002.

Girardet, R., *Mituri și mitologii politice*, Iași, Editura Institutului European, 1997.

Grimal, Pierre, *Civilizația romană*, vol I, Traducere, prefață și note de Eugen Cizek, Editura Minerva, București, 1973.

Grimal, Pierre, *Literatura Latină*, Traducere de Mariana și Liviu Franga. Note suplimentare și cuvânt înainte de Liviu Franga. Medalion biografic Pierre Grimal de Eugen Cizek, București, Editura Teora, 1997.

Guénon, René, *Simboluri ale științei sacre*, Traducere din limba franceză de: Marcel Tolcea și Sorina Ștefănescu, București, Editura Humanitas, 1997.

Haudry, Jean, *Indo-europenii*, Traducere de Aurora Pețan, București, Editura Teora, 1998.

Kruta, Venceslas, *Celții*, Traducere: Maria Micaela Neculai, Prefață: Zoe Petre, București, Editura Corint, 2001.

Nistor, Vlad, Gheorghe, *Redefinind sfârșitul. Cetate și imperiu*, București, Editura Nemira, 2000.

****Simboluri sacre. Popoare, religii, mistere*, Volum coordonat de Robert Adkinson, București, editura Art, fără an.

Stan, Magda, Vornicu, Cristian, *Istoria lumii pentru toți. Antichitatea*, București, Editura Niculescu, 2007.

Vertemont, Jean, *Dicționar al mitologiilor indo-europene*, Traducere de Doina Lică și Lucian Pricop, Timișoara, Editura Amarcord, 2000.

ABOUT THE SETTLEMENTS AND BUILDINGS OF THE BEGINNING OF HALLSTATT ON THE TERRITORY OF ROMANIA

Ioana-Iulia Olaru

Assoc. Prof., PhD., Faculty of Visual Arts and Design, G. Enescu National University of
Arts, Iași

Abstract: The paper will refer only to the first two periods of Hallstatt, Ha A and Ha A-B, the beginning of the First Iron Age bringing important transformations recorded in the human being's habitat. The settlements and living places of the entire Iron Age reflect the continuity of migrations – though limited – in sedentarization and also in the strengthening of some settlements, which became true centres of the unions of tribes. Those which are characteristic to Early Hallstatt, after the unstable period of transition (with temporary settlements, of the type ash pit), become more and more stable, fortified, with solid tenement – as a result of the new epoch: more and more developed from an economic and social perspective.

The features of these settlements and buildings of the cultures from the beginning of Hallstatt on our territory will be studied in their evolution towards later phases – the one of Middle Hallstatt and the one of Late Hallstatt.

Keywords: palisade, ash pit, tumulus, flute, emplecton

Alcătuită din Epoca bronzului și Epoca fierului, Epoca metalelor este perioada în care apar primele semne ale unei revoluții statale-urbane, iar uneltele din piatră sunt înlocuite cu cele din metal (proces început încă de la sfârșitul Eneoliticului). Încă înainte de Epoca mijlocie a bronzului, spațiul carpato-dunărean a devenit unul dintre centrele metalurgice importante ale Europei.

Un nou avânt în dezvoltarea forțelor de producție are loc o dată cu răspândirea celui alt metal, mai practic, fierul, a cărui metalurgie, descoperită de hitiți, a ajuns și pe teritoriul României de astăzi. În întreaga Epocă a fierului¹ se intensifică tot mai mult agricultura (prin generalizarea folosirii uneltelor din fier, utilizarea plugului cu brăzdar din fier), dar păstoritul este acum o ocupație de bază, furnizoare de bogăție. Totuși, treptat, datorită limitării migrațiilor, se va reveni parțial la sedentarizare, dar infiltrațiile de grupuri răsăritene vor continua în întreaga Epocă a fierului. Meșteșugarii ocupă un loc aparte în societate; apar negustorii, datorită schimbului tot mai intensiv de mărfuri. Societatea continuă să se diferențieze din ce în ce mai mult în clase distincte. Consolidarea uniunilor de triburi va duce la conflicte tot mai ample.

¹ Cca 1 150/1 000 – 50/70 î.Hr.: data constituirii Statului dac. Cf. Dinu C. Giurescu, *Istoria ilustrată a românilor*, București, Ed. Sport-Turism, 1981, p.25; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi*, București, Ed. Albatros, 1971, p.30; Vasile Pârvan, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1982, p.174; H. D., in Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu (coord.), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980, p.155, s.v. fierului, epoca

În această perioadă se înmulțește numărul așezărilor, cele întărite devenind adevărate centre ale triburilor sau ale uniunilor de triburi – între care se intensifică legăturile. Apar așadar adevărate cetăți, centre apărate cu valuri (cu structură din bârne și piatră), cu palisade înalte deasupra și cu șanțuri adânci în față: Sântana – Arad, Mediaș, Teleac (Transilvania); Stâncești (Botoșani), Cotnari (jud. Iași), Bunești – Averești (jud. Vaslui) (Moldova); Satu Nou (Dobrogea); Albești (Muntenia); Verbicioara (Oltenia).

În prima perioadă a Epocii fierului², Hallstatt³, se cristalizează identitatea triburilor nord-pontice; are loc acum despărțirea proto-tracilor în geto-daci nord-dunăreni (proprii fiindu-le culturi cu ceramică decorată cu caneluri) și traci sud-dunăreni (cărora le aparțin culturi cu ceramică imprimată, în grupul tracic meridional). La vechile aspecte ale spiritualității Bronzului se adaugă altele noi: perpetuarea cultului solar, diminuarea numărului necropolelor, practicarea concomitentă a inhumăției cu incinerăția, dar în Hallstattul târziu incinerăția se va extinde treptat (urmând ca în Latène acest rit să devină fundamental)⁴.

Un estetic nu foarte prezent în artă este o altă trăsătură a perioadei, dar de semnalat este aducerea de către sciți, în plastica mică (nu foarte abundentă nici aceasta), a stilului zoomorf: animale reprezentate naturalist, în mișcare sau în atitudini complicate.

Există o perioadă de trecere de la Epoca bronzului la Hallstatt, numită Ha A (sec. al XII-lea – sec. al XI-lea î.Hr.). O restructurare teritorială și culturală (datorată stabilizării situației de la sudul Dunării) marchează această perioadă de tranziție, caracterizată prin instabilitate în relațiile dintre comunități și dintre grupurile de comunități (zonele culturale), dar și printr-o economie relativ unitară.

Așezările Ha A au locuințe a căror construcție reflectă caracterul predominant pastoral al economiei. Sunt provizorii, *cenușare*, cu locuințe de tip *frunzar*⁵.

Ulterior, o dată cu Hallstattul timpuriu (Ha A-B)⁶, va începe o perioadă de dezvoltare fără precedent a forțelor de producție. Economia este bazată și pe agricultură și pe păstorie. Liniștirea migrațiilor de la sudul Dunării s-a răsfârțat și asupra teritoriului de la nord printr-o nouă încercare de stabilizare, fondul local asimilând noi pătrunderi – vestice. Noile forme de organizare, departe de formele statale (totuși, triburile tracice de pe teritoriul țării noastre cunosc un proces de unificare), permit să se reziste presiunilor exterioare. Se cristalizează acum conștiința colectivă, precum și unitatea miturilor comune (în cadrul cărora se regăsește probabil mitul lui Zalmoxis) și a primelor credințe unitare.

Două mari complexe culturale se conturează acum pe teritoriul României: complexul cultural cu ceramică canelată și complexul hallstattian timpuriu cu ceramică incizată și imprimată⁷. Din primul complex (al ceramicii canelate), fac parte **cultura Gáva-Holihrad**, **Orizontul cu ceramică canelată din sud-vestul și sudul României și cultura Corlăteni-Chișinău**. **Gáva-Holihrad** este denumită după o localitate din Ungaria și una din Ucraina și are

²Cca 1 150/800 – 450/300 î.Hr. Cf. A. Vulpe, M. Petrescu-Dîmbovița, A. Lászlo, Cap.III. *Epoca metalelor*, în Mircea Petrescu-Dîmbovița, Alexandru Vulpe(coord.), *Istoria românilor*, vol.I, *Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010, p.289; H. D., în Radu Florescu et al. (coord.), *op. cit.*, p.155, s.v. *fierului, epoca*

³ Până în anul 800 î.Hr. fiind o perioadă care se confundă cu sfârșitul Epocii bronzului. Cf. H. D., în Radu Florescu et al. (coord.), *op. cit.*, p.155, s.v. *fierului, epoca*

⁴Constantin Buzdugan, *Riturile funerare ale comunităților hallstattiene târzii din Moldova*, în *Acta Moldaviae Meridionalis*, II, 1980, Vaslui, p.51

⁵ R. F., în Radu Florescu et al. (coord.), *op. cit.*, p.351, s.v. *urbanism*

⁶Cca 1 200/1 150 – 850/800/750 î.Hr. Cf. A. Vulpe et al., *op. cit.*, p.294

⁷*Ibidem*, p.301

ca arie de răspândire bazinul Tisei (nord-estul Ungariei, sud-estul Slovaciei, nord-vestul României și Ucraina transcarpatică), cu extindere în sud-vestul României, zona submontană a Ucrainei, Pod. Sucevei, nord-vestul Moldovei, sudul Poloniei, precum și în bazinul râului San, afluent al Vistulei. Culturile Otomani, Suciul de Sus, precum și Cruceni-Belegiș, pot fi regăsite la baza formării culturii Gáva-Holihrad. În **Orizontul cu ceramică canelată din sud-vestul și sudul României** evoluează o serie de grupe culturale: **grupul cultural Susani** (în centrul și nordul Banatului, pe fondul grupului Balta Sărată), **grupul Bobda** (în vestul și nord-vestul Banatului, nord-estul Vojvodinei – născut din Cruceni-Belegiș), pe același fond cultural formându-se și **grupul Ticvanu Mare-Karaburma III** (în zona de contact între limita vestică a piemontului Banatului, sud-vestul Banatului, sudul Vojvodinei); la care se adaugă, tot cu aportul culturii Cruceni-Belegiș, grupurile din sudul Banatului și al Olteniei: **Moldova-Nouă și Hinova**; evoluția acestora va fi întreruptă în Banat prin apariția scurtă a culturii Gáva-Holihrad, întreruptă și ea de apariția dinspre vest a grupului **Gornea-Kalakaca** (sudul Banatului). **Cultura Corlăteni-Chișinău** (cu o origine nu foarte bine precizată) face parte și ea din primul complex cultural, al ceramicii canelate; este denumită după descoperirile de la Corlăteni și cele din Chișinău și are ca arie de răspândire regiunea deluroasă și de silvostepă dintre Carpații Răsăriteni și bazinul Nistrului, în afara părții nordice ocupate de cultura Gáva-Holihrad. Din al doilea complex (al ceramicii incizate și imprimată) fac parte **cultura Babadag** (răspândită în nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și nordul Dobrogei, nordul Bulgariei), în cadrul căruia s-a conturat **grupul (faza?) Târnaoani** (sudul Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei), treptat cultura Babadag extinzându-se în toată Dobrogea și în Muntenia, când este perioada relativei unități culturale cu **grupul Insula Banului** (Porțile de Fier) și cu **grupul Cozia** (sudul și centrul Moldovei). Aparte (sau poate o prelungire a fazei III a culturii Babadag – după unii cercetători) este **grupul Stoicani** (sudul Moldovei), după necropola din localitatea eponimă.

În privința așezărilor acestei perioade, treptat, se înregistrează procesul de stabilizare a acestora. Fortificate, acestea se dezvoltă pe promontorii, având latura expusă apărută de șanț⁸. Locuințele devin mai solide și mai ordonat dispuse⁹.

Așezările **culturii Gáva-Holihrad** erau și deschise – pe terasele sau pe luncile râurilor¹⁰ –, dar și fortificate, pe înălțimi cu pante abrupte, apărate cu valuri (consolidate cu mici ziduri din piatră în interior) și șanțuri cu palisade (Sighetul Marmației, Teleac, Dej, Subcetate, Bozna, Ciceu Corabia, Șona – Transilvania; Preutești, Siret – Moldova)¹¹. Așezările erau întinse, locuirea – slabă; locuințele erau de suprafață sau parțial adâncite.

Așezările **culturii Corlăteni-Chișinău**, situate pe terase inferioare, erau deschise (doar cea de la Căndești era fortificată), cu locuințe de suprafață, din materiale ușoare¹².

Cultura Babadag avea așezări amplasate în apropierea unor ape (Dunărea, râuri mari, lacuri), dar există 3 așezări în interiorul Dobrogei situate la distanță mare de cursuri de apă; majoritatea erau amplasate pe promontorii înalte sau pe terase, nefortificate¹³, dar există și așezări fortificate cu șanțuri și valuri de pământ cu piatră¹⁴. De exemplu, cea de la Beidaud (cu o suprafață de 2,5ha) este înconjurată de jur-împrejur de un sistem defensiv compus din două

⁸Paul MacKendrick, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978, p.21

⁹R. F., in Radu Florescu et al. (coord.), *op. cit.*, p.351, s.v. *urbanism*

¹⁰Tiberiu Bader, *Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică*, București, Ed. științifică și enciclopedică, 1978, p.78

¹¹A. Vulpe et al., *op. cit.*, p.302

¹²*Ibidem*, p.316

¹³Gabriel Jugănar, *Cultura Babadag*, I, Constanța, Ed. Ex Ponto, 2005, p.19

¹⁴L. R. și R. F., in Radu Florescu et al. (coord.), *op. cit.*, p.50, s.v. *Babadag*

valuri de pământ cu un șanț între ele (de 15m deschidere și cu o adâncime de 3,9m). Primul val are o bază de 14m, structura fiind un embleton din bolovani de lut (vălătuci), măsurând 7m lățime și 1,5m; al doilea val este construit din pământul scos din șanțul interior, având 1,4m înălțime, fiind placat pe partea exterioară cu un strat de piatră¹⁵. Așezarea de la Babadag (tot de 2,5ha) este amplasată pe un promontoriu înalt pe malul lacului Babadag, cu apărare naturală pe laturile de N, V, E, singura latură accesibilă – cea de la S, S-SV, S-SE – fiind închisă cu un sistem defensiv în semicerc, alcătuit din două valuri (placate cu piatră și acoperite cu pământ ars) și un șanț adiacent primului val (cu o deschidere de 16,5-17m și o adâncime de 4m). Valul de la exteriorul șanțului, construit din pământul scos din șanț, avea la bază un nucleu din lespezi masive de piatră și măsura cca 16m lățime și 3,5m adâncime¹⁶. Locuințele acestei culturi sunt și de suprafață, dar și bordeie. Cele de suprafață au forme rectangulare sau neregulate, dimensiuni diverse (5x3,5m măsura o locuință de la Enisala), pereții, groși de 10-25cm, fiind construiți din împletituri de pari, nuiele și stuf, placate și lipite cu lut¹⁷. Bordeiele sunt larg răspândite în această cultură: rectangulare, cu colțurile rotunjite, adânci până la 1m, dar se găsesc și bordeie ovale¹⁸.

Pentru **grupul cultural Insula Banului**, caracteristice sunt așezările-sălaș¹⁹.

Societatea în culturile Gáva-Holihrad și Susani era deja ierarhizată (ne-o spun necropolele cu morminte plane (Sanislău, Culciu Mare, jud. Satu Mare, Reci, jud. Covasna, Cucorâni, jud. Botoșani), dar și tumulare (Volovăț, Pod. Sucevei, sau Lăpuș²⁰), de incinerare²¹. 44 de morminte au fost cercetate în necropola plană de incinerare de la Hinova a grupului cultural cu același nume²². Ritul funerar al culturii Corlăteni-Chișinău era caracterizat prin morminte plane, de incinerare (Vaslui, Cotu Morii, Iași)²³.

Un probabil (?) complex de cult, singular pentru cultura Babadag, a fost descoperit la Gura Canliei: o locuință rectangulară (6x4m), cu podea pietruită, cu temeliele și pereții din piatră. În partea de NE, o vatră rectangulară (de 0,9x0,85m), construită pe un strat de piatră mari, este decorată cu 5 grupuri de cercuri și tangente în formă de caneluri²⁴.

Instabilitatea Bronzului târziu – tradusă în nomadismul resimțit și în cadrul așezărilor de tip cenușar – se regăsește și în perioada de tranziție spre Epoca fierului, Hallstattul A, urmată însă ulterior, în Hallstattul A-B, Hallstattul timpuriu, de o puternică dezvoltare pe toate planurile a societății, în consens cu liniștirea migrațiilor, ceea ce va atrage și unificarea tribală. Stabilizarea locuirii se traduce acum prin așezări fortificate cu șanțuri și valuri de pământ cu piatră; iar în ceea ce privește construcțiile religioase, chiar un complex de cult a fost presupus aparținând culturii Babadag.

¹⁵Gavrilă Simion, *Așezarea hallstattiană de la Beidaud – Tulcea*, în Gavrilă Simion, *Culturi antice în zona gurilor Dunării. Vol. I. Preistorie și Protoistorie*, Tulcea, Ed. Nereamia Napocae, 2003, p.80-81

¹⁶Gabriel Jugănar, *op. cit.*, p.21-22

¹⁷*Ibidem*, p.24

¹⁸Gabriel Jugănar, *op. cit.*, p.25-26; vezi și Gabriel Jugănar, Sorin Ailinicăi, *Noi date referitoare la sistemul de fortificare al așezării hallstattiene de la Babadag (jud. Tulcea)*, în *Peuce*, I (XIV), Tulcea, 2003, p.51-62; Sebastian Morintz, *Probleme ale Hallstatt-ului timpuriu din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag*, în *Peuce*, II, Tulcea, 1971, p.20

¹⁹Ion Miclea, Radu Florescu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980, p.121

²⁰Tiberiu Bader, *op. cit.*, p.78

²¹A. Vulpe et al., *op. cit.*, p.303

²²*Ibidem*, p.314

²³*Ibidem*, p.316

²⁴Gabriel Jugănar, *op. cit.*, p.30

BIBLIOGRAPHY

CĂRȚI

- Bader, Tiberiu, *Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică*, București, Ed. științifică și enciclopedică, 1978
- Florescu, Radu, Daicoviciu, Hadrian, Roșu, Lucian (coord.), *Dicționar enciclopedic de artă veche a României*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1980
- Giurescu, Constantin C., Giurescu, Dinu C., *Istoria românilor din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi*, București, Ed. Albatros, 1971
- Giurescu, Dinu C., *Istoria ilustrată a românilor*, București, Ed. Sport-Turism, 1981
- Jugănar, Gabriel, *Cultura Babadag, I*, Constanța, Ed. Ex Ponto, 2005
- MacKendrick, Paul, *Pietrele dacilor vorbesc*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1978
- Miclea, Ion, Florescu, Radu, *Preistoria Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1980
- Pârvan, Vasile, *Getica. O protoistorie a Daciei*, București, Ed. Meridiane, 1982
- Petrescu-Dîmbovița, Mircea, Vulpe, Alexandru (coord.), *Istoria românilor, vol. I, Moștenirea timpurilor îndepărtate*, București, Academia Română, Ed. Enciclopedică, 2010
- Simion, Gavrilă, *Culturi antice în zona gurilor Dunării. Vol. I. Preistorie și Protoistorie*, Tulcea, Ed. Nereamia Napocae, 2003

ARTICOLE

- Buzdugan, Constantin, *Riturile funerare ale comunităților hallstattiene târzii din Moldova*, in *Acta Moldaviae Meridionalis*, II, 1980, Vaslui, p.51-60
- Jugănar, Gabriel, Ailinicăi, Sorin, *Noi date referitoare la sistemul de fortificare al așezării hallstattiene de la Babadag (jud. Tulcea)*, in *Peuce*, I (XIV), Tulcea, 2003, p.51-62
- Morintz, Sebastian, *Probleme ale Hallstatt-ului timpuriu din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag*, in *Peuce*, II, Tulcea, 1971, p.19-25

TRANSFORMING AND ADAPTING WHEN TRANSLATING CHILDREN'S LITERATURE

Mădălina Pantea

Lecturer, PhD., University of Oradea

Abstract: In the last fifty years, everything related to children's literature has changed. Even the scholarship that deals with it has suffered several changes. When it comes to translating children's literature, the mechanical part gets lost and makes room for the whole situations. This paper focuses on explaining why translators have to pay attention to the intentions of the readers of the book in translation, in this case, children's literature.

Keywords: translation, children, literature, target text, source text

There is a constant fear of the translators to render the source text into the target one by keeping the exact message the writer intended to convey. Adapting and transforming the text so that it faithfully fulfills the writer's purpose can be seen as fruitful methods. But are they reliable techniques in rendering the appropriate message to the children? Through literature, children are taught in a pleasant way the values of the adults, what should be done or not. The biggest 'hurdle' to surpass is the culture constraint which should be overcome.

The translation process should take into consideration the two strategies that can be used: the preservation of the 'foreignness' of the text or the adaptation of the text, thus promoting reading fluency. These two strategies are related to the motivations of the translation process. If the purpose is educational, then 'preservation' of the text is more likely to be applied, the reader discovering new words, worlds, cultures. If the purpose is fluency, then the translation will be adapted and the reading task facilitated.

One question clearly takes precedence when we translate for children: For whom? We translate for the benefit of the future readers of the text—children who will read or listen to the stories, children who will interpret the stories in their own ways. This question also brings up the issue of authority. If we simply aim at conveying "all" of the original message, at finding some positivistic "truth" in the "original," we forget the purpose and the function of the whole translation process: the translation needs to function alongside the illustrations and on the aloud reader's tongue. However, if we stress the importance of, for instance, the "readability" of the target-language text (or rather the readability of the whole situation), we give priority to the child as a reader, as someone who understands, as someone who actively participates in the reading event.

Oittinen states in her work *Translating for children* that: "reading is the key issue in translating for children: first, the real reading experience of the translator, who writes her/his translation on the basis of how she/he has experienced the original; second, the future readers' reading experiences imagined by the translator, the dialogue with readers who do not yet exist for her/him, that is: imaginary projections of her/his own readerly self. The translator reaches toward the future child readers, who are the beneficiaries of the whole translation process—the child and the adult reading aloud. Translators are readers who are always translating for their

readers, the future readers of the translation.” (2000: 5) In other words, adaptation is the key when translating children’s literature. It is in a way supposed to be different from a translation, which should be the same or somehow equivalent to the original. Adaptation and equivalence are, in fact, vague concepts. In recent years, these two concepts have been more and more considered when it comes to translation and Oittinen continues on this very issue by saying that “as a whole, I do not consider them separate or parallel issues: all translation involves adaptation, and the very act of translation always involves change and domestication. The change of language always brings the story closer to the target-language audience. Much of the disagreement, for example, in adaptation versus censorship, reflects changes in culture and society, our child images, and our views about translating.” (2000: 6)

When doing a translation for children, there are elements of **cultural context** which could not be as familiar to the readers of the target text as to the readers of the source text. So, the translator has to do something about this as the target text may be difficult or less interesting to its readers. There are several concepts that are likely to make the translator resort to cultural context adaptation in this type of situation. Klingberg (1986:17-18) identifies ten of them. These are:

- literary references;
- foreign languages in the source text;
- references to mythology and popular belief;
- historical, religious and political background;
- buildings and home furnishings, food;
- customs and practices, play and games;
- flora and fauna;
- personal names, titles, names of domestic animals, names of objects;
- geographical names; and
- weights and measures.

Adaptation consists in transforming the source text to the reader. This is similar to the translation method that is called ‘domestication’ which is “an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural values, bringing the author back home” (Venuti, 1995: 20). According to Klingberg (1986: 18), cultural context adaptation can be achieved by means of the following:

- Added explanation (the cultural element is retained but a short explanation is added within the text).
- Rewording (what the source text says is expressed but without using the cultural element).

- Explanatory translation (by means of the function or use of the cultural element rather than using the foreign name for it).
- Explanation outside the text (explanation by means of a footnote, a preface or the like).
- Substitution of an equivalent in the culture of the target language
- Substitution of a rough equivalent in the culture of the target language
- Simplification (a more general concept is used instead of a specific one)
- Deletion (words or parts of sentences are omitted).
- Localization (the cultural setting of the source text is made closer to the readers of the target text).

Domestication should not be the only aim when translating. The translator might choose to guide the reader to the foreign text. Venuti refers to this method as ‘foreignisation’ through which the linguistic and cultural difference of the foreign text are registered, thus ‘sending the reader abroad’ (1995: 20)

Purification is one of the central concept in Klingberg’s writings, it is done to get the target text in correspondence with the values of the readers or rather with the values or the supposed values of adults: “*As purification one terms modifications and abbreviations aimed at getting the target text in correspondence with the values of the presumptive readers, or—as regards children’s books— rather with the values, or the supposed values, of adults, for example, of parents. One can find purification being defended in earnest, but it seems to me that it—and to some extent also modernization—is in conflict with one of the aims of translation, i.e., to internationalize the concepts of the young readers*”. (Oittinen, 2000:90)

It is a kind of sanitizing values in translation through deletion and addition. Purification does not touch only the unsuitable words or scenes but even whole stories if adults disapprove of them while children are quite familiar with and even enjoy with offensive language and find nothing wrong with –inappropriate scenes. By purification, translators try to adjust or sanitize the adult’s inappropriate creation, suppress all taboos like bad manners in children, adult faults, sex, violence, excretion, also, contentious issues like politics, religion, racial discrimination or frightening events and objects.

Modernization is another way of changing the children’s texts and making them more permissible to the nowadays reader: “*As modernization one could term attempts to make the target text of more immediate interest to the presumptive readers by moving the time nearer to the present time or by exchanging details in the setting for more recent ones*” (Oittinen,2000:90)

In some situations the translator finds himself obliged to make the characterization of the story up to date to which he brings old fashion language. Modernizations are not only done to make the language of a text more comprehensible, but also to make the text itself more understandable. If details of the scene are changed to more recent ones, the story appears more interesting for a younger generation who may have lost touch with the ideas and ideals of another time or culture. The translator aims to give the child a better understanding of other cultures and

eras by using his/her own style adapted to the style of the writer or, another way would be for the translator to keep the source text's content if s/he wants the child to learn the old-fashioned life.

The **abridgement** of books are made when adult's literature is adapted to children literature or when children's literature is simplified and shortened, abridgements are regarded as a sign of a lack of appreciation of children and disrespect for the rights of the author so that scholars see them as negative attitudes. Translators must take into account which changes they will make if they translate for children. In this respect, Klingberg disapproves strongly of abridgement setting out some recommendations of how best to avoid problems if abridgement is essential:

1. No abridgement should be allowed which damages content or form.
2. If there is some reason for a shortening, whole chapters or passages should be deleted.
3. If one wishes to delete within paragraphs whole sentences ought to be cut out.
4. Under no circumstances should the author's style be altered.
5. Should one wish to shorten the average sentence length [...] sentences should be divided into two or more new ones. This would be much better than a deletion of words and content within sentences. (Wohlgemoth, 1998:64-65).

As far as **language adaptation** is concerned, Klingberg puts forward the idea that the author of children's literature may limit the vocabulary, use short sentences and avoid metaphors in order to adapt to the capacities of the intended readers. However, the translator may find this degree of adaptation not appropriate for his target readership. S/he may, then, find it necessary to readapt it. In other circumstances, the translator may be called upon to translate for children a text that, for some reason or another, has zero degree of language adaptation. This may be the case if the text was not, for instance, originally intended for children. In this case, s/he has then to adapt the language to the level of the child reader.

Conclusion

The problems involved in the translation of children's literature are especially related to the fact that children's literature is produced with a special regard to the interests, needs, reactions, knowledge and reading ability of the child reader and the purpose of such literature.

When translating children's literature, one should, therefore, bear in mind the fact that one is translating for a particular audience and for a particular purpose. In addition, children are special readers. Everyone's reading ability depends on the level of development s/he has achieved.

It is also the job of the translator to acknowledge the relationship between the linguistic and visual systems, and to choose a method of translation or adaptation that makes the text readable for the intended target reader. As Oittinen summarizes, "*[i]llustrations, comics, shape and setting of the text, para-textual elements, are not just decorations of the texts, they are part of the dialectic whole of the illustrated book and influence the content of the story, however the contents may be understood by different readers*" (Oittinen, 2000: 103).

BIBLIOGRAPHY

Asiain, Teresa – *The translation of children's literature: ideology and cultural adaptations. Captain Underpants as a Case Study*, University of the West of England, October 2015

Bassnett, Susan - *Translation, Power, Subversion*. Editors: R. Alvarez and M. C. Vidal, Philadelphia, Multilingual Matters, 1996.

Klingberg, Göte - *Children's Fiction in the Hands of the Translators*. Lund, Sweden, CWK Gleerup, 1986.

Children's Books in Translation: The Situation and the Problems, Proceedings of the Third Symposium of the International Research Society for Children's Literature. Editors: Göte Klingberg, Mary Orvig and Stuart Amor, Stockholm, Almqvist and Wiksell, 1978, Web. 15th July 2014.

Oittinen, Riitta – *Translating for Children*, Garland Publishing, Inc., New York & London, 2000.

Venuti, Lawrence - *The Translator's Invisibility*, New York, Routledge, 1995.

Wohlgemoth, G. - *Children's Literature and Its Translation*, University of Surrey, 1998.

A PROJECT-BASED APPROACH OF ESP STUDENTS TO LEARN SPECIALIZED IDIOMS. A PIECE OF CAKE

Roxana-Maria Nistor (Gâz), Alexandra Cotoc

Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University, Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University

Abstract: Idioms are linguistic elements that indicate advanced or proficient users of a language. In this study, we present the experiment of acquiring specialised idioms by first year students in the fields of European Studies, Management, Psychology and Pedagogy through an autonomous activity that allows for individual work or pair work. Our aim is to analyse the students' vocabulary improvement, their ability to use idioms in a contextualised manner and to assess their presentation skills.

Keywords: idioms, English for Specific Purposes, vocabulary improvement, autonomous activity, presentation skills

Introductory Remarks

Elaborating an ESP course pack for university students is never an easy task, as they all come from different backgrounds with different levels of language proficiency. What might work for a group of students, might not work for another one. Therefore, besides the mandatory topics to be studied in class, language instructors are always *putting their shoulder to the wheel* to create activities that attract students' attention and interest in learning new vocabulary.

Many language teachers prefer the language-centred methods where they introduce "grammatical structures and vocabulary items one at a time and help learners practice them until they internalize the L2 system" (Kumaravadivelu, 1994: 29); however, there are also learner-centred methods which we consider very important as they focus on the communicative function of the language and help students improve their speaking skills, making them at the same time learn new vocabulary and acquire idiomatic competence.

Following the introduction of Stern's *macrostrategies* for learning (Stern, 1992), some specialists in language learning proposed various methods to help and stimulate students to acquire new vocabulary (Basturkmen, 2006; Dudley-Evans & St. John, 1998; Kumaravadivelu, 1994; Watson Todd, 2003; Tomlinson, 2011). Kumaravadivelu (1994), for instance, proposes 10 macrostrategies for language learning, among which it is worth mentioning the activation of "intuitive heuristics" (i.e. a process or method enabling a person to discover or learn something for themselves), as well as the promotion of "learner autonomy" (Kumaravadivelu, 1994: 32), and these macrostrategies can be achieved through microstrategies.

In the activity we carried out in class, we focused on these two macrostrategies (*intuitive heuristics* and *learner autonomy*), as students enrolled at the faculties of European Studies and Psychology and Educational Sciences within Babeş-Bolyai University were involved in the "Idiom of the Week" activity through which, at the end of each English class, students had to find and present an idiom related to the units we were discussing in class at that moment, having the autonomy of selecting an idiom of their choice but at the same time directing them towards a specific field in which they could use that idiom.

1. Hypotheses and Motivation of the project

Given the nowadays context in which the digital world occupies most of the students' free time and it is also highly present in their academic life, we started from the assumption that our students have to be engaged in interactive, dynamic and blended activities (both online and face-to-face) in order to improve their vocabulary and presentation skills. From our teaching experience, it seemed that students are much more engaged in activities which give them freedom, which involve the use of multimodal elements (images, videos) and allow them to have fun while solving particular tasks, even though the content itself is not that easy to grasp. As such, our aim became that of investigating students' vocabulary improvement, their ability to use idioms in a contextualised manner, regardless of, but also dependent on, their language level and assessing their presentation skills. The investigation was carried out having in focus the students' online search for idioms, their weekly posts on a user-friendly and popular platform in our country, their creative and interactive presentations, as well as their ability to create appropriate contexts for the usage of the idioms selected. We aimed to explore the improvements in terms of vocabulary and presentation skills and to engage students in this pilot project.

2. Theoretical considerations and description of the project

a. Theoretical considerations

Why idioms? Learning idioms is not an easy task and it is even said that "if natural language had been designed by a logician, idioms would not exist" (Cacciari & Tabossi, 1993: vii). It might be easier for students who have at least an intermediate level to learn idioms, as they have already acquired basic grammar knowledge and have a rather rich vocabulary. However, learning idioms is not only an activity designed for and targeting upper-intermediate and advanced students, but it is also addressed to pre-intermediate students, as "figurative competence is an important component of L2 fluency and (...), in order to be proficient in a foreign/second language, an L2 learner needs to build a large repertoire of conventionalized expressions such as idioms, collocations, compounds, phrasal verbs, and other so-called multiword lexical items" (Cieślicka, 2015: 209).

Although a large variety of terms have been used so far to describe a "a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words" (Oxford English Dictionary), such as 'fixed expressions' (Carter, 1998), 'multi-word units' (Grant & Bauer, 2004), or 'phraseologisms' (Gries, 2008), the term 'idiom' is still widely occurring, and this is the term we chose to use in our project.

The importance of idioms cannot be denied. "Using idioms correctly is one of the things that sets apart fluent speakers of a language, and, realizing this, students are often keen to learn them" (Schmitt, 2000: 100). Although idioms might seem difficult at first, they can be very versatile and give "colour" to language, they can help an L2 speaker use figurative language, and they can give them fluency as well. That is why we decided to implement this activity with all our students, irrespective of their level, because once they *learn the ropes* of figurative speech, they can play with the idioms, break them into chunks and, why not, combine them differently and in various contexts. "Lack of metaphorical competence is a major reason why foreign language learners fail to attain native-like fluency and that competence in using figurative language is inadequate in typical classroom language learners even after three or four years of foreign language learning" (Danesi, 1992 *apud*. Cieślicka, 2015: 209).

Idioms, as part of the figurative meaning in English language, do not only help learners enrich their vocabulary, but this way they can also understand the cultural background behind idioms in a language. For example, when it is raining heavily, the English will say *it's raining cats and dogs*, but the Romanians will say *plouă cu găleata* (literally translated, “it’s raining with the bucket”).

In making students acquire new vocabulary, and idioms implicitly, we focused on learner-centred approaches, which put the students at the centre of the process of learning, helping them enrich their vocabulary and develop their communication skills, giving them some autonomy at the same time.

According to Schmitt (1992), new vocabulary can be acquired either through discovery (letting learners find out/discover new vocabulary on their own) or through consolidation strategies (using new words in context to be able to learn them), two elements which were incorporated in our pilot project.

b. Description of the project

Idiom of the Week is a pilot project which we started at the beginning of the second semester with the students enrolled at the Faculty of European Studies and the Faculty of Psychology and Educational Sciences. Through this project we targeted the students’ discovery and consolidation strategies in learning new vocabulary, which can be used in their specialized field of study (e.g. management, European studies, psychology, pedagogy, etc.). Moreover, this project contributes to the development of students’ autonomy in the teaching-learning process, engaging them in an activity which requires them to perform online research, to select the adequate resources, to critically assess the content, and to give arguments why the end result corresponds to the requirements.

At both faculties, during the introductory course, students were announced about the project and our requirements, and we embarked on this project starting with the second week of the second semester and ending with the last course of the semester. We took, however, a slightly different approach in engaging the students in this activity: in the case of the Faculty of European Studies, this activity was mandatory, while in the case of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, this activity was optional, designed to give students an opportunity to have a higher semester mark. We decided to use two different approaches in order to investigate the differences in terms of the results obtained while dealing with the same kind of project, but with a mandatory/optional label.

Students were scheduled for the idiom presentation during the first week and could present their idiom(s) only during the scheduled course. If they failed to do so, they could not present their idiom during a different course. They were asked to find an idiom that would match the topic of the unit discussed that week during the English course and to present it at the end of the course, spending maximum three-four minutes on their presentation.

Students also received clear instructions about what they had to do, as during the first English class of the semester, we exemplified the activity for them, and we also created a document containing instructions for the activity.

In order to prepare them for future activities, to help them practise their speaking / presentation skills, the students were encouraged to deliver a presentation according to some mandatory steps. Therefore, they had to:

1. find an idiom related to the unit studied in class;

2. find a picture depicting the idiom (the funnier, the better) and upload it on the Facebook groups created for this purpose, two days prior to the presentation.
3. print out that photo and bring it to class to show it to their colleagues;
4. explain any unknown words that were part of the idiom chosen;
5. explain the idiom;
6. create a context related to the unit studied at that time in order to show their colleagues how that idiom could be used in a certain field of activity/study.

Hence, every week, at the end of the English class, two/three/four students were required to present the “idiom of the week” to their colleagues. After having presented their idioms in class, students were asked to write the idiom, its meaning (and the example they gave, in the case of the students enrolled at the Faculty of European Studies) in an online document created for this purpose, which, in the end, became the “glossary of idioms”. At the Faculty of Psychology and Educational Studies, the instructor inserted an idiom whenever a student did not perform this task. Hence, the glossary that resulted contains entries which are marked by *T*: ... and are written in red (the ones introduced by the instructor) and entries which are marked by *S*: ... and are written in black (introduced by the students). The purpose was to create a collaborative project made not only by the students, but also to engage the instructor who became an active participant, not just an observer, especially since at this faculty the activity was optional.

3. Corpus Analysis

3.1. Facebook Groups (*posts, comments, online communication*)

The schedule for the presentation of the idioms and the document containing the description of the class activity were uploaded on each Facebook group created for communication with the students after having been presented in class. In the case of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, the groups had already been created at the beginning of the academic year, while in the case of the Faculty of European Studies, the groups were created at the beginning of the second semester.

Each week, the language instructors posted messages in each group reminding students about the activity, uploading documents when necessary, and nominating/tagging those students who had to present idioms the following week, mentioning the theme of the idiom as well.

Students had to previously post the content related to the idioms that they would present in class on our Facebook group on the day before the course. They had to check the Facebook group to make sure they didn't choose the same idiom as another colleague.

An interesting fact about the Facebook posting requirement is that the activity triggered interaction between the students as quite often the students reacted to the posts of other students, either via the *like button* or via a comment. For instance, for one of the uploaded photos, a student inserted a comment in the form of a GIF producing a chain reaction from the other students. It is well-known that the like button, the GIF and the emoji on FB are very popular among young adults, signalling to us that they acknowledged one another's digital presence and followed the colleagues' online activities giving coherence to the steps of the project, but also forming an online learning community while engaging in a type of interaction that relaxes them and they are very fond of.

At the Faculty of European Studies, it was actually the students who ‘changed the rules of the game’, because they uploaded the picture that depicted the idiom, sometimes the idiom itself as well, but they did not write the explanation for the idiom so as to stir their colleagues' curiosity. Each student who got involved in this activity posted one picture depicting the idiom

they chose. There were cases when students uploaded the same idiom or the same picture depicting the same idiom; they did not check the Facebook groups to see what idioms had already been chosen. Consequently, we had to quickly let them know about that by replying to their photo and asking them to change the idiom they chose. This activity required attention from both the students and the language instructor, as the activity on the Facebook group had to be constantly monitored.

3.2. Analysis of presentations

As previously mentioned, the students' presentation had to include some mandatory elements. First of all, they had to identify an idiom that could be used in a context related to the unit that was studied in class at that time (e.g.: law, or intelligence). Secondly, they had to find a picture that described the idiom they chose. They had freedom in choosing their idiom and the photo depicting it; we hoped they would find funny pictures, so that their colleagues could remember that idiom easier through a "mental picture" – a memory strategy (Schmitt, 1992). Once they found a photo, they had to upload it on the Facebook groups created for each specialization for this purpose two days prior to the presentation. Thirdly, students were asked to print out the picture depicting their idiom, which they uploaded on the group and show it to their colleagues in class while delivering their brief presentation. Fourthly, students had to explain the idiom to their colleagues, for example by also giving synonyms or explanations for some of the words making up the idiom, which were unfamiliar to the other students (e.g. *to give someone a pat on the back* – the student who chose this idiom had to explain the meaning of the word "pat" to their colleagues before explaining what the idiom meant). Fifthly, after having made sure that their colleagues understood the meaning of each word making up the idiom, the students had to explain their meaning. To make sure their colleagues understood them, they also had to make a sentence related to the unit that was studied at that time in order to show their colleagues how that idiom could be used in a context related to a specific field of activity/study (step 6).

At both faculties, students received the instructors' support if they asked for it. For instance, at the Faculty of European Studies, there were pre-intermediate students who asked for help because they were not sure if the idiom they chose was appropriate or not, or because they wanted to receive the professor's approval to feel more confident when delivering the presentation.

At the Faculty of European Studies, most students complied with the instructions given for the presentation of idioms. Although there were presentations that were more interesting than others (where students used jokes for instance to attract their audience's attention, or they put themselves in the shoes of a language instructor and tried to use appropriate tone of voice and intonation, pauses to create suspense about what came next), most of the presentations, however, did not contain too many elements of creativity and the presentations were sometimes a bit flat, as if the students were simply reciting a memorized text. There were also cases when students with lower levels of English chose difficult idioms and they were not able to explain them properly or to create a sentence connected to the unit studied in order to exemplify how that idiom can be used in a specific context.

Mention has to be made, however, that due to logistical constraints there was no possibility to divide the into groups the students enrolled at Faculty of European Studies, according to their language skills and level, and this could be one reason why some of them felt that they either had a too good a level or, on the contrary, that they were not sufficiently prepared to speak in front of colleagues who had better English skills than they did.

At the Faculty of Psychology and Educational Sciences, there was a clear difference in the approach undertaken by the students studying early education pedagogy—that is, future educators in primary school and pre-university studies—, and the one undertaken by the students studying Psychology. This contrast is due to the fact that, for the students in early education pedagogy, a special emphasis is usually placed on the methods and strategies used in the teaching-learning process throughout their studies and they are eager to put into practice the information acquired. Hence, the presentation of the students in early education had a higher degree of creativity and involved the audience to a higher extent than the students in Psychology.

In what the groups are concerned, we noticed a difference between the pre-intermediate, the intermediate and the advanced groups for both Psychology and early education students. In terms of motivation and attitude towards the activity, the advanced students showed more confidence during the presentations (their presentations were interactive and playful and displayed a plethora of PowerPoint presentations, games, jokes, videos, stickers, riddles etc., involving the audience as active participants), but at the same time, many of their presentations were quite dully factual, probably due to the fact that they were not so motivated by the extra points received for the activity and also due to the fact that they perceived the activity as being easily accomplished. We expected much more insightful presentations. The Intermediate group put more effort into presenting their activities, showed more concern about their choice of idioms and about presenting the idioms properly. The students in the pre-intermediate groups perceived this activity as stressful and they needed continuous support and guidance. Most of them felt reluctant that their choice of idiom was suitable and quite often contacted the instructor via the FB messenger to receive a confirmation that the idiom chosen was suitable. They gave very dry presentations, reading from their notes or from their ppt slides. There were some who didn't know the meaning of the words in the idiom and when asked to give other examples that the ones they chose they found it very difficult to provide one. However, they showed interest in finding a Romanian equivalent for their English idiom or for their colleagues' idiom.

Another interesting fact about this project is that the students did not choose to present in a pair/group neither at the Faculty of European Studies, nor at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, which might also be an indicator of the students' general perception of classroom activities.

3.3. *Glossary of idioms (corpus analysis)*

In what the tangible result of the activity is concerned, the instructors created an editable google drive document and asked the students to write their idioms and their meaning (Faculty of Psychology and Educational Sciences), idioms + meaning + example (Faculty of European Studies). Hence, after each session of idiom presentations, the students collaboratively edited the document, contributing to the creation of the *glossary* that all the students could view and edit throughout the semester.

At the beginning of the semester, the students were also informed that, from the glossary created together with the students, the idioms presented in their groups would be included in the content for the end-of-semester test which would check the new vocabulary acquired throughout the semester (idioms). Students would receive the list of selected idioms one week before the written exam. For this activity (project + presentation), each student would receive 0.5 points.

At the Faculty of European Studies, we had eight first-year groups of roughly 25 students each (four groups studying International Relations and European Studies in Romanian, one studying International Relations and European Studies in English, another one studying

International Relations and European Studies in German, one group studying European Administration in Romanian, and one studying Management in Romanian). Students studying Management had business-related topics (e.g.: Unit 2. Raising Finance, Unit 5. Business Law), while the other specialisations studied topics related to European studies (e.g.: Unit 3. Diplomacy, Unit 5. E.U. Law).

At the end of the teaching activities, out of the 100 students studying International Relations and European Studies in Romanian, 70 complied with the instruction of filling in the glossary of idioms. In the case of students studying in English, there were 19 students out of the 27 who opted to study English; out of the 10 students studying International Relations and European Studies in German, 9 filled in the online glossary; in the case of the students studying European Administration in Romanian, there were 14 students who filled in the glossary out of the 20 who opted for the English course; and finally, in the case of 1st year students who study Management, 15 students out of the 20 who opted for the English course filled in the glossary of idioms.

At the Faculty of Psychology and Educational Sciences, we had seven first-year groups of about 30 students each. Four groups were composed of students in Psychology and they were divided in two intermediate groups and two advanced groups. The other three groups included students in pedagogy, special pedagogy and early education pedagogy and they were divided in Pre-Intermediate, Intermediate and Advanced groups. For all students at this faculty, the line of study is Romanian and they study ESP for 2h/week for the duration of an academic year. In the first semester, all the students who opted for the ESP course, had to follow the course, but in the second semester, students who had a CAE/FCE/IELTS certificate opted to validate their courses and they didn't take part in the course.

Students studied topics related to their fields of study and every week covered a different unit. The topics were similar as the fields of studies covered related matters at time, but the instructor tackled the units from a different perspective in accordance with the students' specialisation (e.g. Unit 1 Types of Personality, Personality Theories; Unit 2 Individual Differences: Identity; Unit 3 The Self-Concept; Units 4, 5, 6, 7, 8 Intelligence (Evolution of Intelligence, Nature vs. Nurture, Gardner's Theory of Multiple Intelligences, Animal Intelligence) etc).

At the end of the teaching activities, out of the 127 students studying Psychology and not having a certificate, 73 complied with the instruction of filling in the glossary of idioms. As can be seen in the table below, the half of the students in the Advanced group didn't get involved in the activity at all. In the case of students in early education, there were 65 students out of 91 who filled in the online glossary.

4. Preliminary Results

a. Perception and attitudes

In terms of students' perception of the activity, we noticed from the very beginning that most of them showed great enthusiasm to participate in this three-step project (1. Facebook posts, 2. presentations and 3. Google document) as it offered them the possibility to take part in a collaborative, interactive, up-to-date and fun project.

At the Faculty of European Studies, the groups of students we worked with were multi-level classes, with students whose proficiency in English language ranged from pre-intermediate to advanced. Such mixed classes are very complicated to work with, and it is also very difficult to find activities that can get all students involved. In contrast, at the Faculty of Psychology,

students work in homogenous groups and this allows the instructor to target all students at the same time.

At both faculties, the “Idiom of the Week” activity ~~that we designed for them this semester~~ was generally well received, as most students quickly engaged in the search of idioms, pictures, and examples. Another thing that the students liked was the creation of Facebook groups in the case of the European Studies and the continuation of the use of the Facebook group in the case of the Faculty of Psychology and Educational Sciences as the students used the social media platform in the first semester as well. They got to communicate more, and they also felt the communication with their language instructor was easier. They did not only share photos and idioms, but they also shared the “likes” and they had a platform where they were able to communicate virtually for study-related purposes.

b. Students’ motivation & involvement

Motivation “refers to the combination of effort plus desire to achieve the goal of learning plus favourable attitudes towards learning the language” (Gardner, 1985: 10), and it also is what makes students work more and what makes them get involved into a (new)activity. That is why, motivation has been long studied and has always represented a point of interest for teachers, professors and practitioners in the field of foreign language teaching (FLT) and second language acquisition (SLA) (R.C. Gardner, 1985; Dörnyei, 2001, 2003, 2012; Brown, 2000).

According to Gardner and Lambert (1972), there are two types of motivation: instrumental and integrative. Instrumental motivation makes students learn something because of an extrinsic reason, such as obtaining a better job, getting a pay raise, incentives, rewards, etc. Integrative motivation makes learners study and acquire knowledge because of an intrinsic reason, for instance, in our case, a desire to learn to be able then to meet new people and to communicate with them.

It is for this reason that we decided to approach this project differently: in the case of the Faculty of European Studies, this activity was mandatory, while in the case of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, this activity was optional, designed to give the students an opportunity to have a higher semester grade. We decided to use two different approaches in order to investigate the differences in terms of the results obtained while dealing with the same kind of project, but with a mandatory/optional label.

Consequently, we were able to observe that, in the case of the Faculty of European Studies, where the activity was mandatory, students were mostly driven by an instrumental motivation since they wanted to have a good end of semester mark. Similarly, at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, pre-intermediate and intermediate students were motivated by the extra points that they would receive to the final grade at the end of the semester. The advanced groups, however, did not engage as much as the other students.

Although not all of them complied with the instructions for this activity (i.e. some of them failed either to present the idiom, or to insert it in the glossary, or both), the large majority of students fulfilled their obligations related to this activity and they also enjoyed it.

c. Problems encountered

No new activity comes without problems; it is through trial and error that new activities are implemented, tested, then adjusted and implemented again. As general remarks, it is worth mentioning that we noticed that some of the students who had a more advanced level of English were less involved than expected. Many of them chose to present idioms that were rather

common, and that did not challenge them in any way, probably because their motivation was extrinsic and not intrinsic.

As such, among the most common problems encountered in our activity is the failure by the students to meet the deadlines set. Some students forgot about the schedule the language instructor made and uploaded on their social media group, or they skipped classes during that day and, consequently, did not attend the English class either.

Another common problem was that some students (accidentally) deleted information from the online glossaries which led to the time-consuming task of restoring the information. In some case, some entries could not be restored; therefore, the language instructor had to reintroduce them.

In what the language instructors are concerned, their task of continuously monitoring students' activity on the Facebook groups created, of always keeping them in a loop proved to be a hard one mainly because of the large number of students involved in the project. However, the satisfaction of seeing students enjoy the activity, getting involved and contributing to the course content made all the efforts worthwhile.

5. Conclusions

The *Idiom of the Week* activity represented a pilot project implemented for the first-year students enrolled at the Faculty of European Studies and at the Faculty of Psychology and Educational Studies within Babeş-Bolyai University.

After one semester, we noticed that the students' performance was greatly influenced by their language skills. For instance, the pre-intermediate and some of the intermediate students were more reluctant to present their idioms in front of an audience (especially if they were part of a multi-level group) and also to contribute to the classroom glossary, lacking self-confidence and being afraid that they might make mistakes. Interesting enough, they would be as willing to post their idioms on FB as the students from the intermediate/advanced groups. In addition, we also came across a surprising and unexpected situation as the more advanced students were less involved than expected, opting to present common, easy idioms, and not manifesting creativity in presenting them to their colleagues.

We also noticed a peak in the students' motivation and interest in the first part of the semester when the activity still constituted a novelty and a slow decrease in the second part due to the pre-exams and exams, and also to the fact that the novelty aspect became for some routine for the English class.

The success of this kind of endeavours depends a lot on the generation of students, field of studies, the background that they have and the teaching methods that the students are familiarised with. Another factor could be the student's type of intelligence. Thus, another conclusion we drew from the implementation of this project is that students' choice of idioms and pictures might have also been influenced by their type of intelligence (see *theory of multiple intelligences theory*, which states that we do not have one single type of intelligence, but that we rather have a sum of multiple intelligences). As such, some students might have a predominant logical-mathematical intelligence, rather than a linguistic one, that is why some might not have been so much involved in this activity.

Bearing in mind the experience and the results of our pilot project, we consider that this project was a good opportunity for the students to develop their skills in an interactive, blended and collaborative project and we intend to continue it in order to account for the results with

different generations and having the final aim of creating an interactive online glossary of idioms useful for students in an English for Specific Purposes course.

Our proposal for the near future use is to gamify the activity in the face-to-face context, introducing in the mandatory requirements for the presentation of the idioms criteria like interactivity, creativity, collaboration, innovation.

BIBLIOGRAPHY

1. Basturkmen, Helen. *Ideas and Options in English for Specific Purposes*, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006.
2. Brown, Douglas H. *Principles of Language Teaching and Learning*, 4th Edition, Longman, 2000.
3. Cacciari, Cristina; Tabossi, Patrizia. *Idioms: Processing, Structure and Interpretation*, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1993.
4. Carter, R. *Vocabulary: Applied Linguistics Perspectives*, 2nd edition, London and New York: Routledge, 1998.
5. Cieślicka, Anna B. "Idiom acquisition and processing by second/foreign language learners", in R. Heredia & A. Cieślicka (Eds.), *Bilingual Figurative Language Processing*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 208-244.
6. Dörnyei, Zoltán. *Motivation in language learning*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2012.
7. Dörnyei, Zoltán. *Attitudes, orientations and motivations in language learning*. Oxford: Blackwell, 2003.
8. Dörnyei, Zoltán. *Motivational strategies in the language classroom*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
9. Dörnyei, Zoltán. *Teaching and researching motivation*. Harlow: Longman, 2001.
10. Dudley-Evans, Tony; St. John, Maggie Jo. *Developments in English for Specific Purposes*, Cambridge University Press, 1998.
11. Gardner, Robert C. *Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation*, Edward Arnold Press, 1985.
12. Gardner, R.C. & Lambert, W.E. (eds.). *Attitudes and motivation in second language learning*. Rowley, MA: Newbury House, 1972.
13. Gavioli, Laura. *Exploring Corpora for ESP Learning*, John Benjamins Publishing Company: Amsterdam / Philadelphia. 2005.
14. Grant, L.; Bauer, L. "Criteria for re-defining idioms: Are we barking up the wrong tree?", in *Applied Linguistics*, 25, 83- 61, 2004.
15. Gries, Stephan Th. "Phraseology and linguistic theory: A brief survey", in Sylviane Granger and Fanny Meunier, *Phraseology: an interdisciplinary perspective*, 2008, pp. 3-25.
16. Heredia, Roberto R.; Cieślicka, Anna B. (editors). *Bilingual Figurative Language Processing*, Cambridge University Press, 2015.
17. Kumaravadivelu, Bala. "The Postmethod Condition: (E)merging Strategies for Second/Foreign Language Teaching", in *TESOL Quarterly*, Vol. 28, No. 1., pp. 27-48, Spring 1994.
18. Schmitt, Norbert, *Vocabulary in Language Teaching*, Cambridge University Press, 2000.

19. Stern, H.H., *Fundamental Concepts of Language Teaching*, Oxford University Press, 1992.
20. Tomlinson, Brian. *Materials Development in Language Teaching*, 2nd edition, Cambridge University Press, 2011.
21. Watson Todd, R. "EAP or TEAP?", in *English for Academic Purposes*, vol. 2, No. 2, pp. 147-156, 2003.

THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION AND EQUAL TREATMENT IN LABOR LAW

Micle Ioan

Senior Lecturer, PhD., "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: Discrimination is a complex phenomenon, which implies some confusion in taking action as well as addressing discrimination issues. Individual involvement in the process of preventing discrimination is essential, but more important is the general involvement of society. However, in order to gain the trust of society and its determination to act in the desired sense, it is necessary to involve each of us individually.

Thus, personal involvement could create a tendency for general society to be involved in the process of preventing discrimination. Discrimination encountered in labor relations is that differentiated treatment applied to employees by virtue of their actual or supposed membership, their adherence to a particular social group, or well, to a certain collective in an organization. From this point of view, it is necessary to give legitimacy to the equality of all persons living on the territory of the country, first and foremost, but also to all persons in employment, irrespective of their social group membership, equal rights and equal treatment in political, economic, social, cultural, and other spheres of social life.

Preventing discrimination in labor relations is primarily aimed at eliminating discrimination and creating favorable conditions for stopping the conflict situation present in labor law as well as in society and which is, in most cases, a state of insecurity for the population that causes the division of the groups. This primarily affects the progress and development of society, secondly it endangers the life of the individual and of the population in general.

Keywords: discrimination, equal opportunities, non-discrimination

1. Interdiction of discrimination in labor relations under national law. The principle of non-discrimination (Article 5 of C. Muncii).

The principle of non-discrimination was enshrined in the Constitution of Romania by art. 6 - Right to Identity, Art. 16 - Equality in rights, art. 32 - The Right to Teach, Art. 120 - Basic principles, but also in the framework law - O.G. no. 137/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination, as subsequently amended and supplemented or in a series of special laws, namely Law no. 202/2002 on equal opportunities for women and men, Law no. 215/2001 of the local public administration, the Labor Code, from the necessity to ensure the legislative framework of guaranteeing the equality of all citizens before the laws, the state authorities etc. In the Romanian legislation, discrimination is defined in O.G. no. 137/2000 on the prevention and sanction of all forms of discrimination which, in art. 2, provides that discrimination means any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, nationality, ethnicity, language, religion, social class, age, disability, chronic non-contagious disease, HIV infection or belonging to a disadvantaged category, which has the object or effect of restricting or abolishing the recognition, use or exercise, on an equal basis, of human rights and freedoms fundamental rights or rights recognized by law in the political, economic, social and cultural spheres or in any other areas of public life. Also, in terms of discrimination, it is stipulated by art. 1 al. 3 from O.G. no. 137/2000 that there is discrimination when different

treatment applies to persons in comparable situations. However, the Constitutional Court, by Decision no. 107/1995 stated that the principle of equality does not mean uniformity, so that if equal situations have to correspond to equal treatment, in different situations the legal treatment can only be different. This means that in some situations, discrimination may not be illegal. Violation of the principle of equality and non-discrimination exists when differential treatment of equal cases is applied without objective and reasonable motivation or if there is a disproportion between the aim pursued by unequal treatment and the means used. The principle of equality does not prohibit specific rules in the event of a difference in situations. Actual inequality resulting from the difference in situations may justify separate rules according to the purpose of the law. Therefore, the principle of equality leads to the emphasis on the existence of a fundamental right, the right to difference, and to the extent that equality is not natural, it implies discrimination. By this interpretation of the notion of discrimination, the legislative lacuna on the existence of discrimination if in different situations the legal treatment is not different. The Romanian legislator has created a number of specific legal provisions regarding the areas of discrimination. Thus, OUG. no. 137/2000 sanctions the facts of discrimination in the following areas: - equality in economic activity and in terms of employment and profession; - access to administrative, legal, health, other services, goods and facilities; - access to education; - freedom of movement, right to free choice of domicile and access to public places; - the right to personal dignity. Law no. 202/2002 complements the areas of discrimination provided by GEO no. 137/2000, with new areas, namely equal opportunities and treatment in terms of access to culture and information and equal opportunities for participation in decision-making. By art. 4 of the abovementioned law distinguishes between direct and indirect discrimination. Direct discrimination is the less favorable treatment applied to a person than another person in a comparable situation is, has been or would have been treated. Indirect discrimination means the situation where apparently neutral provisions, criteria or practices would place different people at a particular disadvantage compared with other persons unless the provision, criterion or practice is objectively justified by the fact that, a legitimate purpose, and the means of achieving the goal are appropriate and necessary¹. In relation to direct discrimination, it appears in what is known as the exception of "genuine occupational qualifications". For example, it may not be unlawful to condition that applicants for a rabbinic position be of Jewish faith, or that applicants for a post of worker with young Roma should be Roma. In the same way, in some cases, the law allows for indirect discrimination. When the person making the complaint considers that a particular practice disproportionately disadvantages an ethnic group, then the responsible person has a legal duty to prove that the practice pursues a legitimate aim and that it is proportionate and reasonable. An example may be a construction site where all workers are required to wear safety helmets. This policy could indirectly discriminate against certain groups that are banned from covering their heads. However, the employer may justify this condition by showing that in this case the legitimate aim is to ensure the protection of workers, that the requirement is proportionate to the risk and that the wearing of hard headphones is a reasonable requirement according to the labor protection regulations. In these cases, there are no legal provisions imposing restrictions on rights or freedoms on certain criteria, but these restrictions are based on custom and rules of social cohabitation. The regulation of equality of rights in Romania has the value of a principle enshrined in art. 16 of the Constitution. The Romanian law covers a number of 15 discrimination criteria, which makes it the most complete law in this respect in Europe. These criteria are: race, nationality, ethnicity, language, religion, social status, beliefs, sex,

sexual orientation, disability, age, HIV infection, non-addictive chronic diseases, refugees and asylum seekers.

Within labor relations, the principle of equal treatment for all employees and employers operates in principle as stipulated in art. 5 of the Labor Code. Equality of treatment as a specific principle of labor relations should not be confused with equal opportunities, which in reality is not desirable, an ideal that can not be achieved in practice. On the other hand, equal treatment implies a number of aspects found in practice, on the one hand prohibiting employers from committing acts or acts of discrimination against employees throughout their employment relationship; and on the other hand employees and trade unions should be prevented from using discriminatory methods against their employers. This principle is based on the constitutional norm according to which "citizens are equal before the law and the public authorities without privileges and without discrimination." As a fundamental principle of law, it gives employees the feeling that they enjoy the justice they deserve.

Discrimination involves those acts or deeds of exclusion, distinction or preference, based on certain criteria and which lead to the restriction or elimination of the recognition, use or exercise of the rights provided by labor law¹

At present, Romanian citizenship guarantees equality between citizens, the exclusion of privileges and discrimination in the exercise of the right to work, the right to free choice of occupation, the right to fair and satisfactory working conditions, protection against unemployment, equal pay for equal work and also equitable remuneration among employees.²

Any type of discrimination, both direct and indirect, regardless of the criterion considered, gender, age, race, color, ethnicity, religion, etc. is therefore prohibited.

Ensuring equal treatment of employees does not imply uniformity or disregard of particularities, concrete specific requirements; on the contrary, the legislator may take into account certain things that necessarily and rationally imply a differentiated and reasonable treatment.

The principle of equality before the law is the most often invoked and applied principle, because of its constitutional enslavement, also benefiting from the supreme juridical force of the fundamental law.

2. Community Regulations on Prohibition of Discrimination in Labor Relations

Equal opportunities and treatment between women and men in the workplace

Through equality of opportunity and treatment between women and men in working relationships, the law understands non-discriminatory access to: the choice or the free exercise of a profession or activity; employment in all vacancies and job vacancies and at all levels of the professional hierarchy; equal incomes for work of equal value; information and professional counseling; programs of initiation, qualification, improvement, specialization and professional retraining; promotion at any hierarchical and professional level; working conditions that comply with the health and safety rules in the workplace, according to the legislation in force; benefits other than salary and social protection and protection measures. Employers are required to systematically inform their employees, including by displaying in visible places, their rights in respecting equal opportunities and treatment between women and men in working relationships.

¹ Dacian D., Chiciudean, R., Emrich, G., *Dreptul muncii - suport de curs*, Cluj-Napoca, 2006, p. 54

²O.G. nr. 137/2000

The principle of equal pay for equal work (Article 119, Treaty of the European Economic Community)

Article 119 of the Treaty establishing the European Economic Community (CEEC) establishes the principle of equal pay for equal work between men and women. For the purposes of this Article, payment means the minimum or usual wage, either in cash or in goods, which the worker receives directly or indirectly for his work from his employer.

Equal pay without discrimination based on sex means:

that payment for the same work in units of products will be calculated on the basis of the same unit of measurement; that payment for work in the time unit will be the same for the same activity.³

The European Court of Justice has recognized the right to equal treatment as a fundamental right in Community law.

Beginning with 1975, while there has been a persistence in the application of this article, six directives have been drafted in the field.⁴

Of the six directives, five were drafted on the basis of Art. 119 of the Treaty of Rome and concern equal work, and the sixth, elaborated on the basis of art. 118 A regulates the protection of pregnant women and nursing mothers in the workplace.

As interpreted by the Luxembourg Court, these directives grant individuals the rights directly applicable, even in the absence of national regulations which translate into the text of the directives.⁵

Under Community law, the principle of equality between men and women is of fundamental importance. By directives, this principle has been explained, so that it is applicable to any situation that arises on the labor market, the derived community acts (directives) obviously pursue the definition of rights.

Equal pay for work of equal value (Directive 75/117 / EEC)

Directive no. 75/117 / C.E.. on the assessment of the Member States' legislation on the application of the principle of equal pay for male and female workers provides that the application of this principle must lead to the alleviation of any discrimination based on sex, same work or work which is assigned equal value.⁶ If a professional classification system for remuneration is used in some countries, it must be fundamentally based on common criteria for both men and women.

Article 2 requires Member States to introduce into their national legal systems those measures that are necessary to enable employees who consider themselves affected by non-application of the principle of equal pay to shed their claims through a judicial process after a possible appeal to other competent authorities.⁷

³ Nicolae Voiculescu, *Dreptul muncii. Reg. interne si comunitare*, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007, pag. 90

⁴ Andrei Popescu, *Reglementari ale relatiilor de munca*, Ed. Tribuna economica, Bucuresti, 1998, pag. 163

⁵ Idem, pag. 164

⁶ Ibidem

⁷ Nicolae Voiculescu, *Drept comunitar al muncii*, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2005, pag. 113

⁸ Nicolae Voiculescu, *Dreptul muncii. Reg. interne si comunitare*, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007, pag. 287

At the same time, Member States have the obligation to take the necessary measures to protect workers against any dismissal that would constitute an employer's reaction to an enterprise complaint or legal action, following the principle of equal pay.⁸

The principle of equal pay for work of equal value was introduced in the Romanian Labor Code by Emergency Ordinance no. 55/2006. In the wording of paragraph (3) of art. 6 introduced by this normative act for equal work or equal value, any discrimination on the grounds of sex is prohibited for all elements and conditions of remuneration.

The principle of equal treatment between men and women (Directive 76/207 EC)

Directive 76/207 C.E.E. on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions establishes the obligation for Member States to insert in their national legislation the provisions necessary to ensure equal treatment between men and women in terms of access to employment, training, professional promotion, as well as in terms of working conditions.

The principle of equal treatment is defined in art. 2 which states that there will be no discrimination on the grounds of sex either directly or indirectly, by reference in particular to material status or family.

The Directive has the merit of introducing into the Community legislation the concepts of indirect discrimination and positive action in favor of women. Of course, the directive also contains a derogation from principle for activities that, due to their nature or the environment in which they are carried out, the sex of the worker is a determining factor.⁹

A distinct paragraph permits the adoption of provisions on the protection of women, particularly with regard to pregnancy and maternity, as an exception.

The principle of equal treatment in matters of social security (Directive 79/7 / ECE)

Directive 79/7 / ECE. on the progressive implementation of the principle of equal treatment between men and women in the field of social security was the extension of the principle of equal treatment in a new field, that of social security. It applies to workers, a broadly understood category, comprising employees and self-employed, ill and injured, involuntary unemployed looking for a job, retired and disabled.

The right to sue is recognized by any person who considers himself the victim of discrimination.

Member States are entitled to exclude some areas from the scope of the Directive, namely the determination of retirement age, the benefits granted to children who have grown up children, the rights granted to spouses, bonuses granted to the spouse in case of legal dependence on long-term disability, work accidents or dangerous diseases.

The principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity (Directive 86/613 / EEC)

Directive 86/613 / EEC. seeks to ensure the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity as self-employed or contributing to the pursuit of such an activity in relation to those aspects not covered by Directives 76/207 and 79/7. So it is complementary to the directives mentioned above.

⁹ Andrei Popescu, *Reglementari ale relatiilor de munca*, Ed. Tribuna economica, Bucuresti, 1998, pag. 165

¹⁰.Idem, pag. 166

The Directive applies to all persons who carry out a profitable activity on their own behalf, including farmers and members of their liberal professions and their non-employed spouses or partners.

Member States are called upon to take all necessary measures to ensure that all provisions contrary to the principle of equal treatment are abolished, with particular reference to the establishment, equipment, launching or expansion of an activity, financial facilities.¹⁰

It is also required to introduce those measures that are necessary to enable all persons who consider themselves affected by non-application of the principle of equal treatment in their independent activities to pursue their claims by judicial process after an appeal has been lodged with the competent authorities

Special protection for pregnant, lactating or lactating workers (Directive 92/85 / EEC)

Directive 92/85 / EEC. on the implementation of measures to promote the improvement of the safety and health at work of pregnant workers, lagos or nursing workers provides for the protection of women in employment, in the course of their qualification or in the apprenticeship period who are also pregnant, have recently given birth or nursing and bringing their status to the employer's knowledge.¹¹

Member States must incorporate in their internal legal order the measures necessary to allow any worker who considers himself / herself to have been injured by failing to comply with the obligations arising out of the Directive, to have a legal remedy and / or to use other competent courts.¹²

The principle of equal treatment in occupational social security schemes (Directive 86/378 / EEC)

Directive 86/378 / EEC. on the application of the principle of equal treatment for women and men in occupational social protection mechanisms (in the occupational pension scheme) prescribes equal treatment, regardless of sex, for employees and self-employed.

The Directive was also drafted with the observation of Art. 100 and art. 235 of the EC Treaty. It is complementary to Directive 79/7 / ECE. because it promotes the principle of equal treatment in the occupational pension system, which exists in parallel with the public pension system.

Harmonized Romanian legislation on non-discrimination based on sex.

The fight against discrimination on the labor market has intensified nationally since Romania joined the European Union in 2007 and is addressed not only from the point of view of guaranteeing and respecting human rights but also from the point of view of economic growth.¹³

The Labor Code, in its turn, included the principle of equal treatment of all employees and employers as a fundamental principle of labor relations, prohibiting any form of direct or indirect discrimination (Article 5).¹⁴

At international level, Romania has assimilated, through ratification, standards adopted within the UN, the International Labor Organization or the Council of Europe. These have been

¹¹ Nicolae Voiculescu, *Drept comunitar al muncii*, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2005, pag. 118

¹² Nicolae Voiculescu, *Dreptul muncii. Reg. interne si comunitare*, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007, pag. 293

¹³ *Revista romana de Dreptul Muncii*, 5 din 2011, iulie august, Ed. Wolters Kluwer Romania, pag. 86

¹⁴ Nicolae Voiculescu, *Drept comunitar al muncii*, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2005, pag. 127

taken into account, along with community standards, in the adoption of legislation in recent years.

Thus, the Labor Code, enumerates, fixes at art. 5 as a fundamental principle of labor law the principle of equal treatment towards all employees and employers.

It also prohibits any discrimination against an employee, whether direct discrimination, including acts and acts of distinction, exclusion, restriction or preference which have as their object or effect the refusal, restriction or removal of the recognition, use or exercise of the rights provided for in labor law, or indirectly understood by acts and deeds apparently based on criteria other than those prescribed by law, but which produce the effects of direct discrimination.

However, the provisions of principle of the Labor Code are largely dealt with in OG. no. 137/31 August 2000 on the Prevention and Punishment of All Forms of Discrimination.

Another relevant normative act is Law no. April 202/19 April 2002 on equal opportunities for women and men.¹⁵

Working conditions

Since the beginning of the creation of the internal community market, the importance of its social dimension has been felt. It is not just the freedom of movement of people, goods, services and capital, but also any other element that helps to increase the well-being of European Union citizens and, in particular, those who work within it. The construction of a strong and dynamic Europe is based so much on the recognition of a "foundation" of social rights. In this respect, Community rules regulate in detail the aspects of working conditions, such as workers' safety, wages and working hours, working relationships, etc.

The Court of Justice has ruled that in order to prove that a measure is objectively justified, the employer must demonstrate that the actions leading to a differentiated treatment:

- correspond to a "real business need";
- are appropriate to achieve the objective pursued by the enterprise;
- are necessary to achieve the intended purpose.

Thus, for example, because of the conditions for exercising the activity of a policeman, sex can be considered as a determining condition, so that a Member State, taking into account the requirements of public order and the internal situation characterized by frequent attacks, can entrust the general tasks only armed men.

The Romanian law also considers that the provisions of the law on equal treatment of women and men and the prohibition of discrimination of any kind can not be interpreted "in the sense of restricting the employer's right to refuse to employ a person who does not meet the usual requirements and standards in the area in question, as long as the refusal is not an act of discrimination, therefore follows:

- the basic criterion for employment remains professional capacity;
- it is not discriminatory to impose certain conditions, the performance of which is mandatory for performing the respective activity;
- the employer may conclude a contract of employment by taking into account the employee's religion, sex, race or social background in those circumstances in which he believes in good faith that such particularities would be necessary for the normal conduct of the operations required to perform the work contract in question;

¹⁵ Ioan Micle-Interzicerea discriminării în raporturile de muncă conform dreptului național și european articol publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr.1/2006 pag.34

¹⁶ Ioan Micle Dreptul Muncii curs universitar ediție revizuită Editura Universității Aurel Vlaicu Arad 2017

- However, the employer can not unduly introduce his / her own criteria, which are very important to the usual ones in that field.

3. Infringement and criminal liability of the employer for compliance with the principle of equal treatment and prohibition of discrimination in labor relations. "¹⁶

A.Privilitary liability.

"The contraventional liability of the employer for non-observance of the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination in labor relations" The first point of this chapter was the subject of the discussion on the regulation and the specific nature of contravention of labor law. Counter-guarantee liability is a form of autonomous legal liability, an institution of administrative law, which is not confused with disciplinary liability, nor with

the criminal one. Contraventions in the Labor Code are only sanctioned with a fine. Title XI of the Labor Code contains the chapter entitled "Counterfeiting Liability", where several offenses are regulated, to which the provisions of the special legislation apply: Government Ordinance no. 2/2001 on the legal regime of contraventions, approved with amendments by Law no. 180/2002, as amended by Law no. 202/2010 on some measures for speeding up the settlement of lawsuits and Law no. 76/2012 for the implementation of Law no. 134/2010 on the Code of Civil Procedure. In the national legislation, contraventions related to the non-observance of the principle of equal treatment in labor relations are indicated in the Government Ordinance no. 137/2000¹⁵ on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination. Government Ordinance no. 137/2000 was republished in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 99 of 8 February 2007 and subsequently amended and supplemented by: - Government Emergency Ordinance no. 75/2008 regarding the establishment of measures for solving some financial aspects in the justice system, approved with amendments and completions by Law no. 76/2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 231 of April 8, 2009; - Law no. 61/2013 amending Government Ordinance no. 137/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 158 of March 25, 2013; - Correction regarding the republished form of the Government Ordinance no. 137/2000, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 133 of 24 February 2014. By the Constitutional Court Decision no. 1.325 of 4 December 2008 on the unconstitutionality exception of the provisions of the Government Ordinance no. 137/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination, ¹⁶ is sanctioned by a fine of 1,000 lei to 30,000 lei, if the discrimination concerns a natural person, respectively a fine from 2,000 lei to 100,000 lei, if the discrimination concerns a group of people or a community on any grounds related to exclusion, restriction or preference, based on race, nationality, ethnicity, language, religion, social category, beliefs, sex, sexual orientation, age, disability, chronic non-contagious disease, infection HIV, belonging to a disfavoured category, and any other criterion that has the purpose or effect of restricting, removing the recognition, use or exercise, on an equal basis, of human rights and fundamental freedoms or of rights recognized by law. The violation of the provisions of Law no.202 / 2002 implies the disciplinary, material, civil, contraventional or criminal liability of guilty persons, it is mentioned in the provisions of art. 45 of the abovementioned law. Consequently, they constitute contraventions and are sanctioned with a fine from 1,500 lei to 15,000 lei, violation of the provisions of art. 6 (2) to (4): "2. Any discrimination against persons

on grounds of sex shall be deemed to be discriminatory. 3. Any form of discrimination based on sex shall be prohibited. It is forbidden that decisions on a person be affected by the acceptance or rejection by the person concerned of conduct relating to harassment or sexual harassment. " The same fine shall be sanctioned also by the violation of the provisions of art. 816, art.9 alin (1) 17, art. 10 paragraph (1) and (3) 18 as well as the provisions of Articles 11 to 14 regarding the obligations published in the Official Gazette of Romania, Part I, No. 872 of 23 December 2008, it was found that the provisions of Government Ordinance 137/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination are unconstitutional insofar as it is understood that the courts have the power to cancel or refuse the application of normative acts as they are discriminatory and to replace them with norms created by legal means or by provisions contained in other normative acts Employers are obliged to ensure equal opportunities and treatment between employees, women and men, in working relationships of any kind, including

by introducing provisions to prohibit discrimination based on sex in the organization and functioning regulations and in the internal regulations of the units.

Employers are required to keep their employees informed, including by displaying in visible places their rights in respecting equal opportunities and treatment between women and men in working relationships. " The provisions of art. 9, paragraph (1): "Discrimination is prohibited by the use by the employer of practices which the employer has to ensure equal opportunities and treatment of employees, women and men, in working relationships of any kind, including by introducing provisions for the prohibition of discrimination based on sex in the organization and functioning regulations and in the internal regulations of the units. In the comparative law, for example, in the provisions of the Labor Code of the Republic of Moldova we do not find any mentions regarding the contravention, but the Parliament has adopted a Code of Contravention of the Republic of Moldova. The French Labor Code, unlike the Romanian Labor Code, does not make any reference to the employer's contravention of non-observance of equal treatment and the prohibition of discrimination in labor relations. In Spain, references to contravention of labor law are found in Law no. 31/1995 on the prevention of occupational risks.

B. Criminal liability of the employer for compliance with the principle of equal treatment and the prohibition of discrimination in the employment relationship.

The regulation and specificity of criminal liability in labor law is regulated in Art. 264-265 of the Labor Code, art. 218 of the Social Dialogue Law no. 62/2011, art. 111 of Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and the stimulation of employment, art. 6 of the Law no. 241/2005 on the prevention and combating of tax evasion, as well as art. 287, paragraph (1), lit. d) and e), art. 349 and the provisions of art. 350 of the New Penal Code. disadvantages people of a particular gender in relation to employment relationships, relating to: the announcement, organization of competitions or examinations and the selection of candidates for vacant positions in the public or private sector; terminating, suspending, modifying and / or terminating the employment or service legal relationship; the establishment or modification of the duties in the job description; setting remuneration; non-wage benefits as well as social security; information and professional counseling, programs for initiating, qualification, retraining, specialization and professional retraining; assessment of individual performance; professional promotion; applying disciplinary measures; the right to join the trade union and the access to the facilities granted by it; any other conditions of work, according to the legislation in force ". The provisions of art. 10: "(1) Maternity can not be a reason for discrimination;

It is forbidden to ask a job applicant to submit a pregnancy test and / or to sign an undertaking that she will not be pregnant or will not be born during the life of the individual employment contract. equal treatment and the elimination of discrimination in labor relations are not specified in terms of criminal liability. In Law no. 202/2002 on equal opportunities for women and men, republished in 2013, within the provisions of art. 36 specifies the criminal liability in the sense that: "the violation of the provisions of the present law entails disciplinary, material, civil, contraventional or criminal liability, as the case may be, of guilty persons.

THEORETICAL ASPECTS AND APPLICATIONS OF SUSTAINED SILENT READING IN THE ESP CLASS

Alexandra Cotoc, Roxana-Maria Nistor(Gâz)

Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University, Lecturer, PhD., Babeş-Bolyai University

Abstract: In the digital era where tertiary students are one click away from any piece of information, can reading still be a pleasure rather than a burden? This study aims to look at students' critical thinking during and after a sustained silent reading activity (SSR) meant to improve vocabulary, spelling and writing skills, and to analyse students' attitudes and motivation. We embarked on a pilot study conducted for one month during which students were involved in a SSR activity for 10-15 minutes at the beginning of each ESP class based on the course topics.

Keywords: sustained silent reading, ESP, attitude, motivation

Introductory Remarks

English for Specific Purposes course is part of students' curriculum in their first year of study at university, involving millennial students who come from different backgrounds. Students are new to the university environment and requirements and they represent the digital generation which needs special attention, and which enjoys interactive and dynamic activities as they lose patience and interest quite fast. Therefore, besides the mandatory topics to be studied in class, language instructors should create engaging activities that attract students' in learning new vocabulary, improving the skills that they need in order to use ESP efficiently. Instructors should also design activities which are focused on the students' needs, wants and interests.

In this context, we engaged students in a scaffolded discovery meant to bring autonomy and creativity, but also to encourage students to read more and be able to focus on a task individually and silently. As such, at the beginning of each course, all the students had to bring in class a text of their choice or one sent by the teacher prior to the English class, but which had to be connected to the unit discussed a week before in class and to spend the first ten minutes silently reading the text.

1. Project Motivation and Hypotheses

We started from the assumption that our students need to be engaged in various interesting activities in order to help them improve their vocabulary and reading skills, while at the same time letting them use their mobile devices and the Internet (if they wanted) and, in this way, "promoting learning" (see Belchamber, 2007). Our project initially started from the following three research hypotheses:

- research hypothesis 1 (RH 1): students improve their reading skills if they read more in English;
- research hypothesis 2 (RH 2): the results of SSR are better if students are allowed to choose their own texts to read;

- research hypothesis 3 (RH 3): students' attitudes to reading in English and their motivation to carry out this type of activity increase if they are stimulated to read.

From our teaching experience, it seemed that students are much more involved in the English class activities if given the freedom to use their mobile devices and the Internet, to choose some of the tasks to be carried out in class, while also learning new vocabulary and new ideas, even though the content itself is not always easy to grasp.

2. Theoretical Considerations and Description of the Project

a. Theoretical Considerations

As reading constitutes one of the skills that is tested at the Test of Linguistic Competence but also an activity which enriches students specialized knowledge and vocabulary in the field and critical thinking, we decided to focus and improve this receptive skill for the students in our ESP course by the technique of *uninterruptedsustained silent reading* - USSR (see Meyers, 1998) as we consider that the transferable skills developed by this kind of reading are extremely useful for ESP students and can also prepare them for the language exam as literature in the field has proved (see Ali, 2012; Rosseau, 2012). Hence, sustained silent reading (SSR) "is not only intuitively appealing but also is supported by research" (see Garan, 2008) and it offers a new direction for teachers and researchers (see Hiebert and Reutzel, 2014).

The specialized literature on the subject of reading usually starts from and focuses on two opposing categories: *reading aloud* versus *silent reading*. Our aim was to engage students in an autonomous and authentic activity and that is why we selected the silent reading over loud reading for our project. Thus, we identify several arguments in favour of using silent reading in an ESP class: silent reading is performed in authentic contexts on a daily basis (reading the news online, books, leaflets, labels etc.) and in this way the ESP class imitates daily routines and students can actually enjoy a text individually. SSR activates the cognitive processing of textual information (see Mureşan and Cotoc, 2016: 84), it provides a relaxing atmosphere which fosters learning, offering students the possibility to focus on their topics of interest, to be attentive on the texts, mentally visualising the topic under focus, developing efficient reading strategies which allow for a better understanding. Students can take in ideas without being aware and then use them both in their personal life and in the academic/professional world.

Taking the idea of silent reading a step forward, we saw the need of doing this activity in a **sustained** way and we involved students in this activity at the beginning of each ESP class. Because this activity became part of the English course and it was scheduled at the beginning it became a reinforcement activity for the entire semester, offering the students the possibility to deepen their knowledge of the topics discussed in the ESP course, but at the same time offering them the freedom to reinforce the aspects that they were interested in and to form "a community of readers" (see Chow and Chou, 2000).

Our SSR project was meant to be an "individualised" (Kok, 2009: 94) and pseudo *extensive reading* performance aiming at triggering reading for pleasure and/or "reading in which learners read resources which are written within their linguistic competence" (McLeand and Rouault 2017: 3) or empowering students to adapt the texts to their linguistic competence and encouraging learning useful and appealing information. SSR also aims at an independent reading practice (see Sanden, 2014) and implies the process of familiarising learners with second language reading in which the gist of the text is more important than actually being able to understand every word in the text and developing the sense of awareness and desire for vocabulary improvement without engrossing in stressful and time-consuming dictionary searches

due to unknown words. SSR encourages the view that unknown words are not supposed to be a stumble upon reading in a second language, but rather a contextual discovery of lexical items as “language acquisition comes from input, not output; from comprehension, not production” (Krashen, 2004: 136).

b. Description of the project

In implementing our project, we gave students approximately 10 at the beginning of each English class for the (uninterrupted) Sustained Silent Reading (SSR) activity when they were supposed to read a text based on the course units, with the purpose of improving their comprehension, vocabulary, and reading skills (research hypotheses 1 and 2). The project was carried out as an experiment which lasted for one month and we called it “SSR for a Month”. At the end of the project, students were asked to fill in a questionnaire related to our activity in order to assess their perception of, attitudes to, motivation and involvement in the project. They were also rewarded with 0.5 points to be added to their final mark.

As to the methodology applied, we used the quantitative method by administering online questionnaires. We also approached this project differently in order to see if our research hypotheses 2 and 3 are true or not. As such, we had a control group at the Faculty of European Studies and an experimental group at the Faculty of Psychology and Educational Sciences.

Our control group was made up of the students enrolled at the Faculty of European Studies in the first year of studies, namely six groups of students studying International Relations and European Studies - in Romanian, English, and German; one studying European Administration in Romanian; and one Management in Romanian. In all cases at this faculty, we worked with multi-level classes. They received specialised texts to read, which were related to the unit previously studied in class. The language instructor chose the texts for them and sent them approximately one week before the English class; therefore, they did not have the possibility of choosing their own texts to read in silence. Irrespective of their level, all the students had the same specialised texts to read. Communication with this group was carried out via email and students had the possibility of using their mobile phones to carry out the activity while in class.

In the case of our experimental group, we involved the first-year students enrolled at the Faculty of Psychology and Educational Sciences (i.e. four groups of students studying Psychology). After having obtained the results on the initial placement test, students were divided into groups according to the level obtained (intermediate or advanced). Students in the experimental group were given total autonomy in choosing their own texts to read, but they again had to be related to the unit studied in class the previous week. In this case, communication was carried out via Facebook groups and these students were also allowed to use their mobile phones / tablets to carry out the activity during the English course.

In both cases, the English course was mandatory and for passing the end of semester test, each student obtained 3 ECTS. At the Faculty of European Studies, our classes focused on Business English (for Management) and European Studies English (for the other majors), some units being similar (e.g. Unit 1. *Communication*), others being completely different (e.g.: Unit 2. *International Marketing for Management*, but Unit 2. *Human Right. Discrimination* for the other majors). At the Faculty of Psychology and Educational Sciences, our classes focused on English for psychology, where we worked on units connected with this field of study (e.g. Unit 1. *What is Psychology?*, Unit 2. *The Branches of Psychology*, Unit 3. *Social Psychology*).

3. Analysis of SSR Activity Performance

3.1. Traditional Means of Communication versus SNS Communication

As nowadays students' personal life and academic life are strongly connected to the digital environment we aimed at testing their performance of SSR in connection to the traditional means of communication in comparison with the online communication on Facebook. As such, to validate/invalidate our research hypotheses, we carried out our project by setting up two groups: a control one (the students at the Faculty of European Studies) and an experimental one (the students at the Faculty of Psychology and Educational Sciences). The control group received all reading texts by email, whereas the experimental one received the materials via Facebook. Furthermore, all students who got actively involved in our activity were rewarded with some extra points at the final mark.

a. Control group

For our control group, we used the (already) traditional email as means of communicating. Students' email addresses were collected during the first two weeks of school of the semester, when they had to take the diagnostic test.

After having gathered and centralised all the email addresses of the students who took the test, every week, all the groups received the unit to be studied, as well as the text to read in class, which was related to the unit studied the previous week. Therefore, communication via email was done on a weekly basis for the sending of the necessary materials, and approximately twice or thrice a week we communicated with students individually if they had any additional questions about the units or materials sent.

Through this control group we wanted to see if students still use emails as means of communicating with their professors, and if traditional email is still an efficient way of keeping in touch with them.

b. Experimental group

We decided to use Facebook with the experimental group because students like activities which involve their smartphones, new media and online social networks. Using Facebook for the ESP class makes the students engaged and their level of interest is higher because they communicate on a platform which allows for informality and friendlier communication both with the other students and with the language instructor. This leads to a form of social bonding and phatic communication which increases students' confidence and helps them in the learning process because they feel more relaxed. Students already spend a lot of time on Facebook, so by integrating the platform in our teaching process, we only put in a learning context what students already do (see Cotoc, 2012: 112).

We created Facebook groups for the students at the Faculty of Psychology and Educational Sciences and achieved communication via posts and comments, but also via private messages. Using the Facebook posts these students were notified by the teacher on a regular basis about the text that they had to bring in class the following course. As such, Facebook posts were meant to act both as motivational factors, and as teasers for the SSR activity that followed.

3.2. The choice of texts

The topics and the content of the ESP course implies always a very keen observational process and needs analysis from the part of the ESP instructors. In this respect, they can consult the students' curriculum, address the instructors of their specialised course and/or use the students as experts. Hence, in the case of the SSR activity as well, we decided to use two different strategies in choosing the texts under focus with the aim of seeing whether the results obtained would differ: in the case of the control group, the language instructor indicated the texts to be read and in the case of the experimental group the students choose the text.

a. Control group

As the traditional environment is usually connected to a more controlled and guided teaching-learning process, we decided to indicate students in the control group what texts to read in class. As such, our selection of texts is the following:

For the students enrolled at the following specialisations: **International Relations and European Studies** (Romanian, English, and German lines of study) and European Administration: Unit 2. Human Rights. Discrimination → Reading 1. *The European Union - events of 2016* and Reading 2. *Ratko Mladic jailed for life over Bosnia war genocide*; Unit 3. Languages in the E.U. → Reading 3. *After Brexit, EU English will be free to morph into a distinct variety*; Unit 4. The European Union. History and Institutions → Reading 4. *Brexit deal: Theresa May's agreement with Brussels*.

For the students studying **Management**, our selection of texts was: Unit 1. International Marketing → Reading 1. *A Brief History of Branding*; Unit 2. Building Relationships → Reading 2. *Good News for Young Strivers: Networking is Overrated*; Unit 3. Success → Reading 3. *Six ways to measure small business success*; Unit 4. Job Satisfaction → Reading 4. *Can a job title change your behaviour?*

b. Experimental group

In the case of the experimental group, having in mind the learner-centered approach and the democracy, autonomy and freedom promoted by the sns, the students were treated as experts and were supposed to act as autonomous and responsible learners. They had to choose their own texts without any guidance from the part of the instructor who only indicated the topic, but it was the students who had to perform an online search, apply their critical thinking skills and select a text that was connected to the topic and that they were interested in. They performed the SSR without being asked what texts they choose, and the instructor acted as an observer and a SSR participant, without interfering or commenting on the students' choices, without evaluating the students choices of texts as being adequate or not.

An example of the students' choices in relation to the topics discussed in class in the previous week: unit Branches of Psychology → Reading 1. Kenneth J. Sher & Tim Trull - *Clinical Psychology*; Unit Social Psychology → Reading 2. *Social psychology* from simplypsychology.org; Unit Group Psychology → Reading 3. Stanley Milgram - *Behavioral Study on Obedience*; Unit Education → Reading 4. Susan L. Renes - *Global Voices in Higher Education*; Unit Brain and Behaviour → Reading 5. Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso - *Neuroscience Exploring the Brain* - 2015.

3.3 Survey Analysis First Semester

Methodology

The final stage of our SSR project included the administration of an online questionnaire to the students involved in our activity. Therefore, to carry out our survey, we opted for the quantitative research because a well-designed quantitative study helps us “not just to look at what happens, but to provide an explanation of why it happens as well” (Mujis 2004: 10).

First, in the preliminary stage, we established the purpose of our research, i.e. to evaluate the SSR activity carried out during the English class. Second, we set the following research objectives: (1) to determine if students feel they improved their vocabulary; (2) to determine if students feel they improved their knowledge of the topics studied; (3) to determine their attitude towards the SSR activity; (4) to determine their perception of the SSR. Third, we made sure our research objectives match our research hypotheses (see 1. Project Motivation and Hypotheses).

In the designing stage, we elaborated the questionnaire, which was divided into two (2) parts. Part 1 contained eleven (11) questions meant to cover all the above-mentioned research questions. We opted for a shorter questionnaire because students get easily distracted and the longer the questionnaire, the lower the response rate. Part 2 contained questions about the respondent. We chose to administer this questionnaire in a Google form for the students to fill in alone, as it has been proven that “because there is no interviewer there is less social desirability bias and the respondents answer more honestly” (Brace 2008: 44).

As to the questions included in the questionnaire, we chose to use open, closed, and open-ended questions in order to obtain as much information as possible about the students’ perception of the activity. Consequently, the questionnaire we designed was quite well-balanced, containing six (6) open questions, three (3) closed questions, as well as two (2) open-ended questions.

4. Preliminary Results

The online questionnaire was filled in by a total number of 176 students (105 students from the control group, and 71 from the experimental group). Therefore, we can say that the results of the survey we carried out are relevant since more than half of our total number of students (339 students – experimental group: 154 students, control group: 185 students) filled in our questionnaire.

In analysing our results, we divided the first part of our questionnaire into four sections, meant to provide us with pertinent answers for the four research objectives and three hypotheses we established at the beginning of our research:

- **Research objectives (1)** to determine if students feel they improved their vocabulary and **research objective(2)** to determine if students feel they improved their knowledge of the topics studied → **Research Hypothesis 1 (RH 1)**: students improve their reading skills if they read more in English → **Questionnaire Question(s)Q2**: *What have you learnt from the texts you read in terms of vocabulary? Give examples of words and/of phrases you learnt from the texts you read*; **Q3**: *Was the activity useful for vocabulary acquisition? (1 - not at all, 2 - somewhat useful, 3 - neither useful, nor useless, 4 - useful, 5 - very useful)*; **Q4**: *What have you learnt from the texts you read in terms of content? Give examples of new ideas/knowledge you acquired*; **Q5**: *(Has this activity enriched your knowledge of the topics you read about? (1 - not at all, 2 - to a small extent, 3 - to a moderate extent, 4 - to a fairly great extent, 5 - to a high extent)*

- **Research objective(3)** to determine their attitude towards the SSR activity → **RH 2**: the results of SSR are better if students are allowed to choose their own texts to

read → **Q6**: *What did you like about our activity?*; **Q7**: *What did you dislike about our activity?*

- **Research objective(4)** to determine their perception of the SSR → **RH 3**: students' motivation to carry out this type of activity increase if they are stimulated to read → **Q8**: *Was the activity useful? (1 - not at all, 2 - somewhat useful, 3 - neither useful, nor useless, 4 - useful, 5 - very useful)*; **Q9**: *Would you like to continue this activity in the 2nd semester?*; **Q10**: *If you answered 'yes' to the above question, would you like to make any recommendations to improve this activity next semester?*

As such, the first section was meant to check the students' knowledge of the texts they read in class during SSR and to determine if students feel they improved their vocabulary (Q1: *Write the titles and the authors of the texts you read*; Q2, Q3). The second section the purpose of which was to determine if students feel they improved their knowledge of the topics studied included questions 4 and 5. Section three was drafted to determine the students' attitude towards the SSR activity, by asking them the questions **Q6**, **Q7**. Last but not least, the fourth section of our questionnaire set as purpose to determine students' perception of the SSR. Therefore, they had to answer questions **8**; **9**; **10**.

4.1. Validation/Invalidation of Research Hypotheses

Research hypothesis 1 (students improve their reading skills if they read more in English) was checked through two research objectives, namely (1) to determine if students feel they improved their vocabulary, and (2) to determine if students feel they improved their knowledge of the topics studied.

Following the analysis of the students' answers to our questions (Q2, Q3, Q4, Q5) we can firmly state that 173 out of 176 respondents said they learnt new vocabulary and exemplified. Therefore, we can conclude that our research hypothesis 1 is valid.

Research hypothesis 2 (RH2) (the results of SSR are better if students are allowed to choose their own texts to read) led us to a paradoxical situation as there were students in the control group who claimed that they would have preferred to choose the texts/topics themselves, whereas some students in the experimental group claimed that it would have been more efficient to receive the text in advance. Hence, we can conclude that our research hypothesis 2 is not valid.

Research hypothesis 3 (RH3) (students' motivation to carry out this type of activity increase if they are stimulated to read) was checked by the questions which addressed the students' perception of the SSR (questions 8, 9, and 10). Hence, 89.8% of the students stated that the activity was useful and very useful (see Fig. 1 below).

8. Was the activity useful? (1 - not at all, 2 - somewhat useful, 3 - neither useful, nor useless, 4 - useful, 5 - very useful)

176 responses

Fig. 1

When addressed the question if they would like to continue the activity in the second semester, 88.7% of the responds gave a positive answer. Out of these 88.7%, 50.6% of them said they would like to continue it for the entire second semester and 38.1% said that they would be interested in this activity for a short period of time. Therefore, we can conclude that our research hypothesis 3 (students' motivation to carry out this type of activity increase if they are stimulated to read) can be validated.

4.2 Perception and Attitudes

As H. Douglas Brown put it, "perception is always subjective" as it "involves the filtering of information even before it is stored in memory, resulting in a selective form of consciousness" and it often results in stereotyping (Brown 2007: 189). The concept of 'stereotyping' "implies some type of attitude towards the culture or language in question" (Brown 2007: 192); consequently, we can say that perception, stereotyping, and attitudes are closely connected.

Students' perceptions of and attitudes to new activities greatly influence their performance in the English class. If they are not drawn to one activity from the very beginning, they quickly lose their interest in carrying out the next time. We have such an example. For instance, for Q2: *What have you learnt from the texts you read in terms of vocabulary? Give examples of words and/of phrases you learnt from the texts you read*, one student studying at the Faculty of European Studies answered: "Obviously not much... I have read the first one at the start of the year and i found it so easy that it made me lose interest... Also sorry for my honesty and i hope I'm not out of line", although, when asked to answer Q1: *Write the titles and the authors of the texts you read*, the same student wrote that "No idea what we had to read during the classes because I did not check". However, this was a singular case among our respondents, but it can be an example of a student's attitude towards an activity carried out in class, which was obviously related to their attitude towards a new activity, or, why not, towards an English class.

Overall, however, students' perception and attitude towards the SSR activity were positive, as can be seen in the analyses below.

- **Perception in terms of Vocabulary Acquisition**

Students perceived the activity as being useful in terms of vocabulary acquisition, the vast majority of them declaring that it was useful and very useful (157 students out of 176 students), 11 students out of 176 responds declared that it was neither useful, not useless; 7 students found it somewhat useful and only one student considered that the activity wasn't of any use (see Fig. 2 below).

3. Was the activity useful for vocabulary acquisition? (1 - not at all, 2 - somewhat useful, 3 - neither useful, nor useless, 4 - useful, 5 - very useful)

176 responses

Fig. 2

- **Perception in terms of Enriching Specialised Knowledge**

In what specialised content is concerned, we noticed that 133 students perceived the activity as being useful and very useful, 36 students considered it neutre in this respect, 6 students considered the activity to be enriching only to a moderate extent and only 1 student found it completely useless (see Fig. 3 below).

5. Has this activity enriched your knowledge of the topics you read about? (1 - not at all, 2 - to a small extent, 3 - to a moderate extent, 4 - to a fairly great extent, 5 - to a high extent)

176 responses

Fig. 3

- **Likes and Dislikes**

The part dedicated to the open questions confirmed that our SSR for a Month activity was well received by the students, as they felt they learnt new vocabulary and they also found out new interesting things about what is happening around the world today. We provide a selective list of their answers:

- **Likes:**

Actually I don't like the reading itself, but I can not deny that it is a great way to enrich our knowledge and vocabulary.

I consider this activity to be very useful for training our ability of understanding texts in a different language and also to stock information from this extensive subjects that the texts were talking about.

I have nothing to complain about, it was very useful

There isn't something that I dislike about this activity because I like to learn new things or discover something new about something that i find interesting.

Dislike? Oh, but every hour of studying was very useful for me. I can't wait the next semester.

- **Dislikes:** *I think the time was too short; It's not that I dislike our activity, but I do not like that it's very hard for me to understand the texts; I disliked the fact that some texts were a little too long; I disliked because some texts had too much information and I couldn't process them in an optimal time.*

4.3 Students' motivation & involvement

Unsurprisingly, not all of students complied with the requirements for this activity all the time, but we easily found a solution so that the activity was always carried out without disturbing or interrupting the other colleagues. For instance, in the case of the experimental group, some of them failed to bring a text to read in which case they rapidly found one online, using their

smartphones devices (with the drawback of wasting some minutes which were supposed to be dedicated to the actual reading) or they engaged in the SSR by reading the text brought by a colleague. However, overall, the large majority of students fulfilled their obligations related to this activity and they were motivated to take part in the SSR because it allowed them to deepen their knowledge in their fields of study, but they were also driven by the instrumental motivation (see Gardner and Lambert, 1972) since they wanted to have a good end of semester mark (they would receive 0.5 points to the final grade).

4.4 Problems encountered

Although they were provided with a lot of explanations at the beginning and during the activity, some students still failed to meet the requirements or understand the purpose and the intentions of the SSR. For instance:

- Some students declared that they would have preferred shorter texts because this would have allowed them to finish the SSR in the classroom, but the texts were not meant to be finished in the classroom;
- Some of them declared that they would have liked to solve vocabulary exercises with words from the text / to discuss unfamiliar words. Still, the main focus was not the unknown words, but an overall understanding of the text;
- Some students said that they would have liked to discuss ideas from the texts, failing to understand that the purpose of the activity was not to trigger debates/discussions, but to arise their interest and curiosity so that they continue at home.

In the control group, some students failed to carry out the activity as they said they did not receive the texts by email; other students (especially the English line of study) did not get involved in the activity so much because some of them think their level of English is proficient and they do not need to improve their vocabulary or knowledge of certain topics; even so, instead of reading a text of their own choice, they preferred to play games on their mobile phones.

In the experimental group, some students failed to find and bring a text; some of the students who skipped courses were confused and they did not know what text to choose; there were students who read a text that would be discussed later on in class but was not meant for the SSR; some students used their smartphones saying that they are doing the SSR, but they were engaged in something else (chatting, facebooking, playing games, etc.)

5. Conclusions

This project represents a pilot study and started out as an experiment aimed at seeing the role of reading in the ESP course and the students' involvement in an activity which requires them to stay concentrated in an activity in an uninterrupted, sustained and responsible way while being involved in this project using the traditional email in opposition with the communication on SNS. Nevertheless, regardless of these two opposing means of communication, the results obtained were the same with the control group and with the experimental group.

In what our research hypotheses are concerned, two of them were validated and one was invalidated: students improve their reading skills if they read more in English and their attitudes to reading in English and their motivation to carry out this type of activity increase if they are stimulated to read, but the students' freedom in choosing the texts for the SSR does not influence the results as we have predicted.

This activity should be implemented in a scaffolded way as students gain autonomy and critical thinking as the academic year unfolds. That is why, the SSR should offer students gradual freedom in terms of choice texts and engagement and, as such, starting out as a guided and controlled activity and ending as a totally autonomous one.

BIBLIOGRAPHY

1. Ali, Hapid (2012). "The Use of Silent Reading in Improving Students' Reading Comprehension and Their Achievement in TOEFL Score at a Private English Course", in *International Journal of Basic and Applied Science*, vol. 01, no. 01, July 2012, pp. 47-52.
2. Belchamber, Rebecca (2007). "The Advantages of Communicative Language Teaching", in *The Internet TESL Journal*, Vol. XIII, No. 2. Available at: <http://iteslj.org/Articles/Belchamber-CLT.html>.
3. Brace, Ian (2008). *Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research*, 2nd edition, Kogan Page: London & Philadelphia.
4. Brown, Douglas (2007). H. *Principles of Language Teaching and Learning*, 5th Edition, New York: Longman.
5. Cotoc, Alexandra (2012). "E-teaching English: Digital Literacy and Facebook Activity", in *Acta Technica Napocensis*, vol. 12, no 3, Series Languages for Specific Purposes, Cluj-Napoca: U.T. Press, pp. 110-119.
6. Gardner, R.C. & Lambert, W.E. (eds.). (1972). *Attitudes and motivation in second language learning*. Rowley, MA: Newbury House.
7. Garan, Elaine M., Glenn DeVoogd (2008). *The Benefits of Sustained Silent Reading: Scientific Research and Common Sense Converge*, *The Reading Teacher*, 62(4), pp. 336–344.
8. Chow, Ping-Ha, Chou, Chi-Ting (2000). "Evaluating Sustained Silent Reading in Reading Classes", in *The Internet TESL Journal*, Vol. VI, No. 11, November 2000. Available at <http://iteslj.org/Articles/Chow-SSR.html>
9. Hiebert, Elfrieda H. and Reutzel, Ray D. (2014), *Revisiting Silent Reading: New Directions for Teachers and Researchers*, Santa Cruz, California: Reading Essentials Reprint Series, TextProject, Inc.
10. Kok Khiang Loh Jason (2009). "Teaching modeling: Its impact on an extensive reading program", in *Reading in a Foreign Language*, volume 29, no. 2, pp. 93-118.
11. Krashen, Stephen D. (1993). *The Power of Reading: Insights from the Research*, Englewood: Libraries Unlimited.
12. McLean Stuart, Greg Rouault (2017). "The Effectiveness and Efficiency of Extensive Reading at Developing Reading Rates", in *Elsevier*, pp. 92-106.
13. Meyers, Rick (1998). *Uninterrupted Sustained Silent Reading*. Available at <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED418379.pdf>
14. Mujis, Daniel, 2004, *Doing Quantitative Research with SPSS*, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
15. Mureșan, Cristina Andrada, Alexandra Cotoc (2016), "Revisiting Reading Practices in the ESP Classes. A Case Study", în revista *Acta Technica Napocensis* –

Languages for Specific Purposes Series, vol. 16, no. 3, Cluj-Napoca, UT Press, pp.83-90.

16. Rosseau, Alisson S. (2012), *Effects of Silent Reading on Intermediate Students' Reading Growth*. Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of master of arts in education at northern Michigan University. Available at: [https://www.nmu.edu/education/sites/DrupalEducation/files/UserFiles/Rosseau Alison MP.pdf](https://www.nmu.edu/education/sites/DrupalEducation/files/UserFiles/Rosseau_Alison_MP.pdf)

17. Sanden, Sherry (2014). "Out of the Shadow of SSR: Real Teacher Classroom Independent Reading Practices" in *Language Arts*, Volume 91, Number 3, pp. 161- 175.

THE RE-IMAGINED AVATAR OF THE CAMPUS NOVEL - ALEXANDRU MUȘINA'S *NEPOTUL LUI DRACULA*

Eliana Ionoaia

Lecturer, PhD., University of Bucharest

Abstract: Alexandru Mușina attempts perhaps a rather ambitious project in creating a *mélange* of Gothic story, campus novel and post-communist criticism regarding the Communist sucking of the people's blood. His reclaiming of the national myth of Dracula – imposed on Romania by Bram Stoker – is not to be discarded either as an avenue of interpretation. The most successful of approaches would investigate the novel as an avatar of campus fiction. While the novel is inscribed in this tradition, it also varies substantially in the way the professors are depicted and perceived. The dismissive attitude towards the merits of professors – perpetuated by society at large, the state and its institutions in particular – is opposed by the respect shown to teachers during the Communist regime, with the saying "the professor is king" as particularly salient. The post-communist situation encourages the creation of a corporate model for academia, following trends in research that would bring funds – with the proposed creation of a center for the study of vampires. In addition, the political nature of departments, the administrative duties and the conference circuit all make their dutiful appearance within the pages of the novel.

Keywords: campus novel, Alexandru Mușina, *Nepotul lui Dracula*, appropriation, rewriting.

1. The Campus Novel from the 1950s to the 2000s

The campus or academic novel, as it is alternatively called, is a genre that can mark its inception somewhere around midcentury during the 1950s, on both shores of the Atlantic – Mary McCarthy's *Groves of Academe*, C.P. Snow's *The Masters* and Kingsley Amis's *Lucky Jim* were the first specimens that gave birth to this subgenre of the novel. A few novelists followed in their footsteps, such as Malcolm Bradbury and David Lodge, who aside from being writers were also academics, and they seemed to focus mostly on this genre, given that it was a world they were familiar with. Their novels reveal a marked change in the academe from one decade to the next, but the academe they were portraying was the Anglophone one. Lodge underscores this fact and explains it as a result of the existence of the campus that gave cohesiveness to this genre. Lodge also points to the fact that "Continental European universities were not designed as campuses, territorially defined and self-contained", rather having a random distribution that was not conducive to clear boundaries "marking off academic life from the life of the city at large." (Lodge 9) Another reason he offers for the lack of campus novels in other cultures, or at least for their scarcity, is the underlying professional dignity of European academics. However, in recent years, decades after the genre was established, such novels were written and disseminated in other cultures, among them Alexandru Mușina's *Nepotul lui Dracula*.¹

The campus novel creates certain expectations regarding customs without credit, ranks which are not guaranteed and a culture which has not been secured, as the universities are seen as

¹ The novel has not been translated yet in English, therefore all the quotes in the paper were translated by me.

places where rapid social transitions are taking place. (Bradbury 340) The definition of the genre as provided by Lodge points to "a work of fiction whose action takes place mainly in a college or university, and which is mainly concerned with the lives of university professors and junior teachers (...) and to a lesser extent with their students, both undergraduate and postgraduate. In the campus novel students are usually objects perceived by the academic staff, rather than subjects from whose point of view the story is told". (Lodge 2)

The focus on the professors shows that not a lot of actual development occurs in such novels, which would happen if the focus was on the student as in varsity novels or in *bildungsromans*. Taking the university as a setting means that these novels deal with a microcosm, which is ready-made and familiar to the writer who has been a student or is himself an academic. Nevertheless, as a microcosm, such novels will re-enact on a smaller scale the larger world and it will be a snug world, suffocating to some, with well-established rules and traditions. (Showalter 1) It will also depict "its own distinctive customs, seasons, rituals, and foibles, where the factors that motivate human behavior – power, ambition, rivalry, lust, anxiety – can be displayed and anatomised." (Lodge 7) The "disinterested pursuit of truth and the preservation of high culture" led to unrealistic expectations, having little to do with the 'real' world. Yet, according to Elaine Showalter, the university was still "related to the larger society, affected by its values and problems", at least in the 1950s and 1960s. (Showalter 119) In the 1970s, academic fiction darkened, the academics had failed to uphold the standards of the earlier models and had become seemingly obsolete, lacking any real motivation in terms of faith and service, focusing rather on their personal ambition and grasping for power. (Showalter 120) The idiosyncrasies that might have seemed endearing earlier, turned into pettiness, squabbles, and disloyal competition and the professors themselves transformed into grotesque figures. (Showalter 120) The world of the academe is isolated and insulated from the outside one, failing at aligning its ideals with those of the world at large. Nonetheless, since it is still a world populated by humans and the old Latin dictum *errare humanum est* (to err is human) still holds true in this day and age, "ordinary human weaknesses" and "ordinary eccentricities" will still be present in the academe, leading to a preference for the satiric genre. (Lodge 7) In fact, the focus on human weakness is what turns the campus novel into a satire.

As a summing up of the genre, Elaine Showalter looks towards what the future should hold – a historicized view, accepting the decline "in the ideals of the academy while acknowledging the inevitability of such transformations within institutions." (121) Showalter also criticizes the current state of affairs in which only one side of things is presented – the life of the academics – completely ignoring the flipside – the life of the students: "In the university, I think there are two stories – those of the faculty and those of the students." (Showalter 121) An additional criticism she supplies in her book relates to the unwillingness of departments to confront the extinction they may be facing; thus, in her view the academic novel "conceals a much deeper problem that the department does not want to confront – its own survival." (Showalter 122) To Elaine Showalter, it seems clear that business, science and technology hold sway in today's mercantile world, and therefore threaten the academe and especially the humanities departments where the writers of academic fiction have found a haven. (124) But she believes that this is the case due to a lack of focus of the said departments: "the departments have lost their sense of purpose and do not have the will to find a new intellectual centre," a centre that has been out of fashion for some time now. (Showalter 125) I would like to propose that Alexandru Mușina's novel touches upon these issues and provides satirical solutions for them.

The humanities departments in Romanian universities are always under threat. The budgetary system supporting them provides very low levels of income and the funds assigned by

the state for the education system are woefully inadequate. The departments – and the universities – have to apply for grants and projects and use those for additional funding. The professors have to work on research, teaching and take on numerous administrative duties which cut into the time allotted for research, leading to being underpaid and overworked. In addition, the saying ‘publish or perish’ is endemic in the system. As a result, the business model is also present since the way funds are allotted to a university depends on the number of students. This discourages strictness in grading the students, since those students are needed for the departments to survive. In the Romanian educational system, the possibility of extinction of departments is very much present at all times, like a threat looming large. It is impossible not to confront it. Alexandru Mușina’s novel discussed this sad reality of the educational system in which he had worked for years. Another issue he places in focus is the perennial PhD student, since one of the secondary characters, Remus Durac, had been a PhD student for more than a decade and had changed topics and advisors several times. Nevertheless, being a PhD student allows him to teach, and he does so. In addition, Remus Durac uses his time efficiently in having as many affairs as possible, within the faculty or on the conference circuit, which is another typical trope of the campus novel.

Wojciech Klepuszewski proposed in a paper he presented at Sibiu at the *East-West Cultural Passage: Changing Places* conference that the campus novel is close to succumbing, while Merritt Moseley states in his book on academic fiction that “we begin with an awareness that some readers, particularly those who are themselves professional academics, deplore the whole genre, and some would like to see the entire subject go away” – unflattering treatment of academics and negative contributions to views on the academe being two of the reasons cited. (Moseley 3) Another reason for this might be that the academe, in terms of the humanities, is also on its last legs due to a “conflict between academic values and the values of the world ‘outside’, often the industrial or commercial world.” (Connor 73) Steven Connor also mentions that “the novel occupied a special place; dangerously poised between the realms of the mass market and high culture.” (Connor 73) While in the Anglophone world, academic fiction is becoming old-fashioned, it is only starting its career in other cultures. For those new novels, a fresh way of looking at a 50-year-old genre, seemingly ready to retire, might provide some re-imagined avatars.

2. The Re-Imagined Avatar of the Campus Novel

In certain ways, we cannot expect these avatars to depart tremendously from the beaten path. Those would be unrealistic expectations. Thus, Alexandru Mușina's novel traces the tropes and the discourses well-established by Amis, Lodge and Bradbury among others. It deals with a university, if not a campus; it focuses on the life of a professor, though at the beginning of his career; it employs satire; it undertakes a theoretical discourse hailing from semiotics, but with forays into the realms of post-structuralism, anthropology, and cultural studies, to name but a few; the text is peppered with theorist name-dropping; the lecture halls have a very strong presence in the text as do conferences; and finally, both affairs on the conference circuit and affairs between professors and students are very much a part of the text. Where Mușina's novel departs from the beaten track is in its approach of the paradoxical situation of universities in Romania due to the budget allocated to education per student, in effect making the professors impotent in dealing with low levels of scholarship by failing said students, instead obliging them to pass them, and turning their institutions in diploma mills. In addition, Mușina provides a

uniquely humorous treatment of the administrative apparatus of the university with former *Securitate* informers as head secretaries, fully capable of manipulating everything and everyone and the seemingly shrouded-in-mystery club to which only the *crème de la crème* of academics can belong. It also differs in the inefficiency and passivity of professors and enterprising spirit of students and by approaching the subject of the survival of the departments in terms of funding. Moreover, the life of the student body with their concerns is illustrated. Furthermore, the novel juxtaposes the colloquial language of students with the elevated and theoretical *langue de bois* of the professor. None of the above, however, holds a candle to the fact that the professor is king, and a vampire to boot, or to the academic lottery that concludes the university portion of the novel.

Florin Angelescu Dragolea – his name reminding the Romanian reader of flowers, angels, dragons and devils² all at once – is the protagonist of the novel. He is an assistant, teaching French literature at the Transylvania University of Braşov. His nickname provided by the students and based on his initials FAD leads us to another conclusion, opposite to the one initially provided by his name. FAD would mean bland, insipid or flavourless – and it is indeed how his courses are perceived by students – even “unpalatable” as the narrator informs the reader. (Muşina 6) Aside from their unpalatability, the courses are taught in 19th century French, with a perfect Sorbonne accent, while the students are used to talking to professors in a French-Romanian or English-Romanian dialect.

The Romanian educational system and the way to dodge it are explained extensively in the novel, starting from the very first pages: the professor is king of his own domain. FAD was teaching the same course in all three years, under different names: “Medieval French Literature,” “Classical French Literature,” “Romantic French Literature,” “Modern French Literature,” which were attended only by the nerds who would take copious notes. The course was based on his PhD thesis – “La sémiose de l’oubli et du souvenir chez Marcel Proust” which he teaches in his lectures word for word. While the nerds take their notes and learn them by heart, the majority of students fail the exam, since the few key phrases they learn prove insufficient for the exacting standards of professor FAD:

If they didn’t pass, they needn’t worry: the new system of passing the year, introduced as a result of European Union lobbying, based on the so-called “credits,” allowed them to reach their senior year with 5 or even 6 outstanding exams from the first and second years. This apparently complicated system, was also extremely convenient. For instance: no matter how many exams they had to take with professor FAD, they only had to study one course. Therefore, in the special session before the bachelor exam, they pulled up their socks, they crammed day and night, they guzzled tons of coffee and smoked truck-loads of cigarettes, they became increasingly more pale, they turned completely anemic trying, not so much to understand, but to learn by rote semiotic Proustian magic formulas, which would open the gate towards passing the exam. (Muşina 7)

FAD’s method of teaching – using the same material in several courses – enables the students to pass the exams towards the end of their studies. They have to study a single course to pass several exams. The cramming sessions typical of student life are also humorously depicted by Muşina, in addition to the medieval method of study – learning by rote the entire material.

² In Romania, the Sunday before Easter is called the Flowers’ Sunday (Palm Sunday), when people with flower names celebrate their nameday. Florin is one such name. Angelescu is a surname – a typically Romanian surname given the *-escu* suffix – which has as its root word Angel, coming from the Italian *angelo*. A more common form of this surname would be Anghelescu. Dragolea as a second surname would remind one of dragon, but in Romanian it is also connected to *drac*, meaning devil, since the origin of this word hails back to the Latin *draco* which also means snake or dragon.

The teaching method and the learning method are not conducive to understanding, only to parroting what the professor has taught in the course. Thus, the system as it is currently set up – the Bologna system – not only allows students to reach their senior year with outstanding exams, it also presents them with an additional opportunity: a year of grace, paid for by the parents, during which the students have the chance to retake exams previously not passed. It is interesting to see what happens when the students do not pass the exams, since it is not the professor who controls the outcome, but rather the secretary. This methodology for passing exams is discussed later on in the novel, however.

The professor, as stated above, is king of his domain. While some would argue that he has to provide quality in his teaching for the payment he receives, especially since aside from the students who do not pay for their education, there are those who do pay (students trying to get a second degree and those who were unable to pass the admission exams with high enough grades), the professor still reigns in this system. The professor has not been simply transformed into someone who provides a service:

How about the professor? He is not yet a simple service provider, a kind of intellectual masseur or kineto-therapist; he is still king, a sovereign over his own subject. Only that his is no longer, as in the past, an absolute monarchy, in which the king does as he pleases commanding that heads roll, rather he is now a modern, constitutional monarch. He may teach whatever he pleases and in whatever language he pleases, provided that democracy triumphs and all students pass the exams. (Muşina 8)

The domain, however, is not to be governed with an iron fist, but with kindness, since the professor cannot be an absolute monarch anymore, instead he has to be understanding with his subjects and allow them to pass his exams. Aside from the realm he is allowed to control as king, the professor has to be very much aware that he has to pass his students, since the university needs customers and they are funded by the state depending on the number of customers it is able to attract:

Over here, as it were, the professor is king, he teaches whatever he likes and as he likes it. Nevermind the curriculum posted on the university website. As long as nobody complains. And nobody complains. On the one hand, because the students don't read the university website. On the other, because only those unable to graduate would ever complain. And that never happens: universities need students, as many students as possible, since the state funds them depending on the number of students. Students need diplomas, since private companies and state institutions show preference in hiring – out of inertia or perhaps the list of competencies requires it so? – only college graduates possessing a diploma. Any type of diploma will do, since they don't know anything useful anyway and they have to learn everything: „on the job“, as a communist saying goes, or through all sort of trainings and team-buildings. (Muşina 6)

In addition, the passivity of students in this educational system is highlighted by Muşina. Moreover, another criticism he provides through the voice of the narrator refers to the less than practical side of the education the students receive. As it becomes clear from the excerpt, the diploma is all that the students require. It is not the education they are after, since the education received will in no way impact their future careers. Companies do not hire based on the experience you have supposedly accumulated through the education received in college, instead they expect the knowledge and experience you possess as a recent graduate to be ineffectual and useless at best, if not impractical. The companies also believe that the students need to grow out of the habits learned during their college education.

The protagonist of the novel is a tedious specimen of the academe, yet, one moment of

boredom and a pucky idea later, and he will be turned into a star. Lulu and Bubu, the two divas of the second year, decide that he looks like Marilyn Manson and Dracula, nickname him Dracula's nephew, and as they say, the rest is history. Or not quite – they invite him to the most expensive restaurant in town where he is served a beefsteak in tartar sauce which revives in FAD/Fifi the need for blood, energizing him at the same time. In the process of describing FAD ascension to fame and fortune, Muşina also provides ample descriptions of students and student life, with their cliques and their competition in the race for popularity, better grades or a better life. The nerds are an important part of the landscape, as are the social climbers, the go-getters and the lazy students who sleep during classes. In addition, the rumour mill that constitutes the faculty is humorously illustrated in the novel.

Gossip spreads around the university soon enough and everybody talks about FAD's outing with the two students. The invented identity – that of Dracula's nephew is amply discussed by students and faculty alike. As a result, FAD's status improves tremendously. As he becomes central in the gossipy discussions that ensue, the prominent members of the faculty take an interest in his courses and increase in popularity, even though he had been previously thoroughly ignored and passed over due to his flavourless character. Consequently, he is invited to join COI (The Club of Intelligent Men – incidentally, in Romanian the initials form a word that would be the equivalent of the slang word 'balls' – a meaning that is further emphasized by the fact that membership is limited to male members of the academe). The shadow cabinet of the faculty is seen as a mythical club which allows entry only to a few chosen ones, who could be seen as the elect:

The „shadow cabinet” of the faculty, the mythical *COI*. Shadow cabinet, you say? Mythical? Isn't that perhaps an exaggerated claim? It depends on your point of view. (...) For us, it is more important to consider what is happening in the faculty (and who is managing it) than what is happening in Bucharest, in the Parliament, even more so than what is happening in Brussels, in the U.S.A., China or the UN. The reverse might be true too: perhaps, from a global viewpoint, the *COI* doesn't even exist. But for us, yes, it is mythical. First of all, since it is inaccessible. At least if we take Cossiga's definition at face value: “Whatever man knows or believes to exist, and whatever he does not have access to, is mythical.” And, if push comes to shove, why wouldn't our little community be allowed to keep its myths? (...) But what was *COI*, otherwise known as the Pentagon? Nothing more, nothing less than the Wednesday night meetings of the A-list professors in the faculty scheduled every two weeks at the restaurant: Teodor Cossiga, professor of comparative literature and folklore, Vasile Peteanu, comparatist and phenomenologist, associate professor Darius Stroescu, specialized in cultural studies, Mihail Banciu, associate professor of Romanian literature and dean, plus Andy Cruceru, the new rising star of the faculty. (Muşina 105)

The stars of the faculty are part of this shadow cabinet, which remind the reader of the Communist period when everything was done in secret. It is as if they too govern from the shadows, getting their own way as a fly by night organization might, through dishonest means. The inaccessibility of this shadow cabinet makes it all the more desirable for those who are not included in its ranks. During the meeting, the Dean and the other prominent members of faculty question FAD about the rumour that he was a vampire, thinking perhaps that with him there, they could open a centre for studying vampires:

Let's suppose that young Florin Angelescu Dragolea, here present, was a vampire... Don't fret! We don't mind, as long as you observe the social-sanguineous contract, as Darius says. Imagine what a marvelous opportunity this would be for us, especially now with this crazy competition for grants. You don't know what academically trendy pickle to contrive to get your

hands on some mites, the dean can tell you all about it. We could open a research centre – strictly literary research, of course, no worries, Fifi! – of vampires. It would be the only one of its kind. With a researcher who is a genuine, authorized, certified vampire... all signed and sealed. The backers would scramble from all over the world, especially the Americans, with their vampire obsession. (...) As I live and breathe, it's worth it. 200% profitability (...) Our scientific priority would be to study not only the vampires from our folklore or from the sick Western imagination, as well as real, current, postmodern flesh-and-blood vampires. (...) If our beloved colleague, here with us, agreed to be a vampire, we'd be number one. Not even Harvard has a certified vampire among its professors, students or alumni. (Muşina 138)

Cossiga reassures FAD that his vampirism would not be held against him, as long as he does not go on a vampiric rampage. He also appeases his anxiety by saying that the research they speculate about would only be in the field of literature, soothing FAD's nerves since he might have thought that he would become a medical curiosity. Thus, the monster in their midst would not become a *curio*, instead it would be a source of income for the department. FAD's status as a vampire would need to be documented and he would have to become certified as a vampire, but that would simply increase the standing of the department since the situation of the research centre would be unique in the world, vying with Harvard for attention in terms of the seriousness of the research undertaken there.

Once FAD's identity as Dracula's nephew is confirmed through documentary evidence – old letters left by his grandfather to be read only by a male heir – he feels isolated and unable to share this occult knowledge. This secret sets him above princes, kings, billionaires and cinema stars into the Mount Olympus of postmodern imagination – placing him on the same level as Superman, Batman, Catwoman, Spiderman, Harry Potter and X-Men:

The other secret – the story that involved Boboieru and the weekly blood intake of the Drăculeşti – which raised him above all the princes and kings, billionaires and movie stars and that projected him straight into the Mount Olympus of postmodern imagination, setting him on the par with Superman, Batman, Catwoman, Spiderman, Harry Potter and X-Men, was even harder to share. In fact, it was impossible to share. First of all, nobody would believe him. The world is full of raving madmen who believe themselves Dracula's heirs, or even Dracula himself. (...) Notwithstanding the false pretenses, Romanian society is so civilized, so secularised... Nobody truly believes any longer in vampires and werewolves, in poltergeists and ghouls, in ghosts, in cursed legacies and family secrets. At most, some crones in the out of reach no man's land of the mountain peaks or the gipsy women in their coloured skirts wigwagging on TV, pretending to be witches, might believe him. In his small academic world, at most, he would be regarded as a freak. (Muşina 267)

But he is also acutely aware that Romanians no longer believe in ghosts, vampires, werewolves, and witches. (Muşina 267) He finally reveals the truth about his ancestry to Lulu and Bubu, and together they sing and dance in a round, similarly to a children's ditty, on a tune entitled The Peasant in the field, with lyrics invented by Lulu on the spot: Fifi is a vampire, Fifi is a vampire, / Hurray, my sweet, Fifi is a vampire. / Dracula's Nephew, Dracula's Nephew, / Hurray, my sweet, Dracula's Nephew. (Muşina 303-304)

Lulu's enterprising spirit takes over once this disclosure occurs. Lulu contrives a plan that will allow FAD/Fifi/Dracula's Nephew to get the blood he needs. As such, she enlists the help of Mrs. Enikö Trăistaru who was an essential piece in the economy of passing exams within the faculty. Thus, if a student cannot pass an exam through honest means, and he is unable to cheat, using cheat sheets, his mobile phone or perhaps a deskmate's exam sheet, intercessions, sycophancy, cant or sexual favours, the next step was to contact Mrs. Enikö and she would pass on gifts or gravy, blackmail professors (since she knew all about the addictions, affairs or

plagiarism of the faculty members) or as a last resort, she would modify grades in the case of forgetful professors. (Muşina 328) There was a painstaking method to this however and her motivation was that of mere survival in a corrupt system, once her services were no longer needed by the *Securitate*:

Was Mrs. Enikö a maniac, a neurotic agent allowed to lay sleeping by the SRI (Romanian Information Service) the new name of her old and beloved *Securitate*? (...) No. Mrs. Enikö was simply making a living. Being a single mother, and since her salary as a head secretary was insufficient, Mrs. Enikö had become the turntable, the essential element in the subtle and complicated mechanism of passing exams in our faculty. Of certain exams, to be fair. (Muşina 328)

If she had to change grades in the transcripts she kept a copy of the real grades at home. The narrator cheerfully and ironically notices that a chronicler of the future would need to check Mrs. Enikö's archive if he were to render a true account of the grades received in the faculty. (Muşina 328) Another authorial comment intervenes in the text earlier making reference to this method of passing exams delineated above:

After all, to paraphrase Darius Stroescu, in a democracy it is more important that the problems, the inherent conflicts be solved pragmatically, based on some principles, through dialogue, with rational arguments. On the other hand, in our country, even if we aren't doing all that great in the principle, dialogue or reason department, pragmatics reigns supreme. And those who enact its will are the secretary or the head of office (as it was in the old days: the chaperon or the butler). (Muşina 7)

Mrs. Enikö's role as go-between or bargain maker is once again highlighted, but the method itself refers to the application of pragmatic principles. Even while communication, reason, and principles are not seen as the strong points of the Romanians, avoiding conflict is one thing at which the Romanian people excel. When conflict is unavoidable the Romanian people will always choose to deal with it in their own way: "the Romanian people are peaceable and hate conflicts with all their heart. Thus, students, professors and university management have adopted, spontaneously and for quite a while now, the mission statement of any democracy, brilliantly synthesized in Frank Sinatra hit: „I did it my way“. The Romanian way: to each his own." (Muşina 6) Obviously, this might lead to chaos since, if everyone acts their own way, leading to a multitude of ways, the rules are disregarded. Consequently, political alliances and agreements might not work, but agreements settled upon at a personal level are the way to go – namely, the Romanian way:

For hundreds of years, in these lands we have been solving problems that are apparently unsolvable in a very specific way, a way I would call striking a bargain and shaking on it. Indeed, striking a bargain, not the so-called agreements, not the ententes, alliances, international treaties, entered only to be broken at the first opportunity. And we do this creatively, by leaving aside some... Some what? Some dogmas, all that hinders people from getting along. For us, the supreme law is Ohm's Law³, namely, for the laymen: Treat me humanely, and I will treat you the same. Well said: human, not vampire. (Muşina 352-353)

Thus, at a political and social level, conflicts are harder to mitigate, however, at a personal level – using one's network of contacts which is the way to go in the Romanian culture – they can be solved more easily. In order to come to a solution, one needs to be able to

³ Ohm's Law is a physics law, but the name of the physicist sounds like the word man/human in Romanian (*om*).

understand those around one and to show consideration and empathy. Striking bargains – scratching someone’s proverbial back at some point and knowing that later on that person would scratch one’s proverbial back in return – is the solution provided by Muşina. In fact, the novel itself is a campus novel written the Romanian way.

To return to Lulu and Mrs. Enikö’s plan, it involved passing all the students with grades higher than 7 out of 10. In return, the two enterprising ladies organized a blood drive that would allow FAD to live a more energized life, with proper nutrients. On hearing about the plan, FAD starts finding reasons why such a thing ought not to happen, but Lulu is far more insightful and quite a spin doctor to boot. In the end, she uses his own words against him – the professor is a king, a sovereign on his own domain, therefore he could easily be king at the exam. The narrator intervenes in the text to explain the paradox created here, praising this barter that Lulu has come up with – for Fifi blood was a necessity, as were the diplomas and high grades for the students for whom those things would ensure a good job, therefore a good living:

You might object by saying that due to arrangements of this type the students are impelled to stop learning and that our educational system is gradually degrading, or that such agreements are sources of corruption which affect the whole society in the long term, no less, or that a student that received a high grade for donating blood will be tempted throughout his life to use various expedients to dodge work, to avoid putting a bit of elbow grease into it, as the saying goes. We will reject this counterargument as follows: corruption exists anyway, it is already inscribed in human nature. And, if it comes to the crunch, a bit of corruption is preferable to a blood bath and a pile of corpses. (Muşina 353)

Thus, the narrator insists that treaties, alliances and agreements are not the way to go with Romanians, who prefer dealing with each other on a personal rather than legal level. The final argument, that ends the narrator’s plea for this solution – this barter of blood for grades – is one that advocates the view that this does not lead to a degradation of our educational system, since corruption is already inherent in humans and endemic in the system.

Ultimately, Fifi, crowned king and wearing a cape, enters the lecture hall where the exam is to take place – the room is adorned with balloons and the French, Romanian and EU flags, the students are chanting slogans (the professor is always right, *non scolae sed vitae discimus* – It is not for school, but for life that we learn, reading hasn’t killed anyone yet – Muşina 356). The anthems of Romania and France are sung. The atmosphere is entirely too festive for an exam in one of FAD’s exams. The reason for this is that he has organized an academic lottery – giving high grades to the nerds, but picking the names of the other students who are to pass in this session with grades above 7, leaving the rest to pass during the autumn re-sit session. Finally FAD gives a speech:

Dear students, this will be a grand moment, a moment you will remember for the rest of your lives. Never before has such an exam been seen. It is a model for the future. This age, progress itself requires it, even the European Union and the Bologna agenda require it. It is high time to outgrow the dark ages when exams were synonymous with terror, to the guillotine even, when students were pushed out of fear, not only to learn, but to cheat, to hand gravy to the professors or, *horribile dictum*, to offer sexual favours in exchange for grades! The grades were not the only reason for this gloomy inquisition atmosphere perpetuated well into the modern and postmodern age, although the grades are not to be ignored either. (Muşina 368)

Thus, formerly exams were seen as torture, as a type of inquisition or as the guillotine, and the students learned for fear, paid off the professors or offered them sexual favours. FAD

offers a new version of the exam where moral decay and trauma would be eliminated. This new type of exam envisioned by FAD constitutes satire at its best. In addition, considering the position of the professor on the first page and on the last page of the novel, readers might conclude that Mușina applies carnivalization to great effect, since the nobody from the beginning, becomes a king at the end.

3. Conclusion

Alexandru Mușina's novel *Nepotul lui Dracula* is a campus novel with a typically postmodernist twist, through the inclusion of gothic elements, such as the vampire professor. While using the campus novel tropes and discourse, the novel goes beyond the readers' expectations, dealing not only with professors, but with students as well. In addition, the novel brings to the fore the struggle to survive of departments in the university. Moreover, the post-communist academic world still contains remnants of the totalitarian regime through the shadow cabinet and the head secretary who is a former *Securitate* agent. Mușina does not discuss in detail the communist regime and the way the educational system was set up during those times, nevertheless he refers to communist sayings that are still prevalent after the Revolution, such as learning skills on the job rather than at the university. Mușina's novel emphasizes the drawbacks of the educational system in Romania, however, he does not offer real life solutions. In fact, this re-imagined avatar of the campus novel makes great use of another typical element – satire. Carnivalizing the role of the professor – who is supposed to teach and offer solutions, but who learns a lesson from his enterprising students – is just another way for Mușina to show how professorship is seen in Romanian culture – slightly outmoded and definitely useless. The favourless professor from the beginning is turned into a king at the end, presiding over his own carnival. The vampiric side only turns FAD into a person of interest and increases his popularity, instead of ostracizing him. Thus, the humorous solution provided would be that perhaps each humanities department should have its own vampire – those who do not have a vampire, should get one.

BIBLIOGRAPHY

- Bradbury, Malcolm. *The Modern British Novel*. Revised Ed. London: Penguin Books, 2001.
- Connor, Steven. *English Novel in History, 1950-1995*. New York and London: Routledge, 2001.
- Klepuszewski, Wojciech. "Farewell to Magna Opera – The Fiction of Academic Fiction". Presentation at the East-West Cultural Passage: Changing Places Conference. Lucian Blaga University of Sibiu. 31.05.2014. Unpublished.
- Lodge, David. "Nabokov and the Campus Novel" *Cycnos* Vol. 24: 1 2006.
- Moseley, Merritt. *The Academic Novel: New and Classic Essays*. Chester: Chester Academic Press, 2007.
- Mușina, Alexandru. *Nepotul lui Dracula*. Brașov: Editura Aula, 2012.
- Showalter, Elaine. *Faculty Towers: The Academic Novel and Its Discontents*. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2005.

N. D. COCEA: "VINUL DE VIAȚĂ LUNGĂ" OR THE LONGEVITY OF AMBIGUITY

Lionel D. Roșca

Lecturer, PhD., „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: Traditionally seen by the Romanian literary criticism as a journalist and a talented pamphleteer, but only as a minor writer, N. D. Cocea endures in Romanian literature first of all because of “Vinul de viață lungă”, a work with an uncertain narrative status (tale / short story / novel). In the course of time, the exegesis approached this literary work from various hermeneutical perspectives, of which the most productive is probably the symbolic approach, which re-assigns the text to the fantastic genre, therefore reporting it (critically) to this genre’s conventions.

Keywords: fantastic, realism, symbolism, mythopoesis, sociological perspective

Proiectat cu mulți ani înainte, dar terminat, după chiar mărturia lui N. D. Cocea, în închisoarea de la Văcărești, *Vinul de viață lungă* (roman, conform subtitlului – în realitate, o amplă povestire “infiltrată” de unele elemente autobiografice) a apărut inițial în 1931 în foiletonul revistei “Drum nou”, prima ediție în volum fiind tipărită în același an la editura Cultura Națională din București (în două ediții succesive, cu un portret inedit al autorului de Marcel Iancu – pentru detalii suplimentare vezi și *Dicționarul cronologic al romanului românesc*, 2004). Reprezentând adevăratul debut literar al unui autor care a rămas în memoria culturală mai curând ca gazetar, deși s-a dorit mereu în primul rând un scriitor, *Vinul...* a fost primit relativ bine de public și critică. Intrând și ieșind din centrul atenției odată cu autorul însuși (dar și cu modificarea sensibilității estetice), creația sa a fost totuși tradusă în repetate rânduri (încă din 1943) și reeditată constant, chiar dacă nu frecvent, până azi.

Relatăta la persoana I de naratorul-personaj principal (narațiune homodiegetică), acțiunea, plasată pe fundalul Moldovei patriarhale de dinaintea primului război mondial, se desfășoară la Cotnari, într-un timp neprecizat, pe durata câtorva luni. “Numit ajutor de judecător în târgul moldovenesc Cotnari, care îl bucură prin frumusețile lui și îl dezgustă prin surtucarii săi meschini și mărginiți, naratorul are privilegiul de a fi acceptat de un bătrân boier, Manole Arcașu. Stârnit de poezia baudelairiană..., acesta din urmă îi povestește viața. În tinerețe, iubise pe Rada, tânără țigancă, frământând cu trupurile lor strugurii dintr-o zăcătoare. Din mustul îmbibat cu patimă și moarte (țigancă va pieri ucisă...) își trage puterile magice «vinul de viață lungă», izvor al longevității lui Manole Arcașu.” (Doina Modola)

Epic, narațiunea se încheagă așadar din puține evenimente. Totuși, în ciuda acestei (relative) transparențe a textului ce pare să fi descurajat apetitul exegetei, dosarul receptării critice (nu foarte voluminos, însă nelipsit de intuiții judicioase) rămâne neclar în privința a cel puțin două aspecte, ambele esențiale pentru formularea unui diagnostic literar coerent.

Un prim aspect îl reprezintă ezitarea (devenită tradițională a) criticii între caracterul de “nuvelă” (proză scurtă, în sens mai larg) și cel de “roman” al textului, o ezitare care a făcut ca *Vinul...* să fie, de pildă, reținut atât în *Dicționarul cronologic al romanului...*, cât și în diferite

antologii de nuvele și proză scurtă. În ciuda ambiguității cochete a scriitorului (“Nici nuvelă, nici roman”) și a ambițiosului subtitlu “roman” (care îi justifică, formal, prezența în amintitul *Dicționar cronologic...*), *Vinul...* este însă, în realitate, *opovestire* de mari dimensiuni, având practic toate datele speciei (vezi de exemplu Săndulescu, 1976), greu de încadrat, la rigoare, chiar și în categoria nuvelei. Prin urmare, a-i reproșa scrierii (despre care Pompiliu Constantinescu afirmase deja că, prin ea, “N. D. Cocea n-a avut, credem, intenția să construiască un roman”) lipsa unor calități eminentamente românești devine superfluu.

Al doilea aspect nesoluționat satisfăcător de exegeză (fapt cu cele mai serioase consecințe asupra receptării operei) privește tipul grilei de lectură utilizate de-a lungul timpului. “Totul se clădește, *explicit*, iar nu *implicit*... în vederea comunicării unui «mesaj» al cărui text respinge orice încifrare. Pentru N. D. Cocea proza nu poate fi decât realistă, iar realismul însemna «transcriere»”, continua să creadă, chiar și în 1988, Mircea Braga. Aderând în cea mai mare parte (explicit sau implicit) la o asemenea concepție reduționistă, critica a rezervat *Vinului de viață lungă* încă de la început (și aproape în exclusivitate) o lectură în cheie realist-literală.

Mergând, așadar, pe linia “evidenței”, mai toți comentatorii (de la E. Lovinescu și G. Călinescu la Cornelia Ștefănescu și Mircea Braga) au semnalat, ca o primă temă de interes, *romanul micii provincii*, provincie văzută ca spațiu al unui neant existențial tradus la nivelul vieții cotidiene în atitudini meschine și comportamente stereotipe (“târgurile unde se moare” (Cezar Petrescu), locurile “unde nu s-a întâmplat nimic” (Sadoveanu) etc. constituind, în fond, o temă clasică a literaturii române moderne.) “Trei părți din *Vinul de viață lungă*”, scria, de pildă, P. Constantinescu, “nu sunt decât un reportaj retrospectiv asupra mediului provincial prin care a trecut tânărul împărțitor al dreptății, venit din Capitală la Cotnari. Sumare creionări ale notabilităților locale, șarjate cu o vioiciune de ziarist, și revolta de rigoare a autorului, inadapabil în cadrele meschine în care a fost zvârlit, alcătuiesc un raport verbos asupra mediocrității unui târg”. Intenția realist-critică a narațiunii rămâne însă problematică, câtă vreme acest “raport verbos” e motivat doar într-o foarte mică măsură de interesul documentar al naratorului pentru “trecutul obscur al țării... pierit fără martori și fără istoriografi” (spre comparație, găsim un atare interes teoretizat programatic la Sadoveanu – *inter alios* – în *Prefața* din 1942 la *Locul unde nu s-a întâmplat nimic*). Totodată (și lucru surprinzător pentru acest gen romanesc), critica socială, altminteri atât de dragă gazetarului N. D. Cocea, se face simțită aici doar în treacăt: acuzarea existențelor meschine, marginalizarea omului superior (“Năzuința spre virtute și autodesăvârșire într-o lume prost alcătuită le va aduce [bătrânului și tânărului] aceeași muștrare socială: excomunicarea”, Z. Ornea) ș.a.m.d., nu par a-l interesa pe autor în mod deosebit. Mai mult: deși în tabloul provinciei transpare ceva din tușa acidă a marelui pamfletar, intenția mărturisită a lucrării (de “a arunca peste tot ce ne înconjoară, natură, oameni, urâciuni și scăderi, un vâl de idilism”) contrazice și ea exigențele genului, atrăgându-i, totodată, invariabil, de la Lovinescu la Mircea Braga, reproșul de “idilism sămănătorist”. De fapt, tonalitatea ansamblului pare a vira mai degrabă spre o ironie pașnic-apreciativă (ca în *Rondelul orașului mic* al lui Macedonski) și spre deliciu intelectual și senzorial (“Mai ales că de la o bucată de vreme totul te îndemna...”). De altfel N. D. Cocea, ziaristul angajat politic și maestrul pamfletului vitriolant, contrariază o dată în plus agenda “criticii sociale” reclamată insistent de (unii) exegeți, dând în *Vinul...* “poate una din puținele scrieri în care el își dezvăluie fondul generos, candoarea sa nativă și, oarecum, un soi de timiditate și înclinație spre reverie și viață solitară”, cinismul și sarcasmul rămânând “astfel doar ca mijloace de apărare” (după cum aprecia, pe drept cuvânt, V. Moglescu).

Cea de-a doua temă de interes pentru lectura tradițională, realist-literală, e chiar *povestea de dragoste*, minimalizată, de regulă, de către critică ca fiind “doar un episod” (și încă unul

defectuos sudat, în opinia lui Perpessicius), un episod care, deși poate “singurul atrăgător” (P. Constantinescu), rămîne totuși iremediabil compromis de o “tentă desuet romantică” (Mircea Braga). Situată la limita extremă a acestei paradigme interpretative, lectura recentă propusă de Andrei Oișteanu (Oișteanu, 2016) examinează textul ca pe un pur material sociologic despre existența lui “Ius primae noctis”, “drept” concretizat în “privilegiile sexuale ale boierilor asupra roabelor țigănci”. Dar povestea “vinului de viață lungă”, această aparentă “întâmplare năpraznică” din trecut tipic sadoveniană, este, estetic vorbind (după cum se va vedea), mult mai mult / cu totul altceva, și anume un episod de un halucinant freamăt dionisiac, tălmăcit cu o expresivitate ce-l anunță pe Eugen Barbu. Remarcabil echilibrat, vădind o reală capacitate de invenție și instrumentare (naiva “tentă desuet romantică”, de pildă, e mai degrabă un atent lucrat stil retro) și însuflețit de “un lirism al simțurilor hrănite de un binecunoscut romantism autohton” (P. Constantinescu), episodul Radei reușește chiar să transfigureze “senzualitatea nudă” (Z. Ornea) și erotismul (acuzate ca excesive de critica vremii) din celelalte romane ale scriitorului, înălțându-le la demnitatea unei experiențe existențiale (metafizice chiar) fundamentale.

Pe lângă cele două nuclee mari ale narațiunii (“romanul” social și episodul erotic), unii critici au mai remarcat și *meditația asupra existenței*, temă recurentă pe tot parcursul cărții. Astfel, Perpessicius vedea în *Vinul...* “un extract de poezie acumulată și un imn din cele mai cuceritoare închinat bătrâneții, vieții înțelepțești în mijlocul naturii și tuturor sugestiilor idilice ale podgoriilor” (doar la suprafață afin literaturii sadoveniene a comeseniei, căci “despre o înrudire nu poate fi decât foarte depărtat vorba”). Și, într-adevăr, N. D. Cocea reușește să închege, din doar câteva imagini, simboluri, idei, teme și motive reluate simfonic, un *mic roman paideic*, o carte de înțelepciune (de inițiere în tâlcurile Lumii și ale existenței) comparabilă, *mutatis mutandis*, cu *Divanul persian* sadovenian (o posibilă sugestie pentru exegeză). Oferind atât exemplul, cât și rețeta, această lecție de viață exemplară se articulează pe două direcții convergente. Astfel, pe de-o parte avem (exemplul) o veritabilă *apologie* a unei existențe epicureice “în care viața e sorbită deopotrivă din desfătărilor spiritului ca și [din] multele plăceri ale trupului” (Z. Ornea), din “tot ce-a mai rămas mare și bun în lume și tot ce e mai frumos pe pământ”; ca atare, pagini notabile surprind inefabilul acelei “joie de vivre” născută din armonizarea subiectului cu cosmosul (“Într-o dimineată, sculându-mă cu toate simțurile îmbătate...”). Pe de altă parte, găsim (rețeta) și un *îndreptar de viață* tributar unei robuste înțelepciuni tradiționale umaniste, mai ales în descendența lui Anatole France (unul dintre favoriții lui N. D. Cocea din care, de altfel, a și tradus), dar fără scepticismul acestuia, ci într-o cheie esențialmente optimistă. Într-adevăr, prescriind o *formulă existențială* (viață în acord cu natura, neagresată de social, dar înnobilitată prin intelect), o “*minima moralia*” (reper în “dificila tentativă de disociere a binelui de rău și de edificare – pe plan filosofic – în problemele fundamentale ale conștiinței”, Cornelia Ștefănescu), un *ideal regulativ* (“seninătatea zâmbetului, egalitatea sufletului, sănătatea trupului”) etc., acest îndreptar nu se vrea doar “un dialog asupra poeziei și filosofiei bătrâneții” (Perpessicius), ci aspiră să dea chiar un chintesențial manual de trăire cu adresabilitate universală. La urma urmelor însă, deși vădește unele calități – “autenticismul, viabilitatea narațiunii, firescul descrierilor, acuitatea portretelor” (Mircea Braga), “sugerarea atmosferei de provincie, pâcloasă și stătută” (Cornelia Ștefănescu) ș.am.d. – “romanul” provinciei rămâne totuși nesatisfăcător ca operă în primul rând “realistă” și / sau de critică socială. Deși ceva mai reușite, nici rousseauist-utopicul “roman” paideic și nici (aparent) desueta poveste de dragoste nu pot justifica proporțiile ansamblului. Devin, astfel, evidente limitele de principiu ale lecturii realist-literale practicate tradițional, o lectură care, impunându-și *propriile* agende ideologice, estetice etc., nu izbutește să se deschidă plener spre

intenționalitate a textului însuși. În consecință, o asemenea abordare nu face decât să fractureze textul în părți componente (“romanul” social, erotic, filosofic ș.a.m.d.), adică reduce întregul la o sumă de părți; de asemenea, ea tinde să privilegieze o componentă în detrimentul altora (adică să reducă de fapt părțile la una singură) și eșuează sistematic în obiecții de detaliu ce contrazic propriile aprecieri de ansamblu în general favorabile (cu unele excepții: E. Lovinescu, G. Călinescu).

De aceea, mult mai promițătoare și coerentă – prin chiar adecvarea ei la intenționalitatea textului (nu neapărat a autorului) – pare, în acest caz, o lectură de tip simbolic-figurat. Din această perspectivă, adevărata miză a operei și tema ei principală (cu constelația de motive aferente), reiterată leitmotivic, o reprezintă *taina lui Manole Arcașu*, obsedantul său secret al longevității. Cum posibilul răspuns oscilează, multiplu, pe muchia de cuțit a ontologiei lumii ficționale instaurate de text, se poate vorbi de cel puțin două variante majore ale interpretării, una *hard* (propriu-zis simbolică) și alta *soft* (alegorică).

Potrivit variantei *hard* (întemeiată pe acceptarea tăriei ontologice a explicației furnizate de bătrânul boier), nivelul de suprafață al textului “realist” camuflează un scenariu ezoteric de profunzime, și anume un rit de immortalizare. Dobândirea nemuririi nu se face însă, de această dată, pe calea (mistică) intelectuală a diverselor “științe oculte”, nici prin sofisticate pacte alchimice ori diabolice (ca cel mai adesea în literatura de gen). Nemurirea (sau longevitatea extremă) este obținută aici pe primordiala cale (magică) sacrificial-participativă, a comuniunii / împărtășirii din *mana* (forța vitală și sacrală a) altei ființe în urma unui act sacrificial. Scenariul mitic-arhetipal se individualizează la rândul său, vizibilă în filigran fiind structura misterelor Antichității, îndeosebi cea a misterelor dionisiace (de tipul Anthesteriei grecești). Astfel, vița de vie e nu doar *semnul* (exterior) tradițional al convivialității epicureice, ci și *simbolul* (profund) străvechi al vitalității, iar vinul, echivalentul / substitutul sângelui (fluidul vital prin excelență în mentalitatea arhaică). Denunțat de “gura lumii” profane ca un vampir sui-generis (pe seama vitalității fecioarelor de pe moșie), Manole Arcașu însuși (“bătrânul satir”, cum e constant numit) apare – în cercul închis al conacului său, între tinerele slujnice (bacante) și roadele podgoriilor – mai curând ca un original mistagog ce oficiază cultul viței de vie și al erosului. Guvernată de principiul metafizic al “Marelui Lanț al Ființei”, cum îl numește A. Lovejoy (“de la ultimul firicel de iarbă până la fruntea ta și-a mea trepte pot fi nenumărate, dar scara e aceeași”) și caracterizându-se, în termenii lui I. P. Culianu, prin procosmism (lumea e bună) și prosomatism (trupul e bun), însăși concepția despre lume a bătrânului Arcașu se dovedește a fi mai degrabă una păgân-naturistă și panteist-vitalistă, nu atât atee (“Mi-am trăit din plin viața, fiindcă am scos dintr-însa pe Dumnezeu”), cât *ne-* sau chiar *anti-*creștină (“Ce curat e aerul !... Ce dulce e viața !... Și ce hâd e Dumnezeul lor !... Ah, Dumnezeul lor !”). Structurat pe schema labirintului, *traseul narativ* apare ca un întortocheat parcurs inițiativ presărat cu probe prin depășirea cărora neofitul e admis în final pe domeniul interzis al conacului, în sanctuarul interior, pentru a asculta *Misterul / Povestea întemeietoare*. În consecință, toate *tehnicele narrative* converg și ele într-o strategie atent premeditată ce urmărește același scop: înscenarea revelației centrale. Autorul va recurge așadar la: *crearea și gradarea suspansului* (prin amânare, disimulare și abaterea atenției, prin inserarea de (posibil) false indicii precum înșelătoarele “soluții” parțiale ale secretului lui Arcașu, ori prin epuizarea derutantă a explicațiilor, ce impune trecerea de la “cauze naturale, explicații plauzibile”, la “ipotezele cele mai absurde, antiștiințifice sau supranaturale”); *structurarea simfonică* a temelor și (leit)motivelor (sau diseminarea lor într-o rețea de sugestii și aluzii); procedul de *mise en abîme* (poemul *Une charogne*) ș.a.m.d. Cât privește *universul ficțional*, acesta se edifică pe o esențială “opozitie semnificată” (Mircea Braga), tematică, simbolică și

stilistică, între *sacru* și *profan*, între spațiul exterior și cel interior, între valorile exteriorității și cele ale interiorității, între manifest și ocult(at), între închis și deschis, între ignoranță și cunoaștere, minciună și adevăr, aparență și esență, efemer și peren etc. Astfel, o pânză de multiple, dinamice și fertile tensiuni se țese între lumea “pozitivă”, diurnă, dezmarginată, tranzitorie și monodimensională a vieții cotidiene a provinciei și spațiul izolat, închis și interzis, străjuit de umbră, misterios și plural, care e conacul boierului Manole Arcașu. Ajuns în această *sancta sanctorum*, naratorul are impresia (“extrem de bizară”) că pătrunde “într-o altă lume, într-o altă viață, cunoscute din cărți, aflate din spusele bătrânilor și uitate de mult”. Și, într-adevăr, ca ieșită dintr-un alt ev, o întreagă viață patriarhală (surprinsă în tușe ferme și culori vii) se desfășoară între hotarele domeniului, ocrotită parcă de scurgerea timpului, ca într-o oază magică a tinereții veșnice și a vârstei de aur, o Shangri-La ce pare a se împărtăși din puterea tainică a stăpânului său. Căci, neîndoielnic, figura emblematică și tutelară – nu doar a moșiei, ci a întregii povestiri – e cea a bătrânului boier Manole Arcașu, “un tip cu o fizionomie distinctă în literatura românească” (V. Moglescu). Păstrând o fertilă ambiguitate, personajul crește și el din coalescența a două ordini diferite ale Lumii. Astfel, în dimensiunea realistă Manole Arcașu este exponentul unei simple și superbe filosofii de viață, ipostaziind plenar și exemplar bătrânețea înțeleasă nu (doar) ca senescență, ci ca senectute (a îmbătrâni frumos și cu rost). “Prin epicureismul său, prin vitalitatea sa excepțională, unite cu un spirit viu și liber, umor robust și finețea ironiei”, acest adevărat “personaj de legendă, reprezentant al vremilor patriarhale și poetice” (Virgiliu Ene) reușește să întruchipeze, într-un caracter specific moldovenesc, “un tip de umanist a cărui robustețe își are obârșia în eliberarea de tot ceea ce frânează dezvoltarea cugetului uman”, amintind de eroii unui Anatole France sau Romain Rolland, de care se deosebește însă (așa cum se deosebește, de altfel, și de “înțelepții” și “filosofii” sadovenieni), prin “lipsa aproape totală de scepticism”, printr-o viziune asupra lumii și oamenilor cvasi-rousseauistă, “așadar, profund optimistă” (V. Moglescu). Dragostea (“o dragoste pură, deși carnală, însă de o carnalitate umană nu animalică”, V. Moglescu) și lunga-i viață i-au lăsat bătrânului boier “o adâncă înțelegere pentru tot ce e omenesc, dar și un dispreț neîngăduitor față de răutate și prostie” (Z. Ornea), făcându-l să prefere “izolarea, retragerea din mijlocul framântatei vieți sociale într-o natură minunată, care îi dă o liniște deplină și un echilibru al lucrurilor” (V. Ene). Asemenea dascălului Sindipa din *Divanul persian* al lui Sadoveanu (un Sindipa hedonist însă, care îmbrățișează, nu evită, materialitatea Lumii), boierul Manole acționează ca un autentic *maître à vivre* ce-și călăuzește discipolul “cu răbdare și înțelegere pe cărările umbroase ale grădinii lui Epicur” (Z. Ornea), dar (și aici personajul se deschide spre o dimensiune mai profundă) și întru tâlcurile mai adânci ale celor văzute și nevăzute (“deasupra noastră stă deschisă cartea cerului. În jurul nostru se întinde cartea lumii. Deschide-le... Răsfoiește-le...”). Căci, dacă (asemenea eroilor lui Sadoveanu) și Manole Arcașu *ascunde o taină*, aceasta nu e doar una existențială, ci e, în primul rând, o taină *metafizică*, și încă cea mai râvnită dintre toate. Purtător al unui nume predestinat (“Manole”, sacrificatorul arhetipal care a transmutat esența Anei în viața fără de moarte a mânăstirii, și “Arcașu”, străveziu simbol falic), personajul bătrânului boier proiectează așadar, într-un amăgitor joc de umbre, silueta abia întrezărită a unui preot dionisiac, maestru al forței viței de vie și a erosului, un inițiat (și inițiator) într-o altă ordine mi(s)tică a Lumii, un mistagog deținător al Secretului Suprem: elixirul de viață lungă. Prin urmare “Importanța și greutatea cad pe însăși figura boierului Manole Arcașu [care, observa și P. Constantinescu, pare să-l fi interesat exclusiv pe autor – nt. ns.] și pe întâlnirea dintre el și tânărul ajutor de judecător” (Perpessicius). De aceea, restul persoanelor, deși desenate de un fin portretist, au o prezență mai curând modestă și o valoare preponderent

instrumentală (*semne* ale unor spații narative specifice: târgul, conacul etc. sau *funcții* narative). Afirmția e valabilă și pentru Rada (o cuceritoare întrupare a vitalității, ce trece, ca o nălucă, prin poveste, ducând cu sine, în moarte, un etern rest de mister), dar și pentru narator. Ilustrând, în fond (ca și boierul Manole), un tip de inadptabil (inadaptarea părând a fi “tema tuturor scriitorilor porniți din «placenta» literaturii românești”, Eugen Simion), tânărul judecător nu e, de fapt, decât un *alter ego* al acestuia, o versiune tânără: “Am spune chiar că sunt două ipostaze ale unui același personaj” (Z. Ornea), încât “dialogul autorului [prin intermediul naratorului – nt. ns.] cu eroul său, boierul nonagenar, nu este de fapt decât o dispută cu sine însuși [în tradiția literaturii sapiențiale despre sfatul omului cu sufletul său – nt. ns.], o luptă interioară tinzând spre eliberarea totală... Eroul nu este decât o proiectare a autorului [aici implicit și a naratorului – nt. ns.] având un destin similar” (V. Moglescu).

În concluzie, în ciuda unor diagnostice absolute și nemiloase (text ce respinge orice încifrare, proza – numai realistă, “realism” egal “transcriere” ș.a.m.d.), textul permite cel puțin două grile de lectură. Conform celei realist-tradiționale, el se vede ca “o fermecătoare povestire în care automatismele vieții de provincie de la începutul secolului [XX] și taina unei vieți patriarhale la un conac boieresc sunt evocate cu o tehnică de bună nuvelă franțuzească și, totodată, într-o tonalitate sadoveniană” (George Ivașcu). În varianta *hard* a unei lecturi simbolice (idee de altfel programatic respinsă de critica “serioasă”: “Exceptând explicația voit fantastică a longevității lui Manole Arcașu, povestirea este puternic ancorată în realitatea socială”, Cornelia Ștefănescu), validarea ca “adevărată” (în termenii lumii ficționale instituite de text) a metaforei din titlu împinge interpretarea spre teritoriul / conceptul de *fantastic*, astfel încât opera s-ar cuveni raportată mai degrabă la Eliade sau Voiculescu decât la Sadoveanu. În varianta *soft* (alegorică) – poate cea mai apropiată de intenționalitatea autorului, chiar dacă nu neapărat și de cea a textului însuși – sintagma care dă titlul narațiunii nu comportă decât o semnificație *figurată* (în termenii lumii ficționale), rămânând doar o expresivă “metaforă vitalistă” (Marian Papahagi) cu valoare poetică (iubirea ce conferă viață eternă), un nucleu metaforic pe care textul lui N. D. Cocea îl va dezvolta narativ, traducând astfel, la meridian românesc, în datele unui “poem al naturii și vitalității” (Z. Ornea), motivul “vinului-elixir ce păstrează «forma și esența divină» a unei iubiri tragice” (Marian Papahagi), motiv central și în poemul baudelairian invocat în text. În orice caz, se poate spune, fără teama de a greși, că lectura tradițională, obsedată de “realism” și “social”, ratează practic sensul coerent al întregului, mărginindu-se să exploreze semnificații parțiale cu rezultate paradoxale sau contradictorii, ce pulverizează practic textul. Privite, însă, din perspectivă simbolică (fie ea *hard* sau *soft*), lucrurile apar într-o altă lumină, căpătând brusc sens: în primul rând, “disproporționata introducere” (“o sută de pagini de ocol fără accidente însemnate”, P. Constantinescu), departe de a fi inutilă, slujește, în realitate, la crearea atmosferei (Marian Papahagi recunoștea, de altfel, că N. D. Cocea aici “mai degrabă, e atras... de proza de atmosferă”); în mod asemănător, aclanșarea enigmei (prin tehnicile narative amintite) și înscenarea revelației finale nu este altceva decât un procedeu tipic literaturii fantastice. La rândul său, nici episodul erotic nu mai poate fi văzut ca “doar un episod”, câtă vreme el constituie însăși cheia narațiunii. Ca atare, deși *aparent* distincte (până la fractură chiar), atât structural (poetic, tematic, atitudinal), cât și formal – conform *funcțiilor* deosebite ale nivelelor textuale – cele două microtexte (“romanul” social, povestea de dragoste) funcționează, de fapt, complementar, generând doar împreună un sens global coerent. În al doilea rând (deși poate surprinzător pentru imaginea consacrată a lui N. D. Cocea), ar trebui acceptat că miza este aici totuși *metafizic*, nu socialul, încât reproșurile venite din această direcție (eroii nu-și pot depăși categoria socială, soluția lor e individualist-conservatoare și utopică, nu colectiv-revoluționară etc. – Cornelia

Ștefănescu, V. Ene ș.a.) pur și simplu “nu sunt în chestie” (pentru a prelua formula lui Maiorescu). Prin urmare, idealizarea figurii boierului Manole și a vieții la conac (în general “idilismul” reproșat operei) nu constituie nici ele vreun eșec pentru “semnificația «pamfletară» a romanului” (nu acesta îi e scopul) ori vreo “decădere din autenticitate” (intenționată sau nu) a textului realist-critic (Mircea Braga), pentru că nu exprimă vreo agendă social-politică sau estetică (n-au, deci, nimic a face cu sămănătorismul), ci sunt *efecte poetice* deliberate (“ograda părea mai curând un tablou stilizat, desprins dintr-o ramă... Ceva ireal plutea în atmosferă”), efecte ce marchează statutul ontologic ficțional *extra-ordinar*, de entități ieșite din Timp, al respectivelor subiecte. Arhaizant (aparent datat) pe aceste porțiuni, stilul e, la rândul său, tot un *efect* deliberat (pitoresc, culoare de epocă), dezonorant poate pentru un roman “social”, dar un element (și o cheie) al(e) intrigii pentru lectura simbolică. Altminteri, textul e scris inteligent, concentrat și expresiv (trădând gazetarul), cu umor, ironie și o alertă dozare a ritmului și frazei, dar și cu o reală voluptate a povestirii (remarcată, din păcate, de prea puțini: Perpessicius, Z. Ornea), izbutind să convingă deopotrivă prin medii, personaje, atmosferă și idei.

Cu siguranță, așadar, *Vinul...* nu mai poate fi văzut azi numai ca un “mic roman onest, de factură sămănătoristă, întârziat cu cel puțin 20 de ani” (E. Lovinescu) sau doar ca un “ecou modest din Sadoveanu” (G. Călinescu). Chiar și *realele* scăderi ale operei (care există) ar trebui imputate nu atât faptului că scrierea lui N. D. Cocea nu este ceea ce nici nu și-a propus să fie (roman “social”, “istorie” sadoveniană etc.), ci, mai curând, aceluia că nu a căutat, cu destulă fermitate, să fie ceea ce în fond este: *o scriere la limita fantasticului* (gen cu exigențe precise). De aici o anumită dispersie a scopurilor și mijloacelor și o diluție a efectului ce derutează receptarea și contrariază satisfacția estetică. Cu toate acestea, “asupra calității literare a nuvelei nu pot exista îndoieli” (Marian Papahagi), și, dacă, în general, “de ce să n-o recunoaștem? – textele lui N. D. Cocea nu se mai află în raza noastră de recepție” (Mircea Braga), în schimb *Vinul de viață lungă* continuă să confirme că “Este, desigur, cea mai citabilă creație artistică a lui N. D. Cocea, cu care el a intrat și rămâne în istoria literaturii noastre” (G. Ivașcu), dar și “o carte care se citește dintr-o suflare. Și nu datorită scurtimii ei” (Z. Ornea).

BIBLIOGRAPHY

EDIȚII: *Vinul de viață lungă*, roman, București, 1931; *Vinul de viață lungă*, București, [1939?], 1946, 1957; *Pamflete și articole. Vinul de viață lungă*, prefață de Matei Călinescu, București, 1960; *Vinul de viață lungă. Nuvele și schițe. Note de călătorie. Amintiri*, prefață de Cornelia Ștefănescu, București, 1963; *Scrieri*, I, text ales și stabilit, studiu introductiv, note și bibliografie de Virgiliu Ene, București, 1969; *Vinul de viață lungă*, tabel cronologic și crestomație critică de Doina Barbu, Timișoara, 1989; *Vinul de viață lungă*, București, 1998.

TRADUCERI: semnalate în V. Nedelcovici (și colab.), *Cartea românească în lume. 1945-1972*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975; Istrate, Ion (coord.), *Dicționarul cronologic al romanului românesc I-II*, București, Editura Academiei, 2004-2011.

REFERINȚE CRITICE: Daisa, Dora, Pinte, Emil, Curticean, Doina, *Bibliografia literaturii române. 1961-1965*, vol.I-V, Cluj-Napoca, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 1996-2002; Istrate, Ion (coord.), *Dicționarul cronologic al romanului românesc I-II*, București, Editura Academiei, 2004-2011; Oișteanu, Andrei, *Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură*, Iași, Editura Polirom, 2016; Pop, Ion (coord.), *Dicționar analitic de opere literare românești*, I-II, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007; Rotaru, Ion, *O istorie a literaturii române de la origini pînă în prezent*, București, Editura Dacoromană,

2009; Săndulescu, Al. (coord.), *Dicționar de termeni literari*, București, Editura Academiei, 1976; Simion, Eugen (coord.), *Dicționarul general al literaturii române*, I-VII, București, Univers Enciclopedic, 2005-2009; Stoica, Ion (coord.), *Literatura română. Ghid bibliografic 1-2*, București, Biblioteca Centrală Universitară București, 1979-1983; Vianu, Tudor (sub red.), Duțu, Al. (coord.), *Bibliografia literaturii române 1948-1960*, București, Editura Academiei, 1965; Zăciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel (coord.), *Dicționarul scriitorilor români*, I-IV, București, Editura Fundației Culturale Române, 1994-2002.

THE CHALLENGES OF COMPLEXITY AND THE REFORMATION OF THOUGHT AND EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF EDGAR MORIN

Maria Rodica Iacobescu

Lecturer, PhD., "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: Edgar Morin is one of the most significant French contemporary thinkers, a strong supporter of the idea that the complex world we live in must be the object of complex knowledge, not mutilated or shut. His whole work is built upon the analysis of the complexity of the real and human knowledge, on the denunciation of the claims and illusions of a closed rationality, on the analysis of the human condition in a global perspective, and not lastly, on exposing the shortcomings in learning and education. He outlines and develops a reform of thought and education, a reform that should be able to face the present and future challenges of human existence. It is necessary to cultivate and develop an open rationality that can face a disobedient real and is capable of dialogue with the irrational, unrational and super-rational.

Keywords: complexity, open rationality, rationalism, rationalization, education

1. Gândirea complexă și educația viitorului

Sociologul și filosoful francez Edgar Morin este unul dintre puținii gânditori contemporani care, ridicându-se deasupra eterogenității conceptuale din domeniul științelor socio-umane, articulează, într-o manieră proprie, ceea ce a fost abordat în mod separat, disjunct, compartimentat, triat și clasat în disciplinele și școlile de gândire din științele vieții și din societate. Printre macroconceptele pe care le-a dezvoltat, cel de complexitate este, fără îndoială, unul dintre cele mai remarcabile prin relevanța sa teoretică, având în vedere datele actuale ale științei.

De ceva timp, interesul filosofilor și al oamenilor de știință a fost și este captivat de noi paradigme care analizează importanța noțiunii de informație, validitatea conceptelor ciberneticii, studiile despre globalitate, importanța ideii de evoluție, sensul și valoarea timpului, principiul incertitudinii, indeterminismul, jocul ordinii și al dezordinii. Sociologul și filosoful Edgar Morin, prin considerațiile sale epistemologice, intră în aceste noi paradigme insistând asupra ideii că lumea complexă în care trăim nu mai poate fi obiectul de studiu al unei cunoașteri simpliste și închise, ci al uneia complexe și deschise. Între posibilitățile și limitele cunoașterii noastre există o strânsă legătură și chiar descoperirea și înțelegerea acestor limite fac parte, nu în cele din urmă, din posibilitățile cunoașterii noastre. „Idea potrivit căreia cunoașterea noastră este nelimitată este o idee mărginită. Ideea după care cunoașterea noastră este limitată are consecințe nelimitate” (Morin, E., 1998, *La Méthode. Tome III: La Connaissance de la Connaissance*, p. 198). Pentru Morin, „dacă noi încercăm să ne gândim la faptul că suntem, totodată, ființe fizice, biologice, sociale, culturale, psihice și spirituale, este evident că doar complexitatea este ceea ce încearcă să conceapă articularea, identitatea și diferența dintre toate aceste aspecte” (Morin, E., 1999, *Paradigma pierdută: natura umană*, p. 80). Paradigma complexității, în loc să includă sau să disocieze ca alte modele ale cunoașterii cele trei noțiuni, distincție, conjuncție și incluziune, încearcă să le asocieze.

Conceptul de *gândire complexă*, formulat și dezvoltat de Morin pentru prima dată în cartea sa *Science avec conscience* (Seuil, 1982) se referă la acea formă de gândire care acceptă intercalările dintre diferitele domenii ale cunoașterii și transdisciplinaritatea. În *La Méthode: La Connaissance de la Connaissance* (Seuil, 1986), el continuă dezvoltarea acestui concept dintr-o perspectivă epistemologică: gândirea complexă este, înainte de toate, o gândire care assemblează. Acesta este sensul cel mai apropiat al termenului *complexus* (ceea ce este țesut împreună). Aceasta înseamnă că, în opoziție cu modul tradițional de a gândi, care decupează câmpurile cunoașterii în discipline și compartimente, gândirea complexă le leagă. Ea este împotriva izolării obiectelor cunoașterii și pentru plasarea în contextele lor și, dacă este posibil, în globalitatea din care fac parte.

Analiza condiției umane, a cunoașterii, dar și a metacunoașterii, a problemelor etice inerente dezvoltării științifice și tehnologice, l-au determinat pe Morin să afirme și să susțină necesitatea imperioasă a unor reforme ale gândirii, eticii și sistemului de învățământ. Doar promovarea unei cunoașteri capabile să înscrie cunoștințele parțiale și localizate în contextele lor naturale, într-un ansamblu mai mult sau mai puțin organizat și dezvoltarea unei gândiri capabile să lege cunoștințele disparate, ne pot ajuta să înțelegem complexitatea realității și a universului în care trăim. În cartea sa *La Tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée*, el pleacă de la faimoasa formulă a lui Montaigne care susținea că educația nu constă în a face capete mai pline, ci mai bine făcute și arată că există o nepotrivire profundă și gravă între cunoștințele noastre disjuncte, compartimentate și realitatea în care problemele sunt pluridisciplinare, multidimensionale, globale, planetare. Iată de ce ar fi necesară schimbarea modului în care se face educația, pentru că existența noastră se petrece într-un univers care cere, mai degrabă, o formare generală decât una excesiv specializată.

Ideile lui Morin cu privire la reformarea politicilor și programelor educative și la conținutul, forma și principiile necesare educării tinerilor în secolul al XXI-lea nu alcătuiesc un ghid precis al învățământului și nu se referă la ansamblul materiilor sau al disciplinelor care trebuie luate în considerare în educația viitorului. Este vorba de faptul că, în orice proces educativ și în orice formă de educație, ar fi de dorit să se ia în considerare șapte principii esențiale pe care Morin le-a prezentat în anul 1996, în cadrul unui Program Internațional asupra educației, lansat de Comisia de Dezvoltare Durabilă din cadrul ONU. În contribuția sa teoretică intitulată *Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, Morin dezbate probleme fundamentale care au fost uitate sau ignorate și care sunt absolut necesare învățământului actual: prezența erorilor și a iluziilor în cunoaștere, principiile unei cunoașteri pertinente, studiul condiției umane, al identității terestre, înfruntarea incertitudinilor, comprehensiunea, etica genului uman.

În primul capitol, *Les cécités de la connaissance: l'erreur et l'illusion*, ideea de bază se referă la cunoașterea cunoașterii noastre și acest fapt poate fi posibil prin introducerea și dezvoltarea în cadrul învățământului a studiului caracterelor cerebrale, mentale și culturale ale cunoașterii umane. Plecând de la premisa că orice cunoaștere cuprinde în ea însăși riscul erorii și al iluziei, Morin recomandă ca în educația viitorului să nu se mai comită eroarea de a se subestima problema erorii și să nu se mai trăiască cu iluzia că poate fi subestimată problema iluziei (Morin E., 1999, *Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du future*, p.5). Cunoașterea „nu este o oglindă a lucrurilor sau a lumii exterioare” (*ibidem*). Orice cunoaștere, fie ea perceptivă sau intelectuală, este rezultatul unei traduceri și reconstrucții. Astfel, percepțiile sunt totodată traduceri și reconstrucții cerebrale pornind de la stimuli ori de la semne captate și codate prin sens. Cunoașterea sub formă de cuvânt, idee sau teorie este, la rândul său, fructul unei

traduceri și reconstrucții prin intermediul limbajului și al gândirii. Ea conține interpretări, or acest fapt introduce riscul erorii în interiorul subiectivității celui care cunoaște, în concepția sa despre lume și viață, în principiile sale de cunoaștere. Riscul erorii crește și ca urmare a proiectării dorințelor și credințelor noastre în cunoaștere, precum și prin perturbările mentale pe care le provoacă emoțiile noastre. Bineînțeles că este absurd a crede că, dacă ar dispărea toată afectivitatea din noi, atunci în cunoașterea noastră nu s-ar mai strecura nicio eroare, ci, dimpotrivă, capacitatea noastră de a raționa ar fi afectată de absența emoțiilor, iar capacitatea de a reacționa emoțional exagerat ar fi sursa unor comportamente iraționale. La rândul lor, imaginația și memoria noastră sunt și ele surse de eroare. Viața noastră psihică, încărcată de vise, imagini, fantasme, se infiltrează în concepția noastră asupra lumii exterioare. Memoria noastră poate fi înșelătoare, căci, de multe ori, amintirile ne sunt deformate prin proiecții sau confuzii inconștiente. Sistemele noastre de idei, pe lângă faptul că sunt pline de erori, protejează erorile și iluziile înscrise în ele, rezistând acelor informații pe care nu le pot integra sau care le contrazic.

Pe parcursul următorului capitol, *Les principes d'une connaissance pertinente*, Morin susține necesitatea promovării unei cunoașteri apte să sesizeze problemele globale și fundamentale și să integreze informațiile într-un context și într-un ansamblu. Totodată, cunoașterea pertinentă trebuie să înfrunte complexitatea care poate fi definită ca o legătură între unitate și multiplicitate. Drept urmare, educația trebuie să promoveze o inteligență generală, aptă să se refere la complex, la context, la multidimensional, într-o concepție globală. Contrar unei prejudecăți larg răspândite, dezvoltarea unei inteligențe generale permite dezvoltarea competențelor particulare sau specializate. Promovând dezvoltarea inteligenței generale a indivizilor, educația viitorului va trebui să învingă antinomiile provocate de progresul din științele specializate și să identifice falsa raționalitate. Inteligența compartimentată, reduționistă, excesiv specializată, separă ceea ce în realitate este legat, unidimensionalizează multidimensionalul. „Este inteligență mioapă, care sfârșește adesea prin a fi oarbă” (*ibidem*, p. 19).

O altă temă asupra căreia Morin revine des în operele sale este disjunctia dintre cultura umanistă și cea științifică. Cultura umanistă este o cultură generică, care înfruntă marile interogații umane, stimulează reflecțiile asupra științei și favorizează integrarea personală a cunoștințelor. Cea științifică separă câmpurile cunoașterii, se sprijină pe admirabile teorii și descoperiri științifice, însă nu presupune o reflecție asupra destinului uman și asupra devenirii științei, reflecție care aparține filosofiei.

Al treilea capitol, *Enseigner la condition umane*, este dezvoltat în jurul ideii unității complexe a naturii umane. În cunoașterea actuală, umanul este „fragmentat în bucățile unui puzzle care și-a pierdut imaginea” (*ibidem*, p.23), ceea ce duce la imposibilitatea înțelegerii a ceea ce înseamnă ființa umană. Pentru a ști cine suntem și care este sensul existenței noastre, este necesar să ne acceptăm condiția cosmică, condiția terestră și cea fizică. Vechile credințe într-un univers ordonat și etern au fost demontate de știința contemporană, care ne-a arătat că ne aflăm într-un univers în care ordinea și dezordinea sunt complementare, într-un imens cosmos aflat în expansiune. Omul este o ființă biologică și culturală în același timp. Nu există cultură fără creier uman și nici conștiință și gândire fără cultură. Există „o triadă în buclă între creier-spirit-cultură, unde fiecare termen este necesar celorlalți” (*ibidem*, p.26). O altă buclă este alcătuită din „rațiune-afecțiune-pulsivitate” și prin ea „complexitatea umană integrează animalitatea în umanitate și umanitatea în animalitate” (*idem*). Relația dintre cele trei componente este una instabilă și, împotriva celor care susțin supremația raționalității, Morin consideră că ea este „o instanță concurentă și antagonistă celorlalte instanțe ale acestei triade inseparabile, fiind

fragilă, căci poate fi dominată sau chiar aservită de către afectivitate ori de impulsuri”(idem). O altă triadă se referă la interrelația „individ-societate-specie”(ibidem, p.27). Indivizii sunt rezultatul procesului de reproducere al speciei umane și nu pot trăi decât în societate care, la rândul ei, permite perpetuarea speciei umane. La nivel antropologic, societatea trăiește pentru individ care, la rândul lui trăiește pentru societate, societatea și individul trăiesc pentru specie care, la rândul ei, trăiește pentru individ și societate.

Educația viitorului va trebui să înțeleagă atât unitatea umană, cât și diversitatea ei și să ilustreze acest principiu al unității în diversitate în toate domeniile. Astfel, în domeniul individual, există o unitate/diversitate genetică, iar în domeniul social există o unitate /diversitate a limbajelor, a organizării sociale și culturale. Este necesară și renunțarea la viziunea unilaterală, care definește ființa umană prin raționalitate, tehnică, activități utilitare și necesități. Ființa umană este complexă și cuprinde în ea însăși caractere antagoniste: *sapiens* și *demens*, *faber* și *ludens*, *empiricus* și *imaginarius*, *economicus* și *consumans*, *prosaicus* și *poeticus* (ibidem, p.30-31).

Studiul identității noastre pământene ca obiect major al învățământului este dezvoltat în al patrulea capitol. De la sfârșitul secolului al XX-lea am intrat în stadiul mondializării și ne este dificil să gândim globalitatea, relația parte-întreg, complexitatea, multidimensionalitatea. Iată de ce un al scop al educației ar trebui să fie formarea unei gândiri capabile „de a viza un universalism, nu abstract, ci conștient de unitatea/diversitatea condiției umane”(ibidem, p.33).

Următorul capitol, *Affronter les incertitudes*, este axat pe ideea că dezvoltarea științelor, dincolo de faptul că ne-a oferit numeroase certitudini, a relevat totodată existența a numeroase incertitudini. Prima mare incertitudine este cea istorică. Evenimentele secolului trecut ne-au demonstrat faptul că viitorul este impredictibil, istoria umanității fiind o aventură în necunoscut. Altă incertitudine este cea a realului, pentru că realitatea noastră nu este altceva decât ideea noastră despre realitate. A fi realist nu înseamnă a te adapta la imediat, ci a înțelege incertitudinea realului. Cunoașterea este o aventură incertă, dar incertitudinea nu trebuie privită numai ca risc, ci și ca șansă pentru cunoaștere. „Incetitudinea nu este numai cancerul care roade cunoașterea, ea este de asemenea și fermentul său,” (Morin, E., 1997, p. 200).

Vorbind despre *servituți și grandori cognitive* (Morin, 1998, *La Méthode. Tome III*, p.205), Morin caută să demonstreze importanța luării în considerare a limitelor și incertitudinilor cunoașterii. Printre sursele de incertitudine enumeră:

a) cele inerente relației cognitive, care provin din ceea ce rămâne incert în natura profundă a realității („noi putem determina obiectivitatea realității cunoscute și nu realitatea acestei realități”), din riscurile de eroare legate de orice comunicare și din deformările legate de orice traducere (ibidem, p.198);

b) incertitudini determinate de aproximări; acestea comportă întotdeauna evenimente aleatoare, dezordonate, ambigue pentru un observator și este dificil sau imposibil „a decide dacă un fenomen aleatoriu ascultă sau nu de un determinism ascuns și dacă un fenomen determinat relevă sau nu o origine aleatoare” (ibidem, p.199);

c) incertitudini „legate de natura cerebrală a cunoașterii”, cauzate de mărginirea relativă a aparatului cognitiv, de limitele noastre senzoriale, de multiplicitatea inter-comunicațiilor și a inter-traducerilor cerebrale și de natura reprezentării (idem);

d) incertitudini relevând „hipercomplexitatea mașinii cerebrale”, care provin din instabilitățile dialogice dintre cele două emisfere cerebrale, din riscurile pe care le comportă strategiile cognitive în situații complexe, precum și din diferențele de dozare a necesității de simplificare și de complexificare (ibidem, p.200);

e) incertitudini ce relevă „natura spirituală a cunoașterii”, determinate de natura însăși a teoriilor științifice, de ignorarea prețului cu care se plătește cunoașterea teoretică (dezincarnarea realului), limitele și insuficiența logicii, conflictul dintre empiric și rațional, interacțiunile și interferențele dintre gândirea empirică-rațională și gândirea simbolică mitologică;

f) incertitudini relevând „egocentrismul inerent oricărei cunoașteri”;

g) incertitudini provenite din „determinațiile culturale și socio-centrice inerente oricărei cunoașteri (ibidem, p.201).

Enseigner la comprehension, al șaselea capitol, se referă la necesitatea unei educații care să sesizeze obstacolele care stau în calea înțelegerii și comunicării umane. Devenită crucială pentru oameni, problema înțelegerii trebuie să fie unul dintre scopurile educației. Pornind de la premisa potrivit căreia comunicarea nu aduce înțelegere, Morin conchide că prima condiție necesară a înțelegerii este inteligibilitatea. Dacă explicația se dovedește a fi suficientă pentru înțelegerea intelectuală, ea este insuficientă pentru înțelegerea umană, intersubiectivă, căci aceasta presupune o cunoaștere de la subiect la subiect. Înțelegerea intelectuală se izbește de multiple obstacole interioare și exterioare. Dacă printre obstacolele exterioare se poate vorbi despre bruierea transmiterii informațiilor, de polisemia noțiunilor, de necunoașterea riturilor și cutumelor altora, de neînțelegerea valorilor respectate în sânul altei culturi, printre obstacolele interioare se numără egocentrismul, etnocentrismul, sociocentrismul. Este necesară chiar o etică a înțelegerii, definită ca o artă de a trăi, care ne cere mai întâi să înțelegem într-o manieră dezinteresată. Înțelegerea nici nu se scuză, nici nu acuză. Dacă noi vom ști să înțelegem înainte de a condamna, vom fi pe cale de a umaniza relațiile umane.

În ultimul capitol, *L'ethique du genre humain*, Morin susține că etica nu va putea fi învățată prin lecții de morală; ea trebuie să se formeze în spirit, plecând de la conștiința că omul este totodată individ, parte a unei societăți și parte a unei specii.

2. De la rațiunea închisă, la rațiunea deschisă

Rațiunea a fost și continuă să fie una dintre temele majore ale filosofiei. Caracteristicile definitorii pentru cunoașterea rațională ar fi: supremația validității intersubiective și a legitimității teoretice, controlate, a persuasiunii logice, abstracte, inferențialitatea și necesitatea discursului. De aici decurge ideea că numai cunoașterea justificată este cunoaștere rațională propriu-zisă, dar și ideea că nu poate fi rațională acea cunoaștere ce se sustrage inferențelor intelectual-cognitive și justificării prin argumente precise. Problema rațiunii, a sensurilor și utilizărilor sale, a fost dezbătută adesea prin aspectele ei polemice. Apariția filosofiilor ce privilegiază factorii neraționali în cunoaștere a constituit o reacție violentă la excesele rațiunii în planul cunoașterii și la eșecurile ei pe plan social sau politic.

Analizând evoluția rațiunii occidentale începând cu secolul al XVII-lea, Morin demonstrează modul în care aceasta a produs uneori simultan și indistinct, raționalitate, raționalism, raționalizare. Raționalitatea presupune stabilirea unei adecvări între o coerență logică și o realitate empirică. Noi creăm structuri logice pe care le aplicăm asupra lumii reale, însă, atunci când această lume nu este de acord cu sistemul nostru logic, trebuie să admitem că el este insuficient, că el nu întâlnește decât o parte a realului (Morin, E., 1990, *Introduction à la pensée complexe*, p.94). Specific raționalității este faptul că ea nu are niciodată pretenția de a epuiza într-un sistem logic totalitatea realului și că încearcă să dialogheze cu ceea ce-i rezistă. Raționalitatea din secolul al XVII-lea, determinată de dezvoltarea științei s-a impus ca o ruptură de raționalitatea aristotelică și scolastică prin afirmarea primatului experienței asupra coerenței. Apariția concepțiilor deterministe de la sfârșitul secolului al XVIII-lea a dus la apariția unei

viziuni asupra lumii, care a identificat realul cu raționalul și a eliminat din raționalism subiectivitatea și dezordinea. Treptat, rațiunea a devenit „marele mit unificator al științei, eticii și politicii” (Morin, E., 1992, *Science avec conscience*, p. 174). Se credea că omul trebuie să trăiască potrivit rațiunii, să se elibereze de tirania pasiunilor, iar societatea să fie organizată după principii raționale, pentru a fi dominată de ordine și armonie. Firește că aceste idei au fost supuse interogației de filosofiile romantice, care au repus în drepturi afectivitatea umană, omul ca ființă nu doar rațională, ci și emoțională. Armonia umanistă rațională, arată Morin, a fost pur și simplu sfâșiată de asocierea Rațiunii cu Teroarea, fapt ce a avut ca principală consecință separarea destinului rațiunii de cel al libertății.

Toate criticile aduse rațiunii, raționalismului și raționalității, remarcă Morin, fac să scadă încrederea în *homo sapiens*, în omul rațional, vidat de afectivitate și iraționalitate. Omul este totodată rațional și irațional, este o ființă complexă care nu poate fi obiectul „unui umanism care justifică maiestuos cucerirea lumii de către marele *sapiens*” (Morin, E., *Paradigma pierdută: natura umană*, p.119). Morin sesizează prezența în rațiunea însăși a unei raționalități oculte, care atunci când „se dezlănțuie, devine stăpân și ghid al rațiunii” (Morin, E., 1992, *Science avec conscience*, p. 154).

Morin pune sub lupă și raționalitatea științifică, observând pertinent că dezvoltarea științei nu poate fi echivalată cu dezvoltarea raționalismului și că noul curs științific sparge cadrele unei raționalități prea strâmte, care este incapabilă să explice, spre exemplu, hazardul, aleatoriul sau antinomiile logice. Dezvoltarea științei corespunde unui proces instabil de deracionalizări și reraționalizări, constituind aventurile raționalității în zone necunoscute și obscure ale realului. Istoria științei nu este un progres continuu și cumulativ, ci o serie de revoluții deracionalizante, antrenând fiecare o nouă raționalizare (Kuhn). Concepția epistemologică a lui Popper arată că se poate proba falsitatea și nu adevărul unei teorii științifice. Epistemologii Școlii de la Frankfurt au atras atenția că nu se poate face abstracție de condițiile istorice, sociale și culturale ale producerii științei. Feyrabend, prin anarhismul epistemologic, scoate în evidență faptul că nicio teorie nu are privilegiul adevărului, concurența dintre teorii fiind singura condiție a progresului științific.

Spre deosebire de raționalitate, raționalizarea este „construcția unei viziuni coerente, totalizante asupra universului, plecând de la date particulare, da la o viziune parțială sau de la un principiu unic” (Morin, 1992, *Science avec conscience*, p.144). Astfel, luarea în considerare a unui singur aspect al lucrurilor, explicația bazată pe un factor unic, sunt modele de raționalizare. Raționalizarea poate face posibilă edificarea unei construcții logice pornind de la judecăți false, absurde și chiar fantastice. Ea provine din aceeași sursă ca raționalitatea, dar au dezvoltări diferite și este greu de observat când anume și în ce moment, se face trecerea de la raționalitate la raționalizare. Ca inamic al rațiunii, raționalizarea urmărește să închidă realitatea într-un sistem coerent și să elimine tot ceea ce se opune acestei îngrădiri. Raționalizarea „constă în a vrea să închidem realitatea într-un sistem coerent și tot ceea ce, în realitate, contrazice acest sistem coerent, este șters, uitat, pus la colț, văzut ca iluzie sau aparență” (Morin Edgar, 1990, *Introduction à la pensée complexe*, p. 94) Analiza raționalizării industriale îl determină pe Morin să constate că societatea industrială a ajuns să fie sinonimă cu raționalitatea, iar omul să fie supus principiilor ordinii, economiei, eficacității. Această raționalizare a putut fi uneori temperată de umanism, de jocul pluralist al forțelor sociale și politice și de acțiuni sindicale.

Prezentarea neputințelor, limitelor și grandorilor rațiunii, îl duce pe Morin la respingerea rațiunii absolute, închise, autosuficiente și la afirmarea necesității unei rațiuni deschise care să

dialogheze cu iraționalul, neraționalul și suprarăționalul. Doar o astfel de rațiune poate înfrunta un real care nu i se supune, „operează o navetă neîntreruptă între instanța logică și instanța empirică, este fructul dezbaterii argumentate a ideilor și nu proprietatea unui sistem de idei” (Morin, E., 1992, *Science avec conscience*, p. 6). Numeroase aspecte respinse de rațiunea închisă, cum ar fi problema relației subiect-obiect în cunoaștere, hazardul, individualul, existența, ființa, arta, poezia, dragostea, durerea, pot fi abordate de rațiunea deschisă. Acel raționalism care lasă deoparte viața, subiectivitatea, este irațional. Adevărata raționalitate trebuie să accepte limitele logicii, ale determinismului, ale mecanicismului. Ea știe că spiritul uman nu este omniscient și că realitatea cuprinde mistere. Ea negociază cu iraționalizabilul și obscurul. Ea este nu numai critică, ci și autocritică. Raționalitatea nu este apanajul spiritelor științifice sau tehnice. Chiar dacă savanții se dovedesc raționali în domeniile lor de competență, ei pot fi iraționali în alte domenii sau în viața lor particulară.

Spre deosebire de rațiunea închisă, simplificatoare, rațiunea deschisă este complexă, fiindcă ea recunoaște complexitatea relațiilor subiect-obiect, ordine-dezordine și nu pune în opoziție, ci în complementaritate, termeni considerați mult timp antinomici, precum inteligența și afectivitatea. „Ea poate recunoaște în ea însăși o zonă obscură, iraționalizabilă și incertă. Rațiunea nu este în totalitate raționalizabilă. Realul excede totdeauna raționalul, dar rațiunea se poate dezvolta și complexifica (Morin E., 1992, *Science avec conscience*, p. 156).

Rațiunea deschisă nu este numai o metodă de cunoaștere, ci și o aptitudine de a elabora sisteme de idei care pot fi corectate și completate. „Este necesar ca rațiunea, considerată ca singurul nostru instrument de cunoaștere viabilă, să devină autocritică și deschisă. Adevărata raționalitate recunoaște iraționalitatea, dialoghează cu iraționalizabilul și este profund tolerantă față de mistere” (Morin E., 1992, *Science avec conscience* p. 156).

Concluzii

Conștient de faptul că problema căreia trebuie să-i facă față toate științele este cea a complexității, Morin a încercat să arate în ce constau principiile, exigențele, mizele și dificultățile unei cunoașteri a acestei complexități. Acest concept dezvoltat de Morin este, fără îndoială, de actualitate prin relevanța sa teoretică, având în vedere datele actuale ale științei. Cunoașterea complexității necesită o nouă abordare, o adevărată reformă a gândirii, dar și a educației și învățământului. Paradigma complexității presupune îmbinarea unui principiu al distincției cu cel al conjuncției. Complexitatea necesită o înțelegere a relației dintre întreg și părțile sale, conștientizând faptul că o cunoaștere a părților nu este suficientă pentru cunoașterea întregului. Educația primită ne-a învățat să separăm tot ceea ce există în diverse domenii ale cunoașterii, și nu să legăm cunoștințele disparate într-un ansamblu. Pentru a gândi complexitatea este necesar să renunțăm la paradigma clasică, de tip cartezian, care se bazează pe disjuncția dintre spirit și materie, filosofie și știință, corp și suflet. Acest principiu al separării trebuie înlocuit de o paradigmă a complexității, care ar fi bazată pe distincția, desigur, dar mai ales pe legătura și implicarea reciprocă sau inseparabilitatea a tot ceea ce este parcat în cunoașterea noastră.

BIBLIOGRAPHY

Abdelmalek, Ali Aït, (2010), *Edgar Morin, sociologue de la complexité*, Éditions Apogée, Rennes, France

- Aït Abdelmalek, Ali (2004), *Edgar Morin, sociologue et théoricien de la complexité: des cultures nationales à la civilisation européenne*», Sociétés 4/2004 (no 86), p.99-117, URL: www.cairn.info/revue-societes-2004-4-page-99.htm.
- Bechillon, Denis de (dir.), (1994), *Les défis de la complexité. Vers un nouveau paradigme*, Editions L Harmattan, Paris
- Blanchi, Françoise (2001), *Le Fil des idées. Une éco-biographie intellectuelle d'Edgar Morin*, Editions du Seuil, Paris
- Bougnoux, Daniel; Le Moigne, Jean-Louis; Proulx, Serge (dir.), (1990), *Arguments pour une méthode (autour d'Edgar Morin)*, Colloque de Cerisy, Editions du Seuil, Paris
- Fortin, Robin (2005), *Comprendre la complexité. Introduction à la méthode d'Edgar Morin*, Presses de l'Université de Laval
- Lemieux, Emmanuel (2009), *Edgar Morin, l'indiscipliné*, Editions du Seuil, Paris
- Morin, Edgar (1988), *La Méthode. Tome I: La Nature de la Nature*, Editions du Seuil, Paris
- Morin, Edgar (1988), *La Méthode. Tome II: La Vie de la Vie*, Editions du Seuil, Paris
- Morin, Edgar (1988), *La Méthode. Tome III: La Connaissance de la Connaissance*, Editions du Seuil,
- Morin, Edgar (1990), *Introduction à la pensée complexe*, ESF editeur, Paris
- Morin, Edgar (1992), *Science avec conscience*, Edition Fayard, Paris
- Morin, Edgar, (1997), *Réforme de pensée, transdisciplinarité, réforme de l'Université*, Congrès International Quelle Université pour demain ? Vers une évolution transdisciplinaire de l'Université, Locarno, Suisse, 30 avril-2 mai, 1997, în Motivation no.24
- Morin Edgar (1999), *La tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée*, Editions du Seuil, Paris
- Morin Edgar (1999), *Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du future*, Editions du Seuil
- Morin Edgar (1999), *Paradigma pierdută: natura umană*, Editura Universității AL.I. Cuza, Iași Paris
- Morin, Edgar, (2005), *Complexité restreinte et complexité générale*, Colloque Cerisy 2005, <http://www.mcxapc.org/docs/conseilscient/1003morin.pdf>
- Nsonsissa, Auguste, (2010), *Transdisciplinarité et transversalité épistémologiques chez Edgar Morin*, L'Harmattan, Paris
- Tellez, Jean (2009), *La Pensée tourbillonnante. Introduction à la pensée d'Edgar Morin*, Editions Germina, Meaux, France

ROMANIAN AND HUNGARIAN CULTURAL LIFE IN THE YEARS AROUND 1918

Nagy Imola Katalin
Lecturer, PhD., „Sapientia” University

*Abstract:*In this article we intend to outline the cultural profile of the Romanian and Hungarian cultures in the years preceding and following the 1918 Union. We synthesize well known information regarding cultural movements, phenomena, schools and tendencies in both cultures, attempting to identify common features. We highlight the role of cultural institutions, such as publications and periodicals, and we mention some issues regarding mutual translations. We aim to circumscribe the way the 1918 Union shaped and re-shaped the Hungarian and Romanian cultural life and milieu, introducing new dimensions, new attitudes and new ideas, all these happening in the context of political turbulences and/or social changes, which did not catalyze intercultural communication.

*Keywords:*Romanian culture, Hungarian culture, 1918, cultural phenomena, intercultural communication

Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea oferă imaginea unei epoci de mari transformări economice și sociale în Europa. Este epoca de glorie a capitalismului în marile Imperii europene, perioada trecerii de la relații sociale preponderent agrare la altele, industriale și comerciale. Toate clasele sociale suferă o transformare adâncă. Una din clasele profund afectate este clasa micii nobilimi, care nu se mai poate integra relațiilor capitaliste, își pierde o mare parte din avere și dă naștere categoriei *gentry* - nobilimea sărăcită. Aceste transformări sociale vor avea ecouri deloc de neglijat și pe plan literar și cultural.

Idilicul e generalizat în literatura ultimelor decenii din secolul al XIX-lea în toată Europa (perioadă numită de englezi *epoca victoriană*). Cu cât țărănimea sărăcește mai tare, cu atât imaginea țăranului în literatură sau pe scenele teatrelor ambulante devine mai idilică. Virgil Nemoianu (1996) oferă în *Micro-armonia. Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic în literatură*, o definiție a categoriei idilicului, susținând că „idila societală este un microcosmos compact, în mare măsură izolat de vasta lume din afară, interferența lor tulburând calmul inițial. Este o versiune stilizată a unei realități ideale, croită după dimensiuni umane, o radiografie completă a lumii; având o coerență internă și o anumită uniformitate a mediului fizic, a tipurilor de sentimente, a structurii sociale și a premiselor intelectuale” (Nemoianu, 1996, 18). Ingredientele idilicului în literatură sunt, după Nemoianu (1996, 18), bunul moșier, nobilul patriarhal, satul, târgul de provincie, decorul temperat, climatul temperat (motive prezente atât în literatura română, cât și în cea maghiară de la începutul secolului). Idilicul evită de obicei motivul brazilor, a stâncilor ascuțite, a pietrelor golașe, câmpiile vaste, deșertul, marea. Mircea Zăciu (1996) remarcă însă absența motivului mării la scriitorii ardeleni. Idilicul evită, de asemenea, extazul și sentimentele intense, pasiunile violente, boala lungă, moartea năprasnică, forfota și viteza orașului. Imaginea lumii idilice se caracterizează printr-o strânsă legătură cu natura, integrarea în ritmurile naturale ale alternanței muncă-odihnă, ale schimbării anotimpurilor și a vârstelor, sentimentul de siguranță dat de viața în mijlocul comunității, constituirea unui

microcosmos care e, de fapt, o lume completă într-un spațiu restrâns. *Idilic* este de multe ori sinonim, crede Nemoianu (1996, 96), cu *rural*, ceea ce explică sau justifică prezența masivă a idilicului în literatura rurală română și maghiară.

La începutul secolului XX clasa de mijloc este deja suficient de bine consolidată: cu cât starea ei material-financiară e mai bună, cu atât crește gradul ei de educație și setea de cultură. Editarea de cărți și de reviste, respectiv spectacolele teatrale devin instituțiile culturale cele mai solicitate. Mai târziu își face apariția și un fenomen care va însoți ca o umbră devenirea și evoluția modernizării - cel al funciarei solitudinii a omului citadin. Această singurătate și izolare a omului modern e o formă evoluată a fenomenului post-Reformă numit de către Szerb Antal (2003) fenomenul „omului singur în fața lui Dumnezeu”.

Literatura din perioada 1900-1918 este, pe de o parte un fenomen de succesiune, de continuare a perioadei anterioare, pe de altă parte, un climat literar în schimbare. „Primele două decenii ale secolului al XX-lea formează în istoria literaturii române o perioadă de tranziție, marcată de coexistența antinomică a orientărilor estetice divergente și chiar diametral opuse” (Micu, 1979, 214).

Principiul estetic al mișcării *L'art pour l'art* de la *Convorbiri literare* este zdruncinat. Pentru o pătură importantă de intelectuali literatura e o problemă de conștiință civică. „Reprezentanții anacronici ai marii proprietăți funciare, scrie Constantin Ciopraga, lezați de pătrunderea relațiilor capitaliste, au trăsături de comportament crepuscular” (1970, 12) Mărcile definitorii ale acestui tip de comportament sunt paseismul, un amestec de disperare și scepticism, un inexorabil sentiment al declinului. Eugen Lovinescu definește spiritul începutului de secol XX prin extinderea orientării ruraliste, concretizată în două direcții fundamentale - sămănătorismul și poporanismul - și coabitarea acestei orientări cu o literatură a urbanului. Sămănătorismul s-ar trage, în concepția criticului de la *Sburătorul*, din întoarcerea, pe bază sentimentală, la ideologia lui Eminescu „sub aceeași formă a solidarității naționale prin tradiție și a exaltării păturii rurale ca o unică realitate socială și în aceeași expresie lirică și pamfletară” (Lovinescu, 1937, 11).

Proza românească antebelică este populată de *tipuri de epocă*, de personaje coborând parcă din Balzac sau Turgheniev: marele latifundiar, micul moșier, arendașul hapsân etc. Treptat, se pun în circulație termeni ca *dezdăcăinarea*, *inadaptabilul*, *învinsul*. „Noțiuni complementare, *dezdăcăinare* și *inadaptabilitate* definesc, pe plan etic, personaje la care conștiința tragică se îmbină cu protestul pasiv. Imaginea de epocă a realităților provinciei rămâne preponderent socială, de raporturi între indivizi și societate. Domină, ca la balzacieni, interesul pentru fiziologia socială, proza în ritm lent, cu armătură descriptivă, corespunde personajelor cu sentimente comprimate” (Ciopraga, 1970, 13). Marea galerie a învinșilor evoluează tot mai frecvent în locuri unde nu s-a întâmplat nimic. În scrierile care au ca temă provincia, viața târgului abundă notația, descripția, cronica de

O altă categorie de personaje o reprezintă țărani, dar nu glumețul lui Creangă, ci fâpturi ale resemnării sau păstori singuratici. „Studiile de moravuri consemnate de la mică distanță, din interiorul epocii (modelul Balzac) ar fi fost elocvente. Încercările lipsesc, fiind înlocuite cu retrospective, reconstituiri, la distanță de câteva decenii [...] Reconstituind destinul unui personaj comun, într-un roman biografic *Plecat fără adresă-1900*, Cezar Petrescu sublinia în 1932 tatonările, dezorientarea și marasmul de la începutul secolului. Încotro se îndrepta societatea românească?; ce adresă căutau tinerii plecați la drum odată cu noul veac? Singularizarea e tragică, fără suport, deoarece niciodată individul nu s-a găsit atât de suspendat în vid” (Ciopraga, 1970, 14).

Secolul XX a debutat și a evoluat sub semnul sămănătorismului, pendulând apoi la poporanism, la experiențele moderniste, pentru a se ajunge, după război, la marea proză realistă. Mișcarea sămănătoristă, extinsă după 1903, era, de fapt, reactualizarea unor tendințe și idei mai vechi. Trebuie citat în sprijinul afirmației noastre *Revista nouă* (1887-1895) unde apare ideea de culturalizare, *Tribuna lui Slavici organ al curentelor populare, Vatra.Foaie ilustrată pentru familie*, în care se susținea ideea reîntoarcerii la vatra și la obârșia culturală strămoșească. *România jună* (1899-1909) face apel la cunoașterea poporului, garanția artei sănătoase. La 2 decembrie 1901 apare revista *Sămănătorul*, ortografiat după primele 26 numere *Sămănătorul*. Cadrele unei literaturi sănătoase sunt reprezentate de tradiție și climatul rural, secondate de imperativul luminării maselor. „Produs al unei multitudini de tendințe, cu substrat social, istoric și cultural, sămănătorismul trebuia să apară, în mod inevitabil, pe fondul contradicțiilor de la începutul secolului [...] În esență, ideologia sămănătoristă e un amalgam în care se recunosc puncte de vedere ale curentului național și popular de la *Dacialiterară*, propoziții-cheie din gândirea social-politică eminesciană și teza așa-ziselor forme fără fond de la baza conservatorismului junimist” (Ciopraga, 1970, 56).

Deși se declara de orientare realistă, literatura *Sămănătorului* era de multe ori copleșită de un pseudorealism naiv, de un neoromantism paseist și liric. Ideologia sămănătoristă nu e propriu-zis o ideologie, o doctrină sau un program, ci mai degrabă o stare de spirit orientată spre lauda figurii țaranului, glorificarea naturii și a trecutului istoric. „Prin absența conștiinței estetice, literatura strict sămănătoristă se exclude de la sine din sfera creației. Nu se poate nega că, la unii scriitori, pledoaria pentru țărănime a fost investită în forme de artă. Revista a stimulat energiile și interesul pentru culoarea locală; de menționat încrederea în potențialul spiritual propriu poporului român” (Ciopraga, 1970, 67). În esență, sămănătorismul este o formă de rezistență a tradiției la înnoire, a naționalului la ceea ce iorgheștii credeau a fi ne-național sau, în orice caz, străin. Sămănătorismul are, deci, două caracteristici fundamentale: *dragostea față de trecut* (de unde tenta eroică și patriarhală a literaturii sămănătoriste) și *dragostea față de țărani* (de unde idealizarea vieții de la țară).

Mișcarea poporanistă și revista *Viața românească* au marcat peisajul literar românesc în primele două decenii ale secolului XX. Garabet Ibrăileanu scria în 1933, referitor la contextul în care *Viața românească* apărea: „în 1906, când a apărut revista, situația era aceasta: sus o elită socială care nu cetea decât franțuzește. Jos, un popor care nu cetea nimic. Apoi un neînsemnat curent literar care transplanta în românește literatura franceză (*Convorbiri literare*) [...] și un puternic curent țărănist literar care ajunsese să ceară oprirea cărților străine de a intra în țară ca să nu strice mintea românilor și să nu fie lovită de concurență literară țărănistă” (Ciopraga, 1970, 72).

Intenția celor care au pornit revista *Viața românească* și ideologia poporanistă era de a lăuda *formele nouă*. În 1910 revista *Luceafărul* de la Sibiu organiza o anchetă cu titlul *Ce este poporanismul?*. Sadoveanu și Caragiale pun la îndoială, în răspunsurile lor, importanța apartenenței la un curent sau altul, mutând accentul pe problema talentului. În afară de talent, de cultură și convingerile adiacente se vorbește și de necesitatea apropierii de popor. Ion Agârbiceanu consideră că problema poporanismului se pune în termenii eticii, în sensul iubirii pentru *cei din întuneric*. După el, poporanismul pot fi catalogați deopotrivă scriitori ca Slavici, Coșbuc, Sadoveanu, Goga, Sandu-Aldea ș.a. Ilarie Chendi declară că poporanismul nu e altceva decât *expresia colectivă a muncii intelectuale pentru ridicarea poporului*. Mihail Dragomirescu vorbește de poporanism ca formă (Alecsandri, Eminescu, Caragiale), poporanism ca fond (Slavici,

Coșbuc, Agârbiceanu, Sadoveanu) și poporaniști ca formă și fond (Anton Pann, Ion Creangă, Ion Dragoslav).

Termenul *poporan* circulase cu mult înaintea poporanismului, alături de sinonimul *poporal* (după 1848). „Din atitudini psihologice preexistente s-a constituit într-o sinteză de aspect nou poporanismul. La *Viața românească*, acesta e privit ca un proces de naționalizare a literaturii culte, reprezentând continuarea mișcării începută de la 1840” (Ciopraga, 1970, 92). Scopul declarat al *Vieții românești* este cultivarea unei literaturi în centrul căreia se află țaranul, poporul, o literatură adecvată la fondul propriu, național. Literatura e depozitara sufletului unui popor, oglinda sufletului lui. „*Viața românească* deschidea mult dezbătuta chestiune a specificului național. Căci un scriitor se cuvine a se ocupa numai de realitatea înconjurătoare, care la noi e poporul de țărani români [...] din specific el face în cele din urmă nu un aspect necesar, indus, ci un postulat, determinabil a priori. [...] sunt nu numai scriitori, ci și provincii care pun în producția lor mai mult specific. Muntenii imită, Moldovenii însă sunt mult mai originali. Ibrăileanu tolerează în fine și pe Ardeleni. Provinciile respective reprezintă deci curatul românism și, concluzie de neînlăturat, alcătuiesc singure spațiul național sufletesc” (Călinescu, 1982, 586-589).

Demostene Botez scrie în articolul *De vorbă cu d. Mihail Sadoveanu* că „poporanismul nu exista decât ca doctrină socială. Nu l-am luat niciodată ca doctrină literară. Nici *Viața românească* nu l-a considerat ca doctrină literară. A publicat literatură de toate neamurile. Nici nu s-a făcut niciodată poporanism literar” (Botez, 1926, 268). Meritele revistei *Viața românească* nu sunt de neglijat, ele au fost recunoscute chiar de Lovinescu, după cum am menționat mai sus. Literatura promovată în paginile ei este în ansamblu *realistă*, cu infuzii de umanism și tendințe sociale. „Între lirica de aspect intelectualist de la *Vieța nouă* și exclusivismul țărănist al sămănătoriștilor, *Viața românească* reprezintă, în ciuda oscilațiilor, o poziție de echilibru. Criteriul de selectare a colaboratorilor e talentul” (Ciopraga, 1970, 99).

În privința revistelor românești din Transilvania, notăm că prima serie a revistei *Țara noastră* apare între 1907-1909 la Sibiu, sub redacția lui O. Goga. *Țara noastră* era o publicație a Astei, care-și propunea cultivarea literaturii române și luminarea satelor. Seria a doua va apărea în 1922 la Cluj până în 1926, apărând și dispărând apoi alternativ timp de câteva luni. Se cultivă un tradiționalism echilibrat, o literatură militantă. Conferința lui Goga *Ideea națională*, rostită la Cluj în 1923 va sintetiza programul revistei.

Tradiția revistelor de familie românești din Transilvania e inaugurată de *Cosânzeana* (prima serie Orăștie, 1911-1915), sub redacția lui Sebastian Bornemisa. Revista se înscrie pe linia *Luceafărului* și pe aceea a *Familiei* lui Iosif Vulcan: „o publicație blajină de evocare nostalgică a trecutului, nu departe de un sămănătorism al gândului și al simțirii, sinceră în intenții, ușor idilică și având credința statornică în lucrul durabil, bine chibzuit” (Antonescu, 2001, 76). În 1913 revista se reînnoiește, paginile literare apar acum la loc distins, modelul fiind periodicul maghiar *Tolnai Világlapja*. Prima etapă de apariție ia sfârșit în 1915, o a doua serie apărând între 1922-1928 la Cluj. În acest din urmă an are loc o polemică între D.I. Cucu, redactorul-șef, nereceptiv la glasul momentului și Olimpiu Boitoș, istoric literar care va reproșa revistelor culturale-literare din Transilvania această fixare în tiparele vechi. „Afirmările lui din *Scrisul românesc (Ardealul cultural în anii de după unire, 1927, nr. 1, p. 68-71)* și din ziarul *Universul* (1928) reprezentau un început de clarificare a pozițiilor estetice în conflict declarat cu mentalitatea veche” (Antonescu, 2001, 50). Importanța revistei trebuie judecată operând cu criteriile momentului când ea a apărut, *Cosânzeana* fiind o revistă necesară la momentul respectiv. Revista bilunară *Luceafărul* (1 iulie 1902) devine punctul de convergență al literaturii

transilvănene antebelice. La Blaj mai apare, pentru scurt timp, *Revista politică și literară*, (1906-1907, conducător Aurel Ciato, colaboratori Al. Ciura, Al. Lapedatu, Ion Agârbiceanu, M. Sadoveanu, Emil Gârleanu, Ion Gorun). La Arad apare în 1911 ziarul *Românul*, în 1916 bilunarul *Pagini literare* în care semnează Agârbiceanu, A. Bîrseanu, Lucian Blaga, Aron Cotruș.

Lucașfărul ia naștere din inițiativa studenților români de la Budapesta, membri ai societății literare „Petru Maior”. Directorul revistei e Al Ciura, secondat de O. Goga, Oct. C. Tăslăoanu, Ioan Lupaș, Ioan Lapedat, Vasile E. Moldovan. În octombrie 1906 revista se mută la Sibiu. Titlul eminescian al revistei este o aluzie la starea sufletească și la conștiința literară a generației. Obiectivul revistei e de a promova o literatură activă. „Nu odată, la *Lucașfărul*, se ridică voci împotriva exceselor moderniste: nu era timp pentru exhibarea tristeților metafizice, nici pentru viziuni sumbre. Totuși optica nu e îngust-sămănătoristă” (Ciopraga, 1970, 106). Dacă Goga e poetul consonant cu epoca, în proză prezența cea mai constantă e cea a lui Agârbiceanu. *Lucașfărul* dă un impuls notabil dezvoltării speciei romanului. Agârbiceanu publică *Povestea unei vieți* (1912, postum *Legea trupului*), roman care nu are un succes remarcabil. *Arhanghelii* (1913) va marca însă un moment de referință în evoluția romanului românesc. Al. Ciura publică proză memorialistică (*Icoane, Amintiri*), Goga publică foiletoane. Liviu Rebreanu publică schițele *Ofilire* (1908), *Răfuiala* (1909), *Nevasta* (1911). Sadoveanu publică aici vreo treizeci de schițe și povestiri de inspirație rurală (*Sluga, Hoțul, Priveliști din Deltă, La paisprezece ani*). De asemenea, se reproduc fragmente din *Mara* și *Măneștii* lui Slavici, *Scrisori romane* de D. Zamfirescu, amintirile despre Eminescu ale lui Vlahuță. „Prin tendințele culturale, *Lucașfărul* are analogii cu *Viața românească*, dar relațiile cu aceasta sunt de la început neamicale” (Ciopraga, 1970, 108). Oct. C. Tăslăoanu lansează teoria sa despre dihotomia cultura domnilor/cultura țăranilor, argumentând că diferențierea dintre clase e în detrimentul țăranimii, și că unitatea culturală mult ovaționată e o pură ficțiune cărturărească, declamațiune goală. Ideea datoriei clasei culte față de țărani, susținută de *Viața românească* e privită cu scepticism. În mai multe articole Oct. C. Tăslăoanu condamnă intelectualitatea, care exploatează poporul pentru a deveni *burghezie plutocrată* (Ciopraga, 1970, 110).. Alături de scrieri autohtone se publică traduceri din literaturi străine, din clasici și din moderni: fragmente din *Iliada*, din Verlaine, Materlinck, Gorki, Madách, tradus de Goga. Se cultivă interesul pentru artele plastice, muzică, arhitectură, în sensul educației estetice complete. „Publicația de la Sibiu aspira, în primul număr pe 1911, să devină o revistă la nivel apusean în toate privințele” (Ciopraga, 1970, 111).. *Lucașfărul* își încetează apariția la 15 august 1914. După război apare o nouă serie (ian. 1919-mai 1920) la București, sub conducerea lui Oct. C. Tăslăoanu. O a treia serie apare la Sibiu, între 1941-1944, sub conducerea lui Victor Papilian, D.D. Roșca, Olimpiu Boitoș, Mihai Beniuc, Grigore Popa.

În ceea ce privește peisajul cultural maghiar, în anii 1890 începe să se răspândească sentimentul *fin-de-siecle* importat din Franța lui Baudelaire. Această orientare franceză a literaturii maghiare își află un exponent în figura lui Zoltán Ambrus, nu atât prin scrierile sale, ci mai ales prin felul de a concepe statutul de literat. El este primul care începe să vorbească despre scris ca despre o meserie, o profesiune, un meșteșug. Adevăratului scriitor, crede el, i se opune nu ne-scriitorul, ci scriitorul prost, netaleant, diletantul. Se observă și o democratizare a tematicii literare, apar, mai ales în lirica erotică și eroi de o condiție modestă (florărese, modiste etc). Săracul pășește în Literatură și devine Erou. O altă tendință e cea a conservării valorilor tradiționale, orientată mai puternic spre cultura și înrăurirea germană. O figură importantă este scriitorul Géza Gárdonyi, cu tema lui preferată: satul văzut printr-o prismă realistă, purificată de exagerările idilizante.

Anii care au precedat primul război mondial reprezintă un punct culminant în cultura maghiară - e vorba de epoca generației de la revista *Nyugat*. Revista cea mai prestigioasă a primei jumătăți de secol XX apare în 1908 la Budapesta. Noutatea absolută nu rezidă în evidenta orientare apuseană, la care se referă titlul ei (*Nyugat/ Apusul*). Scopul declarat al redactorului-șef Ignotius Hugó era de a promova libertatea spiritului și descoperirea și lansarea talentelor autentice. Ignotius este cel care formulează ideea că cel mai mare pericol, cea mai înșelătoare capcană a spiritului maghiar e, un demers de autodefinire, o concepție națională antinomică. Aceste pusee defensive și tendințe de autodefinire prin contrast care se vor manifesta periodic atât la maghiari cât și la românii ardeleni vor fi principala cauză a stagnării relațiilor culturale sau a perioadelor de noncomunicare culturală. La această școală a promovării valorilor autentice, a toleranței și a deschiderii spre occident și a asumării principiului estetic de la *Nyugat* vor umbra și cei care vor înființa replica ardeleană a revistei, *Erdélyi Helikon*.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea are loc o dezvoltare a prozei realiste. La începutul secolului XX apar câteva reviste cu destin scurt (*Figyelő, Magyar géniusz*), apoi *Holnap* 1908-1909, și *Nyugat* (1908-), revista tendințelor înnoitoare, moderniste. Fenomenele care s-au succedat în apus aici se manifestă simultan (Nietzsche și Bergson, Spencer și pozitivistii, naturalismul). Proza maghiară a fost puternic influențată de realismul critic al lui Tolstoi, Ibsen, France, sau Dostoievski și Zola. Trebuie menționată și resurecția tematicii populare, dar care începe să se îndepărteze de idilismul curentului epigonismului popular național din secolul anterior. Există și în sânul revistei *Nyugat* o orientare mai combativă (Endre Ady, Zsigmond Móricz) și o aripă estetizantă (Mihály Babits, Dezső Kosztolányi). Există două direcții și în proză. În primul rând se continuă tradiția naturalistă care-și propune o prezentare, o reflectare veridică a realității. Romanele și nuvelele devin urbane, satul și micul târg, orașul mai mic sau mai mare, cu toată paleta de conflicte latente, chiar analiza psihologică își găsesc locul în proza începutului de secol. Pe de altă parte, influența secesionismului vienez impune un stil romantic sau romanțat, stilizat, cu un cult al frumosului. Până în 1918 centrul spiritual al literaturii maghiare scrise în Ardeal era Budapesta. După Unire acest Centru dispăre și apar mai multe centre mici. În literatura maghiară din România influența și cultul artei lui Petőfi, Ady, Jókai, Mikszáth și Móricz se manifestă poate mai pronunțat decât în țara-mamă.

Cât timp durează prima conflagrație mondială, activitatea literară stagnează: nu se mai tipăresc cărți, revistele nu mai apar, cenaclurile se risipesc. Mulți dintre scriitori pier sau intră în politică. Prima reacție la Unirea din 1918 a fost înghețarea instantanee a relațiilor culturale româno-maghiare în primele luni de după Unire. Viața literară maghiară din Transilvania din jurul anului 1918 este un fenomen destul de dificil de cuprins și de circumscris. Avem de-a face cu o pierdere a centrului, urmată apoi de crearea unor noi centre. Ideea transpare și dintr-un articol apărut în *Gândirea* sub semnătura ITO: „avântul de acuma al literaturii ungurești, comparativ cu ce era sub stăpânirea ungurească, se datorește unei descentralizări impuse și de granița ce s-a intercalat între Ardeal și Budapesta și de opreliștea ce s-a decretat de autoritățile noastre pentru toate tipăriturile din Ungaria de după război” (Todor, 1983, 299).

Cele mai importante instituții ale vieții literare maghiare transilvănene erau revistele. Au apărut un număr de 130 de titluri de ziare și reviste. Întrucât după 1918 importul de cărți tipărite în limba maghiară în Ungaria a fost suspendat, au apărut editurile locale. Până în 1923 s-au editat aproximativ 1106 titluri, din care 258 aparțin beletristicii (Todor, 1983, 12). Viața literară maghiară a fost dominată de două tendințe importante, și anume cea *conservatoare* și cea *progresistă*. Prima tendință promova un paseism și o idealizare a vieții vechi, aristocrate. Cea de-a doua tendință promova o literatură realistă, care nu ocolea abordarea contradicțiilor sociale ale

vremii. „În ceea ce privește conținutul, proza maghiară ardeleană se refugiază de obicei în trecut, lirica are o notă de durere. Mai nou, unii prozatori se coboară și în mediul contemporan, descriind mentalitatea ungarilor ardeleni și uneori atingându-se de administrație și de alte lucruri socotite până acum ca delicate” (Todor, 1983, 300).

În primii ani de după 1918, miza disputelor literare și problema centrală a literaturii maghiare din România era ce anume preia și ce anume respinge literatura în curs de formare din tradiția literaturii maghiare antebelice. Se făcea bilanțul și se clarifica legătura cu moștenirea literară a lui Ady. „Literatura burgheză transilvăneană ce se forma între anii 1918 și 1929 s-a dezvoltat sub semnul lui Ady și al revistei *Nyugat*. Acest lucru se explică prin activitatea redacțională a lui Kuncz Aladár, prin legătura cu numeroșii scriitori transilvăneni, cu Ady și cu revista antebelică *Nyugat*. Între 1918 și 1928 se constituie două grupuri însemnate ale literaturii burgheze din Transilvania. Unul se strânge în jurul revistei *Pásztortűz*, celălalt în jurul revistei *Napkelet*. *Pásztortűz* reprezintă burghezia conservatoare, *Napkelet* pe cea liberală” (Jancsó, 1983, 149). Scriitorii din jurul revistei *Napkelet* erau adepții activității politice, ai racordării la viața statului român, cei de la *Pásztortűz* reprezentau rezistența. Se schițează două fronturi literare, pe lângă *Erdélyi Helikon* și pe lângă *Korunk*. La începutul anilor 30 ia ființă revista *Erdélyi Fiatalok*.

După 1918 singura modalitate de supraviețuire a vieții culturale maghiare din Transilvania era o reînnoire internă. Personalitățile timpului recunoșteau că singura cale care poate fi urmată e o reevaluare a trecutului cu o recunoaștere a greșelilor, o reorientare, o reformare a modului de gândire și construirea unui sistem instituțional cultural eficient. Primii ani de după Unire se caracterizează prin fărâmițarea în centre culturale multiple, regionale (dovadă stau numeroasele reviste, societăți literare). La mijlocul anilor 20 se resimte tot mai puternic o tendință contrară, de centralizare (aparitia marilor instituții culturale). Momentul nașterii grupării *Erdélyi Helikon* coincide cu momentul stabilirii unei relative unități literare.

Condițiile socio-politice care au urmat tratatului de la Trianon au îngreunat uneori dezvoltarea relațiilor culturale româno-maghiare, prin frânare sau prin inducerea unor contradicții. Vecinătatea limbilor, a literaturilor și a culturilor nu însemna o garanție a fecundității dialogului intercultural: „interculturalitatea trăită în cotidian nu împiedica adâncirea clivajelor etno-lingvistice; se vorbeau toate limbile, dar nu se ajungea la înțelegere. Crudă vanitate a limbilor: chiar și perfect stăpânite, ele nu îngăduiau dialogul”, arată Jacques le Rider (2001, 133). Încercările de apropiere, de stabilire și stabilizare a acestor relații sunt numeroase și apreciable, și pot fi surprinse încă din anii 1920. Presa interbelică - românească și maghiară - oferă numeroase date în acest sens: traduceri recenzii, prezentări, reportaje. Primul val de comunicare între presa românească și cea maghiară e susținut de publicațiile *Gândirea*, *Napkelet*, *Génius*, *Jövő társadalma*, *Aurora*, *Cultura*, *Cele Trei Crișuri*, etc. Cel de-al doilea val apare spre sfârșitul deceniului al treilea, odată cu *Familia*, *Erdélyi Helikon* și *Korunk*. Prima etapă e una de tatonare, de încercare, cea de-a doua este deja una a deschiderii mai curajoase. Redactorul revistei *Erdélyi Helikon*, Aladár Kuncz formulează astfel: „menirea noastră e să oglindim acea spiritualitate care-și propune să creeze ordinea universală a valorilor artistice și morale, care stau sub ocrotirea neamurilor aflate în relații culturale strânse [...] Nu poate fi considerat scriitor maghiar ardelean acela care nu are habar de aceste mișcări literare paralele [...] interdependența destinelor noastre apropie aceste trei literaturi, și evitarea influențelor reciproce, a contactelor intime dintre ele este imposibilă. Datoria cea mai urgentă a literaturii maghiare ardelenice este să adâncească aceste contacte spirituale” (Kuncz, 1929, 487-492).

Momentul Unirii din 1918 a fost urmat în cultura românească ardeleană de un remarcabil fenomen de *poligeneză* (cf. Fanache, 1973, 2), adică un rapid proces de revitalizare a unor centre culturale ardeleni. Aceste energii locale și cercurile de tineri intelectuali vor face ca în aceste centre să apară numeroase publicații (*Brașovul literar*-1931, *Provincia literară/Sibiu*-1932, *Lanuri/ Mediaș*-1933, *Gând românesc/ Cluj*-1933, *Abecedar/ Brad*-1933, *Progres și cultură/Târgu-Mureș*-1933, *Pagini literare/Turda*-1934, *Sibiul literar*-1934). Cu toate acestea, o idee recurentă a presei românești din Ardeal este că adevărata epocă de glorie a acesteia a fost perioada de sub dominația străină (vezi exemplul unor publicații precum *Luceafărul*, *Tribuna*, *Familia*), în opoziție cu criza presei din epoca interbelică. Dacă acum presa românească parcurgea o etapă dificilă de reșezare și de criză, presa minoritară, în schimb, prelua parca avântul și rolurile publicațiilor românești antebelice. Explicația acestui fenomen este extrem de simplă. Rolurile presei românești din Ardealul de dinainte de 1918 au fost practic aceleași ca și rolurile presei maghiare ardeleni de după momentul Unirii. Presa era un organ de mobilizare, de propagandă, un formator al opiniei publice, un forum de formare și păstrare a identității naționale. De acest ultim rol se leagă un alt fenomen, numit de către sociologi *neuroza minoritară* (detectabil în discursul românilor ardeleni de dinainte de 1918 și în discursul maghiarilor de după acest moment), fenomen care se traduce, în practică, prin suprainflația tematicilor etnice, mitizarea figurii intelectualilor și reiterarea constantă a traumelor. Cauza acestei memorii obsesiv legate de trecutul dureros, privit cu o optică hiperbolizantă, este lipsa putinței sau a voinței de a uita (Neubauer-Cornis Pope, 2004, 222).

Schimbarea profundă din 1918 a produs așadar o schimbare majoră și în funcționarea presei ardeleni românești și maghiare. Înainte de 1918 ziarele românești erau publicații naționale, cu o funcție și finalitate națională. După Unire, publicațiile românești de elită din Transilvania au dispărut sau s-au transformat în publicații politice, neputând concura cu publicațiile centrale. Problema decăderii presei românești din Ardeal este cu atât mai dureroasă în opinia lui Onisifor Ghibu, cu cât avântul și rolul mobilizator, de catalizator al spiritului național – funcții atât de marcante ale presei românești ardeleni antebelice - pare să fi fost preluat de presa minoritară.

În presa maghiară s-a produs un fenomen invers, după dispariția concurenței ziarelor centrale budapestane, presa locală, în loc să sucombe, s-a maturizat, dând publicații chiar mai bune decât cele antebelice. Acest lucru se explică printr-un fenomen cât se poate de simplu - inversarea rolurilor. Logica rolurilor inversate și schimbarea de statut impune comportamente și funcționări aparte dar și transferul unor fenomene și comportamente dintr-o cultură în cealaltă.

Traducerile din această perioadă sunt relativ numeroase. Cele mai reușite traduceri aparțin domeniului liricii (amintim aici faptul că George Coșbuc traduce *Divina comedie*, Octavian Goga traduce *Tragedia omului* sau volumul din 1909 al lui Șt. O. Iosif – *Tălmăcirii*). În ceea ce privește proza, în primii ani ai secolului XX ea cade frecvent pe mâna traducătorilor de ocazie.

Istoria traducerilor româno-maghiare se împarte în două etape mari, crede Farkas (2010): perioada cuprinsă între 1820-1919, respectiv perioada de după Trianon. În prima fază a traducerilor româno-maghiare accentul cade pe transpunerea creațiilor folclorice, dar încep și primele traduceri din literatura cultă. Prima traducere din opera lui Eminescu este datată în anul 1885 (ediția de Crăciun a publicației clujene *Kolozsvári Közlöny*). Opera lui George Coșbuc este tradusă de către Károly Révai. În 1903 apare o selecție de traduceri de proza scurtă (*Román elbeszélők/Nuveliști români*, în traducerea lui Nándor Szabó, la editura Incze és Mátyás

könyvkereskedők), iar în 1907 apar primul volum de poezii românești traduse în limba maghiară (volumul *Delelő*, în traducerea lui Károly Révai).

În 1909 apare la Baia Mare o antologie de traduceri de dimensiuni mai mari (traducători fiind Károly Révai, Lőrinc Brán/Laurențiu Bran és Aurél Simon/Aurel Simon). Deja la începutul secolului XX se traduc proze românești, printre care piese semnate de Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ion Luca Caragiale. Se scoate un volum de antologie din marea literatură a lumii (intitulat *A nagyvilágból*), volum în care este inclusă traducerea *Morii cu noroc*, de Ioan Slavici, sub titlul *Szerencsemalom*. Între anii 1920 és 1948 Lajos Áprily, Jenő Disda, Attila József, Jenő Kiss, Ferenc Szemlér traduc din opera Tudor Arghezi, George Coșbuc, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Octavian Goga, Ion Minulescu. În 1924 se traduce *Chira Chiralina de* Panait Istrati, iar în 1938 apare versiunea maghiară a romanului *Pădurea spânzuraților* Liviu Rebreanu sub titlul *Akaszttak erdeje*. Traducerile încep să fie mai numeroase doar din a doua jumătate a anilor 1920, ele încep să apară și în paginile revistelor ardelen. Astfel, în *Boabe de grâu* apar astfel schița *Minunea/A csoda* de Sípos Domokos, în traducerea lui Ion Chinezu, *Săliștencele/A szelistei asszonyok* de Mikszáth Kálmán, în traducerea lui Avram P. Todor și romanul lui Nyíró József, *În jugul domnului/Isten igájában*, în traducerea lui Ilie Daianu.

După 1918 se produce un fenomen de mutație valorică în peisajul literar românesc din Transilvania. Literatura misionară, propagandistică cedează locul unei alte literaturi, eliberate de acest impuls militant, cu un ethos sublimat. Hotarele geografice ale literaturii române se largesc. Una dintre consecințe este lărgirea contactelor cu alte literaturi. Foarte mulți dintre scriitorii ardeleni erau plurilingvi, și erau la curent cu ceea ce se petrecea în literaturile română, maghiară și germană. Se manifestă o încercare de depășire a unui spirit provincial și preocupări tot mai intense pentru europenism.

Imediat după Unire relațiile culturale româno-maghiare au înghețat, lucru datorat, de cele mai multe ori, unor factori și cauze extraliterare (cenzura, legi discriminatorii, naționalism, aroganța politicii oficiale față de minorități etc). Comunicarea interculturală româno-maghiară ar fi trebuit să fie un rezultat firesc al conviețuirii. Factorii care l-au îngrădit au fost durerile și traumele naționale ale românilor de dinainte de 1918 și cele ale maghiarilor de după. Nu e de neglijat apoi nici naționalismul ridicat la rang de politici oficiale în diferite perioade istorice în ambele țări. Cu toate acestea, există paralelisme și interferențe interesante între cele două culturi, există un set de teme și motive identificabile în proza românească antebelică care vor fi detectate, după război, în literatura maghiară din Ardeal (paseismul; întoarcerea spre patriarhalitate cu scopul recuperării, pe planul ficțiunii, al timpului trecut; tematica istorică; activismul și religia muncii etc). Modernitatea vinează de la 1900 a jucat un rol important în coagularea peisajului cultural românesc și maghiar din Ardeal, catalizând apariția unui set de atitudini, comportamente și fenomene care ar putea fi considerate central-europene: exemple, în acest sens, ar putea fi obsesia identității în discursul cultural românesc și cel maghiar și definirea identității artistice în strânsă legătură cu identitatea națională (Magris, 1997, 82-83), conștiința istoriei și modularea timpului în funcție de evenimentele politice (Milos, 1997, 258), temele fundamentale, îmbinarea dintre tradiționalism și cosmopolitism, explozia revuistică, moda foiletoanelor etc.

BIBLIOGRAPHY

Antonescu, Nae, *Reviste din Transilvania*, Oradea, Biblioteca revistei Familia, 2001.

- Botez, Demostene, *De vorbă cu d. Mihail Sadoveanu*, în *Adevărul literar și artistic*, 1926, nr. 268.
- Călinescu, George, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, Minerva, 1982.
- Ciopraga, Constantin, *Literatura română între 1900-1918*, București, Editura Junimea, 1970.
- Fanache, Vasile, *Gând românesc și epoca sa literară*. Studiu și bibliografie, Editura Enciclopedică Română, București, 1973.
- Farkas Jenő. 2010. *A román irodalomról magyar szemmel*. in *Bárka* 2010. 3. <http://www.barkaonline.hu/kritika/1539-roman-irodalom-magyar-szemmel>, accesat 26 aprilie 2015.
- Kuncz Aladár, *Erdély az én hazám*, în *Erdélyi Helikon*, 1929, nr. 7 (aug-sept.), pp. 487-492.
- Le Rider, Jacques, *Europa Centrală sau paradoxul fragilității*, Editura Polirom, Iași, 2001.
- Ligeti Ernő, *Hol kezdődik a román magyar kulturális közeledés?* în *Erdélyi Helikon*, 1931., nr.1, p. 664.
- Lovinescu, Eugen *Istoria literaturii române contemporane, 1900-1937*, 1937, S. N. Cluj
- Magris, Claudio, *Mitteleuropa „hinternațională” sau total germană*, in Babeți, Adriana – Ungureanu, Cornel (coord.), *Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii*, Iași, Polirom, 1997, pp. 82-83.
- Micu, Dumitru, *Tradiționalism și modernism la începutul secolului XX*, în *Istoria literaturii române. Studii*, București, Editura Academiei R.S.R. , 1979.
- Micu, Dumitru, *Literatura română la începutul secolului XX*, Editura Iriana, București, 1996.
- Jancsó Elemér, *Studii literare*, București, Kriterion, 1983.
- Milos, Czeslaw, *Atitudini central-europene*, în Babeți, Adriana – Ungureanu, Cornel (coord.), *Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii*, Iași, Polirom, 1997.
- Nemoianu, Virgil, *Micro-Armonia. Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic în literatură*, Editura Polirom, Iași, 1996.
- Szerb Antal, *Magyar irodalomtörténet*, Editura Magvető, Budapest, 2003.
- Todor, Avram P., *Confluente literare româno-maghiare. Eseuri*, Îngrijirea ediției, note și prefață de Dávid Gyula, Editura Kriterion, București, 1983.

LE RÔLE DE LA COMPÉTENCE PRAGMATIQUE DANS LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Andreea Petre

Lecturer, PhD., Transilvania University of Braşov

Abstract: The pragmatical competency can be defined as a speaker's skill of selecting and arranging the linguistic elements in relation with the effect taken into consideration, and the circumstances in which there are speaker and interlocutor. The common european framework of reference for foreign language presents a great suppleness in relation with the scientific theories (Cecrl) realised in pragmatic field. The pragmatic competence, as it is prezented in Cecrl, has connection with pragmatic integrated in semantics and articulates around the three components: discursive competency, functional competence and schematic conception. In the modern system of teaching/ learning foreign language, the pragmatic competence became a necessity.

Keywords: pragmatic competence, Cecrl, pragmatic, discursive competency, functional competency, competency of schemetic conception.

Dès le XIXe siècle aux États-Unis William James développe la doctrine appelée la pragmatique et Charles S. Pierce emploie le terme „pragmatisme„ pour désigner un courant philosophique très influent sur les sciences humaines et sociales. Le pragmatisme prétend que tout ce qui existe est dans l'action.

La pragmatique linguistique est fondée comme discipline des sciences du langage par le disciple du Pierce, le philosophe américain Charles Morris qui a défini la pragmatique, à partir des concepts peirciens, comme l'étude des relations des signes à leurs interprétants. Les philosophes Austin et Searle sont ceux qui ont développé la théorie « des actes de langage ». Pour Austin l'acte de langage comprend trois composantes indissociables. La première est locutoire et envisage l'articulation et la combinaison des sons, le choix des mots, les combinaisons syntaxiques et la cohérence des phrases. La deuxième composante est illocutoire et regarde les situations et les rapports entre interlocuteurs. En fin, la dernière composante est perlocutoire, elle dépend totalement de situation et consiste à produire des effets ou des conséquences sur les interlocuteurs. (Yves Bardière :4)

La théorie d'Austin a eu des échos dans la philosophie du langage, dans la sociologie et dans la linguistique. Après Austin, c'est John Roger Searle qui a systématisé la théorie d'Austin et qui a expliqué la structure des actes de langage et le phénomène de l'intentionnalité. L'acte de langage implique un rapport construit par le locuteur, entre lui-même, le contexte et ses interlocuteurs. Searle essaie la distinction entre « les manières par lesquelles un locuteur prend position sur le monde, sur ses interlocuteurs et sur lui-même. » (Gwenolé Fortin :117) Ces théories insistent sur la subjectivité de l'énonciateur qui se positionne par rapport aux autres et qui exprime des rapports intentionnels envers le monde. Ainsi l'acte de langage ne peut pas être bien compris sans un contexte qui peut être construit, modifié par le langage.

Science interdisciplinaire, la pragmatique est liée à la sémantique, à la philosophie, à la psychologie, sociologie, mais aussi à la linguistique. Si on étudie la signification d'une phrase,

on fait appel à la sémantique, tandis que l'étude de la signification dans le contexte, appartient à la pragmatique. Le *Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage* propose une acception double qui intègre la pragmatique à la sémantique et à la linguistique : "La pragmatique étudie tout ce qui, dans le sens d'un énoncé, tient à la situation dans laquelle l'énoncé est employé, et non à la seule structure linguistique de la phrase utilisée.[...] La pragmatique concerne non pas l'effet de la situation sur la parole, mais aussi celui de la parole sur la situation." (Ducrot O. & Schaeffer J.M :131-133)

Le Cadre Européen parle d'une « compétence pragmatique » en prenant une distance envers les différentes théories scientifiques sur la pragmatique. Ainsi, la compétence pragmatique est liée à la capacité de l'utilisateur de connaître trois aspects différents : "La compétence pragmatique traite de la connaissance que l'utilisateur/apprenant a des principes selon lesquels les messages sont :

- a. *Organisés, structurés et adaptés (compétence discursive)*
- b. *Utilisés pour la réalisation de fonctions communicatives (compétence fonctionnelle)*
- c. *Segmentés selon des schémas interactionnels et transactionnels (compétence de conception schématique).*" (Conseil de l'Europe :96)

Selon le Cefr la compétence discursive met l'accent sur l'organisation cohérente et cohésive du discours, l'organisation thématique, l'organisation logique, la capacité de gérer et de structurer le discours en termes. L'aspect locutoire est fondamentalement envisagé et l'étude de la cohérence et la cohésion du discours est l'objet de la linguistique textuelle. La compétence discursive permet à l'apprenant la connaissance des conventions organisationnelles des textes (comment est structurée l'information, sont racontées les histoires, comment est construit un débat). L'apprenant doit développer l'aptitude de sélectionner et arranger les éléments linguistiques, selon l'effet désiré. Le discours doit être organisé, adapté ou modifié selon le contexte et l'intérêt du locuteur.

En ce qui concerne l'enseignement des langues de spécialité, on doit prendre en considération tous les éléments de la contextualité actionnelle : la dimension sociale du contexte de communication et, pour certains discours, comme celui commercial, par exemple, important est aussi le contexte situationnel et les intentions de communication et l'apprenant en économie ou en commerce doit savoir négocier, argumenter, persuader, convaincre, saisir les éléments ironiques et même parodiques. Enseigner le discours de spécialité vise comme objectif d'acquérir un savoir concernant le monde environnant et celui d'agir sur le monde, même au niveau du milieu naturel et au niveau du milieu social.

Dans l'apprentissage du langage de spécialité, l'enseignant doit connaître la demande de la formation des publics professionnels. On s'impose une analyse du discours employé dans les milieux professionnels et le choix des textes doit tenir compte de la situation de communication. Ainsi, les textes choisis sont les journaux, les revues, les recettes, les textes de publicité, les guides touristiques, les textes descriptifs. L'apprenant doit comprendre et produire des discours et l'objectif n'est pas seulement à apprendre des outils linguistiques, mais d'avoir une pratique langagière où on peut donner des explications, commencer et soutenir un dialogue, réaliser une description ou argumenter.

La compétence fonctionnelle représente la deuxième composante de la compétence pragmatique. À son tour, elle comprend trois éléments : les micro-fonctions, les macro-fonctions et les schémas d'interaction.

Selon le Cecl les micro-fonctions sont „des catégories servant à définir l'utilisation fonctionnelle d'énoncés simples (courts), habituellement lors d'une intervention dans une interaction.”(Cercl:98) Des énoncés simples et courts, les micro-fonctions comprennent: donner et demander des informations, découvrir et exprimer des attitudes: factuelles (l'accord ou le désaccord), de connaissance (savoir et ignorance, la probabilité et la certitude), de modalité (obligations, nécessité, capacité), de volition (désir, intentions, volontés), émotives (surprise, espoir, intérêt, déception, inquiétude, gratitude), morales (excuses, regret, compassion). (Georgescu Corina-Amelia:128)

Des autres types de discours intégrés dans la catégorie des micro-fonctions sont: les suggestions, les conseils, les avertissements, les invitations, les offres, les énoncés utilisés pour attirer l'attention, pour se présenter, pour saluer ou prendre un congé.

Les macro-fonctions désignent des unités pragmatiques plus complexes et plus longues que les micro-fonctions. On intègre ici les descriptions, les démonstrations, les narrations, les commentaires, les argumentations, les exposés. Il est évident qu'il existe une relation entre les macro et micro-fonctions. Ainsi, dans le langage commercial les actes de parole des employés (saluer, renseigner, conseiller) sont subsumés par l'intention perlocutoire qui a comme finalité l'achat des produits. Ainsi les micro-actes sont contenus par la finalité des macro-actes.

La dernière composante de la compétence pragmatique est la compétence schématique d'interaction qui implique les activités de communication interactive. Cette compétence est mise en pratique par l'interaction d'un déclencheur qui exprime un besoin, un désir, une intention et un contenu, c'est-à-dire le repérage situationnel social et culturel. La plus simple communication interactive comprend des actes de parole sous leur forme la plus simple comme : question-réponse, acceptation-refus, déclaration-accord/désaccord, requêtes /offre /excuses, salutations /toast-réponse (Georgescu Corina-Amelia:129). On doit ajouter l'environnement référentiel précis. Les interactions sont plus complexes et plus longues quand le but est précis et les ressources langagières sont utilisées pour former le groupe de travail et établir des relations à l'intérieur du groupe, mettre en place aux caractéristiques propres à la situation, identifier ce qui pourrait et devrait être changé, parvenir à un consensus sur les finalités, attribuer des rôles, gérer les aspects concrets de la tâche par la coordination des interventions, encouragements mutuelles, reconnaître l'accomplissement final de la tâche, évaluer la transaction, compléter et achever la transaction. (Georgescu Corina-Amelia:129)

Pour une facile compréhension des schémas, Threshold Level/Niveau Seuil propose un exemple:

1. Se rendre à l'endroit de la transaction : trouver le chemin du magasin, du restaurant, de la gare, de l'hôtel; trouver ou se trouve le bureau, le guichet, la réception, etc.
2. Établir le contact: saluer
3. Choisir la marchandise ou le service: identifier la marchandise désirée ou le service désire en recherchant des informations et donnant des informations, demander conseil ou donner des conseils, demander les préférences ou exprimer ses préférences, donner l'accord sur l'achat.
4. Échanger les marchandises contre un paiement : effectuer ou recevoir le paiement, remettre ou recevoir les marchandises, échanger des remerciements.
5. Prendre congé : exprimer la satisfaction (mutuelle), échanger des salutations finales.

L'enseignant peut proposer aux apprenants des autres schèmes qui envisage la vie courante et des situations spécifiques pour leur avenir professionnel. Le défi de l'enseignant concerne l'adaptabilité parce que dans l'apprentissage enseignement du FOS les connaissances schématiques comprennent des variantes selon les particularités de la réalité professionnelle. C'est vrai, il y a des schèmes communes pour apprendre des faits pragmatiques et tous les apprenants doivent organiser les phrases en séquences pour produire un ensemble cohérent mais, par exemple, un apprenant du langage médical travaillera au sein du milieu professionnel, mais il parlera avec ses patients. Ainsi il devra être capable de communiquer oralement tenant compte du contexte et du but, de produire à l'oral des textes explicatifs, descriptifs et argumentatifs, d'accompagner ses messages oraux par des actes non- verbaux, d'utiliser les micro-fonctions (donner des informations sur la situation du patient, raconter, répondre, suggérer) et les macro-fonctions (description, commentaire, explication, argumentation, persuasion). Les apprenants utilisent les connaissances schématiques dans leur propre langue, mais on doit les adapter à celles de la langue cible pour pouvoir faire face à une nouvelle réalité sociale.

En conclusion, la compétence pragmatique offre aux apprenants les connaissances nécessaires pour construire les interactions langagières, son objectif est de donner une place importante à la construction du sens. En plus, maîtriser cette compétence permet au locuteur de traiter le contexte pour aider son interlocuteur à parvenir à l'interprétation qui est la plus proche de celle que le locuteur aurait souhaité qu'elle soit comprise.

BIBLIOGRAPHY

- Conseil de l'Europe, *Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer*. Paris: DIDIER, 2005
- Courtille Janine, *Élaborer un cours de FLE*. Paris: HACHETTE, 2003
- Coq J.-P.(dir), *Dictionnaire du didactique du français langue étrangère et seconde*. Paris, CLE International, 2003
- Ducrot, O.&Schaeffer, J.M., *Nouveau dictionnaire des sciences du langage*. Paris, SEUIL, 1995
- Georgescu Corina-Amelia, *La didactique du français langue étrangère : tradition et innovation*. Pitești: TIPARG, 2011
- Mourlhon-Dallies, *Enseigner une langue à des fins professionnels*. Paris: DIDIER, 2008
- Searle, J. R, *Les actes de langage*. Paris, HERMAN, 1972

Articles:

- Bardière Yves, *De la pragmatique à la compétence pragmatique*. RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES LANGUES ET DES CULTURES, 2016
- Diaz-Corrales Joaquin, *Théorie et pratique de la compétence pragmatique : pour un meilleur apprentissage de la compétence communicative langagière*. SYNERGIES ESPAGNE n 8, 2015
- Fortin Gwenolé, *L'approche socio-pragmatique en sciences du langage : principaux cadres conceptuels & perspectives*. COMMposite.org, 2007
- Zivkovic Daijel, *Une approche pragmatique de l'analyse du discours et son application à la didactique du français sur objectif spécifique*. FACTA UNIVERSITATIS, Vol. 15, N 1, 2017

THE VICTORIAN AGE MILIEU

Lavinia Hulea

Lecturer, PhD, University of Petrosani

Abstract: The Victorian Age was one of the longest periods in the history of Great Britain and affected as well the countries that entered, at one moment or another, under its influence. The delineation of the Victorian Age ranged between 1830 and 1901 and covered, for its most part, the reign of Queen Victoria; it is largely accepted that Victorianism, in its broader meaning, included both the formal Regency which stretched between 1811 and 1820 (in 1810 King George III was deemed unfit to exert his prerogatives due to the fact that he manifested signs of a recurrent mental illness and his eldest son, George, Prince of Wales, ruled as Prince Regent), the Napoleonic wars (1803 – 1815, which comprised several wars between the French Empire of Napoleon and the coalitions led by Great Britain) as well as the interval that closely succeeded Queen Victoria's reigning years – the Edwardian age and the period before World War I.

Keywords: Victorian Age, English society, religious thought, social criticism, empiricism.

1. GENERAL FRAMEWORK

The Victorian Age was one of the longest periods in the history of Great Britain and affected as well the countries that entered, at one moment or another, under its influence as colonies (the United States of America, Australia, New Zealand, territories in Africa and Asia), dominions (Canada), and regions under British control (Egypt, Sudan).

The delineation of the Victorian Age ranged between 1830 and 1901 and covered, for its most part, the reign of Queen Victoria; it is largely accepted that Victorianism, in its broader meaning, included both the formal Regency which stretched between 1811 and 1820 (in 1810 King George III was deemed unfit to exert his prerogatives due to the fact that he manifested signs of a recurrent mental illness and his eldest son, George, Prince of Wales, ruled as Prince Regent), the Napoleonic wars (1803 – 1815, which comprised several wars between the French Empire of Napoleon and the coalitions led by Great Britain) as well as the interval that closely succeeded Queen Victoria's reigning years – the Edwardian age and the period before World War I.

The beginning of the nineteenth century was an age that bore the imprint of several remarkable events; among them, the 1815 battle of Waterloo put an end to Napoleonic wars. After Napoleon's escape from his exile on Elba and his triumphant march towards Paris, England feared French domination in Europe and ordered a general mobilization of its whole army that ultimately included even its guard regiments and, together with its allied powers – the Dutch and the Prussians – under the command of the Duke of Wellington, the English defeated Napoleon's army in a crucial historic battle that marked the beginning of the assertion of England's position as an European leader and as world's imperial power.

The prominent role England was going to play, after its tremendous success in the battlefield, was largely the result of Industrial Revolution which shifted the country's condition

from an agriculture-founded economy towards manufacture production and an exports-relying trade. The changes occurring in industrial production not only determined a shift of England's economy; they came to affect the lives of its citizens resulting in a paradoxical situation with prosperity at the upper end and for a limited number of individuals and misery at the lower end, in the case of the masses. The country that was changing dramatically also witnessed an increase of its population from about two million, in 1837 – when Victoria ascended the throne – to almost six million, in 1901, the year of her death.

Another crucial event that forged the wide context of the Victorian Age was the 1832 Representation of the People Act (or the Reform Law) which introduced significant changes to the electoral system and stipulated the increase of the number of voting citizens. That growth, which meant almost the doubling of the figures, was interpreted as the result of the growing population of industrialized cities like Manchester and Liverpool and also perceived as having initialized a long-term process of democracy.

Queen Victoria had reigned for 64 years and imprinted her mark on the epoch in various ways so that the age came to reflect values that the Queen herself embraced, such as moral responsibility and domestic propriety. Nonetheless, that long period of time under a sole sovereign, far from being a homogenous epoch, was marked by social dissolution and the negative aspects of industrialization. Owing to the fact that it is often difficult to find out all-pervasive features capable of embracing such long intervals, historians chose to consider the epoch as a three-fold period comprising the following sub-divisions: early Victorianism, between 1830 and 1848, middle Victorianism (1848 – 1870), and late Victorianism (1870 – 1901).

2. EARLY VICTORIANISM: 1830 – 1848

Early Victorianism was mainly tormented by political and social issues that could be perceived as a result of unprecedented industrialization triggering poverty as well as internal instability. The period between 1830 and 1840 was known as the “Time of Troubles” and resulted in serious economic crises determining the deepening of the decreased living standard of the masses and a high rate of criminality. Irish famine – which registered about one million deaths globally – paired with volunteering exile to America and England and the tremendous growth of the poor. Working conditions were extremely precarious for most labourers and the system also included children and women who worked in tough factory conditions.

Nonetheless, the gloomy social and economic environment had its brighter counterpart in several political decisions that led the way towards reform as well as in certain inventions of the human mind that were about to change the world. Chartism, a working-class movement for political reform, active between 1838 and the 1850s, initiated a long-term process of reforming the British Parliament which focused upon limiting the powers of the higher chamber while giving wider prerogatives to the Communes and directing voting towards democracy. The Chartists also planned to fight for the workers' rights and, although their group was no more functional by 1848, they opened the way for reform during a period which also witnessed the beginning of the first movements for women's rights.

The trade law of 1846 - which, together with its previous counterpart in 1815, were known as the Corn Laws – was designed to offer protection to the British and Irish cereal producers against foreign imports. It imposed an elevated price on imported grains resulting, on the one hand, in profitable incomes for the local producers in agriculture and, on the other hand,

in increased prices on basic food products which had a negative overall impact upon the living standard.

Technological progress had been made possible by railroad facilities able to carry goods and individuals at lower costs and higher speed as well as by water transportation that came to support an increasingly developing industry.

3. MIDDLE VICTORIANISM: 1848 – 1870

The period stretching between 1848 and 1870 was characterized by tremendous development relying upon internal stability, economic growth, a wide range of reforms, and cultural, scientific, and technological flourishing. However, although it was a time of prosperity for England as a whole, common people were still confronted with chronic poverty in an epoch that appeared to display paradoxical characteristics.

By 1850, England's science, industry and technology generated a wide optimism and confidence in prosperity emphasized by the Great Exhibition of 1851 and its Crystal Palace built according to modern architectural principles and using modern materials. They were meant to testify for the country's progress and inaugurated the succeeding series of events of that kind in Europe. The exhibition not only asserted Britain's economic capacity and wide-range technological expansion – show-casing steam engines, electric telegraphs, printing machines, etc. – but also emphasized British capacity of employing the raw materials and labour belonging to its colonies.

During that period, the British Empire came to include countries located in various regions of the globe such as Canada, Australia, and India which all contributed to the welfare made possible by the industrial revolution.

City life had been changing as the flourishing towns – London, Manchester, Birmingham, etc. – were provided with lots of public establishments, boulevards, and means of transport. It is worth mentioning that the British Parliament relocated to a new building, that the works of London subway got started, and double-deckers were launched while the Suez Channel and telegraph messages cut short distances and time.

Despite a general trend of economic prosperity and the steady growth of the British Empire, mid-Victorian period saw the increase of religious controversies as well as new manners of interpreting the Bible. Accordingly, the Church of England divided into three factions - the Low Church (supporting the necessity of personal conversion and the tendency toward evangelicalism), the Broad Church (including the Anglicans who praised the ethical teachings of the Church and who were tolerant of various forms of conformity to ecclesiastical authority), and the High Church (encompassing the tendency toward ritualism and Anglo-Catholicism) while religious beliefs came to be scrutinized and doubted by rationalist thinkers. Religion was perceived as mere superstition by the utilitarian Benthamites (advocating individual and economic freedom, the separation of church and state, and freedom of expression) and, relying on the epoch's scientific discoveries, Higher Criticism – that employed the critical methods arising from the rationalistic context of the age in order to evaluate the Bible - asserted the idea that the Bible had nothing to do with the divine, but was instead a produce of various human writers during the ages. Charles Darwin's scientific writings – *The Origin of Species* (1859) and *The Descent of Man* (1871) – stood out as unprecedented works questioning creation and man's role in the world.

Meanwhile, England had been involved in a series of armed conflicts which either targeted at limiting the influence of a certain country over other countries (the War of Crimea) or determined the overall shift of the entire British foreign policy in order to be able to rule the colonies (the 1857 upheaval in India).

4. LATE VICTORIANISM: 1870 – 1901

For most historians, the interval ranging between 1870 and 1901 appeared to have maintained Britain's determination to assimilate and widely use technological progress - owing, for instance, to wireless telegraphy and telephony – and to have marked a peak in industrial development. It is worth mentioning that the period witnessed a significant increase of life duration as a result of the improvement of the general living standard and of lower infantile mortality. According to the time censuses, about 80 % of the British population lived in urban areas which had gradually enlarged and come to include neighbouring rural regions. New debates were determined by the Irish issue whose origins could be linked with Ireland's Great Famine of 1845 when the potatoes crops of the country registered a 50% loss and was followed by two more disastrous years; the famine and the lack of British support resulted in a severe decrease of Ireland's population between 1846 and 1850 (about 25%), in immigration and the emergence of secret organisations that wanted the British out of the country. On the other hand, working-class citizens were given enlarged voting rights owing to the second Reform Bill in 1867.

However, others (Karl Marx and Friedrich Engels, for instance) were starting to question the foundations that made possible such prosperity as well as the country's foreign domination and despite the British striving to continue building its empire, it started to be weakened by colonial wars and upheavals: the two Boer Wars (fought during 1880-1881 and 1899-1902 against the Transvaal Republic and the Orange Free State) and the colonial war in Sudan (1881-1899, when Sudan became an Anglo-Egyptian condominium) could be perceived as signs of an upcoming crisis that would jolt dramatically the human, financial, and military resources of England.

Queen Victoria was succeeded by her elder son, Edward VII who not only inaugurated a new century but changed a lot of the perceptions, strict mentalities and protestant values of the previous period. The years to come represented a transition from the Victorian Age towards the Modernist period which increasingly challenged Victorian optimism.

5. VICTORIAN SOCIETY, RELIGION, AND SOCIAL THOUGHT

An entire epoch of changes inaugurated by the debate on Reform during the 1830s had shaken both the Church and the State. And the 1832 Reform Bill came to be widely considered as the foundation of a new era of transformations. The attack on Parliament's functioning and on the State framework had been accompanied by an attack on the Church and its properties. The main reforming trend considered that the redistribution of seats in the Parliament had to be completed with a reform of the Church which, and according to the epoch's

reformers such a change could be have been accomplished either with the agreement of the Church or by force. The involvement of the State in Church matters determined the coming out of the 'Oxford Movement', also known as the 'Tractarian Movement' (whose appellation derived from a number of 90 publications called *Tracts for the Times* appearing during the period 1833 – 1841 which were meant to draw attention on the movement's doctrine) that initiated a whole campaign against secularism. The movement expressed its discontent with theological liberalism and reconsidered the relational terms between the Church of England (the officially established Christian church in England, dating since AD 597) and the Roman Catholic Church, underlining the conception of Church as the body of Christ as well as the catholic nature of the Church, advocating the separation of Church and State with a view to eliminating the interference of the government into religion. The beginnings of the Tractarian Movement are linked to Reverend John Keble (1792 – 1866) whose sermon "National Apostasy" is considered the catalyst behind the movement. Keble enjoyed a considerable influence at the time owing to his book of devotional poetry *The Christian Year*. The book whose intention was to inspire Christians to see God in their everyday lives was first published in 1827 but another 158 editions appeared subsequently.

The Oxford Movement also benefited from the ideas and work of one of its most important leaders: John Henry Newman (1801 – 1890), also referred to as Cardinal Newman, a personality that was considered to possess a subtle intelligence, vast learning and philosophical rigor; as an evangelical Oxford academic and priest belonging to the Church of England, he wrote several of the *Tracts for the Times*, the movement's doctrinal pamphlets targeting at the inclusion of certain Catholic beliefs and forms of worship into the Church of England. During a period of spreading liberalism and widened lack of belief, Newman was also concerned with defending religious faith and institutions and his thinking is seen by certain authors as an attack on Victorian liberalism:

"Is Newman still a great Victorian? His claim to be anything more than a religious curiosity must rest on his theory of belief and his dissent from liberalism. One is an abstruse series of philosophical speculations, the other a detailed indictment of the modern spirit." (Pattison, 1991)

While having preserved unchanged two of his initial convictions - his devotion to religious causes and Christianity as an institutional and dogmatic religion which made the revelation of God possible – he, nonetheless changed his faith - and commitment - in the Church of England as the justified voice of authority in the nineteenth century, entering the English Roman Catholic Church in 1845; his action was largely perceived as a blow both at Protestantism and at English insularity.

The years of early Victorian England saw the coming to front of another important social thinker, the receptacle of a Scottish Presbyterian tradition and of Edinburgh Enlightenment. His name was Thomas Carlyle (1795 – 1881). His 1829 essay entitled 'Signs of Times', published in *Edinburgh Review*, had a vivid impact on his contemporaries as he draw out a description of his own epoch, the era of machinery. Carlyle complained of a social milieu dominated by machineries where people attached mechanical definitions to both their opinions and their relationships. He set forth – in *Sartor Resartus*, for instance, first serialized in *Fraser's Magazine* between 1833 and 1834- the contradictions of the new civilization and, more important, he exposed the gap between social classes while also attacking Utilitarianism and the growing commercialization of British society. Carlyle, who, in the opinion of a large number of scholars, had been the figure that most powerfully influenced his youngest contemporaries (John Stuart

Mill, Dickens, who read and re-read *The French Revolution: A History* when he wrote *A Tale of Two Cities* and dedicated *Hard Times* to Carlyle, George Eliot, etc.) was also perceived as having initiated a trend, followed by later Victorians, which strived “to use the language and emotional power of Christianity without accepting its doctrines.” (Cockshut, 1987) In *The French Revolution: A History*, published in 1837, Carlyle went against the orthodox historiography style widely adopted by historians and frequently employed present-tense and first-person plural involving both the writer and the reader in the rendering of the events having occurred in the streets of Paris. His large use of metaphor and personification amplifies the dramatic effect of his writing that might be perceived as a combination of “modern fact and ancient myth, of journalism and Scripture” (Carlyle, 2002):

“This huge Insurrectionary Movement, . . ., has swept away Royalty, Aristocracy, and a King’s life. The question is, What will it next do; how will it henceforth shape itself? Settle down into a reign of Law and Liberty; according as the habits, persuasions and endeavour of the educated, monied, respectable class prescribe? That is to say: the volcanic lava-flood, bursting up in the manner described, will explode and flow according to Girondin Formula and pre-established rule of Philosophy? If so, for our Girondin friends it will be well.

Meanwhile were not the prophecy rather that as no external force, Royal or other, now remains which could control this Movement, the Movement will follow a course of its own; probably a very original one? Further, that whatsoever man or men can best interpret the inward tendencies it has, and give them voice and activity, will obtain the lead of it? For the rest, that as a thing without order, a thing proceeding from beyond and beneath the region of order, it must work and welter, not as a Regularity but as a Chaos; destructive and self-destructive; always till something that has order arise, strong enough to bind it into subjection again? Which something, we may further conjecture, will not be a Formula, with philosophical propositions and forensic eloquence; but a Reality, probably with a sword in its hand!” (Carlyle, 2002)

Carlyle considered that chaotic events such as revolutions required ‘heroic leadership’ capable of mastering erupting forces and, once ‘heroic human action’ was put aside by ideological stereotypes, society became dehumanized. He asserted such beliefs in his book *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic History* (1841) where various types of heroes, belonging to domains ranging from literature to politics and religion, were compared (Shakespeare, Dante, Samuel Johnson, Cromwell, Martin Luther, the Prophet Muhammad) and found exceptional owing to their creative energy when confronted with difficulties.

Although critics’ opinions ranged Carlyle’s visions of unavoidable events – the French Revolution, for instance, seen as a punishment for collective sin and a critics of a fallen society - within Calvinist doctrine, their character testified clearly of historical writing rather than of a doctrinal one and Carlyle’s two histories, *The French Revolution: A History* and *Friedrich II of Prussia, Called Friedrich the Great* (1858 - 1865), are still considered ‘the epics of their age.’ (Sanders, 1987)

6. VICTORIAN MORAL AND SOCIAL CRITICISM

When John Ruskin (1819 – 1900) expressed his admiration for Dickens’s *Hard Times* (1854), he had already been perceived as a lucid mind attempting to understand his own age in its entirety through close and penetrating observation. Although he became largely known owing to the first volume of *Modern Painters* (1843) – where he asserted that the basic goal of artists

should be 'truth to nature' – by the end of the 1850s, Ruskin was considered to have changed the register from art to social issues.

Accordingly, he focused on attacking the utilitarian theories of the time as well as industrial capitalism. His four essays gathered in *Unto This Last* (1862) had been first published in the *Cornhill Magazine* edited by William Makepeace Thackeray, between August and November 1860 and contained opinions on labour division - which he judged as dehumanizing due to having separated labourers from their products - on the epoch's political economy that failed to consider social aspects, on life as the only possible wealth or on individuals' helpful influence upon the others. His social criticism questioned aspects that regarded a various range of issues, from labour dignity to charity work and social structure, but, in spite of certain enthusiastic appreciations (such as Thomas Carlyle's), most part of the press received the essays with a hostile reaction.

It is widely known that John Ruskin was not sympathetic with middle-class philistinism (the term 'Philistines' is considered to have derived its modern cultural significance from Arnold) and his attitude matched Matthew Arnold's (1822 – 1888) perception on the drawbacks of the nineteenth-century British culture. In his essays gathered in *Culture and Anarchy* (1869), Arnold not only made popular his term of Philistines, but also asserted the idea of a culture that had to observe two basic features: it had to include both past achievements and support progressive improvement. In dealing with the threatening of 'popular anarchy', he envisaged the force of a culture that contained poetry as well as religion and was able to behave like a catalyst to democracy. For him the ideal was an expression of Hellenistic values and Hebraic earnestness where culture ceased to display its elitist character and, instead, became an inheritance of experience and discovery outlining a plausible future without religion:

"The final aim of both Hellenism and Hebraism, as of all great spiritual disciplines, is no doubt the same: man's perfection or salvation. ...

...The uppermost idea with Hellenism is to see things as they really are; the uppermost idea with Hebraism is conduct and obedience. Nothing can do away with this ineffaceable difference; the Greek quarrel with the body and its desires is, that they hinder right thinking, the Hebrew quarrel with them is, that they hinder right acting. ..., while Hebraism seizes upon certain plain, capital intimations of the universal order, and rivets itself, one may say, with unequalled grandeur of earnestness and intensity on the study and observance of them, the bent of Hellenism is to follow, with flexible activity, the whole play of the universal order, to be apprehensive of missing any part of it, of sacrificing one part to another, to slip away from resting in this or that intimation of it, however capital. An unclouded clearness of mind, an unimpeded play of thought, is what this bent drives at. The governing idea of Hellenism is spontaneity of consciousness; that of Hebraism, strictness of conscience." (Arnold, 1869)

Scholars noticed that his ideas were the result of both his epoch's social and class discrepancies and of the decline of conventional religious belief.

7. VICTORIAN EMPIRICISM

By 1860, English society was already exhibiting the signs of a crisis of faith and Charles Darwin's (1809 - 1882) book, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life* (1859) appeared to take a path that was questioning and reassessing issues which regarded morality and politics, on the one hand, and religion and biology, on the other one. Although during the first decades of the nineteenth

century the English scientific milieu had strong connections with the Church of England (the officially established Christian church in England), new, evolutionary ideas emerged as a result of the findings in biological sciences:

“It may be said that natural selection is daily and hourly scrutinising, throughout the world, every variation, even the slightest; rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is good; silently and insensibly working, whenever opportunity offers, at the improvement of each organic being in relation to its organic and inorganic conditions of life. We see nothing of these slow changes in progress, until the hand of time has marked the long lapse of ages, and then so imperfect in our view into long past geological ages, that we only see that the forms of life are now different from what they formerly were.” (Darwin, 1859)

Meanwhile, theories on the transmutation of species could only come to conflict with assertions considering that species could not change as they were part of a settled hierarchy. Yet, owing to the fact that Darwin had already established his reputation as an eminent scientist, his book was received with widespread interest and his theory on the evolution of species through natural selection stirred much debate at the time. The book relied on a large amount of evidence originating in Darwin’s Beagle expedition during the 1830s, in his subsequent research and experiments and his study of the new approaches in cell theory, embryology, biogeography or palaeontology. The work determined theological and political discussions as both God and man were denied their century-long attributes and sanctioned places and influenced the secularizing of science through scientific/ methodological naturalism, according to which science should no more refer to supernatural causes).

It was then obvious that the 1850s social and political consensus and confidence gradually disintegrated and were replaced by a period that questioned most of the settled values and institutions. The 1850s and 1860s came to be considered as a time of new assessments on morality, society, and sexuality both concerned with ‘re-forming’ and haunted by the threat of socialism.

Such tensions, originating in the epoch’s multi-level debates, appeared to be central to the intellectual trajectory of John Stuart Mill (1806 – 1873) who was a remarkable contributor to social and political theory as well as to political economy. His personal background as ‘heir’ of Benthamite tradition - his father, James Mill, had been the disciple of Jeremy Bentham (1748-1832) who formulated the “greatest happiness principle” or the principle of utility – and his strict education enabled him to start up from a solid past education when framing his own conception. Nonetheless, certain authors consider that he came to fight constantly with Utilitarian thinking in that he appeared to make of liberty and rights an ideal at the cost of utility. The central dilemma of Mill’s thought had largely been the same with the fundamental issues of the epoch; his inner debate focused on the question dealing with the usefulness of a system which although suited “imaginary creatures in human forms” was not able to function properly for real human beings. He asserted the tremendous importance of individual rights and obligations as well as the part assumed by mental autonomy in an egalitarian society. His theory of liberty, approached in the philosophical work *On Liberty* published in 1859, discussed the relationship between liberty and authority with citizens’ liberty controlling governments’ tyranny. In his opinion, the fundamental liberties of human beings were the freedom of thought and emotion, the freedom to pursue tastes, and the freedom to unite while his conception of human entirety relied upon a unity of the rational and the emotional. He stressed the importance of individuality as a condition of creativity and diversity in a Western society that he perceived as prone to conformity:

“If it were felt that the free development of individuality is one of the leading essentials of well-being; that it is not only a co-ordinate element with all that is designated by the terms civilisation, instruction, education, culture, but is itself a necessary part and condition of all those things; there would be no danger that liberty should be under-valued, and the adjustment of the boundaries between it and social control would present no extraordinary difficulty. But the evil is, that individual spontaneity I hardly recognised by the common modes of thinking, as having intrinsic worth, or deserving any regard on its own account. The majority, being satisfied with the ways of mankind as they now are ..., cannot comprehend why those ways should not be good enough for everybody; and what is more, spontaneity forms no part of the ideal of the majority of moral and social reformers, but it rather looked on with jealousy, as a troublesome and perhaps rebellious obstruction to the general acceptance of what these reformers, ..., think would be best for mankind.” (Mill, 1901)

A few years after the publishing of *On Liberty*, Mill collected his essays on utilitarianism in a book which came out in 1863 and encapsulated his own utilitarian statement. According to Jeremy Bentham by whom Mill had been influenced, people should act in order to get the greatest possible happiness which was understood as the prevalence of pleasure over pain. While Bentham considered that all the forms of happiness were equal, Mill asserted that intellectual and moral pleasures were superior to the physical or sensual forms of pleasure and, consequently, the ultimate goal of Utilitarianism implied doing the greatest good for the greatest number of people. He assumed that the principle of utility was intrinsic to human nature and was inherent to all human actions. In his vision, it should be seen as the very principle of morality allowing greatest happiness for a greatest number of individuals.

8. CONCLUSIONS

An entire epoch of changes inaugurated by the debate on Reform during the 1830s came to outline what was subsequently labelled as the Victorian Age. While the beginning of Victorianism was mainly tormented by political and social issues that could be perceived as a result of unprecedented industrialization triggering poverty as well as internal instability, the following decades witnessed, on the one hand, a tremendous development relying upon internal stability, economic growth, a wide range of reforms, and cultural, scientific, and technological flourishing, and, on the other hand, the questioning of the foundations that made possible such prosperity together with the weakening of the British empire that could be perceived as signs of an upcoming crisis.

BIBLIOGRAPHY

- [1]. Arnold, M. - *Culture and Anarchy*. Oxford World's Classics, Oxford University Press, New York, 2009.
- [2]. Bentham, J. - *Offences Against One's Self*. Columbia University Libraries, Bentham Texts on-line, accessed on 11.03.2014, www.ucl.ac.uk
- [3]. Boralevi, L. - *Bentham and the Oppressed*. Walter de Gruyter, 1984.
- [4]. Carlyle, T. - *The French Revolution. A History*. Introduction by John D. Rosenberg. Modern Library Paperback Edition, New York, 2002.

[5]. Darwin, G. - "Natural Selection" in *On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. Darwin on-line, accessed on 10.03.2014, www.darwin-online.org.uk/

[6]. Keble, J. - *The Christian Year*. E-Book #4272, Project Gutenberg, accessed on 09.03.2014, www.gutenberg.org

[7]. Mill, J.S. - *On Liberty*. Dover Thrift Editions, Dover Publications, U.S.A., 2002.

[8]. Ruskin, J. - *Modern Painters*. Vol. II, E-Book #29906, Project Gutenberg, accessed on 02.03.2014, www.gutenberg.org

[9]. Sanders, A. - *The Oxford Illustrated History of English Literature*. Oxford University Press, New York, 1987.

THE TRANSCENDENCE OF HISTORICAL TIME IN "LES TROIS GRÂCES" AND "YOUTH WITHOUT YOUTH..."

Lioara Coturbaș
Lecturer, PhD., University of Oradea

Abstract: In the novellas Les trois grâces and Youth without Youth..., Mircea Eliade transposes into the epic scheme an original vision on immortality and youth; the author starts from the idea that, in illo tempore, the man was pure, unconstrained by the vicissitudes of life, eternally young, but once having been banished from heaven, the attributes of immortality have disappeared and so has the human being's ability to have an eternal life.

The theme of political police, present in all aspects of everyday life, appears in order to depict the brutal intrusion of the Security, even in the case of discoveries that could change the fate of mankind. Although apparently there is no way to escape, the author seems to believe the solution might be found in the magical power of poetry.

The activity of the political police in 1938, depicted in the novella Youth without Youth... is edifying in terms of the terror experienced in that period by Mircea Eliade, who was hiding from the authorities in the hope that he wouldn't be arrested. In fact, there are many similarities between Dominic's story and the author's biography. Mircea Eliade lives a youth that is not youth, dedicated exclusively to study; the Indian experience might be considered the equivalent of the lightning that would change Dominic's destiny and the celebrity the latter has gained through his published work is similar to that of Mircea Eliade after the publication of the novel Bengal Nights.

Keywords: immortality, terror, intrusion, escape, poetry.

Introducere

În nuvelele *Les trois grâces* și *Tinerete fără de tinerețe...*, Mircea Eliade abordează temele nemuririi și a tinereții veșnice dintr-o perspectivă originală; dacă în *illo tempore*, omul era pur și veșnic tânăr, odată cu săvârșirea păcatului originar și izgonirea din rai, acesta pierde capacitatea de a avea o viață eternă.

În nuvela *Les trois grâces*, tema poliției politice apare pentru a zugrăvi intruziunea brutală a Securității, până și în cazul descoperirilor care ar putea schimba definitiv lumea. Această instituție omniprezentă află tot, hotărăște destine sau dictează moartea. Deși aparent nu există nicio cale de scăpare, autorul lasă să se întrevadă soluția evadării prin poezie, căci personajul principal are la îndemână pe lângă cunoașterea gordianică a omului de știință și universul magic al poeziei.

Acțiunea din nuvela *Tinerete fără de tinerețe...* este plasată în anul 1938. Personajul central din această narațiune reîntinerește magic prin puterea fulgerului, ajungând astfel în atenția Siguranței, care îl monitorizează crezând că povestea redobândirii tinereții reprezintă o modalitate de a masca tentativa de evadare din țară a unui fost șef legionar. Nu putem să nu remarcăm asemănarea dintre povestea lui Dominic și teroarea trăită de Mircea Eliade în același an, 1938, perioadă în care acesta este urmărit de autorități pentru a fi arestat. Vom constata ca

aceasta nu este singura similaritate dintre biografia autorului și povestea personajului central din această narațiune.

Depășirea cronologiei cotidiene în *Les trois grâces* și *Tinerete fără de tinerețe...*

Nuvela *Les trois grâces* debutează cu o discuție între doctorul Nicoleanu, inginerul Hagi Pavel și botanistul poet Filip Zalomit privitoare la interpretarea ultimelor cuvinte ale doctorului Tătaru, mort în împrejurări misterioase în ziua de Sânziene, timp magic în proza lui M. Eliade. Ultimele cuvinte ale doctorului, *les trois grâces*, sunt interpretate de către cei trei amici drept o aluzie la trei fete pe care le cunoscuseră în tinerețe, sau la trei vile pe care le admiraseră într-o excursie în Elveția. Fără a insista asupra ipotezei celor trei vile, menționăm că Mircea Eliade mărturisește într-o pagină de *Jurnal* din 1976 că punctul de pornire al nuvelei a fost descoperirea în Puerto a trei vile, numite *Les trois grâces*, care deși independente, comunicau între ele într-un mod original.

Cele două ipoteze înaintate de cei trei amici se dovedesc false, adevărul fiindu-le dezvăluit ulterior de către Emanoil Albini, prezent în aceeași calitate de anchetator ca în alte scrieri. Acesta aflase că doctorul Tătaru descoperise un ser care controla regenerarea celulelor, vindecând cancerul și totodată întinerind organismul prin producerea unei anamneze la nivel celular care anula pedeapsa datorată păcatului originar. Serul fusese experimentat cu succes pe trei femei, Aglae, Frusinel (Euphrosyne) și Italia (Thalia). Din cauza aspectelor mistice și a obscurantismului religios asociate serului miraculos, dar și a unui comportament suspect al doctorului Tătaru, tratamentul este întrerupt de către autorități.

Doctorul Nedelcu și alți colegi îl denunță pe Aurelian Tătaru pentru „glume, dar și aluzii de natură religioasă”¹. Notele explicative conțin chiar exemple: „doctorul Tătaru ar fi spus o dată, într-un grup de medici, că în Paradis Adam și Eva erau regenerați periodic, așadar întineriți prin neoplasm; că numai după ce-a intervenit păcatul originar, corpul omenesc a pierdut secretul regenerării periodice și deci al tinereții fără de bătrânețe; iar de-atunci încoace, de câte ori, printr-o bruscă și stranie anamneză, corpul încearcă să repete procesul, proliferarea oarbă a neoplasmului produce tumoare malignă...”².

Pentru a verifica ipoteza, Aurelian Tătaru recurge la ajutorul părintelui Calinic. Doctorul este interesat de adevărurile camuflate în apocrifele despre Adam și Eva, de implicațiile biologice și medicale ale teologiei păcatului originar. Aurelian Tătaru vrea să afle dacă dialectica creației presupunea începerea procesului de regenerare doar odată cu amenințarea morții; cu alte cuvinte, dacă reîntinerirea este aplicabilă doar bolnavilor, nu oamenilor sănătoși, cancerul fiind, în opinia doctorului, un proces de regenerare blocat de o amnezie survenită ca pedeapsă pentru păcatul originar.

Întâlnirea dintre Zalomit și Calinic, în care cel din urmă îi destăinuie neliniștile și preocupările doctorului Tătaru stă sub semnul precauției și spaimei de poliția politică. Pentru a nu stârni suspiciuni, Calinic îl abordează pe botanist, șoptindu-i să repete cât mai tare că are nevoie de o călăuză. Și într-adevăr, auzindu-l, cineva de pe terasă întoarce curios capul. O altă măsură de precauție propusă de Calinic este așezarea câtorva flori și buruieni pe iarbă în fața lor despre care ar putea oferi explicații în cazul în care ar apărea cineva pe neașteptate. Dacă lui Zalomit precauția lui Calinic i se pare exagerată, acesta din urmă fusese persecutat de poliția politică, astfel încât, era conștient de repercursiunile unui comportament neadecvat. Aflăm că, după ce își luase doctoratul în teologie la Strassbourg, fusese condamnat la închisoare. O

¹Mircea Eliade, *În curte la Dionis*, Ed. Humanitas, București, 2008, p. 23.

²Ibidem, p. 23.

consecință a detenției și a torturii la care fusese supus este că „*brațul stâng, înțepenit din umăr, atârna inert de-a lungul trupului, parcă cineva ar fi încercat să i-l smulgă, și apoi s-ar fi răzgândit*”³. Motivele încarcerării nu sunt prezentate în text, însă deducem că, la fel ca alți oameni de valoare ai vremii, fusese persecutat din cauza studiilor și ideilor sale care contraveneau cu cele ale regimului din țară.

După ce iese din închisoare, nu își reia studiile, ci lucrează la căile ferate atâta vreme cât îi permite brațul, iar apoi se pensionează. Se retrage la schitul Antim, cât mai departe de tot ce a însemnat civilizație și implicit poliție secretă. Istoria părintelui Calinic sugerează teroarea răspândită în țară de agenții Securității, consecințele unor convingeri diferite de cele ale puterii, precum și distrugerea adevăratelor valori sub opresiunea regimului comunist.

Despre două dintre pacientele doctorului Tătaru, Italia și Aglae nu se mai știe nimic, prima murind în urma unui accident de mașină și a doua emigrând în Statele Unite, însă despre Frusinel vom afla că suferise o mutație biologică miraculoasă. Ca și mitologica Persefona, care fusese condamnată să își împartă existența între pământ și împărăția umbrelor, Frusinel întinerește, dar numai primăvara și vara, toamna și iarna revenind la condiția ei biologică obișnuită. După întreruperea tratamentului, Aurelian Tătaru refuzase să o mai vadă, și când aceasta îl caută pentru a-i vorbi despre metamorfozele suferite, doctorul izbucnește: „*să nu mai încerci să mă vezi, că va fi rău de noi amândoi. Sunt ordine de sus. Tratamentul a fost interzis, și dacă se află că ne întâlnim din nou, înfundăm amândoi pușcăria!*”⁴.

Întâmplarea face ca doctorul să o vadă tânără și goală în pădurea de la Poiana Dornei și, speriat de minunea înfăptuită, se retrage și cade într-o prăpastie, găsindu-și sfârșitul. Aflând de moartea doctorului, Frusinel îl caută pe Zalomit pentru a-i dezvălui că ea l-a omorât, fără să vrea, pe fostul ei binefăcător. Euphrosyne, creația doctorului Tătaru, îl ucisese pe creatorul ei.

După discuția dintre Zalomit și Frusinel, narațiunea îi aduce din nou, față în față, pe botanist și pe anchetatorul Albini. Acesta din urmă cunoștea deja mărturisirea femeii, o avea înregistrată. În acest spațiu orwellian, reprezentanții lui Big Brother află tot, hotărâsc destine sau dictează moartea. Albini știa despre întâlnirea lui Zalomit cu părintele Calinic, știa că botanistul îl mai căutase pe acesta pe la stâne și, mai ales, știa că părintele își găsise sfârșitul chiar în noaptea de după convorbirea cu Zalomit. Circumstanțele morții teologului rămân neclare, însă sugerează puternic probabilitatea ca acesta să fi fost ucis de poliția politică. Vestea morții lui Calinic vine ca o avertizare asupra consecințelor nerespectării regulilor de orice tip impuse de regim. Orice abatere va fi aflată, Albini cunoscând și conținutul discuțiilor private. „*Când doctorul Nicoleanu – spune Albini – v-a vorbit despre demersul metodologic pe care-l presupune descoperirea lui Aurelian Tătaru, ați exclamat entuziasmat: «Cât de mult i-ar fi plăcut lui Goethe!»*”⁵.

Pentru a afla secretul cercetărilor doctorului Tătaru, această instituție omniprezentă hotărăște să schimbe destinul lui Zalomit. Albini îl anunță că i se vor publica trei volume de cercetări asupra florei carpatine, urmând ca apoi să se concentreze asupra studiului biologiei medicale, deși specialitatea lui era botanica. Zalomit disprețuia sistemul și avea pregătită o fiolă cu soluție de aconitină pentru cazul în care ar fi trebuit să ia decizia de a se sinucide. Fiola fusese însă găsită, astfel încât lui Zalomit nu îi rămănea decât să se supună.

Gheorghe Glodeanu sugerează o posibilă interpretare a acestui episod conform căreia „căutarea fiolei reprezintă un gest inutil, menit să-l inducă și mai mult în eroare pe cititor,

³ Ibidem, p. 29.

⁴ Ibidem, p. 40.

⁵ Ibidem, p. 27.

deoarece oboseala nefirească de care se simte cuprins dintr-o dată botanistul nu este altceva decât urmarea otrăvii care începe să-și facă efectul. Trezirea personajului înseamnă de fapt renașterea lui într-o nouă lume înspre care este condus de un Charon metamorfozat în câine”⁶. Considerăm, însă, că Mircea Eliade a dorit să sugereze încă o dată închistarea sistemului comunist și lipsa de scăpare din calea acestei caracatițe care semăna pretutindeni teroarea.

Destinele și cercetările oamenilor de știință din narațiune suferă un parcurs similar. Ca și Aurelian Tătaru, care fusese denunțat de colegi, și Zalomit suferise de pe urma geloziei academice a unor colegi cu nume de cod Catastrofa-Trei-Ierarhi, Imaculata-Concepțiune sau Ursache. Nici Frusinel nu scapă de urmăritori. Această Proserpină modernă este nevoită să recurgă la schimbări repetate a identității: „*Frusinel, recte Euphrosyne, utiliza două sau chiar trei nume. Fusese căsătorită de două ori, prima oară divorțase, dar al doilea bărbat a păstrat-o, și tovarășa Euphrosyne schimba hârtiile de identitate după cum îi convenea*”⁷. Iar acum, odată ce Zalomit i-a câștigat încrederea, va cădea și ea în plasa sistemului.

Zalomit, considerat de Albini drept viitor colaborator, intră acum în marea familie a slujitorilor regimului. Anchetatorul lasă la o parte interesele investigației și, aducând vorba de o nuntă care urma să aibă loc peste trei zile, încearcă să stabilească o apropiere în plan afectiv cu botanistul: „*mă bucur însă că, într-un anumit fel, vom face parte din aceeași familie*”⁸.

Eugen Simion observă recurența cifrei trei în această narațiune: trei zile până la nuntă, trei grații, trei volume pregătite de Zalomit.

Există numeroase similitudini între *Les trois grâces* și *Tinerete fără de tinerete...*, în special în ceea ce privește elementele fantastice. Dacă în *Les trois grâces*, reîntinerirea este posibilă datorită serului magic al așa-zisei *Fontaine de Jouvence*, în *Tinerete fără de tinerete...*, lui Dominic îi este redată tineretea pe cale energetică, prin puterea fulgerului, în mod semnificativ, tocmai în noaptea de Înviere. „Personajul – notează Elena Dan – va «reînvia» din decrepitudine, va redeveni tânăr, așa cum a rămas în memoria omenirii Dumnezeu lumii noastre, întrupat acum două mii de ani pe planetă, Cristos Iisus Mântuitorul, adică va avea circa treizeci-treizeci și trei de ani”⁹.

Rejuvenescența prin energie aduce în prim-plan rolul mitic și caracterul divin al focului. Dominic nu numai că întinerește, dar dobândește capacități intelectuale surprinzătoare. În scurt timp învață mai multe limbi străine, atât cele pe care începuse să le studieze în tinerete, cât și altele, cu care nu avusese decât un contact indirect. Domeniile în care excelează nu se restrâng doar la cel lingvistic; Dominic ajunge un fel de geniu, diferit de tânărul care eșuase în realizarea unor lucruri menite a-l scoate în evidență. Eliberarea, survenită în urma loviturii de trăznet, similară trecerii prin Purgatoriu, îi permite transcenderea limitelor umanității comune. Dezvăluirea miracolului are loc treptat, începând cu întinerirea mușchilor, căderea dinților urmată de înlocuirea lor cu alții noi, o acuitate senzorială ieșită din comun, precum și capacitate infinită de învățare.

Acțiunea este plasată în anul 1938, când Siguranța urmărea arestarea legionarilor. Cazul lui Dominic nu avea cum să scape din atenția Siguranței care îl credea un fost șef legionar care își maschează tentativa de evadare din țară cu o poveste despre întinerire în urma impactului cu un fulger. Pe de altă parte, în Germania nazistă se efectuau studii asupra efectului de regenerare

⁶Gheorghe Glodeanu, *Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 193.

⁷Mircea Eliade, *În curte la Dionis*, Ed. Humanitas, București, 2008, p. 26.

⁸Ibidem, p. 48.

⁹Elena Dan, *Mircea Eliade. Codul nuvelor fantastice*, Ed. Historia, București, 2008, p. 221.

al fulgerului, astfel încât Dominic era vânat și de Gestapo, care strecurase în țară mai mulți agenți care să îl răpească. Cercetătorul german Rudolf propusese o teorie conform căreia un om supus unei descărcări electrice de foarte mare intensitate nu numai că nu moare, dar și întinerește. Dominic urma să devină un cobai pentru savantul german.

Fragmentele care descriu activitatea Siguranței sunt edificatoare pentru a zugrăvi teroarea semănată de aceasta într-o perioadă pe care Mircea Eliade o petrece ascunzându-se de autorități, în speranța că va scăpa de arestare.

Dominic este avertizat de Profesor: „ești, și ai fost de la început, supravegheat de Siguranță. De aceea ți s-a procurat un costum cu care n-ai îndrăzni să ieși pe stradă, pentru că ai fi imediat arestat. Și n-ai îndrăzni să circuli în oraș în această cazacă, uniforma clinicii, care e, de altfel, destul de elegantă. Și, așa cum ai înțeles de la început, dacă ai vrea să te plimbi, n-ai putea ieși pe poartă... Asta e ce știm noi. Dar cine știe câți alții din personalul de serviciu al clinicii sunt informatorii Siguranței...”¹⁰.

Dominic se dovedește incapabil de a desluși cu acuratețe experiențele onirice de cele din starea de veghe, lumea care i se revelează prin vis fiind adesea mai puternică și mai clară. Eroul hotărăște să se folosească de această confuzie între realitate și vis: „se trezi gândind: <<Foarte bine că ai spus: <Nu mai sunt sigur de nimic...> În felul acesta, ești întotdeauna la adăpos. Poți răspunde oricând: <Am visat!> Sau, atunci când îți convine, poți spune contrariul... Dar fii atent! Nu spune niciodată **adevăru**l întreg!>>”¹¹.

Dublul, prezent și în alte scrieri, prefigurează aici reapariția bătrânului amnezic de la sfârșitul narațiunii. Dacă fulgerul reprezintă sursa regenerării, Dublul este cel responsabil pentru amplificarea facultăților mentale. Și pentru a-l convinge pe Dominic de materialitatea sa, Dublul îi oferă doi trandafiri, gest asemănător cu cel din finalul scrierii *Nouăsprezece trandafiri*. Dublul preia treptat și experiențele onirice ale lui Dominic. Dacă acesta își amintește cu certitudine că a adormit într-o anumită noapte, relatările altora îl contrazic. Plantonul și doi agenți ai Siguranței l-au văzut lângă un rond de trandafiri în dreptul căruia se afla o mașină cu faruri stinse care îl aștepta. Prezența mașinii întărește convingerea Siguranței că Dominic intenționează să evadeze. Măsurile de pază sunt dublate: „strada e neconținut patrulată în timpul nopții; un sergent, în civil, își va căuta tot timpul de lucru în dreptul ferestrei duminicăle – ca acum, adăugă coborând glasul – iar nopțile, plantonul va dormi pe un pat de campanie, pe culoar, în dreptul ușii”¹².

După deconspirarea unei agente duble, aflată și în slujba Gestapo-ului, Siguranța află că mașina aparținea unor agenți naziști care urmau să îl răpească și să îl ducă în Germania. Siguranța întărește paza, dar în același timp, pregătește evacuarea lui Dominic. Dacă Frusinel din *Les trois grâces* era vânată de agenții comuniști, lui Dominic Siguranța îi înlesnește obținerea libertății, chiar dacă acesta mărturisește că regretă plecarea. I se înscenează moartea, iar apoi este trimis sub o nouă identitate și cu înfățișarea schimbată în Geneva, de unde urma să relateze, într-un jurnal, toate experiențele lui.

Dacă lui Dominic i se permite, chiar facilitează plecarea, toți cei care aveau legături directe cu el dispar rând pe rând. Profesorul Stănculescu moare, iar profesorul Bernard dispare odată cu arhiva cazului său, în circumstanțe bizare, pe când traversa oceanul spre America.

Astfel, rămâne singur acest om postistoric, sau anistoric am putea spune, căci rămâne neafectat de trecerea timpului sau de evenimentele sociale. Dominic, aflat în sfera irealului, privește timpul din afară, văzând simultan trecutul, prezentul și viitorul. Capabil să dețină știința

¹⁰Mircea Eliade, *În curte la Dionis*, Ed. Humanitas, București, 2008, pp. 323-324.

¹¹Ibidem, p. 325.

¹²Ibidem, p. 328.

universală, Dominic își explică existența prefigurând apariția într-un viitor îndepărtat a unei noi umanități, superioare speciei *homo sapiens*, a cărei așteptare va contrabalansa voința universală de extincție; astfel, după un val de catastrofe care vor genera pesimism și descurajare generală, descoperirea documentelor lăsate de el, omul postistoric, va constitui o rază de speranță în așteptarea noului tip uman.

Din capitolul al doilea, Dublul începe să câștige teren, amintirile și existența românească a lui Dominic estompându-se, lăsând loc unui individ nou, complet diferit. Dominic este un mutant, o ființă care a modificat legile evoluției umane pentru a anticipa condiția atinsă de om peste zeci de mii de ani. Dar, spre deosebire de Frusinel din *Les trois grâces*, care trăiește trăiește drama neîncetatei metamorfozări, Dominic are posibilitatea de a se întoarce la condiția inițială. Este conștient de libertatea de a refuza noua condiție însă, puterea dobândită nu îl lasă să se reintegreze: „sunt **liber**... Și totuși... Dar nu îndrăzni să-și continue gândul”¹³.

Deși martorii trecutului său dispar, probabil persecutați de autorități, Dominic este descoperit pe rând de Linda Gray, jurnalista care va scrie articolul *Tânărul de 70 de ani*, de Ted Jones Junior, corespondent la *Time Magazine*, care va publica romanul *Reîntinerire prin trăsnet* și de straniul Oliver Brisson, care se dă drept contele de Saint-Germain, mesager al Apocalipsei.

Fulgerul va schimba și destinul unei tinere institutoare, Veronica Bühler. În urma accidentului, ea nu dobândește condiția omului postistoric, ci a celui preistoric. Ea capătă darul de a regresa în trecutul omenirii. În primă fază, ea adoptă identitatea unei misterioase Rupini care trăise în urmă cu douăsprezece secole. După un șoc, ea revine la identitatea inițială însă, în episoade de inconștiență și în prezența lui Dominic, ea regresa treptat în istoria civilizației, ajungând chiar să reproducă „*șipete guturale, preumane*”¹⁴. Regresiunea ei inconștientă până la animalitate, precum și procesul accelerat de îmbătrânire prin care trecea îl determină pe Dominic să renunțe la „idealul său de cucerire a fericirii prin iubire”¹⁵. Pentru ca Veronica să își recapete frumusețea și tinerețea, Dominic se retrage din această relație amoroasă.

În capitolul al cincilea, îl găsim pe Dominic în Irlanda, unde frecvența cercuri de lingviști și critici literari. Cazul său nu a fost dat uitării, iar experiența lui a devenit subiect de controverse.

După sărbătorirea centenarului, într-o seară de toamnă, regăsirea întâmplătoare a unui vechi album de familie îl trezește pe vechiul Dominic, care își cere libertatea. Dublul îi oferă cel de-al treilea trandafir, semn al redobândirii condiției inițiale.

Ca și în basmul *Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte*, el se întoarce în locurile de origine, dar surprinzător, la doar câteva luni după accident. Efectele mutației dispar, iar timpul se revarsă asupra lui, aducându-l treptat la viața reală.

A doua zi este găsit în zăpadă, înghețat, un bătrân în al cărui buzunar se află pașaportul unui anume Martin Andricourt, născut în Honduras în 1939.

Concluzii

În *Les trois grâces*, Mircea Eliade aduce în prim-plan tema poliției politice care terorizează și distruge orice stă în calea doctrinei de partid. Dacă aparent nu există nicio cale de scăpare, autorul lasă să se întrevadă o soluție reluată în alte scrieri: evadarea prin spectacol. Aici spectacolul echivalează cu poezia, căci Zalomit este și poet, iar cercetarea sa asupra contribuțiilor botanice ale lui Goethe presupune îmbinarea biologiei cu poezia. Singura porțiță de

¹³ Ibidem, p. 341.

¹⁴ Ibidem, pp. 368-369.

¹⁵ Gheorghe Glodeanu, *Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 189.

salvare, arta, îi este aşadar la îndemână lui Zalomit, cu condiția să o găsească și să o folosească. Unica modalitate de evadare din acest spațiu coșmaresc, orwellian, o reprezintă arta, poezia, spectacolul.

Remarcăm numeroase similitudini între povestea lui Dominic, personajul central din nuvela *Tinerete fără de tinerețe...*, și biografia autorului. Pornind de la observația că „*Tinerete fără bătrânețe și viață fără de moarte* e basmul care a încântat «generația '30» a literelor românești, devenind prin Sebastian, Vulcănescu, Noica, dar mai cu seamă prin Mircea Eliade, text de referință al scrisului ei”¹⁶, Cornel Ungureanu vorbește despre tinerețea fără de tinerețe a lui Mircea Eliade: „între paisprezece ani și patruzeci, Mircea Eliade trăiește o tinerețe care nu e tinerețe: o vârstă care se contestă, cu vehemență, pe sine. Liderul necontestat al generației nu e tânăr, nu e bătrân, e dincolo de judecățile privind vârstele”¹⁷. Amintindu-și de anii tinereții, Mircea Eliade se oprește aproape exclusiv asupra aventurii sale intelectuale, celelalte aspecte fiind neglijate. Mircea Eliade nu are copilărie, adolescență sau tinerețe, ci destin intelectual, cultural. Călătoria și studiile din India marchează o schimbare a lui Mircea Eliade, iar publicarea romanului *Maitreyi* îl face faimos. Experiența indiană echivalează cu fulgerul care va schimba destinul lui Dominic, iar celebritatea dobândită de acesta prin articolele publicate în reviste de specialitate este similară cu cea a lui Mircea Eliade, după publicarea romanului *Maitreyi*. Anul 1938 stă sub semnul persecuției, Mircea Eliade fiind arestat, iar apoi încarcerat în lagărul de la Miercurea Ciuc. Ca și Dominic, savantul este nevoit să înceapă în străinătate o viață nouă, lăsând la o parte tot ce însemna trecut românesc. Dacă Mircea Eliade stă în Portugalia până în 1945, în nuvelă, Bernard îi scrie lui Dominic, în 1943, din Portugalia. Mircea Eliade primise bursă de studii pe timpul șederii în India; Dominic primește bani de la fundația „Rockefeller”. După moartea Ninei, Mircea Eliade pleacă în Franța; Dominic trăiește într-un mediu de limbă franceză, la Geneva. Sfârșitul nuvelei sugerează că o întoarcere în țară ar fi echivalat, pentru Mircea Eliade, cu imposibilitatea continuării activității științifice și astfel cu moartea spirituală. Revenirea lui Dominic în același an, 1938, evidențiază faptul că, odată întors în țară, trecutul s-ar fi răsfrânt asupra lui Mircea Eliade întocmai ca și cum istoria s-ar fi întrerupt în acel an fatidic și fără să se țină seama de opera sa de scriitor și savant din anii ce au urmat.

BIBLIOGRAPHY

- Dan, Elena, *Mircea Eliade. Codul nuvelor fantastice*, Ed. Historia, București, 2008.
- Eliade, Mircea, *În curte la Dionis*, Ed. Humanitas, București, 2008.
- Eliade, Mircea, *Jurnal*, vol. I, Ed. Humanitas, București, 1993.
- Glodeanu, Gheorghe, *Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
- Simion, Eugen, *Nodurile și semnele prozei*, Ed. Univers enciclopedic, București 2005.
- Ungureanu, Cornel, *Mircea Eliade și literatura exilului*, Ed. Viitorul Românesc, București, 1995.

¹⁶Cornel Ungureanu, *Mircea Eliade și literatura exilului*, Ed. Viitorul Românesc, București, 1995, p. 63.

¹⁷ Ibidem, pp. 63-64.

“GRACE UNDER PRESSURE” AND HEMINGWAY’S BROAD WAR AND ANTI-WAR PICTURE IN A FAREWELL TO ARMS

Edith-Hilde Kaiter

Lecturer, PhD., “Mircea cel Bătrân” Naval Academy Constanța

Abstract: Ernest Hemingway, appreciated for his very distinctive writing style, was characterized by economy and understatement, in opposition to other modernist writers, who dwelt more on the stream, or even the ocean of consciousness. He was the author with a significant influence on the development of twentieth century fiction writing, his protagonists being typically people dealing with critical action, rather than with words, literary characters usually seen as projections of his own character – men who must show “grace under pressure,”¹ and the pressure is often associated with war and death. Both these characters and Hemingway himself seem to undergo a very puzzling dilemma in their approach to existential issues that they find particularly important: will they bathe in the glamour of manly action, associated with war?

The hereby paper deals with the comprehensive war picture sketched by Hemingway as the significant background against which the code hero shows courage and defiance as, famously put by the author ‘grace under pressure.’

Keywords: war, love story, code hero, hope, death.

During World War I, Hemingway left his reporting job after only a few months, and, against his father’s wishes, tried to join the United States Army. He failed the medical examination due to poor eye-sight, and instead joined the Red Cross Ambulance Corps. That was not a very manly beginning for warlike Hemingway, as Red Cross service was considered effeminate. In this respect, Theodore Roosevelt is quoted as saying:

Red Cross work, YMCA work, driving ambulances, and the like, excellent though it all is, should be left to men not of military age or unfit for military service, and to women; young men of vigorous bodies and sound hearts should be left free to do their proper work in the fighting line. (Vernon 37)

While moving to the Italian front, Hemingway stopped in Paris, which was under constant bombardment from German artillery. He claims to have tried to get as close to combat as possible. Soon after arriving on the Italian Front, he witnessed the brutalities of war; on his first day of duty, an ammunition factory near Milan blew up. Hemingway had to pick up the human remains, mostly women who worked there. This first, extremely cruel encounter with death strongly impressed him.

At the Italian front in July 1918, Hemingway was wounded delivering supplies to soldiers, which ended his career as an ambulance driver. Hemingway was hit by an Austrian trench mortar shell that left fragments in his legs, and by a burst of machine-gun

¹ The first written record of Hemingway’s famous phrase appears in the author’s April 20, 1926 letter to F. Scott Fitzgerald, in which courage is defined as “grace under pressure.” (Baker 199)

fire. He was later awarded the Silver Medal of Military Valor (*medaglia d'argento*) from the Italian government for, although injured, he dragged a wounded Italian soldier to safety. His survival was helped by the fact that he was able to plug his wounds with cigarette butts, stopping the flow of blood.

After this experience, Hemingway spent time recovering in a Milan hospital run by the American Red Cross, where Hemingway often had a good time, drinking heavily and reading newspapers to pass the time, Peter Hays notes in his book on Hemingway. Here he met Sister Agnes von Kurowsky of Washington, D.C., one of eighteen nurses attending groups of four patients each. Hemingway fell in love with Sister Agnes, who was more than six years older than him, but their relationship did not survive his return to the United States; instead of following Hemingway to the U.S. as originally planned, she became romantically involved with an Italian officer, and this left an indelible mark on Hemingway's psyche. (Hays 58) How could he include this particular detail in a glamorous war story in which the protagonist is very much like himself, and his sweetheart is like Sister Agnes? The Italian war experience and his unfortunate love story provided inspiration for and were fictionalized in a very special way in Hemingway's *A Farewell to Arms*.

Published in 1929, *A Farewell to Arms* fictionally represents the romance between Frederic Henry, an American soldier, and Catherine Barkley, a British nurse. The novel is heavily autobiographical in nature, although the final, tragic twist is new. Peter Hays supplies the details linking biography and fiction. The plot is directly inspired by Hemingway's experience with Sister von Kurowsky in Milan; the intense labor pains of his second wife, Pauline, in the birth of Hemingway's son Patrick inspired Catherine's labor in the novel; the real-life Kitty Cannell inspired the fictional Helen Ferguson; the priest was based on Don Giuseppe Bianchi, the priest of the 69th and 70th regiments of the Brigata Ancona. While the inspiration of the character Rinaldi is obscure, he had already appeared in his volume of short stories *In Our Time*. *A Farewell to Arms* was published at a time when many other World War I books were prominent, including Frederic Manning's *Her Privates We*, Erich Maria Remarque's *All Quiet on the Western Front*, Richard Aldington's *Death of a Hero*, and Robert Graves' *Goodbye to All That*.

As Peter Hays informs us, the title of Hemingway's book comes from George Peele's Renaissance poem of the same title, as it was anthologized in Hemingway's day (now the poem is collected as "The Old Knight" or known from its first line: "His golden locks time hath to silver turned"), about Queen Elizabeth's champion retiring from marital combat; the title also puns on the opening line of Virgil's *Aeneid*: "I sing of arms and the man." In Hemingway's novel, his protagonist, Frederic Henry, bids farewell to both the armaments of war and the arms of his beloved, Catherine Barkley. (Hays 58)

Frederic is an ambulance driver, not with the Red Cross, which Theodore Roosevelt finds unfit for young men of vigorous bodies, but acting as a lieutenant in the Italian Army in northeastern Italy. The novel begins in the fall of 1915 with a scene of domesticity among the soldiers at war, the first chapter containing two often-cited descriptions:

The vineyards were thin and bare-branched too and all the country wet and brown and dead with the autumn...And the troops were muddy and wet in their capes; their rifles were wet and under their capes the two leather cartridge-boxes on the front of the belts, gray leather boxes heavy with the packs of clips of thin, long 6.5 mm cartridges, bulged forward under the capes so that the men, passing on the road, marched as though they were six months gone with child. (*FA* 4)

Again, the scenery sets the tone of sterility and death, reinforced by the image of the soldiers, 'pregnant' with death. The chapter concludes: "At the start of the winter came the permanent rain and with the rain came the cholera. But it was checked and in the end only seven thousand died of it in the army." (FA 4)

How many may have died of cholera outside the army is not relevant to a military man, although it is known that millions of people died of influenza during the war, but the tone of 'only seven thousand dead' is hard to understand. Who is speaking of only so few deaths?

Henry takes an extended leave the following year during the winter rains, and the company priest urges Henry to visit his (the priest's) hometown high in the mountains, where the air is clear and dry "and it is understood that a man may love God. It is not a dirty joke." (FA 71) Now it becomes obvious that the narrator uses irony, although World War I seems to have introduced the main feature of the postmodern condition, Lyotard's incredulity toward metanarratives. Away from the ugliness of war, we are told, in the clear and dry air in the mountains, someone might love God (no kidding).

Hemingway has, as Carlos Baker first noted, created a contrast between the mountains, where things are cleaner, purer, and the valleys and plains with their horror. On his return from his leave, he is disappointed to discover that the war, and his ambulances, went on functioning without him; what is more, he meets Catherine Barkley, the British nurse's aide. Catherine has been nursing at the French front for over a year, and her fiancé was blown up in the Battle of the Somme the previous year. Now she is nursing in Italy, where she doesn't speak the language, and where – so as not to tempt the Italian troops – the British nurses are largely restricted to quarters. She is tall, and very beautiful, with long, blonde hair, and gray eyes. Henry is not insensitive to her charm, although 'love' does not seem to be the word to describe his feeling:

Catherine: "You did say you loved me, didn't you?"

Frederic: "Yes", I lied. "I love you." I had not said it before...I thought she was probably a little crazy. It was all right if she was. I did not care what I was getting into. This was better than going every evening to the house for officers where the girls climbed all over you and put your cap on backward as a sign of affection between their trips upstairs with border officers. I knew I did not love Catherine Berkley nor had any idea of loving her. This was a game. (FA 30)

Soon after, while waiting to evacuate wounded troops and while eating dinner, Henry is struck, as Hemingway had been, by a trench mortar shell and is returned to Milan for surgery and recuperation; Catherine is assigned to the hospital Henry was taken to, and there, before his surgery, with his wounded legs in bandages, goes to bed with him for the first time. And Henry learns that it isn't mere sex for him any longer: he loves Catherine. There is a period of recuperation, during which Catherine becomes pregnant, and Henry returns to his unit in the fall of 1917, just before the Italian retreat from Caporetto.

His assignment is to take three ambulances loaded with medical supplies from Gorizia to Pordenone, but because the main roads are crowded with retreating troop convoys and refugees, Henry tries to move his ambulances by back roads, and gets them stuck in the mud. Abandoning them, he tries to take his three men around invading German forces at Udine, where one of his soldiers is killed. At the Tagliamento River, Italian troops are checking retreaters, especially those speaking Italian with an accent (as

Frederic Henry does), possible German spies, and shooting officers for allowing their men to withdraw. A sure victim (he speaks with an accent, in addition to being an officer), Henry dives into the river and deserts, making a “separate peace”; eventually he makes his way back to Milan.

Catherine is having a few days off at Stresa on Lago Maggiore, on the Italian border, and Henry, out of uniform now, joins her there. Informed that he will be arrested as a deserter, he rows Catherine the length of the lake at night to the neutral country of Switzerland. There they await the end of the war and the birth of their child, walking, playing cards and reading. Catherine’s labor is protracted, a caesarean is necessitated, but the baby is born dead, strangled by the umbilical cord, and Catherine dies of the ensuing hemorrhage.

If people bring so much courage to this world, the world has to kill them to break them, so of course it kills them. The world breaks every one and afterward many are strong at the broken places. But those that will not break it kills. (FA 249) [...] That was what you did. You died. You did not know what it was about. You never had time to learn. They threw you in and told you the rules and the first time they caught you off base they killed you. (FA 327)

Although the love story adds poignancy to the war story, both end unexpectedly and tragically. At the beginning of the novel, Henry told Catherine he had never loved anyone, and he tells the priest, “I don’t love”. Since Frederic is so unheroic, so selfish initially, he is an unusual hero. Jake Barnes had paved the way for unheroic Hemingway protagonists: Jake doesn’t win the girl, gets punched out by Cohn, but Jake is more likable than Frederic, certainly worthy of more sympathy. Jake at least takes charge of many situations. Fred is often awkward. Questioned as to why he received a medal for his wounding, “Did you do any heroic act?” Frederic replies, “No...I was blown up while we were eating cheese.”

Peter Hays is very harsh on Frederic, claiming that, “other than hedonism (no heroism) and a care to perform his duty, he has no philosophy (or even the attempt at fashioning one that one sees Jake undergoing), no reason for being in the war on the Italian side, with no concern at first for anyone but himself.” (Hays 60)

Catherine – who has initially suffered more than he has – gives herself to him, knowing that at first it is just a sexual game for him. She commits herself to him romantically, and in doing so commits herself back to life, painful though it may be. Like Manuel Garcia, she defines herself as someone living life as fully as she can, which for her means to be involved in a relationship, bearing a child, without a husband, and even without Fred. Her courage and example, her love and devotion convert Frederic Henry from a selfish, uncaring individual to one who loves, who shares, and who serves others. Since this is a first person narrative told by Frederic Henry, one cannot see how this lesson lasts after Catherine’s death, except in the act of narration itself, a tribute to her memory. One can see, though, Henry’s and Hemingway’s revulsion with war, this time in very clear, unambiguous terms:

I had seen nothing scared, and the things that were glorious had no glory and the sacrifices were like the stockyards at Chicago if nothing was done with the meat except to bury it...Abstract words such as glory, honor, courage, or hallow were obscene beside the concrete names of villages, the numbers of regiments, and the dates.” (FA 185)

Many happenings in *A Farewell to Arms* seem to be absurd, yet are treated as normal occurrences. One such event is the doctor’s absence from the hospital (in the chapters 13 to 17). To the reader, it seems outrageous that the doctor should be missing from the hospital at war time. On the other hand, the nurses find nothing unusual here - he is simply at another clinic. It

becomes apparent that what the reader expects, i.e. that the doctor be present, is not a natural occurrence so much as a coincidence. Actually, the world is indifferent to such matters.

Catherine recognizes the indifference of the universe, and takes joy in the fact that Henry and herself are both alive and out of immediate danger. "Feel our hearts beating," she says when she sees Henry again for the first time. But Henry does not see the coincidence – to him it is natural that he survives the accident, as he has no real part in the war: "I don't care about our hearts, I want you." Catherine also reminds Henry that they are alive in an effort to ensure that his love is genuine. Out of the war, there is no longer a need to role-play, or to pretend they are lovers.

Catherine is, in many ways, the Hemingway code hero of this novel. This is particularly apparent in chapter 16, when Henry denies sleeping with anyone else and she says "It's all right. Keep right on lying to me. That's what I want you to do." Catherine knows the truth, yet at the same time denies it. She is perfectly capable of holding simultaneously two conflicting thoughts in her head, such as accepting the futility of life while struggling against it. The two protagonists, in a sense, are role-playing. However, they are also jumping head-first into a relationship and making it work, in a sense fighting the indifferent world. This is especially clear when Catherine notes that "I want what you want. There isn't any me anymore." She is giving herself to Henry, which, as the priest noted earlier, is true love and the way happiness is achieved.

In the hospital, a very important existential issue is elucidated by liquor. Those that understand the meaninglessness of the universe yet struggle against it and those that don't are distinguished by their attitude to drinking. The house doctor and Miss Van Campen do not drink, whereas Miss Gage, Catherine, Rinaldi, and Dr. Valentini all do. By refusing to drink, the doctor and nurse show that they have a strict set of principles and beliefs which simply do not appear to exist in the world around them. Those that do drink adhere to a more personal set of values that we now associate with the existentialist philosophers. Henry and Catherine must watch out for the former group of people, who will have them thrown out if they are caught having sex. On the other hand, the pair represents the latter – Catherine does not think much about the convention of marriage.

Rinaldi is one of the initiated characters – he accepts the futility of his actions, meaning that he fixes people up only so that they can go back to the front to be hurt again. However, he is no hero, for that realization has broken him. "I never think. No, by God, I don't think; I operate," he says to Henry. When he stops working, he realizes that "You're dry and you're empty and there's nothing else," and cannot stand that. The true Hemingway code hero can hold futility and necessity together, and is capable of continuing with the struggle. Rinaldi doesn't care anymore, wanting simply a clean death (an "industrial accident") instead of life.

On the other hand, the priest realizes the futility of the war, but retains hope that it will end – he believes the officers have realized that there are no winners in the war. When Henry argues that the Austrians will not stop the war at this point, the priest still protests that "I had hoped for something," and notes that this means neither defeat nor victory. That he still hopes makes the difference.

Throughout chapters 28-32 Henry is in charge of a group of ambulance drivers in retreat. They are to carry the hospital equipment to Udine. The disarray of the retreat has taken over the road, and the ambulances are caught in a column of civilian cars and war

vehicles, unable to go ahead. Henry decides to leave the main road, and the group resolutely takes to the side roads. Behind them, they hear the Austrians bombing the main road. Not far from Udine, the ambulances get stuck in the mud. Fearing that the enemy will overtake them, two sergeants who had been riding along flee. Henry shoots one of them. Continuing on foot, Henry and the three remaining drivers spot German troops all over the road and realize Udine has been lost. The group retreats towards the south, during which time one of the drivers is shot by the Italian rear-guard and another runs off to surrender himself.

Finally, Henry and Piani (the remaining member of the group) meet a column of retreating troops. There, Henry is picked out by the battle police, who believe him to be a German in an Italian uniform. The battle police are executing all officers they find separated from their troops, declaring that "It is because of treachery such as yours that we have lost the fruits of victory." Before they manage to execute him, though, Henry dives into a nearby river and follows the current downstream. Reaching the shore, he boards a train and hides under the canvas.

"There was no need to confuse our retreat," says Henry. "The size of the army and the fewness of the roads did that." The retreating people create a more chaotic scene than the battlefield, and that serves as a prime example for the indifference of the universe towards man's fate. Multitudes flee across the countryside to avoid death, but there is no escaping it. Hemingway takes great pains to show the futility of escape from battle (clearly a symbol for life). A person can take the main road and get bombed, or take the side roads and get stuck in the mud. A soldier left behind can surrender to the enemy (Bonello) or get killed by his own paranoia-stricken people (Aymo). An officer can either be executed by his angry troops, or by the battle police in need of someone on whom to blame defeat. The chaos of the retreat is best exemplified by the death of Aymo, whose "killing came suddenly and unreasonably." There is no preparation and there is no reason for anything that happens.

Apparently, the Italian battle police should make very martial, heroic characters. However, they turn out to be the most odious characters in this section. They "had that beautiful detachment and devotion to stern justice of men dealing in death without being in any danger of it." These people are inflexible, still conforming to the notions of "justice" and "victory" which Henry has already dismissed, and they fail to realize that there is no longer any point in the war. Their activity is obviously pointless, and the principles they seem to follow have vanished. When Henry leaves the army, he does not experience any sense of loyalty towards these men – only contempt for people that are far from heroic.

Running away from action, deserting, might not look very respectable in a narrative involving a true hero. In Hemingway's novel, there is the need of a ritual to give solemnity to this act. The cleansing imagery of the river is a sort of secular baptism for Henry, washing away his obligation to the army. When lying on the guns in the train Henry formulates a way to make sense of the meaninglessness of life, "You did not love the floor of a flat-car nor guns with canvas jackets and the smell of vaselined metal or a canvas that rain leaked through," he explains, "but you loved someone else whom now you knew was not even to be pretended there." A person does not focus his attention on the senselessness of life itself, but struggles to create order in it. In Henry's case, his relationship with Catherine defies life's meaninglessness in a world dominated by war, which has lost its centre.

The first half of Book Five finds Henry and Catherine in the mountains of Switzerland during the winter, enjoying the peace and quiet of domestic life. The people in the surrounding villages are cheerful, and to Henry the ongoing war is remote. The only serious problem is

Catherine's pregnancy, for there is serious concern over what to do with the child: "She won't come between us, will she?" asks Catherine.

One might say, the war brought the two lovers together, and now, ironically, the main threat to their relationship is posed by the still unborn baby. In a way, the coming of the baby will amount to the end, as it turns out soon. When spring comes the couple move into a nearby town where there is a hospital, and after a few weeks the pains begin. At the hospital, Catherine is in labor for hours. At first she copes with the pains bravely, but soon things become more difficult, as the baby does not come. After a while, the doctor declares that he must perform a Caesarian on Catherine. The baby turns out to be dead, strangled by its cord. Catherine dies soon after the operation: "She had one hemorrhage after another. They couldn't stop it." Alone, Henry walks through the rain back to the hotel.

The serenity and simple happiness which Henry and Catherine find at the beginning of this section is more or less like the eye of an approaching typhoon. This kind of life is the one Henry and Catherine both seek after what they have been through – one where there is nothing to worry about and nothing that needs to be done. The pregnancy, however, promises to ruin this idyllic lifestyle by bringing responsibilities and worries into their lives. "She won't come between us, will she?" worries Catherine. It also creates a sense of urgency that foreshadows Catherine's death: "it gave us both a feeling as though something was hurrying us and we could not lose any time together." Indeed, from the very opening chapter, images of pregnancy have been linked to war and death, as when the soldiers "marched as though they were six months gone with child."

Initially, Catherine bravely copes with the pains, as the difficulty she has to endure. She appears to be a good illustration of the Hemingway code hero, and stoically smiles when the pains diminish from time to time. However, gradually her endurance is too much. She is beginning to confess defeat, as if her bravery consisted in her controlling her reaction to pain, rather than just accepting it and the progress of her labor ordeal: "I'm not brave any more, darling. I'm all broken. They've broken me." As the labour continues, she starts fearing death and she can no longer stand the impassibility of the universe. But then she bravely regains some sort of control: "I won't die. I won't let myself die," she tells Henry, believing that she can defy hostile fate.

Henry has said a farewell to arms, but the threats he and Catherine face appear to be unsurmountable. He finds himself breaking down. At the beginning, when he takes Catherine to the hospital, he does not try to deny the hostility of blind fate, reminiscent of other tragic stories: "this was the price you paid for sleeping together. This was the end of the trap. This was what people got for loving each other." As labor goes on, he finds it increasingly difficult to face the world, and keeps telling himself, "What reason is there for her to die?" The question may be linked to his statement in Book One that "I knew I would not be killed. Not in this war. It did not have anything to do with me." The world appears too indifferent to his reasoning. In the final stages of the operation, Henry begins to cry out to God in despair – crying out for a reason behind the universe, but his cries get no reply from Providence.

Catherine's death confirms Hemingway's outlook. Her tragic end is a consequence of her pregnancy, and pregnancy a consequence of love. Both in war and in love, the universe, hostile or indifferent, kills indiscriminately or purposefully. Henry understands this, and says in the final chapter: "That was what you did. You died. You

did not know what it was about. You never had any time to learn.” It is difficult to imagine, given the incompleteness of any text, including this novel, whether Henry is supposed to learn anything out of this sad story, since he has more time than Catherine. When Henry leaves the hospital at the end of the novel, he seems to have already accepted her death as something out of his control. He does not romanticize it nor does he seek any reasons. He walks away in the rain, which Catherine feared, but Henry accepts, in another ritual gesture. The need for ritual, like “grace under pressure” and endurance, are the characteristics each central character in Hemingway’s fiction, especially war fiction, aspires to.

The true Hemingway code hero (exemplified here by Catherine, but to which Henry also aspires) presupposes the indifference of the universe and the development of a personal set of principles. This calls for many things, the first of which being a disbelief in God – to Hemingway, such faith was a cheap way of falsely instilling order upon existence (this is where the priest falls short). Because there is no God, there are no universal moral codes, no abstract values such as “justice” or “glory,” and certainly no need for moral conventions. The code hero rejects these, but imposes order upon his life through personal values – integrity, dignity, courage, etc. This is what Catherine knows from the beginning and Henry learns in the course of the war. In essence, the hero learns that he, himself, is a crucial source of meaning. Finally, such a character must accept the finality of death, painfully aware that he is caught in a meaningless existence. He fears death, but is not afraid of dying.

Disillusionment is not part of being a hero. Rinaldi does not rise to the heroic status because when he realizes the truth about the universe, he becomes disenchanted. The true hero can hold this futility in his mind while, at the same time, creating meaning and order through the struggle which is life. He does this first by looking for a worthy opponent to struggle against (in *A Farewell to Arms* this is the war which Henry attempts to free himself from). He endures the pains of life without complaint, knowing them to be a part of life. He does not cheat, but adheres to his personal values (as seen in the horse races). In the end, there is no victory which awaits the hero - winning the struggle is impossible. Consequently, it is irrelevant: what matters is his heroism. Henry fights the meaninglessness of life through his love affair with Catherine, among many other things. The universe, of course, challenges that love many times and wins in the end, but Henry’s struggle is a heroic one.

A Farewell to Arms is strongly saturated in images of nature, many of which serving to highlight the thematic framework against which war, death and the hero are set. Most of them can be found in the first chapter, where Hemingway juxtaposes images of fertility and life against those of death, and this juxtaposition reoccurs in many places throughout the novel. Perhaps the two most prominent symbols in this work are rain and mud. It is raining outside almost every time something bad occurs, such as the army’s retreat or Catherine’s death, and rain serves to mark these events as accidental occurrences (just like rain itself). Similarly, the mud serves as an obstacle to the army in both offensive and retreat, thus demonstrating nature’s hostility to man.

Rain also serves as a life-affirming symbol, one which baptizes Henry when he decides to desert the Italian army. Hemingway places all control, both curse and blessing, into the hands of the world and not of man. Snow and winter contrast the hot, dust-filled battlefield and the act of drinking alcohol is typical of those characters who have abandoned social conventions, but who have developed their own existential code. Drinking thus acquires an ennobling nature, which heavy drinkers will probably appreciate in the Hemingway code hero.

The presence of the narrator is initially detached from life, and also serves to paint an uncompromising picture of the war. Additionally, it is used to produce a realistic narrative from Henry's point of view, shying away from elaborate schemes and descriptions. Because of it, nothing in the novel is romanticized. The love between Henry and Catherine is far from glamorized at first, and in Hemingway's hands it becomes more of a function of existence rather than the primary romantic focus of the novel.

Finally, as a good modernist author who takes T.S. Eliot seriously, Hemingway is well-known for his use of objective correlatives, this novel being no exception. The vivid details, from crowded trains to gaudy hotel rooms, often serve no purpose other than to paint a special mood for the reader. However, what is quite evident for his novel, in *A Farewell to Arms* Hemingway's war hero is a typical female, Catherine. Through her relationship with Henry she shows all the attributes necessary for heroism: courage, integrity, dignity, comradeship, love and the ability to offer the ultimate sacrifice, her own life for another (dying in child birth). However, to a lesser extent, *A Farewell to Arms* can also be considered an anti-war novel, as the vivid descriptions of its brutality and futility attest to. Paradoxically, these vivid descriptions are not the result of Hemingway's first hand war experience as much as conscientious documentation work, as Michael Reynolds asserts:

From maps, books and close listening, he has made up a war he never saw, described terrain he never walked, and re-created the retreat from Caporetto so accurately that his Italian readers will later say that he was present at that national embarrassment. (Reynolds 1997: 60)

BIBLIOGRAPHY

HAYS, Peter L., *Ernest Hemingway*, New York: The Continuum Publishing Company, 1990.

HEMINGWAY, Ernest, *A Farewell to Arms*, New York: Quality Paperback Book Club, 1993.

REYNOLDS, Michael, *Hemingway: The 1930s*, New York: Norton, 1997.

VERNON, Alex, 'War, Gender, and Ernest Hemingway', *The Hemingway Review*, Volume 22, Issue I (2002).

MELANCHOLY-BETWEEN MEDICAL PATHOLOGY AND LITERARY CRITICISM

Radu Mirela

Lecturer, PhD., "Titu Maiorescu" University of Bucharest

*Abstract:*The texts signed by Jean Starobinski raise general human problems, such as melancholy, the need for transparency, the necessity for culture in order to evolve. Inevitably, no matter how objectively the critic proposes to remain, his writings expose an entire ontological system. Although theoretically Starobinski proposes a detachment from the analyzed texts, once the analysis begins, a merger with its subjects can be observed. What this Swiss critic brings new is how it throws lights and shadows on the studied works, because, as a result of his medical studies, no detail can be eliminated and the very context of the work is defining for its occurrence. Practitioner of psychiatry for a long time, Starobinski has the chance to study literature from a dual perspective: cultural and ailing. In the merger of the two sides lies the mastery of this psychiatrist who has professed his faith to dive into the hidden truths. Critical thinking is an allegorical vision of the human condition along the evolution of culture. The method proposed by Starobinski is to overturn the discrepancies between the inner world and the outer world, for both are interconditioned in our lives, and even more so in the lives of the authors of literary works. Starobinski's moral duty, as he perceives it, is to reveal and expose all the imperfections of human nature.

Keywords: psychiatry, melancholy, philosophy, criticism, disclosure

The literary critic and Swiss physician **Jean Starobinski** (1920-) was born in Geneva, where he also attended the courses of the Faculty of Letters and Medicine. The medical specialization followed is psychiatry which he practiced in Cery University Clinic. But he left the psychiatric career in 1958. Literature brought him spiritual fulfillment as he taught French literature at the University of Baltimore in the United States and in Basel, and in Geneva, in the descent of the American philosopher Arthur O. Lovejoy, Starobinski taught history of ideas and history of medicine.

"The greatest critic of post-war European literature and culture", as Mircea Martin calls him, Starobinski was not only a student, but also an assistant to Marcel Raymond. Enjoying a special intellectual atmosphere, Starobinski joins the group that made up the *Geneva School*. What united Raymond and Starobinski was the admiration for the author of the *Social Contract*. In fact, Starobinski signed a study (*J.J. Rousseau: Transparency and Obstacle-1957*) before his mentor. In addition to studies dedicated to the Epoch of Lights, Starobinski also signed a study dedicated to a Renaissance philosopher: Michel de Montaigne (*Montaigne en Mouvement-1982*) reaching with his historical analysis to the founder of semiotics, sociologist and philosopher Ferdinand de Saussure.

The medical interest that Jean Starobinski has had in issues on the border of medicine and literature is best highlighted by the introduction he signed to Robert Burton's (1577-1640) *Anatomy of Melancholy*. Although the title of this Renaissance work can be misleading, melancholy is not analyzed in the book as a pathological element, but is viewed from a satirical, philosophical point of view and even in modern, psychological terms. Vicar and humanist, Robert Burton discusses symptomatic, etiological and therapeutic melancholy but is more of a

mixture of “medical psychology and literary rhetoric.”¹ Starobinski was interested in studying the psychological origin of illnesses and how the topicality of depression was coming back as major psychiatric illness from the middle of the last century towards present day; it was natural for the medical practitioner to address literally this field as well.

William Osler (1849-1919), Canadian physician, writer, historian, and founder of the Society of Medical History (who began his work in 1912) saw Burton's *Anatomy of Medicine* as “a great medical treatise, orderly in arrangement, serious in purpose, and weighty beyond belief with authorities.”² Melancholy was believed in the Renaissance, to be tributary to the theory of the four humors, that it was the result of an imbalance of the black bile. Even etymologically the term is a compound and comes from Greek: *melas* (black) and *khole* (bile). Jean Starobinski, aware of the pseudo-science behind Burton's treaty, catalogs him as parataxis of wisdom and madness.

Spirit inspired by the multitude of his readings, Starobinski, surpasses the purely medical or literary aspect of Burton's writing, and sees in this treatise a cultural and encyclopedic periplus sculptured in the shape of the satire. But, affected by the apathy, the psychologist and Swiss critic will also signed in his turn *Histoire du traitement de la mélancolie, des origines à 1900(Acta psychosomatica)* în 1960 and *L'Encre de la mélancholie* (2012). Starobinski's books, with the most varied thrills of reading (from ancients, Renaissance, to Enlightenment up to modern day), are an intellectual periplus, full of ingenious notions, “with a flawless erudition, with a peerless art of the enlighten quotation. The influence of psychoanalysis, the dominant ideology of his age, could be said - it is pure, but discreet, never aggressive or pedantic.”³ The thoroughness inherited from medical studies did not allow him to go quickly through a theme without deepening it. From his medical studies period, Starobinski also sensed the need to analyze, to complete didacticism with practical application, a need for meticulous dissection, but also to build a sturdy structure on conceptual considerations and rigorous classification. All these exist because the psychiatrist reveals a “theoretical inclination supported by historical analogies, etymological drills and taxonomic passion.”⁴

The literary critic, in the perspective of the Swiss physician, has the duty to uncover the literary work to reach its essence, at the core of the problem. This is the perspective of the analyzed text. The atomization would destroy the fine fabric from which any literary text is made of, but also the distancing could lead to the loss of details. The critic, therefore, has the difficult attempt to find the correct “angle” from which to contemplate the literary work. This approach to the critical act seems to translate the aesthetic values of a medical laboratory analysis considerations. How close are you to the “microscope slide” on which the sample to be analyzed is exposed, which, in the case of the critic, is literary? As in the case of medicine, it is also a science: the one of analysis because the Swiss critic, like a disciple of Hippocrates, makes an anamnesis, establishes correlations, detects anomalies and identifies diagnosis. Criticism is built in a concentric way. As with a spiral, every detail can bring with it a new disclosure of meanings.

¹ Andrew Hadfield, *Robert Burton and The Anatomy of Melancholy*, in *The Oxford Handbook of English Prose 1500-1640*, Oxford University Press, 2013, p. 647

² William Osler, *Burton's Anatomy of Melancholy* in *Yale Review*, January 1914, Yale Publishing Association, p. 252

³ Ion Vianu, *Jean Starobinski and the “ink of melancholy”*, in *Old Dilemma*, VIII, no. 80, January 2013

⁴ Mircea Martin, *Foreword* to Jean Starobinski, *Fundamental Gestures of Critique*, Translation and Preface by Angela Martin, Art Publishing House, 2014, p. 7

Melancholy is, according to the Swiss psychiatrist, an abstraction of concepts as a result of the loss of the relationship with the everyday concrete, but also a split in the way of thinking. Starobinski's specific erudition pushed him towards the very genesis of the term nostalgia. This term appeared in 1688, coined by the Swiss physician Johannes Hofer (1669-1752) in his paper *Dissertatio curiosa-medica, de nostalgia, vulgo: Heimwehe oder Heimsehnsucht*, printed in 1745 to describe the feeling of natives alienated from their country. Somatization of such a feeling was then further analyzed more and more in medicine. But Starobinski sees in it a deviation as a result of the distortion of the term "country longing." Although in 1960 he seemed determined to reject this notion that seemed ridiculous, Starobinski returned to this psychiatric concept because the conditions of the modern world also demanded it. Recurrent theme, the term melancholy seems indissolubly linked to the very structure of the critic of literary works.

Jean Starobinski also proposes a set of stages in which the reading of a literary work should take place. The physician-critic believes that any text should not be broken from the broader, social, economic, and even political context that generated it and whose outcome is, and the literary critic, in general, has the hard task of interconnecting these landmarks and building a much more complex map because like in the work of a physician, the critic blends objective assessment (symptomatology, factual analysis) with the sensitive analysis. And this structure has three distinct components: the sudden affinity for the text taken into account, the impartial and detached analysis and the meditation on the proposed theme. If this process would only be reduced to the excitement of emotion, criticism would remain without depth; if only the detached analysis would pass, the essence, the message of the text would be lost. Ultimately, the work of the literary critic is a decipherment.

This appetite for symbolism, coupled with the almost physiological need for decipherment, led Jean Starobinski to dedicate a study to Ferdinand de Saussure's way of looking at the linguistic sign. From the introductory words to a linguist study we can deduce Starobinski's attraction for the hidden meanings that are expected to be discovered: "L'essentiel de ces cahiers est occupé par des exercices de déchiffrement. Nous citons ici un vaticinium saturnien, deux passages de Lucrèce, un texte de Sénèque, un poème néo-latin de Politien, tels qu'ils apparaissent dans les cahiers de Saussure, avec l'analyse phonique qui les escorte. Ce n'est là qu'une faible partie des lectures anagrammatiques: elles peuvent néanmoins servir d'exemple pour toutes les autres."⁵

The fascination for hidden symbolism makes Starobinski annoyed with the idea of deciphering the texts of others. It's a recreation of the universe already created by someone else. The art of criticism, however, consists not only in deciphering and associating a signifier with a synchronic and diachronic signified (in terms of Saussurian terminology), but also a subsequent detachment of the critic of its own result of decipherment. This distance from the outcome of criticism is one that gives the measure of objectivity: "We deduce that critical analysis must achieve such clarity and that reconstruction has such evocative force that it seems that the literary work itself speaks, it is revealed to us without the critic's intervention being necessary."⁶

Every act of culture, even one of modernity, has as its primary source antiquity. The work of the critic is an assiduous, documentary and detachment of text layers and resembles the work of a researcher. The same idea is underlined by Adrian Marino

⁵ Jean Starobinski, *Avant-propos*, in *Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure*, Paris, Gallimard, 1971. p. 9

⁶ Mircea Martin, *Foreword* to Jean Starobinski, *Fundamental Gestures of Critique*, Translation and Preface by Angela Martin, Art Publishing House, 2014, p. 11

“Each literary idea is subjected to an internal radiography that sketches its skeleton and history in the form of a spherical, concentrated reconstruction. It is restored, on the texts, in an analytical way, the very process of the idea, the ordering and the critical systematization, by solving all the qualities and defects of the previous solutions. The fundamental elements of the problem are, in this way, detected, extracted and reformulated in a limited space, by excavation, compression and systematization.”⁷

The similarity between the two, Marino and Starobinski, consists in the fact that for both texts express themselves. There is, however, also a difference. In Starobinski's criticism, a creative force is involved, with a certain momentum, as long as the Romanian critic examines the literary work more systematically. One of Starobinski's first critical studies was *J.J. Rousseau, La Transparency et l'Obstacle, suivi de Sept Essais sur Rousseau* (1958). Psychiatrist as formation, the Swiss critic examines the French Enlightenment representative from a medical point of view, psychoanalytically, confirming the diagnoses that have been made over time: paranoia and obsessive behavior. It is this stunning attitude of Starobinski, which is specific to medical sciences, also noted by other exegetes: “Shattered myths, unmasked tutelary figures. He reinterpreted coryphe - beyond Rousseau, Montaigne, Diderot, Voltaire - in their frustrating intimacy, in their true essence, uncorrupted and unadulterated by appearances. So what could be more exciting for a psychiatrist and a literary critic attached to human sciences, such as Starobinski, than trying to understand the subtleties and complications generated by the relationship between man and mask, between the individual and society, between the soul and the body?”⁸

The erudition of this critic is not to be appreciated by all the exegetes. His analysis is pertinent precisely because it represents a cultural periplus through the life of the analyzed author, through the age in which he lived, but also by identifying the way in which the author influenced, or was influenced, in his turn, overwhelmed by all that surrounded him at the time of creation. The Swiss psychiatrist-critic carries readers on a journey of the mind beyond the temporal or spatial boundaries of language or customs, creating a self-contained universe that includes the lecturer: “Il s'agissait d'une sorte de voyage sémantique au travers de la philosophie, de la science et de la littérature, de la mise en lumière d'un mouvement premier et fondateur. L'élargissement propre au geste critique dont je parlais à l'instant a donc bien vocation à embrasser un champ universel.”⁹

In 1970 the Swiss psychiatrist signed a new literary work: *L'Artiste en Saltimbanque*. As part of the decipherment, the critic focuses on the subject of the mask this time. This concern for camouflage can have as source Starobinski's childhood. In Geneva, around 11th December, *Fête de l'Esclade*, in which the Genoese celebrate the rejection of the Duke of Savoy, battle carried in 1602. Nowadays, people dress up, carol and watch parades. The grotesque figures used in human history come to deepen the anguish. Whether they are part of a ritual or a celebration, these bizarre figures are associated with the fantastic where anything is possible. Used from the time of the ancient tragedies, the masks change the reflection of reality, the game between the surface and the depth, between what is real and what is fabulous. The question that may arise is: how

⁷ Adrian Marino, *Limits of the hermeneutical method*, in *Ramuri*, VIII, no. 10, 1971, p. 8

⁸ Angela Martin, *Preface to Jean Starobinski, Fundamental Gestures of Critique*, Translation and Preface by Angela Martin, Art Publishing House, 2014, p. 19

⁹ Patrick Kéchichian, *Notes de lecture Jean Starobinski, La beauté du monde. La littérature et les arts*, in *La nouvelle revue française*, no. 621, novembre 2016, Gallimard, p. 148

much of what we live is hypocrisy and how real it is and this can create anxiety, anyway a new source of contemplation for the critic.

There is some nostalgia for hidden truths in Starobinski's work, as if he would want to reveal everything concealed, to scrutinize like a cutting surgeon into the flesh, and expose everything that is masked. Both actor and the spectator, the "mask" enters the very fiber of our human existence. Although we want transparency, we are all complicit in camouflage. We are, after all, pursuing a chimera, a dream of innocence to which we do not obey, and even more so, the creators of literary works do. But in the case of writers, the rewriting of reality is a convention ending with the lecturer who knows from the beginning to distinguish between fabulous and real. Unmasking is the work of the critic who has the ethical duty to draw attention to faults.

The critic has a moral and social responsibility. He is endowed with autonomy of the spirit, the sense of responsibility, the requirement of the universe, the hostility of the masks. Starobinski, highly influenced by the ideas of the Renaissance writers, condemns general human defects such as lack of tolerance and aspires to the perfecting of the spirit through culture, because the lack of an evolutionary purpose leads to the decline of the human being. Writing is some sort of catharsis, liberation from frustration, but also a duty to others. Starobinski perceives reality as an ordered set of disparate elements. This is another hope for the critic: creating a system based on syncretism. Which does not seem impossible if we take into account the critic's erudition that has proved capable of completing the exact science of reading and love for culture. He also broke the barriers between disciplines that seemed heterogeneous and managed to bring together free pathology, literature and spirituality in a homogeneous whole, composed of writings from the ancient to the modern ones; through him eclecticism seems to be a self-standing voice.

BIBLIOGRAPHY

Hadfield, Andrew *Robert Burton and The Anatomy of Melancholy*, in *The Oxford Handbook of English Prose 1500-1640*, Oxford University Press, 2013

Kéchichian, Patrick *Notes de lecture Jean Starobinski, La beauté du monde. La littérature et les arts*, în *La nouvelle revue française*, nr. 621, novembre 2016, Gallimard

Marino, Adrian *Limits of the hermeneutical method*, in *Ramuri*, VIII, no. 10, 1971

Martin, Angela *Preface to Jean Starobinski, Fundamental Gestures of Critique*, Translation and Preface by Angela Martin, Art Publishing House, 2014

Martin, Mircea *Foreword to Jean Starobinski, Fundamental Gestures of Critique*, Translation and Preface by Angela Martin, Art Publishing House, 2014

Osler, William *Burton's Anatomy of Melancholy* in *Yale Review*, January 1914, Yale Publishing Association

Starobinski, Jean *Avant-propos*, in *Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure*, Paris, Gallimard, 1971

Vianu, Ion *Jean Starobinski and the “ink of melancholy”*, in *Old Dilemma*, VIII, no. 80, January 2013

AN ENGLISH SCHOOL FOUNDER IN THE ROMANIAN CULTURE

Carmen Antonaru

Lecturer,PhD. , Transylvania University

*Abstract:*The aim of this paper is to bring a contribution to the domain of English Studies in Romania through an incursion into the remarkable activity of Dragos Protopopescu, “a true school founder”, as he was repeatedly called. Similarly to any critical study, this research has a dual structure; on one hand, it implies gathering the information about the topic of study, and, on the other hand, the critical interpretation. In this study the focus is on the way the English phenomenon was received during the period between the two World Wars from the perspective of Dragos Protopopescu and the part it played in the development of the English Studies in Romania.

Keywords: English phenomenon, Romanian literature, Anglo-Saxon cultural model

I. Introduction

Taking into account the fact that a biographical study, in the modern meaning of the term, consists of the research of a person’s life and works, that it is the examination of a literary phenomenon within a larger context, I tried to make a selection of the most relevant of these constituents to define the personality of the Romanian scholar specialised in English Studies. Considering the fact that a modern literary monograph cannot be oblivious of the ensemble of literature and should not transform its object of study into an isolated phenomenon, that it is rather an integrative approach, the prospect of reflecting the “English phenomenon” Dragos Protopopescu on the Romanian phenomenon between the two World Wars appeared to be a proper approach. This analyse intends to reveal the way the English model was represented in Romania during the two World Wars, based on the studies published in this field by Dragos Protopopescu.

II. The limits of the study

This paper has set as its main interest an analyse of the “English phenomenon” exclusively from the perspective of the Romanian Anglist Dragos Protopopescu, systemizing the ideas and information gathered from his specialty studies and placing them within the larger framework of the intellectual movement between the two World Wars. Making an inventory of the English studies articles published by Dragos Protopopescu, the analysis applied here is meant to reveal the kind of information available to the Romanian English studies specialist of the time.

III. The different facets of Dragos Protopopescu’s activity

An early and promising debut was followed by a fervent writing activity, illustrated by volumes of poems, short stories, plays, novels, essays, articles, chronicles, annotations of some of the cultural and political events from Romania and England, and, added to these, the university courses, school books, conferences on a varied array of subjects. The selection of

these elements resulted in the image of an intellectual in search for his destiny in different areas of writing, literature and journalism, who migrated from poetry (*Poemele restristei/ Poems of Misfortune*, 1920; *Zvon de pretutindeni/ Rummings from all around*, 1921) to satirical and phantasy short story (*Iarmarocul metehnelor/ The Fair of Habits*, 1923), to novel (*Condamnati la castitate/ Condemned to Chastity*, 1935; *Fortul nr. 13 / Fort 13*, 1936, *Tigrii / Tigers*, 1940); he gave the measure of his talent in the essays gathered in the volumes *Pagini engleze / English Pages* (1925) and *Fenomenul englez / The English Phenomenon* (1936), and, to an exceptional degree, in his translations of Shakespeare.

The contradictory personality of Dragos Protopopescu, both as a literate and as a human being, who begun its quest for expression in poetry, novel, theatre and essay, found his vocation as a translator and interpreter of Shakespeare and other great English writers, as an essayist and analyst of the cultural and literary British phenomenon, in a time when, for most of the Romanian intellectuals, Europe equalled preponderantly France. In fact, Dragos Protopopescu's perseverance in cultivating the anglo-saxon cultural model could be taken as eccentricity at the time.

IV. The formative years offer a bird's eye view on the life of Dragos Protopopescu. The research is based on the study of the manuscripts from the collections of the Romanian Academy Library and the Museum of Romanian Literature from Bucharest. Dragos Protopopescu's correspondence was thoroughly studied, and this analyse profited greatly from the information comprised in the letters that he addressed to Bogdan Duica, Mihail Dragomirescu, Ion Bianu, Ovid Densusianu, Al. Stamatiad, and so on.

The novels *Tigers*, *Fort 13* and the collection of short stories *The Fair of Habits* were scrutinised in search for outstanding moments in the life of the writer, which contributed to his making as a future Anglist. It can be said that by the age of 30, Dragos Protopopescu was already the well-known cultural personality and, although he was not the complete writer he wished to be, was potentially the most accomplished Romanian Anglist of the period between the two World Wars.

V. Dragos Protopopescu – the poet is based on the research of a few of the literary magazines *Viața nouă*, *Letopiseți*, *Farul*, *Versuri și proză* where some of the poetic attempts of Dragos Protopopescu were published. At his debut, as well as in his later literary activity, Dragos Protopopescu was guided and supported by Professor Ovid Densusianu. His adhesion to the symbolist and “anti-semanatorist” programme of the magazine *Viata noua* was due to his mentor, Ovid Densusianu, who occasioned in his magazine the publication of Protopopescu's symbolist poems.

VI. Dragos Protopopescu – Ph.D. presents the contribution brought by the young Romanian Anglist to the English cultural patrimony by the discovery of some of the writings of William Congreve. In a time when the public was attracted by Oscar Wilde and George Bernard Shaw's comedies, Dragos Protopopescu managed to capture the public attention with an interesting thesis about Congreve. His thesis revealed novelties about Congreve and their echo was soon heard: “Recently, the best literary science magazines in London published my articles, with the texts I found and other communications which stirred reactions. The biggest English critic alive, W. Gosse, sent me a letter the next day after the publication of my first article where he calls what I published *a big discovery*”.

VII. Dragos Protopopescu – the journalist is a synopsis of the main Romanian publications where Dragos Protopopescu published. The themes of the articles selected in this

chapter show the area of concern of the young Anglist relative to his social and political interests. To a better understanding of these facts, his articles were categorized by their literary or political content. The analyse is based in this chapter on a set of documents comprising the collections of the magazines where Dragos Protopopescu published: *Viața nouă*, *Cronica*, *Poezia*, *Flacăra*, *Viața românească*, *Ideea europeană* *Cugetul românesc*, *Sburătorul literar*, *Universul literar*, *Gândirea*, *Vremuri nouă*, *Cronicarul*, *Literatorul*, *Sărbătoarea eroilor*, *Luceafărul*, *Revista Fundațiilor Regale*, *Saeculum*, and where he was an editor or director: *Calendarul și Porunca vremii*, or director *Buna Vestire* and *Letopiseși*. Most of these magazines are contained in the collections of the Romanian Academy and The Museum of Romanian Literature Libraries inventories.

VIII. Dragos Protopopescu – the writer focuses on the novels *Fortul 13* and *Tigrii*, inspired by the writer's incarceration at Jilava gaol with the charge of moral involvement in the terrorist actions of the Legion, the extreme right political party of the time. *Condamnați la castitate/Condemned to Chastity*, one of the first attempts at the picaresque genre in the Romanian literature, as well as the volume *Iarmarocul metehnelor/The Fair of Habits* are also included. At the end of this section an analysis of the critical reviews occasioned by the publication of the volumes discussed here is also included.

IX. Dragos Protopopescu – the playwright. The territory which constituted a constant attraction for him was that of the Romanian dramaturgy, maybe as a consequence of the poor reception by the literary criticism of his accomplishments as a poet and novelist. But his dramatic attempts suffered a similar fate and remained almost overlooked by the exegetes. His translations of plays, enacted at the National Theatre – although some of them were memorable shows at the time – were not properly appreciated by the commentators who preferred the so-called “scenic versions”.

X. Dragos Protopopescu – the translator presents the most important part of his activity, that of translator of Shakespeare's works, which guerdoned his entire artistic life. nFollowing a vast literary and exegetic experience and a short journalistic and political activity, Dragos Protopopescu applied himself exclusively to translating Shakespeare's plays and poems, a work which he begun before the First World War, but continued during and after that. His translations are one of the truest expressions of a genuine cult for the English language and literature.

XI. Dragos Protopopescu – the university professor presents his didactic activity. Together with I. Botez, in Iasi and Petre Grimm in Cluj, he was the third professor of English language and literature, a distinction he obtained, unlike the others, by a PhD obtained at Sorbonne. As a professor, Dragos Protopopescu remained the same paradox-loving intellectual who poured his soul into his lectures, who abhorred monotony and eccentricity. Most of his students remembered the strong impact of his presence in the lecture room: refined elegance and modern attitude. An early and very promising debut was followed by an intense writing activity, consisting of poetry volumes, novels, short stories, plays, essays, articles, chronicles, critical studies, annotations on some cultural and political events from Romania and Great Britain, together with university lectures, school books and public lectures on varied topics. His most important contribution to the development of the Romanian English studies consists of his Shakespeare studies. It can be said, undoubtedly, that he was the first Romanian Anglist to give a

genuinely original perspective on the English studies, supported on information he gathered, most of the times, directly from the source (he researched, for instance, the old English book collections at the British Museum and London University Libraries, in order to conceptualize the few pages concerning the old Anglo-Saxon literature from *Fenomenul englez/The English Phenomenon*).

The support for the *Shakespeare* university lecture the professor Dragos Protopopescu delivered at the University of Bucharest debuts by a short section – the first of its kind in the Romanian Shakespearean literature – describing the way Shakespeare's writings were received in his lifetime together with a review of the critical literature which proliferated around his writings over time. He revisited many of his previous constructs about the famous English playwright from his other studies. The professor gave a review of the literary writings of Shakespeare, but he was also interested in screening the critical literature generated by his writings over time. The second section of his English courses is titled *Romanul englez*. In the introductory lecture, the professor exposes his conception about the English novel, a phenomenon he calls the second important literary event conceived by the British spirit after Shakespeare: "If England speaks for the whole world with Shakespeare for the first time, the English novel expresses the British literary supremacy for the second time – England's genius is made conspicuous, set on a height for the whole world to follow. If Shakespeare, without any doubt or question is the highest peak the human creation could attain, the English novel reaches the second literary supremacy of the Albion". The third university course of Professor Dragos Protopopescu, *Gramatica vie a limbii engleze* is based on the linguistic material studied by the author. Professor Protopopescu "got away" from originality, as he himself stated, believing that "innovation in grammar is suspect. It means superficiality rather than knowledge". He considers that the originality of his course is in the new approach of the linguistic material. The diversity of the examples given in the course is an indicator of the vast degree of information the professor was able to gather; the ten thousand examples the professor provided in his grammar book illustrated his attempt at "a fresh reading of the English language".

XII. English Pages

His letters from London are an endeavour to describe the English cultural phenomenon to the fullest: theatre spectacles, exhibitions, concerts, sermons, depicting a "psychology of the city" and of the everyman. Dragos Protopopescu takes part in the intellectual life of the city: he can be met at the theatre and concert halls, at the Variety shows, he visits the painting exhibitions; at the Queen's Hall he listens to the concertos and does not avoid the sermons, the conferences and lectures of the well-known personalities of the epoch: Einstein, Seton-Watson, Rabindranath Tagore. He was one of the first Romanian Anglists to specialize in the arcane of the British medieval literature, including those of the Anglo-Saxon period and of the beginnings of the British literature. He sees the English literature globally, as a specific form of manifestation of the artistic European phenomenon.

XIII. *The English Phenomenon* is his most notable book. Among the features of *The English Phenomenon* he ponders upon are: the superior value of the literature, the originality of the civilization, the specifics of the political organization, the common traits of the population, based both on his personal experiences of the social, cultural and spiritual British life and on the study of the British literature, history and civilization. Through his study, *Fenomenul englez*, "Mr. Dragos Protopopescu endowed our libraries with the first abundant research and a good

introduction into the spirit of the English literature from the beginnings up to today”, as George Calinescu said.

XIV. Conclusions

Although these considerations may not offer a thorough, orderly, coherent and logically acceptable review of the facts, data and quotes gathered on this topic, I hope that this personal selection is able to portray the complexity of the works and personality of Dragos Protopopescu.

As it can be noticed, the diverseness of Dragos Protopopescu's works is amazing and, generally, confusing – as he wanders from symbolist stanzas to alternating epic with phantastic prose, without any sequential logic, makes dramatic experiments to reach, at the end, the profoundness of a literary research on English studies, of indisputable value, which establishes the personality of this contradictory portrait of an intellectual. Dragos Protopopescu can be considered one of the best informed exegetes of the universal literature, a master of a systematic method of research. He ennobled his profession by his intense literary and specialised activity which surpasses the creation of many of his contemporaries through the value of information and the themes he approached. Dragos Protopopescu is a distinct figure among his fellow universitarians, renowned by the value of his works of literature.

He was given credit for his extensive knowledge even by his literary opponents, but he did not suffer of the celebrity complex comparing to those whose names endorsed writings on similar topics and he was able to separate the information of the fundamental texts he studied from the subjectivity of interpretation, taking for himself the right to offer his personal opinion. He had both enthusiastic admirers as well as unforgiving opponents, but he did not often enjoyed the neutrality of an objective appreciation, maybe because there was a certain amount of ostentation in his behaviour, as an attempt to clearly show his adherence to the European spirit. Nonetheless, his European substance was obvious.

The elegant, 'anglicized' Dragos Protopopescu, as Dan Grigorescu called him, was a steady admirer of the English culture and politics, of the Englishman from the street, but his personal political practice, completely opposed to his free manner of embracing the European and English spirit appalled. This is one of the tragic contradictions of this intellectual whose life did not flow on a straight line. Attracted, like Mircea Eliade, by the rhetoric of the extreme right political wing rhetoric, the Legion, and by their messianic and demagogic ideology, Dragos Protopopescu wasted too much of his energy to criticise, in *Calendarul* and *Bunavestire*, the weakness of the Romanian democracy and to support Garda de Fier. Sooner after his tragic death, his name was forgotten, first of all because he was one of the names on the list of officially and implacably forbidden authors.

“We will always remember him as we have known him, and especially as he wanted to be known and remembered: elegant, of an intentionally aggressive elegance, to be in a stronger contrast with the popular image of the bohemian, careless and unruly writer; always smoking pipe, to show his disregard for the cigarette butt of the slam; loquacious, provocative, ironical, appreciable to the wit of dialogue, of love, of poetry”.

Dragos Protopopescu remains one of “the finest of our cultural personalities”.

BIBLIOGRAPHY

1. Dragos Protopopescu, *Un known Congreve, a Sheaf of Poetical Scarp*. National Culture, Bucharest, 1923.

2. Dragos Protopescu, *English Pages*. National Culture, Bucharest, 1925.
3. Dragos Protopopescu, *English Phenomenon*. Bucharest, 1936
4. Dragos Protopopescu, *English Course, Shakespeare. Notes*, Faculty of Letters and Philosophy, litography. Bucharest, 1946
5. Dragoș Protopopescu to Ion Bianu: letter. 12 of March 1923, in: the Manuscript Collection of the Romanian Academy Library, S 64/DVI.
6. Dragoș Protopopescu, *Course of English. The British Novel* Notes, Faculty of Letters and Philosophy, litography. Bucharest, 1946, p. 3.
7. Mircea Eliade, *Dragoș Protopopescu* (article from 1949), in the volume. *Împotriva deznădejdii*, edition curated by Mircea Handoca; preface by Monica Spiridon, Bucharest, Editura Humanitas, 1992, p. 50.

FROM THE MELTING POT TO DIVERSITY AND MULTICULTURALISM

Amada Mocioalcă

Lecturer, PhD., University of Craiova- University Center of DrobetaTurnu Severin

Abstract: A close look at a map of Africa and the two Americas, first published by Janheinz Jahn in Muntu, Umriss der neofrikanischen Kultur (Düsseldorf-Köln: Eugen Diederichs Verlag, 1958) reveals the striking form of Africa and South America, the obvious connection between the concave form of Western Africa and the corresponding part of the American continent, both linked by arrows indicating the spreading of the African cultural elements by means of the slave trade. Some arrows lead to the Southern, Spanish- or Portuguese-speaking America, others lead to the English-speaking states of the North. Another arrow connects New Orleans to Chicago and New York, from where the so-called "Harlem style" found its own way to Europe. Along such routes the African slaves crossed the ocean, bringing with them the New World their cultural heritage.

Keywords: slavery, racism, culture, conservation, ethnicity

A surprising and interesting motivation of slavery is provided by Romanian historian and politician Mihail Kogălniceanu, who, as early as 1853, explained:

"The need to repopulate the newly discovered countries of America whose native populations had been diminished by the sword of the conquerors and the fire of the preachers, and the hardships of colonial agriculture in the conditions of a killing climate for the Europeans, gave birth to the slave trade; it was a new kind of slavery, the pretext of which was the inferiority of the African kind as compared to the white kind, and which very soon comprised the mulattoes as well... The center of this new kind of slavery is nowadays the most civilized and most deeply religious nation in America, the United States."

Despised by the new masters, this culture survived, far from the surface of the official culture, as a folk culture. Everything that happened to cross the barrier of refusal and to come to the attention of the literary public was only accepted after being most carefully cleaned by any African element. Any literary production had to obey to the established European norms and values. There was no other way out. Far from the refinement of the first works by African writers in Europe, written in faultless English, Latin, Dutch, and Portuguese – the result of Enlightenment experiments meant to prove the famous statement of Rousseau that all men are, by their nature, equal – the writings of the first African American authors were nothing but simple narratives, based upon their own life experience, written in a vivid language, not seldom brushed up by careful editors.

For many years, the changing demographic fabric of the United States has been the subject of much public discourse and debate. At the same time, issues of lifestyle preferences and challenges to traditional views about gender, race and ethnicity, and class roles have raised central questions revolving around what it means to live in America and be an American. Within this context, ideas of multiculturalism, diversity, unity, balkanization, the United States as a

melting pot and assimilation have filled the news and print media as well as many books exploring the meaning and consequences of these ideas.

The migration of blacks to America that began with the transatlantic slave trade established a permanent link between Africa and the Americas. Today, this forced journey of savage horrors is being understood in new ways. If it brought an unwilling people to a strange land, it also initiated the transformation of an African cultural consciousness into an African American one as Africans sold into slavery transplanted their cultures to the New World. This situation turned into a contradictory experience of neither being in one world nor welcomed in another.

Migration and exile, crossing and even transgressing boundaries have become a natural arena for exploration by the novelist. By closing gaps, by raising consciousness about the past, multiculturalism tries to restore a sense of wholeness in a postmodern era that fragments human life and thought. Whether community is always attained or not is difficult to say because multiculturalism is still evolving. Concepts of race, class, culture, gender and ethnicity are the driving themes of a multicultural approach, which also promotes respect for the dignity of the lives and voices of the forgotten.

America has long been called “the Melting Pot” due to the fact that it is made up of a varied mix of races, cultures and ethnicities. The concern here is with the relatively limited diversity caused by large-scale immigration of people perceived to be “different” who do not simply melt away into state/nation they have settled among but are ethnically visible and so various multicultural, multiethnic and do not seem to be short term only. The “difference” in question is typically marked by various forms of racism and similar forms of ideologies as the migrants come from societies or groups that have been historically ruled and/or perceived as inferior by the societies into which they have settled.

Indigenous populations like Native American tribes were brought into the American social system via conquest. They have either remained isolated Native Americans or they have conformed to the “American tradition.” Succeeding waves of immigrants have undergone a similar acculturation and assimilation process in which acquisition of and dependence upon a national ideology is attained. The predominance of the American *melting pot* thesis is represented by the acceptance of an adaptation process encountered by all groups entering American society.

The earliest reference to the American melting pot image is found in St. Hector John de Crevecoeur *Letters from An American Farmer*, published in London in 1782, but written about ten years earlier. In this monograph de Crevecoeur, himself a naturalized American from France, commenting on the mixture of English, Scottish, Irish, French, Dutch, German and Swedish elements that made up the American, “this new man”, came with the following explanation:

“...He [the American] is neither a European nor the descendant of a European; hence that strange mixture of blood, which you will find in no other country. I could point out to you a family whose grandfather was an Englishman, whose wife was Dutch, whose son married a French woman, and whose present four sons have now four wives of different nations. He is an American, who, leaving behind him all his ancient prejudices and manners, receives new ones from the new mode of life he has embraced, the new government he obeys, and the new rank he holds... The Americans were once scattered all over Europe; here they are incorporated into one of the finest systems of population which has ever appeared” (J. Hector St. John de Crevecoeur, *Letters from an American Farmer*).

One century later, Theodore Roosevelt echoed de Crevecoeur's observation, even employing some of his imagery: "We Americans are the children of the crucible." [1] A decade after Roosevelt's remark, the great historian Frederick Jackson Turner reinforced the words of de Crevecoeur and Roosevelt. He wrote that the United States "fused" immigrants "into a mixed race."

Lord James Bryce, the British observer of American life and a one-time ambassador to the United States, in the 1890s also saw the melting pot's assimilating power. He stated: "What the traveler, and what the Americans themselves delight to point out to him, is the amazing solvent power which American institutions, habits, and ideas exercise upon newcomers of all races."

Then in 1909, Israel Zangwill, the son of Jewish immigrants, wrote a play, *The Melting Pot*, which played before audiences of several American cities. Everywhere it received high praise. It showed the melting pot as an American reality by portraying the life of David Quixano, a Jewish immigrant in New York absorbing the American culture, its English language, and *Weltanschauung*, who – in Act I – first defines the notion:

VERA So your music finds inspiration in America?

DAVID Yes – in the seething of the Crucible.

VERA The Crucible? I don't understand!

DAVID Not understand! You, the Spirit of the Settlement!

[*He rises and crosses to her and leans over the table, facing her.*]

Not understand that *America is God's Crucible, the great Melting-Pot where all the races of Europe are melting and re-forming!* Here you stand, good folk, think I, when I see them at Ellis Island, here you stand [*Graphically illustrating it on the table*] in your fifty groups, with your fifty languages and histories, and your fifty blood hatreds and rivalries. But you won't be long like that, brothers, for these are the fires of God you've come to – these are the fires of God. A fig for your feuds and vendettas! Germans and Frenchmen, Irishmen and Englishmen, Jews and Russians – into the Crucible with you all! God is making the American. (Israel Zangwill, *The Crucible*, Act 1) [2]

It is the fusion of nationalities, races and cultures, all ready to melt into the cauldron of the new republic of the United States of America that the play insisted upon. It is worth noting that the concept was later challenged, and the late twentieth century theoreticians insist on the unity within diversity that characterizes the American cultural and ethnic landscape. The present

[1] Theodore Roosevelt, "American People," in *Theodore Roosevelt Encyclopedia*, ed. Albert Bushnell Hart and Herbert Ferleger (New York: Roosevelt Memorial Association, 1941), 10.

[2] The Project Gutenberg EBook of *The Melting-Pot*, by Israel Zangwill. Release Date: December 18, 2007 [EBook #23893]. <<http://www.gutenberg.org/files/23893/23893-h/23893-h.htm>>

day *Oath of Allegiance* – being a modernized form of the original adopted as early as 1778 – does not so much support the idea of ‘the melting pot’:

“I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

The melting-pot phenomenon made Americans out of millions of immigrants and their children, and in countless instances it produced outstanding Americans. It is worth mentioning the names of the eighteenth century slaves, Olaudah Equiano and Ottobah Cugoano whose autobiographies, written in an attractive and captivating manner, contain their early expressed appeal to ban slavery. Briton Gammon relates his sufferings at sea, while John Marrant’s narrative is full of fantasy and religious references, written in the picaresque tradition. It does not make very much for more than two centuries of slavery. The explanation is that the African American slave, legally set apart by black codes, and whose only reason for living was work from morning till night, did not give so much thought to conscious literary manifestations.

Most of the African American writers of the nineteenth century were either former slaves, or direct descendents of slaves. Their literary productions suggest a formal division into three distinct groups: autobiographies of escaped slaves, writings of preachers and of the clergy, and creative writings. The autobiographies of escaped slaves served to the political propaganda against slavery. The purpose governed everything: the subject matter, the style, even the authorship of the work itself. Even authors were invented, when necessary. Unfortunately, all emotion which could have made an authentic African American work was eliminated, the language was purified by all African elements, by any traits of folk imagery: the institution of slavery was to be blamed, and not individuals. Uncle Tom was the model to be followed by all slaves in their narratives, with a stress upon the spiritual nobleness not yet spoiled by suffering, their Christian humbleness and piety, with the spirit of justice based upon their petty bourgeois wisdom and sensibility. Such narratives were meant to show that the African American slave was not only equal in value, but absolutely equivalent to the middle Euro-American citizen. Naiveté and sincerity were the only specific traits allowed, nothing *barbarian*, or *primitive*, or *pagan*. Nevertheless, such a brilliant writer such as Frederick Douglass (1817-1893), in his *Narrative of the Life of Frederick Douglass* (Boston, 1845), proved qualities worthy of the highest consideration: objectivity, honesty, Christian humanism together with expressiveness, persuasion force, and stylistic mastery. One of the foremost spokesmen of the abolitionist movement, Douglass expressed the dichotomy experienced by his contemporaries:

“On the one hand, there stood slavery, a stern reality, glaring frightfully upon us, its robes already crimsoned with the blood of millions, and even now feasting greedily upon our flesh. On the other hand, away back in the grim distance, under the flickering

light of the north star, behind some craggy hill or snow-covered mountain stood a doubtful freedom – half frozen – beckoning us to come and share her hospitality.”

The “Narrative...” transcends the category of “slave narrative”; it is a self-conscious literary piece, an autobiography expressing the spirit of the age, sharing the concerns of the reformers and idealists of the day. In order to share the hospitality of the doubtful and half-frozen freedom man must be educated. Thus, the “Narrative...” is situated somewhere between David Walker’s *Appeal to the Colored Citizens of the World* (1829), and Booker T. Washington’s *Up from Slavery* (1901), both authors representing opposed attitudes: the “father of the Negro revolt” vs. the “humblest man alive.”

Before writing down their sermons, the African American preachers delivered them orally, in the Negro Churches which gradually became genuine popular churches, in which the Negro cultural heritage asserted itself at its best. These preachers created their own oratorical style, rich in imagery, and rhythm which was meant to strongly impress the audience. There is a strong fusion of Biblical and African elements in these sermons, the stronger the fusion, the greater the effect.

We have already hinted at the necessity of the African American novelist to achieve universality through a sensitive interpretation of his own culture. The originality consists in the cultural dualism experienced by this writer whose task is to be conversant with Western culture as a whole, especially with the tradition of the English literature of which he is a part, and at the same time to be prepared to exploit at full advantage his African cultural heritage, as a legitimate contribution to the larger culture. His deepest psychological impulses alternate between *assimilationism*, on the one hand, and *Negro nationalism*, on the other.

Defined by Langston Hughes as “the urge to whiteness within the race,” assimilationism implies an incorporation of the white ideal, an unconscious urge to internalize the dominant cultural ideal, as well as an unconscious self-hatred. As Richard Wright puts it, “Hated by whites, and being an organic part of the culture that hated him, the black man grew in time to hate in himself what others hated in him.” Thus, an unconscious desire to be white, coupled with feelings of revulsion towards the Negro masses may produce an assimilationist pattern of behavior at the purely personal level. Such an *urge to whiteness* proves to be a means of escape, a contrived absence of race consciousness and a belittling of estate barriers. By minimizing the color line, the assimilationist loses touch with the realities of Negro life and identifies with the group whose skin color is white. Therefore, assimilationism defines itself as a social-class phenomenon. The African American chooses as his model a middle-class white person, the European composers are preferred to the African American jazz, Baptism tends to be replaced by Episcopalianism, and the matriarchal family will be gradually replaced by the family of the dominant male. This tendency towards assimilationism is at the bottom a matter of changing one’s reference group, an attempt to abandon ethnic ties and identify with the dominant appropriation of the dominant culture, including even its anti-minority prejudices.

Negro nationalism, as the popular opposite of assimilationism, can be conveniently defined as *an urge to blackness within the race*, which is essentially defensive in character. African Americans are drawn together by their common experience of racial oppression. Segregation creates the conditions of a separate group life, and the common heritage of slavery makes for a separate group tradition, hence a strong feeling of racial solidarity, a growth of race pride obvious in the African American’s striving to rebuild what the whites have torn down. The most cohesive in-group attitude is not race pride, but a bitter hatred of whites. This anti-white

sentiment provide the psychological impetus of Negro nationalism. The attitude towards all things white, negative in its essence, is accompanied by a positive valuation of blackness. As a militant movement, Negro nationalism stresses self-determination and resists integration into the dominant culture. Two main periods have been identified in the cultural history of the African American, beginning with folk art before the Emancipation of January 1, 1863, and becoming literary in the full sense about 1890. Those years between 1863 and 1890 constitute the gestation period of the African American novelist. A strong inspirational emphasis reflects the desire of the so-called Talented Tenth to encourage ambition in the younger generation. A constant stress is placed on the property-acquired virtues: thrift and industry, initiative and perseverance, promptness and reliability. In the early novels these virtues are often reinforced by attitudes which derive from the Calvinist religion at work: a stern regard for duty, injunctions against idleness, sober warnings against self-indulgence. Most of the early novelists adopted a strict Protestant asceticism. As Pauline Hopkins put it, "We must guard ourselves against a sinful growth of any appetite."

As it grew in number and confidence, the Talented Tenth came to require of its members certain symbols of status, such as home ownership, higher education for children, membership in a selected religious denomination, symbols stressed by the early novelists in their novels. In addition to its inspirational function, the early African American novel served as an instrument of protest, through which the writers could express their grievances and appeal for justice. The early novelist was an advocate, pleading a cause. The novelists responded militantly to the post-Reconstruction repression, bringing every aspect of the caste system under attack.

Another outstanding feature of these novelists is their open contempt for the African American masses. They believed substantially in the myth of Anglo-Saxon superiority. From their novels, as from their lives, the Talented Tenth sought to eliminate all traces of Negro-ness, in the hope that cultural uniformity would make them more acceptable to the whites. When the Talented Tenth became convinced of the necessity for independent struggle, only then was there an effort to close ranks with the Negro masses.

Bearing in mind the racial strategy of the Talented Tenth, as well as their success ideology, we find ourselves in the position to understand the dramatic structure of the early African American novel: the colored protagonist, usually as aspiring, respectable white-collar or respected person, is confronted by the American caste system acting as a handicap or obstacle to his ambition. The dramatic tension of the novel arises from this conflict between the success ideology of the hero and the inimical effects of the caste system.

The African American novelist arrived on the literary scene at a time when the Romantic tradition was rapidly being undermined by literary realism. But the early novelists wrote exclusively within the Romantic tradition, choosing melodrama as their main literary vehicle. They inherited another stock figure from their white predecessors in the person of the *tragic mulatto*. The novelists of the Talented Tenth were quick to incorporate this device into their own novels, for it was ideally suited to their current racial strategy. Through the figure of the tragic mulatto they could stress the irrational nature of caste, with the implication that the color bar should be lowered, at least for descendents of the dominant race.

The racial attitude of contemporary white novels inevitably affected the content of the early African American novel. Its form was derived from the popular fiction of the day. Why melodrama? Because it deals with the conflict between Right and Wrong. Its moral extremes make it a natural vehicle for racial protest, at it assumes the existence of a stable moral universe, made manifest through the perennial triangle: Hero (a handsome black man) – Heroine (a

beautiful mulatto girl) – Villain (a white scoundrel). The moral absolutism of melodramas served the strategic needs of the period. By emphasizing action, melodramas avoid the problems of characterization. Caught between anti-Negro characters, melodrama relies on extrinsic devices to hold the reader's interest: exotic material from slavery times, such as mysteries of birth or lost inheritances, as well as plot materials which the whites preferred to ignore: miscegenation, passing-for-white, or racial violence. Above all else, melodrama is a literature of social aspiration. It has appealed, traditionally, to the white-collar classes. For them, melodrama is essentially a romantic projection of their future in the upper classes.

BIBLIOGRAPHY

- ANDREWS, William L. Editor. *African-American Autobiography: A Collection of Critical Essays*. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1993)
- BAKER, Houston A. Jr. *Blues, Ideology and Afro-American Literature: A Vernacular Theory*. (Chicago: University of Chicago Press, 1984)
- ELLIOT, Emory. Editor. *The Columbia History of the American Novel* (New York: Columbia University Press, 1992)
- HUGGINS, Nathan Irvin. *Harlem Renaissance* (New York: Oxford University Press, 1971)
- SINGH, Amritjit, et.al. *The Harlem Renaissance: Revaluations*. (New York: Garland Publishing, 1989)
- SÎRBULESCU, Emil. *Cartea care vorbește: Introducere în romanul afro-american*. (Craiova: Fundația Scrisul Românesc, 1999)

EUROCENTRISM IN COMPARATIVE LITERATURE: CRITICISMS FROM THE PERIPHERY

Codruța Sîntionean¹

Lecturer, PhD., Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: This study investigates the critical arguments formulated by Western and Eastern literary theorists in their discussion of the eurocentrism inherent in comparative literature. It also analyzes the alternative models they propose in order to create wider frames of understanding of the literary phenomenon. Among humanist studies, comparative literature has been at the forefront of disciplines promoting the inclusion of non-Western literatures and cultures in its concept of “world literature.” The principle of nondiscriminatory totality has been one of the main propositions of comparative literature in the twentieth century. This has been a reaction to the eurocentrism characteristic of the concept of “world literature” (Weltliteratur) as it was originally conceived during the nineteenth century. Critiques coming from the so-called margins – particularly the Asian continent – have taken diverse forms, such as Edward Said’s orientalism, cultural sinocentrism and Japanese nationalism. This article discusses the positions formulated by comparatists who situate themselves along these models of criticism to comparative literature (and literary theory)’s eurocentrism. Ultimately, some of the solutions proposed to solve this crisis in comparative literature, in the attempt to incorporate in the literary canon a wider array of alterities, have simply replaced the Western canon with an Eastern one, without dealing with the tensions between the center and the margins.

Keywords: comparative literature, literary theory, literary canon, eurocentrism, sinocentrism

Viziunea europocentrică a „literaturii universale”

Europocentrismul inerent conceptului de „literatură universală” (*Weltliteratur*), așa cum a fost formulat de Goethe în 1827, a rămas aproape necontestat până în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Opus *literaturii naționale*, conceptul viza inițial suma tuturor literaturilor cunoscute, reprezentate, în fond, de literaturile europene și de tradiția literară greco-romană.² Viziunea europocentrică intrinsecă noțiunii de *Weltliteratur* se perpetuează și în primele studii de referință despre teoria și metoda literaturii comparate. Un prim exemplu îl constituie textul de căpătâi al

¹This work was supported by the Seed Program for Korean Studies through the Ministry of Education of the Republic of Korea and the Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies (AKS-2018-INC-2230003).

O parte din cercetarea pentru acest capitol am realizat-o sub îndrumarea profesorului Vasile Voia, în perioada 2004-2005, când mă aflam în primul an de doctorat sub coordonarea sa. Țin să îi mulțumesc pentru deschiderea extraordinară pe care a arătat-o față de ideea unei teze de doctorat (Codruța Cuc, *Imaginarul cultural al oglinzii în Extremul Orient*, 2008) în domeniul studiilor culturale est-asiatice.

² Recunoscând fascinația lui Goethe pentru literatura orientală, John Pizer argumentează că, deși în unele din articularele conceptului de *Weltliteratur*, Goethe are în vedere o perspectivă cu adevărat globală asupra literaturii, scriitorul german vede literatura universală preponderent ca pe un dialog al literaturilor europene (Pizer 2012, 5). Pentru o sinteză a evoluției noțiunii de *Weltliteratur* în context românesc și european, a se vedea studiul recent al comparatistului clujean Vasile Voia (2016, 9-58).

școlii americane de literatură comparată, *Teoria literaturii*, scris de René Wellek și Austin Warren în anii 1944-1946 și publicat în 1949 (Wellek 1965, 327). Autorii propun un concept integrator din punct de vedere spațial și temporal și pledează pentru studiul literaturii în totalitatea ei, al „literaturii”, nemaifiind necesare adăugiri precum „literatură comparată” sau „literatură generală” (Wellek and Warren 1956, 49). *Teoria literaturii* depășește astfel pozitivismul școlii franceze din aceeași perioadă, ilustrat perfect de prefața lui Jean-Marie Carré la manualul de literatură comparată al lui Marius-François Guyard, din 1951. Carré (2009 [1951], 159) condamnă în mod explicit toate comparațiile ce nu pot fi justificate prin influență sau contact și reiterează premisele europocentrice ale disciplinei comparate. Cu toate că se delimitează de această metodă, în toată argumentația lor, Wellek and Warren nu sugerează, însă, nici un exemplu de studiu comparativ posibil în afara literaturilor europene și a celei americane; în ciuda argumentelor pentru cercetarea integrală a literaturii, Asia, Africa sau America de Sud nu sunt încorporate în modelul cultural al lui Wellek și Warren.

Militând pentru deschiderea completă a literaturii comparate, atât din punct de vedere geografic, cât și istoric și teoretic, René Etiemble va critica europocentrismul acestei perspective: „Wellek și Warren oferă, în cel mai bun caz, o teorie literară, aceea a micii lor lumi, o fărâmă provincială.”³ (Etiemble 1974, 10) Începând cu anii 1960, Etiemble face o profesiune de credință din revendicarea, pe un ton categoric, a egalității tuturor literaturilor neeuropene cu cele europene, constituite deja în repere canonice. În manieră condescendentă și părtinitoare, literaturile din afara Europei au fost numite, timp îndelungat, „mici”, „minore” sau „marginale”, fără ca încărcătura ideologizantă a acestor adjective să fie sesizată sau combătută până în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Discriminările acestea nu s-au făcut pe criterii estetice, ci mai degrabă ideologice, și reflectă un mod de gândire care plasează Europa într-un centru referențial, în vârful unei ierarhii prestabilite și inflexibile.⁴ Etiemble protestează în toate polemicile sale împotriva unei asemenea grile valorice, propunând ceea ce Adrian Marino a numit un „comparatism militant”, „combativ”, actual (1982, 13), ce condamnă statutul privilegiat al literaturilor vest-europene și mitul superiorității culturale a Occidentului. Intransigența cu care Etiemble acuză prejudecata superiorității culturilor occidentale și cerințele pe care le formulează cu privire la profilul intelectual al comparatistului (o vocație enciclopedică, după modelul lui Diderot, și cunoașterea mai multor limbi străine, printre care recomandă cel puțin o limbă orientală, el însuși fiind un prestigios sinolog) au atras critici care au subliniat elitismul programului său (Wellek 1965, 335; Levin 1968, 12). Programul lui Etiemble vizează căutarea unor „imagini prezervate în toate civilizațiile, toate limbile, constituind ceva similar invarianților imaginației umane” (Etiemble 1966, 50). Suma acestor invarianți ar constitui fundamentul pentru elaborarea unei teorii a literaturii, bazată pe exemple, concepții și noțiuni din toate tradițiile literare ale lumii. În viziunea lui Etiemble, o astfel de metodă demonstrează existența similitudinilor între culturi dintre cele mai diverse și conduce la o mai profundă înțelegere a naturii umane.

³Toate traducerile din acest text îmi aparțin, cu excepția situațiilor în care este menționat un alt traducător.

⁴Chiar și termenii geografici precum „Orientul Apropiat”, „Orientul Mijlociu”, „Orientul Îndepărtat”, „Extremul Orient” sunt relaționali, referențialul fiind Europa. Înșiși comparații din Asia de Est au preluat acești termeni convenționali, referindu-se la propria arie culturală prin „Est”, în ciuda faptului că, în propriile reprezentări cartografice, Asia de Est se situează în centru, Europa la vest, iar America la est. Aceasta demonstrează puterea cu care limbajul conceptual european se impune și în afara continentului, o formă de influență pe care unii au criticat-o drept imperialism cultural (Yokota-Murakami 1998, 175).

Principiul incluziunii totalizatoare, așa cum a fost promovat de către René Etiemble, definește azi în mod incontestabil spiritul disciplinei. Deconstructivismul, postmodernismul, studiile postcoloniale au evidențiat nu numai tensiunile dintre centru (situat în Occident) și periferii, ci și premisele problematice pe care a fost construit conceptul de centru. În același timp în care a fost deconstruită relația centru-margine, însă, conceperea literaturii universale ca suma tuturor literaturilor naționale, din toate epocile, a dat naștere unor forme acute de anxietate cauzate de volumul uriaș de citit, dificultățile lingvistice și diferențele culturale (Damrosch 2003, 4; Moretti 2013, 45). Răspunsurile recente la aceste anxietăți pot fi rezumate de ideea că literatura universală nu este doar suma tuturor literaturilor lumii, ci, în primul rând, un mod de lectură și de interpretare. David Damrosch (2003, 4-6) respinge ideea că literatura universală este suma inertă a canoanelor literare naționale și propune înțelegerea literaturii ca pe un mod de circulație a operelor literare dincolo de contextul lor de origine, lingvistic și cultural. Pentru Damrosch, universalitatea nu este o trăsătură imanentă operei literare, ci este condiționată de contextele extra-naționale în care opera este citită și interpretată. Franco Moretti opune hermeneuticii (eng. „close reading”) analize panoramice de fenomene literare, un mod de a citi și de a cunoaște teoretizat ca lectură de la distanță (eng. „distant reading”). Literatura universală, susține Moretti, nu mai poate fi compatibilă cu lectura aplicată pe text, care predispune inevitabil comparatistul și teoreticianul literar la lectura unui număr extrem de limitat de texte, consolidând perpetuu canonul. Aceste teoretizări recente ale conceptului de literatură universală resping însă tocmai ideea de canon literar, pentru că nu dă seama de fenomene mult mai largi, mai complexe. Respingerea canonului europocentric, pe modelul ilustrat de *Mimesisul* lui Erich Auerbach (2000), echivalează astăzi, în disciplina literaturii comparate și a teoriei literare, cu respingerea europocentrismului.

Critica europocentrismului

Conceptul de *orientalism*, formulat de Edward Said în 1978, a influențat major felul în care înțelegem azi relațiile de putere dintre centru și margine în literatura comparată și în alte discipline. Said argumentează că imaginile eronate pe care intelectualii europeni și americani le-au creat despre Orient (identificat cu Estul sau Asia) trebuie înțelese în contextul relațiilor imperiale, ca instrumente care au facilitat și justificat colonialismul și imperialismul politic și cultural. Orientul a fost astfel „orientalizat” (Said 2003, 5) – alienat, exotizat, stereotipizat și deformat, fără a fi înțeles în mod autentic. Ideea inferiorității culturilor asiatice față de cele europene a constituit însăși premisa pentru situarea Orientului în margine față de centrul referențial reprezentat de cultura occidentală.

Pledoariile pentru integrarea literaturilor orientale în studiile de literatură comparată din a doua jumătate a secolului al XX-lea nu au anulat însă situarea canonică a Occidentului în centru și orientalizarea literaturilor asiatice. Tendința predominantă este de a explica fenomene literare neeuropene prin termeni teoretici care au originat și au făcut istorie în spațiul cultural al Europei. Astfel, metalimbajul literaturii comparate perpetuează ideologia supremației Occidentului, pe care îl instituie ca etalon, ca în următoarea comparație:

„Teatrul din China nu are nimic comparabil cu marile piese ale literaturilor europene. Îi lipsește orice idee de tragedie; este limitată de o moralitate convențională a recompensei și a pedepsei care produce ocazional melodramă, dar împiedică de fapt dezvoltarea conflictului tragic.” (Hightower 1953, 120)

Prin raportare la paradigma europeană, teatrul chinez apare ca o sumă de curenți, perspectivă ce neagă individualitatea și coerența fiecărui sistem literar, cu logica lui internă și autonomă. Comparația poate servi drept instrument euristic, facilitând înțelegerea alterității, dar nu ar trebui să instituie ierarhii valorice.

Exemplul citat sugerează și că nevoia de confirmare a supremației literaturilor occidentale instituie particularul drept universal. Aspectul acesta este vizibil în studiile comparate de teorie literară, în felul în care sunt impuse definițiile europene pentru genurile și speciile literare din alte sfere culturale. Un scop declarat al literaturii comparate este să ducă la configurarea unei teorii a literaturii în totalitatea ei, și, în acest context, studiile transcivilizaționale (Est-Vest) au meritul de a face corelații între concepte și teorii din tradiții literare distincte. Este problematică, însă, echivalarea de termeni originați în paradigme culturale diferite. Comparatistul riscă să proclame drept universal și valid noțiunile care îi sunt familiare, decontextualizându-le, separându-le de circumstanțele culturale și istorice care le-au produs. Niponologul și comparatistul Earl Miner notează că însăși concepția despre literatură diferă în Occident și Extremul-Orient, făcând noțiunile de teorie literară neomologabile. În timp ce cultura europeană a privilegiat în definiția literaturii conceptul de ficțiune, în culturile Asiei de Est, literatura este factuală, bazată pe adevăr (Miner 1990b, 59). O posibilă explicație este însăși originea sistemelor literare: în Vest emerge din teatru, care este în mod evident ficțional (presupune reprezentare prin jocul actorilor), iar în Est – din liric și narațiune istorică – ambele considerate în tradiția literară chineză și coreeană expresia directă a autorului, fără mijlocirea așa-numiților „eu liric” sau „narator” (Miner 1990a, 30). Apoi, concepte precum *epic*, *liric* și *dramatic* acoperă realități inegale, pentru că diversitatea speciilor și a formelor pe care le includ creează peisaje literare neomologabile. De pildă, nu putem pune semn de egalitate între jurnalul intim și *zuihitsu* (lit. „urmând pensula”), variantă niponă a jurnalului intim, în care notațiile se fac la întâmplare, fără o direcție premeditată și fără ordine cronologică (un reprezentant al genului ar fi *Însemnări de căpătâi*, de Sei Shōnagon). Romanul cavaleresc se leagă de un anumit tip de societate medievală și de un cod de comportament social bine-definit, dar aplicabil numai pentru Europa. De asemenea, definiția dramei, sintetizată pe baza exemplelor occidentale, nu este suficient de încăpătoare pentru a include și un gen dramatic precum *zájù*, specie chineză polimorfă, ce include cântece, dans, muzică, elemente de comedie și acrobatică. Aceste diferențe trebuie abordate de către comparatist cu multă precauție, pentru a evita greșeala, de factură orientalistă, de a suprapune moduri occidentale de interpretare și comprehensiune acolo unde sunt adecvate doar concepte analitice specifice acelei literaturi:

„Deși amestecul tragicului cu comicul este un fenomen modern relativ recent în literatura occidentală, este parte a tradiției teatrale japoneze. Atât în tragedii, cât și în comedii, teatrul japonez combină ocolișuri și crescendouri. S-ar părea, prin urmare, că aceste concepte occidentale de tragedie și comedie nu sunt întotdeauna aplicabile la literatura niponă. Întrucât a devenit clar faptul că noțiunile literare sunt limitate cultural, comparatiștii japonezi au grijă cum folosesc conceptele occidentale de genuri literare, pentru a evita învinuirile de europocentrism.” (Ohsawa 2000, 44)

Termenii teoretici nu sunt universalii, ci sunt construcții culturale, legate de contextul care le-a produs. Pentru evitarea generalizărilor și a distorsionărilor de reprezentare în studiile comparate transcivilizaționale, este necesară analiza cât mai complexă a contextelor care au generat un concept teoretic sau o operă literară și încadrarea acestora într-o tradiție literară bine definită spațial și temporal.

Contestarea hegemoniei culturale a Occidentului a pus sub semnul întrebării și obiectivul literaturii comparate de a identifica, în culturi diferite, esențe care definesc natura umană, pentru că esențialismul pornește de la definițiile europene ale valorilor umane și le impune drept universale. René Etiemble, care a schițat fragmentar în opera sa o teorie a invarianților culturali, propune chiar un limbaj universal, alcătuit pe baza ideogramelor chinezești, care să reprezinte suma semnificatelor: oricare dintre locuitorii globului, privind o ideogramă, ar recunoaște sensul ei și i-ar atribui semnificantul din limba proprie (Etiemble 1966, 28). Tocmai din cauza ideii că o limbă comună poate desemna exact aceleași realități pentru vorbitorii din orice cultură, propunerea lui Etiemble și teoria invarianților au fost contestate de criticul japonez Takayuki Yokota-Murakami (1998, 167-172). Citând un fragment din Etiemble în care comparatistul francez elogiaza poezia chineză pentru că reprezintă dragostea în imagini pe care un cititor francez le poate asimila cu ușurință, Yokota-Murakami condamnă „formularea imperialistă a «umanității», în care orice se încadrează în paradigma franceză (și, în mare măsură, occidentală) va fi privit ca parte a «naturii umane»” (1998, 168). Demonstrând în studiul său că niciunul dintre termenii prin care este definit în Occident donjuanismul – iubire, dorință, sexualitate, moralitate – nu au corespondenți perfecți în mentalitatea niponă, pentru că sunt foarte diferite contextele care au creat definițiile lor curente, Yokota-Murakami concluzionează că universalismul, pretins obiectiv, al literaturii comparate nu este decât o formă deghizată a europocentrismului (Ibid.).

De la periferie spre centru

Chiar și în țările est-asiatice, disciplina literaturii comparate se întemeiază la începutul secolului al XX-lea pe principii europocentrice, prin studii comparate direcționate invariabil spre Occident, reper valoric absolut, legitimator. Aproprierea teoriilor literare și culturale vestice în Japonia, China și Coreea a fost una dintre modalitățile de a se situa mai aproape de Occident, prin asimilarea unui limbaj și a unor metode deja consacrate. Dar în ultimele decenii ale secolului trecut, o reacție la pretinsul universalism al conceptelor și teoriilor europene a fost o mutație spre naționalism și afirmarea identităților naționale, mai cu seamă în contextul teoriilor și studiilor critice la adresa Occidentului (deconstructivism, postmodernism, studii postcoloniale). Naționalismul, notează Adrian Marino, devine astfel ofensiv în raport cu ideea universalității, manifestându-se ca un complex de superioritate și riscând să se transforme într-o „pseudo-universalitate restrictivă” (1975,67). Școala japoneză de literatură comparată, de pildă, militează pentru situarea cu prioritate a literaturii japoneze în contextul culturilor asiatice, de care este legată prin contacte, influențe și unele elemente de tradiție literară comună (cu precădere în spațiul est-asiatic). Dar, în același timp, comparatiștii niponi proclamă Japonia drept centru cultural, sub dirijarea căruia marile culturi ale Asiei trebuie să constituie o forță de rezistență la influența occidentală. Această poziție are rădăcini istorice în epoca Imperiului Japonez din prima jumătate a secolului al XX-lea și a fost criticată ca formă de resurrecție a relațiilor coloniale (Yokota-Murakami 1998, 186). Naționalismul cultural și politic a creat și mitul unicității culturii nipone, teoretizat în mediul academic sub forma așa-numitelor studii *nihonjinron* (lit. „teorii despre japonezi”). În această paradigmă, inaplicabilitatea grilelor teoretice și conceptuale occidentale la literatura japoneză este folosită drept argument al inaccesibilității și, deci, al unicității și superiorității culturii japoneze (Yokota-Murakami 1998, 176).

Autoproclamarea Japoniei drept centru reproduce un pattern cultural cu o lungă istorie în Asia de Est: sinocentrismul. Situarea culturii Chinei într-un centru referențial absolut datează din

antichitate și provine din reprezentarea despre univers a Chinei, care se erija în lumea însăși, pe când alteritatea constituia o periferie a popoarelor așa-zis barbare (Lim 2008). Sinocentrismul în literatura comparată a secolului al XX-lea este un ecou al acestei reprezentări, dar și o critică la adresa teoriilor și conceptelor literare ale Occidentului, pe care o parte din comparații chinezi le-au considerat incompatibile cu literatura chineză. Răspunsul acestora la europocentrism a fost sinocentrismul, în timp ce orientalismului i-au opus naționalismul cultural (Yeh 1998, 215-216). Apărarea naționalistă a unei presupuse identități unice, ezoterice a literaturii și culturii chineze s-a intensificat tocmai în contextul apropierei teoriilor occidentale (deconstrucționism, postcolonialism, postmodernism), din anii 1990 încoace. Aceste teorii critică supremația culturală a Occidentului, relațiile inegale de putere dintre centru și margine și, în același timp, constituie un cadru teoretic de formulare a anxietăților legate de afirmarea unei „autentice” identități chineze, în antiteză cu Vestul. O formă de respingere a ierarhiilor încetățenite, sinocentrismul propune nu doar ideea superiorității culturale a Chinei, ci și universalizarea valorilor culturale ale Chinei. Ca răspuns la occidentalism și centrarea canonului literar în spațiul european, China a creat și folosit un tip de discurs despre Vest care creează distanță, detașându-se de Vest, dar în același timp reiterează naționalismul.

Concluzii

Aceste critici la adresa europocentrismului inerent literaturii comparate (și teoriei literare) regândesc, de fapt, relația centru-margine și pun sub semnul întrebării formele deghețate de supremație culturală. Reacțiile variază de la reprezentări etnocentrice care privilegiază elementul național în studiile de literatură comparată, la situarea Orientului în mijloc (precum formele de sinocentrism sau de naționalism japonez). O puternică reacție de opoziție la ideea dominației Occidentului este tendința de a situa în centrul literaturii universale Orientul, a cărui diversitate culturală este redusă în imagini stereotipice: Orientul înțelept, spiritual, introvertit, subiectiv (Nakamura 1997, 3). Deși privilegierea Estului inversează ierarhia orientalistă și pare să repare lentila distorsionată prin care au fost privite îndelung marginile, această privilegiere este la fel de imperialistă (Yeh 1998, 217), pentru că reproduce relații istorice tensionate și contestate din cadrul Asiei de Est, precum supremația culturală a Chinei în epoca premodernă sau relațiile coloniale instituite de Japonia în prima jumătate a secolului al XX-lea. Înlocuirea unui centru (Occidentul) cu un altul din Orient sau din oricare altă parte a lumii nu contribuie prin nimic la analiza fenomenului literar în ansamblul său, acea „literatură universală” totalizatoare despre care teoretizează literatura comparată.

BIBLIOGRAPHY

Auerbach, Erich. 2000. *Mimesis : Reprezentarea realității în literatura occidentală*. Polirom: Iași.

Carré, Jean-Marie. 2009. “Preface to *La Littérature comparée* (1951).” *The Princeton Sourcebook in Comparative Literature: From the European enlightenment to the global present*. Eds. David Damrosch, Natalie Melas, Mbongiseni Buthelezi. Princeton: Princeton University Press. 158-160.

Damrosch, David. 2003. *What Is World Literature?* Princeton and Oxford: Princeton University Press.

- Etiemble, René. 1974. *Essais de littérature (vraiment) générale*. Paris: Éditions Gallimard.
- . 1966. *The Crisis in Comparative Literature*. Translated, and with a Foreword by Herbert Weisinger and Georges Joyaux. East Lansing: Michigan State University Press.
- Hightower, James Robert. 1953. "Chinese Literature in the Context of World Literature." *Comparative Literature*, Vol. 5, No. 2 (Spring): 117-124.
- Levin, Harry. 1968. "Comparing the Literature." *Yearbook of Comparative and General Literature*, no.17: 5-16.
- Lim, Hyung-taek. 2008. "Sinocentrism in East Asia and the Task of Overcoming It." *Sungkyun Journal of East Asian Studies*, Vol. 8, No. 1: 71-87.
- Marino, Adrian. 1982. *Etiemble ou Le comparatisme militant*, Paris: Éditions Gallimard.
- . 1975. „Où situer la «littérature universelle»?" *Cahiers roumains d'études littéraires*, no. 3: 64-81.
- Miner,Earl. 1990a. *Comparative Poetics. An Intercultural Essay on Theories of Literature*. Princeton: Princeton University Press.
- . 1990b. "Selves and Individuals, Facts and Fictions in Modern Japanese Literature." In *Literary Relations East and West. Selected Essays*. Eds. Jean Toyama, Nobuko Ochner. Vol. 4. Honolulu: University of Hawaii at Manoa.
- Moretti, Franco. 2013. *Distant Reading*. London, New York: Verso.
- Nakamura, Hajime. 1997. *Orient și Occident: O istorie comparată a ideilor*. Traducere din limba engleză de Dinu Luca. București: Humanitas.
- Ohsawa, Yoshihiro. 2000. "Beyond Centrism and Regionalism: Comparative Literature In Japan." *Comparative Literature Worldwide: Issues and Methods*. Ed. Lisa Block de Behar. Vol. 2. Montevideo: ICLA.
- Pizer, John. 2012. "Johann Wolfgang von Goethe: Origins and Relevance of *Weltliteratur*." *The Routledge Companion to World Literature*. Eds. Theo D'haen, David Damrosch and Djelal Kadir. London and New York: Routledge. 3-11.
- Said, Edward W. 2003. *Orientalism*. London: Penguin Books.
- Voia, Vasile. 2016. *Literatura comparată la turnanta ultimului secol. Anxietăți, paradigme, metode*. București: Univers.
- Wellek, René. 1965. "Comparative Literature Today." *Comparative Literature*, Vol. 17, No. 4 (Autumn), pp. 325-337.
- Wellek, René, and Austin Warren. 1956. *Theory of Literature*. Third edition. New York: Harcourt, Brace & World.
- Yeh, Michelle. 1998. "International Theory and the Transnational Critic: China in the Age of Multiculturalism." *Boundary 2*, Vol. 25, No. 3, Modern Chinese Literary and Cultural Studies in the Age of Theory: Reimagining a Field (Autumn): 193-222.
- Yokota-Murakami, Takayuki. 1998. *Don Juan East/West. On the Problematics of Comparative Literature*. New York: State University of New York Press.

SELF-KNOWLEDGE AND PERSONAL DEVELOPMENT IN UNIVERSITY COUNSELING

Elena Oliviana Epurescu
Lecturer, PhD., „Politehnica” University of Bucharest

Abstract: Self-knowledge is one of the most complex and difficult forms of human knowledge because it targets a psychic reality which, unlike physical, material reality, is harder to perceive, analyze, establish its limits. Through the self-knowledge and personal development activities, realistic self-evaluation skills of emotional and behavioral self-evaluation are developed in various situations related to life and career.

Keywords: self-knowledge, personal development, myself, me and others, who I am.

1. Introducere

Una dintre preocupările generației actuale este dezvoltarea personală alături de autocunoaștere.

Argumentele în abordarea temei sunt două: experiența în domeniul consilierii și consultanței psihopedagogice atât la nivel preuniversitar cât și universitar precum și actualitatea celor abordate.

În acest sens, autocunoașterea și dezvoltarea personală vizează ca principale axe următoarele: prezentarea posibilităților de dezvoltare ale clienților și asigurarea condițiilor care favorizează dezvoltarea individuală; analizarea factorilor care intervin în formarea stimei de sine și a încrederii în sine; evidențierea importanței feed-back-ului în dezvoltarea încrederii în sine; prezentarea factorilor favorizanți ai reușitei sau cauzele eșecului; metodele și tehnicile utilizate pentru dezvoltarea personală.

Conținuturile fac referire la: dezvoltarea personală, autocunoaștere; atitudinea față de viață; încrederea în sine, stima de sine; semnificația reușitei și eșecurilor; modalitățile de obținere a succesului.

Competențele pot fi formulate astfel: demonstrarea abilităților de autocunoaștere și de dezvoltare a încrederii în sine; realizarea profilului unui persoane care are încredere în sine și stimă de sine (scăzută/ridicăta); realizarea unui plan de dezvoltare progresivă a inteligenței emoționale.

2. Metodele de studiu și cunoaștere a celor consiliați

- 2.1. Observarea
- 2.2. Verificarea orală
- 2.3. Probele practice (creion-hârtie)
- 2.4. Testele psihologice

2.1. Observarea

Observarea se realizează în timpul activității de consiliere individuală și de grup.

Această metodă dă informații despre volumul de cunoștințe, posibilitățile de comunicare și aplicare a celor însușite, nivelul dezvoltării limbajului credinței morale, nivelul deprinderilor și obișnuințelor.

2.2. Verificarea orală

Verificarea orală poate fi introdusă în diferite forme de consiliere și poate oferi informații despre capacitățile intelectuale și de comunicare ale clientului, despre atitudinea sa față de comunicare, ritmul învățării etc..

Această metodă are avantajul că permite consilierului ca împreună cu clientul său să corecteze și să completeze pe loc răspunsurile sau soluțiile, ceea ce duce la o întărire imediată.

Această metodă impune anumite condiții în ceea ce privește antrenarea clientului cu toată seriozitatea și responsabilitatea sa.

Consilierul trebuie să aibă o atitudine activă, pozitivă și încurajatoare față de clientul său.

Metoda permite consilierului, ca prin întrebări din aproape în aproape să îl ghideze pe client către afirmarea răspunsului sau soluției create.

2.3. Probele practice (creion-hârtie)

Probele practice și/sau creion-hârtie sunt utilizate în activitățile practic-aplicative (de exemplu: jocul de rol) și oferă informații cu privire la poziția sau nivelul deprinderilor și abilităților de care dispune clientul.

Impun cerința ca permanent consilierul să exprime verbal impresii despre calitatea deprinderilor și abilităților clientului și să corecteze prompt.

Probele creion-hârtie sunt folosite deoarece oferă soluții pentru completarea unor lacune privind înțelegerea unor informații, aplicarea acestora în situații noi sau clarificarea unor aspecte neînțelese de către client.

Aceste probe pot fi construite după tehnici diferite, fiind date mai multe soluții, clientul trebuie să aleagă soluția corectă sau fiind dată soluția corectă și incorectă, clientul trebuie să o aleagă pe cea corectă prin completare de sarcină.

Se impune din partea consilierului să îi arate clientului său calitatea răspunsurilor pentru întărirea pozitivă sau negativă.

2.4. Testele psihologice

Testele psihologice aplicate pentru cunoașterea proceselor și funcțiilor psihice.

Tehnicile sociometrice ne dau informații despre apariția și nivelul relațiilor de simpatie și antipatie între client și cei din jurul său, despre grupul de incluziune al acestuia în grupul din care face parte, despre gradul de coeziune al grupului.

Tehnicile includ: testul sociometric, tabelul sociometric și sociograma.

Testul sociometric cuprinde întrebări bipolare referitoare la situații cotidiene dar semnificative în viața clientului.

Răspunsurile se notează imediat.

Tabelul sociometric include pe linii și coloane simpatiile și antipatiile exprimate și primite de către client, prin însumarea algebrică se poate afla gradul de expansiune al clientului și gradul de incluziune.

Sociograma se folosește pentru a forma și dezvolta clientului capacitatea de autoapreciere.

Pentru a dezvolta clientului această deprindere, permanent trebuie să i se dea clientului criterii de apreciere și să i se analizeze produsele activității sale pe baza acestor criterii.

Clientul trebuie pus în situație de reușita care să-i declanșeze întrebări pozitive, să-l mobilizeze pentru a merge mai departe.

Se pot aplica exerciții și teste de autocunoaștere.

3. Aplicații

Acest material conține o serie de activități și exerciții menite să îndrume studenții și consilierii pe parcursul întregului proces de consiliere.

În cazul fiecărui student competențele individuale asigură trecerea gradual de la simplu la complex, de la dezvoltarea unor abilități de bază la integrarea acestora în dezvoltarea planurilor individuale.

Activitatea 1. Exercițiul „În oglindă”

Tinerii au frecvent o imagine interioară despre sine, adeseori sunt prea timizi sau nesiguri când trebuie să vorbească despre ei înșiși.

Această activitate este concepută să îi ajute să înceapă să își exploreze adevărata personalitate și apoi să împărtășească celorlalți ceva despre sine.

Aceasta le oferă șansa să își exploreze sentimentele și percepțiile interioare și să afle că ceilalți au valori și viziuni asemănătoare.

De asemenea, oferă posibilitatea formării unei „echipe” ca și ocazia de a afla ceva mai multe despre ceilalți.

Scop: Conștientizarea de către student a unor elemente ce țin de imaginea de sine.

Timp: Nu există limită de timp, uzual se recomandă aplicare 10-15 minute.

Materiale: Coli A4 sau orice coală de hârtie și instrumente de scris.

Procedeu: Te rog să răspunzi la întrebări precum: „Cine sunt eu?”, „Cum sunt eu?”, „Ce sunt eu?”.

O poți face în ce formă dorești - compunere, eseu, listă de atribute, ș.a.

Încercă să fii sincer pentru ca imaginea pe care o prezinți să fie ca o reflectarea ta în oglindă.

Activitatea 2. Exercițiul „Floarea vieții mele”

Scop: Este un exercițiu de autocunoaștere ai cărui itemi de identificare a dominanțelor personalității în centrul cărora se află „Eul”: Cum sunt eu? Ce-mi place să fac? Ce am învățat până acum?

Timp: Nu există limită de timp, uzual se aplică 10-15 minute.

Materiale: Coli A4 sau orice coală de hârtie și instrumente de scris.

Procedeu: Clienții vor fi solicitați să aprecieze pozitiv/ negativ acele atribuite care favorizează/ împiedică realizarea profesională.

Activitatea 3. Exercițiul „Harta inimii”

Scop: Este un exercițiu de autocunoaștere ai cărui itemi au rolul de a-l ajuta pe student să conștientizeze calitățile personale reprezentative și trăsăturile negative pe care dorește să le schimbe la el.

Timp: Nu există limită de timp, uzual, se aplică 10-15 minute.

Materiale: Coli A4 sau orice coală de hârtie și instrumente de scris.

Procedeu: Subiecții vor fi solicitați să completeze inima de mai jos cu cele 4 compartimente.

Aspectul grafic al „hărții inimii”

Activitatea 4. „Fereastra Johari”

Scop: Fereastra Johari este un exercițiu de autocunoaștere, prin intermediul căruia studenții vor descoperi informații despre ei, despre imaginea lor de sine de care nu sunt conștienți.

Timp: Nu există limită de timp.

Materiale: Coli A4 sau orice coală de hârtie și instrumente de scris.

Procedeu: Studenții vor fi solicitați să completeze tabelul/ fereastra de mai sus.

Mai întâi se completează ochiul 1- Arena, de către un subiect, apoi colegii sunt rugați să completeze ochiul 2- Zona oarbă, în final când foaia ajunge din nou la subiect, acesta este rugat să completeze ochiul 3- Fațada. Ochiul 4- Necunoscutul rămâne necompletat.

ARENA conține informații pe care le știi atât tu cât și ceilalți, servește ca bază în relațiile cu ceilalți; mărimea arenei arată calitatea relațiilor, când se interacționează liber și se schimbă informații.

Comunicarea este facilitată, iar relațiile interpersonale sunt mai puternice.

ZONA OARBĂ conține informațiile pe care alții le au despre tine, dar tu încă nu le știi; sunt acele informații care surprind imaginea / părerea pe care o au ceilalți despre tine.

Nu îți sunt cunoscute aceste informații pentru că cei ce le au nu ți le aduc la cunoștință în mod deliberat.

FAȚADA conține informații cunoscute numai de către tine: planuri de viitor, idei, adevărata stare emoțională, idealuri, abilitați etc.

Din dorința de autoprotecție nu facem cunoscute aceste informații celorlalți, avem o « fațădă » în spatele căreia ne ascundem.

NECUNOSCUTUL conține sentimente, abilitați, aptitudini încă nedescoperite.

În anumite situații de viață se pot descoperi calități și dimensiuni nebănuite/ neștiute ale propriei persoane, atât ție cât și celorlalți.

Prezentăm, mai jos, un tabel sintetic.

„Fereastra Johari”

1. ARENA Ceea ce știu eu despre mine și știu și ceilalți.	2. ZONA OARBĂ Ceea ce nu știu eu despre mine, dar știu ceilalți.
3. FAȚADA Ceea ce știu eu despre mine, dar nu știuceilalți.	4. NECUNOSCUȚ Ceea ce nu știu eu despre mine, dar nu știu nici ceilalți.

Activitatea 5. „Fereastra Dori”

Scop: Fereastra Dori este un exercițiu de autocunoaștere, autoanaliză, privind și modificarea unor trăsături, de proiectare a unui plan de acțiune.

Exercițiu va ajuta la descoperirea de informații despre ei, despre resursele de care dispun, de care nu sunt conștienți, fiindu-le oferite de către cei din jur chiar soluții pentru planuri de acțiune, în vederea realizării schimbărilor propuse.

Fereastra Dori este recomandat să fie aplicată după ce anterior a fost aplicată și Fereastra Johari.

Timp: Nu există limită de timp.

Materiale: Coli A4 sau orice coală de hârtie și instrumente de scris.

Procedeu: Clienții vor fi solicitați să completeze tabelul de mai sus, mai întâi se completează ochiul 1 și 3, apoi colegii sunt rugați să completeze ochiul 2, 4 și în 1, dacă este cazul.

Sintetic, datele se prezintă astfel:

„Fereastra Dori”

1. Ceea ce vreau să schimb la mine pentru a-mi asigura succesul în carieră și propuneri de schimbări ale celor din jur.	2. Resursele (resurse psihice, calități, de timp și economice) de care cred ceilalți că dispun pentru a realiza schimbările.
3. Resursele pe care mă bazez în vederea realizării schimbărilor (resurse psihice, calități, de timp și economice).	4. Ce îmi propun ceilalți să fac pentru a realiza schimbarea pe care vreau să o fac la mine. Plan de acțiune.

Concluzii

Rezultatele acestui studiu sugerează că există mai multe direcții, în care cercetarea și practica viitoare ar putea continua și dezvolta strategii de consiliere eficiente (de tipul: exerciții individuale, în perechi, în grup; dezbateră; prezentarea personală printr-un pliant; tehnici art-creative; căutarea de informații, resurse suplimentare, accesare Internet; propunerea de strategii de evaluare și autoevaluare; monitorizarea mass-mediei, a diverselor materiale; jocul de rol; organizarea de evenimente; realizarea de sondaje; aplicarea de chestionare; analiza exemplelor, analiza legislației, consultarea de documente formale; colaje, postere; completarea unor fișe de lucru; realizarea unui portofoliu; vizionarea și comentarea de filme, reportaje) pentru cei care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică.

Din nefericire, tinerii de astăzi nu sunt orientați pentru viitor și rareori caută consiliere.

Soluția ar fi să se intervină prin consilieri sau prin programe specifice, care să construiască relații consistente în vederea motivării dezvoltării self-ului pentru carieră.

Cu toate acestea, consilierea este văzută ca un proces de asistare, este esențială în alegerea unei profesii și nu numai.

Deși scopul lucrării l-a constituit explicarea, înțelegerea și importanța activității de consiliere psihopedagogică, studiul poate fi extins și asupra populației adulte înclinate spre acest tip de consiliere.

BIBLIOGRAPHY

1. Barna, A.(1995). *Autoeducația. Probleme teoretice și metodologice*. București: Editura Didactică și Pedagogică.
2. Băban, A., Petrovei,D., Lemeni,G.,(2002). *Consiliere și orientare: ghidul profesorului*. București: Humanitas Educațional.
3. Jigău, M. (2006). *Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici*. București: Editura Afir.
4. Seligman, M.E.P. (2013). *Ce putem și ce nu putem schimba: ghid complet pentru succesul în dezvoltarea personală*. București: Editura Humanitas.

RĂZVAN T. COLOJA: THE CONTRAST BETWEEN FAIRYTALE OR POETRY AND HARSH REALITY

Irina-Ana Drobot

Lecturer, PhD., Technical University of Civil Engineering Bucharest

Abstract: The purpose of this paper is to analyse two transgressive literary works by Romanian contemporary author Răzvan Teodor Coloja, from the point of view of the contrast cruel reality and parallels with fairy tales and poetry. The effect is a very vivid impression on the reader, who will be attracted to reading more works by this author.

Keywords: transgressive fiction, poetry, dreams, reality, psychology

Răzvan Teodor Coloja e un autor contemporan, născut la Oradea (23 iunie 1979), unde și trăiește. A absolvit Facultatea de Litere (specializarea Biblioteconomie, 2001) și Facultatea de Informatică (2003) și Psihologie din cadrul Universității Oradea. A scris aproximativ 700 de articole pe tematică IT&C, plus două romane: “Fabrica de furnici” (2009) și “Recolta roșie” (2011). A debutat în 2009 cu romanul *Fabrica de furnici*, publicat la editura Vreamea.

Două scrieri ale sale atrag atenția prin contrastul creat între paralele cu basmele și cu poezia, și realitatea dură a vieții de zi cu zi.

Am auzit de... (Proză scurtă): basmul vs viața de zi cu zi

Am auzit de... (Proză scurtă) este o colecție de povestiri despre care autorul ne spune următoarele: “Dacă vă place macabrul, dacă vă place literatura transgresivă, dacă vă place realul prezentat așa cum e el, atunci cele cinci texte probabil că vă vor fi pe plac.”

Este vorba despre un fel de basme care au ca realitate epoca noastră contemporană.

Prima povestire ne prezintă preocupări și personaje moderne, într-un mod realist, dar și foarte amuzant și ironic. Atrage atenția realismul puternic, dar și analiza psihologică fină. Este o poveste din zilele noastre, cu vise din zilele noastre, precum plecarea în străinătate din dorința de îmbogățire. Ni se prezintă visele în contrast cu realitatea. Senzația de poveste apare din unele formulări care se repetă, așa cum e obiceiul în basme. Este vorba de formulări de genul: “Iar tipul ăsta de care am auzit, tipul ăsta...” (Coloja 2013) care se vor repeta și în cazul celorlalte povestiri. În plus, există un povestitor, care amintește de acela din basme; și el e însă adaptat vremurilor noastre. O realitate neidealizată, spre deosebire de aceea prezentă adesea în basme; relația din această primă povestire e și ea prezentată drept neidealizată. Impactul povestirii e puternic. Relația conține elemente discutate într-un bestseller (*Fifty Shades of Grey* al aceleiași perioade) și nu numai, fiind vorba de elemente ce preocupă lumea de azi sau cel puțin sunt foarte discutate în lumea de azi. O realitate aspră dar și naturală, neidealizată. Tipul din prima povestire care trimite persoane în străinătate le spune povești celor care doresc să meargă; cu alte cuvinte,

le creează iluzii. În același timp, are el însuși iluziile lui despre țările străine în care nu a fost niciodată și despre care le povestește altora.

“Și le recita aceeași poezie despre cum totul va fi bine, despre cum vor ajunge bogați și respectați când se vor întoarce acasă. Le recita din minte actele de care vor avea nevoie, mâncarea pe care o vor servi în intimitatea camerei lor mici, le spunea despre cum valurile mării sunt admirabil de mari în perioada asta a anului acolo unde vor merge ei să lucreze. În țara aia în care cel mai sărac om o duce mai bine decât ei.” (Coloja 2013)

A doua povestire este despre viața pacienților într-un spital, la fel, prezentată în același stil. La un moment dat pătrundem oarecum într-o ușoară lume a fantasticului, sau cel puțin a glumelor:

“Iar tipul ăsta de care am auzit, tipul ăsta proaspăt bărbierit care-i ascultă privindu-i scurt de fiecare dată când deschid gura, tipul ăsta spune la un moment dat: ‘și ce faceți ca să vă distrați aici?’ Punct în care toată lumea tace, cu excepția bătrânului care dă vesel volumul radio-ului mai tare.

Problema cu mâncarea, cazarea, atenția oferită de stat, e că se limitează la strictul necesar.” (Coloja 2013)

Imaginația e și ea prezentă în această lume a realului: un tip e adus la spital și cei care îl văd își imaginează tot felul de motive pentru care el a ajuns în această situație. Ba e de vină tehnologia, ba alte lucruri care probabil le preocupă pe respectivele personaje...

A treia povestire ne prezintă eforturile unui scriitor pentru a ajunge cunoscut. Până la urmă ajunge artist graffiti. Realitatea și visele sale sunt două lumi diferite. Frapează în această povestire, ca și în cele de dinainte și de după, lumea realității dure și cea a viselor, care există una lângă alta. Realitatea însă rămâne realitate, iar visele, vise. Visele nu devin realitate.

Gânduri precum cele de mai jos ne arată că faptul că avem vise în lumea de azi ne face să mai credem în basme. Însă acum e vorba de basme contemporane, de vise pe care oamenii din realitatea de zi cu zi le au:

“Lumea nu e interesată să citească despre o zi obișnuită din viața și mai apatică a unui oarecare. Ceea ce un editor îi spusese cu un an în urmă era că cei ce dau bani pe cărți vor să afle cum ajungi treptat la un happy end. Că versurile, chiar dacă vor conține ‘cangrenă’ ori ‘abces purulent’, trebuie să transmită un mesaj pozitiv.

Genul de mesaj pe care l-ai vrea inscripționat pe tricoul copilului tău de patru ani.” (Coloja 2013)

Mai mult:

“La școală înveți că deznodământul este ultima parte care alcătuiește schema unei povestiri. Că o ghicitoare are un răspuns și că întotdeauna acel răspuns te învață ceva folositor. Ceva ce să-i poți transmite fiicei tale după ce te vei fi hotărât să faci copii. O chestie cu tâlc despre modul în care funcționează viața, o chestie care să-ți capteze interesul îndeajuns de mult încât să nu pui întrebări suplimentare.” (Coloja 2013)

Vise care se schimbă odată cu epoca în unele cazuri... așa cum se întâmplă cu aceia care trăiesc în lumea contemporană și parcă au devenit mai leneși sau mai naturali, mai puțin idealizați. Ei nu sunt eroii unei lumi de basm; ei sunt oamenii normali de zi cu zi, care nu pot fi întotdeauna deosebiți.

Poveștile cu numerele 4 și 5 nu mai sunt despre un tip despre care a auzit povestitorul, ci despre o tipă. Despre două tipe diferite, la fel cum mai înainte tipul era de fiecare dată alt personaj.

Povestea a patra ne prezintă viața total diferită de aceea a unui basm a unei tipe care se căsătorește la 19 ani și are un copil. Contrar așteptărilor din basme, căsătoria eșuează, tipa e părăsită de soț și rămâne să-și crească singură copilul retardat. Vedem aici opoziția dintre visele mamei pentru viitorul copilului ei și realitate. Visează să-și vadă copilul un om normal și de succes, dar realitatea este cu totul alta. Cu toate acestea, tipa nu-și pierde speranța. Povestea nu este tocmai tragică pentru că vedem cum ea și muncește din greu, dar și sfidează morala în alegerile ei.

Povestea a cincea pare oarecum destul de greu de crezut – intră mai degrabă în domeniul fantastic. O prostituată dorește să scrie și să publice o carte pentru copii. Avem parcă a face cu doua lumi complet diferite, iar scriitoarea din această povestire sfidează imaginea pe care am avea-o în mod tradițional despre o autoare de cărți pentru copii. Cu toate acestea, de ce nu ar fi povestea adevărată? ne întrebăm. Într-o lume naturală, spontană, dură, nimic nu e imposibil. Ne întrebăm dacă nu am avut de fapt imagini preconceptuate despre anumite tipuri de personaje, așteptări nerealiste de la ele. Aceste povestiri ne scapă de iluzii și ne aduc la realitate, pe care ne-o prezintă așa cum e ea, inclusiv cu vise și speranțe pe care e normal să le avem.

Impactul acestor cinci povestiri asupra cititorului este direct, fiind vorba de o epocă în care trăim și de o realitate pe care o cunoaștem cu toții. Însă întotdeauna o putem cunoaște mai clar decât o știm deja. Aici intervine volumul cu cele cinci povestiri.

Așa cum putem vedea pe site-ul autorului, această colecție de cinci povestiri este oferită gratuit, online, de către autor pentru cititorii săi. Ca o dovadă că poveștile sunt făcute să circule, precum odinioară circulau basmele pe cale orală, așa cum circulă acum unele bârfe. Dorința de a povesti și de a asculta povești a rămas aceeași de-a lungul epocilor și e valabilă pentru orice vârstă a omului. Farmecul poveștilor nu ține de o anumită epocă. Același farmec îl au poveștile și azi, cu personaje de azi, în lumea de azi – totul ține de un povestitor sau de un scriitor talentat.

Soldați ai terebentinei: lumea rockerilor și poezia

Un roman despre lumea rockerilor. Droguri, călătorii, iubiri, filozofii de viață, percepții lirice asupra lumii, experiența naturii și a muzicii. “Majoritatea hipioților sunt ori pictori, ori poeți de care nu va auzi nimeni” (Coloja 2015: 183-184). Așa cum spune Dan-Liviu Boeriu, “Totul e senzorial în acest roman.” Percepția asupra lumii a personajului ce povestește la persoana întâi se apropie adesea de experiența poetică, de revelații filozofice, de o înțelepciune ironică și plină de umor. Povestea e spusă cu o mare sinceritate, totul decurge firesc, de parcă ar fi vorba de un tânăr oarecare ce face parte dintr-un anumit grup de prieteni. Vorbește la telefonul public, în anumite momente în care simte nevoia să se confeseze, unei persoane al cărei număr e format din ziua lui de naștere. Vocea de la celălalt capăt al firului îi spune odată că ar face bine să-și schimbe grupul din care face parte, ceea ce nu se întâmplă însă. Ne spune în ce ordine îi plac trei fete din grupul lui. Aflăm de prietenul său Oc, de cum personajul narator face de pază, și ce presupune asta. Au loc și întâmplări mai puțin plăcute, printre care personaje la care li se face rău, însă odată cu asta lumea devine mai clară, după spusele celui ce ne povestește, sau chiar tragedii, cum ar fi moartea Virginiei, și reflecții asupra slujbei fără rost a preotului, despre modul în care fata ar fi glumit pe seama celor spuse la moartea ei etc.

Observăm un contrast între lucruri ce par aparent fără rost, băutura, fumatul unor țigări, luarea de pastile, a clipelor pierdute, a activităților distructive ale grupului, și în același timp a profunzimii și lirismului unor reflecții transmise nouă prin personajul ce povestește la persoană întâi.

Experiențele senzoriale sunt, într-adevăr, trăite la maxim: “Când plouă, culorile se schimbă. Verdele devine verde crud, lemnul capătă culoarea ruginii.” Se mai strecoară o nuanță de umor: “Când plouă, cerul arată de parcă ar fi făcut din vată murdară. De parcă Dumnezeu s-ar fi șters de rimel și ar fi aruncat clăbuci de pământ deasupra ta ca să te deruteze.” (Coloja 2015: 165)

Conexiunea cu natura specifică rockerilor se observă prin descrieri ce ne duc cu gândul la puțin romantism amestecat cu percepții mai neobișnuite: “Prin perdele, prin geam, prin frunzele copacului de afară, linie dreaptă, greierii comunică între ei prin semnale morse.” (Coloja 2015: 92) Figurile de stil devin ceva natural pentru rockerii consumatori de droguri, a căror percepție asupra împrejurimilor e amplificată.

Muzica specifică rockerilor e și ea o experiență trăită la maxim, aproape mistică: “Împreună formăm un singur suflet” – iată unitatea grupului, seriozitatea fiind apoi contrastată de observația ce ne aduce cu picioarele pe pământ: “un copil debil care necesită mângâiere, atenție, care plânge dacă riff-ul e prea încet ori țipă dacă sunetul îl stârnește.” (Coloja 2015: 123) Muzica face parte din stilul de viață al acestor tineri: “las herții să treacă prin mine” (Coloja 2015: 124), îi conduce parcă în altă realitate.

Vedem influența teoriilor psihologice asupra autorului care recent a terminat studiile facultății de psihologie. Spre exemplu: “Tendențele sociopate sunt doar un sistem de autoapărare al creierului, necesar în cazul copiilor care cresc fără contact social. În timp, lipsei altor ființe umane în jurul său i se substituie prezența sinelui. [...] Modelezi binele și răul pe necesitățile propriei persoane, ținând în jurul ei un sistem judiciar de pedeapsa și răsplata care devine în cele din urmă motorul care-i mână pe ucigașii în serie. Toate acestea sunt necesare supraviețuirii copilului. Ajuns la maturitate, acea conștiință de sine devine psihopatologie.” (Coloja 2015: 103) Sau observația de bun-simt: “Oamenii vorbesc prea des despre ceea ce nu au sau vor să aibă.” (Coloja 2015: 149)

Ce înseamnă să fii rocker? Înseamnă că “Vei învăța să apreciezi micile bucurii ale vieții așa cum alții nu vor putea să o facă.” (Coloja 2015: 44).

Să însemne oare a fi rocker ceva temporar, un simplu episod din viața cuiva? Personajul ce povestește își imaginează la un moment dat cum vor arăta câțiva din prietenii săi peste 15 ani. Cu alt stil de viață. Dar viitorul său nu și-l poate imagina. Pe el însuși se vede la fel. Deci, cine știe? De obicei tinerii trăiesc viața la maxim. Văd lumea altfel. Au altă filozofie de viață. Așa o fi și cu rockerii. Personajul narator nu își poate imagina un viitor pentru sine. E prea absorbit de aici și acum.

Povestea nu este una clasică, plină de suspans, nu are neapărat multă acțiune, cel puțin aparent. Însă romanul se citește repede, cititorul dorind parcă să continue, să pătrundă mai adânc în această lume de zi cu zi și nu neapărat. Stilul este ușor, și în același timp profund. Pătrundem într-o lume ce ar trebui să ne fie nefamiliară și care totuși ne devine atât de accesibilă.

Concluzii

Contrastele puternice înseamnă, pentru Coloja, realism, lumea așa cum este ea, și în care încercăm să descoperim ceva frumos, precum paralelele cu basmele sau poezia:

“Despre publicul meu? Nu știu ce să zic. Scriu pentru dezaxați, asta e adevărul. Scriu pentru cei care nu cred în *happy end*. Scriu pentru realiști. Scriu pentru cei care îți pot spune că

lumea e altfel decât cea din filme. Scriu pentru cei care pot vedea frumusețe într-un cadavru sau ordine geometrică în pustule purulente. Ca să-l citez pe Douglas Coupland, ‘I began to see this world as one where citizens stare, say, at the armless Venus de Milo and fantasize about amputee sex [...]’. Dacă vă mișcă citatul, vă va plăcea și ceea ce scriu – cam asta aș dori să transmit.” (Coloja, interviu 2013, Bibliocarti.com)

Cu toate acestea, autorul menționează că “Nu toată lumea vrea să citească proză transgresivă. E o nișă extrem de restrânsă în literatura contemporană și aproape inexistentă în România.” (Coloja, interviu 2013, Bibliocarti.com) Imposibil însă să nu lase o impresie, să nu ne gândim că personajele sunt reale, iar omul, așa cum susținea Freud, are nevoie de un vis pentru a putea suporta cu bine realitatea, cuvinte ce ni se reamintesc contant printr-un meme care circulă în prezent pe net.

BIBLIOGRAPHY

Coloja, Răzvan T., 2013, interviu penru site-ul bibliocarti.com,
<https://bibliocarti.com/interviu-cu-razvan-t-coloja/>

Coloja, Răzvan T., *Am auzit de...*, 2013, <http://razvancoloja.com/ebook-gratuit-am-auzit-de/>

Coloja, Răzvan T., *Soldați ai terebentinei*, 2015, Editura Crux Publishing, București.

MARGINALITY AND MODERNITY IN THE ROMANIAN INTERWAR NOVEL

Dan Țăranu

Lecturer, PhD., Transilvania University of Brașov

Abstract: I argue that by focusing on the topos of marginality and its representations in the novels of the Interwar period, we can put forward a new way of linking the individual expression of the text with the wider sociological context. By treating literature and especially the novel as a conduit for complex and sophisticated transformations of the literary and social imaginary, we can learn more about the nuances and meanings of a new identity that became problematic in the process of modernization. Furthermore, we do not need to abandon close reading, but to identify new topics and instruments that help us find deeper meanings and connections between the literary text and the social background and challenges.

Keywords: marginality, literary imaginary, social identity, modernization, literary topos

În perioada interbelică, proza românească a cunoscut una dintre cele fertile și creative perioade ale sale. Deși stereotipică, această afirmație este, cred, greu de combătut. Pe de altă parte, a o argumenta, altfel decât cantitativ, rămâne un proiect deschis. Analizele consistente orientate către surprinderea mutațiilor produse la nivelul imaginarului literar nu sunt, din păcate, foarte multe (*Arca lui Noe*, fiind, în continuare, un reper important pentru acest tip de proiect, deși se articulează pe alte fundamente decât cele pe care le voi discuta în continuare). Predomină discursul critic care se concentrează, în primul rând, asupra elementelor tehnico-stilistice, cel centrat pe „viața și opera” unui autor sau pe evoluția genului și a speciilor literare. Pe de altă parte, au apărut destule proiecte menite să contracareze insistența asupra analizei de text sau a specificității texturii unui univers românesc sau al altuia, paradigma numită *distant reading* fiind, probabil, cea mai vizibilă, fără a avea deocamdată un impact deosebit și la nivel concret sau la avansarea înțelegerii asupra perioadei interbelice (și mă rezum aici doar la ea, observând însă că între proclamație și rezultatele concrete distanța e în continuare la fel de mare ca cea dintre perspectiva global-statistică și conținutul romanelor pe care le inventariază). În acest context, în care vechile modele par ineficiente sau datate, iar cele noi încă nu au depășit statutul de intenție, e necesară, cred, explorarea altor tradiții de sociologie literară, care cuplează panoramele și configurațiile statistice ale apariției și istoriei romanului cu imanența textului. Demersul meu se înscrie în această direcție de studiu interesată de diversele modelări și evoluții ale imaginarului literar, centrându-se, în continuarea studiului publicat deja, *Toposul marginalității în romanul românesc. Vol. I – Dimensiuni ale marginalității*, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2013. pe toposul marginalității și dezvoltările / explorările sale ficționale.

Fără a îmi propune să fiu exhaustiv și să ofer aici o hartă completă a modului în care este utilizată (ca topos) marginalitatea sau a modului în care este percepută de autorii pe care îi voi discuta, voi încerca să urmăresc traseul evoluției toposului literar al marginalității de la o înțelegere convențională, atribuită unilateral, la caracterul problematic, reflexiv, bifocal, al unei marginalități internalizate. Aceste categorii dominante de înțelegere a marginalității propun o

formulă specifică. Cea atribuită se fundamentează pe un modul binar (centru – periferie; eu – societate, trecut - prezent), presupunând o instanță care judecă și atribuie și un receptor care suportă o etichetare, o atribuire de trăsături sub forma unui set identitar definitiv (fie pozitiv, fie negativ). Pe de altă parte, celălalt pol e reprezentat de ceea ce am numit marginalitate bifocală sau negociată pe o formulă paradoxală, ambivalentă sau a intermediarității, tradusă într-o dublă raportare, atât la grupul exterior care atribuie trăsături, cât și orientată către sistemul de referință intern al grupului (sau individului) etichetat ca marginal. Din acest punct de vedere, un individ se poate confrunta cu un set foarte variabil de răspunsuri identitare, fiind obligat să negocieze între sisteme de referință concurente, uneori contrare, care necesită din partea lui un efort de adaptare și de înțelegere unitară. Marginalitatea atribuită funcționează pe un model disjunctiv, dihotomic, cuprins în formula „sau-sau”, marginalitatea bifocală presupune o integrare parțială, o fuziune instabilă de orizonturi culturale, tradusă în formula, complexă, pentru că presupune o simultaneitate paradoxală, „și-și;nici-nici”.

Dacă aceste formule concentrate susțin paradigme interpretative ale experienței sociale, ele vor putea migra din discursul social și în alte tipuri de discurs sau vor putea intra și în componența altor topoi. Analiza poeticilor marginalității în romanul românesc interbelic va descrie, deci, modul în care autorii perioadei utilizează toposul marginalității în construirea propriilor repertorii textuale și tipul de imaginar pe care aceste repertorii îl generează. Deoarece discutăm despre mutații la nivelul imaginarului, acest proces nu este unul strict cronologic. Există formule concurențiale, reînțoarceri, dialog între multiple reprezentări ale marginalității. Cheia de lectură pe care o propun este aceea că, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, se manifestă în literatură (inclusiv în cea română) un nou mod de a înțelege identitatea (individuală și socială). În această nouă percepție, marginalitatea este un topos asociat mai întâi cu alte teme și motive, ocupă un loc secundar sau este abandonat pe parcurs de către autori, dar se stabilizează și devine extrem de important la sfârșitul deceniului al treilea. Alegând marginalitatea ca vehicul pentru a ne conduce prin meandrele imaginarului literar, urmându-i, deci, liniile de evoluție, se poate rediscuta și reevalua semnificația modernismului. Distribuția autorilor, pornind de la această pistă interpretativă și accesând „lumile” construite în perioada interbelică, poate confirma niște percepții deja standardizate, dar poate crea și surprize și modificări ale clasificărilor deja instituționalizate. Proza modernă sau modernistă a fost, de regulă, asociată în discursul criticii literare cu apariția unor noi medii și a unor noi tehnici de investigare a lor (analiza psihologică fiind la mare preț), cu modificările morfologice și formale ale structurii românești. Dacă toate aceste afirmații au o pondere indiscutabilă ca premisă a oricărei discuții teoretice, întrebările la care trebuie să căutăm încă răspuns sunt, cred, din ce perspectivă și în ce regim al imaginarului sunt prezentate aceste noi medii? Analiza psihologică a ce/a cui și din ce poziție este ea operată? Modificările formale și structurale afectează și reprezentările individului, reprezintă ele și o regândire a individului, oferă o altă cale de acces către un imaginar în curs de formulare/ apariție?

Pentru că am discutat la început despre tradiții sau modele teoretice și necesitatea unei reînnoiri a perspectivei, trebuie menționat un volum care a avut parte de prea puțină recunoaștere și un impact mai degrabă redus la nivelul percepției critice a romanului românesc. Cu un studiu introductiv (și cu girul unei coordonări la nivelul viziunii) de Paul Cornea, *De la N. Filimon la G. Călinescu*, Editura Minerva, 1982 își propunea să integreze în analiza unor autori mai mult sau mai puțin consacrați, de la Rebreanu la Gib Mihăescu, instrumente de sociologie a literaturii preluate și, desigur, adaptate și rafinate prin teoriile asupra sociologiei și literaturii ale cercetătorului francez de origine română, Lucien Goldmann. Dialogul dintre

descoperirile și propunerile unor cercetători aflați, în mare parte, la primele volume de critică (Aurel Sasu, Mariana Vartic, Valentin Tașcu ș.a.) și critica literară, spuneam, nu s-a produs sau nu a avut efecte reale și, cu certitudine, ideile lor merită rediscutate pe larg. Voi reveni, de altfel, un pic mai târziu la câteva dintre observațiile acestor autori. De asemenea, ar trebui retestată, mai ales într-o recrudescență, dacă nu eferescență, a modelelor de analiză literară inspirate direct din Marx sau din Lukacs, viabilitatea modelului original al lui Goldmann. Extrag deocamdată din conceptele-cheie folosite de sociologul francez, care au, cu siguranță, importanță teoretică, deși pot fi vulnerabile astăzi, dar nu și datate, ideea de „structură semnificativă”. Astfel, afirmă Goldmann, o structură semnificativă se revelează în condițiile în care „trebuie izolat procesul fundamental al transformării istorice a structurilor. Persoanele, grupurile și clasele sociale sunt cei care elaborează structuri care au ca scop asigurarea unui echilibru. Și, desigur, atunci când aceste structuri nu mai sunt funcționale, ei sunt obligați să elaboreze unele noi. Rolul esențial al sociologiei este acela de a descoperi elementele în curs de transformare ale vechii structuri înainte ca acestea să devină manifeste, să caute ceea ce este virtual în aceasta”¹.

Miza mea este să demonstrez că există o astfel de tranziție și că ea articulează una dintre cele mai importante mutații ale prozei românești interbelice și să utilizez ca vector al acestei transformări reprezentările marginalității în romanele din perioada 1900-1945. Apariția unui nou mod de a gândi/crea marginalitatea este doar un element dintr-o rețea dinamică de reprezentări ale repertoriilor textuale. Studiarea ei izolată nu va reuși să surprindă fundalul față de care „se reacționează”. De asemenea, a o trata individual ar implica să o considerăm ca un punct terminus, un apogeu al discursului posibil despre marginalitate. Prefer să o înțeleg ca pe o nouă posibilitate deschisă prin operele anumitor autori, instabilă, mobilă, greu de surprins și articulat prin discursul ficțional, dar importantă tocmai prin acest caracter eluziv care îi demonstrează noutatea și potențialul semantic neexplorat, ea fiind, pe modelul lui Goldmann, în omologie cu apariția (sau necesitatea ei) unei noi structuri interpretative a unei lumi în schimbare. În această perioadă deci, formele dominante de înțelegere a marginalității, construite și elaborate în romantism, se modifică, prin incorporarea altor elemente, excluse sau minimalizate, prin schimbarea perspectivelor sau raporturilor dintre diferite elemente ale repertoriilor textuale convenționale până la dezvoltarea unui univers ficțional în care noul imaginar devine dominant.

Cea mai persistentă formă de reprezentare a marginalității la începutul secolului al XX-lea, prezentă atât în dezbateri culturale, ideologice, dar aproape monopolizând imaginarul literar a fost, un pattern creat în descendență romantică care se fundamenta pe o constelație de dihotomii, capabile să ilustreze configurații axiologice diverse, întărindu-se mutual, majoritatea fiind extrase dintr-un rezervor superficial de idei romantice: individ vs. societate, comunitate organică vs. societate impersonală, coruptă/corupătoare, natura vs. mercantilism (deci supremația artificialului și a denaturării prin spirit comercial). Figura (ideo)logică dominantă a acestor discursuri era disjunctivă: „sau – sau”, funcționând pe principiul unei polarități care

¹ Neavând acces la original, ofer citatul din ediția în engleză a eselui lui Goldmann, în traducere personală: „One must isolate the fundamental process of the historical transformation of structures. It is men, groups and social classes that elaborate structures oriented toward providing them with equilibrium. And, of course, when such structures are no longer functional, they elaborate new ones. The essential task of sociology is to discover the transforming elements of the old structure before they have become manifest, to seek what is virtual in it.” Lucien Goldmann, *Essays on Method in the Sociology of Literature*, (trad. în lb. engleză, William Q. Boelhower), Telos Press, St.Louis, MO, 1980, p. 42.

îngloba majoritatea noțiunilor culturale semnificative: discursul moral, etnic, estetic etc. Prozele lui Vlahuță, Al. Brătescu Voinești, Agârbiceanu, Sadoveanu, Cezar Petrescu păreau a rezolva prin aplicarea unei grile dihotomice realitatea socio-culturală a primelor decenii ale secolului al XX-lea, rezervând literaturii un rol compensator și nobil. Curând, însă, această formulă și-a atins limitele discursive și explicative. Mai precis, se poate argumenta că ea și-a relevat nu doar lipsa de adecvare la contextul modernității, ci și profunda contradicție pe care era construită. Intelectualii care promovau ruralitatea și tradiționalismul, reflectându-le literar prin amplificarea maniheistă a inadapării, au sesizat (unii dintre ei) că între militantismul ideilor promovate și existența lor exista o falie care se adâncea odată cu accelerarea modernizării României interbelice. Deși valorizau profund tradiția și comunitatea, solidaritatea cu suflete simple, ei trăiau o viață în continuă sofisticare și care se adapta, măcar formal, ipotetic, din ce în ce mai mult democrației urbane. Profesori, gazetari, cronicari ai vieții mondene, ei promovau idilic sau prospectiv imaginea marginalului inocent, trăind în armonie cu natura, de fapt o contra-proiecție a traiectoriilor biografice și profesionale posibile pentru acești autori ajunși în marele Oraș. Dacă Ibrăileanu a rezolvat (teoretic, nu în roman) contradicția, asumându-și rolul iluminist de a conduce masele și de a unifica artificial problematica țăranului cu imaginarul urban în plin proces de formare și rafinare, alți autori au ales calea regresivă a construirii de universuri alternative în care termenul pozitiv, tradițional a absorbit termenul progresiv, anihilându-l. Desigur, contradicția s-a păstrat, căci frumoasele colțuri imaginare reconstruite arhaic de Sadoveanu, de exemplu, erau niște reacții la o problemă pe care autorul o evita astfel, prefăcându-se că ea nu are o valoare reală, autonomă, alta decât a semnala căderea ireversibilă în istorie, deși tocmai omisiunea ei îi releva importanța. Cezar Petrescu a încercat să aducă împreună acești doi poli în *Calea Victoriei*, de exemplu, dar mecanismele de formare a imaginarului său au cenzurat orice formă de suprapunere a celor două coduri. Tânărul idealist are două variante: fie se întoarce acasă, evitând marele pericol al orașului, fie rămâne în oraș și își pierde sufletul, se lasă contaminat de miasmele morale ale capitalei și se pierde în mulțimea parveniților care umplu calea Victoriei. *Tertium non datur*. De altfel, voluminoasa operă a lui Cezar Petrescu demonstrează același „tezism care ignoră realitatea socială”². Am citat deja demonstrația lui Zigu Ornea, care vede în evoluția prozei lui Cezar Petrescu o simplă rearanjare a termenilor „în același dispozitiv”³. Matricea generatoare a textelor sale este invariabilă. Niciodată cele două dimensiuni prezentate dihotomic ale realității nu interferează în conștiința personajelor sale. Ele sunt exclusiv construite în termeni disjunctivi, „sau/sau”. Dacă un analist ambițios al operei lui Cezar Petrescu care are, altfel, partea sa de valoare estetică, mai ales în *Întunecare*, va descoperi excepții de la tezismul dihotomiilor, acestea vor confirma, cum se întâmplă, regula, iar regula este urmată strict de autor și ea menține mereu în opoziție componente ale realității care, în mod normal, se întâlnesc inevitabil. De exemplu, în volumul mai sus-menționat, într-un eseu excelent, de altfel, Valentin Tașcu se apropie cel mai mult de o identificare a unui nou tip de problematică în romanele lui Cezar Petrescu (și nu numai), atunci când discută despre personajul Radu Comșa din romanul *Întunecare*, aproximând, fără să aprofundeze însă, complexul bifocalității și al presiunii identitare subsecvente: „Drumul spre această clasă (a noilor îmbogățiți după război – n.m.) îi este de altfel cu bună-știință refuzat și o întoarcere la mediul de ascensiune nu mai e posibilă. Va încerca atunci să se reintegreze mediului de plecare, dar nici aici nu va reuși. Pentru clasa țărănească și cei de acasă e un «domn», un străin;

² Z. Ornea, *Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea*, Ed. Eminescu, București, 1980, p.501.

³*Ibidem*.

pentru foștii săi colegi și combatanți – un visător incorigibil, un tip nepractic pentru boierii pe care i-a părăsit, un abandonat (...) lucru care îi va pecetlui definitiv destinul: continua pendulare între două lumi, fără să îl asimileze practic niciuna”⁴. Intuiția criticului nu este însă valorificată până la capăt (ea este asociată aproape exclusiv cu experiența primului război mondial) pentru că acest tip de experiență nu este proeminent în proza lui Cezar Petrescu și indică o problemă emergentă și foarte slab reprezentată în proza românească de până atunci. Din acest motiv, e de presupus că nici romancierul nu a reușit să o urmărească în întreaga ei complexitate, preferând soluțiile mai confortabile, de tratare antitetică a realității. Însă alți romancieri au făcut-o, convingător și cu rezultate remarcabile.

Se poate specula că tipul tânărului inocent, idealist devenea cu atât mai ofertant, că i se atribuia o marginalitate simbolică, cu cât el se îndepărta, de fapt, de realitatea manevrată pragmatic, la nivel cotidian. Cu cât imersia în spațiul urban, problemele de apartenență la o breaslă liber-profesionistă, implicarea în politică, accesul la surse de informare și seturi de valori moderne erau mai mari, cu atât modelul unei vieți lipsite de complexitate, nudă, dar profundă, devenea mai dezirabil. Termenul exclus în această atribuire pozitivă a marginalității era reprezentat chiar de această realitate care ridica probleme de alt ordin decât racordarea sufletului la natură, cultivarea pământului sau bunătatea sufletească a țăranului (cu care acești scriitori aveau relații sporadice, cel puțin dacă privim evoluția socială a României interbelice din perspectiva mobilității vertical-aspiraționale pe care majoritatea acestor intelectuali o reprezentau). Indiferent, însă, de particularitățile biografice ale acestor scriitori și punând momentan între paranteze tendințele dominante ale vieții social-politice ale vremii, se poate afirma că modelul dominant de lume și repertoriile textuale prin care ea se reactualizează propune, la începutul secolului XX, o reprezentare a marginalității prin atribuire simbolică de trăsături, dispuse antitetic. Nu este vorba aici doar de clișeele literaturii sămănătoriste, ci și de aerul de familie (ele fiind, în acest caz, ruda mai săracă) pe care îl împart cu alte motive ale literaturii romantice, de la solipsism la simbolistica excepționalității individului în luptă cu societatea coruptă și antiideală. Problema nu se mai pune, astfel, în termenii propuși de Z. Ornea, pentru care literatura sămănătoristă „exprima cel mai bine sensibilitatea românească (...) a unei sensibilități determinate (...) de gradul de evoluție al sufletului național (...)”⁵.

Dincolo de aceste inefabile, precum „sufletul național”, avem un model predeterminat la nivelul imaginarului, în care marginalitatea joacă un rol esențial, care reprezintă fundalul subiacent construcției lumilor ficționale ale perioadei. Față de acest model dominant reacționează autorii care scriu, în principiu, după 1916. Atât tinerii în formare care nu se recunoșteau în aceste contra-proiecții (să nu uităm ce atmosferă mic-provincială – corectiv concret al paseismului - rescriu în primă fază, primii avangardiști, Tzara și Vinea, de exemplu), cât și unii dintre acești scriitori, încântați în primă fază de claritatea imaginarului confrăților mai în vârstă și de ușurința epică (aici însemnând lipsa construcției și suflul liric) cu care se putea construi universuri ficționale validate de tradiția genului, au reacționat primii față de această simplificare a problemei. Chiar dacă erau sincer dedicați valorilor tradiționale sau dacă vedeau în reforma agrară o emancipare reală, ei trăiau și în alt univers, condus după alte coduri, radical diferite. Formula „sau/ sau“ transcrisă imaginar era, în realitate, o ecuație de tipul „și/ și; nici/ nici“. O realitate incomodă, bazată pe confluența unor termeni construiți în antiteză, de multe ori inconștient reprimată, alimentând astfel tiparul imaginar al marginalității

⁴De la N. Filimon la G. Călinescu. *Studii de sociologie a romanului românesc*. Editura Minerva, București, 1982, p. 130.

⁵*Ibidem*, pp. 475-476.

simbolice, în care cele două planuri coexistau într-o fuziune imposibilă. De exemplu, în cazurile enunțate mai sus, intelectuali aspirând la tradiție implicați în viața mondenă, intelectuală, culturală, uneori bovaric, dar simultan nostalgici față de un spațiu matricial. Dacă unii au ales, ca Ionel Teodoreanu, să se întoarcă la o formulă simplificată, concentrându-se asupra unor tineri genuini (dar și ei privilegiați, cunoscând marginalitatea autentică doar prin intermediul „slugilor”, având, deci, o poziție de superioritate incontestabilă față de inocența rurală), majoritatea scriitorilor pe care îi voi analiza au reacționat polemic, profund negativ față de această simplificare abuzivă a realității. Nu este vorba în acest punct doar despre teoria sincronismului și de adaptarea la mode(le), tehnici și imaginar occidental, dar și despre reconectarea la adevărata problemă a intelectualului român din primele decenii ale secolului al XX-lea, aceea de a funcționa, pentru prima oară, pe scară mai largă decât o elită izolată, într-o lume în care codurile culturale, valorile, modul de viață se aflau în contiguitate și simultaneitate, atât în exterior, într-un București dezvoltat asimetric, aluvionar, cât și la nivelul conștiinței individuale, nivel la care scriitorul se întâlnea cu publicul care trecea prin același proces de restructurare a valorilor. Dezrădăcinarea tratată sămănătorist însemna doar alienare, inadaptare, disoluție a legăturilor organice. Acest tratament ignora, însă, atracția pentru oraș, complexitatea vieții „noi”, materială și culturală, apartenența scriitorilor (sau a altor aspiranți la noua intelectualitate, de la avocați, jurnaliști, funcționari, profesori, chiar de provincie) la o nouă categorie profesională, definită după alte criterii și oferind alte surse de satisfacție. Cele două regimuri de existență se suprapuneau și concureau în permanență. De aceea, marginalitatea atribuită (a intelectualului, a țăranului simplu, dar pur, a tânărului idealist, dar corupt) nu mai putea susține imaginarul modern al omului de cultură de după primul război mondial și a fost respins cu violență sau cu subtilitate, direct sau mediat, de toți scriitorii pe care se înscriu într-o traiectorie de edificare a unui nou model de investigare a acestei realități dinamice. Dacă acest model mai avea viabilitate politică, valoarea lui de instrument de înțelegere a identității devenea nulă. Destinși din corsetul ideologiei literare depășite, termenii vor ocupa deodată aceeași poziție, revendicând simultan fidelitatea individului, coexistând într-un spațiu identitar imposibil. Construcția „și/și” anulând disjunctia „sau/sau” poate fi, însă, așa cum demonstrează James McFarlane⁶, subiacentă și altui tip de proiecție culturală, construind o paradigmă care rearanjează toate raporturile dintre elemente lumii ficționale. Ca să revin la exemplul utilizat mai sus, Leopold Bloom este și Ulise, și un cetățean oarecare, într-o continuitate care sfidează demarcările logice riguroase. Problema scriitorilor care au refuzat sau nu au reușit, pe parcursul întregii cariere, să se elibereze de sensibilitatea înscrisă în modelul dominant, chiar dacă acesta își pierduse puterea explicativă și imaginativă, se regăsește în relevanța lor aproape nesemnificativă astăzi sau semnificativă dintr-un punct de vedere extern demersurilor lor artistice⁷.

Schimbarea primei formule, dihotomice, cu cea ambivalentă, oscilantă, în permanentă negociere ontologică surprinde perfect fuziunea incompletă de orizonturi existențiale descrisă mai sus. Ea s-a transformat într-unul dintre elementele care au reconstruit imaginarul literar și

⁶ Citez din criticul britanic: „committing oneself neither to the notion of ‘both/and’, nor wholly to the notion of ‘either/or’, but (as it were) to both, and to neither. (...) the Modernist formula becomes ‘both/and and/or either/or’, James McFarlane, „The Mind of Modernism”, în Malcolm Bradbury, James McFarlane (ed.), *Modernism. A Guide to European Literature.1890-1930.*, ed. a II-a, Penguin Books, 1991, p.88.

⁷ Ceea ce nu înseamnă că ei nu vor fi recuperați niciodată, într-o vreme în care un imaginar de tip antitetic va redeveni o forță creativă capabilă să exprime nuanțe și inflexiuni ale realității obnubilată de modelul dominant al acelei perioade virtuale și puțin probabile.

cultural, identificând în pluralitatea identitară și ambiguitate una dintre cele mai importante surse de interpretare a complexității realității perioadei interbelice. Această formă de existență a ocupat, central sau periferic, atenția tuturor scriitorilor importanți ai perioadei deoarece ea a fost asimilată discursului despre identitate în fața/ca urmare a modernizării. În același timp, a furnizat un nou cadru perceptiv, dar și o mare varietate de soluții (sau de adâncire în criza absenței unor soluții existențiale satisfăcătoare). Presate să se definească exclusiv într-o relație disjunctivă (sau-sau), personajele din operele pe care le voi analiza conștientizează (sau sunt obligate să se confrunte de către narator) straniul atașament față de mai multe tipuri de discurs și, ulterior, faptul că această contiguitate a planurilor care erau, în mod obișnuit, separate, formează o criză profundă la nivelul identității („nici/nici“). Găsim astfel de reprezentări atât în opera autorilor canonici: Liviu Rebreanu (de exemplu, Titu Herdelea, ca să nu mai vorbim despre Apostol Bologa), H.P. Bengescu, Mateiu Caragiale, Mircea Eliade, cât și în rândul autorilor ignorați astăzi, precum Ion Marin Sadoveanu, G.M. Zamfirescu, Jean Bart sau Pavel Chihăia, citați selectiv și sporadic, precum Felix Aderca sau Arghezi (prozatorul) sau citați eronat ori cu un interes pur ideologic (dar o lectură a ideologiei epocii, mai puțin a autorului), ca în cazul lui M. Sebastian. Problema devine deodată complexă, fertilă creativ, permite soluționări narrative multiple și descrie traiectorii existențiale de o complexitate variabilă, diferite între ele, circumscrise, însă, de complexul marginalității și, în unele cazuri, de obsesia rezolvării acestuia (prin găsirea unei noi sinteze, prin armonizarea planurilor sau prin renunțarea la unul dintre poli identitari).

Deși pare că argumentația de până aici desenează un drum de la simplu la complex, de la o simplă etichetă, obținută prin reducerea paletelor cromatice la cele două tonuri-contrast, la multiplicitate, drumul nu este ireversibil și nici nu are un singur sens (și nici o singură bandă). Nu este vorba doar despre modulul antitetic tradiționalism – modernism, înțeles tematic și tehnic. Formele de marginalitate (auto)-atribuite⁸ sunt, în continuare, legitime estetic, au forță generativă considerabilă. Mitul artistului-explorator, transgresând cotidianul, împingând cunoașterea dincolo de granițele simțului comun, atașamentul față de un ideal corectiv al realității, înnobilitatea estetică a lumii și așa mai departe sunt tipuri ficționale care funcționează în continuare, uneori în paralel cu alte viziuni asupra marginii. Înțeleg că joc între diferență și identitate, ceea ce permite interferența unor zone care, la nivelul imaginarului, erau izolate, tema marginalității permite o deblocare a unei crize de raportare la realitate. Scăpate din tensiunea perechilor antitetice, dimensiuni opuse ale imaginarului se pliază în formule incoerente, paradoxale sau profund a-tipice. Deci, cele două moduri de raportare la marginalitate se pot manifesta alternativ, pot conlucra sau pot descrie un arc de la adoptarea marginalității bifocale, negociate, spre subtilitate, ambivalență, complexitate sau cunoaște evoluția contrară: de la marginalitate negociată, ambivalentă la una standard, dihotomică, reconfortantă, terapeutică.

Omul marginal și plasarea sa incertă, simultaneitatea înlocuind opozițiile facile, multiplicarea surselor care își revendică fidelitate, dizarmonia mai multor planuri existențiale care îl conțin parțial, fără a-l integra satisfăcător se conjugă într-un topos esențial pentru perioada interbelică și într-un nexus imaginar al întregii literaturi moderniste (nu doar românești). Nu înseamnă, însă, că am identificat în acest topos o supra-categorie care se poate

⁸ Înțelegând prin marginalitatea auto-atribuită: “Într-o definiție simplă, aceasta implică internalizarea unui set de trăsături atribuite. Ceea ce este definit exterior, prin atribuire, se transferă la nivelul identificării interne.” Dan Țăranu, *Toposul marginalității în romanul românesc. Dimensiuni ale marginalității*, Ed. Muzeului Literaturii Române, București, 2013, p.224.

aplica, indistinct, la toți autorii din perioada interbelică. De altfel, a susține aplicabilitatea universală a unui element care ține de imaginarul scriitorilor înseamnă a-i invalida relevanța. În afară de autorii care aleg, oportun sau nu, să funcționeze în regimul antitezei, fără să o problematizeze, această metodă retractilă fiind ea însăși o reacție la complexitatea accelerată a modernizării (sau la accelerarea complexității), există și autori pe care i-am putea încadra mai degrabă artificial în această discuție. Ei pot fi distribuiți în două categorii, prima fiind reprezentată de cei care împrumută, asumat sau nu, modelul realismului standard, mutând discuția despre marginalitate în algoritmul verificat al avansării inexorabile spre centru, precum George Călinescu în *Enigma Otiliei* sau Gib Mihăescu, în *Zilele și nopțile unui student întârziat*. Dacă Felix, orfan devenit medic, își abandonează formele anterioare de identitate, fără a se mai recunoaște în avatarurile părăsite, Mihnea Băiatu suferă un brusc proces de convertire de la statutul de pierde-vară la cel de băiat serios, dedicat studiului. Călinescu este mai ambițios, conjugând o marginalitate înțeleasă vectorial centripet, cu cea esențializată, ca simptom al tarelor și a altor vicii de caracter amplificate pentru efectul comic.

În afară de această organizare centripetă, clasică, a doua categorie include romanele în care domină discursul psihologizant *monologic*, ale lui Anton Holban, Gib Mihăescu (*Rusoaica*), Camil Petrescu, nu sunt susceptibile la o interpretare a lor în termenii marginalității. Nu fundamentele identitare ale personajului sau confruntarea dintre diferite definiții ale sinelui sunt în prim-plan aici, ci blocaje în interiorul aceleiași paradigme de cunoaștere. Intelectualul absorbit în formula sa de sine încearcă să-i înțeleagă limitele, fără a o pune la îndoială. De vină (mai exact, obstacolele cunoașterii de sine) sunt ceilalți. Desigur, granițele acestor delimitări sunt poroase și un exercițiu critic aplicat poate, dacă își propune neapărat, să găsească și trăsături ale marginalității în romanele analitice ale perioadei interbelice. De exemplu, este clar că există o filiație importantă între o concepție rousseau-istă despre individ, reimaginată sub forme romantice și neoplatoniciene, care contribuie la modul egocentric, autotelic, de înțelegere a lumii pe care îl teoretizează Gheorghidiu și din care se hrănesc drama și confuziile lui Ladima (un personaj care suferă de o orbire aproape gnostică). În alte cazuri, fie că e vorba de întregul univers artistic al unui autor, fie de opere izolate, marginalitatea nu este o temă distinctă sau importantă sau, uneori, nu orice experiență socială care presupune mai multe „centre” reprezintă un caz de marginalitate.

În concluzie, a grupa toate aceste forme a căror varietate ține până la urmă de specificul creativității și de originalitatea actului ficționalizării nu este, cred, neapărat un progres epistemologic, ci o schematizare, poate dezirabilă, dar care nu face întotdeauna dreptate individualității operei. Utilizarea marginalității și a asocierilor ei pe plan identitar este, în egală măsură, o reflectare și o reflecție, o reacție și o provocare la adresa contextului cultural. Ea poate fi asumată explicit și plasată în centrul construirii realității ficționale sau poate fi accesată implicit, ca un instrument de expresie și analiză mai adecvat lumii în care sunt plasate personajele din epocă. Această schemă se poate transforma într-o strategie implicită de sistematizare, urmărind îndeaproape textele analizate și indicând care sunt mecanismele narrative, construcțiile textuale și ficționale, prin care se manifestă toposul literar. O clasificare mai interesantă, centrată pe proiectul existențial reprezentat de personaj sau de personaj-narator, constă în gruparea tipurilor de răspuns, de soluție existențială la problema marginalității ambivalente, orientate bi-focal. Când fac asocierea dintre ambivalență și marginalitate mă refer în primul rând la sensul originar al termenului de ambivalență, reflectat la nivelul auto-reprezentării sau prezentării prin perspectiva vocii narrative a poziției marginale în raport cu un sistem sau, de regulă, cu două. Conținutul interior al experienței are, de regulă,

un corespondent obiectiv în raportarea individului la ceilalți, fie sisteme sociale (comunități, familii, grupuri etc.), fie modele identitare (o familie intelectuală), fie coduri culturale care creează grupuri omogene, acestea împărțind aceleași premise de interpretare a lumii. O astfel de reinterpretare a imaginarului literar interbelic nu poate, cred, decât să repună în circuitul intelectual câteva premise teoretice aparent imuabile și are ca scop rediscutarea unor autori și interpretări ale lumii și modernității care riscă altfel fie să devină ne semnificative, fie să fie ‚reificate’ într-o ideologie insensibilă la textura reală a literaturii pe care și-o anexează demonstrativ.

BIBLIOGRAPHY

1. ****De la N. Filimon la G. Călinescu. Studii de sociologie a romanului românesc.* Editura Minerva, București, 1982;
2. Bradbury, Malcom, McFarlane, James (ed.), *Modernism. A Guide to European Literature.1890-1930*, ed. a II-a, Penguin Books, Londra, 1991;
3. Goldmann, Lucien, *Essays on Method in the Sociology of Literature*, (trad. în lb. engleză, William Q. Boelhower), Telos Press, St.Louis, MO, 1980.
4. Ornea, Zigu, *Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea*, Ed. Eminescu, București, 1980;
5. Țăranu, Dan, *Toposul marginalității în romanul românesc. Dimensiuni ale marginalității*, Ed. Muzeului Literaturii Române, București, 2013;

VARIETIES OF THE LANGUAGE OF LOVE IN JEAN-JACQUES ROUSSEAU'S SENTIMENTAL ROMANCE, JULIE OR THE NEW HÉLOÏSE

Ana-Elena Costandache

Lecturer, PhD., "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: Love, a favorite theme for romantic writers, has been announced in French literature by the sensitive novels (pre-romantic) of Bernardin de Saint-Pierre (Paul and Virginie) and Jean-Jacques Rousseau (Julie or the New Heloise). We stopped at the last which, conceived in the form of letters, presents the universe of passions constituted as a network of different feelings, oscillating between the presence and the absence of the beloved, the delirium of the senses and the exaltation of the soul, the pleasure of the moment and the joy of love declared to eternity. Apart from any admiration of the sincere feelings of the protagonists of the story, we propose to highlight the beauty and varieties of the love language that the author has lent to his fictional characters.

Keywords: love, language, passion, feeling(s), regret(s).

Roman épistolaire de grande complexité, *Julie ou la Nouvelle Héloïse* de Jean-Jacques Rousseau continue d'attirer notre attention, car l'étude ci-dessous vient s'ajouter à un article précédent. Cette fois-ci, nous avons en vue, comme objet d'étude, la perspective langagière, la manière de s'exprimer des personnages liés d'un amour infini, les expressions amoureuses qui « trahissent » leurs sentiments et la communion avec la nature – le témoin « muet » de la liaison sincère des protagonistes.

La manière où Jean-Jacques Rousseau écrit le roman *Julie ou La Nouvelle Héloïse*, sous forme épistolaire, est exemplaire. En célébrant la beauté de la nature dans des descriptions minutieuses (des lacs, des forêts, des montagnes), l'écrivain donne à l'émotion une dynamique à part. L'histoire d'amour de Julie et Saint-Preux, amour partagé dans l'échange des lettres, se fait connaître à travers les plaintes mélancoliques qui dévoilent la passion ouverte et le pouvoir de sacrifice des personnages.

En analysant ce roman, on découvre le côté sensible de l'auteur, car l'écriture apparaît comme un enchevêtrement de sentiments, d'idées et de rêves de Jean-Jacques Rousseau. L'amour est un sentiment inexplicable qui ne se maîtrise pas du tout par la raison ou par la pensée. Ce sentiment vient des profondeurs de l'âme. Les battements agités du cœur, la joie inexplicable, l'état de rêve... tout est étonnant et merveilleux à la fois. L'amour s'exprime par des formes diverses: mots, confiance, respect, soutien, attention et temps accordé à l'être aimé. Le « langage de l'amour » signifie, en fait, le « langage de l'âme ».

Dans son roman, Jean-Jacques Rousseau fait parler ses personnages d'une manière très sensible afin de transmettre les émotions d'un vrai amour. Même si, en général, les amoureux utilisent des mots pleins de sensibilité et de tendresse, Julie et Saint-Preux ont un langage propre, exprimé dans toutes les étapes de leur relation. Ils partagent le bonheur, l'espoir, la déception, la peur de la séparation, l'absence. Par voie de conséquence, nous proposons l'analyse du langage

d'amour tel qu'il apparaît dans chaque partie du roman, qui est dominée par un thème: la passion, l'absence, le mariage, le retour, le bonheur et la mort.

a/ Première partie – *la passion* : la première partie du roman présente l'histoire d'amour du routier Saint-Preux avec Julie d'Étange. Au début, tous les deux hésitent dans leur relation pleine d'inquiétudes, de troubles de l'âme, mais Julie décide de se laisser porter de la passion et de partager son amour avec Saint-Preux. C'est lui qui fait à Julie bien des déclarations d'amour. Très flattée, la jeune femme exprime ouvertement ses opinions sur les mots d'amour qui lui sont adressés : « Oh! que les illusions de l'amour sont aimables! ses flatteries sont en un sens des vérités ; le jugement se tait, mais le cœur parle: l'amant qui loue en nous des perfections que nous n'avons pas le voit en effet telles qu'il les représente; il ne ment point en disant des mensonges; il flatte sans s'avilir, et l'on peut au moins l'estimer sans le croire »¹.

Les deux protagonistes connaissent, l'un par l'autre, le vrai amour : un amour pur, sans aucune condition, plein de passion et d'espoir. Ils croient que leurs sentiments sont invincibles et que leurs « destinées sont à jamais unis » et ils s'adressent des mots qui expriment les sentiments les plus sincères. Si la bien-aimée est considérée comme « un ange du ciel » d'une beauté étonnante, le bien-aimé est vu comme « un tendre et unique ami » :

Saint-Preux	Julie
« <i>belle Julie</i> »	« <i>mon tendre et unique ami</i> »
« <i>divine Julie</i> »	« <i>mon doux ami</i> »
« <i>ange du ciel</i> »	« Comment mon cœur qui n'a pu résister dans toute sa force, céderait-il maintenant à demi ? »
« <i>Ta personne</i> est désormais pour moi <i>le plus charmant</i> , mais <i>le plus sacré dépôt</i> dont jamais mortel »	« <i>Tes vertus sont le dernier refuge de mon innocence</i> , mon honneur s'ose confier au tien. »
« ... <i>vrai amour</i> , gloire de ce qu'on aime triomphe d'un amour qui s'honore, combien <i>tu vaux mieux que tous ses plaisirs</i> »	« Oh ! <i>Je défie qu'on trouve dans les quatre cantons un homme amoureux que toi !</i> »
« ... <i>le plus grand des biens est d'être aimé de vous</i> »	« ... <i>je goûte le plaisir délicieux d'aimer purement</i> »
« ...je ne suis plus à moi, je l'avoue; <i>mon âme aliénée est toute en toi</i> »	« ...à peine puis-je en concevoir un plus doux, et l'accord de l'amour et de l'innocence me semble être <i>le paradis sur la terre</i> »
« ... <i>ce cœur qui t'idolâtre</i> , ce cœur qui vole et se prosterne sous chacun de tes pas, ce cœur qui voudrait inventer pour toi de nouveaux hommages inconnus aux mortels »	« ... <i>puisse notre sort, tel qu'il est, durer autant que notre vie</i> »
« ... <i>c'est bien toi qui fais ma vie et mon être ; je t'adore bien de toutes les facultés de mon âme</i> »	« ...nos âmes se sont pour ainsi dire touchées par tous les points, et nous avons partout senti la même cohérence »
« Sans toi, <i>beauté fatale</i> , je n'aurai de grandeur au fond de mon âme et de bassesse dans ma fortune. »	« ... <i>nos destinées sont à jamais unies</i> »

¹ Toutes les citations sont extraites du roman *Julie ou La Nouvelle Héloïse* de Jean-Jacques Rousseau, Edition Garnier-Flammarion, Paris, 1967.

b/ Deuxième partie – *l'absence* : l'absence est le thème dominant de cette partie du roman. Les deux amoureux sont séparés, pour une telle période de temps, à cause du départ de Saint-Preux à Paris. C'est une période difficile pour tous les deux, mais l'éloignement ne fait que renforcer leurs sentiments. Pour Saint-Preux, les jours sont vides de plaisir et de joie. Il s'inquiète de plus en plus en ce qui concerne l'état d'esprit de l'être aimé. Même s'ils sont séparés physiquement, leurs cœurs sont unis par le vrai amour, car « leur attraction ne connaît point la loi des distances ». D'ailleurs, ils ne considèrent pas la distance comme un obstacle, mais comme un défi du sort de garder, « par la communication, la chaleur naturelle contre le froid de l'absence et du désespoir ». Julie croit dans cette relation et affirme qu'ils ne peuvent plus vivre « éloignés l'un de l'autre, que comme deux parties d'un même tout ».

Saint-Preux	Julie
<p>« ...celui qui ne pouvait vivre séparé de toi par deux rues en est maintenant à plus de cent lieues »</p> <p>« Ah ! si du moins je connaissais le moment qui doit nous rejoindre ainsi que l'espace qui nous sépare, je compenserais l'éloignement des lieux par le progrès du temps, je compterais dans chaque jour ôte de ma vie les pas qui m'auraient rapproché de toi. »</p> <p>« Le soleil se lève, et ne me rend plus l'espoir de te voir ; il se couche, et je ne t'ai point vue ; mes jours, vides de plaisir et de joie s'écoulent dans une longue nuit. »</p> <p>« Un des plus grands maux de l'absence, et le seul auquel la raison ne peut rien, c'est l'inquiétude sur l'état actuel de ce qu'on aime. »</p> <p>« Ô absence ! ô tourment ! ô bizarre et funeste état où l'on ne peut jouir que du moment passé, et où le présent n'est point encore ! »</p> <p>« Tes charmes triomphent de l'absence, ils me poursuivent partout, ils me font craindre la solitude ; et c'est le comble de ma misère de n'oser m'occuper toujours de toi. »</p>	<p>« Nos âmes trop bien confondues ne sauraient plus se séparer ; et nous ne pouvons plus vivre éloignés l'un de l'autre, que comme deux parties d'un même tout. »</p> <p>« Mon bien-aimé, mon doux ami, ah ! si jamais tu m'oublies... Hélas ! Je ne ferai qu'en mourir ! »</p> <p>« ...nous serons unis malgré notre éloignement ; nous serons heureux en dépit du sort. C'est l'union des cœurs qui fait leur véritable félicité ; leur attraction ne connaît point la loi des distances ; et les nôtres se toucheraient aux deux bouts du monde. Je trouve comme toi que les amants ont mille moyens d'adoucir le sentiment de l'absence et de se rapprocher en un moment : quelquefois même on se voit plus souvent encore que quand on se voyait tous les jours ; ensemble. »</p> <p>« ... le sort a beau nous séparer, pressons nos cœurs l'un contre l'autre, conservons par la communication leur chaleur naturelle contre le froid de l'absence et du désespoir, et que tout ce qui devrait relâcher notre attachement ne serve qu'à le resserrer sans cesse. »</p>

c/ Troisième partie – *le mariage* : lorsque Julie est obligée de se marier avec un autre homme que Saint-Preux, ce dernier accepte le mariage comme « une décision » cruelle de la destinée. Cependant, il ne peut pas oublier Julie en affirmant qu'« il est au dessus de la force humaine de renoncer à la suprême félicité ». Pour « ne pas léser » son nouveau statut de mariée,

et pour respecter son mari, Julie essaye de s'éloigner de son bien-aimé et de s'imposer « des contraintes morales ». Elle lui dit qu'il doit l'oublier à jamais parce qu'elle est devenue « une autre » Julie : Julie de Wolmar.

Le temps s'enfuit, mais les vrais sentiments ne disparaissent pas ; au contraire, ils deviennent de plus en plus forts. Même si Julie est mariée, elle ne peut pas nier les troubles et les tourments de son cœur ; alors, elle propose à Saint-Preux de devenir « l'amant de son âme ». Son cœur et sa pensée s'abandonnent, à jamais, à son grand amour, Saint-Preux.

Malgré leur vrai amour pur, ils sont contraints de se dire « adieu ». Pourtant, leur séparation n'équivaut pas à leur lâcheté ou à leur manque d'amour, mais cela signifie le pouvoir de sacrifier leur amour. Julie ne veut pas décevoir son père, qui refuse catégoriquement le mariage de sa fille avec un routier et Saint-Preux respecte, tout comme un chevalier, cette décision. Malheureusement, à cause des mauvais préjugés de la société, leur histoire d'amour est vouée à l'échec.

Saint-Preux	Julie
<p>« <i>Si le sort cruel nous refuse le doux nom d'époux, rien ne peut nous ôter celui d'amants fidèles</i> ; il sera la consolation de nos tristes jours, et nous l'emporterons au tombeau. »</p> <p>« <i>J'aime mieux te perdre que te partager.</i> »</p> <p>« <i>Je suis amant, je suis aimé</i>, je le sens, mais je ne suis qu'un homme, et il est au dessus de la force humaine de renoncer à la suprême félicité. »</p> <p>« <i>Tu ne peux échapper à mon cœur, n'a-t-il pas épousé le tien ?</i> »</p> <p>« Forcé de repartir, en m'éloignant de celle que j'aime, je compterai pour me consoler les pas qui doivent m'en rapprocher. »</p> <p>« Il faut déjà renoncer à bonheur ! Ô temps qui ne doit plus revenir ! temps passé pour toujours, source de regrets éternels ! plaisirs, délicieux, ravissements célestes !... <i>adieu pour jamais.</i> »</p>	<p>« Je vis que je n'avais pas besoin pour penser à vous d'oublier que <i>j'étais la femme d'autre.</i> »</p> <p>« J'ai trop appris ce qu'il en coûte à te perdre, pour t'abandonner une seconde fois ! »</p> <p>« Tout est changé entre nous; il faut nécessairement que votre cœur change. <i>Julie de Wolmar n'est plus votre ancienne Julie</i> ; la révolution de vos sentiments pour elle est inévitable, et il ne vous reste que le choix de faire honneur de ce changement au vice ou à la vertu. »</p> <p>« <i>Pour nous aimer toujours il faut renoncer l'un à l'autre. Oublions tout le reste, et soyez l'amant de mon âme.</i> »</p> <p>« <i>Je vous aime toujours</i>, n'en doutez pas. Le sentiment qui m'attache à vous est si tendre et si vif encore, qu'une autre en serait peut être alarmée. »</p> <p>« <i>Adieu, mon aimable ami, adieu pour toujours</i> ; ainsi l'ordonne l'inflexible devoir. Mais croyez que <i>le cœur de Julie ne sait point oublier ce qui lui fut cher...</i> »</p>

d/ Quatrième partie – *le retour* : après beaucoup d'années où Saint-Preux et Julie ont interrompu leur correspondance et ne se sont pas du tout vus, enfin, dans de bonnes circonstances, ils se revoient. Leur rencontre s'avère être la meilleure occasion de se rendre

compte qu'ils ne se sont jamais oubliés et que leurs sentiments sont encore, très « ardents ». En revoyant Julie, Saint-Preux sent « tressaillir » le cœur, alors qu'elle affirme qu'elle l'aime « aussi tendrement que jamais ». « Après tant d'années d'absence et de douleurs, après de si longues courses », il sent « dans ses bras la chaleur et la vie ». Jusqu'au moment de leur rencontre, tout n'était pour lui qu'une longue souffrance mais, après l'avoir vue, Saint-Preux se rend compte qu'il menait son existence « sans souffrir ».

Après un long entretien, leurs impressions l'un sur l'autre sont positifs. Il la voit « plus belle et plus brillante que jamais », alors qu'elle le voit comme un homme mûr, « changé en mieux ». C'est la meilleure preuve pour démontrer que le vrai amour ne disparaît jamais. Malgré la distance, leurs « cœurs n'ont jamais cessé de s'entendre ».

Saint-Preux	Julie
<p>« À ce son de voix je me sens tressaillir ! <i>Je me retourne, je la vois, je la sens.</i> »</p> <p>« <i>Je puisse dans ses bras la chaleur et la vie ; je pétillie de joie en la serrant dans les miens.</i> »</p> <p>« <i>Je vis avec une surprise amère et douce qu'elle était réellement plus belle et plus brillante que jamais.</i> »</p> <p>« Quelle infamie d'abuser de l'hospitalité pour lui tenir des discours qu'elle ne doit plus entendre ! Dans ces perplexités je perdais toute contenance ; le feu me montait au visage ; je n'osais ni parler, ni lever les yeux, ni faire le moindre geste. »</p> <p>« <i>Ce n'est que d'aujourd'hui que je commence d'exister sans souffrir.</i> »</p> <p>« <i>Sitôt que j'approche d'elle</i>, sa vue apaise mon trouble, ses regards épurent mon cœur. »</p> <p>« <i>Nos cœurs n'ont jamais cessé de s'entendre.</i> »</p>	<p>« <i>Je l'aime aussi tendrement que jamais, sans l'aimer de la même manière.</i> »</p> <p>« <i>Je l'ai reconnu du premier instant, je l'ai trouvé fort changé, et, ce qu'autrefois je n'aurais guère imaginé possible, à bien des égards il me paraît changé en mieux.</i> »</p> <p>« <i>Sa figure est changée aussi, et n'est pas moins bien ; sa démarche est plus assurée ; sa contenance est plus libre, son port est plus fier.</i> »</p>

e/ Cinquième partie – *le bonheur* : dans cette partie du roman, Saint-Preux fait des confidences à milord Édouard, son meilleur ami, en lui avouant l'état de bonheur qu'il ressentait. Évidemment, celle qui lui transmet le bonheur et l'état de joie est sa chère et belle Julie, qui attire autour d'elle toutes les bonnes choses et « ses yeux ne sont frappées que des choses agréables »². Pour l'homme amoureux, Julie est l'être le plus sensible et le plus délicat. Il affirme, le cœur

² Jean-Jacques Rousseau, *Œuvres complètes*, Bibliothèque Universitaire de Lausanne, 1961, p. 662.

ouvert, que « le bonheur qu'elle goûte se multiplie et s'étend autour d'elle. Toutes les maisons où elle entre offrent bientôt un tableau de la sienne »³.

À son tour, Julie fait des confidences à Claire, sa cousine et son amie inséparable ; elle vante Saint-Preux grâce à sa famille honnête et à sa personnalité infaillible.

Saint-Preux	Julie
<p>« <i>Le bonheur</i> qu'elle goûte <i>se multiplie et s'étend autour d'elle.</i> »</p> <p>« Toutes les maisons où elle entre, offrent bientôt un tableau de la sienne ; l'aisance et le bien-être y sont une de ses moindres influences, la concorde et les mœurs la suivent de ménage en ménage. <i>En sortant de chez elle ses yeux ne sont frappés que d'objets agréables ; elle voit partout ce qui plaît à son cœur ; et cette âme si peu sensible à l'amour-propre apprend à s'aimer dans ses bienfaits.</i> »</p> <p>« <i>Julie a l'âme et le corps également sensibles. La même délicatesse règne dans ses sentiments et dans ses organes.</i> »</p>	<p>« <i>Il est incapable de lâcheté, mais il est faible...</i> »</p> <p>« Sa famille est honnête quoique obscure ; <i>il jouit de l'estime publique, il la mérite.</i> »</p>

f/ Sixième partie – *la mort* : dans la dernière partie du roman, on est témoins d'une fin imprévue: la mort de l'héroïne du roman, Julie. Ce dénouement pourrait être considéré comme celui d'une destinée infortunée. La femme, devenue mère, réagit selon ses instincts de protéger son enfant, dans une situation imprévue: elle se jette dans le lac pour sauver la vie de son fils cadet, Marcellin, après quoi elle tombe malade et, plus tard, elle trouve sa mort. En même temps, « ce point terminus » peut être perçu comme une fin symbolique, qui transfigure l'existence de Julie d'une perspective pathétique, grâce à laquelle sa destinée prend un sens complet. Dans une dernière lettre (*Lettre XII*) adressée à Saint-Preux, elle écrit que « son départ à jamais » est comme une libération de tous ses chagrins, de tous ses regrets, comme un accord harmonieux entre la nature et la raison : « Je pars avec joie et ce départ n'a rien de cruel »⁴.

Avant de mourir, Julie confie à Saint-Preux qu'elle l'aime encore. Elle essaye de motiver ses dernières confessions en exprimant ses derniers sentiments : « Pourquoi craindrais-je d'exprimer tout ce que je sens? Ce n'est plus moi qui te parle; *je suis déjà dans les bras de la mort* »⁵. Elle ne peut pas nier ses sentiments et lui dit qu'elle l'attendrait pour s'unir dans « le séjour éternel », impatiente de lui dire sans remords, encore une fois, qu'elle l'aime. Même si elle n'existe plus, Saint-Preux lui confie, à son tour, que son amour ne disparaîtra jamais de son

³Œuvres complètes de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. Nouvelle édition. Tome cinquième, *Lettres de deux amants, habitants une petite ville au pied des Alpes*, quatrième partie, chez Bélin Librairie, Caille, Grégoire, Volland, à Paris, 1793, p. 273.

⁴J. J. Rousseau, *Julie ou La Nouvelle Héloïse*, tome second, Barbier, Éditeur, Rue de la Michodière, Paris, 1845, p. 332.

⁵*Ibidem*, p. 333.

cœur. Julie continuera d'être toujours présente dans son âme : « vous présiderez toujours à mes actions ».

Saint-Preux	Julie
« ... <i>en cessant d'être vous</i> , je suis resté sous votre garde. »	« <i>Vous m'avez crue guérie, et j'ai cru l'être.</i> »
« ... <i>nos amours, nos premières et uniques amours, ne sortiront jamais de mon cœur.</i> »	« <i>J'eus beau vouloir étouffer le premier sentiment qui m'a fait vivre</i> , il s'est concentré dans mon cœur. »
« C'est toi qui produit les tempêtes qui tourmentent le genre humain. »	« <i>Mon ami, je pars au moment favorable, contente de vous et de moi ; je pars avec joie, et ce départ n'a rien de cruel. Après tant de sacrifices, je compte pour peu celui me reste à faire : ce n'est que mourir une fois de plus.</i> »
« Dusse-je ne vous plus revoir, vous me serez toujours présente, vous présiderez toujours à mes actions ; dussiez-vous m'ôter l'honneur d'élever vos enfants, vous ne m'ôterez point les vertus que je tiens de vous ; <i>ce sont les enfants de votre âme, la mienne les adopte, et rien ne les lui peut ravir.</i> »	« <i>J'achève de vivre comme j'ai commencé.</i> J'en dis trop peut-être en ce moment où le cœur ne déguise plus rien... Eh ! pourquoi craindrais-je d'exprimer tout ce que je sens? Ce n'est plus moi qui te parle ; <i>je suis déjà dans les bras de la mort.</i> »
	« <i>La vertu qui nous sépara sur la terre nous unira dans le séjour éternel. Je meurs dans cette douce attente : trop heureuse d'acheter au prix de ma vie le droit de t'aimer toujours sans crime, et de te le dire encore une fois !</i> »

Dans toutes les six parties du roman, Saint-Preux et Julie se parlent avec beaucoup de respect et de confiance. Ils sont voués l'un à l'autre, chacun est « la moitié » de l'autre, cette moitié-là qui aide, soutient, comprend, attend, aime sincèrement. Leurs formules d'adresse et la manière où elles sont exprimées dévoilent leur amour qui ne peut jamais être détruit. Si Saint-Preux exprime ouvertement ses sentiments, Julie est un peu réservée, retenue ; le jeune homme reste constant en ce qui concerne son amour pour Julie, mais elle essaye plusieurs fois de renier ou de s'interdire l'amour pour Saint-Preux. Toutes ces formules qu'ils d'adressent des connotations qui tiennent au langage des amoureux : « beauté fatale », « mon tendre ami », « mon doux ami », « divine », « ange ». Ils expriment leur amour par des mots profonds, chargés de sensibilité immense et de passion très intense.

Saint-Preux et Julie se font des confessions dans la lignée d'un langage parsemé de promesses et de vœux qui gardent leurs sentiments vifs malgré tous les obstacles. Ils vivent leur histoire d'amour par des lettres. Chaque mot, rendu par des sentiments sincères, ne fait que grandir leur amour. En conclusion, Saint-Preux et la « belle » Julie démontrent qu'un vrai amour peut être gardé au fil du temps par le pouvoir des mots. Même s'ils ne se voient pendant une longue période de temps, leurs déclarations d'amour, écrites dans des lettres, les lient et les unissent par le vœu de leur amour.

BIBLIOGRAPHY

- Ferroul, Yves, *Héloïse et Abélard. Lettres et vies*, Édition Flammarion, Paris, 1996.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Julie ou La Nouvelle Héloïse*, Édition Garnier-Flammarion, Paris, 1967.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Œuvres complètes de J. J. Rousseau, citoyen de Genève*. Nouvelle édition. Tome cinquième, *Lettres de deux amants, habitants une petite ville au pied des Alpes*, quatrième partie, chez Bélin Librairie, Caille, Grégoire, Voland, à Paris, 1793.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Julie ou La Nouvelle Héloïse*, tome second, Barbier, Éditeur, Rue de la Michodière, Paris, 1845.

NARRATIVE SOURCES ABOUT MIGRATORY POPULATIONS UNTIL THE FIRST CENTURIES OF THE MILLENNIUM. NORTH OF THE LOWER DANUBE

Ștefan Lifa

Lecturer, PhD., West University of Timișoara

Abstract: Our study aims to present, the social structures and the way of life of these populations. From written sources and archaeological discoveries, we find information about the ethnic structure, decision-making factor and other characteristics of migratory populations.

Keywords: migratory populations, north of the Lower Danube, written sources, the Middle Ages, the migratory community

Populația romană sud-dunăreană nu s-a pierdut în totalitate (ca limbă, obiceiuri etc.) În totalitate în mare masă a slavilor, cu toate vicisitudinile vremurilor. Ei sunt strămoșii aromânilor, megleonoromânilor și itstroromânilor. În ceea ce privește stadiul de dezvoltare a populațiilor alogene din zona Dunării de Jos, vom mai face referiri pe parcursul lucrării noastre la germanii. În momentul când ceștia au intrat în contact cu realitățile din teritoriile ce au aparținut Imperiului Roman se aflau în stadiul democrației militare, iar adunarea războinicilor era un organ central decizional.

Tacitus (*De origine et situ Germanorum, XI,1; XI,2*) chiar a scris că: „din libertatea lor prea mare vine răul acela că nu se strâng toți odată, ca la poruncă: trec unoeri și două, și trei zile cu târârnăneala celor care se adună”.

Grupul otrogoților din Câmpia Pannonică a rămas supus hunilor pe care i-a însoțit în expedițiile lor de pradă; un al doilea grup stabilit mai întâi în Peninsula Balcanică (în serviciul Imperiului Roman), a ajuns până în nordul Italiei, unde organizarea și legile lor au fost influențate de instituțiile romane. Vizigoții (ramura de apus a goților) erau conduși de către regi, iar cel mai important dintre aceștia a fost Athanaric. Amenințați de către huni, vizigoții și-au început periplul lor prin Europa, fiind primiți, la început, în Imperiu, în Tracia.

Amianus Marcellinus afirma că hunii își petrec o mare parte din viață călare: „Când se rânduiește o adunare de seamă în chipul acesta țin ei cu toții sfat împreună. Și nu sunt stăpâniți de autoritatea aspră a unui rege, ci se mulțumesc cu conducerea zgomotoasă a șefilor (*Istoria romană, XXXI, 2,1*). Acest citat este semnificativ pentru o societate respectivă.” *La ei când cineva a întrebat, nimeni nu poate spune de unde se trage(...) desfac o alianță și tot atunci o leagă din nou*” (*Istoria romană, XXXI, 2,1*), ceea ce este semnificativ pentru o societate nomadă; am remarcat, de asemenea, și faptul că hunii nu aveau un stat organizat, capabil să încheie alianțe și tratate și mai ales să le și ganteze.

Această idee a fost întărită și de Priscus Panites, care a relatat că : ”*barbarii n-au vrut să discute decât de pe cai*”(Amasadele.Despre soliile romanilor...). în astfel de condiții ,legilor lor nu puteau însemna altceva decât bunul plac al conducătorilor .

Semnificativ , de asemenea ,este și faptul că , la un moment dat ,Atilla a dorit ca să vină în solie chiar împăratul în persoană (chiar a dorit și jumătate din Imperiul de Apus etc) , ceea ce l-a determinat pe retorul Priscus să afirme că: „*lucru acesta n-a fost ceut nici de strămoși săi și nici de lți regi ai Sciției și a putut merge ca sol orice soldat sau crainic*”(Amasadele.Despre soliile romanilor...).

Conform lui Amianus Marcelinus (*Istoria romană ,XXXI,2,4*) huni ”*n-au noțiuni morale asupra binelui și răului*”. În acest sens ei imitau instituțiile și organizarea din teritoriile în care trăiau .Mai mult decât acestea după moartea lui Atilla așa zisul lor stat s-a destrămat relativ ușor.

Pe plan european ,în secolul al V-lea Imperiul Roman de Apus a căzut (476) , iar în 482 a avut loc schisma religioasă dn timpul lui Zenon. Acestea sunt condițiile în care Împăratul Anastasios (491-518) , un remarcabil organizator, s-a pregătit de luptă și a reorganizat corpul de limitanei , înălțând și zidul de la Marea Marmara la area Neagră (care îi poartă numele) și a consolidat sistemul defensiv al Imperiului (în Dobrogea s-au descoperit multe inscripții cu numele împăratului).

Tot pentru secolele al V-la și al VI-lea ,descoperirile arheologice confirmă afirmațiile lui Priscus Panites referitoare la satele autohtonilor.

Locuințele ce țin resturi ceramice de tip provincial romn , mai ales ceramică cenușie ,dar și exemplare ceramice romane de culoare roșie lucrate din pastă fină¹. Puțin mai târziu, ceramica de calitate a devenit preponderent chiar și în necropole unde au fost înmormântații gepizii². În general însă , obiectele de factură locală sau de import cum sunt : opaițele de lut și bronz , obiectele de podoabă , accesoriile vestimentare ,piesele de cult creștine ,numeroase unelte agricole și meșteșugărești au individualizat civilizația autohtonă de la nordul Dunării de Jos³. Dintre toate aceste descoperiri ,datând din secolul al V-lea și fibulele trnate (secolele al-VI-lea și VII-lea)⁴considerate a fi cele mai reprezentative pentru obiectele descoperite în a demonstra continuitatea legăturilor cu Imperiul.

Pentru secolul al V-lea ,două înfrângerea fiilor lui Atilla la Nedau, de către coaliția condusă de Ardaric , considerăm necesar a ne referii la Gepizi și la raporturile lor cu celălalte populații cu care au venit în contact (în special roanitatea nord-dunăreană).

Veniți din Scandinavia (asemenea goțiilor) în secolului al II-lea d.Hr. Regatul gepid , u centru în Câmpia Tisei , probabil că și-a exercitat asupra Transilvaniei o stăpânire mai mult nominală ,o stăpânire pasivă care s-a caracterizat pintr-o perioadă de relativ calm din punct de vedere politic și militar.

Majoritatea obectelor de factură gepidică s-au descoperit în morminte cuțite cu un singur tăiș, foarfec din fier , pietre de ascuțit , ciocane, arme preum spadele fără gardă , vârfuri de lance cu săgeți , podoabe ca: cercei , brățari , inele ,piepteni și fibule digitale cu cap în formă de semidisc sau rectangular și picior romboial trei ,cinci sau șapte sau nouă bumbi⁵etc. Un centru

¹ D.Gh.Teodor,*Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI,Iași , 1981,p.13;D.Potase, Autohtoni în Dacia postromană până la slavi,vol.II, Cluj-Napoca, 2000, p.29-30;etc.*

² Eugenia Zaharia, *Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII. Cimitiul nr.2 de la Bratei , București,1977,p.84 și urm ; D.Gh.Teodor Romanitatea carpato-dunăreană...p.36 și urm.*

³*Ibidem*

⁴*Ibidem*

⁵ A.Kiss, *Das Wierteleben der Gepiden in der Awarenzet, în Die Voker Sudosteuropas im 6-8 Jahrhunderts (coord.B.Hansel),Munchen –Berlin,1987,p.187-218*

mai important al gepizilor a fost zona Morești⁶, unde s-a descoperit o importantă așezarea și neropolă. Am mai afirmat însă că regatul gepizilor își avea reședința în regiunea Tisei; după un secol de existență, acesta a căzut în anul 567, sub loviturile coaliției avaro-longobarde. După acest an gepizii au fost asimilați de către populația autohtonă și ni se pare potrivit să amintim un atelier de țesut la Morești⁷, precum și atelierul pentru confecționarea podoabelor de la Band⁸, unde au conviețuit cu localnicii.

Însă înainte de cădere regatului gepid, din 14 aprilie 535, din vremea lui Justinian, datează *Novella XI*. Aceasta se referă la înființarea prefecturii Illyricului și a arhiepiscopiei Justiniana Prima și specifică: „*statul nostru sa mărit așa că amândouă țărmurilor Dunării sunt populate acum cu cetăți de-ale noastre și atât Viminacium cât și Recidiva și Litterata care se găsesc dincolo de Dunăre, au fost supuse din nou (s.n) stăpânirii noastre.*” Procopiu din Cezareea (*Despre războaie, VII, 31 și urm.*) a descris în special relațiile Imperiului Bizantin cu populațiile migratoare. El a arătat că Justinian a ridicat întărituri la Dunăre, pomenind *Lederata* sau *Litterata*, *Sucidava* și în continuare Tomis (Constanța), Callatis etc. Referitor la cealaltă cetate din stânga Dunării, Recidiva, aceasta trebuie să fie Arcidava (Vărădia) situată pe vechiul drum roman: Viminacium – Lederata – Berobis – Aizis – Tibiscum⁹. Există și părerea (datorată descoperirii unor bailici reștine din secolul al IV-lea aci) că Recidiva s-a găsit la Sucidava¹⁰. Trebuie avut în vedere însă că Sucidava este pomenită de Procopius, iar creștinii de aici puteau avea un lăcaș de cult fără a fi neaparat pomeniți în *Novella XI*

. parte de sfârșit a acestui acte se referă la episcopi de la Aquae față de cel din Meridion (Mesembria) care să readucă la adevărata credință pe ereticii bonnosieni¹¹. Dacă la nordul Dunării n-ar fi existat creștini, actul lui Justinian ar fi specificat acest lucru. Nu ne-am pus, bineînțeles, această problemă. Am dori însă să arătăm faptul că biserica devenise în acea vreme o instituție ce dispunea de averi extrem de mari. Era cel mai important proprietar funciar, beneficia de anumite amenzi, donații etc.¹². Creșterea numărului călugărilor a fost atât de semnificativă încât s-a produs o diminuare a forței de muncă și a efectivelor armatei; în 36 numai la Constantinopol existau 70 de mănăstiri. Numărul lor deosebit de mare l-a determinat pe Justinian să le reglementeze regimul¹³. Este deci suficient de clar că în aceste condiții Biserica avea la dispoziție toate mijloacele și resursele de a se impune în teritoriile cucerite sau, în acest caz, de a-i organiza pe creștinii din aceste teritorii. Toate dezechilibrurile ne-au dus, însă la concluzia că aici era adoptat creștinismul latin în masă, mai de timpuriu, neimpus oficial.

Referitor la avari, trebuie să menționăm că și la ei existau adunări ale răboinicilor, adunări cu putere de decizie. Astfel, la un moment dat, „*Baian, conducătorul avarilor a hotărât în adunare să trimită soli*”, (Menander Protector, Fragmente, 28). Asemeni altor populații alogene, și avarii au fost considerați în izvoarele scrise „*rătăcitori și venetici*”.

Nici ei asemenea hunilor, nu au format un stat în adevăratul înțeles al cuvântului, instituție care ar fi garantat și respectat înțelegerile perfectate. Astfel că despre ei se pomenește că în anii

⁶ D. Popescu, *Das Gepidische Grabenfeld in einer vor und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen*, București, 197, passim

⁷ Ibidem, p. 75 și urm.

⁸ I. Hica, *Un cimitir din secolul al VI-lea e.n de la Valea Largă*, în *SCIVA*, 25, 1974, 4, p. 517-526.

⁹ V. Pârvan, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, București, 1911, p. 187

¹⁰ D. Tudor, *Oltenia romană*, București, 197, p. 474.

¹¹ I. D. Suci, *Monografia Miropoliei Banatului*, Timișoara, 1977, p. 34-35.

¹² O. Drimba, *Istoria culturii și civilizației*, vol II, București, 1989, p. 186-187

¹³ Ibidem, p. 188. la a doua încercare de fugă novicele era înrolat în armată.

586-587 „călcară iarăși tratatul și disprețuiră pe față alianța” încheiată cu Imperiul (Teofilact Simocata, *Istorie*, I,8).

În secolul al VI-lea au apărut slavii;ei au organizat numeroase incursiuni în Imperiul Bizantin (până pe la jumătatea secolului), trecând prin sudul Moldovei și estul Munteniei¹⁴. La sfârșitul secolului al VI-lea, așezarea temporară a slavilor în unele regiuni și în sud estul Transilvaniei a căpătat în mare parte caracterul unei ionozări organizate de către avari¹⁵. În perioada secolelor VI-VIII, slavii mai erau încă organizații în comunități gentilice, astfel că pentru această perioadă unitatea politică fundamentală a societății lor o constituia tribul¹⁶.

Descrierile autorilor de epocă au fost în mare asemănătoare cu ceea ce au scris despre alte populații alogene.

Referitor la modul de a lua decizii în diverse probleme, Procopiu din Cezarea scria: „Când vestea serăspâmdi și ajunse la urechile tuturor, se adunară aproape toți anții deoarece socoteau că este o treabă a obștii întregi”(Despre războaie, VII,21). „Neamurile acestea, sclavini și anții nu sunt conduse de un singur om ci trăiesc încă din vechime în rânduială democratică și de aceea treburile lor, atât cele prelnici cât și cele neprielnice, sunt totdeauna dezbătute de către obște.” (Despre războaie, VII,22). Ei „se ută dintr-un loc în altul” (Despre războaie, VII,24), iar Mauricius scris că „au mulți regi și nu se înțeleg între dânșii”(Arta militară, XI,3) scria că „nu cunosc orânduiala, sunt lipsiți de cuvânt și nu ascultă unii de alții”. Ei „suportau cu greu muncile agricole” (Leon cel Înțelept, Tacica, XVIII,106).

Cultura materială și sîpirtuală a acestei populații nou venite a fost infeioară celei autohtone. Gh.I.Brătianu¹⁷, analizând descrierile făcute de autori de epoca precu Procopiu din Cezarea, a considerat chiar că în aceste condiții, slavii nici nu și-au shimbat așezările din proprie inițiativă, și asta pentru că le-a lipsit unitatea politică, precum și un conducător unic. De asemenea, în condițiile dispersării puterii între numeroase triburi, fiecare mândru de independența sa, „slavilor le-a trebuit întotdeauna un stăpân străin penru a întemeia un stat și o dinastie: a fost cazul lui Samo, un negustor franc, ce a știut să se impună grupului occidental, cel al bulgarilor turanici în Balcani sau al aplului la vareg pin care se începea multă vreme istoria ofcială a Rusiei¹⁸.

Cultura slavă, de un caracter argaic, a împrumutat diverse elemente din cea a autotonilor. În acest sens nu s-a descoperit deocamdată nici o așezare a primilor necontaminată de elementele locale romanice¹⁹.

Referitor la viața sîpirtuală a slavilor, Procopius din Cezarea (Despre războaie, VII,14) a descris faptul că aceștia credeau într-un zeu făuritor al fulgerului, căruia îi aduceau sacrificii, dar că venerau „și râurile, și nimfele și alte spirite și le adus sacrificii și fac preziceri legate de aceste sacrificii”, ceea ce este elocvent pentru stadiul de dezvoltare a respectivelor comunități.

¹⁴ D.Gh.Teodor, *Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatic ale României*, în *Carpica*, V, 1972, p.105-114.

¹⁵ Idem, *Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului roman*, în *Arheologia Moldovei*, IX, Iași, 1980, p.75-84.

¹⁶ H.Lowmniansky, *Transformations sociales en Europe central et orientale aux VI^e-XIII^e siecles*, comunicare de cel de-al XIII-lea Congres Internațional de Științe Istorice, Moscova, 16-23 august 1970, în *Revista de referate și recenzii, istorie-geografie*, 1970, nr.4, p.447-450; B.D.Grecov, *Geneza dalismului în Rusia*, în *Voropsii istorii*, 1925, nr.5, apud Șt.Olteanu, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demo-economice și social politice*, București, 1997, p.2211-212

¹⁷ Gh.I.Brătianu, *Marea Neagră*, vol. I, București, 1988, p.249-250

¹⁸ *ibidem*

¹⁹ D.gh.Teodor, *Unele cosiderații...*, p.75-84

După anul 602 , cu excepția unor regiuni ale Transilvaniei , nu au mai avut loc pătrunderi masive ale slavilor la nordul Dunării de Jos , iar în decurul secolului al VII-lea coabitarea româno-slavă a reprezentat un nou proces de asimilare a acestora din urmă , care au început să-și însușească tot mai mult elementele romanice în cultura lor materială și spirituală²⁰.

Conform opiniilor lui D. Obolensky, societatea slavilor s-a desoebit față de germanici în primul rând pentru că primii n-au intrat în Imperiu în calitate de federați ci doar ca năvăliori , distrugând repede mecanismul administrativ roman bizantin și mai ales rețeaua de episcopate ce se constituise în sudul Dunării încă din secolele VII-lea și al VI-lea; o cauză a înapoierii lor culturale în secolele al VII-lea și al VIII-lea a fost și faptul că erau refractari la influența creștinismului.

Sclavinii în care trăiau aceștia la sudul Dunării desemnau regiuni geografice concentrate de cele mai multe ori pe văile râurilor și nu unități politico-administrative . Astfel , Cronica din Monemvasa a afirmat despre slavii care ajunseseră până în Pelopones că „ *nu erau nici supuși ai împăratului nici ai altcuiva*”.

Așadar , în această perioadă sclavinii nu se aflau sub autoritatea imperiului , dar nici n erau instituții politice cu organizare proprie.

Se poate afirma , de asemenea , că triburile Protobulgarilor au pimi legi , după cum știm , de abia pe vremea hanului Krum (802-814) influențați fiind de realitățile social-politice din Imperiu.

Am specificat deja că secolul al VIII-lea a reprezentat un răstimp de liniște , poate doar cu excepția apariției protobulgarilor.

Aceștia din urmă, asemenea slavilor , s-au interpus între teritoriile nord-dunărene și Imperiul Bizantin.

În spiritul ideii privind cât și cum ar fi putut influența populațiile nou venite sau dacă acestea au fost influențate , am considerat necesar a prezenta pe scurt câteva probleme legate de moravurile, obiceiurile și instituțiile bulgarilor de pe vremea când încă se mai aflau în regiunea fluviului Volga ,deci stadiul lor de dezvoltare înainte de a lua contact cu realitățile din Imperiu.

Cele mai importante în acest sens au fost oferite de către călătorul arab Ibn Fadlan. Șamanii bulgarilor conduceau ceremoniile religioase ,iar Ibn Fadlan mai nota:”*Am văzut în rândurile or o ceată care se închina la șerpi și o ceată care se închina la pești și o alta de închinători la cocori..*”Însemnările călătorului arab care i-a cunoscut în mod direct pe bulgarii de pe Volga sunt elocvente este vorba așadar de o societate primitivă, dominată de animism și totemism , unde se practcau în mod curent sacrificiile umane. Nomazi fiind ,dacă se întâmpla să se onstruiască o clădire ,aceasta trebuia să fie de formă rotundă, în amintirea corturilor lor. Am prezentat pe scurt stadiul de dezvoltare a acestu popor de neam turcic înainte de a pleca din regiunea fluviului Volga.

Referitor la maghiari,despre ei se spune că „*rătăcesc în pustietățile Pannoniei și își caută hrana zilnică din vânat și pescuit*” (Regino,Chronicon ,II,64). De asemenea , nici ei „*nu cultivă pământul*”(Richard ,Descierea Ungariei mari,XI).

²⁰ibidem,vezi și Idem „*Authoni și migratori la est de Carpați în seolele VI-VIII, e.n , în Arheologia Moldovei ,10,1985,p.50-73;M.Rusu „Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi .în Acta Musei Napocesis,16,1979.p.189-200*

Între anii 898 și 955, maghiarii au fost considerați un adevărat flagel al Europei, numiți în Cântecul lui Roland „*neam drăcesc*” și asemuiți sarazinilor. Despre maghiari mai putem nota că la baza societății lor se afla familia patriarhală; mai multe asemenea familii formau o gintă iar mai multe ginte un trib condus de un șef militar. Astfel, sunt pomenite șapte triburi maghiare: Nyek, Megyer, Kurt-Gyarmar, Tarjan, Jenő, Ker și Keyi. Ele erau onduse de următorii șefi: Almous), tatăl lui Arpad, Eleud (Elod), tatăl lui Zobolsi (Szabolc), Ete, Tosu (Tas), tatăl lui Lelu (Lel/Lehel), huba, care descindea din neamul lui Zemera și Tuhtum (tuhtum/Teteny), tatăl lui Harca (Horka). În Cronica lui Simon de Keza și în Cronica pictată de către specialiști și prezentate mai sus. Ceea ce poate să suprindă (la Anonymus, Simo de Keza, Cronica picată de la Viena) este că sunt trecute mai întâi numele taților, apoi ale fiilor, la fel cum mai târziu (până în zilele noastre) maghiarii și-au scris numele de familie, numele ginții, al tribului și apoi numele personal.

Dintre toți cei citați mai sus, Lel este cel care, după ce s-a așezat în ținutul Nitrei (Moravia, Boemia) a plecat mai apoi în Ardeal, restul maghiarilor păstrându-și centrul de putere în Câmpia Pannoniei; de asemenea unii autori au considerat că doar urmele tribului Megyer era de origine filii-urgică, în timp ce numele restului triburilor erau de origine turcică²¹.

Deplasarea triburilor maghiare spre Câmpia Pannoniei a antrenat și alte populații. Odată ajunși aici unii autori le-au atribuit pentru un timp un rol important în organizarea și chiar conducerea comunității maghiare. În orice caz, societatea maghiară din perioada ulterioară cucerii Pannoniei a fost eterogenă din punct de vedere antropologic (și etnic)²².

Repartiția diverselor tipuri somatice se prezenta astfel:

- la vârful ierarhiei se găsesc turanoizi, uralei și pamiroizi;
- pentru starturile mijlocii erau caracteristice tipurile rasiale mediteranoide, nordice și pamioidice;
- mare masă a populației conta în mediteonoizi, nordici și cromagnoizi.

În ceea ce privește situația din Câmpia Pannonică din perioada anterioară venirii maghiarilor, precum și în legătura cu cercetarea istorică referitoare la „*romanii*” și „*blochii*”, s-ar putea de asemenea discuta temeiurile de „*pastora Romanorum*” și de „*pascua Romanorum*” așa cum era, în tradiția cronicilor medievale, denumită Ungaria. Conform mărturiilor lăsate de Constantin al VII-lea Porfirogenetul, curând după așezarea în Pannonia (după anul 927), un anume „*cleric Gabriel*” a fost trimis în misiune la maghiari; nu se cunoaște rezultatul acestei misiuni. Probabil că el a avut oarecare succes având în vedere că (în jurul anului 948) Termacs, strănepotul lui Arpad și Horka Bulcsu, al treilea demnitar. Ca importanță al uniunii tribale maghiare au fost primiți cu fast la Constantinopol. Aici Horka Bulcsu s-a creștinat, primind și titlul de patriarh, dar la înnoarea în Ungaria a renunțat la creștinism, continuând incursiunile de jaf inclusiv împotriva Imperiului Bizantin; a fost prins și executat în cele din urmă, după bătălia de la Lechfeld din 10 august 955, împreună cu Lel (Lehel), șeful unui dintre triburile maghiare pomenit în paginile anterioare ale lucrării noastre episodul este amănunțit descris în *Geste Hungarorum*.

Pecenegii erau cei mai mari dușmani ai maghiarilor la momentul 896. Ei au fost reprezentați de către autorii de epocă în culori defavorabile. Ioan Zoranas (*Conica*, 41) a scris despre pecenegi că: „nu cunoșteau nici cuvânt, nici lege, nici religie, nu-și rânduiau viața”.

²¹ V. Spinei, *Marile Migrații din estul și sud-estul Europei în secolele I-XIII*, Institutul European, Iași, 1999, p.31

²² D. Obolensky, *Un commonwealth medieval, Bizanțul*, București, 2002, p.71-73

Conform descrierii făcute de Ioan Skylitzesc(*Compediu de istorii,107*), erau împărțiți în triburi și clanuri.Referitor la stadiul de dezvoltare a acestor din urmă triburi și clanuri ,Ioan Mauropus(*Cuvântare de Sf.Gheorghe.,81*) a scris că pecenegii erau „...nomazi după felul de viață, cu moravuri sălbatice,nerușinați și spurcați în viață și obiceiuri, iar în rest cu nimic vrednic de luat în seamă(...) căci nu cunoșteau nici cuvânt nici religie nu erau uniți prin legătura vreunei înțelegeri făceau rău țării și o cotropeau pe neașteptate,jefuiau tot ce întâlneau în cale”.

Nefiind bine organizați ,pecenegii au constituit o populației amestecată din punct de vedere etnic. Astfel ,o geografie pesană din 982 amintea de „pecenegii turci”și „pecenegii chazari”, iar Constantin al VII-le Porfîgebetul a descris opt ținuturi corespunzătoare triburilor împărțit în patruzeci de districte corespunzătoare clanurilor ,trei dintre aceste triburi erau considerate de neam mai ales față de celălalte²³.

Confederația tribală a urzilor este descrisă de izvoarele narative ca fiind deținătoarea unor mari turme de oi ,cai și cămile.Diverși autori s pomenit trei,opt ,nouă doisprezece sau douzce etc. De triburi de uzi si pecenegi etc.Altă populației turcică ,cumanii au ocupat teritoriile întinse din Asia Centrală până în estul Europei ,având un mod de trai nomad.Robert de Clari ,în opera sa dedicată cruciadei a IV-a , a scris referindu-se la cumani :”Sunt un neam sălbatic , care nici nu ară ,nici nu seamănă , n-au nici colibe ,nici case ,dar au nișe corturi de postav ,locuințe în care cirulă și trăiesc din lapte, brânză și carne”.Mai sus pomenitele populații (slave,turcice)s-au aflat într-un stadiu de dezvoltar evident inferior față de populația romanică de la Dunărea de Jos. Ele au fost prezentate în izvoarele narative într-un mod asemănător.

Pe lângă organizarea gentilico-tribală ,ar mai fi de remarcat la poparele turcice și problema conducerii bicefale:la hun Ailla și leda sau „doi regi ai hunilor”(Ioanes Mallakas,*Cromogafia,XVII*); bulgarii aveau și ei „doi regi „(*Theophanes Confessor ,Cronografia,160*) , iar pecenegii erau conduși de Kegen (2triburi) și Tyrah (11 triburi) cei doi au fost pomeniți ș de Georgios Kedrenos(*Compediu de istorii,33*). Georgaful persan Gardizi afirma despre conducătorul mghiarilor că:” i-se spune Kanda și acesta este titlul regelui lor mai mare deși rangul celui cre-i conduce cu adevărat este Jula și maghiarii fac tot ce le prounește acest Jula al lor”, iar Jula –Gyula avea putere executivă. S-ar putea ca acesta din urmă să fie și un judecător (sau o funcție în acest sens).

BIBLIOGRAPHY

- Gh.I.Brătianu,*Marea Neagră*,vol. I, București, 1988
I.Hica, *Un cimitir din secolul al VI-lea e.n de la Valea Largă* , în SCIVA, 25,1974
O . Drimba , *Istoria culturii și civilizației* , vol II, București, 1989
B.D.Grecov,*Geneza dalismului în Rusia,în Voropsii istorii,1925,nr5 ,apud Șt.Olteanu ,Societatea carpato-danubiano-pontică în secoleleIV-XI.Sructuri demo-economice și social politice, București, 1997*

²³ V.Spinei, *Ultimele valuri migratoare de la nordul Marii Negre și al Dunării de Jos*,Iași ,1996,p.61-62; Alin Scridon, *Câteva detalii legate de spiritualitatea israelită timișoreană de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în Istoricul Dan Dem ea la a 70-a aniversareș* , Editura Gutenberg Univeris, Arad,2011, pp. 186-18

H.Lowmniansky, *Transformations sociales en Europe central et orientale aux VI^e-XIII^e siècles*, comunicare de cel de-al XIII-lea Congres Internațional de Științe Istorice, Moscova, 16-23 august 1970, în *Revista de referate și recenzii, istorie-geografie*, 1970, nr.4

A.Kiss, *Das Wierteleben der Gepiden in der Awarenzeit*, în *Die Völker Südosteuropas im 6-8 Jahrhunderts* (coord.B.Hansel), München –Berlin, 1987

V.Pârvan, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, București, 1911

D. Popescu, *Das Gepidische Grabenfeld in einer vor und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen*, București, 1977

M.Rusu, *Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi*. în *Acta Musei Napocensis*, 16, 1979

D.Gh.Teodor, *Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatic ale României*, în *Carpica*, V, 1972

Eugenia Zaharia, *Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII. Cimitiul nr.2 de la Bratei*, București, 1977

ASPECTS OF THE MOLDAVIAN ORTHODOX CHURCH'S STRUGGLE FOR ECCLESIASTICAL AUTONOMY (1750-1850)

Mirela Beguni

Lecturer, PhD., "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: The study presents aspects of the Romanians' steps in the Moldavian Principality in order to achieve ecclesiastical autonomy in the last part of the Phanariot regime and in the first three decades of autochthonous domination, the most important aspects of this struggle being aimed at subordinating the Greek clergy and bringing the monasteries dedicated to the Holy Places under Romanian control.

Keywords: Moldavia, dedicated monasteries, monastic fortunes, romanian administration, Greek clergy

Cucerirea de către otomani a teritoriilor cu valoare simbolică pentru creștinism – numite generic Locurile Sfinte – a însemnat intrarea acestora sub o stăpânire islamică ce le pretindea conducătorilor lor religioși răscumpărarea libertății cultului prin sume importante pe care, neavând posibilitatea să le plătească, le-au solicitat fraților de credință. Astfel, din dorința unei „înrudiri” duhovnicești ce presupunea recunoașterea rolului acestor locuri pentru întreaga ortodoxie, domnitorii români le-au sprijinit în mod constant și semnificativ, una dintre formele prin care au intenționat ameliorarea situației lor materiale fiind plasarea sub ascultarea canonică a lor a unor ctitorii românești.

Totuși, cu trecerea timpului, consecințele închinării unor mănăstiri și biserici către Locurile Sfinte au devenit tot mai grave, iar multitudinea afierosirilor¹ a contribuit la întărirea influenței politice elene în Principat², fapt ce a cauzat reacția autohtonilor, a căror luptă pentru autonomie ecleziastică a vizat cu precădere poziția clerului grecesc în biserică și situația mănăstirilor închinată³.

Fără a pătrunde decât în mod excepțional în ierarhia clericală moldavă, lucru pe care îl realizaseră pe deplin în cea munteană, grecii, sprijiniți de domnitorii fanarioți și de ruși, își făcuseră simțită prezența și în această biserică mai ales prin egumenii mănăstirilor închinată,

¹În Moldova, numărul lăcașurilor închinată se ridică la 215: 101 la Sfântul Mormânt, 87 la Athos, 12 la Sinai, 5 la Patriarhia ecumenică, 3 la cea a Alexandriei, două la a Antiohiei și 5 la Mănăstirea Drianul din Epir ((cf. Theodor Codrescu, *Uricarul* (infra *Uricarul*), vol. IV, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1857, pp. 425, 426; *Îndrumător în Arhivele Centrale*, vol. I, partea I, București, 1971, Mitropolia Moldovei, p. 404; Constantin Erbiceanu, *Note asupra istoriei bisericesti a românilor pentru secolul al XIX-lea*, în „Biserica Ortodoxă Română” (infra B.O.R.), an. XXIX, nr. 7, 1905, pp. 769).

² Andreas Wolf consemna că „cele mai bogate dintre mănăstirile Moldovei se află în mâinile grecilor, care au avut ca deviză exploatarea dominației lor politice și religioase asupra locuitorilor ei, cu priceperea și viclenia lor, cunoscută încă din timpurile cele mai vechi, lucrând și aici și întrebunțând toate mijloacele încât să devină stăpâni pe cele mai bogate dintre mănăstiri și pe veniturile lor” (D., *Episcopiile de Roman și Huși și monastirile Moldovei*, de Andrei Volf, în B.O.R., an XXVII, nr. 2, 1903, p. 174).

³ Vlad Georgescu, *Ideile politice și iluminismul în Principatele Române 1750-1831*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, pp. 150, 151.

mărturie a înrăuririi lor stând redactarea actelor de hirotonire a prelaților în limba elenă, urmată de traducerea în română și de semnături⁴.

Îngrijorați de încercările de imixtiune în biserica lor, moldovenii au reacționat energic, iar o dovadă a împotrivirii față de înstrăinarea ei este atestată de un document din 1819, în care arhimandritul Bisericii Sf. Nicolae din Botoșani, deși român, era obligat să semneze renunțarea la dreptul de a pretinde vreodată rangul de episcop în Moldova din pricina primirii egumeniei unei mănăstiri închinată⁵, expresie a dorinței de limitare a ascensiunii grecești fiind și schimbarea pozițiilor semnăturilor egumenilor locașurilor închinată, ce urmau acum după cele ale pământenilor⁶.

De asemenea, cu toate că Moldova a avut întotdeauna conștiința superiorității autorității spirituale a patriarhului ecumenic în chestiunile legate de morală, ea nu i-a recunoscut dreptul de a se amesteca în problemele religioase sau politice ale țării, încercările ierarhilor constantinopolitani de a trece peste tradițiile proprii fiind mereu întâmpinate cu proteste și, deseori, sortite eșecului. Astfel, ca un adevărat întâistătător al bisericii țării sale, mitropolitul Veniamin Costachi a răspuns în 1837 cererii patriarhului ecumenic – care, auzind de unele activități propagandistice calvine în Orient, le solicitase prelaților să constituie epitropii, în vederea urmăririi „uneltirilor” acestora – că „înființarea unei așa epitropii se păsuiește pe altă dată”, grija față de păstoriți fiind oricum o preocupare și o datorie a sa ca ierarh⁷.

Deși contactele cu Patriarhiile răsăritene deveniseră mai puțin frecvente, iar raporturile cu cea de la Constantinopol aveau un caracter mai mult formal, susținerea lor financiară s-a amplificat, mai ales mănăstirile închinată contribuind cu sume uriașe la sprijinirea ortodoxiei în Imperiul Otoman⁸, căci, cu toate că documentele de afierosire conțineau prevederi precise cu privire la întreținerea locașurilor și la instituțiile de binefacere pe care trebuiau să le susțină, călugării români erau alungați, ctitoriile erau lăsate frecvent în paragină⁹, utilizarea veniturilor nu respecta testamentele, iar din țară erau scoase sume tot mai mari.

Înlocuiți de obicei după trei ani, egumenii nu respectau condițiile de închinare, jefuiau mănăstirile de bogății, luând la plecare în străinătate chiar și odoare furate¹⁰ și scoteau aproape total aceste locașuri de sub jurisdicția ecleziastică și politică autohtonă. Preluate efectiv de către

⁴ A. D. Xenopol, *Istoria românilor din Dacia Traiană*, ediția a III-a (de I. Vlădescu), vol. X, Editura Cartea Românească, București, 1930, p. 200.

⁵ *Ibidem*, pp. 200, 201; Constantin Erbiceanu, *op. cit.*, an XXVIII, nr. 2, 1904, pp. 186, 187.

⁶ Nicolae Iorga, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, ediție de Mihaela Paraschiv, Editura Junimea, Iași, 2001, p. 393.

⁷ Melchisedek <Ștefănescu>, *Chronica Hușilor și a Episcopiei*, Tipografia „C. A. Roseti”, București, 1869, pp. 438-439.

⁸ Pe lângă mănăstiri și biserici, și unele spitale și școli beneficiau de finanțare românească, daniile și ajutoarele ajungând în multe regiuni din Peninsula Balcanică, în insulele arhipelagului grecesc, în Asia Mică și în Palestina (vezi Ioan Rămureanu, *Contribuția Țărilor Române la dobândirea independenței naționale a poporului grec*, în B.O.R., an. XC, nr. 1-2, 1972, pp. 136-138; T. G. Bulat, *Danii pentru Orientul creștin în epoca fanariotă târzie (1774-1821) din țara noastră*, în B.O.R., an. XCII, nr. 3-4, 1974, p. 412; Constantin Erbiceanu, *Un document patriarhal din 1786 prin care se arată că două școli grecești din Neohor, pe Bosfor, erau întreținute cu bani românești*, în B.O.R., an. XVIII, nr. 4, 1895, pp. 308-311; Nicolae Stoicescu, *Regimul fiscal al preoților din Țara Românească și Moldova până la Regulamentul Organic*, în B.O.R., an. LXXXIX, nr. 3-4, 1971, p. 353).

⁹ Toate erau aproape abandonate, prezența monahilor reducându-se chiar și la unul singur (cazul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Focșani), mulți dintre egumeni preferând să locuiască în capitală (Corneliu Istrati, *Statistici ecleziastice efectuate în Moldova între anii 1808 și 1812*, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XXV/1, 1988, pp. 341-343, 346-347; Constantin Erbiceanu, *Note...*, an. XXIX, nr. 1, 1905, p. 57).

¹⁰ *Uricarul*, vol. XXV, 1895, pp. 339, 453; Nicolae Iorga, *op. cit.*, p. 383; A. D. Xenopol, *op. cit.*, vol. IX, 1829, pp. 68.

egumenii străini, interesați doar de propria îmbogățire și de trimiterea de sume cât mai consistente în exterior, mănăstirile închinată Locurilor Sfinte încetau susținerea actelor de caritate și a celor de educație prevăzute de ctitorii lor, iar locașurile erau abandonate și lăsate în ruină, starea lor de decădere determinându-i pe pământeni să interzică, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, închinarea altora noi¹¹.

În mod firesc, comportamentul samavolnic al grecilor nu a rămas neobservat de români, care notau cu indignare că mănăstirile afierosite „au ajuns să se vândă și să se cumpere ca o marfă, fără a se mai păzi acele hotărâte orânduiei de ctitori, ce s-au străduit și au cheltuit spre folosul obștei”, scopul generozității românilor nefiind acela de „a sta călugării răsturnați în colțurile sofalelor, îmbrăcați în haine scumpe [...], în desfănări și în desfătări petrecând”¹².

Aspectele negative erau semnalate și de exarhul Gavriil Bănulescu Bodoni (1808-1812), care scria Sinodului rusesc despre egumenii greci că, adevărați precupeți, interesați de reducerea cheltuielilor pentru a-și mări propriile venituri, în multe mănăstiri nu mai țin călugări, ci aduc doar câte unul sau doi preoți pentru servicii bisericești, că nu slujesc și nu au grijă de biserică, ci doar de administrarea moșiilor și că fac multe datorii, din care pricini propunea să se ia o serie de măsuri, în mare parte asemănătoare cu cele ce vor fi solicitate și de pământeni¹³.

Situația necorespunzătoare era mult mai veche, între criticii ei aflându-se și D'Hauterive, care consemna, în 1787, că mănăstirile sunt pline de străini despotici, care „se fac stăpâni pe o mănăstire ca pe o cucerire, flămânzesc pe nenorociții pe care îi cârmuiesc, strâng comori pe care le duc în cele din urmă aiurea, și înșală deopotrivă și pe epitropi, care se încred orbește în socotelile lor, și pe mai marii lor din depărtare”. Indignat, autorul aprecia că moșiile țării nu trebuie, cu încuviințarea legilor, „să ducă aiurea o bogăție care nu lasă nimic la izvorul ei și nu despăgubește țara nici prin pilda vreunei virtuți, nici prin vreo muncă folositoare”, susținând necesitatea de a li se da pământenilor dreptul de a cârmui aceste averi¹⁴.

Cu toate că împotriva nesfârșitelor afierosiri¹⁵ și a administrării defectuoase a mănăstirilor mai fuseseră luate măsuri și în trecut, în timpul regimului fanariot, încălcarea stipulațiilor primare de închinare a fost nelimitată, demersurile unor domnitori în sensul

¹¹ Vlad Georgescu, *op. cit.*, p. 151. Ultima mănăstire închinată de moldoveni a fost cea de la Florești, pe care Veniamin Costachi o subordonase, în 1806, mănăstirii atonite Esfigmenu, gest pe care l-a regretat ulterior.

¹² Constantin Goleșcu, *Însemnare a călătoriei mele*, apud Andrei Vizanti, *Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei și Sucevei. Epoca, viața și operele sale*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1881, p. 100.

¹³ Gheorghe Gheorghiu, *Gavriil Bănulescu Bodoni, mitropolit al Moldovei, exarh Valahiei și Basarabiei 1746-1821*, Tipografia cărților bisericești, București, 1899, pp. 30-32.

¹⁴ D'Hauterive, *Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei prezentat lui Alexandru Vodă Ipsilante, domnul Moldovei, la 1787*, Institutul de arte grafice „Carol Göbl”, București, 1902, pp. 155-159. Vezi și Ioan F. Stănculescu, *Reforme, rânduieli și stări bisericești în epoca fanariotă*, în B.O.R., an. LXXXI, nr. 5-6, 1963, pp. 536, 540.

¹⁵ Întrucât, din secolul al XVI-lea, domnitorii au făcut regulat danii bisericilor străine, doar 20 de mănăstiri erau neînchinată în anul 1810, în timp ce 37 erau închinată, iar acestea din urmă dețineau mai mult de jumătate din pământurile mănăstirești (în 1859, suprafața moșiilor lor era de 355. 680 de fălci, din totalul de 653.260) (cf. Corneliu Istrati, *op. cit.*, pp. 345, 353; Ecaterina Negruți-Munteanu, *Moșiile mănăstirilor din Moldova închinată locurilor sfinte, după o statistică alcătuită la 1848*, în M.M.S., an. XLIII, nr. 7-8, p. 497). Cf. Pompiliu Eliade, la sfârșitul veacului al XVIII-lea, a cincea parte a celor mai bune pământuri ale țării erau deținute de mănăstirile închinată (*Influența franceză asupra spiritului public în România*, ediție de Alexandru Duțu, Editura Univers, București, 1982, pp. 32-35).

schimbării statutului acestora întâmpinând rezistența neînduplecată a tuturor patriarhilor răsăriteni¹⁶.

Într-un arz din anul 1821, moldovenii, nemulțumiți de faptul că, “de când au intrat aceste mănăstiri în mâinile călugărilor greci, nu numai că acele miluiri au lipsit cu totul, dar încă le-au și supus sub grea sarcină de datorie”, au cerut Porții administrarea de către români a mănăstirilor închinată, cu promisiunea de respectare neabătută a hotărârilor ctitorilor¹⁷. Repetatele proteste ale românilor¹⁸ împotriva flagrantei încălcări a autonomiei lor au adus, odată cu căderea în dizgrație a grecilor din pricina Eteriei și cu instaurarea domniilor pământene, un succes temporar pentru moldoveni, care au obținut, prin firmanul de numire a domnitorului Ioniță Sandu Sturdza, trecerea mănăstirilor închinată sub administrație autohtonă și înlocuirea egumenilor greci cu pământeni¹⁹.

Curând, a început munca de refacere materială și spirituală a locașurilor închinată, prin adoptarea de măsuri care să înlăture urmările nefaste ale abuzurilor alogenilor, precum: executarea de reparații, plățirea datoriilor, interzicerea contractării de împrumuturi și a efectuării de cheltuieli fără acordul Mitropoliei, regularizarea administrării moșiilor, dar și elaborarea unui regulament de viață monastică ce prevedea pomenirea ctitorilor, activități liturgice sau stabilirea monahilor în mănăstiri²⁰. De asemenea, devastarea Principatului ca urmare a Eteriei i-a determinat pe moldoveni să înlocuiască plata embaticului către Locurile Sfinte cu o contribuție pentru plata datoriilor statului, în anul 1824 luându-se decizia ca acestea să primească o treime din venituri²¹, în timp ce pentru anii 1827 și 1828, domnitorul Ioniță Sandu Sturdza a acceptat ca ajutorul trimis în Orient să fie de câte 100.000 de lei²².

Din nefericire pentru români, succesorul țarului Alexandru I, Nicolae I, a intervenit la Poartă în favoarea grecilor, fapt ce a readus mănăstirile închinată și proprietățile lor la dispoziția egumenilor străini, cererile adresate potențailor ruși de către mitropolitul Veniamin de a fi respectate vechile privilegii ale țării și argumentele lui referitoare la ruina edificiilor și la comportamentul despotice al grecilor rămânând fără urmări²³.

În pofida faptului că protestele nu le-au fost ascultate, iar la sfârșitul anului 1827, grecii au revenit în Moldova, autohtonii au reușit să le impună unele limite, printr-o comisie alcătuită în

¹⁶Uricarul, vol. XXV, p. 351, 373, 410, 416, 429, 434; Neagu Djuvara, *Între Orient și Occident*, Editura Humanitas, București, 1995, p. 145; Keith Hitchins, *România 1774-1866*, Editura Humanitas, București, 1998, p. 58; Ștefan Berechet, *Averile mănăstirești din Basarabia*, în B.O.R., an. XLI, nr. 4, 1923, p. 633.

¹⁷V. A. Urechia, *Istoria românilor*, tom. XIII, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu, București, 1901, pp. 102-105.

¹⁸A. D. Xenopol, *op. cit.*, vol. X, p. 46.

¹⁹Uricarul, vol. III, ediția a II-a, 1892, p. 232; Gheorghe I. Moiescu, *Mănăstirile închinată din Țara Românească în vremea păstoriei mitropolitului Grigorie Dascălul (1823-1834)*, în B.O.R., an. LII, nr. 5-6, 1934, pp. 423, 424.

²⁰Vezi Eudoxiu de Hurmuzaki, *Documente privitoare la istoria românilor*, vol. X, coord. Nicolae Iorga, București, 1897, p. 346; Constantin Erbiceanu, *Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei și a Catedralei mitropolitane din Iași*, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888, pp. 265-267.

²¹*Ibidem*, pp. 236, 242, 244, 405-408.

²²Uricarul, vol. I, ediția a doua, 1873, p. 373; Constantin Erbiceanu, *Note...*, an. XXIX, nr. 7, p. 769; A. D. Xenopol, *op. cit.*, vol. XI, 1930, pp. 16, 17.

²³Nicolae Istrati, *Questia monastirilor închinată din Moldova*, Tipografia Minervei, Iași, 1860, p. 6; Uricarul, vol. IV, p. 430; Nicolae V. Dură, *Preocupările canonice ale mitropolitului Veniamin Costachi în pastoralele și corespondența sa*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei” (infra M.M.S.), an. XLVII, nr. 7-8, 1971, pp. 488, 489, 491; Mircea Nișcoveanu, *Biserica ortodoxă din Moldova și Patriarhia ecumenică, în prima jumătate a veacului al XIX-lea*, în M.M.S., an. LII, nr. 9-12, 1976, pp. 666, 667.

1828 pentru administrarea averilor mănăstirilor închinat, din care făceau parte trei exarhi ai Locurilor Sfinte, dar și doi boieri și doi arhieri moldoveni numiți de mitropolit²⁴.

La 7 februarie 1828, Divanul propunea luarea unor măsuri: arendarea imobilelor mănăstirilor închinat să se facă pe o perioadă de trei ani, iar la arendare să participe și epitropii români, repararea urgentă a imobilelor, achitarea datoriilor, interdicția de vindere, schimbare sau ipotecare a moșiilor, dar și impunerea subordonării canonice față de mitropolit (ceea ce consulul rus Minciaky considera ca fiind imposibil de acceptat de către greci)²⁵, iar la 28 martie, domnitorul Ioniță Sandu Sturdza a dispus majorarea de cinci ori, de la 5.000 la 25.000 de lei, a contribuției mănăstirilor închinat pentru susținerea școlilor²⁶.

În același an, românii le-au cerut egumenilor să prezinte documentele originale, în scopul cunoașterii și respectării voinței ctitorilor și al evitării abuzurilor²⁷ (cerere care întâmpinat refuzul grecilor), iar în corespondența cu o înaltă oficialitate țaristă, mitropolitul Veniamin susținea poziția Divanului, care considera că grecii sunt obligați să împlinescă dispozițiile ctitorilor, că pentru administrarea averilor e necesară conlucrarea străinilor cu epitropii români și că monahii alogeni trebuie să se supună mitropolitului Moldovei²⁸.

Cu toate că deciziile românilor au avut ca efect o oarecare limitare a abuzurilor grecilor, aceștia au reușit, cu sprijinul tacit sau fățiș al Rusiei, să evite respectarea lor strictă, astfel că raportul Adunării obștești și comisia mixtă însărcinată cu problema mănăstirilor închinat constatau că egumenii refuză să prezinte documentele de afierosire, mănăstirile sunt în stare de ruină și au datorii mari nejustificate, iar odoarele lor au fost furate și duse în alte țări²⁹.

În plus, conflictul dintre autohtoni și străini s-a agravat în urma creării Epitropiei Sfântului Mormânt, o instituție administrativă înființată abuziv în timpul lui Kiseleff cu scopul de a supraveghea interesele posesiunilor din Principat, ce căuta scoaterea lor de sub controlul forurilor autohtone, iar prin permanentele imixțiuni în rezolvarea unor probleme a stârnit nemulțumirea generală a moldovenilor³⁰.

În cadrul disputelor, plasate „sub pavăza ocrotitoare a curții”, Divanul susținea că aceste mănăstiri „sunt tot din neamul românesc, făcute și închinat Jos pentru ajutor numai la vremi de prisosință”, încât obligațiile celor închinat și ale celor neînchinat sunt aceleași³¹, ctitorii având grijă să nu instituie niciodată stăpânirea desăvârșită a Sfintelor Locuri asupra averilor cu care ei le înzestraseră. Astfel, alienarea și schimbarea bunurilor erau, de obicei, interzise, iar actele de fundație dovedeau că intenția ctitorilor era ca veniturile averilor mănăstirești să fie întrebuițate cu precădere pentru întreținerea locașurilor și a așezămintelor de cultură sau de binefacere, numai o parte a prisosurilor, maximum 5%, urmând să fie trimisă în Orient³².

²⁴ Constantin Erbiceanu, *Note...*, în B.O.R., an. XXVIII, nr. 11, 1905, p. 1259; Idem, *Istoria Mitropoliei...*, pp. 449, 450; Nicolae Iorga, *op. cit.*, p. 528; V. A. Urechia, *op. cit.*, tom. VII, 1894, p. 243.

²⁵ *Uricarul*, vol. VII, 1886, pp. 109-117; Ioan C. Filitti, *Frământările politice și sociale în Principatele române de la 1821 la 1828*, Editura „Cartea românească”, București, 1932, p. 169.

²⁶ *Uricarul*, vol. III, pp. 32, 33; vol. IV, pp. 431, 432; vol. VII, pp. 176, 177.

²⁷ Constantin Erbiceanu, *Note...*, an. XXVIII, nr. 12, 1905, pp. 1365-1366.

²⁸ Ioan C. Filitti, *op. cit.*, p. 169.

²⁹ Nicolae Istrati, *op. cit.*, pp. 6, 7.

³⁰ *Îndrumător în Arhivele Centrale*, vol. I, I, pp. 403, 404; Ștefan Berechet, *op. cit.*, pp. 634-637.

³¹ Ioan C. Filitti, *Principatele române de la 1828 la 1834; ocupația rusească și Regulamentul Organic*, Institutul de arte grafice „Bucovina” I. E. Torouțiu, București, 1934, p. 64.

³² Vezi *Uricarul*, vol. XXV, pp. 321-326, 336, 372-374; Ștefan Berechet, *op. cit.*, p. 635; Ghenadie Enăceanu, *Începutul averilor românești zise închinat după prea fericitul Dositei, patriarhul Ierusalimului*, în B.O.R., an. IV, nr. 10, 1878, pp. 597-600.

Românii arătau că acestea răsturnaseră rolurile și că își atribuiră drepturi precum administrarea averilor după propria voie și fără control, luarea tuturor veniturilor și întrebuințarea doar a unei mici părți a lor pentru îndeplinirea voinței ctitorilor, schimbarea egumenilor fără amestecul domnitorilor, ca și refuzul de a da vreo explicație autohtonilor sau de a contribui la sarcinile statului³³. Starea lamentabilă a mănăstirilor închinată era descrisă de Nicolae Istrati, care nota că „tristul lor aspect stoarce lacrimi de durere și de compătimire, revoltând chiar și pe cel mai indiferent în contra acestui vandalism, în contra acestui ateism sub masca religiei, în contra acestei mari ingratitudei către patria și către urmașii ctitorilor, care sunt uitați și șterși din memoria celor ce se folosesc de avuția lor”³⁴.

Deși actele de închinare arătau clar că noul statut nu însemna stăpânirea de către străini, și încă cu drept de proprietate, împotriva drepturilor imprescriptibile pe care țara le-a avut întotdeauna asupra mănăstirilor închinată, exarhii susțineau că „mănăstirile sunt avere a Sfințelor Locuri și că numai sfințiile lor, ca unii ce înfățișează aceste Sfinte Locuri, pot face cu mănăstirile orice vor voi, neavând să dea socoteală la nimeni, că nu cunosc alte îndatoriri afară dintr-acelea care se ating numai de slujba bisericească în biserica fiecărei mănăstiri”³⁵ și că „nimeni altul nu are dreptul să se amestece nici în gestiunea, nici în administrarea veniturilor lor”³⁶. În mod justificat, atitudinea grecilor și grozavele lor abuzuri le-au stârnit pământenilor „o mare ură”³⁷ și l-au determinat chiar și pe Kiseleff să ia măsuri împotriva lor, din păcate fără consecințe din cauza banilor și intrigilor acestora³⁸, dar și a susținerii din partea guvernului rus³⁹.

În spirit samavolnic acționau și egumenii Mănăstirii Trei Ierarhi⁴⁰, împotriva cărora, în august 1835, Veniamin a semnat o plângere adresată domnitorului, în care, după un scurt istoric al desfășurării procesului din 14 noiembrie 1830, ierarhul arăta că timp de 106 ani au fost tănuite documentele așezământului lui Vasile Lupu, ceea ce a făcut ca tinerimea autohtonă să fie lipsită de „institutul naționalei învățături, de atâta vreme, numai din particularnic interes”. Invocând drepturile istorice ale „nației moldovenești”, numită de prințul Alexandru Sturdza „pioasa hrănitore a Bisericii Ortodoxe”⁴¹, Epitropia atrăgea atenția asupra imensului prejudiciu adus poporului prin îndelungata nerăspândire a luminilor învățaturii și aprecia că, pentru această faptă, „Mănăstirea Trei Sfetitelor rămâne în veci răspunzătoare înaintea neamului moldovenesc”. Ulterior, în 1839, Veniamin și Asachi au înaintat un memoriu către domn și au făcut publică o broșură cu „Întâmpinarea” citită la procesul din 10 iulie 1839, menținând și în continuare chestiunea în atenția opiniei publice, prin includerea între proprietățile Epitropiei învățăturilor publice a feredelului cel mare din Iași și a celor trei moșii în litigiu: Răchiteni, Tămășeni și Iugani sau Adjudeni, ce figurau în *Sama școalelor* ca neproducătoare de venituri. Agitația astfel creată și calitatea mitropolitului de președinte al Adunării obștești i-a determinat pe membrii ei ca, prin

³³Uricarul, vol. XXV, pp. 423- 425; Ioan C. Filitti, *Principatele Române...* p. 166.

³⁴Nicolae Istrati, *Questia monastirilor...*, p. 5.

³⁵ Ioan C. Filitti, *Principatele Române...*, p. 282; Uricarul, vol. XXV, pp. 353, 409.

³⁶*Ibidem*, p. 354.

³⁷ Kogălniceanu, în Al. Bardieru, *Contribuții la cunoașterea activității lui Mihail Kogălniceanu*, în M.M.S., an. XLIII, nr. 9-10, 1967, p. 633.

³⁸Între ele fiind și faptul că, pentru a obține tronul Moldovei, Mihail Sturdza fusese obligat să-i promită influentului grec Ștefan Vogoridi, principe de Samos și viitorul său socru, să nu ridice timp de 10 ani problema mănăstirilor închinată.

³⁹Ștefan Berechet, *op. cit.*, p. 637.

⁴⁰De mai mulți ani, aceștia se aflau în conflict cu Epitropia învățăturilor publice din pricina nerespectării de către ei a prevederilor lui Vasile Lupu privitoare la școli.

⁴¹ Ioan C. Filitti, *Domniile Române sub Regulamentul Organic*, Ediția Academiei Române, București, 1915, p. 529.

anafora din 17 februarie 1840, să-i ceară domnitorului ca bunurile revendicate să fie date imediat în proprietatea școlilor publice, încât acest așezământ de primă utilitate pentru țară să nu fie lipsit de veniturile care-i aparțin de drept⁴².

Spre neșansa românilor însă, eficientele metode utilizate de greci în privința mănăstirilor închinată și a averilor lor au fost folosite și aici, căci călugării de la Trei Ierarhi și exarhii de la Muntele Athos au făcut demersuri către consulii ruși ai Principatelor pentru a le solicita sprijinul, fapt ce a generat o corespondență diplomatică pe această temă între Titov, consulul din Iași, și Mihail Sturdza, prin care domnitorului moldovean i se cereau relații, i se făceau imputări, i se evidențiau neplăcerile pe care le-ar putea suferi prin întărirea anaforalei Adunării obștești și i se recomanda să nu adopte „o rezoluție arbitrară și pripită”. Astfel, șeful statului era pus într-o situație încurcată, căci, interesat să sporească veniturile bugetare ale țării pentru a-și menține dublată lista civilă, nu putea să obțină sprijinul mitropolitului Veniamin în obligarea mănăstirilor neînchinată de a contribui la cheltuielile țării dacă nu erau tratate la fel și cele închinată, potrivit articolului 416 al Regulamentului organic, ce prevedea alcătuirea unei comisii „în privirea trebuinței de a se desființa fără întârziere abuzurile acum înrădăcinate și de a se regularisi ocârmuirea averilor acestor mănăstiri, comisia urmând a cerceta drepturile și actele originale atârnaătoare la deosebitele dănuiri, precum și scopurile și condițiile începătoare ale dănuirilor”⁴³.

Opoziția mitropolitului Veniamin față de obligarea mănăstirilor neînchinată de a susține bugetul țării, atâta vreme cât cele închinată nu o făceau, l-a silit pe domnitor să trateze serios problema, încât, în aprilie 1840, Sturdza i-a trimis lui Titov textul anaforalei din 17 februarie, cu precizarea că „drepturile evidente, glasurile Adunării, opinia publică, totul arată necesitatea de a-și da hotărârea asupra unei chestiuni care atinge așa de mult viitorul unui așezământ de folos obștesc, școlile naționale”.

Deși, după expunerea argumentației, Sturdza i-a cerut demnitarului rus sprijinul pentru rezolvarea problemei, prin mijlocirea prezentării ei în fața ambasadorului Buteniev și a guvernului rus, demersul lui nu a avut succes din cauză că și de această dată intervențiile de culise ale grecilor, „promovatori involuntari și siliți ai corupției turcești”⁴⁴, au dus la tergiversarea luării unei decizii finale, până în 1846, fapt favorizat și de retragerea din scaunul mitropolitan a lui Veniamin⁴⁵.

Peste doi ani, printr-o broșură, partida națională cerea din nou preluarea de către Stat a averilor mănăstirilor închinată, argumentând că „ar fi păcat național de a lăsa averi publice pe seama unor călugări străini pururea rebeli la legile țării ce-i îngrașă de atâtea veacuri”. Broșura evidenția faptul că mănăstirile s-au îndepărtat total de la rolul lor și că au devenit “case de arendatori ocupate de mireni”, în timp ce „întrebuințarea însemnatelor lor venituri este un scandal public”⁴⁶, situație care urma să fie remediată doar prin măsura drastică a secularizării averilor mănăstirești din anul 1863, ce pune capăt îndelungatei lupte a românilor pentru recuperarea controlului asupra lor.

⁴² Eudoxiu de Hurmuzaki, *op. cit.*, supl. I, vol. VI, coord. D. A. Sturdza, C. Colescu Vartic, București, 1895, p. 200; N. C. Enescu, *Un proces dintre epitropii Mănăstirii Trei Ierarhi - Iași și Epitropia învățăturilor publice din Moldova, în perioada Regulamentului organic*, în M.M.S., an. XXXVII, nr. 9-12, 1961, pp. 646-651.

⁴³ *Regulamentul Organic al Moldovei*, ediție de Dumitru Vitcu și Gabriel Bădărău, Editura Junimea, Iași, 2004, pp. 335, 563; N. C. Enescu, *op. cit.*, pp. 651, 652; Anastasie Iordache, *Principatele române în epoca modernă*, vol. I, Editura Albatros, București, 1996, p. 222.

⁴⁴ Nicolae Iorga, *Istoria poporului românesc*, ediție de Georgeta Penelea, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985, p. 644.

⁴⁵ N. C. Enescu, *op. cit.*, pp. 652, 653, 661

⁴⁶ Mircea Nișcoveanu, *op. cit.*, p. 673.

BIBLIOGRAPHY

- ***, *Îndrumător în Arhivele Centrale*, vol. I, partea I, București, 1971.
- Bardieru, Al., *Contribuții la cunoașterea activității lui Mihail Kogălniceanu*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIII, nr. 9-10, 1967, pp. 630-633.
- Berechet, Ștefan, *Averile mânăstirești din Basarabia*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XLI, nr. 4, 1923, p. 632-639.
- Bulat, T. G., *Danii pentru Orientul creștin în epoca fanariotă târzie (1774-1821) din țara noastră*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XCII, nr. 3-4, 1974, pp. 412-424.
- Codrescu, Theodor, *Uricarul*, vol. I, ediția a doua, 1873; vol. III, ediția a II-a, 1892; vol. IV, 1857; vol. VII, 1886; vol. XXV, 1895, Tipografia Buciumului Român, Iași.
- D., *Episcopiile de Roman și Huși și monastirile Moldovei*, de Andrei Volf, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXVII, nr. 2, 1903, pp. 167-178.
- D’Hauterive, *Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei prezentat lui Alexandru Vodă Ipsilante, domnul Moldovei, la 1787*, Institutul de arte grafice „Carol Göbl”, București, 1902.
- Djuvara, Neagu, *Între Orient și Occident*, Editura Humanitas, București, 1995.
- Dură, Nicolae V., *Preocupările canonice ale mitropolitului Veniamin Costachi în pastoralele și corespondența sa*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLVII, nr. 7-8, 1971, pp. 46-66.
- Eliade, Pompiliu, *Influența franceză asupra spiritului public în România*, ediție de Alexandru Duțu, Editura Univers, București, 1982.
- Enăceanu, Ghenadie, *Începutul averilor românesci zise închinat duple prea fericitul Dositei, patriarhul Ierusalimului*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. IV, nr. 10, 1878, pp. 596-600.
- N. C. Enescu, *Un proces dintre episcopii Mănăstirii Trei Ierarhi - Iași și Epitropia învățăturilor publice din Moldova, în perioada Regulamentului organic*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XXXVII, nr. 9-12, 1961, pp. 634-665.
- Erbiceanu, Constantin, *Istoria Mitropoliei Moldaviei și Sucevei și a Catedralei mitropolitane din Iași*, Tipografia Cărților Bisericești, București, 1888.
- Idem, *Note asupra istoriei bisericești a românilor pentru secolul al XIX-lea*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XXVIII, nr. 2, 1904, pp. 183-192; nr. 11, 1905, pp. 1254-1268; nr. 12, 1906, pp. 1361-1377; an. XXIX, nr. 1, 1905, pp. 53-66; nr. 7, 1905, pp. 740-755.
- Idem, *Un document patriarhal din 1786 prin care se arată că două școli grecești din Neohor, pe Bosfor, erau întreținute cu bani românești*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XVIII, nr. 4, 1895, pp. 308-311.
- Filitti, Ioan C., *Domniile Române sub Regulamentul Organic*, Ediția Academiei Române, București, 1915.
- Idem, *Frământările politice și sociale în Principatele române de la 1821 la 1828*, Editura „Cartea românească”, București, 1932.
- Idem, *Principatele române de la 1828 la 1834; ocupația rusească și Regulamentul Organic*, Institutul de arte grafice „Bucovina” I. E. Torouțiu, București, 1934.
- Georgescu, Vlad, *Ideile politice și iluminismul în Principatele Române 1750-1831*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972.

Gheorghiu, Gheorghe, *Gavriil Bănulescu Bodoni, mitropolit al Moldovei, exarh Valahiei și Basarabiei 1746-1821*, Tipografia cărților bisericești, București, 1899.

Hitchins, Keith, *Românii 1774-1866*, Editura Humanitas, București, 1998.

Hurmuzaki, Eudoxiu, *Documente privitoare la istoria românilor*, supl. I, vol. VI, coord. D. A. Sturdza, C. Colescu Vartic, București, 1895; vol. X, coord. Nicolae Iorga, 1897.

Iordache, Anastasie, *Principatele române în epoca modernă*, vol. I, Editura Albatros, București, 1996.

Iorga, Nicolae, *Istoria Bisericii românești și a vieții religioase a românilor*, ediție de Mihaela Paraschiv, Editura Junimea, Iași, 2001.

Idem, *Istoria poporului românesc*, ediție de Georgeta Penelea, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985.

Istrati, Corneliu, *Statistici eclesiastice efectuate în Moldova între anii 1808 și 1812*, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, XXV/1, 1988, pp. 331-355.

Istrati, Nicolae, *Questia monastirilor închinat din Moldova*, Tipografia Minervei, Iași, 1860.

Moiescu, Gheorghe I., *Mănăstirile închinat din Țara Românească în vremea păstoriei mitropolitului Grigorie Dascălul (1823-1834)*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LII, nr. 5-6, 1934, pp. 422-456.

Negruți-Munteanu, Ecaterina, *Moșiile mănăstirilor din Moldova închinat locurilor sfinte, după o statistică alcătuită la 1848*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. XLIII, nr. 7-8, p. 497-504.

Nișcoveanu, Mircea, *Biserica ortodoxă din Moldova și Patriarhia ecumenică, în prima jumătate a veacului al XIX-lea*, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, an. LII, nr. 9-12, 1976, pp. 662-676.

Rămureanu, Ioan, *Contribuția Țărilor Române la dobândirea independenței naționale a poporului grec*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. XC, nr. 1-2, 1972, pp. 130-145.

Stănculescu, Ioan F., *Reforme, rânduieli și stări bisericești în epoca fanariotă*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXXXI, nr. 5-6, 1963, pp. 522-545.

Stoicescu, Nicolae, *Regimul fiscal al preoților din Țara Românească și Moldova până la Regulamentul Organic*, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXXXIX, nr. 3-4, 1971, pp. 335-354.

<Ștefănescu>, Melchisedek, *Chronica Hușilor și a Episcopiei*, Tipografia „C. A. Roseti”, București, 1869.

Urechia, V. A., *Istoria românilor*, tom. VII, 1894; tom. XIII, 1901, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu, București.

Vîtcu, Dumitru, Bădărău, Gabriel (editori), *Regulamentul Organic al Moldovei*, Editura Junimea, Iași, 2004.

Vizanti, Andrei, *Veniamin Costaki, mitropolit al Moldovei și Sucevei. Epoca, viața și operele sale*, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1881.

Xenopol, A. D., *Istoria românilor din Dacia Traiană*, ediția a III-a (de I. Vlădescu), vol. IX- XI, Editura Cartea Românească, București, 1929-1930.

DIFFICULTIES IN AND METHODS FOR INTEGRATION OF EMIGRANTS WITHIN RETURN MIGRATION

Viorica-Cristina Cormoș

Lecturer, PhD., "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: The phenomenon of international workforce migration is known to the entire society. Over the time it has triggered another phenomenon, that of return migration, which can be understood when the circumstances of emigration are known. By understanding the causes, the reasons for returning to the home country can also be understood. During their stay abroad, emigrants undergo a number of changes as a result of a transition through the integration and assimilation stages in the country of migration, which are analyzed in the present study using the identity-migration theory.

This paper analyzes the implications of the phenomenon of return migration at the individual level, as well as the methods of intervention that can support emigrants decided to return to the home country. This highlights the difficulties faced by the migrants, difficulties that arise from the fact that many of them no longer feel "at home", as well as situations where returning emigrants wish to invest in the home country and face a series of impediments. With regard to the methods of intervention, the existing and implemented intervention pathways are brought to attention, and the necessary ones, resulting from qualitative research, are highlighted.

Keywords: migration, emigrant, change, difficulties, integration

Introducere

Fenomenul migrației internaționale a luat o mare amploare în ultimii ani. O dată cu plecarea românilor în străinătate, în timp s-a produs un alt fenomen, cel al migrației de revenire sau de returnare care a adus cu sine și anumite dificultăți cu care se confruntă o mare parte din cei implicați. Din cercetări recente a rezultat faptul că emigranții, pe tot parcursul perioadei de ședere în țara de destinație, suferă o serie de transformări la nivel de mentalitate, percepții, stil de viață, în modul de a se raporta în relațiile cu ceilalți și cu munca etc. Toate aceste transformări duc la schimbarea individului ca atare, schimbări care se observă în plan relațional, familial, societal, și chiar identitar. Acestea, la migrația de revenire, se fac remarcate într-un mod mult mai amplu și se fac vizibile și resimțite acut de persoana implicată, dar și de membrii familiei și a comunității de care aparține. Teoria *identitar-migraționistă* care va fi abordată în această lucrare, explică fenomenul de emigrare-returnare, respectiv schimbările apărute la emigrant în toate etapele sale de integrare în țara de migrație și accentuează importanța implicării instituțiilor abilitate și a bisericii în vederea reintegrării emigranților la returnare, care se confruntă cu situații de dificultate.

La revenirea în țară, pe fondul schimbării lor, emigranții se pot confrunta cu o serie de dificultăți: dezechilibrul apărut în familie în perioada cât nu au fost acasă, slăbirea relației cu partenerul de viață, neînțelegerea cu membrii familiei sau cu membrii comunității, revenirea la stilul inițial de viață, lipsa locurilor de muncă în zonele rurale, lipsa locurilor de muncă bine plătite în zonele urbane, gestionarea deficitară a economiilor strânse în țara de migrație etc. Aceste dificultăți pot fi depășite în condițiile în care există programe specifice care să le ofere

sprijinul pentru reintegrare în familie și comunitate, pentru readaptarea la mediu, pentru prioritizarea nevoilor și gestionarea resurselor, pentru informare și consiliere profesională, informare și consiliere antreprenorială etc. În prezent există proiecte sociale care sunt aplicate în anumite regiuni ce le oferă emigranților posibilitatea să investească în țară, oferindu-le și o sumă semnificativă cu care să înceapă o afacere proprie. De asemenea, există specialiști în instituții de asistență socială care oferă servicii de consiliere și informare pentru persoane aflate în situații de criză, iar în cadrul primăriilor este evaluat periodic, la nivel local, fenomenul copiilor cu părinți plecați în străinătate și sunt oferite servicii de informare și consiliere membrilor rămași în țară. Pentru această categorie de populație pot fi dezvoltate și alte programe de orientare și consiliere care să-i ajute pe emigranți să folosească remitențele acumulate în cel mai profitabil și avantajos mod, atât pentru persoana în cauză, cât și pentru societate în general.

Fenomenul ”migrație de revenire”

Fenomenul migrației a existat dintotdeauna și a suferit în decursul timpului modificări la nivelul conținutului, a sferei de cuprindere și a formelor de manifestare. Migrația a avut cu preponderență o motivație economică, dar și de retragere din fața unor amenințări. Fenomenul migrației a fost abordat ca fiind o problemă demografică, prin popularea sau depopularea unor teritorii. „Migrația este un fenomen complex, ce constă în deplasarea unor persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmată de schimbarea domiciliului și/sau de încadrare într-o formă de activitate în zona de sosire” (Zamfir, Cătălin; Vlăsceanu Lazăr (coord.), 1998, p. 351)

Migrația internațională presupune mișcarea persoanelor care pleacă din țara de origine în vederea stabilirii în mod temporar sau definitiv într-o altă țară. Acest fenomen apare ca reacție la schimbările economice, de structură socială și de calitate a vieții. Ca urmare a acestor reacții, migrația în decursul timpului s-a făcut remarcată sub mai multe aspecte: inițial a început ca migrație forțată de calamități naturale, migrație forțată de persecuții politice sau religioase, de războaie, migrație de reunificare a familiei, migrație de afaceri, migrația minorităților etnice, dezvoltându-se prin creșterea mobilității internaționale în vederea afirmării profesionale și terminând cu migrația pentru muncă.

Migrația internațională se conturează prin cele două procese, emigrația și imigrația, privite în funcție de deplasarea persoanei din țara de origine spre cea de destinație, cu implicații pe termen lung. Emigrația reprezintă ”deplasarea pendulatorie a populației între reședință (țara de origine) și locul de muncă (țara de primire)” (Albu, Alexandru; Roșu, Hamzescu, Ion, 1987, p. 14), iar imigrația reprezintă „primirea populației deplasate în țara de destinație, temporar sau definitiv” (Octavian, Floricel, 2006, p. 17). Pe lângă aceste două procese importante, migrația internațională poate fi diferențiată în mai multe forme: migrația legală și ilegală; migrația voluntară și forțată; migrația permanentă și temporară; migrația individuală și de masă; returnarea (revenirea) sau migrația de reîntoarcere (revenire).

Făcând referire în mod special la migrația de revenie, aceasta poate fi înțeleasă în condițiile în care sunt cunoscute cauzele emigrării. Înțelegând aceste cauze, pot fi înțelese și motivele de reîntoarcere în țara de origine. Migrantul poate reveni fie voluntar, prin proprie hotărâre, fie forțat de anumite împrejurări. În acest sens, conceptul de migrație de revenire este definită în funcție de condițiile care au impus revenirea: ”revenire voluntară, care reprezintă plecarea asistată sau independentă spre țara de origine; revenire bazată pe o hotărâre a migrantului (revenire la alegere), care reprezintă actul de revenire având la bază dorința liberă a migrantului de a reveni, fiind diferită de cea voluntară; revenire forțată, care reprezintă revenirea obligatorie a migrantului în țara de origine ca rezultat al unei acțiuni administrative sau juridice

adoptate de autoritățile publice de la destinație, la cererea de înlăturare a persoanei de pe teritoriul țării de destinație; expulzarea, care este procedura administrativă sau juridică de înlăturare cu forța a unei persoane în afara teritoriului național.” (Badea, Camelia, Virginia, 2009, p.57) Sunt și alte cauze care stau la baza fenomenului migrației de revenire: ”revenirea datorată conflictelor culturale și distanței psihologice inacceptabile față de familie și prieteni; revenirea datorată eșecului migrației sau a revenirii forțate, datorate neadaptării la destinație, datorate ieșirii de pe piața muncii și revenirea cu intenție de inovare la origine.” (Ibidem, p.60)

Sursa principală a emigrării o constituie comunitatea. Sub acest aspect există emigranți români care alimentează procesul migratoriu în funcție de profilul cultural și de experiența acumulată. Aceștia oferă informații, iar în unele situații și sprijin celor doritori să plece la muncă în străinătate. Odată ce obiectivul de emigrare la muncă în străinătate a fost atins, persoanele emigrante sunt distribuite într-o gamă largă de activități în cadrul economiei: agricultură, construcții și inginerie civilă, industrie ușoară, turism, sectorul hotelier și catering, activități casnice sau diverse servicii, inclusiv informatice. Cei implicați în acest fenomen, până la adaptarea și integrarea în societatea de primire, s-au întâlnit cu o serie de dificultăți cum ar fi învățarea limbii, asimilarea și acceptarea culturii țării respective, noul stil de viață, reacțiile diferite ale comunității etc. Pe fondul acestor impedimente, individul poate suferi schimbări la nivel de mentalitate, percepție, comportament, atitudine, stil de viață, stimă de sine etc., iar în acest context pot apărea modificări în relațiile cu familia, cu partenerul de viață și cu membrii comunității de origine. Toate aceste schimbări se fac remarcate la revenirea emigrantului în țară.

Profilul emigrantului și reîntoarcerea ”acasă”

Migrația internațională are un rol important în transformările sociale contemporane. Este atât un rezultat al schimbărilor globale, dar și o forță pentru viitoare schimbări în statele de origine și în cele de primire. ”Fenomenul migrației constituie o schimbare simultană în spațiul fizic și socio-cultural, care implică nu numai deplasarea dintr-o comunitate în alta, ci presupune și distrugerea atașamentelor structurale din zona de plecare, reorganizarea sistemului național de destinație și asimilarea culturală a mediului de primire.” (Cormoș, Viorica-Cristina, 2015, p.19)

Migrația este un proces inițiat în țara de origine, chiar înainte de a fi luată decizia finală și de a identifica măsurile necesare în vederea atingerii țelului propus. Se poate identifica un moment cheie al deciziei de emigrare, respectiv momentul în care se intersectează stimulii motivaționali. Ca urmare a acestui proces, se formează două grupe mari: cei care migrează de bună voie și migrații forțate. „Din primul grup fac parte migrații care merg în străinătate pentru a munci, a studia și a-și regăsi familia acolo sau pentru alte probleme personale. Din al doilea grup fac parte mulți care părăsesc țara pentru a scăpa de persecuții, conflicte, represiuni, catastrofe naturale ori provocate de oameni, deteriorări ale mediului înconjurător sau alte situații care le pun în pericol viața, libertatea, mijloacele de supraviețuire.”(Octavian, Floricel, 2003, p.10)

Migrantul internațional este perceput în funcție de raportarea lui la societate: ca emigrant - în raport cu societatea de origine, și ca imigrant, în raport cu societatea de destinație. Ca și emigrant, migrantul internațional ”avea acumulate anumite informații legate de societatea din care făcea parte, respecta obiceiurile și tradițiile specifice, avea însușit un anumit mod de viață, era în interiorul familiei, a comunității de origine, iar ca imigrant, migrantul internațional face parte dintr-o altă comunitate și societate, are contact cu un alt mediu social, are alte relații sociale, trece printr-un proces de adaptare și integrare prin învățarea limbii țării gazdă, a obiceiurilor, a stilului de viață etc.” (Cormoș, Viorica-Cristina, 2015, p. 46)

Imigrantul poate fi definit prin trecutul, prezentul și viitorul său: ”prin trecut, pentru că el este un ”dezrădăcinat”, indiferent de motivele care l-au determinat să ia decizia de emigrare (economice, politice, sociale etc.). Atâta timp cât s-a format și a aparținut unei anumite civilizații (cea de origine), beneficiază de un tratament politico-administrativ special. El este purtătorul unui cod lingvistic și cultural specific originii sale; prin prezent, pentru că este un „reimplantat”, rezident de o anumită perioadă în țara de adopție, având multe interese asemănătoare sau chiar identice cu comunitatea locală în ansamblu (autohtoni și imigranți), o formă de comunicare civică și un sistem de valori acceptate de cea mai mare parte a societății; prin viitor, pentru că, în mod normal, situația sa tranzitorie se va transforma treptat, ajungând să fie total socializat și integrat cultural, ignorându-se practic condiția originară a părinților săi.” (Kastoriano Riva, apud Rusu, Valeriu, 2003, p. 9-10)

Migrantul potențial sau migrantul activ poate folosi migrația ca element central pentru construirea unei strategii proprii de viață, iar intenția de revenire în țara de origine sau de remigrare poate fi asociată cu imputuri pentru consum, cu nevoi sau preferințe pentru consumul propriu sau familial, dar și cu constrângeri instituționale care au efect asupra a ceea ce poate câștiga migrantul într-o anumită țară și localitate. Intenția de revenire poate însemna preferință pentru consumul în țara și/sau localitatea de origine, în condițiile în care migrantul a acumulat resurse pentru consumul dorit în mediul în care îi este apropiat afectiv; percepție a unei situații în care costul pentru consumul dorit este mai mic la locul de origine decât la cel de destinație; revenire prin constrângere în privința resurselor din locul de destinație, din cauza pierderii locului de muncă sau a unor probleme similare.

O dată cu revenirea în țara de origine, emigrantul se poate implica pe plan profesional sau poate refuza orice implicare în câmpul muncii. Astfel, sunt migrații care au acumulat resurse importante în țara de migrație, iar la reîntoarcere în țara de origine se bazează pe aceste resurse, fără o implicație profesională de o natură sau alta. Acest tip de emigrant optează pentru „consumul în țara și/sau localitatea de origine, în condițiile în care migrantul a acumulat resurse pentru consumul dorit în mediul în care îi este apropiat afectiv. Raționamentul implicit este de tipul - am acumulat destul pentru a trăi în mediul care îmi place, chiar dacă și acolo costul vieții este apropiat de cel de aici unde mă aflu ca imigrant.” (Sandu, Dumitru, op. cit., p. 114) Un alt tip de emigrant este cel care acceptă la revenirea în țară un loc de muncă cu venituri mai mici, bazându-se într-o anumită măsură și pe veniturile acumulate în țara de migrație. Acest emigrant percepe situația în care „costul pentru consumul dorit este mai mic la locul de origine decât la cel de destinație. În astfel de cazuri, chiar dacă veniturile care vor fi obținute la origine sunt mai mici decât cele la destinație, întoarcerea poate avea loc în baza unui raționament de tipul - deși voi câștiga mai puțin, cu banii pe care îi am deja voi putea trăi mai bine acolo decât aici, pentru că este mai redus costul vieții și pentru că acolo îmi place mai mult, sunt mai obișnuit cu oamenii și locurile.” (Ibidem) Al treilea tip de emigrant este acela care a revenit în țară prin constrângere în privința resurselor din locul de destinație, din cauza pierderii locului de muncă sau a unor probleme similare. Se poate vorbi și de un al patrulea tip de emigrant, acela care a acumulat suficient astfel încât să fie deschis către antreprenoriat, unde ar putea folosi cumulul de informații și experiență din țara de migrație.

Deși pare ceva neînsemnat, persoana care se reîntoarce la destinație, pe lângă faptul că a trecut prin stări și etape de tensiune la care au fost necesare decizii extreme, se întâlnește cu un mediu schimbat, unde nu mai are o bază socială și economică, iar starea de presiune exterioară îi poate provoca stări de dezechilibru psihologic, social și relațional. În astfel de situații, persoana revenită în țară are nevoie de susținere din partea familiei, comunității de origine, a instituțiilor

statului, iar în unele situații chiar de suport specializat și consiliere pentru restabilirea psiho-socio-emoțională, pentru formarea profesională și antreprenorială.

Dificultăți și modalități de integrare la revenire

Dificultățile cu care se confruntă emigrantul la revenirea în țară sunt strict legate de schimbările apărute ca urmare a emigrării în străinătate. Acestea s-au declanșat odată cu pătrunderea în noul mediu, iar factorii care stau la baza schimbărilor produse sunt: ”de natură materială (banii câștigați, posibilitățile, oportunitățile), de natură psiho-socială (impactul cu noul mediu social la adaptare și integrare), de natură socio-umană (relațiile din societatea gazdă), de natură profesională (noua profesie sau meserie prestată și însușită), de natura culturală (însușirea limbii, a unor obiceiuri și elemente culturale) etc.”(Cormoș, Viorica-Cristina, 2015, p. 272)

Făcând referire la *teoria identitar-migraționistă* (Cormoș, Viorica-Cristina, 2011, p.266), se observă că *emigrantul I* este cel care o dată cu intrarea în țara de migrație, tinde să își acopere nevoile de bază, fiziologice, de siguranță și ambientale, prin căutarea unui loc de muncă, a unei locuințe și a noi relații sociale în care să-și poată găsi sprijinul (cunoștințe, biserică etc.). *Emigrantul II* este cel care, prin etapele de adaptare, integrare și asimilare urmărește să își îndeplinească nevoia socială, de cunoaștere și a stimei de sine. În această etapă emigrantul se integrează și se afiliază unui nou grup social, învață noi elemente culturale și se implică în procesul de cunoaștere a noului mediu, a culturii și civilizației. *Emigrantul III* este cel care a trecut prin procesul de schimbare identitară o dată cu schimbarea mentalității, principiilor de viață, percepțiilor, normelor și valorilor, reprezentării sociale și naționale, prin implicarea în noua viață socială și profesională etc.

Fig. nr. 1 Schimbarea identitară a emigrantului, raportarea la decizii și implicarea instituțiilor de referință (Cormoș, Viorica-Cristina, 2011, p.265; Legendă: ȚM- țara de migrație; ȚO – țara de origine)

Majoritatea emigranților nu se mai raportează la comunitatea de origine, ci la cea de primire, unde și-au format un nou grup de apartenență și o nouă identitate socială. Sunt remarcate schimbări cu privire la sentimentele identitare și a spațiului identitar, pentru mulți dintre ei „acasă” fiind în țara de migrație. Aceste schimbări se observă în mod agresiv la revenirea în țară unde emigranții simt că ”nu își mai găsesc locul”. Emigranții se întorc acasă de bună voie sau constrânși de anumiți factori conjuncturali, în cazul acesta vorbind de o „pseudorevenire”. Se poate afirma că acești emigranți au o identitate „exterioară”, deoarece este

marcată de experiența de migrație, iar schimbările identitare sunt mai bine evidențiate la reîntoarcerea în familie și comunitate. În asemenea cazuri apare nevoia de reintegrare socială, iar în lipsa unor astfel de programe, emigranții au tendința de a se reîntoarce în țara de migrație.

La revenirea în țară un rol deosebit îl are biserica și instituțiile abilitate. Rolul acestora se observă la reintegrarea emigranților în familie și comunitate. Este foarte important ca aceste persoane să fie susținute pentru o anumită perioadă de familie, comunitate și servicii specializate. ”În absența implicării instituțiilor de referință în viața emigranților sau neimplicarea emigranților în activitățile desfășurate de acestea, schimbările identitare apar în mod cert, cu consecințe la nivel individual și colectiv.” (Cormoș, Viorica-Cristina, 2011, p.267)

Este necesar să existe anumite programe sociale de reintegrare pentru persoanele care decid să se întoarcă în țară. Ele fiind marcate de transformările produse pe parcursul perioadei de emigrare, la revenirea în țară se confruntă cu o serie de dificultăți printre care: dezechilibrul apărut în familie în perioada cât nu au fost acasă, slăbirea relației cu partenerul de viață, neînțelegerea cu membrii familiei sau cu membrii comunității, revenirea la stilul inițial de viață, lipsa locurilor de muncă în zonele rurale, lipsa locurilor de muncă bine plătite în zonele urbane, gestionarea deficitară a economiilor strânse în țara de migrație etc.

În cadrul unei cercetări realizate în România, Jud. Suceava, bazată pe metoda interviului aplicat pe un eșantion de 20 persoane, a cărei scop a fost identificarea dificultăților cu care se confruntă persoanele emigrante la migrația de revenire, a reieșit faptul că cei care s-au decis să revină în țară ”nu își găsesc în totalitate locul”, au tendința să compare permanent modul de viață din țară cu cel din străinătate, unii dintre ei se gândesc că poate ar fi bine să se reîntoarcă din nou în străinătate, iar în multe dintre cazuri chiar au decis să de reîntoarcă singuri sau cu familia. Ei simt nevoia unui sprijin specializat, de îndrumare și orientare conform cu nevoile și cu ”bagajul” psiho-emoțional și material cu care au venit din străinătate.

Câteva situații relevante din cercetare:

I.F., 47 ani, tată a trei copii rămași în țară cu bunicii materni: *”Am venit acasă pentru că m-am săturat de străinătate și să stau departe de familie. Însă când sunt acolo mă gândesc că e bine să fiu în țară, când vin în țară gândul meu este să plec înapoi. Nici nu mai știu unde îmi este locul. Cred că ar trebui să fim îndrumați cumva, ajutați, că simțim că nu mai suntem doriți aici și nu știm cum să ne descurcăm.”*

B.D., 39 ani, mamă divorțată cu doi copii, rămași acasă cu mătușa maternă: *”Dacă avem nevoie de ajutor? Cred că da, că nu e ușor să fii plecat ani din viața ta și să te întorci pur și simplu ca și cum a fost ieri. Ne este greu că venim cu banii strânși și în loc să putem face ceva cu ei, să realizăm ceva din care să avem mai târziu o sursă de venit din care să trăim, cheltuim pe lucruri mărunte și nevoi zilnice. Sunt toate scumpe și nu te așteaptă nimeni cu brațele deschise, dimpotrivă parcă nu-i pasă nimănui... Și de asta se și întorc mulți înapoi. Nu e ușor să vezi că nu te descurci și nimănui nu-i pasă...”*

D.U., 41 ani, tată a doi copii rămași cu mama în țară: *”Eu am venit cu gândul să investesc în țară. Soția și copiii mei sunt aici și vreau să fac ceva pentru ei fără să fiu plecat ani de zile. Dar din păcate vă spun că am întâlnit numai piedici. Orice vrei să faci sunt foarte multe taxe, foarte multe formalități care se cer. Cred că ar fi necesar să existe anumite programe care să ne susțină când vrem să facem ceva. Sunt proiecte, e adevărat, dar un consultat costă foarte mult și nu e chiar ușor să arunci banii câștigați doar pe astea. Ar fi bine să fim susținuți mai mult cei care vrem să facem ceva. Poate sunt birouri unde ar trebui să apelăm, dar eu personal nu știu de așa ceva. Tot singur mă zbat să pun o afacere pe picioare, numai să văd ce pot face...”*

Cercetarea arată că emigranții care au revenit sau care doresc să revină în țară au nevoie de programe specifice care să le ofere sprijinul pentru reintegrare în familie și comunitate, pentru readaptarea la mediu, pentru prioritizarea nevoilor și gestionarea resurselor, pentru informare și consiliere profesională, informare și consiliere antreprenorială. În prezent există proiecte sociale care sunt aplicate în anumite regiuni ce le oferă emigranților posibilitatea să investească în țară, oferindu-le și o sumă semnificativă cu care să înceapă o afacere proprie. De asemenea, există specialiști în instituții de asistență socială care oferă servicii de consiliere și informare pentru persoane aflate în situații de criză, iar în cadrul primăriilor este evaluat periodic, la nivel local, fenomenul copiilor cu părinți plecați în străinătate și sunt oferite servicii de informare și consiliere membrilor rămași în țară. Toate aceste servicii sunt necesar de cumulat, dezvoltat și mediatizat, astfel încât persoanele emigrante care se reîntorc acasă să știe unde pot cere consultanță și sprijin la nevoie.

Pentru această categorie de populație pot fi dezvoltate și alte programe de orientare și consiliere care să-i ajute pe emigranți să folosească remitențele acumulate în cel mai profitabil și avantajos mod, atât pentru persoana în cauză, cât și pentru societate în general. „La revenirea în țară, migranții aduc cunoștințe profesionale ridicate, practici moderne și o serie de capitaluri umane ce pot susține dezvoltarea locală.”(Călin, Romelia; Umbreș Radu Gabriel, 2006, p. 161) Cunoștințele noi și competențele profesionale dobândite pot fi puse în evidență în acțiuni de dezvoltare comunitară, în comunitățile de care migranții aparțin și în care se reîntorc. Persoanele care au emigrat în străinătate pot contribui la dezvoltarea comunității din care fac parte cu elemente de noutate și un plus de inovație în ceea ce privește aspectul socio-profesional. Migranții au lucrat în domenii care nu sunt puse în valoare în țara de origine sau care sunt abordate dintr-o altă perspectivă, cu strategii și modalități de implicare în muncă diferite și cu un alt management.

La reîntoarcerea în țară, în vederea implicării în aria socio-profesională, migranții au un profil în care este sesizată schimbarea. Ei sunt indivizi cu o altă viziune, cu o altă motivație și cu un alt capital uman, fiind percepuți ca întruchiparea unei necesități. Migrantul poate fi valorificat ca pion principal, ca lider ce poate aduce idei, strategii, planuri, care de comun acord cu membrii comunității pot deveni proiecte reale și avantajoase. Migrantul își poate atribui roluri importante, atât în oferirea și prelucrarea elementelor noi din domeniul profesional, cât și în menținerea unor relații prin comunicare cu persoane din zona de plecare, modalitate care poate aduce bunuri materiale și informații importante. „Migranții par să fie mai mult particule într-un câmp magnetic ale cărui linii de forță sunt date de decalajele de dezvoltare și canalele de comunicare. Este ceea ce explicit sau implicit promovează abordările de tip „push-pull” sau cele bazate pe neo-economism.”(Dumitru, Sandu, 2000, p. 5)

Toate aceste aspecte pot fi mult mai bine puse în valoare prin acțiuni colective, actele solitare fiind începutul unei schimbări pozitive și benefice pentru societate. Producerea bunăstării la un nivel satisfăcător nu poate fi realizată decât prin programe de reabilitare a condițiilor economice și prin mobilizarea unor resurse individuale și colective.

În concluzie, fenomenul migrației de revenire poate aduce cu sine o serie de dificultăți cu care se confruntă emigranții care decid să se întoarcă acasă. Este necesar să se pună un accent mai deosebit din partea instituțiilor abilitate, a specialiștilor din domeniul asistenței sociale, dar și a altor specialiști pentru a preveni anumite situații de dificultate sau de a diminua o altă emigrare în străinătate care în multe situații poate fi și definitivă. Acest lucru poate fi realizat prin programe, proiecte, consiliere socială, psihologică, mediere, activități de consiliere și orientare profesională, dar și antreprenorială acolo unde este cazul. Emigranții pot fi un potențial

pentru dezvoltarea societății având în vedere cunoștințele noi și competențele profesionale dobândite, dar și alte resurse care pot fi gestionate corespunzător pentru o bună dezvoltare individuală, familială și societală.

BIBLIOGRAPHY

Albu, A., Roșu, Hamzescu, I. (1978) *Migrația internațională a forței de muncă*, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

Badea, C.V. (2009) *Migrația de revenire. Studiul de caz în satul Speriețeni, un sat de tranziție*, Editura Lumen, Iași.

Călin, R., Umbreș, R.G. (2006) *Efectele migrației asupra tinerilor*, Editura Lumen, Iași.

Cormoș, V.C. (2011) *Migrație și identitate*, Editura Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Cormoș, V.C. (2015) *Schimbări identitare în lumea migrației internaționale*, Editura Lumen, Iași.

Octavian, F. (2003) *Migrația internațională. Cauze, efecte, tendințe*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște.

Octavian, F. (2006) *Migrația și crimițitatea*, Editura Bibliotheca, Târgoviște.

Rusu, V. (2003) *Migrația forței de muncă în Europa*, Editura Arvin Press, București.

Sandu, D. (coord.) (2010) *Lumile sociale ale migrației românești în străinătate*, Editura Polirom, Iași.

Sandu, D. (2000) *Migrația circulatorie ca strategie de viață*, Revista Sociologia Românească, nr.2, București.

Zamfir, C., Vlăsceanu L. (coord.)(1998), *Dicționar de sociologie*, Editura Babel, București

TRANSNATIONAL ADOPTION IN ANNE TYLER'S DIGGING TO AMERICA

Oana Badea, Corina Lungu

Lecturer, PhD, University of Medicine and Pharmacy of Craiova

Lecturer, PhD, University of Medicine and Pharmacy of Craiova

Abstract: In a present setting of understanding post-colonial US literature and culture, the present article depicts several aspects concerning the concept of "The American Dream" and transnational adoption in one of Anne Taylor's latest books, namely Digging to America. There is described the way in which Digging to America supports an American form of neoliberal multiculturalism, so-called colour-blind version. At the same time, we should consider whether the novel manages to overview problems such as ethnicity, cultural identity and, why not, the possibility of racial reparation. Digging to America also explores the so-called "Transnational American Dream", referring to the new immigrants' aspirations to achieve success in the United States. In Digging to America, Tyler starts to focus on the simple question of how an individual moves forward, now turning her (Tyler's) face towards the present and the future, a fact not taken into consideration in her previous novels.

Keywords: American Dream, postcolonial, postethnic, racial reparation

1. Introduction

When the word *identity* (post-, or otherwise) is mentioned nowadays, the tendency of the speaker is not one close to a straightening of the back or a defiant stare, but rather with a recurrent sigh. By virtue of a constant probation, criticism or shrinking of the term over the past decades, the problem seems not to be in any way resolved. Moreover, a set of common problems and positions have been marked off to which one refers from time to time when the subject is brought under discussion. It is common place knowledge that identity politics has acquired its own *identity*, which has made any inquiry into identity a suspect act that stands outside the decorum of polite academic talk. Identity politics is thereby considered to name a particular bad politics. For it deals with unwashed minorities (sexual, racial, ethnic, class, and so on) whose articulation of identity is seen to be not only annoying, but impolite, for their voicing of these concerns forces the majority to engage in something it thought it had been settled once and for all, and settled in its favour. Several proposals have been put forward by several social critics, such as Thomas Eriksen (2007), David Hollinger (2005), John McGreevy (2003), as regards the notions of *beyond identity* and the so-called *postethnic* era. Nevertheless, the intersection of American and postcolonial studies clearly raises various questions concerning both fields under discussion. Many of these questions, though, remain unanswered in many essays as the majority of these essays has only a mild relation to postcolonial studies of ethnic nature.

2. Multiculturalism and Postcolonial Considerations

At present, we may be faced with depicting a warantee concerning the postcolonial understanding of US literature and culture, even though postcolonial analyses of American studies have not always been quite relevant or clear. In the early 1990s we witnessed the beginning of a rich debate on the inclusion of the US into postcolonial studies. The major

ingredients of the debate are: the term *postcolonial*, the internal colonization model, ethnic studies in general and, more recently, globalization and transnational capitalism. As Hulme states, "the adjective *postcolonial* implies nothing about a postcolonial country's behaviour. As a postcolonial nation, the United States continued to colonize North America, completing the genocide begun by the Spanish and British..." (Hulme, 1995:118). We may consider this comment a particularly harsh one, taking into consideration the multi-ethnic population that came to live in the US by their own will.

Yet, the *American Dream* represents a culture-specific notion, having a long history and being defined by numerous definitions related to the idea of the nation. While the term has historically excluded racialized groups, the *American Dream* can be traced back to the arrival of the first white immigrants in what is now known as the United States.

Anne Tyler is a contemporary American writer whose fiction focuses on families and whose fictional characters have been described as "down-home, all-American people". Nevertheless, in *Digging to America*, half of the authoress' protagonists are of Iranian origin. The notion of the *American Dream* has been at the core of Tyler's protagonists. In Tyler's *Digging to America* (2006) the topical issue of the transnational adoption of Asian children is linked with the *American Dream* and with aspects of American multiculturalism. In this book, the author surprisingly departs from her own pattern. In her novels, she usually starts with a focus on one or two main characters and then widens it to comply with family and local ties. The *small world* inhabited by the fictional characters in the novel is thus coloured with a slight sense of neoliberal discourse¹. In this article, we will describe the way in which *Digging to America* supports an American form of neoliberal multiculturalism, so-called colour-blind individualism². At the same time, the article aims at responding to whether the novel manages to transcend problems such as ethnicity, cultural identity and, why not, the possibility of racial reparation.

Jennifer L. Hochschild describes the ideology of the *American Dream* as follows: "everyone, regardless of ascription or background, may reasonably seek success through actions and traits under their own control" and "true success must be associated with virtue" (Hochschild, 1995:103).

Anne Tyler's novel brings forward two families: the Donaldsons (Anglo-American) and the Yazdans (Persian-American). According to Jim Cullen "the most widely realized" variety of the *American Dream* has been linked to suburban home ownership (Cullen, 2004: 142). Initially, the word *suburb* was used to refer to "strategically located garden communities outside, but within commuting distance of large cities" (Cullen, 2004: 144-146). Subsequently, the dream of home ownership in a suburb has been recognized as America's ideal of national belonging. It is not surprising therefore that, as in most of Tyler's novels, *Digging to America* is set in a suburb near Baltimore. In keeping with this idyllic ideal, the Donaldsons' house is "a worn white clapboard Colonial" (Tyler, 2006), while the younger Yazdans live in a large new house, where only "the wedding gifts in the dining room cabinet" (Tyler, 2006) indicate that the occupants might be Iranian. There is no doubt in either case that the two families have acquired their version of the mainstream "American Dream" by what they consider to be virtuous means.

¹*Neoliberalism* refers to two different, but related, threads of political discourse, namely *classical liberalism* and *collectivist central planning*

²*Color-blind individualism* represents the adoption area's version of the color-blind discourse, being accompanied by shifts in adoption policy that promote transracial and transnational adoption as solutions to poverty and family disruption.

2.1. The American Dream and Transnational Adoption

The conventional ideals of the mainstream *American Dream* generally involve happy heterosexual nuclear families with children. As David L. Eng claims “the possession of a child, whether biological or adopted, has today become the sign of guarantee not only for family but also for full and robust citizenship” (Eng, Hom, 1998:35). Transnational adoption of Asian babies has come to be seen as a means for childless American couples seeking to re-inhabit the conventional post-War structures of family and kinship. Until 1991, children from South Korea constituted the largest number of adoptees that had entered the United States, while adoptions from other Asian countries, like China, have since increased.

The two families in *Digging to America* meet for the first time at the local airport where they are waiting for the arrival of their adopted baby girls from South Korea. The narrator describes in an ironic tone how the entire flight arrivals area takes on the form of “a gigantic baby shower.” Moreover, the crowd is holding aloft “flotillas of silvery balloons printed with IT’S A GIRL!” as if they were witnessing an actual birth. The financial standing of the fictional families in the novel indicates that the couples have no trouble regarding the costs involved by such a transnational adoption.

Transnational adoption has not only proliferated alongside global consumer markets, but it also represents a material and affective enterprise that exceeds the privatized boundaries of the nuclear family (Eng, Hom, 2008). Also, postracial and postethnic thinking commemorate a “happy mixedness” that runs across ethno-racial borders. However, David Eng claims that “Asian immigrants and Asian Americans are never fully assimilable to normative regimes of whiteness” (Eng, 2003). Parental figures seem to be at ease with their racial differences. The omniscient narrator of *Digging to America* describes Sami and Ziba Yazdan as “a youngish couple, foreign-looking, olive skinned and attractive” (Tyler, 2006:85). Unlike the Donaldsons, who choose to use their daughter’s Korean name, they give their adopted daughter an English name and dress her in Western outfits. At first, we are left with the impression that the only person in Tyler’s novel who feels that she is a stranger in the United States (in spite of her American passport) is Sami’s mother, Mariyam, who joined her husband in America a day after a proxy wedding in Iran. As a young woman, she left Iran for America to become the wife of an educated, progressive Iranian expatriate; it was an arranged marriage but also a love match.

Set in a transnational context, *Digging to America* also explores what can be called the *translated* or *transnational american dream*. This refers to the new immigrants’ aspirations to achieve success in the United States. Indeed, generations of immigrants have been prone to formulate their fulfillment of the American Dream. Since the 1980s, theorists of ethnicity have claimed that ethnicity is a construction that everyone has to create anew. In Tyler’s novel, Bitsy Donaldson, Jin-Ho’s adoptive mother, seems to support the “salad bowl” variety of colour-blind multiculturalism. She does not want to Americanize her daughter, but hopes that she keeps “the style she came with” (Tyler, 2006:57). Bitsy also promotes the idea of celebrating the Korean girls’ arrival in the United States by organizing a special arrival party. At the party, the little ones appear hand in hand dressed in traditional Korean outfits “just like they were arriving again” (Tyler, 2006:63). An annual arrival party is repeated several times, as if the Asian nature of the girls needed to be constantly reinvigorated before they could receive a piece of the American arrival cake. Ultimately, this ritual seems to be in accordance with David A. Hollinger’s “postethnic perspective,” which “favors voluntary over involuntary affiliations” in order to “incorporate people with different ethnic and racial backgrounds” (Hollinger, 2005). Ironically,

the assimilated Yazdans rethink their minority ethnicity in relation to the dominant society as a result of the built up sense of togetherness of the multicultural group.

Until recently, Tyler's writing has been criticized for its myopic absence of any world view. However, as a reviewer of *Digging to America* points out, "not even she [Tyler] has been completely immune to the events of the last few years" (Allardice, 2006). Although Maryam Yazdan, the grandmother, suspects her son and his wife of copying the ultra-American Donaldsons, Ziba grows tired of Bitsy's exoticizing her, and the 9/11 events finally make the American-born Sami deeply aware of his foreignness. As Maryam concludes: "It's a lot work, being foreign" (Tyler, 2006: 214). There is little wonder that the adoptees are captivated by an idealized whiteness. Even though little Susan Yazdan is raised to be an American, she complains that her American Christmas is not as American as it should be. Jin Ho Donaldson-Dickinson is forced to listen to Korean folk music and to drink soy milk, but asks to be called Jo and yearns for an American girl doll.

Following Kleinian theories of infancy³, Eng and Hom claim that "psychic health for the transnational adoptee involves creating space in her psyche for two good-enough mothers – the birthmother and the adoptive mother" (Eng, Hom, 1998:104). Ironically, it is Tyler's satirically-depicted Bitsy, who begins to fantasize about the Korean birth mothers of Susan and Jin Ho. No wonder that Jin Ho, who has learnt to idealize whiteness, could not be less interested in the possibility of meeting her Korean birth mother. According to Eng, racial melancholia describes a psychic process in which "ideals of both Asianness *and* whiteness remain estranged and unresolved" (Eng, 2003:18). Eng also recognizes transnational adoption as "one of the most privileged forms of diaspora and immigration in the late twentieth century" (Ibidem:24).

The idea of the *American Dream* clearly shows that history doesn't matter, while the future matters much more than the past. There are hints throughout *Digging to America* that Maryam is unconsciously the lost maternal figure in the psychic configuration of the transnational adoptees in the novel. In its different way, Tyler's novel postulates the need for a "good enough" mother for the racialized transnational adoptee. By doing this, the authoress emphasizes the importance of collective negotiation of psychic racial reparations over the privatized nuclear family and, thus, the novel continues to resist color-blind neoliberalism in a somewhat multicultural harmony.

3. Conclusions

In *Digging to America*, Tyler turns her face towards the present and the future, leaving the past behind, a move that she has consciously ignored by now in her previous novels, creating a new prose, both simple and profound at the same time. Now she has begun to focus on the simple question of how an individual moves forward. Having such a map sketched in her mind, it is obvious for the reader that she no longer finds herself in the search of a buried treasure; she has reached a point where she may look safely at the road ahead.

BIBLIOGRAPHY

Calhoun, Craig. *Social Theory and the Politics of Identity*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

³ According to Melanie Klein (1998:89), the infant's world was threatened from the beginning by intolerable anxieties, whose source she believed to be the infant's own death instinct.

Cullen, Jim. *The American Dream. A Short History of an Idea that Shaped a Nation*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Eng, David L. and Hom, Alice Y. *Q & A: Queer in Asian America*. Philadelphia: Temple University Press, 1998.

Eng, David. "Transnational Adoption and Queer Diasporas". *Social Text* – 76 (Volume 21, Number 3). Fall 2003, 1-37.

Eriksen, Thomas. *Globalization: The Key Concepts*. Oxford: Berg, 2007.

Hochschild, Jennifer L. *Facing Up to the American Dream: Race, Class, and the Soul of the Nation*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Hollinger, David A. *Postethnic America: Beyond Multiculturalism*. California: Perseus Books Group, 2005.

Hulme, Peter. "Including America". *ARIEL*. 26.1. 1995, 117-123.

Klein, Melanie. *Narrative of a Child Analysis*. London: Carnac, 1998.

McGreevy, John. *Catholicism and American Freedom: A History*. New York: W.W. Norton & Company, 2003.

Tyler, Anne. 2006. *Digging to America*. New York: Random House.

On-line References

Allardice, Lisa. "All Tomorrow's Parties". *The Guardian*. Saturday 20 May. 2006
<http://www.guardian.co.uk/books/2006/may/20/featuresreviews.guardianreview15>

Schillinger, Liesl. "The Accidental Friendship". *Sunday Book Review*. May 21st 2006.
http://www.nytimes.com/2006/05/21/books/review/21schillinger.html?_r=1

THE EFFICIENCY OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL PARTNERSHIPS

Claudia Florina Pop
Lecturer, PhD., University of Oradea

Abstract: Extracurricular activities, generally speaking, have the most interdisciplinary character, provide the most effective ways of shaping the character of children in primary classes as they are the closest and most accessible educational factors to their souls. That is why the school must be open to this type of activity that takes the most varied forms. All these educational activities, if well-balanced, well-motivated and especially well-organized, offer the opportunity to capitalize on pupils' accumulation during a whole training cycle, or some of them can have an echo in their souls all their life.

Keywords: strategy, educational process, partnership, educational projects, extracurricular activities

Modernizarea și perfecționarea procesului instructiv-educativ impune îmbinarea activității școlare cu activități extracurriculare ce au numeroase valențe formative. Activitățile extracurriculare sunt activități complementare activității de învățare realizată la clasă, umăresc lărgirea și adâncirea informației, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale științei, atrag individual la viața socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut și util, orientează elevii către activitățile utile care să întregescă educația la clasă, contribuind la formarea personalității.

Un curriculum unitar nu poate răspunde singur diversității umane, iar idealul educației devine o realitate tot mai stringentă a vremurilor în care trăim. Însă, fără a minimaliza importanța educației de tip curricular, este tot mai evident faptul că educația extracurriculară, cea realizată în afara procesului de învățământ, are un rol bine stabilit în formarea personalității tinerilor. Modelarea, formarea și educația generațiilor tinere cere timp și dăruire. Vremurile în care trăim au nevoie de oameni în a căror formație, caracterul și inteligența interacționează pentru propria evoluție a individului. (Ionescu, M., 2000).

Educația extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine stabilite în formarea personalității elevilor. Educația prin activități extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Vizitele programate la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale, toate acestea constituie un mijloc de a prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale țării. Pe de altă parte, vizionarea de filme, spectacole de teatru, precum și a emisiunilor de televiziune, specifice vârstei elevilor, poate constitui de asemenea, o sursă de informații, dar, în același timp, și un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante. Elevul face astfel cunoștință cu lumea artei. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Nu trebuie să uităm nici importanța stabilirii legăturilor dintre disciplinele studiate la clasă și, implicit, a conexiunilor dintre domeniile diferite de științe, care îi formează pe elevi pentru viață.

Așadar, altfel se va raporta un elev la un scriitor pe care a avut oportunitatea să-l întâlnească, să-l asculte sau chiar să-l intervieveze. Lucrul acesta se poate întâmpla fie prin intermediul unui simpozion la care pot participa și elevii. De asemenea, vizitele programate la casele memoriale, amintite mai sus, pot avea un impact deosebit asupra elevilor, aceștia intrând în contact cu lumea concretă în care și-a dus existența un scriitor sau altul și înregistrând cu rapiditate informații legate de biografia lor. Nu trebuie neglijat nici faptul că elevii pot vedea manuscrise ale scriitorilor, pot vedea spațiul în care fiecare scriitor intra în lumea imaginară a personajelor create de el, pot vedea pupitrele sau mesele de lucru ale scriitorilor, penițe sau alte ustensile de scris ale acestora, care devin de neuitat, legându-i pe scriitori de sufletele elevilor. (Iser, W., 2006)

Activitățile extrașcolare pot îmbrăca variate forme, așa cum am văzut mai devreme: spectacole cultural-artistice (serbări școlare), excursii, vizite drumeții, concursuri, întreceri sportive, cercuri pe discipline, cercuri literare, proiecte educaționale. Cu valențe formative pentru elevi sunt și proiectele educaționale desfășurate pe parcursul unui an școlar, sau a mai multor ani școlari, având ca parteneri educaționali și alte instituții din comunitățile locale: biblioteci, spital, biserici, teatru, școli din județ, centre de documentare și informare. De exemplu, o carte citită și apoi vizionată într-o formă dramatică devine mai apropiată de elevi.

Rolul și misiunea învățământului actual este de a-i forma pe copii sub aspect psiho-intelectual, fizic și socio-afectiv, pentru a se putea adapta cu ușurință la nou. Complexitatea acestor finalități educaționale impune îmbinarea activităților curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educațional apare ca o necesitate.

Parteneriatul educațional este o atitudine dezvoltată în sprijinul progresului societății prin prisma educativă și presupune participarea la o acțiune comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, interrelaționare. Parteneriatul educațional urmărește transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.

Aceste parteneriate implementează un sistem de educație timpurie, un proces complex și îndelungat care cere o colaborare strânsă și continuă, și o comunicare eficientă între școală și alte instituții de cultură și educație, în vederea asigurării coordonării tuturor măsurilor privind drepturile, protecția și dezvoltarea viitoare a copilului. (Bărduță, V., 2002)

În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conținuturi: transmiterea unor informații despre ecologie, dobândirea unor cunoștințe despre relația om-mediul, educarea unor comportamente și conduite civilizate, îmbogățirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Proiectul de parteneriat, formă modernă și complexă de învățare-evaluare, se bazează pe toate formele de organizare a activităților individual, pe perechi, pe grupe, frontal, grupele participante, devenind o comunitate de învățare în care fiecare contribuie atât la propria formare, cât și la procesul de învățare colectiv.

Variatatea activităților extracurriculare oferite crește interesul elevilor pentru școală și pentru oferta educațională. Acest tip de activități organizate pot avea conținut cultural-artistice, științific, sportiv sau de participare la viață prin activități ale comunității locale. Acestea contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii, indiferent de ciclul de pregătire, participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu însuflețire și dăruire la astfel de activități. (Ionescu, M., Chiș, V. 2001) Potențialul

larg al activităților extracurriculare este generator de căutări și soluții variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginația, bucuria și în dragostea din sufletul copiilor, dar să-i și lași pe ei să te conducă spre acțiuni frumoase și valoroase.

Desfășurate ca o continuare firească a orelor de curs, activitățile extracurriculare reușesc să atingă obiective prioritare ale procesului instructiv-educativ ca: dobândirea de cunoștințe din diverse domenii; cultivarea respectului față de semenii și față de sine; educarea în spiritul dragostei și respectului față de natură, față de patrie; dezvoltarea capacităților creatoare ale elevilor.

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activitățile extrașcolare se desfășoară într-un cadru informal care permite elevilor cu dificultăți să reducă nivelul anxietății și să-și maximizeze potențialul intelectual.

Un obiectiv important al activităților extracurriculare îl constituie organizarea eficientă, utilă și educativă a timpului liber al elevului. Acestea se pot desfășura atât în școală, în afara orelor de curs, cât și în afara școlii. Sunt menite să ofere elevilor oportunități multiple de recreere, să le dezvolte spiritul de competiție, să le valorifice potențialul intelectual și aptitudinile, să le stimuleze imaginația, creativitatea și inițiativa.

Un exemplu oportun în acest sens este cultivarea lecturii de plăcere. Ce rol au activitățile nonformale, extracurriculare în cultivarea lecturii de plăcere? Având în vedere funcția cognitivă și formativ-educativă a lecturii la toate vârstele și în mod deosebit în primii ani de școală, când afectivitatea are un caracter hotărâtor în receptarea mesajului etic și estetic al textelor literare, micul școlar trebuie deprins cu tehnica efectuării unei lecturi active, în concordanță deplină cu particularitățile de vârstă și individuale. Contactul cu opera, receptată în propriul ei cod, la vârsta școlară mică, îmbracă forme specifice impuse de: gradul dezvoltării psihice, gândire, limbaj, emoții, sentimente; sfera de interese, trebuințe, preocupări și posibilități de înțelegere a semnificației operei. (Iser, W., 2006)

Având în vedere rolul scăzut pe care familia, din păcate, îl are în încurajarea și cultivarea lecturii de plăcere a copiilor, credem cu tărie că activitățile școlare, și cu precădere cele extrașcolare pot avea o influență benefică în devenirea elevilor ca cititori activi.

Totuși, o resursă și un sprijin permanent în educarea și dezvoltarea copiilor o constituie implicarea familiei, părinților ca parteneri în educație. În zonele urbane, nivelul de ocupare a populației a crescut; părinții nu au suficient timp să-și supravegheze copilul în familie, pe când în zonele rurale natura ocupațiilor, în special cele legate de agricultură, oferă, aparent, mai mult timp părinților pentru supravegherea copiilor în familie. De asemenea, modelul familiei lărgite (părinți, copii, bunici), care este conservat îndeosebi în zonele rurale, este în favoarea educării copilului în familie în perioada vârstei mici. Astfel, parteneriatele încheiate cu familia, în special cele încheiate în cadrul unităților educaționale, vizează dezvoltarea și implementarea unor programe de formare pentru părinți. De asemenea, formarea trebuie să garanteze faptul că părinții vor deveni mai sensibili la problemele sociale și psihologice, precum și la probleme de orice gen atunci când își cresc copiii. (Cosmovici, A, Iacob, L., 2008)

Astfel, părinții au posibilitatea să-și cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viața de grup, pot înțelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele pe care tind să le aibă acest gen de parteneriate în dezvoltarea copilului amintim: înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării – școală – familie; creșterea gradului de implicare a părinților în toate

activitățile școlare și extrașcolare; schimbarea mentalității neadecvate a unor părinți față de școală; cunoașterea de către părinți a posibilităților și nevoilor psiho-fizice ale copiilor; învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală sub formă de activități comunie elevi – părinți – cadre didactice.

Rolul școlii se extinde dincolo de transmiterea de cunoștințe și formare de abilități. Ea funcționează ca un centru de legătură și sprijin pentru celelalte instituții din comunitate, devenind astfel un organizator social al comunității, ca element dinamizator al rețelei de structuri comunitare, care să aibă inițiativa parteneriatelor în măsură să reabiliteze comunitatea după noi valori și repere. Mediul educațional favorabil învățării, înțeles atât în mediul fizic (amenajarea spațiilor, afișaje, facilități etc), cât și ca atmosferă generală, are o mare importanță pentru succesul activităților desfășurate la nivelul școlii.

Valoarea educației crește într-o lume în care schimbările s-au accelerat simțitor, într-o societate a opțiunilor individuale și sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziții, de naturi diferite. Educația este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăților și indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut și se pierd repere, sisteme de referință, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru speranță, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacități și comportamente capabile să facă față schimbării permanente și să adapteze elevul la incertitudine și complexitate. Școala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucție spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de valori.

În urma *parteneriatelor școlare*, fiecare din părțile implicate în actul educativ are diferite beneficii: profesorii au astfel posibilitatea deprinderii de noi abilități în planificarea și managementul proiectului. Reuniunile cu colegii din diferite țări europene sunt o oportunitate de a cunoaște alte sisteme educaționale și metode de predare ce pot inspira inovația în școală. În plus, întâlnirile profesionale cu colegi străini pot conduce la stabilirea de prietenii mai profunde decât colaborarea în proiect. (Cernea, M., 2000)

Atât profesorii, cât și elevii dobândesc noi abilități relevante, atât pentru viața profesională, cât și pentru cea personală, precum și abilități de comunicare și prezentare, luarea deciziei, rezolvarea de probleme și managementul conflictului, creativitate, munca în echipă și solidaritate. Ei învață limbi străine noi și le pot practica pe cele pe care le cunosc deja. Ideea dezvoltării profesionale și reușitei conduce la motivație crescută și satisfacție. Școlile beneficiază de motivația sporită a profesorilor și elevilor împreună cu creșterea corespunzătoare a nivelelor de interes și reușitelor școlare. Părinții beneficiază de sporirea interesului elevilor, motivației acestora și reușitei școlare.

În esență, rolul parteneriatelor, indiferent de actorii între care se leagă acestea, este de a crea viitori cetățeni, acest lucru nu este suficient a se învăța doar în cadrul activităților de educație pentru societate. De aceea, este nevoie de participarea la activități extracurriculare, la viața comunității. Ca atare, procesul educațional început în școală se extinde și asupra comunității. (Cernea, M., 2000)

Copilul are posibilitatea să recunoască problemele acesteia, să fie mult mai atent la ce se petrece în jurul său, să caute să rezolve probleme, să-și dezvolte spiritul de inițiativă. Proiectele de parteneriat educațional cu comunitatea locală (primărie, poliție) au ca argument educația școlarelor pentru cetățenie democratică în vederea formării unor cetățeni activi și responsabili. Prin acțiunile desfășurate în acest sens, copiii își însușesc concepte cheie: libertate, egalitate, solidaritate, cunosc modul de funcționare a instituțiilor democratice, sunt puși în diferite situații de a respecta pe cei de lângă ei, își formează deprinderi de a-și proteja propria persoană și pe ceilalți.

Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual și geografic de dezvoltare a elevului. Prin caracteristicile sale poate canaliza și susține interesele școlii. De aceea elevii trebuie să fie implicați în derularea proiectelor educaționale care cuprind factori de putere în relația educativă: școală, familie, comunitate. Astfel, elevii învață să gândească critic, complex, își dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează abilități de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranță etc.

În final, trebuie amintite și parteneriatele cu Organizațiile Non-Guvernamentale (ONG) și rolul lor în dezvoltarea elevului. Prin încheierea de parteneriate cu acestea, scopul este acela de promovare și valorizare a diversității și egalității în drepturi; promovarea și respectarea personalității și a drepturilor copilului; conștientizarea importanței educației pentru sănătate; promovarea comportamentelor sănătoase și prevenirea comportamentelor cu risc (campanii antidrog, împotriva fumatului, abandonului școlat etc)

Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, în școală și în comunitate, pe baza parteneriatului dintre elevi, profesori, membri ai comunității locale este o necesitate a activităților didactice. Extinderea preocupării pentru educație și, mai ales elaborarea, coordonarea și desfășurarea unor proiecte educaționale extracurriculare ne atrag atenția nu atât asupra importanței acestora, cât mai ales asupra implicațiilor pe care le are asupra construirii și modelării personalității viitorilor cetățeni ai planetei, elevii de azi.

Multitudinea activităților extracurriculare desfășurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalității acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverși factori din societatea din care fac parte. Comunicarea și colaborarea eficientă între parteneri, contribuie, în final, la îndeplinirea obiectivelor proiectului dar și la continuitatea pe termen lung a acestuia, cei câștigați fiind în primul rând elevii, apoi școala, comunitatea etc., toți cei implicați, și nu numai.

BIBLIOGRAPHY

- Bărduță, Vasile (2002) *Valențe formative ale educației*, Editura Conphys, Rm Vâlcea;
- Cernea, M. (2000) *Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ în Învățământul Primar*, Editura Discipol, București;
- Cosmovici, Andrei; Iacob Luminița (coord) (2008) *Psihologie școlară*, Polirom, Iași
- Ionescu, M; Chiș, V. (2001) *Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și autoinstruire*, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
- Ionescu, M. (2009) *Demersuri creative în predare și învățământ*, Editura Presa Clujeană, Cluj-Napoca;
- Iser, W. (2006) *Actul lecturii. O teorie a efectului estetic*, Paralela 45, Pitești

CLASIFICAREA ANTROPONIMELOR DIN OPERA LUI VASILE ALECSANDRI ÎN FUNCȚIE DE MATRICEA CARACTEROLOGICĂ

Adelina Iliescu

Lecturer, PhD., University of Craiova

Abstract: Literary onomastics is the science that deals with proper names. This deals with proper names, which, by their appearance in a literary text, in comparison with names outside the domain of literary communication, had received a special status.

V. Alecsandri painted people from various times and levels of society. In this paper we will try to analyse semantically proper name in works of V. Alecsandri.

For this type of analyses we resort to a dictionary which will contain a large part of the name to which we referred.

Keywords: onomastics,, anthroponym, literary text, character

Calitățile și defectele morale (comportamentale) ale oamenilor, implicit ale personajelor literare, corespund categoriilor estetice de frumos și urât.

Calități morale des întâlnite sunt: altruismul, blândețea, bunătatea, calmul, consecvența, dragostea, duioșia, gingășia, îndurarea, înțelegerea, mărinimia, mila, modestia, omenia, perspicacitatea, răbdarea, recunoștința, respectul, sinceritatea, tandrețea, toleranța etc. (Unele dintre ele sunt sinonime: duioșia, gingășia, tandrețea.)

Etapă aceasta constă în a identifica personaje care să corespundă unei **matrici caracterologice**. Se motivează apartenența personajului la o matrice caracterologică, concretizată prin calități sau defecte morale, cu evidențiere de fapte, replici, atitudini etc., demonstrându-se că numele personajului este motivat (aici se precizează etimologia numelui), el corespunzând matricii caracterologice. Personajele literare se pot caracteriza printr-o calitate sau defect moral fie în exclusivitate, fie prin combinație de trăsături pozitive și negative. Așadar, trăsătura dominantă poate fi apreciată ca matrice caracterologică de tip unitar (calitate sau defect unic), sau mixt (combinație de două sau mai multe calități și defecte, cu evidențierea unei trăsături dominante, care explică și numele personajului).

Conceptul de **matrice caracteriologică** desemnează totalitatea semnelor care contribuie la conturarea portretului fizic, psihic și moral¹ și reprezintă informația globală asupra unei persoane, sau, altfel spus, „matricea psihosocială”² a persoanei respective. Această informație ajunge la receptor sub forma mesajelor, fiecare mesaj fiind un purtător de semn de identificare și caracterizare. Prin mesaj, și nu prin semn, se realizează actul de comunicare dintre emitent și receptor: „Informația constituie de fapt un conținut, care este vehiculat prin prezentarea lui ca mesaj: acesta reprezintă transpunerea *codată* a informației, în forme sensibile,

¹Teodor Oancă, *Onomastică și dialectologie*, Craiova, Fundația „Scrisul Românesc”, 1999, p. 19.

²Pentru conceptul de *matrice psihosocială* vezi Emilian M. Dobrescu, *Sociologia comunicării*, București, Editura Victor, 1998, p. 49.

a căror valoare urmează să fie interpretată just de către receptor”³. În felul acesta ne putem explica deosebirea dintre indivizi: matricile psihosociale nu coincid. Chiar și în cazul când același mesaj se raportează la doi sau mai mulți indivizi, mesajele nu pot fi de aceeași intensitate și nu pot fi izolate de ansamblul semnelor care alcătuiesc matricea psihosocială a fiecărei persoane. Așa se explică de ce aceeași poreclă a fost dată unor persoane diferite, care au trăit în localități și chiar în regiuni diferite și care ni s-a transmis până azi sub forma numelui de familie. Pentru toate acele persoane, receptorul; făcând abstracție de ansamblul componentelor matricei psihosociale, a reținut același mesaj ca bază de identificare și caracterizare a unui emitent. O poreclă cum este *Orbu* a putut fi dată atât unei persoane lipsite de vedere, cât și uneia căreia i s-a putut spune anterior: „Nu vezi? Ai orbul găinilor?”, existând pentru această remarcă o multitudine de motive. Rezultatul final a fost porecla *Orbu* și într-un caz și în altul⁴.

Necesitatea unei clasificări a personajelor din perspectiva matricei caracterologică sau a tipurilor umane pe care le reprezintă se susține prin preponderența elementelor clasice în opera dramatică a lui Alecsandri, implicit prin corespondența dintre caracterul personajului și numele acestuia.

Astfel, tipurile pe care noi le-am putut surprinde în opera lui Alecsandri, prin care se realizează satira, pe care dramaturgii o îndreaptă asupra societății contemporane, sunt:

Tipul incultului:

***Acrostihescu* (2MV, Alecs.)** – este numele unui tânăr poet, nume creat de către autor, derivat cu suf. *-escu* de la porecla *Acrostih* (<apelativul *acrostih* „scurtă compunere în versuri ale căror litere inițiale alcătuiesc un nume, de obicei al unei persoane”) (DA, 1913, 24). În acest personaj Alecsandri a răs și a biciuit adesea pretenția fără talent, bătându-și joc de literații netalentați, precum „tânărul poet” *Acrostihescu* (Alecsandri, după obiceiul lui și al vremii sale, numește personajele după îndeletnicirea lor sau după ridicolul pe care vrea el să-l arunce asupra lor). Acest *Acrostihescu*, căruia prietenii îi mai zic – desigur – cu învoirea lui Alecsandri – și Odoabașă, este un personaj care are gata la dânsul felurite ode pentru toate prilejurile: „*Acrostihescu* ... (scoate din buzunar un volum manuscris și caută filele): Aurora... La mormântul ei!... odă la împăratul... odă la șahul... odă la craiul!” Și dacă el își pune poezia și în slujba șahului, asta nu-l împiedică să o înalțe sus de tot – în teorie: *Acrostihescu*: „Poezia este o artă sfântă... o fiică cerească”.

***Cartofilus Cesarus Craescus* (Rus, Alecs.)** – nu este un nume real, *Cartofilus* este derivat de la porecla *Cartof* și apelativul lat. *filius* „fiu”. *Craescus* este tot un nume inventat, derivat de la tema rom. *cresc* + sufixul lat. *-us*. Pentru a satiriza exagerările latiniste din epoca sa, Alecsandri a creat un personaj tipic, *Ion Gălușcă/Ionus Galuscus*; acesta se consideră urmașul unei așa-zise personalități ilustre: „*oficiatul și mult sapientul Cartofilus Cesarus Craescus*”, comicul fiind rezultatul distanței enorme dintre aparență (v. epitetele prețioase și sufixul înnobilitor) și esență (v. rădăcinile derivatelor, care produc în mintea cititorului asocierea cu îndeletnicirile agricole, ca și în cazul altor nume ce apar în aceeași operă, *Bostanus Coptus* și *Trifonius Petringelus*).

***Odoabașă* (2MV, Alecs.)** este supranume provenit de la numele comun apelativul *odabașă* „căpitan de seimeni sau de arnăuți”; „sef al lipcanilor” (DNFR, 340) + suf. antroponimic *-a*. Este o poreclă (<*odă*) dată de *Ferchezanca* lui *Acrostihescu*, poetul ridicol.

³Slama-Cazacu, *Introducere în psiholingvistică*, București, Editura Științifică, 1968, p. 55.

⁴Teodor Oancă, *op. cit.*, 1999, p. 20.

Răfăilă Zugravul (MC, Alecs.) – este o creație a autorului. *Răfăilă* conține o pronunțare regională a numelui *Raffaello* (Sanzio), la origine e un nume teoforic ebr. „Elohim a vindecat” (MEO, 240). *Răfăilă* mai poate fi derivat de la *Rafael* (un nume calendaristic la catolici) (DNFR, p. 386) + suf. *-ilă*. Numele *Răfăilă*, prin punerea în legătură cu supranumele *Zugravul*, face referire la celebrul pictor italian renescentist *Raffaello Sanzio din Urbino*. *Zugravul* este un supranume provenit de la apelativul *zugrav*.

Tipul parvenitului / arivistului:

Burtăverdescu (GC, Alecs.) face parte din categoria numelor fictive, create de autor. Numele este atribuit unui om de meserie negustor. *Burtăverdescu* este o poreclă dată unui om avar, cu dorință de înavuțire. Antroponimul este un derivat de la antroponimul *Burtăverde* (<apelativul *burtăverde* „burghez, filistin, om leneș, comod”) (DNFR, 90) + suf. *-escu*.

(Ghiță) Coșcodan (AF, Alecs.) – *Ghiță* este hipocoristic pentru *Gheorghică*. *Coșcodan* este un nume creat de autor și este format de la apelativul *coșcodan* „termen glumeț de ocară” (DNFR, 151).

Lipicescu/Lipițesco (BC, Alecs.) este omul de casă al lui *Hârzobeanu*, pe care încearcă să-l înlăture prin fals. Este antroponim fictiv, derivat de la apelativul *lipici* + suf. *-escu*. *Lipițesco* este o formă franțuzită a lui *Lipicescu*, dat fiind faptul că în perioada aceea era la modă vorbirea limbii franceze: „mă sânt în stare să-mi calc pe inimă chiar, pentru ca să-mi fac o treaptă de înălțare!” (autocaracterizare, p.286); „țanțoș ciocoi”, „linge-talger”; „ciocoi din gunoi ce răsare pe nesâmțite ca o ciupercă veninoasă, năpârcă încălzită la sân, care vra să muște mai întâi chiar pe făcătorul său de bine”. (Arbore)

Slugărică (BC, Alecs.), Hagi Petcu (GHP, Alecs.),

Tipul intrigantului:

(Leonida) Mustocsidis (SD, Alecs.) este de origine grec, după cum se fost inspector de tunuri *-Leonida*, nume cunoscut din istoria Spartei, este un patronim, format cu suf. *-ides* de la *Leon* (MEO, 189); reproduce numele personal *Leonides* „fiul descendentului lui *Leon*” (DENB, 64). *Mustocsidis* este un derivat cu suf. gr. *-dis* de la *mustoce* „bărbat cu mustăți mari și aspre” (DLR 1965, 1037).

Tipul bonjuristului:

Chirița (coana) ot Bârzoieni (2MV, CI, CCB, Alecs.) – *Chira* + suf. dim. *-ița*, sufix prin care este ironizată de Alecsandri. Este un hipocoristic din familia lui *Chiriac* (MEO, 83). *Coana* este o formulă de adresare care se folosește numai cu numele de botez (Graur, NP, 74). Alecsandri a satirizat efectele influenței franceze asupra boierilor și mai ales a boierinașilor. Această influență franceză a dat ca rezultat mai întâi pe *Coana Chirița*, pe *Gahița Rosmarinovi*, pe *Iorgu de la Sadagura*. *Chirița* este o cucoană cu teribile fandoseli cosmopolite, debitând cu candoare un stupefiant jargon franțuzit. *Chirița* întruchipează boierimea care, dorind să parvină, imită viața din capitală. Ca modalități clasice, autorul folosește în caracterizarea personajului comicul de caracter, al situațiilor și comicul de limbaj.

Mentalitatea *Chiriței* este proprie unei categorii sociale mai largi care – după 1848 – încearcă să adapteze forme de lux occidental la obiceiurile noastre patriarhale. De la început, *Chirița* dă exemplu celorlalți de ce înseamnă moda timpului: iese „la primblare” pe cal, îi ia la fugă pe „mojicii” și „țărănoii” care i se plâng de purtarea „odraslei”, fumează („c-așa-i moda”), și-a luat profesor de franceză pentru Guliță.

Situațiile comice sunt numeroase: cu toate că că „a învățat la Ieș la manejarie”, Chirița nu poate coborî de pe cal și strigă după ajutor; deși fumează „comme un caporal” cera „fosfor” de la musiu Șarlă.

Mijlocul cel mai frecvent în portretizarea personajului rămâne limbajul. Vorbirea Chiriței este un amestec savuros de moldovenisme neaoșe, franțuzisme de epocă și uneori grecisme. Ea se exprimă astfel: „țâst”, „bețivilor”, „suflețălu”, „vă ieu la fugă cu calul”, „roșăie”, „m-o apucat de vro săpte ori sughițu”.

Chirița simbolizează arivismul micii moșierimicare, după Revoluția de la 1848, invocă meritele patriotice pentru a ocupa funcții grase. Ea simbolizează în același timp snobismul, imitând marea burghezie și modelele occidentale. Ea poate fi socotită ca o caricaturizare a tendințelor exagerat sau pretins inovatoare, așa cum ursuzul și greoiul Bârzoii încarnează conservatorismul sclerosat în vechi tabieturi și vrăjmaș oricărei primeniri. Femeie voluntară, Chirița se folosește de Bârzoii, comod și lipsit de inițiativă ca să parvină și îl obligă să-și schimbe obiceiurile vestimentare și culinare după modă. Împins de nevastă să obțină isprăvnicia, provincialul știe să obțină avantaje materiale din funcția sa cu scena repetată a curcanului. Femeia se plânge că s-a plictisit la țară și vrea să plece la Paris „să mă mai răcoresc că m-am uscat aici în provincie”.

Chirița este o mama lipsită de responsabilitate, nu știe să-și educe copii, îl răsfață pe Guliță exagerat, „mon odor”, îi dă lecții de franceză, dar toate eforturile sunt zadarnice, îl crede foarte deștept și închide ochii la faptele rele ale fiului și îi ia apărarea.

Dincolo de contraste, Chirița nu este un personaj respingător, ba chiar este iubită de public. Chiar dacă este atrasă de noua modă ea păstrează bunul simț natural, urăște că Guliță stă toată ziua, mersul la baluri, viața mondenă îi pare în fond o pierdere de vreme. Nici călăritul nu i se pare Chiriței interesant, dar îl practică pentru a fi la modă ca și fumatul.

Vorbirea Chiriței atrage desigur atenția cititorului, ea îmbină limba maternă cu o limbă care îi dă mereu dureri de cap. Ca să învețe foarte bine franceză, Chirița îl angajează pe „monsieur Șarlă”. Limbajul ei împeștriat, dar plin de savoare o caracterizează, o prezintă în esența ei superficială cu o spoială de cultură, o snoabă. Răsturnările de situație mențin dinamismul și sporesc comicul dar, creează și imaginea unei lumi haotice.

Pentru George Călinescu „Chirița este o cochetă bătrână, dar și o mamă bună, o burgheză cu dar de parvenire, dar și o inteligență deschisă pentru ideea de progres, o bonjuristă”.

Influențe ale comicalului burghez din teatrul francez există fiindu-i foarte cunoscute lui Alecsandri, însă acest lucru nu înseamnă că dramaturgul a copiat pur și simplu modelele franceze.

Radu (BC, Alecs.) este logodnicul *Elenei Hârzobeanu*. Radu nume foarte vechi în onomastica noastră, fiind preluat de la slavi într-o perioadă îndepărtată; e un hipocoristic de la compusele cu elementul *rad-* „bucuros” (MEO, 239). Cf. sl. *Rado* „vesel”; sinonim cu *Bucur*, nume de mare circulație la români, datorită faimei câștigate ca nume domnesc, rezonanței și scurtimii lui (DOR, 355).

Tipul latinistului ardelean integral: Galuscus (Rus, Alecs.);

Antoși Zgârcea (ZR, AF, Alecs.) – numele *Antoși* indică originea locală, din *Antiohia* sau îl putem raporta la gr. *Ἀντίοχος* „care nu cedează” (DENB, 22). *Zgârcea* este o poreclă creată de autor care face trimitere la adjectivul *zgârcit*. Personajul întruchipează tipul zgârcitului din literatura clasică; apare și în *AF* ca termen de comparație pentru avarul *Ghiță Coșcodan*.

Grigori Bârzoii (CI, CCB, Alecs.) – *Bârzoii* <*Bârzu*. Cf. bg. *Bârzo*; cf. n. top. *Bârzul*. Numele este o creație a autorului; poate fi pus în legătură și cu verbul *a se bârzoia* „a se supăra lesne; a se îngânfa” (DA, 1913, 504-505).

Tipul slugarnicului:

Săbiuță șătrarul (IC, Răm, Alecs.) este nume fictiv, un derivat diminutival de la apelativul *sabie* + suf. *-uță*. Este o poreclă care se referă la însușirile fizice ale eroului.

Tipul gelosului:

Leonida(s) Zuliaridi (KZ, Alecs.) – Pentru *Leonida(s)* v. *supra*. *Zuliaridi* este un derivat cu suf. *-dis* de la *zuliar* „gelos” (*zulie* < ngr. *zilia* „gelozie” (DEX, 1191). După cum se observă și în etimologia numelui, personajul reprezintă tipul gelosului.

Tipul amarezului naiv:

Kleine Schwabe baron (IS, Alecs.) – este un nume fictiv care poate fi tradus prin „micul șvab”. *Baron* este un titlu nobiliar alipit la numele personajului. Intențiile ironice ale autorului se materializează prin opoziția dintre sensul compusului și formula denominativă nobiliară. Alecsandri n-a uitat să-i menționeze, în *Iorgu de la Sadagura*, nici pe nemți: *baron von Klaine Swabe*, care, la începutul civilizației țării, a fost printre aceia care au importat această civilizație, ca medici, ingineri și alte profesii mai modeste etc.

Tachi Jăvrescu (Cred, Alecs.) – este hipocoristic pentru *Costachi* (v. *Constantin*). Este un nume devenit extrem de comun și de aceea conotat peiorativ. *Jăvrăscu* este un derivat cu sufixul personal *-escu* de la antroponimul *Javră*. Autorul a folosit acest termen drept poreclă dată „oamenilor care trăncănesc toată ziua din gură, care nu dau pace altora, supărându-i prin limbuția lor” (Candrea, 155).

Tipul tânărului nătâng: comisarul Nicul (PC), Grigori Pâlcu (PC, Alecs.)

Grigori Pâlcu (PC, Alecs.) <*Grigore* <gr. *Γρηγόριος* „treaz, veghetor” < gr. *γρηγορέω* „veghez”, nume calendaristic. Redă un nume comun pentru un român oarecare. <*Grigore* <gr. *Γρηγόριος* „treaz, veghetor” < gr. *γρηγορέω* „veghez”, nume calendaristic. Redă un nume comun pentru un român oarecare. *Pâlcu* este o creație a autorului, cu trimitere la o poreclă *Pâlc*, creată după modelul unor antroponime bulgărești, precum *Balcu*, *Calciu*, *Manciu*, *Nedelciu*.

Tipul parvenitului/arivistului: Lipicescu, Slugărică (BC, Alecs.), Hagi Petcu (GHP, Alecs.), Ghiță Coșcodan (AF, Alecs.);

Hagi Petichi (GHP, Alecs.) – *Hagi* <*hagiu* „cel care a făcut o călătorie la locurile sfinte, spre a se închina” (DNFR, 234) sau *hagi* „titlu pe care îl primea cineva după întoarcerea dintr-o astfel de călătorie (DULR, III, 149). *Petichi* <*Petea* (<*Petre*) + suf. *-ichi*. *Petichi* este deformare a lui *Petcu*, făcută de cămătarul Șloim, ridicolă prin apropierea de subst. *petic* (aluzie la avariția personajului)

Tipul demagogului (liberalul de paradă): Clevetici (ZR, Alecs.), Tribunescu (ZR, Alecs.), Răzvrătescu (Rus, Alecs.);

Chichiță Clevetici (ZR, Alecs.) – este un nume fictiv. *Chichiță* „șiretlic, subterfugiu, vicleșug”, *chichiță* <*chichie* „cutie” + suf. dim. *-iță* (DLRM, 139).

Clevetici (CUD, ZR, Rus, Alecs.) – Antroponimul îl putem raporta la verbul sl. *kleveteti*, pe care Alecsandri îl considera de origine lat. (se observă în numele *Clevetius*, pe care autorul îl transporta printre personajele lui Ovidiu), *a cleveti* „a scoate în relief (exagerând sau mințind) părțile rele ale cuiva, a critica cu intenția de a prezenta pe cineva într-o lumină rea” (DA, 1949,

551-552). Și de aceea Alecsandri reușește atât de bine să ridiculizeze, când scrie pe *Clevetici*, *Ultra-demagogul* (compus în aceeași vreme cu *SanduNapoilă*, *Ultra-retrogradul*). Dacă voind să ridiculizeze pe *Sandu*, a reușit să-l idealizeze, caricaturizând tot liberalismul, apoi, aci în *Clevetici*, scopul și rezultatul sunt identice. *Clevetici* este un „liberal ultra, jurnalist constituționalist”, un „mare patriot”, „respectul convențiunii cu condițiune de a fi schimbată în totul”, „sufragiul universal”, „libertatea absolută”, „împărțirea moșiilor proprietarilor”. În *Clevetici*, Alecsandri a voit să caricaturizeze pe liberalul de nuanță C.A. Rosetti. Încă de la 1848, între oamenii noi există două curente, moderații, cu Eliade în frunte, și revoluționarii adevărați, între care cei mai înaintați sunt Rosetti și Brătianu. După 1848, și mai ales după 1859, deosebirea crește, se face o prăpastie și se diferențiază cu încetul cele două curente: conservator, din care face parte și Alecsandri (un fel de centru drept). Adevăratul liberalism e reprezentat de Brătianu și Rosetti, pe care Alecsandri îi terfelește adesea.

Răzvrătescu (Rus, Alecs.) reprezintă în mintea lui Alecsandri instituțiile noi introduse în Moldova după Convenția de la Paris. În *Rusaliile*, democratismul este ridiculizat în două tipuri: *Răzvrătescu* și *Galuscus*. Subprefectul *Răzvrătescu* propagă la țară, în plasa sa, teoriile lui *Clevetici*. El spune țăranilor adunați: „Oameni buni! [...] Ați fost lipsiți de toate, și de libertate, și de egalitate, și de fraternitate, și de legalitate, și de inviolabilitate [...], și de drepturi cetățenești, și de drepturi comunale, și de drepturi municipale, și de drepturi civile, și de drepturi politice, și de sufragiul universal”.

Stanciu Tribunescu (ZR, Alecs.) – *Satnciu* este un derivat de la *Stan*, cf. bg. *Stančo* (DNFR, 423).. *Tribunescu* este un nume creat de autor, derivat de la subst. *tribună* + sufixul personal *-escu*, sugerează demagogia personajului. *Tribun* < lat. *tribunus* desemnează „magistrat roman însărcinat cu funcții militare și civile. *Tribun militar* = magistrat din Roma antică ce îndeplinea prerogativele de consul sau care avea comanda unor mari unități militare. Epitet dat unei persoane care luptă pentru cauza, drepturile poporului; *spec.* comandant de legiune în revoluția românilor ardeleni de la 1848” (DEX, 1112).

Tipul snobului / cosmopolitul / prețiosul / pedantul: Iorgu, Gahița Rosmarinovici (IS, Alecs.), Chirița, Bursuflescu (HR, Alecs.);

Gahița de Rosmarinovici (IS, Alecs.) este o formulă antroponomică prețioasă creată de autor și utilizată pentru autoprezentare. *Gahița* este un derivat diminutival de la *Agapia*: *Gah* + suf. *-ița*. Se poate nota palatalizarea labialelor $f > h'$, particularitate specifică subdialectului moldovean. Antroponimul *Rosmarinovici* < *rosmarin* + suf. *-ovici*. *Rosmarinovici* e un derivat cu sufixul prețios *-ovici* de la apelativul *rosmarin*. *Gahița* este reprezentanta tipurile ridicole. În *Gahița* Alecsandri ridiculizează pe femeia de la 1840 accesibilă civilizației.

Iorgude la Sadagura (IS, Alecs.) – este un hipocoristic de la *Gheorghe*. Ridiculizând în Iorgu de la Sadagura pe „bonjurist”, pe „duelgiu”, ridiculizează pe patruzecioptistul Alecsandri, pe bonjuristul, pe duelgiul Alecsandri. Alecsandri, fără să vrea, face din Iorgu nu o secătură și o caricatură, ci un adevărat bonjurist: „Iorgu: Dac-ar giudeca toți ca d-ta, domnule, apoi teatrul național nu s-ar putea întemeia niciodată în țară: dar slavă Domnului!, sunt persoane care știu să prețuiască greutățile unei scene începătoare ca a noastră, care nu se rușinează de a merge să vadă piese naționale... Acele persoane sunt vrednice de toată lauda...”, vorbe pe care le spune *Iorgu*, tipul ridicol, pentru că *Kiulafoglu* a vorbit cu dispreț despre teatrul românesc și pentru că

Alecsandri a găsit ocazia să facă o tiradă cu privire la o chestie de care îi ardea inima. *Sadagura* ridiculizează străinătatea, obiceiul de a trimite pe fii în străinătate. Dar, iată ce zice tot el: „Negreșit ea ătinerimeaî ar fi rămas pierdută în hăugașul trecutului, dacă unii din părinții noștri nu ar fi avut ideea de a-și trimite copiii la universitățile din Franca și Germania”, și, în articolul despre Bălcescu: „Tinerimea Moldovei, întoarsă de la universitățile Germaniei și Franciei, adusesse cu dânsa în societate o comoară prețioasă de idei nouă și de simțiri patriotice”.

Atanasi Bursuflescu (HR, Alecs.) – primul nume, *Atanasie* are origine greacă *Ἀθανάσιος* <*ἀθανασία* „nemurire” (DOR, 17), cuvântul a pătruns prin filieră greco-slavă; mai există și o altă etimologie *ἀθανασία* „nemurire” (DGRNT, 15). *Bursuflescu* este un nume fictiv, derivat cu suf. -*escu* de la un nume preluat din literatura franceză *Boursouflé*.

Bursuflescu, pretinsul poet care, izolat la moșia sa, nu-și poate fructifica talentul din pricina vecinului Harță (HR), își datorează numele unui personaj francez; fără a deține aceste informații, simplul cititor asociază numele sensului figurat al apelativului *bursuc* „om sau copil mic, îndesat, greoi; om retras izolat, ursuz” (DEX, 120). Dacă firea posacă este subliniată de frecvența sunetului grav *u* (v. și *supra*), ramolimentul, lipsa de consistență a ideilor sale și ușurința cu care poate fi manipulat sunt sugerate de grupul consonantic *fl*, grație mai ales lichidei; ideea este și mai bine susținută de varianta feminină, în care apare vocala *a*, *Bursufleasca*, fiindcă cititorul își reprezintă un obiect strivit și risipit pe o suprafață vastă.

Tipul retrogradului/conservatorului: Sandu Napoilă (SNU, Alecs.), Enachi Damian (IS, Alecs.), Kir Gaitanis (CC, Alecs.);

Enache Damian/Dămian (pitarul) – *Damian* < gr. *Damianós*, prin intermediu slav (DNFR, 164), gr. *Damianós* este pus în legătură cu verbul *δαμάω* „a domestici, a îmblânzi” (DENB, 38). *Enache* < *Ene* < gr. *Iani* + suf. -*ache*. Sufixul -*ache* ne indică zona de unde face parte personajul, Moldova. Pitarul *Enache Damian* este un produs nealterat, ori foarte puțin alterat al solului românesc. Este un boiernaș de modă veche, care-și îngrijește de moșie, este, la urma urmei, un țăran, stăpân însă și bogat, departe de influența fanariotă a capitalei, recunoscut pentru bunul simț și intelpeciunea bătrânească, patriarhală.

Gaitani(s) Loghiotatos (chir) (NT, MD, Alecs.) este numele unui dascăl grec. Numele este grecesc format din *Gaitani*, variantă grecească, este același cu *Gaetan*. *Loghiotat* este un „titlu dat dascălilor greci în epoca fanariotă) (DEX, 580).

Sandu Napoilășatraru (SNU, Alecs.) – *Sandu* < *Alexandru* < *αλείφο* „a unge” și *ανήρ*, *ανδρός* „bărbat” (DGRNT, 21), adică, în traducere, „bărbatul uns de Dumnezeu”;

Napoilă este un nume fictiv, derivat de la (*i*)*napoi* + suf. augmentativ -*ilă*. *Sandu Napoilă*, *Ultra-retrogradul* este *Enache Damian*, din *Iorgu de la Sadagura*, după triumful liberalismului. Tendința patruzeciopistă din Alecsandri vrea să se manifeste persiflând pe *Napoilă*, pe *Ultra-retrogradul*, vrea să ridiculizeze atitudinea exagerată, condemnabilă, rea și nejustificată a lui *Sandu*, dar nu reușește. Îl poreclește *Napoilă*, îl califică, peiorativ, *Ultra-retrogradul*, dar la urma urmei ni-l înfățișează, fără să vrea, ca pe un om serios, de bun-simț. *Șătrar* desemnează „1. Țigan nomad. 2. (Reg.) Negustor ambulant care vinde în bâlciuri, la șatră (3). 3. Titlu dat boierului care avea în pază corturile unei tabere în timp de război; persoană care avea acest titlu (DEX, 1053).

Tipul escrocului/pungașului:

Bondici (CI, Alecs.) – *Bondici* < *Bonde*, cf. magh. *Bondi*, care este un hipocoristic de la *Andrei*, frecvent la maghiarii din Ardeal

Buzunărescu (H, ZR, Alecs.) este patriot de meserie (H) sau infractor, spărgător de bolte de lipscănie (ZR). Antroponimul este format de la apelativul *a buzunări* „a fura cuiva ceva din buzunar” (DEX, 122) + suf. *-escu*. Este o poreclă creată de autor, dată unui om care are defectele menționate mai sus.

Ciupici (MD, Alecs.) este un angajat în rol de trădător. Numele este unul fictiv, derivat de la antroponimul *Ciupe(a)* (<*ciup* „șuviță de păr, mică și încălciată, nepieptănată și neîngrijită”) (DNFR, 131; cf. DOR, 242) + suf. *-ici* sau *a ciupi* „a sustrage, a fura puțin, pe nesimțite; a-și procura venituri lăaturalnice prin mijloace nepermise” (DA 1949, 513-514). Ne putem raporta la sensul *a fura, a sustrage pe nesimțite*, având în vedere faptul că personajul era angajat ca trădător și trebuia să fure informații.

Coțcărescu (H, Alecs.) este un fost casier la Pitești, fugit peste Dunăre cu banii statului. Numele său este pus în legătură cu caracterul. *Coțcărescu* este un derivat de la *coțcar* „șarlatan, pungaș” (DEX, 234) + suf. *-escu*. Prin acest nume, Alecsandri a zugrăvit tipul escrocului, pungașului.

Enache Rufinescu (IS, Alecs.) – *Enache* <*Ene* < gr. *Iani* + suf. *-ache* (DNFR, 190). Antroponimul face parte din familia onomastică a numelui *Ioan*. Pentru *Rufinescu* cf. fr. *rufian* „bărbat ce trăiește din banii femeilor” (O, VI, 987). Antroponimul *Rufinus* îl întâlnim explicat și la Guțu (1076) având-și originea în verbul latin *rufesco, -ere* „a se înroși”.

Pungescu (CI, Alecs.) Antroponimul este fictiv și este derivat cu sufixul personal *-escu* de la apelativul *pungă*. Este tipul escrocului „coțcar bucureștean”.

Tipul servitorului prost:

Ghiță Servicescu (MD, Alecs.) – *Servicescu* poate fi o poreclă, derivată de la substantivul *servici* + suf. *-escu* „persoană care aduce servicii”. El este angajat, pentru diverse servicii, de *Millo* în rolul amozului naiv.

Tipul boierului cu dragoste de neam:

Ștefan Stâlpeanu (hatmanul) (BC, Alecs.) – *Ștefan* este o formă specific românească, ce continuă gr. *Στέφανος* „cerc, coroană” (DOR, 154). *Stâlpeanu* este un derivat cu suf. *-eanu*; cuvântul conține o metaforă: *stâlp* „persoană care reprezintă un sprijin”: „adevărați stâlpi ai țării” (părerea lui *Hârzobeanu* despre boierii de altădată).

Tipul țaranului: *Arbure* (BC), *Jumătate, Limbă-Dulce* (DV);

Arbore/Arbure (BC, Alecs.) esterăzeș, fost boier. Numele este format de la apelativul *arbore*, pe care, în unele regiuni îl întâlnim pronunțat în forma veche, *arbure*. Este un supranume cu care chiar personajul se autocaracterizează „stejarul cel drept crește pe munte, în aer viu, iar nu în bahnă”.

Jumătate este o poreclă formată de la apelativul omonim și face referire la statura sa.

Limbă-Dulce (DV) este un compus prin alăturare; perifriza obținută este o metaforă vizând darul de a grăi potrivit în orice situație.

Tipul invidiosului: *Zoil* (FB), *Ghimpiescu* (Inv)

Zoil (FB) face parte din familia lui *Zoe*. Este numele unui parazit. Realonimul *Zoilus* aparține criticului grec cunoscut prin invidioasele sale cenzuri împotriva lui *Homer*. Numele de *Zoil* a rămas sinonim cu „critic pizmaș, pătîntor, veninos și ridicol”.

Ghimpiescu (Inv) – este un antroponim creat de autor, derivat de la apelativul *ghimpe*, la pl. *ghimpi* + suf. *-escu*. Face referire la caracterul omului, ironic.

Tipul naivului

Guliță deschide o întreagă serie caracterologică, din care fac parte eroii lui Caragiale, *Ionel*, *Goe*. El este copilul răzgâiat, din familiile cu pretenții, care încearcă să se maturizeze. „Suflățalu” – cum îi zice Chirița – este un demn urmaș al mamei sale. Guliță este un personaj comic. Încercând să-i arate Luluței că nu mai este un copil, fură calul „nineacăi”, îl încalecă, dar nu apucă să spună decât „Nineacă...monsieur dascăl...nu mă lăsați...văleu”. Văzându-l pe Leonaș că o sărută pe Luluța, în provoacă la duel, dar apoi refuză lupta, ceea ce îl face pe monsieur Șarl să exclame: „Fricosion...va”.

Concluzii

Personajele literare se pot caracteriza printr-o calitate sau defect moral fie în exclusivitate, fie prin combinare de trăsături pozitive și negative. Așadar, trăsătura dominantă poate fi apreciată ca matrice caracterologică de tip unitar (calitate sau defect unic), sau mixt (combinație de două sau mai multe calități și defecte, cu evidențierea unei trăsături dominante, care explică și numele personajului).

BIBLIOGRAPHY

- Berg, I., *Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre*, București, Ed. Științifică, 1968
Dicționar grec-român al Noului Testament, traducere de Gheorghe Badea, Societatea Biblică Interconfesională din România, București, 1999
Dicționarul limbii române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu, București, 1939-1949, A-B, C, D- De, F-I, J-Lacustru, Ladă-Lepăda, Lepăda-Lojniță
 Dobrescu, Emilian M. *Sociologia comunicării*, București, Editura Victor, 1998
 Oancă, Teodor *Onomastică și dialectologie*, Craiova, Fundația „Scrișul Românesc”, 1999
 Petrache, Tatiana, *Dicționar enciclopedic al numelor de botez*, București, Ed. Anastasia, 1998
 Rachet, Guy, *Dicționar de civilizație greacă*, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1998

Abrevieri și sigle

- 2 MV, Alecs. = *Doi morți vii*, în O, V
 AF, Alecs. = *Agachi Flutur* în O, V
 BC, Alecs. = *Boieri și ciocoi*, în O, VI
 CC, Alecs. = *Cinel-Cinel*, în O, V
 CCB, Alecs. = *Cucoana Chirița în balon*, în O, VII
 CI, Alecs. = *Chirița în Iași sau Două fete ș-o nineacă*, în O, V
 Conc, Alecs. = *Concina*, în O, VI
 CP, Alecs. = *Chirița în provincie*, în O, V
 Cred, Alecs. = *Creditorii*, în O, VI
 DA = *Dicționarul limbii române*, sub conducerea lui Sextil Pușcariu, București, 1939-1949, A-B, C, D- De, F-I, J-Lacustru, Ladă-Lepăda, Lepăda-Lojniță
 DCG = Guy Rachet, *Dicționar de civilizație greacă*, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1998
 DENB = Tatiana Petrache, *Dicționar enciclopedic al numelor de botez*, București, Ed. Anastasia, 1998
 DEX = *Dicționarul explicativ al limbii române*, ed. a II-a, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1996
 DF, Alecs. = *Drumul de fer*, în O, V
 DGRNT = *Dicționar grec-român al Noului Testament*, traducere de Gheorghe Badea, Societatea Biblică Interconfesională din România, București, 1999

DLMR = *Dicționarul limbii române moderne (DLMR)*; sub conducerea lui D. Macrea, Editura Academiei, 1958

DLR = *Dicționarul limbii române (DLR)*, (serie nouă), redactori responsabili Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Ion Coteanu, 1965 ș.u.

DLRM = *Dicționarul limbii române moderne (DLMR)*, București, Editura Academiei, 1958

DMG = Victor Kernbach, *Dicționar de mitologie generală*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1989

DNFR = Iorgu Iordan, *Dicționar al numelor de familie românești*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1983

DOR = Constantinescu, N. A., *Dicționar onomastic românesc*, București, Editura Academiei, 1963

DV, Alecs. = *Despot-Vodă*, în O, VI

FB, Alecs. = *Fântâna Blanduziei*, în O, VII.

FH, Alecs. = *Farmazonul din Hârlău*, în O, VII.

GC, Alecs. = *Gură-Cască om politic*, în O, V.

HB, Alecs. = *Hatmanul Baltag*, în O, V

Hb, Alecs. = *Herșcu boccegiul*, în O, V

HR, Alecs. = *Harță Răzășul*, în O, V

IC, Alecs. = *Iașii în carnaval*, în O, VI

Inv, Alecs. = *Invidioșii*, în O, VII.

IP, Alecs. = *Ion păpușăriul*, în O, V

IS, Alecs. = *Iorgu de la Sadagura sau Nepotu-i salba dracului*, în O, VI

KN, Alecs. = *Kera Nastasia*, în O, V

KZ, Alecs. = *Kir Zuliaridi*, în O, VI.

LB, Alecs. = *La București*, în O, VII

MAD, Alecs. = *Mama Anghelușa doftoroaie*, în O, V.

MC, Alecs. = *Modista și cinovnicul*, în O, VII

MD, Alecs. = *Millo director*, în O, V

MDE, 1972 = *Mic dicționar enciclopedic*, București, Ed. Enciclopedică Română, 1972

MDE, 1986 = *Mic dicționar enciclopedic*, București, Ed. Științifică și Enciclopedică Română, 1986.

NC, Alecs. = *Nobila cerșetoare*, în O, VI

O, V = Vasile Alecsandri, *Opere*, vol. al V-lea, București, Ed. Minerva, 1977.

O, VI = Vasile Alecsandri, *Opere*, vol. al VI-lea, București, Ed. Minerva, 1979.

O, VII = Vasile Alecsandri, *Opere*, vol. al VII-lea, București, Ed. Minerva, 1981

op. cit. = opera citată

Ov, Alecs. = *Ovidiu*, în O, VII

Răm, Alecs. = *Rămășagul*, în O, V

Rus, Alecs. = *Rusaliile*, în O, V

SC, Alecs. = *Stan Covrigariul*, în O, V

SD, Alecs. = *Sfredelul dracului*, în O, VII

SM, Alecs. = *Scara mâței*, în O, V

SNU, Alecs. = *Sandu Napoală ultraretrogradul*, în O, V

SP, Alecs. = *Sânziana și Pepelea*, în O, VII

Sur, Alecs. = *Surugiul*, în O, V

ȘV, Alecs. = *Șoldan Viteazul*, în O, V

ALL ABOUT THE MONEY IN TOURISM AND TRAVELLING VOCABULARY

Marin Cristina- Gabriela
Lecturer, PhD., University of Craiova

Abstract: This article aims to explore “phraseology of tourism and travelling”. Firstly, a large amount of authentic material are collected from official tourism websites of Britain and the U.S, travelling blogs or online newspapers and magazines. Lastly, it is hoped that the research could enrich the English for Tourism and Travelling and promote the translation of the tourism English vocabulary. At the same time a corpus has been widely employed in the study of practical problems. The results of this study on one hand will contribute to the translation of English for Tourism and travelling, and on the other hand are helpful for students to learn tourism English.

Keywords: vocabulary, practical direction, online sources, actual use, travel-related situations.

1. Introduction:

Nowadays, the role of English is important for tourism industry as a means to communicate, negotiate and execute transactions with tourists and tourism employees. The students need to be aware of currently used specialised vocabulary in their field of study. They are supposed to pursue international careers in travel and tourism and therefore, they need to be aware of currently used specialised English travel and tourism vocabulary and their stylistic variation. Studying the language used in tourism websites, video clips, radio programmes, favourite online sites or blogs improves their command of currently used English for tourism and travelling. I have been teaching English for tourism using online sources since 2015.

As Barlow¹ emphasizes English for Specific Purposes teachers can enormously benefit from the application of the corpus-based approach in 3 main areas:

- syllabus design (to meet students' needs; what language items should be taught)
- materials development (creating material based on real life examples in order to reveal the actual language use)
- classroom activities (students themselves can use corpora and increase their autonomy).

Frequency wordlists can help students as well as teachers to discover useful phrases, idioms and collocations.

2. Practical direction

¹Barlow M (2002) Corpora, Concordancing and Language Teaching. Proceedings of the 2002 KAMALL International Conference 2002, p.135-141.

The article has a practical direction by offering in the section below a list of some common/uncommon English phrases, expressions or idioms used by travellers which will assist you in developing your vocabulary in many modern travel-related situations:

- *to steal a ride-* a merge pe blat (fără bilet)
- *price-conscious traveller-* turist cumpătat
- *to get stuck with a bunch of leftover local money-* a rămâne cu o sumă mare de bani(moneda locală) la sfârșitul excursiei
- *to give chance in* – a primi rest în moneda locală
- *to cost an arm and a leg-* a fi foarte scump
- *to look a million dollars-* a fi atrăgător/-oare (ofertă)
- *to push the boat out-* a cheltui mai mult decât de obicei
- *on the shoestring-* bani puțini de cheltuială (în timpul excursiei)
- *on the expensive side-* a fi mai scump decât doreai să fie
- *cut budget airlines-* companii aeriene care oferă servicii ieftine
- *to depend on your budget-* a depinde de bugetul tău
- *a disposable income (for a holiday)-* venit pus la bătaie în vacanță
- *run out of cash-* a rămâne fără bani
- *to push the button (financially)-* a cheltui mai mult decât ți-ai propus
- *to foot the bill-* a achita nota de plată
- *to stand the expense of-* a plăti integral
- *a holiday that won't cost a fortune-*vacanță pe care ți-o poți permite
- *to be on the expensive side* (hotels, destinations, etc) – a fi în categoria celor considerate scumpe
- *not to be pricey at all-* a nu fi scump deloc
- *starting with the cheapest going forward to the most expensive-* de la cel/cea mai scump,ă până la cea mai ieftin,ă
- *pickpockets-* hoți de buzunare
- *to score a crazy flight deal-* a prinde o ofertă bună la biletele de avion
- *budget short-haul flights-* zboruri ieftine pe distanțe scurte
- *discounts may count on your lap-* a găsi reduceri fără să le cauți neapărat
- *to hit the bull's eye-* a lua piuitul (clientului)
- *that's a bit steep-* e un pic cam scump
- *to pay through the nose-* a plăti prea mulți bani pe ceva
- *that's a little outside my budget-* e mai mult decât îmi permit
- *to get two for the price of one-* a achiziționa două lucruri la prețul unuia singur
- *to buy one get one free-* un articol plătit și cel de-al doilea gratis
- *to get it for a song-* a cumpăra la preț de nimic
- *overpriced journeys-* excursii mai scumpe decât ar trebui să fie

- *a good value for money*- a face toți banii
- *holidaying beyond someone's usual means*- a cheltui mai mult decât îți permite o persoană în vacanță
- *frugal travel*- călătorie frugală (în care nu cheltui prea mulți bani)
- *cash -splashing honeymooners*-însurăței care cheltuie cu nemiluita în luna de miere
- *well off/rich/wealthy person*- persoană cu dare de mână
- *to unsting one's purse/ to loose the purse strings*- a-și dezlega băierile pungii
- *to take tips*- a percepe bacșiș
- *to pay a round of drinks*- a plăti un rând de băuturi
- *to lay out money*- a scoate bani din buzunar
- *wasteful/lavish traveller*- turist slobod la mână / care cheltuie cu nemiluita
- *to hunt for bargains*- a umbla după chilipiruri
- *the best bang for your buck* – care merită toți banii și atenția (destinație)
- *to drain one's wallet*- a seca portofelul
- *to take a toll on your wallet*- a avea un efect negativ asupra portofelului
- *to be horrified at the bill*- a fi îngrozit de nota de plată
- *budget-friendly holiday*- vacanță prietenoasă cu bugetul / vacanță care nu costă prea mult
- *cheap as dirt*- ieftin ca Braga
- *to avoid the financial stress*- a evita sa cheltui mai mulți bani decât îți poți permite
- *the more frugal I am, the more travel I can afford*- cu cât cheltui mai puțin, cu atât pot sta mai mult în vacanță
- *pay least, board last*- pasagerii cu biletele cele mai ieftine se vor îmbarca ultimii în avion
- *to spend money like water*- a cheltui mult
- *to tip for services*- a se percepe bacșiș pentru serviciile prestate(la hotel)
- *to spend money on an activity rather than an object* (during your holiday)- să preferi sa cheltui banii pe o activitate decât să achiziționezi un obiect/ suvenir
- *slim pockets*- a nu dispune de o sumă mare de bani(în vacanță)
- *eyebrow-raising bill*- factură/ notă de plată foarte mare
- *(tourists) need to shell out a bit*-situația în care turiștii să fie nevoiți să plătească mult pentru un serviciu (fără voia lor)
- *your bank account won't budge one bit*- contul tău bancar nu va avea deloc de suferit
- *to travel on budget*- a călători cu buget redus
- *to buy a pig in a pole*- a cumpăra ceva (fără să-l vezi înainte)

- *throw money down the drain*- a cheltui în neștire
- *to be on guard for pickpocket*- a fi cu ochii-n patru la hoții de buzunare
- *to be as cheap as chips*- a fi ieftin
- *to put one's hand in one's pocket*- a cheltui într-una, a fi tot cu mâna în buzunar
- *handy as a pocket in a shirt*- foarte convenabil
- *for a song*- a vinde / a cumpăra la un preț de nimic
- *price something out of the market*- a cere prea mult contra unui serviciu în comparație cu ceea ce se oferă
- *to splash out*- a cheltui mulți bani
- *to cost/make/spend/pay/lose a packet*- a costa, a câștiga, a cheltui, a pierde o groază de bani
- *penny pincher*- scârțar, zgârâie- brânză
- *ten/two for a penny*- foarte ieftin
- *to hope a ride in a train* (US) -a face blatul
- *to hit/go through the roof ceiling* (of prices)- prețuri exorbitante
- *to pick up the tab* (US)- să plătești ceea ce au consumat alții
- *to beat one's way*- a face blatul
- *wining and dining*- mâncăruri bune, rafinate, scumpe
- *deep pockets 'tourists*- turiști cu bani
- *to feel the pinch*- a suferi din pricina lipsei banilor (spre finalul călătoriei)
- *money burns a hole in your pocket*- bani pe care ești dornic să-i cheltui rapid pe lucruri extravagante
- *to suit every pocket*- prețuri acceptabile, pe care și le pot permite majoritatea turiștilor

3. Conclusion

The outcome of this research is a list of the most frequently used words, phrases and expressions related to money as they appear in the above mentioned sources. Having these goals as a background this article attempts to be a useful tool for students and teachers of English, both at university level and for English as a second language as well as for anyone interested in the vocabulary used Tourism and travelling. Communication skills are an important element of tourism industry. Good English communication during study will add value to students' education. During the past 20 years the explosion in communication technology has revolutionized the field of English language teaching and has shifted the attention the attention from teaching English for academic purposes to teaching English for more specialized purposes.

BIBLIOGRAPHY

www.nisbets.co.uk

www.huffingtonpost.co.uk

www.cambridge.org/ro/cambridgeenglish

Corina-Mihaela Geană- *The English Proverbs and Idiomatic Expressions based on the word "money"*- The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, GIDNI 2, 2015

Aurel Trofin- Dicționar englez-român,/ Expresii idiomatice și locuțiuni, Editura Științifică, 1966

Cambridge Dictionary of American English-Paul Heacock, Cambridge University Press, 2003

Longman-Dictionary of English Language and Culture, Longman Group, 1992

www.bbc.com

Penguin Dictionary of English Idioms, Penguin Books

Fowler's Modern English Usage, 2nd edition, revised by Ernest Gowers

GERDI- The Great English Romanian Dictionary of Idioms, Editura Coresi, București, 2007.

SHAKESPEARE – A RACIST OR A RACIALIST

Liliana Tronea-Ghidel

Assist., PhD., University of Craiova

Abstract: In this paper we will hopefully find the answer to the question: Was Shakespeare a racist or a racialist? I have considered Tzvetan Todorov's views who, in "Race and Racism" defines racialism as an acceptance of the existence of different human races, i.e. "human groupings whose members possess common physical characteristics," just like animal species (Todorov, 64-65). There is no racism involved in such an acceptance of the Other. Unfortunately, there is only one small step from racialism to racism, which – besides the recognition of biological differences among the different human races – acknowledges and stresses the so much exploited superiority of races to others. Todorov is very specific about the dangers of such an approach: "The form of racism that is rooted in racialism produces particularly catastrophic results" (Todorov, 64).

Keywords: Shakespeare, racism, racialism, skin colour, religion.

Though Shakespeare was not particularly preoccupied with matters of race, he finally managed to convey an overwhelming picture of the racial preconceptions and stereotypes which informed the writing and subsequent productions and reception of such plays as *Titus Andronicus*, *Othello*, *The Merchant of Venice*, *Antony and Cleopatra*, and *The Tempest*. Shakespeare's representation of race is usually seen through the two stereotypes: the Moor and the Jew. However, we have encountered two other characters which hardly fit into the pattern: Cleopatra, the Egyptian Queen, and the savage Caliban. All of them – the Moors and the Jews, the North Africans and the island people – are distinguished by physical and religious traits, all important to an audience well aware of the presence of "too many Blackamoors" on the streets of London, and by the discreet but obvious existence of the Jews, so easily associated with trade and money-lending.

Theatre-goers of Shakespeare's time could easily recognize the "swart Cimmerian" (Aaron the Moor), or the "complexion" of the Prince of Morocco, resembling the "shadowed livery of the burnished sun", or Othello's "sooty bosom", or Cleopatra's "tawny front", and "Gypsy lust" not to mention the greedy money-lending Jew, and the most unfavourable image of deformed, monster-like Caliban – all of them expressions of *Otherness*.

There is a number of characters from Shakespeare's plays (Aaron, Shylock, Othello, and Caliban) from four plays (*Titus Andronicus*, *The Merchant of Venice*, *Othello*, and *The Tempest*) as Shakespeare's dramatis personae that may have something to do with race and racism. But the four characters do not exhaust Shakespeare's racial personae. In *The Merchant of Venice*, at least, there are two other Jews (Shylock's daughter Jessica and his friend Tubal) and one or two Moors (the Prince of Morocco and the Moor woman mentioned in passing as the one who was bearing Launcelot Gobbo's child), who either directly or indirectly bring their contribution to Shakespeare's racial vision. If we count also Aaron's black baby by Tamora and Caliban's hag mother Sycorax (who is also not presented but mentioned in the play), then Shakespeare's racial personae may be said to be above ten.

Of the eleven racial personae encountered in Shakespeare's plays, only four are female (Jessica, Cleopatra, Sycorax, and Launcelot's Moor), but they are enough to connect race with gender. Among the eleven characters, again, we find three Jews (Shylock, Jessica, and Tubal), five Moors (Aaron and his baby, the Prince of Morocco, Launcelot's woman, and Othello), one Egyptian (Cleopatra), and two Algerians (Caliban and his mother Sycorax, since she is said to be from Argier). Up to Shakespeare's time, as we know, any race that was non-Greek, non-Roman, or non-Christian was thought to be barbarous. So, all of the characters would have been considered barbarous if none of them had converted to Christianity (like Jessica and Othello) or had been born of nobility (like Cleopatra or the Prince of Morocco). Anyway, in Shakespeare's vision race is also linked to religion and class, besides gender.

When discussing the authoritative Oxford Dictionary definition of race, we have gone as far as to establish that racism is often based on visible morphological characteristics such as skin color, hair type, and facial features. In the particular case of Shakespeare's plays under discussion, as in any society or natural environment, skin color is the most conspicuous and hence important characteristic used to identify a Moor or a foreigner, or to tell a white man from a barbarian. In *Titus Andronicus*, the black Aaron is compared to a "swart Cimmerian" (*TA*, 2.3.72); in *The Merchant of Venice*, the Prince of Morocco asks Portia not to dislike him "for my complexion" which is like the "shadowed livery of the burnished sun" (*MV*, 2.1.1-2); in *Othello*, Othello is said to have a "sooty bosom" and is likened to "an old black ram" (*OT*, 1.2.70 & 1.1.88). Othello is also said to have thick lips while Caliban is characterized as a deformed monster rather than a colored person, yet to Shakespeare's Elizabethans the Moors, the Egyptians, or the Algerians – all those African people were distinctly colored people.

Besides skin color, however, religion was another important characteristic for Shakespeare's Europeans to discriminate between themselves and aliens. It happened that Moors were usually Moslems. It followed, therefore, that Moslems were associated with colored people and a foreign race in Europe. But Islam was not the only religion to suggest religious difference to Christians. Judaism was another religion that made the Europeans differ from Jews. To be sure, no religion is ever conspicuously written on anyone's face: Islam or Judaism is a cultural manifestation, not a physical appearance. Yet, even though a white cannot easily tell himself apart from a Jew (who is not as colored as a Moor), he can observe a Jew's practice of Judaism and then find the needed difference to form his racialism. It is for this reason, perhaps, that in *The Merchant of Venice* the Christians as well as Shylock apparently equate the Jew's religion to his race and his nation.

In his "Race and Racism," Tzvetan Todorov says, "Racism is a matter of *behavior*, usually a manifestation of hatred or contempt for individuals who have well-defined physical characteristics different from our own" (64). This statement does not apply very well to the case of Shylock in *The Merchant of Venice*, for Shylock is not identified in the play as a person with any particular skin color, hair type, or facial feature, but as a person with Jewish belief and Jewish behavior. So, through Shylock Shakespeare seems to suggest that racism does not necessarily arise from "well-defined physical characteristics" only: there are cases in which racism comes from different social conduct (e.g. Shylock's Jewish usury). Yet, Todorov's statement still holds true in that the Christians as well as Shylock do reveal their racism in their behavior, in their hatred or contempt for individuals who have nurture or nature different from their own. [1]

¹Todorov, Tzvetan. "Race and Racism." Trans. Catherine Porter. *Theories of Race and Racism*. Ed. Les Back & John Solomos. London & New York: Routledge, 2000. 64-70.

Whenever we discuss any particular case of racism, we should take into consideration both sides: the side that has the visible differences and the side that sees or makes the differences, that is, the side of “the other” and the side of “the self.” And, more often than not, we may find that the former side is the minority while the latter side is the majority in the society in which they live together. In Shakespeare’s plays, for instance, Venice is where the Jews and the Moors appear and live with the native Venetians or Italians, but the Jews and the Moors are the minority side of “the other” that has the visible differences, whereas the whites or the Christians are the majority side of “the self” that sees and makes the differences. That is why W. H. Auden can say: “Shylock is a Jew living in a predominantly Christian society, just as Othello is a Negro living in a predominantly white society” (Auden, 232). [²]

American theoretician of culture and race, Kwame Antony Appiah resorts to *racialism* in order to acknowledge the presence of different races, each with its common traits, tendencies, or characteristics which he calls the “race essence”.

According to Appiah, there are many distinct doctrines that compete for the term *racism*. The first doctrine is the view “that there are heritable characteristics, possessed by members of our species, which allow us to divide them into a small set of races, in such a way that all the members of these races share certain traits and tendencies with each other that they do not share with members of any other race.” (Appiah, 13) [³]

These traits and tendencies characteristic of a race constitute, on the racialist view, a sort of racial essence; it is part of the content of racialism that the essential heritable characteristics of the “Races of Man” account for more than the visible morphological characteristics – skin color, hair type, facial features – on the basis of which we make our informal classifications. *Racialism* is at the heart of nineteenth-century attempts to develop a science of racial difference.

Racialism is not, in itself, a doctrine that must be dangerous, even if the racial essence is thought to entail moral and intellectual dispositions. Provided positive moral qualities are distributed across the races, each can be respected, can have its “separate but equal” place. Unlike most Western-educated people, I believe – and I shall argue in the essay on Du Bois – that racialism is false, but by itself, it seems to be a cognitive rather than a moral problem. The issue is how the world is, not how we would want it to be.

Racialism is, however, a presupposition of other doctrines that have been called “racism,” and these other doctrines have been, in the last few centuries, the basis of a great deal of human suffering and the source of a great deal of moral error.

One such doctrine we might call *extrinsic racism*: extrinsic racists make moral distinctions between members of different races because they believe that the racial essence entails certain morally relevant qualities. The basis for the extrinsic racists' discrimination between people is their belief that members of different races differ in respects that *warrant* the differential treatment – respects, like honesty or courage or intelligence, that are uncontroversially held (at least in most contemporary cultures) to be acceptable as a basis for treating people differently. Evidence that there are no such differences in morally relevant characteristics – that Negroes do not necessarily lack intellectual capacities, that Jews are not especially avaricious – should thus lead people out of their racism if it is purely extrinsic.

²Auden, W. H. “Brothers and Others,” in Wilders, John, ed. *Shakespeare: The Merchant of Venice* (London: Macmillan, 1969), pp. 224-240.

³ Appiah, Kwame Anthony. *In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture* (Oxford, New York: Oxford University Press, 2002).

As we know, such evidence often fails to change an extrinsic racist's attitudes substantially, for some of the extrinsic racist's best friends have always been Jewish. But at this point – if the racist is sincere – what we have is no longer a false doctrine but a cognitive incapacity. , in her *Shakespeare, Race and Colonialism* (2002), Ania Loomba offers a comprehensive case study of the interpretations of race in Shakespeare's time, and distinguishes three "streams of ideas" which helped define "the making of beliefs and debates about 'otherness' and 'race' in early modern Europe. As regards *the first stream of ideas*, the author has in mind "medieval as well as classical notions about skin colour, religion and community." This is challenged by the "cross-cultural encounters" which are part of *the second stream of ideas*. These encounters turned into a challenge to the Europeans, and Ania Loomba finds a three-fold explanation in:

- (1) the expansion of the colonial empires of England's rivals, Spain and Portugal;
- (2) the menacing expansion of the Turkish Empire which threatened the stability of the Western World; and
- (3) the discovery of the New World and its 'savage' people, which informed the Elizabethans' perception of the *Other*.

We have thus come to Ania Loomba's *third stream of ideas* which she considers for the understanding of the concept of 'race'; human societies encounter opposing notions, such as men vs. women (gender distinction), the wealthy vs. the needy (social distinction), nobles vs. commoners (class distinction). Here, I should add white vs. non-white (race distinction), or Christian vs. non-Christian (religious distinction), and the list may continue. But here is Ania Loomba again: "Concepts of gender, class, and national difference have a profound effect on how any culture understands its own boundaries and can be thought as the third stream of ideas, just as important for understanding 'race' as other histories of contact."

But Shakespeare, though not a scholar in racism or racialism, has shown a deep understanding of the different aspects of race – be it the otherness brought out by education (Shylock), or by natural traits, such as dark skin (Othello). Shakespeare's understanding of the other is by no means racist, but racialist in its essence. There is no perfect race; Jews and Christians, Black and Whites alike, are all subject to punishment and ridicule for their vices, and follies, and to praise and veneration for their virtues and qualities. To cite from Chung-huan Tung's excellent article, "The Jew and the Moor: Shakespeare's Racial Vision," Shakespeare's is a vision in which

"the Jew and the Moor, together with the Christians and the Venetians, are equally condemned for their vices, ridiculed for their follies, venerated for their virtues, and praised for their merits; a vision, actually, in which personage is not just skin deep, and barbarism is not just Barbary's unique racial badge; in which, finally, all races, in all classes of both genders and in all walks of life, are asked to see real differences between appearance and reality, rather than seek superficial differences among races in terms of nature or nurture."

To conclude, racialist Shakespeare was only responding to the demands of his time.

BIBLIOGRAPHY

- APPIAH, Kwame Anthony. "Racisms" in *Anatomy of Racism*. Ed. David Theo Goldberg
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990.
- HABIB, Imtiaz. *Shakespeare and Race: Postcolonial Praxis in the Early Modern Period*
(Lanham M.D. University Press of America, 2000)
- LOOMBA, Ania. *Shakespeare, Race and Colonialism* ,Oxford: Oxford University
Press, 2002.
- LOOMBA, Ania. *Shakespeare, Gender, Race, Renaissance Drama* , Manchester,
UK: Manchester University Press, 1989.
- MACDONALD, Joyce. *Race, Ethnicity, and Power in the Renaissance*, London:
Associated Univ. Presses, 1997.
- PARKER, Patricia." Fantasies of "Race" and "Gender" . Africa, *Othello* and Bringing to
light. In *Women, "Race"and Writing in the Early Modern Period*. Ed Margo Hendricks and
Patricia Parker, London, Routledge, 1994.
- TODOROV, Tzvetan. "Race and Racism." Trans. Catherine Porter. *Theories of Race and
Racism*. Ed. Les Back & John Solomos. London & New York: Routledge, 2000, pp. 64-70.
- WILDERS, John, ed. *Shakespeare: The Merchant of Venice* ,London: Macmillan, 1969.

R.L.S. THE VERB. AN APPROACH ON THEMATIC SPHERES

Viorica Vesa-Florea

Asist., PhD., Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: During the teaching practice of Romanian language to the foreign students it has been demonstrated, in time, how necessary a good organization of the information is in order to offer to those who are interested a cumulative outlook, a panoramic vision of the whole. Such a work instrument could be a new verb guide which would present the Romanian verbs structured on thematic spheres. The chapters could aim the following area of interest: 1. Daily activities, 2. Nutrition, food, 3. Animals, birds, insects, 4. Art, culture, music, 5. Money, transactions, business, 6. Correspondence, mail, 7. Shopping, 8. Clothes, footwear, 9. Education, lecture room, 10. Jobs, 11. Residence, 12. Professions, 13. Town, public life, 14. Environmental protection, 15. Leisure, holidays, 16. Tourism, means of transportation, 17. Health, accidents, illnesses, medicine, 18. Feelings, emotions, experiences, ethical actions, positive and negative moral actions, 19. Sport, 20. Time, weather, seasons. The translation of the verbs into English and French will facilitate the understanding of their meaning, moreover, it will save time and efforts.

The main targeted objective is focusing on the person who learns and on some practical activities in order to obtain excellent performances of learning and communicating in Romanian language, which will reflect in better results obtained when testing each competence.

This work proposes some concrete aspects to approach: a.) the objectives followed to achieve the guide; b.) the possible structure of the work; c.) the advantages of contextualization of theme selected verbs, d.) conclusions.

Keywords: Romanian as foreign language, a work instrument, verbs, thematic spheres, the advantages.

1. Introducere

Interesul crescând pentru învățarea limbii române, manifestat în ultimul timp de către studenți, traducători, oameni de afaceri, interpreți, a determinat, în același timp, elaborarea unor materiale didactice care să vină în sprijinul acestora, obiectivul urmărit fiind eficientizarea predării prin abordarea unor metode interactive, atractive, moderne de predare.

Unul dintre instrumentele de lucru oferite celor interesați este Ghidul de verbe, *Româna ca limbă străină: Verbul*, apărut la Editura Casa Cărții de Știință, 2018. Volumul reprezintă o primă parte a unui material mai amplu despre verbul românesc, în realizarea căruia am beneficiat de experiența, sfaturile și susținerea cadrelor didactice implicate în activitatea de predare din cadrul Departamentului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească. Cea de-a doua parte a acestui proiect mai amplu, care va fi intitulată: *R.L.S. Verbul. O abordare pe sfere tematice*, este încă în lucru.

Ambele lucrări au ca public-țintă o paletă largă a publicului, adică orice persoană interesată să-și dezvolte competența de comunicare în limba română în mod progresiv, unitar și în acord cu necesitățile concrete comunicative cotidiene.

Lucrarea de față își propune să abordeze câteva aspecte concrete legate de acest al doilea volum, menționat anterior: a.) obiectivele urmărite; b.) structura lucrării; c.) avantajele contextualizării verbelor selectate tematic, d.) concluzii.

2. Obiectivele urmărite

Activitatea de predare la grupele de studenți străini reprezintă o provocare și o experiență deosebită prin faptul că permite experimentarea unor metode vechi și noi, inventarea, organizarea materialelor utilizate în predare în așa fel încât, cei interesați să ajungă să stăpânească într-o măsură cât mai mare limba română. Aceasta pretinde timp, disciplină, o motivație destul de puternică și eforturi constante atât din partea cursanților, cât și a profesorilor.

R.L.S.Verbul. Sferă tematică își propune să vină în continuarea primului volum, completându-l pe acesta cu o perspectivă mai puțin abordată de manualele de gramatică: oferirea unei prezentări selective, sintetice a verbelor românești, organizate pe capitole tematice. Principalul obiectiv urmărit care stă la baza elaborării acestui posibil instrument de lucru este centrarea pe cel care învață și pe unele activități practice în vederea obținerii unor performanțe deosebite de învățare și de comunicare în limba română. Valoarea practică a acestuia se va reflecta, probabil, în rezultate mai bune obținute în cazul testării fiecărei competențe: înțelegere după auz, înțelegerea unui text scris, secțiunea de vocabular și gramatică și, în mod evident, în cazul producerii creative de text.

Un alt obiectiv propus este îmbunătățirea procesului didactic, în sensul intensificării colaborării dintre profesori și studenți în ceea ce privește activitatea de predare și de testare din clasă. Ghidul va contribui la înțelegerea sensului corect al verbelor prin prezentarea traducerii în limbile engleză și franceză; în plus, va economisi timpul și eforturile consumate pentru a căuta în alte dicționare sau on-line semnificația acestora.

Ghidul va contribui la dezvoltarea unor competențe specifice: *lingvistică*, prin familiarizarea vorbitorilor cu conjugarea verbelor la cele mai utilizate moduri și timpuri: indicativ prezent, perfect compus, conjunctiv prezent și imperativ. De aceeași competență ține și însușirea modului corect de ortografiere a verbelor, aspect care ridică dificultăți vorbitorilor străini.

Lucrarea va fi utilă și pentru dezvoltarea competenței *pragmatice*, deoarece va optimiza deprinderea vorbitorului străin de a aranja într-un mod cât mai natural cuvintele în cadrul unui enunț, respectând topica adecvată. Aspecte dificile vor putea fi exersate prin metode simple. Stimularea dezvoltării competenței *socio-culturale* se va concretiza în asimilarea unor cunoștințe referitoare la anumite domenii de interes: alimentație, atitudini și sentimente, timp liber, turism și alte informații diversificate tematic despre cultura și civilizația românească.

Deoarece limba reprezintă un tot unitar, se va urmări, în paralel, însușirea corectă a unor forme verbale dificile: verbele pronominale cu dativul și cu acuzativul, construcțiile verbale folosite impersonal cu pronume în acuzativ și dativ, precum și respectarea regimului prepozițional specific fiecărui verb, astfel încât procesul asimilării corecte a limbii să fie simplificat.

Nu în ultimul rând, prin informațiile conținute, ghidul vizează susținerea și stimularea activității de autoînvățare, venind în ajutorul celor interesați. Structurarea verbelor pe diferite teme va oferi bazele unor conversații, a înțelegerii unor exprimări

auzite sau scrise despre activități zilnice, hrană, cumpărături, călătorii, meserii, loc de muncă, sănătate, vreme, etc., sporind implicarea în comunicare.

2. Structura lucrării

În practica predării la studenții străini s-a demonstrat, în timp, cât de necesară este o bună organizare atât a materialului predat într-o anumită unitate de învățare, organizată de obicei, pe subiecte, cât și a materialului recapitulativ, care să ofere vorbitorului străin o perspectivă cumulativă, o viziune panoramică asupra întregului.

Acest instrument de lucru își propune să ofere o astfel de perspectivă totalizatoare, fiind structurat pe următoarele capitole tematice, prezentate în ordine alfabetică:

1. *Activități zilnice*, 2. *Alimentație, mâncare*, 3. *Animale, păsări, insecte*, 4. *Artă, cultură, muzică*, 5. *Bani, tranzacții, afaceri*, 6. *Corespondență, poștă*, 7. *Cumpărături*, 8. *Îmbrăcăminte, încălțăminte*, 9. *Învățământ, sala de curs*, 10. *Loc de muncă*, 11. *Locuință*, 12. *Meserii*, 13. *Oraș, viață publică*, 14. *Protecția mediului*, 15. *Timp liber, vacanțe*, 16. *Turism, mijloace de transport*, 17. *Sănătate, accidente, boli, medicină*, 18. *Sentimente, emoții, trăiri, acțiuni etice, morale pozitive și negative*, 19. *Sport*, 20. *Timp, vreme, anotimpuri*.

Deoarece va acoperi o gamă largă de domenii de interes, ar fi necesar ca ghidul să conțină un număr mare de verbe: aproximativ 1200-1500 de verbe. Acestea vor fi conjugate la cele mai folosite moduri și timpuri verbale: indicativ prezent (toate persoanele), perfect compus, la conjunctiv prezent (persoana a treia) și la imperativ.

Pentru a facilita găsirea în cel mai scurt timp și memorarea formelor corecte ale verbelor, (dominant de natură vizuală) se poate opta pentru prezentarea acestora în ordine alfabetică. Opțional, verbele pot fi notate și grupate câte zece, ceea ce va transmite ideea de ordine și va stimula dorința vorbitorilor nonnativi de a asimila progresiv cunoștințele.

Prezentăm, în cele ce urmează, un model de structurare a informațiilor din sfera tematică a verbelor care se referă la *Activități zilnice*, capitolul conținând un număr suficient de verbe (120-130 de verbe) care să denumească diferite acțiuni cotidiene:

1. A ADORMII. to get off to sleep, to fall asleep// s'endormir

adorm, adormi, adoarme, adormim, adormiți, adorm/ am adormit/ să adoarmă/ adormi!

Exemple:

Aseară am adormit repede/ greu/ târziu/ devreme./ El a adormit în pat/ în fotoliu/ pe iarbă/ pe plajă./ Copiii au adormit imediat, deoarece au fost obosiți.

2. A SE ADRESA(-ez) to address// s'adresser

mă adresez, te adresezi, se adresează, ne adresăm, vă adresați, se adresează/ m-am adresat/ să se adreseze/ adresează-te!

Exemple:

Mă adresez unui funcționar/ unei doamne/ unor profesori/ unor rude/ Te adresezi tatălui tău/ mamei tale/ surorii lui/ fraților voștri./ Adresează-te politicos/ manierat/ respectuos/ cu bunățate/ cu empatie/ cu înțelegere și compasiune!

3. A ADUCE to bring// apporter

aduc, aduci, aduce, aducem, aduceți, aduc/ am adus/ să aducă/ adu!

Exemple:

*Aduc mâncarea/ cafelele/micul dejun/ prânzul/ cina/ bagajele/ un cadou/ un pachet/
o cutie/ un scaun/ un obiect greu/ o veste bună./ Adu-mi, te rog, cartea de pe masă!*

4. A AERISI(-esc) to air (out)// aérer

*aerisesc, aerisești, aerisește, aerisim, aerisiți, aerisesc/ am aerisit/ să aerisească/
aerisește!*

Exemple:

*Aerisesc casa/ camerele/ holul/ bucătăria/ sufrageria/ dormitorul/ baia/ dulapurile/
sala de curs/ toate încăperile./ Aerisește, te rog, camera mea!*

5. A AFLA to find (out)// apprendre

aflu, aflu, află, aflăm, aflați, află/ am aflat/ să aflu/ află!

Exemple:

*Aflu ce s-a mai întâmplat/ știrile din lume/ o noutate/ o informație importantă/ cum
s-a rezolvat o problemă/ ce orar voi avea a doua zi/ unde trebuie să merg/ la ce oră pleacă
autocarul/ cât costă un produs/ ceea ce mă interesează/ ceea ce am dorit să știu/ un secret.*

O listă finală cu verbele incluse într-o anumită sferă tematică îi va permite cititorului să găsească un anumit verb, acesta având în același timp posibilitatea de a intui cu ușurință capitolul din care face parte verbul respectiv. De exemplu, verbele: *a se spăla, a se îmbrăca, a intra, a ieși, a dormi, a se gândi, a vorbi* vor fi prezentate în cadrul sferei tematice: *Activități zilnice*, alte verbe, precum: *a cumpăra, a alege, a cântări, a plăti, a cere* vor fi incluse la *Cumpărături*, iar altele: *a călători, a schia, a înota, a zbura, a vizita* se vor găsi la capitolul: *Timp liber, vacanțe*.

Structurarea simplă, logică a materialului va permite o selectare proprie a verbelor care să fie, mai târziu, copiate pe un caiet sau notate pe carte. Persoana interesată își va stabili propriul ritm în atingerea obiectivului de a parcurge și asimila verbele dintr-o anumită sferă tematică, pentru a-și îmbunătăți tot mai mult abilitățile de comunicare în limba română.

3. Avantajele contextualizării verbelor selectate tematic

Un proverb românesc bine cunoscut esențializează un adevăr experimentat de fiecare dintre noi și, în plus, de acei vorbitori nonnativi care au ajuns la performanțe deosebite în folosirea limbii române: *Rădăcinile învățaturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci*. Faptul de a progresa cu ajutorul unor metode concrete, practice și, în același timp, simple ar putea diminua, într-adevăr, ceva din *amărăciunea* eforturilor depuse pentru a stăpâni bine limba română. Și câtă satisfacție procură momentele când vorbitorul nonnativ reușește să exprime corect o idee, un sentiment, dovedind astfel că și-a însușit într-o anumită măsură gramatica și logica limbii. Pentru aceste mici victorii îl pot pregăti exemplele din ghidul de verbe.

Câteva dintre avantajele folosirii unui asemenea instrument de lucru ar putea fi următoarele:

a. Oferă traducerea verbelor, selectate tematic, în limbile engleză și franceză, ceea ce va facilita înțelegerea corectă; în plus, va însemna economisirea timpului și a eforturilor consumate pentru a căuta, în alte dicționare sau on-line, semnificația acestora.

b. Prezentarea sintetică a verbelor poate contribui la îmbunătățirea capacității de memorare prin faptul că va permite vizualizarea cumulativă a informațiilor, ceea ce va simplifica învățarea și va dinamiza randamentul intelectual.

c. Metoda simplă, concisă poate face util acest instrument de lucru în activitatea de predare, în situațiile în care cursanții au de rezolvat diferiți itemi sau în cazul realizării temelor de casă.

d. Conjugarea verbelor la principalele moduri și timpuri verbale va contribui la dezvoltarea competenței lingvistice prin familiarizarea vorbitorilor cu formele corecte ale acestora.

e. Ghidul va permite copierea progresivă a formelor verbale în ritmul predării din clasă, stimulând scrierea corectă și însușirea mai rapidă a cuvintelor noi.

f. Acest instrument de lucru va fi util și pentru dezvoltarea competenței pragmatice, deoarece va optimiza deprinderea vorbitorului provenit din alt mediu lingvistic de a aranja într-un mod cât mai natural cuvintele în cadrul unui enunț, respectând topica adecvată.

g. Un alt avantaj posibil îl reprezintă îmbunătățirea capacității de comunicare a vorbitorilor, deoarece aceștia vor avea la dispoziție nu doar cuvinte izolate, ci scurte enunțuri, ceea ce va stimula progresul individual și colectiv.

h. Contextualizarea verbelor reprezintă un ajutor în plus oferit în rezolvarea și altor probleme de gramatică, cum ar fi cele pe care le ridică respectarea regimului prepozițional specific fiecărui verb, aspect dificil din perspectiva vorbitorilor nonnativi.

i. De asemenea, va facilita producerea creativă de text și va diminua dificultățile exprimării, contribuind la o mai bună folosire a limbii. Treptat, ar fi posibil ca vorbitorii nonnativi să învețe să gândească în această limbă, nu doar să traducă unele cuvinte și expresii din limba lor maternă.

î. Ghidul de verbe va oferi informații în mod progresiv, echilibrat și va asigura un bagaj lexical suplimentar pentru ca cei interesați să poată înțelege și reacționa cu succes în diferite situații concrete de comunicare în limba română.

4. Concluzii

Învățarea unei limbi străine este o investiție deosebită pe termen lung, de aceea sunt necesare anumite instrumente de lucru adecvate. Verbul reprezintă un element-cheie în comunicare, un enunț putând fi alcătuit chiar și dintr-un singur cuvânt: un verb. De aceea, faptul de a pune la dispoziția celor interesați un număr mare de verbe (1200-1500), structurate pe sfere temantice, traduse în două limbi de circulație internațională, conjugate la modurile verbale cele mai frecvent întrebuițate și exemplificate poate impulsiona și facilita învățarea.

Ne dorim ca ghidul să constituie un material suplimentar util în parcurgerea lecțiilor din manual pe teme similare, în conversație, în realizarea unor compuneri, scrisori sau în activitatea autodidactică, sporind receptivitatea și implicarea verbală, culturală, emoțională și afectivă a vorbitorilor nonnativi în comunicare.

BIBLIOGRAPHY

Barbu, Ana Maria, *Dicționar, Conjugarea verbelor românești*, Editura Coresi, 2009.

Grigore, Toma, *Verbe românești*, Editura Universitaria, Craiova, 1994.

- Popescu Sireteanu, Ion, *Dicționar de verbe românești*, Editura Demiurg, 2013.
Stan, Camelia, Stan Dragoș, *Discheta verbelor*, Editura Verba, 2008
Uricaru, Lucia, Goga, Mircea, *Verbes roumaines Romanian Verb Verbe românești*,
(ed. a II-a) Editura Echinox, Cluj, 2007.

THE ROMANIAN CHURCH AND SOCIETY IN BUDAPEST. 1788-1933

Alin Cristian Scridon

Assist. Prof. Ph. D., West University of Timișoara

Abstract: The Romanian Orthodox Parish in Budapest was founded in 1900. However, there is much information about the Romanians' spiritual activity until the beginning of the 20th century. As far as 1788-1789, Romanians, Serbs, Greeks, etc. were frequenting the same place of worship. From the end of the eighteenth century, for many reasons, the Greeks and Romanians wanted to have their own church. Even though the Romanians (together with the Greek brothers) managed to build a new church, they remained until 1864 under the jurisdiction of the Serbian bishops. In this church alliance, Romanians and Serbs Orthodox by faith, have been able to better promote the Eastern European and Balkan culture and spirituality within the Habsburg Empire.

Keywords: Hungary, Budapest, Orthodoxy, Ioan Teodorovici, Ghenadie Bogoevici.

Preocupările culturale și spirituale ale românilor din Budapesta au fost și sunt în atenția unui grup de cercetători, care cu acribie au adus la lumină informații prețioase legate de acest culoar științific. Vom aminti doar câteva nume care au ostenit în promovarea valorilor românești din spațiul maghiar: Maria Berényi, Cornel Sigmirean, Ana Borbély, Elena Csobai, Emilia Martin, Tibor Hergyán, Stella Nikula etc.

Maria Berényi ne înfățișează dezvoltarea comunității ortodoxe, mai cu seamă după eliberarea de sub turci: „după eliberarea Budei din 1686, a Pestei și a Cetății Buda de sub stăpânirea otomană, în orașul devastat au apărut mai multe neamuri ortodoxe, ca sârbi, greci și macedoromâni. În scurt timp și-au constituit aici și o comunitate bisericească, iar cu câțiva ani mai târziu au ridicat și o biserică, așa-zisă ilirică, rânduită fiind sub jurisdicția episcopului sârb din Buda. În această biserică Sfânta Liturghie a fost săvârșită exclusiv în limba slavonă, mai târziu și în limba greacă”¹.

Un reper important în evoluția spiritualității românești îl constituie mișcarea de despărțire/emancipare din secolul XVIII. În anii 1788, 1789 câteva sute² de credincioși români și greci au început demersurile în vederea construirii unei noi biserici. Prin donația sa, macedoromânul Dumitru Arghir depune primele fonduri necesare începerii lucrărilor³. Pe lângă bani, Arghir oferă și terenul pe care să fie construită biserica „aflat pe malul Dunării (azi piața

¹ Maria Berényi, *Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea*, Nyomada munkálatok: Schneider Nyomda, Gyula, Ungaria, 2000, p. 12.

² Documentul din 18 aprilie 1788 consemnează 521 credincioși care doresc construirea bisericii. Autoritățile, prin judecătorul de instrucție menționează 478 credincioși, iar episcopul sârb amintește de 466 de credincioși. Raportul final comandat de judecătorul suprem al Pestei și întocmit de Goszlath Ferenc amintește de 620 membrii. Chiar dacă între cele trei autorități identificăm o diferență de câteva zeci de membrii, episcopul sârb (cel mai pesimist) ne oferă și componența etnică a solicitanților: macedoromâni – 258; greci – 193; arnăuți – 15. Vezi Maria Berényi, *Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea*, Nyomada munkálatok: Schneider Nyomda, Gyula, Ungaria, 2000, pp. 13-14.

³ Maria Berényi, *Op. cit.*, pp. 12-13.

Petőfi)⁴. Lucrările pentru ridicarea bisericii au durat aproximativ 10 ani (1791-1801), iar finisajele (pictarea, catapeteasma etc) au fost terminate abia în 1809. În august 1801 biserica a primit hramul „Adormirea Maicii Domnului” din partea celor care au sfințit-o: episcopul Dionisie Popovici și episcopul timișorean Ștefan Avacumovici⁵.

Între macedoromânii care au contribuit la acest proiect sunt amintiți: Andrea Mocsoni; Naum Moszka, Naum Dadany, Janko Csuka, Stamo Malagezy, Naszto Kukungela, Naszto Gyna, Michael Argenti, Michael Szidér, Christoff Georg, Michael Bozda, Georg Kojoka, Naszto Visnye, Michael Popovics, Demeter Argir, Costa Pomita, Vreta Pomita, Michael Argir, Athanas Dora, Naszto Lepore, Naum Lulja, Koszta Macsinka, Janko Josin, Naszto Demeter, Janko Bakuli, Jankina Fenekoty, Metrou Busin, Spiritus Katusis, Janko Kalogere, Popin Constanzinovich, Vrusius Dotsu, Gregorius Kalistrata, Constantin Kasryra, Vrustin Romty, Costa Sorogsár, Janko Grundi, Nicolaus Brana, Coszta Filipi, Georg Bojacsay, Michael Tsonka, Zoga Nikomara, Janko Luppan, Sena Marton, Naum Simbra, Coszta Michael, Theodor Zivro, Cosma Panajot, Nasto Krenara, Anastas Kapitanovich și Naum Mitricza⁶.

Prin urmare, sunt amintite 50 familii de *vlahi* care și-au exprimat dorința de a se ruga în limba română într-o biserică nouă. Totuși, un număr de 24 de familii, din lista publicată de doamna Maria Berényi, sunt consemnate ca fiind „absenți de acasă”. „Absenți de acasă” – prin aceasta se relevă, că un număr însemnat de familii nu și-au exprimat orientarea etnico-confesională. Nu știm care este motivul. Nu știm dacă ține sau nu de seriozitatea anchetei. În tot cazul, rezultatul anchetei atestă un număr însemnat al familiilor *macedormâne* care doresc această schimbare⁷.

* Grafic (nr. 1). Numărul macedoromânilor, grecilor și albanezilor care au solicitat construirea unei noi biserici.

⁴*Ibidem*, p. 18.

⁵ Ștefan Avacumovici a fost instalat ca episcop de Timișoara la 19 mai 1801 loc unde a arhipăstorit două decenii. A murit la Timișoara la 25 iunie 1822.

⁶ Maria Berényi, *Op. cit.*, pp. 14-17.

⁷*Ibidem*.

În ciuda numărului ușor mai mare a macedoromânilor care au sprijinit construirea unei noi biserici, graficul donațiilor înclină spre partea greacă.

* **Grafic (nr. 2).** Sumele donate de cele două etnii în vederea construirii unei biserici noi.

Așa stând lucrurile, era evident că grecii pretindeau o oarecare autoritate. O autoritate care de altfel a fost implementată: chiar dacă au fost hirotoniți doi preoți (unul grec și celălalt român) slujbele erau săvârșite doar în limba greacă. Slujirea în limba greacă a nemulțumit pe români. Această stare a durat între anii 1801 și 1812. În 1812, grecii au închiriat o casă și au transformat-o în biserică, mutând slujbele în noua locație, români au rămas în „vechiul” edificiu. În 1820, grecii se plâng împăratului și solicită despăgubiri în cuantum de 30.000 de florini – despăgubire necesară începerii lucrărilor unei noi biserici exclusiv grecești. Autoritățile resping cererea grecilor, iar aceștia se întorc în biserica comună. Grecii, pe fondul *pachetului legislativ* de maghiarizare implementat de autoritățile budapestane la sfârșitul secolului al XIX-lea, obțin rezoluția Nr. 20.562/28 mai 1888 prin care românii sunt alungați din edificiu. Legea mai prevedea că românii puteau să-și înființeze o nouă parohie (doar pe banii lor)⁸.

La 11 septembrie 1900 românii din Budapesta au hotărât înființarea unei parohii exclusiv românești. Capela de pe strada Holló, numărul 8 a fost sfințită de episcopul arădean Iosif Goldiș. Au slujit preoții Vasile Mangra (viitor mitropolit), Ignatie Pap (viitorul episcop), Ghenadie Bogoevici (viitorul paroh) și Iustin Suci (viitor profesor la Institutul Teologic din Arad)⁹.

De la înființarea parohiei greco-române de la începutul secolului al XIX-lea și până în 1933 au slujit 6 preoți: Ioan Teodorovici (1809-1845); Ioan Roșu (din 1845); Ghenadie Popescu (din 1848); Blașiu (la jumătatea secolului al XIX-lea); Ioanichie Miculescu (1859-1887) și Ghenadie Bogoevici (1900-1933)¹⁰.

Cel mai „vizibil” în istoriografie credem că va rămâne Ghenadie Bogoevici. O figură controversată în arhivă și mai puțin controversată în bibliografie.

Sunt cunoscute evenimentele care au avut loc după Tratatul de la Trianon în localitățile cu un număr însemnat de etnici români din Ungaria: rămânerea celor 18 parohii ortodoxe române

⁸*Ibidem*, pp. 19-23.

⁹*Ibidem*, pp. 23-24.

¹⁰*Ibidem*, pp. 24-25.

în Ungaria și imposibilitatea celor două centre episcopale (Arad și Oradea) în a le coordona; imposibilitatea hirotonirii de preoți pentru acele parohii (conform legii, candidații trebuiau să fie cetățeni maghiari); lupta preoților în vederea înființării unui protopopiat ș.a.m.d. Într-un cuvânt, un adevărat dezastru. De ce? Întrucât în preajma anului 1920 activau 4 preoți în cele 18 parohii. Tot în acele timpuri, autoritățile maghiare depuneau eforturi vădite în a dezmembra parohiile. Prin urmare, a fost totuși ceva extraordinar faptul că nu a dispărut Biserica Ortodoxă de limbă română din teritoriul maghiar.

Regretatul părinte Teodor Misaroș, a oferit circuitului științific informația conform căreia „neavînd aceste comunități bisericești nici o legătură cu episcopii lor legiuți, Consistoriul Ortodox Român din Oradea – probabil din motive preventive – prin adresa nr. 1636/1920, l-a încredințat pe călugărul Ghenadie G. Bogoevici, parohul Budapestei, să fie conducătorul duhovnicesc al acestor parohii. Această încredințare a fost întărită mai târziu și de Episcopia Aradului”¹¹.

Informațiile inserate sunt scurte, precise, fără loc de echivoc și fără circumstanțe. Ghenadie Bogoevici a fost *uns șef* de cele două episcopii. De altfel, până în zilele noastre această informație a fost diseminată prin lucrarea pionierat al părintelui Teodor Misaroș. Mai mult, informația a fost preluată de alți cercetători și evident s-a împământenit în cercetarea științifică de profil¹². Însă această informație capătă, în viziunea noastră, o altă conotație, prin descoperirile arhivistice pe care le vom dezvălui mai jos.

În calitate de „cel mai înalt demnitar al bisericii noastre în Ungaria”, cum îi plăcea părintelui Ghenadie Bogoevici să se prezinte, nu a întreprins măsuri concrete în vederea sprijinirii înființării unui protopopiat. Sarcina și-a asumat-o total, preotul din Bătania, Simion Cornea¹³. Mai mult, nu numai că nu a sprijinit coagularea unei organizații, ci din contră a zădărnicit în repetate rânduri eforturile colegilor în vederea înființării structurii ecleziale.

Primul reper bibliografic, semnat de un cercetător asiduu și cu o recunoaștere internațională, doamna Maria Berényi, atestă faptul că „(...) Bogoevici s-a concentrat în administrarea caselor Fundațiunii Gojdu, în administrarea superioară a comunităților bisericești ortodoxe române din Ungaria de azi, **în diferite demersuri pentru apărarea intereselor românilor ortodocși din Ungaria (s.n.)**”¹⁴.

Prin urmare, o voce importantă, un cercetător important din spațiul maghiar, socotește că monahul Ghenadie Bogoevici a adus contribuții la consolidarea elementului ortodox român în Ungaria.

Tot de la directorul „Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria”, doamna Maria Berényi, aflăm că Ghenadie Bogoevici a fost primul preot al capelei ortodoxe române din Budapesta (înființată în anul 1900)¹⁵.

Cine a fost de fapt Ghenadie (Gheorghe) Bogoevici?

¹¹ Teodor Misaroș, *Din istoria comunităților bisericești ortodoxe române din Ungaria*, Ediția a II-a, revizuită, Editura Schneider Nyomda Kft., Gyula, Ungaria, 2002, p. 236.

¹² Cornel Sigmirean, *Despre înființarea unei episcopii ortodoxe a românilor din Ungaria, Comunicările celui de al XXV-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria*, Editura Schneider Nyomda Kft., Gyula, Ungaria, 2016, p. 57.

¹³ Alin Cristian Scridon, *Memoriile unui protopop uitat: Simion Cornea și realitățile ecleziale din anii 1924-1928, Altarul Banatului*, Timișoara, Anul XXVIII (LXVII) serie nouă, nr. 10-12/2017, octombrie-decembrie, pp. 116-125.

¹⁴ Maria Berényi, *Personalități marcante în istoria și cultura românilor din Ungaria (Secolul XIX-lea)*, Tiparul Nyomás kötés: Dürer Nyomda Kft, Gyula, Ungaria, 2013, p. 174.

¹⁵ *Ibidem*, p. 172

S-a născut la 18 ianuarie 1862 în localitatea cărășană – Bănia într-o familie preotească. În lista preoților din localitatea Bănia regăsim preoții Dumitru Bogoevici (a slujit între anii 1824-1850) și Ioan Bogoevici (a slujit între anii 1847-1850)¹⁶ (presupunem că Dumitru a fost bunicul lui Ghenadie, iar Ioan, probabil tatăl lui). După ce urmează clasele primare și gimnaziale la Oravița, Biserica Albă și Kecskemét, frecventează cursurile teologiei din Caransebeș, iar ulterior cursurile Facultății de Drept din Kecskemét și Budapesta. La Budapesta se distinge prin coordonarea (în calitate de președinte) a Societății „Petru Maior”. Proaspăt absolvent activează ca avocat, executor și secretar al Fundației Gojdu. În anul 1900 se înființează Parohia Ortodoxă Română din Budapesta, fiind ales paroh. Se călugărește la mănăstirea Hodoș-Bodrog primind numele de Ghenadie¹⁷.

Credem că este foarte important a preciza faptul că în **niciuna (s.n.)** din adresele/scrisoriile parcurse de noi (aproximativ 500 – selectate din Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Gyula) și care prezentau comunicările dintre preoții din Ungaria și diferitele instituții nu ne este oferită informația conform căreia Ghenadie Bogoevici ar vrea să fie episcop/este propus episcop etc. Toată arhiva cercetată de noi aduce la cunoștință dorința clerului din Ungaria de a se organiza într-un protopopiat/episcopat. Atât. Nimic mai mult.

Pe de altă parte, sub aspect bisericesc, era evident că dintre preoții din Ungaria (care la un moment dat au rămas 4) doar Ghenadie era eligibil pentru demnitatea episcopală din pricina faptului că era... călugăr.

Abia în 2016, cercetătorul Cornel Sigmirean în urma consultării Arhivei Ministerului de Externe al României, diseminează în orizontul de cercetare informația: „(...) la începutul anilor '20, așa cum rezultă din documentele aflate la Arhiva Ministerului de Externe al României, a apărut ideea înființării unei episcopii a românilor din Ungaria. **Inițiativa a aparținut guvernului ungar, iar episcop era propus Ghenadie Gh. Bogoevici (s.n.)** (...)”¹⁸. Informația cercetătorului Cornel Sigmirean este pentru noi foarte prețioasă, întrucât se *leagă* de ceea ce am găsit noi în arhivele din spațiul maghiar.

Prin urmare, în baza celor inserate mai sus, Ghenadie Bogoevici era o persoană agreată de autoritățile budapestane. Este o atitudine care inițial ne surprinde, iar apoi în urma atentei parcurgeri a documentele ne poate surprinde mai puțin. În schimb toate documentele atestă faptul că autoritățile maghiare urmăreau dizolvarea parohiilor românești din Ungaria, asimilarea etnicilor români ș.a.m.d.

Un episod necunoscut până acum este modul în care Ghenadie Bogoevici a reușit în anul 1920 să smulgă din partea episcopilor de Oradea și Arad documentul care-l unge șef al românilor ortodocși din Ungaria.

În acest sens, iată ce ne comunică parohul Bătaniei, Simion Cornea: „No. 39 org/1930. Domnului Episcop și Venerabilului Consistoriu Ortodox Român în Arad, Pentru completarea dosarului organizării bisericii noastre din Ungaria, preoții din Ungaria au făcut mai multe încercări și abia acum am primit de la guvernul maghiar un act al cărei copi îl anexez. În această copie să spune că «Domnul episcop al Aradului a investit cu drepturile afacerilor bisericești pe călugărul Ghenadie Bogoevici din Budapesta peste biserica ortodoxă română rămasă în Ungaria». Am căutat arhiva Consiliului din Arad de la anul 1920 până azi, dar asemenea act nu am aflat. Spre a clarifica afacerea rog pe domnul episcop și Venerabilul Consiliu Eparhial să

¹⁶ Lucian – episcopul Caransebeșului, Petru Bona, *Parohiile Eparhiei Caransebeșului*, Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2012, p. 289.

¹⁷ Maria Berényi, *Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea...*, p. 25.

¹⁸ Cornel Sigmirean, *Op. cit.*, p. 57.

binevoiască a-mi da un act oficial, că – când a numit pe numitul călugăr cu drepturile bisericești peste românii ortodocși din Ungaria, sau dacă nu l-a denumit să se spună că nu l-a denumit. De acest document am nevoie urgent, deoarece o voi anexa la o adresă ce trebuie să o înaintez în 4 zile, vă rog binevoiiți a mi-o da ca în termenul menționat să o pot folosi. Bătania la 30 sept 1930, supus fiu sufletesc, S. Cornea paroh”¹⁹.

În urma solicitării înaintate de părintele Simeon Cornea din Bătania, episcopia arădeană răspunde: „Consiliul Eparhial Ortodox Român Arad, Nr. 6659/1930, Părintelui Traian Vețian, protopop, Arad, Părinte, Preotul Simeon Cornea din Bătania/Ungaria/ cere a i-se comunica, dacă călugărul Ghenadie Bogoevici din Budapesta este investit cu drepturi de protopop asupra parohiilor din Ungaria. Te poftim să-i comunică că numitul călugăr nu are de la noi nici o însărcinare. Arad din ședința Consiliului eparhial de la 2 Decembrie 1930. Mihai Păcățian, Consilier Eparhial”²⁰.

Prin cele așternute se atestă clar, fără echivoc, faptul că în anul 1930 (!!!) niciun preot din Ungaria nu cunoștea faptul că au un șef – în persoana monahului Bogoevici. Mai mult, episcopia din Arad neagă existența unui asemenea act. Astfel, Ghenadie Bogoevici a trăit un deceniu în anonim. În 1920 ar fi fost emis actul întăririi și nimeni nu știa de el.

Bizară rămâne *sposedania* episcopului orădean Roman Ciorogariu: „Episcopia Ortodoxă Oradea-Mare, No. 2606/1930, Oradea, 2 Octombrie 1930, Episcopului Grigorie, Episcop al Aradului, Iubite frate întru Hristos, Sesizat de a lămuri mandatul ce l-am fi dat părintelui Ghenadie Bogoevici – paroh din Budapesta, în anul 1920 (...) am onoare a Vă da următoarele lămuriri: După evacuarea teritoriului ungar de către trupele românești (...) îngrijorat de soarta foștilor noștri credincioși, prietenește, m-am adresat fostului episcop romano-catolic Conte Széchény Miklos, care se pregătea să meargă la Budapesta, să intervină la guvernul ungar pentru ocrotirea credincioșilor ortodocși români. **Ca urmare acestei intervenții, guvernul ungar a încredințat pe numitul călugăr Ghenadie, de a se convinge la fața locului despre starea religioasă a credincioșilor noștri din Ungaria (s.n.)**. Satisfăcând acestor îndrumări, acesta a cerut în scris aprobarea noastră ulterioară asupra vizitelor făcute. Venind în persoană la Oradea cu această cerere, în 5/18 Decembrie 1920 sub Nr. 1635, i s-a eliberat în absența mea de angajatul Dimitrie Horvat, cu data de 5/18 Decembrie 1920 (...) Episcop Roman Ciorogariu”.

Am fi tentați al acuza pe episcopul Ciorogariu al Oradei (ales la 3 octombrie 1920) că nu a știut ce face și astfel a apărut actul din 5/18 decembrie 1920 care îl mandatează pe Bogoevici cu păstoria românilor ortodocși din Ungaria.

Ce s-a întâmplat de fapt în acele timpuri? După Marea Unire și odată cu intrarea armatei române conduse de generalul Traian Moșoiu în Oradea (20 aprilie 1920), necesitatea reînființării vechii episcopii a devenit un deziderat palpabil. Mai mult, cu ocazia vizitei oficiale efectuată de Regele Ferdinand în Oradea la 23 mai 1919, monarhul promite public că „Episcopia Orăzii Mari se va înființa mai curând decât credeți”. Astfel, legea reînființării episcopiei a fost promulgată la 30 august 1920 prin înaltul Decret Regal. După o lună (3 octombrie) în cadrul ședinței care a avut loc la Biserica cu Lună din Oradea a fost ales în demnitatea de episcop Roman Ciorogariu cu 54 din 55 voturi²¹.

Evident, hirotonirea și instalarea noului episcop ar fi fost destul de rapidă, dacă nu intervenea un eveniment nefericit: la 8 decembrie 1920 a avut loc atentatul cu bombă realizat de

¹⁹ Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (în contin. A.E.O.R.U.), *Fond Gyula I*, dosar 1930, nr. 39/30 septembrie 1930.

²⁰ *Ibidem*, act nr. 6659/2 decembrie 1930.

²¹ Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, Ediția a V-a, Editura Sofia, București, 2000, p. 437.

Max Goldestein, Saul Osias și Leon Lichtblau. În acest atentat au murit episcopul greco-catolic de Oradea Demetriu Radu, ministrul justiției Dimitrie Greceanu și senatorul Spirea Gheorghiu. Roman Ciorogariu a scăpat, însă și-a pierdut mâna dreaptă.

Prin urmare, Ghenadie Gh. Bogoevici apare la episcopia Oradiei la câteva zile după atentat. Roman Ciorogariu era la spitalul Colțea din București în agonie, iar treburile episcopiești au fost date în grija lui Dimitrie Horvat. Amintim că hirotonia lui Ciorogariu a avut loc la 26 martie 1921 la București și instalarea la 19 septembrie 1921.

În acest context tulbure este emis actul cu numărul 1636/1920 de Consistoriul din Oradea care viza împuternicirea lui Ghenadie Gh. Bogoevici.

Cornel Sigmirean continuă, amintind că „propunerea Consistoriului orădean a fost acceptată și de Episcopia de Arad”²². Aceasta ne îndreptățește să credem că de îndată ce a primit actul din Oradea (în luna decembrie 1920), Ghenadie Bogoevici a contactat imediat Episcopia din Arad menționând că este împuternicit din partea Consistoriului orădean ca să apere interesele românilor ortodocși din Ungaria și prin urmare să solicite aceeași împuternicire din partea episcopiei arădene.

Se ivește în circuitul științific o nedumerire. Teodor Misaroș, Cornel Sigmirean (citează pe Misaroș) și alții atestă existența unui act din partea celor două episcopii. În 1930 Episcopia Aradului neagă existența unui asemenea act, iar Episcopia Oradiei admite că documentul a fost eliberat fără consimțământul episcopului Roman Ciorogariu. Care este adevărul?

Contribuția lui Ghenadie Gh. Bogoevici la apariția unei organizații bisericești în Ungaria este mai mult decât modestă. Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Gyula atestă eforturile preoților ortodocși români din estul Ungariei în coagularea unui protopopiat. Liderul de facto – reflectat de sutele de documente arhivistice – a fost Simeon Cornea.

Totuși, cercetătorii recunosc apropierea lui Bogoevici de cercurile maghiare: „(...) așa cum rezultă din documentele aflate la Arhiva Ministerului de Externe al României, a apărut ideea înființării unei episcopii a românilor din Ungaria. Inițiativa a aparținut guvernului ungar, iar episcop era propus Ghenadie Gh. Bogoevici”²³.

Realitățile vremii au îngrijorat fețele bisericești din vestul României vis-a-vis de soarta românilor ortodocși. Cornel Sigmirean citează Arhiva Ministerului de Externe, Fond *Chestiunea bisericilor ortodoxe române din alte țări*, dosarul 36 unde este descoperă adresa din 16 noiembrie 1920, nr. 7968, emisă de Ministerul de Externe al Ungariei și destinată Episcopului de Oradea: „Excelența Ta ai binevoit a ne comunica actul prezidial din 7 noiembrie 1920, că vicarul episcopesc greco-ortodox român din Oradea ar dori să aranjeze afacerile bisericești ale comunelor orientale române de sub stăpânirea statului maghiar, care aparțin jurisdicțiunii sale și în acest sens cere sprijinul statului maghiar” (fila 5)²⁴. Răspunsul ne este oferit tot de cercetătorul evocat, prin descoperirea arhivistică: „Ca urmare, în scrisoarea de răspuns se arată că «guvernul maghiar ia cu plăcere act de această intenție a d-lui vicar episcopal» și se comunică faptul că a încredințat pe călugărul Gh. Bogoevici din Budapesta să viziteze comunele bisericești din Ungaria și în baza celor văzute să intervină la autoritățile bisericești”²⁵.

Actele prezentate atestă că inițiativa le aparține autorităților maghiare în *chestiunea Bogoevici*. Autoritățile maghiare aveau fără îndoială interesele lor. Români au fost puși în fața faptului împlinit: trebuiau să accepte propunerea părții maghiare, dacă doreau o supraveghere a

²² Cornel Sigmirean, *Op. cit.*, p. 57.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

românilor ortodocși din Ungaria. Ca imaginea să fie cât mai atrăgătoare, autoritățile maghiare marșează, nesperat pentru structurile ecleziiale românești: „Guvernul regal maghiar e de părerea, că prin tratatul de pace nu s-a adus nici o schimbare în jurisdicțiunea autorităților bisericești. Comunele bisericești aparțin și pe mai departe acelei autorități de care au ținut înainte de tratat”²⁶. Evident era o minciună.

Mărul otrăvit a fost refuzat de autoritățile române: „Deoarece Biserica Ortodoxă în organizația sa a ținut totdeauna cont de suveranitatea statului și nu și-a extins jurisdicțiunea peste teritoriul patriei, nu ne putem ingera în privința organizării credincioșilor ortodocși români din Ungaria, care este o afacere internă a Ungariei. Fiecare confesiune se va organiza în interiorul patriei sale și nu poate face parte din biserica altui stat”²⁷.

Autoritățile române știau de eforturile maghiarilor de a găsi o soluție bună în problema Fundației Gojdu. De aceea, Ghenadie Gh. Bogoevici (ca unealtă) cu siguranță că a fost *în cărțile* multor lideri budapestani: „Într-un Raport al Legației Române de la Budapesta adresat Ministerului Afacerilor Străine, nr. 17.886/1921, se arăta: «Am onoarea a Vă comunica următoarele: în Budapesta se află călugărul Bogoevici Ghenadie, preot român ortodox care oficiază de circa 30 de ani la capela română, care se află instalată într-un apartament al uneia din casele ce aparțin Fundației Gojdu. Această fundație are o foarte mare avere (se zice aproape o jumătate miliard de coroane) și este administrată de Mitropolia din Sibiu. În testamentul lui Gojdu este prevăzut că, venitul acestei averi va fi întrebuițat după cum vor decide episcopii greco-orientali din Transilvania, Banat și părțile ungurene. Aceste părți despărțindu-se prin alipirea majorității la regatul României și a rămâneri sub dominațiunea ungară numai a unei foarte mici populații româno-ortodoxe (maximum 40.000 suflete), conform testamentului rezultă că asupra soartei acestui mare venit să hotărască numai episcopii din Regat. Bineînțeles că aceasta nu convine deloc maghiarilor și Guvernul de la Budapesta se ocupă deja de mai multe luni cu găsirea unei soluțiuni favorabile lor. În ultimul timp a hotărât ca să creeze un episcopat greco-ortodox pentru populația de mai sus și s-au făcut propuneri, părintelui Bogoevici să primească să fie numit episcop, fiind singurul de altfel din Ungaria, care poate ocupa această demnitate. Prin aceasta, Ungaria va câștiga două avantaje: 1. Are un episcop printre episcopii care decid asupra întrebuițării veniturilor fundației și având în vedere operațiunile de lichidare dintre cele două state, va putea ridica cererea ca o parte din avere să rămână tot în Ungaria și deci, sub influența directă a guvernului. 2. Probează opiniei publice străine că, având vederi religioase largi, a înființat imediat un episcopat ortodox pentru români. Deci își prepară terenul ca să ceară locului în drept menținerea celor patru episcopate ungare din România și dintre care două au fost desființate». În Raportul transmis Ministerului Afacerilor Externe de Legație se menționa că Bogoevici intenționează să solicite sfatul în legătură cu numirea sa ca episcop, și că «va fi descurajat pentru a nu intra în jocul diplomației maghiare»”²⁸.

Jocurile de putere de la nivel înalt erau necunoscute clerului ortodox român de rând, cler care se „agita” în vederea organizării. Din sutele scrisori extragem informația oferită de Gheorghe Alexici – președintele comitetului parohial din Budapesta. Gheorghe Alexici este vădit impresionat de truda lui Simion Cornea, de aceea îi mărturisește: „Budapesta, 13/I, 1930. Iubite Domnule Părinte, țin foarte mult la Dv. și aș dori să Vă văd, spre binele credincioșilor noștri, la locul de care sunteți vrednic în urma muncii și zelului dovedit. Să nădăjduim, însă, că ce nu aduce ziua de azi, va aduce cea de mâine. **A trebuie să tac, de-oarece până acum nu vedeam**

²⁶*Ibidem*.

²⁷*Ibidem*, p. 58.

²⁸*Ibidem*, p. 58-59.

lucrurile limpede. Azi, însă, înțeleg cauzele trăgănării. Sunt de natura, că nu le pot pune pe hârtie; le voi destănuî, însă numai Dv. (s.n.) Deocamdată am nădejde că, azi în luna prezentă, ori în cea viitoare ne vom putea constitui. Am să depun efort ca, adunarea să fie sau la Ciaba ori la Bichiș. Am știut să așteptăm până acum vom aștepta încă 1-2 luni, doar suntem noi obișnuiți cu răbdarea. An nou fericit! Primiți asigurarea neschimbatei mele stime și considerațiuni. Gheroghe Alexici”²⁹.

Prin urmare, presupunem că Gheorghe Alexici i-a comunicat lui Simion Cornea în anul 1930 (adică cu 2 ani înaintea morții lui Cornea) faptul că Bogoevici spera la treapta episcopală, iar pentru aceasta era dispus a zădărnicii efortul colegilor din estul Ungariei. De altfel, scopul personal al lui Ghenadie Bogoevici începe să fie cunoscut de majoritatea preoților români, așa cum vom evidenția mai jos.

Cuvintele scrise de Gheorghe Alexici sunt în fapt răspunul la scrisoarea trimisă de Simion Cornea și care o redăm: „42 org./1929, Domnului Dr. Gh. Alexici, președintele comitetului parohial ortodox român în Budapesta, Cu ocazia când am fost la Budapesta, ne-am înțeles ca domnul Bogoevici să meargă la minister spre a comunica, ca ordinul de oprire pentru ținerea sinodului protopopesc să-l revoce, iar părintele Ghenadie – în numele colegiului preoțesc – să convoace sinod protopopesc încă acum toamna. Despre rezultatul obținut să avizeze în decurs de 8 zile pe părintele S. Cornea. Noi nu prea multă încredere am dat acestor promisiuni, dar numai după promisiunea Dvs. – am lăsat așa. (...) **Bogoevici în 30 august 1929 – trimite către toate oficiile parohiale aici alăturata scrisoare, în care îndeamnă oficiile parohiale «a nu trimite delegați la conferința convocată pe 5 sept. a. c. la Bciaba» (s.n.).** La aceasta «rugare în interesul bisericii noastre» nu am fi consultat. Dar insinuarea făcută de părintele Bogoevici la Guvern, - în urma căreia Guvernul dă aspră poruncă preoților greco ortodocși nu numai românilor, ci și unor preoți sârbi, ca nu cumva se încerce a merge la Bichișciaba pe 5 sept, căci va fi rău (...). Aceasta ne-a scandalizat și zădărnicit organizarea bisericii noastre. Faptul nu a fost în interesul bisericii, ci în detrimentul și slăbirea năcăjitei noastre biserici”. (...) Sperăm că Dvs, ca președinte a comitetului parohial din Budapesta, prin cultura superioară de care dispuneți, o se apreciați temeinic pericolele ce urmează din trăgănarea organizării bisericii noastre. Vă salutăm cu dragoste și respectul cuviincios: Bătania, la 1 nov. 1929. În numele colegiului preoțesc: Simeon Cornea paroh ortodox român”³⁰.

Tărăgănarea realizării unei organizații bisericești impusă de Ghenadie Bogoevici este evidentă. Ghenadie Bogoevici este ademenit de maghiari cu *demnitatea episcopală* – spre detrimentul românilor ortodocși din Ungaria. Acțiunile lui ulterioare reflectă reticență, negare, lipsă de unitate.

Importanța lui Ghenadie Bogoevici pentru maghiari este reflectată de numeroasele adrese, din care vom reține: „121/1926 Domnului Simeon Cornea în Battonya. În privința unui proiect de organizare a bisericii ortodoxe române din Ungaria, l-am consultat pe călugărul Ghenadie Bogoeviciu! (...). Budapesta, în 8 Mai 1926. Iosif Siegescu, Comisar regesc ungar pentru afacerile românilor”³¹; „Onoratului oficiu parohial greco ortodox român în Bătania. În scrisoarea mea din 30 august 1929 v-am adus la cunoștință, ca eu, ca cel mai înalt demnitar al bisericii noastre în Ungaria am efectuat demersuri pe lângă factorii competenți pentru organizarea sistematică a bisericii noastre conform «Statutului Organic». Acum vă aduc la cunoștință, că în 27 martie a.c. subsemnatul însoțit de domnii Gheorghe Orz și Dr. Valeriu

²⁹ A.E.O.R.U., *Fond Gyula I*, dosar 1930, adresa din 13 ianuarie 1930.

³⁰ *Ibidem*, dosar 1929, act nr. 42/1 noiembrie 1929.

³¹ *Ibidem*, dosar 1926, act nr. 121/8 mai 1926.

Damșa ne-am prezentat la minister unde am predat un memorandum în cauza organizării bisericii noastre. Memorandumul are două puncte cardinale. În primul am cerut permisiune ca să ne putem organiza pe baza «Statutului Organic» luând în considerare împrejurările de astăzi – în punctul al doilea am accentuat că noi dorim și pe mai departe să ne conducem ca biserică autonomă română. (...) Din nou vă rog – în interesul bisericii noastre – ca până când guvernul nu va rezolva memorandumul nostru să nu luați parte la nici o organizare parțială sau vreo acțiune privată. Cu dragoste adevărată, Budapesta la 10 aprilie 1930, Bogoevici G. Ghenadie, paroh ortodox român³².

Lipsa de unitate – presărată în sutele de adrese – este evidentă în selecția infimă de documente prezentate: „Nr. 12 org/1930. (...) Memorandumul dat la Guvern de Gh. Bogoevici, Gh. Orz și Dr. Valeriu Damșa este o cerere de «organizare parțială» și «o acțiune privată» a acestor indivizi fără știrea și autorizația preoților de aici, ba nici a românilor ortodocși din Budapesta³³; „Nr. 16 org/1930. Domnule Episcop, Arad, (...) Pe 5 sept. am convocat sinod protopoesc pentru introducerea și constituirea organizațiilor protopoești. La 20 aug 1929 ne vine la toate parohiile o adresă din partea lui Ghenadie Bogoevici paroh ortodox român din Budapesta care ne sfătuiește să nu ținem acel sinod. (...) **În 5 septembrie 1929, vine primarul din Bichișciaba la sinodul protopoesc și spune că: «la intervenția Dlui Gh. Bogoevici guvernul oprește ținerea sinodului de azi (s.n.)»** (...) În numele colegiului preoțesc, Vă rog domnule episcop binevoitori a ne da binecuvântarea la acest început al reorganizării bisericii noastre ortodoxe române din Ungaria (...) Bătania la 30 mai 1930. În numele colegiului preoțesc, Al Dumneavoastră supus fiu, Simeon Cornea paroh ortodox român³⁴; „Onoratului oficiu parohial greco-ortodox român în Battonya, Cu considerare la împrejurările, pe baza cărora, conform legii cultelor din România, «jurisdicția autorităților religioase ale cultelor din țară nu se poate întinde în afara teritoriului Statului Român» - prin urmare nici în țara noastră – vă aduc la cunoștință, ca eu, ca cel mai înalt demnitar al bisericii noastre în Ungaria am început din nou cu factorii competenți demersuri pentru organizarea sistematică a bisericii noastre conform «Statutului Organic». După părerea mea ținerea de sinoade parțiale ușor pot afecta organizarea noastră sistematică – vă rog în interesul bisericii noastre, până la alte dispoziții, deocamdată, a nu trimite delegați, la conferința convocată pe 5 septembrie, Budapesta în 30 august 1929, Ghenadie G. Bogoevici, paroh ortodox român³⁵; „Părinte, actele justificative despre falsitatea demnitarului călugărul Ghenadie Bogoevici ne-au dat un nou teren de luptă pentru descoperirea adevărului și pentru a documenta în sfârșit Ministerului însuși că cele făcute de Bogoevici nu sunt «vox dei» (...) Giulia, la 27 Decembrie 1930, Cu dragoste frățească Dimitrie Sabău – preot ortodox român³⁶.

Prin urmare, dacă am sintetiza parcursul istoric al comunității românești în perioada 1788-1933, credem că cele mai importante momente se leagă de anul 1788 (despărțirea de sârbi a românilor și grecilor), anul 1888 când a fost emisă decizia abuzivă din partea judecătorilor budapeșteni, dar și deceniul trei al secolului trecut care a fost presărat cu evenimente și personaje nefaste din toată paleta a etniilor conlocuitoare spațiului maghiar.

BIBLIOGRAPHY

³²*Ibidem*, dosar 1930, scrisoarea din 10 aprilie 1930.

³³*Ibidem*, act nr. 12/1930.

³⁴*Ibidem*, act nr. 16 din 30 mai 1930.

³⁵*Ibidem*, dosar 1929, act din 30 august 1929.

³⁶*Ibidem*, dosar 1930, scrisoarea din 27 decembrie 1930.

- Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, *Fond Gyula I*.
Maria Berényi, *Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea*, Nyomadai munkálatok: Schneider Nyomda, Gyula, Ungaria, 2000.
IDEM, *Personalități marcante în istoria și cultura românilor din Ungaria (Secolul XIX-lea)*, Tiparul Nyomás kötés: Dürer Nyomda Kft, Gyula, Ungaria, 2013.
Lucian – episcopul Caransebeșului, Petru Bona, *Parohiile Eparhiei Caransebeșului*, Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2012.
Teodor Misaroș, *Din istoria comunităților bisericești ortodoxe române din Ungaria*, Ediția a II-a, revizuită, Editura Schneider Nyomda Kft., Gyula, Ungaria, 2002.
Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, Ediția a V-a, Editura Sofia, București, 2000.
Alin Cristian Scridon, *Memoriile unui protopop uitat: Simion Cornea și realitățile ecleziiale din anii 1924-1928 în Altarul Banatului*, Timișoara, Anul XXVIII (LXVII) serie nouă, nr. 10-12/2017, octombrie-decembrie, Timișoara.
Cornel Sigmirean, *Despre înființarea unei episcopii ortodoxe a românilor din Ungaria în Comunicările celui de al XXV-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria*, Editura Schneider Nyomda Kft., Gyula, Ungaria, 2016.

MICHEL DE GHELDERODE AND THE TEMPTATION OF THE GROTESQUE

Roxana-Sînziana Rogobete
Assist., PhD., West University of Timișoara

Abstract: This paper aims to identify the grotesque elements of Michel de Ghelderode's drama, arguing that the author inserts both popular, medieval aspects and modern ones. His target is to wreck the clichés used by a humanity that seems to fail to rebuild the unity of the self and hides under the veil of bashfulness. Moreover, the study will point out that the characters of Ghelderode's plays are similar to puppets used to evince human patterns, but also the residual that characterises humankind.

Keywords: Michel de Ghelderode, theatre, grotesque, carnivalesque, mask

Carnavalesc prin excelență, universul ghelderodian își preia seva din grotescul popular și medieval în special, având și sporadice inserții ale grotescului modern: „The dramatic work of Belgian Michel de Ghelderode represents probably the most sustained canon of grotesque plays by any single author in the modern era”¹. Astfel, opera sa devine grotescă prin însăși împletirea mai multor forme de teatru sau a surselor, toate stând mărturie pentru angoasele proprii ale lui Adhémar-Adolphe-Louis Martens.

În primul rând, Ghelderode dezvăluie, în *Les Entretiens d'Ostende*, influența pe care a avut-o mama sa asupra modului de a-și configura lumile teatrale: „Le goût du surnaturel, je le dois tenir de ma mère. [...] une âme primitive, apte à la perception des mystères naturels, mais encore de certains phénomènes extraphysiques”². Tatăl este cel care îi insuflă predilecția pentru istorie, mai ales pentru perioada Evului Mediu sau a Renașterii, dar și interesul pentru istoria Spaniei, de unde Inchiziția este cea mai percutantă. Totodată, el amintește de fascinația pentru sărbătorile populare, fie ele baluri mascate, fie funeralii, ceea ce subliniază apetența lui pentru spectacolele morții, dar și includerea ritualului în piesele sale (precum unul funerar practicat de cele trei Marieke din *Mademoiselle Jaire*), de vreme ce secolul al XVI-lea își afirmă preferința pentru voluptatea ceremonialului. Acest fapt determină și resuscitarea realismului grotesc: „Tout enfant, j'étais sensible aux manifestations publiques – les cortèges, les processions, les foires, les grèves, les émeutes populaires – à tous les spectacles en plein air, les funérailles aussi, [...] les pompes liturgiques, les carnivals et bals masqués”³.

¹ Ralf E. Remshardt, *Staging the Savage God. The Grotesque in Performance*, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2004, p. 202: „Opera dramatică a belgianului Michel de Ghelderode reprezintă probabil cel mai consistent canon al pieselor grotești scrise de un singur autor în perioada modernă” (trad. noastră).

² Michel de Ghelderode, *Les Entretiens d'Ostende*, recueillis par Roger Iglésis et Alain Trutat, Patrice Thierry, Toulouse, L'Ether Vague, 1992, p. 14: „Gustul supranaturalului trebuie că îl dețin de la mama mea. [...] un suflet simplu, capabil de percepția misterele naturii, dar mai ales de cea a unor anumite fenomene extrasenzoriale” (trad. noastră).

³ Idem, *ibidem*, p. 58: „Toată copilăria am fost fascinat de manifestările publice – cortegii, procesiuni, târguri, greve, revolte populare – de toate spectacolele în aer liber, și de funeralii, [...] de fastul liturgic, de carnavaluri și de baluri mascate” (trad. noastră).

De aici și includerea liturgicului ori a unor coruri în schimburile de replici ce prezintă caracter rimat, element preluat din teatrul popular de tradiție flamandă barocă (Ghelderode a și colaborat o perioadă cu Vlaamsche Volkstoneel). Incantatoriul hipnotic apropie teatrul lui Ghelderode de recitativul poetic, transformându-l într-o simfonie a tenebrelor:

Le théâtre ne peut pas vivre sans poésie. La poésie dépend non pas du texte volontairement poétique, mais des personnages, de ce que vous appelez «aura», ambiance, des impondérables. Il n'y a pas de théâtre sans un côté mystérieux, un certain mystère. [...] Je crois qu'il y a dans mon œuvre un élément musical, un jeu symphonique: des bruits, un chien qui intervient comme un solist, des cloches⁴.

Acesta este și fundalul pe care se desfășoară piesa *Escorial*: urletul câinilor va fi acompaniat de strigătele sau râsetele isterice ale personajelor, dar va avea repercusiuni și asupra comportamentului uman. Bufonul Folia se comportă ca un câine căruia regele îi dă diverse comenzi specifice: „A quatre pattes, Folia! [...] Couche-toi. Gratte tes puces”⁵. Este ceea ce face puterea cu supușii săi: îi transformă în simpli „servitori”, anulându-le identitatea și programându-le fiecare pas.

În acest mod, individul se transformă într-o simplă păpușă ce poate fi manevrată în mod discreționar. Recursul la aceste forme lipsite de viață care cutreieră spectral scena ghelderodiană se explică prin preferința autorului pentru teatrul de marionete. Fantoșele pot deveni o portavoce pentru insul ce și-a pierdut esența, pentru eul care a fost redus la tăcere de societate, astfel încât medievalitatea devine un pretext pentru critica lumii contemporane autorului. În acest fel, el lasă loc improvizațiilor și elimină pletora de convenții care se pot instala în textul său, căci adevăratul spectacol începe pe scenă, dincolo de scriitură. Ce face Ghelderode în operele sale este să dinamiteze clișeele uzitate de o umanitate care pare că nu reușește să reconstruiască unitatea eului și se ascunde încă sub vălul unei pudibonderii. Pe de altă parte, viziunea sa asupra înscenărilor nu este foarte maleabilă, el văzându-se nevoit să intervină uneori pentru a opri diferite reprezentări ale operelor sale, reprezentări pe care nu le considera conforme cu o anumită *Stimmung* a compoziției. Acest fapt nu l-a împiedicat să realizeze critici aspre la adresa lipsei de repere a societății în care trăia, iar un exemplu clar este interzicerea piesei *Images de la vie de St. François d'Assise* pentru imaginile care denunțau corupția.

Deși nu duce lipsă de o educație sub cupola religiei, Ghelderode se delimitează de dogme și are mereu o atitudine anticlericală, acuzând acest grup de ipocrizie: în tragedia-bufă *Fastes d'enfer*, întreg clerul se dedică viciilor și păcatelor. Poftele culinare îl devorează pe Carnibos, personaj cu o onomastică grăitoare („Gniam... gniam.. [...] Que faim, que faim!”⁶ [p. 269]), iar

⁴ Idem, apud Roland Beyen, *Ghelderode, présentation, choix de textes, chronologie, bibliographie* par Roland Beyen, Paris, Éditions Seghers, 1974, p. 174: „Teatrul nu poate trăi fără poezie. Poezia nu mai depinde de texte voit poetice, ci de personaje, de ceea ce numiți «aură», ambianță, de lucruri imponderabile. Nu există teatru fără o latură misterioasă, fără un oarecare mister. [...] Cred că există în opera mea un element musical, un joc simfonic: al zgomotelor, al câinelui care intervine ca un solist, al clopotelor” (trad. noastră).

⁵ Idem, *Escorial*, în Michel de Ghelderode, *Théâtre I. Hop Signor! – Escorial – Sire Halewyn – Magie Rouge – Mademoiselle Jaïre – Fastes d'enfer*, Paris, Gallimard, 1950, p. 67-85, aici p. 77: „În patru labe, Folia! [...] Culcat! Scarpină-ți purecii” (trad. noastră). Toate citatele din piesele *Hop Signor!*, *Escorial* și *Fastes d'enfer* sunt extrase din această ediție.

⁶ „Gniam... gniam... [...] Ce foame, ce foame!” (trad. noastră).

spectacolul morții îl extaziază pe vicarul Krakenbus („La foule attend un mort, un mort à contempler. La mort, le spectacle de la mort, quoi de plus magnifique!...”⁷ [p. 275]).

Sacralitatea este prezentă (extrem de rar) în piesele lui Ghelderode numai pentru a fi contracarată de forțele demonice și pentru a fi dezintegrată: îngerul din *Masques Ostendais* intră la final în hora diavolului și a morții. Confruntarea dintre divin și demonic este întotdeauna dezechilibrată, în sensul prezenței masive a reprezentanților infernali, în detrimentul aparițiilor serafice, care vor fi și ele, în cele din urmă, pervertite, de unde și lipsa unei redempțiuni. În ciuda abordării temelor biblice (de exemplu, în *Barabbas*, reinterpretare a Patimilor, *Marie la Misérable* – în care protagonista se dedică lui Dumnezeu și ajutorării săracilor), escatologicul este cel care primează. Ceea ce ar fi trebuit să fie o epifanie se transformă într-o apariție crepusculară. „L’odeur de la Mort” (*Fastes d’enfer*, p. 312) impregnează întreg universul, orice acțiune umană se așază sub verdictul dat de Dom Pikkedoncker: „Caca!...” (*Ibidem*, p. 313). E un univers al reziduurilor atât de blamate de Evul Mediu, dar la fel de caracteristic omului.

Principatul Breugheland, *topos* predilect al pieselor ghelderodiene, e un simplu grajd în care se revarsă dejecțiile umane, populat de cadavre, bolnavi, proscrisi, după cum elogiază și corul din *Școala bufonilor*:

Hoitului să-i dăm scrumbie...
Să-i dăm târfei o ostie...
Cucuvelei lumânare...
Leprosului sărutare...” (p. 163)

Demonul „prinde formă”, la fel ca în *Hop Signor!*, fiind invocat aproape în fiecare text: „Dreptate de pucioasă, dreptate de jărat, pe buclele zgrunțuroase ale lui Belzebuth, pe ghearele prinților Sabbatului, în numele Spurcatului, în numele Nerușinatului, în numele sfântului pârsochelos-ghebos! Amin! Urgie și mucii, furie și jeg! Amin! Amin!” (*Rătăcirile Marelui Macabru*, p. 141). Gama largă de apelative nu face altceva decât să ia în răspăr discursul religios mult prea bombastic pentru plebea care este inaptă, în felul acesta, să pătrundă vreo presupusă taină de ordin creștin, din moment ce fețele bisericești ajung să zăbovească prea mult cu „exordiul” și uită de ceea ce trebuia să fie esența prediciei:

Călugării își încep îndeobște predicile cu o invocație după pilda poezilor. Apoi, într-un exordiu lung și înflorit, o să amestece apele Nilului cu dragostea creștină, ca să explice apoi taina sfintei cruci pornind de la Bel, balaurul din Babilon. Până ajung la post trec prin cele dousprezece zodii, iar că să vorbească de credință trebuie neapărat să pomenească mai întâi de cvadratura cercului⁸.

Deși Moartea este atotprezentă și, aparent, atotputernică în piesele lui Ghelderode („Pilar. – A genoux devant le cortège de la Mort! Tous!...”⁹), ea este, în același timp, persiflată – tonul nu are gravitatea celui care se teme de ea, iar moartea este supusă caricaturii. După modelul Prostiei „elogiate” de Erasmus, moartea pare că declamă:

⁷ „Prostimea așteaptă un mort, un mort pentru a-l contempla. Moartea, spectacolul morții, ce poate fi mai magnific!...” (trad. noastră).

⁸ Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebuniei – sau Discurs despre lauda prostiei*, Traducere de Robert Adam, București, Editura Antet, 1997, p. 96.

⁹ Michel de Ghelderode, *Hop Signor!*, ed. cit., p. 53: „Pilar. – În genunchi în fața cortegiului Morții! Toți!...” (trad. noastră).

Nu, fără mine n-ar fi pe pământ nici bucurie, nici fericire, nici desfătare. [...] Căci, după stoici, a fi înțelept înseamnă să-ți iei de călăuză judecata, iar a fi neghiob să te lași în voia simțurilor. Dar Jupiter, pentru a îndulci puțin amărăciunile și nefericirile vieții, nu le-a făcut parte oamenilor mai mult de patimi decât de minte? Primele trag la cântar ca douăzeci și patru de uncii față de una singură. Iar mintea a ascuns-o într-un colțisor al capului¹⁰.

Autorul își construiește un teatru crepuscular în care personajele sunt subjugate de obscur, stranietate, sunt dominate de angoasa în fața morții, dar umorul nu lipsește. Maladia de care suferă sculptorul de diavoli Juréal din *Hop Signor!* încearcă să deturneze tragicul propriei sorți. Personajele și situațiile ghelderodiene se înscriu, așadar, pe de o parte, într-un „grotesc comic”¹¹. Ironic este faptul că Juréal pare a se transforma într-un exemplar al propriilor creații și se va dezintegra în timp, fapt ce dovedește și subrezeala sculpturilor sale – în final, nu va mai rămâne nimic din el:

Juréal. – Pour vous amuser, et parce que vous êtes avides de connaissance, apprenez que je souffre d’une maladie rare, qu’aucun pèlerinage ne guérit. Je racornis! Avec les années, mon squelette rapetisse! N’est-ce pas comique?

Il s’efforce de rire.

Adorno, à Helgar. – Son humilité confine à l’abjection!

Juréal. – Le temps m’érode. Je deviens poreux, je m’effrite¹² (p. 16).

Pe de altă parte, această pietrificare a ființei arată un proces contrar așteptărilor: dacă demonii și moartea se corporalizează și se umanizează (de altfel, diavolul Diamotoruscant din *La mort du docteur Faust* recunoaște: „Je ne diffère des humains que par bien de chose.”¹³), oamenii sunt cei care suferă o reificare și o transfigurare negativă. Personajele își doresc o maladie a suferinței în *Hop Signor!* („On n’est jamais ridicule quand on souffre. [...] Souffrez, mon fils, souffrez sans retenue”¹⁴ [p. 28]). Masochismul lor amintește de ridicolul autoflagelării călugărilor, iar epidemia devine chiar o formă de procesiune solemnă: „Pilar. – Quand meurt un homme, sa vermine émigre sur un autre vivant. J’ai charitablement recueilli les poux du mourant, que je dus absoudre. J’en suis couvert. Dieu soit témoin...”¹⁵ (p. 53). Infectarea pare este de-a dreptul o datorie individuală, pare că salvează ființa – îi limitează timpul pe pământ și îi oferă șansa vieții eterne.

¹⁰ Erasmus din Rotterdam, *op. cit.*, p. 24.

¹¹ Vezi Isabelle Ost, *Du clown au tragédien: le grotesque dans le théâtre de Michel de Ghelderode*, în „Textyles”, *Revue des lettres belges de langue française*, nr. 24 (2004), p. 108-115.

¹² „Juréal. – Ca să vă amuzați și pentru că sunteți avizi de cunoaștere, aflați că sufăr de o maladie rară, pe care niciun pelerinaj nu o vindecă. Mă veștejesc! Cu timpul, scheletul meu se micșorează! Nu este comic? Se străduiește să râdă.

Adorno către Helgar. – Smerenia lui este la limita abjecției!

Juréal. – Timpul mă erodează. Devin poros, mă pietrific” (trad. noastră).

¹³ Michel de Ghelderode, *La mort du docteur Faust*, în Michel de Ghelderode, *Théâtre V. Le soleil se couche.. – Les aveugles – Barabbas – Le ménage de Caroline – La mort du docteur Faust – Adrian et Jusemina – Piet Bouteille*, Paris, Gallimard, 1957, p. 233: „Eu nu mă diferențiez de oameni prin prea multe lucruri” (trad. noastră). Toate citatele din piesa *La mort du docteur Faust* sunt extrase din această ediție.

¹⁴ „Nu suntem niciodată ridicoli când suferim. [...] Suferă, fiul meu, suferă fără rețineri” (trad. noastră).

¹⁵ „Pilar. – Când un om moare, paraziții lui trec în alt om. Am colectat păduchii morților, încât sunt absolutivă. Sunt acoperită. Dumnezeu mi-e martor” (trad. noastră).

Grăitoare rămâne dorința actriței care o interpretează pe Venus din Milo de a se debarasa de propriile mâini pentru a se putea identifica total cu opera. Amputarea efectuată de măcelarul Kapman crește tensiunea dramatică și amintește de întâlnirile dintre un Faust dărâmat de propria epocă, de rolul pe care trebuie să îl joace în fața discipolului Cretinus (din nou, onomastica este sugestivă), și interpretul său. Dialogul cu opera originală se desfășoară în mod diferit în cele două piese: dacă Venus aspiră la o transpunere cât mai fidelă, Faust preferă jocul ironiilor și minează canonul: „Il doit apparître au spectateur comme un clown auquel été confié du rôle de tragedian¹⁶” (p. 214). Finalul aduce mult așteptata „predare a ștafetei” pentru Cretinus – dansul lui funerar printre cadavrele celorlalți și intrarea în rolul lui Faust (prin îmbrăcarea robei, îmbrățișarea trupului lui Marguerite) se termină cu un marș funebru și un răs ce îl va scoate în afara timpului.

Schimbările neașteptate de situații înșală așteptările cititorilor: În *Le Cavalier bizarre*, paznicul unui azil de bătrâni este cel care înnebunește și aude clopotele funerare, în timp ce „pacienții” rămân „raționali” și îi infirmă (sau, dimpotrivă) toate supozițiile legate de prezența morții:

LE GUETTEUR. – Et qui sonnaient quoi? me le dirrez-vous?

PREMIER VIEILLARD. – La naissance de tes cauchemars.

DEUXIÈME VIEILLARD. – Ton mariage avec la folie.

TROISIÈME VIEILLARD. – Les funérailles de ta jugeote¹⁷.

Degenerările naturalului sunt prezente și prin personajele care evocă animalicul, de exemplu în *D'un diable qui prêcha merveilles*: Capricant, sire Plumhall de Villehain, Bashuiljus (format din *bassen*, *aboyer*, „a lătra” și *huilen*, *hurler*, „a țipa”). Decrepitudinea, infirmitățile, durerile sunt etapele prin care trece „bestiarul uman” înainte de reducerea la neant, care aparține „grotescului tragic”¹⁸. Aici se înscriu și degradările descrise de limbajul personajelor, în care dezgustătorul face cuplu cu licențiosul. Avem, pe de o parte, un personaj sugestiv precum Sodomati sau demitizarea seducătorului Don Juan, care preferă manechinele în locul femeilor și sfârșește prin a se îndrăgosti de septuagenara Olympia.

Nici Hiéronymus din *Magie rouge* nu are mai mult succes în rândul femeilor, astfel încât personajele masculine ale lui Ghelderode sunt ușor de clasificat: „S'ils ne sont pas impuissants, ils sont très inhibés sexuellement”¹⁹. Acest lucru însă nu le împiedică să apeleze la „artificii” culinare, așa cum se întâmplă în *D'un diable qui prêcha merveilles*: „Breedmaag. – Oui, je mange trop; oui, je suis gourmet, gourmand, goulu, glouton. [...] Je devrai tout jeter aux latrines”²⁰. Comportamentul abject îi dezgustă până și pe cei din jur: „Fergerte. – Retourne à ton

¹⁶ „El trebuie să pară spectatorului ca un clovn căruia i-a fost atribuit un rol de tragedian” (trad. noastră).

¹⁷ Michel de Ghelderode, *Le Cavalier bizarre*, în Michel de Ghelderode, *Théâtre II. Le Cavalier bizarre. – Le Balade du Grand Macabre. – Trois acteurs, un drame... – Christophe Colomb – Les femmes au tombeau – La farce des ténébreux*, Paris, Gallimard, 1952, p. 7-25, aici p. 11-12:

Paznicul. – Și ce se aude? Îmi spuneți?

Primul boșorog. – Cum se nasc coșmarurile tale.

Al doilea boșorog. – Nuntirea ta cu nebunia.

Al treilea boșorog. – Funeraliile rațiunii tale.” (trad. noastră). Toate citatele din piesele *Le Cavalier bizarre* și *La farce des ténébreux* sunt extrase din această ediție.

¹⁸ Vezi Isabelle Ost, *op. cit.*

¹⁹ Roland Beyen, *op. cit.*, p. 130: „Dacă ei nu sunt impotenți, sunt măcar inhibați sexual” (trad. noastră).

²⁰ Michel de Ghelderode, *D'un diable qui prêcha merveille*, în Michel de Ghelderode, *Théâtre III. La pie sur le Gibet – Pantagleize – D'un diable qui prêcha merveille – Sortie de l'acteur – L'école des bouffons*, Paris,

vomis! Et te flanque dans la Reye qui te lavera! Et que ta Sainte Mère te recouse l'estomac! Oâk... Beu... Au cloaque!"²¹ (p. 151) Bineînțeleș că Bacchus nu lipsește din peisajul ghelderodian, iar cărciuma este cea în care timpul se dizolvă, ea devine *toposul* ce favorizează întâlnirea cu „cele mai grațioase nimfe din lume”, *Méthé* și *Apaedia*²²:

Le soldat. – Quelle heure?
Bacchus. – Jamais d'heure, ici²³.

Alcoolul pare a fi elixirul magic cu valențe *nepentheene* prin care se poate ajunge la fericire și ce aruncă ființa în dulcea uitare („Bacchus – Tu es triste parce que tu n'es pas saoul”, p. 16). Nici dragostea nu rămâne pură, ci se contaminează de agentul dezagregării, așa cum se precizează în *Sortie de l'acteur*: „Jean-Jacques. – L'amour commence comme la maladie”²⁴. Este, pe de o parte, o parodie a convingerii că dragostea nu este decât o boală care transfigurează ființa. Pe de altă parte, *Erosul* și *Thanatosul* sunt congenere pentru omul Evului Mediu căruia i se impune divorțul dintre trup și rațiune. Modul precar în care este însușit creștinismul în această perioadă aduce o dihotomie ce condamnă omul la incompletitudine.

În același timp, nici femeile nu corespund idealului romantic, ci sunt cât se poate de carnale, așa cum o demonstrează vocabularul din *La farce des ténébreux*, ce contrastează cu ingenua Azurine:

A... comme Abeille,
Z... comme Zéphir,
U... comme Utopie,
R... comme Royaume,
I... comme Illusion,
N... comme Néant,
E... comme Evaporé... [...]
Une abeille flotant sur les zéphyrș en ciel d'utopie et qui laissa notre royaume pour dans le néant s'évaporer²⁵ (p. 214).

Gallimard, 1953, p. 143-218, aici p. 154-155: „Breedmaag. – Da, mănânc prea mult, da, sunt iubitor de mâncare, sunt gurmand, sunt pofticios, sunt nehalit. [...] Ar trebui să vărs totul la latrină” (trad. noastră). Toate citatele din piesa *D'un diable qui prêcha merveille* vor fi extrase din această ediție.

²¹ „Fergerite. – Întoarce-te la vomatul tău! Și să-ți fie alături în boală cine o să te spele! Și a ta Sfântă Mamă să-ți recuze stomacul! Oâk... Beu... La cloacă!” (trad. noastră).

²² Erasmus din Rotterdam, *op. cit.*, p. 14.

²³ Michel de Ghelderode, *Un soir de pitié*, în Michel de Ghelderode, *Théâtre IV. Un soir de pitié – Don Juan – Le club des menteurs – Les vieillards – Marie la Misérable – Masques Ostendais*, Paris, Gallimard, 1955, p. 7-27, aici p. 12: „Soldatul. – Care-i ora? / Bacchus. – Niciodată despre oră, aici” (trad. noastră).

²⁴ Idem, *Sortie de l'acteur*, în vol. Michel de Ghelderode, *Théâtre III*, ed. cit., p. 221: „Jean-Jacques. – Iubirea începe precum o boală” (trad. noastră).

²⁵ „A... precum Albina,

Z... precum Zefir,

U... precum Utopie,

R... precum Regat,

I... precum Iluzie,

N... precum Neant,

E... precum Evaporare...

O albină plutindă în zefir pe cerul utopiei care părăsește regatul nostru pentru a se evapora în neant” (trad. noastră).

Dacă Azurine trimitea la neantizare, prin Putrégina se ajunge la planul corporalului grotesc, în care domină procesele menționate de Mihail Bahtin. În acest fel se reliefează și atitudinea contradictorie față de feminin: „L’attitude de Ghelderode vis-à-vis de la femme est un composé de répulsion et de fascination. Elle représente la tentation et le péché; il la convoite et il la craint”²⁶. Textul ghelderodian devine grotesc mai ales prin vocabularul orgiastic folosit pentru a invoca o divinitate erotică. Forța limbajului și structurarea pe voci amintesc de rugile religioase, însă pentru scriitorul flamand creștinismul nu aduce o limpezire a negurilor umanității; autorul tăgăduiește pioșenia și o invertește. Întreaga tiradă de vocative și imperative, care dezvăluie, fiecare, un nou atribut al suveranei concupiscente, se constituie într-o dinamitare a convențiilor liturgice care o invocau pe Fecioara Maria cea imaculată și ideală. După modelul „decapitării” regilor-bufoni în piețele publice în timpul carnavalului, are loc executarea sacrului și întronarea corporalului „pur” (în măsura în care acesta poate fi „pur”, adică actualizat în deplinătatea formelor sale). Dacă în Evul Mediu corporalul este cel demonizat, Ghelderode îl așază, dimpotrivă, pe soclul existenței:

Mamme. – Souveraine Putrégina [...] gaupe maxime...

Les autres femmes. – Et qu’au fond des géhennes d’Enfer, de flamboyants et musculeux démons te besognent sans répit et que de narquois marmitons versent dans ta gargouillesque gueule d’énormes soupes séminales, ô Putrégina!... [...] Patronne des prostituées...²⁷

Mișcarea nu mai poate fi ascensională, către un celest imaterial pentru care pledează religia, ci o variantă de *descensus ad inferos*, iar suverana devine depozitarul tuturor materiilor considerate abominabile. Toate rugăciunile clasice sunt răsturnate în cheie grotescă – unirea cu divinitatea are loc numai pe calea senzorială:

Les cagoules. – Protège-nous!...

Mamme. – Cratère de concupiscence...

Les cagoules. – Embrase-nous!...

Mamme. – Vase de luxure...

Les cagoules. – Abreuve-nous!...

Mamme. – Consolatrice des excités...

Les cagoules. – Soulage-nous!...

Mamme. – Pieuvre adipeuse...

Les cagoules. – Exsangue-nous!...

Mamme. – Gouge historique...

Les cagoules. – Encanaille-nous!...

Cléopatre. – Truie mélodique...

Les cagoules. – Extasie-nous!

Chose. – Chatte érotique...

Les cagoules. – Enmiaule-nous!...

Boule. – Vache pathétique...

Les cagoules. – Enrage-nous!...

²⁶ Roland Beyen, *op. cit.*, p. 35: „Atitudinea lui Ghelderode cu privire la femeie este un amalgam de repulsie și fascinație. Ea reprezintă tentația și păcatul; el o pofteste și el se teme de ea” (trad. noastră).

²⁷ „Mamme. – Suverana putredă [...] curva maximă...”

Celelalte femei. – Și tu, pe care din fundul gheenelor Infernului, înflăcărați și musculoși demoni te vor fără pic de răgaz și îți toarnă cu oale narcotice pe gâtjeu-ți gălgâitor, enorme supe seminale, oh Putredo!...[...] Patroana ștoarfelor...” (trad. noastră).

Crème. – Croupe stratégique...
 Les cagoules. – Galvanise-nous!
 Titus. – Feu d'Amadou...
 Les cagoules. – Consume-nous!
 César. – Délice des vieillards...
 Les cagoules. – Euphorise-nous!
 Mops. – Sexe philosophal...
 Les cagoules. – Erecte-nous!
 Jéraspel. – Phare vénérien...
 Les cagoules. – Eblouis-nous!
 Ludion. – Ruche odorante...
 Les cagoules. – Suffoque-nous!
 Pompée. – Déese des orgasmes...
 Les cagoules. – Transfigure-nous!²⁸

Totuși, concluzia orgiei pare a fi în contrast cu declamările odioase, care, totuși, dețin fațete diverse de interpretare: „Tribor. – Sublime doit être dite cette créature²⁹” (p. 279). Așadar, sublimul poate fi atins și prin această cale grotescă a senzorialului și carnalului, de vreme ce scopul teatrului este tocmai *catharsisul*: „Le but du Théâtre – et le mine en particulier – n'est pas

²⁸ „Glugile. – Apără-ne!

Mamme. – Crater de concupiscentă...

Glugile. – Îmbrățișează-ne!...

Mamme. – Pocal de luxurii...

Glugile. – Adapă-ne!...

Mamme. – Împăciuitoarea excitațiilor...

Glugile. – Satură-ne!...

Mamme. – Caracatiță adipoasă...

Glugile. – Sleiește-ne de sânge!...

Mamme. – Scoabă a istoriei...

Glugile. – Scobește-ne!...

Cléopatre. – Scroafă melodioasă...

Glugile. – Extaziază-ne!...

Chose. – Mâță erotică...

Glugile. – Bagă-ne în miorlăit!...

Boule. – Vacă patetică...

Glugile. – Înebunește-ne!...

Crème. – Crupă strategică...

Glugile. – Galvanizează-ne!

Titus. – Focul lui Amadou...

Glugile. – Arde-ne!

César. – Deliciu al boșorogilor...

Glugile. – Bucură-ne!

Mops. – Sex filosofal...

Glugile. – Scoală-ne!

Jéraspel. – Far veneric...

Glugile. – Orbește-ne!

Ludion. – Stup înmiresmat...

Glugile. – Sufocă-ne!

Pompée. – Zeiță a orgasmelor...

Glugile. – Transfigurează-ne!” (trad. noastră).

²⁹ „Tribor. – Sublim trebuie să fi grăit această creatură” (trad. noastră).

de consoler, et non plus d'attrister. Le Théâtre est un constat. [...] Le bas théâtre peut pervertir, le haut théâtre élève, donne au spectateur une possibilité de lévitation"³⁰.

Decadența umană anihilează nu atât personajul colectiv, mulțimea, cât individul. Decompoziția personalității este sugerată și de utilizarea multiplelor măști, care preiau toate fețele posibile ale omului schizofrenic. Este singura modalitate prin care eul încearcă să scape de teroarea față de vidul interior:

PREMIER VIEILLARD. – Tout est vain!...

DEUXIÈME VIEILLARD. – Rien n'a de sens!...

TROISIÈME VIEILLARD. – Et maintenant, nous devons disparaître, voilà la dernière chose!...

QUATRIÈME VIEILLARD. – La seule chose!... [...]

DIXIÈME VIEILLARD. – Mieux vaut dormir et ne jamais penser à rien. Au bout de toute pensée, il y a le vide...³¹

Nici măcar bufonul nu îl mai poate face pe rege să râdă: în *Escorial*, regele își pierde atributele somptuoșității, tronul său nu sugerează decât cripta în care va sfârși, alături de regina aflată în agonie: „Le roi. C'est un roi malade et blafard, à la couronne titubante, aux vêtements crasseux. A son cou, à ses mains, des pierreries fausses. C'est un roi fiévreux épris de magie noir et de liturgie, dont les dents pourrissent"³² (p. 69). Regina este personajul absent care focalizează, de fapt, acțiunea, căci ea determină și planul regelui de a schimba rolurile cu bufonul de care ea se întrăgostise. Decorul subteranelor castelului amintește de tronul din *Regele moare* de Eugène Ionesco: „Sala tronului, oarecum ruinată, oarecum gotică. În mijlocul scenei, la peretele din fund, câteva trepte duc la tronul regelui"³³. E aceea mizerie care denunță, până la urmă, impuritățile sufletului:

MARGUERITE (către Juliette, privind împrejur): Ce praf e-aici. Și mucuri de țigări pe jos.

JULIETTE: Vin de la grajd, Maiestate. Am fost să mulg vaca și n-am avut timp să curăț în sufragerie.

MARGUERITE: Asta nu-i o sufragerie. Este sala tronului. De câte ori trebuie să-ți spun?

JULIETTE: Bine, e sala tronului, dacă așa vrea Maiestatea voastră. N-am avut vreme să fac curățenie în sufragerie (p. 200).

³⁰ Michel de Ghelderode, *Les Entretiens d'Ostende*, ed. cit., p. 181: „Scopul Teatrului – și al meu în particular – nu este de a consola și mai puțin de a întrista. Teatrul este o observație... [...] Teatrul inferior poate perverti, teatrul înalt elevează, dă spectatorului o posibilitate de a levita...” (trad. noastră).

³¹ Michel de Ghelderode, *Les Vieillards*, în Michel de Ghelderode, *Théâtre IV*, ed. cit., p. 121-143, aici p. 128: „PRIMUL BOȘOROG. – Totul e gol!...

AL DOILEA BOȘOROG. – Nimic nu are sens!...

AL TREILEA BOȘOROG. – Și acum noi trebuie să dispărem, iată ultima chestie!...

AL PATRULEA BOȘOROG. – Unica chestie!... [...]

AL ZECELEA BOȘOROG. – Mai bine să dorm și să nu mă gândesc niciodată la nimic. La fundul oricărui gând se află golul...” (trad. noastră).

³² „Regele. Este un rege bolnav și trișor, cu coroana amestită, cu haina mânjită. La gâtul său, la mâinile sale gablonțuri. E un rege înfierbântat după magia neagră și liturgie, ai cărui dinți sunt putrezi (trad. noastră).

³³ Eugène Ionesco, *Regele moare*, în vol. *Teatru, Volumul III, Rinocerii. Delir în doi. Pietonul aerului. Regele moare*, București, Editura Univers, 1996, Traducere și notă asupra ediției de Dan C. Mihăilescu, p. 199-253, aici p. 199. Toate citatele din piesa *Regele moare* sunt extrase din această ediție.

Bântuit de Moarte și vrând să se răzbune pe bufon, regele îi propune să facă schimb de roluri, crezând că își poate afla libertatea: „Je danse à la Mort! Je danse ma libération! Je danse les funèbres”³⁴ (p. 81). Puterea este aici cea care ruinează individul, iar inversiunea de tip carnavalesc a rolurilor nu poate păcăli moartea. Deși Ghelderode dă dovadă de concizie în această piesă, ea este lipsită de profunzime și nu trebuie citită ca

un banal drame de la jalousie. Le roi n'est pas tant jaloux de l'amour de son bouffon que de l'ensemble de ses qualités humaines [...] Le roi s'y venge moins de l'infidélité de sa femme et de la trahison de son bouffon, que de sa propre impuissance à devenir autre chose qu'un vulgaire bouffon sous ses habits magnifiques. En tuant son bouffon, il supprime en fait son double imaginaire, son rêve irréalisable et insupportable d'être un homme³⁵.

Incapacitatea omului de a-și lua în primire rolul trimite piesele ghelderodiene în sfera grotescului de factură modernă: deși autorul resurecționează o tradiție folclorică și preia elemente medievale, teatrul său critică o burghezie utilitaristă în care individul trebuie să se descurce cu propriile angoase. Acestea nu rămân numai abstracțiuni, ci sunt transpuse în plan senzitiv, căci toate temerile se corporalizează. Teatrul lui Ghelderode se naște foarte frecvent sub impresia artelor plastice, ceea ce este evident prin caracterul senzorial al spectacolelor pe care le „dirijează” – simțurile sunt, în primul rând, cele care dau verdictul grotesc. Astfel, *Barabbas* este inspirat din *Isenheimer Altar* al lui Mathias Grünewald din Colmar (Musée Unterlinden), *Escorial* – din El Greco și Velasquez³⁶; imageria lui Ghelderode este, în general, influențată de Pieter Breughel sau Hieronymus Bosch, dar mai ales de James Ensor, care apelează la același complex senzual-scatologic „Son œuvre est diabolique [...] n'appartient pas à l'univers chrétien. Elle ne contient aucun indice de joie, de bonté ou de rédemption”³⁷.

Așadar, grotescul structurează opera lui Ghelderode atât în ceea ce privește planul senzorial, prin vizualul și acusticul pieselor, cât și în cazul construcției personajelor ori a scenelor. Acestea devin, pe de o parte, receptaculul unor acuze aduse atât societății medievale, cât și celei moderne, dar și depozitarul angoaselor personale. Amplificarea dimensiunii corporale vine să ruineze o viziune deficitară asupra omului căruia i se interzice ființarea sub autoritatea timpului. Reificarea venită din dihotomia trup-suflet adusesese schematizarea primului și anularea celui de al doilea. Corpul nu rămânea decât o fantoșă lipsită de viață, iar Ghelderode vrea să demonstreze că sub aparența purității se ascunde, totuși, absolutizarea corpului. Pledarea scriitorului flamand pentru degajarea de un sistem de norme incoerente și pentru dezinhibarea lingvistică (toate registrele limbii au, nu-i așa, aceleași „drepturi” de a fi utilizate) îl pot clasa în mod greșit ca fiind un autor imoral. În fond, „for Ghelderode, the theatre is inevitably amoral and

³⁴ „Eu dansez pentru Moarte! Eu îmi dansez eliberarea! Eu dansez funeraliile! (trad. noastră).

³⁵ Roland Beyen, *op. cit.*, p. 37: „o banală dramă a geloziei. Regele nu e foarte gelos pe dragostea bufonului său, cât, mai mult, pe suma sa de calități umane. [...] Regele se răzbună mai puțin pe infidelitatea nevastei sale și pe trădarea bufonului său, cât pe propria impotență de a deveni altceva decât un vulgar sub magnificele sale obișnuințe. Prin uciderea bufonului, el suprimă, de fapt, dublul său imaginar, visul său irealizabil și insuportabil de a fi un alt fel de om” (trad. noastră).

³⁶ Vezi Michel de Ghelderode, *Les Entretiens d'Ostende*, ed. cit., p. 178.

³⁷ Idem, *Visages et Paysages de la Flandre maritime*, în Michel de Ghelderode, *L'homme à la moustache d'or. Roman, suivi de Visages et Paysages de la Flandre maritime*, Bruxelles, Edition Le cri, 1931, p. 135-167, aici p. 157: „Opera lui este diabolică [...] nu aparține universului creștin. Ea nu conține nicio urmă de bucurie, de bunătate sau de salvare” (trad. noastră).

therefore almost inescapably grotesque”³⁸. Interferența metafictională dintre planurile operei sale arată posibilitatea desființării limitelor: teatrul nu este menit să însceneze altceva decât viață.

BIBLIOGRAPHY

Beyen, Roland, *Ghelderode*, présentation, choix de textes, chronologie, bibliographie par Roland Beyen, Paris, Éditions Seghers, 1974.

Erasmus din Rotterdam, *Elogiul nebuniei – sau Discurs despre lauda prostiei*, Traducere de Robert Adam, București, Editura Antet, 1997.

Ghelderode, Michel de, *L’homme à la moustache d’or. Roman, suivi de Visages et Paysages de la Flandre maritime*, Bruxelles, Edition Le cri, 1931, p. 135-167.

Ghelderode, Michel de, *Les Entretiens d’Ostende*, recueillis pas Roger Iglésis et Alain Trutat, Patrice Thierry, Toulouse, L’Ether Vague, 1992.

Ghelderode, Michel de, *Rătăcirile Marelui Macabru. Școala bufonilor*, Traducere de Anca Măniuțiu, București, Editura Libra, 2004.

Ghelderode, Michel de, *Théâtre I. Hop Signor! – Escurial – Sire Halewyn – Magie Rouge – Mademoiselle Jaire – Fastes d’enfer*, Paris, Gallimard, 1950.

Ghelderode, Michel de, *Théâtre II. Le Cavalier bizarre. – Le Balade du Grand Macabre. – Trois acteurs, un drame... – Christophe Colomb – Les femmes au tombeau – La farce des ténébreux*, Paris, Gallimard, 1952.

Ghelderode, Michel de, *Théâtre III. La pie sur le Gibet – Pantagleize – D’un diable qui prêcha merveille – Sortie de l’acteur – L’école des bouffons*, Paris, Gallimard, 1953.

Ghelderode, Michel de, *Théâtre IV. Un soir de pitié – Don Juan – Le club des menteurs – Les vieillards – Marie la Misérable – Masques Ostendais*, Paris, Gallimard, 1955.

Ghelderode, Michel de, *Théâtre V. Le soleil se couche.. – Les aveugles – Barabbas – Le ménage de Caroline – La mort du docteur Faust – Adrian et Jusemina – Piet Bouteille*, Paris, Gallimard, 1957.

Ionesco, Eugène, *Regele moare*, în vol. *Teatru, Volumul III, Rinocerii. Delir în doi. Pietonul aerului. Regele moare*, București, Editura Univers, 1996, Traducere și notă asupra ediției de Dan C. Mihăilescu, p. 199-253.

Ost, Isabelle, *Du clown au tragédien: le grotesque dans le théâtre de Michel de Ghelderode*, în „Textyles”, Revue des lettres belges de langue française, nr. 24 (2004), p. 108-115.

Remshardt, Ralf E., *Staging the Savage God. The Grotesque in Performance*, Carbondale, Southern Illinois University Press, 2004.

³⁸ Ralf E. Remshardt, *op. cit.*, p. 204: „Pentru Ghelderode, teatrul este fără doar și poate amoral și, prin urmare, aproape inevitabil, grotesc” (trad. noastră).

DYNAMICS OF MEDICAL LANGUAGE DUE TO POLITICAL AND ECONOMIC CONTEXT

Ana Aşkar

Assist., PhD Student, "Iuliu Haţieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Abstract: Along the successive ages of human history, medicine has evolved from traditional and magic practices connected to health and spiritual wellbeing. During the golden age of Greek culture in ancient times, European medicine has become a science with a well-founded terminology based on Greek vocabulary. As political power shifted to Rome, Latin became the second great source of medical terminology. Due to the nature of Greek and Latin languages as well as to the use of Latin in academic and scientific circles long after the fall of the Roman Empire, the ancient medical terminology has been perpetuated along history until the 21st century. However, in the second half of the 20th century, English became an important language for medical science and for science in general, due to the growing political and economic power of the United States of America. The socio-economic development that propelled the United States among the world's most powerful and influential countries has attracted thousands and thousands of highly educated youth and adults from all over the world, generation after generation. The influence of English worked twofold: the economic power caused the development of industry and research. Meanwhile, the students and the physicians who were yearning to earn more money and live a better life had to learn English in order to occupy a place in the American society, adding to its development and prestige. Thus, conferences, books, translations, articles and journals promoted English as the first most important language of communication in the academic environment. All these factors have an important impact on the development of the English medical terminology which has naturally permeated various medical languages.

Keywords: anglicism, globalisation, medicine, power language, terminology.

Power can expand and blow like a cold wind over vast territories, like a huge wave that changes the shape of the earth, and then retire to its initial territories. But the vacuum left by the wave at its returning, might cause the populations once conquered to be attracted to the source of that power.

Following the research and thorough consideration on the theme treated in the present paper, we have reached the understanding that if we are to do justice to the controversial issue of anglicisms and of the English language influence on Romanian language, an interdisciplinary approach is needed or, at least, opening a perspective wider than the strictly linguistic point of view. An objective perception of the linguistic phenomena, keeping in mind the complexity and the interconnectedness of the various factors, as well as the context in which this influence appears, leads to its grasp and proper understanding. In medicine, a correct anamnesis and a minute clinical consultation are essential conditions for a correct diagnosis.

We followed the evolution of medical language under political and economic pressure along the centuries. We also study the growing share of anglicisms that permeate Romanian medical language at this moment.

Our analysis of the growing importance of the English influence on European languages (and others) has started from symptoms to causes. The attention given to the growing number of English elements present in Romanian has triggered our questions. Why is English increasingly powerful? Did other languages have the same trajectory, caused by the same factors? Is this influence bad for other languages?

We studied the evolution of international medical terminology, with a stronger accent on the evolution of English as lingua franca in medicine. Then, we gave importance to the evolution of Romanian medical language, the attitude expressed by some linguists and the envisioned solutions in the attempt to limit the multiplication of unnecessary borrowings and imitations.

The ongoing process of globalisation causes some words to be preferred over others or to be "en vogue" (Rusu 2010: 90). At this moment, English is spread far and wide across the globe due to the multitude of the domains of activity and the spaces where it is used. The diversity of the users of English, belonging to different nations, social strata, political and religious backgrounds, as well as the use of it by so many age groups and professions, already make of English a very special language. Being used by so many youth in order to build careers, to get informed, and also to create a certain self image, or to identify themselves with certain groups or a specific status also adds to it.

A special dynamic of medical vocabulary of English origin has been noticed by Valeriu Rusu, in line with the tendency sensed in the scientific terminology in general. In 2000, the researcher was writing in the introduction to the first edition of his medical dictionary, that the dynamics of medical terminology, especially in the fields of biochemistry, molecular biology, cell biology, genetics and immunology had been very powerful (Rusu 2010: 12). The remarks made by the appreciated professor on the difficult and uncertain times we navigate through are proofs of the fact that the transformations and the turmoils that left traces even in the medical language are an effect of the major transformations taking place in the core of sciences, of academic activity and of medical life. Moreover, these transformations are caused by the tumult of the changes and transformations that the entire human society is facing.

Development takes place by periods of accumulation and sudden changes, both in an individual's life and in the life of entire populations. Sometimes, these recurrent phases are sensed as earthquakes, when the balance is lost and society is shaken all the way down to its foundations. These changes may imply the shift of political and economic power. The impact of these changes are felt in all the strata of life and are recorded in different cultural expressions and also by scientists. In our situation, linguists sense the changes and study the consequences at the level of common language and terminology.

The term „barbarism” used by some linguists in connection with English elements and English influences that are found in Romanian language betray the political and cultural implications of this phenomena. The connotations, the interpretation as invasion, as abuse, as danger show the social and psychological sides of a wider influence that is unfolding under the helpless eyes. The irritation and the concern come from the magnitude of the changes and especially from the fact that they are out of our control. In this respect, Mioara Avram, in her work, *Anglicisme în limba română actuală*, defined the concept of

anglicism (Avram 1997: 11) and stated her position, considering the term „barbarism”, used by other fellow reserchers, as inappropriate.

On the other hand, following the Humboldtian tradition, Eugeniu Coseriu describes language as a way towards the intuitive knowledge and understanding of the world. At the same time, he characterises language as a creative activity (*enérgeia*) specific to humans (Coseriu 2001:4). These observations on language cast a different light on its use. Mariana Flaişer adopts Ion Coteanu’s definition of language¹, that describes it as a ” linguistic system, more or less specialised in conveying the content of ideas specific to a professional activity.” Hence, language is not mistaken as mere terminology, but it includes it and is characterised by it, having also various morphological, syntactical and stilistic particularities” (2011: 18-19).

Here interferences the discussion about natural language and constructed language. Aiming to clarify the difference between natural language and scientific language, Flaişer brings into discussion the positions taken by some foreign linguists. On one hand, Greimas (1975) makes the distinction between the natural languages and the ”constructed” languages. According to him, scientific languages mainly designate, they inform. They are entirely constructed. On the other hand, when writing on the modern scientific spirit, also Bachelard states that the special language of science is not natural, but rather ”created as the scientific discoveries are made”.

One major delimitation of the problem discussed in this article is made by P. Lerat, who identifies and qualifies terms as ”vectors of nonlinguistic knowledge” (Bidu-Vrânceanu 2010: 20). This mere affirmation holds political and economic development responsible for the creation, circulation and migration of specialised language and of terms in particular.

Unlike ”Label-Terms”, used to identify concepts, the ”Discourse-Terms” (Bidu-Vrânceanu 2010: 23) are used in specialised communication. The degrees of ”conceptual independence” in their use, in different scientific and activity fields, vary according to the needs (situation, protagonists, aim), from fully decontextualised, to contextualised, in this last instance becoming a common word and ceasing to be a term. How does this happen? Terms are used with different degrees of specialisation. The lower the degree of specialisation, the larger the linguistic circulation that a term can ”enjoy” (Bidu-Vrânceanu 2010: 23). The changes that the meaning of a term can undergo are connected to the contextual and semantic extensions. The consequence of this broadening of a term’s meaning, polisemy, is mere ”determinologization” (Bidu-Vrânceanu 2010: 18, 23).

Due to the limited field they are used in, which is only in specialised languages, terms belonging to different crafts and professions have been named ”professionalisms” by I. Iordan and V. Robu (Iordan Robu 1973: 320). In spite of their belonging to specific fields of activities, terms are used by specialists from different fields and also by non-specialised users. This contributes to the increased circulation of terms across different terminologies and across languages, too.

According to the degree of their specificity, terms can be divided in three categories: a) scientific terms with a high degree of specificity, with restrained circulation, restricted to the use in certain domains; b) scientific terms with a medium degree of specificity, as they are terms common to more than one terminology; c) non-specific

¹*limbaj*, in Romanian

scientific terms, belonging to natural language, „with possibilities of contextual terminologisation by determiners or by resemantization, etc (Flaişer 2011: 23).” (our translation)

From the perspective of external terminology, a term is considered ”a living (linguistic) sign [...] or an active and reactive element which can reveal the intercourse between language and culture, language and society, language and knowledge” (Bidu-Vrânceanu 2010: 23). (our translation)

When ”semantic-contextual extentions take place”, changes of meaning are favored, this process leading to polysemy (Bidu-Vrânceanu 2010: 18). The linguist gives examples as: oxygen, steel, trafic, vitamine, virus, computer.

We have to emphasize here the gap between the large population that uses a certain word (or the specialists using a given term), and the specialists responsible for the normative activity inside every language, who can by no means control the use of language and the entries of new linguistic acquisitions in a host language. The pressure exerted by the large numbers of users and of the communication means available nowadays widen this gap between use and normation. The observer of the linguistic and cultural phenomena is surpassed by the rate of creation of new terms and the speed of their dissemination among the users of scientific terminology, be they specialised or not, all across the globe. This is a normal, natural aspect. Moreover, in the ongoing process of the creation, selection and propagation of terms, also interfere factors as social and cultural background, professional formation, as well as the user’s intention, briefly, the user’s calibre and profile. The great professor D. Dumitraşcu, author of *Medicina între miracol și dezamăgire*, advances and supports the idea that a physician has to possess a vast culture. This necessary opening to the world and to human nature enables a befitting approach to the medical act itself. An excellent scientist, the physician is a humanist: he/she is a universal human being (Dumitraşcu 1986: 33, 53).

The vast culture potentiates the interdisciplinary character of medical terminology and language. This feature of the cultural and professional profile bares the inprint of the countless intersections of medical language with other terminologies belonging to different and various fields of human activity and endeavor.

Medical and pharmaceutical terminology study the languages of those sciences which deal with the care for the preservation and the restoration of human health (Doicescu 2014: 43). From the very beginning, the span of interest and, implicitly, the span of language opens upon more linguistic fields, pertaining to different sciences, each of them relying on a different terminology.

As Puşcariu states, the Romanians are ”the only Latin people of Orthodox religion, [and] we remained for many centuries with our face turned to the Orient.” (Puşcariu 1976: 370) Hence, the particular, charming configuration of the Romanian language, endowed with unique possibilities of expression within the family of Romance languages. The linguist put that ”unusual form of adaptability to any new form” on the behalf of ”an instant understanding of the foreign construction’s mechanism and of the allusion comprised in the metaphoric expression and, foremost, a true passion for enriching one’s own language with new possibilities of plastic and extraordinary expression” (Puşcariu 1976: 371). The scientist explains the unnecessary loans from other languages showing that „the lexical loans from neighbours do not necessarily mean an absence of the notion

comprised in the word”, „but, rather, only our inclination towards luxury of expressions” (Pușcariu 1976: 371).

Romania's geographic position has contributed tremendously to the history of this extremely beautiful, rich and blessed spot on Earth. From the heavy Slavic influences, present until today mainly in our religious language, to the Arabic, Turkish and Greek words left behind by many generations of foreign rulers, to the much esteemed French influence, Romanian has been ”accomodating”, with grace and flexibility, such a rich variety of foreign linguistic elements! The difference of perception of the various influences also comes from the political aspect. Thus, when force, violence and loss characterised a contact between Romanians and other populations, the conquerors' or the aggressors' language may be sensed as bitter, as barbarian. However, sweet traces of bitter times are illustrated by Turkish and Arabic words like *baclava*, *bairam*, *cataif*, *halva*. This might be the case due to remote, fading times in history, already forgotten. When, like French, language is a choice or a natural effect of a voluntary, enriching cultural experience, it is perceived as noble, as uplifting, as evolution.

English comes in history and language with a contradictory, twofold reality: on one hand, English is a language spread worldwide by war and invasion. It suffices to mention here India, Australia, Africa, America and Canada. Colonists have plundered and torn into pieces so many populations! On the other hand, English is the language that grew in importance also due to the economic, cultural and social developments that took place after the Second World War. Given the opposite characters of force and choice, the reactions and the attitudes stirred by the growing importance of English as an international language, lingua franca, are placed on opposite positions, too. When history is fresh, emotions are strong. This is why the exaggerations in using too many English words in Romanian context, and unwisely picking unnecessary words out of ignorance or lack of translating ability, were qualified as *barbarisms*, term that betrays disapproval and anxiety. But, when a language pervades others as an effect of the unfolding development of different sciences, this is not anymore a matter of choice, but of need. As we develop, new realities need new names. When a new reality is named with an old word, a term is formed by metaphor or by the terminologisation of a common language word used in a specific context, with a new meaning. A very old example of scientific word is *algebra*, from Arabic. The Romanian noun *cifră*, *s(i)fr*, meaning „zero”, comes from Arabic, too.

The imitation of an entire culture may lead to exaggerations, some of them unacceptable, some funny or sad. In *Lexicul românesc de origine franceză*, the authors make an analysis of the ways by which Romanian vocabulary was influenced by French. (*Bârlea, Bârlea 2000* : 22) The unwise, obsessive imitation of French language and culture was named ”franțuzomanie”². This is nowadays repeated by the exaggerated imitation of English language and American culture, called ”anglomania”, and shows that these ”manias” are recurrent in human society. According to Bârlea, the process of impregnation of a vocabulary, in our case, Romanian vocabulary, with elements coming from a foreign language, takes place in a favorable context, where linguistic, cultural, social, economic and political elements meet. French, whose influence on our language started in the 17th century and was at its peak in the 19th century, and continues until today to influence our

² Cf. George Ranetti, *Franțuzomania*, București, 1904.

language (2000: 19). The intensity decreased after the 19th century, English taking the first place in the last decades.

A very important and interesting aspect is the affinity of Romanian and English, in spite of their different origins, due to the presence of the Latin element in the English vocabulary. Another reason for the intense imitation of American culture is the dream of power and wealth, idealised under the name of LIBERTY, the greatest illusion created by the so-called civilised countries.

The socio-cultural factor may play an essential role. There are researchers who invoke the "need of instruction", manifested in Romania by a tremendous number of translations from French, now replaced by those from English. As the generations pass, less and less scientists need translations, as the new generations learn English very early and find English texts accessible. In the 19th century many French teachers and artists, diplomats and journalists were brought to Romania to facilitate the fast development and the implementation of French ways in our society. In the last 30 years, English and American teachers have enriched the learning experience of many generations of students, the contact with these cultures being closer than ever. For the times when French culture used to be our model, the increasing number of students that went to France to complete their studies contributed to the absorption of French vocabulary and many other diverse elements of French culture in the fields of "education, army, administration, architecture, urbanism, arts, etc." (Bârlea, Bârlea 2000: 34), as well as the specialists in archeology, gastronomy, technic and medicine, who disseminated French in special languages and terminologies, as well as in the common language (Bârlea, Bârlea 2000: 38).

Especially in the last 3 decades, America has become our model in many regards. That need of instruction, of education, follows the same old pattern, this time, with the American model. When two cultures meet, they will mix like two liquids. The contents and the quantities will dictate the result.

In 1997, with the occasion of the conferences dedicated to the relations between Romanian language and Romanian culture and history, conferences held at the Romanian Academy, speaking about anglicisms and the influences of other languages on Romanian, Mioara Avram was reminding the audience of the important Latin acquisitions present in English via French (1997: 9). English itself was subject of impregnation with French vocabulary. This is a significant aspect, showing the recurrent character of linguistic "invasion".

If we stop for a while to ponder on the nature and power of language, we will soon understand that the world's languages develop and transform under the influences of cultures, of economies and of the world's religions. Both at macro and micro levels of society, language is a mighty instrument which can favour the progress of a population or that of an individual. This is the right moment and time to place under the spots the fact that language is a sword with two cutting edges: it can elevate, or it can lead to decay, both at individual and national and international levels. We reach the understanding of language as an instrument of development or, on the contrary, as means of destruction. A sad example is that of Russian language used against the Romanian population in the Moldavian Soviet Socialist Republic between 1940-1991.

Among all the arts, literature uses the most developed and the most complex system of expression, knowledge and archiving of human experience. That is why libraries are the most visited "museums". Like the flow of a river, language is alive, free, unstoppable: it

spreads irrespective of borders, surpassing all obstacles. As communication means develop, language adapts itself to more and more situations, according to the channel and the user's caliber. We return to Coșeriu, who wrote about the creative dimension of the use of a language.

The above questions being clarified, we can understand why an individual or a group of people would protest against, and oppose to the misuse of language. Language means identity, community, survival. Language is common wealth, a place obtained with effort, defended with sacrifice. Maybe it is the essence of a people, its soul and identity, or at least its most complete expression.

Languages spread far and wide, as we mentioned above, with the migration of populations, with the colonization of territories and together with religions. As their empire was growing, the Romans spread Latin far and wide in Europe and the Mediterranean basin.

Spain's colonial history in Latin America has left an important linguistic legacy. Spanish is "mother tongue" in 35 countries and it is the first language learned by 399 million people.

Arabic, too, is a language spread in vast territories. It is spoken by 242 million people in 60 countries. Arabic spread so much together with the Muslim armies as Islam was growing as a new religion and a new political force in the 7th century (Torkington 2014).

Torkington (2014) states that it is the British Empire that has made of English today's global language. We would rather say that as the United States of America were becoming an important political power after the end of the Second World War, English grew in importance as the "Power Language".

Today, there are more than 6,000 spoken languages. In a world in full process of globalization, where populations are more and more interconnected, societies are more and more characterized by multilingualism (Valdés). Therefore, the knowledge of multiple languages is an essential factor in facilitating communication, allowing the world's citizens to participate in the social, cultural, economic and political life.

After the Second World War, the centre of the political, economic and scientific life moved to the United States of America. In modern life, medicine is tightly connected to the research and production from the pharmaceutical field. As research usually needs huge financial resources, science develops more in countries that allocate more money for it. Legitimately, terminology will belong to the language of the researchers. Medical terminology was formed under the same forces. Today, English is the language with the most important impact on medical terminology, due to political and economic reasons, becoming the "*lingua franca*" of medicine, after Greek, Latin and French. (Rusu 2010: 17). In this process, we identify two causes that potentiate each other. Economic power causes English medical terminology to be the most important in the academic and scientific circles, making research possible and fostering the development of scientific publications in English. This development attracts more human resources that will contribute to an even higher development. In this circle of profit, English is the language used in research, in the propagation of the results, as well as the language that permits access to this space. The more powerful North America becomes, the more people are attracted to it. And English is part of this reality.

The linguistic causes of the adoption of English neologisms in Romanian are very important, too. When a term has no correspondent in the target language, the foreign term is adopted. The economy of language is a reason that stands right on the border between linguistic and psycholinguistic causes. English words are shorter than their translations in Romanian. Knowledge is circulated in English more than in any other language. This means that one needs to know English in order to access knowledge and also in order to be “visible” in certain circles. The most important role of a language is to make communication possible. This communication also takes the forms of “media” consumption and propagation of the knowledge attained in different fields of human endeavour.

In conclusion, the factors contributing to the adoption of English elements in our language, Romanian, is manifold. Butiurcă (2008: 46) identifies extralinguistic causes, linguistic causes and psycholinguistic causes.

BIBLIOGRAPHY

ALBU, Rodica. 2003. Anglicisme recente în terminologia medicală românească. p. 143-150. Disponibil la adresa <http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V2710/pdf>, consultat la 13 august 2018.

ANDRONE, Simona Ionela, 2009, Frazeologie medicală italiană; Frazeologia Medica Italiana; București, Editura Moroșan, 2009.

AVRAM, Mioara. 1997. Anglicismele în limba română actuală. București: Editura Academiei române.

BAHÁ'U'LLÁH.1993. THE KITÁB-I-AQDAS. THE MOST HOLY BOOK. London, Bahá'í Publications Australia and The Bahá'í Publishing Trust.

BAYLON, Christian, MIGNOT, Xavier. 1994. Paris: La Communication, Nathan, Série «Linguistique», p. 327-371.

BÂRLEA, Gheorghe, BÂRLEA, Roxana-Magdalena. 2000, Lexicul românesc de origine franceză, Ediția a doua, revizuită, Editura Bibliotheca, Târgoviște.

BIDU-VRÂNCEANU, Angela, 2007, *Lexicul specializat în mișcare. De la dicționare la texte*, Editura Universității din București, 2007.

BIDU-VRÂNCEANU, Angela (coord.), 2010 - *Terminologie și terminologii*, două volume, București, Editura Universității din București.

BRAD CHISACOF, Lia, 2017, Cel mai timpuriu vocabular român-englez, în *Limba română*, Nr. 3, Anul LXVI, p. 317-322, disponibil la adresa <https://www.lingv.ro/images/LR%203%202017.pdf>, consultat în 2 august 2018.

BUTIURCĂ, Doina. 2008. Limbajul medical. Influența engleză, p. 43-51. Disponibil [online] la adresa URL: http://www.philippide.ro/distorsionari_2008/043-051%20Butiurca%20-%20Limbajul%20medical%20cor.pdf, consultat în 17 iulie 2018.

CABRÉ, Maria Teresa. 1999. Terminology: Theory, methods and applications, John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia. ISBN 9027298653, 9789027298652[online] consultat în 4 iunie 2018. URL: https://books.google.ro/books?id=HXovykLjp-IC&pg=PP7&hl=ro&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false și <https://books.google.ro/books?id=HXovykLjp-IC&hl=ro>

CHAN, Kai L., *The Power Language Index*, 25 May 2016, disponibil la adresa URL: https://centres.insead.edu/innovation-policy/about/documents/KC_PLIpresentationatINSEAD_25May2016_v2.pdf, consultat în 16 aprilie 2018

COSERIU, Eugenio. 1955/2001. Détermination et entours. În *L'Homme et son langage*. Louvain – Paris – Sterling, Virginia: Editions Peeters.

COȘERIU, E., 2000, *Lecții de lingvistică generală*, Chișinău, Ed. Arc (traducere din limba spaniolă a ediției din 1981).

DOICESCU, Dragoș, Nicolae, 2011, *Tubul digestiv și glandele anexe: elemente de anatomie și terminologie medicală*, Editura BREN, 2011.

DOICESCU, Dragoș, Nicolae, 2014, *Elemente de anatomie, histologie și terminologie medicală*, Editura BREN, 2014.

DRAGOMIRESCU, Adriana, NICOLAE, Alexandru. 2011. *101 greșeli de lexic și de semantică*, București.

DUMITRAȘCU, D 1986, *Medicina între miracol și dezamăgire*, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

DIMITRESCU, Florica. 1995. *Dinamica lexicului românesc*. Timișoara, Editura Logos.

FLAIȘER Mariana. 2011. *Introducere în terminologia medicală românească*. Iași, Editura Alfa.

MYERS, Joe. 2016. Does being bilingual really improve your brain? 27 Apr 2016, disponibil la adresa URL: <https://www.weforum.org/agenda/2016/04/does-being-bilingual-really-improve-your-brain/>, consultat în 16 aprilie 2018.

NEWMAN, L. (2015). Cogito Ergo Sum. In L. Nolan (Ed.), *The Cambridge Descartes Lexicon* (pp. 128-135). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511894695.056 (onlyne) consultat în 06.06.2018, URL: https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-descartes-lexicon/CEA923D6216011DD8D70CD386DF3DD71/listing?q=cogito+ergo+sum&_csrf=dRAFkREX-d9ox2zCBxKnT1ZjvwsGyldMIsvE&searchWithinIds=CEA923D6216011DD8D70CD386DF3DD71&aggs%5BproductTypes%5D%5Bfilters%5D=BOOK_PART

PUȘCARIU, Sextil. 1976. *Limba română*, vol. I, Privire generală, Editura Minerva, București.

RAD, Ilie. 2007. *Stil și imbai în mass-media din România*, Iași: Editura Polirom.

TORKINGTON, Simon. 2016. Which languages do most people want to learn?, 08 Aug 2016, disponibil la adresa URL:

<https://www.weforum.org/agenda/2016/08/languages-most-people-speak-and-learn>, consultat în 16 aprilie 2018.

VALDÈS, Guadalupe, Multilingualism, in LSA, Linguistic Society of America, available at <https://www.linguisticsociety.org/resource/multilingualism>, consulted on October 29th, 2018.

ZAFIU, Rodica. 2001. *DIVERSITATE STILISTICĂ ÎN ROMÂNIA ACTUALĂ*. București, Editura Universității din București.

Dictionaries and manuals*

DM 2010 - RUSU, Valeriu, Dicționar medical. Ediția a IV-a revizuită și adăugită, București, Editura Medicală, 2010.

DN 1978 - MARCU, Florin; MANEA, Constantin, 1978, Dicționar de neologisme, ediția a treia.

DN 1986 - MARCU, Florin, 1986, Dicționar de neologisme, București, Editura Albatros.

DOOM2 - Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgi Iordan-Al. Rosetti”, Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

*HARRISON 2014 – LONGO, Dan L., HARRISON. MANUAL DE MEDICINĂ, 18th edition, București, Editura ALL.

LDCE - LONGMAN Dictionary of Contemporary English, 2005, Fourth edition with Writing Assistant, Tenth Impression 2007, U.K., Pearson Education Limited.

MRP - REY, Alain. 1989. Le Micro-Robert Poche. Paris, Dictionnaires Le Robert.

NMWD - The New Merriam-Webster Dictionar , Springfield, Massachusetts, USA, MERRIAM-WEBSTER INC. Publishers, 1989.

“CYBERSLANG” OR THE LANGUAGE USED BY THE INTERNET USERS (A-L)

Corina Mihaela Geană
Assistant Ph. D., University of Craiova

Abstract: Our article aims at focusing on different slang expressions connected with the Internet. With the advent of the Internet, we are witnessing the development of a new type of slang, namely the “cyberslang”. This particular type of language gains ground by continually incorporating new words and expressions, from the point of view of their spelling. These words or expressions, each one more intriguing than the other, have worried the linguists who are struggling with the usage in order to maintain a literary language, as normal as possible. This is because, due to the pressure of the speakers, there have been many situations in which the usage has established the linguistic rule, regardless of different scientific situations.

Keywords: slang, Internet, abbreviation, syllable, number.

The Internet is more than a range of information which one can access, just like in a library. People create their own web pages, they are sending each other e-mails, they are talking to strangers in chatrooms, keep in touch with their friends through Messenger, subscribe in mailing lists, interact in virtual worlds, etc. The main characteristic of this kind of discussions is the abbreviation accomplished through different combinations of letters, which stand for certain syllables or numbers. The domain of the English slang words used by the Internet users is bountiful, so this article comprises terms, arranged alphabetically, from A to L. The rest of the expressions, from M to Z, will be the topic of our next survey. We have tried to render a list, as comprehensible as possible, comprising a variety of slang expressions. Each expression is explained and the explanation of the abbreviated word is given between brackets. We have had as a reference book “*Dicționar de argou englez-român*”¹. Here are some examples:

- *aamorf* (abr. from *as a matter of fact*) = actually.
- *absnt* (abr. from *absent*) = not present.
- *abt / abwt* (abr. from *about*) = regarding.
- *acc / acct* (abr. from *account*) = account (on the internet).
- *addy* = address.
- *admin* (abr. from *administrator*) = webmaster, network manager.
- *afaik* (abr. from *as far as I know*) = to my knowledge.
- *afc* (abr. from *away from computer*) = I am not on the computer.
- *agn* (abr. from *again*) = once more.
- *aight* (abr. from *alright*) = OK!
- *a/l* (abr. from *age and location*) = age and place.
- *anlsx* (abr. from *anal sex*) = buggery.
- *anon* (abr. from *anonymous*) = unknown.
- *anw* (abr. from *anyway*) = however.

¹ Volceanov, George, Nicolae, Raluca, Volceanov, George Paul, *Dicționar de argou englez-român*, Niculescu Publishing House, Bucharest, 2015

- *any1* (abr. from *anyone*) = anybody.
- *apprece8/appreci8* (abr. from *appreciate*) = value.
- *appt* (abr. from *appointment*) = meeting.
- *aqap* (abr. from *as quick as possible*) = immediately.
- *arnd* (abr. from *around*) = about, approximately.
- *ashl/ashole* (abr. from *asshole*) = fool, dumb, idiot.
- *a/s/l,asl* (abr. from *age, sex and location*) = age, gender and place.
- *aslo* (abr. from *age, sex, location, orientation*) = age, gender, place, sexual orientation.
- *aslop* (abr. from *age, sex, location, orientation, picture*) = age, gender, place, sexual orientation, photo.
- *a/s/l/p, aslp* (abr. from *age, sex, location, picture*) = age, gender, place, photo.
- *atb* (abr. from *all the best*) = best wishes.
- *a3* (abr. from *anyplace, anywhere, anytime*) = at any location, any place, whenever.
- *attn* (abr. from *attention*) = consideration, concern.
- *avie/avvie/avy* (abr. from *avatar*) = a custom image, representative of each Internet user.
- *awes* (abr. from *awesome*) = really good.
- *awk* (abr. from *awkward*) = embarrassing, unpleasant.
- *ayk* (abr. from *are you kidding?*) = are you joking?
- *aykm* (abr. from *are you kidding me?*) = you are mocking me.
- *ayl* (abr. from *are you listening?*) = are you paying attention to me?
- *ayok* (abr. from *are you okay?*) = are you alright?
- *ays* (abr. from *are you serious?*) = really?
- *ayst* (abr. from *are you still there?*)
- *ayt* (abr. from *are you there?*)
- *ayte* (abr. from *alright!*) = OK!
- *bak/bakk* (abr. from *back*) = backwards.
- *b&b@* (abr. from *banned*) = not allowed.
- *bb!* (abr. from *bye bye!*) = good bye!
- *bbe* (abr. from *baby*) = honey, sweetheart.
- *bbf* (abr. from *best boyfriend*) = the best friend.
- *bbiam/bbim* (abr. from *be back in a minute*) = I will return in a minute.
- *bbias* (abr. from *be back in a second*) = I will return in a second.
- *bbl/bbl8a* (abr. from *be back later*) = I will come back later.
- *bbs* (abr. from *be back soon*) = I will be right back.
- *bbt* (abr. from *be back tomorrow*) = I will return tomorrow.
- *bc/b-cuz/bcuz/cos/cuz/cuzz* (abr. from *because*) = due to the fact that.
- *bch* (abr. from *bitch*) = mutt.
- *bck/bk* (abr. from *back*) = backwards.
- *b'day/b-day/bday* (abr. from *birthday*) = birth date.
- *be4* (abr. from *before*) = previously.
- *bettr/btr* (abr. from *better*) = greater, finer.
- *bf* (abr. from *boyfriend*) = pal, friend.

- *b.f.f.* (abr. from *best friends forever*) = pals forever.
- *bf+gf* (abr. from *boyfriend and girlfriend*)
- *b/g* (abr. from *background*) = vocational training.
- *bigd* (abr. from *big deal*) = big whoop!
- *bion* (abr. from *believe it or not*) = trust me or not.
- *bizi/bz/bzy/bzzy* (abr. from *busy*) = occupied, preoccupied.
- *bl* (abr. from *bad luck*) = bad fortune.
- *blg* (abr. from *blog*)
- *bn* (abr. from *been*) = the past participle of the verb *to be*.
- *bng* (abr. from *being*) = the continuous form of the verb *to be*.
- *bol* (abr. from *burst out laughing*) = burst into laughter.
- *bord* (abr. from *bored*) = tired of.
- *br* (abr. from *bathroom*) = toilet.
- *brb* (abr. from *be right back*) = I will return soon.
- *brgds* (abr. from *best regards*) = greetings.
- *b.s./bs* (abr. from *bullshit*) = nonsense, rubbish.
- *b/s/l* (abr. from *bisexual, straight, lesbian*) = bisexual/heterosexual/gay.
- *bstrd* (abr. from *bastard*) = jerk, creep.
- *bsx* (abr. from *bisexual*)
- *btfl* (abr. from *beautiful*) = handsome, pretty, nice.
- *b2u* (abr. from *back to you*) = I am back.
- *b2w* (abr. from *back to work*) = I came back on the job.
- *btw* (abr. from *by the way*) = apropos.
- *btwn* (abr. from *between*) = among.
- *bzns* (abr. from *business*) = matters, affairs, issues.
- *c* (abr. from *see*) = watch, look.
- *c2c* (abr. from *cam to cam*) = from camera to camera.
- *cbi* (abr. from *can't believe it*) = I can't imagine.
- *celly* (abr. from *cell phone*) = mobile phone.
- *cg!/grats* (abr. from *congratulations*) = greetings!, well done!
- *char/chr* (abr. from *character*) = figure, personage.
- *chat* = have a conversation on the Internet.
- *ch@* (abr. from *chat*) = have a conversation on the Internet.
- *chk* (abr. from *check*) = verify, search.
- *cihyn* (abr. from *can I have your number*) = can you give me your phone number?
- *cm* (abr. from *call me*) = give me a call.
- *cml, cml8r* (abr. from *call me later*) = give me a call later!
- *cmplcdd* (abr. from *complicated*) = difficult, hard, sophisticated.
- *cmplte* (abr. from *complete*) = total, whole.
- *cmptr/comp/compy* (abr. from *computer*)
- *cmt* (abr. from *comment*) = remark.
- *cn* (abr. from *can*) = be able to.
- *cnt* (abr. from *can't*) = not being able to.
- *col* (abr. from *crying out loud*) = cry one's heart out.
- *convo* (abr. from *conversation*) = small talk, chit-chat.

- *c-p* (abr. from *sleepy*) = dozed off.
- *cpy* (abr. from *copy*) = duplicate.
- *cr* (abr. from *can't remember*) = I can't recall.
- *csl* (abr. from *can't stop laughing*) = I can't help not laughing.
- *ct* (abr. from *can't talk*) = I am busy.
- *ctrl* (abr. from *control*) = checking, inspection.
- *cts* (abr. from *change the subject*) = talk about something else.
- *cu!/cya!/cyu!* (abr. from *see you*) = good bye!
- *cu2nit* (abr. from *see you tonight*) = we will meet tonight!
- *cu46* (abr. from *see you for sex*) = next time I see you, we are having sex.
- *cubi* (abr. from *can you believe it*) = can you imagine?
- *cw2cu* (abr. from *can't wait to see you*) = I am looking forward to seeing you.
- *cwot* (abr. from *complete waste of time*) = a huge waste of time.
- *Cyal/cyl/cyl8* (abr. from *see you later*) = meet up later!
- *cybl* (abr. from *call you back later*) = let me get back to you.
- *cyt* (abr. from *see you tomorrow*) = I will meet you tomorrow.
- *dat* (abr. from *that*)
- *d8* (abr. from *date*) = appointment, rendezvous.
- *db* (abr. from *database*) = system.
- *dbm* (abr. from *don't bother me*) = don't give me a hard time.
- *dc* (abr. from *don't care*) = it doesn't matter to me.
- *dc'd* (abr. from *disconnected*) = no connection.
- *dctnry* (abr. from *dictionary*) = thesaurus.
- *deets* (instead of *details*) = particulars.
- *deez* (instead of *these*)
- *def/defs* (abr. from *definitely*) = certainly.
- *dem* (instead of *them*)
- *der* (instead of *there*)
- *dey* (instead of *they*)
- *diff* (abr. from *difference*) = distinction.
- *din/din't* (abr. from *didn't*) = the negative form of the past tense of the verb *to do*.
- *dis* (instead of *these*)
- *diy* (abr. from *do it yourself*) = you're on your own.
- *dju* (abr. from *did you*)
- *dk/dn/dno* (abr. from *don't know*) = I have no idea.
- *dkdc* (abr. from *don't know, don't care*) = I couldn't care less.
- *dl* (abr. from *download*) = unload.
- *d/m* (abr. from *doesn't matter*) = never mind.
- *dmaf* (abr. from *do me a favour*) = humor me.
- *dmi* (abr. from *don't mention it*) = you are welcome.
- *dmn!* (abr. from *damn*) = for God's sake!
- *dnd* (abr. from *do not disturb*)
- *dnt* (abr. from *don't*) = the negative form of the present tense of the verb *to do*.

- *dnw* (abr. from *do not want*) = I do not wish.
- *dob* (abr. from *date of birth*) = anniversary.
- *dprsd* (abr. from *depressed*) = sad, upset.
- *dsu* (abr. from *don't screw up*) = don't mess it up.
- *dts* (abr. from *don't think so*) = I don't really believe that.
- *dugi* (abr. from *do you get it?*) = do you understand?
- *duk/dyk* (abr. from *did you know?*)
- *dw!* (abr. from *don't worry*) = don't bother!
- *dwai* (abr. from *don't worry about it*) = don't bother!
- *dwbh* (abr. from *don't worry, be happy*) = don't bother, be glad!
- *dwi* (abr. from *deal with it*) = get used to it!
- *dwn* (abr. from *down*) = below.
- *dym* (abr. from *do you mind*) = does it bother you that ...?
- *e4u2s* (abr. from *easy for you to say*) = you can say so, it's all very well for you.
- *eil* (abr. from *explode into laughter*) = burst into laughter.
- *emm* (abr. from *email me*) = send me an e-mail.
- *emo* (abr. from *emotional*) = excited, thrilled.
- *enat* (abr. from *every now and then*) = from time to time.
- *eoc* (abr. from *end of conversation*)
- *eod* (abr. from *end of day*)
- *eof* (abr. from *end of file*)
- *eom* (abr. from *end of message*)
- *eos* (abr. from *end of story*)
- *ev1/every1* (abr. from *everyone*) = everybody.
- *eva/evaa/evar/evr* (abr. from *ever*) = someday.
- *evn* (abr. from *even*) = right, really.
- *evry* (abr. from *every*) = each.
- *ex-bf* (abr. from *ex-boyfriend*) = former boyfriend.
- *ex-gf* (abr. from *ex-girlfriend*) = former girlfriend.
- *exp* (abr. from *experience*)
- *ez/ezi* (abr. from *easy*) = slow, simple.
- *f&e* (abr. from *forever and ever*) = for eternity.
- *f2f/ftf* (abr. from *face to face*) = in private.
- *f2t* (abr. from *free to talk*) = ready to discuss.
- *f8* (abr. from *fate*) = destiny.
- *f9/fi9* (abr. from *fine*) = good, OK.
- *f@* (abr. from *fat*) = overweight.
- *fam* (abr. from *family*)
- *faq* (abr. from *frequently asked question*)
- *f.b./fbk/fcbk* (abr. from *facebook*) = Facebook, a social network.
- *fcfs* (abr. from *first come first served*)
- *fio* (abr. from *figure it out*) = visualize, stay and watch.
- *fnn/fny* (abr. from *funny*) = hilarious, amusing.
- *fnpr* (abr. from *for no particular reason*) = without a reason.
- *foaf* (abr. from *friend of a friend*) = a mutual friend.

- *frgt* (abr. from *forgot*) = to forget (in the past tense).
- *fri* (abr. from *Friday*)
- *frk* (abr. from *freak*) = crazy, creepy.
- *frm* (abr. from *from*)
- *frnd* (abr. from *friend*) = companion, pal.
- *fs* (abr. from *for sure*) = certainly.
- *fst* (abr. from *fast*) = quick, quickly.
- *ft2t* (abr. from *time to time*) = every now and then.
- *fttp* (abr. from *for the time being*) = for now, at the moment.
- *fwd* (abr. from *forward*) = ahead; to send out a message.
- *fwm* (abr. from *fine with me*) = it suits me.
- **g** (abr. from *grin*) = to smirk.
- *g1* (abr. from *good one*) = nice one.
- *g2* (abr. from *go to*) = get to ...
- *g2cu* (abr. from *glad to see you*) = nice to see you!
- *g2g* (abr. from *got to go*) = I have to go.
- *g2g2w* (abr. from *got to go to work*) = I have to go to work.
- *g9* (abr. from *good night*)
- *ga* (abr. from *go ahead*) = go on, get going.
- *gaalma* (abr. from *go away and leave me alone*) = beat it and let me alone.
- *gaj* (abr. from *get a job*) = just find a job.
- *gb* (abr. from *go back*) = I will return.
- *gb2* (abr. from *go back to*) = I am going back to ...
- *gbu* (abr. from *god bless you*) = May God keep you safe!
- *gby!* (abr. from *good bye*) = bye-bye!
- *gd* (abr. from *good*)
- *gd4u!/gfy!* (abr. from *good for you*) = well done.
- *gded* (abr. from *grounded*) = punished, sentenced.
- *gf* (abr. from *girlfriend*)
- *gfx/grfx* (abr. from *graphics*) = artwork.
- *gj* (abr. from *good job*) = great, nice job.
- *gl* (abr. from *good luck*) = good fortune!
- *gl hf* (abr. from *good luck, have fun*) = good luck and have a great time!
- *gm* (abr. from *good morning*)
- *gmab* (abr. from *give me a break*) = spare me!
- *gn/gn8/g'nite/gnight* (abr. from *good night*)
- *gng2* (abr. from *going to*) = on the way to ...
- *gol* (abr. from *giggle out loud*) = to amuse oneself.
- *gp* (abr. from *good point*) = point well taken!
- *gr8/gr8t* (abr. from *great*) = awesome, terrific.
- *grl* (abr. from *girl*)
- *gtty* (abr. from *good talking to you*) = nice talking to you.
- *gy* (abr. from *gay*) = homosexual.
- *h&k/h+k* (abr. from *hugs and kisses*) = kisses and cuddles.
- *h8/h8t* (Abr. from *hate*) = detest.
- *h8u/i8u* (abr. from *I hate you*) = I detest you.

- *hagd* (abr. from *have a good day*) = have a nice day!
- *hayd* (abr. from *how are you doing*) = how are you?
- *hbd* (abr. from *happy birthday*)
- *hbu/hby* (abr. from *how about you*) = and you?
- *hcihy* (abr. from *how can I help you*) = what can I do for you?
- *hf* (abr. from *have fun*) = enjoy yourself!
- *hght/hiet* (abr. from *height*) = altitude.
- *hll* (abr. from *hell*) = inferno.
- *hlo!* (abr. from *hello*)
- *hlp* (abr. from *help*)
- *h/mo* (abr. from *homo*) = gay.
- *hmw/hmwk/hmwrk* (abr. from *homework*)
- *hngry* (abr. from *hungry*) = famished.
- *h.o.* (abr. from *hold on*) = hold up!
- *hoas* (abr. from *hang on a second*) = just a minute!
- *hppy/hpy* (abr. from *happy*)
- *hpybdy* (abr. from *happy birthday*)
- *hr* (abr. from *hour*)
- *hre* (abr. from *here*)
- *hru* (abr. from *how are you*) = how are you doing?
- *hun* (abr. from *honey*) = dear, darling.
- *hv/hve* (abr. from *have*)
- *hvnt* (abr. from *haven't*)
- *iab* (abr. from *I am bored*) = I am tired of.
- *iai* (abr. from *I am interested*) = I want to know.
- *ians* (abr. from *I am not sure*) = I am uncertain.
- *iaspfn* (abr. from *I am sorry, please forgive me*)
- *iawy* (abr. from *I agree with you*) = I am with you.
- *ib/imb* (abr. from *I'm back*) = I've returned.
- *ibt* (abr. from *I'll be there*)
- *ibw* (abr. from *I'll be waiting*)
- *i c!/ic!* (abr. from *I see*) = I understand.
- *icb* (abr. from *I can't believe*) = I can't wrap my brain.
- *icbi* (abr. from *I can't believe it*) = I can't wrap my brain around this.
- *icbu/icby* (abr. from *I can't believe you*) = that's not possible.
- *icr* (abr. from *I can't remember*) = I do not recall.
- *ictrn* (abr. from *I can't talk right now*) = I am busy.
- *icty* (abr. from *I can't tell you*) = I cannot tell.
- *idc* (abr. from *I don't care*) = it doesn't matter to me.
- *idk/idno/ionno/iono* (abr. from *I don't know*) = I have no idea.
- *idkwym* (abr. from *I don't know what you mean*) = I have no idea what you are talking about.
- *idl* (abr. from *I don't like*) = I dislike.
- *idli* (abr. from *I don't like it*) = I dislike it.
- *idlu/idly* (abr. from *I don't like you*)
- *idm* (abr. from *I don't mind*) = it doesn't bother me.

- *idr* (abr. from *I don't remember*) = I do not recall.
- *idtkso/idts* (abr. from *I don't think so*) = I doubt it.
- *iff* (abr. from *if and only if*) = when and only when.
- *igs* (abr. from *I guess so*) = I think so.
- *ihni* (abr. from *I have no idea*) = I don't know.
- *ik* (abr. from *I know*)
- *ilcul8r* (abr. from *I'll see you later*) = meet up later.
- *ili* (abr. from *I love it*) = I really like it.
- *ilu2* (abr. from *I love you too*) = I also love you.
- *im* (abr. from *instant message*) = quick text.
- *imo* (abr. from *in my opinion*) = as far as I am concerned.
- *impov* (abr. from *in my point of view*) = as far as I am concerned.
- *imsry* (abr. from *I am sorry*) = I regret.
- *imu/iwmu/iwmy/imy* (abr. from *I miss you*)
- *in2* (abr. from *into*) = in, inside.
- *inet* (abr. from *Internet*)
- *ive* (abr. from *I have*)
- *j/a* (abr. from *just asking*) = it was just a question.
- *jas* (abr. from *just a second*) = just a moment.
- *jbu* (abr. from *just between us*) = it stays between us.
- *jc* (abr. from *just curious*) = I'm just wondering.
- *jfu* (abr. from *just for you*) = only for you.
- *jic* (abr. from *just in case*) = in any case.
- *jj/jj/k* (abr. from *just joking*) = it was a joke.
- *j/k* (abr. from *just kidding*) = it was a joke.
- *jks* (abr. from *jokes*) = funnies.
- *jlma* (abr. from *just leave me alone*) = get off my back.
- *jom* (abr. from *just one minute*) = just a second!
- *k!/kay!* (abr. from *OK!*)
- *kah* (abr. from *kisses and hugs*) = kisses and cuddles.
- *kis* (abr. from *keep it simple*) = get to the point.
- *kno/knw* (abr. from *know*)
- *kss* (abr. from *kiss*)
- *kt* (abr. from *keep talking*) = go on.
- *kthz/ktnx* (abr. from *OK, thanks*)
- *kyfc* (abr. from *keep your fingers crossed*) = wish me luck!
- *LOL* (abr. from *laughing out loud*) = laughing hard.

The English slang words used by the Internet users are often problematic for a lay person in the internet chatrooms. The reasons why the internauts are using this encoded language are totally understandable: time saving, communication speed, the desire to conceal the meaning of certain messages, etc. If we can run through the virtual medium of communication, we could encounter tens of words which are totally unknown for an habitual speaker. Nevertheless, this online language tends to invade our everyday life. For example, South Korea is seriously considering introducing the Internet slang as a subject of study in schools, instead of the second foreign language which the children should learn. This initiative has also attracted a lot of

criticism on the part of the linguists who believe that, on the Internet, the language seems to be changing much easier than offline.

In conclusion, we believe that “cyberslang” can jeopardize the evolution of language, since it leads to the violation of any rules of spelling and punctuation. More often than not, these words are even used by pupils in their compositions. And this is because the younger generation is the category that is most using the Internet slang. That’s why we should tell them that to communicate means not only to speak a language that is known by everyone, but also to follow the expression, spelling and punctuation rules.

BIBLIOGRAPHY

Longman Dictionary of Contemporary English. 6th Edition, Published by Pearson Education Limited, 2014.

Oxford Idioms. Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2006

Trofin, Aurel, *Dicționar englez-român. Expresii idiomatice și locuțiuni*, Scientific Publishing House, Bucharest, 1996

Volceanov, George, Nicolae, Raluca, Volceanov, George Paul, *Dicționar de argou englez-român*, Niculescu Publishing House, Bucharest, 2015

FRAME SEMANTICS ANALYSES OF THE VERBS BORROW AND LEND

Oana-Maria Păstae

Assist. Prof., PhD “Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu

Abstract: In this paper we will first set out the basics of the frame semantics then, we will analyze the thesis that meaning is encyclopedic in nature, thesis which has two parts: one which holds that the meaning we construct is not a separate of the mind and reflects our overall experience as human beings, our encyclopedic knowledge we could say, and other part which holds that this encyclopedic knowledge is grounded in human interaction with others and the world around us. We will explore the theory of frame semantics, developed in the 1970s and 1980s by Charles Fillmore that has given rise to this approach to meaning.

Finally, we will provide a frame semantic analysis of the verbs borrow and lend, scenario that involves the borrower, the lender, the money and the transfer. Using syntactic data from FrameNet I will determine the range of syntactic patterns available and find differences in how the arguments of these verbs are realized. FrameNet, the practical application of Frame Semantics, provides syntactic information and concrete information about how the participants and circumstances in the frame are realized syntactically.

Keywords: frame semantics, cognitive linguistics, borrow, lend, encyclopedic knowledge

INTRODUCTION

The four guiding principles of cognitive semantics are: conceptual structure is embodied; semantic structure is conceptual structure; meaning representation is encyclopedic; meaning-construction is conceptualization. The essential starting-point is the idea that we cannot understand the meaning of a word without access to all the encyclopedic knowledge that relates to that word. This means that there is no borderline between strictly definitional and merely descriptive features and our knowledge of the world is organized in broader categories, ‘larger chunks of knowledge (Geeraerts 2010: 243). The cognitive semantics uses to describe these larger structures of knowledge, two notions: that of Idealized Cognitive Model and that of ‘frame’. Geeraerts (2010: 244) describes the differences between these two notions saying that Fillmore uses the notion of ‘frame’ in a broad sense referring to the knowledge structures that embody our thinking of the world and in more restricted sense, referring to a specific type of knowledge organization in the lexicon. Lafoff uses the word ‘framing’ on the one hand, to refer to the way in which Idealized Cognitive Models can be used to redirect public debate about social and political issues but, in cognitive semantics they refer to the coherent sets of beliefs and expectations that shape our way of thinking and talking about specific domains of the world.

THE FRAME SEMANTICS

In order to investigate the nature of encyclopedic knowledge, we explore the theory of frame semantics. Frame semantics is the specific approach to natural language semantics

developed by Charles Fillmore. The idea is that words denote concepts and concepts symbolized by words such as *cow* and *bull* can be compared and contrasted with one another. These concepts can be broken down into semantic features, so that BULL is [CATTLE, MALE], and COW is [CATTLE, FEMALE]. Finally, they can be defined by their truth conditions under which one can say that a concept does, or does not, appropriately apply to a situation in the world. W. Croft and D. A. Cruse (2004: 25) say that: “In this widespread approach to semantics, it is recognized that concepts do not simply float around randomly in the mind.” First, there are the relations between words and their corresponding concepts and second, concepts ‘belong together’ because they are associated in experience.

For example, a UNIVERSITY is not only an educational institution; it is associated with a number of concepts such as STUDENT, PROFESSOR, STUDYING, TEACHING etc. These concepts are not related to UNIVERSITY by structural semantic relations; they are related by ordinary human experience.

Proposals for another means to organize concepts in cognitive linguistics were: frame, image schema, global pattern, ICM, experiential gestalt, domain, but the most influential version has been the model of frame semantics developed by Fillmore.

“...frame theory is specifically interested in the way in which language may be used to perspectivize an underlying conceptualization of the world—it is not just that we see the world in terms of conceptual models, but those models may be verbalized in different ways.” (D. Geeraerts, 2010: 246).

The Fillmorean frame theory leads to a description on two levels distinguished by the terms ‘scene’ and ‘frame’ where the scene is the conceptual structure while the frame is the grammatical pattern highlight aspects of the situation. Later on, the terminological distinction was abandoned and the only term used is ‘frame’.

Fillmore demonstrates that there are significant phenomena in linguistic semantics that cannot easily be captured in simple set of features, for example the word *bachelor* is defined like unmarried man, but if we take the example of Pope, Tarzan or Robinson Crusoe, it is far from being prototypical of this category. The frame of a word may represent an idealized version of the world that does not include all possible real-world situations. That is why encyclopedic knowledge is used to properly understand a concept, and this knowledge is all interconnected in our minds. A *scar* is not just a feature of the surface of someone’s skin, but the healing state of a wound; a *widow* is a woman who was once married but whose husband has died (Fillmore 1977a:73).

FRAME SEMANTICS ANALYSIS OF *BORROW* AND *LEND*

In the following section, we will present two example of frame analysis the BORROW frame and the LEND frame involving the verbs *lend* and *borrow*.

The commercial transaction frame can be characterized informally by a scenario in which one person gets control or possession of something from a second person, as a result of a mutual agreement through which the first person gives the second person a sum of money. This commercial transaction can be done by a personal network including neighbours, friends, relatives, colleagues, patrons etc or by the bank.

Background knowledge involved in this scenario includes an understanding of ownership relations, a money economy, and bank loans. The basic categories needed for describing the

lexical meanings of the verbs linked to the commercial transaction scene include Borrower, Lender/Bank, Loan/Money and Transfer.

Consider the verbs *borrow* and *lend*. On first inspection it might appear that these verbs both relate to a commercial transaction frame, which includes the following roles: (1) BORROWER; (2) LENDER (the person or institution who gives the money); and (3) MONEY (to be) transferred. However, there is an important difference between the two verbs: in the case of *borrow*, for instance, the borrower appears as the subject of the sentence and the money as the direct object; the borrower and the money appear in prepositional phrases: *Edward borrowed money from the bank*. In the case of *lend*, on the other hand, it is the lender that appears as a subject: *The bank agreed to lend money to students*.

If we take the example of Fillmore and Atkins (1994: 367-8) for the *risk* frame, the BORROW frame will contain the following set of elements:

Protagonist: the central person in the frame (the borrower)
 Bad: the possible bad outcome or harm (fall into debt)
 Decision: the decision that could trigger this
 Goal: the desired outcome
 Setting: the risk to fall into debt
 Possession: something or someone valued by the protagonist and endangered in the situation
 Source: something or someone which could cause the harm

The LEND frame will be:

Protagonist: the central person in the frame (the lender-the bank)
 Good: the possible good outcome (get more money back from the borrower)
 Decision: the decision to offer the loan
 Goal: the desired outcome

The semantic roles in the frame are linked to grammatical forms of expression:

1. {He}Protagonist lends {his car} Possession {to try to help Paul} Goal?

For instance, a combination of the Protagonist and the Possession can be expressed by the sentence *He borrows his bike*. A combination of the Protagonist and a Bad outcome is present in *He borrowed too much money and fell into debt*.

Borrow, as in (2-3), which also involves obtaining and change of possession and occurs with the directional *from* prepositional phrase:

2. *He borrowed money from the bank.*
3. *He borrowed a pen from his friend.*

FrameNet has developed a visualization tool for viewing the relations between frames and their frame elements. The FrameNet is a lexical database of English that is both human and machine readable, based on annotating examples of how words are used in actual texts.

The on-line FrameNet lexical database consists of more than 10.000 lexical units associated with roughly 900 hierarchically ordered frames, and illustrated by more than 135.000

sentences taken from corpora. In Figures 1 and 2, we have the *Borrowing* Frame and the *Lending* Frame:

Figure 1: Frame relations of the *borrowing* frame

Source: <https://framenet.icsi.berkeley.edu>

Figure 2: Frame relations of *lending* frame

Source: <https://framenet.icsi.berkeley.edu>

The description of the frame consists of a definition, a list of the frame elements, and an enumeration of the lexical units associated with the frame. Let us consider the frame BORROW.

Definition

The Borrower takes possession of a Theme with the knowledge that the Borrower will have to give the Theme back to the Lender after a Duration of time. This frame differs from the Lending frame in that this frame profiles the Borrower in active sentences, whereas the Lending frame profiles the Lender in active sentences.

For the time being, this frame includes both the transfer event itself and the end state of the event, as shown in the first two examples following:

4. *I am borrowing the book about modal particles from the professor.*
5. *I borrowed the book from him and returned it long time ago.*
6. *Not only, did I have to borrow a gown, but I was also lent a jacket!*
7. *The girl borrowed the car from his sister for a couple of days.*

Frame elements

Borrower: The person who receives the Theme from the Lender for a Duration.

8. *Tracy **borrowed** that book from Leonard last week.*

Lender: The person or institution who gives the Theme to the Borrower for a Duration.

9. *Tracy **borrowed** that book **from Leonard** last week.*

Theme: The object that the Borrower receives from the Lender for a Duration.

Duration: The amount of time for which the Borrower has possession of the Theme.

Manner: The way in which the Borrower gains possession of the Theme from the Lender.

10. *I **hastily** borrowed the keys from his belt.*

Means of transfer: The means by which the transfer of the Theme took place.

11. *I borrowed money from my dad **via Western Union**.*

Place: The location in which the Borrower gets the Theme from the Lender.

12. *I am borrowing his car **at the airport**.*

Purpose: The aim of the Borrower which they believe will be accomplished by possessing the Theme.

Time: When the borrowing even occurs.

Frame-frame Relations:

Inherits from: Receiving
Is Inherited by:
Perspective on: Temporary transfer scenario
Is Perspectivized in:
Uses:
Is Used by:
Subframe of:
Has Subframe(s):
Precedes:
Is Preceded by:
Is Inchoative of:
Is Causative of:
See also:

Lexical Units: *borrow.v*

Let us consider the LEND frame.

Definition

The Lender gives the Theme to the Borrower with the expectation that the Borrower will return the Theme to the Lender after a Duration of time. This frame differs from the Borrowing frame in that this frame profiles the Lender in active sentences, whereas the Borrowing frame profiles the Borrower. For the time being, this frame includes both the transfer event itself and the end state of the event, as shown in the first two examples following:

13. *I am lending a student of mine my book on German modal particles.*
14. *The student has not yet given back the book I lent to him.*
15. *Not only did I have to borrow a gown, but I was lent a jacket!*
16. *I lent my girlfriend my car for the weekend.*

Frame elements

Borrower: The person or institution who receives the Theme from the Lender for a Duration.

Lender: The person or institution who gives the Theme to the Borrower for a Duration.

17. *I **lent** the book to him for a whole month, and he still hasn't read it.*

Theme: The object that is transferred from the Lender to the Borrower for a Duration.

18. *I **lent** **the book** to him for a whole month, and he still hasn't read it.*

Duration: The amount of time in which the Borrower has possession of the Theme.

19. *I lent the book to him **for a whole month**, and he still hasn't read it.*

Manner: The way in which the Lender lends the Theme.

20. *Juan lent me the car **reluctantly**.*

Place: The location in which the Lender lends the Theme to the Borrower.

21. *I lent him my book **in Dubai**.*

Purpose: The aim of the Lender which they believe will be accomplished by lending the Theme to the Borrower.

22. *His parents lent him money **to pay off his student loans**.*

Time: The time when the lending event occurs.

23. *I lent him my car **on Friday**.*

Frame-frame Relations:

Inherits from: Giving
Is Inherited by:
Perspective on: Temporary transfer scenario
Is Perspectivized in:
Uses:
Is Used by:
Subframe of:
Has Subframe(s):
Precedes:
Is Preceded by:
Is Inchoative of:
Is Causative of:
See also:

Lexical Units: *lend.v, loan.n, loan.v*

The last step is to create annotations of sentences showing the ways in which individual lexical units in the frame allow frame-relevant information to be linguistically presented.

24. *{It} The bank lends {money} Possession {to try to help Paul} Goal*

The FrameNet lexical database relates words to frames. The relations between the words derive from this direct link to the frame and the semantic functions are defined relative to a frame too.

Conclusion

The purpose of the present research was to provide a frame semantic analysis of the verbs *borrow* and *lend* based on the frame semantics theory. The FrameNet lexical database helped us view the relations between frames and their frame elements. The frame elements resulted are: the Borrower, the Lender, the Theme, the Duration, the Manner, the Place, the Purpose and the Time. The description of the frame consists of a definition, a list of the frame elements, and an enumeration of the lexical units associated with the frame.

In contrast to objectivist semantics, cognitive semantics expresses that language refers to concepts and considers the meaning representation as being encyclopedic.

These 'frames' are things happening and occurring together in reality. For example, in order to understand the concept *borrow* you need to have world knowledge about the situation of commercial transfer. This comprises, apart from the act of borrowing, a person who borrows, a person who lends, money, and so on. A word activates the frame, highlights individual concepts within the frame, and often determines a certain perspective in which the frame is viewed. In the standard commercial transaction example, for instance, *borrow* construes the situation from the perspective of the borrower and *lend* from the perspective of the lender.

BIBLIOGRAPHY

1. Croft W. & Cruse D. A. 2004. *Cognitive linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Cruse A. *Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
3. Evans V. & Green. M. 2006. *Cognitive linguistics. An introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
4. Fillmore C. J. 1982. Frame semantics. In *Linguistics in the Morning Calm*. Hanshin Publishing Co., Seoul, South Korea.
5. Fillmore C. J. & Atkins BTS. 1992. Towards a frame-based lexicon: The semantics of risk and its neighbors. In A Lehrer and Kittay E. *Frames, Fields and Contrast: New Essays in Semantics and Lexical Organization*. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale Edition.
6. Geeraerts. D. 2010. *Theories of lexical semantics*. Oxford: Oxford University Press.
7. Lakoff G. 1986. *Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal about mind*. Chicago: The University of Chicago Press.
8. Langacker R. W. 2008. *Cognitive grammar. A basic introduction*. Oxford: Oxford University Press.

9. Murphy G. L. 2002. *The Big Book of Concepts*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

Site

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/framenet_request_data

THE ROLE OF EDUCATIONAL PROGRAMMES IN CHANGING THE EATING HABITS OF SCHOOLCHILDREN

Ramona Vlad

PhD Student, University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology Tîrgu Mureş

Abstract: Educating the school population in terms of nutrition is a matter of great importance, both educationally and politically and medically, requiring careful analysis and viable solutions tailored to the specifics of the social and cultural context. It is well known that in the early years of school, the basics of acquiring knowledge and skills training are formed. During the course of this study, I aimed at acquiring knowledge about a balanced diet, building skills for a correct diet and enriching the knowledge about fruits and vegetables (what they contain and what benefits they have on the body). The study aims to show the role of educational programmes for healthy eating in school children and to guide them in food changes. The questionnaire, demonstration, conversation, and PowerPoint materials were used. The questionnaire was applied to a sample of 100 subjects, divided into two experimental and control groups. It included 12 questions with choice answers and 2 open questions about student preferences for certain fruits and vegetables.

In both groups there were pupils of the fourth grade, belonging to Secondary School no. 114 in Bucharest. It was intended that the students in the two groups - experimental and control - belonged to homogeneous groups, with a similar status, from a socio-economic point of view. The study has lasted for 6 months, between January and June 2018. In choosing the content of the activities, I aimed to adopt a healthy lifestyle and educate students to understand the nutritional value of food and body needs. The results of the study showed that the hypothesis originally formulated was confirmed, namely that the eating habits can be improved as a result of an educational programme. If at the beginning of the experiment the results of the two groups were similar, a significant improvement of the results of the experimental group was finally observed. The percentage of students who started having breakfast at home increased from 40% to 68%. The number of children who chose fresh fruit at breakfast also increased and the number of those who eat jam and marmalade decreased. The number of students serving fast food products at the evening meal decreased from 18% to 10%. The results have demonstrated the efficiency of the educational programme. Students have understood the benefits of fresh fruit and vegetables, regular meals and optimal water consumption.

Keywords: educational programme, pupils, eating habits, vegetables

Introducere

Problematika alimentației copiilor în general și a educației nutriționale în special sunt aspecte de actualitate în lume, în condițiile în care copiii care frecventează mediul școlar se confruntă cu o serie de probleme de sănătate: obezitate, carii, lipsa activității fizice și schimbări ale obiceiurilor alimentare (alimentație nesănătoasă).

Educația are un rol important în formarea obiceiurilor alimentare sănătoase în perioada copilăriei. Piramida alimentelor, clasele de alimente și conținutul de nutrienți sunt noțiuni care trebuie explicate atât școlărilor cât și părinților acestora. Negrișanu G. (2005)

Copiii pot dezvolta capricii cu privire la alimente și, datorită acestui fapt, pot fi descriși de părinții lor drept „consumatori dificili”. Prevenirea acestui lucru depinde de dieta sănătoasă a întregii familii, iar copiii, în mod firesc, urmează modelul alimentației părinților. Folosirea hranei, a snackurilor și a dulciurilor în sistemele de recompensă și pedepsire pentru un anumit comportament pot conduce la obiceiuri de hrănire nesănătoase. Creșterea rapidă a prevalenței obezității la copii și adolescenți, în toate țările, are consecințe serioase privind sănătatea publică, inclusiv dezvoltarea diabetului zaharat și a infiltrării grăsimilor în ficat. Obezitatea în timpul copilăriei reprezintă un factor de risc semnificativ pentru afecțiunile cronice (boala coronariană, diabetul zaharat, HTA) din timpul vieții de adult. În multe țări, aprovizionarea cu alimente și mediul social pot fi descrise ca obezogenice. Withrow D, Alter DA. (2011), Young LR, Nestle M. (2003)

Intervențiile privind educația pentru o alimentație sănătoasă trebuie să înceapă din primii ani ai copilăriei. Obiceiurile alimentare sănătoase sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor și exprimă calitatea regimului său de viață. Copilăria timpurie este o perioadă în care copiii dezvoltă o serie de comportamente, preferințe și atitudini legate de nutriție și produse alimentare. Astfel, experiențele copiilor din această perioadă joacă un rol major în conturarea comportamentelor lor alimentare de pe tot parcursul vieții. Influențarea pozitivă a preferințelor alimentare în timpul copilăriei contribuie la stabilirea unor deprinderi alimentare sănătoase pe tot parcursul vieții.

Educarea populației școlare din punct de vedere al alimentației este o problemă de mare importanță atât în plan educativ, cât și politic și medical, necesitând o analiză atentă și soluții viabile, adaptate specificului contextului social și cultural.

Scopul educației pentru sănătate este de a-i încuraja pe copii să practice comportamente pozitive, să manifeste încredere în sine și în ceilalți, să abordeze cu curaj și optimism eventualele dificultăți. „Gândirea pozitivă se caracterizează prin raționalitate, orientare activă, constructivă pe direcția depășirii dificultăților.” Zlate M. (1999)

Este știut faptul că în primii ani de școală se pun bazele însușirii de cunoștințe și formării de deprinderi. Un argument important în favoarea realizării educației pentru sănătate în clasele primare constă în necesitatea formării și dezvoltării, începând de la cele mai fragede vârste, a unei concepții corecte despre alimentație, igienă, îmbrăcăminte, muncă și odihnă, precum și despre modul de petrecere a timpului liber. Acestea se formează mai întâi în familie și se continuă în anii de școală. Exemplul celor din jur și comunicarea eficientă cu aceștia conduce la îmbunătățirea rezultatelor, la crearea unor comportamente individuale sănătoase și a unor atitudini corecte în legătură cu un stil de viață sănătos.

Am considerat ca deosebit de important acest aspect în primii ani de școală, datorită necesității formării la copii a unor atitudini corecte de respectare a normelor de viață sănătoasă, precum și a transmiterii cunoștințelor elementare despre un mod de viață sănătos.

Am urmărit ca în lucrarea de față să arăt eficiența activităților educative privitoare la alimentația sănătoasă pentru schimbarea și îmbunătățirea obiceiurilor alimentare. În acest scop am pornit de la ipoteza că obiceiurile alimentare pot fi îmbunătățite ca urmare a desfășurării unui program educativ.

Copiii au fost încurajați să nu copieze obiceiurile greșite de alimentație ale colegilor sau fraților mai mari, ci să respecte un program sănătos de masă, hrana să fie variată și gustările formate preponderent din fructe și legume proaspete. Au fost informați că o stare bună a sănătății necesită atât o alimentație echilibrată și variată, cât și un consum optim de apă, coroborate cu exerciții fizice, desfășurate de preferat în natură.

Material și metodă

Studiul și-a propus să arate rolul programelor educative pentru o alimentație sănătoasă la școlari și să îi îndrume în schimbările alimentare.

S-au folosit metoda chestionarului, a demonstrației, conversației, precum și materiale PowerPoint. Chestionarul a fost aplicat unui eșantion de 100 de subiecți, împărțit în două grupuri - experimental și de control. Acesta a cuprins 12 întrebări cu răspunsuri la alegere și 2 întrebări deschise, referitoare la preferințele elevilor pentru anumite fructe și legume.

În ambele grupuri au fost elevi ai claselor a-IV-a, aparținând Școlii Gimnaziale nr. 114 din București. S-a urmărit ca elevii din cele două grupuri - experimental și de control - să aparțină unor colective omogene, cu statut asemănător, din punct de vedere socio-economic. Studiul s-a desfășurat pe o durată de 6 luni, în perioada ianuarie - iunie 2018.

În alegerea conținuturilor activităților, am urmărit adoptarea de către elevi a unui stil de viață sănătos și educarea lor pentru înțelegerea valorii nutritive a alimentelor și nevoilor organismului. Cu ajutorul materialelor PowerPoint li s-au explicat elevilor beneficiile consumului de fructe și legume, ale consumului de apă, ale meselor regulate și ale exercițiului fizic.

Atunci când apar eșecul școlar, neînțelegerile în familie, tulburările comportamentale sau de personalitate, actul de hrănire poate lua forma refugiului sau protestului. Având în vedere însușirea unor cunoștințe de bază despre o alimentație sănătoasă, am pornit de la cunoașterea alimentelor sănătoase, folosind piramida alimentației sănătoase. Dintre exercițiile care au dat rezultate foarte bune au fost *Piramida alimentației personale* și *Grupa alimentelor preferate*.

- *Piramida alimentației personale:*

Copiilor le-a fost prezentată piramida alimentelor sănătoase, s-a discutat cu ei despre fiecare grupă alimentară și importanța consumării în cantități mai mari sau mai mici a diferitelor alimente. În etapa următoare au avut de construit singuri o piramidă a alimentației proprii pe un șablon în care trebuia să deseneze la baza triunghiului ce alimente consumă cel mai mult. S-au discutat lucrările copiilor și s-au desprins concluzii.

- *Grupa alimentelor preferate:*

Copiii au fost împărțiți pe grupe în funcție de grupa alimentară preferată (desenată la baza piramidei): grupa cerealelor, legumelor și fructelor proaspete, produselor lactate și preparatelor din carne și grupa dulciurilor. Au fost invitați să explice de ce au ales acele grupe de alimente și ce cred ei despre consecințele consumării acestora în cantități prea mari.

Prin joc elevii au primit noțiuni de bază privitoare la valoarea nutritivă a alimentelor, la nevoile organismului și la necesitatea corelării obiceiurilor alimentare cu activitatea fizică.

Rezultate

În urma prelucrării datelor înregistrate, s-au putut observa diferențe între rezultatele inițiale și finale la cele două grupuri de subiecți. Dacă la începutul experimentului rezultatele celor două grupuri au fost asemănătoare, la final s-a observat o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor grupului experimental.

Figura 1. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 1

Răspunsurile la prima întrebare au arătat creșterea numărului școlărilor care servesc micul dejun acasă, de la 40% la 68%.

Figura 2. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 2

S-a dublat numărul copiilor care au declarat că mănâncă fructe proaspete la micul dejun și a scăzut numărul celor care consumă gem și dulceață.

Figura 3. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 4c (salate)

Figura 4. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 4d (fast food)

Răspunsurile la întrebarea 4 au arătat creșterea numărului copiilor care mănâncă salate la masa de prânz de la 24% la 36% și scăderea numărului celor care consumă produse fast food la masa de prânz de la 28% la 12%.

Figura 5. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 7

A scăzut numărul elevilor care servesc produse de tip fast food la masa de seară de la 18% la 10%.

Discuții

Rezultatele studiului au arătat că a fost confirmată ipoteza formulată inițial, anume aceea că se pot îmbunătăți obiceiurile alimentare ca urmare a desfășurării unui program educativ.

Copiii au început să consume o varietate mai mare de fructe și legume decât la începutul programului, declarând în final că preferă sucurile de fructe în locul celor acidulate și salatele de legume preparate acasă, în locul gustărilor de tip fast food.

Un studiu asemănător realizat în rândul școlărilor de clasa a IV-a (57 de clase - grup experimental) și (51 de clase - grup de control) a arătat că în urma programului educativ s-au îmbunătățit cunoștințele despre vegetale și a crescut consumul de legume la elevii din grupul experimental. Wall DE, Least C, Gromis J, Lohse B. (2012)

Răspunsurile copiilor la ultimele două întrebări, în legătură cu alimentele preferate și cele care nu le plac, au arătat o îmbunătățire a rezultatelor, în sensul descoperirii pe parcursul programului educativ a unor alimente despre care la început au spus că nu le plac (salata verde, broccoli, morcovi).

Un alt studiu realizat pe un eșantion de 399 de elevi din clasele a IV-a, a V-a și a VI-a, a demonstrat că în urma unui program de educație nutrițională și a unor ateliere realizate împreună cu părinții, s-au îmbunătățit cunoștințele copiilor în ceea ce privește beneficiile consumului de fructe și legume. Prelip M, et al. (2012)

Nu doar copiii și-au manifestat interesul față de programul educativ desfășurat, ci și profesorii care predau la clasele grupului experimental.

Deși profesorii recunosc importanța educației nutriționale, studiile de specialitate au identificat nevoia de a spori și îmbunătăți cunoștințele profesorilor despre nutriție, datorită faptului că aceștia au obținut scoruri medii sau mici la testele ce măsurau cunoștințele privind nutriția. Lynch M. (2015), Jones AM, Zidenberg-Cherr S. (2015)

Doar o treime dintre profesori au beneficiat de formare inițială sau continuă în domeniul nutriției, iar 54% dintre profesori afirmă că e dificil să știi care sunt informațiile credibile în privința alimentației. Sharma S, et al. (2013)

Asimilarea unor noțiuni de bază în ceea ce privește alimentația sănătoasă este necesară în rândul cadrelor didactice, educația nutrițională în școli având un rol important în modelarea alegerilor alimentare ale elevilor.

În cadrul programului educativ s-a discutat despre importanța apei și despre beneficiile consumului de apă. Mai mult de jumătate din numărul elevilor respondenți au declarat la finalul programului că au început să consume zilnic mai mult de trei pahare de apă.

Rezultatele studiului au arătat că se pot schimba obiceiurile alimentare ale copiilor în urma unui program educativ.

Concluzii

În urma programului educativ, școlarii au înțeles beneficiile servirii mesei înainte de începerea cursurilor și consecințele acestui fapt asupra posibilităților de concentrare la lecții, și, implicit, asupra rezultatelor la învățătură.

Servind acasă un mic dejun bogat în nutrienți, copilul nu va mai obosi la fel de repede, se va putea concentra mai bine, va avea o imunitate crescută față de răceli sau viroze.

La masa de prânz, copiii au început să consume mai multe salate și să le explice și celorlalți membri ai familiei beneficiile consumului de fructe și legume proaspete. Și-au exprimat intenția de a-i corecta pe ceilalți membri ai familiei în ceea ce privește obiceiurile greșite în alimentație.

Elevii au înțeles importanța apei și beneficiile pe care consumul de apă le conferă organismului.

Educația în alimentația școlarului este recomandată a se desfășura de la vârstele cele mai fragede pentru însușirea priceperilor și deprinderilor de viață sănătoasă.

BIBLIOGRAPHY

1. Negrișanu G - *Tratat de nutriție*, Ed. Brumar, Timișoara, 2005, 236; 255-256.
2. Withrow D, Alter DA - *The economic burden of obesity worldwide: a systematic review of the direct costs of obesity*, *Obes Rev*, 2011,12(2):131-141.

3. Young LR, Nestle M - *Expanding portion sizes in the US marketplace: implications for nutrition counseling*, J Am Diet Assoc, 2003, 103(2):231-234.
4. Zlate M - *Psihologia mecanismelor cognitive*, Ed. Polirom, București, 1999, 290.
5. Wall DE, Least C, Gromis J, Lohse B - *Nutrition education intervention improves vegetable-related attitude, self-efficacy, preference, and knowledge of fourth-grade students*, J Sch Health, 2012, 82(1):37-43.
6. Prelip M, Kinsler J, Thai CL, Erausquin JT, Slusser W - *Evaluation of a school-based multicomponent nutrition education program to improve young children's fruit and vegetable consumption*, J Nutr Educ Behav, 2012, 44(4):310-318.
7. Lynch M - *Kindergarten food familiarization. An exploratory study of teachers' perspectives on food and nutrition in kindergarten*, Appetite, 2015, 87:46-55.
8. Jones AM, Zidenberg-Cherr S - *Exploring Nutrition Education Resources and Barriers, and Nutrition Knowledge in Teachers in California*, Journal of Nutrition Education and Behavior, 2015, 47(2):162-169.
9. Sharma S, Dortch KS, Byrd-Williams C, Truxillio JB, Rahman GA, Bonsu P, Hoelscher D - *Nutrition-Related Knowledge, Attitudes, and Dietary Behaviors among Head Start Teachers in Texas: A Cross-Sectional Study*, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2013, 113(4):558-562.

THE IMAGE OF MODERN KOREAN WOMEN IN THE WRITINGS OF PAK WANSŎ

Marian Suciu

PhD Student, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The study analyses the image of modern women in the fictional and non-fictional writings of one of the most notable professional female writers in South Korea, Pak Wansŏ (1931-2011). In the first part of this paper we will examine the shift from the traditional and obedient woman to the new Korean female model, according to Pak Wansŏ's point of view in her autobiographical novel *Who Ate Up All the Shinga?*. Afterwards, in the second part we will try to understand a traumatized Korean woman, who was raped during the Korean War, by referring to Pak Wansŏ's story *Three Days in That Autumn*.

Keywords: Korean Female Writers, Women's Education, The New Woman, Pak Wansŏ, Abortion.

Starting with the beginning of the twentieth century, Korean authors were inclined to write in a realist style with the intention of depicting the daily life of ordinary people, the tragedy of Korea's division and their national traditional roots. Also in this period "professional women writers appeared in Korea [...], but only since the late 1960s have they noticeably grown in visibility and numbers. In fact, the number of women writing professionally has increased so sharply that by the 1990s conservative male literary critics and writers were complaining that Korean literature was inundated with young women eager to publish"¹.

The foundation of Korean women's literature was established during the hard times of the Chosŏn period (1392-1910), when common women did not have access to education and their main purpose in life was to take care of the household and respect the "threefold obedience"² law. Thus, during childhood a woman had to respect and obey her father, after marriage her husband and after his death, her son³. But yangban women⁴, unlike normal women, "were taught han'gŭl, the phonetic Korean script, since it was believed that women could benefit from reading simple rule books designed to convey complicated ideas"⁵ and some of them⁶ even managed to leave a legacy of simple, but profound works.

The concept of the "new woman" appeared at the end of the nineteenth century, when the reformers started to support the elevation of women's status and the paradigm shift from chaste, obedient women to educated women who were able to serve their nation better, as wise mothers

¹ Helen Koh, "Women and Korean Literature", in *Getting to Know Korea: Resource Book for K-12 Educators*, ed. Katrin A. Fraser, The Korean Society, New York, 2002, p.35.

² Li-Hsiang Lisa Rosenlee, *Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation*, State University of New York Press, Albany, 2006, p.92.

³*Ibidem*.

⁴ The wives of the elite class of men.

⁵ Helen Koh, *op.cit.*, p.35.

⁶ Here we need to mention women artists like: Shin Saimdang (1504-1541), Hŏ Nansŏrhŏn (1563-1589) and Lady Hyegyŏng (1735-1815).

and good wives⁷. During that period, educated woman such as Na Hyesök (1896-1948), Kim Myöngsun (1896-1951) and Kim Wönju (1896-1971) became the first professional women writers and the pioneers of feminist movement⁸.

As a consequence of women's integration in the Korean educational system during their childhood, illiteracy was eradicated, and many professional female writers started appearing, but their work has been praised only since 1960⁹.

Among the most notable East Asian postmodern and contemporary female authors, Pak Wansö is "held in high esteem by both the literary establishment and public for her skill as a story teller and for the wit, compassion, and incisive social criticism"¹⁰; although she is very little known in the West.

Pak Wansö, one of Korea's most respected realist writers, "was born in 1931 near Kaesöng, just north of the 38th parallel which has divided the two Koreas since 1945"¹¹. In her childhood she was a direct witness to the violence caused by the Japanese Empire¹², which annexed Korea in 1910 and transformed its territory into a battlefield where the patriotic and heroic Koreans fought against the Japanese oppressors and their collaborators. Also, as a young woman she had seen and experienced the brutalities of the Korean War (1950-1953)¹³.

On 25 June 1950 she was admitted to the nation's best college, Seoul National University, because she was very intelligent and had an educational background that was to her advantage. However, when her brother and uncle lost their lives, she had to interrupt her education and start working in order to support her family¹⁴.

Pak Wansö was first published in 1970 at the unusual age of 39. This was peculiar, because most popular professional writers started by winning prizes at a young age¹⁵.

She wrote mainly realistic novels and stories, with the intention of transforming her prose into a mirror of the lives of ordinary Koreans¹⁶ from the Colonial period (1910-1945), Korean War and the industrial period (1953-1990). However, unlike other authors, she did not make a faithful representation of the period, but wrote reliving her own experience from that age.

In one of her interviews she said that her writing was like sharing a part of her pain with the readers and this helped her feel freer and lighter¹⁷. We can understand from her statement that she was relieved to share her memory about the period of Japanese rule and the Korean war, because she knew her writings were the testimony of a surviving witness and would become important moral lessons for the readers, especially for the youth who had not lived during those times, as they should be taught about the pain their ancestors experienced in order to have a free country.

⁷Helen Koh, *op.cit.*, p.35.

⁸*Ibidem*, pp.38-39.

⁹*Ibidem*, p. 40.

¹⁰ Stephan J. Epstein, Introduction to *Who Ate Up All the Shinga? : an autobiographical novel*, by Pak Wansö , Columbia University Press, New York, 2009, p.vii.

¹¹ Kyung-Ja Chun, Introduction to *My Very Last Possession and other stories by Pak Wansö*, by Pak Wansö , M.E. Sharpe, New York, 1999, p. vii.

¹² Stephan J. Epstein, *op.cit.*, p. x.

¹³ Shin Junebong, „Interview”, *list_Books from Korea*, nr. 5/2009, p. 29.

¹⁴ Kyung-Ja Chun, *op.cit.*, p.vii.

¹⁵ Helen Koh, *op.cit.*, p.40.

¹⁶ Kyung-Ja Chun, *op.cit.*, p.vii.

¹⁷ Sung-eun Jang, „Beloved Korean Novelist Dies At 80”, *Korea Real Time*, January 26, 2010, accessed August 19, 2013, <http://blogs.wsj.com/korearealtime/2011/01/26/beloved-female-novelist-died-at-80>.

Through her stories and novels, Pak Wansö tried to expand the awareness of women's issues. She emphasized them by writing about the following topics: women's social isolation in *Butterfly of Illusion* (1995), the reflection of the institution of marriage during the military dictatorship in *Thus Ended My Days of Watching Over the House* (1987), the image of the traditional woman in *Granny Flowers in Those Heartless Days* (1978), the problem of the relationships between Korean women and American military men in *Encounter at the Airport* (1978), rape and abortion in *Three Days in That Autumn* (1980), and the image of the modern woman in *My Very Last Possession* (1994)¹⁸.

Other important themes that can be found in Pak Wansö's stories are: the conflict between tradition and modernism in *Mr. Hong's Medals* (1983) and the Korean diaspora in *Farewell at Kimpo* (1974)¹⁹.

In her autobiographical work, *Who ate up all the Shinga?*, Pak Wansö, who usually writes on the edge of reality, "draws [...] [its story from] the often unreliable medium of memory"²⁰ and afterwards fills the missing parts with "the mortar of imagination"²¹ in order to create the realistic picture of a pioneer woman model and the hardships she had to go through.

From the traditional woman to the new modern woman

Although the differences between modern Korean women and their medieval counterparts are not many, in Pak Wansö's autobiography we can clearly see that modern women obtained some rights that helped them get economic independence. She emphasized that modern women, the so-called "new woman", could go to school, study, get a job, read Western literature and be, to some degree, similar to a man.

Who ate up all the Shinga? begins with Wansö's childhood, which is marked by her grandfather, a yangban, who let her wander about the hills surrounding the house in order to eat various plants and fruits, like "sweetgrass, wild rosebuds, mountain berries, arrowroot, bindweed root, chestnuts, acorns, and shinga"²². On the other hand, her childhood is marked by her mother, who wanted to transform her into a "new woman".

Shinga²³ is not only the plant eaten by the little girl, but also the symbol of the lost freedom of childhood, which she experienced in the process of feminine development, because women are not born as women, but become women²⁴. The rhetorical question in the title, *Who Ate Up All the Shinga?* has a metaphorical meaning that can be understood as a questioning of the beliefs of radical feminists. These people think that modern women live better than medieval women but forget that having the right to abort a fetus may cause moral issues, and that by promoting equal rights, women from democratic countries end up having to work and raise their babies by themselves. In addition to all these changes, we could also add that today's corporations are faced with an economic crisis; therefore, many prefer not to accept employees who take one- or two-year maternity leave.

¹⁸Kyung-Ja Chun, *op.cit.*, pp.x-xiii.

¹⁹*Ibidem*

²⁰Stephan J. Epstein, *op.cit.*, p. xii.

²¹*Ibidem*

²² Wansö Pak, *Who Ate Up All the Shinga? : an autobiographical novel*, trans. Yu Young-Nan and Stephan J. Epstein, Columbia University Press, New York, 2009,p.16.

²³ Edible plant that can be found in South Korea; its Latin name is *Aconogonon alpinum*.

²⁴ Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, David Campbell Publishers, London, 1993, p. 281.

Right from the initial paragraph, Wansŏ notices the generation gap between two periods in time: the years of her childhood and her adulthood. She remembers that in her youth she “used to go around with a runny nose [...] [and] all kids were the same [...], [but now when she] became a mom, the thing [she] found most remarkable about [her] kids was that they never had a runny nose unless they had a cold”²⁵. She also recollects that, when she was little, paper and cloth were “hard to come by [...]. [And] as the snot got down to [...] [her mouth, she’d] swipe at it. By the end of winter, the edges of [her] sleeves would be clothed with a greasy black layer, like thick ointment”²⁶, while today’s children have handkerchiefs to use when their noses are runny from a cold.

Children, girls in particular, were different not only from today’s generation, but also from Chosŏn’s generations due to various reasons. On one hand, her generation had to endure the suffering caused by the Japanese occupation and the Korean struggle for unification. On the other hand, in her time, girls were endlessly encouraged by their mothers to learn in order to become similar to modern, westernized women, who represented the so-called “new women”. Unlike then, young Korean women are advised by today’s mass-media to turn to plastic surgeries and countless cosmetic products in order to become trendy women²⁷, able to attract wealthy husbands with their appearance. Sadly, they forget that a woman’s worth depends not only on her appearance, but on her feminine intuition and intelligence, as well.

In the early years of her childhood, Wansŏ learned the Korean alphabet from her mother. Afterwards her grandfather, who taught the kids of Pakchŏk hamlet and other neighboring villages, started educating her after suffering a stroke. He would make her study Chinese writing by learning from “*The Thousand Character Classic*. [...] [Which fortunately had] the Korean alphabet written in, glossing the pronunciation of each character”²⁸. Therefore, we find out that her mother and grandfather educated Wansŏ in the spirit of the noble women of Chosŏn, who were granted this kind of education in order to become wise yangban wives and be able to entertain their husbands and his guests with the art of communication.

Throughout the text we notice that Wansŏ, like any other girl her age, begins to unfold her gender scenario through feminine intuition by making “bridal dolls out of grass, wind[ing] their hair into buns, and hold[ing] mock wedding festivals”²⁹. In this scene “the little girl cuddles her doll and dresses her up as she dreams of being cuddled and dressed up herself; inversely, she thinks of herself as a marvelous doll”³⁰.

Wansŏ’s mother “grew up in the countryside among her father’s extended family”³¹ and later “spent time in Seoul with her cousins, who were then students at respected girls’ high schools”³². Here, she learned han’gŭl. After living for a while in Seoul and being educated herself, she realized that those “who [receive] a modern education and [wear] a Western skirt and Western shoes”³³ can grow up to become the “new women” and can also become successful

²⁵ Wansŏ Pak, *op.cit.*, p.1.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Woo Keong Ja, “The Beauty Complex and the Cosmetic Surgery Industry”, *Korean Journal*, nr2/2004pp. 52-53, accessed September 7, 2013, http://www.ekoreajournal.net/issue/view_pop.htm?Idx=3297.

²⁸ Wansŏ Pak, *op.cit.*, p.19

²⁹ *Ibidem*, p.17.

³⁰ Simone de Beauvoir, *op.cit.*, p.293.

³¹ Wansŏ Pak, *op.cit.*, p.11.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

wives. Hence, she decided to bring her children to Seoul, thinking they could have a better future, as modern Koreans.

Unfortunately, initially, the mother took only the brother to Seoul, since the family did not have much money and it would be easier for a boy to get a good job after graduating from a commercial school. A third reason for taking only her son to Seoul was that the grandfather was against sending his grandchildren to Seoul. He was also opposed to sending his grandson to a commercial school in Seoul when “there was a similar school in Songdo”³⁴, namely in the vicinity of their village. But the boy would have the chance to get a civil service job by graduating school in the capital and this thought softened the grandfather and made him respect the wishes of his daughter-in-law.

When her mother returned to take Wansō to school in Seoul, her grandfather and grandmother started a big quarrel³⁵, because they did not see the meaning of giving Wansō further education. They wanted her to act only as a traditional Korean woman who marries in order to strengthen the bonds between different elite families. Although the grandfather had taught his niece some basic literary knowledge, he did not perceive the need for extensive education, as he felt that women have to respect the “threefold obedience” law and should not try to become equal to men. But in the end her mother managed to take her to Seoul in order to transform her into a “new woman”.

The first thing that she did to her daughter in this process of transformation was to give her a bob haircut by chopping off her beautiful long hair, which took years to grow, hours to groom and reflected “how well valued she was at home”³⁶. Through this action, Wansō’s mother started the transformation of her daughter from a future traditional woman seen only as an object, into a “new woman” who could sustain herself. Moreover, the bob was considered a symbol of feminine rebellion “which radically departed from previous long feminine styles and indicated the start of changes in social norms and values [...] [from] 1920”³⁷.

The bob haircut was only the first step of Wansō’s transformation. Afterwards, during her trip to Seoul she had to adjust to the new life that had been waiting for her in the city very rapidly, which made her voyage similar to a journey of initiation. She had to get used to the fact that, unlike her village, big cities like Seoul and Songdo had houses with glass windows and people who traveled by trains.

Unfortunately, even in those times, life in Seoul was not easily managed. Since they were poor, the family had to live in a rented room in the suburbs, which were actually considered somewhat luxurious accommodations. Therefore, their mother had to work very hard. In order to be able to go to Maedong Elementary School, a good school run by Japanese teachers, Wansō had to say that she lived with a relative in Seoul and was not supposed to interact with her classmates so as to avoid attracting unnecessary attention that would force her to drop out of school.

Even though the mother made a lot of sacrifices for her daughter, she also wanted Wansō to not make her presence felt in order to avoid having trouble with her landlord, who had

³⁴*Ibidem*, p.10.

³⁵*Ibidem*, pp.28-29.

³⁶*Ibidem*, p.29.

³⁷ Robert J. McMurtrie, “Bobbing for power: an exploration into the modality of hair”, *Visual Communication Journal*, nr.4/2010, p. 414, accessed September 7, 2013, 118.97.187.12/pustaka/files/14665/jurnal/bobbing-for-power-an-exploration-into-the-modality-of-hair-visual-communication-journal-vol-9-4-2010.pdf.

children of the same age³⁸. In addition, her mother asked her to: not play with those children inside the house, not stare at them when they ate and not touch their toys³⁹. However tough the rules may have seemed, she only wanted to protect her family from being thrown out of the room. Wansö, unaware of her mother's thought process, used to see these rules as a punishment meant to condemn her to isolation.

According to Simone de Beauvoir "the daughter is for the mother at once her double and another person, the mother is at once overwhelmingly affectionate and hostile toward her daughter; she saddles her child with her own destiny: a way of proudly laying claim to her own femininity and also a way of revenging herself for it"⁴⁰. Through these words we can understand that even Wansö's mother saw in her daughter her own double and a representative of the "new women" class. She pushed her daughter into isolation and into a hostile environment so as to transform her into the woman she had wished to become but could not.

Unlike Wansö's mother's enthusiasm that her daughter could go to school, Wansö was actually disappointed, because she could not make any friends and had to learn Japanese instead of Korean. Only in the fifth grade was she able to become friends with a transfer student, Pok-sun. After they were assigned as seat-mates at the same desk, they started going to the Public Library and reading story books there⁴¹. But after graduating from primary school, they parted ways and went on to study at different middle schools.

As a result of her visits to the library, Wansö managed to improve her knowledge extensively by reading not only the compulsory works from Japanese and Korean literature, but also the canonical books from Western literature, like *Quo Vadis*, *The Count of Monte Cristo*, *Faust*, *Anna Karenina*, *War and Peace*, *Resurrection*, and others. This passion for reading indicates a change in the Korean woman's mentality and points out that she has slowly shifted from the old model to a new way of living and experiencing entertainment.

Pok-sun became a close friend and a good companion, who helped Wansö escape the isolation imposed by her mother, and this connection might have been brought about by the fact that they were both poor and could understand each other easier. Although she lived within the city gates, Pok-sun dwelled in a small house with her parents, grandmother, brother and sisters⁴². Even so, Wansö did not pity her, but respected her sincerely and learnt how to be kind and keep a low profile from her.

Unlike Pok-sun, who can be considered her mirror-image, Wansö loved and respected her Japanese female teacher because she was an example "of what Mother meant by a New Woman. She was beautiful and smelled nice. All the children loved her. [...] She was kind [and strict], doing her best to dispense her attention and affection fairly among the children"⁴³, the embodiment of what her mother wished Wansö to become.

Although the Japanese teachers were strict with the girls, even placing the students with lower grades in "pairs [...] [to] face each other and smack the other's cheek until she told them to stop"⁴⁴, they would do so in order to increase their competitive spirit. Contrary to common belief, they were actually much stricter with the boys, who were supposed to be as close to

³⁸ Wansö Pak, *op.cit.*, p.39.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Simone de Beauvoir, *op.cit.*, pp.295-296.

⁴¹ Wansö Pak, *op.cit.*, pp.121-122.

⁴² *Ibidem*, p.120.

⁴³ *Ibidem*, p.61.

⁴⁴ *Ibidem*, p.129.

perfection as possible. This shows that despite being “more and more normal to encourage the young girl to get an education, to devote herself to sports; [...] lack of success in these fields is more and more readily pardoned in her than in a boy”⁴⁵.

At one time, when Wansō was getting ready to go on vacation to her grandparents, her mother dressed her up in the new Western-style with a blouse and a skirt made from “a scrap of white fabric with navy blue polka dots”⁴⁶ in order to show them that their granddaughter is on the way to becoming a career woman, i.e. a “new woman”. Once again, it highlights the image of woman as a socio-cultural construction⁴⁷, because the new Korean woman, like the medieval woman, has to learn from her parents or from society how to dress or how to act like a woman.

Her mother does not only want her daughter to become a “new woman”, but also tries to be her model. As a widow, she works day and night, in order to make up for her husband’s absence and manage to afford the luxury of sending her children to school. When her son falls in love, she accepts his son’s ill wife⁴⁸, because she wants to prove she is a “new woman” who accepts marriage out of love and does not impose an arranged marriage.

Unfortunately, after the Japanese retreat, her family, who started doing well due to the brother’s and uncle’s jobs in the service of the Japanese Empire, drops back into poverty. This was caused by the nationalist Koreans, who took everything from them as punishment for being collaborators with the Japanese power. Moreover, a few years later, during the Korean War, they were forced to help the communist army without any profit. Later on, when the American and South Korean forces conquered Seoul, they were tagged “Red bastard [and] Red bitch”⁴⁹ and her uncle was put on trial and sentenced to death.

Wansō wrote this autobiographical novel in order to “testify [...] to all the hours [she had to] suffer as a worm”⁵⁰ and to lay out all the injustices she had to endure in order to survive.

She should be considered a role model by contemporary girls and especially by the new generations of Korean girls, because she became the “new woman” by undergoing a strict educational program and experiencing the hardships of those times, and in all that time she persevered and maintained her dignity as a woman.

The traumatized woman

After offering a model of the “new woman” in her autobiographical novel *Who Ate Up All the Shinga?*, in *Three Days in That Autumn*, the author tries to depict the realities of postwar Seoul, where irresponsible American soldiers have sex with local girls and prostitutes leaving them pregnant. In this situation, doctors would advise them to abort in order to help these girls keep their “pedigree” as good women, since an unmarried woman with a child was considered an abnormality in the Korean society.

The story depicts a well-educated girl who “graduated from a women’s medical school before war”⁵¹ and opened her personal clinic specialized in obstetrics and gynecology after the Korean War. At first, she thought she would only help women by performing abortions, but her

⁴⁵ Simone de Beauvoir, *op.cit.*, p.296.

⁴⁶ Wansō Pak, *op.cit.*, p.79.

⁴⁷ Judith Butler, *Gender trouble: feminism and subversion of identity*, Routledge, New York, 1999, p.11.

⁴⁸ Wansō Pak, *op.cit.*, p.153.

⁴⁹ *Ibidem*, p.234.

⁵⁰ *Ibidem*, p.248.

⁵¹ Wansō Pak, “Three Days in That Autumn”, trans. Ryu Sukhee, in *My Very Last Possession and other stories*, M.E. Sharpe, New York, 1999, p.156.

first surgery was in fact a delivery, which would mark her entire career. Later on, each time she remembered her first delivery, she would feel pangs of conscience and come to regret the multiple abortions she performed daily.

Her father's present, "a framed copy of the Hippocratic oath"⁵², and the three calluses on her hand would also be daily reminders that she was a murderer who had "killed enough people to populate a town"⁵³. This did not stop her from killing the unborn babies because nobody had ever asked her about her actions and her pangs of conscience were not deep enough. This passage denotes the reason we need medical ethical codes and why we should define the acceptable cases of legal abortion, because this might prevent good doctors from performing abortions at the pleas of poor women who do not have the financial resources to raise a love child.

Unfortunately, the laws in South Korea were not enforced although the "Maternal and Child Health Law was passed in 1973 by a martial law authority permitting abortions with the consent of a woman and her spouse in cases of hereditary defects in the foetus, certain infectious diseases, when a pregnancy resulted from rape or incest, or when pregnancy is deemed to be detrimental to the health of the mother"⁵⁴. Annually, a great number of mothers resorted to abortion even though, in accordance with the law, they were not allowed. Consequently, Pak Wansö's story does not remain a simple account, but becomes a complex moralizing story, wherein "her answers are never simple and she is as critical of women's attitudes towards each other as she is about men's callous treatment of women"⁵⁵.

Most of the time, men are unjust, and do not understand women's needs, like in the case of Hwang who does not understand the role of a modern woman's clinic in an obscure residential district⁵⁶. He thinks that since a rape has not existed in his family, cases like a prostitute with an unwanted pregnancy, or a fetus with malformations are highly unlikely. However, he is wrong and when his daughter returns home pregnant, he becomes aware of the realities for female existence. Had he known earlier that his daughter had been raped, he would have helped her abort.

From a radical feminist's perspective, the mother should have the right to decide if she wants to abort or give birth to her baby, but this is also a problematic topic, because in some cases, when the fetus is in the last months of growing, having an abortion may be likened to murder. Nevertheless, the case of a Korean single woman who gets pregnant and wants to abort is controversial considering that authorities and doctors would tell her to carry the pregnancy to term, no matter what and to endure societal disapproval. She would also have to support herself without the help of the government, in a society where women who get pregnant lose all their working opportunities⁵⁷.

⁵²*Ibidem*, p.162.

⁵³*Ibidem*, p.169.

⁵⁴ Andrea Whittaker, "Abortion in Asia: An Overview", in *Abortion in Asia: Local Dilemmas, Global Politics*, ed. Andrea Whittaker, Berghahn Books, New York, 2010, p. 18, accessed September 9, 2013, http://books.google.ro/books?id=zXejroo2NCMC&pg=PA18&dq=abortion+south+korea&hl=en&sa=X&ei=KzkvUuSlAYjJhAfOx4GYCw&redir_esc=y#v=onepage&q=abortion%20south%20korea&f=false.

⁵⁵ Helen Koh, *op.cit.*, p.40.

⁵⁶Wansö Pak, "Three Days in That Autumn", ed.cit., p.160.

⁵⁷Harald Olsen, "Controversial Book on Abortion in South Korea Triggers Debate", *Korea Bang*, March 13, 2013, accessed September 9, 2013, <http://www.koreabang.com/2013/stories/controversial-book-on-abortion-in-south-korea-triggers-debate.html>.

Still, unlike other stories that touch on the issue of abortion, there are two visions concerning this matter in *Three Days in That Autumn*. On one hand, the narrator paints a vivid picture of poor women who cannot afford to live as single women raising a child and takes pity on them. On the other hand, it emphasizes the idea that the doctor might be a criminal who has forgotten their Hippocratic Oath and that “medicine has been considered a humanitarian art”⁵⁸.

If we take into consideration the perspective of the doctor as a criminal, we can say that the ending brings a rightful punishment to the cruel doctor, who wants her last procedure to be a delivery after killing hundreds of fetuses. However, when she delivers the baby of a young patient, she goes crazy and thinks that it is hers. Therefore, she runs in the streets with “her” dead baby and tries to get to a hospital in a desperate attempt to save his life.

Three Days in That Autumn is a realistic, complex, brutal but moralizing story depicting the stark realities of Korean society, where single women who give birth are seen as the dregs of society, while those who abort are considered frivolous women who fall for men too easy. The story is ingeniously constructed so as to criticize both Korean society and the doctors who help women abort even though they should not.

In the end, we may say that Pak Wansö offered not only a realistic depiction of women’s issues in Korean society, but also a strong critique against the Korean patriarchal system. Moreover, she expanded the “awareness of women’s issues”⁵⁹, a subject that had been widely neglected. As previously mentioned, through her texts, Pak Wansö illustrated the way Korean women are viewed as an overlooked being who should fit a certain type, both in the past and at present.

BIBLIOGRAPHY

- Beauvoir, Simone de, *The Second Sex*, David Campbell Publishers, London, 1993.
- Butler, Judith, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York, 1999.
- Epstein, Stephan J., Introduction to *Who Ate Up All the Shinga? : An Autobiographical Novel*, by Pak Wansö, Columbia University Press, New York, 2009, pp. vii-xiv.
- Chun, Kyung-Ja, Introduction to *My Very Last Possession and Other Stories by Pak Wansö*, by Pak Wansö, M.E. Sharpe, New York, 1999, p. vii-xiii.
- Jang, Sung-eun, „Beloved Korean Novelist Dies At 80”, *Korea Real Time*, January 26, 2010, accessed August 19, 2013, <http://blogs.wsj.com/korearealtime/2011/01/26/beloved-female-novelist-died-at-80>.
- Junebong, Shin, „Interview”, *list_Books from Korea*, nr. 5/2009, p. 29-31.
- Keong Ja, Woo, “The Beauty Complex and the Cosmetic Surgery Industry”, *Korean Journal*, nr.2/2004 pp. 52-82, accessed September 7, 2013, http://www.ekoreajournal.net/issue/view_pop.htm?Idx=3297.
- Koh, Helen, “Women and Korean Literature”, in *Getting to Know Korea: Resource Book for K-12 Educators*, ed. Katrin A. Fraser, The Korean Society, New York, 2002, pp.35-41.
- McMurtrie, Robert J., “Bobbing for power: an exploration into the modality of hair”, *Visual Communication Journal*, nr.4/2010, p.399- 424, accessed September 7, 2013, 118.97.187.12/pustaka/files/14665/jurnal/bobbing-for-power-an-exploration-into-the-modality-of-hair-visual-communication-journal-vol-9-4-2010.pdf.

⁵⁸Wansö Pak, “Three Days in That Autumn”, ed.cit., p.162.

⁵⁹ Helen Koh, *op.cit.*, p.40.

Olsen, Harald, "Controversial Book on Abortion in South Korea Triggers Debate", *Korea Bang*, March 13, 2013, accessed September 9, 2013, <http://www.koreabang.com/2013/stories/controversial-book-on-abortion-in-south-korea-triggers-debate.html>.

Pak, Wansö, "Three Days in That Autumn", trans. Ryu Sukhee, in *My Very Last Possession and Other Stories*, M.E. Sharpe, New York, 1999.

Idem, *Who Ate Up All the Shinga? : An Autobiographical Novel*, trans. Yu Young-Nan and Stepham J. Epstein, Columbia University Press, New York, 2009

Rosenlee, Li-Hsiang Lisa, *Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation*, State University of New York Press, Albany, 2006.

Whittaker, Andrea, "Abortion in Asia: An Overview", in *Abortion in Asia: Local Dilemmas, Global Politics*, ed. Andrea Whittaker, Berghahn Books, New York, 2010, p. 1-38, accessed September 9, 2013, http://books.google.ro/books?id=zXejroo2NCCM&pg=PA18&dq=abortion+south+korea&hl=en&sa=X&ei=KzkvUuSlAYjJhAfOx4GYCw&redir_esc=y#v=onepage&q=abortion%20south%20korea&f=false.

DIMITRIE CANTEMIR, IN THE TIME AND SPACE OF HIS AGE

Rareș Șopterean

PhD. Student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

Abstract: Cantemir was a philosopher of history, which differs greatly from the chroniclers of G. Ureche, M. Costin and I. Neculce, by addressing the historical phenomenon itself. Cantemir has not only replicated the huge factual material gathered by him regarding the history of Turkey, the Caucasus, Moldova and other countries, but has prefigured a way to interpret the general course of the historical process. Hence, the history and philosophy of history was the domain in which the thinker first manifested himself as a remarkable scientist.

We will try to surprise how the world / space were commented and how it was told in Dimitrie Cantemir's literary, scientific and philosophical discourse, the building of the ontological discourse.

Keywords: space, Cantemir, filosof, history, umanism, literary.

Anii vieții lui Dimitrie Cantemir au coincis cu o perioadă care anunța trecerea de la vechi la nou în Europa de Sud- Est. Ultimele decenii ale secolului al XVII-lea au marcat începutul declinului Imperiului Otoman, odată cu înfrângerea forțelor armate turce sub zidurile Vienei în 1683¹. Înfrângerea de la Viena nu a pus doar capăt avansului turc spre Europa ci a permis speranța unei Renașteri în Balcani.

Inițierea intelectuală a lui Dimitrie Cantemir se datorează mamei sale și călugărului Ieremia Cacavela, care stăpânea perfect latina, greaca veche, greaca modernă și italiana. Tatăl său, Constantin Cantemir, deși cunoștea mai multe limbi, era un om analfabet (abia știa să semneze, ca de altfel o bună parte din alți domnitori ai Moldovei, la care va face referire cu sarcasm Dimitrie Cantemir în operele sale)². Cacavela a fost, de asemenea, un scriitor anticatolic care a lăsat, printre altele, două eseuri importante, scrise de mână: *Investigarea celor Cinci Diferențe dintre Bisericile Grecești și Romane* și *Un scurt manual de logică*.

În noiembrie 1688, la vârsta de cincisprezece ani, Dimitrie Cantemir a fost trimis ca ostatic la Constantinopol, unde a rămas până în 1691, când fratele său mai mare l-a înlocuit³. În Constantinopol, Dimitrie Cantemir a stabilit legături cu oamenii de știință ai Academiei Grecești (Patriarhale), a ascultat prelegeri despre istorie, filozofie, teologie și a studiat limbile, inclusiv limba turcă. A audiat prelegerile lui Iakomi, a filozofilor peripateticieni Anthony și Spandoni, precum și a lui Meletius Artsky, iar mai târziu a Mitropolitului Atenei ș.a.

După o scurtă ședere în Moldova, Cantemir se va reîntoarce la Constantinopol, unde cu pauze scurte rămâne până în 1710, continuându-și vocația intelectuală. În această perioadă va

¹Dimitrie Cantemir, *Despre Coran*, traducere de Ioan Georgescu, Editura Revistei „Analele Dobrogei”, Cernauti, 1927, p. 262.

² Constantin Rezachevici, *Constantin Cantemir (1627-1693), întemeietorul dinastiei Cantemireștilor*, în „Revista de istorie a Moldovei”, nr. 4, 2008 pp.47-96.

³ Andrei Eșanu, *Dinastia Cantemireștilor (secolele XVII – XVIII)*, Editura Știința, Chișinău, 2008, p.5.

stabili relații de prietenie cu savantul turc Saadi Effendi, precum și cu ambasadorul rus din Turcia, Tolstoy, și cu ambasadorul francez Feriol⁴.

În acești ani au fost publicate primele lucrări ale lui Dimitrie Cantemir. Mai întâi de toate, este tratatul filosofic *Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul*, publicat în 1698 la Iași în limbile greacă și română. În tratat se resimt ideile etice ale filosofiei stoice. Această lucrare a marcat începutul dezvoltării terminologiei filosofice românești.

După *Divan ...*, Cantemir va scrie un eseu în limba română: *Lăudați-l pe profesor și demnitatea învățăturilor sale*, în care exprimă admirația pentru filosofia lui Van Helmont.

În primăvara anului 1700, Cantemir scrie o lucrare în limba latină, intitulată *Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago* (*Știința sacră este o imagine indescriptibilă*). În această lucrare, sunt expuse părerile filozofice inspirate din ideile lui Van Helmont și Bacon.

Simultan cu *Metafizica*, a fost scris *Compendiolum universae logices institutionis*, unde va trata probleme ce țin de teoria cunoașterii.

Între 1703-1704 Cantemir a scris și *Cartea științei muzicii*, pe care a dedicat-o tânărului sultan Ahmed al III-lea, în care a dezvoltat un sistem muzical (bazat pe alfabetul arab) pentru muzica turcă.

Una dintre cele mai importante lucrări ale lui Dimitrie Cantemir a fost scrisă în anii 1704-1705 (publicată pentru prima dată în 1883), *Istoria ieroglifică*. Acesta este, în esență, primul roman în limba română scris de Cantemir. Axa narațiunii redă disputele dintre familiile Cantemir și Brâncoveanu. În general, *Istoria ieroglifică* are o încărcătură puternic umanistă.

După scurta perioadă de domnie se va retrage la Moscova⁵, însă revenirea domnitorului la arta scrisului a avut loc în 1713, după moartea soției sale Casandra.

Dimitrie Cantemir va fi promovat de către Petru I în lumea științifică rusă, unde va continua să scrie din viziunile sale filosofice și socio-politice. Această oportunitate l-a adus pe Cantemir mai aproape de membrii Academiei din Berlin. La recomandarea lui G. Leibniz (după unele surse Huyssen) în 1714, Cantemir a fost ales membru al Academiei de Științe din Berlin. Iar atunci când a fost discutată crearea Academiei Ruse, Dimitrie Cantemir a fost numit printre candidații la președinție.

În 1714, Cantemir va scrie un eseu mic, dar foarte important, *Monarchiarum physica examinatio*, dedicat lui Petru I. În această lucrare, autorul încearcă să-și fundamenteze în mod filosofic înțelegerea misiunii istorice și temporale a imperiilor.

În același an, Academia de Științe din Berlin i-a cerut lui Dimitrie Cantemir să scrie o lucrare despre Moldova (pe care o va numi *Descriptio Moldaviae*)⁶, și o va finisa în anul 1716. Tot în această perioadă (1714-1716), Dimitrie Cantemir a finalizat lucrarea fundamentală *Historia incrementorum atque decrementorum aulae ottomanicae*, pe care o începuse încă din perioada în care era în Constantinopol. Aceasta este o cronică științifică detaliată, care reprezintă o refacere critică a lucrării filosofului turc Saad Effendi⁷.

Este important să remarcăm, că această lucrare a fost promovată la cel mai înalt nivel. În

⁴Mihai Maxim, *Dimitrie Cantemir și epoca sa, Documente noi din arhivele turcești*, în „Revista de Istorie a Moldovei”, 2008, nr.4, p.76

⁵L. Demeny, *Tratatul de alianță antiotomană între Moldova și Rusia din 1711*, în „Magazin istoric”, nr. 10, 1973, p.12.

⁶Dimitrie Cantemir, *Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor*, ed. Gr. G. Tocilescu, Bucuresti, 1901, p. 179.

⁷Dimitrie Cantemir, *Istoria Imperiului Ottoman. Creșterea și scăderea lui*, traducere română de dr. I. Hodosi, Ed. Societății Academice Române, 1876–1878, Bibliografie selectivă (din colecția Bibliotecii „Gh. Asachi”), Iași 2003, p. 12.

1719, pe baza instrucțiunilor lui Petru I, D. Grozin a tradus lucrarea în limba rusă, iar traducerea a fost ... predată Majestății Sale regale și binecuvântată⁸. În 1732, fiul lui Dimitrie Cantemir – Antioh, a luat cu el manuscrisul acestei cărți în Anglia, unde fusese numit ambasador al Rusiei, iar pastorul N. Tyndall a tradus-o în limba engleză. Această traducere a fost publicată în 1734 și republicată în 1756. Mai târziu, cartea a fost publicată în limba franceză (1743), germană (1745) și română (1876-1878). Astfel, această lucrare a lui Dimitrie Cantemir, a fost scrisă pe baza celui mai bogat material factual al timpului, adunat din arhivele turcești. Până în 1835, când a fost publicată *Istoria Imperiului Otoman* de I. Hammer-Purgsthal, cercetarea lui Cantemir a constituit studiul de referință pentru toată Europa, în privința istoriei Imperiului Otoman.

În anul 1717, Dimitrie Cantemir a completat în limba latină o parte semnificativă a manuscrisului, intitulat *Cronicile romano-moldo-vlahilor*. Lucrarea descrie istoria principatelor dunărene înainte de secolul al XIII-lea. Cercetătorul intenționa să investigheze o perioadă mai extinsă, dar moartea prematură l-a împiedicat să-și finiseze opera. Pentru a scrie această lucrare, Dimitrie Cantemir a acumulat o cantitate imensă de material: cronici moldovenești, valahe și slave, maghiare, poloneze și alte surse.

Între anii 1716-1718, Dimitrie Cantemir scrie două lucrări istorice vaste: *Viața lui Constantin Cantemir*, în limba latină și *Evenimente din viața Cantacuzinilor și Brâncovenilor*, în limba rusă. Primul dintre acestea prezintă genealogia Cantemirilor, începând cu domnitorul Ștefan al III-lea (secolul al XV-lea) și fundamentează legalitatea monarhiei ereditare a Cantemireștilor.

În 1719 au avut loc schimbări importante în viața personală și poziția socială a lui Cantemir. Acesta se va căsători cu prințesa Anastasia Trubetskoy, ceea ce-l va aduce mai aproape de Petru I, devenind confident al suveranului pentru afacerile din Est⁹.

Una dintre ultimele lucrări majore ale lui Dimitrie Cantemir, *Loca obscura in cathechisi*, a fost scrisă de el în 1720.

În legătură cu campania din Caucaz a lui Petru I, din 1719 (Campania persană), unde era o populație exclusiv musulmană, lui Cantemir i s-a cerut să scrie o lucrare despre teoria și practica islamului. Cartea a fost publicată la sfârșitul anului 1722 la Sankt Petersburg, sub titlul *Cartea lui Sistem sau Statul religiei Muhammad*.

Dimitrie Cantemir a participat direct la campania persană ca *principalul specialist în politica și cultura Estului*¹⁰. În timpul campaniei, a studiat natura și modul de viață al popoarelor din regiunea Volga. În Caucaz, el a efectuat o serie de cercetări geografice, istorice și arheologice, și a decis să scrie o istorie a Daghestanului. Dimitrie Cantemir a examinat cu atenție zidurile clădirilor Derbent și alte monumente vechi și a copiat inscripțiile arabe. Rezultatele studiului inscripțiilor arabe vor fi prezentate de Cantemir în colecția *Collectanea orientalis (Colecții orientale)*.

În timpul campaniei persane, starea de sănătate (diabet) a lui Dimitrie Cantemir s-a înrăutățit. În 1723, el s-a întors la proprietatea sa - satul Dmitrovka, provincia Oryol, iar la 21 august, la vârsta de 50 de ani, a murit în plină putere creatoare. A fost înmormântat la Moscova,

⁸ Radu Mârza, *Rusia, slavii și slavonismul în viața și opera lui Dimitrie Cantemir*, în „Apulum”, XLI, 2004, pp. 423-424.

⁹ Ion Eremia, *Politica rusofilă a lui Dimitrie Cantemir – mit și realitate*, în „Țara Moldovei în contextul civilizației europene”, Materialele Simpozionului Internațional, noiembrie 2008, în onoare Gheorghe Gonța, Chișinău: Cartdidact, 2008, pp. 296-303.

¹⁰ Lilia Pogolșa, *Doctrina politică a lui Dimitrie Cantemir reflectată în tratatul de la Luțk din 1711*, în „Revista de Istorie a Moldovei”, 2008, nr.4, p.143.

într-o mănăstire grecească, și abia în 1935, la cererea guvernului român, rămășițele lui Dimitrie Cantemir au fost transferate la Iași, în biserica ctitorită de Vasile Lupu.

Aceasta este povestea destinului celui mai ilustru domnitor care l-a avut poporul român, care ne duce cu gândul la dialogul lui Platon, *Republica*, în care filosoful este și conducător al cetății sale.

În același timp periplul politic și filosofic a lui Dimitrie Cantemir reflectă confruntarea poporului nostru cu cele patru lumi și culturi politice, inclusiv cultura politică locală. Dimitrie Cantemir s-a format în Moldova sub protecția mamei sale care a avut grijă de educația elevată a fiului său. Și-a definitivat cultura politică și spirituală la Constantinopol (axis mundi la acea perioadă), va reveni în țară unde se va confrunta cu lipsa de unitate/trădare și viziune politică a boierilor moldoveni, după care va fi nevoit să-l urmeze pe Petru I în marea și pustia Rusiei. Această oportunitate l-a adus în pragul celor mai mari centre științifice ale Europei. În cele din urmă, în Caucaz va înțelege esența culturii și tragediei lumii arabe.

Este demn de remarcat, că într-o viață relativ scurtă, Dimitrie Cantemir a reușit să fie prin excelență un om politic de mare valoare, respectat la cele mai înalte curți ale timpului, și un filosof de talie mondială, recunoscut și apreciat de Academia din Berlin și alte instituții ale vremii.

Prin urmare, simbolic, titlul acestui capitol ne relevă dimensiunea transtemporală și transspațială a culturii și științei promovate de domnitorul și filosoful Dimitrie Cantemir.

În istoria gândirii științifice și filosofice, Cantemir ocupă un loc special. Spre deosebire de predecesorii săi, omul de știință nu împărtășea o viziune pesimistă asupra unei persoane și a viitorului ei, potrivit căreia o persoană trebuie să se supună împrejurărilor. În *Divan* ... el se adresează cu următoarele cuvinte: "Nu trebuie să fii sclav, ci stăpânul lumii..."¹¹. Aceste cuvinte exprimă ideea măreției unui bărbat care, în opinia lui Cantemir, are o poziție dominantă în natură și este chemat să-și folosească puterile pentru a se folosi de sine însuși. Cum poate o persoană să ajungă la această poziție? În *Divan* ... Cantemir răspunde la întrebare în deplină înțelegere cu timpul său: "este necesar să înveți, chiar și de la un dușman ..." ¹². Deci, educația și cunoașterea de sine - aceasta este calea de a stăpâni lumea.

În lucrările ulterioare, Cantemir își dezvăluie atitudinea față de știință. Opiniile sale asupra acestei chestiuni nu au rămas la fel, s-au schimbat. În *Metafizica* el analizează problema naturii și demnității cunoașterii științifice. El a contrastat știința simplă, *lumească*, cu *știința sfântă*, adică teologia care, în opinia sa, posedă un *avantaj față de gândirea păgână, la fel ca spiritul asupra trupului*¹³. Gânditorul declară: "Am demonstrat că științele obținute prin simțurile muritoare sunt crude, impermanente, rătăcite și în cele mai multe cazuri

false"¹⁴. Anticii *au încercat în mod constant să înțeleagă, prin experimente nesfârșite, diverse arte, să scoată diverse cunoștințe de sub craniu*¹⁵. În cele din urmă, *atenienii ... care, mai mult decât alții, au fost înțepați de doctrina șarpelui (diavolul) și au gustat fructul interzis, au ridicat un templu mare, deasupra căruia au plasat inscripția: către un dumnezeu necunoscut (Cognose te ipsum)*¹⁶. Astfel, potrivit lui Cantemir, teologia este cea mai înaltă știință, studiind

¹¹Dimitrie Cantemir, *Opere complete*, vol. 1, *Divanul sau Gilceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul*, Editura Academiei, București, 1974, p. 251.

¹²*Ibidem*, pp.301-377.

¹³ Dimitrie Cantemir, *Metafizica*, traducere de Nicodim Locușteanu, Editura Ancora, București, 1928, p. 132.

¹⁴*Ibidem*, p. 296.

¹⁵*Ibidem*, p. 311.

¹⁶*Ibidem*, p. 313.

fenomenele ordinii spirituale. Știința *simplă*, care se bazează pe datele organelor de simț, este echivalentă, în opinia sa, vorbirii și, în plus, este dăunătoare, deoarece generează mândrie și, așa cum se poate vedea din citatul de mai sus, Cantemir include în sfera acestei științe astronomia și astrologia, istoria și fabulele, logica și vrăjitoria, metafizica și magia, filozofia morală și chiar parazitismul.

Începând cu *Istoria ieroglifică*, în lucrările lui Cantemir are loc o întoarcere accentuată spre știința *lumească*. Mai întâi de toate, filozoful *restabilește drepturile* științei și culturii antice. În *Cronica...*, el vorbește despre Socrate, Plutarh, Platon, Ptolemeu, Cicero, Marcus Aurelius, Xenofon, Titus Livius, matematicianul Procleus și alți filosofi¹⁷. Cantemir admira elenii, care, a spus el, au fost "în multe privințe mai curioși și mai deștepți decât alte națiuni ..." ¹⁸, în același timp, el se referă la cuvintele lui Socrate: "Nu elenul care trăiește în Grecia, ci cel care a învățat obiceiurile bune și sincere ale grecilor"¹⁹. Potrivit lui Cantemir, vechii greci "au câștigat faima celor mai nobili oameni printre toate popoarele antice, faima moștenitorului și proprietarului ... cunoștințelor"²⁰. Diferitele științe și învățături românilor le-au împrumutat de la greci²¹.

Astfel, Cantemir dezvăluie trei etape în dezvoltarea unei abordări a științei și a cunoștințelor științifice. Inițial, filosoful cere doar cunoașterea de sine, apoi respinge toată știința *simplă*, adică seculară, în numele teologiei, și în cele din urmă începe să evoce această *simplă* știință, adică cunoașterea obiectelor naturale și a fenomenelor, pe care o va reda în lucrările sale de geografie și istorie.

Pentru a evalua corect această evoluție a punctelor de vedere ale gânditorului, este necesar să se țină seama de faptul că el a trăit într-o epocă în care procesul de separare a științei și a teologiei a fost departe de a se sfârși. De aceea, în lucrările lui Cantemir, știința și teologia sunt simultane în stările de separare și interpenetrare.

Formarea unei astfel de poziții a fost facilitată de faptul că Dimitrie Cantemir însuși a fost un om de știință și a adus o contribuție majoră la dezvoltarea ei. Opiniile sale științifice au fost formate într-un moment în care s-au înregistrat deja progrese importante în diferite domenii ale științei naturale. În secolele XVI-XVII, astronomia, matematica și mecanica s-au impus ca științe de sine stătătoare. În astronomie au fost recunoscute învățăturile lui N. Copernicus, care au fost dezvoltate în continuare în lucrările lui J. Bruno, Galileo G. și I. Kepler. Matematica a fost îmbogățită de geometria analitică a teoriei numerelor a lui R. Descartes și P. Fermat. În domeniul mecanicii și al fizicii, X. Huygens a creat teoria undelor lumii și a inventat un ceas cu pendul. A apărut și a evoluat ideea mișcării ca formă de existență a corpurilor materiale.

Cantemir a cunoscut toate aceste cercetări, și le-a redat în scrierile sale, referindu-se la R. Bacon, N. Copernicus, Van Helmont. Numele lui Cantemir este legat de întocmirea unei hărți a Moldovei, care, deși nu fără erori, are o valoare științifică considerabilă (1714). El va efectua, de asemenea, o hartă a Constantinopolului, care prezintă clădirile și monumentele istorice ale acestui oraș, precum și structura trupelor ruso-moldovenești și turcești în bătălia de la Stănilești din 1711.

Cantemir s-a arătat, de asemenea, ca un bun arhitect și matematician. În timp ce locuia în Constantinopol, el și-a construit un palat conform proiectului său, care, după el, "este foarte elegant și respiră frumusețea. Locația este remarcabilă: are o perspectivă, de unde puteți vedea

¹⁷*Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, op.cit.*, pp. 110, 164, 179, 202, 313.

¹⁸*Ibidem*, p. 58.

¹⁹*Ibidem*, p. 86.

²⁰*Ibidem*, p. 87.

²¹*Ibidem*.

întreaga cetate și suburbiile "²². În plus față de palat, în satele care îi aparțineau în Moldova și apoi în Rusia, în conformitate cu desenele sale, au fost construite multe biserici în stil bizantin.

Faima mondială a lui Cantemir a fost generată de cercetările sale din istoria Moldovei și Turciei. În comparație cu predecesorii săi, N.G. Milescu și Miron Costin, el a făcut un uriaș pas înainte: a trecut de la cronicile și cronologiile obișnuite la o expunere sistematică a istoriei. Aproape toate lucrările istorice ale lui Cantemir au fost scrise în Rusia în atmosfera transformărilor lui Petru I și sunt de natură științifică, deoarece se bazează pe surse și probe fiabile. După Cantemir, popoarele sunt în strânsă legătură cu istoria popoarelor vecine. Împreună cu materialele factologice enorme, aceste lucrări conțin o mulțime de generalizări teoretice. În lucrările sale de istorie și geografie se regăsește aspirația de a identifica cauzele interne și externe ale evenimentelor, pentru a fi obiectiv, pentru a da funcțiile educaționale științifice istorice.

Cantemir descrie evenimentele istorice, renunțând la momente ne semnificative. El încearcă să dezvăluie mai presus de toate aspectele esențiale ale evenimentelor. Omul de știință consideră că, din faptele disponibile, istoricul ar trebui să aleagă ce este mai important, corespunzător conceptului său. Aceasta este, în opinia sa, principala dificultate a științei istorice. Dacă un naturalist se bazează numai pe el însuși, se bazează numai pe fapte obținute experimental, atunci istoricul *trebuie să creadă mai mult decât pe sine*²³, adică să fie obiectiv.

În plus, narațiunea istorică nu trebuie să provoace nemulțumire din partea națiunilor vecine, *să nu spunem că, pierzând mintea iubirii patriei, am trecut granița adevărului istoric*²⁴.

Cantemir, considera că ar trebui să se limiteze doar la mărturiile istoricilor. Trebuie să adoptăm cântece, balade, referindu-ne și la alte lucrări de artă populară. Toate acestea sunt surse valoroase. Dar în niciun caz nu ar trebui să fie confundate cu fapte istorice fiabile²⁵. Istoricul trebuie să citeze cu precizie sursele și în niciun caz să denatureze textele. Cantemir însuși a încercat să adere la aceste reguli.

Gânditorul a prezentat o înțelegere istorică, prezicând moartea inevitabilă a Imperiului Otoman. Descriind războiul polonez-turc din 1672, care s-a încheiat cu victoria turcilor, el a concluzionat: "A fost ultima victorie care aducea vreun beneficiu statului otoman ... "²⁶. Imperiul Otoman, potrivit lui Cantemir, era în scădere din două motive: cauza externă este slăbirea puterii militare a otomanilor, cauza internă fiind decăderea morală care a înghițit imperiul.

În *Istoria Imperiului Otoman*, Cantemir ajunge la următoarea concluzie: "În ceea ce privește mintea umană pare a fi doctrina lui Hristos. Doctrina lui Mohamed este absolut absurdă și arogantă, iar musulmanii păstrează sfințenia lui Mohamed ..."²⁷. Este greu de dovedit care religie este mai adevărată, "pentru că noi, creștinii, recunoaștem adevărul Evangheliei, atunci musulmanii recunosc adevărul din Coran". Aceste analize, deși sumare se regăsesc și în *Cronica...*²⁸.

Fără îndoială, Cantemir a fost un filosof al istoriei, care se deosebește mult de cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce, prin abordarea fenomenului istoric în sine. Cantemir nu a redat doar imensul material factologic adunat de el privitor la istoria Turciei,

²²*Istoria Imperiului Otoman. Creșterea și scăderea lui, op.cit., p. 45.*

²³*Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, op.cit., p. 62.*

²⁴*Ibidem, p. 9.*

²⁵*Ibidem, p. 217.*

²⁶*Istoria Imperiului Otoman, op.cit., p. 409.*

²⁷*Ibidem, p. 108.*

²⁸*Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, op.cit., pp. 326,457.*

Caucazului, a Moldovei și a altor țări, ci a prefigurat un mod de a interpreta cursul general al *procesului istoric*. Prin urmare, istoria și filosofia istoriei era domeniul în care gânditorul s-a manifestat, în primul rând, ca un om de știință remarcabil.

BIBLIOGRAPHY

Botez, L. *Elemente de umanism popular în legendele turcești receptate de Dimitrie Cantemir* în „Revista de istorie și teorie literară”, t. 25. București, 1976.

Cantemir, Dimitrie, *Despre Coran*, traducere de Ioan Georgescu, Editura Revistei „Analele Dobrogei”, Cernăuți, 1927.

Cantemir, Dimitrie, *Metafizica*, traducere de Nicodim Locușteanu, Editura Ancora, București, 1928.

Cantemir, Dimitrie, *Istoria Imperiului Ottoman. Creșterea și scăderea lui*, traducere română de dr. I. Hodosiu, Ed. Societății Academice Române, 1876–1878, Bibliografie selectivă (din colecția Bibliotecii „Gh. Asachi”), Iași 2003.

Cantemir, Dimitrie, *Opere complete*, vol. 1, *Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul*, Editura Academiei, București, 1974.

Cantemir, Dimitrie, *Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor*, ed. Gr. G. Tocilescu, București, 1901

Ciobanu, Șt., D. Cantemir în Rusia în Analele Academiei Române (memoriile secțiunii literare), Seria 3, vol. 2. București, 1925.

Demeny, L., *Tratatul de alianță antiotomană între Moldova și Rusia din 1711*, în „Magazin istoric”, nr. 10, 1973

Eremia, Ion, *Politica rusofilă a lui Dimitrie Cantemir – mit și realitate*, în „Țara Moldovei în contextul civilizației europene”, Materialele Simpozionului Internațional, noiembrie 2008, în onoare Gheorghe Gonța, Chișinău: Cartdidact, 2008.

Eșanu, Andrei, *Dinastia Cantemireștilor* (secolele XVII – XVIII), Editura Știința, Chișinău, 2008.

Iorga, Nicolae, *Istoria literaturii românești*, vol. 2, București, 1926.

Maxim, Mihai, *Dimitrie Cantemir și epoca sa, Documente noi din arhivele turcești*, în „Revista de Istorie a Moldovei”, 2008, nr.4

Mârza, Radu, *Rusia, slavii și slavonismul în viața și opera lui Dimitrie Cantemir*, în „Apulum”, XLI, 2004

Minea, I., *Despre Dimitrie Cantemir (Omul — scriitorul — domnitorul)*, Iași, 1926.

Pogolșa, Lilia, *Doctrina politică a lui Dimitrie Cantemir reflectată în tratatul de la Luțk din 1711*, în „Revista de Istorie a Moldovei”, 2008, nr.4

Rezachevici, Constantin, *Constantin Cantemir (1627-1693), întemeietorul dinastiei Cantemireștilor*, în „Revista de istorie a Moldovei”, nr. 4, 2008.

Sorohan, Elvira, *Cantemir în cartea hieroglifelor*, București, 1978.

Ștefănescu, M., *Filosofia românească*, București, 1922.

DUMITRU ȚEPENEAG, ZADARNICĂ E ARTA FUGII – UN EXPERIMENT ONIRIC

Iuliana Oică

PhD. Student, „Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: The present study presents the way in which the oniric-textual principles are capitalized in the first novel written by Dumitru Țepeneag. The ambiguity of the narrative, the self-productive character at the linguistic level, the musical structure, the lucid dreamage combine with the poetic pictorialism, the epic chainage based on the recurrence of the symbolic images. This text in prose destroys the story hierarchy, it produces the disappearance of the character, putting artistic forms into the basics of the literary program of aesthetic honesty: the musicality of the title and action, the narrative focused on its own details, the combinatorial play of the distorted images.

Keywords: ambiguity, dislocation, polyphony, escape, conscience of miss

Argument

Onirismul estetic este considerat o modalitate de înnoire a literaturii văzute ca o practică continuă, absolut necesară unui prozator care experimentează o scriitură autoreferențială, prin care se construiește o realitate *analoagă* celei din vis. Fundamentul tematic este realizat prin acea dislocare temporală ce aduce un flux al amintirilor, în care trecutul și prezentul se amestecă, iar alternanța aici – dincolo se realizează după precepte onirice. Ordinea cronologică este desființată, secvențele narative sunt revăzute din perspective diverse, personajele au gesturi și trăsături nepotrivite, pierzându-și identitatea într-o succesiune de evenimente banale, povestite la întâmplare. Protagonistul devine când subiect al narațiunii, când martor al unui univers dominat de straniețe și alienare, însă la capătul drumului labirintic îl așteaptă inevitabil ratarea.

Scriitura lui Dumitru Țepeneag propune un univers prozastic de tip oniric, în care personajele fantasmatică, înzestrate cu stări de spirit umane, transformă tot ceea ce ating. În prezenta lucrare, ne vom referi la modul în care trăsăturile promovate de această mișcare literară – onirismul estetic – se reflectă, la nivelul imaginarului, în primul roman al lui Dumitru Țepeneag, acesta fiind și corpusul cercetării noastre. Structura romanescă instituie o certă ambiguitate, secvențele se succed cu rapiditate, perspectiva narativă se modifică brusc, imaginile suprapuse conturează un coșmar oarecum banal: „o operă organic ambiguă e o operă deschisă, purtând în sine germenul a ceea ce se cheamă – cu un termen cam convențional și tocit – nemurire”¹.

Analiza noastră se limitează la romanul *Zadarnică e arta fugii*, care ne permite să demonstrăm faptul că prozatorul sfidează convențiile, încercând să deslușească misterul din lumea situată în planul irealului, în care insolitul și miraculosul se mișcă în voie sub atenta supraveghere a unui autor, care se retrage din cotidianul banal, provocând evadarea în visare. Nucleul cercetării va fi axat asupra interpretării tematice, alternând cu analiza simbolică a

¹ Dumitru Țepeneag, „Despre ambiguitate”, în Leonid Dimov, Dumitru Țepeneag, *Onirismul estetic*. Antologie de texte teoretice, interpretări critice și prefață de Marian Victor Buciu, București, Editura Curtea Veche, 2007, p. 66.

imaginilor recurente care construiesc un *joc de oglinzi*, plin de capcane pentru toți cei implicați în actul receptării. În consecință, ni se pare justificat ca acest text să suscite interesul nostru din punctul de vedere al esteticii onirice, întrucât se construiește pe sine ca o lume autonomă, în continuă metamorfoză și mișcare.

Romanul fugii– joc și capcane

Definit de critica literară drept un text narativ polifonic, primul roman al lui Dumitru Țepeneag este populat de indivizi care se încadrează în tipologia oamenilor fără însușiri, ce viețuiesc sub un orizont apăsător, sensul inițial fiind dublat mereu de alte semnificații camuflate: „[Autorul] e un simplu agrimensur, un inginer topograf care caută fără scop, rățâcind într-o lume care nu i se mai supune, printre obiecte pe care le vrea despuiate de orice semnificație și le privește lung și obstinat, cu lupa. Din păcate personajele au câștigat: și-au dobândit mai întâi considerația, apoi treptat libertatea, cu care însă nu mai au ce face”². Vocabula *fugă* reunește două semnificații, fuga în/ de sine: „Tema compozițională *fuga* este exploatată de prozator în ambele accepțiuni. Mai întâi, se adaptează substanța epică la arta fugii, cum specific titlul. Rezultă, în acest fel, ceea ce îndeobște se cheamă un roman polifonic, în care mai multe voci reiau, pe rând, aceeași temă (muzicală) și o dezvoltă după legile contrapunctului. Se poate observa că personajele lui Dumitru Țepeneag nu au identitate nominală... Ajungem astfel la cealaltă accepție a temei ordonatoare, fuga mereu reluată, alergarea disperată spre gară pentru a prinde trenul (sau trenurile vieții). Ea desemnează, în fond, conștiința ratării, a eșecurilor repetate”³. Personajul devine *cineva* care aleargă mereu, traversând spații închise diverse: compartimentul de tren, autobuzul, strada, drumul spre gară, o grădină, celula unei închisori.

Se consideră că autorul face un joc de cuvinte savant și ironic din titlul romanului în limba franceză, combinând două lexeme *arpéges* cu sensul de arpegii, trimitând la scriitura de tip muzical și *pièges*, ce înseamnă capcane, reprezentând „un indiciu pentru șireteniile dintre autor și autoritatea externă sau dintre autor și cititor”⁴. Fuga eroului face din realitatea imediată un spectacol de marionete, întrucât oamenii aleargă neconținut de trecutul împovărat, dar prezentul și viitorul par la fel de pierdute. Să nu omitem faptul că același autor mărturisește în jurnalul său că a suprimat toate dificultățile de construcție ale acestui roman: „Pentru *Fugă* am găsit următoarea structură: cursă cu capcane – ca în jocurile pentru copii; aleg câteva cuvinte-capcană și câteva cuvinte-obsesie”⁵. Viziunile halucinante care alcătuiesc lumi ficționale sunt, de fapt, consecințe ale unor stări de suflet, discursul naratorial transcriind, prin intermediul diferitelor simboluri, un cod al lecturii pentru întregul text.

În plus, naratorul deformează realitatea percepută, visul devine o modalitate de cunoaștere lucidă, iar personajele constituie doar semne ale unei realități care se (des)face sub privirea lectorului. Creatorul însuși se plasează adesea în text sau în afara lui, pare un regizor care își manevrează personajele devenite fanteze într-un mod descumpănitor, întrucât „autorul mereu ne amăgește, aproape toate narațiunile lui debutând în spirit realist-tradițional, impresie accentuată și de faptul că, de cele mai multe ori, povestirea se face la persoana întâi”⁶.

² Dumitru Țepeneag, „Autorul și personajele sale”, în Leonid Dimov, Dumitru Țepeneag, *Onirismul estetic, loc. cit.*, p. 55.

³ Nicolae Oprea, *Un roman polifonic*, în „Viața Românească”, Anul XXXVI, septembrie, nr. 9, septembrie 1991, p. 100.

⁴ Ion Simuț, *Dumitru Țepeneag și rebeliunea onirică*, în „Familia”, volumul 33, nr. 4, aprilie 1997, p. 47.

⁵ Dumitru Țepeneag, *Un român la Paris. Pagini de jurnal*, Cluj, Editura Dacia, 1993, p. 31.

⁶ G. Dimisianu, „D. Țepeneag: Frig”, în *Prozatori de azi*, București, Editura Cartea Românească, 1970, p. 148.

Descrierile se remarcă prin precizia detaliilor, rigoarea și finețea contururilor, efectul halucinatoriu al episoadelor onirice, al vieții în care totul pare a decurge după legile banalului și al neliniștii fără cauze evidente. Ființa umană își observă neputința de a depăși anumite limite, de a înfrânge sentimental acaparator al terorii, iar singurul gest de rebeliune este fuga izvorâtă dintr-o stare de deprimare ce atinge intensități maxime. Strivit de tenebre, torturat de frici necontrolabile, protagonistul este supus descompunerii, fiind transformat într-un simplu obiect manevrat de un impostor – *răufăcătorul* autor – conștient că multe întâmplări îi scapă de sub control.

Dacă, în alte scrieri aparținând oniricului Dumitru Țepeneag, fuga se transformă invariabil într-o alunecare desfășurată pe o suprafață lucioasă, care anulează dorința subiectului de a se înălța, se poate observa că acest roman conturează o goană precipitată. Cu pardesiul descheiat, pulpanele fluturând, agitând un buchet de flori, protagonistul aleargă grăbit, terorizat de gândul că nu va ajunge la destinație. Ritmul său de mers, tot mai intensificat, antrenează și alți trecători, în afară de bătrânul din penitenciar, care se află în imposibilitatea de a-și pune în aplicare ideea eliberării prin evadare. Motivul central al textului pare a fi copilul care cântă la flaut, simbol al imaginilor ce revin și continuă textul, transformându-l într-un *joc* de oglinzi care dau senzația de stranie ameteală: „Micul cântăreț ținea flautul la gură, dar fără să scoată niciun sunet. Pe stradă trecu mai întâi un bătrân cu o valiză de lemn, vopsită în verde, apoi un bărbat tânăr care părea foarte grăbit. Și unbiciclist. Pe urmă, un copil care alerga cu o servietă sub un brat și un buchet de flori în celălalt. Apoi nimic. După câțva timp trecu un tanc”⁷.

Tema romanului poate fi discutată în relație cu evenimentele trăite de autorul însuși, fuga desemnând „conștiința ratării, a eșecurilor repetate (cum specifică eroul: «am pierdut atâtea trenuri»)»⁸, iar apelul la paradoxurile lui Zenon sprijină goana utopică după ideal a omului. Eșecul capătă astfel semnificații ample: nici Ahile nu este capabil să ajungă broasca țestoasă, dar nici personajul romanului nu va putea atinge ceea ce și-a propus. Gestica bucătarului din tren pe nume Pamfile, ce călătorește alături de narator, vine să întărească ideea unei lumi care își pierde scopul. Acțiunile povestite sunt transpuse în imagini vizuale ce susțin ideea imposibilității de a comunica, chiar dacă actanții vorbesc continuu pentru a-și umple timpul: „Pamfile își aprinse altă țigară și povesti mai departe, însoindu-și vorbele de nenumărate gesture și strâmbături menite, desigur, să aducă faptelor narate acea nuanță indicibilă care altfel s-ar pierde și ar fi păcat – nu-i așa? –, controlorul dădea atent din cap, i se îngroșaseră venele de la gât, pumnul i se încleștase pe mânerul unei tigăi”⁹.

Se produce o dislocare a realului, întrucât naratorul-personaj se privește alergând desculț, trece pe lângă același biciclist de care se ciocnește, traversează grădini botanice în care frunzele copacilor stăteau încremenite: „Se află, de fapt, în realitatea «reală», ascunsă, dar nu ermetică, deschisă revelației, așteptând provocatoare să fie dezvăluită, dar sustrăgându-se mereu, ca într-un joc zeiesc de-a v-ați ascunselea”¹⁰. Dacă, în incipitul romanului, subiecții par atinși de un real dinamism, cu fiecare nouă repunere în mișcare ei își încetinesc mersul, chiar dacă trebuie să străbată unități spațiale care îi conduc spre un labirint din care nu reușesc să scape. Labirintul exterior transformă fiecare mulțime într-un ins: femeile devin o singură ființă ce duce agale o

⁷ Dumitru Țepeneag, *Zadarnică e arta fugii*. Ediția a II-a revăzută, însoțită de un dosar de receptare critică, Prefață de Nicolae Bârna, București, Editura Art, 2007, pp. 155–156.

⁸ Nicolae Oprea, „Dumitru Țepeneag și literatura onirică”, în *Opera și autorul*, București, Editura Paralela 45, 2001, pp. 92–93.

⁹ Dumitru Țepeneag, *Zadarnică e arta fugii*, loc. cit., p. 128.

¹⁰ Marian Victor Buciu, *Țepeneag între onirism, textualism, postmodernism*, Craiova, Editura Aius, 1998, p. 25.

sacoșă, biciclistul cu tricou vărgat și joben (îmbrăcăminte total inadecvată) pedalează continuu, având pești într-o plasă. Compartimentul de tren, interiorul unui autobuz, celula unei pușcării creionează același spațiu angoasant în care mintea celui care fuge experimentează noi trăiri, resimte alte senzații, reînviind amintiri trăite cândva.

Universul cotidian asuprește individul care se simte ca într-o carceră, din care nu se poate salva, deși fuge ca o modalitate prin care să-și depășească condiția dată de acel Creator necunoscut, însă simțit. În drumul său către gară, naratorul se izbește de oameni necunoscuți, dar asemănători, observă locuri în care totul se desfășoară după regulile similarității, imaginile sunt transpuse într-o formă succesivă. Urmărit de un destin necruțător, eroul romanului se află într-o continuă stare de agitație pentru a ajunge unde trebuie să-și aștepte ființa îndrăgită, dar pare să nu-l mai intereseze dacă va reuși să înlăture din drumul său toate elementele care îl țin pe loc. Idealul său insignifiant schițează un om pus să privească un univers în dărâmare, un osândit pe viață să nu poată interveni sub nicio formă pentru a schimba fața unei realități tenebros-terifiante.

Lumea este pătrunsă de indiferență și încremenire, alergarea permanentă și rotitoare a ființelor umane se derulează în virtutea unei inerții, deoarece oamenii par dinamizați de o dorință impusă: „Filmate din unghiuri diferite cu viteze variabile, scenele și personajele sunt studiate în detaliu și urmărite în mișcare, deformate spre oniric și absurd, cu ștergerea deosebirilor dintre realitate și aparență”¹¹. Aceste marionete trăiesc o existență haotică într-un univers labirintic, în care fiecare loc poate conduse spre un centru sau spre altul, la care se poate ajunge în moduri diverse. Parcurgerea acestei unități spațiale este îngreunată de modul în care se schimbă structura dintr-un moment în altul: „extensibil la infinit, nu are nici exterior, nici interior”¹². Fragmentele narrative cu scop iterativ se constituie într-un motiv central al alergării insului care locuiește *nicăieri*, trăiește sub teroarea infernului citadin și se refugiază în somnul narcotic. Experiențele cotidiene se circumscriu unui firesc al banalului, dar și al firescului, fiind un tablou jucăuș al imaginilor repetitive la anumite intervale.

Este clar că pretextul narativ a fost reprezentat de un coșmar obișnuit, în care se aleargă după un autobuz pentru a ajunge la timp în gară sau se scrie un roman în stare de trezie, iar totul pare coordonat de către altcineva. Se cristalizează visul unui om de a se elibera din infernul comunist, de a se elibera dintr-o societate care te urmărește pentru a te anula ca ființa umană, transformându-te într-un simplu număr. Această încercare de evadare se dovedește a fi una iluzorie, dar individul își continuă nestingherit traseul, mereu același, plin de obstacole, întotdeauna altele, greu de depășit. Fiecare personaj, orice obiect, acțiunile propriu-zise se repetă, cu mici modificări, sunt permutate cu ingeniozitate după o schemă oarecum muzicală bine pusă la punct. Tehnica narativă combină evenimente, oameni, situații dintre cele mai diverse, construind un vârtej metaforic ce ilustrează o lume încremenită în propriile nemulțumiri.

Se conturează ideea unei lumi infinite formate din mai multe rețele spațiale, cu centrul pretutindeni și circumferința niciunde, potrivit celebrei aserțiuni a lui Blaise Pascal, greu recognoscibilă de prizonierii unei existențe zadarnice. Omul, în ipostaza hoinarului, trăiește în acest univers misterios și labirintic, fiind determinat să-și construiască o altă mască, să joace un alt rol, însă pe aceeași scenă care își schimbă doar decorul. Alergătura zbuciumată se petrece într-un spațiu *încremenit*, din care se iese și în care se intră din dorința de a poposi pe un alt tărâm, personajul masculine fiind însoțit de sunetul unui flaut care „continuă, fără încetare, aceeași și aceeași melodie, reluată mereu de la capăt și cântată cu atâta convingere că, iată,

¹¹ *Ibidem*, p. 139.

¹² Umberto Eco, *De la arbore spre labirint. Studii istorice despre semn și interpretare* (traducere românească de Ștefania Mincu), Iași, Polirom, 2009, p. 50.

șoferul împietrește cu brațul ridicat, femeile rămân imobile și ele, de pe lama cuțitului picură, acompaniind flautul, stropi mici de sânge”¹³.

Simbolurile – forme ale (i)limitatului

Țesătura de motive susține caracterul oniric al romanului, dacă ne referim mai ales la simbolul *peștelui*, care se regăsește aproape peste tot: în portbagajul celui care merge pe bicicletă, în sacoșa femeii din autobuz sau a bărbatului din tren, în bucătăria Mariei sau chiar pe cer. Omniprezența peștilor antrenează nenumărate semnificații de ordin mitologic, pe care însă autorul reușește să le îmbrace sub o formă absurdă, ilustrând existența grotescă devenită lege a spațiului oniric. Astfel, prozatorul recuperează prin simbolul peștelui transparența și limpezimea apei, forța regenerării, capacitatea de a transgresa limitele (auto)impuse: „apa este stăpâna limbajului fluid, a limbajului fără contraste, a limbajului continuu, a limbajului care mlădiază ritmul și conferă o materie uniformă unor ritmuri diferite”¹⁴. Lumea privește cu nesăț la un pește abandonat pe trotuar, luminile unui oraș se validează ca pești de aur, peștii lungi trec razant pe deasupra arborilor, naratorul însuși se duce la un congres de ihtiologie. Aceste „prezențe transalegorice și trans-simbolice”¹⁵ se metamorfozează continuu, anulând granița dintre viață și moarte, totul devenind ambiguu și reversibil. Personajele își pierd identitatea, se contopesc cu peștii protectori care devin hrană în această lume obsesiv-normală: „Rareori, câte un biciclist pedalând lent pe lângă trotuar, atât de lent încât îl puteai cerceta pe îndelete cu privirea. Îi studia mai întâi, din profil, chipul brutal, ars de soare, trupul mușchiulos sub maioul asudat și prăfuit, pantaloni de doc și sandale, apoi îl vedea din spate: bicicleta avea portbagaj, unde mai totdeauna se aflau o pâine și câțiva pești”¹⁶.

Din simbolismul peștelui se păstrează totuși valența erotică, ca semn al fertilității, întrucât protagonistul se confesează, spunând că prietena lui a dat naștere unui pește de patru kilograme. Peștele poate traversa strada sau poate fi înfășat asemenea unui copil, imagini cu o vădită funcție parodică: „Era un pește mare cât un prunc, țăranul îl privi cu duioșie, apoi îl înveli iar în cârpele acelea soioase și-l puse la loc”¹⁷. Există elemente care se circumscriu mitului christic precum pâinea, trandafirul sau numele celor două personaje feminine (Maria și Magda), iar imaginea Mântuitorului corespunde aceluiași pește. Totul înfățișează absurdul infiltrat în viața cotidiană, călătorii fiind niște paiate care străbat fără scop un spațiu al derizoriului: „Era o femeie cumsecade, se întorcea probabil de la cumpărături, avea o plasă cu cinci pești, cred că lini sau șalăi, și trei pâini, trei franzele”¹⁸. Treptat, peștele – prieten sau cel care constituie o sursă de hrană demonstrează un timp al insolitului și totodată al nemărginirii.

Pe de altă parte, peștele este urmărit de vultur, un simbol al eliberării, al puterii, al dorinței de cunoaștere totală, parcurgând spații nemăsurate. În acest spațiu labirintic la suprafață, vulturul, „ființa incomunicantă”¹⁹, devine o figură recurentă în proza lui Dumitru Țepeneag, pentru a reprezenta puterea atroce, supunerea sau constrângerea și chiar manipularea într-o societate supusă unor reguli alienante. De asemenea, păsările atrag toate privirile trecătorilor, toate gândurile se îndreaptă spre cer, întrucât vin de la capătul lumii și ascund întotdeauna un

¹³ Dumitru Țepeneag, *Zadarnică e arta fugii*, loc. cit., p. 133.

¹⁴ Gaston Bachelard, *Apa și visele. Eseu despre imaginația materiei* (traducere de Irina Mavrodin), București, Editura Univers, 1995, p. 209.

¹⁵ Marian Victor Buciu, *Dumitru Țepeneag, originalul onirograf*, București, Editura Ideea Europeană, 2013, p. 104.

¹⁶ Dumitru Țepeneag, *Zadarnică e arta fugii*, loc. cit., p. 33.

¹⁷ *Ibidem*, p. 75.

¹⁸ *Ibidem*, p. 49.

¹⁹ *Ibidem*, p. 87.

mister: lumea e lipsită de sens, iar oamenii sunt ființe caraghioase. Reîntoarcerea acestor zburătoare din alte țărâuri este așteptată, ele însuflețesc orașul lipsit de viață, alungă monotonia cotidiană, desi ivirea lor pare să înghețe destinul tragic al oamenilor.

Agresivitatea îi este caracteristică, în proza lui Dumitru Țepeneag, vulturului *cu pește în gheare*, o prezență celestă ce simbolizează delirul ascensional și crește fantastic, invadând spațiul și deformându-se la infinit. La început, doar lovește cu ciocul sau părăsește colivia, apoi se transformă într-un monstru care înghite totul, care privește cu asprimea unui judecător lumea debusolată și împietrită de ratare și însingurare. Deși rămâne o înfățișare ispititoare, totuși vulturul cu aripi de un albastru ciudat împrăștie o liniște totală, predominant stranie, într-o lume imprevizibilă, în care oamenii capătă o identitate incertă. Și porcul este un motiv recurent în creația lui Dumitru Țepeneag, un animal lipsit de semnul purității, în corpul căruia s-ar afla forțe oculte: „Nu-l văzu nici când se opri în fața unei curți, unde un șofer tăia porcul, ajutat sau numai privit de trei femei în rochii lungi de mătase, nici când fu cât pe-acți să se împiedice de-o javră de câine care fășnise pe lângă un gard. Pe urmă o luă la fugă, autobuzul era deja în stație, n-avea cum să-l mai prindă”²⁰.

Discursul narativ se croiește pe o schemă a cotidianului, în care personajele sunt surprinse în existența lor sordidă, iar suprapunerile de identități și acțiunile identice cu mișcările celorlalți îi transformă în ființe fără personalitate sau voință proprie. Realitatea descompune barierele ficțiunii și se inserează în text, lumea întreagă traversând o criză ce ascunde, în fapt, o dramă a interiorității asediate de amintirile trecutului pe care scriitorul încearcă să le recupereze prin creație: „În literatura mea, găsiți tot felul de elemente din realitate (erotice, polițiste), dar fie sunt parodiate, fie sunt derealizate”²¹. Imaginile din copilărie au rămas fixate în subconștientul povestitorului matur ca niște tablouri vizate sau formate pe loc, părți integrante ale unui ansamblu creionat din faptele mișcătoare și gesturile izolate ale existenței umane. Pe fondul unei muzici parcă dătătoare de speranță, dar acordată la viața ambiguă și tristă, personajele fantomatice se zbat între fugă și zbor, așteptând un gest salvator.

Totul se transformă într-un *spectacol de circ* prin aglomerarea unor scene aparent dinamice desfășurate în spații clausturate, din care naratorul și personajele vor ieși sau vor rămâne prizonieri, decorul citadin susținând absurdul existenței și imposibilitatea evadării. Protagonistul este mereu pe picior de plecare, fie cu autobuzul sau cu trenul, fie pe jos pe stradă, dar se întoarce negreșit în același punct, conturând o dramă a neputinței și a comunicării: „cuvintele sunt din ce în ce mai uzate, nu mai poți face mare brânză cu ele”²². Labirintul interior se identifică cu singurătatea personajelor incapabile să depășească probele presărate la tot pasul, rătăcind continuu pe traseele unei existențe aride. Ambiguitatea se asociază cu imprevizibilul care tinde să devină previzibil, insul fiind determinat să se învârtă într-un cerc fără nicio soluție de ieșire din pricina propriei memorii, care îl împiedică să evolueze.

Eroul dezorientat nu este decât un obiect mișcător într-un univers supus încremenirii, ce își strigă spaimile într-un mod inedit, printr-o fugă continuă, încetinită de o singurătate absolută: „Așadar, totul se întâmplă, în plan imaginar, într-o suprarealitate analogă celei onirice”²³. Singurul reper în acest context amenințător pare a fi memoria, ce scoate la lumină întâmplări

²⁰ *Ibidem*, p. 113.

²¹ Dumitru Țepeneag, *Clepsidra răsturnată. Dialog cu Ion Simuț*, urmate de o Addenda, București, Paralela 45, 2003, p. 48.

²² *Idem*, *Zadarnică e arta fugii*, loc. cit., p. 49.

²³ Ovidiu Morar, „Proza onirică. Dumitru Țepeneag”, în *Suprarealismul românesc*, București, Editura Tracus Arte, 2014, p. 529.

trăite cândva, poate în copilărie, reliefate prin imaginea simbolică a unui bătrân, identificat de critica literară cu tatăl autorului. Acest om în vârstă parcurge tot un drum sinuos, dar, de la închisoare spre gară, a supraviețuit unei experiențe carcerale întocmai ca tatăl autorului, iar naratorul s-a întâlnit cu părintele său, așa cum reiese din confesiunea făcută taxatoarei din autobuz. Reîntoarcerea la mitul copilăriei ascunde o traumă a scriitorului matur, care nu crede că viața este un vis, dar elimină din minte evenimentele tulburătoare petrecute într-un sistem totalitar: „El nu este un prizonier pornit într-o lungă călătorie, ci un refugiat dincoace de orice spațiu real, un prizonier stăpân al propriei sale conștiințe libere”²⁴.

Arhitectura romanescă se sprijină pe stranietatea ei definitorie, pe ingeniozitatea formală și pe originalitatea textului însuși centrat asupra unei realități concrete, înfățișate de la amănunte până la efectul de ansamblu. Muzica produsă de flautul copilului însoțește fiecare microsubiect al romanului focalizat pe același element referențial, invocat explicit în titlu: *arta fugii*. Tehnica experimentată de autor este specifică Noului Roman Francez prin înlănțuirea unor scene narative care se repetă obsesiv, suferind modificări de perspectivă narativă, de ordin faptic sau descriptiv. Liantul dintre aceste tablouri de sine stătătoare este realizat de existența unor obiecte cu valențe simbolice, de informațiile inserate cu măiestrie în text, referitoare la tehnica scrisului, proprie unui creator lucid. Finalul închis nu reprezintă o rezolvare a conflictului, întrucât acesta nu există, ci o închidere a textului în sine însuși, iar fiecare cititor va descoperi o narațiune în care realul și imaginarul, dinamicul și staticul, libertatea și limitarea nu mai constituie elemente contradictorii.

Concluzii

Caracterul oniric al acestei scrieri este demonstrat prin prezentarea ideilor sub o formă concretă, comprimarea și dislocarea lor, existența elementelor picturale care oferă narațiunii o doză sigură de plasticitate, aspectul muzical al structurii textuale. Totuși, nu se validează drept un text conceput urmând regulile onirice, însă trecerea din realitate în vis, apoi spre coșmar se realizează pe nesimțite ca într-un joc știut doar de mânuitorul suprem. Actanții ajung în imposibilitatea de a înainta, deși depun eforturi nebănuite de a atinge o anumită țintă, dar mișcarea lor este sortită deznădejdi. Piedicile care îi determină să piardă această cursă contra cronometru sunt atât de reale, încât cei care trăiesc acest coșmar se dovedesc neputincioși, osândiți și totodată agitați. Jocul uman ascunde adevăruri periculoase filtrate de conștiința lucidă a naratorului-autor, care nu poate să iasă din labirintul textual, neluminat de firul conducător al realului.

Romanul lui Dumitru Țepeneag propune lectorului o arhitectură savantă, în care accentual cade pe mijloacele de expresie ca o modalitate specifică *antiromanului* de a se întorce către sine. Lectorul este invitat într-o suprarealitate de tip oniric în care decupajele de text îl obligă la reveniri și stagnări, deoarece timpul și spațiul devin mărturii ale unui suflet tulburat de experiențele traversate. Nucleele narative ascund numeroase viziuni halucinatorii devenite aluzii la regimul totalitar, fiind percepute ca elemente de subversivitate: „Miza acestui fel de literatură e foarte mare, scopul ei foarte ambițios: descifrarea misterului ultim al existenței”²⁵. Caracterul de *operă deschisă* trimite la postulatul de esență textualistă al lui Roland Barthes care admite rolul fundamental al cititorului în cadrul unui text. Personajele poartă măști, se învârt într-un spațiu de existență anulator, devin proiecții ale autorului, care transformă scriitura într-o aventură a reflectării propriilor obsesii și tenebre. Într-un timp al nehotărârii și al suspiciunii, existența

²⁴ Marian Victor Buciu, *Patul lui Onir*, în revista „Ramuri”, nr. 1, ianuarie 1993, p. 4.

²⁵ Nicolae Bârna, *Țepeneag. Introducere într-o lume de hârtie*, București, Editura Albatros, 1998, p. 28.

insului cade în platitudine, iar fuga acestuia accentuează ideea unui destin implacabil, fiind o încercare eșuată de a se regăsi în fragmentarismul vieții.

BIBLIOGRAPHY

- Bachelard, Gaston, *Apa și visele. Eseu despre imaginația materiei* (traducere de Irina Mavrodin), București, Editura Univers, 1995
- Bârna, Nicolae, *Țepeneag. Introducere într-o lume de hârtie*, București, Editura Albatros, 1998
- Buciu, Marian Victor, *Dumitru Țepeneag, originalul onirograf*, București, Editura Ideea Europeană, 2013
- Buciu, Marian Victor, *Patul lui Onir*, în revista „Ramuri”, nr. 1, ianuarie 1993
- Buciu, Marian Victor, *Țepeneag între onirism, textualism, postmodernism*, Craiova, Editura Aius, 1998
- Dimisianu, G., „D. Țepeneag: Frig”, în *Prozatori de azi*, București, Editura Cartea Românească, 1970, pp. 147–150
- Dimov, Leonid; Țepeneag, Dumitru, *Onirismul estetic. Antologie de texte teoretice, interpretări critice și prefață de Marian Victor Buciu*, București, Editura Curtea Veche, 2007
- Eco, Umberto, *De la arbore spre labirint. Studii istorice despre semn și interpretare* (traducere românească de Ștefania Mincu), Iași, Polirom, 2009
- Morar, Ovidiu, „Proza onirică. Dumitru Țepeneag”, în *Suprarealismul românesc*, București, Editura Tracus Arte, 2014, pp. 520–530
- Oprea, Nicolae, „Dumitru Țepeneag și literatura onirică”, în *Opera și autorul*, București, Editura Paralela 45, 2001, pp. 81–98
- Simuț, Ion, *Dumitru Țepeneag și rebeliunea onirică*, în „Familia”, volumul 33, nr. 4, aprilie 1997
- Țepeneag, Dumitru, *Clepsidra răsturnată. Dialog cu Ion Simuț*, urmate de o Addenda, București, Paralela 45, 2003
- Țepeneag, Dumitru, *Un român la Paris. Pagini de jurnal*, Cluj, Editura Dacia, 1993
- Țepeneag, Dumitru, *Zadarnică e arta fugii*. Ediția a II-a revăzută, însoțită de un dosar de receptare critică, Prefață de Nicolae Bârna, București, Editura Art, 2007

A NARRATIVE ANALYSIS OF ONCOLOGICAL NUTRITION TEXT

Oana Atomei

Phd. Student, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: Most non-literary texts discussing cancer may contain narrative elements and can be evaluated as narratives. We analyzed an educational nutrition brochure for patients with cancer. The narrative analysis can identify certain discourse perspectives and values. We identified some characteristics of narrative writing, including themes, characters and events. The narrator is the health professional (the voice of medical science), the main character (the hero) is the oncology patient, the bad character is cancer, and helper and donor characters are the doctor and dietician, diet and food nutrients. Sometimes cancer means fight for life. The human body can be seen as both a character and a narrative space.

Keywords: narrative analysis, nutrition, medical discourse, brochure, cancer

Introducere

Narațiunea implică interpretare, valori și intenții umane. Prin analiza narativă a unui text se evaluează conținutul (ceea ce se întâmplă) și forma discursului (modul de prezentare). Această lucrare prezintă analiza narativă a unui text informativ de nutriție dintr-o broșură care se adresează persoanelor bolnave de cancer. Obiectivul studiului este identificarea anumitor elemente narative, precum teme, timp și spațiu, narator, personaje și acțiuni, care să arate că un text nonliterar referitor la cancer poate fi analizat ca o narațiune.

Context teoretic

În mod tradițional, textele narative sunt definite ca fiind de natură literară și poetică, „dar dacă structuralismul a transformat studiul poeziei, atunci a revoluționat și studiul narațiunii, a creat o nouă naratologie a științei” (Eagleton, 1996:90). Această abordare a discursului fictiv sau poetic pare provocatoare dacă ne gândim că multe texte nonliterare ar putea fi evaluate ca narațiuni și analizate prin metode narative. Când sunt folosite ca sursă de analiză narativă, textele științifice oferă multe avantaje deoarece apar dintr-un anumit context și, în același timp, conțin informații despre context. Guba și Lincoln (1982) remarcă faptul că textele științifice sunt "o resursă stabilă, bogată și plină de satisfacții" (p. 232).

Urmărind conceptul clasic de narațiune, Lucaites și Condit (1985) identifică trei funcții care pot fi combinate în discursul științific: funcția poetică (de încântare a receptorului), funcția dialectică (de instruire a publicului și de prezentare a adevărilor) și funcția retorică (de persuadare în scopul atingerii interesului sau exercitării puterii). Din această perspectivă, putem descrie discursul medical ca o combinație între dialectică (instrucție) și retorică (interesul sau puterea de a acționa).

Beneficiile analizei narative în medicină încep să fie recunoscute de practicieni și cercetători interesați de probleme de sănătate. Textele literare se pot utiliza ca instrument didactic de sensibilizare a studenților medici. Kleinman (1988) analizează ceea ce el numește *narațiunea bolii* și constată că boala are mai multe tipuri de semnificație: convențională (simptomul ca handicap sau suferință), culturală, socială și personală. Hawkins (1984) compară

două patografii (autobiografii ale bolii) pentru a evalua modul în care persoanele interpretează evenimentele și procesele pe care le întâmpină în timpul unei boli.

Corpus și abordare metodologică

Am analizat un text informativ dintr-o broșură intitulată *Nutriția pacientului oncologic* elaborată de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca în colaborare cu Societatea Română de Cancer. Analiza acestui text relevă o narațiune care are în vizor persoanele bolnave de cancer. Pentru fiecare dimensiune a narațiunii (teme, spațiu, narator, personaje, evenimente) ne-am propus să răspundem la câteva întrebări specifice: Cine este naratorul textului? Cui se adresează textul? Receptorul este prezent în text? Participă la acțiune? Care sunt temele textului? Ce personaje domină în discurs? Sunt prezente personaje non-umane? Cum acționează personajele? Unde se petrec evenimentele? Ce acțiuni sunt evidente în narațiune? Ce relații cauză-efect se stabilesc?

Analiza narativă a textului de nutriție oncologică

Analiza narativă a elementelor unui text poate identifica anumite perspective și valori ale discursului. Pentru aceasta am luat în considerare caracteristicile esențiale ale unei narațiuni, inclusiv teme, evenimente și relația narator-personaj.

Patru **teme** apar în textul analizat: beneficiile nutriției echilibrate în timpul tratamentului pentru cancer, măsurile dietetice pentru contracararea efectelor adverse ale acestuia, dieta după terminarea tratamentului și adoptarea unui stil de viață activ.

Narațiunea analizată este cuprinsă într-un text medical de popularizare scris sub autoritatea medicală a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca. Această instituție deține funcții bine determinate în lumea medicală. Deci, discursul medical abordat este, în esență, același. Vocile științei medicale sunt unificate în cadrul unor asemenea instituții. Așadar, **naratorul** poate fi un profesionist în domeniul sănătății, care deține un punct de vedere omniscient ca parte a instituției unde activează. Din această perspectivă, naratorul vorbește dintr-un unghi avantajos în care toate aspectele legate de experiența în oncologie se află în întreaga sa viziune și expertiză.

În cancer, indicii temporali narativi au legătură cu stadiul bolii (incipient, avansat, recidivă). Aceștia nu sunt prezenți în textul analizat deoarece recomandările nutriționale din broșură pot fi respectate și adaptate în funcție de starea pacientului. **Spațiul** unde se identifică diagnosticul și se face tratamentul este, de fapt, întregul corp al pacientului. În narațiune, organismul devine câmpul de luptă în războiul dintre medic și cancer. În general, imaginea fizică a corpului este exprimată prin sugestie. De-a lungul narațiunii, organismul este privit în relație cu dieta, tratamentul și cancerul. În acest sens, corpul pacientului este locul pentru cele mai multe forme de acțiune narativă. Organismul este cel care *”tolerează alimentele și asimilează nutrienții”*. El are nevoie de surse de energie, de *”o bună hidratare”* și de antioxidanți *”cu rol în neutralizarea radicalilor liberi, prevenind astfel distrugerea celulelor normale”*. De asemenea, organismul simte durere și poate avea nevoie de tratament pentru a o controla. Tot el este ținta tratamentelor sistemice, cum ar fi chimioterapia și radioterapia. Cu aceste intervenții, atât interiorul, cât și exteriorul corpului devin localizări ale evenimentelor din narațiune. Precum boala în sine, tratamentul împotriva cancerului afectează corpul până la nivel celular. Procedurile terapeuticeucid celulele canceroase, îndepărtează țesutul bolnav, dăunează celulelor sănătoase și provoacă efecte secundare neplăcute pentru pacient.

Narațiunea este adresată în special persoanelor care au fost diagnosticate cu cancer. **Receptorii**, pacienții oncologici și cei din grupele de risc, participă la narațiune având rol de **personaj principal** descris în detaliu în cadrul discursului. În textul analizat, personajul principal este identificat în mod diferit ca *dumneavoastră*, *pacientul* și *persoana*. Alte personaje

semnificative în narațiune sunt *cancerul, organismul (corpul), medicul și dieteticianul, dieta, nutriția, nutrienții, alimentația echilibrată și alimentele*. Mai puțin frecvente sunt *chimioterapia și radioterapia*. Imaginea de ansamblu a distribuției personajelor împreună cu rolul lor într-o narațiune despre cancer poate fi redată astfel: personajul principal (eroul) este pacientul oncologic, personajul negativ este cancerul, iar personajele adjuvante și donatoare sunt organismul propriu, membrii echipei medicale multidisciplinare, tratamentul, dieta, tehnologia medicală, partenerul, familia, prietenii, voluntarii și alții.

În textul analizat, pacientul-erou participă la narațiune prin mărcile subiectivității (pronume și verbe la persoana a II-a singular) care îi trădează prezența: *dumneavoastră, vă, ați fost diagnosticat, să păstrați, să mențineți, să tolerați, să scădeți, să vă reveniți, să faceți, faceți, să aveți, aveți, să-ți refaci, consumați, puteți, vorbiți, luați, vă simțiți, folosiți, beți, luați, curățați, spălați-vă, clătiți-vă, preparați, includeți, mergeți, mestecați, adăugați, evitați, alegeți, sorbiți, reveniți, optați, gătiți, pasați, amestecați, nu uitați să consumați, limitați, reluați-vă, adresați-vă, vorbiți, fiți atent, începeți, creșteți, mănâncă, (nu) poți, nu aștepta să-ți fie foame, te simți, nu te îngrijora, folosește, spune, bea, tău și să profiți*.

Cancerul este **personajul negativ** întrucât este prea înspăimântător și complex. Cancerul este adesea vindecabil sau cel puțin controlabil și cronic, mai degrabă decât fatal. Cancerul înseamnă lupta pentru viață, căci corpul resimte modificări interne și externe. Din perspectivă nutrițională se poate interveni în situațiile în care apar modificări precum pierderea poftei de mâncare, tulburări de tranzit intestinal, schimbarea gustului și a mirosului, dureri în gât sau de gură și dificultăți de înghițire.

Pacientul din narațiunea analizată are drepturi și responsabilități și, cel mai important, nu este singur. Este încurajat să aibă încredere în medic și dietetician, care îndeplinesc rolul de **personaje adjuvante și donatoare**. Este implicat în deciziile privind conduita terapeutică nutrițională și, dacă este cazul, este invitat să adreseze întrebări:

„*Vorbiți cu echipa medicală cu privire la orice suplimente alimentare pe care le luați.*”
(p. 6)

„*Adresați-vă medicului sau dieteticianului pentru sfaturi detaliate legate de alimentație.*”
(p. 12)

„*Adresați-vă medicului sau dieteticianului pentru mai multe sfaturi cu privire la alimentația în timpul și după terminarea tratamentului oncologic.*” (p. 13)

Scopul principal al tratamentului este vindecarea cancerului. Scopul secundar este controlul pe termen lung al bolii. Tratamentele specifice includ chimioterapia, radioterapia și alte proceduri, iar recomandările nutriționale pot contracara efectele negative ale acestora. Toate acestea pot fi considerate, de asemenea, personaje adjuvante și donatoare pentru pacientul aflat în lupta cu cancerul:

„*O alimentație echilibrată înseamnă consumul de alimente variate pentru a beneficia de toți nutrienții care ajută în lupta împotriva cancerului.*” (p. 3)

„*Antioxidanții includ vitaminele A, C și E, seleniu și zinc și câteva enzime cu rol în neutralizarea radicalilor liberi, prevenind astfel distrugerea celulelor normale.*” (p. 4)

„*În ceea ce privește aportul de antioxidanți, experții recomandă consumul crescut de legume și fructe ca și surse naturale, ușor asimilabile de antioxidanți și evitarea dozelor mari de suplimente, mai ales în timpul radio-chimioterapiei. [...] Vitamina E blochează formarea de cancer și poate reduce mărimea unor tumori. [...] Vitamina C protejează celulele de daunele radicalilor liberi. [...] Seleniul este un mineral care ajută la protejarea celulelor de radicalii liberi, reglează funcția tiroidiană și joacă un rol important în sistemul imunitar. [...] Zincul*

îmbunătățește activitatea enzimelor în organism, ajută la vindecarea rănilor și îmbunătățește gustul și mirosul.” (p. 5)

Evenimentele narațiunii analizate se referă la schimbările în alimentație și în activitatea zilnică a pacientului oncologic. Sunt recomandate alimentația echilibrată, măsuri speciale pentru evitarea infecțiilor și adoptarea unui stil de viață activ după terminarea tratamentului. De asemenea, cele mai evidente evenimente pot fi considerate reacțiile adverse resimțite de pacient ca urmare a **relației cauză-efect** ce se stabilește între metodele de tratament pentru cancer și problemele de alimentație pe care acestea le creează. Cele mai întâlnite efecte adverse care au legătură cu alimentația sunt: *pierderea apetitului, schimbarea gustului și a mirosului, diareea, constipația, uscăciunea gurii, greață și vărsături, dureri în gât sau de gură și dificultăți de înghițire*. Pentru fiecare dintre aceste efecte adverse sunt enumerate recomandări specifice care îl ajută pe pacient să gestioneze mai bine problemele legate de boală.

Concluzii

Majoritatea textelor nonliterare referitoare la cancer pot conține elemente narative. Pentru realizarea studiului, textul a fost selectat să răspundă la întrebarea *Cum tratează discursul medical nutriția în cancer?* Pe baza analizei unor caracteristici narativeamidentificatvalori și ipoteze subiacente încorporate într-o metanarațiune. Analiza narativă a textului informativ *Nutriția pacientului oncologic* dezvăluie un discurs medical de popularizare marcat de elemente narative majore: teme, spațiu narativ, narator, personaje, evenimente și relații cauzale. Ideea esențială a textului este următoarea: cancerul poate fi controlat prin tratament și dietă corespunzătoare. Această boală este descrisă indirect ca o afecțiune cronică obișnuită care afectează stilul de viață și activitățile pacientului, însă în centrul atenției este nutriția în timpul tratamentului oncologic și după terminarea acestuia.

BIBLIOGRAPHY

Eagleton, Terry. 1996. *Literary theory: an introduction*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Guba, Egon G., Lincoln, Yvonna S. 1982. *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approaches*. San Francisco: Jossey-Bass Inc Pub.

Hawkins, Anne. 1984. *Two Pathographies: A Study in Illness and Literature*. *Journal of Medicine and Philosophy*, 9(3):231-252.

Kleinman, Arthur. 1988. *The Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition*. New York: Basic Books.

Lucaites, John Louis, Condit, Celeste Michelle. 1985. *Re-Constructing Narrative Theory: A Functional Perspective*. *Journal of Communication*, 35(4):90-108.

Societatea Română de Cancer. *Nutriția pacientului oncologic*. broșură accesată la 20.09.2018, disponibilă la adresa <http://www.iocn.ro/PENTRU-PACIENTI/Ghiduri-si-Brosuri/Brosuri-in-colaborare-cu-Societatea-Romana-de-cancer--eID772.html>

MYTH AND TRADITION IN ION AGÂRBICEANU'S WORK

Ioana Nadia Dat

PhD. Student, University of Oradea

Abstract: Ion Agârbiceanu was born in an archaic space in which tradition is religiously followed and his work materialized itself into more than eighty volumes. Ion Agârbiceanu's work favours on one hand the portrayal of archaic Romanian aspects, of traditions and popular unwritten laws, and on the other hand, it depicts the rather forced permeation of the city civilization and industry into the village environment, which attempts to destroy the ancestral way of life. Through all his work, Ion Agârbiceanu affiliates himself easily with the traditional line by revealing the respect for tradition and by promoting the national specificity.

Keywords: myth, tradition, folklore, mystery, rural

Ion Agârbiceanu was born in an archaic space where local customs and traditions were religiously followed, an aspect later to be reflected in his work which abounds in saps of tradition and national specificity. His family showed respect towards learning and in such a climate the valorization of folkloric sources was integrated as well. The school system helped to promote popular texts within the alluring atmosphere of traditions, Agârbiceanu himself attending primary school in the countryside.

According to folkloric selection, Ion Agârbiceanu's work includes more than eighty volumes. The greatest extent is represented by the beliefs of the so called "moți" or Romanians from the region of Apuseni Mountains also known as the Stone Land in the frightening apparition of the earth spirit: Vâlva băii or the Spirit of the Mines. There are numerous stories, short stories, sketches which present in detail: the collier's mental, his internal dramas, work accidents as well as the physical and moral poorness he lives in. The writer will not crumble people's beliefs, but instead, similarly to a confessor he will adopt the way of empathy always standing beside his peasant. To all these aspects mentioned above one can add details regarding space representation, man's approach to death and universe, true landmarks that outline the portrait of the Romanian from the region of Apuseni Mountains.

Ion Agârbiceanu's creation favours on one hand the portrayal of archaic Romanian aspects, of traditions and popular unwritten laws, and on the other hand, it depicts the rather forced permeation of the city civilization and industry into the village environment, which attempts to destroy the ancestral way of life; so his writing "performs in the directions of archaism and national ethnicity, of protective tradition intending to dissociate oneself from the combined aspects of existence such as: war, industrial civilization and the departure of the human beings from their own ancestral, biological and hereditary legacy."¹

Being strongly identified with the life of the Transylvanian Romanians, Ion Agârbiceanu creates a vivid monography of Transylvania which evokes the realities of a known world. The

¹ Mircea Popa, Ion Agârbiceanu- the story teller, in the volume Ion Agârbiceanu, Retrieved Stories, Cluj-Napoca, Edited edition and prefaced by Mircea Popa, Eikon Publishing House, 2011, p.8;

Transylvanian village lives authentically and the people guide themselves by uncompromising laws and rigour. Everything is overwhelmed by the popular tradition and past history. The village from his stories reveals a world of spectacle, ranging from extravaganza to degradation. Death is often met and it represents an implacable reality of this world.

Prose writer Ion Agârbiceanu turned to folklore, thus succeeding to depict archaic mentalities and spaces. In the novel entitled *The Ghoul*, which is a monumental image of rural life appear different customs, erotic rituals and rites of passage. Death, love, birth, baptism, harvest, crop, raising cattle, food preparation for various events, words going about the whole village by word of mouth, news spread with rural simplicity and naivety, the pleasing patois, the folk costume worn so gladly and with such naturalness- all of these together create an ample ethnographic fountain and even more true, they offer pages of rough life, not glossed over being absorbed right from its origins. In the novel we encounter traditions typical of a handicraft evening sitting, the bee of the youth and that of the married women. The death rite in Transylvania is generously depicted and described by the prosaist. The confession, the communion, the readying of the dead person for the burial (the closing of the eyes and the covering with a veil), the feast from the wake, the grieving, the asking for forgiveness, the tolling of the church bells, the way to the graveyard and the alms giving are described in detail by Ion Agârbiceanu. We encounter in his work the round dance seen as a bee rite as well as the round dance performed on Sundays or at the main holidays throughout the year.

The bee held in the house of the widow Nastasia “in Câmpşorului Street- the most respectable one in the village, because there lived the most important families”² proves that traditions and popular rites are strictly followed. The bee was organized in a big chamber with benches adorned with floral patterns, abed with pillows covered with weaved carpets, with walls full of glass painted icons and a gas lamp hanging from a beam. About twenty lads and lasses participated in a quilting bee and it was mandatory for them to maintain their seats. The participants’ laughter and yelling was accompanied by the sizzling sound of the spindle. The young men who had serious intentions regarding certain girls sat next to them and they talked and recounted in pairs. The moment the lad took the girl on his knees was a sign that they got along well and that they made a step towards marriage. The third step taken towards marriage within a quilting bee was the lad’s coming together with the girl in the passage hall where they stayed for a while only the two of them in the dark. The marriage depended on this meeting, and entering this room was not regarded as being dishonorable as long as it was done for the first and last time. Going into the passage of a peasant’s cottage together with a young man is an ancient ritual regarded as something natural although nobody knew what was happening there between the two young people. If the girl were to remain pregnant as a result of going into this room with the boy, the ritual was not acknowledged in case the intention to get married was missing and this was imposed by the girl’s parents and relatives.

In the novel *The Ghoul*, the life of the Transylvanian village, a superb fresco of a lost world flows similarly to a mountain brook, either smoothly and wispy or swirling. Ion Agârbiceanu presents in detail the main events in the lives of his peasants: the birth, the baptism and funeral. The news regarding the death of Moise a Mărgineanului is first announced to the village by the bells tolled by Ilarie, the bell ringer. There is a complete rite in terms of tolling the bells. If the first sound was that of the big bell, then everybody would know that an old person

2 Ion Agârbiceanu, *Works 12, Novels*, Minerva Publishing House, 1980, p.19;

had died. If the next sound was made by the middle-sized bell, then it was known that the dead person was a woman and in case it was followed by the big bell then it was announced that the dead person was a man. The sound produced by the small bell let all villagers know that a child had died. The deceased were dressed in their celebration clothes, laid down on a bench and later the wake was organized. At the wake people played cards, feasted and told tales of ghouls. In funeral rites the lament is also included and it was performed by old women. In his work the beliefs related to ghouls are to be met. Thus the following are mentioned: ghouls that could not find their peace until they were exhumed and had a sharpened pole stuck into their hearts, then there were the undead women who walked stark naked at night across the fields and spoiled the sowings or stole the milk from the cows in the stable, or the old women who were able to bind or unbind marriages. In each told story there were names of men and women included and these events truly happened once in the village. These told happenings had the role of enhancing the surrounding mystery. The lament performed at the wake is depicted in the short story called *The Pharaohs*, where the gypsy women express their grief caused by Rusalinda's death by means of their gypsy idiom.

Confession as depicted in Agârbiceanu's creation seems to be mandatory in rural Transylvania and it comes first in comparison to other major events in people's lives. When Moise was agonizing, Vasile, his son, ran to bring the priest to hear his father's confession. If somebody died without having their last confession, they were regarded as pagans. In the short story *The Gendarme* the confession made before the wedding ceremony is presented. Catarina Albu, although not accompanied by Dumitru Bogdan, went to church to confess before the wedding as requested by the ancient custom. The Sacrament of the Holy Unction is presented in Agarbiceanu's work and it is performed with the aim of bringing about healing and relief. This service is officiated in the house of Moise Mărgineanu for the alleviation of this soul but also in Veronica Roșu's house, a woman for whom nobody could find a cure. Her mother oscillates between the sacred and the profane, turning for help both to the priest and to spells in order to heal her daughter.

The short story *The Pharaohs* describes the wreath song. This song was sung by the gypsy people when returning from reaping. The reapers, men, women, lads, lasses after finishing reaping entwined an eared wreath in the shape of a cross and went to the host saying: "Master, master! Have the dinner ready well/ Because the wreath is coming,/ And do not sadden ./ Because its ears are big." ³Those standing at the gate to watch the suite sprinkled water towards the boy carrying the wreath as a sign of abundance. This lad was regarded as one of the foremost people in agriculture. In the same short story also appears the blacksmith's song in which the magic number seven is invoked, "Come on seven brothers", in order to bring about progress and to chase away the ghosts and the evil spirits with the help of the sounds made by the hammer.

The tradition of going from house to house to sing Christmas Carols is portrayed in the story *Grandma Iova*, where grandma teaches the children to sing carols. The youngest children are taught the shortest Christmas Carol: Two old people, / Come and feed the dogs,/ Because if they bite us,/ You will face the devil." ⁴The older children would laugh at hearing these lyrics but grandma encouraged her grandchildren to sing. The five children would go caroling on Christmas Eve under their grandmother's careful surveillance.

³ Ion Agârbiceanu, *Works 6 Stories and Short Stories*, Minerva Publishing House, 1971, p.286;

⁴ Ion Agârbiceanu, *Works 2, Sketches and Stories*, For Literature Publishing House, 1962, p.2;

Along the four years during which Agârbiceanu was a priest in Bucium Saşa (1906-1910) the young parson would get acquainted with the extremely hard life of the dwellers of the Stone land. Most of his short stories and stories emerged due to his pastoral experience, the writer being impressed by the suffering that marked the villagers' lives, which enkindled inside him feelings of compassion.

The characters taken from the peasantry have got an expressive and original drive representing larger than life figures. The people from the short story *Father Man* are hardworking, thrifty, enterprising and yet shaded by certain sadness. The reason is soon revealed by the narrator; for many years the village has had no priest despite the repeated attempts to bring a "shepherd" to solve their issues related to traditions and religious practices inherited from their elders. The people from the village become the laughing stock of the people from the surrounding villages and the belief that the place is cursed overwhelms the village even more. Mystery mantles the being of the character from the very beginning and provides the character with that seduction resulting from his disquietudes and unrests thus offering him an air of legend. The accounts emphasize the legendary dimension of the priest and nourish mystery, curiosity and interest. Firuța, Ioniță's daughter is entrapped by the seducing toils of father Man and becomes ill. She longs for the priest who receives the characteristics of the so called *Sburătorul*, an evil spirit tormenting girls and women. Popular beliefs interfere here, the presence of the folkloric character who steals young girls' hearts that end up earning for him. For the parson, the love for Firuța becomes a predestined thing, a love he cannot avoid.

In the short story *The Gendarme* the confession which is mandatory and necessary before the wedding ceremony appears. Catarina Albu according to ancient custom went to church to confess before the wedding although she was not accompanied by Dumitru Bogdan. The Sacrament of the Holy Unction is presented in Ion Agârbiceanu's creation and it is performed with the aim of bringing about healing and relief. In this short story appears an archaic character 'the village gossip' with a significant role on commenting the events. This collective character issues thoroughly argued suppositions provided by the unusual behavior of the stranger. This stranger can be regarded as being *Sburătorul*, the evil spirit from mythology tormenting girls and women. He inflames the hearts of young women and then disappears. The presence of the gendarme in the village disturbs the heart-ease of the villagers causing hustle and bustle and incertitude. He is endowed with evil powers, being able to mesmerize with his look women for whom there was no escape. Dumitru receives the characteristics of a wraith being considered by villagers as unclean and satanic. The demonic nature of Dumitru is amplified by the village gossip, always informed and imaginative which makes the character oscillate between wraith and *Zburător*.

The encounter between veronica and the gendarme is graphically described by Agarbiceanu: "One evening Veronica was carrying water from the street well, when suddenly she sensed that the wooden pails were too heavy and had the impression that two red hot nails are riveted into her nape. She put the wooden pails down, she breathed with difficulty, and turning her head she looked behind her. Three houses further away, in front of the gate stood Dumitru Bogdan, tall like a rod staring at her. Thrilled, the woman turned her head, went pale like a dead person and barely had the strength to pick up the wooden pails. A cold fright overwhelmed her limbs and after she had entered the house she wiped the sweat off her forehead."⁵ Veronica asks for divine help to banish her bad feelings:

⁵ Agârbiceanu, Ion, *Works*, in the collection *Fundamental Works*, edition coordinator: academician, Eugen Simion, edited edition, chronologic table, note on the edition, bibliography, notes and commentaries, critical references by

“She crossed oneself saying unconsciously: “God forbid and protect!” Then she began to worship icons. She was home alone. Her man had not returned from ploughing yet.

But while worshipping she slowly sensed a fiery rummage through all her body instead of the fright she had felt previously. She imagined Dumitru’s face in front of her eyes all the time. What beautiful and sad eyes he had! And how much passion there was in them!

-No! She shouted loudly in front of the icons. He looked at me as if I were a pray! He looked at me as if he were a wraith willing to take my blood!

And once more she began to worship and genuflect: “God forbid and protect from the evil!”

She had a headache. She extinguished some hot coals and washed herself with the resulting healing water. All she did was in vain. All night she struggled as if she were on fire.

Three days later she sensed the same red hot nails into her nape again. One week later the same feeling was present too. And each time she turned her head she could see Dumitru’s burning eyes staring at her. The second time this happened she was in the field and the third time she was in her own garden.”⁶

Although the gendarme had gone to war and there was no news from him, Catarina Albu, his wife, thought she could hear his footsteps around the house one Saturday night. This thing scared her: “She did not light the candles, she did not move from the chair. Suddenly she heard footsteps in the entrance hall of the cottage, heavy footsteps, the way only the gendarme would walk, footsteps known by the whole village.

Her heart went back into its place and her breathing stopped. She heard the familiar steps a few more times, and then there was quiet.

Maddened, she opened a bit the parlor’s door, and with her heart in her mouth she asked in a low voice:

-Is that you, Dumitre?

But the questioned remained unanswered and got lost in the night. She gathered all her strengths, opened wide the door and asked again:

-Is that you, Dumitre?

No answer, only a death silence which made her freeze from fear. She clenched her hands on the posts in order not to fall: she stopped dead and could not move away from the door.”⁷

In this short story, Ion Agârbiceanu deliberately allows an aura of mystery to float in the air and he mixes the latter with the fantastic so that the two of them cannot be disrupted one from another.

The motifs of religious inspiration (the red hot nails which Veronica sensed the moment the gendarme stared at her) makes one understand that the fantastic has its origin according to the writer’s view in an archaic and religious feeling.

Ilie Rad, volume IV. *Stories and Short Stories* (1902-1910), Bucharest, Romanian Academy, the National Foundation for Science and Art, 2014: *The Gendarme*, p.740;

⁶ Idem, *Ibidem*, p 740;

⁷ Idem, *Ibidem*, pp 768-769;

“Agârbiceanu reflects Transylvanian realities, especially the rustic ones, with so much trueness, adequacy that he seems to have forgotten about himself, and it appears that he superseded himself as a knowing subject and story teller, in order to present only the object of his narration: rough people and places, consumed with invading pains which sometimes end in death.”⁸

The contact with the folkloric fabulous, with the picturesque of the traditions, with nature, with the occupations of the villagers, with the image of parents and grandparents, creates a fundament of life experience. Ion Agârbiceanu wrote a prose filled with human substance, with moral and social conclusions in the spirit of a popular common sense philosophy. Regarding the epic projects Agârbiceanu was more daring than Ioan Slavici, and less profound in psychological analyses than Rebreanu but more lyric than both of them.

In Agârbiceanu's work the village radiography implies most often social observation and the revealing of some conflicting states in the rural environment. *Fefelega* is a representative creation in which the Transylvanian village appears to be consumed with selfish interests. Dinu's Maria has carried stone to the rich for years in a row, toiling too much although many times she goes unrewarded. In relation to the rich people who mockingly name her Fefelega, the character displays dignity, tenacity and moral superiority.

Ion Agârbiceanu was a creator of literature and a priest and his mission does not interfere with his vocation as a writer. A good knower of Romanian soul, Agârbiceanu would illustrate in his prose in an unusual way aspects which had not been encountered in Romanian prose before. If his contemporaries regarded him as a traditionalist (and many times considered he was Sămănătorist), the most important analysts of his work, Mircea Zăciu and Mircea Popa state that Ion Agârbiceanu is a realist writer, emphasizing though the fact that his debut prose is aligned with the Sămănătorist school. Many critics lay emphasis on his ethicism. As noticed by George Călinescu, in his work entitled “The History of Romanian Literature”, Ion Agârbiceanu avoids the sermon and highlights virtue.

Through his entire written work, the writer is connected to Transylvanian life, remaining attached to its birthplaces, being “in many ways the exponent of a province whose torments, whose history and moral dimension he has always felt. Equally he was oppressed by a certain Transylvanian mentality and its reality. Hence, some critics' tendency to regard him as a provincial writer whose works are of reduced circulation, with a minor voice of his work, almost an epigone of Ioan Slavici.”⁹

Ion Agârbiceanu enters his work into a distinct tradition, bringing forth a specifically Transylvanian characteristic. The rural universe proves originality, The Transylvanian village being authentically evoked. “The quantitative massiveness of his creation, its vast geography, its typological variety and the long presence within the literary movement of the century establish Agârbiceanu as one of the most significant Romanian writers of prose through his vision, ethos and national specificity.”¹⁰ The work of the writer Ion Agârbiceanu can be easily enclosed within the traditionalist line because of its respect for tradition and its promoting of the national specificity. Writer Nicolae Steinhard underlined the following: “A text has value in itself only

⁸ Alexandru Dima, Agârbiceanu's Art, in *The Tribune*, Cluj, year 1, no.32, 14th September 1957;

⁹ Mircea Zăciu, *As a huge stage Transylvania...*, Bucharest, the Romanian Cultural Foundation Publishing House, 1996, p. 211;

¹⁰ Idem, p.227;

when it relates in one way or another to reality, either it starts from it or it gets to it by means of final meanings.”¹¹

“A patriarch of Romanian literature, Ion Agârbiceanu through his entire work contributes to the promoting of realism, a realism that identifies itself with his own creation in which he planted his endless desire for good, truth and beauty. He has always loved the man and declared his love and trust in the man’s beauty, in his power to revive spiritually. He had always faith in the educative virtues of literature and in its strength to shape characters.

BIBLIOGRAPHY

- Agârbiceanu, Ion, Works 1-12, 1. *Sketches and Stories*, 2. *Sketches and Stories*, 3. *Sketches and Stories*, 4. *Works*, 5. *Stories and Short Stories*, 6. *Stories and Short Stories*, 7. *The Archangels*, 8. *Works*, 9. *Works*, 10. *Works*, 11. *Works*, 12. *Novels*, Bucharest, Minerva Publishing House and The For Literature Publishing House, 1962-1986.
- Agârbiceanu, Ion, *Works. Sketches and stories*, vol. I-II, vol III-IV. Edited edition, chronologic table, note on the edition, bibliography, notes and commentaries, critical references by Ilie Rad. Preface by Eugen Simion, the National Foundation for Science and Art, Bucharest , 2014.
- Bălan, Ion, Dodu, *Literary Values*, The Publishing House for Literature, Bucharest, 1966.
- Băncilă, Vasile, *The Feast Spirit*, Bucharest, Anastasia Publishing House, 1996.
- Blanchot, Maurice, *Literary Space*, Universe Publishing House, Bucharest 1980.
- Braga, Mircea, *The Appeal to Tradition*, Dacia Publishing House, Cluj , 1987.
- Breazu, Ion, *Transylvanian Literature*, the House of Schools, Bucharest , 1944.
- Manolescu, nicolae, *Noah’s Ark. An Essay on the Romanian Novel*, Eminescu publishing House, Bucharest, 1991.
- Manolescu, Nicolae, *The Critical History of Romanian Literature*, Parallel 45 Publishing House, Pitești, 2008.
- Popa, Mircea, *Introduction In the Work of I. Agarbiceanu*, Minerva Publishing House, Bucharest , 1982.
- Popa, Mircea, *Literary Spaces. Articles of Literary History*, Dacia Publishing House, Cluj, 1974.
- Popa, Mircea, Ion Agârbiceanu- *The Constellation of the Real*, Eikon Publishing House, Cluj- Napoca, 2013.
- Nicolae, Steinhardt, *The Polyphonic Monologue*, second edition, edited and prefaced by Virgil Bulat, Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 2002.

¹¹ Nicolae Steinhardt, *The Polyphonic Monologue*, second edition, edited edition prefaced by Virgil Bulat , Cluj- Napoca, Dacia Publishing House, 2002, p.73.

- Zaciu, Mircea, Ion Agârbiceanu, Minerva Publishing House, Bucharest, 1972.
- Zaciu Mircea, *Evening Hours with Ion Agârbiceanu* (confessions, commentaries, archives), Cluj, Dacia Publishing House, 1982.

MORPHOSEMANTIC AND DISCURSIVE PROPERTIES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMS IN THE ROMANIAN TEXTBOOKS OF FRENCH LANGUAGE

Gabriela Toma (Bănuțoiu)

PhD. Student, University of Craiova, „Alexandru Piru” Doctoral School

*Abstract:*The subject of this study focuses on the discourse of textbooks referring to the specialized French, more precisely, focuses on the words belonging to the specialized vocabulary, the words associated with diagrams and texts, and also on the scientific discourse that the foreign language textbooks integrate in their content. The investigated area will be that of the words, but also of the speech that supports these words. This study aims to highlight the scientific and technical terms associated with the specialized French, to remark the morpho-semantic properties of these terms and to observe their discursive function.

Keywords: term, terminology, specialized vocabulary, common language

La direction générale de la recherche

La problématique de cette intervention se focalise sur les discours des manuels portant sur le français de spécialité, plus précisément, elle se concentre sur les mots appartenant au vocabulaire de spécialité associés aux schémas et aux textes et sur le discours scientifique que les manuels de langue étrangère intègrent dans leur contenu. La zone investiguée sera celle des mots, mais nous touchons également celle des discours qui soutiennent ces mots.

Une approche linguistique des vocabulaires scientifiques et techniques conduit à l'examen des points suivants :

- les rapports entre termes (scientifiques et techniques), vocabulaires spécialisés, lexique;
- la structuration des terminologies et les fonctionnements discursifs.

Le corpus est formé des manuels roumains de FLE. Il s'agit de quatre manuels de lycée, pour toutes les séries d'élèves, de IX-ème à la XII-ème, L2, la même maison d'édition, Corint, dont les auteurs sont Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre et Diana Ionescu. Les manuels ont la même structure, faite de doubles pages pour la grammaire, le vocabulaire, les textes à étudier, les sections de culture. Les textes sont extraits des magazines pour les jeunes, ce qui permet donc l'accès des apprenants à la langue actuelle, la langue courante que les jeunes de leur âge utilisent.

Les quatre mots clés de l'étude sont le terme, la terminologie, le vocabulaire spécialisé et la langue commune.

Le terme est un signe, un symbole, un mot, un groupe de mots, une lettre ou un symbole graphique, une abréviation, un acronyme assigné à un concept, le concept étant le sens du terme, tandis que la terminologie représente l'ensemble des termes de spécialité utilisés dans une discipline ou dans un domaine d'activité. Le terme représente l'objet d'étude de la discipline de la terminologie, il est un signe linguistique spécialisé, constitué d'une désignation (signifiant) et

une notion (signifié) qui renvoie à un objet, concret ou abstrait. La désignation est de l'ordre de la langue. Le concept est de l'ordre de la pensée.

Les termes peuvent être exprimés par :

- des noms communs : (aéronef, agression, châtiment, coauteur, scanner, serveur),
- noms propres (Internet, Net, Conseil de l'Europe),
- verbes (consommer, retranscrire, constituer, progresser, connecter, débrancher, broyer, surveiller, scanner, calculer, archiver, piloter),
- syntagmes nominaux (bonne foi, plateau d'alimentation automatique, le courrier électronique, ordinateur portable, mot de passe, base de données),
- sigles (Le FAX-B120, FEVAT - Fédération des entreprises de vente à distance, TGV – Train à grande vitesse, LGV – Ligne à grande vitesse, ONU - Organisation des Nations Unies, HLM -Habitation à loyer modéré),
- acronymes (Otan, Benelux, Sida, radar, télécopieur)
- abréviations (art.- article, bps – bytes par seconde, CD = engl. Compact Disc, „disc compact”, CD-R = engl. Compact Disc Recordable, DVD = engl. Digital Versatile Disc, PC – Personal computer, ECM – engl. Engine Control Module, e-commerce - engl. Electronic Commerce)

On utilise mot dans le vocabulaire courant et terme dans le vocabulaire spécialisé. Dès qu'un mot reçoit un sens particulier, donné par un spécialiste, il est associé à une notion spécifique d'une profession et devient un terme. Le terme scientifique représente un mot appartenant à un vocabulaire spécial, qui n'est pas d'un usage courant dans la langue commune d'après la définition offerte par le Petit Robert ou il est un mot qui a un sens strictement délimité à l'intérieur d'un système de notions donné, définition que l'on trouve dans le Lexis. La désignation du terme est un signe phonique et graphique qui nous permet d'exprimer les notions spécialisées. Une désignation peut être un mot ou un groupe de mot. Elle doit être claire, précise et explicite pour s'intégrer plus facilement dans un domaine spécialisé.

La terminologie est un terme polysémique qui désigne l'ensemble des termes d'un domaine spécialisé ou l'ensemble des désignations propres à une langue de spécialité. Selon le linguiste français, Alain Rey, le terme terminologie apparaît, pour la première fois, au XIX^{ème} siècle et signifiait l'ensemble des termes d'un domaine de spécialisé. Par analogie à la psychologie, philologie, etc., le terme terminologie signifie la discipline qui étudie les termes (le vocabulaire, la nomenclature) d'un domaine spécialisé. Le terminologue autrichien Eugen Wüster, le fondateur de l'école de Vienne, considéré « le père » de la terminologie moderne, dans sa thèse de doctorat sur la normalisation des vocabulaires spécialisés, soutient que la terminologie constitue un instrument d'élimination de l'ambiguïté dans la communication scientifique et technique. Les représentants de l'école de Moscou, en tête avec D.S. Lotte, montrent un intérêt spécial pour l'aspect linguistique de la terminologie. Ce linguiste russe souligne l'importance du contexte et du discours dans lequel le terme obtient un sens. La monosémie joue un rôle important dans la normalisation des termes et pour éviter de confondre le sens des deux unités terminologiques, il est nécessaire de préciser le domaine du terme et de l'actualiser dans un contexte.

Quant à la distinction entre le vocabulaire spécialisé et la langue commune, il faut préciser que le terme scientifique et technique dénote (dénomme), il tend à être monosémique, il jouit d'une fréquence peu élevée, il se présente plutôt comme néologisme, il n'admet pas de synonymie autre que référentielle, donc ces traits ne sauraient créer une véritable opposition entre termes et signes lexicaux en général, mais indiquent l'appartenance de ces termes au

lexique. Leur fonctionnement discursif les spécialise. Le terme scientifico-technique ne peut être dissocié de sa fonction sociale, de la personnalité du locuteur spécialiste. Il a des significations différentes pour le savant et le technicien d'une part, pour le non-spécialiste d'autre part. La communication et la production scientifique ne mobilisent pas une langue particulière. Il n'y a pas d'un côté une langue de communication générale et de l'autre une langue différente pour les sciences et techniques, avec un système morpho-syntaxique, des structures, des fonctions différentes du français général

Les questions de recherche sont les suivantes :

-Quels sont les termes scientifiques et techniques associés au français de spécialité?

-Quelles sont les propriétés morpho-sémantiques de ces termes?

-Quel est leur fonctionnement discursif?

Les méthodes de recherche associées à l'identification sont l'observation, l'inventaire et les représentations statistiques, tandis que la méthode associée à l'interprétation est constituée par le commentaire interprétatif.

Analyse: réseau thématique

Le nombre des textes scientifiques dans le corpus choisi n'est pas très grand. Les textes du corpus soumis à l'analyse ne sont pas très longs et dans une grande proportion ils décrivent des processus, des objets, des phénomènes, les grands domaines étant ceux de l'informatique, de la communication ou des télécommunications, de la technologie de l'information ou des réalisations technologiques. Habituellement les textes sont accompagnés des images des objets décrits (Ariane 5, TGV, Airbus, Le viaduc du Millau, la bûche de Noël, Le Figaro, etc.).

Les propriétés morpho-sémantiques sont représentées par les termes savants, les homonymes des lexèmes courants, les synapsies, les sigles, les acronymes et les mots-valise et les propriétés sémantico-discursives sont associées à la monosémie, à l'homonymie et au paradigme définitionnel.

Les termes savants : la relation perceptible entre la forme et le sens des termes est proprement morphologique, reposant sur la connaissance du sens des éléments et de la liaison établie entre eux. Dans les composés savants, l'ordre des éléments suit la syntaxe des langues classiques auxquels ils sont empruntés, c'est-à-dire l'ordre déterminant déterminé, comme dans aéroport, qui s'oppose par- là à navigation aérienne, composé français.

Les homonymes de lexèmes courants : la motivation est d'ordre sémantique reliant en général un terme savant à l'homonyme « courant » à partir duquel il a été formé par « spécialisation » : ainsi des ensembles mathématiques ou des chimères biologiques.

La synapsie est un mode de formation des mots, dont la structure formelle est Nom + Adjectif, ou Nom relié à un autre Nom par les prépositions à ou de. Le mot pomme de terre en est un exemple.

L'acronyme est un terme complexe abrégé formé de plusieurs groupes de lettres d'un terme et dont la prononciation est exclusivement syllabique. Exemple : Otan, Benelux, Sida, radar.

Les mots-valise désignent un ensemble de formations qui consistent à créer un unique lexème à travers diverses manipulations, tenant en général du télescopage, du signifiant de deux lexèmes-bases : ainsi le célèbre informatique résulte du télescopage de information/automatique (pour : traitement automatique de l'information).

Le caractère monosémique a souvent été attribué aux termes, pour les opposer au fonctionnement polysémique qui marque au contraire, d'une façon générale, le lexique des langues naturelles.

En ce qui concerne le paradigme définitionnel, le même terme scientifique (référant au même domaine) peut faire l'objet de définitions explicites dans différents discours plus ou moins spécialisés (ouvrages scientifiques, revues, enseignement de niveau variable, dictionnaires).

Le même phénomène peut être conceptualisé différemment par différentes disciplines, par exemple la respiration, vue comme oxydation en physique ou échange gazeux en biologie et on parle alors de l'homonymie.

Analyse du corpus :

Le FAX-B120 offre un modèle de télécopieur qui, grâce à ses dimensions compactes, trouve sa place presque n'importe où et peut être employé aussi comme copieur. (Corint, ROM 11, 2006, p. 63)

télécopieur – mot-valise, plus couramment appelé « fax », du latin fac simile, est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire au travers d'une ligne téléphonique, formé du préfixe télé (= à distance) et le nom copieur.

« Connectez votre ordinateur portable à votre mobile et servez-vous-en comme modem. » (Corint, ROM 11, 2006, p. 67)

modem = mot-valise, pour modulateur-démodulateur, est un périphérique servant à communiquer avec des utilisateurs distants par l'intermédiaire d'un réseau analogique

« À présent, le courrier électronique permet la transmission d'un message d'un point du monde à un autre en quelques fractions de secondes. » (Corint, ROM 11, 2006, p. 62)

courrier électronique (courriel) – mot-valise construit à partir des mots « courrier » et « électronique », message écrit envoyé électroniquement via un réseau informatique

Sens G10, un PC qui pourrait inaugurer un nouveau type d'ordinateur, se présente sous la forme d'un PC portable avec un écran 17" au format 4 : 3 très contrasté, possède une luminosité de 300 cd/m² et un temps de réponse de 6 ms. » (Corint, ROM 12, 2008, p.79)

PC = sigle, engl. Personal Computer

cd = sigle, candela, en physique, unité d'intensité lumineuse

m² = sigle, mètre carré, l'unité d'aire du Système international d'unités

ms = sigle, milliseconde, unité de mesure pour le temps

Ordinateur = machine caractérisée par sa grande rapidité de calcul, par sa capacité à effectuer un grand nombre d'opérations mathématiques et logiques et à stocker des informations dans des organes appelés mémoires

« On introduit son nom d'utilisateur et son mot de passe. » (Corint, ROM 11, 2006, p. 63)

mot de passe – synapsie, un mot ou une série de caractères utilisés comme moyen d'authentification pour prouver son identité.

Conclusions :

Il est très difficile de faire la distinction entre les termes appartenant au vocabulaire spécialisé et ceux qui relèvent du vocabulaire général. Pour parvenir à une différenciation valable, il faut tenir compte de la valeur sémantique première d'un terme et de l'emploi en contexte. Le vocabulaire a constitué pendant longtemps le domaine privilégié de la recherche sur les langages spécialisés, mais cette tendance a été modifiée au cours des vingt dernières années, lorsque les chercheurs ont constaté qu'il faut envisager aussi la syntaxe ou les réalisations textuelles et stylistiques des langages spécialisés, non pas les percevoir comme «un assemblage

de termes», mais comme des langages à part entière. Le langage courant n'est pas une réalité homogène, car il varie selon les différentes situations, les différents locuteurs, leurs intentions, les destinataires.

C'est ainsi que chaque langage spécialisé se distingue des autres non seulement du fait de la matière traitée, mais aussi en raison des compétences de chaque locuteur. Le langage technique est fondamentalement un langage fonctionnel qui sert à conserver et à transmettre des connaissances. Ce type de langage perd inévitablement sa généralité pour répondre aux exigences de précision, d'efficacité et de facilité d'utilisation.

Les langages spécialisés font souvent appel aux mots du langage courant pour définir des référents spécialisés. Les termes empruntés acquièrent ainsi un nouveau sens, tandis que, souvent, le mot appartenant au langage courant se spécialise. Dans une société développée, l'opposition entre lexèmes et termes ne peut être conçue en dehors des discours ; les termes ne figurent pas que dans des discours spécialisés, et beaucoup d'unités lexicales sont employées dans des types de communication multiples, plus ou moins spécialisés selon la situation ou la compétence des interlocuteurs. Grâce à ces échanges continus entre le langage courant et les langages spécialisés, la langue française s'enrichit et se développe.

BIBLIOGRAPHY

ADAM Jean-Michel, *Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes*, Paris, Nathan, 1999, 208 p.

ADAM Jean-Michel, *Éléments de linguistique textuelle*, Bruxelles – Liège, Mardaga, 1990.

BALMET Simone, HENAO DE LEGGE Martine, *Pratiques du français scientifique. L'enseignement du français à des fins de communication scientifique*, Paris, HACHETTE, 1992, 260 p., dernière consultation le 21 juin 2017, <www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=115>

CHARAUDEAU Patrick, MAINGUENEAU Dominique (éds.), *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil, 2002

CONDEI Cecilia, 2007, « Les grandes images du vécu communautaire dans le répertoire communicatif proposé par les manuels roumains de FLE », in *Colloque international AIRDF*, dernière consultation le 16 juin 2017, <<http://evenements.univlille3.fr/recherche/airdf2007/PDF/Condei%20A7.pdf>>.

Dictionnaire Hachette de la Langue Française, Paris, 1994

GROZA Doina, BELABED Gina, DOBRE Claudia, IONESCU Diana, *La langue française, Manuel pour XI-ème, L2*, Bucarest, Corint, 2006, 112 p.

GROZA Doina, BELABED Gina, DOBRE Claudia, IONESCU Diana, *La langue française, Manuel pour XII-ème, L2*, Bucarest, Corint, 2008, 128 p.

JACOBI Daniel, 1993, « Les terminologies et leur devenir dans les textes de vulgarisation scientifique », in *Didaskalia*, no 1, Lyon, Institut national de recherche pédagogique, 69-83 pp.

JACOBI Daniel, SCHIELE Bernard, CYR Marie-France, « Note de synthèse [La vulgarisation scientifique et l'éducation non formelle] », in *Revue française de pédagogie*, volume 91, 1990, 81-111 pp.

MAINGUENEAU Dominique, *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Éd. Du Seuil, coll. « Mémo », 1996, 93 p.

MAZIÈRE Francine, *L'analyse du discours. Histoire et pratiques*, Paris, PUF, 2005, 127 p.

MORTUREUX Marie-Françoise « Les vocabulaires scientifiques et techniques », *Les Carnets du Cediscor* [En ligne], 3 | 1995, mis en ligne le 25 septembre 2009, consulté le 15 septembre 2018. URL : <http://cediscor.revues.org/463>

VIANU Tudor, *La double intention du langage et le problème du style dans l'Art des prosateurs roumains*, Bucarest, Albatros, 1977, p.9-14.

MARA. THE VOICES OF ETICHS

Csatlos Oana Lucia

PhD. student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

Abstract: Human feelings are something unbelievable, unexplained. They cannot be controlled. Mara, Persida, Națl, Bandi, Trică they all fell prey to them. Persida fell in love and run away with her lover, Națl, and she did everything to save her marriage. She succeeded through tolerance, patience, love and everything she did. Națl lost his mind and sought support in alcohol and violence, and he is coming back to what he was because of his love for his family. Bandi, being the illegitimate son of Hubăr, when he finds out he is his father, he cannot control his feelings, he does not control himself, and he killed his father. Mara did everything for her children and for her social statute. Due to her, Persida managed to save her marriage. Inner rages, desires, emotions are what characterizes us as human beings.

Keywords: feelings, marriage, patience, children, love

„Cuvîntul i-a fost dăruit dăruit omului ca să-și tănuiască gândurile.”¹

„Etică, s.f. – 1. Știință care studiază morala (principiile morale, legile lor de dezvoltare istorică, conținutul lor de clasă și rolul lor în viața socială etc.) 2. Ansamblu de norme de comportare morală corespunzătoare ideologiei unei anumite clase sau societăți; morală”². Etica are în vedere organizarea morală a vieții sociale, cercetarea problemelor de ordin moral și prescrierea de norme pentru comportamentul individual al omului.

Pornind de la definiția eticii putem deduce faptul că Ioan Slavici folosește în opera sa, *Mara*. anumite voci ale eticului. Acestea se manifestă prin: gândurile, sentimentele, acțiunile conștiente sau inconștiente ale personajelor.

„ Tudor Vianu a atras atenția asupra oralității de tip popular la Slavici iar G. Călinescu, exemplificând prin *Popa Tanda*, a făcut observația că «împrumutând graiul eroilor, scriitorul deschide nuvelele printr-un fel de acord stilistic». Chestiunea ce se ridică și în cazul frazei inițiale din *Mara* este: cine vorbește? cu alte cuvinte, cine este naratorul? Vorbitorul necunoscut, care o căinează pe săraca văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei, folosește de fapt înseși cuvintele Marei, lucru de care ne dăm seama după două pagini, când o auzim pe Mara închinându-se să mulțumească Domnului pentru reușita unei afaceri și chemându-și copiii cu vorbele: «Închina-ți-vă și voi, sărăcuții mamei!» Și, imediat, se atribuie Marei motivarea interioară a acestei formule stereotipe: «Sunt săraci sărăcuții că n-au tată; e săracă și ea, c-a rămas văduvă cu doi copii». Stilul indirect liber din acest pasaj indică în *Mara* pe cea care gândește astfel. Să conchidem că ea este naratorul? Cu siguranță nu, căci, folosind expresiile Marei, ca și cum și-ar însuși punctual de

¹Stendhal, *Roșu și negru*, editura Albatros, București, 1977, p. 142

²Dumitru I. Hâncu, *Dicționar școlar*, Editura didactică și pedagogică, București, 1976, p. 187

vedere, naratorul rămâne totuși distinct de personaj. Intră, cum ar spune Bahtin, în orizontul lui, dar nu se confundă cu el".³

Prin acțiunile, faptele personajului, modul acestuia de a gândi, de a vorbi, deducem trăsăturile sale de caracter.

„O data este Mara așa cum apare celorlalți; altă dată, așa cum ar dori să apară sau așa cum se închipuie apărând. Nici identificarea, nici distanța nu sunt absolute: e vorba mai curând de o confruntare permanentă, fără ca vreunul din termeni să fie privilegiat decisiv. O perspectivă, aceea din afară, e de natură etică; a doua, cea dinăuntru e de natură psihologică. Simplu spus, colectivitatea apreciază și judecă ceea ce individul face ca urmare a impulsurilor sale naturale. Naratorul «cuprinde» în sine ambele laturi, atât instanța supraindividuală, care reglează sistemul («gura satului»), cât și psihologia, instinctul, imaginația fiecărui personaj, care îi motivează acțiunile.

Inedit, în raport cu proza anterioară, este modul identificării. Traducerea frământărilor interioare ale personajelor se realizează cu ajutorul stilului indirect liber (prezent accidental în *Elena* lui Bolintineanu, ca și necunoscutul lui Filimon). O pagină ca aceasta conține una din primele încercări de realism psihologic la noi, prin urmărirea fluxului gândirii, surprins pe «viu»⁴.

Dezvăluind starea sa materială, deducem perfidia Marei. Această perfidie se manifestează mai ales prin următoarele cuvinte „tot le-au mai rămas însă copiilor”⁵. Mara nu spune că averea le-a rămas lor, ei și copiilor, ci doar copiilor.

Fin psiholog, atent la caractere, trăsături umane, atent la sufletul personajelor, frământările și gândirea acestora, Slavici conturează atent și meticolos, analizate pe toate părțile, personajele romanului. Vocile eticului vorbesc mai mult decât suficient, lăsându-ne de multe ori pe noi înșine să ne dăm seama de caracterul personajelor. Dorințele, idealurile, frământările, suferințele, gândurile întunecate ce se perindă printre colțurile minții, toate se observă prin acțiunile și prin monologurile interioare ale personajelor. Vocea interioară reflectă atât convingerile conștiente cât și pe cele inconștiente. Vocea interioară influențează modul în care, o persoană reacționează față de o anumită situație, cum se simte și ce face. Monologul interior este atât de natură pozitivă și neutră, cât și de natură negativă.

Se pot observa, pe parcursul operei, frământările Marei și contradicțiile sale interioare. Mara, precupețată, cunoscând averea banului dorește să facă mereu cele mai bune alegeri. Observăm prin acțiunile și frământările interioare, chibzuința și răbdarea acesteia.

„Taci! (...) Taci! Mă năucești. Nu știu ce să răspund. Există răspuns, (...) dar nu sunt în stare să îl găsesc. Nu mai spune nimic. Lasă-mă să-mi adun gândurile. Sau, mai degrabă, lasă-mă să încerc să nu mă mai gândesc la nimic”⁶.

Putem compara acest dialog al lui Dorian din *Portretul lui Dorian Gray* cu vocea interioară a Marei. La fel ca și acesta, Mara se gândește, își adună gândurile, vrea să găsească un răspuns dar, spre deosebire de Dorian la care putem observa cu ușurință nervozitatea, neliniștea, lipsa răbdării, la Mara se observă neliniștea și totuși un calm interior aflate paradoxal, răbdarea și încercarea calculată de a găsi un răspuns, de a găsi soluția ideală.

„ Apoi, după ce a mai băut și o ulcică de apă bună, ea scoate săculețul, ca să facă socoteala. Niciodată însă ea n-o face numai pentru ziua trecută, ci pentru toată viața. Scăzând

³Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe*, editura Gramar, București, 2004, p. 121

⁴*Ibidem*, p. 122-123

⁵ Ioan Slavici, *Mara*, editura Andreas, București, 2014, p. 5

⁶ Oscar Wilde, *Portretul lui Dorian Grey*, Editura Litera, București, 2014, p. 30

dobânda din capete, ea pune la o parte banii pentru ziua de mâine, se duce la căpătâiul patului și aduce cei trei ciorapi: unul pentru zilele de bătrânețe și pentru înmormântare, altul pentru Persida și al treilea pentru Trică. Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună fie și măcar numai câte un creițar în fiecare din cei trei ciorapi; mai bucuros se împrumută pentru ziua de mâine. Când poate să pună florinul, ea-l sărută, apoi rămâne așa, singură, cu banii întinși pe masă, stă pe gânduri și începe în cele din urmă să plângă".⁷

Putem observa în acest paragraf faptul că, această chibzuință a Marei trece până la zgârcenie. Zilnic face socoteala, nu doar pentru o singură zi, ci pentru toată viața. Se observă aici preocuparea și îngrijorarea ei pentru viitor și pentru copiii ei. Sărutul banului poate fi comparat cu sărutul pământului din romanul *Ion* de Liviu Rebreanu: „Apoi încet, cucernic, fără să-și dea seama, se lăsă în genunchi, își coborî fruntea și-și lipi buzele cu voluptate de pământul ud. Și-n sărutarea acesta grăbită simți un fior rece, amețitor...”⁸ În ambele opere, protagoniștii iubesc și râvnesc cu desăvârșire ceva, în acest caz Mara banul și Ion pământul. Sărutarea, în ambele cazuri, reprezintă mulțumirea, mulțumirea interioară pentru lucrul mult râvnit. Totuși, spre deosebire de Ion care face orice ca să aibă pământ, care inclusiv se însoară cu fata pentru care nu mistuie nicio pasiune doar pentru a avea avere, Mara nu e dominată de ban, ea își exercită prin ban dominația asupra altora Aceasta muncește pentru ban. Ion sărută pământul în momentul său de plină glorie, pământul se clatină, aici sărutul semnifică dominația, Mara sărută banul în tăcere și singurătate, semnificația mulțumirii și grijii.

„Dacă Mihu, din *Gura Satului*, știe că stăpînirea a cât mai mult pămînt îl ridică în ochii satului, tot așa știe și Mara, că numai prin ban își putea înălța spița în ierarhia socială. Banul nu este la ea scop, cît mai curînd mijloc și nu averea e o strînge interesează – erau în Lipova și alți oameni mult mai bogați – ci în desfășurarea aproape spectaculoasă, a unei energii cu disponibilități inepuizabile.”⁹

Totuși, la un moment dat, Mara se îndepărtează de sistemul valorilor morale impuse de ea însăși, și devine avară. „Avarul, (...) având instinctul proprietății, îl respectă și la alții și, nevoind să piardă o fărîmă din ceea ce are, ne se atinge de bunul nimănui”.¹⁰ Aceasta uită de scopul inițial, acela de a economisi, și începe să țină atât de mult la bani încât în consideră mai presus decît aproape orice altceva. Mara „trăiește bucuria pură de a se ști stăpâna banilor”.¹¹

„Nu doară că i-ar fi greu ceva; când simte greul vieții, Mara nu plînge, ci sparge oale ori răstoarnă mese și coșuri. (...) Era una, preoteasa de la Pecica, o femeie minunată, și dulce la fire, și bogată, și frumoasă: ar fi spart Mara toate oalele dacă cineva s-ar fi încumetat să-i spună că Persida ei n-are să fie tot așa, ba chiar mai și mai. Iar preoteasa aceea stătuse patru ani de zile la călugărițele din Oradea-Mare: era deci lucru hotărât că și Persida are să stea cel puțin cinci ani la călugărițele din Lipova”¹².

Faptul că a rămas văduvă, a făcut-o pe Mara o femeie mai puternică. Așa cum Persida e o Mara în devenire, mai târziu ajungând o oglindire a Marei, putem spune despre Mara că a fost cândva o Persida, greul vieții făcând-o să devină ceea ce e acum. Mara are o mulțumire interioară deoarece, deși muncește, lucrând cât e ziua de lungă, mergând dintr-o parte în alta, văzând că

⁷ Ioan Slavici, *Mara*, editura Andreas, București, 2014, p. 21

⁸ Liviu Rebreanu, *Ion*, editura Liviu Rebreanu, București, 2016, p. 299

⁹ D. Vatamanciuc, *Ioan Slavici Opera Literară*, Editura Academiei R. Socialiste România, p. 185

¹⁰ E. Lovinescu, *Critice I*, editura Minerva, București, 1982, p. 233

¹¹ Doina Ruști, *Scriitori români*, editura Niculescu, București, 2007, p. 168

¹² Ioan Slavici, *Mara*, editura Andreas, București, 2014, p. 8

averea ei crește, știe că nu e degeaba. Alegerea ei de a-și ascunde sentimentele la furie este un semn al puterii interioare, dobândite prin trecerea peste suferințe.

Mara își iubește nespun copiii și, la fel ca orice părinte, îi dorește tot ce e mai bun pentru ei. Aceasta, uitându-se la Persida copilă, și-o imaginează matură, bogată și frumoasă. Acesta fiind idealul ei pentru o femeie perfectă și împlinită. Ceea ce nu e ea dar, probabil și-ar dori, planifică pentru Persida. Văzând în Pecica idealul ei pentru Persida, face tot ceea ce e nevoie pentru ca speranțele ei pentru Persida să devină realitate. Împinsă de o motivație și de o dorință interioară, Mara ar face aproape orice pentru ca speranțele ei să nu se năruie.

Totuși, aflând de fuga fiicei ei cu Națl la Viena, Mara ar trebui să fie zdrobită. În schimb, aceasta este cuprinsă de mândrie deoarece „Mara știa bine că fiecare om își face singur viața lui, legea triumfă cu toate accidentele inevitabile. (...) Aceasta fiind filosofia fatalistă a Marei, e instructiv să aflăm că mândria ei în fața gestului Persidei se explică prin reve - lația fiicei cu mama.”¹³

Mara este cuprinsă de o mândrie interioară dar, totuși, orgoliul este cel care iese la iveală. Se revoltă spunând „mi-ați stricat toată viața!” deși, cel mai corect ar fi fost „mi-ați năruit speranțele!”. Însă orgoliul, egoul nu o lasă să își dezvăluie adevăratele sentimente. Mara preferă să își exteriorizeze furia speranțelor năruite decât să își arate slăbiciunea, adică mândria pentru independența fetei sale, pentru alegerea ei, pentru asemănarea fetei cu mama.

Sub masca asprimii, Mara ascunde o mare sensibilitate și suferă de fiecare dată când Persida și Trică trec prin dificultăți și prin momente grele așadar, Mara uită de orgoliu și de ego și decide să își ajute fiica să scape de rușine și își dă binecuvântarea de a se căsători cu Națl.

„Cum ar fi putut ea să creadă că tocmai acum i se strică toate planurile? (...) Așa, râzând mereu, a trecut Murășul, și mai vârtos râdea când l-a văzut, în sfârșit, pe Trică cu șapca pe ureche. Ah! ce bine îi ședea! Ah! ce fecior! Nu era nici unul ca dânsul! Trică se cutremură în tot trupul când le văzu. Apoi, cuprins de o pornire dureroasă, făcu câțiva pași spre mumă-sa, o îmbrățișă lung și o sărută de mai multe ori, în vreme ce Persida începu să plângă, și plâneau toți văzând-o pe dânsa plângând.

Ca să scape, Trică se desfăcu, ridică iar sticla cu vin și, cu lacrimile în ochi, începu să chiuiască din nou, încât răsuna tot orașul.”¹⁴

Se poate observa în acest pasaj revolta lui Trică. Revolta bărbatului ce își dorește să ia viața în piept așadar, se duce la recrutare. Deși trist, gândindu-se la părăsirea mamei și a surorii lui, vocea interioară îl îndeamnă pe Trică să recurgă la acest act, considerat un act de curaj. Persida, când își dă seama de hotărârea fratelui său se înspăimântă deoarece se teme pentru el, ea fiind mereu protectoarea lui. Mara se umple de bucurie mai ales când se gândește la suma de bani ce o va primi. Speranțele, planurile ce păreau să renască, o fac pe Mara să se umple de mândrie pentru copiii ei.

„ Criticii au înclinat să vadă în Mara un fel de forță a naturii: desigur, ea este cu adevărat una, femeie vitală, harnică, neobosită, dar nu este mai puțin o forță socială: condiționată și putându-se exercita într-o anumită societate. Ea este o parvenită, ca și Păturică ori Scatiu, însă cea dintâi căreia ideologia autorului nu-i răpește, printr-un act arbitrar, biruința. Biruitoare, văduva devine o femeie onorabilă, prin bogăție, dar și prin exemplul pe care chiverniseala ei îl oferă altora.”¹⁵

¹³Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe*, editura Gramar, București, 2004, p. 128

¹⁴ Ioan Slavici, *Mara*, editura Andreas, București, 2014, p. 262-263

¹⁵Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe*, editura Gramar, București, 2004, p. 129

În capitolul *Norocul casei*, legătura mamă – fiică devine mai puternică, Mara fiind alături de Persida, dându-i sfaturi, încercând să o convingă pe fată să își găsească alt bărbat deoarece, luată de gură pe dinainte, îi dezvăluie Persidei averea lor, averea ei și a lui Trică. Aici Mara se destăinuie fiicei sale, deoarece, în ea are cea mai mare încredere. Îi destăinuie greul prin care a trecut, faptul că s-a ostenit și a tras de la gură pentru a le putea oferi ei, și lui Trică, o avere și un viitor. O roagă să păstreze secretul, temându-se să le fie furați, cu voie sau fără voie, banii agonisiți cu atât de multă strădanie. Totuși, mânată de iubirea ce o poartă copiilor ei, și de încrederea ei în Persida, Mara dezvăluie secretul averii lor.

Persida, aflând de averea ei, se umple de bucurie gândindu-se cât de bucuros va fi Națl când va afla, dându-și seama că acesta s-a retras în păcate: băutură, jocuri de noroc și violență împins de orgoliu, egoism și de dorul unui trai bun: „De ce adică Națl era mereu posomorât și răstit? de ce era nerăbdător? de ce bea? de ce juca cărți? de ce era nemulțumit cu soarta lui? Pentru că era deprins să trăiască bogat și trăia acum sărac, scos de dânsa din averea lui.”¹⁶

Persida își dorește nespuse să îi dezvăluie lui Națl secretul banilor și să reînvie pasiunea de altădată, deoarece, iubirea încă exista. Națl o iubea pe Persida nespuse în ciuda comportamentului său și aceasta, la rândul ei, îl iubea pe el și nu își putea închipui viața cu un alt bărbat deoarece, ea nu putea iubi un alt bărbat la fel cum îl iubea pe Națl. Căsnicia fericită are în centrul ei iubirea iar Persida știa că iubirea, răbdarea și toleranța îi vor salva căsnicia. Și, într-adevăr, Persida reușește să salveze căsnicia, iar Națl revine la ce era cândva, datorită iubirii sale pentru copil și pentru Persida. Această iubire, îngropată undeva în inima sa, reiese la gloria de odinioară. Foarte bine se poate observa această manifeste în următorul pasaj: „Doamne! zise el cu ochii plini de lacrimi, ceartă-mă pe mine, ceartă-mă cu toată asprimea, dar lasă-l pe el, păzește-l, ține-l, orb să fie, surd să fie, slut să fie, schilod să fie, numai a om să semene, căci tot al tău este, tot ție are să ți-l păstreze sărmana aceasta de femeie.” Dorința lui Națl, spusă cu atât de multă dorință, regret și dragoste este astfel ascultată.

Bandi este fiul nelegitim al lui Hubăr. Nerecunoscut de tatăl său, cu mama sa murind și trăind la mănăstire, Bandi, spre deosebire de Națl, se teme să se revolte și să înfrunte viața, rezumându-se să trăiască din mila celorlalți. Știind de viața pe care a dus-o și știind tot prin ce a trecut, sentimentele sale răbufnesc când Hubăr îi dezvăluie faptul că e fiul său și, înnebunit, orbit de furie, fără capacitatea de a-și controla acțiunile, Bandi îl ucide pe Hubăr chiar dacă, probabil, el nu asta și-ar fi dorit. „Dar totul era zadarnic. Creierul avea propria lui hrană și din ea se îndopa, iar imaginația desfigurată de frică până la forme grotești se zbuciuma și se contorsiona ca o vietate chinată de dureri, dansa ca o marionetă obscenă și râdea prin măști veșnic schimbătoare. Apoi, asta oarbă, cu răsuflare abia simțită, nu se mai târa deloc, iar Timpul fiind mort, gândurile de spaimă năvăleau sprintene în față, dezgropau din mormânt un viitor hidos și i-l puneau înaintea ochilor. Îl privea. Și simpla-i înfățișare de groază îl făcea să înmărmurească.”¹⁷

Vocile eticului pot fi extrem de vizibile dacă, privim cu atenție și dacă, intrăm adânc în sufletul, mințile și pielea personajelor. Deși mii de specialiști au încercat, sentimentele sunt ceva inexplicabil. Sentimentele sunt frecvent individuale și subiective. Pentru noi, ființele umane, sentimentele sunt ceva magnific, ceva ce țin doar și doar de divin, ceva ce nu poate fi controlat. Nu există ființă umană care să poată să își controleze în totalitate sentimentele, ceea ce e absolut magnific din punctul meu de vedere. Răbufnirile interioare, dorințele, pasiunile și absolut tot ceea ce caracterizează ființa umană sunt mai mult decât perfecte. La fel ca personajele din Mara, care se lasă pradă propriilor emoții, și noi ne lăsăm adeseori pradă lor. Morții caută, poate viața

¹⁶ Ioan Slavici, *Mara*, editura Andreas, București, 2014, p. 265

¹⁷ Oscar Wilde, *Portretul lui Dorian Grey*, Editura Litera, București, 2014, p. 226

de apoi dar magnificele acum și aici ale vieții sunt toate doar ale noastre și doar pentru o vreme. Sentimentele umane nu trebuie înrobite, dintre toate cele ce există și au existat, sentimentele trebuie să aibă cea mai deplină libertate.

BIBLIOGRAPHY

Romane:

1. Ioan Slavici, *Mara*, editura Andreas, București, 2014
2. Oscar Wilde, *Portretul lui Dorian Grey*, Editura Litera, București, 2014

Referințe critice:

1. Cornel Ungureanu, *Ioan Slavici, monografie*, editura Aula,
2. Doina Ruști, *Scriitori români*, editura Niculescu, București, 2007, p. 168
3. Dumitru I. Hâncu, *Dicționar școlar*, Editura didactică și pedagogică, București, 1976
4. D. Vatamanciuc, *Ioan Slavici Operă literară*, editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970
5. E. Lovinescu, *Critice I*, editura Minerva, București, 1982, p. 233
6. Liviu Rebreanu, *Ion*, editura Liviu Rebreanu, București, 2016
7. Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe*, editura Gramar, București, 2004
8. Stendhal, *Roșu și negru*, editura Albatros, București, 1977

LIVIU RUSU – THE TEACHER

Aurora Gheorghita

PhD Student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu
Mureș

Abstract: Liviu Rusu was a well - known Romanian writer, famous for his aesthetic works. Despite his importance as a writer, he was also an excellent teacher. During his teaching years he was dedicated to his students not only in class but also in his free time. He was always available, always ready to help his students. This is why the people around him appreciated him first as a teacher and praised his qualities of character and his noble habits.

Keywords: Liviu Rusu, teacher, students, dedication, excellency

Născut la Sărmașu în anul 1907, urmează Liceul Evanghelic German din Bistrița, apoi Facultatea de Drept (1920-1921), precum și Facultatea de Litere și Filosofie (1921-1925) din cadrul Universității "Regele Ferdinand I" din Cluj. Își începe cariera universitară încă din timpul studenției, fiind numit în 1923 preparator, iar după absolvire, în 1928, devine asistentul renumitului psiholog Florian Ștefănescu-Goangă, la Institutul de Psihologie din Cluj.

Se specializează la Leipzig, Berlin și Hamburg (1928-1929), dându-și primul doctorat în domeniul psihologiei la Universitatea din Cluj (1928). Activitatea sa în domeniul psihologiei este cuprinsă în mai multe studii publicate între 1929-1939 în Revista de psihologie, în volume colective și proprii.

Anii de specializare la Paris (1933-1935) înseamnă în cariera sa o cotitura spre studiile de estetică, luându-și doctoratul de stat în estetică la Sorbona, cu teza principală: *Essai sur la création artistique. Contribution à une esthétique dynamique*, însoțită de teza secundară *La sens de l'existence dans la poésie populaire roumaine*, sub conducerea renumitului Charles Lalo. Teza principală a fost publicată în același an în celebra colecție *Bibliothèque de la Philosophie*, devenind o lucrare de notorietate internațională. După întoarcerea în țară este numit profesor titular de estetică la Facultatea de Filosofie și Litere din Cluj. După război este înlăturat de la catedră (1948-1961), în această perioadă lucrând ca bibliotecar, apoi cercetător la Biblioteca Filialei Cluj, împărțând aceleași condiții ca și colegul și prietenul său Lucian Bлага. În 1961 este reintegrat în învățământ, ca profesor de literatură universală și comparată la Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj, de unde se pensionează în 1971. Membru titular al Academiei de Științe Sociale și Politice, membru în comitetul de redacție al revistei de literatură comparată Lenau-Forum (Viena), membru în *Association internationale de littérature comparée*, a colaborat la diverse publicații de cultură din țară și străinătate, a participat la importante congrese internaționale de estetică și literatură comparată, a ținut conferințe publice, s-a manifestat în numeroase dezbateri polemice cu personalități ale vieții universitare și literare (fiind denumit de Eugen Todoran chiar “ultimul polemist maioreșcian”) Este distins cu Premiul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” al Academiei pentru volumul *Scrieri despre Titu Maiorescu*, 1979; în 1980 i se acordă Premiul special al Uniunii Scriitorilor pentru întreaga activitate. Se stinge din viața în 1985.

Liviu Rusu ar trebui caracterizat nu numai prin valoarea sa ca scriitor, dar și prin valoarea sa ca om. Nu puțini au fost cei care au apreciat și precizat multitudinea de calități pe care le posedă savantul. Vom încerca să facem o trecere în revistă a recenziilor despre Liviu Rusu în calitatea sa de om și dascăl (pentru că în primul rând, Liviu Rusu a fost și a rămas dascăl) . Vom menționa în primul rând cuvintele cu care se descrie chiar Liviu Rusu:”Până în cele mai adânci fibre ale ființei mele m-am simțit și mă simt dascăl. Dăscălia pentru mine a însemnat o mare chemare. Vă mărturisesc sincer că momentele în care intram în sala de curs erau pentru mine momente sacre, erau momente de sacerdoție intelectuală, de dăruire, de comunicare din tot sufletul, cu toată inima”¹

Liviu Rusu a fost un dascăl luminat și personalitate cu vederi progresiste, a contribuit la formarea a numeroase generații de profesori și cercetători în domeniul esteticii și al literaturii universale și comparate. Om de știință de serioasă și temeinică formație și de vastă cultură, cercetător pasionat și neobosit, excelent cunoscător al problemelor esteticii și literaturii române și universale, profesorul Liviu Rusu a adus contribuții însemnate la dezvoltarea culturii românești, prin numeroase lucrări apreciate în țară și în străinătate.” Această înșiruire de date nu poate să ofere decât o imagine palidă a omului și dascălului care a fost profesorul Liviu Rusu: spirit în continuă efervescență, pasionat al literaturii și al muncii intelectuale, mereu prezent în publicistica literară.”²

Alexandru Dima spunea că Liviu Rusu era ”figura dascălului care știa, cu vorba sa, să răscolească inimile tineretului și să incite spiritul creator al acestuia, nu numai spre disciplinele teoretice ale filosofiei și esteticii, ci spre arta literară, muzicală și dramatică”.³

Privit de departe, Liviu Rusu inspira admirație și respect, dar cunoscându-l de aproape, îți dai seama că poate fi la fel de valoros. Existau desigur numeroase persoane care nu înțelegeau ideile sale, psihologia lui le părea complicată, dificilă, pe alocuri chiar impenetrabilă. ”Însă este vorba de o psihologie bogată, cu planuri multiple, dispuse contrapunctiv în adâncime, în care până la urmă lucrurile se rezolvă pertinent, cu demnitate simplă, în armonii și integrări necesare. Ființa lui Liviu Rusu s-a constituit, și continuă să se constituie, prin sinteze de contrarii, prin procese de sublimare, prin macerări tăcute într-o conștiință frământată de fervori și răspunderi. Fără îndoială, în moralismul opțiunilor lui de cărturar și gânditor străbate de regulă, cu necruțare, ceva de asprime axiologică sau de rigorism kantian, acestea, însă, nu sunt distanțe pe care le-ar reclama un judecător autoritar, nici prezumții sau vanități filozofice, ci gesturi de prietenie față de oameni, dorința de a le veni în ajutor, scrutări și într-un fel apeluri dureroase la fondul virtuos pe care îl presupune în fiecare. Liviu Rusu e o ilustrare a ceea ce poate produce umanitatea noastră românească, pusă în condiții de cultură și de încredere în virtuțile ei creatoare.”⁴

Constantin Ciopraga preciza ca Liviu Rusu preda cu patos: ”Din punctul de vedere al lui Liviu Rusu, a face știință înseamnă a fi militant , de unde tonul frecvent polemic, întotdeauna în cadre de ireproșabilă urbanitate când la mijloc se află o cauză de apărare. Academizant, vor zice unii, dar respectul pentru fapte, mergând până la epuizarea informației, e în vechea bună tradiție. Personalitate dinamică de aspect raționalist, Liviu Rusu pune sub semnul întrebării soluțiile în circulație, verifică argumentele consacrate, hotărât să se convingă prin investigații personale.”⁵Pe

¹ Berteza, Mircea, în *România Literară*, nr. 33, p.12-13, 1982 (Interviu)

² Antonescu, Georgeta , în *Buletinul Societății de Științe Filologice*, p.87-88, 1986

³ Dima, Alexandru, în *Viața Românească*, nr.11, p. 58-59, 1976

⁴ Zamfirescu, Ion, în *Luceafărul*, nr.48, p.1-2. 1976

⁵ Ciopraga, Constantin, în *Cronica*, nr.15, 1980, p.5

de altă parte un alt înfocat admirator al profesorului, Nicolae Balotă adăuga:” Liviu Rusu este este un bărbat gata oricând să porceadă la o luptă dreaptă, vioi la vorbă și în mers, nins în creștet, dar cu atât mai rumen în obraji, cu ochii luminoși, cu chipul zâmbitor, fără urmă de povară pe umeri, o adevărată natură demoniac - echilibrată. Ardelean destoinic și plin de râvnă, el derivă din stârpirea dascălilor luptători ai școlii ardeleni, ilustrându-și astfel provincia pedagogică din care se trage. O vorbire caldă, colorată, generoasă, plină de inflexiuni patetice, deloc pedant - profesorală. Oratorul își cucerea auditoriul căruia i se dăruia, parcă trup și suflet. Conferințe bine nutrite cu idei și imagini”⁶. Liviu Rusu esteticianul avea din plin de unde își luase numele disciplina sa: facultatea de a percepe prin simțuri frumosul, acuitatea intuiției, posibilitatea participării printr-o empatie particulară, și de a face pe altul să simtă sau să înțeleagă și să participe.

Foștii săi elevi și-l amintesc ca pe o figură parentală, care vroia cu orice preț să ajute și să se facă înțeles dar prin metode inedite. ”Tăcerea aceea a sălii pline de tineri care ascultau cu încordare, cuvintele înaripate ale magistratului - rămân incomparabile, de neuitat. Părea că oficiază după un antic ritual. În tot ceea ce a întreprins păstra o rigoare de bronz, de metal palpitând sub dogorea polemică a unui cânt lăuntric, neînfrânt și ambițios”.⁷

Profesorul de estetică se impunea ca o personalitate complexă: categoriile specifice unor arte și discipline ca filosofia, literatura, etica, teatrul și muzica, se întâlneau în activitatea sa, unei râvne culturale aparte, unei pasiuni neîngrădite pentru valorile universale, unei risipe de dragoste și talent, care, toate la un loc, constituiau pentru tinerii auditori ai profesorului Liviu Rusu, forța unei atracții excepționale, magnetice.” La cursurile lui Liviu Rusu nu se putea să te afli în sală și să fii, totuși absent: conferențiarul te confisca prin verbul său plin de patos, prin desfolierea arțăgoasă a temeiurilor filosofice de fundau esteticul, prin perseverența minuțioasă cu care chiar detaliul informativ izbea timpanele, sensibile și spirituale ale ascultătorilor”.⁸

Caracteristica cursurilor, aura lor specială, constau într-un complex de virtuți în care arătau pasiunea vorbitorului, fluența discursului, vasta cultură de specialitate, spiritul metodic al expunerii, varietatea temelor abordate. Seminarul de Estetică, sub egida acestor discuții libere, abia dirijate de la catedră, s-a dezvoltat, temeinic, variat și armonios. Liviu Rusu era cunoscut iubitor de muzică clasică, drept pentru care încercat să își inițieze studenții și în acest domeniu. Prin urmare a pus la dispoziția lor o serie sistematică de audiții muzicale, pe care profesorul le preceda de expuneri asupra capodoperelor simfonice pe care urma să le asculte. A urmat apoi Teatrul studentesc – întreprindere de entuziasm, în primul rând, dar și relevând vocații irezistibile ori numai performanțe trecătoare. E destul să amintesc, spunea Ștefan Augustin Doinaș, ”zborul spre arta scenică pe care l-a luat de acolo poetul Radu Stanca, ajuns mai târziu un foarte original actor, regizor de teatru și autor dramatic. Asumându-și rolul de maestru de scenă, în ferventa noastră trupă de actori diletanți, profesorul Liviu Rusu își prelungea activitatea ex catedra printr-o imersiune la care ne făcea părtași pe toți, în adâncurile tulburi și încă amorfe ale laboratorului său de creație colectivă”.⁹

În schimb, Liviu Rusu captiva grație pasiunii pe care o pune în fiecare afirmație, datorită faptului că transforma fiecare oră de curs într-o pledoarie pentru valorile estetice. Liviu Rusu prezent prin ceea ce spunea de la catedră: el trebuia ascultat. Poate tocmai de aceea, auditoriul său era format nu numai din studenții care urmau să dea examene cu el, ci și din

⁶ Balotă, Nicolae, în *Tribuna*, nr.47, 1976, p.6

⁷ Vaida, Mircea, în *Steaua*, nr.11, 1981, p.11

⁸ Doinaș, Ștefan Augustin, în *România Literară*, nr.52, 1985, p.10

⁹ Voia, Vasile, *Liviu Rusu Adevăr și valoare*, Editura Scoala Ardeleană, Cluj Napoca, 2018, p.286

persoane care trecuseră de vârsta studenției, atrase de patosul expunerilor sale. Ca în tot ceea ce făcea profesorul, prezența sa fizică – vocea, gesticulația, pledoaria – precum și termenii săi marcau ca o pecete materia însăși a lecției. Intelectual dornic de solul unor întemeieri critice, tribun pledând înflăcărat pentru adevăr și valoare, pentru valoarea adevărului, pentru singurul adevăr care este cel al valorii.

Spirit disciplinat, metodic, cu plăcerea evidentă de a explica didactic fenomenele asupra cărora

s-a aplecat, Liviu Rusu face parte din acea strălucită generație interbelică de intelectuali tineri care aduceau în cultura română nu numai ideea unei înnoiri, a unei modernități a gândirii, ci și o substanțială contribuție personală în acest sens.

Liviu Rusu aducea ceva din atmosfera intelectuală, ținuta morală a prestigioșilor profesori ardeleni din perioada interbelică a universității clujene. Era profesorul care avea pasiunea valorii și adevărului, în numele cărora își puna la contribuție înzestrările de retor, pedagog și exeget, care captivau în demonstrarea fiecărei afirmații. Însuși profesorul preciza că ”în tot trecutul meu m-am consacrat preocupărilor științifice. M-am străduit în direcția unei ideologii realiste și progresiste în sâmul specialității mele.”¹⁰

Personalitatea profesorului Liviu Rusu poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: ca psiholog, ca și comparatist, ca pedagog și mai ales ca un om de cultură. Personalitate complexă, atrăgătoare, dinamică și deschisă, profesorul a știut să-și pună în evidență nu numai competența profesională, apreciată de toți cei care l-au cunoscut, ci și trăsăturile de caracter, nota personală a relațiilor cu cei din jur. Liviu Rusu a fost dascăl prin excelență, un dascăl care, prin toate lucrurile pe care le-a făcut în cariera sa didactică a arătat adevărata față a omului din spatele catedrei, a ceea ce ar trebui să însemne de fapt activitatea didactică. Dumitru Salade, un alt admirator al lui Liviu Rusu preciza:” cu o formație complexă și cu o experiență bogată și variată, profesorul Liviu Rusu a reușit să se afirme și să obțină o recunoaștere aproape unanimă a calităților sale, unele cu totul deosebite. Ca educator a știut să câștige cu ușurință simpatia, interesul și dragostea studenților și să le ofere un model de conduită.”¹¹

BIBLIOGRAPHY

1. Antonescu, Georgeta , în *Buletinul Societății de Științe Filologice*, 1983
2. Balotă, Nicolae, în *Tribuna*, nr.47, 1976
3. Berteza, Mircea, în *România Literară*, nr. 33, 1982 (Interviu)
4. Ciopraga, Constantin, în *Cronica*, nr.15, 1980,
5. Dima, Alexandru, în *Viața Românească*, nr.11, 1976
6. Doinaș, Ștefan Augustin, în *România Literară*, nr.52, 1985
7. Ungheanu , Mihai, în *Luceafărul*, nr.49-50, 1980 (interviu)
8. Vaida, Mircea, în *Steaua*, nr.11, 1981
9. Voia, Vasile, *Liviu Rusu Adevăr și valoare*, Editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2018
10. Voia, Vasile, *Simpozion comemorativ Liviu Rusu-100*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004
11. Zamfirescu, Ion, în *Luceafărul*, nr.48, 1976

¹⁰ Ungheanu , Mihai, în *Luceafărul*, nr.49-50, 1980, p.6 (interviu)

¹¹ Voia, Vasile, *Simpozion comemorativ Liviu Rusu-100*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, p.112

**PSYCHOANALYSE IN CONSTANTIN NARLYS WERK PATRU MARI EDUCATORI:
JOHN LOCKE, VASILE CONTA, SIGMUND FREUD, GEORG KERSCHENSTEINER**

Iulia Petrin

PhD. student, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Abstract: In the capital of Bukovina, where psychoanalysis was criticized and admired at the same time, Constantin Narly, professor for pedagogy at the University in Czernowitz, was concerned with Freud's doctrine and especially with its application in pedagogy. Although Narly approached the topic in several of his works, he described in detail the concept of 'psychoanalysis' and its advantages for the educational system in „Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner” (1933). The paper aims to examine Narly's attitude towards psychoanalysis, as well as the authors and psychoanalytical theories he discussed in the above-mentioned book. On a final note, his influence on the academic circles in Czernowitz regarding the topic, which also includes the reception of his book, is of great interest as well.

Keywords: psychoanalysis, pedagogy, Czernowitz, educational system, sublimation

Einführung

In den 30er Jahren erfreute sich der philosophische Lehrstuhl der Czernowitzer Universität der akademischen Tätigkeit von Persönlichkeiten wie Alexandru Ieșean, Traian Brăileanu, Constantin Narly und Silvestru Găina. Narly, der Vorlesungen über allgemeine Pädagogik und Seminare über die Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts hielt¹, erregte im Laufe der Jahre die Aufmerksamkeit der Pädagogen für seine Beiträge auf diesem Gebiet. Jedoch wurde der Schwerpunkt, den Narly auf die Psychoanalyse und auf ihre Anwendbarkeit in der Pädagogik legte, weniger behandelt. Der rumänische Pädagoge setzte sich mit diesem Thema in seinen Werken *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner* (1933), *Tolstoi educator* (1929), *Pedagogie generală* (1938) und während seiner Tätigkeit als Herausgeber von *Revista de pedagogie* auseinander. Als Student und Doktorand im deutschsprachigen Raum und als Kenner der damaligen Jugendbewegungen kam er in Kontakt mit der Freudschen Lehre und vor allem mit der in der Pädagogik angewandten Psychoanalyse. Die vorliegende Arbeit nimmt sich vor, Narlys Einstellung zur neuen Disziplin in Betracht zu ziehen. In gleichem Maße wichtig sind die Autoren und deren Werke, von denen sich Narly inspirieren ließ, und die psychoanalytischen Theorien, worauf er seine Aufmerksamkeit richtete. Um die festgelegten Ziele erreichen zu können, wird das obengenannte Werk Narlys *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner* berücksichtigt, in dem sich der Pädagoge zu diesem Thema äußerte.

¹ * *Programa cursurilor și al lucrărilor în seminare, institute și laboratoare în anul școlar 1939-1940*, Universitatea Regele Carol I, Tiparul „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1939, S. 10.

Über den Autor

Constantin Narly wurde am 30. Mai 1896 in Tecuci, Rumänien geboren². Nach dem Abitur in Focsani besuchte er die Fakultät für Philologie und Philosophie der Universität Jassy, die er 1919 abschloss. Während des Studiums stand er in guter Beziehung mit Prof. I. Găvănescul, dem er später das Werk mit dem Titel *Opera pedagogică a profesorului I. Găvănescul* (1929) widmete. Nach seinem Studienabschluss betätigte sich Narly als Lehrer in mehreren Städten Rumäniens. 1921 begann er ein Studium im Ausland, und zwar an der Universität in Berlin, wo er die Gelegenheit hatte, Vorlesungen von berühmten Universitätslehrenden wie W. Sombart, E. Spranger, W. Kochler, A. Riehl, M. Dessoir oder Heckner zu besuchen. Zwei Jahre später bekam er die Erlaubnis, einen einjährigen Urlaub für Studien in Deutschland zu haben. Im Gegenzug hatte er die Pflicht, einen Bericht über die Jugendbewegung in Deutschland zu erstatten. An der „Georg August“ Universität in Göttingen lernte er Universitätslehrende wie H. Nohl, Walther oder G. Misch kennen und befreundete sich mit Ion Barbu und Al. A. Philippide, wichtigen Persönlichkeiten der rumänischen Literatur. 1924 promovierte er mit der Dissertation *Die soziale Schichtung Rumäniens*. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien arbeitete er zwei Jahre als Universitätsassistent an der Fakultät für Philologie der „Alexandru Ioan Cuza“ Universität in Jassy. Im Jahr 1927 begann er seine akademische Lehre am Lehrstuhl für „Pädagogik und Geschichte der Pädagogik“ der Fakultät für Philosophie und Philologie in Czernowitz und parallel dazu wurde er Leiter des „Pädagogischen Seminars“ der Universität Czernowitz³.

In seinen Czernowitzer Jahren zeichnete sich Narly durch eine reiche wissenschaftliche Tätigkeit aus: *Educație și ideal* (1927), *Pedagogia socială și personalitatea* (1928), *Tolstoi educator* (1929), *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner* (1933), *Istoria pedagogiei, vol. I: Creștinismul antic, Evul Mediu, Renașterea* (1935), *Pedagogia lui Immanuel Kant* (1936), *Către o politică școlară* (1937), *Pedagogia generală* (1938), *Foaie de observație vocațională. Întocmită pentru liceu* (1938). Überdies veröffentlichte er eine große Anzahl von Studien und Artikeln in Rumänien und im Ausland. Wichtig zu erwähnen ist seine Zusammenarbeit mit den berühmten Zeitschriften *Revue internationale de sociologie* und *Kultura i wychowanie*. Eines der wichtigsten Verdienste Narlys war seine Arbeit als Herausgeber von *Revista de pedagogie* während der Jahre 1931 und 1943, zu der viele wichtige Autoren aus Rumänien und aus dem Ausland beitrugen. Viele von seinen Studien, die Gegenstand von späteren Arbeiten waren, wurden zum ersten Mal in der Zeitschrift veröffentlicht. Außer der schriftlichen Tätigkeit nahm Narly auch an vielen Kongressen und Konferenzen im Inland (Czernowitz, Kronstadt, Klausenburg, Vălenii de Munte u.s.w.) und im Ausland (Polen, Indien) teil. Er wurde Mitglied der „Gesellschaft für Kulturmorphologie“ in München und der „The Academy of Political Sciences“ in New York und Präsident und zusammen mit Romulus Căndea Leiter von „Institutul de cercetări (științe) sociale ale României“ mit der Niederlassung in Czernowitz⁴.

1940 setzte er seine akademische Tätigkeit am Lehrstuhl für „Pädagogik und Geschichte der Pädagogik“ der Fakultät für Philologie und Philosophie in Bukarest fort. In diesem Zeitraum veröffentlichte der Pädagoge *Metode de educație* (1943) und *Antologie filosofică. Filosofi*

² Getta Vilău, *Profesor Universitar Doctor Constantin Narly. Biobiografie*, Biblioteca Centrală Pedagogică „I. C. Petrescu“, București, 1995, S. XVII.

³ Constantin Narly, *Pedagogie generală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996, S. 13-19.

⁴*Ibidem*, S. 19-25.

străini(1943) zusammen mit N. Bagdasar und Virgil Bogdan und wirkte weiter an der *Revista de pedagogie*, an dem 1942 gegründeten „Seminarul umorist român“ oder als Leiter von „Colecția pedagogilor români și străini“ mit. Als Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit bekam er das Ehrenzeichen *Coroana României* und *Meritul Cultural*⁵.

Zugleich mit der Errichtung des kommunistischen Regimes im Jahr 1947 wurde Narly gezwungen, seine akademische Lehre zu beenden. In den letzten Jahren seines Lebens befasste er sich mit seinen alten Werken und klügelte Projekte für neue Werke aus⁶, während er als Verkäufer in einem Tabakladen arbeiten musste. Narly starb im Jahr 1956 im Alter von 60 Jahren⁷.

Constantin Narly's Nachlass

Das Werk des rumänischen Pädagogen stieß auf Anklang im Laufe der Zeit. Informationen zu seinem Leben und Werk sind in Constantin Narly, *Texte pedagogice. Antologie* (1980, Vorwort, kritische Bio-Bibliographie von Viorel Nicolescu), Constantin Narly, *Pedagogie generală* (1996, Vorwort von Viorel Nicolescu), Hilda-Minodora Burcin, *Revista generală a învățământului. 1905-1906; 1923-1944* (1994) und R.P.D. Stephen Taylor, *Who's Who in Central and East/Europe 1933/1934* (1935) zu finden⁸. Die Liste kann mit Getta Vilăus biobibliographischer Studie *Profesor Universitar Doctor Constantin Narly. Biobibliografie* (1995) ergänzt werden. Über Narly's Wichtigkeit als Pädagogen und seine pädagogischen Grundsätze befassten sich sowohl rumänische Studien über die pädagogische Bewegung, die Pädagogik im 20. Jahrhundert oder die Geschichte der Pädagogik in Rumänien als auch die Fachperiodika. Seine Studien und Artikel in *Revista de pedagogie* wurden in vielen rumänischen Zeitschriften rezensiert und *Istoria pedagogiei, vol. 1: Creștinismul antic, Evul Mediu, Renașterea, Pedagogie generală* und *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner* wurden von Richard Gaston in *Revue internationale de sociologie* rezensiert. Hervorragende Referenzen bekam Narly für seine Arbeit als Herausgeber und Leiter von *Revista de pedagogie*⁹. Eine dieser Referenzen betont die Wichtigkeit der Zeitschrift im Czernowitzer akademischen Leben: „*Revista de pedagogie* a fost una dintre cele mai importante publicații ale Universității din Cernăuți, în toți cei 13 ani de apariție, directorul și mentorul ei a fost eminentul om de știință și pedagog Constantin Narly“¹⁰.

Narly's umfassendes Werk und die beträchtliche Anzahl von Wertschätzungen, die ihm während seines Lebens und noch später entgegengebracht wurden, bestätigen dessen Wichtigkeit auf dem Gebiet der rumänischen Pädagogik, wie es auch in der dem Pädagogen gewidmeten Bio-Bibliographie erwähnt wurde: „Autor al unei vaste și apreciate opere de știință a educației [...], profesorul Narly a fost și rămâne o personalitate de referință în conștiința de sine a culturii românești“¹¹.

⁵*Ibidem*, S. 25-29.

⁶*Ibidem*, S. 29.

⁷ Getta Vilău, *op. cit.*, S. XXVI.

⁸*Ibidem*, S. 65-66.

⁹*Ibidem*, S. 74-82.

¹⁰ Mircea Grigoroviță, „Din tradițiile presei pedagogice românești *Revista de pedagogie*“. In: *Revista de pedagogie*, București, 40. Jahr, Nr. 10, 1991, S. 58.

¹¹ Getta Vilău, *op. cit.*, S. IX.

Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner

Constantin Narly's Studie, *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner*, hatte als Ziel, vier wichtige Persönlichkeiten darzustellen, die auf verschiedene Weise zur Konsolidierung der damaligen pädagogischen Bewegung beigetragen hatten. Laut Narly hatte John Locke einen großen Einfluss auf das philosophische und sozial-politische Denken und, obwohl er im 17. Jahrhundert lebte, konnte er auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als ein aktueller Denker betrachtet werden. Seine Auffassungen über Erziehung, Regierungsform und Volkssouveränität konnten auch unter den damaligen Umständen als Beispiel dienen. Ferner lobt Narly den rumänischen Philosophen Vasile Conta wegen seiner Beschäftigung mit pädagogischen Problemen, vor allem mit der Reform des rumänischen Bildungswesens, wofür er auch eine ausgezeichnete Gesetzesvorlage einbrachte. Georg Kerschensteiner wird von Narly für einen der bedeutendsten Vertreter der *Arbeitsschule* gehalten, der das Verdienst habe, die intellektuelle Arbeit von der handwerklichen Arbeit nach hervorragenden Grundsätzen abzugrenzen. Mit der Vermittlung der Ideen Kerschensteiners ist der rumänische Pädagoge der Meinung, eine Lücke ausgefüllt zu haben. Am Ende des Vorwortes zu seinem Buch bringt Narly die Psychoanalyse mit der pädagogischen Arbeit in Zusammenhang. Während die Sublimierung eines der wichtigsten Mittel der psychoanalytischen Erziehung sei, sei die Arbeit einer der vorteilhaftesten Wege zur Sublimierung. Dadurch solle Kerschensteiners Arbeitspädagogik, die einen starken sozialen Charakter habe, die individuelle Behandlung der Schüler nicht außer Acht lassen¹².

Narly beginnt sein Kapitel über Psychoanalyse mit einer Einführung in die Theorie des Unbewussten. Narly zufolge zeige die diametrale Einstellung der Wissenschaftler und Denker zum Thema die Wichtigkeit des Problems. Im Gegensatz zu anderen Angelegenheiten seien hier die Meinungen geteilt und radikal. Jedoch müsse die Vielfalt der Meinungen keine Überraschung sein, denn das Unbewusste diene als Ausgangspunkt für zahlreiche Untersuchungen und für explikative und behandelnde Methoden. Gleichzeitig führe die Lösung des Problems des Unbewussten zu einem Fortschritt.

In dem Versuch, das Unbewusste zu erklären, nennt Narly frühere Denker, die sich damit beschäftigt hatten. Seine Liste beginnt mit Heraclit, der die Meinung vertrat, dass die menschliche Seele eine andere unbekanntere Seite habe, zu der das Bewusste keinen Zugang habe und unmöglich auszuschöpfen sei. Moderne Philosophen wie Schopenhauer integrierten die Philosophie des Unbewussten in ein umfassendes Denksystem, in dem der Wille die Wurzel und das Bewusste die Frucht eines Baumes seien. Ergänzungen zum Thema brachte Eduard von Hartmann, der das Gegensatzverhältnis zwischen Bewussten und Unbewussten betonte. Während das Bewusste ein persönliches Eigentum sei und als hilfsbereiter Diener betrachtet werden könne, sei das Unbewusste das unverstandene Wesen, das Fremde, von dessen guten Willen man abhängig sei. Zur selben Zeit werde das Bewusste von einer negativen und kritischen Einstellung und das Unbewusste von einem Gestaltungswillen charakterisiert. Um den von der Psychoanalyse vertretenen Standpunkt weiter zu verstehen, seien Wundts Forschungsprogramm und vor allem Diltheys strukturelle, analytische und verstehende Psychologie nicht zu vernachlässigen.

¹² Constantin Narly, *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner*, Cultura Românească, București, 1933, S. IX-XIII.

Das Unbewusste wurde auch in der Kunst und in der Literatur erschöpfend behandelt. Bei Pascal und Rousseau können diejenigen Merkmale erkannt werden, die die Psychoanalyse hervorgehoben hatte, und zwar das Unbewusste und dessen Einfluss auf das Leben. Shakespeare in *Macbeth*, Ibsen mit seinen Theaterstücken, Oscar Wilde mit dem Roman *Das Bildnis des Dorian Gray* und Wagner mit seiner Musik würden die Liste der Künstler ergänzen, in deren Werk das Unbewusste in Frage gestellt wurde.

Mit Hilfe der obengenannten Beispiele zeigte Narly, dass das Unbewusste, einer der Grundbegriffe der Psychoanalyse, keine neue Entdeckung sei. Des Weiteren richtet der rumänische Pädagoge die Aufmerksamkeit darauf, dass sogar Freuds Theorie nicht neu sei. Als Vorläufer der Psychoanalyse nennt Narly – als Erster, der diese Ähnlichkeit beobachtet hatte – den französischen Philosophen Helvetius. In seinem Werk *De l'esprit* deutet Helvetius die Möglichkeit an, die Leidenschaften durch eine genaue Analyse der Sätze und Ausdrücke zu entdecken.

Trotz aller Beispiele betont Narly, dass Freuds Ideen nicht weniger wert seien. Freuds größtes Verdienst sei, alle partiellen Wahrheiten sinnvoll miteinander zu verbinden. In Bezug auf Freuds frühere Jahre erwähnt Narly die Zusammenarbeit mit Joseph Breuer, die Wichtigkeit des Unbewussten zur Behandlung der nervösen Krankheiten und insbesondere der Hysterie, den Einfluss der französischen Medizin, vertreten von Charcot und Bernheim, die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der Neurosen und das Hauptwerk *Traumdeutung*.

Im Folgenden gibt Narly eine Einführung in die Psychoanalyse Freuds und beginnt mit dem Problem des Unbewussten und dessen Verhältnis mit dem Bewussten und Vorbewussten. Zur Erklärung des Unterschieds zwischen den drei Begriffen benutzt er ein von Freud gegebenes Beispiel, in dem der psychische Apparat in zwei Zimmer geteilt werde. In einem Salon befinde sich das Bewusste und in einem Vorzimmer befinden sich die psychischen Tendenzen. Diese Tendenzen werden von einem Wächter überprüft und entweder verdrängt oder ins Bewusste gebracht. Der Stand derjenigen Tendenzen, die mit Leichtigkeit bewusst werden können, wurde von Freud als Vorbewusstes genannt. Die Zensur, die zur Entstehung der Verdrängung führe, sei grundsätzlich das Ergebnis der Erziehung. In dieser Hinsicht zitiert Narly die Psychoanalytiker Wilhelm Stekel und Oskar Pfister. Stekel, der von Narly als einer der ersten ernsthaften Schüler Freuds genannt werde, hielt in seinem Werk *Nervöse Angstzustände und ihre Behandlung* die Kultur für eine Art von Verdrängung. In der Studie *Die Psychanalyse im Dienste der Erziehung* fand Pfister zwei Gründe der Verdrängung. Der erste Grund sei die äußere Realität, die die Ausdrucksmöglichkeiten mancher Triebenergien ablehne und der zweite Grund sei das innere seelische Leben mit Gründen vor allem moralischer Natur. Alles in allem hebt Narly hervor, dass das moralische Bewusstsein, die öffentliche und die gegenwärtige Moral eine wichtige Rolle in der Entstehung der Zensur spielen.

In Narlys Einführung in die Psychoanalyse nimmt der Traum einen wichtigen Platz ein. Der Czernowitzer Pädagoge führt den Traum als Wunscherfüllung an und fasst die bedeutendsten Merkmale des Traumes zusammen. Zur Beschreibung von Merkmalen wie Verschiebung, Verdichtung und Symbol verwendet Narly Freuds eigene Beispiele.

Als Ausdruck des Unbewussten nennt Narly die Fehlleistungen. Er bezieht sich sowohl auf die sprachlichen Äußerungen als auch auf die unabsichtlichen Handlungen und verweist wieder einmal auf Freuds Schriften zur Erläuterung des Problems. Mit Bezug auf Freuds Idee, dass alles im psychischen Leben einen Sinn und einen engen Zusammenhang habe, weist Narly auf Freuds Determinismus auf. Obwohl Narly der Meinung ist, dass Freud diesen Determinismus übertreibe, sei dessen Auffassung sehr produktiv für die Psychoanalyse und bedeute gleichzeitig

die Grundlage der psychoanalytischen Technik: „Determinismul care stă la baza teoriei lui Freud, și întreaga lui concepție despre viața sufletească, cu ingenioasele raporturi pe care le-a găsit între conștient și inconștient, nu sunt importante numai din punct de vedere pur științific, ci au o mare legătură cu viața”¹³.

Weiterführend bietet die Psychoanalyse neue Perspektiven in der Diagnose und in der Behandlung von nervösen Krankheiten. Narly zufolge finden die Neurosen, die Hysterie, die Phobie und die Obsession eine direkte Anwendbarkeit in der Psychoanalyse. Weniger anwendbar sei die Psychoanalyse in der Behandlung von Krankheiten wie Dementia praecox, Paranoia oder manisch-depressive Psychose, die für Krankheiten des Gehirns und nicht der Seele gehalten werden. Jedoch seien Jung und Bleuler der Meinung, dass es sich hier auch um Erkrankungen der Seele handle. Für Narly ist nur die Tatsache, dass die Neurosen durch Psychoanalyse eine Heilung finden, von großer Bedeutung: „În orice caz, singurul fapt că nevrozele, maladii cari în timpul de față au luat o așa de mare întindere, pot găsi prin tratamentul psihanalitic, o alinare și foarte adesea o însănătoșire definitivă, sunt suficiente pentru a justifica cu prisosință importanța mereu crescândă a psihanalizei”¹⁴.

Narly hält für eine der großen Errungenschaften der Psychoanalyse die Bemerkung, dass der Kranke sich heilen könne, sobald er sich des Grundes seiner Krankheit bewusst werde. Sehr wichtig seien auch der äußere Grund und die Fixierungen. All diese Informationen, die dem Kranken und dem Arzt unbekannt seien, werden durch die psychoanalytische Untersuchung ans Licht gebracht. Die Methode der psychoanalytischen Untersuchung bestehe aus der Erklärung der Träume, der Entdeckung der Bedeutung von Fehlleistungen und der Entdeckung der Richtung, in der das Denken des Kranken gehen müsse. Das Gespräch mit dem Patienten, die Erzählung des Traumes und die freie und spontane Rede des Kranken führen zur Entdeckung der verdrängten Tendenz, aber erfordern sehr gute psychoanalytische Kenntnisse und eine besondere Fähigkeit, mit der menschlichen Seele umzugehen. Deshalb betont Narly, dass nicht alle Ärzte Psychoanalytiker sein können und in gleicher Weise sei eine medizinische Ausbildung nicht immer notwendig, um Psychoanalytiker zu werden.

Um die Krankheit zu beseitigen, nennt Narly zwei von Freud empfohlene Methoden. Die erste Methode ist die Erfüllung des verdrängten Wunsches und die zweite Methode ist die Sublimierung, in der die verdrängte Tendenz in Tätigkeiten von moralischer und sozialer Bedeutung umgewandelt werde.

Im Folgenden schneidet Narly die umstrittene Theorie der Sexualität an. Zuerst weist er auf die sexuelle Natur der verdrängten Tendenzen und Wünsche und auf eine von Freud formulierte Definition des Sexualwesens hin. Weiter versucht er, Freuds Definition der Libido wiederzugeben. Parallel dazu befasst sich Narly mit anderen Psychoanalytikern, die das Problem der Libido und des Sexuallebens unterschiedlich interpretiert hatten. Zuerst fasst Narly die wichtigsten Theorien Alfred Adlers zusammen, der den Sexualtrieb in Domination umgewandelt hatte. Laut Adler sei die Neurose das Ergebnis des Konflikts zwischen *wollen* und *können* und aus diesem Konflikt entstehe das Minderheitsgefühl. Was der Züricher Psychoanalytiker Jung betrifft, beruft sich Narly nicht nur auf Jungs Verständnis der Sexualtheorie Freuds, sondern auch auf die wichtigsten Theorien Jungs. Diesbezüglich verweist Narly auf den kollektiven Inhalt des Unbewussten und auf die sogenannten Archetypen und endet mit Jungs Unterscheidung zwischen introvertierten und extravertierten Menschen. Der letzte erwähnte Psychoanalytiker ist der Züricher Pfarrer Oskar Pfister, dessen Wichtigkeit in der Psychoanalyse

¹³*Ibidem*, S. 179.

¹⁴*Ibidem*, S. 180.

vor allem im erzieherischen Bereich zu erwähnen sei. Laut Pfister, der eine organische Auffassung vertrat, seien alle menschlichen Triebe miteinander verbunden.

In seinem Unterkapitel über die Anwendbarkeit der Psychoanalyse in der Erziehung weist Narly an erster Stelle auf die Beiträge Freuds und dessen wichtigen Schüler zu diesem Thema hin. Freud machte die Pädagogen auf die Wichtigkeit der Psychoanalyse in manchen Aspekten des Lebens aufmerksam, wie es der Fall bei der Verdrängung sei. Jung erkannte die Notwendigkeit der Psychoanalyse auf diesem Gebiet und unterstrich die besondere Bedeutung der neuesten psychoanalytischen Beiträge, während Adler von den Ärzten verlangte, sich mit den Problemen der Erziehung auszukennen.

Der einzige Psychoanalytiker, der sich mit Psychoanalyse fast ausschließlich aus erzieherischer Sicht befasste, sei Oskar Pfister. Laut Pfister führe die Psychoanalyse zu einer neuen Pädagogik und der Erzieher, der psychoanalytische Kenntnisse habe, könne die Kinderseele besser als irgendwelcher Pädagoge verstehen.

Des Weiteren versucht Narly zu erklären, wie die Psychoanalyse in der Pädagogik anwendbar sein könnte. Zum Ersten erwähnt er die bedeutende Rolle des Unbewussten im seelischen Leben. Obwohl diese Rolle insbesondere im erwachsenen Leben eindeutig werde, offenbare sie sich schon in der Kindheit. Zweitens spricht Narly über Regression, eine verdrängte Tendenz, die tief ins Unbewusstsein je nach der Stärke der Verdrängung gelange und zur Entstehung der infantilsten Tendenzen führe. Aus diesen Gründen sei das Studium des Unbewussten sehr wichtig für den Erzieher: „Un educator introdus în psihanaliză, va putea cu mai multă abilitate și pricepere să selecționeze instinctele și reprezentările care trebuiesc reprimare, să nu provoace și să nu favorizeze reprimări inutile, sau cari pot avea urmări periculoase“¹⁵.

Darüber hinaus verweist Narly auf die moderne Psychologie, die viel Wert auf Individualität lege. Um dem Kind den richtigen Weg zu weisen, müsse der Erzieher die Seele des Kindes kennen, was in der allgemeinen Psychologie nur schwer zu erzielen sei:

Această tendință a educației moderne, este sprijinită indiscutabil de psihanaliză, care este prin excelență psihologie individuală. Dar nu numai copilul normal, ci mai ales numărul mare de copii nervoși, acei din cari se vor recruta viitorii nevropați, găsesc în educația psihanalitică o tămăduire timpurie, fiind feriți astfel de complicațiile de mai târziu¹⁶.

Der Hilfe der Psychoanalyse könnten sich nicht nur die nervösen Kinder erfreuen, sondern auch die Nervenkranken oder Kinder mit lästigen Angewohnheiten, die psychologisch zu erklären seien. Überdies führt er eine Reihe von Erkrankungen und Probleme an, die zum Interessengebiet der Psychoanalyse zählen könnten und mit denen sich die psychologische Literatur bisher nicht oder nur oberflächlich beschäftigte. Außerdem hält Narly die Sublimierung für ein sehr bedeutendes Hilfsmittel für die Pädagogik.

Im Folgenden konzentriert sich Narly auf die praktische Anwendung der Psychoanalyse in der Pädagogik. Vor allem kritisiert er die Angewohnheit, die Kinder mit Strenge und Schlägerei zu bestrafen. Um erläuternde Beispiele zu nennen, zitiert er aus Hans Zulligers im Jahr 1930 veröffentlichten Buch *Psychanalytische Erfahrungen aus der Volksschulpraxis*. Die zitierten Beispiele gehören Kindern, die sich zu Hause mit Schlägerei konfrontierten. In ähnlicher Weise erwähnt der Pädagoge die Tendenz der Lehrer, die Schüler gegen Rauchen zu bestrafen oder ihnen eine lange und unnötige Rede zu halten. Trotz dieser Versuche hören die

¹⁵*Ibidem*, S. 190.

¹⁶*Ibidem*.

Schüler mit dem Rauchen nicht auf. Hiergegen empfiehlt Narly die Anwendung der Psychoanalyse: „Psihanaliza ne învață cum să ne purtăm cu copiii, cum să le pătrundem în suflet și cum apoi, să canalizăm în direcție bună, energiile pe cari ei le cheltuiesc fie în simptome maladive, fie în obiceiuri rele, la care însă adesea sunt conduși de o intenție la bază laudabilă“¹⁷. Unter diesem Gesichtspunkt deutet er auf zwei Grundsätze der psychoanalytischen Erziehung hin. Zunächst müsse der Lehrer oder der Elternteil den Hauptgrund der Defekte oder der Handlungen des Kindes entdecken und dem Kind diesen Grund enthüllen. Zweitens müssen sie mit dem Kind eine erzieherische Handlung ausführen, die als eine Selbsterziehung betrachtet werden könne.

Aus Hans Zulligers Buch zitiert Narly ein anderes detailliertes Beispiel, in dem ein 13-jähriger Junge Tiere quälte. Sein Lehrer unterzog ihn einer Psychoanalyse und das Ergebnis war, dass das Kind seine negative Energie auf das Studium gerichtet hatte und daraus ergab sich ein Fall von Sublimierung. Das nächste Beispiel bezieht sich auf einen normalen Schüler, der immer schlechtere Leistungen beim Rechnen zeigte, damit sich seine Geliebte, die sehr schlecht rechnen konnte, nicht schämte.

Betreffs der psychoanalytischen Pädagogik empfiehlt Narly das obengenannte Werk Zulligers und Oskar Pfisters *Psychanalytische Methode*. Während Freud und Adler von jedem Arzt verlangen, Erzieher zu sein, ist Narly der Meinung, dass jeder Lehrer Psychoanalytiker sein müsse. Nicht für komplizierte Fälle, sondern für die täglichen Fälle, in denen die Grenze zwischen Normalität und Abnormalität schwer festzulegen sei.

In den Schlussfolgerungen seines Kapitels über Freud erwähnt Narly noch einmal die Angelegenheiten, die mit Hilfe der Psychoanalyse erledigt werden können. Dazu gehört der Generationskonflikt oder das Problem der moralischen, religiösen und sexuellen Erziehung. Hinsichtlich der sexuellen Erziehung legt der Czernowitzer Pädagoge die Meinung von Fr. W. Förster dar, der das Kind von dem sexuellen Problem entfernen wollte, von S. Nicolau, der die Enthüllung der echten Wahrheit empfahl, oder von Frederich Paulsen, der sich in der Mitte zwischen den beiden radikalen Meinungen befand. Zu guter Letzt lobt der Pädagoge die Theorie der Sublimierung:

Principiul sublimării preconizează inobilarea instinctelor, conducerea lor la manifestare pe căile celor mai exigente prescripțiuni morale. Pornind chiar dela instinctul sexual, prin o mânuire dibace, putem ajunge prin sublimarea acestui instinct, la formele superioare pregnante de etică, precum iubirea de aproape, autoritate, religiozitate¹⁸.

Als Ergänzung dazu hebt Narly wieder einmal die wichtige Rolle hervor, die die Psychoanalyse in der Pädagogik spielt: „Psihanaliza punându-ne la îndemână mijlocul de a transforma în mod conștient și metodic, energia celor mai puternice instincte, în manifestări de valoare morală eternă, înseamnă pentru educație un mare pas înainte“¹⁹.

Im Laufe des Kapitels zeugt Narly von einer sorgfältigen Lektüre Freuds und seiner Anhänger. Der meistzitierte Autor ist Freud und es werden ausnahmslos nur die französischen Übersetzungen in Betracht gezogen: *Introduccion à la Psychanalyse*, *Psychologie collective et analyse de moi*, *Cinq leçons sur la psychanalyse*, *La science des Rêves*, *La psychopathologie de la vie quotidienne*, *Trois essais sur la théorie de la sexualité*, *Psychanalyse et Medicine*. Andere französische Werke gehören zu A. Hesnard (*L'individu et le sexe*, *La psychanalyse des névroses*

¹⁷*Ibidem*, S. 194.

¹⁸*Ibidem*, S. 202.

¹⁹*Ibidem*.

et des psychoses in Zusammenarbeit mit E. Régis), Ernest Seillière (*Psychanalyse Freudienne ou psychologie impérialiste*) und Charles Baudouin (*Etudes de Psychanalyse*). Was die wichtigsten Schüler Freuds betrifft, zitiert Narly Alfred Adler (*Die Theorie der Organminderwertigkeit und ihre Bedeutung für Philosophie und Psychologie, Praxis und Theorie der Individualpsychologie*), C. G. Jung (*L'inconscient dans la vie psychique normale et anormale, Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten*) und Wilhelm Stekel (*Nervöse Angstzustände und ihre Behandlung*). Zu den Vertretern der psychoanalytischen Pädagogik gehören Oskar Pfister (*Die Psychanalyse im Dienste der Erziehung, Psychanalytische Methode, Vermeintliche Nullen und angebliche Musterkinder*), Hans Zulliger (*Psychanalytische Erfahrungen aus der Volksschulpraxis, Aus dem Unbewussten Seelenleben unserer Schuljugend*) und Linus Bopp (*Moderne Psychanalyse*). Zusätzlich werden zwei rumänische Autoren erwähnt: G. C. Antonescu (*Psihanaliză și educație*) und I. I. Popescu (*Doctrina lui Freud*).

Patru mari educatori fand Anklang bei der nationalen und internationalen Presse und wurde in drei Zeitschriften rezensiert. I. M. Nestor und Traian Brăileanu rezensierten das Werk in *Revista de Filozofie*, beziehungsweise *Revista de Pedagogie* und die dritte Rezension gehört zu Richard Gaston in *Revue internationale de sociologie*²⁰.

I. M. Nestor erkennt die Bedeutung des Werkes Narlys auf pädagogischem Gebiet und das Bedürfnis der rumänischen Pädagogik, neue und produktive Anregungen zu haben, an. Die umfassende Analyse der studierten Autoren und deren Werke diene als Beweis für Narlys wertvollen Werk. Nestor zufolge zeigte Narly, dass Freud ein Avantgarde-Erzieher sei, der zu einer besseren Kenntnis der Kinderseele und der Sublimierung und zur rationalen Auswahl der Verdrängungen beitrage. Die Sublimierung sei auch durch Arbeit möglich, was auf Georg Kerschensteiners Arbeitsschule hinweise. In dem Versuch, die Arbeitsschule mit der Psychoanalyse zu vergleichen, ist Nestor zur Schlussfolgerung gekommen, dass Freud von Kerschensteiner überschritten sei, denn der Letzte stelle ein System und eine pädagogische Methode dar, die kompletter und erreichbarer als bei Freud seien²¹.

Der Czernowitzer Soziologe Traian Brăileanu vertritt die Meinung, dass sowohl die Studie über Freud als auch über Kerschensteiner von großem Interesse für diejenigen seien, die mit der pädagogischen Bewegung auf dem Laufenden sein wollen²². Jedoch steht Brăileanu der Psychoanalyse eher skeptisch gegenüber:

Cât despre Freud, mărturisesc că sunt întrucâtva influențat de școala veche. Deși n-aș avea poate curajul să afirm [...] că psihologia lui Freud e ridicolă, cred totuși că freudismul e mai mult o modă trecătoare, decât o teorie bine întemeiată. 'Inconștientul' este și rămâne pentru om necunoscut, iar dacă reușim să descoperim izvoarele adânci ale manifestărilor sufletești, noi n-am descoperit, ci ceea ce era până atunci necunoscut a devenit cunoscut. Dar d-l Narly ne arată că doctrina lui Freud poate fi aplicată cu succes în pedagogie – și noi îl credem, mai ales văzând atâtea scrieri citate de autor²³.

Während der erste Rezensent die psychoanalytischen Entdeckungen hoch schätzt, ist er nicht der Überzeugung, dass deren pädagogische Anwendbarkeit am besten ist. Im Gegensatz dazu bezweifelt Brăileanu die Wirksamkeit der Freudschen Lehre, aber glaubt an deren

²⁰ Die Rezension des französischen Soziologen konnte ich leider nicht in Besitz nehmen.

²¹ I. M. Nestor, "Patru mari educatori: John Locke. Vasile Conta. Sigmund Freud. Georg Kerschensteiner". In: *Revista de filozofie*, Bucuresti, 18. Band, Nr. 2, 1933, S. 258.

²² Traian Brăileanu, "Patru mari educatori: John Locke. Vasile Conta. Sigmund Freud. Georg Kerschensteiner". In: *Revista de pedagogie*, Cernăuți, 3. Jahr, 1-2. Heft, 1933, S 183-184.

²³ *Ibidem*.

Erfolgsaussichten im pädagogischen Bereich. Überdies weisen beide Rezensenten auf die beträchtliche Anzahl von Psychoanalytikern hin, von denen sich Narly inspirieren ließ.

Die Tatsache, dass die rumänischen Rezensenten von der neuen Disziplin nicht völlig überzeugt waren, kann Hinweise auf die rumänische öffentliche Einstellung zur Psychoanalyse geben. Demgegenüber zeigt Narlys Werk, dass er sich nicht nur mit den allgemeinen psychoanalytischen Theorien Freuds, Adlers oder Jungs beschäftigte, sondern auch mit denjenigen Theorien Pfisters oder Zulligers, die den Schwerpunkt auf das pädagogische Problem legten, was Narlys Vertrautheit mit dem umfassenden Bereich der Psychoanalyse und zur selben Zeit sein Vertrauen darin beweist. Über das angestrebte Ziel seiner Studie spricht Narly selbst im Vorwort seines Buches:

În studiul pe care l-am dedicat psihanalizei și aplicațiilor sale în educație [...], străduința noastră a fost să lămurim pe cititor, cu cea mai mare obiectivitate, asupra datelor principale ale acestei discipline, și să-i evidențiem tot folosul pe care o educație mai înțelegătoare l-ar avea dela cunoașterea unei metode, prin ajutorul căreia atât pătrunderea cât și conducerea sufletului omenesc ar fi mult mai ușurate²⁴.

Schlussfolgerungen

Oskar Pfister was the first educator to recognise the importance of psychoanalysis for education. [...] During the first decade of the twentieth century, long before other educators had introduced Freud's teachings into the technique and theory of education, Pfister tried to win friends for his psychoanalytical approach²⁵.

Obwohl Narly keinen solchen Anspruch auf Anerkennung hat, kann seine pädagogische Laufbahn in der Bukowiner Hauptstadt mit derjenigen Pfisters in Zusammenhang gebracht werden. Zwanzig Jahre später als Pfister wagte Narly den Versuch, die viel erörterte Lehre Freuds und dessen Schüler bekannt zu machen, den Lesern mit Argumenten und einleuchtenden Beispielen von den Vorteilen einer psychoanalytischen Erziehung zu überzeugen und gleichzeitig auf die etwaigen Risiken aufmerksam zu machen. Seine Anstrengungen sind umso lobenswerter, weil seine Kollegen zurückhaltend zum Thema blieben.

Als Universitätslehrender für mehr als zehn Jahre in Czernowitz kam er zu Ruhm in den Czernowitzer akademischen Kreisen, was zu der Vermutung führen kann, dass die Anzahl der Czernowitzer, die dank Narlys Beiträge von der psychoanalytischen Lehre und Erziehung gehört hatten und vielleicht noch überzeugt wurden, beträchtlicher sein kann, als man sich vorstellen kann. Aus diesen Gründen ist es nicht eine Übertreibung zu behaupten, dass Narly ein Vermittler der Psychoanalyse im Czernowitzer Raum war.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

Narly, Constantin, *Patru mari educatori: John Locke, Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerschensteiner*, Cultura Românească, București, 1933.

²⁴ Constantin Narly, *Patru mari educatori*, S. XI.

²⁵Hans Zulliger, „Oskar Pfister. Psychoanalysis and Faith”. In: Franz Alexander, Samuel Eisenstein, Martin Grotjahn (Hg.), *Psychoanalytic Pioneers*, Transaction Publishers, New Brunswick/New Jersey, 1995, S. 169.

Sekundärliteratur

* *Programa cursurilor și al lucrărilor în seminare, institute și laboratoare în anul școlar 1939-1940*, Universitatea Regele Carol I, Tiparul „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1939.

Alexander, Franz / Eisenstein, Samuel / Grotjahn, Martin (Hg.), *Psychoanalytic Pioneers*, Transaction Publishers, New Brunswick/New Jersey, 1995.

Brăileanu, Traian, “Patru mari educatori: John Locke. Vasile Conta. Sigmund Freud. Georg Kerschensteiner“. In: *Revista de pedagogie*, Cernăuți, 3. Jahr, 1-2. Heft, 1933.

Grigoroviță, Mircea, „Din tradițiile presei pedagogice românești *Revista de pedagogie*“. In: *Revista de pedagogie*, București, 40. Jahr, Nr. 10, 1991.

Narly, Constantin, *Pedagogie generală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996.

Nestor, I. M., “Patru mari educatori: John Locke. Vasile Conta. Sigmund Freud. Georg Kerschensteiner“. In: *Revista de filosofie*, București, 18. Band, Nr. 2, 1933.

Vilău, Getta, *Profesor Universitar Doctor Constantin Narly. Bibliografie*, Biblioteca Centrală Pedagogică „I. C. Petrescu”, București, 1995.

TROUBLESOME ENGLISH VOWEL SOUNDS

Giulia Suci

Senior Lecturer, PhD, University of Oradea

Abstract: English vowels – as simple as they may appear - seem to cause foreign learners of English a lot of trouble when it comes to their correct pronunciation. Mispronouncing a vowel can immediately give you away. You automatically know you're not doing it right, but at the same time you have no clue what is wrong with your pronunciation. Being misunderstood may represent the difference between passing or failing an exam or an interview. The present paper aims to point out the main factors that make English vowels so troublesome and the variables one needs to pay attention to, in order to pronounce them correctly and avoid misunderstandings or awkward situations.

Keywords: vowels, length, nasalization, voicing, intonation

SOUNDS

Each language is composed of different sounds, some of them unique to the language in question, making it all the more difficult for foreign learners to master the language. For example, the TH sound – which may be transcribed phonemically in two different ways /ð/ and /θ/ - exists only in English and Greek, which makes it a real challenge for foreign learners of English. That is why, in a report commissioned by HSBC, entitled 'The Sound of 2066'¹, linguists predict that the TH-sounds will disappear completely in the capital of the UK. "In the future we are likely to see the standard TH sounds being lost altogether... The TH sound – also called the voiced dental nonsibilant fricative – is likely to change to be replaced an "f", "d", or "v" meaning "mother" will be pronounced "muvver" and "thick" will be voiced as "fick".' But despite the fact that English has more consonant sounds than vowel sounds, consonants do not seem to be as difficult to grasp as vowels.

VOWELS AND CONSONANTS

Vowels and consonants are terms we are all familiar with, but when it comes to defining them from a scientific point of view, things are not as simple as it may seem at first sight. A very simplistic approach would characterise vowels as 'open' as opposed to consonants which are 'closed'. "Vowels have been described as sounds in the production of which the air stream does not come against any considerable obstacle on the way out from the lungs through the mouth"² hence the term 'open'. Vowels sounds being open, they are not 'felt' as much in the mouth as consonants, making it more difficult to pin them down. On the other hand, consonants are produced by using different articulators to block the air – hence the term 'closed'. Being produced by a definite interference between the organs of speech, consonants are easy to be understood and pronounced. To make things even easier, throughout a word, consonants are

¹ Watt, Dominic and Brendon Gunn. 2016. *The Sound of 2066*, available at <https://www.about.hsbc.co.uk/news-and-media/the-sound-of-britain-in-2066>, accessed on the 24th of September 2018

² Chitoran, D. 1977. *English Phonetics and Phonology*. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, p.151

produced more or less in the same way, which – as we will later point out – is not the case for vowels.

What's more, there are sounds that are thought of as consonants, but their pronunciation does not involve a clear obstruction of the airflow. (e.g. /h/, /w/). Another aspect is that there are languages which have different ways of dividing sounds. For instance, the sound /r/, perceived as a consonant by speakers of English, Romanian etc., is treated as a vowel in some dialects of Chinese.

ENGLISH VOWEL SOUNDS

But let's focus on the English vowels and try to pin down the aspects that make it so difficult for foreign learners of English to grasp them.

There are only five written vowels in English – a, e, i, o, u - but English spoken in the British accent has 23 different ways of pronouncing vowel sounds (almost as many as the letters in the alphabet). To make things even more complicated, there are situations in English when letters that are written as consonants are pronounced as vowels:

e.g. myrtle - /'mɜ:tɫ/ where the consonant letter 'y' is transcribed phonemically using the long vowel sound /ɜ:/

English vowel sounds are divided into monophthongs and diphthongs, but this paper will focus solely on monophthongs. For an accurate description of vowels, phoneticians use several criteria, such as the position of the soft palate, the movement of the tongue, the degree of opening, the length, the degree of muscular tension and the position of the lips. Most of the above-mentioned criteria are fairly straightforward and easy to describe, either by making reference to the position of cardinal vowels (cardinal vowels are a set of reference vowels, systemized by Daniel Jones in the early 20th century.) or the basic lip positions used in describing the articulation of vowels (rounded, unrounded, neutral).

It is the length of the vowel sounds that poses most of the problems to foreign speakers of English. Length refers to the length of time one needs to pronounce a certain sound and it can be measured in centiseconds.

Every learner of English is familiar with the famous minimal pair 'sheep-ship'. (Or with the book bearing the same title – *Sheep or Ship*, written by Ann Baker). The main difference between the two words is the length of the vowel: /ʃi:p/ versus /ʃɪp/. In the first example the vowel sound is emphasized, while in the second example the vowel sound is almost lost or skipped over, the consonant sound being emphasized. This opposition already confuses foreign learners of English, as there are languages throughout the world that have very simple vowels that do not vary in length (Romanian for instance), hence the difficulty for Romanian speakers of English to make the distinction between long and short vowels.

Theoretically speaking, English monophthongs are divided into short vowels: ɪ, e, æ, ʊ, ɒ, ʌ, ə and long vowels i:, u:, ɜ:, ɔ:, ɑ:. And still theoretically, long vowels tend to be longer than short vowels in similar contexts. However, "it is necessary to say 'in similar contexts' because the length of all English vowel sounds varies very much according to the context (such as the

type of sound that follows them) and the presence or absence of stress.”³ The truth is that no vowel sound in English has a fixed length. Take a look at Gimson’s⁴ example, in which he compares the length of time necessary for the pronunciation of / i: / and / ɪ /. It is quite clear that

leave	li:v	30.0	
lead	li:d	28.5	
lea	li:	28.0	
lean	li:n	19.5	
leaf	li:f	13.0	
leap	li:p	12.3	
live	li:v	18.6	
lid	li:d	14.7	
limb	li:m	11.0	
tiff	tɪ:f	8.3	
lip	li:p	7.5	

the same sound can be pronounced differently depending on the context.

Which are the factors that influence the length of a vowel? In connected speech, vowel sounds may modify their length due to several reasons:

- **VOICING** – The consonant sound directly after the vowel sound will affect its length. Vowels are clipped (shortened) when followed by unvoiced consonants. Therefore, when a vowel is followed by a voiceless consonant, its length is shorter. If we compare the words *bean* and *beat*, we will see that the vowel /i:/ in *beat* is shorter than the same long vowel //i:/ in *bean*, because it is followed by the voiceless consonant /t/ whereas in the first example, the vowel /i:/ is followed by the voiced consonant /n/.

To take matters even further, if we compare the words *beat* and *bid*, although they are transcribed in dictionaries as /bi:t/ and /bid/, in actual connected speech, the long vowel in *beat* is normally shorter than the short vowel in *bid*, because of the voiced/voiceless consonant that modifies the length of the preceding vowel.

- **REDUCING** – “Weak vowels after the stressed syllable eat into the space available for the ‘long vowel’. In connected speech, this causes long vowels to reduce in length significantly.”⁵ Take the following examples:

e.g. carp - / kɑ:p/
 carpet - / 'kɑ:pɪt/
 carpenter - / 'kɑ:pɪntə/

In connected speech the long vowel /ɑ:/ will be progressively shorter in each word, because of the weak vowels that follow the syllable.

- **NASALISATION** – Though English vowels are all oral, they might be slightly nasalised when they occur before nasal consonants - /m/, /n/, /ŋ/ - within the same syllable.

³ Roach, Peter. 2000. *English Phonetics and Phonology*. Cambridge University Press, p. 19.

⁴Gimson, A. C. 1980. *An Introduction to the Pronunciation of English*. London: Edward Arnold, p. 98

⁵ Hudson, Joseph. How Long is an English Vowel Sound. 24th of January 2017, available at <https://pronunciationstudio.com/english-vowel-length/>, accessed on the 26th of September 2018

e.g. bat - /bæt/ (/æ/ - oral)
ban - /bæn/ (/æ/ - nasalised)

- **INTONATION** – As a rule, a vowel with primary stress is longer than one with secondary stress. A tonic syllable (i.e. the most emphasized syllable) has a long vowel. In the following examples, notice the change in length as we switch the tonic syllable by means of intonation.

e.g. You're a bad DOG. ('dog will be longer)
You're a BAD dog. ('bad' will be longer)

MUCH MORE THAN SIMPLE SOUNDS

Apparently, there is more to vowels than meets the eye. Dr. Benno Max Leser Lazario⁶, an Austrian scientist, dedicated 25 years of his life to the study of the power of vowels in the healing process. He studied the effects of vocal vibrations in the human body, concluding that while we exhale, the production of vowels causes a vibratory auto-massage of the internal organs, thus reaching the deepest tissues, intensifying blood circulation etc.

INSTEAD OF A CONCLUSION

Although there are only 5 written vowels in English, the fact that English spoken in the British accent has 23 ways of pronouncing these vowels confuses any foreign learner of English. Moreover, the long-short opposition seems to cause further problems, as many languages throughout the world do not have this opposition. To make things even more complicated, vowel length in English may be affected by many factors. But once we raise our awareness to the different factors that may affect the length and the overall pronunciation of English vowels, we will stop seeing them as 'troublesome', and maybe even enjoy using them rejuvenate our body, according to the findings of Dr. Lazario.

BIBLIOGRAPHY

- Chitoran, D. 1977. *English Phonetics and Phonology*. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica
- Gimson, A. C. 1980. *An Introduction to the Pronunciation of English*. London: Edward Arnold
- Hudson, Joseph. How Long is an English Vowel Sound. 24th of January 2017, available at <https://pronunciationstudio.com/english-vowel-length/>, accessed on the 26th of September 2018
- Leser-Lazario, B.M. 1923. *Breath is Life. Newly discovered ways for the prevention of illness and rejuvenation of the body*. Frankfurt A M: Werner u. Winter
- Roach, Peter. 2000. *English Phonetics and Phonology*. Cambridge University Press
- Watt, Dominic and Brendon Gunn. 2016. *The Sound of 2066*, available at <https://www.about.hsbc.co.uk/news-and-media/the-sound-of-britain-in-2066>, accessed on the 24th of September, 2018

⁶ Leser-Lazario, B.M. 1923. *Breath is Life. Newly discovered ways for the prevention of illness and rejuvenation of the body*. Frankfurt A M: Werner u. Winter

CULTURAL PRESS AND THE NATIONAL IDENTITY

Dănuța-Cristina-Mariana Gherman

PhD. student, Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: Cultural press played an important part in the promotion of the Romanian language, contributing to the affirmation of national identity in several spaces characterized by ethnic diversity. The literary critic and historian Nae Antonescu studied the Romanian publications and therefore enriched the cultural life of Satu Mare. The local cultural space of today has him to thank for the openness towards postbelic literature. In addition, the local publicists from 1989 up to date recognize Antonescu as the founding father.

Keywords: national identity, culture, Nae Antonescu

I. Scurtă istorie a presei românești din județul Satu Mare

La răscrucea dintre secolele al XIX-lea și XX presa românească devine izvor de istorie națională și școală de educație civică. Ea a îndeplinit un rol politic și cultural: „a intensificat prin toate mijloacele conștiința de sine a poporului român, l-a împins să se angreneze în mișcarea trepidantă a istoriei, să-și afirme personalitatea și să-și croiască drumul spre o existență de sine stătătoare.”¹

Identitatea culturală a ținutului Sătmăruului a fost prezentată în puține lucrări, una dintre cărțile de referință rămânând *Cultură și literatură în ținuturile Sătmăruului. Dicționar 1700-2000*, lucrare scrisă de George Vulturescu, a cărei postfață este semnată de Nae Antonescu. În *Cuvânt înainte* autorul mărturisește: „La drept vorbind, putem fi de acord că scriitorii sătmăreni au apărut doar după Unirea din 1918. Încă o dovadă că scriitorul este legat de libertatea credinței și a limbii comunității sale (s.a.). Este condiționat de existența unor instituții culturale în limba sa: ziare, tipografii, școli, teatre.”²

Promovarea cuvântului scris într-o limbă românească frumoasă va fi realizată în Satu Mare abia în primii ani ai perioadei interbelice, de tineri intelectuali veniți din alte regiuni ale țării: Dariu Pop, Anton Davidescu, G.M. Zamfirescu, George A. Petre, D. Hinoveanu, Eugen Seleș, Al. Nicorescu, Octavian Ruleanu, Vasile Scurtu ș.a.³

Originar din Bistrița, Dariu Pop a ajuns în Satu Mare ca inspector pentru învățământ primar. Întemeietor de școli românești, scriitor, compozitor, dirijor, pictor, revizorul școlar Dariu Pop scoate în februarie 1921 primul număr al revistei „Țara de Sus”, după ce anterior colaborase la primul ziar românesc „Satu Mare”. Dacă bisăptămânalul „Satu Mare” aloca spațiu și pentru știri culturale, fără a acoperi nevoia de cultură a intelectualilor români, acest lucru îl reușește revista „Țara de Sus” al cărei director este Dariu Pop. Revista va apărea lunar până în iunie 1921

¹Paul Cornea, *Presa literară și istoria literaturii în revistele literare românești din secolul al XIX-lea. Contribuții monografice*, București, Editura Minerva, 1970, p. 9

²George Vulturescu, *Cultură și literatură în ținuturile Sătmăruului. Dicționar 1700-2000*, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2000, p.7

³Gheorghe Toduț, *Cultură sătmăreană în presa interbelică*, Satu Mare, Editura Solstițiu, 2003, p. 10

și strânge între paginile ei articole semnate de intelectuali sătmăreni și de colaboratori din țară: A. Davidescu, G. Tutoveanu, G.V. Botez, E. Seleș, D. Deleanu, respectiv Șt. O. Iosif.⁴ Revista conține articole și studii de istorie, istorie literară, recenzii, literatură; în paginile ei își găsesc loc relatări despre viața culturală românească din județ, iar ASTRA își găsește în „Țara de Sus” o tribună de lansare a propriilor proiecte. Darius Pop este și inițiatorul revistei „Viața școlară”, publicație dedicată învățătorilor din județul Satu Mare; revista apare o lungă perioadă – din 1924 până în 1940 – și cuprinde atât articole pe teme pedagogice, inclusiv documente ale Ministerului Instrucțiunii Publice, cât și creații literare sau eseuri cu valoare culturală. În deceniul al IV-lea, Darius Pop editează și primul cotidian românesc al Sătmăruului: „Granița”. Subintitulat „Ziar de afirmație românească”, „Granița” apare din 8 aprilie 1934 până în 16 ianuarie 1935 și avea în cuprinsul său un editorial, articole de orientare generală, informații politice de actualitate, anunțuri, articole pe teme culturale, știri de politică externă. „Granița” s-a bucurat de aprecierea directorului revistei „Familia” din Oradea și a redactorului principal al ziarului „Universul”.

Alți intelectuali veniți la Satu Mare și ajunși colaboratori sau redactori ai publicațiilor locale sunt Anton Davidescu și George A. Petre, ambii legându-și numele de ziarul „Satu Mare”. Aceștia desfășoară o bogată activitate jurnalistică și culturală, primul fiind și corespondent al revistei „Cele trei Crișuri” din Oradea. La sugestia lui Davidescu vine la Satu Mare, în vara anului 1922, G.M. Zamfirescu, care ajunge foarte repede colaborator marcant al ziarului unde scriau cei doi. Articolele scrise de Zamfirescu se referă la o mare diversitate de teme, de la înființarea de școli și biblioteci, până la viața politică. Teatrul fiind marea sa pasiune, G.M. Zamfirescu militează pentru înființarea „Cercului cultural al tinerilor români din Satu Mare”, cercul propunându-și organizarea de spectacole de teatru, susținerea de conferințe populare, ridicarea unui bust al lui Vasile Lucaciu. O contribuție deosebită la dezvoltarea presei culturale a avut-o G.M. Zamfirescu prin editarea revistei „Icoane maramureșene”; din noiembrie 1923 până în august 1924 revista apare lunar și reunește articole scrise de colaboratori locali, deși intenția inițială a fost de a obține colaborarea unor nume consacrate la nivel național. În cele zece numere sunt publicate creații literare, informații despre teatru, traduceri, folclor, critică literară.

Stimulată de instituții oficiale sau de inițiativa unor intelectuali entuziaști, presa sătmăreană a dobândit în perioada interbelică un rol important în formarea opiniei publice, rol de care politicienii erau tot mai conștienți și mai interesați. Primele periodice românești în anii dintre cele două războaie mondiale s-au inspirat din realitățile social-politice specifice zonei, adresându-se unui public larg și divers, a cărui audiență o caută. Trecând peste greutățile inerente începutului – lipsa de literatură românească și a unor gazetari de profesie – ziarele românești vor reuși să impună ideea de presă, susținând necesitatea schimbului de păreri și a informației politice și culturale.

Odată cu trecerea timpului, perioada dintre cele două războaie mondiale a cunoscut, în aria largă a vieții culturale, o puternică efervescentă, cu inerente interferențe cu viața politică a vremii, confirmând din plin interdependența celor două sectoare ale societății, reflectate firesc și în presa vremii. A apărut, între anii 1918 – 1940, un număr însemnat de ziare și reviste cu un conținut valoric inegal, cu grade diferite de audiență la publicul cititor, din rândul cărora o bună parte sistându-și apariția. Trecând peste anumite limite și spiritul de polemică generat de multe ori, ca urmare a intereselor politice urmărite, cele mai multe dintre ziarele și revistele vremii au urmărit obiective având același țel fundamental: consolidarea statului român și integrarea organică a județului Satu Mare în noul cadru teritorial, politic, social-economic și cultural.

⁴*Ibidem*, p. 11

Ziarele și revistele apărute au dat dovadă de multă sensibilitate față de multiplele probleme ce frământau societatea sătmăreană, iar evenimentele majore pe plan intern și internațional au fost urmărite și aduse la cunoștința publicului cititor.

Fiind zonă de graniță, presa sătmăreană s-a angajat cu toate forțele pentru apărarea independenței naționale și a integrității teritoriale. Alături de alte ziare și reviste existente deja, mai ales în deceniul al patrulea au apărut periodice cu conținut specific: „Hotarul” (1933 – 1936), „Granița” (1934 – 1935), „Frontul” (1935), „Glasul Hotarelor” (1936), angajate direct în lupta împotriva tendințelor revizioniste promovate de cercurile horthyste, care amenințau granițele de vest ale României. Adevărații reprezentanți ai presei sătmărene nu vor rămâne pasivi față de evenimentele social-politice, protestând cu hotărâre împotriva războiului, demascând ofensiva fascistă, cu pronunțate note antirevizioniste.

Alte ziare și reviste apărute și-au fixat ca obiectiv fundamental dezvoltarea și afirmarea culturii românești în această parte a țării. În acest caz este vorba de revistele literare care rămân, unele dintre ele, ca puncte de referință în ansamblul vieții spirituale sătmărene prin valoarea articolelor publicate și prin țelurile urmărite: ridicarea materială și spirituală a locuitorilor, răspândirea culturii naționale. În rândul acestor reviste literare s-au înscris: „Țara de Sus” (1921), prima revistă literară în limba română în Sătmăr; „Icoane Maramureșene” (1923 – 1924), „Sentinela de Nord” (1925), „Muguri”, subintitulată „revistă de literatură, artă și știință”, redactată de poetul Alexandru Nicorescu; au apărut cinci numere în care au fost publicate versuri, proză, articole și recenzii de carte. „Muguri” a fost „singura revistă care acoperea segmentul cultural”⁵ (în 1929 – 1930); o altă revistă prestigioasă în limba română din județul Satu Mare a fost „Afirmarea”(1936 – 1940), la care se adaugă alte publicații, care, deși au avut o existență redusă, merită a fi amintite în ansamblul presei literare sătmărene: „Săgeata” (1923), „Țara Oașului” (1925), „SânVăsâi”, revistă umoristică și satirică (1923 – 1938), „Mustul care se limpezește”, revistă pedagogică și culturală apărută într-un singur număr în decembrie 1928, „Datina” (1938).

„Țara de Sus” apare în 1921 din inițiativa lui Dariu Pop și are profilul unei reviste regionale ce militează pentru cultivarea limbii române literare. Colaboratorii revistei dovedesc preocupări în domeniul istoriei, al filologiei și al folclorului. „Țara de Sus” a recenzat, în mici note și însemnări critice, literatura și revistele vremii; în primul număr este subliniată valoarea artistică a romanului *Ion* pe care A. Davidescu îl consideră a fi o „lucrare care face cinste scriitorului și merită să fie citită de toată lumea”⁶. Revista a cuprins și articole de prezentare a regulilor ortografice ale limbii române, cronici culturale, pagini de pedagogie, informații economice, texte folclorice. Revista a apărut în perioada februarie-iunie 1921, fiind tipărite cinci numere.⁷

Cea mai importantă publicație culturală interbelică rămâne revista „Afirmarea”, apărută în perioada martie 1936 – august 1940, sub conducerea lui Constantin Gh. Popescu și Octavian Ruleanu. Distingându-se prin longevitate, dar și prin conținut, revista „Afirmarea” a însumat 56 de numere cu un total de 1000 de pagini. Puternic legat de numele revistei este cel al poetului maramureșan Ion Șugariu, care își va găsi în coloanele revistei un generos spațiu de afirmare

⁵George Vulturescu, *Cultură și literatură în ținuturile Sătmăruului. Dicționar. 1700-2000*, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2000, p. 147

⁶Viorel Câmpean, Marta Cordea, *Din presa sătmăreană de altădată /Nae Antonescu*, Satu Mare, Editura Citadela, 2013, p. 41

⁷Gheorghe Toduț, *Cultură sătmăreană în presa interbelică*, Satu Mare, Editura Solstițiu, 2003, p.19

poetică sau pentru opinii critice și care, ajuns student în București, a stimulat numeroși tineri din cercurile bucureștene să trimită lucrările lor spre a fi tipărite la „Afirmarea”.

Redactorii revistei „Afirmarea” împreună cu cei de la revista „Datina” organizau manifestări culturale, îndeosebi întâlniri cu scriitori – „Luna cărții”. Nae Antonescu menționează că în „România literară” condusă de Cezar Petrescu, în numărul 10 din 1939 se poate citi: „Afirmarea e o publicație curat redactată, paginile ei aduc multă tinerețe și mult entuziasm.”⁸

Ultima revistă de cultură din perioada interbelică a fost „Datina”, al cărei prim număr a apărut în aprilie 1938, sub conducerea lui Th.I. Țucanovici. În primul număr este publicată o scrisoare trimisă de Nicolae Iorga directorului revistei și se afirmă necesitatea unei Case Naționale cu bibliotecă publică. Misiunea revistei – mărturisită pe prima pagină a celui dintâi număr – este de „a lumina conștiința băștinașilor de la fruntarii, când la orizont se arată din plin prefacerile sociale. Menținerea prestigiului limbii noastre este o datorie sfântă a oricărui bun român, deoarece sunt români din tată-n fiu și din moși strămoși care încă nu știu românește”⁹.

Chiar dacă nu au reușit să impună un spirit critic de înaltă ținută sau să promoveze o literatură valoroasă, publicațiile sătmărene au contribuit la crearea unui climat spiritual local favorabil afirmării și dezvoltării culturii în limba română.

După război și în întreaga perioadă totalitaristă a existat o singură „pagină literar-artistică” în ziarul județean „Drapelul roșu”, devenit „Cronica sătmăreană”, după cum consemnează George Vulturescu în *Cuvânt înainte la lucrarea Cultură și literatură în ținuturile Sătmărulei. Dicționar 1700-2000*. „Cronica sătmăreană” a editat și un supliment cu titlul „Geneze”, apărut în perioada 1975 – 1988; alături de „pagina culturală” din ziar, suplimentul era singurul loc unde puteau publica scriitorii din județ.¹⁰

Revista „Tribuna” din Cluj a inițiat un supliment intitulat „Pagini sătmărene”, la propunerea lui Vasile Sălăjan, redactorul-șef al prestigioasei reviste clujene; suplimentul a oferit scriitorilor sătmăreni posibilitatea publicării până după 1989, când își vor tipări cele mai importante cărți.¹¹ „Paginile sătmărene” sunt „în mic o oglindă a cărților, creației literare și artistice din Satu Mare”¹². Realizatorii numerelor au fost: Ion Ghiur, Vasile Savinescu, Radu Ulmeanu, Ion Vădan, George Vulturescu. Au semnat cronică literară Gheorghe Glodeanu, Alexandru Pintescu, Nae Antonescu, Ion Ghiur ș.a. Alte articole critice sunt semnate de Nae Antonescu, Al. Pintescu, George Vulturescu, Gheorghe Bulgăr. A fost prezentată și activitatea teatrală, dar sunt referiri și la artiștii plastici sătmăreni. Suplimentul literar „Pagini sătmărene” a fost editat în intervalul decembrie 1984 – aprilie 1986, fiind tipărite nouă numere care au suplinit lipsa unei reviste literare județene, într-un timp în care astfel de publicații existau în alte județe.

Crearea Centrului județean de îndrumare a creației populare are drept consecință construirea unei echipe care va declanșa activitatea editorială locală. Centrul reunea tineri cu inițiativă și cu pregătire temeinică: dirijorul Petre Vacarciuc, profesorul și poetul Ion Vădan, ziaristul Ovidiu Suci, scriitorul Ioan Gavrilaș, graficianul Lucian Cociuba. Activitatea editorială începe prin apariția unor culegeri ocazionale: în 1969 se tipărește culegerea de literatură *Pagini literare*, reunind producții ale membrilor cenaclurilor literare din județ. Prin grija lui Ion

⁸Nae Antonescu, *Mărturii revuistice sătmărene: „Țara de Sus” și „Afirmarea”*. În: „Limbă și literatură”, vol. XVII, 1968, p. 156

⁹Gheorghe Toduț, *Cultură sătmăreană în presa interbelică*, Satu Mare, Editura Solstițiu, 2003, p. 33

¹⁰George Vulturescu, *Cultură și literatură în ținuturile Sătmărulei. Dicționar. 1700-2000*, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2000, p. 93

¹¹Ibidem, p. 7

¹²Ibidem, p. 157

Vădan, Vasile Savinescu și Ovidiu Suci, apar două culegeri de texte literare publicate în 1978, respectiv în 1980, sub titlul *Afirmarea – pagini literare sătmărene*. Antologiile cuprind poezie, proză și critică literară (între semnatari numărându-se și Nae Antonescu)¹³.

Generația nouă de scriitori își face auzită vocea în reviste literare precum „Luceafărul”, „Steaua”, „Tribuna”, „România literară”, „Familia”, „Amfiteatru”, „Echinox”, dar capătă recunoaștere națională și prin apariția în antologii apărute în centre culturale importante din țară și chiar de peste hotare.

După 1989 fenomenul editorial cunoaște o adevărată explozie, atât sub aspectul publicării unor volume de autor, cât și în privința apariției de noi publicații. Săptămânalul de cultură „Solstițiu” apare încă din ianuarie 1990 sub coordonarea redactorului-șef Dumitru Păcuraru. Articolul-program intitulat *Cronici mărunte* este semnat de Nae Antonescu, cel care, începând cu numărul 3 (25 ianuarie 1990), va semna rubrica *Reviziuni necesare*. Tot atunci apare și „Pleiade”, revistă lunară de cultură a Casei de editură cu același nume, director Radu Ulmeanu, redactor-șef Ion Vădan; din colectivul de redacție a făcut parte și Nae Antonescu, alături de Cornel Munteanu și Grigore Scarlat, secretar general de redacție fiind Ion Ghiur. Revista „Pleiade” a apărut în perioada 1990-1994, fiind editate 14 numere. Între semnatarii cronicii literare se numără: poeții Ion Ghiur, Ion Vădan, dar și criticii sătmăreni Nae Antonescu, Gheorghe Glodeanu, Cornel Munteanu.

Radu Ulmeanu – care condusese și cenaclul „Afirmarea” până în 1989 – va edita ulterior revista „Acolada”, între colaboratori distingându-se criticul literar Gheorghe Grigurcu¹⁴. În aprilie 1998 își începe apariția și revista „Echipa”, editată de Casa Corpului Didactic Satu Mare. Cele două numere apărute evidențiază încercarea de a stimula și valorifica activitatea de cercetare a profesorilor sătmăreni, precum și de a încuraja activitatea de creație artistică.

Publicația care se impune încă de la începutul apariției ei din ianuarie 1990 este „Poesis”, revistă ce devine emblemă a vieții literare sătmărene. Revista îl are ca director fondator pe George Vulturescu, ajutat apoi de un colectiv alcătuit din: Gheorghe Glodeanu, Emil Matei și Al. Pintescu. Din 1995 colectivul redacției a fost format din Al. Pintescu și Ion Vădan. Aceștia s-au alăturat temporar Daniel Corbu, Alexandru Mușina, George Achim și Salah Mandi. „Poesis” a fost concepută ca o revistă de poezie și despre poezie, dar în ultimii ani a manifestat deschidere și spre alte genuri literare. În ton cu mișcarea literară a timpului, revista se completează cu *Caietele „Poesis”*, dedicate la început poezilor locali (Paul Grigore, Al. Pintescu), apoi și altor poeți importanți (Alexandru Mușina, Ștefan Augustin Doinaș, Gellu Naum). Alteori *Caietele* sunt consacrate unui eveniment, unei teme sau scriitorilor tineri.

Începând cu 1996 se organizează manifestarea Zilele culturale „Frontiera Poesis”, manifestare care reunește anual la Satu Mare numeroși scriitori din toate colțurile României, alături de personalități din alte țări, marcând o intensă și valoroasă activitate culturală în ținutul Sătmăruului. Revista „Poesis” și toate manifestările culturale care și-au legat existența de numele devenit emblemă pentru Satu Mare au stimulat creația, au sprijinit afirmarea talentelor locale și au contribuit, prin deschiderea națională și internațională, la receptarea valorilor create în diferite locuri din lume.

În *Postfața la Dicționarul* realizat de George Vulturescu, Nae Antonescu afirmă: „Înainte de vremea Primului Război Mondial posibilitățile de afirmare literară ale sătmărenilor români au fost limitate. [...] Practic, literatura română în părțile sătmărene începe cu anul 1874, dată la care

¹³ibidem, p. 18-19

¹⁴Doru Radosav și Claudiu Porumbăcean (coordonatori), *Monografia județului Satu Mare*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, p. 262

Petru Bran publică volumul *Mărgăritare sau sentințe poetice...*[...]. Acești autori nu pot fi socotiți scriitori, ei au fost cǎrturari (s.a.) care au modelat conștiința cititorilor în dimensiunea morală a existenței.”¹⁵ Se poate afirma că prin activitatea din perioada interbelică, reluată la scurt timp după război, și cunoscând un impuls după 1968, cultura sătmăreană recuperează prin oamenii săi de litere și prin publicistică rămânerea în urmă față de alte regiuni ale țării. Poeții, prozatorii, criticii sătmăreni din a doua jumătate a secolului XX sunt astăzi cunoscuți și recunoscuți în țară și în străinătate, reușind prin activitatea lor să modeleze conștiința cititorilor din acest colț de țară.

II. Nae Antonescu și presa locală

Personalitatea care a impulsionat viața culturală a județului Satu Mare, îndeosebi după 1968 când a fost reorganizat administrativ și teritorial Sătmarul, este Nae Antonescu. Format în climatul perioadei interbelice, criticul și istoricul literar Nae Antonescu a fost intelectualul cu cea mai temeinică pregătire filologică și cu cea mai bogată activitate culturală din județul Satu Mare. Numit „patriarh al literaturii sătmărene”¹⁶, Nae Antonescu a devenit în același timp sursă de referință pentru cercetarea revuisticii românești, fiind citat în lucrări de sinteză precum *Dicționarul presei literare românești* de Ion Hangiu, *Dicționarul literar 1613-1997 al județului Bistrița-Năsăud* de Teodor Tanco, *Istoria literaturii maghiare din România. 1918-1989* de Gavril Scridon.

Partea cea mai valoroasă a activității lui Nae Antonescu o constituie cercetarea revuisticii literare, demers fundamentat pe convingerea sa că revistica aduce contribuția cea mai valoroasă la cunoașterea literaturii și la scrierea istoriei literare. Între lucrările sale din acest domeniu se disting volumele *Reviste literare conduse de Liviu Rebreanu*, 1985, monografia *Revista Jurnalul literar*, 1999 și *Reviste din Transilvania*, 2001. În *Prefață* la aceasta din urmă mărturisește că studiul presei literare a fost o constantă a vieții sale: „O viață întreagă m-am preocupat cu studierea acestor reviste literare interbelice. Le-am răsfoit paginile îngălbenite de vreme, pe cele mai multe le-am scos din uitare trezindu-le la viață și niciodată nu le-am părăsit”¹⁷.

Publicistul Nae Antonescu a avut contribuții foarte generoase în paginile publicațiilor sătmărene: „Cronica sătmăreană”, cu suplimentul cultural intitulat „Geneze”, „Buciumul”, „Satu Mare. Studii și comunicări”, „Afirmarea. Pagini literare sătmărene”, „Poesis”, „Drapelul roșu”, „Luceafărul” (revistă a Liceului „Mihai Eminescu”), „Ardealul”, „Azur” (revistă a Liceului Industrial Tășnad), „Școala sătmăreană. Culegere de studii și articole metodico-științifice și de creație ale cadrelor didactice”. Însă studiile și articolele dedicate presei sătmărene se găsesc răspândite și prin diferite publicații din alte județe, cum ar fi: „Pagini maramureșene”, „Tribuna”, „Cele trei Crișuri”, „Discobolul” (Alba Iulia), „Hyperborera” (Oradea).

Între preocupările publicistice ale lui Nae Antonescu un loc important îl ocupă prezentarea istoriei presei transilvănene în limba română. Iată câteva titluri sugestive: *Mărturii revuistice sătmărene: Țara de Sus și Afirmarea*, în „Pagini maramureșene”, Baia Mare, 1967; *Mențiuni revuistice sătmărene: Țara Oașului*, în „Cronica sătmăreană” din 14 mai 1977; *Pilda vie a înaintașilor*, în „Cronica sătmăreană” din 7 ianuarie 1981; *Din trecutul revistelor sătmărene: revista Muguri*, în „Cronica sătmăreană” din 29 noiembrie 1981; *Moment revuistic*

¹⁵Nae Antonescu, *Postfață la Cultură și literatură în ținuturile Sătmarului. Dicționar. 1700-2000*, de George Vulturescu, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmar, 2000, p.265

¹⁶Alexandru Zotta, *Viața literar artistică – Un areal literar în afirmare*, în *Monografia județului Satu Mare*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, p.259

¹⁷Nae Antonescu, *Reviste din Transilvania*, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 2001, p. 7

transilvan, în „Cronica sătmăreană” din 23 noiembrie 1986; *Din istoria presei sătmărene*, în „Satu Mare. Studii și comunicări”, 1992-1993; *Bibliografia presei românești sătmărene*, în „Satu Mare. Studii și comunicări”, 1994-1995; *Viața școlară: din istoria presei interbelice*, în „Cele trei Crișuri”, Oradea, mai-iunie 1996; *Istoria presei sătmărene: 1. Biruința română 2. Ogorul sătmărean*, în „Satu Mare. Studii și comunicări”, 1997; *Istoria presei sătmărene: Buciumul*, în „Hyperborera” (Oradea), iunie 1999.

Nae Antonescu a surprins în articolele sale principalele aspecte ale vieții culturale sătmărene. A fost preocupat de activitatea teatrală – *Un imperativ al vieții culturale sătmărene: înființarea unui teatru popular*, articol publicat în „Drapelul roșu” în 8 decembrie 1967, dar a prezentat și personalități naționale care și-au legat destinul de județul Satu Mare și pe care le-a prezentat pentru cititorul sătmărean: *George M. Zamfirescu la Satu Mare*, în „Cronica sătmăreană”, 12 octombrie 1968; *Ion Șiugariu*, în „Pagini literare din creația membrilor cenaclurilor și cercurilor literare”, Satu Mare, 1971; *O sută de ani de la nașterea poetei Elena Farago. Relații cu părțile Sătmăruului*, în „Cronica sătmăreană”, 13 mai 1978; *Eminescu și părțile sătmărene*, în „Cronica sătmăreană”, 12 ianuarie 1980; *Centenar Goga: O prietenie ideală*, în „Cronica sătmăreană”, 21 martie 1981; *Memorialistică: scriitori români la Satu Mare*, în „Geneze”, decembrie 1981; *Liviu Rebreanu și părțile sătmărene*, în „Cronica sătmăreană”, 24 noiembrie 1985; *Dumitru Hinoveanu*, în „Poesis”, ianuarie-februarie 1997.

Îl regăsim pe Nae Antonescu între semnatarii unor articole din publicații importante pentru perioada totalitară, când libertatea cuvântului era îngrădită: revista „Tribuna” din Cluj inițiasă un supliment intitulat „Pagini sătmărene”, la propunerea lui Vasile Sălăjan, redactorul - șef al prestigioasei reviste clujene; găsim cronici literare semnate de Nae Antonescu alături de nume importante ale momentului, cum sunt Gheorghe Glodeanu, Alexandru Pintescu, Ion Ghiur ș.a.

O altă publicație culturală reprezentativă pentru anii de după război a fost revista „Prietenii artei”, apărută la Carei în iunie 1947, fiind tipărite două numere; printre semnatarii articolelor de critică și istorie literară se numără și Nae Antonescu, care semnează cu pseudonimul N. A. Terebești.

După 1989 regăsim numele lui Nae Antonescu între inițiatorii unor publicații locale: săptămânalul de cultură „Solstițiu”, apărut încă din ianuarie 1990 sub coordonarea redactorului-șef Dumitru Păcuraru, are articolul-program intitulat *Cronici mărunte* semnătura lui Nae Antonescu, cel care, începând cu numărul 3 (25 ianuarie 1990), va semna rubrica *Reviziuni necesare*. Tot atunci apare și „Pleiade”, revistă lunară de cultură a Casei de editură cu același nume, director Radu Ulmeanu, redactor-șef Ion Vădan; din colectivul de redacție a făcut parte și Nae Antonescu, alături de Cornel Munteanu și Grigore Scarlat.

Aplecându-se cu răbdare asupra fiecărei publicații apărute pe teritoriul județului Satu Mare, Nae Antonescu sublinia condițiile vitrege în care presa în limba română și-a scris primele pagini: „Istoria presei culturale sătmărene este destul de zbuciumată. Cauze multiple au făcut ca în acest colț de țară revistele să apară sporadic, cu însemnate eforturi financiare și redacționale; se simțea în primul rând lipsa unui instrument eficace, de exprimare limpede a ideilor, o limbă curată românească [...] și apoi o atmosferă prielnică unor asemenea îndeletniciri spirituale”.¹⁸

III. CONCLUZII

¹⁸ Viorel Câmpean, Marta Cordea, *Din presa sătmăreană de altădată/Nae Antonescu*, Satu Mare, Editura Citadela, 2013, p. 38

Încă din timpul studenției, Nae Antonescu a colaborat la numeroase publicații literare, preocupările de publicistică intensificându-se după anul 1961, când se impune în viața literară, numele lui fiind întâlnit într-un mare număr de reviste naționale: „Tribuna”, „Steaua”, „Familia”, „Viața Românească”, „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Poesis”, „Nord Literar”, dar și în presa locală. A mai semnat I.A. Terebești, Nae Tarabă, Silviu Alexe, Titus Clemente.

Lectura presei literare a fost o adevărată pasiune a lui Nae Antonescu. În cuprinsul *Jurnalului* se fac mereu trimiteri la materiale publicate de diverși autori, dar și despre importanța presei culturale în promovarea creației literare. Perioada interbelică este remarcată prin mai multe referiri la presa acelor ani. Într-o consemnare datată 10 mai 1975¹⁹ spune că această perioadă, în comparație cu cea actuală, a înregistrat un succes deosebit pentru beletristica românească, cu nimic inferioară marilor literaturi. Acum au apărut marile reviste de cultură: „Sburătorul”, „Viața Românească”, „Kalende”, „Pagini literare”, „Revista Fundațiilor”, „Gândirea”. „Sburătorul” oferea zestrea critică a lui Eugen Lovinescu, „Viața Românească” – figura lui Garabet Ibrăileanu și pe a lui Mihail Sadoveanu, „Gândirea” – cultivarea autohtonismului românesc, „Kalende” - raționalismul intelectual etc.

De publicistică pe Nae Antonescu îl leagă o activitate monumentală (peste 100 de articole de istorie sau cronică literară), dar și două proiecte nefinalizate: un volum *Reviste literare* (alcătuit din 3 părți: studii despre reviste, fișe revuistice și cercetări revuistice), respectiv un volum intitulat *Convorbiri revuistice*. În 11 octombrie 1976 mărturisește în *Jurnal*: „revuistica a fost și rămâne una din marile pasiuni ale vieții mele”²⁰.

Omul de cultură sătmărean Ioan Nistor scria într-un articol publicat în revista „Poesis” în 2008, imediat după trecerea în neființă a lui Nae Antonescu:

„O personalitate proeminentă, atât de necesară Nord-Vestului, în linia lui Petru Bran, Dariu Pop, Gabriel Georgescu. Pe plan național era o autoritate în materie de reviste literare interbelice, ardeleni îndeosebi, mereu bine informat, mereu cu fișierele deschise. Era cunoscut prin memoria excepțională și printr-o rigoare exemplară. Om al bibliotecii, al scrisului, era cel la care puteai apela oricând pentru o sugestie, pentru informații exacte.”²¹

Spațiul cultural sătmărean îi datorează lui Nae Antonescu deschiderea spre literatura postbelică, iar publicistica locală de după Revoluție îl recunoaște ca întemeietor.

BIBLIOGRAPHY

Lucrări de autor

ACHIM, Valeriu, *Nord-Vestul Transilvaniei. Cultură națională – finalitate politică. 1848 – 1918*, Baia Mare, Editura Gutinul, 1998

ANTONESCU, Nae. *Reviste din Transilvania*, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 2001

ANTONESCU, Nae. *Scriitori și reviste literare din perioada interbelică*, Editura Revistei Convorbiri Literare, 2001

ANTONESCU, Nae. *Jurnal literar (1974 – 1989)*, ediție și studiu introductiv de Florina Ilis, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015

¹⁹ANTONESCU, Nae. *Jurnal literar (1974 – 1989)*, ediție și studiu introductiv de Florina Ilis, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pag. 31

²⁰ANTONESCU, Nae. *Jurnal literar (1974 – 1989)*, ediție și studiu introductiv de Florina Ilis, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pag. 68

²¹ Ioan Nistor, *Accente deschise: cărți și autori din Nord-Vest*, Satu Mare, Editura Citadela, 2012, p. 111

- ALBERT, Pierre, *Istoria presei*, traducere de Irina Maria Sile, Iași, Institutul European, 2002
- BĂLU, Daniela, *Multiculturalitate și identitate etnică*, ediția a II-a, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2008
- BREAZU, Ion, *Literatura Transilvaniei. Studii. Articole. Conferințe*, Editura Casa Școalelor, 1944
- CESEREANU, Ruxandra, *Curenți și tendințe în jurnalismul contemporan*, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2003
- CIACHIR, Dan, *În lumea presei interbelice*, Iași, Editura Timpul, 2008
- CORNEA, Paul, *Presa literară și istoria literaturii în revistele literare românești din secolul al XIX-lea. Contribuții monografice*, București, Editura Minerva, 1970
- DĂNCILĂ, Andreea-Oana, *Elitele culturale românești în Transilvania în prima perioadă a secolului al XX-lea*, Cluj-Napoca, 2012
- GLODEANU, Gheorghe, *60*, ediție îngrijită și editată de Aurel Pop, Satu Mare, Editura CITADELA, 2017
- GLODEANU, Gheorghe, *Narcis și oglinda fermecată. Metamorfozele jurnalului intim în literatura română*, Iași, Editura Tipo Moldova, 2012
- HANGIU, I., *Dicționarul presei literare românești (1790-2000)*, Ediția a III-a, București, Editura Institutului Cultural Român, 2004
- IBRĂILEANU, Garabet, *Spiritul critic în cultura românească*, Chișinău, Editura Litera, 1999
- IORGA, Nicolae, *Istoria literaturii românești contemporane II. In căutarea fondului*, Ediție îngrijită, note și indice de Rodica Rotaru, București, Editura Minerva, 1985
- IORGA, Nicolae, *Istoria presei românești*, București, Muzeul Literaturii Române, 1999
- LESCHIAN, Vasile, *Afirmarea. Studiu monografic. Indice bibliografic*, Baia Mare, Editura Bibliotecii Județene "Petre Dulfu", 2004
- NISTOR, IOAN, *Accente deschise: cărți și autori din Nord-Vest*, Satu Mare, Editura Citadela, 2012
- PETCU, Marian, *Istoria presei românești*, București, Editura Triton, 2002
- POPA, Mircea, *Istoria presei românești din Transilvania*, București, Editura Triton, 2003
- SCRIDON, Gavril, *Istoria literaturii maghiare din România. 1918-1989*, Cluj-Napoca, Editura Promedia Plus, 1996
- SIGMIREAN, Cornel, *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000.
- TANCO, Teodor, *Dicționar literar 1613-1997 al județului Bistrița-Năsăud*, Cluj-Napoca, Editura Virtus Romana Rediviva, 1998
- TODUȚ, Gheorghe, *Cultură sătmăreană în presa interbelică*, Satu Mare, Satu Mare, Editura Solstițiu, 2003
- VULTURESCU, George, *Cultură și literatură în ținuturile Sătmăruului. Dicționar 1700-2000*, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2000

Articole în publicații seriale

- ANTONESCU, Nae. *Un critic de vocație*. În: „Școala sătmăreană”, an 1979, p. 287-289
- ANTONESCU, Nae. *Revistele școlare și educația literară a elevilor*. În: „Școala sătmăreană, culegere de studii metodico-didactice, de cercetare științifică și creații literar-artistice”, an 1980, p. 153-158

CUBLEȘAN, Constantin. *Nae Antonescu*. În: „Acolada”, an 2008, vol. 2, nr. 15, p. 17-18
SĂLUC, Horvat. *Dreptul la memorie. Nae Antonescu – file de jurnal*. În: „Nord Literar”, nr. 7-8 iulie-august 2016;

SCARLAT, Grigore. *Interbelicul din Terebești*. În: „Steaua”, an 2007, vol. 58, nr. 9, p. 13-17

VIMAN, Ioan. *Publicații ale dascălilor sătmăreni în perioada interbelică*. În: „Școala sătmăreană”, martie 2016, nr. 18, serie nouă, p. 3-7

Lucrări colective

CÂMPEAN, Viorel; CORDEA, Marta. *Din presa sătmăreană de altădată /Nae Antonescu*. Satu Mare, Editura Citadela, 2013

HANGIU, I. (coord.), *Presa literară românească*, București, Editura pentru literatură, 1968

MARINESCU, Eugen (coord.), *Din presa literară românească(1918 – 1944)*, București, Editura Albatros, 1986

PECICAN, Ovidiu (coord.), *România interbelică: istorie și istoriografie*, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2010

PETCU, Marian (coord.), *Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică*, ediția a treia, Iași, Editura Polirom, 2012

POPA, Mircea; TAȘCU, Valentin, *Istoria presei literare românești din Transilvania de la începuturi până în 1918*, București, Editura Tritonic, 2003

RADOSAV, Doru și PORUMBĂCEAN, Claudiu (coordonatori), *Monografia județului Satu Mare*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016

SHIFTING FROM HISTORY TO LIFE STORIES IN GABRIELA ADAMEȘTEANU'S WASTED MORNING

Florina Georgiana Oлару (Danciu)

PhD. student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu
Mureș

Abstract: The present paper intends to portray the two facets of Gabriela Adameșteanu's Wasted Morning. Thus, we can approach the novel from a binary perspective. The novel relies on two hemispheres: it depicts, on one hand, a collective regime, and, on the other hand, an individual regime. The collective regime can be easily inferred by catching this colossal feeling of history, by recognizing a narrative formula which returns to past images. This narrative pattern designs the insuperable collective trauma.

The individual regime consists of the fact that history is evoked and interpreted via mentalities and conceptions, which proves that the individual can not be separated from the general (i.e. social, political) frame which belongs to. In these conditions, the human being is seen as a miniatural expression of history. The narrative discourse is oriented around these two supra-themes: individuality and collectivity. All these create an outlook in which the individual and the collective dimensions coexist. This is a legitimate reason to focus upon the shifting from history to life stories in Gabriela Adameșteanu's Wasted Morning.

Keywords: individual, history, collective trauma, inner realm, emblematic characters.

Romanul *Dimineață pierdută* s-a bucurat și se bucură încă de o destul de puternică (și binemeritată) atenție din partea criticii literare, atât la momentul apariției, cât și în prezent. Se știe că romanul a fost conceput de autoare sub forma unei nuvele: „primele pagini sunt scrise în 1979 cu intenția de a realiza o nuvelă «despre bătrânețe, sărăcie și moarte», paginile respective vor sta, de fapt, la baza unei narațiuni mult mai ample, de proporții românești, ce cuprinde, pe lângă povestea Vicăi Delcă, și povestea unei epoci retro”¹, însă acesta s-a extins înglobând dimensiunile sociale, istorice și politice ale vremii.

Odată cu *Dimineață pierdută*, Gabriela Adameșteanu ne propune un roman matur, atent documentat, care se înscrie în zona literaturii serioase. Prin *Dimineață pierdută*, Gabriela Adameșteanu a arătat că este o scriitoare care și-a rafinat în permanență cunoștințele legate de construcția textului și de strategiile narrative folosite.

Dimineață pierdută este o dovadă vie a faptului că Gabriela Adameșteanu nu se (mai) scaldă în aceleași ape, ci, dimpotrivă, începe să proiecteze, după expresia teoreticianului M. Bahtin, romanul pluristilistic, plurilingual și plurivocal.² Prozatoarea se va orienta spre o schimbare de paradigmă, mai exact spre schimbarea discursului românesc. Trebuie spus că se

¹ Ion, Pop (coord.), *Dicționar analitic de opere literare românești*, ediție definitivă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007, p. 234.

² M. Bahtin, *Probleme de literatură și estetică*, traducere de Nicolae Iliescu, prefață de Marian Vasile, Editura Univers, București, 1982, p. 115.

ivesc noi conformații ale „unităților compozițional-stilistice”³, iar dintre cele enumerate de Bahtin, aplicabil la romanul la care ne referim este: „limbajul individualizat din punct de vedere stilistic al personajelor”⁴. *Polifonia* se conturează și odată cu apariția plurivocității, cu instalarea mai multor personaje la „cîrma discursului, având (faulknerian) aceeași materie de organizat”⁵.

Din aceste trăsături rezultă conturarea tipului de roman polifonic și multistratificat. În prima parte a lucrării vom aborda *Dimineață pierdută* ca roman istoric (având ca temă predilectă *istoria*), iar în a doua parte ne vom concentra pe descrierea figurilor/traseelor identitare care se perindă în acest roman (aici se va deschide un alt flux, putem vorbi de existența unor constelații tematice care surprind: tema singurătății, a orfanului, a individului menit să trăiască într-un mediu care nu este propice dezvoltării sale).

Vom încerca să demonstrăm că Gabriela Adameșteanu nu este un fin observator doar în ceea ce privește paradigma istorică, ci și în ceea ce privește natura ființei umane, reușind, în cele din urmă, să dea naștere unor adevărate (și complexe) fișe existențiale/ dosare de existență.

Dimineață pierdută și Istoria

Proza romancierei *nu* va putea fi citită și nici înțeleasă (cel puțin *nu* în profunzimile sale), dacă ne dezbarăm de contextul istoric. Altfel spus, *narațiunea* (înțeleasă în sensul ei autentic, de *poveste*) *nu* va rămâne niciodată imună la trecut. Trecutul acesta despre care vorbim și-a încheiat, desigur, cursul, este unul revolut, dar el este *motorul* care va face prezentul să funcționeze. Din acest motiv, vom încerca să analizăm romanul din perspectiva celor două suprateme prezente: istoria și individul.

Există două emisfere pe care se bizuie *Dimineață pierdută*: avem, pe de-o parte, reprezentarea unui regim comun (care poate fi intuit prin surprinderea acestui colosal sentiment al istoriei, prin recunoașterea unui tip de proză care revine la imagini trecute și care descrie, până la urmă, insurmontabila *traumă colectivă*, traumă ce surprinde o spaimă cumplită și care nu este, totuși, nici exacerbată, nici hipertrofiată în scriitură), iar, pe de altă parte, reprezentarea unui regim individual (semn că individul nu poate fi abstras din cadrul general căruia îi aparține). În aceste condiții, omul este văzut ca expresie miniaturală a istoriei. Din această viziune care conjugă colectivul și individualul se naște, cred, o nouă realitate.

Mai mult decât atât, este evidentă existența unui travaliu, se întrezărește o muncă asiduă spre exocizarea trecutului, tot acest trecut fiind pus în gura personajelor. În această simultaneitate de voci, Gabriela Adameșteanu reușește să confecționeze un fel de colaj, subiectul istoric putând fi reperat în majoritatea conversațiilor, iar acest lucru nu se întâmplă doar așa, de dragul umplerii unor spații vide în conversație. Poveștile sunt inserate în mod deliberat de către autoare întrucât *povestirea* istoriei devine imperativă, istoria se cere povestită de aceste personaje: „Personajele primului etaj al cărții (Vica Delcă, madam Ioaniu, Niki, Ivona) monologhează sau dialoghează la nesfârșit întru reactualizarea și exorcizarea unui trecut comun.”⁶

Însăși întinderea romanului este dată de această locvacitate care învie un trecut *în sepia*, de această multiplicare a faptului real : „Noul ei roman, *Dimineață pierdută*, aparține unui proiect narativ mai ambițios: restituirea unui timp dispărut; refacerea și rechemarea lui devine, în virtutea unui model superior, proustiana căutare a mărturiilor trecutului, călătoria prin memorie și prin vestigiile acesteia. (...) Mai mult ca sigur, romanul dobândește o dimensiune epică

³*Ibidem.*

⁴*Ibidem.*

⁵ Laurențiu Ulici, *Literatura română contemporană*, vol. 1, Promoția 70, Editura Eminescu, 1995, p. 339.

⁶ Gheorghe Crăciun, „Pactul somatografic. Corporalizarea realului la Gabriela Adameșteanu” în *Observator cultural*, nr. 154, 4 februarie 2003.

superioară grație integrării *Istoriei*, evenimentele dând cărții un relief și o tensiune specifice eposului care asimilează, în spiritul heterogenității narative, fapte, cronica evenimentelor, consecințele acestora asupra oamenilor, neliniștea și tragedia, grotescul și sordidul existențelor.”⁷

În proza Gabrielei Adameșteanu, timpul este o construcție, o construcție care dă doar iluzia separării. Trecutul nu este ținut, nici osificat sau solidificat, el (re)vine mereu pentru a complini prezentul. Pe alocuri, romanul devine un *captatio* al trecutului, iar aceste permanente incursiuni într-un trecut mereu „de veghe”, mereu trecând „marcajul” timpului îi conferă textului o anumită larghețe. Toate aceste dimensiuni temporale sunt dirijate magistral (și cu multă măiestrie) de o inteligență auctorială aproape imponderabilă. E ca și cum textul ar deschide mereu o fereastră înspre o perioadă demult apusă. Această resurecție a trecutului poate fi citită și ca un semn că istoria cântărește greu în viața unui om: „În orice caz, istoria este termen consubstanțial al scenariului epic și ar fi greu să ne închipuim altfel aventura personajelor, legăturile subtile dintre ele, secreta ridicare la lumină a unor impulsuri, pasiuni și patimi ale celor care populează galeria de ființe a cărții. Istoria supraveghează, decide, ocrotește sau amenință, condamnă sau disculpă, fiind pentru romancier semnul și sensul principal al romanului.”⁸

Romanul redă cu sfințenie o sută de ani din istoria României, după cum aprecia criticul Valeriu Cristea: „E prin urmare (și) un roman istoric, de mare anvergură, foarte ambițios, cuprinzând nu mai puțin de o sută de ani de istorie românească. Mai toate evenimentele și problemele acestei epoci sînt de găsit în romanul Gabrielei Adameșteanu: răscoalele țărănești din anul 1907, războiul balcanic din 1913, primul război mondial, dramaticii ani ai neutralității, avîntul intrării noastre în război și amărăciunea retragerii, tragedia refugiului și a ocupației germane, ineditele bombardamente, perioada interbelică, mișcarea legionară, regimul Antonescu, Dictatul de la Viena, al doilea război mondial, lagărele de concentrare, Stalingradul, 23 august 1944, războiul antihitlerist, anii 50, perioada reabilitării celor pe nedrept pedepsiți (Sofia Ioaniu, fostă Mironescu, va primi pensie de pe urma celui de-al doilea soț al ei, generalul Ioaniu, mort în detenție”⁹. Această înlănțuire de evenimente istorice: răscoalele țărănești din 1907 (temă preexistentă în literatura autohtonă, explorată strălucit de către Liviu Rebreanu în *Răscoala*), criza balcanică (înțeleasă ca etapă premergătoare conflagrației mondiale sau ca prim moment de instabilitate), beligeranța și neutralitatea dovedesc că romanul are la bază o viziune panoramică asupra istoriei și că acesta își extrage seva din magma trecutului. Autoarea nu se limitează în a descrie așa-zisele evenimente istorice mari, ci vede în ansamblu, punctează și circumstanțele care au dus la declanșarea evenimentului pentru ca mai apoi, să urmărească, cu o acuitate și o agerime specifice, modul în care aceste evenimente vor *marca* destinele personajelor.

La o primă vedere, amprenta scriitoricească ar fi aceeași, cel puțin sub aspectul expunerii aceluiași teme. Atât în *Vară-primăvară*, cât și în *Drumul egal al fiecărei zile*, istoria ne este prezentată ca *fundal* în care se desfășoară viața indivizilor. Sunt două aspecte care se modifică în ceea ce privește *Dimineață pierdută*. În primul rând, este vorba de o evoluție a perspectivei narative. În al doilea rând, trebuie să observăm acea lăcomie operativă care deconspiră, pe de o parte, un ochi vigilent, prin intermediul căruia romanul își păstrează acuratețea, iar, pe de altă parte, o frenezie care constă în aviditatea de a înregistra cât mai multe date.

Facem, așadar, cunoștință cu un text care respectă rigoarea anilor și a datelor. Dar istoria prezentată aici nu este o simplă însumare a evenimentelor într-o manieră didacticistă, într-un mod școlăresc. Nu ar avea niciun sens ca opera literară să devină un compendiu istoric. Nu e,

⁷ Ion Vlad, *Lectura prozei. Eseuri. Comentarii. Interpretări*, Editura Cartea Românească, București, 1991, p. 181.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Valeriu Cristea, *Fereastră criticului*, Editura Cartea Românească, București, 1987, p. 203.

bineînțeleș, un caz de scriitură care să își propună o trecere în revistă a principalelor evenimente ale istoriei contemporane, ci e, dimpotrivă, o surprindere a unui cadru, căci personajele sunt fotografiate (sunt văzute) oarecum din însuși miezul contextului istoric: „Evident, istoria este evocată și interpretată în romanul de care ne ocupăm nu direct, ca într-un manual de specialitate, ci prin personajele care îl populează, prin *conștiințe și mentalități*. Sentimentul istoriei e foarte puternic aici pentru că ea nu e ilustrată de niște biete fanteșe, ci e trăită, reflectată și judecată de eroi și eroine ce ne par oameni vii, mișcându-se și gândind independent de voința creatorului lor.”¹⁰

Cum istoria merge mână în mână cu politica, romanul are și un destul de puternic substrat politic. Iar din acest punct, putem vorbi despre excentricitatea perspectivei pe care o aduce Gabriela Adameșteanu, îndrăznind să pună în discuție problematica dictaturii și a societății disfuncționale din acea perioadă. *Dimineață pierdută* a fost o carte atipică prin abordarea unor subiecte care dezveleau mult din ideologia totalitară. Textul devine emblema României comuniste și descrie nu doar doctrina comunistă ca *milenarism*¹¹ sau ca *mesianism*¹², ci și repercusiunile ei nefaste asupra individului: viața austeră, încrâncenarea oamenilor în fața istoriei, vicisitudinile.

De aici putem deduce că autoarea nu a vrut să se alinieze, expunând o perspectivă tributară regimului comunist. Gabriela Adameșteanu va miza pe descrierea declinului burgheziei. Însă, înainte de a contura această lume, autoarea va pătrunde în ea cu ajutorul Vicăi, care a frecventat casele celor ce aparțineau acestei clase sociale. Astfel că, expunerea istoriografică de care ne ocupăm se hrănește din realitatea imediată.

Vastitatea temporală e una dintre tușele dominante ale romanului. Dincolo de faptul că aceste recurente glisări trecut/prezent sunt manifestarea unor fațete temporale noi, istoria rămâne o celulă vie, germinativă, care jonglează cu destinele, creând acea matrice care încheagă într-un tot unitar, memoria colectivă cu cea identitară.

În fapt, istoria (re)vine mereu în conversație și pentru a da un plus, o încărcătură unei platforme existențiale care altminteri s-ar epuiza, s-ar consuma în însăși banalitatea ei.

Deși Vica și Ivona nu rezonază (și e firesc să se întâmple astfel), totuși există o „zonă”, un perimetru în care cele două femei, alcătuite din plămăde atât de diferite, vorbesc aceeași limbă. Este vorba despre sfera universului mic, casnic: „Există, însă, un subiect de taifas pentru care cele două femei nu mai întrebunțează strategii de camuflaj și comunică în mod autentic: grijile acaparante, greu rezolvabile, ale traiului de zi cu zi. Amândouă sunt animate de preocuparea de a supraviețui și mare parte din trâncăneala lor revine, obsesiv, asupra cheltuielilor curente (gaz, lumină, lemne, un râvnit boiler).”¹³ Romanul nu ar putea să se rezume la aceste subiecte anodine, care, deși sunt perfect credibile, nu reușesc să redea sentimentul vieții. Altfel spus, caimacul, elementul spumos al scriiturii stă (și) în acest subiect istoric, înțeleș ca un soi de celulă de tensiune.

Enunțăm această ipoteză, a „dosarelor de existență” spunând că, în *Dimineață pierdută*, s-ar părea că marea istorie, *Istoria* cu majusculă nu topește măruntele „istorii” personale. Ne dorim să punctăm că, dacă există un fel de *macro-istorie* în *Dimineață pierdută*, există și o

¹⁰*Ibidem*, pp. 203-204.

¹¹Lucian Boia, *Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe)*, Editura Humanitas, București, 2016, p. 11.

¹²*Ibidem*.

¹³ Ion Pop (coord.), *Dicționar analitic de opere literare românești*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007, p. 235.

micro-istorie, care se subsumează acesteia din urmă. În acest sens, Dan C. Mihăilescu aprecia că „Grație unei excelente prize la uman, șapte, opt destine sunt de ajuns pentru a sintetiza o etnoistorie”¹⁴. Vom vedea că toate aceste informații istorice (tot ce ține de memorie istorică, memorie colectivă) vor fi centralizate și concentrate în *memoria umanității*. Călea de acces spre trecut va fi mijloc de pătrundere către *Sinele* personajelor. Comunismul utopic, văzut ca sistem coercitiv, cu tot arsenalul lui: cozile, teroarea implementată de Securitate, închisoarea politică, procesele (avem astfel de exemple în *Dimineață pierdută*: personajului feminin Margot i se deschide proces pentru *tăinuire*), se reflectă asupra individului, care este pus în fața imprevizibilității istoriei. Așadar, cartea aceasta care rămâne mereu proaspătă ar putea fi interpretată și ca o hologramă în care sunt reliefate niște destine.

Voci narative- dosare de existență

Ivona

Ivona Scarlat, „urmașa unei familii de intelectuali cu activitate între cele două războaie”¹⁵ este un personaj remarcabil, măcar prin tragismul existenței sale și prin blândețea pe care o manifestă față de soțul care nu îi acordă atenția cuvenită. Ea este o femeie duioasă, ghidată parcă de febra de a-l ierta pe Niki: „Fire distinsă, demnă, știind să păstreze discreția asupra suferințelor de ordin intim, de care soarta n-a cruțat-o, devotată soțului, cu toate că el o înșală și o desconsideră, afectuoasă față de mama sa, căreia îi întreține pomenirea, iubitoare mai cu seamă a băiatului, Ivona are un adevărat cult pentru tatăl mort de o jumătate de secol, dar tot atât de viu în sufletul ei ca în timpul vieții, Ivona Scarlat este una dintre cele mai frumoase moral personaje din literatura română.”¹⁶

E important să spunem că nedorita vizită de la început (cea care le va pune în legătură pe cele două interlocutoare) se va metamorfoza, dacă nu într-o vizită dorită de Ivona, măcar în una necesară pentru aceasta din urmă. Necesară în sensul unei urgențe a confesiunii, căci Ivona ajunge să i se confeseze Vicăi. În pofida faptului că uneori simte o aversiune destul de puternică față de madam Delcă și de enormitățile pe care aceasta le rostește, *mărturisirea* va fi, pentru Ivona, un fel de ritual de asanare mentală, de *remontare*.

Ivona este o femeie obedientă și orfană de iubire (ea s-a simțit iubită doar de „papa”), care ar vrea să se umple de iubire de la soțul ei, cum ar fi și firesc, însă ea este nevoită să „înghită” sentința crudă a singurătății, traiul alături de un soț deloc suportiv, care dezertează atunci când îi este mai greu.

Ca și celelalte personaje de care ne vom ocupa, pe rând, ea evocă evenimente, trasează cadre, țese un fel de diaporamă a istoriei, numind generația căreia îi aparține o generație de sacrificiu. Din discursul ei aflăm că personajele se situează într-un spațiu deloc securizant, tradus printr-o continuă stare de alertă. Ea aduce în discuție și problematica dosarului ca „moștenire” care apasă greu asupra urmașilor. Chiar Tudor, fiul ei, va trece prin această experiență nefericită.

Paradoxul este că, deși suferă și ea de pe urma istoriei, discursul Ivonei este, câteodată, unul paseist. Măcar în ceea ce privește „fizionomia” bărbatului de altădată și în privința migalei pe care o manifestau artizanii, Ivona își permite să idealizeze trecutul, să simtă mici nostalgii.

¹⁴Eugen, Simion (coord.), *Dicționarul general al literaturii române*, A/B, Editura Univers Enciclopedic, București, 2004, p. 37.

¹⁵ Laurențiu Ulici, *op. cit.*, p. 339.

¹⁶Dumitru Micu, *Scurtă istorie a literaturii române*, Editura Iriana, București, 1996, p. 214.

Ilustrative în acest sens sunt aceste două pasaje: „Altfel știau să iubească bărbații de altădată! Iubeau o singură femeie până la moarte,”¹⁷ „ce lucruri solide și fine se făceau acum o sută de ani! Cum aveau pe-atunci oamenii timp și răbdare să le facă pe toate!...”¹⁸, care arată că poate să rămână o sămânță, o brumă de frumusețe și dintr-un trecut contaminat de fapte abominabile și totodată, plin de ravagii istorice.

Situându-se în starea cvasi-hipnotică a visului, care presupune activarea subconștientului (în text, pasajul fiind evidențiat cu italics), Ivona pare să aibă „epifania” propriei vieți, reușind să dezarhiveze din propriul mental imaginile trăite, printr-un fel de *insight*, de pătrundere până la nivelul celui mai adânc strat al conștiinței. Acest pasaj explorează foarte bine natura psihismului uman, în sensul în care Ivona își accesează „subsolul” (în nota desemnată de Jung).

Scena, alcătuită din miriade de secvențe, decupaje existențiale, surprinde lunga, interminabila așteptare și năzuința, setea după un Niki care pare să nu mai vină niciodată. Referindu-se la acest fragment al cărții, care este unul încărcat de semnificații, Anca Hațiegan consideră că în cazul Ivonei, s-ar putea vorbi despre existența complexului Electra: „Semănând teribil cu părintele său, Ivona pare a fi victima «complexului Electrei». În copilărie are un acces de gelozie, văzându-l pe «papa» acaparată de Sophie, și îi mușcă acesteia degetul mic. Ajunsă la zenitul vieții, Ivona retrăiește episodul respectiv sub forma unui coșmar cu tentă suprarrealistă, cu adaosul că acum expectorează degetul «îngurgitat» odinioară metamorfozat în *chewing-gum*”¹⁹.

Ivona își accesează *memoria* copilăriei, printr-un soi de „anamneză” prin intermediul căreia rememorează scenele într-un amalgam de senzații, amintindu-și de fragilitatea ei din copilărie, fragilitate care se păstrează nealterată și la maturitate. Visul acesta transpune un microcosmos în care frica, frigul și culpabilitatea se împletesc. Mai mult decât o stare corporal-senzorială, frigul Ivonei depășește aici stadiul pur fiziologic și ajunge în sfera unui frig ontologic. Însă *forța* acestui vis este dată de felul în care sunt transcrise: frustrarea, tribulațiile interioare, momentele nefaste ale existenței.

Dacă într-un *ieri* idilic, o parte din vulnerabilități, din stângăcii se vindecau sau măcar se atenuau în brațele protectoare ale tatălui ei, profesorul Ștefan Mironescu, *azi* Ivona nu mai are în brațele cui să își amelioreze suferințele.

Considerațiile despre viață nu îi sunt străine Ivonei, ea fiind, precum tatăl ei, defunctul savant Mironescu, o fire idealistă. Ea va formula o aserțiune care arată intensă proximitate dintre fericire și tristețe, și care indică, până la urmă, complementaritatea care ne definește întreaga existență. Oricât de lungi ar fi vremurile de restriște, ele nu dizolvă întru totul momentele în care ai fost fericit: „îți rămân în minte clipe din viață când te-ai simțit fericit, inexplicabil de fericit, vezi tu, mai târziu. Mai târziu, îți dai seama că acea clipă de fericire și liniște era pândită de necazuri mari, ce nu peste mult timp aveau să se declanșeze; totuși, păstrezi o amintire bună de atunci.”²⁰

Am putea aprecia că Ivona are rolul de a păstra, de a conserva obiecte. În *Dimineața pierdută*, obiectele au și ele o istorie, sunt obiectele *cuiva*. Ivona ține la ceasul copilăriei, la casa în care se *scrie*și se trăiește istoria familiei ei. Dacă fotografia deschide o fantă spre perioada antebelică, ceasul care *stă* are o destul de puternică componentă fatidică. Acesta prevestește

¹⁷Gabriela Adameșteanu, *op. cit.*, p. 347.

¹⁸*Ibidem*, p. 79.

¹⁹Anca Hațiegan, „Dimineața de care nu te mai saturi și scenele timpului (I)”, în *Vatra*, nr. 1-2, 2005, Tîrgu Mureș, pp. 102-103.

²⁰Gabriela Adameșteanu, *op. cit.*, p. 104.

boala Sofiei, dar și evenimentul care se apropie cu pași repezi și pe care Ivona îl preconizează, printr-o recunoscutibilă intuiție feminină: vestea accidentului lui Niki.

Ivona este măcinată încă din fragedă copilărie de un conglomerat de complexe legate de aspectul ei fizic. Complexul este *amplificat* și de faptul că mama ei era considerată atrăgătoare, iar tatăl, cel cu care seamănă și până la urmă, singurul cu care reușește să intre într-o combustie afectivă, este considerat neatrăgător: „Își urâse dintotdeauna chipul-poate de prima dată când se văzuse într-o oglindă, poate de când ei nu-și dăduseră seama că ea înțelege franțuzește: - Dommage! Elle n'a rien de Sophie...Dommage qu'elle ressemble tant a son pere.”²¹

Ivona este un personaj memorabil și prin prisma faptului că ea își activează amintirile, *memoria* și *aducerile-aminte* fiind termeni cheie în *Dimineață pierdută*. În acest sens, amintim inspirata și argumentata opinie a criticului Laurențiu Ulici: „Particularitatea (și prin extensie, originalitatea) prozei Gabrielei Adameșteanu stă în relația, epic manifestă, dintre memorie și imaginație. Textul epic (romanele mai cu seamă) e construit din alternanța acestor relații, distribuite astfel în materia narativă încât să acopere principalele nivele.”²²

Vica Delcă

Marea majoritate a zvonurilor și a rumorilor din roman sunt proliferate de către Vica Delcă (spunem marea majoritate fiindcă există și alte personaje care întrețin și dau amploare bârfei, cum ar fi intriganta madam Cristide), iar de aici se nasc și rolurile care i-au fost atribuite acestui personaj reprezentativ. Trebuie să amintim, dintru început, statutul ei de *raisonneur*²³ care provine din faptul că ea caută să strângă, să colecteze informații despre alții. Fiind „investită” cu această funcție, a cărei vocație o are, ea se situează și în poziția de a comenta viețile celorlalți, fapt care va complini eul ei vorbăreț.

Perpetuarea unui astfel de comportament (Vica manifestă o curiozitate aproape organică, ea vrea să fie la curent cu ce au făcut sau cu ce fac ceilalți) duce la încadrarea ei în această categorie de persoană (ea e mai degrabă o persoană decât un personaj, e o „lume întregă”²⁴) care *reflectează* asupra vorbelor, atitudinilor și faptelor celorlalte personaje. Tocmai din acest motiv, ea nu va fi un musafir comod. Madam Delcă va comenta atât *caractere*, *personalități*, cât și *locuințe*, *spații* (*casele* sunt degradate, asistăm la declinul lor odată cu colapsul burgheziei).

O întregă lume, deci, care poate fi sintetizată sau comprimată într-un singur cuvânt: voce. Laurențiu Ulici vede în madam Delcă un glas: „personaj extraordinar, exponențial și exemplar în același timp, un «glas» al periferiei bucureștene de odinioară cu micii ei comercianți, meșteșugari, lucrători cu ziua și, deopotrivă, o mostră de bun simț popular, fatalist și cârtitor, funciamente generos, dar cultivând bîrfa și ipocrizia ca pe niște intuitive forme de apărare.”²⁵

Am putea adăuga, cred, pe lângă voce, și privire. Vica are o *privire iscoditoare*. Într-o oarecare măsură, ea este cea care pune romanul în acțiune, fiind un personaj-amfitrion: „e mai întâi romanul bătrînei Vica Delcă”²⁶, va spune, într-o exprimare potrivită și destul de clară, același Laurențiu Ulici. Fosta croitoreasă nu tatonează terenul, ci intră efectiv în viața altor

²¹ Gabriela Adameșteanu, *op. cit.*, p. 86.

²² Laurențiu Ulici, *op. cit.*, p. 337.

²³ Șerban Axinte, *Gabriela Adameșteanu. Monografie, antologie comentată, receptare critică*, Editura Tracus Arte, București, 2015, p. 47.

²⁴ Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române, 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008, p. 1198.

²⁵ Laurențiu Ulici, *op. cit.*, p. 338.

²⁶ *Ibidem*.

personaje. Pentru Vica, intruziunea în viața celorlalți devine îndeletnicire, ea împarte și stăpânește discuțiile înfierbântate întrucât „pentru ea, a vorbi echivalează cu a rămâne în viață”²⁷.

Neșcolită („școala vieții, curs seral”²⁸), dar dezghețată, Vica surprinde tocmai prin maniera insidioasă de a se strecura în viețile altora. Descinsă într-un Eden („e raiu’ pe pământ aicea la voi”²⁹) foarte precis specificat, în Cartierul Berceni, la cumnată și la nepotul Gelu, Vica îi adresează lui Gelu întrebările de rigoare, își amintește de episodul în care l-a pus la punct pe acesta (episod de care, de altminteri, este foarte mândră) și își continuă periplul prin Bucureștiul pe care îl cunoaște ca în palmă.

Vica are ceva din perfidia personajului caragialian deoarece ea se va ghida parcă după binecunoscutul dicton *bani nu au miros*, și va spune acest lucru răspicat, acordându-și limbajul cu directețea și stridența specifice: „Știe ea ce merită alde Ivona-pup-o în bot și ia-i banu tot.”³⁰ Fiind avidă după bani, ea este în stare să suporte umilințe pentru a-i primi. Deloc candidă, ba chiar versatilă, duplicitară, madam Delcă își va schimba opiniile în funcție de satisfacerea sau nesatisfacerea nevoilor ei și va alege mereu calea care îi este convenabilă.

Vica este un personaj complex în măsura în care ea depozitează în ea cele două avataruri ale vieții. Asemeni unui personaj de melodramă, ea este ba tragică (iar atunci când e gravă, discursul ei stă sub tutela exprimării sărăciei, a catastrofei), ba de-a dreptul ilară în afirmațiile pe care le face.

Cu o viață grea (de orfelină maturizată precoce, care e nevoită să aibă grijă de „liota” de frați și care știe foarte bine „ce pâine amară mănânci când ești orfană”), dar simplificată măcar prin faptul că nu a avut copii (și prin faptul că din interesele ei a fost eludată politica), Madam Delcă nu este atât de ignorantă cum s-ar putea crede, căci ea sesizează importanța *dosarului* în traiectoria celorlalți: „Hybris-ul, după cum intuiește Vica Delcă, se moștenește și se difuzează în comunism prin intermediul «dosarului», care reprezintă fața birocratică a destinului potrivit”³¹.

Madam Delcă (o mahalagioacă pur sânge) rămâne un personaj *emblematic* prin evocarea unei lumi pestrice. Dar nu doar evocarea lumii policromate face din Vica un personaj marcant, ci și enorma ei capacitate de a immortaliza oameni și locuri.

Ștefan Mironescu

Dubla dramă, drama colectivă și cea individuală, este grefată pe chipul distinsului profesor Mironescu, a cărui viață se transformă la un moment dat într-un calvar, fiind nevoit să suporte ignobilă ipostază a încornoratului, care se suprapune peste întâmplările devastatoare care s-au petrecut între 22 august-19 septembrie 1916.

Acoperind acest interval de timp, jurnalul său cuprinde referiri la evenimentele cele mai însemnate ale perioadei: bombardamentele de tip aerian asupra Bucureștiului, dezastrul de la Turtucaia. El sondează evenimentele cu minuțiozitate, având o conștiință acută a scriiturii („veșnica dramă-una simți, alta iese pe hârtie!”³²) *mai ales* sub raportul psihologic: personajele sunt atinse, într-un mod percutant, de instabilitatea politică și istorică. Ele suferă un *șoc*

²⁷ Șerban Axinte, *op. cit.*, p. 48

²⁸ Gabriela Adameșteanu, *op. cit.*, p. 14.

²⁹ *Ibidem*, p. 18.

³⁰ *Ibidem*, p. 77.

³¹ Anca Hațiegan, „Dimineața de care nu te mai saturi și scenele timpului (I)”, în *Vatra*, nr. 1-2, 2005, Tîrgu Mureș, p. 102.

³² Gabriela Adameșteanu, *op. cit.*, p. 293.

psihologic: „De aceea mi s-a părut că și pe fețele ce le întâlneam citeam lucruri asemănătoare: uimirea că totuși s-a întâmplat, neliniștea față de răul ce ne așteaptă, neîncrederea”³³. Totul se transformă, așadar, într-o stare de anxietate generaliza(n)tă.

Ștefan Mironescu nu este un născocitor. Dimpotrivă, el cartografiază *realitatea* „provocată” de istorie, dar nu cu neutralitate, ci cu toată puterea implicării. Simptomatice, în acest sens, vor fi lacrimile pe care, într-un excedent de emoții, profesorul le va vărsa în fața ordonanțelor regale, dar și aprecierile despre conaționali și pofta lor de răs ca formă de „rezistență”, la care nu aderă: „mă irita însă sănătoasa poftă națională de răs care ne întovărășește dezastrele...Unii susțin că astfel am rezistat, eu mă întreb însă dacă nu cumva din ea vine pierirea noastră.”³⁴

El reușește să realizeze un *microfilm* prin intermediul căruia vedem o zonă minată: Bucureștiul lipsit de mijloacele de transport, urgența cumpărăturilor generată de lipsa alimentelor, iar toate acestea fac din jurnalul profesorului o scriere eclatantă.

Rolul profesorului Mironescu este, așadar, acela de a reda cât mai fidel climatul unei perioade încărcate de precaritate. Deci, nu cred că vom greși dacă îi vom întrebuița rolul de va *personaj-depozitar*. De ce *personaj-depozitar*? Pentru că *odată cu el*, se configurează un orizont în interiorul căruia vibrează chiar polimorfismul istoriei.

Concluzii

Gabriela Adameșteanu pare să adopte formula romanului în roman, opera fiind formată din mai multe învelișuri, așezate oarecum concentric. Nu o singură poveste, ci o suită de povești ne sunt prezentate în *Dimineața pierdută*, iar procesul cumulativ dă integralitatea textului: „Romanul este, de fapt, alternanța și, uneori, interferența a două direcții epice, a două romane la urma urmelor, fiecare cu materia sa, cu personajele lui și chiar cu specificul său stilistic, legate însă prin aceleași relații de subminare și substituție între memorie și imaginație, prin contactul câtorva personaje ce funcționează ca ambascadori ai celor două realități epice.”³⁵

Am putea descrie romanul astfel: o *călătorie* în timp în care elementul constituent (și nu doar constituent, ci și dilatant) îl reprezintă istoria. Trunchiul romanului este dat de dimensiunea istorică în care șarmanta viață de odinioară este resuscitată pentru a împodobi un prezent mult prea banal, iar istoria se va țese pe această imensă planșă narativă.

Doar predilecția pentru istorisire mai poate reda acest fervid sentiment al vieții, și dincolo de toate „poftele” care sunt redată în roman, cea de vorbire persistă până la capăt (aici amintim disperata întrebare a Vicăi, care devine un leitmotiv la sfârșitul cărții: *cui să-i spui?*). Nicio frază din roman nu va surprinde atât de bine *groaza* de a nu avea un interlocutor.

Vom conchide spunând că Gabriela Adameșteanu a optat pentru *transcrierea* cursului istoriei, așa cum s-a manifestat el în societatea românească, însă nu a eludat (după cum am încercat să demonstrăm) nicio clipă latura social-umană, pe care am evidențiat-o prin expunerea acestor voci *contopite*.

Abilitatea prozatoarei constă și în crearea unui *spațiu de identificare* între cititor și personaj. Astfel, „aparteul” pe care îl rostește Gelu (care este, în fapt, o transcripție foarte fină a sentimentului de inutilitate) aduce personajul într-o consubstanțialitate perfect umană cu cititorul: „Sunt zile, cum e cea de azi, când nu e bun de nimic și lânzește. Cerul alburii,

³³*Ibidem*.

³⁴*Ibidem*, p. 256.

³⁵ Laurențiu Ulici, *op. cit.*, p. 338.

noroaiele din fața blocului, teama unei vieți întregi care-l așteaptă, în fața căreia se simte neajutorat și plin de înverșunare, nervii maică-sii, stânjeneala în fața fetelor și lipsa de bani-toate îl fac să stea așa, ghemuit și încruntat, și să-și stoarcă pe rând coșurile de pe mână. Cum e viața? Cum o vede el acum sau cum îi apare când e binedispus și uită de toate astea?”³⁶

Marele (și incontestabilul) merit al Gabrielei Adameșteanu rămâne conturarea unui univers articulat, în care istoria și dimensiunea antropologică se întâlnesc într-o formă narativă plauzibilă și netrucată. Roman multietajat, *Dimineață pierdută* impresionează prin observarea unui imens *potențial uman* în care savoarea vieții, în ciuda neregularităților și asperităților regimului, este dată de capacitatea personajelor feminine de a rămâne senine în fața problemelor.

BIBLIOGRAPHY

A) BIBLIOGRAFIA OPEREI

1. Adameșteanu, Gabriela, *Dimineață pierdută*, ediția a VI-a definitivă, Editura Polirom, Iași, 2011

B) BIBLIOGRAFIA CRITICĂ

1. Axinte, Șerban. *Gabriela Adameșteanu. Monografie, antologie comentată, receptare critică*, Editura Tracus Arte, București, 2015
2. Cristea, Valeriu. *Fereastra criticului*, Editura Cartea Românească, București, 1987
3. Manolescu, Nicolae. *Istoria critică a literaturii române, 5 secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008
4. Micu, Dumitru. *Scurtă istorie a literaturii române*, Editura Iriana, București, 1996
5. Ulici, Laurențiu. *Literatura română contemporană*, vol. 1, Editura Eminescu, 1995
6. Vlad, Ion. *Lectura prozei. Eseuri. Comentarii. Interpretări*, Editura Cartea Românească, București, 1991

C) BIBLIOGRAFIE CRITICĂ SECUNDARĂ

1. Bahtin, M. *Probleme de literatură și estetică*, traducere de Nicolae Iliescu, prefață de Marian Vasile, Editura Univers, București, 1982
2. Boia, Lucian. *Primul război mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări*, Editura Humanitas, București, 2014
3. Boia, Lucian. *Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe)*, Editura Humanitas, București, 2016

D) DICȚIONARE

1. Pop, Ion (coord.), *Dicționar analitic de opere literare românești*, ediție definitivă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007
2. Simion, Eugen (coord.), *Dicționarul general al literaturii române*, A/B, Editura Univers Enciclopedic, București, 2004

³⁶Gabriela Adameșteanu, *op.cit.*, p. 21.

E) PERIODICE

1. Crăciun, Gheorghe. „Pactul somatografic. Corporalizarea realului la Gabriela Adameșteanu” în *Observator cultural*, nr. 154, 4 februarie 2003
2. Hațiegan, Anca. „Dimineața de care nu te mai saturi și scenele timpului (I)”, în *Vatra*, nr. 1-2, 2005
3. Podoabă, Virgil. „Experiența negativă a timpului (I)”, în *Vatra*, Tîrgu Mureș, nr. 1-2, 2005

FEAR OF THE EMERGING FEMINIST AND SPINSTER-PHOBIA IN TUDOR ARGHEZI'S TABLETS FROM THE LAND OF KUTY

Ruxandra Diana Dragolea
PhD. Student, University of Bucharest

*Abstract: The present article aims to demonstrate the visible connections and the similarities observable in the attitudes manifested by the representatives of British and Romanian modern literature regarding the reception of the New Woman concept, emphasizing the common initial tendency to satirize into submission and to lampoon the emergent Feminist movement, as demonstrated by contemporary research into the Victorian comic spirit. Tudor Arghezi's rendition of the variations and unavoidable changes operated on gender roles in Interwar Romania contains aspects that are similar to late Victorian male attitudes towards women's emancipation. The novel entitled **Tablets from the Land of Kutu** deploys the corrosive depictions of New Woman prototypes in Rabelaisian grotesque notes that are tributary to the literature of the absurd. Pragmatic text analysis reveals (post)modern traits in Arghezi's art of portraiture.*

Keywords: satire, lampoon, New Woman, Feminism, grotesque.

Several academics who focus their studies on Victorianism and its intricate, subversive and often encoded forms of satire have linked the various perspectives on feminism to the initial response of Victorian audiences and of the literary community to the emergence of the New Woman. Such studies on both satire with its various forms as well as on Otherness are collected in *The Victorian Comic Spirit*, edited by Jennifer A. Wagner-Lawlor (2000). According to Margaret D. Stetz, the author of the comprehensive study "The Laugh of the New Woman" published in *The Victorian Comic Spirit*,

The outbursts of extreme malevolence that seemed to arise especially around the issues of gender roles and sexuality and that expressed itself through ridicule were hardly confined to England in this period. (232)

This statement not only poses a challenge, but subsequently proves to be unquestionably true: the comparative study of Victorian satire and that of the emergent, incredibly popular and powerful Romanian lampoon tradition developing during the last decades of the nineteenth century provides samples of certain similarities with regard to the targets of satirical treatment, especially in the press, focused as it was on politicians, social figures and their portrayal on the background of current events (*Universul* being the most popular, according to Pamfil Șeicaru's *History of the Press*). The present article focuses on the similarity of reception concerning the emergence of the New Woman, a movement that gained momentum in the 1880s and 1890s on British and American territory and whose echoes become visible in the first decades of the twentieth century in our country. *Contimporanul* (one of the most influential avant-garde Romanian publications of the interwar period) was a modern newspaper that was also tackling the subject of women's rights and feminism, which proves the presence of this issue in the public's conscience and area of interest. For example, the 33rd issue, published on the 3rd March

1923, features a satirical attack against Liberal leader Ion Brătianu, the article stating that the feminist movement, although appreciated by the *Contimporanul* editing team, would surely not obtain the vote that year, due to the fact that Mr. Brătianu was regretting just having granted the universal vote to men, let alone women:

The mirage of the constitution that is the subject of an "ongoing debate" which will cease in a couple of days gives the ladies the illusion of an end-of-season bargain. The feminist ladies who will undoubtedly not gain any voting rights for women, will reproach themselves for having realised the opportunity too late ... We hereby make an unselfish gesture to the benefit of the feminist unity cause that we sympathize with, by announcing the women-fighters that all would have been in vain ... Or were the feminists really thinking that after the experience of the universal voting law for men finally being passed, Mr. Brătianu would be interested in having yet another feather to his hat, namely that of the woman-peasant's rights?

Similarly, Tudor Arghezi's multiple articles, tablets and even novels touched on the subject several times; the recurrence of this theme treated with various degrees of satirical intensity is the reason why I chose to select my examples from *Tablets in the Land of Kutu*, bearing in mind that similar portraits also appear in the spinster figure that sporadically appears in his *Buna Vestire Cemetery*, most of these satirical portraits bearing the analysis in the light of Margaret Stanz's above-quoted observation.

Before addressing the descriptive instances dedicated to the Spinster and Feminist prototypes – the use of the capital letter here being prompted the lack of names aimed at the universal nature of the said prototypes – one must consider Arghezi's overall view on the matter. His position is not completely black-and-white and his general attitudes towards women's emancipation cannot be decidedly pigeonholed to unquestionable misogyny. Politically speaking, he also proved a certain kind of ambivalence in his earlier years, until the point where he defined his convictions and decided to support only the socialist regime. Therefore, he had the same manner of considering the issue of women's emancipation from various perspectives; considering the impressive amount of articles and novels published throughout an interval of about seventy years of assiduous literary activity that even got him international acclaim, it is not surprising that the changes in Romanian society and especially the implementation of measures to emancipate women came to his attention, triggering feelings of appreciation as well as manifestations of disapproval. To start with the examples supporting his positive attitude towards the issue, he took sides with fellow writer Isabela Sadoveanu when she was lampooned by Dimitrie Anghel in *Flacăra* for having criticized some of his wife's writing. In this case that represents the theme of Arghezi's lampoon entitled *Moravuri literare* (translatable as *Literary Manners* and published in *Seara*, 12 June 1913), the author condemns the very aspect that he praises upon other occasions, namely home and the collaboration between husband and wife, as in the particular case of Anghel versus Sadoveanu, he feels that the literary quality and the polemics that ensued must be judged by the higher principles of critical concepts, irrespective of subjective considerations. This principle of the 'elegant lampoon and polemics' represents a thesis that Arghezi best explains in his critical analysis of the lampoon (see Arghezi, *Pamfletul (The Lampoon)*, 1916, subsequently revisited in 1925, 1928, 1937). Furthermore, he continues the tradition of portraying the Beloved Woman as the centre of one's universe, using the most diverse and surprising imagery that creates a god-like, angelic and awe-inspiring woman similar to the prototype created by Mihai Eminescu in his first stages of writing on the theme of love. But, as shall be demonstrated in the lines to follow, Arghezi was also one to conduct the harshest

attacks not only against independent, emerging feminists who he for some reason perceived as a threat, but also against the more vulnerable category of unmarried women who had not yet found their place in the largely patriarchal Romanian interwar society, as they were still afraid to take the determined stand of supporting feminism, but had failed to align themselves to married life or to fulfill the general expectations that the same society had of traditional women and their assigned gender roles. This attitude was similar to that of Victorian women who were shamed into submission by the ridicule constantly shed upon them in the British press of the 1880s and 1890s (Stetz, 232, in *The Victorian Comic Spirit*). But what exactly was it that so irked and even infuriated male writers in connection to New Women? Margaret D. Stetz explains in the same article that George Gissing, apparently a representative of late nineteenth century male intelligentsia, happily quoted and praised Dickens for portraying the New Women as an almost bawdy person, always dissatisfied with the commonsensical husband, always loud, aggressive and opinionated (Stetz, 222); Gissing goes so far as to proclaim atrocious violence against these women as rational (!) and even welcome it in his *Charles Dickens*:

In the highways and by-ways of life, by the fireside, and in the bed-chamber, their voices shrill upon the terrified ear. It is difficult to believe that death can stifle them. (quoted in Stetz, 223).

Might this be the suppressed annoyance that made itself visible in Tudor Arghezi's treatment of the President, as shall be presented here, the irritation taking the form of violent, offensive language? And what is it that the author wanted to replace women's emancipation with, what female attitudes and roles are condoned by him in the first place? The analytical comparison of the portrait Arghezi made of young flower seller in *Lina* in 1942 on one side and the one of the President depicted in *Tablets from the Land of Kuty. Swiftian Stories*, in 1933 might present a possible answer. Both female characters share a love for independence and assert their rights in oppressive ways, but that is about all they have in common. *Lina* is portrayed at length in this eponymous, largely autobiographical novel of Arghezi's: a striking beauty coming from the most humble hut in the slums of Bucharest, who tries to make ends meet all by herself, a young orphan living out of selling flowers to the rich, decadent and corrupt high society that occupied the capital's city centre. So far, a hero in the making of realist extraction; but the plot plunges into deep, gross narrative exaggeration as the only remarkable thing *Lina* does throughout the book is literally kick-fight the men who make inappropriate advances on her, the author apparently relishing the blatantly unrealistic, unintended slap-stick effect of the bloodshed caused by teenager *Lina* in restaurants, streets, and even in the dungeon filled with the lowest of the low, all out to get her (see novel *Lina*, 657-658). For a writer as talented as Arghezi, it is a wonder how he failed to notice the ridiculousness and the immediate dismantling of the realistic mechanism he had built by means of the plot up to that point, as he prepares a temporary exit for the violent beauty who again beats up more than a hundred vicious prisoners (single-handedly!) the night she was jailed for having put a lewd banker into unconsciousness because of his unwanted, lascivious suggestions of them spending the night together (in *Lina*, 655). It is worth noticing that the courageous girl takes her time to deliver a melodramatic monologue in which she pities herself and trumpets her difficult, tragic role of lonesome heroine who strives to keep her innocence in a corrupt world. Had this point been made with more discretion, it might have remained convincing, but as the beautiful teenager gives the impression that all she thinks about is her purity, she loses most of her credibility and interest, remaining a flat character. What is more, the omniscient writer does nothing to redress this shortcoming: on the contrary, all he seems to write about in connection with *Lina* is her virginity and rather annoying, self-

proclaimed modesty, which sounds in 1942 as artificial as the damsels-in-distress of Renaissance England, who would lament being locked by a predator for days or weeks on end instead of making the least amount of effort to escape their oppressor. All things considered, Lina disappears for the (lengthy) rest of the novel, where her place is taken by Ion Trestie, a male version of Lina, endlessly professing his own talent, purity, honesty, modesty, dedication, loyalty, etc. Critics maintain that Trestie is the closest character to Arghezi's autobiographical depiction of his youth, so it is not surprising that the young man becomes the hero, awed, loved and respected by everyone in the factory and most of all, by the modest Lina, who we learn had left Bucharest, disgusted by its immorality, seeking a place where she could be modest and sheltered from male attention. Finally, both young heroes find their greatest fulfillment in life by deciding to get married and stay humble, thus embracing traditional gender roles as the ultimate key to happiness, proving that this might be the author's ideal image of gender roles and of women per se.

At the far end on the spectrum of Arghezi's scale of values are the figures of female authority and female perceived as Otherness. To begin with, there is the ample portrait of the woman-president who rules over the Land of Kutu in *Tablets from the Land of Kutu*. Before analyzing the portrait itself, there are a few considerations to be made regarding the context of this novel. Presented by critic George Călinescu in *The History of Romanian Literature from its Origins to the Present* as 'an enormous diatribe' whose 'core lies in the total acceptance of the absurd', 'endowing the lampoon with the fabulous atmosphere of Swift and of the utopian writers in general' (Călinescu, 817), it proves Arghezi's talent for satire in all its nuances and forms as well as his virtuosity in mastering the principles of the absurd. The novel stands out in Romanian literature as one of the best instances of fantastic prose, especially due to the fact that Arghezi embarked on a lengthy project with this novel, in contrast to the general trend of his contemporaries who were mostly choosing the short story or the poetic form for the absurd. The implausible plot has three pilots spontaneously flying to the Land of Kutu, one of them being the narrator. By completing this Swiftian journey, they discover a topsy-turvy world governed by illogical concepts in all its aspects, from education to politics and daily life. The country is led by a woman-president whose authority and wish for being in control in all situations make the visiting pilots adopt not only condescending, but even violent attitudes towards her (one of them swears at her without her realizing it), despite the fact that the President takes an active interest in their wellbeing and addresses them in a polite way. According to Romanian critic Nicolae Balotă, this tendency together with the telling dedication of the novel to François Rabelais is reflected in the ample use of the grotesque in his depiction of the President. To prove this point, I have translated the paragraph dealing with her physical description:

The President's suit refused any age-related constraint, being subjected to anatomical knots and varicose veins, therefore being worn with the freedom of attire that would characterize a hallstand seen from behind that hastily receives all that is hanged on its pegs, propped by a wooden pole. Kuic could not take his mind off the boot, with its cracks from which the soles of the feet flooded their fat on the sides, bearing the appearance of caviar in the stomach of a carp that lay on its side. Apart from the massive, bulging shapes of the joints – anatomical growths like the soft digital roots that were meant to complete the prolonged metatarsus on the inside of the gait, comfortable for a more stable balance such as that of a pelican – the President's twisted, child-like legs had remained fifty years behind the cheek which was covered by an erectile nasal gland that was spreading out from between the eyebrows, reaching the smiling lips, bringing to mind a lupus with cauliflower sprouts; one noticed the Chinese obesity of these legs, as though her entire body, swelled up from the knees upwards like a deformed cactus, with the fruit of a

tousled pumpkin on its top, wearing a hat, would have grown suffocated, her heels in a plant pot. The fertile succulence of the nostrils made the use of the monumental handkerchief a laborious one. By displaying the shawl-like cloth and by taking it to her vocal nose (like a prestidigitator preparing a prank would), the President used to disturb the importance of her social and political role as well as the solemnity of the meetings, what with the caricature of a trombone. Thus, her solemn courtesy and her immense genealogical prestige found themselves periodically flawed, in a manner similar to a liturgy held in a cathedral that was interrupted by a dog bursting in, barking and chasing a cat. This was the actual and real portrait of the President, since for the press and for window-displays she made use of a reminiscent photo, a few decades old. ... (*Tablets from the Land of Kutu. Swiftian Stories*, 870)

I have chosen to provide the translation of the lengthier version of the portrait in order for the reader to observe Arghezi's swift transfer from the physical and physiological to the psychological portrait of the President, starting the ample process of ridiculing her political persona and especially her overtly feminist thinking. Even the Romanian term he uses to identify her ('*Prezidenta*') is a sardonic form of the genderless word *Președinte* or the feminine form *Președintă*, the term of choice already bearing a negative connotation through its apparent mistaken linguistic transfer of the French to Romanian, suggesting ridicule pretentiousness. What the narrator cannot stand is the President's wish to detach herself from the traditional gender role of wife and mother, implying that a woman's wish to dominate a male-governed domain is unnatural, as was, to his mind, the alternative of not bearing children and not minding the household during one's entire life. Magda Răduță talks about Arghezi's repugnance at anything hybrid, at the possibility to encounter unnatural juxtapositions, in her study entitled '*Nici mănuși, nici milă. Trei pamfletari interbelici* (translatable as '*No Gloves, No Pity*'. *Three Interwar Lampoonists*):

The essential category of the mistake, of the flaw that caused the crushing of the organs is related to Arghezi's entire vision of the matter he is working with: the intervention of the unnatural in the natural ways of the world. The universe of Arghezi's lampoons does not have a metaphorical content, nor does it contain any background abstractions; it is object-focused and solid, stemming from the most palpable physical dimension. His great themes belong to a natural philosophy of balance. (Răduță, 42).

Given the fact that this attitude permeates Arghezi's lampoons as well as novels (*Buna Vestire Cemetery, The Black Gate, Wooden Icons*), one might conclude that the fear of contamination with the unnatural, nightmarish hybrid borders an obsession or a phobia that he attempts to purge by constantly providing instances of his definition of the natural while at the same time not being able to avoid obsessively thinking and writing in hyperbolized detail about the subject. The description of the President of the Land of Kutu is useful once again in proving this point, as the narrator indirectly transmits his unjustified abhorrence through the image of the cane replacing the human entity and by the sarcastic rendition of the President's supposed lack of motherhood instinct.

Without undergoing any essential changes, like a cane that beneath the wear and tear of time maintains its expression and form, the President was from her youth destined to a calling of a collective character, much above the mediocre satisfactions and stillness of married life. As a wife distracted and animated by an ideal, she fulfilled the mandatory household duty and obligation, in the way a conductor would drive his tramway while smoking a cigar, mindful enough to honk and to shake the ashes away. (Arghezi, 871)

To further enhance, clarify and influence the reader's response, Arghezi delves deeper into the absurd by making use of hyperbolic dimensions in his description of the unnatural body. According to Nicolae Balotă in *Opera lui Tudor Arghezi* (translatable as *Tudor Arghezi's Writings*),

The grotesque corporality includes the obscene as well as the trivial. The representation of these degraded forms of the esthetical canon is proposed in contrast to spiritual resplendence. Like Rabelais or Céline, when overwhelmed by a descriptive rage aimed at esthetically demolishing a character, Arghezi makes use of a hyperbolizing form of art. He seems to lose sight of the initial satire, forgetting the true objective of his 'exaggeration'. We are actually witnessing a displacement of the portrait in the imaginary. The artist leaves behind the 'model' and as he projects his monsters, he forges the beings of a pure phantasmagoria by the continuous annihilation of the real. Therefore, the anatomy of the characters that form Arghezi's *Satyricon* is subjected to a form of attrition which transforms them in the strange ruins of a nightmarish humanity.' (Balotă, 330)

It is surprising to notice that although the target of his lampoon (the President) has actually conceded to society's expectations and, to a certain extent, to gender roles, as she actually did have a husband and children, the author still insists on degrading both her psychological and physical entity to the basest of forms, plunging into full-swing Rabelaisian hyperbole:

The anatomy of the President, burdened by viscous bags and sacks of tallow, seemed to be doubly wrinkled around the navel, hanging like a goat's udder in the chest area, creating four layers under the chin and two rolls around the nape where the hair –curled and made to look like astrakhan – seemed dipped in oil. The President's soft parts, abundantly spread like some breasts grown from her spine, would reach as low as the back of her knees, giving her walk the absurd expression of dorsal maternity. (Arghezi, 872)

This paragraph brings to mind Flann O'Brien's hyperbolic depiction of Finn MacCool in *At Swim Two Birds*, with the difference that if the Irish writer's parody of Celtic Revival writing style has a well-defined and logical explanation (his satire being aimed at the excesses of the movement), Arghezi's reason for this lampooning frenzy remains aloof of any possible justification except that of an absurdist, grotesque tour de force. Considering the analysis made by Margaret Stetz on the vicious attacks against New Women in the British press of the 1880s and 1890s (George Gissing's attitudes being thoroughly analyzed and proving the point with regard to this attitude), it becomes apparent that the same attitude of 'shaming New Women into submission' (Stetz, 225, 232) might have animated Tudor Arghezi about fifty years later, despite the influences of social changes and despite women becoming much more visible in Romanian social and literary activity. After all, the only aspect that seems to drive the narrative voice round the bend is the fact that this middle aged mother and wife who happens to be the President manifests a will of her own and is acknowledged as a leader in her country, be it the absurd land of Kutu or not. The rest is authorial interpretation. His fulminating attacks against the President end with what is envisaged as the ultimate degradation: the gender change that plunges her into the depths of what the author defines as negative, hybrid otherness, the sex change being once again associated with the President's wish to be acknowledged and acclaimed in a male-dominated world:

In her own way, the President was an apostle who (in order to be an authentic apostle) would have needed an organ of a well-known form, even if not used, as it spares its owners from the periodicities that might be upsetting and bothersome in the *feminist propaganda* or in spreading constructive feelings among the ignorant and the poor. Being considerably associated with the official religious rite, she tried to turn it into an aggressive one, dreaming of becoming a *female patriarch* and teaching both clerics and believers some novelties that they had ignored for hundreds and hundreds of years. (Arghezi, 874-875, my underlining in the translated excerpt)

The President's portrait stands for Arghezi's apparent rejection of feminism, while the depiction of her young secretary represents his violent, bawdy reaction towards unmarried women, an attitude that presents elements of a simulated phobia. The secretary's image is alternated with and attached to the political leader, thus receiving the same harsh, bitterly sarcastic treatment. She too is viciously mocked for her looks and physicality that does not escape the scatological treatment. She too is articulate in speech as we see her conversing with one of the pilots that initially pretends to be interested in her. The psychological and social traits which are mostly lampooned in her case reside in the fact that she is not married but wishes it and the blame that she does not make herself attractive enough for suitors. The last reproach is another recurrent issue with Arghezi, both in certain newspaper articles that advise women how to behave towards their husbands (submissively would be the key word here) and again in *Lina*, where the author gratuitously dedicates quite a few pages of scatological content that would make Rabelais and Léon Bloy jealous, purely to describe the disgusting appearance of a young man who worked at the factory where the 'golden couple' formed by Lina and Ion Trestie were employed (see *Lina*, 819). The secretary is described more concisely than the President, associated with forms of negative sensory perception, permanently overshadowed by her employer. When he insists on the modest means of the younger woman, Arghezi almost fails in his persistent attempt to disgust the reader by (perhaps) unconsciously creating the aura of a victim for her character, due to her coerced dependence on the overbearing President and to her modest financial means suggested by her appearance, epitome of the underdog:

Once the President walked in, Kuic was struck by the odour of a butcher's shop that also contained a cheese counter and some barrels of pickles and borsch on the side. By comparison, the secretary alone could represent an alpine landscape that was left in a barber's shop by a client who enjoyed pastel paintings. Her hairdo, reminiscent of a wig and split by the parting, together with the knitted bonnet, covered the expression of ineluctable sadness and bitterness characterizing the inquisitive, critical spirit in the service of obedience. The young lady had a degree in law, in the sense of the French term *ancienne*. (Arghezi, 872)

It is not the single instance where Arghezi professes his exaggerated and unexplainable disdain for women intellectuals, as in *Buna-Vestire Cemetery*, published in 1936 he almost recreates the secretary in the form of a young intellectual who was respected in the literary and academic world but who could not find a male partner despite her attempts to conquer a suitor and in spite of her high connections in the world of academics. The recurrent character of the Spinster travels from one novel to another, maintaining its essence almost intact:

Abstract Idyll: In a window nook, Kuic was chatting with the maiden-secretary who was confessing her deepest thoughts. Her wrinkled suit and the blackness of her nails stood as proof of intellectual pursuits in her activity as well as of a regrettable lack of time for her hygiene. The secretary belonged to the President as to an elderly person who craves to gnaw at the liveliness of

youth, paying her with as little as possible, so that the anemic, ghostly wanness would maintain itself beyond the cadaver shade of pale violet and so that the skin wouldn't fall off the bones. She would have gladly evaded from Kutu, carried away by a plane towards a faraway country. Her eyes revealed the evidence of this ideal, but none of us was romantic enough to burden ourselves with a maiden that Kuic, in his lack of tactfulness, would call 'old man' (Arghezi, 871, 872,875).

Taking everything into account, the auctorial intention becomes evident in *Tablets from the Land of Kutu* as the two portraits analyzed above are followed by the chapter entitled *The Kutu Woman*, which points out the futility of intellectual and social emancipation in a world where

The woman was treated like an animal in Kutu and like all animals, had no rights ... The woman only had the right to waste her own husband's fortune, while she was married, or at most that of a close friend's husband as well as that of the sugar daddy's, provided that the woman in question was a singer or an actress ... The woman did not have the right to vote deputies, nor was she allowed to be a minister or a corporal; she was not entitled to wear trousers, frock-coats or spurs; she was not allowed to talk in a hoarse voice or to shave ... The hunchback informed us about the lengthy debates around the President's action and the mostly male adversaries of her endeavor, which was called in Kutu (*with obscene intent*) the 'feminist movement', as it implied, according to the local philosophers, a certain kind of ardor. (Arghezi, 877, my underlining in the translated excerpt).

Could this be a prefiguring instance of postmodernist, light treatment of what modernists considered serious subjects, nothing more than lighthearted, unbiased literature of the absurd? Perhaps. But when Arghezi wrote *Zmeul turcesc* (translatable as *The Turkish Kite*) for *Adevărul literar și artistic* on the 5th November 1933, the lampoon transmits the auctorial intention in a more direct and assumed manner than the problematic narrator of Kutu. I will assume responsibility for the risk of over-quoting, as the best conclusion for the purpose of my article lies within these witty, but bitterly satirical pages:

Mrs. or Miss is making a Turkish kite for herself: a magazine, a gazette ... Ms. dabbles in journalism, or could have even dealt in poetry: but what she really has is a calling for the political, ... for the social and feminist. Quite a few brigades of madams well over their years of beauty, of questionable freshness and youth, have decided not to take care of dogs or even cats anymore, especially not tomcats of any kind; they will no longer have canaries in cages, nor will they paint pastels. What then? What they have decided to do is spare the beautiful girls and ladies by getting them rid of all that these spry Eves like the most, namely men, lovers, bathing and dancing ... (Arghezi, quoted in Pamflete, 239-240).

Note: given the fact that my research has not come across any English translations as yet, all the fragments quoted from Tudor Arghezi, Nicolae Balotă and Magda Răduță were made by myself from the versions in the Bibliography.

BIBLIOGRAPHY

Arghezi, Tudor, *Pamflete*, Antologie, Postfață și Bibliografie de Mariana Ionescu, Editura Minerva, București, 1979.

Arghezi, Tudor, *Opere XI, Proză. Tablete din Țara de Kutu*, Ediție îngrijită și note bibliografice de Mitzura Arghezi și Traian Radu, Prefață de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, Academia Română, București, 2017.

Arghezi, Tudor, *Opere XII, Proză. Lina*, Ediție îngrijită și note bibliografice de Mitzura Arghezi și Traian Radu, Prefață de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, Academia Română, București, 2017.

Arghezi, Tudor, *Cimitirul Buna Vestire*, Prefață de Eugen Simion, Tabel cronologic de Teodora Dumitru și Referințe critice de Cătălin Sturza, Grupul Editorial ART, București, 2011.

Balotă, Nicolae, *Opera lui Tudor Arghezi*, Editura Eminescu, București, 1979.

Călinescu, George, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, Ediția a IIa, Ediție și Prefață de Al. Piru, Editura Minerva, București, 1982.

Contimporanul, an II, nr. 33, 3 martie 1923, online version, <http://dspace.bcucluj.ro/>.

Manolescu, Nicolae, „Editorial: Polemică și Pamflet”, în revista *România literară*, nr. 46, an 2015, <http://www.romlit.ro/>.

Răduță, Magda, „Îi urăsc, mă!” *O antologie a pamfletului. De la cronicarii munteni la Pamfil Șeicaru*, Prefața de Radu Paraschivescu, Editura Humanitas, București, 2017.

Răduță, Magda, „Nici mănuși, nici milă”: *Trei pamfletari interbelici*, București, Editura Universității, 2013.

Stetz Margaret D., „The Laugh of the New Woman”, în Wagner Lawlor, Jennifer A., *The Victorian Comic Spirit*, Ed. Ashgate Publishing Ltd., England, 2000.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EUROPEAN AND CHRISTIAN IDENTITY FROM AN ORTHODOX MORAL PERSPECTIVE

Mircea Cristian Pricop
PhD., „Ovidius” University of Constanța

Abstract: God's thoughts and actions are not the same with the worldly ones (Isaiah 55, 8-9), proving the smallness of this world's wisdom (I Cor. 3, 18-20). By virtue of these aspects, the vocation of the nation always remains the same, and its role is a durable one, reason for which God does not cancel it but is permanently updating it, making it appropriate for the spiritual degree in which its representatives are. The continuous and immutable advancement of the spiritual beings towards God through the three continuous phases: purification, illumination, completeness, brings about the endowment of the nation with new graces without making the old ones disappear. Thus, the nation itself becomes a spiritual thesaurus summing values offered by God, values which are intimately revealed in the nature of those who share their life with Christ's.

Keywords: Christianity, European Identity, Orthodox, Church, Moral.

1. Introduction

Some contemporaneous occidental literates, whose ideas have been mostly used by the Romanian authors, try to identify, through different definitions and nuances, the Christian roots of Europe. Therefore, Theodor Heuss (1884-1963), an important politician and president of the former Federal Republic of Germany in 1949-1959, wishing to express in a single phrase the origins of Europe, declared: „*The destiny of Europe has as starting point three hills: Acropolis, Capitol and Golgotha*”¹. Robert Schuman (1886-1963), “the founding father” of the European Union, in his work, „*For Europe*”, taking up the idea of the papal universalism, describes Europe as „*the making of a generalized democracy in the Christian meaning of the word*”².

Pope Benedict XVI (at that time, Cardinal Joseph Ratzinger) connects the European idea to the imperative of obeying the law: „*Without the Unconditional notion, Europe remains just another simple geographic notion; a name for the place in which the human being was abolished*”³. An exponent of the western exclusivist concepts, the philosopher Remi Brague, in his book, „*Europe, the Roman Path*”, reduces the Christian fundament of Europe to the Carolingian legacy⁴ and implicitly, to the Western specific, excluding Orthodoxy and the people

¹ W. Waldstein, *Il compito del diritto romano nell'Europa d'oggi*, in *Scienza e cultura in Europa oggi*, Bozen, 1985, p. 101.

² Robert Schuman, *Pentru Europa*, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 2003, transl. Pompilius Celan, p. 41.

³ Cardinal Christoph von Schonbrun, *Oamenii, Biserica, Țara. Creștinismul ca provocare socială*, Ed. Anastasia, București, 2000, transl. Tatiana Petrace, Rodica Nețoiu, p. 64.

⁴ Alin Tat, *Ideii despre Europa, Creștinism și Romanitate*, in vol. *Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic*, Ed. Anastasia, București, 2005, p. 108.

of this confession from the European belonging⁵; Europe is seen as an exclusively cultural concept⁶: „*Europe is not only Greek, only Hebrew and not even Greco-Hebrew. It is equally Roman...In my radical opinion, we are not and we cannot be “Greeks” and “Jews” because we are, first of all, Romans*”⁷.

A totally different vision belongs to the cardinal Cristoph von Schonbron, Archbishop of Vienna. He states the truth: „*The Europe which we all come from has in its centre neither a theory nor an ideology but the very Face of Jesus Christ*”⁸. Having as starting point this last statement, we can extract the main affirmations with which we can agree, from the Moral point of view.

2. The Pentecost, Basis of the European Christianity

The European Christianity has had from the early beginning a vivid doctrine, a strong stable sense of morality and it was a cult instituted by The Son of God, Who was Crucified and then Resurrected, through the Scripture of Whom, the Apostles preached to „*all nations*” (Mat. 28, 19-20) the Truth⁹. But Europe, and especially the humanity, generally speaking, would not have had the opportunity to find the Truth that is Christ (John 14, 6), Prototype of the existence Himself (Col. 1, 16-18), if it weren't for the permanent work of the Holy Spirit in and through the Church of the Truth¹⁰. By living within the Orthodox Church, The Spirit of the Truth fulfills and maintains the continuity of the Pentecost of Christ¹¹, in other words, God becomes human through the person of the Savior and reaches the maximum level of human nature which culminates with the special moment of His Sacrifice „*for us men and for our salvation*”¹².

On one hand, the Savior purifies and sanctifies the Church, continuously preparing it for being the Body of the Lord and home for the Holy Trinity, as Saint Simeon of Thessalonica says: „*...Therefore we do not call it simply a house, but a Holy place, sanctified by the Holy Father, together with the Holy Son through the Holy Spirit, home for the Trinity.*”¹³ In the same time, the Holy Spirit does not abandon the rest of the existence, but exerts a power of attraction on it, by calling it continuously towards accomplishment of a peaceful unity with Christ within the Church: „*Also, the communion of the calling leads towards peace, because those who were at some point against each other will get used to love one another through the Church*”¹⁴.

⁵ Remi Brague, *Europa, calea romană*, Ed. Idea, Cluj Napoca, 2002, transl. Gabriel Chindea, p. 24.

⁶ *Ibidem*, p. 132.

⁷ *Ibidem*, p. 31.

⁸ Cardinal Christoph von Schonborn, *op. cit.*, p. 65.

⁹ Daniel, The Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *Comori ale Ortodoxiei – Explorări teologice în spiritualitatea liturgică și filocalică*, Ed. Trinitas, Iași, 2007, p. 154.

¹⁰ Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. II, Ed. IBMBOR, București, 1978, p. 196.

¹¹ Fr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, *Teologia Învierii în opera Sfântului Maxim Mărtirisorul*, in *ST*, no. 7-8, 1968, p. 522.

¹² *Idem*, *Învățătura despre Duhul Sfânt în Ortodoxie și preocupările ecumeniste contemporane*, doctoral thesis, extras from *MA*, XVIII, no. 7-8, 1973, p. 114.

¹³ Sfântul Simeon al Tesalonicului [Saint Simeon of Thessalonica], *Despre Sfânta Biserică [On the Holy Church]*, in *Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre ortodoxe [Treaty on All the Dogmas of Our Orthodox Faith]*, București, 1865, transl. Toma Teodorescu, p. 120.

¹⁴ Sfântul Vasile cel Mare [Saint Basil the Great], *Tâlcuire duhovnicească la Psalmi [Spiritual Interpretation on Psalms]*, Ed. IBMBOR, București, 2000, transl. Fr. Prof. Dumitru Fecioru, p. 199.

The Orthodox faith, this Christianity from the beginnings¹⁵ which is indeed a certainty of the European civilization¹⁶, preaches the return of the entire humanity to the “*paschal joy*”¹⁷, which cannot be done otherwise than in connection with the Holy and Godly Liturgy¹⁸, in which God is received by the community through the Eucharist. „*No other Eucharistic Liturgy expresses in a more intense way the hidden yet vivid and active presence of Christ in the Eucharistic community than the Orthodox Liturgy. This is why it is called the “Holy and Godly Liturgy”*”¹⁹.

Through the power of the Spirit, the members of God’s people (the Church)²⁰, surpass any conventional obstacles and transmit to the world the spiritual rays of the Holy Mysteries/ Sacraments (Ps. 18, 4) so that the entire created humanity startles and becomes happy feeling the call towards the „*peace of the entire world, the welfare of God’s Holy Churches and the unity of everyone*”²¹.

The peoples of Europe have been amongst the first beneficiaries of the call towards „holiness through faith” in Christ, but, with the passing of time, a great part of them have abandoned the Christian dignity which they received in the first millennium, by seeking mostly, a religious identity of their own, parallel with Orthodoxy. This is why, today, „*the self orthodox conscience does not allow us to overcome the fact that Orthodoxy, together with the Western Christianity cannot be a <<Christian, unitary identity>>, but, on the contrary, our conscience forces us to reveal the fact that Orthodoxy is the primary faith of Europe, forgotten by it, faith which, at some point, will have to represent, once again, its Christian identity*”²².

The nations spring from God, as a gift for the humanity; the reason for which they exist lays in the eternal advice and caring of the Holy Trinity. For the same reason, **of His love**, God decides: „*Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another’s speech*” (Gen. 11, 6-7).

The appearance of nations as concrete entities was necessary, as it was the leash that God gave man in order for him not to deepen himself in his love for substance and thus, not to lose the intimate, existential sense and the hope of redemption, which were to be fulfilled through the *descent* of God’s Son: „*Who for us men and for our salvation came down from heaven...*”²³ because Christ came as “*a light to lighten the Gentiles*” (Luke 2, 32). Having been offered as a blessing by God, the leash that a nation has over its members, has not been an external imperative, with no connection to freedom, but rather an emphasizing of the natural powers of

¹⁵ Daniel, The Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *Comori ale Ortodoxiei...op. cit.*, p. 22.

¹⁶ One of the catholic theologians, cardinal Cristoph von Schonborn affirms that Europe cannot be complete without Orthodoxy, in *KNA-OeKI*, 4, 18 Januar 2000, p. 6; apud Radu Preda, *Bisericile Ortodoxe în Europa „celor 27”, provocări și perspective*, in vol. *Biserica în era globalizării*, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, p. 291.

¹⁷ See Tomas Spidlik, *Spiritualitatea Răsăritului Creștin, I. Manual Sistematic*, Ed. Deisis, Sibiu, 2005, transl. Deac. Ioan I. Ică Jr., pp. 57, 225, 256.

¹⁸ Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 7.

¹⁹ Daniel, The Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *Comori ale Ortodoxiei...op. cit.*, p. 27.

²⁰ Anthony M. Coniaris, *Introducere în credința și în viața Bisericii Ortodoxe*, Ed. Sophia, București, 2001, transl. Constantin Făgețan, p. 16.

²¹ *Liturghier*, Ed. IBMBOR, București, 2000, p. 126.

²² Archim. Gheorghe Kapsanis, *Ortodoxia, nădejdea popoarelor Europei*, Ed. Evanghelismos, București, 2006, transl. Ieroschim Ștefan Nuțescu, p. 5.

²³ The Symbol of Faith/Creed.

man, and of the intimate impulse, with which he has been gifted since his creation, towards Christ, the Archetype of man²⁴.

If in the Tower of Babel the nation came as a *blessing* and as a *cure for the wound*, through a *descent of God*, at the Pentecost, the other *descent of God*, they were not united again, but they were added a new glow: in their quality of continuators of the people of Adam they were put again on the path of fulfilling the destiny which they first appeared for, by giving them the power to become eternal in Christ, through the Most Holy Mystery/Sacrament of the Eucharist, administered by the Church.

The Pentecost unifies the people in itself, and calls for unity among all nations, by confessing the *same Truth* and by sharing the *same Chalice*, but it does not subordinate one another, does not merge them by force, and does not want to destroy their particular identity, which, all in all, is not even their own but is rather an icon received from He through which „*were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence*” (Col. 1, 16-18).

The fact that among the three thousand souls (Facts 2, 41) newly baptized at the Descent of the Holy Spirit, there were the first Christian Europeans, called „*Romans*” (Facts 2, 10) in The Holy Scripture, represents an early participation – since the beginnings of the Church – of the European component to the communion of the Miraculous Eucharist.

3. The Role of Christendom in the Shaping of a Common European Conscience

The scientific affirmation of the European identity based on a cultural thesaurus or on a religious and humanist common legacy²⁵ is an extremely difficult mission. First of all because of the concept of the culture itself – as this is perceived in numerous ways. So far, we have no knowledge of any complete unselfish hero who would have accomplished a detailed research of the History of every European people, in order to identify this common European legacy to which the founding documents of the European Union refer to. The only logical explanation for the lack of a well-defined European identity is the fact that it was waited for a clear definition of the limits of Europe, fact which has not been even to this day entirely clarified²⁶.

Until the Renaissance, Europe has been almost entirely a cultural and a religious concept²⁷, while geopolitics was a fluctuant term perceived mostly in relation with the migratory and dependently towards them. It is a highly spiritualized Europe, vivid, compressed in its most important values, reunited under the communion of Christ, fighting with its sharpest weapon – the word – in order to defend not the ostentatious authority, the people’s racial superiority, the obsession of the most favorite place, richness, privileges, food and drink, not even a physical way of being, but its very soul. „*Europe begins in 325 with the Council of Nicaea. It offers a pattern. The faustian Europe will perish, as it has been said, but that belonging to the one-essence*

²⁴ Panayotis Nellas, *Omul – animal îndumnezeit*, Ed. Deisis, Sibiu, 1994, transll. Deac. Ioan I. Ică Jr., p.7 ș.u.

²⁵ Convenția Europeană [European Convention], *Proiect de Instituire a unei Constituții pentru Europa* [Project of Establishment of an European Constitution], Roma, 18 iulie 2003, rom. transl., p. 5.

²⁶ Ingo Friedrich, *Quo Vadis? Europe’s role in a Globalised World*, in *European View*, vol. 2, Bruxelles, 2005, p. 54.

²⁷ Designating the Europe of the Seven Ecumenical Synods.

plurality will not. The Nordic peoples have substituted Europe in the year 1000 and have galvanized it. However, it remains a faithful Trinity-oriented one. It operated in substance. Christianity is the "religion of religions" and Europe is the <<culture of cultures>>"²⁸. There, in the ancient world of Thracians, of the mythical Trojans and of the Greeks, it was the most appropriate climate for all the peoples of Europe and of all known world to gather and to make a confession of belonging to an actual and in the same time prophetic spirit imbued with the grace of The Holy Spirit of God. Modern science has to take into consideration the fact that no attempt to the rediscovering of the European soul can be dissociated from the humility – indeed, seen today as religiously, financially and politically obsolete – of the Thracian-Greek Europe, in which there still exists, shabby but yet vivid, the authentic matrix of a soul that has been Faust-like alienated by Occident. „It all began in 325 with the Council of Nicaea, summoned by the Emperor, which was followed by six other meetings spread until 787. Let us leave aside the material and civilization factors; that for centuries the Christian world has been able to organize - on the edges of a Europe plagued by chaos and nomadic Arabs - meetings such as these, that assembled spiritual leaders from as far as Spain or even France, achievement which only serves as proof of the existence of a secure system of contacts and communications, road control, good administration and bureaucracy, that is to say the civilization that the West would end up flaunting in later years. Let us spare a thought, however, for the debate of ideas, which at that time had, naturally, a purely religious character, but whose reverberations, albeit philosophical at first, were passed on to the whole European culture, even through unknown means, to the systems of profane and anti-religious values, fact which gives us authorization to assert that the year 325 marked the birth of a new culture"²⁹.

The reinvention of the concept of "europaeus" is attributed by the literates³⁰ to the Renaissance scholar Aeneas Silvius Piccolomini, who became a Pope under the name of Pius II (1458-1464). Piccolomini, whose thinking has deeply influenced the modern European concept, saw the little Greek-Thracian triangle³¹ as the mythical place of provenance of the civilization and culture of all the nations from our continent. His references to a possible union of the European states having as a leader, the pope, who was to liberate Constantinople and chase the Turks out of Europe, are very often. Europe started forming itself as a dual conscience: on one hand as a **permanent ideal** of the Occident in search of its lost origins – a sum of philosophic-artistic mainly Christian ideas³², and on the other hand **as antithesis** towards the cultural foreigner, the new barbarian, the savage „Scythian" (Turk)³³. In the struggle for the re-conquer of the world, Piccolomini separates *Europe* from *Respublica Christiana* transforming Christianity into one of the European values, later seen as a disposable one, as History since 1700 demonstrates, and Europe into a mere tool of the horizontal expansion of the humanistic papal Christianity.

²⁸ Constantin Noica, *Jurnal de idei* [Diary of thoughts], Ed. Humanitas, București, 1990, p.337.

²⁹ *Idem*, *Modelul cultural european*, [The European cultural model] Ed. Humanitas, București, 1993, p.64.

³⁰ Acad. Răzvan Theodorescu, *Cultură și civilizație europeană*, Ed. Fundației România de Măine, București, 2003, p. 7.

³¹ The old East-Roman province of Europe, with the capital in Constantinople.

³² Constantin Noica, *Jurnal de idei*, Ed. Humanitas, București, 1990, p. 337.

³³ Nancy Bisaha, *Creating East and West: Renaissance humanists ant the Ottoman Turks*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004, pp. 76-78.

4. The Temptation of the Caliphate

The dispute for the supremacy of the European world among the three great civilizations: the synod-byzantine civilization, the frankish-papal one and also the Saracen Islamic one³⁴, as well as the complicated game of diplomatic, politic, religious, cultural arguments and, maybe the most decisive of all, the argument of the sword, have created in the souls and hearts of the members of each of those communities, a certain behavior, later defined as „European”, to which it would most certainly not have been reached without a significant contribution from the other two ideological rivals.

The spaces where the Greek culture has been transmitted to the West, through the Muslim vector were the Iberian Peninsula and Sicily. A rural Occident, only half liberated from barbarism³⁵, will unleash its student cohorts beyond the Pyrenees, towards the backyards of its powerful Muslim neighbors. A real rush for the old, Arab culture takes place. Besides the hundreds of manuscripts purchased from the Spanish emirates³⁶, which the patient scribe monks will try to translate and spread throughout the entire West, the Western intellectuals, mostly clerics, will gain an interesting personal experience regarding the much more developed – at that time at least – Islamic civilization.

The cultural contiguity between Occident and Islam has easily been made, because their political-religious systems, despite the warring declarations and the antagonist position of the two, were structurally compatible³⁷: both the caliph³⁸ and the pope were titular of the scepter of kingdoms with universal pretensions, they were both *pontifex maximus* of their faith and infallible executors of the divine will upon the herd of nations they ruled over.

Both the western Christianity and the Islamism were pragmatic doctrines³⁹ adapted to territorial and warrior kind of thinking, the Germanic and Arab-Berber masses having an indubitable militarist tradition⁴⁰. Imitating certain characteristics of the Islam and implementing them in the Frankish kingdom and in the papal court, the occidental literates will, consciously or not, set the basis of a certain vision on the Christian faith, with later repercussions impossible to control: a new Europe. Alongside the reintroduction of the classical Greek philosophy and, implicitly, of the first humanistic phase in the western thinking, there was also the penetration through the papal Christianity to its very constitutive elements, of hermetism, alchemy, neo-Platonism, Gnostic esotericism, kabala, all of which were preparing the implementation of the Renaissance principles: *reformatio mundi* and *homo triumphans*.

³⁴ Edward Gibbon, *Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman*, vol. III, Ed. Minerva, București, 1976, transll. Dan Hurmuzescu, p. 93.

³⁵ Lect. Univ. Dr. Marius Telea, *Orient, Occident și lumea islamică. Conflicte și încercări de refacere a vechii unități romane*, in vol. *Biserica în era globalizării*, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 553.

³⁶ Jaques Le Goff, *Civilizația Occidentului Medieval*, Ed. Științifică, București, 1970, transll. Maria Holban, p. 25.

³⁷ Martin Luther, *Tischreden*, Weimar ed., 3, no. 3130, *Luther's Works*, Weimar ed., 28, 365f; 30 II, 195; 47, 175. Apud Rev. Prof. Dr. Francis Nigel Lee, *Luther on Islam and the Papacy*, Brisbane, 2000, sursă electronică on line: <http://www.historicism.net/readingmaterials/loi-atp.pdf>. (accesat: 14 ianuarie 2010).

³⁸ Being a caliph (*khalifatu rasul Allah*) represented a sum of attributions: follower and replacement for the Prophet, supreme imam and emir of the right faithful ones. Later, the title of *pontifex maximus* for entire Islam has been taken also by the Turk sultans (source: *Oxford Islamic Studies Online*-<http://www.oxfordislamicstudies.com>, accessed on: 16th August 2018).

³⁹ Mircea Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, vol. III, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988, transll. Cezar Baltag, pp. 74-75, 116-120.

⁴⁰ St. Nikolai Velimirovici, *Mai presus de Răsărit și Apus*, Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, București, Alexandria, 2008, transll. Gheorghită Ciocoi, p. 63.

According to the Christian wise men of that time, such as Erasmus of Rotterdam, the Christian Occident was suffering an ontological mutation: the transformation of the western Christianity into a giant secular force, which, once started would become impossible to stop. The horrors which began during the Renaissance, the inquisition, the colonialism, the staged trials, the torture, the love for richness seen as a virtue, the imperialism, the continuous fights and disputes between the popes and the princes⁴¹, prove the fact that the Church of Rome, together with its direct consequence – the Protestantism⁴², has distanced itself quite a lot from its evangelical roots. Through Christianization Europe has truly received a new soul, but through the resurrection of the syncretic paganism, its soul has been stolen away from it and left it only with the body. As a glorification of its own death, it persists in refusing to take the only path towards the rediscovering of its lost soul. Therefore, we assist to the delineation of the two Europes which exclude one another, which pulse, ever since then, two different fluxes of values: the Christian Europe and the humanistic one⁴³.

5. The Moral Errors of Philetism and Imperialism

The national extremism, the imperialism and the racism, generically defined through the term „philetism”, have been officially condemned by the Orthodox Church ever since 1872, through a decision of the local Synod in Constantinople⁴⁴. Philetism does not mean, as some may believe, the identification of the ethnicity or the nation with Orthodoxy⁴⁵, but only its extreme forms⁴⁶. „*Philetism in which we see the autocephaly as a result of ethnic egoism, fighting other egoism of the same nature, has been rightfully condemned by a local synod in Constantinople because it truly represents a religious-moral heresy. It is also argued as a value by the most authentic spirit of Romanian Orthodoxy*”⁴⁷. Despite all the challengers of the idea of identifying a certain people or nation with Orthodoxy, most of which have tasted the generous springs of knowledge the „occidental caliphates”⁴⁸ have offered, we strongly affirm that the Church has never had the purpose to provoke, in any way the deletion of the national identity of its faithful ones, in the name of a badly understood universalism. Moreover – and this is an unquestionable fact – the Orthodox Church has ensured the survival of the nations it had previously sanctified

⁴¹ Sfântul Iustin Popovici [Saint Justin Popovich], *Biserica ortodoxă și Ecumenismul* [The Orthodox Church and the Ecumenism], Ed. Mănăstirea Sfinții Arhangheli, Petru Vodă, transl. Adrian Tănăsescu, p. 95.

⁴² *Ibidem*, p. 94.

⁴³ The essay *Europa politicului, Europa spiritului* [Europe of politics, Europe of spirit] represents a broad reference for the subject of the two, antagonic rather than complementary entities, which are the bearers of the same name „Europe”. See: Ioan I. Ică Jr., *Europa politicului, Europa spiritului*, in vol. *Un suflet pentru Europa... op. cit.*, pp. 23-85.

⁴⁴ Constantin Rus, *Caracterul național în Biserica Ortodoxă*, in *Ortodoxie și globalizare*, vol. cit., p. 466.

⁴⁵ Horia-Roman Patapievi, *Biserica Ortodoxă Română și modernitatea (I)*, in *Dilema veche*, no. 331, 11-17 iunie 1999; source: http://arhiva.dilemaveche.ro/old/arhiva_dilema/fw.htm?current=numant1.htm.

⁴⁶ Father Efrem, the superior of Vatoped Monastery, *Noi, în Sfântul Munte, ne rugăm pentru frații noștri români*, interview in *Lumea Credinței*, year V, no. 7 (48) iulie 2007, source: <http://www.lumeacredintei.com>.

⁴⁷ Fr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, *Etnicitate și autonomie bisericească. Considerații de ordin teologic-moral*, in vol. *Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985*, Ed. IBMBOR, București, 1987, p. 239.

⁴⁸ Christos Yannaras, *Adevărul și unitatea Bisericii*, Ed. Sophia, București, 2008, transl. Ierom. Ignatie (Ilie) Trif și Uliniuc Ionuț Dumitru, pp. 244-245.

their spiritual way of being: „*The entire tradition, civilization and culture of a nation are incarnated in the life of the Church*”⁴⁹.

The natural question for any of us is whether the people represents an element of interiority of the human being or an exterior element. Is people, from an orthodox point of view, a mere association of those sharing the same language and blood, a social disposal or an assembly of traditions and laws which those sharing the same language and blood have received and shaped in more or less appropriate ways? Is the occurrence of ethnicities just a punishment for a sin? There is one thing we know for sure and from this idea we will start our quest in finding an answer: “*Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment*” (Job 34, 12).

If the root of human peoples would be a mere retribution for a sin – the construction of Babel Tower (Gen. 11, 4) – then we cannot identify the reason for which people exists in the angel’s world as well. Angels have not had a Babel Tower, they only do good⁵⁰ and they permanently contemplate God (Job 38, 7). The Lord Himself looks after them (Ps. 103, 4) so they do not have an exterior „social need” to be grouped in peoples. They are already in the *aeon*, in the eternal time⁵¹; they are filled with godly grace and deepen themselves infinitely in the knowledge of God through love. Apparently, the people would be of no use for the angels, if it were something exterior. Nevertheless, angelic various peoples keep on existing within the love of god, according to the godly plan: “*There are Angels, Archangels, Thrones, Dominions, Principalities, and Powers. Still, the heavenly beings are not only these but also infinite peoples, unspoken races that no word can describe, as resulted from the words of Paul (Ephes. 1, 21), whose names will be discovered in the future, but still unknown in the present*”⁵².

The people is neither a self-thinking existence, as romantics considered it, nor a multi-cellular, unconscious, spiritless being, as materialism affirms, but rather a charismatic community, whose destiny is and remains Christ. The only explanation for the state of the peoples of angels and also for the state of human peoples, consist in the love of God (I John 2, 5). He decided that the unseen world as well as the seen one to be covered in an infinite variety⁵³ so that His endless creative power and the eternal gratefulness of His love’s Son be mirrored in them (Colos. 1, 13).

The ethnicity works as a conductor of the spiritual warmth from God towards persons but it is also a rational bridge of sincerity and love of the creature towards its Creator. On one hand, the ethnic characteristic is also a gift offered to the rational beings in order to obtain their plenitude in communion with God, but on the other hand, through it a progressive dialogue in love is accomplished, because it is an offering brought by the sons for their Father as firstfruits of their spiritual life. Saint Paul reaches the profundity of the offering of the peoples in the Letter to the Romans: “*That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Spirit*” (Rom. 15, 16). Therefore, in the interest of their spiritual growth, both man and the angel proceed to the continuous dedication of their own people to God, by this holy offering becoming

⁴⁹Idem, *Conștiința eclesială*, in vol. Fr. Dr. Constantin Coman, *Ortodoxia sub presiunea istoriei*, Ed. Bizantină, București, 1995, pp. 50-51.

⁵⁰ Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, op. cit., 429.

⁵¹ Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, op. cit., 422.

⁵² St. John Chrysostome, *Despre Dumnezeu cel necuprins [On the Inexhaustible God]*, 4, par. 2, in PG 48, 729. *Apud* Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, op. cit., p. 425.

⁵³ Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, op. cit., 425.

spiritually richer. Because God blesses the sacrifice through a new offering, more advanced than any before, infinitely enlarging the charismatic richness of the people and the knowledge of the Truth. „*The paradox can be explained through the fact that the received and then reverted gift brings persons closer in such a manner that the object of the gift becomes the transparent mean of reaching the highest level of communication among those persons. Not only common, but also enriched through the life that the persons share through the love shown within the gift they make one another; through this, persons offer themselves and so, they enrich their spiritual life*”⁵⁴.

The purpose of this permanent communion in the dialogue of the godly gift is, as well as it is with angels, the search of the native godly pattern that lays in the Word of God, Jesus Christ, as well as the endeavor of the members of the people, thus, the endeavor of the people itself, to become a most truthful icon of Him. Therefore, the people is the gift of the Word of God which enlightens, gives wisdom and joy to our life (Eccl. 1, 26; 2, 13).

Because the nation cannot offer itself, as it is not self-thinking, the Orthodox Church, having Jesus Christ as Unique Leader, takes upon the duty of sending the offering of the people back to God, sacrifice which is nothing more or less than the very spiritual life of the faithful ones, who are also elements of the nation.

The intellectual's ancestral fear towards the national aspect of Orthodoxy represents the real source of artificiality of present Romanian thinking in what the right faith is concerned. Losing touch with the spiritual Orthodox reality which is in a natural relation with the life of the people, they bring about themes of debate which come to separate what cannot be separated, all this because they fear who knows what generalized inquisition, which, if they want, they can easily find, but in a totally different place than the Orthodox East. In other words, from the perspective of modernism, there is a wish to exclude most of the sacramental part of the Church, too weak to dominate the political system, oscillating between nationalism and superstition, and to replace it with a social functionality, easier to control and having no unforeseen attitudes. The fact that, as helpless as it has always been, weakened by ecclesiastic and laic profiteers, subjected to the demolishing fire of certain literates in a more or less intense way, humiliated by both Nazi and communists, the Church has not detached itself neither of its Head, Jesus Christ (Ephes. 1, 22-23), nor of the people within which, it has the vocation of drawing, through the Mystery of Eucharist and through the other Mysteries, the face of Christ, till the end of times, has been omitted. „*Every orthodox people has its specific spiritual gifts from God, and can help other peoples within a reciprocal pan-orthodox spiritual enrichment. There are saints in all orthodox peoples, there are monasteries in all orthodox countries, and there are holy places and theological culture all over. We have to offer each other all these things, so that we can intensify our faith and enlarge our spiritual inheritance, but also to live within the pan-orthodox unity*”⁵⁵.

The danger of nationalism as it is understood in politics, aims at destabilizing the unity of the Church. Consequently, the Church has always avoided philetism, even though some of its important members have let themselves drawn by it⁵⁶. Globalization, a disguised form of imperialism, forcefully influences all the sectors of our humanly life, eradicating the natural. To this, the Orthodox Church answers with dignity and courage, that the peoples are not mere

⁵⁴ Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. 1, op. cit., p. 340.

⁵⁵ Archim. Gheorghe Kapsanis, the superior of Grigoriu monastery, interview in the volume coordinated by archim. Ioanichie Bălan, *Convorbiri duhovnicești...op. cit.*, p. 10.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 11.

statistics, but vivid realities upon which God sends His gifts⁵⁷. God's kingdom is not something exterior to man, a cold entity, overlapped and destructive for any organic structures of man. The kingdom of God is also the kingdom of heavens (Mat. 3, 2) nevertheless, it is within us (Luke 17, 21).

6. Conclusions

The temptation of implementing a "caliphate" in Christianity has started from the very desire of the so called "sacred languages" to lead the people of God towards a disfigurement of the primordial ethnic diversity, in the sense of a pandemic uniformity. The adepts of different tendencies – Judaism, Hellenism, Latinism, and later Slavism – have often distanced themselves from the godly principles of the Universal Church. Frequently throughout history, especially when doubled by the political-military intrusion, the unilateral so called „love” of those pan-trends, one against each other but mostly against the particular cultures of the countries which have no political influence, has transformed into a choking embrace, killer by its methods and by its practices.

Modern society, to which the spiritual and cultural values are not something necessary, has made itself a material ideal, pushing man towards isolation, dissolving his uniqueness in the hot ocean of illusion-negation so that under the generous term of „common cultural values” we can easily identify the obsession of Midas' welfare and also the legendary Croesus' self-sufficiency.

From our point of view, any attempt to set a community of values, meaning a European identity which excludes Orthodoxy, is doomed to failure. In a context where the identification of the common thesaurus of values of the European continent is still awaited, any attempt to put together the most precious characteristics of every European nation's soul, so that the shining of several transmitters to concur and provide a single ray of spiritual light, as laudable this initiative may be, it remains an utopian desiderate.

BIBLIOGRAPHY

A. Primary Resources:

1. *** *Biblia sau Sfânta Scriptură*, tipărită cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, București, Ed. IBMBOR, 1988.
2. *** *Biblia sau Sfânta Scriptură*, tipărită cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Ed. IBMBOR., București, 1994.
3. *** *Sfânta Scriptură, Ediție Jubiliară a Sf. Sinod*, Ed. IBMBOR, București, 2001, trad. Bartolomeu Valeriu Anania.
4. *** *Biblia, adică Dumnezeuiasca Scriptură a Vechiului și a Noului Testament*, Fundația pentru Literatură și Artă "Regele Carol II", București, 1938, trad. Pr. Prof. Vasile Radu și Gala Galaction.
5. *** *Noul Testament*, versiune revizuită și comentată de IPS Bartolomeu Anania, București, Ed. IBMBOR, 1995.

⁵⁷ Georgios Mantzaridis, *Globalizare și Universalitate – himeră și adevăr*, Ed. Bizantină, București, 2002, transl. Fr. Prof. Dr. Vasile Răducă, pp. 177-178.

6. *** *Noul Testament cu Psalmii*, tipărit cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, București, 2002
7. *** *Noul Testament și Psalmii*, ediție a Sf. Sinod, Societatea Biblică, București, 1943.
8. *** *Septuaginta*, Prof. D. Dr. Alfred Rahls, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1935.
9. *** *H KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ*, British and Foreign Bible Society, London, 1924.
10. *** *The Holy Bible*, New International Version, containing the Old Testament and the New Testament, International Bible Society, Colorado, 1984.
11. *** *La Sainte Bible*, traduite des textes originaux et grec par Louis Segond, docteur en théologie, Société biblique de Genève, 2002.
12. *** *The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ*, translated out of the original greek, and with the former translation diligently compared and revised, the Gideons International, Nashville, Tennessee, U.S.A., s.a.
13. *Sfintele Evanghelii*, introducere și fișe cu comentarii Pr. Prof. Dr. Bruno Maggioni, Fundația „Fiicele Sf. Paul”, București, 1999, trad. Pr. Alois Bulai.
14. *** *Liturghier*, Ed. IBMBOR, București, 2000

B. Books, Studies, Articles

1. *** *Convenția Europeană [European Convention], Proiect de Instituire a unei Constituții pentru Europa [Project of Establishment of an European Constitution]*, Roma, 18 iulie 2003, romanian translation.
2. *** *Oxford Islamic Studies Online*: <http://www.oxfordislamicstudies.com>, (accessed on: 16th August 2018).
3. Bisaha, Nancy, *Creating East and West: Renaissance humanists ant the Ottoman Turks*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2004.
4. Briage, Remi, *Europa, calea romană*, Ed. Idea, Cluj Napoca, 2002, transl. Gabriel Chindea.
5. Coniaris, Anthony M. , *Introducere în credința și în viața Bisericii Ortodoxe*, Ed. Sophia, București, 2001, transl. Constantin Făgețan.
6. Daniel, The Patriarch of the Romanian Orthodox Church, *Comori ale Ortodoxiei – Explorări teologice în spiritualitatea liturgică și filocalică*, Ed. Trinitas, Iași, 2007.
7. Eliade, Mircea, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, vol. III, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988, transl. Cezar Baltag.
8. Father Efrem, the superior of Vatoped Monastery, *Noi, în Sfântul Munte, ne rugăm pentru frații noștri români*, interview in *Lumea Credinței*, year V, no. 7 (48) iulie 2007, source: <http://www.lumeacredintei.com>.
9. Fr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, *Etnicitate și autonomie bisericească. Considerații de ordin teologic-moral*, in vol. *Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985*, Ed. IBMBOR, București, 1987.
10. Friedrich, Ingo, *Quo Vadis? Europe's role in a Globalised World*, in *European View*, vol. 2, Bruxelles, 2005.
11. Gibbon, Edward, *Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman*, vol. III, Ed. Minerva, București, 1976, transl. Dan Hurmuzescu.

12. Ică Jr., Ioan I., *Europa politicului, Europa spiritului*, in vol. *Un suflet pentru Europa*, Ed. Anastasia, București, 2005.
13. Kapsanis, Archim. Gheorghe, *Ortodoxia, nădejdea popoarelor Europei*, Ed. Evanghelistos, București, 2006, transl. Ieroschim Ștefan Nuțescu.
14. Le Goff, Jaques, *Civilizația Occidentului Medieval*, Ed. Științifică, București, 1970, transl. Maria Holban.
15. Lee, Rev. Prof. Dr. Francis Nigel, *Luther on Islam and the Papacy*, Brisbane, 2000, sursă electronică on line: <http://www.historicism.net/readingmaterials/loiatp.pdf>. (accessed: 15th August 2018).
16. Mantzaridis, Georgios, *Globalizare și Universalitate – himeră și adevăr*, Ed. Bizantină, București, 2002, transl. Fr. Prof. Dr. Vasile Răducă.
17. Moldovan, Fr. Prof. Dr. Ilie, *Învățătura despre Duhul Sfânt în Ortodoxie și preocupările ecumeniste contemporane*, doctoral thesis, extras from MA, XVIII, no. 7-8, 1973.
18. Moldovan, Fr. Prof. Dr. Ilie, *Teologia Învierii în opera Sfântului Maxim Mărtirisitorul*, in ST, no. 7-8, 1968.
19. Noica, Constantin, *Jurnal de idei* [Diary of thoughts], Ed. Humanitas, București, 1990.
20. Noica, Constantin, *Modelul cultural european*, [The European cultural model] Ed. Humanitas, București, 1993.
21. Patapievici, Horia-Roman, *Biserica Ortodoxă Română și modernitatea (I)*, in *Dilema veche*, no. 331, 11-17 iunie 1999; source: http://arhiva.dilemaveche.ro/old/arhiva_dilema/fw.htm?current=numant1.htm.
22. Preda, Radu, *Bisericile Ortodoxe în Europa „celor 27”, provocări și perspective*, in vol. *Biserica în era globalizării*, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003.
23. Rus, Constantin, *Caracterul național în Biserica Ortodoxă*, in *Ortodoxie și Globalizare. Relevanța relației local-universal în Europa de astăzi*, Universitatea "Aurel Vlaicu", Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultății de Teologie Ortodoxă, Arad, 2006.
24. Schönborn, Cardinal Christoph von, *Oamenii, Biserica, Țara. Creștinismul ca provocare socială*, Ed. Anastasia, București, 2000, transl. Tatiana Petrache, Rodica Nețoiu.
25. Schuman, Robert, *Pentru Europa, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”*, București, 2003, transl. Pompilius Celan
26. Sfântul Iustin Popovici [Saint Justin Popovich], *Biserica ortodoxă și Ecumenismul* [The Orthodox Church and the Ecumenism], Ed. Mănăstirea Sfinții Arhangheli, Petru Vodă, transl. Adrian Tănăsescu.
27. Sfântul Nicolae Velimirovici, *Mai presus de Răsărit și Apus*, Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, București, Alexandria, 2008, transl. Gheorghică Ciocoi.
28. Sfântul Simeon al Tesalonicului [Saint Simeon of Thessalonica], *Despre Sfânta Biserică* [On the Holy Church], in *Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre ortodoxe* [Treaty on All the Dogmas of Our Orthodox Faith], București, 1865, transl. Toma Teodorescu.
29. Sfântul Vasile cel Mare [Saint Basil the Great], *Tâlcuire duhovnicească la Psalmi* [Spiritual Interpretation on Psalms], Ed. IBMBOR, București, 2000, transl. Fr. Prof. Dumitru Fecioru.

30. Spidlik, Tomas, *Spiritualitatea Răsăritului Creștin, I. Manual Sistematic*, Ed. Deisis, Sibiu, 2005, transl. Deac. Ioan I. Ică Jr..
31. Stăniloae, Fr. Prof. Dr. Dumitru, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986.
32. Stăniloae, Fr. Prof. Dr. Dumitru, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I-III, Ed. IBMBOR, București, 1978-1980.
33. Tat, Alin, *Idei despre Europa, Creștinism și Romanitate*, in vol. *Un suflet pentru Europa. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic*, Ed. Anastasia, București, 2005.
34. Telea, Lect. Univ. Dr. Marius, *Orient, Occident și lumea islamică. Conflicte și încercări de refacere a vechii unități romane*, in vol. *Biserica în era globalizării*, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003.
35. Theodorescu, Acad. Răzvan, *Cultură și civilizație europeană*, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2003.
36. Waldstein, W., *Il compito del diritto romano nell'Europa d'oggi*, in *Scienza e cultura in Europa oggi*, Bozen, 1985.
37. Yannaras, Christos, *Conștiința eclesială*, in vol. Fr. Dr. Constantin Coman, *Ortodoxia sub presiunea istoriei*, Ed. Bizantină, București, 1995.
38. Yannaras, Christos, *Adevărul și unitatea Bisericii*, Ed. Sophia, București, 2008, transl. Ierom. Ignatie (Ilie) Trif și Uliniuc Ionuț Dumitru.

CONTRAGERILE GERUNZIALE- ÎNTRE CONTROVERSĂ ȘI RETORISM

Elena Boștenaru

PhD. student, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract: The aim of this paper is to point out the controversies risen with regard to the gerund. Although a wide number of theoreticians claim that it lacks predication, we attempt to demonstrate that the predication exists and that the gerund can be considered predicate when a lexical subject emerges. Moreover, its intrinsic durative content provides the text with a stylistic value that is more prominent than the one generated by the non-finite forms of the English verb.

Keywords: gerund, controversy, predication, change, phrase

0. Contextualizare

Începând cu secolul XX și continuând cu ultimele decenii, este sesizabilă apetența lingviștilor pentru contrageri, fiind emise păreri nu întotdeauna echivalente. În cele ce urmează, vom încerca să prezentăm multiplele perspective ale gramaticienilor cu privire la contrageri, precum și viziunea personală asupra statutului morfologic și sintactic al acestor construcții complexe. De asemenea, este interesant de văzut cum, la nivelul frazei, subordonatele se pot contrage printr-un gerunziu și care este noul statut al acestuia în interiorul propoziției.

Totodată, este interesant de văzut care este efectul stilistic provocat de folosirea acestor construcții, precum și caracterul retoric impregnate enunțului pe care îl guvernează.

1. Gerunziul- formă complexă în gramatica limbii române. Modalități de transmitere

„Gerunziul este forma verbală nepersonală caracterizată prin morfemul segmental *-ând/-ind* și un conținut care exprimă acțiunea în desfășurare, având un sens procesual”¹.

Astfel, încă din definiție, remarcăm faptul că acest mod nepersonal este unul aparte între cele patru considerate de lingviști drept nepersonale și nepredicative. Sensul procesual intrinsec ajută la consolidarea statutului său verbal, respingând, în același timp o valoare nominală.²

La nivel formal, gerunziul se construiește cu ajutorul temei de prezent a verbului căruia i se adaugă sufixul verbal *-ând*. *-Ind* este varinta lui *-ând* și apare datorită particularităților fonetice ale verbului. Prin urmare, toate verbele de conjugarea I, a II-a și a III-a și o parte dintre cele aflate la conjugarea a IV-a vor forma gerunziul cu ajutorul sufixului *-ând*, în timp ce *-ind* va

¹ G. G. Neamțu, „Formele verbale nepersonale-sensuri noționale sau calificative?”, în StUBB, 46, nr. 3, Cluj-Napoca, 2001, p. 75.

² În lucrarea de față respingem ideea susținută în mai multe lucrări „școlărești”, apărute la Craiova în ultimii ani, care susțin că gerunziul își schimbă valoarea gramaticală, devenind substantiv, prin „articulare nehotărâtă”, propunând ca exemplu „un intrând”. Înainte de a ne hazarda să propunem o valoare morfologică pentru un cuvânt sau pentru o clasă de cuvinte, trebuie avut în vedere statutul semantic al cuvântului respectiv. Or, caracterul procesual al gerunziului este intrinsec, specific claselor verbale.

apărea la cealaltă parte a verbelor de conjugarea a IV-a (**Exemplu:** mâncând, văzând, mergând, urând vs. scriind).

Alexandru Graur susține că „gerunziul se formează, în limba română, de la indicativul prezent, persoana I.”³ Lingvistul își susține opinia, argumentând că, alături de indicativ prezent și de conjunctiv prezent, doar gerunziul mai prezintă forme iotacizate⁴.

Nu trebuie neglijate alternanțele fonetice infinitiv-gerunziu. Florica Dimitrescu vorbește despre alternanțele a/ă +g (a merge/mergând), a/ă + șt/sc (a paște/păscând), oa/o+c (a stoarce/storcând), e/a+d,z (a tinde/tinzând), i/d,z, d/z, t/ț (a dezminți/dezmințând).

De asemenea, prezența contextuală a unui pronume, personal sau reflexiv, formă atonă, impune apariția lui „-u” etimologic, în poziție finală (mâncându-l).

În ceea ce privește forma negativă pe care verbul o are în această ipostază modală, se impun câteva observații de natură formal-sintactică. Formal, apare prefixul negativ „ne-”, care i se atașează formei afirmative⁵. Analizând problematica din punct de vedere sintactic și ținând cont de perspectiva propusă de GALR 2005/2008, „negația gerunziului este una propozițională, raportându-se la predicăție, impunând sau nu dubla negație.”⁶ În plus, dacă nu apare acest tip de negație, propozițională, gerunziul aflat la forma negativă intră în opoziție, automat, cu un alt gerunziu, generând ceea ce GALR 2005/2008 numește „negație nonverbală, focalizată, parțială”.⁷ În această situație, lucrurile se schimbă și la nivel formal. Nu mai este utilizat prefixul „ne-”, ci marca negației, „nu”, antepusă, necorelată.

Dincolo de cele precizate mai sus, ar mai fi de spus că lingviștii privesc diferit valorile pe care le poate avea verbul la modul gerunziu. Unii vorbesc despre faptul că, dată fiind echivalența cu un participiu, acesta are și o valoare adjectivală. Alții vorbesc despre valențele sale adverbiale, pornind în demersul lor explicativ de la exemplul evoluției lexemului „curând”. Totuși, noi ne vom construi observațiile de-a lungul lucrării, pornind de la opinia Fiedei Edelstei și de la cea a Matildei Caragiu, care susțin „caracterul verbal net”⁸ al modului gerunziu, pe care îl pun în opoziție cu celelalte trei moduri nepersonale. Argumentul celor două cercetătoare este unul extrem de puternic, incapacitatea gerunziului de a avea o valoare substantivală.

2. Contragerile. Circumscrierea fenomenului- poziții și formulări

Pentru a putea aborda într-o manieră deconstructivistă fenomenul contragerilor în sintaxa limbii române, subliniind problematicile pe care le presupun în analiza gramaticală și nu numai, este nevoie să oferim o definiție clară a acestora, pornind, desigur, de la opiniile avizate ale unor specialiști în domeniu.

Contragerile au reprezentat o preocupare ardentă, numeroși gramaticieni încercând să formuleze o perspectivă cât mai potrivită în ceea ce la privește. Dovezi elocvente în acest sens sunt articolele publicate în diverse reviste gramaticale, dar și lucrările de referință care au pus bazele întregii gramatici a limbii române, în care se glosează pe marginea proceselor ce fac obiectul articolului de față. De cele mai multe ori, terminologia diferă, însă exemplele și

³ Al. Graur, *Tendințe actuale ale limbii române*, Editura Academiei, București, 1969, p. 201.

⁴ De fenomenul iotacizării se ocupă lucrarea coordonată de Florica Dimitrescu, *Istoria limbii române*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 331-332.

⁵ Contextual, pot apărea adverbele cu valențe de intensificare precum „mai” sau „prea” care impun o scriere fără pauză (nemaiauzind/neprevăzând).

⁶ GALR, vol. II, București, 2005, p. 708.

⁷ GALR, vol. I, București, p. 527.

⁸ M. Caragiu, „Sintaxa gerunziului românesc”, în S.G., II, București, p. 87

explicațiile scot la suprafață unul și același fenomen. Sunt însă și situații în care gramaticienii formulează păreri diametral opuse. În cele ce urmează, vom încerca să urmărim pozițiile față de structurile în discuție, analizându-le în diacronie. Astfel, vom începe cu primele păreri expuse în gramatica modernă, începând cu prima jumătate a secolului XX, pentru a glisa treptat spre actualitate și, implicit, spre cele mai recente lucrări publicate.

Potrivit lui **Iorgu Iordan** de la o propoziție dezvoltată la frază nu este decât un pas, iar acesta rezidă în introducerea predicatelor (fenomen cunoscut astăzi ca *expansiune*). Nici operația inversă nu îi rămâne străină, gramaticianul invocând posibilitatea transformării unei fraze într-o simplă propoziție dezvoltată prin desființarea predicatelor.

Exemplu₁: „Când veni primăvara, natura, care fusese ca și amorțită până atunci, își recăpătă forțele imediat ce apărură primele raze ale soarelui.”

Exemplu₂: „La venirea primăverii, natura, ca și amorțită până atunci, își recăpătă forțele odată cu apariția primelor raze ale soarelui.”⁹

După cum se poate observa, Iorgu Iordan lărgeste sfera contragerii, relaționând-o cu formele de infinitiv lung („venirea” în cazul de față). Acesta ar fi putut opta pentru formularea „venind primăvara”, unde verbul la modul indicativ, timpul perfect simplu trece la gerunziu, însă preferă infinitivul lung, în AC₃. În ceea ce îl privește pe **Heyman Tiktin**, asociind propozițiile subordonate cu termenul de *dependente*, acesta oferă o variantă pentru contragerile de mai târziu, calificându-le drept „substituirii de dependente”¹⁰. Rând pe rând, Heyman Tiktin va analiza fiecare subordonată, fie necircumstanțială (subiectivă, atributivă, completivă), fie circumstanțială (temporală, modală, consecutivă, cauzală, finală, condițională sau concesivă), ilustrând, de fiecare dată, pe lângă informațiile furnizate de către orice lucrare gramaticală (elemente introductive, conectori specifici), posibilitățile de substituție ale acestora, prin recurgerea la una dintre categoriile propuse: construcții gerunziale, infinitivale sau apozitive.

Lucrarea editată de Academia Română în 1963 se limitează la o prezentare a principalelor subordonate circumstanțiale și necircumstanțiale, nepromovând însă ideea de *contragere*. Există o referință minimală la procesul în cauză în capitolul destinat subordonării, unde se vorbește despre „corespondența dintre propozițiile subordonate și părțile de propoziție”¹¹, insistându-se asupra echivalenței conținutului redat.

Îmbrăcând o altă formă, în capitolul destinat părților de propoziție se vorbește despre existența unor „construcții absolute”¹², ca exemple sugestive ale părților de propoziție dezvoltate (alături de cele simple: subiect, predicat, atribut, complement). În cadrul acestora se pot identifica sus-numitele construcții circumstanțiale gerunziale, infinitivale și participiale. Condiția care ar trebui îndeplinită pentru a putea discuta despre acest tip de structuri este legată de existența unui subiect propriu, diferit de cel al propoziției regente. GLR oferă și un exemplu sugestiv, preluat din creația lui Ion Creangă.

Exemplu: „Odată, **slujind un episcop** oarecare de hramul bisericei, la Buna Vestire din Iași, **părintele Duhu** intră în biserică.”¹³

Este clară distincția care se face între cele două subiecte. Dacă în regentă se remarcă în poziție de subiect substantivul *părintele*, în fosta temporală, contrasă gerunzial, substantivul *episcop* apare ca subiect.

⁹Iorgu Iordan, *Gramatica limbii române*,

¹⁰Heyman Tiktin, *Gramatica română*, ediția a III-a, București, 1945.

¹¹GLR, Editura Academiei Republicii Populare, II, București, 1963, p. 255.

¹²*Ibidem*, p. 82.

¹³*Ibidem*.

În ciuda faptului că termenul de *contragere* nu este utilizat efectiv, se subînțelege că, în fapt, toate aceste tipare de construcții vizează acțiunea de prelucrare la nivel sintactic, ce reprezintă, de altfel, articolului de față. Însuși termenul de *construcție* este extrem de complex, cunoscând diverse variante, sintetizate cel mai bine de către Ionuț Pomian în *teza sa de doctorat*, lucrare pe care o vom aminti și în continuare.

Sorin Stati nu omite tratarea fenomenului în discuție, chiar dacă abordarea sa este una succintă. Astfel, în lucrarea sa, *Teorie și metodă în sintaxă*¹⁴, lingvistul bucureștean se ocupă de *sinonimia sintactică*, încercând să ofere o clasificare plauzibilă a principalelor cazuri în care se poate vorbi de aceasta. Contragerea, ca exponentă de seamă a corespondenței stabilite între propoziții și părți de propoziții, nu poate lipsi, chiar dacă nu este formulată clar sub această terminologie.

Problematica *sinonimiei sintactice* este tratată mai pe larg în *Elemente de analiză sintactică*¹⁵. Și aici, un loc aparte este deținut de către sinonimia dintre o propoziție și, evident, o parte de propoziție. Exemplele pe care le oferă scot în evidență contrageri de tipul celor identificate: infinitivale, gerunziale, participiale (sub denumirea de *reduceri*, în prezent).

Exemplu1: „Dovediți sau bănuți a fi fost capii răzvrătirii și a fi săvârșit diferite crime, erau ferecați în lanțuri.”¹⁶

Exemplu2: Dovediți sau bănuți că au fost capii răzvrătirii și că au săvârșit diferite crime, erau ferecați în lanțuri.

Mioara Avram manifestă în studiile elaborate un interes profund față de fenomenul în discuție. Mărturii în acest sens stau articolele publicate (*Contragerea propozițiilor și dezvoltarea părților de propoziție*¹⁷, apărut în publicația *Limbă și literatură* în anul 1978), dar și capitolul cu același nume din lucrarea sa, *Gramatica pentru toți*¹⁸. Această temă este abordată prin raportare la efectele pe care le produce în mod concret în limbă, ca ansamblu la care au acces toți vorbitorii. În viziunea sa, contragerile sunt ilustrative pentru variabilitatea lingvistică de care dispunem în redarea unuia și aceluiași mesaj. Astfel, potrivit definiției, contragerile sunt „tehnic, procedee sau exerciții de transformare a unor unități sintactice de un anumit grad în altele de alt grad în ierarhia propoziție-frază.”¹⁹

Explicația oferită de Mioara Avram este sugestivă, însă aceasta pare să aibă în vedere numai aspectul legat de procesualitate. Prin urmare, este neglijată *contragerea ca rezultat* în sine al procesului. Trebuie înțeles faptul că nu contestăm corectitudinea definiției, însă trebuie asumată fragmentaritatea acesteia. De asemenea, numește contragerea „reducere sau scurtare”²⁰, lucru considerat inadmisibil de predecesorul său, Heyman Tiktin, dar și de către reprezentanții Școlii Clujene de gramatică, care vor disocia contragerile de reduceri, stabilind deosebirile dintre acestea și analizându-le separat.

Ion Coteanu tratează structurile în discuție, destinându-le o bună parte a capitolului *Transformarea, contragerea și expansiunea*, inclus în lucrarea sa *Gramatica de bază a limbii române*²¹. Sugestivă este abordarea pe care o propune, căci reunește în același capitol aspecte care vizează orice tendință de transformare.

¹⁴Sorin Stati, *Teorie și metodă în sintaxă*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1967.

¹⁵Sorin Stati, *Elemente de analiză sintactică*, EDP, București, 1972.

¹⁶*Idem*, pag. 172, *apud* Liviu Rebreanu, *Răscola*, p. 515.

¹⁷Mioara Avram, *Contragerea propozițiilor și dezvoltarea părților de propoziție*, în LL, II, p.261-267.

¹⁸*Idem*, *Gramatica pentru toți*, București, 1986.

¹⁹*Idem*, *Contragerea propozițiilor și dezvoltarea părților de propoziție*, în LL, II, p.262.

²⁰*Ibidem*.

²¹Ion Coteanu, *Gramatica de bază a limbii române*, Editura Garamond, București, 1995.

Cercetarea sa debutează cu exemple referitoare la transformări dintr-o parte de vorbire în alta (posibil dintr-una simplă într-una dezvoltată, neavând vreo repercusiune asupra sensului transmis – verbele, adverbele, adjectivele și locuțiunile aferente sunt exemple sugestive în acest sens), continuând cu schimbări la nivelul conturului intonațional și la al formei propozițiilor (fluctuații între cele cinci tipuri: enunțiativă, afirmativă, negativă, exclamativă și interogativă), pentru ca în cele din urmă să se oprească la fenomenul contragerii, analizându-l în paralel cu expansiunea, lucru pe care îl face și Mioara Avram.

Gramaticianul sesizează prevalența contragerilor în ansamblul transformărilor lingvistice pe care el însuși le sintetizează, încercând să ofere o definiție adecvată: „Contragerea este o restrângere, o concentrare a unei propoziții într-o parte de propoziție (eventual dezvoltată!).”²²

Remarcabilă este precizarea pe care o face cu privire la materializarea transformărilor, acesta atrăgând atenția asupra schimbărilor ce vizează verbul-predicat – trecerea la un mod nepersonal.

D. D. Drașoveanu, unul dintre reprezentanții de seamă ai gramaticii „dinspre Cluj”, realizează poate cel mai complex studiu cu privire la tema abordată de lucrarea noastră, propunând o dihotomie a acestor construcții complexe, contrageri și reduceri. Spre deosebire de antecesorii săi analizează problema în profunzime, subliniind, de fiecare dată argumentat, diferența dintre cele două fenomene gramaticale ce vizează „prescurtările gramaticale”.

Și pentru că operează cu această disociere, în direcția căreia se îndreaptă și lucrarea de față, vom vorbi mai întâi despre modalitatea în care D. D. Drașoveanu se raportează la *contrageri* in extenso

În ciuda faptului că nu este total de acord cu opinia propusă de Mioara Avram în studiile sale ce au drept temă contragerile, gramaticianul clujean nu neagă importanța elementelor propuse de aceasta, căci, pentru prima dată, cineva resuscitează subiectul, propunând o variantă de interpretare susținută cu argumente, mai puternice sau mai slabe. Aceasta afirmă răspicat existența acestora și subliniază, desigur, rolul fundamental pe care îl au în vorbirea curentă și în procesul de stilizare a limbii.

Înainte de a face orice observație, în stilul caracteristic, lingvistul definește termenii pe care urmează să-i utilizeze. Definiția pe care o oferă D. D. Drașoveanu umple toate golurile existente, prezentând fenomenul atât ca proces, cât și ca rezultat și delimitând toate consecințele. Potrivit acestuia, „cuvântul *contragere* trimite la două fapte și-l presupune pe un al treilea: la proces, la rezultatul lui și presupune faptul supus respectivului proces: avem adică un transformandum, o transformare și un transformatum.”²³ Astfel, *transformandumul* sau *td-ul*, după cum apare în lista de abrevieri, vizează propozițiile subordonate, care sunt supuse procesului de transformare sintactică. De asemenea, *td-ul* vizează și propozițiile coordonate.

Transformarea se referă la modificările survenite, sesizabile, în special, în cazul verbului: „transformarea are ca obiect, cum de asemenea se știe, verbul-predicat, căruia i se înlocuiește modul personal cu unul nepersonal, și relatorul interpropozițional (conectiv sau flectivul conjunctivului, *să*).”²⁴ Invocarea incontestabilă a transformărilor care se aplică verbului predicat, trecând la un mod nepersonal și nicidecum schimbându-și valoarea gramaticală (*vezi* Mioara Avram), anulează fără doar și poate.

În ceea ce privește *transformatumul* sau *tt-ul*, lingvistul clujean atrage atenția asupra diversității pe care au promovat-o predecesorii săi, care înscriau în categoria contragerilor, pe

²²*Ibidem*, p. 331.

²³D.D. Drașoveanu, *Teze și antiteze în sintaxa limbii române*, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1997, p. 245.

²⁴*Ibidem*.

lângă modurile nepersonale, *derivate verbale* (vezi punctual dedicat Mioarei Avram) sau *apozitia* (vezi punctual consacrat lui Tiktin) și își manifestă dezaprobarea față de acestea. Explicația pe care D. D. Drașoveanu o oferă este importantă și pornește de la două exemple concrete: primul – o contragere cauzală, iar al doilea – o așa-zisă „contragere” substantivală.

- a. *Coborând temperatura, apa a-nghețat.*
- b. *Am ajuns la locul întâlnirii.*²⁵

Potrivit gramaticianului, dacă în cazul primului exemplu, pentru a stabili funcția cauzală, este imperioasă revenirea la nivel inter (*Fiindcă a coborât temperatura, apa a-nghețat.*), în cazul celui de-al doilea funcția de circumstanțial de loc poate fi stabilită fără probleme, neimplicând stabilirea echivalentului la nivel inter (*Am ajuns unde era întâlnirea.*).

Oferind această situație concretă, D. D. Drașoveanu ilustrează, indubitabil, necesitatea restrângerii fenomenului *contragerii* la nivelul formelor verbale nepersonale, perspectivă după care se ghidează și prezenta cercetare. Acesta punctează principalele moduri nepredicative, evocatoare pentru fenomenul *contragerilor*, integrând în rândul acestora, pe lângă gerunziu, infinitiv, participiu (pe care îl vom încadra în *reduceri*), și supinul. După cum am văzut anterior în articolul Mioarei Avram, și aceasta lua în considerație modul supin, ca unul dintre cele patru moduri nepersonale fundamentale în care poate fi transformat un verb-predicat la mod personal. Firește, D. D. Drașoveanu este primul care abordează problematica cu o concizie debordantă, impunând clar existența a trei tipuri esențiale de *contrageri*:

- a. gerunziale;
- b. infinitivale²⁶;
- c. supinale;

În aceeași manieră ca Mioara Avram, D. D. Drașoveanu expune principalele transformări sesizabile în cazul acestor construcții, remarcând substituirea modului personal al verbului cu unul nepersonal, dar și dispariția elementului de relație (conjunție, pronume relativ etc.).

G. G. Neamțu duce mai departe tradiția gramaticii „dinspre Cluj” promovată de D. D. Drașoveanu, menținând disocierea: *contrageri* – *reduceri*. Astfel, în cursul suținut la Facultatea de Litere, UBB (în anul universitar 2011-2012), acesta abordează această temă mult dezbătută, formulând o definiție personală: „Prin contragerea unei propoziții subordonate înțelegem trecerea verbului predicat de la o formă personală la o formă nepersonală și suprimarea elementului relațional subordonator.”²⁷

Lingvistul propune exemple sugestive pentru a diferenția contragerea de celelalte fenomene, *apozitia*, nominalizarea sau derivarea verbală. În studiile sale, vorbește tot despre trei tipuri fundamentale de *contrageri* (gerunziale, infinitivale și supinale), insistând, la fel ca și predecesorul său, asupra dublei perspective din care trebuie privit întregul fenomen. Astfel, *contragerea* nu vizează doar procesul de transformare, ci și rezultatul acestuia, putând fi aplicată propozițiilor subordonate (fie circumstanțiale, fie necircumstanțiale), dar și celor coordonate (nu sunt atât de frecvente ca precedentele). După cum am subliniat și anterior, pentru acesta sunt importante, în egală măsură, procesul și rezultatul fenomenului gramatical ce are în prim-plan *contragerile*.

²⁵*Idem*, p. 246.

²⁶Aceste construcții sunt, în opinia noastră, speciale și am ales să le prezentăm într-un articol distinct, „*Construcțiile infinitivale - o controversă morfologică cu valoare stilistică*”, apărut în *Journal of Romanian Literary Studies*, nr. 14/2018, Târgu-Mureș.

²⁷G.G. Neamțu, *Curs 2011-2012*, Cluj-Napoca.

Totodată, G. G. Neamțu face o observație foarte importantă, susținând că acest proces de contragere nu poate fi generalizat. Există un set de regului care trebuie respectat atunci când sunt vizate cele două procese antitetice, contragerea și expansiunea.

Abordarea exhaustivă pe care o propune evidențiază toate controversele existente cu privire la încadrarea contragerilor la nivel inter sau intrapropozițional, stabilind pentru acestea statutul de *propoziții contrase*, iar pentru formele verbale nepersonale statutul de *propredicate*. Ceea ce îl îndeamnă să le plaseze la nivel interpropozițional, este tocmai prezența subiectului, care poate fi identic sau nu cu cel al regentei. Acest lucru a fost dezbătut și de către D. D. Drașoveanu, așa cum am reliefat în prezentarea de la punctul anterior.

Totuși, interpretarea are limitările sale (lipsa conjuncțiilor sau a pronomelor relative pe post de cuvânt introductiv și prezența prepozițiilor, lipsa unui element subordonator în cazul gerunziului – *expresia zero a subordonării*²⁸ sau mijlocul de redare a expresiei raportului dintre subiect și predicat, în absența desinențelor și a sufixelor, specifice formelor verbale personale), neputând fi considerată în totalitate îndreptățită.

Dumitru Irimia are, într-un fel sau altul, o poziție similară cu GALR 1963, optând pentru denumirea de „forme verbale absolute.”²⁹ Astfel, în lucrarea sa de referință analizează în parte fiecare mod nepersonal, insistând asupra situațiilor în care acestea pot fi integrate în categoria „constituenților dezvoltăți.”³⁰

GALR 2005 nu vorbește explicit despre contrageri și reduceri, apelând strict la această terminologie, dar este evident faptul că grupurile verbale de tipul celui menționat mai sus fac trimitere la acestea. După cum stabilește GALR, grupurile cu centru gerunzial, participial, supinal sau infinitival sunt *sintactic – dependente*, aflându-se în imposibilitatea de a satisface valența predicativității și, implicit, de a se organiza în enunțuri: „Lipsite de capacitate predicativă, ca efect al unei trăsături definiții a formelor nepersonale de a fi incompatibile cu M(orfemele de)P(predicativitate), grupurile verbale organizate în jurul unor asemenea forme nu se pot constitui în enunțuri.”³¹ Plecând de la această premisă, lucrarea anulează din start posibilitatea încadrării structurilor de acest tip la nivel *interpropozițional*. Oricum, detalierea ulterioară a fiecărui mod nepersonal scoate la iveală inconsecvențe, un exemplu sugestiv reprezentându-l gerunziul și realizările propoziționale propuse pentru acesta (circumstanțialul de timp, de cauză, condițional sau concesiv).

Detalierea aspectelor legate de centrul verbal la o formă nepersonală aduce cu sine mențiuni ulterioare. Astfel, este atestată o oarecare *autonomie sintactică*, ce rezidă în combinarea cu subiectul, insistându-se asupra absenței acesteia la nivel comunicațional. Soluția propusă de GALR este raportarea la un „suport sintactic la formă personală, suport care poate apărea fie ca exterior grupului, fie ca încorporând acest grup, prin legarea lui de un operator verbal.”³² Pentru a ilustra cele spuse, vă propunem următoarele exemple:

Exemplu1: Trezindu-se toată lumea dis-de-diminează s-a plecat în excursie.

Exemplu2: Prezentându-se toți candidații s-a putut începe examenul.

Ionuț Pomian duce mai departe perspectiva expusă de GALR 1963 și GALR 2005/2008, care se rezuma doar la o desemnare a structurilor prin terminologia de *construcții absolute*. Deși o menține cu mici rezerve, acesta îi restrânge aplicabilitatea la nivelul construcțiilor gerunziale și

²⁸*Ibidem*.

²⁹Dumitru Irimia, *Gramatica limbii române*, ediția a III-a, editura Polirom, Iași, 2008, p. 308.

³⁰*Ibidem*, 309.

³¹*Idem*, p. 49.

³²*Idem*, p. 72.

participiale circumstanțiale, unde *expresia zero a subordonării*, amintită și de către G. G. Neamțu, face ca relația de subordonare să se realizeze prin *aderență*.

Este evident faptul că deși terminologia este diferită (parțial asemănătoare cu cea expusă în GALR 1963), se face trimitere la contrageri și la reduceri. În fond, după cum am văzut și în lucrările anterioare, mecanismul este același. Terminologia poate varia, însă implicațiile au în vedere unele și aceleași forme verbale nepersonale, în cazul de față gerunziul, infinitivul și participiul (nu tratează supinul și implicațiile acestuia). Concluziile la care ajunge nu sunt diametral opuse în raport cu cele expuse de predecesorii clujeni. Am menționat și anterior că soluția sa este calificarea structurilor drept propoziții nonfinite, în timp ce D. D. Drașoveanu și G. G. Neamțu vorbesc despre *pro-propoziție* și despre *propredicat*.

GBLR 2010 abordează această temă în maniera ce ne este cunoscută din teza lui Ionuț Pomian, promovând statutul de *propoziții non-finite*. Remarcabil este faptul că GBLR nu mai susține existența unor *moduri* nepersonale sau nepredicative, ci optează pentru o altă denumire, *forme verbale non-finite*, argumentându-și alegerea. Potrivit acestei ultime lucrări de specialitate, noțiunea de mod nu mai poate fi asociată cu formele de gerunziu, infinitiv, participiu sau supin, deoarece nu presupun exprimarea unei poziții a locutorului față de acțiunea redată, așa cum reiese din însăși definiția categoriei gramaticale a modului. (vezi capitolul anterior unde sunt prezentate categoriile gramaticale ale verbului). Caracterul non-finit atribuit acestora rezidă în lipsa autonomiei comunicaționale, mai precis în „imposibilitatea grupurilor pe care le constituie de a forma enunțuri de sine stătătoare.”³³

Practic, terminologia propusă de GALR 1963 este reactualizată, propozițiile non-finite cuprinzând atât fostele *construcții absolute*, izolate prin virgulă (în cazul celor gerunziale, participiale) sau prin prepoziție (în cazul infinitivului), cât și construcții care nu sunt izolate, ipoteză susținută de exemple precum:

Exemplu₁ : a. răspunsuri **privind** Grup verbal gerunzial (GVger) lecția Grup nominal (GN) de zi.

Exemplu₂ : Norocul lor este acela GNpron **de** GPrep **a conta** GVinf pe bunici.

Exemplu₃: elevi dornici GAdj **de** GPrep **a pleca** GVinf în excursie.

Totodată, GBLR sesizează atașarea directă a grupului gerunzial (aderența în viziunea lui G. G. Neamțu), fără existența unui conector specializat (pronume sau prepoziție), spre deosebire de grupul infinitival și de cel supinal, unde este vizibilă existența prepozițiilor (*a* – flectiv relațional, *de*- prepoziție simplă etc.), aspecte reliefate și de către predecesori.

3. Recurența contragerilor în literatura actuală și stilistica lor

Data fiind prezentarea diacronică a fenomenului gramatical al contragerilor, considerăm relevantă o analiză a recurenței lor în literatura contemporană, „foarte contemporană” mai exact în cea a anilor 2000. Este clar că pot fi contrase toate subordonatele, dar dincolo de aspectul gramatical, interesează și efectul stilistic al utilizării acestora. Întrucât spațiul articolului este restrâns, reliefăm doar câteva exemple din romanul „Soldații” al lui Adrian Șchiop după cum urmează:

- „e un fel de mascotă a barului, tot timpul pus pe profit, **rotind** ochii în cap, **pândind** ocazii, **buzunărind** bețivi”
- „estetic **vorbind**, contrastul dintre cele două zone e splendid, fără cusur”

³³ GBLR, București, Editura Univers enciclopedic gold, București, 2010, p. 286.

- „drogatul, tot **baletând** pe manele, s-a sustras discret din peisaj”
- „m-a contrazis Alberto, **simțind** pretextul real”
- „puteam să mă aștept să-i văd umbra amenințătoare, **ieșind** dintre blocuri”
- „când se întâlneau erau ca două rândunele, **căutându-și** în pene”
- „într-o zi mai caldă, l-am văzut **dormind** pe trotuarul din fața barului”
- „am susurat amabil, **masându-i** ceafa groasă”
- „a dispărut **vorbind** la telefon, cu pași lenți, măsuțați, lipsiți de importanță”³⁴

Gramatical, gerunziul redă o acțiune continuă, stilistic, acesta imprimă dinamism discursului, fie el liric sau epic. Dacă în poezia modernă și posmodernă a ocupat un loc semnificativ, nici scrierile douămiiste nu sunt mai prejos. În fragmentele propuse, remarcăm faptul că acesta nu mai ocupă poziția de epitet, pierzându-și rolul formal, ornant, ci sunt contrageri de diferite feluri. Contragera propoziției copulative în enunțurile „m-a contrazis Alberto, simțind pretextul real” sau „am susurat amabil, masându-I ceafa groasă” evidențiază o succesiune de acțiuni, „subordonându-le unui process durative”³⁵. Se poate spune că acțiunea este mutată din prim-plan în subsidiar, ajungându-se la efectul stilistic de digresiune. În plus, legarea gerunziilor de verbe predicative ca în „când se întâlneau erau ca două rândunele, **căutându-și** în pene” îi imprimă enunțului un ritm alert, susținând și economia de expresie. Retorismul, conținutul intrinsec al modului gerunziu nu este de neglijat. Persuasiunea dobândește un aspect durativ primordial. Așa cum am evidențiat mai sus, nu primează aspectul ornant, ci acela discursiv. În textul lui Adrian Șchiop, dialogurile personajului narator cu Alberto sunt scurte, dar pline de consistență.

Chiar dacă nu ne-am propus să redăm exhaustiv valorile expresive ale contragerilor gerunziale, ci doar capacitatea acestora de a imprima vioașie textului, într-o manieră economică, putem clasifica³⁶ gerunziile din exemplele de mai sus în mai multe categorii:

- Gerunzii asociative: „rotind”, „pândind”;
- Gerunzii modale: „dormind”, „buzunărind” etc.
- Gerunzii temporale: „vorbind”;
- Gerunzii cauzale: „baletând”;
- Gerunzii explicative: „vorbind” (estetic);

4. Concluzii

Reanalizând toate datele despre gerunziu și despre contragerile gerunziale, putem conchide că acest mod nepersonal are o structură intrinsecă atipică, sensul durativ situându-l în imediata apropiere a modurilor predicative.

Personal, suntem de părere că modul gerunziu trebuie considerat „propredicat”, după cum susține și D. D. Drașoveanu întrucât, în anumite contexte are capacitatea de a selecta un subiect

³⁴Adrian Șchiop, *Soldații*, Editura Polirom, Iași, 2014.

³⁵Rodica Zafiu, 2000, p. 222.

³⁶Clasificarea urmează modelul propus de Paula Nemțuț în „Modurile nepersonale ale verbului în limba română contemporană”, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011, p. 202.

propriu. Dat fiind faptul că mulți lingviști argumentează predicativitatea bazându-se pe relația de interdependență dintre subiect și predicat, capacitatea de selecție a unui subiect propriu, poate fi, în sens invers, un argument extrem de important în vederea cristalizării statutului de propredicat. De asemenea, și în exemplele date gerunziul este izolat prin virgulă de restul enunțului. Acest semn de punctuație marchează un raport de coordonare de cele mai multe ori, fapt ce implică apariția unui predicat, deoarece coordonarea unei părți de propoziție cu o propoziție subordonată este bizară.

Totodată, avansăm idea unei ierarhizări a predicativității, teorie expusă și într-un articol anterior ce viza statutul construcțiilor infinitivale, cunoscute și sub numele de contrageri infinitivale. Această problemă urmează să fie tratată într-o lucrare mai amplă.

BIBLIOGRAPHY

1. Avram, Mioara, *Contragerea propozițiilor și dezvoltarea părților de propoziție*, în LL, II.
2. Caragiu, M., „Sintaxa gerunziului românesc”, în S.G., II, București.
3. Coteanu, I., *Gramatica de bază a limbii române*, Editura Garamond, București, 1995.
4. Drașoveanu, D. D., *Teze și antiteze*, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
5. GALR, București, 2008.
6. GBLR, București, 2010
7. GLR, București, 1963.
8. Graur, Al., *Tendențe actuale ale limbii române*, Editura Academiei, București, 1969
9. Guțu-Romalo, Valeria, „Între „model” și „normă”, în Studii Lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Editura Universității din București, 2007.
10. Irimia, Dumitru, *Gramatica limbii române*, ediția a III-a, editura Polirom, Iași, 2008.
11. Neamțu, G. G., „Formele verbale nepersonale-sensuri noționale sau calificative?”, în StUBB, 46, nr. 3, Cluj-Napoca, 2001
12. Neamțu, G. G., *Curs 2011-2012*, Cluj-Napoca.
13. Neamțu, G. G. „o modalitate specială de a realiza conținutul gramatical imperativ, unul mai puțin categoric”, în *Teoria și practica analizei gramaticale. Distincții și... distincții*, Ediția a III-a. Editura Paralela 45, Pitești, 2008.
14. Neamțu, Paula, *Moduri nepersonale ale verbului în limba română contemporană*, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011.
15. Schiop, Adrian, *Soldații*, Editura Polirom, Iași, 2014.
16. Stati, S., *Elemente de analiză sintactică*, EDP, București, 1972.
17. Stati, S., *Teorie și metodă în sintaxă*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1967.
18. Zafiu, R., *Narațiune și poezie*, Editura Bic ALL, București, 2000.

DIE VERANTWORTUNGSPROBLEMATIK IN BERTOLT BRECHTS LEBEN DES GALILEI UND FRIEDRICH DÜRRENMATTS DIE PHYSIKER

Mădălina Tvardochlib

PhD. student, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" of Iași

*Abstract:*The main focus of the two plays is the issue of the scientist's responsibility or lack thereof regarding the ways in which his/her theories are used. The core question of both plays is whether a scientist should only be concerned with scientific advancement or should he/she also consider the ethical consequences of the research. Two possible attitudes are distinguishable in the two plays namely to trust in humanity sanity and ethical reasoning or not to. Thus we propose two possible types: the Galileo and the Möbius. The aim of this article is to compare these typologies in order to see if we are experiencing a "Brechtian moment" or a "Dürrenmattian moment". Does one still believe in the sanity of humanity in the context of "post-factual" reality? Another focus is to analyze how Dürrenmatt's text answers to Brecht's. Special attention will be paid to the figures of Andrea and Möbius, addressing the question: is Möbius a continuation of Andrea? A second topic is mercantilism and its influence on the development science. Both Galileo and Möbius' studies are limited by four factors: power, politics, ethics and money issues.

Keywords: scientific ethics, literary response to the nuclear weapon, Brecht, Dürrenmatt;

Die Entwicklung von Atomwaffen nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges löste eine literarische Antwort aus. *Leben des Galilei* von Bertold Brecht und *Die Physiker* von Friedrich Dürrenmatt sind die bekanntesten Beispiele dafür und entwickelten die Verantwortungsproblematik in enger Verbindung mit dem Wissenschaftler weiter. Diese Theaterstücke stellen die zwei möglichen Lösungen dar, die man als Wissenschaftler zur Verfügung hat und zwar an die Vernunft der Menschheit zu glauben oder nicht zu glauben. Es entwickeln sich zwei Vorbilder für Wissenschaftler und ihren Umgang mit einer möglichen negativen Ausnutzung der Ergebnisse durch die herrschende Macht: Galilei und Möbius. In diesem Artikel werden die zwei Typologien vergleichend analysiert, um herauszufinden, ob wir einen "Brechtischen Augenblick" oder einen "Dürrenmattschen Augenblick" erleben. Glaubt man noch an die Vernunft der Menschheit im Kontext der „postfaktischen“ Wirklichkeit?

Wenn man sich die Analyse des von Brecht geschriebenen *Leben des Galilei* vornimmt, muss man sich zuerst entscheiden, welche der drei Auffassungen als Grundlage dieses Versuchs dienen soll. Es ist nicht unser Ziel, hier die Unterschiede der drei Textversionen zu diskutieren. Die letzte Textfassung, die 1955 und 1956 geschriebene "Deutsche Fassung", dient als Basis dieser Untersuchung, weil sie Dürrenmatt bekannt war. Es ist trotzdem wichtig zu erwähnen, dass die zweite und dritte Textversion in Zusammenhang mit wichtigen politischen Ereignissen, welche für Dürrenmatt für *Die Physiker* auch relevant waren, entstanden sind. Während in der ersten Textfassung der Widerstand Galileis im Vordergrund steht, ist die individuelle Verantwortung des Wissenschaftlers das Hauptthema der zweiten Fassung. Die zweite Textversion von *Leben des Galilei* entstand 1947 und bezieht sich auf das Entsetzen, das die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki auslösten. Es gibt zwei politische Ereignisse, die Brecht dazu bringen, weitere Änderungen an seinem Stück vorzunehmen, die sich in der

letzten Textfassung befinden. Das ist zum einen der Prozess 1953, in dem Ethel und Julius Rosenberg wegen Atomspionage auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden und zum anderen die Weigerung Robert J. Oppenheimers, wissenschaftliche Arbeit für die USA zu leisten. Im diesem Kontext übersetzt Brecht nochmals die amerikanische Fassung ins Deutsche und verschärft die Verurteilung von Galileis Widerruf. Jan Knopf verdeutlicht den Zusammenhang folgendermaßen: “der Prozeß gegen Oppenheimer erscheint ihm geradezu als Wiederholung des Prozesses gegen Galilei und dessen Loyalitätserklärung als erneuter Widerruf und damit als öffentliche Sanktionierung der Unterwerfung der Wissenschaft unter die Politik”¹. Der Galilei der dritten Fassung wird von Brecht wegen seiner Verantwortungslosigkeit kritisiert und dies ist ein Schritt in die Richtung von Dürrenmatts Verständnis der Verantwortungsproblematik.

Der Galilei der dritten Fassung befasst sich jedoch nicht so sehr mit den ethischen oder sozialen Folgen seines Verhaltens und deswegen bleiben ihm die Konsequenzen seiner wissenschaftlichen Entdeckung von Anfang bis Ende gleichgültig. Zwei davon haben bis heute Spuren hinterlassen, nämlich eine radikale Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Relativierung des Wahrheitsbegriffs. Jahn Knopf bringt diese Folgen unter dem Stichwort “Neues Sehen” zusammen und erklärt damit, dass gerade diese neue Perspektive die Wahrheit vom Beobachter abhängig gemacht hat. Das heißt, dass die Wahrheit ein Ergebnis menschlicher Arbeit ist und deswegen “gemacht” werden muss. Damit war Galilei der Begründer der neuzeitlichen Wissenschaft, aber nicht im Stande sie zu vertreten, sein Verhalten wird danach als die “Erbsünde” der modernen Physik betrachtet. Möbius selbst muss in der von Galilei geschaffenen Welt dieselbe Entscheidung treffen und seine Entscheidung ist von der “Erbsünde” der Physik wesentlich beeinflusst.

Die Grundlage des Unterschieds zwischen Brechts und Dürrenmatts Lösung für die Verantwortungsproblematik ist ihre Auffassung von Geschichte. Dasselbe geschichtliche Ereignis, die Atombombe, hat zwei verschiedene Antworten ausgelöst. Brecht glaubte an individuelle Verantwortung, während Dürrenmatt diese für unmöglich erklärte. Der hippokratische Eid des Wissenschaftlers, den Brecht als ausreichende Lösung vorschlägt, reicht nicht mehr, weil Dürrenmatt immer mit dem Zufall und der Immoralität der anderen rechnet. Dies wird klar am Ende des Stückes gezeigt. Die drei Physiker haben sich für diesen Eid entschlossen, aber dies hatte keinen Einfluss mehr auf den Schluss der Komödie. Jahn Knopf schreibt folgendes über die Geschichte, wie Dürrenmatt sie verstanden hat:

“Durch die totale Konfrontation der Supermächte, durch die Atombombe gibt es keine “Geschichte” mehr, keine deutsche, amerikanische, sowjetische, schweizerische (jedenfalls im politisch relevanten Sinn), gibt es keine Vaterländer mehr und keine Völker mehr, wie es die Mannheimer Rede ausgeführt hat, sondern nur noch eine durch die gemeinsame Bedrohung verwobene Menschheit und durch die gemeinsame Bedrohung verwobene Staaten. Aus der totalen Konfrontation ist eine totale Geschichte geworden, Weltgeschichte in einem neuen Sinn.”²

Damit ist eine globale Lösung, die es in Dürrenmatts Sinn nicht gibt, gemeint. Wegen der Art und Weise, wie in der Gegenwart geforscht wird, gibt es keinen systemüberschreitenden Fortschritt mehr, d.h. es gibt keinen Überblick mehr. Der Kulturpessimismus Dürrenmatts hat als Konsequenz eine neue Auffassung des Begriffs *Weltgeschichte*, “die menschlichen Entwürfe einer besseren Zukunft von der Wirklichkeit längst überrollt [sind]”³. Die Kritik hat bei

¹ Jan Knopf, “Leben des Galilei” in *Dramen des 20. Jahrhunderts*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1996, S. 17.

² Jan Knopf, *Friedrich Dürrenmatt*. C. H. Beck Verlag, München, 1988, S. 108.

³ Jan Knopf, *Friedrich Dürrenmatt*. C. H. Beck Verlag, München, 1988, S.109.

verschiedenen Anlässen die Auffassung des Dichters über das Problem des Teilwissens angedeutet und gezeigt, dass es sowohl als ein Merkmal, als auch ein Fehler der Gegenwart empfunden wurde. Dieser Zusammenhang wurde in mehreren literarischen Texten überarbeitet.

Die Trennungslinie zwischen Brecht und Dürrenmatt ist nicht nur in ihrer Auffassung von Geschichte zu finden, sondern auch im philosophisch-ideologischen Bereich. Peter Langemeyer hat in seiner Analyse sowohl die Ähnlichkeiten, als auch den Unterschied zwischen dem deutschen Dramatiker folgenderweise ausgedrückt und damit die die Hauptlinie der Argumentation angeregt:

“Dürrenmatt hat die Absage an Brecht in seinen programmatischen Schriften dramaturgisch untermauert. Er übernimmt zwar einzelne Techniken des epischen Theaters, wie den Verfremdungseffekt zur Illusionsdurchbruch (...) Von den gesellschaftstheoretischen und geschichtsphilosophischen Grundnahmen der Theatertheorie Brechts aber setzt er sich eindeutig ab. Ging es Brecht um die Wiedergabe der Realität auf die Bühne, so betont Dürrenmatt den Spielcharakter der theatralischen Darstellung. Die Hoffnung, daß die Kunst den Menschen verändern und damit einen Beitrag zur Umgestaltung der Gesellschaft leisten könne, hat Dürrenmatt aufgegeben.”⁴

Brecht betrachtete den Menschen immer als veränderbar und benutzte ihn in seinem Schaffen, laut Manfred Durzak, als Aktionsfeld im Sinne einer rationalen Einwirkungsmöglichkeit. Dürrenmatt hingegen vermutet, dass der Mensch immer egoistisch und beschränkt war und sein wird. Im Gegensatz zu Brecht spielt es dann keine Rolle, in welcher Gesellschaft er geboren wurde und gelebt hat. Brechts Annahme, dass die sozialen Umstände wesentlich sind, widerspiegelt sich auch in der Art und Weise, wie er die Beziehung Menschheit-Wissenschaft versteht. Die Autoren stimmen darin überein, dass die Wissenschaft immer ein Knecht der Macht gewesen ist. Die Frage für Brecht ist, ob das politische System die Wissenschaft richtig zu benutzen weiß oder nicht und genau diese These problematisiert auch Dürrenmatt in seinem Werk. Er versteht jedes politisch-ideologische System entweder als ein “Wolfspiel” wo Kapitalismus betroffen ist, oder als das “Gute-Hirte-Spiel” im Falle des Kommunismus⁵. Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Wissenschaft von Dürrenmatt nicht notwendigerweise positiv verstanden wird und dass er ein harter Kritiker des Fortschrittsgedankens als unbestrittener Wert der westlichen Zivilisation seit der Aufklärung gewesen ist. In *Die Physiker* wird der Notwendigkeit des Fortschrittsgedankens sogar widersprochen und sie wird zu einem Weg zum Endpunkt unserer Zivilisation umgedeutet. Allerdings ist Dürrenmatt in seinem Forschungspessimismus nicht einseitig, da er die Technik nicht, wie andere Autoren, als prinzipiellen Gegensatz zur Humanität versteht, sondern als ein Teil von ihr. Er ist durchaus bekannt für seine Fähigkeit, ein Thema nuanciert und eindrucksvoll zu präsentieren und genau dies zeigt er auch im Fall seiner Anschauung von wissenschaftlichem Denken. In seiner 1969 gehaltenen Rede anlässlich der Annahme des Großen Literaturpreises des Kantons Bern beurteilte er das wissenschaftliche Denken als das Denken Europas, das die Welt veränderte. Eine mutige Aussage, aber auch eine, die uns deutlich zeigt, dass er der Wissenschaft nicht grundsätzlich ablehnend gegenübersteht, sondern, dass er -wie immer- eine

⁴ Peter Langemeyer (Hrsg.), *Erläuterung und Dokumente. Bertold Brecht Leben des Galilei*. Reclam Verlag, Stuttgart, 2001, S. 192.

⁵ Jiří Stromšík, “Apokalypse komisch” in Gerhard P. Knapp, Gerd Labrousse (Hrsg.), *Facetten: Studien zum 60. Geburtstag Friedrich Dürrenmatts*. Peter Lang Verlag, Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas, 1981, S. 49.

Warnung vor den anderen Aspekten, die berücksichtigt werden müssen, wenn die Menschheit Fortschritte macht und neue Ansätze und Technologien einsetzt, ausspricht. Was sich der Autor wünscht, ist eine Änderung der Beziehung zwischen dem Mensch und seiner Produktivität. Die Notwendigkeit einer solchen Änderung wird durch die Existenz der Atomwaffe ausgelöst, die als ein Endpunkt der Geschichte erscheint. Sie ist nicht ein Produkt des Schicksals, sondern des Menschen.

Ein weiterer Grund, warum bedeutende Unterschiede zwischen den Theaterstücken zu bemerken sind, ist die Tatsache, dass sie nicht nur aus sehr verschiedenen ideologischen und geschichtlichen Perspektiven geschrieben worden sind, sondern auch aus einem anderen Verständnis dessen, was ein Autor mit seinen Schriften zu erreichen versucht. Wie bereits erwähnt versucht Brecht den Mensch zu ändern, Dürrenmatt hingegen kann nicht mehr an diese Möglichkeit glauben und sieht es als die Aufgabe des Dichters, den Menschen zu warnen. Laut Dürrenmatt es ist die Aufgabe des Denkers, Lösungsvorschläge für die Probleme der Menschheit zu machen und die Aufgabe des Künstlers, zu warnen, damit man im Lösungsversuch nicht unmenschlich wird. In seiner Schiller Preis Rede hat er darauf hingedeutet, dass ein negatives Geschichtsbild "die endgültige Absage an den Glauben an die Veränderbarkeit der Welt durch den revolutionären Eingriff"⁶ bedeutet. Er versteht das Theater als einen Ort der Opposition, wo die Geschichte als Kausalität geschildert werden kann. Die erklärt, mit welcher Auffassung von Geschichte Dürrenmatt seine Theaterstücke verfasst und warum er so viel Wert auf die berühmt gewordene 'schlimmstmöglichen Wendung' legt. Zufall ist ein wesentlicher Begriff in Dürrenmatts Werk, der für ihn der *mimesis* gleicht. Planvolles Handeln ist unmöglich, nicht, weil die Welt seine Ordnung oder seinen Sinn verloren hätte, sondern weil die Wirklichkeit selbst nicht nur aus kausalem Handeln und logisch vorgesehenen Ereignissen besteht.

Eine wichtige Inspirationsquelle für *Die Physiker* wird oft nicht oder nur ungenau im kritischen Vergleich beschrieben, obwohl sie eine bedeutende Rolle für die Entwicklung des Stückes spielte. Nicht die Auseinandersetzung mit Brecht ist der Ausgangspunkt des Stückes, sondern seine Beschäftigung mit Robert Jungks Buch *Heller als tausend Sonnen*, das die Geschichte der Entwicklung von Atomforschung erzählt und das Dürrenmatt im Dezember 1956 für *Die Woche* rezensierte. Die Stimmung der Auseinandersetzung Rationalität - Irrationalität ist in dem Theaterstück leicht erkennbar. Dazu werden in Jungks Buch gute Absichten mit schlimmen Folgen oder nutzlose persönliche Opferungen thematisiert, die Dürrenmatt übernimmt. Beide Werke haben eine deutlich pessimistische Geschichtssicht, wobei das Individuum und seine Entscheidungen nur eine kleine Rolle spielen: "die Geschichte übernimmt die Henkersrolle dem einzelnen gegenüber: Sie liquidiert ihn aus unerfindlichen Gründen"⁷. Genau wie die Wissenschaftler, die in den USA die Atomwaffe entwickelten, weil sie befürchteten, Deutschland könne ihnen zuvorkommen, versucht Möbius ethisch zu handeln, aber es misslingt ihm. "Während er aus moralischer Verantwortung der Wissenschaft gegenüber aus der Realität ins Sanatorium geflohen ist, wird er durch seine Tat konkret als unmoralisch entlarvt"⁸, was heißt, dass er, durch die Ermordung Schwester Monikas, zum Verbrecher wird.

⁶ Gerhard P. Knapp, "Die Physiker" in Arnold, Armin (Hrsg.), *Interpretationen zu Friedrich Dürrenmatt*. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1982, S. 108.

⁷ Manfred Durzak, *Dürrenmatt, Frisch, Weiss: Deutsches Drama der Gegenwart zwischen Kritik und Utopie*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1972, S. 117.

⁸ Manfred Durzak, *Dürrenmatt, Frisch, Weiss: Deutsches Drama der Gegenwart zwischen Kritik und Utopie*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1972, S. 123.

Dies ergibt eine Parallele zu den Forschern, deren Erkenntnisse indirekt zur Ermordung tausender Menschen in Japan beigetragen haben.

“Unglücklich das Land, das Helden nötig hat” heißt es für Dürrenmatt und dies ist heutzutage deutlich der Fall. Der Glaube Brechts, dass Menschen veränderbar sind oder dass ein Heldenmodell sie ändern kann, wird als obsolet betrachtet. Aus den hervorgebrachten Gründen kann man nachvollziehen, dass wir eher einen “Dürrenmattschen Augenblick” erleben, der den Glauben an Heldentaten, Lösungen der einzelnen und eine hoffnungsvolle Geschichte verloren hat.

Öfter wurden Galilei und Möbius verglichen, aber ich möchte meine Aufmerksamkeit besonders auf die Figuren von Andrea und Möbius richten, um die folgende Frage zu beantworten: ist Möbius eine Weiterentwicklung von Andrea? Andrea ist von Galileis Verantwortungslosigkeit entsetzt, aber nur in dem Sinne, dass dieser nicht das seiner Meinung nach wichtigste Gebot der Wissenschaft, den Beitrag, beachtet hat. Die Folgen der Wissenschaft sind ihm auch gleichgültig, solange es Fortschritt gibt und dies ist die herrschende Auffassung von der Atombombe. Möbius ist ihm ähnlich, indem er trotz der fürchterlichen möglichen Ausnutzung seiner Erkenntnisse weiterforscht. Manfred Durzak ist der Auffassung, dass “das groteske Gegenstück zu Brechts wissenschaftlichem Spezialisten Andrea, der Galileis Erkenntnisse zum Nutzen der Wissenschaften rettet, demzufolge bei Dürrenmatt die wahnsinnige Irrenärztin [ist], die Möbius’ Erkenntnisse in den Dienst einer irrationalen Ideologie stellt”⁹. Trotz dieses Arguments muss man die Absichten der zwei Personen berücksichtigen und diese könnten nicht unterschiedlicher sein. Fräulein Dr. Mathilde von Zahnd war der Fortschritt der Wissenschaft gleichgültig, denn sie brauchte die Erkenntnisse Möbius’ nur für ihre Machterhaltung, während es Andrea um den wissenschaftlichen Fortschritt ging. Deswegen scheint die Parallele Möbius-Andrea überzeugender.

Ein zweites Thema ist der Merkantilismus und dessen Einfluss auf die Wissenschaft. Galilei insbesondere wurde immer wieder vom Rektor beauftragt, etwas Sinnvolles und Nützliches, wie etwa die Theologie oder die Philosophie zu untersuchen. Die Botschaft, dass alles unwichtig ist, wenn es der Republik kein Einkommen bringt, ist klar. Dieser Zusammenhang ist leicht erkennbar und mit der heutigen Zeit vergleichbar. Er verweist auf die Tatsache, dass die „Korporatisierung“ der Universität kein neues Ereignis ist. Die Untersuchungen des Galilei und des Möbius sind von drei Faktoren abhängig: Machtpolitik, Ethik- und Geldfragen. Dies löst die Frage nach der Freiheit der Wissenschaft aus, welche leider negativ beantwortet werden muss. Seit dem 20. Jahrhundert kann man nicht mehr mit Sicherheit behaupten, dass Vernunft und Fortschritt auch Befreiung mit sich bringen. Die Frage ist nicht, ob Wissen noch Macht ist, sondern was die Macht mit der Macht des Wissens macht. *Die Physiker* ist sehr aktuell, weil der Sieg am Ende den Repräsentanten der Machtpolitik gehört und nicht dem Westen oder Osten. Das Theaterstück schildert überzeugend, wie man im Mechanismus von Machterhaltung und Machterweiterung gefangen ist.

BIBLIOGRAPHY

⁹ Manfred Durzak, *Dürrenmatt, Frisch, Weiss: Deutsches Drama der Gegenwart zwischen Kritik und Utopie*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1972, S. 126.

- Arnold, Armin, *Friedrich Dürrenmatt*. Colloquium Verlag, Berlin, 1969.
- Brecht, Bertold, *Leben des Galilei*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001.
- Brock-Sulzer, Elisabeth, *Friedrich Dürrenmatt: Stationen seines Werkes*. Arche Verlag, Zürich, 1973.
- Dawidowicz, Andreas, *Die metaphorische Krankheit als Gesellschaftskritik in den Werken von Franz Kafka, Friedrich Dürrenmatt und Thomas Bernhard*. Lit Verlag, Münster, 2013.
- Dürrenmatt, Friedrich, *Die Physiker*. Diogenes Verlag, Zürich, 1998.
- Durzak, Manfred, *Dürrenmatt, Frisch, Weiss: Deutsches Drama der Gegenwart zwischen Kritik und Utopie*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1972.
- Geißler, Rolf (Hrsg.), *Zur Interpretation des modernen Dramas: Brecht, Dürrenmatt, Frisch*. Moritz Diesterweg Verlag, Frankfurt am Main, Berlin und Bonn, 1970.
- Hecht, Werner (Hrsg.), *Brechts Leben des Galilei*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001.
- Hinderer, Walter (Hrsg.), *Brechts Dramen: Neue Interpretationen*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1984.
- Juchler, Ingo, Lechner-Amante, Alexandra (Hrsg.), *Politische Bildung im Theater*. Springer Verlag, Wiesbaden, 2016.
- Keel, Daniel (Hrsg.), *Über Friedrich Dürrenmatt*. Diogenes Verlag, Zürich, 1998.
- Keller, Oskar, *Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker*. Oldenbourg Verlag, München, 6. Auflage, 1988.
- Knapp, Gerhard P., Labrousse, Gerd (Hrsg.), *Facetten: Studien zum 60. Geburtstag Friedrich Dürrenmatts*. Peter Lang Verlag, Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas, 1981.
- Knapp, Gerhard, *Friedrich Dürrenmatt*. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1980.
- Knopf, Jan, "Leben des Galilei" und "Die Physiker" in *Dramen des 20. Jahrhunderts*. Reclam Verlag, Stuttgart, 1996.
- Knopf, Jan, *Brecht Handbuch in fünf Bänden*. J.B. Metzler Verlag, Stuttgart und Weimar, 2001.
- Knopf, Jan, *Friedrich Dürrenmatt*. C. H. Beck Verlag, München, 1988.
- Langemeyer, Peter (Hrsg.), *Erläuterung und Dokumente: Bertold Brecht Leben des Galilei*. Reclam Verlag, Stuttgart, 2001.
- Müller, Klaus-Detlef, *Bertold Brecht: Epoche-Werk-Wirkung*. C.H. Beck Verlag, München, 2009.
- Völker, Klaus, Pullem, Hans-Jürgen, *Brecht: Kommentar zum dramatischen Werk*. Winkler Verlag, München, 1983.
- Weber, Ulrich, Schnyder, Peter, Gasser, Peter, Rusterholz, Peter (Hrsg.), *Dramaturgien der Phantasie: Dürrenmatt intertextuell und intermedial*. Wallstein Verlag, Göttingen, 2014.
- Whitton, Kenneth S., *Dürrenmatt: Reinterpretation in Retrospect*. Oswald Wolff Books Verlag, New York, Oxford, Munich, 1990.

FROM THE INNER MONOLOGUE (ION BIBERI) TO THE AUTHENTICITY OF EROS (FELIX ADERCA)

Alina-Mariana Stîngă (Zaria)
PhD. student, University of Pitești

*Abstract:*The mirage of authenticity defined the literary trajectory of the new generation of interwar writers, and Dr. Ion Biberi or journalist Felix Aderca was no exception. Interested in polling the subconscious and transposing its manifestations in the most faithful way, the two culture people recognized the primacy of inner life, seeking ways to allow "the transcription" of the subconscious into the pages of their own works.

Ion Biberi expressed his spiritual and cultural commitment in studies such as *Thanatos* (1936) or *Eros* (1974), trying to outline the two limits of humanity. Coincidence or not, or as a consequence of the common interwar literary principles, the work of a polemic spirit such as Felix Aderca appears integrated by criticism between eros and thanatos: looking for authenticity. At Ion Biberi, by love, the human being knows himself and others, but at the same time, the experience of death is also extremely important, anticipated by fear. The literary critique identifies Felix Aderca as the fiction of a literature obsessed with the idea of sexuality, as well as novels dealing with the theme of the slum or the woman's image. Techniques such as the inner monologue or involuntary memory, the narrative in the first person, the true rendering of the feelings and thoughts of the characters, put the two writers in the aesthetics of authenticity.

Keywords: authenticity, eros, thanatos, inner monologue, involuntary memory, diary

Mirajul autenticității a definit traiectoria literară a noii generații de prozatori interbelici, iar doctorul Ion Biberi sau ziaristul Felix Aderca nu au făcut excepție. Interesați de sondarea subconștientului și transpunerea manifestărilor acestuia în modul cel mai fidel, cei doi oameni de cultură au recunoscut primatul vieții interioare, căutând căi peremptorii de a concede „transcrierea” acesteia în paginile propriilor opere.

Cunoscut eseist, om de știință, poet, prozator, Ion Biberi și-a exprimat angajarea spirituală și culturală în studii precum *Thanatos* (1936) sau *Eros* (1974), încercând a contura cele două confinii ale umanului. Coincidență sau nu, ori ca o consecință a dezideratelor literare interbelice comune, și opera unui spirit polemic precum Felix Aderca apare integrată de exegeți între eros și thanatos: în căutarea autenticității (Anca Rădulescu).¹ În romanul *Cellei Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei*, ca un punct convergent al viziunii artistice a celor doi, se menționează lupta lor împotriva curentelor literare neo-semănătoriste, alături de Mihail Sebastian, Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu.

La Ion Biberi, prin dragoste, omul se cunoaște pe sine și pe cei din jur, dar în același timp extrem de importantă este și experiența morții, anticipată de spaimă, cea care îi permite individului „o risipire în infinit printr-o transpunere de moment în climatul morții. Este drama

¹ Anca Rădulescu, *F. Aderca – Polivalența risipitoare*, studiu monografic, Ed. Sitech, Craiova, 2012

cea mai răscolitoare pe care o poate trăi o conștiință, răvășirea cea mai profundă și mai tragică pe care îi e dat omului să o cunoască.”² Medicul psihiatru Ion Biberi disecă experiența thanatică sub două aspecte: biologic și spiritual, realizând totodată și o distincție între sănătate și boală a organismului și spiritului. În capitolul *Dragoste și moarte* din volumul *Eseuri*, scriitorul surprinde valențele celor două experiențe nicidecum antagonice, ci complementare: „dragostea și moartea nu se neagă, ci se îngemănează, se condiționează reciproc, în devenirea lumii organice (...) legătura dintre dragoste și moarte (...) este o expresie a unei evoluții necesare vieții”.³

Influențat de James Joyce, a cărui operă o apreciază la superlativ, Ion Biberi publică în 1935 romanul *Proces*, distins cu premiul „Techirghiol-Eforie”. Conceput ca un amplu monolog interior al moșierului Alexandru Padeș, acuzat pe nedrept de crimă, romanul își dezvoltă acțiunea pe două planuri narative: primul urmărește procesul în sine, ca act juridic, iar al doilea vizează un alt fel de „proces”, cel din conștiința eroului, redat tocmai prin acel monolog interior, tehnică narativă utilizată anterior doar de Mircea Eliade (*Întoarcerea din rai*) și Sergiu Dan (*Surorile Veniamin*). Într-un articolul⁴ dedicat scriitorului irlandez, Ion Biberi stipulează supremația prozei joyceene, el însuși urmărind acei „oameni autentici și vii”, ale căror trăiri trebuie redată într-o manieră ce refuză convenția: anume, tehnica autenticistă a relevării vieții interioare angoasante și, de multe ori, supuse unor senzații terifiante.

Considerat de Octav Șuluțiu „o cinematografie a unei gândiri”⁵, romanul se încadrează unei autenticității *sui-generis*, provocată de afinitatea pentru romanul modern, care nu mai studiază realitatea exterioară, ci pătrunde abisal în intimitatea „eului”, într-o viziune profund subiectivă asupra concretului.

Trauma conștiinței unui condamnat pe nedrept se configurează prin monolog interior, tehnică pe care Ion Biberi o consideră inerentă în disecarea *nesiguranțelor subconștientului*⁶, fiind totodată „cel mai adaptat instrument de expresie, destinat să transcrie violența de *maëlstrom* a dramelor interioare”⁷. Există voci critice, precum cea a lui Ov. Crohmălniceanu, care consideră tehnica puțin stângace, spre deosebire de James Joyce, la care intuiția fiziologicului este admirabilă. La Biberi, este utilizată mai degrabă „formal și demonstrativ”, deoarece autorul nu se camuflează suficient, prezența sa putând fi intuită „par derrièr”, în spatele personajului: „adeseori autorul se lasă ghicit îndărătul reflecțiilor eroului, prea puțin personale (...) Filmul gândirii e vizibil intelectualizat”⁸. Firul narativ atinge tensiuni dramatice, fiind analizate reacțiile juraților, ce nasc temeri sau speranțe, tăcerile avocatului, trăirile inculpatului.

Și Dumitru Micu surprinde dualitatea unui roman care, deși „ingenios făurit”, nu are „dimensiunea mitică, ce dă grandoare creației din «Ulysses»”⁹. Imitarea stilului joycean se învederează din primele pagini, prin dislocarea frazelor și cuvintelor, creând lectorului impresia de artificialitate. Temerile, dar și speranțele lui Alexandru Padeș sunt radiografiate pe niveluri diferite: un prim nivel, inferior, este identificat inițial, când eroul caută explicații sau rezoluții

² Ion Biberi, *Eseuri*, Ed. Minerva, București, 1971, pg. 381

³ *Ibidem*, pg. 188

⁴ Ion Biberi, articolul *James Joyce*, Revista Fundațiilor Regale, anul II, 1 mai 1935, nr. 5

⁵ Apud Mihaela Albu, *Un uomo universale: Ion Biberi*, ed. Aius, Craiova, 2015, pg. 316

⁶ Ion Biberi, *Eseuri*, Ed. Minerva, București, 1971, pg. 89

⁷ Apud Mihaela Albu, *Un uomo universale: Ion Biberi*, ed. Aius, Craiova, 2015, pg. 175

⁸ Ov. S. Crohmălniceanu *Literatura română între cele două războaie mondiale* (vol. Proza), Ed. pt. lit., 1967, pg. 535

⁹ Dumitru Micu, *În căutarea autenticității*, vol II, Ed. Minerva, București, 1994, pg. 120-121

pentru situația inextricabilă în care se află. Un al doilea nivel, este cel în care în mintea lui Padeș se inoculează treptat ideea că, fără să știe, poate chiar el este ucigașul, ceea ce-i provoacă delirul ce atinge paroxismul: „*Am să strig, așa ... hăăă...hăăăă ... ăăăă ...ăăă (...) ... să vibreze ... ăăă... ca un om*”¹⁰. Autenticitatea este de natură psihică și se obține într-un mod mai convențional, prin tehnici și „*analize auctoriale*”¹¹.

Vocile narative alternează, întrucât, deși narațiunea la persoana I este dominantă, se constată o disociere a naratorului – autor sub masca obiectivării: „*Acuzatul tresări și se ridică. Îl apasă nemișcarea și singurătatea*”¹². Narațiunea la persoana a III-a este inserată cu vădita finalitate de a oferi o explicație pentru gândurile sau faptele eroului. Opțiunea scriitorului este însă irefutabil exprimată în articolul menționat: „*expunerea la a treia persoană oferă expunerea unui fapt consumat, descris retrospectiv sau analizat*”¹³, declarându-și propensiunea pentru monologul interior care se desfășoară concomitent cu procesul de conștiință. Astfel, persoana I oferă relevanța trăirii, a autenticului, a experienței directe, în timp ce persoana a III-a enunță evenimente deja revolute. Raportul este detracat clar în favoarea narațiunii subiective, ca imperativ al prozei autentice. În ceea ce privește analiza personajului, autorul își impune o privire a eroului din interior către exterior, insistând asupra psihicului și comportamentului, rar asupra aspectului fizic.

Revenirea lui Alexandru Padeș la viața anterioară procesului va fi analizată în nuvela *Regăsire*, inclusă în volumul *Oameni în ceață* (1937). De altfel, nuvelele lui Ion Biberi (*Febră, În noapte, Lunecare*) reprezintă un analiză psihologice care sondează aceleași zone ascunse ale sufletului, identificând subtil mecanismele care declanșează spaimile și obsesiile. În nuvela *Scene zilnice* este prezentată izbucnirea paranoică sub forma unui dialog imaginar prin care bolnavul se revoltă împotriva întregii lumi, calmându-se odată cu trecerea crizei.

Deși testează și terenul romanului obiectiv prin volumul *Cercuri în apă* (1939), prezentând similitudini cu *Gorila* lui Liviu Rebreanu, totuși Ion Biberi rămâne un analist al stărilor sufletești, tulburate de abateri de la rațional ale unor „*ratați intelectuali*”¹⁴. Însăși încadrarea de către criticul Ov. S. Crohmălniceanu a operei lui Ion Biberi în capitolul *Literatura autenticității și „experienței”* este o dovadă a aspirației spre autentic, în maniera declarată a lui James Joyce.

Fervent susținător al romanului modern, Ion Biberi definește plastic coordonata acestuia: „*orice realitate este subiectivă*”¹⁵, accentuând imperativul emoției și al trăirii interioare. Sugestivă este afirmația lui G. d’Annunzio pe care o citează și la care aderă: „*romanele mele (...) sunt aproape pagini autobiografice în care am exprimat suferința intimă a spiritului meu.*”¹⁶

Aceeași fervoare și susținere a principiilor mișcării moderniste se întâlnește și la Felix Aderca, a cărui pasiune și efervescență determină o dublă orientare a activității literare, identificată de Ov. S. Crohmălniceanu în capitolul *Analiza psihologică: tentația de a face mereu altfel și spre autonomia artei*, dar și interesul sporit pentru *erotism*, cultivând o literatură aproape șocantă prin predilecția arătată *libertinajului*.¹⁷ Garabet Ibrăileanu, citat de Henri Zalis,

¹⁰ Ion Biberi, *Proces*, Ed. Cultura Națională, București, pg. 126

¹¹ Dumitru Micu, *În căutarea autenticității*, vol II, Ed. Minerva, București, 1994, pg. 120

¹² Ion Biberi, *Proces*, Ed. Cultura Națională, București, pg. 185

¹³ Ion Biberi, articolul *James Joyce*, Revista Fundațiilor Regale, anul II, 1 mai 1935, nr. 5

¹⁴ Ov. S. Crohmălniceanu *Literatura română între cele două războaie mondiale* (vol. *Proza*), Ed. pt. lit., 1967, pg. 537

¹⁵ Ion Biberi, *Eseuri*, Ed. Minerva, București, 1971, pg. 18

¹⁶ *Ibidem*, pg. 23

¹⁷ Ov. S. Crohmălniceanu *Literatura română între cele două războaie mondiale* (vol. *Proza*), Ed. pt. lit., 1967, pg. 457-458

marchează două trăsături ale autorului: 1. nu este contemplativ și 2. nu este un creator naiv¹⁸. Se dovedește opțiunea spre modernitate a scriitorului-ziarist, care, deși familiarizat cu marii scriitori ai perioadei, a căutat o manieră de scriitură care să se adapteze gustului publicului cititor. Acest tip de scriitură se află la congruența modelului autohton abordat tematic cu cel supus superiorității psihologicului.

În linia scriitorilor evrei, Felix Aderca își îndreaptă atenția, printre altele, și spre „umanitarism, pacifism și toate celelalte aspecte ale internaționalismului”¹⁹, aspect considerat de G. Călinescu o reflexie a talentului scriitoricesc.

Critica literară identifică la Felix Aderca filonul unei literaturi *obsedate*²⁰ de ideea sexualității, în creații precum *Domnișoara din str. Neptun* (1921 – subintitulată *nuvelă*), *Țapul* (1921), *Omul descompus* (1925) și *Femeia cu carnea albă* (1927). Al doilea dintre ele, redenumit *Zeul iubirii*, a fost inspirat din evenimentele petrecute între 1917-1918, Aderca propunându-și inițial o trilogie a iubirii, rămasă însă neterminată. Exegeți avizați, precum Z. Ornea și Henri Zalis, au constatat că romanul *Țapul* ar fi fost elaborat între anii 1919-1920, cu alte cuvinte ar fi precedat din punctul de vedere al conceperii nuvela cu aspect de roman *Domnișoara din str. Neptun*. Ambele romane abordează tema *mahalalei*, un topos sordid fixat în Craiova începutului de secol XX, temă regăsită mai târziu și la G. M. Zamfirescu (*Maidanul cu dragoste* – 1933 și *Sfânta mare nerușinare* - 1935). Astfel, la Aderca, naturalismul modern se intersectează cu expresionismul, evoluție ce-i „va permite să descopere o poezie a impulsurilor vitale și a fatalităților cosmice”²¹ capabile să înlăture banalitatea.

Saltul pe care-l face Aderca, de la mahalaua imundă în care se mutase, din Răcari, țăranul Păun Oproiu, devenit acum mecanic și venit la oraș pentru a-și împlini un anumit spirit de aventură, la mahalaua ceva mai „cizelată”, populată cu reprezentanți ai micii intelectualități, asigură un portret al târgului de provincie, lipsit însă de tonul evocator și nostalgic al prozatorilor moldoveni. Mahalaua este un suprapersonaj ale cărui moravuri, trăiri, povești sunt descrise cu atenție, iar exponenții săi sunt bine individualizați: Lepădatu, Ciocănel.

Romanele converg în ceea ce privește conturarea imaginii femeii, în spiritul acelei literaturi dedicate erosului. *Domnișoara din str. Neptun* ilustrează condiția nefericită a femeii abuzate de iubit/soț. Personajul principal, Nuța, numită și „Țoapa roșcată” este fiica lui Păun Oproiu, iar mutarea ei din mediul rural în cel citadin este urmărită cu accente naturaliste. Pe de altă parte, în *Țapul*, Alina este curtată de narator, de Nae, de Nedelcu, de Giacomo, de jurnalistul ciudat, dar urmele unui trecut obsesiv (fusesse violată de bunicul său) o fac să-și anuleze orice propensiune spre sentiment: iubirea se reduce la plăcerea fizică. Considerat un „umorist abscons” (G. Călinescu), în *Femeia cu carnea albă*, Felix Aderca grefează imaginea femeii pe diversitatea de vârste și temperamente, inițierea poveștilor erotice venind exclusiv din partea eroinelor: o fată de țăran de 12 ani, nevasta bulgară, codana roșie, vădana etc.

Diferența dintre cele scrieri se identifică, *ab initio*, la nivelul „vocii” narative. În *Domnișoara ...*, există o voce neutră, care transpune câte ceva din „fizionomia” actului de creație al autorului. Profesiunea lui Păun, mecanic, este un factor care vizează o latură psihologică, nu socială, după cum constata Anca Rădulescu.²² Henri Zalis, în prefața romanului, distinge o serie

¹⁸ Henri Zalis, prefața *Domnișoara din str. Neptun*, ed. Minerva, București, 1982, pg. 21

¹⁹ G. Călinescu, *Romancierii*, Ed. Cartea Românească, București, 1998, pg. 264

²⁰ Ov. S. Crohmălniceanu *Literatura română între cele două războaie mondiale* (vol. *Proza*), Ed. pt. lit., 1967, pg. 459

²¹ *Ibidem*, pg. 197

²² Anca Rădulescu, *F. Aderca – Polivalența risipitoare*, studiu monografic, Ed. Sitech, Craiova, 2012

de „obsesii direcționale” precum *obsesia erosului* și *obsesia războiului*. Pentru Aderca, erotismul este o formă de a-și explica anumite stări de criză, dar și un domeniu căruia îi clădise „un complex de trăsături și preocupări.”²³ În alte romane precum *Omul descompus* sau *Femeia cu carnea albă*, se învederează pagini de real nivel artistic generate de transpunerea „voluptății amare a iubirii fizice”.²⁴

Nuța își trăiește nefericirea în mahalaua gării, numită de Aderca „*organul reproductiv la orașului*”, o nefericire cu dublă valență: prima familială, deoarece se simte străină în acea casă și a doua erotică, fiind părăsită de Ciocan. Urma trecutului de sorginte rurală îi urmărește pe Păun Oproiu și pe fiica lui, când rudele de la țară, venite la nunta cu Lepădatu, îi vorbesc cu o „întimitate respectuoasă”. Spectrul morții îi atinge pe rând pe Ciocănel („își taie beregata”), pe Păun Oproiu (mort pe front), pe mama care încearcă să se sinucidă și este salvată în ultimul moment. Totul culminează cu moartea nefericitei Nuța care „se lasă posedată vertiginos și în urlet de bestia cu ochii roșii”²⁵. Posedarea și urletul, motive erotice regăsite în *Țapul*, acceptă aici marasmul morții, ilustrând simbioza eros-Thanatos. Romanul se remarcă prin sobrietate și eludarea caricaturii sau a sentimentalismului excesiv.

Stilul fazei de început a epicii lui Felix Aderca nu pare subsumat prozei semănătoriste, cum afirma Z. Ornea, căci „miza acestei nuvele cu ambiție romanescă e mai degrabă lumea imundă, a mahalalei.”²⁶ Naratorul este o persoană a III-a, neimplicată, neutră, ceea ce a contrastat cu poziția pe care o abordase Aderca în articolele de întâmpinare, dezavuând proza tradiționalistă. Acțiunile lui Păun Oproiu sunt ghidate de „vocea” naratorului, existând importante discrepanțe între intervențiile naratorului și orizontul de cunoaștere al personajului. Există o lipsă de identitate între „ce știe” autorul și ce trebuie „să știe” țăranul din Răcari²⁷, „vocea” auctorială transgresând imprezizibil gândurile personajului.

Remarcabilă în *Zeul iubirii (Țapul)* este „nuanța lămuritoare a epitetului”²⁸, dar și căutarea febrilă de subiecte-pivot: „Literatura înflăcăării erotice și a reversului acesteia sub semnul trecerii de la hedonism la nefericire, în accepții mai mult sau mai puțin ostentative, cu centrul în snobism și cu punțile suspendate între real și zeificare afrodisiacă.”²⁹

Henri Zalis surprinde „arta narațiunii” dominată de atracția concretului, reflectată într-un roman ce iese din sfera ordinarului prin faptul că analizează „infiltrarea realului” cu un „coerent derizoriu”. Felix Aderca este apreciat ca un premergător al unor nume ilustre, precum D.H. Lawrence, Vladimir Nabokov, Henry Miller, el sondând un domeniu al cunoașterii „luciferice” peste care, „din ipocrizie” sau „din prejudecată” s-a lăsat o pânză a pudorii.³⁰

Se vedește un pluriperspectivism al vocilor narative, textul debutând sub forma unei confesiuni a eului narator, având în centru imaginea femeii, a Alinei: „O cunoști pe Alina? Adică o mai cunoști? Căci cu tine împreună am avut asupra-i iluzia cea mai plină de adevăr, de părea că emană mai curând din ființa ei, decât din excelența sentimentului nostru”³¹. O transpunere specioasă a unui monolog adresat de către personajul-narator unui interlocutor imaginar, refăcând legătura primordială a instanțelor narative concrete, abstracte și fictive despre care

²³ Henri Zalis, prefața *Domnișoara din str. Neptun*, ed. Minerva, București, 1982, pg. 9

²⁴ *Ibidem*, pg. 10

²⁵ Felix Aderca, *Domnișoara din str. Neptun*, ed. Minerva, București, 1982, pg. 89

²⁶ Anca Rădulescu, *F. Aderca – Polivalența risipitoare*, studiu monografic, Ed. Sitech, Craiova, 2012, pg. 187

²⁷ *Ibidem*, pg. 190

²⁸ Henri Zalis, prefața *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira, București, 1993, pg. 6-7

²⁹ *Ibidem*, pg. 7

³⁰ *Ibidem*, pg. 8

³¹ Felix Aderca, *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira București, 1993, pg. 21

amintea Jaap Lintvelt (*Încercare de tipologie narativă, Punctul de vedere*). Personajul-narator se autoinvestighează, trece de la persoana a II-a la persoana I, își trăiește analitic sentimentele, prins ca într-o capcană între căsătoria cu Ema și iluzia relației cu Alina: „Și cum extenuat, nemaigândind la nimic (...) Alina din mine avu gustul ciudat și necuviincios să se răstoarne acolo.”³² Este ca o panoramare a sentimentului din exterior spre interior, un invers al viziunii lui Biberi, care își privea eroul din interior spre exterior.

Narațiunea la persoana I, coroborată cu analiza erosului și a trăirii „autentice”, relevă în *Zeul iubirii* un roman cu tonalități inedite, „extrem de modern prin dimensiuni, mobilități existențiale acute, oarecum «primitiv»³³ prin estetism catifelat.”³⁴

Confesiunea este calea spre inima Alinei, după cum consideră eul narator: „Cu tot ce ești, cu tot ce vei avea și vei dăruia sau vei păstra, eu mă împlinesc și cresc. Și toate celelalte valori ale lumii întovărășesc numai sufletul meu, ca orchestra un răsunător, neistovit concert de vioară”³⁵, pentru ca mai târziu erosul să devină acut ca o „zeificare afrodisiacă”: „Abia atunci înțelesei câtă bogăție feminină aveam în stăpânire și-mi spusei că pe-aici trebuie să vină și zeul meu, Țapul meu, atotputernicul, atotstăpânitorul Dionisos, rătăcit cine știe pe unde!”³⁶ Motivul „țapului” este un exponent „al trezirii freneziei dionisiace” (H. Zalis), dublat de împotrivirea Alinei de a deveni mamă.

Sunt inserate și pasaje de narațiune la persoana a III-a, în care masculinul se dedublează, personajul văzându-și un alter ego în ipostaza tânărului subțire, înalt, având figura lui, care fuge cu Elvira, cea pe care o va întâlni peste ani alături de soțul ei, prefectul poliției. Scena întâlnirii este plasată în roman anterior amintirii despre fugă, tehnica anticipării obligând cititorul să refacă firul narativ ca într-un puzzle. Autorul apelează la memoria involuntară declanșată de mirosul de cărbuni, așa cum tehnica proustiană a narațiunii ce nu urmează firul cronologic, ci pe cel al memoriei involuntare se regăsește și în romanul *Omul descompus*.

Numit de Vladimir Streinu „inițiatorul analizei erotologice și semen al lui Arthur Schnitzler”³⁷, Felix Aderca se remarcă și printr-o deosebită portretistică, în special al Alinei: „Alina ne era dragă îndeosebi prin trupul turnat mic și desăvârșit în proporții, prin capul cu trăsături de-o feminitate aproape masculină, salvate de spuma voluptoasă a gâtului.”³⁸ Femeia joacă mai degrabă partitura unei lascivități naturale în spiritul unui bovarism³⁹, generând remușcări și analize chinuitoare în conștiința personajului narator, supus instanțelor morale. Împlinirea erotică dintre protagonist și Alina poartă amprenta suflului dionisiac, dar și a unei combustii lăuntrice provocate de ciocnirea dintre pasiunea carnală și luciditate. Prin discurs confesiv se amplifică tensiunea, iar eroul descrie un joc erotic în trei etape, de o intensitate incandescentă: „când trupul ei își răsuca rotunjimile, acum jucăuse în jumătate de cerc a întoarcerii, pentru a treia oară mă simții ca ridicat de-un val.”⁴⁰ Se constată o scriitură marcată de „o poeticitate, pe alocuri căutată, prea voluntară”⁴¹ ceea ce conduce la diminuarea efectului de autenticitate, prin aceste tonalități exagerate.

³²*Ibidem*, pg. 58

³⁴ Henri Zalis, prefața *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira, București, 1993, pg. 7

³⁵ Felix Aderca, *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira București, 1993, pg. 62

³⁶*Ibidem*, pg. 78

³⁷ Apud Gheorghe Glodeanu, *Poetica romanului interbelic*, Ed. Ideea Europeană, ed. a II-a, București, 2007, pg.65

³⁸ Felix Aderca, *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira București, 1993, pg. 23

³⁹ Anca Rădulescu, *F. Aderca – Polivalența risipitoare*, studiu monografic, Ed. Sitech, Craiova, 2012, pg. 201

⁴⁰ Felix Aderca, *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira București, 1993, pg. 75

⁴¹ Anca Rădulescu, *F. Aderca – Polivalența risipitoare*, studiu monografic, Ed. Sitech, Craiova, 2012, pg. 202

Înnoirea literaturii autohtone a fost o tendință căreia i se supune și Felix Aderca, polemist prin vocație, ale cărui replici au fost, de multe ori, scrise sub impulsul momentului. Acest aspect se resimte la nivelul prozei sale, fiind acuzat uneori de o incongruență a limbajului, explicabilă prin „*tentația sa de a «surprinde mult și multe»*”.⁴² Autenticitatea trăirii la scriitorul-ziarist permite conexiuni cu „trăirismul” generației de la Criterion. Conexiunea nemediată cu realul, ca un fel de „pariu pe autenticitate”, se învederează în dilema incompatibilității dintre tânărul cultivat și idealist, căsătorit cu prostituata Ema, și „facila” Alina care își refuză categoric menirea maternă.

Pasiunea își are sorgintea în iluzia necunoscutului, a misterului erotic; odată relevat acesta, trăirea msuitoare se stinge din moment ce ispita se dezvăluie. Finalul romanului surprinde dialogul dintre eul narator și ziaristul Tom, a cărui replică i-a determinat pe exegeți să identifice o influență nietzscheană despre apolinic și dionisiac: „*referințele infra-textuale și extra-textuale, din ambianța acestui roman, la mitul dionisiac constituie o dovadă nemijlocită în favoare pertinentei unei astfel de ipostaze.*”⁴³

Tentația jurnalului, ca mod de scriitură promovat în anii ‘30, se recunoaște la Felix Aderca atât în romanul *Țapul* (jurnalul unui tânăr educat), dar și în *Femeia cu carnea albă*, subintitulat *Din carnetul intim al domnului Aurel*. Călătorind alături de vizitiul Mitru (motivul călătorului), dl. Aurel trăiește adevărate erosuri campestre organizate în „*momente obsesive dramatice, nelipsite de realism psihologic.*”⁴⁴ Cel din urmă nu respectă convenția scrierii la persoana I, dar ambele îi oferă lui Aderca un rol premergător al prozei „diaristice”, pe linia lui Mircea Eliade, Mihail Sebastian sau Max Blecher.

Așadar, clivajul autenticității la Felix Aderca se situează între cei doi poli ai existenței, eros și thanatos. Formule narative precum narațiunea la persoana I, memoria involuntară, analiza psihologică, convențiile jurnalului sunt repere ce permit incluziunea prozatorului-ziarist în categoria romancierilor autenticiști. Trăirea febrilă a actului erotic, de multe ori impudică și chinuitoare, redarea fluxului de senzații caline transgresate într-o dimensiune ce atinge tușe hieratice reprezintă sincretismul conceptului de autenticitate în viziunea romancierului ziarist.

BIBLIOGRAPHY

- Aderca, Felix *Domnișoara din str. Neptun*, ed. Minerva, București, 1982
 Aderca, Felix *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira București, 1993
 Albu, Mihaela *Un uomo universale: Ion Biberi*, ed. Aius, Craiova, 2015
 Biberi, Ion articolul *James Joyce*, Revista Fundațiilor Regale, anul II, 1 mai 1935
 Biberi, Ion *Eseuri*, Ed. Minerva, București, 1971
 Biberi, Ion *Proces*, Ed. Cultura Națională, București
 Călinescu, G. *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, Ed. Vlad&Vad, Craiova, 1993
 Călinescu, G. *Romancierii*, Ed. Cartea Românească, București, 1998
 Cernat, Paul *Modernismul retro în romanul românesc interbelic*, Ed. Art, București, 2009

⁴²*Ibidem*, pg. 203

⁴³*Ibidem*, pg. 207

⁴⁴ Ov. S. Crohmălniceanu *Literatura română între cele două războaie mondiale* (vol. *Proza*), Ed. pt. lit., 1967, pg. 459

Ibrăileanu, Garabet, *Creație și analiză. Note pe marginea unor cărți* (fragmente), în *Studii literare*

Comarnescu, Petru *Între estetism și experiențialism. Două fenomene ale culturii tinere românești*, rev. *Vremea*, nr. 220. 10 ian 1932

Crohmalniceanu, Ov. S. *Literatura română între cele două războaie mondiale* (vol. *Proza*), Ed. pt. lit., 1967

Eliade, Mircea *Oceanografie*, ed. Humanitas, București, 2013

Glodeanu, Gheorghe *Poetica romanului interbelic*, Ed. Ideea Europeană, ed. a II-a, București, 2007

Manolescu, Nicolae *Istoria critică a literaturii române*, Ed. Paralela 45, Pitești. 2008

Marino, Adrian *Dicționar de idei literare*, vol. I, Ed. Eminescu, București

Micu, Dumitru *În căutarea autenticității*, vol II, Ed. Minerva, București, 1994

Mușat, Carmen *Romanul românesc interbelic. Dezbateri teoretice, polemici, opinii critice*, Ed. Humanitas, 2004

Petrescu, Camil, *Noua structură și opera lui Marcel Proust*, în *Teze și antiteze* Ed. Cultura Națională

Piru, Al. *Istoria literaturii române de la început până azi*, ed. Univers, București, 1981

Rădulescu, Anca F. *Aderca – Polivalența risipitoare*, studiu monografic, Ed. Sitech, Craiova, 2012

Șuluțiu, Octav *Autentic și estetic*, rev. *Axa*, nr. 1, 1 ian 1934

Vulcănescu, Mircea *De la Nae Ionescu la „Criterion”*, București, Editura Humanitas

Zalis, Henri, prefața *Zeul iubirii. Femeia cu carnea albă*, ed. Nemira, București, 1993

Zalis, Henri, prefața *Domnișoara din str. Neptun*, ed. Minerva, București, 1982

LA VARIANTE MODERNE DE LA COUTUME DEVENIR DE GRANDES AMIES - LIOARA/ LILIOARA

Ligia Monica Cristea
PhD. student, University of Oradea

Abstract: In the traditional community of the Romanian village the status of the girls was well outlined and their role in the customs was clearly established. With that being said, the custom called Lioara, which took place only in the villages on the Crișul Negru valley, captured the moment of the young girls being introduced among the big girls. Spring, as a season of renewal, spiritual peace and joy, was chosen as the season of the feast being marked by these rites of passage into another stage of life.

Keywords: folklore, traditions, Bihor, friends, confraternity

La coutume «devenir de grandes amies » ou « frères pour la vie » a connu, au fil du temps, diverses appellations qui se sont conservées jusqu' à nos jours. Si dans certaines régions, on peut se renseigner sur cette coutume auprès des vieux du village (participants directs ou indirects), dans d'autres régions, on peut participer au cérémonial tout entier.

En Transylvanie, Dobrudja, Munténie et Moldavie, la coutume « devenir de grandes amies » est connue sous différents noms (je l'ai d'ailleurs précisé dans les chapitres précédents) : « Prinsul Verilor și Văruțelor », « Datul cu verișoarele », « Mătcuțatul fetelor », « Mătcălău » (Transylvanie); « Văruice », « Surate », « Soruce », « Surori », « Mătcuțe » (Banat); « Lioară », « Lilioară », « Feleaga » (Bihor); « însoțire » (Țara Hațegului); « prinsul suratelor » (Țara Hațegului); « înfrățitul și însurățitul » (les villages de Muscel, Argeș, Dâmbovița), « inelușul » (Dobrudja).

Dans la communauté traditionnelle du village roumain, le statut des jeunes filles était bien mis en évidence et leur rôle dans le cadre de certaines coutumes était nettement déterminé. La tradition folklorique s'est fondée le plus souvent sur les cérémonials chrétiens, c'est pourquoi toutes les coutumes où les actants étaient les jeunes filles conservent des fragments des rites initiatiques.

L'initiation des jeunes filles commençait par l'apprentissage du filage et du tissage. Ces étapes étaient absolument nécessaires parce que c'est ainsi qu'elles pouvaient participer aux veillées – de véritables écoles pour les jeunes filles. Toujours à cette époque de l'initiation, la collectivité féminine du village traditionnel avait pour but le développement de la solidarité et de l'amitié entre les jeunes filles. La formation des jeunes filles était un processus complexe qui durait une longue période et qui mettait un accent particulier sur leur éducation. Cette éducation était faite d'abord par la famille et ensuite par la communauté rurale, surtout par la communauté féminine.

Dans ce sens, la coutume « Lioara », qui ne se déroulait que dans les villages de la vallée de Crișul Negru, surprend le moment où les jeunes filles deviennent adolescentes. Ces villages représentent et ont représenté « une véritable communauté spirituelle parce que la manière dont les habitants pensent, sentent et agissent, de véritables documents de l'histoire de notre peuple, est

étroitement liée à une multitudes de manifestations de la vie locale traditionnelle »¹. Entrée dans le patrimoine culturel passif (la coutume ne se pratique plus, les dernières références surprennent son déroulement avant 1950), la coutume « Lioara » avait un caractère obligatoire pour les jeunes filles. Pour traverser toutes les étapes de la vie, pour respecter les lois non écrites de la communauté traditionnelle, les jeunes filles participaient avec grande joie à cette coutume. C'était leur fête, qui leur permettait de passer dans une autre étape, celle des adultes, qui avaient le droit de participer à la ronde paysanne roumaine et d'aller à la foire. Et comme toute fête c'était une occasion d'être heureux et la coutume « Lioara » offrait des moments de paix et d'égalité sociale.

Le printemps qui représente le renouvellement, le calme spirituel et la joie était choisi comme saison de la fête des jeunes filles car il était marqué par ces rites de passage à une autre étape de la vie,

à un autre « âge »². Le temps se retrouve à la base de chaque rituel. « En accomplissant un tel rituel, le paysan roumain doit tenir compte du passage du temps, qui impose, selon les qualités du moment, certains rituels. Le paysan sait que seulement en respectant le temps, c'est-à-dire organiser chaque rituel à temps, celui-ci acquiert du sens et s'accomplit pleinement. »³

La coutume Lioara a été remarquée par le musicologue Traian Mârzadans 30 villages situés dans la vallée de Crisul Negru ,autour de Beiuș et de Vașcău.

A Cărăsău la coutume devenir de grandes amies se déroulait dans la cour de l'église le premier jour de Pâques. C'est ce premier jour de Pâques qu'avait lieu la première « sortie » dans le monde des jeunes filles de 13 à 14 ans. Cette sortie était attendue avec impatience et était préparée minutieusement. Les jeunes filles devaient respecter la tradition, parce que cette sortie représentait symboliquement leur entrée dans une autre étape de la vie celle de jeune fille adolescente et était marquée par les vêtements qu'elles portaient; poale (des jupes brodées au fil rouge), spătoaie (chemisier blanc de toile de lin aux manches brodées), laibere (vêtement paysan court jusqu'à la taille, d'habitude sans manches) et au cou « zgarda »⁴ (collier de perles en verre en couleurs vives). L'âge où les jeunes filles sortaient pour la première fois dans le monde est le même que celui où les jeunes filles choisissaient leurs grandes amies. Les grandes amies sont des amis à la vie, leur amitié durera jusqu'à la mort. D'autre part, le moment où les jeunes filles deviennent de grandes amies coïncide avec le moment du passage des jeunes filles dans « un autre groupe d'âge », « les jeunes filles vierges »⁵. De cette manière, elles se préparaient petit à petit pour le mariage. C'est l'âge où apparaissent les premiers sentiments d'amour et c'est une occasion pour les jeunes filles de partager ces sentiments avec quelqu'un très proche, avec une bonne amie. A Cărăsău la coutume devenir de grandes amies est étroitement liée à la coutume Lioara, les deux coutumes se déroulent simultanément. Pendant le jeu Lioara appelé aussi Lilioara, les jeunes filles formaient un cercle, se tenaient par la main et chantaient une chanson simple du point de vue mélodique. Les paroles de cette chanson sont les suivantes :

„Lilioară, oară,
Fată mnerăuoară,

Lioară, oară
Jeune fille mnerăuoară,

¹ Bernea Ernest, *Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român*, Editura Humanitas, București, 2005, pag.147

² Valer Butură, *Cultura spirituală românească*, Editura Minerva, București, 1992, pag. 738

³ Bernea Ernest, *Spaiu, timp și cauzalitate la poporul român*, Editura Humanitas, București, 2005, pag.147

⁴ Dumitru Colțea, *Obiceiul „Prinderii suratelor„ în Cărăsău – Bihor, în Zilele folclorului bihorean, Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă – Bihor, Oradea, 1974, pag. 149*

⁵ Ibidem

Fată negrișoară,
Mândră filimină,
Ruje din grădină,
Ne-om prinde surate
Cu ouă-nvrâstare
Și cu cheșcheneuă
Tă două cu două.”⁶

Jeune fille noiraude,
Belle fleur de souci,
Rose du jardin,
Nous deviendrons de grandes amies,
Deux par deux,
Et on s'offrira des oeufs ornés
Et des mouchoirs.

Ala fin de la chanson, les jeunes filles qui se tiennent par la main ne bougent pas. Les deux jeunes filles qui allaient devenir de grandes amies s'agenouillaient au milieu du cercle, l'une devant l'autre et prononçaient un serment par lequel elles se promettaient de rester amies jusqu'à la fin de leur vie.

- Fată curată
Vrei și-mi fii surată?
- Vreau și-ț fii surată.
-Dacă mi te prinzi surată
Nu mi-i sudui dă tată?
-Nu te-oi sudui dă tată.
-Nici dă mamă niciodată?
-Niciodată.
-Da dă sori o dă fraț?
-Nici dă sori, nici dă frați.
-Dă mi-i sudui dă tată
Dare-ai cu capu dă pkeatră
Dă mi-i sudui dă mamă
Nu te ieie lume-n samă!
Dă ti-i dăspărți dă mine
Pice poala după tine,
O la Paști, o la Crăciun
O când îi ospătu bun!”⁷

- Jeune fille pure
Veux-tu devenir ma grande amie?
- Oui, je veux devenir ta grande amie
-Si tu deviens ma grande amie,
Tu ne jureras de mon père ?
-Non je ne jurerai de ton père.
-Et jamais de ma mère?
-Jamais.
-Ni de mes sœurs ou de mes frères
-Ni de tes sœurs et tes frères
-Si tu jures de mon père
Que tu cognes ta tête à une pierre
Si tu jures de ma mère
Que les gens ne te fassent pas attention!
Si tu te sépares de moi
Que ta jupe tombe
Soit à Pâques, soit à Noel
Quand le repas est bon!

* A sudui (populaire) = jurer, proférer des injures, des jurons.

Le serment était prononcé à tour de rôle par les deux jeunes filles et, à la fin, elles s'offraient des cadeaux. Les jeunes filles de Cărsău échangeaient des mouchoirs (cheșcheneauă) et deux œufs ornés (împiestrițate).

Lioara était plutôt un jeu qui était pratiqué le premier ou le deuxième jour de Pâques ou dans certains cas - isolés - à la Pentecôte. Les principaux actants étaient les jeunes filles célibataires mais aussi celles qui étaient mariées (à condition qu'elles soient jeu nes). Dans

⁶Colțea, Dumitru, *Obiceiul „Prinderii suratelor” în Cărsău – Bihor*, în *Zilele folclorului bihorean*, Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă – Bihor, Oradea, 1974, pag. 150

⁷Dumitru Colțea, *Obiceiul „Prinderii suratelor” în Cărsău – Bihor*, în *Zilele folclorului bihorean*, Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă – Bihor, Oradea, 1974, pag. 151

certains villages les jeunes hommes rejoignaient les jeunes filles. Les jeunes filles étaient divisées en deux groupes, entre ces deux groupes il y avait un dialogue en concordance avec les règles du jeu. Les jeunes filles de chaque groupe formaient des couples ou des cercles concentriques.

Au début, le dialogue qui a lieu entre les groupes inégaux du point de vue numérique surprend le moment du choix de la partenaire.(surata-la grande amie).

„Lioară, lioară,
Flori de milioară,
Ce rându-i de rând
De-i mai mult la voi,
Mai puțin la noi?”
„Dacă ție-ți pară
Că-i mai mult la noi,
Mai puțin la voi,
Vino și-ți alege
Care ție-ți place!”⁸

Lioară , lioară,
Fleurs de milioară,
Pourquoi êtes-vous
Plus nombreuses que nous?
Si tu as l'impression
Que nous sommes
Plus nombreuses que vous
Viens choisir
Celle que tu aimes.

Les répliques suivantes mettent en évidence le portrait de la grande amie (surata).

„Dacă mie-mi place
Surata dincoace
Că-i cu rochie creață,
Bătută-n mezdreață.”⁹

J'aime celle-ci
L'amie à la robe froncée
Et mieux décorée.

Le jeu se déroule différemment d'une localité à l'autre. Ainsi on peut observer que celles qui choisissent leurs grandes amies doivent passer sous les mains jointes des participants.

„Da-mi-ți cale prin cetate?
Da destulă ș-vom bate
Tă cu pumnii păstă spate!”¹⁰

Vous me permettez d'entrer dans la cité ?
Oui et nous la battons les poings sur le
dos.

On retrouve dans le caractère obligatoire de ce passage sous les mains jointes des autres participants des connexions avec le jeu « Le Pont », jeu qui se déroule à Pâques. A ce jeu participaient des jeunes filles et des jeunes hommes célibataires et des jeunes familles. Organisés en couples ils traversaient le village d'un bout à l'autre, d'un côté jusqu'à l'église et de l'église à l'autre côté. Les couples levaient les mains et tenaient dans leurs mains un mouchoir. Sous le pont formé par leurs mains levées et jointes passaient les couples qui se trouvaient à l'arrière de la file. Au moment où ils arrivaient devant la file, ils joignaient leurs mains et tout se déroulait de la même manière. Ainsi le jeu pouvait continuer à l'infini.

A Ștei, pendant le jeu Lioara ,les couples qui se trouvaient à l'arrière de la file passaient sous les mains levées de ceux qui étaient devant eux,de la même manière que dans le jeu le Pont.

⁸ Ioana Simona Bala, *Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului român. Țara Crișurilor*, Editura Argonaut, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Cluj Napoca, 2011, pag.114

⁹ *Ibidem*

¹⁰ Simona Ioana Bala, *Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului român. Țara Crișurilor*, Editura Argonaut, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Cluj Napoca, 2011, pag.115

Qu'ils soient organisés en couples ou en cercles égaux ou inégaux, les participants étaient obligés à faire le tour de l'église. Les participants parcourent le village d'un bout à l'autre, mais, sur leur chemin, ils devaient passer devant l'église. Là, les participants passaient au-dessus des tombes du cimetière qui se trouvait à côté de l'église et, ensuite, ils continuaient à parcourir le village. Dans certaines localités, les participants dépassaient les frontières du village et se dirigeaient vers les villages voisins.

Le lien entre le jeu Lioara et la coutume devenir de grandes amies est soutenu par l'ethnomusicologue Traian Mârza dans son étude sur Lioara en 1969, aussi par Dimitrie Colțea qui a étudié ce jeu qui a des similitudes avec însurățirea (coutume par laquelle on devient amis/amies à la vie et à la mort). Il faut mentionner aussi la contribution de Monica Brătulescu qui a découvert que dans le jeu Lioara il y a des fragments des rites initiatiques.

Traian Mârza et Dumitru Colțea ont analysé avec acribie scientifique la coutume devenir de grandes amies et le jeu Lioara et ont trouvé de nombreuses connexions dans la manière de déroulement du jeu, les textes utilisés pendant le jeu, les motifs thématiques du jeu et jusqu'à sa « fonction divertissante, compensatoire, fonction de manifester le sentiment de solidarité et d'amitié féminine lié à l'avance par l'rite de însurățire »¹¹

La coutume devenir de grandes amies est très répandue en Roumanie. Le plus souvent elle se déroule à l'occasion des Pâques, le premier jour ou le deuxième jour parce que l'église était étroitement liée à l'organisation et le bon ordre de la communauté.

On peut affirmer que le pont que les jeunes filles doivent traverser a, au niveau symbolique, des significations importantes. On peut parler du passage de l'étape de célibataire à celle de jeune fille ou jeune homme marié. Les jeunes filles mariées changent de statut. Cela explique leur grande joie et l'impatience avec laquelle elles attendaient ce moment.

Il faut remarquer aussi que le temps du déroulement de la coutume /du jeu crée des liens entre la coutume Lioara et les rites initiatiques. Pour tout rituel, le temps est la coordonnée principale, qui à côté de l'espace, actants et les accessoires confère à celui-ci spécificité et personnalité.¹²

En plus, le choix du moment (le deuxième jour de Pâques) pour le jeu Lioara et le choix de l'espace (l'église et le cimetière) nous font penser aux rituels de la mort. L'espace choisi est limité, entouré d'une clôture parce que le paysan roumain n'aime pas l'espace ouvert. On sait, en même temps, le fait que le paysan roumain est en parfaite communion avec la nature « sa maison, son jardin et surtout sa tombe restent en permanent contact avec la nature, aspect mis très bien en évidence par la création populaire. »¹³ Le jeu Lioara, comme tout autre jeu, se déroulait dans un espace clos, bien délimité -la cour de l'église- puisque « tout jeu gravite vers un centre sacré et crée ainsi un point d'orientation et de convergence des flux énergétiques »¹⁴. Lioara commençait à la fin du cérémonial religieux à la mémoire des morts et se déroulait dans la cour de l'église et dans le cimetière. Tout se terminait avec un repas à la mémoire des morts, un repas commun, dans le cimetière, à côté de l'église.

On peut conclure que Lioara est une forme moderne de la coutume devenir de grandes amies qui ne se déroule que dans le département de Bihor et dans les villages de la vallée de Crișul Negru.

¹¹ *Ibidem*

¹² Sabina Ispas, *Rosturi și moravuri de odinioară*, Editura Etnologică, București, 2012, pag.28

¹³ Ernest Bernea, *Spaiu, timp și cauzalitate la poporul român*, Editura Humanitas, București, 2005, pag.96

¹⁴ Ivan Evseev, *Jocurile tradiționale de copii*, Editura Excelsior, Timișoara, 1994, pag.39

BIBLIOGRAPHY

1. Bala, Simona Ioana, *Universul feminin în cultura și spiritualitatea tradițională a poporului român. Țara Crișurilor*, Editura Argonaut, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Cluj-Napoca, 2011
1. Băncilă, Vasile, *Filosofia vârstelor*, Editura Anastasia, București, 1997
2. Ernest Bernea, *Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român*, Editura Humanitas, București, 2005
3. Butișcă, Constantin, *Monografia comunei Drăgănești-Bihor*, Editura Brevis, Oradea, 2002
4. Butură, Valer, *Cultura spirituală românească*, Editura Minerva, București, 1992
5. Caraman, Petru, *Studii de etnologie*, Editura „Grai și suflet – Cultura națională”, București, 1998
6. Colțea, Dumitru, *Obiceiul „Prinderii suratelor” în Cărsău – Bihor, în Zilele folclorului bihorean*, Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă – Bihor, Oradea, 1974
7. Degău, Ioan; Brânda, Nicolae (coord.), *Beiușul și lumea lui. Studiu monografic, vol. IV*, Editura Primus, Oradea, 2009
8. Evseev, Ivan, *Jocurile tradiționale de copii*, Editura Excelsior, Timișoara, 1994
9. Ghinoiu, Ion, *Vârstele timpului*, Editura Meridiane, București, 1988
10. Ispas, Sabina, *Rosturi și moravuri de odinioară*, Editura Etnologică, București, 2012
11. Kernbach, Victor, *Dicționar de mitologie generală*, Editura Albatros, București, 2004
12. Moise, Ilie, *Confrerii carpatice de tineret – ceata de feciori*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2012
13. Pop, Mihai, *Folclor românesc*, vol. I și II, Editura „Grai și suflet – Cultura națională”, București, 1998
14. Pop, Mihai *Obiceiuri tradiționale românești*, Editura Univers, București, 1999
15. Ruxăndoiu, Pavel, *Folclorul literar în contextul culturii populare românești*, Editura „Grai și suflet – Cultura națională”, București, 2001
16. Sava, Eleonora, *Explorând un ritual*, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007
17. Țucra, Nicolae, *Vaşcău: comună-ținut; monografie*, Editura Brevis, Oradea, 2000

THE CHILD OF INTELLECTUALS IN THE NOVEL "TĂVĂLUGUL" BY ZENO GHIȚULESCU

Iordana Zborovsky (Buta)

PhD. student, University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

Abstract: Zeno Ghițulescu loved very much children. He had a predilection for the intellectual's child. They were good and beloved just because their parents made something for community. Their suffering are much more because they were loved by their family. Their trauma is a real one because their appartenance.

Keywords: chid, intelectuallity, suffer, beloved, paradise

Zeno Ghițulescu urmărește traseul parcurs de copiii vechilor elite, de dinaintea celui de al Doilea Război Mondial. Aceștia devin personaje în romanul *Tăvălugul*. Lali este fiica familiei Valerian. Tatăl ei este profesorul de istorie Teodor Valerian. Clara este fiica doctorului Virgil Mușat. Apropierea dintre cele două adolescente este una firească, bazată pe preocupările comune, cele două fiind colege la liceu. Lali este un copil iubit. „Distincția făcută între dragostea dintre soț și soție și dragostea dintre părinți și copii se impune de la sine și ea urmează în mare parte distincția dintre sentimentele de atracție și cele de atașament...Dragostea de atracție a rămas învăluită într-o aură romantică, pe când cea de atașament, într-una tradițională.”¹ Familia intelectualilor din roman este una tradițională. Ea are la bază: „încrederea, fidelitatea, sinceritatea, devoțiunea”². Acești copii sunt personaje secundare, dar ajung victime ale regimului comunist.

Iubirea pe care i-o poartă părinții lui Lali este evidențiată încă de la apariția fetei în cadrul romanului. Scriitorul îi dedică toată atenția, în virtutea atașamentului necondiționat al părinților față de copil: „Doina și Teo Valerian, cu fețe luminate de ingenule destăinuri ale fiicei lor, o ascultau atenți, cu o angelică răbdare, ca nu cumva să i se pară că nu este luată în serios, escamotând printr-un surâs discret gravele probleme care le bântuiau conștiințele, nedorind să îi contamineze cu cenușii vieții lamura idealurilor și a visării.”³ Protecția și răbdarea familiei este fără margini. Părinților le face plăcere să își privească crescând copilul. Scriitorul apreciază familia Valerian pentru modul în care aceasta știe să-și iubească progenitura.

Familia o înțelege pe Lali în dorința de a-și vedea prietenii și îi oferă excursia mult dorită. Dacă Doina este cea care asigură educația, totuși tatăl acceptă plecarea fetei. Responsabilitățile față de copil sunt împărțite între soți: „Teo stătu în cumpănă, nehotărât, însă toate temerile și reținerile lui începură să cedeze la insistențele, scâncetele și lacrimile de crocodil ale lui Lali care, în cele din urmă, obțin victoria râvnită, își îmbrățișă și sărută cu

¹ coord. Lazăr Lăsceanu, *Sociologie*, Ed. Polirom, Iași, 2011, p. 659

²*Ibidem*, p. 661

³ Zeno Ghițulescu, *Tăvălugul*, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, ediția I, cu Postfața de Iulian Boldea, 2005, p. 46

căldură părinții, zbugind-o fericită în odaia ei, sub privirile lor duioase în care lucea o melancolică înțelegere și o tainică iubire.”⁴ Normele morale sunt clare în cadrul familiei. Intelectualii se respectă reciproc. Aprecierea duce la prietenii de familie. Adolescenței Lali i se permite orice în cercul intelectualității. Nu asistăm la lecții de morală. Copilul preia bunele maniere de la adult prin imitație. Doina își servește soțul și musafirul: „...Doina Valerian se ridică, închise fereastra, căci se făcuse cam rece, și, fără să-i întrebe pe cei doi, ieși din odaie, pentru a se întoarce cu o tavă încărcată cu tartine și o carafă cu vin de casă, preferința lui Alex.”⁵ La numai câteva pagini distanță cititorul reîntâlnește gestul mamei preluat de Lali: „Lali își trată prietena cu un sirop de zmeură, slăbiciunea ei...”⁶

Cele două fete își fac mărturisiri și caută să își explice dragostea față de băieți. Aceștia sunt împărțiți de către scriitor în două categorii: băieții proveniți din medii intelectuale (Doru Mărgineanu, fiul avocatului Alex Mărgineanu; Bebe Onofrei, copilul din prima căsătorie a lui Andrei Onofrei, patronul unei fabrici de mobilă) și ceilalți (Tiberiu Brădean, Horea Arsene). Părinții încurajează prietenii din sfera intelectuală. Sociologul Lazăr Lăsceanu spunea: „Uneori s-a considerat că familiile bazate pe homogamie, adică pe asemănarea cât mai mare a mediilor de proveniență familială, culturală și religioasă, a nivelurilor de instruire și formare profesională ale partenerilor angajați prin căsătorie într-o viață familială, ar asigura temeuri sociale mai solide pentru stabilitatea familială.”⁷ Astfel, Clara este direcționată să rămână alături de Doru Mărgineanu. Adolescențele nu au maturitatea părinților și în plus, atât Clara cât și Lali, simt nevoia de a se manifesta liber. Pe aceste aspecte ale conflictului dintre generații scriitorul pune accentul. Sondajul psihologic al scriitorului arată tocmai acest război tacit purtat cu proprii părinți: „Tocmai asta mă deranjează, supervizarea lor mă scoate din sărite, acele priviri blajine, ocrotitoare alor mei când suntem împreună cu Doru nu au darul de a mă apropia, cum s-ar crede, ci din contră, mă plonjează în postura de iepuraș de experiență silit să se comporte în cușca lui în limitele previziunilor scontate. E nisip presărat peste un foc viu, libertatea mea e în agonie.”⁸ Copiii disprețuiesc eforturile părinților și nu își dau seama că ei sunt de fapt bucuria acestora. Zeno Ghițulescu atinge un punct sensibil din educația copilului, acela al căderii în mrejele incoerente ale iubirii pentru persoane nepotrivite. Atât Lali, cât și Clara sunt atrase magnetic de băieți brutali. Fără vreo explicație logică aceștia le captează atenția: „La început nu îi atrase atenția în mod deosebit și cu greu acceptă să se vadă într-o seară la cofetăria <<Mușcata>>, unde servira câte o savarină și câte o cafea turcească preparată în nisip cu o tehnică specială, după care, discutând despre cursuri, școală și alte lucruri anoste, ajunseră la poarta casei, unde, opriti pentru a-și lua rămas bun, îi luă mâna moale într-a sa, i-o ridică și o duse la buze, sărutându-i suav degetul mic de la mâna stângă, ca în momentul următor, fulgerător, privind-o în ochi hipnotic, să-i prindă capul în mâini și să o sărute prelung și fierbinte, fără posibilitatea de a se sustrage, mușcându-i chiar buzele cu o cruzime canibalică, fără ca ea să apuce să reacționeze. Uluită, revoltată, ar fi fost în stare să-l ucidă ca pe un ultim răufăcător dacă, inexplicabil, nu ar fi simțit în același timp ceva cu totul nou, tulburător, o imensă fericire cum nu își închipuia că poate să existe, parcă sângele refuza să se mai supună legilor gravitației, răpind-o într-un turbion

⁴*Ibidem*, 47

⁵ Zeno Ghițulescu, *op.cit.*, p. 38

⁶*Ibidem*, p. 52

⁷ coord. Lazăr Lăsceanu, *op.cit.*, p. 661

⁸ Zeno Ghițulescu, *op.cit.*, p. 55

care nu se putea desluși unde se sfârșea, în infern ori paradis.”⁹ Scriitorul sondează puțin acest aspect, apoi îl trece cu vederea, găsimu-l inexplicabil atât pentru personaj, cât și pentru sine.

Fraza lungă a romanului caută să explice inexplicabilul. În multitudinea de cuvinte se citește agitația personajelor. Cuvântul nu eliberează tensiunea, ci o accentuează. Nu doar gestul brutal o deranjează pe Lali, ci faptul că ea conștientizează derapajul de la morala familiei din care face parte. Gestul se produce brusc, în apropierea casei, spațiul ei intim este de două ori călcat în picioare. Întâmplarea face ca părinții grijulii să nu observe faptul că fiica lor cea iubită devine o pradă ușoară chiar aflată în spațiul lor de protecție, casa.

Zeno Ghițulescu trece cu vederea gestul, dar îl reproduce în conversația celor două prietene: Lali și Clara. Familia lui Lali nu află despre acest gest grosolan, acceptat fără voie și transformat în moment de maximă fericire. Aici lectorul are certitudinea că în familiile intelectualilor lipsește comunicarea copiilor cu părinții și invers. Adultul este acela care dictează reguli, care se asigură de sfințenia respectării lor, dar uită să își apropie copilul. Este o lecție tragică pe care o predă Zeno Ghițulescu.

Prima abdicare a lui Lali în fața brutalității o atrage pe cea de a doua. Tehnica bulgărelui de zăpadă este utilizată de scriitor. Copilul cade victima Securității, pusă de către regimul Comunist să elimine intelectualii vechi din societate. Cititorul asistă la o nouă suferință a lui Lali. Într-un cadru natural, ce pare netins de om, activiștii înjură grosolan agresându-l verbal pe Tiberiu Brădean. Cuvintele murdare iau formă rimată: „Șo pe ea, bagă-i p...n-o lăsa, trage-i-o, mă că asta vrea!”¹⁰ Scena reprezintă o catastrofă. Limbajul vulgar anulează buna dispoziție și produce o traumă în conștiința pură a fetei. Lectorul asistă terifiat la hiperbolizarea momentului. Tulburarea personajului este atât de mare încât, doar conștiința clară a lui Tiberiu Brădean delimitează evenimentele: „Tibi preluă inițiativa, punându-i la curent în câteva cuvinte cu violenta molestare verbală la care au fost supuși verosimil de doi indivizi proferând cuvinte atât de triviale, încât elementarul bun-simț nu îi permitea să le reproducă.”¹¹

Problema lui Lali se transformă într-o confidență făcută mamei. Adultul ia parte la suferința copilului. Fata, adolescentă nu este capabilă să supraviețuiască suferinței. Destăinuirea se face printre lacrimi cu greu stăpânite și narațiunea este pusă din nou sub semnul dilemei. Confuzia este antrenată de abundența plânsului. Scriitorul condamnă vulgaritatea și dezvoltă un spirit protector în jurul lui Lali. Copilul intelectualului este unul singur și sufletul lui nu merită să fie rănit. Scena lacrimogenă este un semnal de alarmă adresat familiei: „Lali tăcu încurcată, neștiind cum e mai bine să procedeze, dar în momentul când întâlnește privirea scrutătoare a mamei sale nu se mai putu abține și izbucni într-un plâns nestăvilit. Doina Valerian, înspăimântată, mângâindu-i capul, pe care îl puse la pieptul ei, cu greu putu să-i potolească plânsul. Printre scâncete de copil și fragmente de propoziții întrerupte de suspine, în cele din urmă Lali mărturisi molestările, obscenitățile incredibile, ca niște cuie în carne vie, pe care a trebuit să le suporte din partea unor oameni pe care nu-i văzuse și care se răzbunaseră pe ea de parcă le-ar fi pricinuit vreun rău.”¹²

Tânăra fată devine, în ciuda faptului că aparține personajelor secundare, un personaj valoros în iconomia romanului. Acest fel de a construi personajul îl plasează pe scriitor în rândul

⁹*Ibidem*, p. 52-53

¹⁰*Ibidem*, p. 80

¹¹*Ibidem*, p. 81

¹²*Ibidem*, p. 85

clasicilor: „personajul literar în sens clasic, cu biografie completă, cu caracterul definit geometric și cu evoluția descriabilă.”¹³

Se poate observa că progeniturile intelectualilor din roman nu duc o luptă cu sistemul asemenea părinților lor. Deși li se creează condițiile unei educații de cea mai înaltă calitate, ei refuză „lupta cu imposibilul.”¹⁴ Principala atracție o reprezintă evadarea din mediul cotidian. Lectorul asită la un tăvălug al geneticii evidențiat de scriitor. Plăcerea pentru mâncare, băutură și socializare a părinților, marcate în primele pagini ale romanului: „tocănițe de vițel și două butelii de vin roșu”¹⁵ revine în excursia la munte a copiilor: „...încăpătoarea masă din verandă se umplu cu sandvișuri, unt, salamuri, conserve de pește, pateuri de ficat și, nu în ultimul rând de păhărele de lichior, țuică și coniac care, în câteva minute, făcură minuni, stimulând necrezut de repede limbuția fetelor, dând amploare unor întâmplări cu totul obișnuite, băieții mulțumindu-se să intervină uneori cu precizări apodictice și aere de bărbați adevărați.”¹⁶ Este acea joie du vivre transmisă din generație în generație. Este ușor sesizabil că progeniturile intelectualilor își trăiesc viața fără să își depășească părinții. În timp ce Teodor Valerian se bucură de confortul biroului în care muncește, studiază, Lali este animată de gândul excursiei la munte.

Conversația ei cu părinții este una a realității proprii. Faptul divers capătă valoare deosebită: „...începu să torăie vrute și nevrute despre te miri ce, după ce se așezară pe o sofa, întâmplări ce i se păreau de importanță capitală, nemaipomenite, petrecute în ultima săptămână. Vorbi la repezeală despre croitoreasa care a început să-i coase o rochie de seară splendidă, i-a zis că are o siluetă de sirenă ce poate stârni invidia oricărei rivale și poate ispiti orice băiat, cum și-a găsit într-o mercerie o cordeluță roz și o agrafă de sedef pe un preț de nimic când, de fapt, după părerea ei, au o valoare inestimabilă, cum pantoful cu toc înalt i-a jenat degetul mic de la piciorul stâng, provocându-i o rană cumplită- și își arată frumosul picior alb, cu o ușoară roșeață de abia vizibilă...”¹⁷ Cititorul pătrunde în lumea adolescenței. Viața cotidiană are un ritm energic în viziunea lui Lali. Verbele marchează entuziasmul copilăresc. Lucrurile simple o încântă. Obiectele banale, dar care reprezintă moda o atrag irezistibil. Criticul Cornel Ungureanu formula crezul lui Augustin Buzura astfel: „Realitatea de zi cu zi merită...întregă dragostea noastră.”¹⁸ Această dragoste a cotidianului o dezvoltă și Zeno Ghițulescu.

Suferința provocată de pantof este una exacerbată în virtutea faptului că părinții o ascultă. Lamentațiile nu provoacă compătimire, chiar dacă copilul dorește acest lucru. Descălțatul reprezintă un gest copilăresc, al progeniturii dezaprobată uneori, ce ține cu tot dinadinsul la propria dreptate. Descoperirea răni îi lasă indiferenți pe părinți care au o percepție diferită asupra realității. Hiperbolizarea este utilizată de către scriitor pentru a întări faptul că cei mici au nevoie de atenție.

Mulțumirea lui Lali se lasă percepută în text prin trecerea rapidă de la un subiect la altul. Firea vulcanică a copilului aflat în Paradisul propriei existențe cade pradă disperării. Transformarea se produce pe neașteptate, accidental din punctul de vedere al tinerilor și previzibil pentru lector.

Lali încearcă o nouă prietenie în perioada Facultății. Mărturisirea o pune în umbră în fața prietnelor vechi: Corina și Clara. Zeno Ghițulescu creează aceste momente de tensiune din

¹³ Silvian Iosifescu, *Construcție și lectură*, Ed. Univers, București, 1970, p. 150

¹⁴ Cornel Ungureanu, *Proza românească de azi*, Ed. Cartea Românească, București, 1985, p. 530

¹⁵ Zeno Ghițulescu, *op.cit.*, p. 10

¹⁶ *Ibidem*, p. 68

¹⁷ *Ibidem*, p. 46

¹⁸ Cornel Ungureanu, *op.cit.*, p. 530

roman accentuând faptul că tânăra este ușor influențabilă. Ea nu reușește să își croiască un drum în societate, să își ia viața în propriile mâini, chiar odată cu înaintarea în vârstă. Lali este dominată de frică. Decăderea în ochii lui Tibi înseamnă distrugerea ei ca ființă. Căderea ei, în brațele altui băiat n-a reprezentat o iubire adevărată, ci alunecarea în sfera instinctuală a ființei umane. Conștientizarea pericolului de a cădea pradă băieților o înspăimântă și o determină să își dorească retrăirea trecutului: „...aventura ei a fost o scurtă nebunie pe care n-a putut-o controla, ca și cum o voce din interiorul abisal o îndemna fără putință de a o stăvili. Corina și Clara rămaseră foarte mirate, nu le venea să creadă cum pudica și timida lor prietenă avea cu totul altă structură sufletească decât cea pe care i-o bănuiseră. Cu ochii în pământ, imploră iertarea și păstrarea secretului, ca nu cumva destăinuirea pe care le-o făcuse să ajungă la urechile lui Tibi, al cărui ideal de dragoste ar fi năruit pentru totdeauna.”¹⁹ În finalul romanului din Lali, fiica profesorului Valerian rămâne doar viciul consumului de alcool și conștiința încărcată a ceea ce nu i-ar fi fost permis să facă.

O completare a copilului elitei o face prietena lui Lali, Clara. Scriitorul creează succint portretul tinerei Mușat: „...o brunetă zveltă, cu mișcări armonioase, ten alb și ochi migdalați și negri de un pronunțat caracter oriental, moșteniți prin cine știe ce filieră filogenetică.”²⁰ Adolescența alunecă în ghearele viciului. Ea conștientizează în parte, pericolul fumatului, fapt asupra căruia Zeno Ghițulescu insistă didactic: „...își aprinse o țigară, degajată ca o doamnă din lumea mare, deși fumul o făcea să tușească și ochii îi lăcrimau, totuși se simțea în largul ei, nu ca acasă, unde doctorul Virgil Mușat, tatăl ei, îi interzise cu desăvârșire să fumeze sub amenințări severe, după ce o prinse fumând conspirativ în baie.”²¹

Lectorul sesizează și de această dată grija părintelui intelectual față de copil. Plăcerea este însă mai mare decât teama astfel încât fata nu se conformează sfaturilor venite din interiorul familiei. Viciul reprezintă o formă a maturizării adolescentului. Încercarea lui reprezintă, la Zeno Ghițulescu intrarea în lumea adultă. Scriitorul vizează emanciparea copilului, dar îl pune pe copilul elitei în mod ironic alături de activistul de partid: „...doi indivizi, aceiași care se ținuseră în compartimentul trenului mereu în prejma lor, ce veneau în urma lor la o distanță de circa o sută de metri, gesticulând, fumând tihniți, ca oamenii ce n-au de ce să se grăbească.”²² Viciul, nu se potrivește statutului social și totuși este singura punte de legătură a copilului cu mediul exterior. Preocupările sale sunt diverse (haine, prietenii, școală), dar nu au legătură cu realitatea. Comunicarea cu părinții lipsește. Elitele se ascund de ochii copiilor când au necazuri crescând astfel niște neștiutori. Protecția excesivă îi face să suporte consecințele schimbărilor istorice. Nimic din viața reală nu le ajunge la urechi, trăind după principiul carpe diem. Trăirea intensă a vieții aduce și dorința întoarcerii vremurilor trecute: „Vai, dragă, mă dor picioarele de atâta stat, cuvântările astea mă plictisesc de moarte; ce bine ar fi să fim undeva la munte, ca odinioară la vila noastră.”²³

Nebăgarea de seamă are consecințe deosebit de grave. Provoacă traume ce revin obsesiv în mintea Clarei. Scriitorul o pedepsește aspru pentru toată neascultarea părinților. Lovirea de o realitate dură nu provoacă trezirea din visare. Violul din beciul Securității o conduce în pragul nebuniei. Scena brutală este extrem de sugestivă: „Cum i s-a făcut sete, băieții au servit-o prompt, neuitând să-i pună în paharul cu apă și o pilulă cu efecte speciale și, ca prin minune,

¹⁹ Zeno Ghițulescu, *op. cit.*, p.194

²⁰*Ibidem.*, p. 51

²¹*Ibidem.*, p. 51-52

²²*Ibidem.*, p. 68

²³*Ibidem.*, p. 166-167

prunca a început să băsmuiscă vrute și nevrute, s-a muiat de tot, și-atunci băieții au dus-o pe canapea și au început să o dezbrace, în timp ce ea se smiorcăia, eu, vă zic sicer, mă chioream prin vizetă și de abia mă stăpâneam să nu dau năvală peste ei, văzându-i pielea albă ca spuma, coapsele pline, sănătoase și peticul de negrață ca un colț de rai. Sile Verdeș a fost primul care a încălecat-o, ea mai dădea din mâini și din picioare ca cineva care-i gata să se înece, chițcăia în sughițuri, dar n-a avut scăpare, i-a înfipt-o până la rădăcină, de parcă ar fi răzbunat întreaga clasă muncitoare de seculara exploatare, apoi a venit rândul namilei de Fane Șofron care, cu ștremeleangul lui cât a unui măgar, a sărit pe trufanda și i-a băgat-o de țipa ca din gură de șarpe, dar încet-încet, ea s-a potolit și nu mai făcea nici o mișcare, cred că a început să-i placă; au ridicat-o apoi și au spălat-o pe față cu apă rece...”²⁴ Abuzul e povestit de către martorul Anghel Zisu. Este o perspectivă socialistă asupra întâmplării. Lui Zisu nu îi scapă procedura, în conformitate cu tehnicile de pedepsire în vigoare în zorii socialismului: medicamentul, canapeaua, violul propriu-zis, apa. Prin acestea scriitorul face apel la veridicitate, făcând din tânără o victimă a socialiștilor datorită originii „burgheze.” La numai câteva pagini distanță Zeno Ghițulescu reia scena din perspectiva victimei: „În secvențe rapide, prin memorie i se derulară beciul securității, încercarea zadarnică de a se disculpa în fața celor doi călăi ce o siluiră ca pe o ultimă târfă rânjind batjocoritor. Și nu a avut cui să se plângă, nimeni nu i-ar fi dat dreptate. Acasă nu a avut puterea, nici curajul să facă vreo mărturisire părinților copleșiți, și fără această nenorocire...”²⁵ Devine clară simpatia pe care scriitorul i-o poartă Clarei. Pentru o fată tânără, cu atât mai mult pentru una din societatea elitelor, violul reprezintă o desființare. Practic Zeno Ghițulescu o scoate din cadru după plecarea din spațiul securității. Clara nu mai trăiește viața, din acel moment ea trăiește spaima după cum accentuează creatorul: „Acele momente abominabile îi marcase definitiv viața, preschimbându-i lumina și dezinvolta bucurie în frica tensionată a unei ființe debusolate în iminență de a ajunge oricând după gratii.”²⁶ Cititorul coboară treptele conștiinței Clarei Mușat. Aici întâlnește întrebări fără răspuns, neputința fetei de a se înțelege pe sine și taina imposibilă de redat în cuvinte. Personajul are nevoie de confesional, nu de Biserică. Cu sau fără destăinuire Clara nu se poate „reda” sieși. Scriitorul numește trauma „maturizare” și odată pasul făcut copila nu se mai poate întoarce în paradisul inițial.

Copiii vechii elte sunt victime. Zeno Ghițulescu deplânge starea aceasta și o așează pe hârtia romanului său. Faptul că elitele sunt de dinainte de cel de al Doilea Război Mondial prea puțin importă. În fond ceea ce scriitorul sugerează în *Tăvălugul* se potrivește copilului de intelectual. Acesta crește cu sau fără voia lui sub carapacea binefăcătoare a părinților. Trezirea la realitate este una directă, ce lasă urme adânci în conștiința imatură. Copilul trăiește cu ardoare dorința libertății, iar când o întâlnește nu îi poate face față. Viața pentru el este un Paradis, iar părăsirea acestuia reprezintă căderea neintermediată în Infern.

BIBLIOGRAPHY

Ghițulescu, Zeno; *Tăvălugul*, Ed. Ardealul, Târgu-Mureș, ediția I, cu Postfața de Iulian Boldea, 2005

Iosifescu, Silvian; *Construcție și lectură*, Ed. Univers, București, 1970
coord. Lăscăneanu, Lazăr; *Sociologie*, Ed. Polirom, Iași, 2011

Ungureanu, Cornel; *Proza românească de azi*, Ed. Cartea Românească, București, 1985

²⁴*Ibidem*, p. 167

²⁵*Ibidem*, p. 195

²⁶*Idem*

A PSYCHOANALYTICAL APPROACH TO JOSEPH CONRAD'S NOVELS

Dimitrie Andrei Borcan

PhD. student, "Ovidius" University of Constanța

Abstract: The present study intends to approach Conrad's works from an psychoanalytical point of view. I have been trying to interpret a few Conradian novels and novellas psychoanalytically: Heart of Darkness, Lord Jim, The Secret Agent, Almayer's Folly, Nostromo, Chance and The Nigger of the Narcissus. I will refer in this study to Sigmund Freud and Carl Gustav Jung, by identifying instances of the theories belonging to them as applicable to Conrad's novels.

Keywords: complex, superego-ego-id, dream, archetype

Jere Paul Surber's study *Psychoanalysis and the Critique of Culture* can be applied to a large number of characters and narrative elements in Conrad's novels. What makes the psychoanalysis of Conradian novels a complicated and iterative but attractive study work is that one character or narrative element can be analysed in the light of various different psychoanalytical theories. I will refer in this study to Sigmund Freud and Carl Gustav Jung, by identifying instances of the theories belonging to them as applicable to Conrad's novels.

Since organising this study alongside the enumerated theories above would make it too lengthy and iterative, I will structure it by reference to the novels I have mentioned, trying to identify the applicability of the psychoanalysis according to these theories in the respective novels, by specifying the references to the few key psychanalysts I have mentioned.

1. Sigmund Freud

1.1. The Superego, the Ego, the Id

Heart of Darkness: Baudelaire's line "The bitter knowledge that one gains from travel" (apud G. Jean-Aubry) could work as a subtitle to Conrad's *Congo Diary* and *Heart of Darkness*. Actually, the journey that Conrad had on the Congo in 1890 followed an itinerary like a catheter into the heart of Africa. Marlow's journey to Kurtz was to follow the same route. In *Heart of Darkness*, Kurtz's and Marlow's trips up the Congo are similar to each other and also to the Roman conquerors' travel up the Thames. Upriver journeys signify in a Freudian analysis travels from the superego to the id and downriver ones stand for returns from the id to the superego. In a Jungian analysis they are the Hero archetype's journeys of initiation and of salvation of another character in the story. Fog signifies in the Lacanian analysis the limitation of language in perceiving and expressing reality. Europe (Belgium, Christianity) stands for the superego, Africa (the 'Darkness') is the id. This novel opens with Marlow noting that England was once one of the dark places of the earth. This means that Marlow's Africa has the same spirituality as ancient Britain, that defeated Britons are comparable to Africans, that whatever Belgian or British conquerors are doing now, in terms of either cruelty inflicting or light bringing, the Romans did to them before. (also Jung - Archetypes- the Hero)

In *Modernism and the Idea of Modernity*, Adina Ciugureanu remarks that "Marlow's journey up the Congo is compared to "travelling back to the earliest beginnings of the world, when vegetation rioted on the earth and the big trees were kings", an image that would usually send to the idea of "fecundity, of purity and richness. Yet Conrad instantly subverts the image wrongly formed making the reader realize that it was only an illusion, by describing the actual scenery that Marlow saw as empty, impenetrable, and gloomy,"(Ciugureanu 150) and she quotes the following contradictory image made up of several pairs of opposites to illustrate this idea:

"An empty stream, a great silence, an impenetrable forest. The air was warm, thick, heavy, sluggish. There was no joy in the brilliance of sunshine. The long stretches of the waterway ran on, deserted, into the gloom of overshadowed distances. On the silvery sandbanks hippos and alligators sunned themselves side by side. The broadening waters flowed through a mob of wooded islands; you lost your way on that river as you would in a desert, and butted all day long against the shoals, trying to find a channel, till you thought yourself bewitched and cut off for ever from everything you had known once - somewhere - far away - in another existence perhaps."(*HD* 29)

The idea of nature that Conrad conveys is far from the idyllic beauty of the usual description of a virgin jungle. Far from being inviting, it is rather disquieting, intriguing, cryptic. It has nothing of the exotic beauty of Douanier-Rousseau's jungle landscape. It rather has something of Thoreau's definition of the sublime in his description of Mount Ktaadn: "Nature was here something savage and awful, though beautiful. This was that Earth of which we have heard, made out of Chaos and Old Night." (Thoreau 66) "Land in a swamp, march through the woods, and in some inner post feel the savagery, the utter savagery, had closed round him - all that mysterious life of the wilderness that stirs in the forest, in the jungles, in the hearts of wild men."(*HD* 25) Any white man entering this jungle succumbs to its fascination and spell. Kurtz is not dying only because he is sick, he has been enthralled and enslaved by the Congo, which has lured him into "devilish initiation" and "entered his veins" and "consumed his flesh" (also Freud- Id)

The Nigerian writer Chinua Achebe has claimed that *Heart of Darkness* is an "offensive and deplorable book" that "sets Africa up as a foil to Europe, as a place of negations at once remote and vaguely familiar, in comparison with which Europe's own state of spiritual grace will be manifest."(Achebe 365)Both Marlow and Kurtz are faced with a conflict between their images of themselves as "civilized" individuals and the temptation to abandon moral bonds completely once they leave European society.

"The horror! The horror!"(*HD* 63) whispered cry expressing Kurtz's revelation at the moment of his death is probably caused by his insight of the similarity of the civilizing superego and of the savage id as universal evil. The blind-folded woman holding a torch in Kurtz's painting may be the superego, the civilization too blind to see the truth, but pretending to bring light to the savages. The common heart of darkness is the linking similitude, "the horror", the terrible truth equating the whites and the blacks in a common race, which exploits the Congo and the jungle antinaturally. One cannot get rid of the disquieting truth by a nazi-like solution of the extermination type ("Exterminate all the brutes!"), therefore Marlow does not leave the cruel discomfiting postscriptum to Kurtz's report. Also, it would be too pitiless to try to explain the truth about Kurtz's death to the idealistic Intended, so Marlow invents a white lie.

Ecocriticism views colonialism and racial division as an unnatural, antinatural social system. Marlow feels an unpleasant disquieting sense of kinship between himself and the savages along the river banks. He ironically calls the colonialists "pilgrims". All the pilgrims

have caricature portraits, whereas the cannibal crew actually prove to be quite reasonable people, therefore they are superior to the whites in their behaviour of restraint, hunger endurance and hard-working. By throwing the dead helmsman overboard, Marlow saves him from being eaten by the cannibals and also saves him from the hypocrisy of a Christian burial by the 'pilgrims'. To Marlow, Kurtz offers "a choice of nightmares." The alternatives of which he speaks are either society's hypocrisy and cruelty or the awareness that any individual's soul is empty and capable of depravity. Marlow suggests that Africa is the source of Kurtz's condition. Having abandoned European society, Kurtz has been obliged to introspection, and this has driven him mad. Despite the hypocrisy latent in European social environment, its norms provide a framework of security within which an individual can preserve his sanity. In Freudian terms, Kurtz has lost his superego, and it is freedom with no surveillance or punishment that leads to madness. Kurtz knows he is capable of any evil. Marlow claims that his own recognition of this capacity forces him to look into Kurtz's soul, and that his coming face-to-face with Kurtz is his own punishment. Marlow finds Kurtz crawling on all fours. The incident may be indicative of Kurtz's madness caused by his absorption in the darkness of savagery, but it can also be an indicative of a shamanistic practice. Marlow seems to stand both physically and metaphorically between Kurtz and the latter's final fall into madness and depravity.

In this light, the Congo and the jungle, as animistic powers endowed with the intelligence of matter, consider the whites coming into the wilderness sinful intruders and they punish them by disease, madness and death. (See Kurtz's disease, also Marlow's disease). In an animistic view, Nature (as an animistic religion) is opposed to Culture (as the western ethics and religion). Garrard's book *Ecocriticism* contains a clarification of the notion of 'animism' by exemplification. "These entities possessed a consciousness, reason and volition, no less intense and complete than a human being's. The Earth itself, the sky, the winds, rocks, streams, trees, insects birds and all other animals therefore had personalities and were thus as fully persons as other beings"(Callicott 243)

Lord Jim: The unnatural, impossible situation in the boat recalls the death-in-life and life-in-death ghosts in Coleridge's *Rime of the Ancient Mariner*. Conrad mentions the "madness in a boat at sea": "Trust a boat to bring out the irrational that lurks at the bottom of every thought"(LJ 132) (- also the Freudian id). He is not the only one to react abnormally after the collective crime of abandoning the pilgrims to death. The chief engineer (who will subsequently go mad) has a hysteria crisis in the boat.(128) No one in the boat has a normal reaction. Their own nature has started to punish them. Killing a fellow being means suicide because a murderer kills his own sanity. Jim has animal manifestations of fear and suffering: "Feeling of a nightmare, hoping to wake up from it, he felt like howling like an animal!"(128)"Solidarity" is the pre-requisite of the navy code of honour. Solidarity is what this type of culture needs in order to oppose the hostile nature of the sea. When Jim jumps into the boat, he breaks the code of honour of the navy, he abandons the passengers to death. But by jumping into the boat, he joins the deserting crew, who improvise a fake story and have their own would-be code of honour to observe, which he seems to obey passively, but actually breaks. The French officer that Marlow meets understands "the fear": "Man is born a coward"(151) Jim's punishment to be held prisoner in the mud for three days can be viewed as an execution by drowning the ego into the id.

1.2.The Oedipal and Electra Complexes

The Secret Agent: In the subchapter *The Negative Maternal Complex* of the chapter *The Mother Archetype*, Jung states that the *Mother* archetype can sometimes be symbolized by Hecate. In a Jungian analysis, Winnie Verloc is a "Mother" figure to her idiotic brother. In a Freudian analysis, Winnie Verloc, the revengeful wife in *The Secret Agent*, has an Electra complex, only the object of her revenge is not an Aegisthus-like stepfather, but her own criminal husband. Ossipon, the young Russian anarchist she appeals to for her own escape is an Orestes figure to her. However, he is a fake Orestes, as he steals her money and abandons her to her disastrous flight and drowning. (also Freud- Thanatos; Jung's archetypes)

Almayer's Folly: Almayer's obsession with gold makes his native wife despise and leave him. He dies a lonely opium addict. He sets fire to all his possessions to destroy his false dreams, his folly. His end is a slow suicide, at the realisation of the falseness of his ideals and of the solitude after being deserted by his native wife and daughter)

1.3. Words and the Interpretation of Dreams

Lord Jim: Representations of violence can be interpreted through the Freudian psychoanalytical perspective, according to which language (even body language) and dreams are an expression of our unconscious. The chief engineer is Jim's double. He suffers in insanity (the "pink toads" delirium) what Jim's suffers in a sanity state. Jim has the psychical power to live his tragedy in full awareness. The engineer collapses into hysteria in the boat from the very beginning, and later he remains a delirious wreck. His delirium is in Freudian's terms a day-dreaming, which he expresses by his words. Both the engineer and Jim suffer immensely and pay with their lives for the same crime. The multiple homicide against the pilgrims is a crime against culture - a breach of honour, the "honour" that the French officer angrily mentions repeatedly, the officer's duty, and a crime against the natural order. The trial and the cancellation of Jim's mate certificate are not sufficient punishment. Jim has to pay by the natural law, an eye for an eye, so he is conscious that he cannot escape death, and he searches his death. (Freud- Thanatos; Jung- the principle of equivalence)

1.4. Eros and Thanatos

Lord Jim: the hero's defining trait is a chronic sense of guilt. He searches atonement by self-punishment in a self-imposed exile in Patusan. Jim has committed a failed genocide, therefore he has broken the laws of nature and of culture (ethics and religion) and he must pay for redemption by heroic deeds and self-sacrifice, but nothing is enough and he is aware that his life price is his only atonement. His end is suicidal, although it is inflicted by Doramin with the pistols from Stein at the sight of Stein's ring. The ring falling from Dain Waris to Jim's feet closes his cycle of punishment: what should have been his credentials becomes his death trigger. The cycle closes viciously, not in honour, but in execution. Jim's death is caused by his confidence in Brown's word, bringing about tragedy upon Patusan, a hell built on good intentions becoming Jim's second crime. Jim causes Dain Waris's and his own death by being too naïve. Brown proves to be deterministically the fittest one because he survives and Jim the weaker one because he is killed. Darwin was right about the predictable ending of tragedies of this kind in the natural world. Determinism can cynically consider Chester and Brown to be survivors, but Jim not fit. (Jung- the principle of equivalence; the principle of opposites)

Almayer's Folly: Almayer's "folly" is his house, the symbol of his unnatural dreams of richness and grandeur. At his failing end, when he is abandoned, he sets fire to all his valuables gathered in a pile in the house in a 'death drive', then dies as a recluse in the ruined house.

The Nigger of the Narcissus : Wait's attitude is a disordered mingle of Thanatos and Eros calls addressed to his crew mates. This contradictory presence disturbs the Superego of the crew, generates in the id-s of the members of the crew negative energies, conflicting feelings of pity and hate leading to aggression. (Freud- aggression; Jung- the principle of opposites).

2. Carl Gustav Jung

2.1. The *Persona* and the *Shadow* Archetypes

Heart of Darkness : The facts Marlow witnesses here are devoid of meaning: for example, he watches a man try to extinguish a fire using a bucket with a hole in it. The manager and the brickmaker, the men in charge, are described as hollow, "papier-mâché" (HD 22) figures, whose exterior conceals only a void. The roughness of "Mistah Kurtz—he dead" (HD 62) contrasts with Kurtz's whispered last words voicing his state of horror. This might be why T. S. Eliot chose the servant's words as the motto to his poem "The Hollow Men." Marlow speaks about the white colonialists with the ironic term 'the pilgrims' and presents them as double-faced characters acting both as a *Persona* and a *Shadow*. Marlow's companions aboard the steamer are equally paradoxical. The "pilgrims" are rough and violent men. The cannibals, on the other hand, conduct themselves with quiet dignity: although they are hungry, they perform their jobs without complaint. The combination of humane cannibals and bloodthirsty pilgrims, with a scheming manager, creates an absurd atmosphere, in an interweaving play of *Persona* and *Shadow* roles. Kurtz is a charismatic *Persona* for the Intended and the Russian. The natives perceive him as a god and think that his guns are lightning bolts, not weapons. According to the Russian, one does not talk to Kurtz but listens to him. The trader credits Kurtz for having "enlarged his mind" (HD 48) by the poems he wrote and recited, he is a guru, a spiritual Father. Marlow also will learn from the Intended and the cousin in Bruxelles that Kurtz was a great classical musician, an artistic "prodigy". Marlow and the cousin ponder Kurtz's multiple talents and decide that he was a "universal genius." (HD 23) Marlow's series of talks in Brussels with Kurtz's former acquaintances and relatives makes him question the truth of his own memories of Kurtz. Kurtz seems to have been a lot of things to many people—someone who has changed their life and now symbolically presides over their existence. In *Heart of Darkness*, Marlow mentions a superstition of the savages, who believe that their tribe will die if their respective god dies. Since Kurtz is such a self-proclaimed god, his survival is precious to the tribe he manipulates, and he avails himself of the tribe's superstition. The destiny of this "prodigy" as he is considered by other people at the Stations, is to a certain point comparable to Rimbaud's African trading years, when he turned from a poet into a colonial tradesman of ivory and leader of tribes. (also Jung- archetypes: the Father).

Nostramo: In *Nostramo*, the main character is a *Persona* by day and a *Shadow* by night. Dark in the Placido Gulf in *Nostramo* is described as the ideal time to commit any crimes. Dark is the time of his 'shadow' and light is the time of his 'persona' social mask. *Nostramo* is socially successful and a ladykiller, the object of two sisters' rivalry, his lifestyle is locally envied. *Nostramo* changes his character and name throughout his career in order to acquire a new public

identity. He is duplicitary, wearing a 'mask' like a Jungian archetypal character, behind which there is a 'shadow' of systematic theft. He pays with his life for the attempted theft of the silver treasure. His accidental death at the end of the novel is actually a punishment inflicted on him by the land for stealing its precious silver treasure. His tragedy cannot be avoided, because he is obsessed, totally enthralled by the spell of the silver treasure hidden in the island of the Great Isabel, exerting on him an odd mixture of overwhelming desire and fear. "He earned to clasp, embrace, absorb, subjugate, in unquestioned possession this treasure, whose tyranny had weighed upon his mind, his actions, his very sleep." (N 433)

2.2. The *Mother* and the *Child (Infans)* Archetypes; the *Father* Archetype

Jung's *Mother* archetype is symbolized by the primordial mother or "earth mother" of mythology or by less personal symbols like the ocean. According to Jung, someone whose own mother failed to satisfy the demands of the archetype will spend his/her life in meditating upon the figure of Mary, or in life at sea. A mother-orphaned son like Conrad would very naturally choose a life at sea, and so would his heroes Powell (*Chance*) or Marlow (*Lord Jim*, *Heart of Darkness*).

Heart of Darkness: Jung discusses the pathology of the Mother archetype, mentioning the ambivalent archetypal characters of the Parces. He also speaks about the *Terrible Mother* and the *Changing Woman*, as negative variants of the archetype, present in the two parces (the women guarding the entrance to the Brussels office in *Heart of Darkness*). The scenery of Brussels is premonitory, the headquarters building speaks of death, it is a "whited sepulchre" (HD 7) lacking human presence, inhabited by two mute automata symbolically knitting yarns of death. Winnie of *The Secret Agent* and Susan of "The Idiots" become terrible mothers, too.

Lord Jim: Jim is an alter ego for Stein. Stein calls him "my young brother". Conversely, Jim finds a Father figure in him. Stein is a Jungian Father figure for Jim, but also the Other in Lacan's philosophy. Another Jungian Father figure is Doramin, seconded by his wife as a Mother figure for the people of Patusan, and also for Jim.

Almayer's Folly: In the subchapter *The Negative Maternal Complex* of the chapter *The Mother Archetype*, Jung states that the dark *Mother* archetype can sometimes be symbolized by her oriental counterpart Kali (Mrs. Almayer).

2.3. The *Anima* and *Animus* Archetypes

Lord Jim: Jewel is an Animus figure, vigilant to save Jim's life in a few occasions. Jim is vulnerable because of his credulity and naivety and thus appears here as an Anima figure.

2.4. The *Hero* and the *Maiden* Archetypes

Lord Jim: Jewel, Jim and Cornelius form an Oedipal triangle: Jim (= Oedipus), Jewel (= a motherly figure to whom he addresses his love), Cornelius (= an abhorred paternal figure) In a Jungian interpretation, Jim would be the Hero, Jewel the Maiden to be freed by him from the bondage of a tyrannical negative Father (Cornelius). The Rajah is a Persona (a dignitary in a position of confidence) and a Shadow (the executioner). (also Freud- Oedipus complex)

Chance: Flora de Barral is the Maiden, Captain Anthony is the Hero, and her father Barral is the Shadow from whose domination the Hero fights to rescue her.

2.5. The Trickster

Lord Jim: Both Chester and Robinson are variants of the Trickster archetype, whose role is to hinder the Hero's progress and to make trouble. Chester is an enterpriser without any scruples, and his companion Captain Robinson is a madman, a caricature, picked up by Chester for the merit of not having a guilty conscience of his past. Chester looks for Jim to employ him on a guano island. "No conscience" is the requirement, therefore he needs Jim because the latter has a stained reputation. Marlow does not agree "to let Jim rot on a sun beaten guano island as a gunman guarding forty coolies". In a Freudian interpretation, a guano island seems to be the right place for a man without conscience to rot on. (Jung- the principle of equivalence)

The Nigger of the Narcissus: In Jungian terms, Wait's presence is a source of actions following the principle of opposites and the principle of equivalence. In an archetypal analysis, he is the Trickster who is only apparently passive, but whose existence is intent on stopping the ship's journey, destroying its order, destroying the crew's solidarity, and finally the ship itself. This conflicting Eros -Thanatos, pity-hate, riot-order, positive-negative energy actually brings the ship to a dangerous halt, and only the physical getting rid of Wait's body can free the vessel and the crew from this impasse.

2.6. The Animal

Heart of Darkness: The cornucopians' obsession with ivory hunt and loot is a leitmotif in the novella. Ivory is a collective mania, a person's worth is measured by their comparative ivory trade efficiency. Elephants are not even mentioned. It goes without saying that they have to be overhunted, since they have become the main source of this economic asset. Nobody, white or black, seems to think about these animals' lives, about man's right to kill them. The colony's economy is a competition in murder, where Kurtz is the revered champion of the day. The accountant characterises him by the words: "Sends in as much ivory as all the others put together." (HD 14) This contradicts the ecological view that man is not superior to animals, and as such he is not allowed to massacre them.

Lord Jim: Butterflies are a masterpiece of nature - Stein considers them perfect: "Marvellous!" he repeated, looking up at me. "Look! The beauty - but that is nothing - look at the accuracy, the harmony. And so fragile! And so strong! And so exact! This is Nature - the balance of colossal forces. Every star is so - and every blade of grass stands so - and the mighty Kosmos in perfect equilibrium produces - this. This wonder; this masterpiece of Nature - the great artist." (LJ 195) Stein is an ecologist avant la lettre. His religious cult for butterflies leads him to deploring man's fatal imperfection in the human discontent with and lack of adaptation to the environment, which man continually tries too hard to conquer. Stein remarks that man has been a failed mad work of the Creator, because he desires to possess all the world and he disturbs the order and peace of nature: "Man is amazing, but he is not a masterpiece", he said, keeping his eyes fixed on the glass case. "Perhaps the artist was a

little mad. Eh? What do you think? Sometimes it seems to me that man is come where he is not wanted, here there is no place for him; for if not, why should he want all the place? Why should he run about here and there making a great noise about himself, talking about the stars, disturbing the blades of grass..."(200)

2.7.The Dynamics of the Psyche; the Principle of Equivalence; the Principle of Opposites
Heart of Darkness: Marlow's epiphany about the roots of Kurtz's madness in Kurtz's depravity mirrors his own potential depravity. According to Jung's *principle of equivalence*. For any amount of energy used for a good deed, there is a simultaneously equal amount of energy that may be used for an evil deed instead; all the times someone does good, their other side will go into a complex around the *shadow*, haunt them and generate nightmares about being a criminal; in time the complex may take over and lead to a multiple personality. Kurtz is a good example in the case. Each and every character in the book characterises him differently, because each perceives another facet of his disordered multiple personality. According to Jung's *principle of opposites*, every wish immediately suggests its opposite. A good thought, for example, cannot help generating the opposite bad thought, too. In order to have a concept of good, one must have a concept of evil, one cannot have 'white' without 'black'. Kurtz is again an example. Marlow considers himself a potential Kurtz, according to these two principles.

Lord Jim: According to the *principle of equivalence* mentioned above, if one denies it and suppresses it, the negative energy will go toward the development of a *complex*, as a pattern of suppressed thoughts and feelings that cluster around a theme provided by some archetype. If a man denies his emotional side, his emotionality might find its way into the *anima* archetype. Jung contends that if someone pretends that he is wholly only good, that he does not even have the capacity to do evil, then all the times he does good, his/her other side will go into a complex around the *Shadow*. Jim (*Lord Jim*) is also a good example in the case. In the wilderness of the sea, sailors are intruders violating the sea space. However, the Moslem pilgrims' presence aboard is considered a benediction. "How steady she goes!"(LJ 57). They can be compared to the albatross in Coleridge's "*The Rime of the Ancient Mariner*". There is a sort of intelligence of the matter at work. Their criminal sacrifice is the origin of the tragedy for the crew, and for Jim in particular (like the killing of the albatross in Coleridge's poem). Jim searches for justifications for the necessary abandoning of the passengers. "Eight hundred people in seven boats! And no time!"(107) What scares him is the lack of time and the consequences of panic. "He was afraid of the emergency". This logical motivation is a sort of foreboding of the tragedy of the Titanic, when the insufficient number of boats led to the death of two thirds of the passengers. Jim expresses an amazing clairvoyance here. Jung would have interpreted it as synchronicity. Therefore, apparently, by being perfectly logical, Jim is morally right. According to the "fight or flight" instinctual reaction dictated by nature, cowardice is a fully justified option. It is opposed to the code of honour, sailors' discipline, solidarity, all imposed by culture. He supports his motivation by an example of self-preservation instinct:"What would you do in case of an earthquake?"(121)He concludes that "There was not the thickness of a sheet of paper between the right and the wrong of this affair"(138) (Jung - the principle of equivalence; the principle of opposites; synchronicity)After jumping into the boat, Jim's feeling is despair and the awareness of the inevitability of the situation. "I had jumped into a well - into an everlasting hole"(125)

His state of mind is comparable to Raskolnikov's after the perpetration of the murder (*Crime and Punishment*). "It terrified me to see it still there", he said. That's what he said. What

terrified him was the thought that the drowning was not over yet. No doubt he wanted to be done with the abomination as quickly as possible"(126) His risk calculations have proved wrong, that is why he wishes the ship had drowned with eight hundred people, to show that he had not made the wrong choice. His antinatural thoughts are downright criminal, for fear of having committed a crime, in a vicious circle, like in Dostoevsky's character's mind. He wishes his crime would be successful for fear he might be proved wrong in his choice.

The animism of the scene is obvious: the rain, the wind and the dark, all the natural elements seem to cooperate to make the flight the logical option and to hide the saving of the Patna from the deserting crew. Nature mocks at the sailors, seemingly helps them, but actually only avenges the abandoned pilgrims. "We were like men walled up quick in a roomy grave"(LJI 31) The pilgrims are "saved by a miracle". Nature, identified with God, avenges his virtual victims. He is a haunted man, stigmatised with shame, flying shame farther and farther eastwards, to find death in the end after a row of good deeds, whose sum total has not managed to atone for his crime. His death is mirrored by the chief engineer's punishment by madness: nature lets no criminal get away unpunished.

The Secret Agent: The money gained by Mr. Verloc, the secret agent, from espionage and anarchist crime does not serve him, who is killed by his wife to revenge her handicapped brother's death. The cursed money does not serve her either, being swindled from her by Ossipon. Having stabbed her criminal husband on the revengeful spur of the moment makes her lose her balance of mind, flight for fear of the gallows (her "fourteen feet deep fall " obsessive thought) and eventually commit suicide for fear of getting hanged. Her qualms of conscience are more powerful than her survival instinct, and she drowns in the Channel.(Freud-Thanatos)

*Chance:*The whole story in the novel is a chain of actions following the principle of opposites and the principle of equivalence. Barral gets rich but is imprisoned. Flora is the victim of her governess and the latter's lover (Tricksters in Jung's Archetypes typology), but she is saved and caused to get happily married by Captain Antony's sister Mrs. Fyne (Jung's archetypal Mother). She is happy in her marriage to Anthony, but de Barral (Jung- negative Father) tries to kill him. The mast collapses, the broken window is replaced and Powell catches de Barral red-handed and thus saves Anthony's life and Flora's happiness. But Anthony dies in a shipwreck and Flora is again the victim of misfortune. Her being widowed enables Powell to marry her and make her happy again. Powell's luck and happiness has been twice based on the death of other two mate officers. Therefore, the whole 'chance' story is an illustration of opposites and equivalence at work.

2.8.The collective unconscious. Synchronicity

Heart of Darkness: What disturbs Marlow most about the native peoples he sees along the river, in his words, is "this suspicion of their not being inhuman": in some deep way these "savages" are like Europeans, perhaps just like the English were when Britain was colonized by Rome. He is confused about what he sees. He wonders, for example, how his black fireman on the boat is any different from a poorly educated European doing the same job. He has the

intuition of the collective unconscious connecting all humans of different races, be they civilized or savage:

It was unearthly, and the men were—No, they were not inhuman. Well, you know, that was the worst of it—the suspicion of their not being inhuman. It would come slowly to one. They howled and leaped, and spun, and made horrid faces; but what thrilled you was just the thought of their humanity—like yours—the thought of your remote kinship with this wild and passionate uproar. Ugly. Yes, it was ugly enough; but if you were man enough you would admit to yourself that there was in you just the faintest trace of a response to the terrible frankness of that noise, a dim suspicion of there being a meaning in it which you—you so remote from the night of first ages—could comprehend. And why not?(*HD* 31)

Chance: Synchronicity is the occurrence of two events that are linked neither causally nor in a teleological way, yet are meaningfully related. People dream about something, and learn the next day that it has just happened. Most psychologists call these things coincidences, or try to show how they are reasonably likely to occur. Jung believed they were indications of how we are connected with our fellow humans and with nature in general, through collective unconscious. Flora de Barral's story in *Chance* and the stories of the two men in her life are the effects of synchronicity, or coincidence, or 'chance'. De Barral, the poisoner father-in-law of the ship commander commits suicide after being unmasked as a temptative murderer of Captain Anthony. All this happens due to chance alone: the mast falls and breaks the opaque window to the captain's cabin, which is replaced with a transparent one, which enables an officer (Charles Powell) to see de Barral at the moment when he is pouring poison into his son-in-law glass of wine. Upon Marlow's precipitous warning the captain about the temptative assassination, de Barral commits suicide and Flora's marriage to the captain is consumed. Later, Captain Anthony dies in a shipwreck, his vessel being rammed by a bigger ship. Flora, the puppet of luck for a second time, is widowed and marries the sailor who had saved Anthony's life years before. Coincidence plays a major role in Powell's life, too. He is given the position on the *Ferndale* because another officer has just died accidentally and there is hasty need of a replacement for his job as the ship had to set sail the following day. The action of the novel is resumed in its title: it is all about chance, coincidence, due to synchronicity.

2.9. Personality Typology: Introversion and Extroversion; the Functions

Heart of Darkness: As Marlow's ability to captivate his listeners with his story suggests, his charisma may be his link with Kurtz. What the Russian trader says of Kurtz is true of Marlow too: he is a man to whom people listen. Thus, the darkness behind Kurtz's extroversion may repel Marlow mostly because it reflects his own psychic framework. (Freud-Id)

Lord Jim: Jung developed a personality typology that has become widely popular. It begins with the distinction between *introversion* and *extroversion*. Introverts are people who prefer their internal world of thoughts and feelings, while extroverts prefer the external world of people and activities. In *Lord Jim*, the main character is an introvert. Stein, his friend and fatherly figure, is an extrovert. Marlow is an extrovert, who communicates to exchange information about the main heroes of the novels. Jung contends there are four basic ways of

dealing with reality, or functions: *sensingthinking; intuiting; feeling*. Both Marlow and Stein have superior intuitive functions that enable them to deal successfully with the others and with intricate cases.

BIBLIOGRAPHY

Primary sources

- Conrad, Joseph- *Almayer's Folly* London : Wordsworth Classics, 1996
Conrad, Joseph- *The Congo Diary*, in Harkness, Bruce, *Conrad's Heart of Darkness and the Critics*, Belmont, California: Wadsworth Publishing House, 1970
Conrad, Joseph- *Heart of Darkness*,. London : Penguin, 1994
Conrad, Joseph - *Lord Jim* London : Penguin, 1986
Conrad, Joseph - *The Nigger of the Narcissus* London : Penguin, 1994
Conrad, Joseph. "Preface" to *The Nigger of the 'Narcissus'*. Oxford University Press, Oxford, 1984.
Conrad, Joseph - *Nostromo* London : Penguin, 1994
Conrad, Joseph - *The Secret Agent, London:* London : Penguin, 1994
Conrad, Joseph- *Chance*, London: Penguin, 1994

Secondary sources

- Achebe, Chinua ,“ ‘An Image of Africa’: Racism in Conrad’sHeart of Darkness.” *In Heart of Darkness: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources, Criticism*, ed. Robert Kimbrough. New York: W. W. Norton & Company, 1988.
Ciugureanu, Adina, *Modernism and the Idea of Modernity*, Constanta,: Ex Ponto, 2004
Freud, Sigmund, Freud, Sigmund, *Collected Works*, London: ThomsonGale Group, 2003.
Garrard, Greg, *Ecocriticism, The New Critical Idiom*, Routledge, 2004Harkness, Bruce (ed.) - *Conrad's Heart of Darkness and the Critics* , Wadsworth, Belmont, CA, 1970
Jean-Aubrey, J., *Joseph Conrad: Life and Letters*, London: Heinemann, 1927Jung, Carl Gustav- *Archetypesand the Collective Unconscious*, Princeton/Bollingen, 2000Jung, Carl Gustav, *Opere complete*, vol. I: *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, București, ed. 3, 2003
Surber, Jere Paul, *Psychoanalysis and the Critique of Culture*, in *Culture and Critique*, Perseus Group ed., New York, 1997

THE LITERATURE FROM THE "FAMILIA" LITERARY JOURNAL, SERIA A V-A (1965-1989)

Ruxandra Gavra

PhD. student, University of Oradea

Abstract: Having existed for over a hundred and fifty years, „Familia” magazine continues to be a national reference point in what concerns the direction of literary critique, the establishment of an aesthetic canon, the affirmation of new talent, the consecration of the great Romanian writers, the importance given to the sciences, be they exact sciences or the humanities, proving that it fully deserves its “cultural magazine” title. In continuing the „Familia” tradition, the fifth series – the Andrițoiu period (1965-1989) grants a vast amount of space in its pages to belles-lettres.

By receiving the aid of the great writers of the time, many of them with unpublished works, as well as by encouraging up-and-comers, Iosif Vulcan’s efforts to publish works that keep the readers’ interest at a high level have remained alive. We speak here of varied texts, from all literary genres, out of which the poetic genre is the most featured in the publication’s pages. A special openness towards universality becomes apparent from the increased interest in the literature from all across the world, as translations hold an important position here. Under the „Din lirica universală” formula, texts by great writers from different eras, along with representative poetry from different nations turn up in the pages of the magazine, whose translation belongs in the majority of cases to important personalities of the time.

We can claim with certitude that „Familia” magazine defines itself along two fundamental lines: the direction of critique and the foregrounding of the essay. For this reason, we shall examine the literary essays, which rely on emotional impact, and the travelogue, which can be found under the „Note de drum” column.

Keywords: belles-lettres, debut, translations, essay, aesthetic

Specificul seriei a V-a (1965-1989)

Cea de-a cincea serie a revistei *Familia* (1965-1989) vine ca o continuare firească a celorlalte serii, urmând îndeaproape tradiția impusă. Prestigioasă revistă de cultură, alocă un spațiu întins beletristicii, criticii și istoriei literare, esteticii, teatrului și artelor plastice, dar și altor domenii, precum folclorul, lingvistica, istoria, educația, științele realiste și fenomenul cultural în general.

Această serie este direct condiționată de contextul politic, însă, cu toate acestea, esteticul se manifestă din plin, în pofida cenzurii și a presiunii exercitate de partidul aflat la putere în acea perioadă. Putem afirma cu tărie că cea de-a cincea serie este „sinonimă” cu afirmarea esteticului, în toate domeniile, nu doar în privința literaturii sau a orientării criticii literare. Dacă Iosif Vulcan urmărise educarea maselor, încercând să definească literatura și să ghideze receptarea acesteia, critica și istoria literară fiind la început, lucrurile stau cu totul altfel în perioada Andrițoiu: cititorii sunt educați, cultivați, publicația adresându-se unui public avizat, specializat. Coloanele revistei abundă în termeni de specialitate, din toate domeniile abordate, studiile și recenziile sunt scrise de specialiști în domeniu, de personalități consacrate, capabile să impună o direcție sau să își expună convingerile. Au loc polemici, dezbateri, dialoguri cu privire la canonul estetic și la orientarea criticii.

Cea de-a cincea serie se constituie, pe drept cuvânt, ca o cronică a întregului fenomen cultural românesc din acea perioadă. Redactorii și colaboratorii semnaleză fiecare apariție sau eveniment în câte o cronică valoroasă: cronică literară, cronica reeditărilor, cronica limbii române, cronica ideilor/ cronica filosofică, cronica teatrală/ dramatică, cronica rolului, cronica muzicală, cronica discului, cronica plastică, cronica sociologică, chiar și cronica difuzării presei sau cronica lumii. Așadar, profilul revistei diferă într-o oarecare măsură de seria Iosif Vulcan, cu toate că rubricile au continuitate.

Întocmai ca în cadrul seriei Iosif Vulcan, nici cea de-a cincea serie nu lansează un articol-program care să contureze profilul revistei. Cu toate acestea, direcțiile vizate sunt ușor sesizabile încă din primele numere. Continuând tradiția *Familiei*, urmărește fenomenul cultural din întreaga țară, îndeosebi din vestul țării, Bihorul fiind în centrul preocupărilor. Seria întrunește în coloanele sale numele prestigioase ale culturii momentului, masivitatea colaboratorilor scoțând în evidență ponderea deosebită de care se bucura în epocă. Longevitatea deosebită o recomandă a fi cea mai veche revistă culturală și literară, cu un conținut variat și de ținută intelectuală.

Articolele și studiile sunt din cele mai variate domenii, pornind de la elemente de știință, mergând spre istorie, folclor, lingvistică, sociologie, filozofie, culminând cu artele, literatura, estetica și critica literară - toate la nivel național, dar și universal. Aceste direcții au un punct comun: esteticul, care se manifestă în condiții de libertate, cel puțin în intervalul 1965-1971. De fapt, identitatea revistei se conturează încă din acești șapte ani, apărând valori, făcând ca *Familia* să fie printre cele mai novatoare în păstrarea specificului literar, în ciuda contextului social-politic, ideologic și cultural. Punând esteticul pe primul plan, familiștii publică numeroase studii de estetică și critică literară, realizează recenzii pentru nenumărate volume din domenii diferite, încurajează tinerele talente, atrag atenția asupra a tot ceea ce înseamnă non-valoare, intrând în polemici cu alte publicații atunci când își apără valorile, toate aceste aspecte distingând-o de alte reviste mai aservite și deci confortabile în ceea ce privește controlul ideologic.

Paginile de literatură

Păstrând viu efortul lui Iosif Vulcan de a aduna în paginile revistei opere care să mențină crescut interesul cititorilor, familiștii alocă un spațiu vast beletristicii. Bucurându-se de un număr mare de colaboratori, redacția are la dispoziție numeroase texte, atât ale autorilor consacrați, cât și ale celor care doresc să se afirme, selecția fiind una riguroasă. Interesul deosebit manifestat față de literatură și orientarea acesteia transpare pregnant în perioada 1967-1968, când redactorii dedică pagini întregi acestui domeniu. Astfel, numerele 12/1967 și 3/1968 sunt dedicate poeziei, paginile 11-14 conținând texte și pagini de critică literară, iar numărul 10/1967 este dedicat prozei.

Poezia este foarte bine reprezentată în paginile revistei. Sunt publicate opere aparținând unor scriitori din vechile generații, precum Vasile Alecsandri (nr.5/1968, p.11), George Coșbuc (nr.5/1968, p.11), Radu Stanca (nr.4/1965, p.7; nr.10/1966, p.9; nr.3/1974, p.4), dar și numeroase texte scrise de poeți tineri, apreciați în epocă: Ana Blandiana, Leonid Dimov, Ileana Mălăncioiu, Marin Sorescu, Nichita Stănescu ș.a.

Redacția optează, cel puțin în primii ani, pentru grupaje de texte, precum: *12 poezii de Ion Covaci* (nr. 9/1966), *10 poezii de Teodor Crișan* (nr.12/1966), *12 poezii de Gheorghe Grigurcu* (nr.6/1966), *14 poezii de Ion Iuga* (nr.7/1966), *13 poezii de Ilie Măduța* (nr.11/1966), *6 poeme de Ion Negoitescu* (nr.3/1967), *14 poezii de Constantin Știrbu* (nr.10/1966). Un astfel de grupaj înlesnește o incursiune a cititorului în universul ficțional conturat de fiecare poet, pentru o mai facilă receptare a problematicii și a viziunii despre lume, precum și identificarea stilului.

În general, lirica este independentă de canonul impus de ideologia comunistă, subordonându-se aproape exclusiv esteticului¹. O analiză a numerelor din perioada 1965-1989 pune în lumină poezii care colaborează constant la revista *Familia*: George Alexandru (nr.6/1972, p.22; nr.9/1973, p.22; nr.10/1974, p.14; nr.10/1975, p.21; nr.12/1976, p.14; nr.10/1979, p.15), Ion Alex. Angheluș (nr.2/1974, p.14; nr.11/1974, p.14; nr.3/1975, p.13; nr.7/1975, p.14; nr.7/1976, p.7; nr.8/1976, p.6; nr.7/1977, p.7; nr.9/1977, p.14; nr.6/1980, p.14), Gheorghe Ardeleanu (nr.6/1969, p.7; nr.9/1969, p.9; nr.1/1970, p.22, nr.3/1970, p.15, nr.10/1970, p.4; nr.2/1971, p.4, nr.6/1971, p.6, nr.10/1971, p.5, nr.1/1972, p.8, nr.5/1972, p.14, nr.9/1972, p.3, nr.12/1972, p.3, nr.4/1973, p.15; nr.6/1973, p.1; nr.1/1975, p.14), Mihai Beniuc (nr.1/1965, p.18; nr.2/1965, p.6; nr.4/1965, p.1; nr.11/1966, p.7; nr.10/1967, p.5; nr.8/1970, p.4; nr.8/1971, p.10; nr.12/1973, p.6; nr.1/1974, p.2; nr.11/1979, p.1), Miron Blaga (nr.12/1971, p.22; nr.1/1973, p.4; nr.8/1974, p.9; nr.11/1974, p.14; nr.9/1975, p.14; nr.2/1976, p.14; nr.1/1982, p.3; nr.5/1982, p.7; nr.6/1982, p.3), Ana Blandiana (nr.1/1965, p.18, nr.3/1966, p.6, nr.6/1966, p.22, nr.9/1966, p.7, nr.8/1970, p.4; nr.6/1981, p.5), Ion Brad (nr.1/1965, p.18; nr.2/1965, p.6; nr.1/1967, p.10; nr.10/1967, p.9, nr.5/1970, p.11; nr.7/1974, p.3; nr.3/1975, p.3; nr.8/1975, p.10; nr.10/1975, p.19), Mircea Bradu (nr.3/1968, p.12, nr.6/1968, p.5, 7/68, nr.8/1968, p.10, nr.10/1968, p.8, nr.3/1969, p.11, nr.11/1969, p.9, nr.4/1970, p.18; nr.7/1970, p.3; nr.3/1971, p.3, nr.3/1971, p.15; nr.1/1973, p.6), Nicolae Brânda (nr.10/1969, p.15, nr.6/1970, p.7; nr.8/1973, p.18; nr.9/1975, p.11; nr.1/1976, p.7; nr.3/1977, p.6; nr.11/1979, p.3; nr.12/1979, p.5; nr.3/1981, p.8; nr.12/1981, p.1), Constanța Buzea (nr.2/1965, p.7; nr.12/1973, p.8; nr.1/1974, p.2; nr.3/1974, p.3; nr.3/1975, p.3; nr.2/1980, p.2), Ion Cocora (nr.4/1965, p.7, nr.2/1969, p.9, nr.5/1969, p.14; nr.10/1972, p.8; nr.4/1973, p.9; nr.12/1973, p.10; nr.2/1974, p.1), Ion Covaci (nr.3/1965, p.15, nr.2/1966, p.7, nr.7/1966, p.13, nr.9/1966, p.5, nr.7/1967, p.9, nr.8/1967, p.1, nr.9/1967, p.19, nr.7/1968, p.4), Teodor Crișan (nr.8/1966, p.7, nr.10/1966, p.16, nr.12/1966, p.13, nr.4/1967, p.7, nr.6/1967, p.3, nr.7/1967, p.9, nr.8/1967, p.3, nr.11/1967, p.8, nr.12/1967, p.11, nr.1/1968, p.7, nr.3/1968, p.13, nr.7/1968, p.4, nr.1/1969, p.7, nr.3/1969, p.18, nr.6/1969, p.7, nr.8/1969, p.11, nr.12/1969, p.8, nr.3/1970, p.8; nr.8/1970, p.11; nr.3/1971, p.4; nr.7/1971, p.17; nr.2/1972, p.9; nr.6/1972, p.6; nr.9/1972, p.10; nr.3/1973, p.19; nr.6/1973, p.15; nr.8/1973, p.15; nr.12/1973, p.7; nr.7/1974, p.2; nr.8/1974, p.9; nr.7/1975, p.12; nr.10/1975, p.19; nr.3/1976, p.5; nr.9/1976, p.11; nr.2/1977, p.8; nr.7/1977, p.6; nr.9/1977, p.10; nr.8/1979, p.6; nr.10/1979, p.7; nr.4/1980, p.10; nr.8/1980, p.9; nr.2/1981, p.4; nr.9/1981, p.11; nr.1/1982, p.6; nr.6/1982, p.5), Gheorghe Daragiu (nr.10/1966, p.17, nr.1/1967, p.9, nr.3/1967, p.22, nr.6/1967, p.22, nr.9/1967, p.19, nr.12/1967, p.11, nr.3/1968, p.13, nr.7/1968, p.4, nr.9/1968, p.9; nr.7/1970, p.14; nr.12/1972, p.6; nr.6/1974, p.11; nr.12/1974, p.14; nr.7/1975, p.14; nr.10/1975, p.21; nr.2/1977, p.11; nr.4/1977, p.3; nr.8/1980, p.14), Ion Davideanu (nr.1/1965, p.17, nr.2/1965, p.18, nr.4/1965, p.9, nr.4/1965, p.16, nr.4/1966, p.9, nr.1/1967, p.8, nr.4/1967, p.13, nr.8/1967, p.21, nr.12/1967, p.11, nr.1/1968, p.7, nr.11/1968, p.6, nr.12/1968, p.15, nr.3/1969, p.9, nr.6/1969, p.7, nr.8/1969, p.22, nr.3/1970, p.15; nr.5/1970, p.18; nr.8/1970, p.5; nr.11/1970, p.4; nr.1/1971, p.15; nr.3/1971, p.6; nr.8/1971, p.8; nr.9/1971, p.9; nr.1/1972, p.12; nr.4/1972, p.10; nr.7/1972, p.7; nr.9/1972, p.6; nr.11/1972,

¹ Răsfoind colecția, sesizăm și prezența unor poezii în care transpare pregnant elogiul adus partidului aflat la putere și implicit conducătorului, aspect specific epocii pe care o avem în vedere. Oferim câteva exemple: *Partidului*, de M. Delureanu, în nr.1/1966, *Partidului*, de Manuela Stoicescu, în nr.8/1982, *Partidului*, de Ion Vergu Dumitrescu, în nr.4/1981 ș.a. În nr.4/1971, la pag.12, regăsim poezii oportuniste, adunate sub titlul *Patriei și partidului slavă!*, textele fiind semnate de Ion Bogdan, Gheorghe Daragiu, Ion Davideanu, Ion Mărgineanu, Octavian Doclin, Ion Dumitrescu, Mara Nicoară, Ingmar Brantsch și Stanca Ponta. În nr.7/1974, la pagina 2, la rubrica *Poezi bihoreni cântă patria*, apar versuri de Teodor Crișan, Ion Davideanu, Grigore Scarlat.

p.10;nr.12/1972, p.7; nr.8/1973, p.18; nr.9/1973, p.8; nr.11/1973, p.4; nr.12/1973, p.10; nr.2/1974, p.5; nr.4/1974, p.3; nr.7/1974, p.2;nr.1/1975, p.2;nr.4/1975, p.10; nr.6/1975, p.1; nr.7/1975, p.5; nr.10/1975, p.19; nr.1/1976, p.15; nr.4/1976, p.2; nr.6/1976, p.5; nr.8/1976, p.1; nr.10/1976, p.6; nr.1/1977, p.8; nr.3/1977, p.6; nr.5/1977, p.1; nr.9/1977, p.10;nr.12/1977, p.2; nr.6/1979, p.7; nr.8/1979, p.6; nr.9/1979, p.10; nr.5/1980, p.6; nr.8/1980, p.1; nr.2/1981, p.11; nr.4/1981, p.1; nr.6/1981, p.5; nr.8/1981, p.10; nr.9/1981, p.5; nr.12/1981, p.15; nr.4/1982, p.3; nr.7/1982, p.4), Leonid Dimov (nr.10/1968, p.17, nr.7/1969, p.9, nr.1/1970, p.3; nr.8/1973, p.7; nr.12/1973, p.8; nr.7/1974, p.1; nr.9/1974, p.2;nr.11/1974, p.2; nr.11/1976, p.6;nr.8/1981, p.9), Ștefan Aug. Doinaș (nr.1/1965, p.19, nr.3/1965, p.6, nr.1/1966, p.7, nr.2/1966, p.7, nr.4/1966, p.9, nr.7/1966, p.3, nr.8/1966, p.12, nr.9/1966, p.4, nr.12/1966, p.11, nr.4/1967, p.3, nr.8/1967, p.8, nr.3/1968, p.12, nr.5/1968, p.10, nr.11/1968, p.13, nr.11/1973, p.5; nr.12/1973, p.8; nr.6/1974, p.3; nr.7/1974, p.12; nr.5/1975, p.5; nr.9/1981, p.6), Arcadie Donos (nr.4/1969, p.21, nr.8/1969, p.11, nr.4/1970, p.18; nr.9/1971, p.5; nr.2/1972, p.15; nr.9/1972, p.10; nr.4/1973, p.9; nr.11/1973, p.9; nr.11/1974, p.14; nr.1/1975, p.14; nr.2/1976, p.14; nr.4/1976, p.10; nr.11/1976, p.14; nr.1/1982, p.6), Victor Eftimiu (nr.9/1966, p.4, nr.5/1968, p.11, nr.2/1970, p.1; nr.10/1970, p.1; nr.2/1971, p.3; nr.5/1971, p.3; nr.10/1971, p.11; nr.4/1972, p.1; nr.6/1972, p.1), Eugen Evu (nr.9/1971, p.21; nr.5/1972, p.22; nr.7/1972, p.22; nr.8/1972, p.11; nr.12/1972, p.6; nr.1/1973, p.5; nr.6/1973, p.15; nr.10/1974, p.3; nr.7/1975, p.4; nr.10/1975, p.21; nr.1/1976, p.14; nr.8/1976, p.1; nr.4/1977, p.12; nr.11/1980, p.4), Teodor Frâncu (nr.6/1968, p.9; nr.7/1970, p.3; nr.9/1971, p.9; nr.10/1971, p.11; nr.1/1972, p.12, nr.12/1972, p.2, nr.4/1973, p.14; nr.11/1973, p.22; nr.2/1975, p.15; nr.5/1975, p.14; nr.1/1976, p.14; nr.8/1977, p.14; nr.8/1979, p.7; nr.6/1980, p.14; nr.10/1981, p.14), Petre Got (nr.1/1966, p.11, nr.4/1966 p.9, nr.7/1966, p.22, nr.1/1967, p.9, nr.5/1967, p.14, nr.11/1967, p.8, nr.12/1967, p.11, nr.6/1968, p.7, nr.8/1968, p.16, nr.12/1968, p.8, nr.4/1969, p.21, nr.10/1969, p.5; nr.9/1970, p.6; nr.11/1970, p.7; nr.4/1972, p.10), Gheorghe Grigurcu (nr.6/1966, p. 9, nr.10/1966, p.16, nr.2/1967, p.11, nr.8/1967, p.10, nr.12/1967, p.11, nr.7/1968, p.15, nr.11/1968, p.13, nr.1/1969, p.7, nr.10/1969, p.9, nr.1/1970, p.11; nr.6/1970, p.7; nr.10/1970, p.11; nr.10/1972, p.24; nr.6/1973, p.11), Ion Horea (nr.1/1965, p.19, nr.2/1968, p.3, nr.3/1968, p.1, nr.10/1968, p.7, nr.3/1969, p.8, nr.8/1970, p.4, nr.5/1972, p.10, nr.12/1973, p.8), Viorel Horj (nr.10/1969, p.5, nr.1/1970, p.8; nr.7/1970, p.7; nr.9/1970, p.7, nr.10/1970, p.3, nr.2/1971, p.4, nr.4/1971, p.7, nr.7/1971, p.6, nr.12/1971, p.9, nr.2/1972, p.15, nr.6/1972, p.6, nr.9/1972, p.10, nr.12/1972, p.18, nr.2/1973, p.6, nr.8/1973, p.18; nr.1/1974, p.14; nr.5/1974, p.7; nr.7/1975, p.11; nr.10/1975, p.19; nr.5/1976, p.14; nr.8/1976, p.7; nr.7/1977, p.6; nr.8/1979, p.3; nr.10/1979, p.7; nr.11/1979, 4; nr.11/1980, p.11; nr.1/1981, p.1; nr.4/1981, p.6; nr.9/1981, p.6; nr.11/1981, p.1; nr.5/1982, p.1), Gabriela Hurezan (nr.11/1970, p.22; nr.6/1971, p.2; nr.4/1972, p.22, nr.7/1972, p.22, nr.12/1972, p.6, nr.4/1973, p.15; nr.8/1973, p.18; nr.12/1973, p.10; nr.10/1974, p.2; nr.7/1975, p.3; nr.10/1975, p.21; nr.2/1976, p.8; nr.8/1976, p.6), Ion Iuga (nr.1/1965, p. 17, nr.2/1965, p.15, nr.4/1965, p.16, nr.2/1966, p.7, nr.3/1966, p.5, nr.7/1966, p.7, nr.10/1966, p.9, nr.12/1966, p.3, nr.2/1967, p.15, nr.3/1967, p.7, nr.7/1967, p.8, nr.8/1967, p.1, nr.9/1967, p.5, 11/67, nr.12/1967, p.11, nr.1/1968, p.20, nr.5/1968, p.8, nr.6/1968, p.9, nr.11/1968, p.12, nr.1/1971, p.14; nr.8/1973, p.7; nr.9/1973, p.8; nr.2/1974, p.3; nr.1/1976, p.10; nr.6/1977, p.7; nr.12/1980, p.6), Al. Jebeleanu (nr.2/1966, p.9, nr.9/1966, p.7, nr.6/1967, p.6, nr.5/1968, p.22, nr.6/1973, p.15; nr.2/1974, p.10; nr.12/1974, p.7; nr.3/1975, p.11; nr.8/1975, p.10; nr.9/1975, p.10; nr.1/1976, p.3; nr.7/1976, p.6; nr.1/1977, p.8; nr.4/1981, p.3; nr.1/1982, p.8), Ion Lotreanu (nr.12/1973, p.10; nr.3/1974, p.3; nr.9/1975, p.10; nr.4/1976, p.10; nr.9/1976, p.6; nr.12/1979, p.11; nr.6/1982, p.7), Alexandru Magereanu (nr.8/1967, p.9, nr.8/1968, p.16, nr.9/1968, p.9, nr.11/1969, p.5; nr.9/1970, p.6; nr.3/1971, p.6; nr.8/1971, p.7;

nr.1/1972, p.8; nr.6/1972, p.22; nr.10/1972, p.22; nr.9/1973, p.22; nr.5/1974, p.7; nr.10/1974, p.14; nr.6/1975, p.14; nr.10/1975, p.21; nr.8/1977, p.14; nr.2/1980, p.14; nr.8/1982, p.4), Ilie Măduța (nr.4/1965, p.16, nr.1/1966, p.14, nr.2/1966, p.7, nr.3/1966, p.13, nr.8/1966, p.15, nr.11/1966, p.9, nr.2/1967, p.15, nr.6/1967, p.22, nr.8/1967, p.5, nr.3/1968, p.13, nr.6/1968, p.5, nr.9/1968, p.3, nr.3/1969, p.9, nr.6/1969, p.7, nr.1/1970, p.3, nr.4/1970, p.18; nr.5/1970, p.5; nr.7/1970, p.7; nr.9/1970, p.4; nr.1/1971, p.14; nr.6/1971, p.2; nr.9/1971, p.9; nr.12/1971, p.4; nr.5/1972, p.14-15; nr.9/1972, p.10; nr.4/1973, p.9 nr.9/1973, p.8; nr.1/1974, p.7; nr.6/1974, p.3; nr.2/1975, p.6; nr.5/1975, p.6; nr.8/1975, p.10; nr.10/1975, p.19; nr.6/1976, p.3; nr.11/1976, p.6; nr.3/1977, p.8; nr.7/1977, p.3; nr.10/1980, p.7; nr.11/1981, p.5; nr.5/1982, p.2), Ion Mărgineanu (nr.2/1965, p.8, nr.3/1966, p.13, nr.10/1966, p.17, nr.1/1967, p.9, nr.3/1967, p.22, nr.4/1967, p.11, nr.7/1967, p.7, nr.8/1967, p.5, nr.12/1967, p.11, nr.1/1968, p.7, nr.7/1968, p.16, nr.9/1968, p.9, nr.11/1968, p.6, nr.8/1969, p.22, nr.10/1969, p.15, nr.2/1970, p.16, nr.5/1970, p.23; nr.9/1971, p.5, nr.9/1972, p.10, nr.4/1973, p.15; nr.11/1973, p.16; nr.6/1974, p.11; nr.11/1974, p.14; nr.2/1975, p.2; nr.5/1975, p.14; nr.7/1975, p.5; nr.10/1975, p.21; nr.1/1976, p.1; nr.5/1976, p.7; nr.3/1977, p.8; nr.6/1979, p.10; nr.2/1980, p.5; nr.1/1981, p.1; nr.1/1982, p.1; nr.7/1982, p.11; nr.8/1982, p.4), Mircea Micu (nr.3/1965, p.15, nr.6/1966, p.8, nr.3/1967, p.6, nr.11/1967, p.8, nr.12/1968, p.7, nr.7/1969, p.9, nr.2/1970, p.8, nr.7/1973, p.9, nr.8/1973, p.7), Dan Mutașcu (nr.10/1968, p.15, nr.3/1969, p.11, nr.4/1970, p.18; nr.7/1970, p.3; nr.2/1971, p.9; nr.9/1971, p.9; nr.1/1972, p.12; nr.1/1974, p.7; nr.3/1974, p.3; nr.9/1975, p.10), Ion Negoitescu (nr.1/1966, p.11, nr.5/1966, p.9, nr.3/1967, p.10, nr.10/1967, p.4, nr.1/1968, p.8-9, nr.3/1969, p.5), Miron Radu Paraschivescu (nr.1/1965, p.19, nr.3/1965, p.6, nr.10/1966, p.1), Adrian Păunescu (nr.2/1968, p.5, nr.3/1968, p.12, nr.7/1968, p.15, nr.6/1972, p.24), Adrian Pinteă (nr.10/1969, p.15, nr.3/1970, p.15, nr.8/1970, p.9, nr.9/1970, p.17, nr.6/1971, p.3; nr.12/1972, p.3; nr.2/1973, p.5; nr.8/1973, p.18; nr.7/1976, p.14), Nicolae Prelipeanu (nr.6/1968, p.9, nr.11/1968, p.13, nr.2/1969, p.9, nr.3/1971, p.11; nr.10/1972, p.8, nr.7/1973, p.9, nr.11/1973, p.14; nr.11/1980, p.3), Grigore Scarlat (nr.5/1968, p.22, nr.9/1968, p.9, nr.5/1969, p.14, nr.5/1970, p.5; nr.9/1970, p.7, nr.3/1971, p.15, nr.11/1971, p.5, nr.7/1972, p.7; nr.3/1974, p.7; nr.3/1975, p.7 nr.6/1975, p.6; nr.8/1975, p.14; nr.8/1977, p.14; nr.5/1979, p.5; nr.9/1979, p.2; nr.12/1979, p.10; nr.12/1980, p.7; nr.12/1981, p.9; nr.5/1982, p.7; nr.8/1982, p.15), Vasile Smărăndescu (nr.5/1976, p.13; nr.7/1976, p.10; nr.8/1976, p.7; nr.10/1976, p.11; nr.12/1976, p.11; nr.1/1977, p.8; nr.8/1979, p.4; nr.5/1980, p.14; nr.12/1980, p.14; nr.9/1981, p.11), Vasile Spoială (nr.5/1968, p.5, nr.7/1968, p.4, nr.9/1968, p.3, nr.12/1968, p.12, nr.4/1969, p.18, nr.5/1969, p.14, nr.6/1969, p.7, nr.9/1969, p.12, nr.11/1969, p.9, nr.1/1970, p.3; nr.6/1970, p.3; nr.7/1970, p.7; nr.8/1970, p.21; nr.9/1970, p.6, nr.10/1970, p.4, nr.11/1970, p.13; nr.6/1971, p.6, nr.11/1971, p.11, nr.9/1973, p.15; nr.5/1974, p.11; nr.6/1974, p.6), Radu Stanca (nr.4/1965, p.7, nr.10/1966, p.9; nr.3/1974, p.4), Nichita Stănescu (nr.3/1966, p.7, nr.8/1966, p.1, nr.1/1967, p.10, nr.10/1967, p.5, nr.8/1970, p.4, nr.3/1973, p.11, nr.8/1973, p.7; nr.12/1973, p.15; nr.4/1980, p.1), Traian Ștef (nr.10/1974, p.14; nr.8/1975, p.14; nr.10/1975, p.21; nr.4/1976, p.2; nr.7/1976, p.14; nr.11/1976, p.14; nr.8/1977, p.14; nr.11/1979, p.10; nr.10/1980, p.6; nr.11/1981, p.8; nr.3/1982, p.4), Constantin Știrbu (nr.4/1965, p.9, nr.2/1966, p.7, nr.3/1966, p.3, nr.4/1966, p.9, nr.5/1966, p.9, nr.10/1966, p.7, nr.11/1967, p.8, nr.2/1967, p.10, nr.3/1968, p.6, nr.6/1968, p.5, nr.7/1968, p.9, nr.8/1968, p.7, nr.6/1969, p.7, nr.11/1969, p.9, nr.3/1970, p.8; nr.9/1970, p.4; nr.10/1970, p.15; nr.8/1971, p.1; nr.10/1971, p.5; nr.12/1971, p.4; nr.12/1972, p.7; nr.1/1973, p.4; nr.5/1973, p.11), Victoria Ana Tăușan (nr.4/1965, p.5, nr.3/1970, p.9; nr.6/1970, p.7; nr.9/1970, p.17; nr.11/1971, p.10; nr.2/1972, p.15, nr.6/1972, p.7, nr.5/1973, p.6; nr.4/1975, p.10), Vasile Velneciuc (nr.3/1966, p.5, nr.1/1967, p.9, nr.6/1967, p.18, nr.9/1967, p.16, nr.11/1967, p.18,

nr.2/1968, p.4, nr.7/1968, p.16, nr.9/1969, p.12, nr.12/1969, p.11; nr.8/1970, p.11; nr.11/1970, p.13; nr.12/1970, p.9; nr.10/1971, p.14, nr.11/1971, p.5, nr.12/1972, p.18; nr.5/1973, p.9; nr.11/1973, p.22; nr.2/1974, p.5; nr.12/1974, p.14; nr.2/1976, p.14; nr.10/1976, p.11; nr.6/1979, p.11; nr.8/1981, p.8; nr.1/1982, p.1), Violeta Zamfirescu (nr.4/1965, p.7, nr.4/1966, p.9, nr.6/1967, p.14, nr.8/1967, p.15, nr.12/1971, p.5, nr.3/1972, p.14) ș.a.

Cu toate că nu apare număr de număr, pagina de proză se regăsește constant în revista *Familia*. Sunt reproduse deseori fragmente din opere vaste, precum romanul, de exemplu *Viața și opiniile lui Zacharias Lichter*, de Matei Călinescu (nr.10/1967, nr.2/1968), *Neodihnă în doi*, de Vasile Sălăjan (nr.1/1982), romanul foileton *Misterul halatului roșu*, de Vasile Spoială (nr.9/1972-nr.7/1973, în 10 părți), *Șatra*, de Zaharia Stancu (nr.10/1968), romanul de aventuri *Vinovatul nr.1*, de Nicolae Ștefănescu (nr.12/1966-nr.5/1967, în 6 părți).

De cele mai multe ori se optează pentru specii scurte, precum schița, bine reprezentată de Mihai Alexa-Basarab (*Scoica spartă* - nr.6/1968), Mircea Bradu (*A înnebunit nebuna*, *Din patru linii*, *Strada*, *Bivolul* – în nr.10/1966, *Mașina de curse* - nr.11/1967, *Oglinda* - nr.7/1968), Dumitru Chirilă (*A doua zi, ploaia s-a oprit*, *Chipul*, *De mult, când era ceață* - nr.2/1966, *Dorul dintr-o altă vară* - nr.5/1967, *Păsările Domnului* - nr.7/1967, *Înălțimea cerului* - nr.8/1967, *Visul de marți* - nr.11/1967), Ion Covaci (*Împăratul* - nr.3/1969), Aurel Dragoș Munteanu (*De-a lungul râului de aur* - nr.9/1967), Sorin Titel (*Moartea lui Moș Țârlea* - nr.5/1966), Alexandra Târziu (*Nunta sau celelalte confuzii* - nr.9/1966). Regăsim și povestiri, scrise de Mihai Avramescu (*Un curcubeu și o fată bălaie* - nr.8/1967, *Desocotirea cu Dumnezeu* - nr.8/1967), Ion Maxim (*Retrospectivă* - nr.2/1969), Vasile Spoială (*La naiba* - nr.11/1966), Stelian Vasilescu (*Roza*, *Netty* - nr.6/1967) ș.a.

Prozatori care devin colaboratori ai *Familiei*: Mihai Avramescu (nr.8/1967, p.12; nr.8/1967, p.13; nr.9/1969, p.7; nr.1/1970, p.8; nr.7/1971, p.8-9), Eugen Barbu (nr.4/1965, p.6; nr.1/1969, p.8-9; nr.2/1971, p.15; nr.9/1971, p.11), Mircea Bradu (nr.3/1965, p.15; nr.10/1966, p.6; nr.11/1967, p.7; nr.7/1968, p.8), Augustin Buzura (nr.11/1977, p.6-7), Matei Călinescu (nr.10/1967, p.13; nr.2/1968, p.8, nr.9/1969, p.12), Dumitru Chirilă (nr.2/1966, p.8; nr.5/1967, p.7; nr.7/1967, p.8; nr.8/1967, p.13; nr.11/1967, p.7; nr.12/1968, p.7), Ion Covaci (nr.4/1967, p.9; nr.1/1968, p.7; nr.9/1968, p.9, nr.3/1969, p.11), Ion Lăncrăjan (nr.5/1970, p.10-11), Teodor Mazilu (nr.6/1972, p.10-11), Titus Popovici (nr.12/1973, p.12), Valter Roman (nr.11/1971, p.9; nr.11/1975, p.4), Gheorghe Schwartz (nr.10/1969, p.6, nr.5/1970, p.23; nr.7/1973, p.8), Vasile Spoială (nr.1/1966, p.6; nr.11/1966, p.8; nr.10/1967, p.14; nr.9/1972, p.16-17; nr.10/1972, p.16-17; nr.11/1972, p.16-17; nr.1/1973, p.16-17, nr.2/1973, p.16-17; nr.3/1973, p.16-17; nr.4/1973, p.16-17; nr.5/1973, p.16-17; nr.6/1973, p.16-17; nr.7/1973, p.16-17; nr.12/1976, p.8; nr.7/1977, p.7; nr.6/1979, p.8; nr.2/1980, p.7; nr.3/1980, p.10; nr.5/1981, p.9; nr.7/1981, p.9), Zaharia Stancu (nr.10/1968, p.11-14), Alexandra Târziu (nr.9/1966, p.4), Sorin Titel (nr.5/1966, p.8), Radu Tudoran (nr.8/1972, p.8-9; nr.8/1977, p.8-9), Stelian Vasilescu (nr.6/1967, p.6), Ileana Vulpescu (nr.4/1967, p.8) ș.a.

Genul dramaticocupă un spațiu mai redus. Cu toate acestea, regăsim texte reprezentative, scrise de autori consacrați, precum Lucian Blaga (*Avram Iancu* - nr.5/1968), Mircea Bradu (*Apele* - nr.4/1969, p.20-21, *Un pacient excelent* - nr.10/1969, p.8, *Liniștita mănăstire* - nr.5/1971, p.16, *Vlad Țepeș în ianuarie* - nr.4/1972, p.16-17, *Apulum* - nr.5/1975, p.7, *De câte ori am pornit* - nr.11/1976, p.5), Nicolae Damaschin (*Iubirile încep la fel...* - nr.1/1967, p.12-13), D.R. Popescu (*Cai verzi pe pereți* - nr.2/1968, p.18-19), Titus Popovici (*Dacii* - nr.8/1966, p.6-7), Vasile Spoială (*Chiuveta* - nr.2/1969, p.10-11, *Nepoata colonelului Speranță* - nr.5/1980, p.8, *Cvartetul* - nr.10/1980, p.6), Stelian Vasilescu (*Iancu*, *Domnul moșilor* - nr.9/1972, p.9,

Eminescu la Viena - nr.1/1975, p.10) ș.a. Piesele într-un act, precum cele scrise de Mircea Bradu sau Vasile Spoială, sunt redade integral, spațiul permițând acest fapt.

Deseori, folosind formula „inedit”, redacția atrage atenția asupra unor texte de impact: dramaturgia lui de G.M. Zamfirescu (*Adonis - parabolă cu o haimana, o portocală și un vis...* - nr.11/1966), proza lui Victor Papilian (*Popa ăl bătrân* - nr.10/1966), lirica lui Nicolae Labiș (*Două poeme despre Bălcescu, Lui Eminescu, Turnul Goliei* - nr.8/1966) sau Vasile Voiculescu (*Zbor, Vorbesc și eu în dodii, Vaier, Prăpastia* - nr.11/1967).

Se cuvine să amintim și parodiile semnate de Stelian Filip, Ion Delanucet, Mircea Micu, în nr.4/1965, sub titlul *Șarje prietenești*, sau epigramele semnate de Dumitru Munteanu, în nr.4/1965.

Debutul literar

Revista *Familia* a rămas cunoscută pentru modul în care a încurajat tinerele talente, iar debutul lui Mihai Eminescu este poate cel mai bun exemplu în acest sens. Iosif Vulcan a optat spre a publica texte ale debutanților, dorind astfel să încurajeze creația, folosind formula *Cu bucurie deschidem coloanele foii noastre...* Continuând tradiția *Familiei*, cea de-a cincea serie își dechide paginile pentru poeți precum Titus Andronic (nr.9/1967), Ion Bogdan (nr.4/1965), Nicolae Brânda (nr.3/1969), Gh. Daragiu (nr.3/1966), Ion Dumitrescu (nr.3/1965, nr.1/1966), Paul Gaitanopol (nr.3/1966), V.R. Ghenceanu (nr.3/1966), Vasile Latiș (nr.1/1967), Ion Mărgineanu (nr.2/1965, nr.1/1966), Gh. Moldovan (nr.1/1967), Adrian Pinteia (nr.4/1968), Stanca Ponta (nr.2/1965), George Pruteanu (nr.2/1965), Vasile Velneciuc (nr.1/1966), Gh. Vidican (nr.8/1972) sau prozatori: Ion Motrea (nr.1/1967), Liviu Ungur (nr.9/1967) ș.a.

La rubrica *Debut*, redacția îi prezintă pe Anișoara Balog (nr.6/1968), Doina Emilia Martin (nr.12/1969), Ion Tomescu (nr.12/1968) ș.a., iar la rubrica *Tineri scriitori* (nr.3/1965) - pe Corneliu Rădulescu, Mircea Bradu, Mircea Micu, Ion Covaci, Ileana Mălăncioiu. De asemenea, îi încurajează și pe bihoreni, în cadrul rubricii *Tineri poeți orădeni*. Astfel, în nr.4/1972, apar Gabriela Hurezian, Vasile Dan, Ioan Goldiș, iar în nr.10/1975 - Emilia Fodor, Mirela Filomon, Constantin Mălinaș, Al.P. Covaci.

O altă rubrică ce revine constant este *Au debutat în „Familia”*. Redactorii reamintesc cititorilor care sunt scriitorii care au debutat în paginile revistei. Se conturează o listă lungă, din care selectăm nume precum George Albuțiu, George Alexandru, Gheorghe Ardeleanu, Nicolae Brânda, Al.P. Covaci, Dan Damaschin, Gh. Daragiu, Octavian Doclin, Valetin Drzuenco, Andrei Dumbrăveanu, Aurel Dumbrăveanu, Ion Dumitrescu, Eugen Evu, Paul Gaitanopol, Viorel Horj, Gabriela Hurezian, Alexandru Magereanu, Ion Mărgineanu, Adrian Pinteia, Stanca Ponta, Grigore Scarlat, Traian Ștef, Vasile Velneciuc Gh. Vidican ș.a.

Din lirica universală

Deosebita deschidere spre universalitate a revistei se manifestă în primul rând în domeniul beletristicii. Astfel, redacția inserează număr de număr pagini de literatură universală, cu precădere texte lirice, în rubrica *Din lirica universală*.

Textele sunt selectate cu mare atenție, din dorința de a oferi cititorilor o gamă variată, din epoci și curente diferite sau tematici diverse. Astfel, răsfoind seria a V-a, regăsim traduceri din marii scriitori ai Antichității: Homer (nr.8/1967), Horațiu (nr.12/1966, nr.1/1967), Ovidiu (nr.2/1968) ș.a. În paginile revistei se conturează un adevărat tablou al literaturii universale, cuprinzând scriitori valoroși, adevărate repere: Ady Endre (nr.4/1965, nr.2/1968, nr.1/1969, nr.11/1977), Guillaume Apollinaire (nr.10/1966, nr.6/1969, nr.5/1970), Ch. Baudelaire

(nr.8/1966, nr.6/1967, nr.11/1967), Samuel Beckett (nr.9/1974), André Breton (nr.8/1967, nr.5/1982), Jorge Luis Borges (nr.6/1971, nr.2/1980, nr.5/1981), E.E. Cummings (nr.7/1976, nr.5/1982), Dante (nr.2/1965), Emily Dickinson (nr.10/1968, nr.7/1976), T.S. Eliot (nr.6/1966, nr.1/1971), Pierre Emmanuel (nr.10/1969, nr.1/1970), Goethe (nr.2/1965, nr.2/1974, nr.4/1980, nr.3/1981), Fr. Hölderlin (nr.7/1967, nr.3/1973), D.H. Lawrence (nr.7/1966), Federico Garcia Lorca (nr.1/1966, nr.9/1969, nr.11/1970), Mallarmé (nr.8/1966, nr.3/1971, nr.6/1982), Henri Michaux (nr.7/1966, nr.2/1967, nr.12/1970), Petrarca (nr.5/1968, nr.5/1969, nr.9/1970), Ezra Pound (nr.1/1968, nr.8/1976), Rainer Maria Rilke (nr.4/1965, nr.5/1966, nr.8/1981, nr.2/1982, nr.8/1982), Arthur Rimbaud (nr.5/1966, nr.5/1974), Shakespeare (nr.1/1965), Paul Verlaine (nr.4/1981), Alfred de Vigny (nr.4/1965), Tennessee Williams (nr.6/1966) ș.a.

O atenție deosebită este acordată și scriitorilor secolului al XX-lea, precum laureații premiului Nobel pentru literatură: Nelly Sachs (premiul Nobel în 1966), în traducerea de Lia și Platon Pardău, sau Eugenio Montale (Premiul Nobel pentru literatură în 1975), în traducerea lui Eta Boeriu; Pablo Neruda (premiul Nobel în 1971), în traducere de G. Georgescu.

Varianta românească aparține unor traducători renumiți, valoroși, precum Eta Boeriu (Dante, Petrarca), Murnu (Rilke), Tașcu Gheorghiu (Michaux), dar și unor poeți talentați: Al. Andrițoiu (Ady Endre, Baudelaire), Mihai Beniuc (Apollinaire), Ștefan Augustin Doinaș (Apollinaire, Baudelaire, Dante, Pierre Emmanuel, Goethe, Petrarca, Rimbaud), Nicolae Labiș (Pușkin), G. Călinescu (Horațiu), Virgil Teodorescu (Apollinaire), Romulus Vulpescu (Paul Eluard, Tennessee Williams), Lucian Blaga (Christopher Marlowe, Shakespeare) ș.a.

În paginile revistei apar periodic și poezii în limba maghiară, scrise de orădeni precum Fábrián Imre (în românește de Gheorghe Grigurcu), Fábrián Sándor (tradus de Mircea Bradu, Teodor Crișan, Gheorghe Grigurcu, Gh. Moldovan, Nic. A. Străvoiu, Vasile Spoyală), Horváth Imre (texte traduse de Ioanichie Olteanu, Gheorghe Ardeleanu, Ion Iuga, Ion Covaci, Teodor Crișan sau Al. Andrițoiu).

Din dorința de a le oferi cititorilor accesul spre literatură la nivel mondial, redacția publică texte din toate colțurile lumii, selectând autori și texte reprezentative, în paginile intitulate sugestiv: *Iugoslavia - peisaj liric* (nr.2/1965), *Din lirica turcă* (nr.10/1973), *Poeți finlandezi* (nr.7/1967), *Poeți chinezi* (nr.6/1966), *Poeți canadieni* (nr.12/1967), *Tineri poeți americani* (nr.7/1969), *Poezie mexicană* (nr.5/1975), *Din lirica vietnameză* (nr.10/1976), *Din lirica bulgară* (nr.9/1977), *Din lirica indiană* (nr.12/1977), *Din lirica poloneză* (nr.7/1979), *Din lirica arabă* (nr.12/1979), *4 poeți macedoneni* (nr.7/1982) ș.a.

Chiar dacă nu este atât de bine reprezentată, proza universală își face loc în paginile *Familiei*, într-o rubrică aparte, intitulată *Din proza lumii* (de exemplu, în nr.7/1967) sau *Din proza universală* (nr.11/1968). Sunt publicate fragmente din opere scrise de Jorge Luis Borges (nr.11/1970), Albert Camus (nr.5/1972), Hemingway (nr.11/1968), Antoine de Saint Exupéry (nr.7/1967) ș.a. În ceea ce privește teatrul, acesta este prea puțin reprezentat în *Familia*. Apar, totuși, fragmente din opere scrise de Samuel Beckett (nr.4/1969) sau Cesare Pavese (nr.2/1968) ș.a.

Eseul

Preferința pentru eseu este - probabil - nota caracteristică a celei de-a cincea serii. Având ca redactori personalități de seamă ale culturii și literaturii române, adunând în jurul ei colaboratori de prim rang ai timpului, *Familia* se poate mândri cu o foarte bună reprezentare a acestei specii. Așa cum subliniază Dumitru Chirilă, „eseul a fost relansat de oameni până atunci

absenți din câmpul literar, iar genul le-a oferit acestora șansa să se lanseze la rândul lor”². Scriu eseuri valoroase membrii Cercului literar, dar și Mihai Șora, Petre Țuțea, Mircea Malița, Henri Wald, Traian Herseni ș.a. Analizăm eseul liber și avem în vedere acele texte caracterizate de maximă subiectivitate, conținând reflecții cu privire la diferite aspecte din realitate sau propriile trăiri raportate la anumite evenimente.

În 1974-1976, Ștefan Bănulescu semnează *Cronica elementară*, abordând teme de literatură, dar și de actualitate: *Evlampia* nr.9/1974, *Rețetă pentru glorie* nr.10/1974, *89 de ani* (de la nașterea lui Liviu Rebreanu) nr.11/1974, *Frică de alfabet* nr.12/1974, *Membru al Academiei din Laputa* nr.1/1975, *Codul localităților* nr.2/1975, *Numeroasele vieți ale lui Anton Pann sau Când proverbele iau chip de om* nr.3/1975, *Iubirile domnului Balzac* nr.4/1975, „*Lui i se cuvine un monument deosebit*” nr.5/1975, *Tablouri de familie* nr.9/1975, *Proza Domnului Jourdain* nr.10/1975, *Gogol tânăr* nr.11/1975, *Subiectul zilei* nr.12/1975, *Un viscol de altădată* nr.1/1976, *Fortul lui Petru cel Slab* nr.2/1976.

Radu Enescu publică numeroase eseuri începând cu anul 1966, pe teme diferite: *Actualitatea istoriei* nr.7/1966, *Iubire și cunoaștere* nr.11/1966, (II) nr.12/1966, *Actoria - stil de viață sau profesiune?* nr.3/1968, *Chinologică - De ce sunt câinii utili?* nr.7/1981 ș.a. Unele eseuri sunt rezultatul unor vizite în alte țări: *Praga* nr.9/1968, *Periplu spiritual sau 5 eseuri despre psihologia californiană* nr.9/1979; *A opta minune* nr.4/1980, nr.7/1980; *A opta minune a lumii - Avatarurile turismului* nr.8/1980; *Freedom-trail* nr.6/1981. Uneori scrie despre Dumitru Prunariu (*Patima azurie* nr.5/1981), alteori transcrie impresii despre străzi: *Tragic și sublim* nr.5/1970, *Destinul străzilor* nr.6/1982 ș.a.

Coriolan Gheție este un fidel colaborator al revistei, publicând constant în perioada 1966-1977, revenind apoi în 1979 și publicând sporadic. Acesta abordează numeroase teme, elogiind personalități din diferite domenii (*Constantin Daicoviciu - rigoare și înflorare istorică* nr.3/1968, *Gânduri la comemorarea lui Rebreanu* nr.9/1969, *Marele uitat* nr.2/1970, *Francois Mauriac* nr.9/1970; *August Treboniu Laurian* nr.3/1971; *Perpessicius* nr.4/1971; *Ion Eliade Rădulescu* nr.1/1972; *Evocări - Francisc Hubic* nr.11/1972; *Centenar - Goga* nr.3/1981; *Eminescu* nr.1/1975) sau exprimându-și opinia cu privire la anumite evenimente (*Anul internațional al copilului* nr.5/1979; *Unirea cu țara* nr.11/1980, *S-a întâmplat acum 380 de ani* nr.8/1981), realizări (*Columna Genezei* nr.6/1967, *Coloana nesfârșită* nr.8/1967, *Antologia literară „Avram Iancu”* nr.5/1974), instituții, organizații (*Acel liceu din Beiuș ...* nr.9/1968, *O.N.U.* nr.10/1970, p.3; *Școlile Blajului* nr.11/1979) ș.a.

Eseurile publicate de Mircea Malița reprezintă o altă marcă a revistei. Aproape lunar, în perioada 1966-1976, sunt publicate texte în care autorul notează impresii și trăiri în urma vizitării anumitor locuri. Foarte puține dintre eseurile sale sunt publicate la rubrica *Note de drum*; cele mai multe apar pe ultima pagină (pagina 24, respectiv pagina 16): *Jamestown* nr.5/1966, *Geneva lui Jean-Jacques* nr.10/1966, *Piramide suprapuse* nr.12/1966, *Sala armelor* nr.1/1967, *Turnul Londrei* nr.6/1967, *Geneva lui Balzac* nr.1/1968, *Sfinxul* nr.3/1968, *Florența lui Machiavelli* nr.1/1975; *Nilurile* nr.2/1975; *Însemnări din Senegal* nr.8/1975; *Fire și noduri incașe* nr.10/1975 ș.a.

Gheorghe S. Nadiu publică, în 1979-1981, o serie de eseuri sub titlul *Moisiliana*: *Moisiliana - Câte ceva despre ... infinit* nr.9/1979; *Moisiliana - Despre un principiu* nr.7/1980; *Moisiliana - Emoții* nr.6/1981 ș.a.

² Dumitru Chirilă, *Cercurile prieteniei*, în *Familia*, nr.10/1999, p.95.

Vasile Spoială publică un număr mare de eseuri în perioada 1973-1974: *Sorcova*, *Hornarul* nr.1/1973; *Cronică de centru* nr.3/1973; *Dicționar de vacanță*, *Barometrul și citronada* nr.8/1973, p.9 ș.a. În perioada 10/1974-1/1975, eseurile sale apar sub titlul *Cota 180: Cota 180 - Ziditori de case mari*, *Impresie cu porumbei* nr.10/1974; *Cota 180 - Diminețile schimbului de noapte* nr.11/1974; *Cota 180 - Biografie*, nr.12/1974 ș.a. În 1975, scrie eseuri cu titlul *Alfa: Gânduri „Alfa” - Obiecte biografice*, *Despre scaun* nr.3/1975; *Gânduri Alfa - c.t.c.*, *Ca vinul* nr.5/1975. Din nr.3/1977, eseurile sale poartă supratitlul *Iadeș*, devenind mai profunde: *Iadeș - Pentru o genealogie a personajului literar* nr.9/1977; *Iadeș - În marginea lui Proust* nr.11/1977; *Iadeș - Labruyerisme* nr.8/1979, *Iadeș - Și domnișoara Pogany* nr.7/1980; *Iadeș - Repaosul lui Faust* nr.5/1982; *Iadeș - Estivală* nr.8/1982 ș.a.

Eseistica mai este reprezentată de Mircea Bradu, Dumitru Chirilă, Onisifor Ghibu, Viorel Horj, Octavian Paler, Liviu Tudor Samuilă (seria *Violon d'Ingres*), Mihai Șora, Petre Țuțea, Stelian Vasilescu ș.a.

Reținem, de asemenea, și numeroasele gânduri adunate de familiști: *Pe marginea părerilor lui Arthur Miller* nr.7/1967, Georg Christoph Lichtenberg - *Aforisme* (în românește de Ion Negoitescu) (I) nr.1/1969, (II) nr.2/1969, *Aforisme*, de Horvath Imre (în românește de Aurel Pop) nr.2/1968, Lazăr Cerescu, *Gânduri* nr.11/1972, Constantin Știrbu, *Jurnal* nr.5/1973, Patița Silvestru, *Clepsidra gândurilor* nr.9/1975, Lazăr Cerescu, *Gânduri* nr.2/1981 ș.a.

Rubrica *Note de drum* denotă deschiderea față de Occident din perioada 1965-1971, eseurile publicate sub acest titlu evidențiind impresiile în urma a numeroase itinerarii. O astfel de literatură de frontieră este reprezentată de Al. Andrițoiu (*Șanghai* nr.3/1965, *Ha Long - Vietnam* nr.10/1976; *Note de drum prin R.S. Vietnam - Monumente și credințe* nr.6/1982), Mircea Bradu (*Veneția* nr.9/1967), Virgil Câdea (*Grecia - primăvara* nr.5/1966; *Aqaba* nr.6/1972), Radu Enescu (*Praha - Kafkova* nr.9/1968), Mircea Malița (*Note de drum din Mexic: Monte Alban* nr.3/1966, *Versailles* nr.4/1966), Adrian Marino (*Note de drum - Jurnal belgian* nr.10/1974; *Note de drum - Bruxelles, centrul „clasic” și „modern”* nr.11/1974), Octavian Paler (*Drumuri prin memorie: Memphis, Saqqara, Scribul* nr.6/1971, *Colosul lui Memnon* nr.12/1971, *Noaptea lui Assuan* nr.12/1971, *Deșert și antideșert* nr.12/1971), Francisc Păcurariu (*Înfățișările necunoscutului - Meditație pe Acropole* nr.11/1969, *Înfățișările necunoscutului - Imn pentru piramida soarelui* nr.3/1970), Marius Sala (*Suedia* nr.11/1966, *Cuba* nr.9/1967; *Note de drum din Spania - Malaga* nr.1/1974; *Portugalia* nr.9/1974), Stelian Vasilescu (*Polonia* nr.8/1967 și nr.9/1967, *Fiii Terrei pe Selene - secvențe din cel mai fantastic film al tuturor timpurilor* nr.7/1969) ș.a.

Dialogul cu scriitorii

Interviurile completează tabloul literaturii epocii. Astfel, Liviu Tudor Samuilă realizează un *Dialog cu Sașa Pană* în nr.6/1971; în nr.11/1980 apare un interviu consemnat de Mariana Ioan la 29 iulie 1980: *Teodor Mazilu - Ultima verba*; în nr.4/1981 - *De vorbă cu Horváth Imre*, interviu consemnat de Stelian Vasilescu, *De vorbă cu Horváth Imre*, în nr.11/1969, consemnat de Nemlaha György; în nr.10/1980, apare un interviu realizat de Gheorghe Grigurcu cu Florin Mugur: *De vorbă cu epoca - „Mi-ar fi frică de propria-mi lipsă de sinceritate”*; în nr.12/1981 apare controversatul interviu realizat de Gheorghe Grigurcu: *De vorbă cu epoca - Norman Manea: „Scriitorul - acea dreaptă conștiință în care semenii săi să poată crede”*.

Revista *Familia* publică și interviuri luate scriitorilor străini, precum cel luat scriitoarei australiane Dymphna Cusack, în nr.7/1969, realizat de Paul B. Marian, *Cu Hervé Bazin despre problemele romanului*, în nr.11/1969, interviu de Paul B. Marian.

Concluzii

Cunoașterea tuturor seriilor revistei *Familia* înlesnește receptarea identității revistei și a specificului acesteia. Cea de-a cincea serie, perioada Andrișoiu (1965-1989), păstrează tradiția impusă de Iosif Vulcan, continuitatea fiind vizibilă din toate punctele de vedere, în ciuda contextului politic, social și cultural, care impune anumite canoane și un oarecare control ideologic. Demersul nostru investigativ urmărește specificul acestei serii. Permanența unor rubrici precum cele dedicate literaturii, artelor plastice sau teatrului asigură continuitatea, prin păstrarea în mare parte a rubricaturii inițiale, ca element de identitate. Alexandru Andrișoiu și ceilalți redactori atrag colaborarea marilor scriitori ai timpului, mulți cu texte inedite, și încurajează debutanții, *Familia* reprezentând un adevărat reper național în ceea ce privește beletristica.

BIBLIOGRAPHY

I. Hangiu, *Dicționarul presei literare românești (1790-2000)*, ediția a III-a, Editura Institutului Cultural Român, București, 2004.

Valentin Chifor, *Revista „Familia”, perioada Alexandru Andrișoiu (1965-1989)*, în *„Familia” 150*, coord. Florin Ardelean, Ioan Laza, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2015.

Dumitru Chirilă, *Cercurile prieteniei*, în *Familia*, nr.10/1999.

Ioan Derșidan, *Oradea și orădenii în vremea revistei „Familia”*, în *Familia*, nr.9/2010.

Ioan Derșidan, *Oradea și orădenii în vremea revistei „Familia”*, în *Însemnări și dedicații pe cărți*, ediția a II-a, revăzută și adăugită, vol. I, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2013.

Lucian Drimba, *Iosif Vulcan*, Editura Minerva, București, 1974.

Lucian Drimba, *Eminescu la „Familia”*, ediție nouă, revăzută, Editura Cogito, Oradea, 1994.

Ioan Laza, *Revista „Familia” și ghilotina cenzurii ideologice*, în *„Familia” 150*, coord. Florin Ardelean, Ioan Laza, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2015.

Ion Simuț, *„Familia” - 150 de ani*, în *România literară*, 20 martie, nr.12/2015.

ASPECTS OF POLYPHONY IN MIHAIL SADOVEANU'S WRITINGS

Codruța Cozma

PhD. student, Tehnical University of Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

Abstract: The analysis of the discourse, in terms of its polyphonic aspect, over time has undergone various approaches, all of which have as a point of convergence the idea of dialogism and plurality of voices. This article seeks to identify some aspects of linguistic polyphony to highlight their pragmatic and discursive role in several of Sadoveanu's works. Consideration is given to ways of marking the presence of the speaker and the assignee in the discourse, the marks of the conative function, the presence of the phatic formulas, the interference of the quoted discourse with the quoted speech, the elements of metadiscursivity.

Keywords: discourse, polyphony, conative function, metadiscursivity.

Cadrul teoretic

Bahtin (1982: 66), analizând problemele de literatură și estetică, definește conținutul operei ca realitate a cunoașterii și acțiunii etice, care este supusă unei elaborări artistice multilaterale cu ajutorul unui material determinat. Obiectul estetic se constituie la frontierele cuvintelor, la frontierele limbajului: artistul obligă limbajul, perfecționându-l din punct de vedere lingvistic, să se autodepășească.

Ideea este completată și de Maingueneau (2007: 51), care susține că esența literaturii constă în faptul că pune în relație creatorul și publicul doar prin instituția literară. Textul este un dispozitiv ritualizat, în care se distribuie roluri, prin urmare, scena de enunțare cuprinde trei planuri care sunt complementare: *scena înglobantă* – vizează tipurile de discurs (religios, literar, politic etc.), *scena generică* – vizează genurile de discurs (roman, nuvelă, schiță), *scenografia* – prin care opera își definește ea însăși situația de comunicare al cărei produs se pretinde a fi.

Carmen Vlad (2000: 10) edifică structura duală a textului și explică faptul că orice text este alcătuit din partea sa explicită (totalitatea semnelor verbale exprimate într-un întreg) și cea implicită (contextul) ce trimite la diferite categorii de fenomene extraverbale. Autoarea (2000: 12) folosește, pentru a identifica acest tip de structură, sintagma de *text aisberg* și promovează teoria că discursul este un ansamblu ierarhic, structurat, de acte enunțative, care urmăresc un anume scop (actele verbale pot fi exprimate nu doar prin mijloace verbale, ci și prin gesturi, privire, mimică). Noțiunea de discurs este asociată cu ideea de interpretare probabilistică și provizorie din partea destinatarului care, spre a-și putea construi propriul model, propria reprezentare conceptuală a situației subiacente discursului, trebuie să-și mobilizeze cunoștințele asupra lumii și asupra locutorului (destinatarului) și să-și activeze convențiile care reglează schimburile sociale, pornind de la percepția contextului de derulare a activității comunicative. Modificate continuu, modelele, ca și discursul, sunt construcții dinamice.

Actele de limbaj indirecte permit locutorului să comunice interlocutorului mai mult decât exprimă literal, bazându-se pe un bagaj de cunoștințe comune (informații lingvistice și nonlingvistice) și pe capacitatea inferențială a auditorului (Rovența-Frumușani 2005: 39). Înscrierea subiectivității în discurs nu se reduce la schimbul de informații, ci, conform părerii lui

Oswald Ducrot (1972: 4) „limba nu e doar locul în care indivizii se întâlnesc, ea impune acestei întâlniri forme determinate”.

C. S. Pierce (1990) promovează conceptul de *interdiscursivitate*. Aceasta se bazează pe intertextualitate, care este condiția primordială a funcționării textuale. Intertextul este un context de referință explicită sau implicită a tuturor textelor care funcționează permutațional și dialogic. La nivelul scriiturii, textul operează centripet, ca principiu de stabilizare a sensului, pe când la nivelul lecturii operează centrifug, ca principiu conflictual, eterogen, dinamic. Textul literar instituie o lectură plurală, iar intertextul literar este, în genere, implicit, deoarece acesta restituie textului spațialitatea și se bazează pe rețele: aluzii, citate, parafraze, prin urmare intertextualitatea literară accentuează divergența în raport cu textul original.

Arhitectura macroactului narativ este supusă convențiilor practicii discursive literare și depinde de intenționalitatea sursei enunțiative (Dragoș 2000: 98), excepție făcând discursul dialogal care apare adesea în preajma celui narativ, dar nu poate apărea în interiorul unui act de discurs descriptiv, dovedind o mai mare independență față de atitudinea sursei în comparație cu celelate acte.

Proza narativă instituie ipostaza unui scriitor creator de personaje, înzestrate cu toate atributele umanului, inclusiv cu un „comportament verbal specific” (Ionescu-Ruxăndoiu 1991: 31). Autorul modelează o lume ficțională după tiparul celei reale și creează o diversitate de interlocutori și de situații de comunicare ale căror caracteristici trebuie refăcute de cititor pe baza reperelor oferite de text. Trecerea informației dinspre autor spre cititor se realizează fie în mod direct, fie indirect. Pasajele de relatare îi furnizează lectorului informații cu caracter orientativ necesare decodajului, informându-l prin mențiuni explicite asupra gesturilor și atitudinii actanților. Naratiunea apersonală, realizată la persoana a III-a, îl plasează pe naratorul-autor în postura unui individ omniscient, fapt ce îi permite o libertate absolută de mișcare în spațiu și timp, precum și un control total asupra modului de a gândi și de a acționa al personajelor sale. Înlocuirea acestui tip de relatare cu povestirea la persoana întâi (autorul apărând ca unul dintre eroii întâmplărilor narate) are drept consecință aspectul de confesiune al relatării, iar omisciența devine explicabilă prin caracterul adevărat sau pretins memorialistic al expunerii. Autorul, de asemenea, poate abandona temporar rolul de narator și să recurgă la diferite documente introduse în text (cel mai adesea scrisori între personaje) sau le cedează eroilor săi statutul de narator oferindu-le posibilitatea de a relata anumite întâmplări ai căror protagoniști sau martori au fost.

Discursul românesc reconstituie universul uman, creionând o frescă a realității. Din acest motiv, actanții se supun aceluiași reguli pe care le impune comportamentul discursiv în viața reală. Autorul propune un demers inductiv: observarea evenimentelor de comunicare desfășurate în mediul lor natural (sau care imită un mediu natural). Aici, competența de comunicare presupune reguli lingvistice, sociale, culturale și de interacțiune. De asemenea, există o comunitate de comunicare ce permite integrarea enunțurilor într-un cadru mai larg, constituind marca identitară a unui grup.

Pentru genul românesc nu este caracteristică imaginea omului în sine, ci imaginea limbajului său. Bahtin (1982: 115), vorbind despre roman, susține că acesta este un fenomen *plurilingvistic* și *plurivocal*. Discursul autorului și al povestitorilor, genurile intercalate, limbajul personajelor sunt unități compoziționale prin intermediul cărora plurilingvismul pătrunde în roman. De fapt, limbajul literar este doar unul dintre limbajele plurilingvismului, la rândul său fiind stratificat în limbaje ale genurilor, curentelor etc. Cuvântul, consideră Bahtin (1982: 139), „trăiește la frontiera dintre contextul său și contextul străin”, replica scoasă din context își pierde

sensul și tonul, de aceea plurilingvismul este un *discurs bivocal* (Bahtin 1982: 185), care este întotdeauna dialogat în lăuntru său.

Polifonia lingvistică reprezintă o caracteristică a limbajului românesc. Polifonia este termenul preluat din domeniul muzical de Bahtin și aplicat în naratologie, acesta definind o „structură compozițională ce are în vedere diversificarea narației în componente relativ autonome” (DȘL s.v. 390). M. Bahtin susține că orice formă de comunicare este guvernată de principiul dialogic și că în fiecare discurs există cel puțin doi locutori, dar locul privilegiat al dialogismului este textul literar. Pornind de la această teorie, Daiana Felecan (2010: 21) evidențiază faptul că există două unități de expresie în cadrul aceluiași context „când vorbirea autorului conține vorbirea directă a unui erou”, cuvântul eroului fiind tratat ca „obiect al viziunii autorului”.

O. Ducrot consideră că „obiectul propriu al unei concepții polifonice a sensului este de a arăta în ce fel enunțul semnaleză în enunțarea sa suprapunerea diverselor voci” (1984: 183). Cercetătorul face o distincție în cadrul aceluiași discurs între enunțiator și locutor. Enunțiatorul este sursa enunțării cărui nu i se poate atribui în sens strict niciun cuvânt și care se reduce la entitatea a cărui voce este exprimată de enunț. Locutorul este instanța care preia responsabilitatea actului de limbaj, face pereche cu alocutorul și corespunde naratorului.

Ca fenomen lingvistic, polifonia se manifestă prin negație (care poate fi metalingvistică, polemică sau descriptivă), prin (auto)ironie și prin diversele forme ale discursului raportat.

ScaPoLine, grup de cercetători scandinavi constituit în 1999, urmărește să îmbine perspectiva literară cu cea lingvistică. Obiectul de studiu al ScaPoLine este configurația polifonică identificabilă la nivelul enunțului. Reprezentanții acestei direcții vor elimina în cele din urmă noțiunea de „voce”, înlocuind-o cu aceea de „punct de vedere”: există polifonie atunci când un enunț vehiculează mai mult de un punct de vedere. Se introduce noțiunea de *fință discursivă* („être discursif”). Entitățile discursive sunt imagini ale participanților discursivi (emițătorul și receptorul) și ai altor entități menționate în discurs (entități individuale sau colective de persoana a III-a) (ScaPoLine, 2001: 40).

Apare și instanța numită *LOC* – locutorul constructor al sensului; o imagine el însuși, dar nu a locutorului, ci a „vorbitorului”. Acesta nu poate fi sursă a unui punct de vedere.

Legăturile enunțiative („les liens énonciatifs”) apar pentru prima oară în modelul ScaPoLine. Acestea explicitează relația între entitățile discursive și punctele de vedere. Se face distincția între legătura de responsabilitate și mai multe legături de non-responsabilitate (de la acord la respingere completă, trecând printr-o poziție neutră de neangajare sau modalizare zero). Legătura de responsabilitate este definită prin noțiunea de sursă (sau origine) a unui punct de vedere. O entitate discursivă care este considerată sursa unui punct de vedere este responsabilă de acesta. Legătura de responsabilitate este cea mai importantă pentru acești autori, în măsura în care face parte din principiile generale care guvernează procesul de interpretare.

Aspecte ale polifoniei în opera sadoveniană

Pornind de la reperete teoretice trasate la începutul studiului nostru, vom urmări la nivelul operei sadoveniene aspecte ale polifoniei lingvistice pentru a identifica rolul pragmatic și discursiv al acestora în creațiile analizate.

Materialul-suport al studiului a fost extras din următoarele opere ale lui Mihail Sadoveanu: *Baltagul* (B), *Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă* (ZC) și *Hanu Ancuței* (HA).

Am folosit modelul de analiză propus de Daiana Felecan în lucrarea *Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie și construcție* (2010).

1. *Enunțarea despre o altă enunțare* vizează prezența concomitentă în discurs a locutorului și a alocutorului, primul fiind responsabil de actul de limbaj enunțat, iar cel de-al doilea detectabil la nivelul urmelor lăsate de un enunț anterior, fie printr-un avertisment al enunțatorului.

Se realizează prin

1.1. *construcții incidente alocutive* – formule de adresare sau de apel – prin care locutorul indică explicit alocutorul. Acestea pot fi:

1.1.1. vocative ale:

a. substantivelor proprii personale:

- nume de familie:

– *Și după ce trecem apa, **Bârlădene**, dai sfinției sale calul tău, să putem umbla mai repede, căci sfinția sa nu poate călări cum se cuvine pe mârțoaga asta fără șa.* (ZC: 18)

- prenume:

– *Preacuvioase părinte **Gherman**, a vorbit el, tare sunt doritor să aflu din ce parte de țară te-ai ridicat cuvioșia ta și pentru ce treburi te duci la târgul Ieșilor.* (HA: 17)

– *Îți mulțămesc, lele **Ancuță**, pentru vin și pentru căutătura ochilor.* (HA: 18)

– *Ascultă, căpitane **Gheorghie**; am iubit slujba ta care mie mi-a fost cu credință și cu dreptate.* (HA: 21)

– *Ieși, **Haralambie**, c-au înconjurat grădina și ne pierdem capetele!* (HA: 22)

– *Măgdălină, ai auzit ce-am spus?* (ZC: 101)

– *Minodoră, fată hăi!* (B: 14)

– *Noi suntem, părinte **Dănilă**.*

– *Aha! dumneata ești, **Vitorie**. Poftește încoace.* (B: 26)

– *Ce s-a întâmplat, **Mitre**?* (B: 15)

– *Babă **Marandă** – vorbi Vitoria privind-o țință – tare te rog să mărturisești dacă ai ieșit vreodată din casa mea cu mâna goală.* (B: 34)

b. substantivelor comune:

- nume generice:

– *Cum vă spuneam, **domnilor** mei, eu stam aici în acest loc, gata de ducă, cu picioru-n scară.* (H.A: 2)

– *Asta se poate, **domnule**, atât cât nu sunt între dușmani. Și mi se pare că n-am trecut de locurile primejdioase.* (ZC: 10)

– *Iar dacă vrei și Domnia Ta să guști roadă proaspătă de la Odobești, atunci a aduce Ancuța must roș într-o oală nouă și noi prea mult ne-om bucura, **cucoane**, de cinstea care ne-o faci.* (HA: 11)

– *Ce poftești dumneata, **omule**?* (HA: 11)

– *A fi cum spui, **bădică**, dar cel ce spune multe știe puține.* (B: 5)

– *Du-te, **omule**, în drumul tău, la ale tale... vorbi cu dispreț Alecu Ruset. Slujitorii mei nu ți-au pricinuit nicio sminteală. de ce ai ieșit cu parul?* (ZC: 22)

– *Aveți, **fată** hăi, o încăpere curată, ca să se hodonească un sfert de ceas măria sa?* (ZC: 122)

– Asta-i grija ta acuma, **fată**, să-mi faci asemenea rușine, să rămânem de râsul satului? Acuma ai ajuns domnișoară? (HA: 12)

– **Babă Marandă** – vorbi Vitoria privind-o țință – tare te rog să mărturisești dacă ai ieșit vreodată din casa mea cu mâna goală. (B: 34)

Uneori, numele de rudenie sunt desemantizate constituindu-se în nume generice de adresare:

– Stați **fraților și surorilor** – cuvântă el – la ce vă gândiți? D-apoi se poate una ca asta, să bănuieți dumneavoastră de cine știe ce, poate de moarte de om, pe niște gospodari pe care toată lumea îi știe detrebă și la locul lor? (B: 131)

- nume de rudenie:

– Asta nu-i nicio rușine, **mămucă**; acuma așa se spune. (B: 12)

– Dumneata nu mănânci, **mămucă**? (B: 19)

– Tare mi se pare că ai dreptate, **nevastă!** zise negustorul, râzând, cu admirație, cătră oaspeți. (B: 128)

– Ce este, **cumnate** Sandule? întrebă el. (ZC: 89)

- nume de profesii / statut social / situație maritală:

– Despre ce-i vorba, **nevastă**? Ce vânt te-aduce? întrebă omul stăpânirii. (B: 54)

– **Măria Ta**, am strigat eu cu îndrăzneală; am venit să-mi faci dreptate! (HA: 12)

– Nu înțeleg, **prințule**. (ZC: 11)

– Cinstite **boierule**, am răspuns; eu, de neamul meu, sunt răzeș de la Drăgănești, din ținutul Sucevii. Dar așezările mele sunt nestatornice și dușmanii mei au colți lungi și ascuțiți. (HA: 9)

– **Înălțate Doamne!** a grăit marele vornic de Țara-de-Sus; am împuns cu strămutarea pe toți ispravnicii, ș-au scos poteri, dar cu puțin folos.

– Fără de niciun folos, **cinstite mare vornic**, fără de niciun folos! (HA: 20)

– Ascultă, **căpitane** Gheorghie; am iubit slujba ta care mie mi-a fost cu credință și cu dreptate. (HA: 21)

– Bine, **răzeșule**, am să-ți fac dreptate. Are să meargă cu tine un om al meu cu poruncă tare, să facă rânduială la Drăgănești. (HA: 12)

– Vrednicilor creștini și gospodari, a început cuvioșia sa, și dumneata, cinstite **comise** Ioniță de la Drăgănești! Să mă iertați că eu până acuma am tăcut. (HA: 16)

– Îți mulțămesc, **părinte**, și-ți sărut dreapta, a vorbit răzeșul. După cuvânt se vede că ne ești frate. (HA: 16)

– Preacuvioase **părinte** Gherman, a vorbit el, tare sunt doritor să aflu din ce parte de țară te-ai ridicat cuvioșia ta și pentru ce treburi te duci la târgul Ieșilor. (HA: 17)

– Noi suntem, **părinte** Dănilă. (B: 26)

– Nu m-aduce vânt bun, **domnule prefect**. Mi-a plecat soțul de acasă acu șaptezeci și trei de zile și încă nu s-a întors. (B: 54)

– Dă-mi voie, **domnule abate**, să te socotesc prietin și să-ți spun de la început că, în țara asta și în împrejurările în care ne aflăm, protecția mea nu înseamnă mare lucru. (ZC: 10)

– Îți mulțămesc, **lele** Ancuță, pentru vin și pentru căutătura ochilor. (HA: 18)

– Acesta-i tovarășul meu, **șătrarule**, și-l cheamă avă Paul. (ZC: 31)

– Auzi tu, **gâdea**? Eu îi cer că-mi spuie numai adevărul. (ZC: 107)

– **Jupân** Abăza – îi zise el – văd că treburile ți s-au întocmit bine și mă bucur, ca prieten ce-ți sunt. (ZC: 98)

- *Mi-i dragă, dădacă.* (ZC: 101)
- nume de calificare:
 - *Prietine Ilie – zise Alecu Ruset lui Turculeț, vorbindu-i moldovenește – după cât am înțeles din răvașul dumitale, l-ai primit în samă la Liov pe părintele franțuz de față și, fiind încredințat cinstei dumitale, răspunzi de ele cu capul.* (ZC: 13)
 - *Atuncea, prietine, să mergem în livada acestor buni părinți. Mai au câțiva meri și câțiva peri târzii, care așteaptă să fie culeși, și câteva tufe de viță.* (ZC: 119)
- o caracteristică a interlocutorului folosită metaforic:
 - *Oameni buni, zise boierul acela; tare mă bucur că văd chef și voie bună în țara Moldovei...* (HA:2)
 - *Vin de departe, om bun, și nu mă opresc decât la Vatra Dornei.* (B: 106)
 - *Cărți mincinoase, nemernicule, îndemnând norodul să se rocoșască împotriva Domniei!* (ZC: 106)
 - *Cinstite boierule, am răspuns; eu, de neamul meu, sunt răzeș de la Drăgănești, din ținutul Sucevii. Dar așezările mele sunt nestatornice și dușmanii mei au colți lungi și ascuțiți.* (HA: 9)
 - *Dar voi, năcăjiților, de ce ați întârziat?* (B: 4)
 - *Vrednicilor creștini și gospodari, a început cuvioșia sa, și dumneata, cinstite comise Ioniță de la Drăgănești! Să mă iertați că eu până acuma am tăcut.* (HA: 16)
 - *Ce-i, moșule? întrebă pădurarul.* (ZC: 27)
 - *Preacuvioase părinte Gherman, a vorbit el, tare sunt doritor să aflu din ce parte de țară te-ai ridicat cuvioșia ta și pentru ce treburi te duci la târgul Ieșilor.* (HA: 17)
 - *Sufletul mămuței, rabdă până ce vine vremea... o alină dădaca. Este leac pentru toate.* (ZC: 175)
- adjective, exprimând aprecieri subiective asupra relațiilor interpersonale:
 - *Ba, draga mea, dacă aș spune asta, aș păcătui. Dumnezeu aude.* (B: 34)
 - *Lumea-i rea, draga mătușii, se tângui ea cu jale, făcându-și gura pungă și clătînând din cap.* (B: 35)
 - *Adevărat, drăguța babei. Pot să întind și cărțile, să vezi și dumneata singură cu ochii cum s-arată.* (B: 35-36)
 - *Nu trece, draga mea, un ceas și văd venind părechea.*
 - *A venit și Gafița?* (B: 150)

c. interjecții, ca mărci suplimentare ale funcției conative, cu rol de intensificare a mobilizării verbale:

- **-iată / iacă** – prezentativ de identificare:
 - *Aha! Vorbi comisul; iaca așa râncheza și râdea și iapa cea bătrână... Acu ea, cine știe, poate-i ochi ori dinte de lup, dar răsul ei tot trăiește, și se sparie de el altă Ancuță.* (HA: 9)
 - *Și iaca, numai ce aud pocnind harapnic și duruind trăsură pe arcuri.* (HA: 9)
 - *Iaca așa ș-așa, - eu sunt comisul Ioniță, răzeș de la Drăgănești, ș-am venit la Vodă, însetat după dreptate ca cerbul după apa de izvor.* (HA: 11)
 - *Și iată, abia acum am prăpădit din ochi Ceahlăul și simt schimbat gustul apei, de n-o mai pot pune în gură.* (HA: 18)
 - *Ba mie, babă Marandă, se cuvine să-mi vorbești de altele. Iaca, ți-am adus o litră de rachiu de cel bun de la Iordan.* (B: 35)

– *Să vedem, întrebă-mă. Iaca vinul pe care l-ați cerut, iaca paharele. Dar socot ca să bei întâi dumneata, care întrebi. Și dacă ți-oi fi de folos, oi gusta și eu.* (B: 115)

-iată / iacă –prezentativ argumentativ:

– *Iaca de ce trebuie să vă uitați ca la un lucru rar la calul meu cel roib, pintenog de trei picioare: pentru că aista-i moștenire din iapa lui Vodă și când rânchează el și râde, parcă ar avea o amintire din alt veac și din acele zile ale tinereții mele.* (HA: 14)

– *Iată pentru care pricină, cinstite comise Ioniță, am fost jurat schitului Durău. Dar inima mea râvnea cătră oameni.* (HA: 24)

Marcatorii fatici, consideră Daiana Felecan (2010: 110) au un dublu rol: funcționează atât ca elemente de consolidare a contractului social dintre actanți, dar marchează și faptul că atât locutorul cât și interlocutorul pot miza pe același fond de cunoștințe comune, întipărite în istoria unei societăți date. Astfel, locutorul verifică validitatea acestei memorii discursive pentru a se asigura de receptarea corectă a mesajului transmis.

Principalele formule fatice din operele analizate sunt:

- **să știi**

– *Să știi, dumneata, prietino Leonte! strigă răzeșul zbârlindu-și mustața tușinată. Asemenea cal uscat nu știe de nevoie nici de trudă.* (HA: 7)

– *Dintre toate câte-mi spui, domnu negustor, eu înțeleg că vrei așa să mă mângâi, ca un om cu inimă bună. Să știi dumneata că eu am pornit după semne și porunci. Mai ales dacă-i perit cată să-l găsec, căci viu, se poate întoarce și singur.* (B: 79)

- **vezi:**

– *Nu știe nici el. De unde să știe? Să zicem că i-au ieșit hoții înainte și gata!*

– **Vezi?** Atuncea de ce tot amesteci acel martor? (B: 174)

– *Ei, vezi, domnu Calistrat? Eu știu și asta, că acel câne s-a pus pentru stăpânul lui, când i-a văzut în primejdie viața.*(B:191)

1.2. construcții incidente cu funcție expresivă – mărci de oralitate cu rol de intensificare:

1.2.1. interjecții:

a. semnale de receptare-edificare prin care locutorul îl asigură pe interlocutor de atenția sa (componenta fatică):

– **Aha!** *Vorbi comisul; iaca așa râncheza și râdea și iapa cea bătrână... Acu ea, cine știe, poate-i ochi ori dinte de lup, dar răsul ei tot trăiește, și se sparie de el altă Ancuță.* (HA: 9)

– *Noi suntem, părinte Dănilă.*

– **Aha!** *dumneata ești, Vitorie. Poftește încoace.* (B: 26)

– **Ehe,** *Gheorghită, calea noastră-i lungă ș-au să ne bată viscole, căci trebuie să vie asupra lumii omătul mieilor și al cocostârcilor. Pân ce ne-ntoarcem noi, se pot întâmpla multe.* (B: 64)

– **Ei, vezi, domnu Calistrat? Eu știu și asta, că acel câne s-a pus pentru stăpânul lui, când i-a văzut în primejdie viața.** (B:191)

– **Oi,** *domnu David – oftă munteanca – noi n-avem neamuri aici la Măgura. Ne-am dus de la locurile noastre când eram tineri și ne-am făcut aici așezare.* (B: 76)

– **Vai de capul meu** *cum trăiesc eu aici! Nimeni nu mă știe, nimeni nu mă vede, nimeni nu-mi leapădă un braț de lemne ori un pumn de făină.* (B: 34)

b. semnale ale uimirii:

– **Ei, și dacă nu i s-a întors acasă bărbatul, ce-i putem face noi?** (B: 136)

1.2.2. formule de invocare (intensificatori și construcții cu sens superlativ):

– *Întăi am să fac rugăciunile cele de civiînță, la Maica Domnului, zise ea. După aceea am să țin post negru douăsprezece vineri în șir. Pân-atunci, poate mi se întoarce omul.*

– **A da Dumnezeu...** suspină subțire, c-un glas iar schimbat și cu totul străin, baba Maranda. (B: 38)

– *Nu mă-mpunge, omule, grăi vitoria cu blândeță. Să te ferească cel de sus de nacazuri ca acela pe care-l am eu.* (B: 115)

– *Spune lui domnu Toma că-i mulțămesc, a răspuns Vitoria. Poate a da Dumnezeu să mă mai opresc pe la dumnealui și-oi fi mai puțin supărată decât acum.* (B:121)

– *Cine-a pomenit de moarte și de jaf? Dar să mă ferească Dumnezeu să cred una ca asta. Și nici nevasta asta nu poate crede.* (B: 131)

– *Atuncea poate-ai venit să ne vezi cum trăim noi aici la Suha. Mulțămesc lui Dumnezeu, trăim bine.* (B: 135)

1.2.3. Imprecații:

– *Apoi știu eu; acumă vă strâmbați una la alta și nu vă mai place catrința și cămeșa; și vă ung la inimă lăutarii când cântă câteun valț nemțesc. Îți arăt eu ție coc, valț și bluză, **ardă-te para focului să te ardă!*** (B: 12)

– *Da nu mă mai însor **nici pe dracu.** Unde-i norocul acela! M-aș mulțămi și c-o vădană, ori cu una care a făcut copil de fată mare.* (B: 16)

1.3. Construcții incidente cu funcție de structurare a conversației – expresii, propoziții și fraze (unele construcții își pierd conținutul semantic și devin automatisme verbale):

– *Aha! Vorbi comisul; iaca așa râncheza și râdea și iapa cea bătrână... Acu ea, **cine știe**, poate-i ochi ori dinte de lup, dar răsul ei tot trăiește, și se sparie de el altă Ancuță.* (HA: 9)

2. *Forme hibride ale enunțării:* interferența discursului citant cu discursul citat

- construcții incidente de raportare a vorbirii directe: cuvintele citate sunt introduse de verbe specifice (*verba dicendi*):

– *Eu aici îs trecător... **cuvânta**, cu oala în mână, dumnealui Ioniță comisul; eu încalic și pornesc în lumea mea...* (HA: 7)

– *Oameni buni, **zise** boierul acela; tare mă bucur că văd chef și voie bună în țara Moldovei...*

*Și noi ne bucurăm, **zic** eu, că auzim asemenea vorbă. Asta plătește cât și vinul cel mai ales.* (HA: 9)

3. *Enunțarea „autoreferențială” cuprinsă în enunțarea curentă* (elemente de metadiscursivitate prin care subiectul vorbitor își marchează distanțarea față de propriul enunț).

3.1. construcții incidente metadiscursive (de tip comentariu) având rol de:

3.1.1. mărci ale unei asumări enunțiative:

a. modalizatori de aserțiune:

– *Eu i-am fost totdeauna cel dintâi mușteriu al lui. Și, aș putea zice, cel mai bun. Rareori trecea mai departe.* (B: 69)

– *Dumneata, nevastă, după câte văd eu, ești pornită pe cale lungă. [...] Vreau să zic că nu-i atât lungă calea, cât cotită. Să admitem că dumneata vrei să te duci la Dorna, ca să-ți găsești bărbatul.* (B: 75)

– *Vra să zică, domnul Iordan ți-a spus ce caut eu.* (B: 76)

– *Aicea, în stânga pe deal, se văd șapte case de bârne, șindrilită și acoperite de omăt. Prin șapte hoheaguri iese fum. Ele nu strigă, dar de spus spun ceva. Mai întâi spun un număr: șapte. [...] Vra să zică toate pe lumea asta arată ceva.* (B: 73)

– *Pe cât înțeleg, ți-a fost de multe ori oaspete.*

– *Mi-a fost. Are să deie Dumnezeu să-mi mai fie. După socotința mea, ai să te întorci cu dânsul.* (B: 83)

b. modalizatori adverbiali:

- de certitudine:

- **într-adevăr / adevărat**: rol argumentativ de confirmare suplimentară:

– *Într-adevăr... îi răspunse într-un rând moș Leonte; cal ca al dumitale nu se găsește să umbli nouă ani, la toți împărații pământului!* (HA: 3)

– *Adevărat, era om cu harțag la chef, se învoi Vitoria.* (B: 85)

– *Într-adevăr, câteodată pierdem, cum s-a întâmplat la Hangu. E o afacere ca oricare alta.* (B: 92)

-de incertitudine:

-**poate / probabil**: rol argumentativ de ezitare:

– *Aha! Vorbi comisul; iaca așa râncheza și râdea și iapa cea bătrână... Acu ea, cine știe, poate-i ochi ori dinte de lup, dar râsul ei tot trăiește, și se sparie de el altă Ancuță.* (HA: 9)

– *Întâi am să fac rugăciunile cele de civiință, la Maica Domnului, zise ea. După aceea am să țin post negru douăsprezece vineri în șir. Pân-atunci, poate mi se întoarce omul.* (B: 38)

– *Poate nu ne-a opri nici pe noi nimica rău, și-om ajunge cu bine la locul oilor. Să vedem ce fel de țară-i Dorna și ce fel de muntte Rarăul.* (B: 104)

3.1.2. Marcarea inadecvării unor cuvinte sau eliminarea de la început a unei eventuale erori de interpretare este una dintre principalele funcții ale metadiscursului.

- noncoincidența în interlocuțiune: modalizările autonimice indică distanța dintre coenuțiatori:

- **să nu vă fie cu supărare**

– *Și-atunci, ridicând nouă plângere la isprăvnicie, iarăși n-am găsit milă, căci potrivit meu, să nu vă fie dumneavoastră cu supărare, e corb mare boieresc.* (HA: 10)

- **se poate una ca asta:**

– *Vai de mine, domnule subprefect, se poate una ca asta? Noi nu înșelăm pe nimeni.* (B: 92)

- **să mă ferească Dumnezeu sfântul:**

– *Vai de mine și de mine, se împotrivi munteanca, făcându-și cruce; să mă ferească Dumnezeu sfântul de un gând rău, ori de o bănuială. Vrau să știu numai dacă ați înțeles de la dânsul ceva.* (B: 137)

3.2. *construcții incidente cu rol de conectori pragmatici* ai diferitelor enunțuri circumstanțiale

- **mă rog** - marcă parazită a concesiilor: locutorul este nesigur în privința enunțului și îi propune alocutorului să ofere o clarificare suplimentară:

- *Așa? Și, mă rog, cine-i înțelept și cărturar?* (B: 5)

- *Poftesc, mă rog, de ce plângi dumneata?* (B: 109)

- *Spune, mă rog, ce este?* (B: 109)

Concluzii

Abordarea polifonică a textelor literare duce modelul lingvistic la nivelul textului și al discursului. Articulația unei analize polifonice autentice este condiționată de conștientizarea dialogismului și eterogenității constitutive.

Efectele polifonice ale textului se nasc în procesul decodării pe linia strategiilor multivocale inferate și atribuite codificatorului (Locutorul textual). Astfel, se asigură și conjuncția între dimensiunea semantică și cea pragmatică a discursului.

BIBLIOGRAPHY

- Bahtin, M., 1982, *Probleme de literatură și estetică*, București, Ed. Univers
- Bidu-Vrânceanu, Angela, Cristina Călărășu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș-Zamfir, Gabriela Pană-Dindelegan, 2005, *Dicționar de științe ale limbii*, București, Editura Nemira. (DȘL)
- Dragoș, Elena, 2000, *Introducere în pragmatică*, Cluj: Casa Cărții de Știință.
- Felecan, Daiana, 2010, *Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie și construcție*, București, Tritonic.
- Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, 1991, *Narațiune și dialog în proza românească. Elemente de pragmatică a textului literar*, București: Editura Academiei.
- Maingueneau, Dominique, 2007, *Discursul literar. Paraitopie și scenă de enunțare*, Iași, Institutul European.
- Pierce, Ch. S, 1990, *Semnificație și acțiune*, București, Humanitas.
- Roventă-Frumușani, Daniela, 2005, *Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze*, București: Tritonic.
- Vlad, Carmen, 2000, *Textul aisberg*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință.
- Oswald Ducrot. În capitolul al VIII-lea din tratatul său, *Le Dire et le Dit* (1984), Ducrot expune teoria polifoniei enunțative.

Surse on-line:

Nølke, Henning, *La ScaPoLine 2001, Version révisée de la théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique*,

http://www.hum.au.dk/romansk/polyfoni/Polyphonie_III/Henning_Nolke.htm

Ducrot, Oswald, Todorov, Tzvetan, 1972, *Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage*

https://monoskop.org/images/5/5b/Ducrot_Oswald_Todorov_Tzvetan_Dictionnaire_encyclop%C3%A9dique_des_sciences_du_langage_1972.pdf

Corpus:

Sadoveanu, Mihail, 1968, *Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi- Vodă*, București, Editura tineretului.

Sadoveanu, Mihail, 1961, *Baltagul*, București, BPT.

Sadoveanu, Mihail, 2013, *Hanu Ancuței*, București, Editura Mihail Sadoveanu.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN THE ANIME CULTURE'S E-MARKETING. CASE STUDY

Cazacu Adrian Nicolae

PhD. Student , The Bucharest University of Economic Studies

*Abstract:*The purpose of the research is to study the link between the communication signal through the online socializing environment and the effect on the dynamics of the anime product emarketing, as well as the influence of the cosplay manifestations on the decisional behavior of the fan of this type of culture. The data used is based on an online survey conducted with the occasion of the Comic con event held in Romania this year, addressed to the Facebook chat groups, with anime and cosplay themes. The study has two directions of interest: the influence of the signal, through the participation at this event, both on the emarketing of cosplay related products and on the dynamics of the anime derived products e-marketing.

The tools used in the research belong to the informational statistics and make a connection between the media communication and the information theory.

Keywords: anime, cosplay, market, media communication, information theory

1. Introduction

"A sign is a materiality we perceive with the help of one or more senses that we have. He can be seen, heard, smelled, touched or even tasted. However, a sign is something that holds something else for someone, under some kind of report or title" (Charles Sanders Peirce)

This definition has the merit of showing that a sign maintains a solidarity relationship between three poles: the perceptible face of the sign (*signified-St*), which represents (*the object or the referent*) and what it signifies (*interpretant or signified-Se*).

This triangular presentation represents the dynamics of any sign as a semiotic process, whose significance depends on the context of the occurrence and the expectation of the receiver:

The term of *media* identifies the communication meaning, based on technology, that makes a link between the communicator (transmitter) and the receiver (receiver).

After its localization in the USA, during the 70's, the Japanese animation, called "anime", gained a wide popularity in America and then, gradually, during the 80's, 90's and 2000's, its popularity spread in Europe and in many other countries which began trading relations with USA, in the context of globalization. The localization was not the only mean by which "anime" started to gain a world wide audience. Many fan groups started doing their own localization of anime, directly from Japan and share them by means of Internet. This was the start of a cultural phenomenon revolving around anime. An important part of this growing culture is "cosplay". Cosplay represents the cultural manifestation of anime fans to dress up as their favorite anime characters, and interpret them. This hobby requires the purchase of special costumes tailored like the outfits worn by the anime characters. As a lot of anime are produced every year, the cosplay industry must keep up with the market demand.

2. The importance of the message as source of information. Signals from cosplayers and facebook ads(announcements)

The presence of anime culture in Romania was encouraged by social networking site, namely the *facebook.com*.

Within the social network offered by this site, there are discussion groups, virtual communities, even virtual stores, as well as pages for presenting different events. Their members post information about the anime or anime related events, including cosplay. This way, the groups can be compared with real newsletters on the subject of the group, in this case the cosplay events, giving each member the opportunity to be up to date with the latest news.

In Romania exist dozens of such groups, the largest being Anime Romania, media discussion groups, including anime and cosplay, among other topics of discussion. It's well to know that many of the members of these groups are part of the international groups, speaking english groups, having an anime themes and including millions of members.

Today, we accept the source of information as the mechanism by which a message is sent from the set of messages to the recipient, a mechanism that we can fit into an experiment S , whose results highlight the independent elementary events $s_i, i=1..n$, with the probabilities $p(s_k), k=1..n$, considered **complete** if: $\cup s_k, k=1..p=E$, where E is the **certain** event.

If, for example, s_i are messages from the cosplayer groups, considered as a discrete source of information (the number of messages is *finit*), these events are disjointed.

As a result, $p(\cup s_k, k=1..p)=p(E)=1$, so the source of information is also **complete** and **without memory**, because the delivery of a message does not depend on the previously provided messages. The experiment S , respectively the answers resulting from the application of the online survey can be characterized, in a first perspective, by means of a distribution:

$$S : \begin{pmatrix} s_1 & K & s_k & K & s_p \\ p(s_1) & K & p(s_k) & K & p(s_p) \end{pmatrix}$$

Since the degree of undetermination is dependent on its probability, $i(s_k)$, as a function of the message sending probability, $i(s_k)=F(p(s_k))$, higher the probability of providing the s_k message is, equally smaller is indetermination upon the message, and therefore the information attached to this message.

The information source being presumed without memory, it results that the messages are

independent and the information obtained at their delivery will be equal to the sum of the attached information. Consequently: $F(\cap p(s_k)) = \sum F(p(s_k))$ $k=1...p$, the only solution being a logarithmic function. Taking into account that the information unit is considered when a discreet, complete, and non-memory source provides two responsive messages, the logarithm will be used in the *base two*, and the *bit of information* will be determined accordingly:

$$F(p(s_k)) = C \log_2(p(s_k)), i(s_k) = C \log_2(1/2) = -C = -1 \Rightarrow C = -1.$$

From the physical point of view, the *entropy* defined with the next relation measures the average information on the message, respectively the mean source's indetermination:

$$H(S) = \sum p(s_k) i(s_k) = - \sum p(s_k) \log_2(p(s_k)), k=1...p.$$

In order to measure the influences between the interacting entities, the information theory uses **two instruments**: the informational entropy and the informational Onicescu energy, the last being the sum of the squared probabilities.

3. Transforming the survey data into information. Interactions identification

In this study, the data comes from a survey (Cazacu, 2018b), and the answers are the alternatives to each question. The method of data analyse, named "*the 2³- experiment*", places all the numerical data inside a matrix with three entries, corresponding to the three factors involved, each of them having two levels. The online study refers to the participation in the recent Comic con 2018 event, as well as aspects of the anime culture market, also the purchase of cosplay suits or anime and manga derivatives. For this purpose, we have selected the corresponding dichotomous questions:

1. Have you been informed about the Comic Con show through facebook? Yes /No
2. Did you know about this event from the cosplayers of anime characters? Yes/ No
3. Have you participated at Comic con 2018? Yes/ No
4. Have you bought cosplay costumes inspired from anime in order to participate at Comic con 2018? Yes / No
5. Have you bought anime and manga products as a result of participating to this event? Yes/No

	X= Cosplay messages (C)	Z= Comic con 2018 participants (A)	Y= ANIME PRODUCTS (B)		T OTAL
			Cospl ay costu mes (B ₀)	Ani me and manga pro ducts (B ₁)	
	Cosplaye rs messages (C ₀)	visitors (A ₀)	8	7	15
		buyers (A ₁)	22	23	45
Cosplayers messages total - c ₀			30	30	60
	Other facebook	visitors (A ₀)	8	8	16

	announcements (C ₁)	buyers (A ₁)	27	27	4	5
	Other facebook announcements total - C ₁		35	35	0	7
1	TOTAL=130		65	65	30	1

Table 1. Data resulting from the author's investigation

In the following calculations, we shall denote (Cazacu, 2018a):

- a. the absolute frequencies on columns with y_{ij} , and their totals on the columns with $Y_1, Y_2, ..$
- b. the absolute frequencies on lines as x_{ij} , and the line totals with $X_1, X_2, ...$
- c. the absolute frequencies with z_{ij} , and the totals with $Z_1, Z_2, ...$

The independent variables A, A , with the alternatives A_i (Z variable) placed on the rows, represents the Cosplay respondent's preference, materialized in the purchase or the participation to the Comic con manifestation. The second independent factor is the way the respondent learned of this manifestation, represented by the C factor (X variable), with the alternatives C_k , also placed on the rows, divides the set of responses as follows: cosplay messages or other facebook ads.

The dependent factor are the anime products, divided into two categories: the cosplay costumes and the anime and manga derivative products, that is the B factor, with the alternatives B_j , placed in the columns (Y variable).

The triple input statistical construction consists of all variants for the A, B, C variables (Table 1). For more understanding of the relationships (interactions between variables), the experiment is repeated.

	ATA	REPE	UM	infl uence
	1	TITION		
1	4	2		130
PARTICIPA NTS	1	11	2	68
ANIME PRODUCTS	4	3		0
INFORMATI ON	4	4		10
AB	1	12	3	2
AC	4	13	7	8
BC	4	4		0

ABC	3	1	14	7	-2
T. rep	5	6	65	30	C= 1056,25

a)

COSPLAY PARTICIPANTS					
BASIS		Cosplay costumes	Anime and manga products	TOTAL	
Cosplayers messages	visit	1	b		
		a	ab		
Other facebook announcements	purchase	c	bc		
		a c	abc		
REPETITION					
Cosplayers messages	visit	1	b		
		a	ab		
Other facebook announcements	purchase	c	bc		
		a c	abc		

b)

**Table 2. a) Numerical simulation of the experiment repetition
b) The experiment with three factors, basis and repetition**

In order to identify the interactions, we complete a new table with the variables *A*, *B*, *C*. The *C* factor, in this case the "message" received by the respondent, influences four subtotals, namely *Tc*, *Tac*, *Tbc*, *Tabc*, the effect of *C* being the sum of the contributions of the factors that are influenced by it and which will be positive. The contributions of the others, uninfluenced of *C*, will be negative. Other environmental factors are noted *T_l*. (Table 3)

The specific calculations are as follows(Cazacu, 2017):

a) the number of degrees of freedom df_1 for each factor of influence and their combinations, as well as the number of degrees of freedom df_2 for the entire table:

$$df_1 = \text{no. of levels} - 1 = 2 - 1 = 1; \quad df_2 = [2^3 \cdot (2-1)] - 1 = 7 \quad (3.2)$$

b) the correction factor is determined according to the formula:

$$C = T_1^2 / 2^3 \times \text{no. of repetitions} = 130^2 / 16 = 1056,25 \quad (\text{no. of repetitions} = 2)$$

c) the sum of the squares SP_K is calculated for each factor of influence, and also for their combinations:

(3.3)

$SP_A = T_a^2$ /16=289
$SP_B = T_b^2$ /16=0
$SP_C = T_c^2$ /16=6,25
$SP_{AB} = T_{ab}^2$ /16 =0,25
$SP_{AC} = T_{ac}^2$ /16 =4
$SP_{BC} = T_{bc}^2$ /16 =0
$SP_{ABC} = T_{abc}^2$ / 16=0,25

d) the sum of squares for
e) the sum of squares for
f) the sum of squares for
 $SP_E = SP_T - (SP_A + SP_{AC} + SP_{BC} + SP_{ABC}) -$
 $= 301,75 - 299,75 - 0 = 2$

(3.4)

g) the mean MP_K squares for each factor of influence and for their combinations:

$$MP_A = SP_A / df_1 = SP_A, \dots, \text{ and also: } MP_B = SP_B, MP_C = SP_C, \dots$$

(3.5)

h) the square mean for the experimental error: $MP_E = SP_E / df_2 = 2/7 = 0,25$

The *Fisher coefficients* $F_k = MP_K / MP_E$, $K \in \{a, b, c, ab, ac, bc, abc\}$, for each factor of influence, and for their combinations (with the admitted error $e < 0,05$):

(3.6)

F_{tab} = 5,59 (table value)
F_a = MP_A / MP_E = 289 / 0,25 = 1156 > 5,59 (significant calculated value)
F_b = MP_B / MP_E = 0
F_c = MP_C / MP_E = 6,25 / 0,25 = 25 > 5,59 (significant calculated value)
F_{ab} = MP_{AB} / MP_E = 0,25 / 0,25 = 1
F_{ac} = MP_{AC} / MP_E = 4 / 0,25 = 16 > 5,59 (significant calculated value)
F_{bc} = MP_{BC} / MP_E = 0

$$F_{abc} = MP_{ABC}/MP_E = 0,25/0,25 = 1$$

In the Table 3, we agree to denote: $T_K = \sum K$ (sum of contributions), for example: $T_a = 8+22-7-8+23+27-8+27 = 68$; also: $T_K = T_1, T_a, T_b, \dots, T_{abc}$. Other calculations inserted in the Table 3 are the following:

$$SP_K = T_K^2 / 2^3 \cdot nr. \text{ repetitions} = T_K^2 / 2^3 \cdot 2 = T_K^2 / 16; \tag{3.7}$$

$$MP_K = SP_K / df_1 = SP_K (df_1=1); \quad MP_E = SP_E / df_2 = SP_E / 7; \tag{3.8}$$

The calculated Fisher coefficients, compared to $F_{tab} = 5,59$ (the table Fisher coefficient, for the error of 5%, show significant differences, both for the singular factors and their combinations.

The first order interactions are: AB, BC, AC . The 2nd order interaction is: ABC .

				b	c	c	bc	K	K	SP_K = $T_K^2/16$	MP_K / MP_E
	2			3	7		7	30	1	C=105 6,25	Fcalculat: = Fcalc
-"	+"	-"	-"	+"	+"	-"	+"	8	a	289	1156,25
-"	-"	+"	-"	+"	-"	+"	+"		b	0	0
-"	-"	-"	+"	-"	+"	+"	+"	0	c	6,25	25
+"	-"	-"	+"	+"	-"	-"	+"		ab	0,25	1
+"	-"	+"	-"	-"	+"	-"	+"		ac	4	16
+"	+"	-"	-"	-"	-"	+"	+"		bc	0	0
-"	+"	+"	+"	-"	-"	-"	+"	2	abc	0,25	1
$\Sigma SP_K (K \neq 1) =$										299,75	SP_T = 301,75

Table 3. The arithmetic signs to highlight the interactions. SP_T, SP_K calculus

The coefficients who correspond to the last category, are: F_a, F_c , and F_{ac} . Thus, the major influence factors are A and C , respectively the *messages* and the anime relative *events*, such as cosplay events, which Comic con event is only one example.

4. Informational contribution of the independent factors for the buying decision process

In order to study the influences of the entities involved in the research results, together or alone, and their decisional importance for the marketing of the anime products, we will use the same data obtained from the author's online survey. (Cazacu, 2018a)

We also keep the previous names: X - the messages variable (for the questioned anime fans) and Y - the representative variable for the anime products, namely the purchase or preference for the cosplay costume, or for the anime and manga derivatives and Z -the Comic con event variable. We intend to evaluate the influence of the event factor C - the Z variable upon the anime products B (the Y variable, because the messages can not influence directly the purchasing of the anime rproducts, only through the participation to the anime event. We will use some of the informational statistical instruments.

We are interested about the influence of the event activity upon the anime and the cosplay costumes market, in other words, the influence of the factor represented by the variable Z on the one represented by the variable Y , also by the information input brought to it from the combination of the factors represented by the X and Z variables. The total population existing in the three dimensions, n, m, p , corresponding to the variables X, Y, Z , is denoted with $T \dots$. Also, we have denoted some totals, as follows:

T_{ij} = the influences of the alternative in the line i , and the column j
T_i = the partial total on the line i
T_j = the partial total on the column j
$T_{i,k}$ = the total of the line i , in the matrix number k
$T_{j,k}$ = the total of the column j
$T_{..k}$ = the general sum of the matrix number k

In order to calculate the conditioned energies by the alternatives i, j, k of the variables X, Y, Z , we will use the formula of the conditioned probability.

Thus, the importance of the attributes of Z and Y variables, is first calculated, using the *Onicescu information energy*. The total energy of the set *Y over the structures of the alternatives of the variable X* is defined by the formula:

$$E(Y/Z) = \sum_{k=1}^{p=2} E(Y/Z_k) = \sum_{k=1}^2 \sum_{j=1}^2 \left(\frac{y_{kj}}{T_k} \right)^2 = \left(\frac{15}{31} \right)^2 + \left(\frac{16}{31} \right)^2 + \left(\frac{45}{99} \right)^2 + \left(\frac{54}{99} \right)^2 = 1,0046$$

(4.1)

also, that of the set *X over the structures of the alternatives of the variable Y*, similarly:

(4.2)

$$E(Z/Y) = \sum_{j=1}^{m=2} E(Z/Y_j) = \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \left(\frac{z_{kj}}{T_{.j}} \right)^2 = \left(\frac{15}{60} \right)^2 + \left(\frac{45}{60} \right)^2 + \left(\frac{16}{70} \right)^2 + \left(\frac{54}{70} \right)^2 = 1,2723$$

We will continue by reporting to each variable attributes, in order to make a difference. The *information energies of Z in the presence of each alternative structure of Y* are calculated as follows:

$$E(Z/Y_1) = \sum_{k=1}^2 \left(\frac{z_{k1}}{T_{.1}} \right)^2 = \sum_{k=1}^2 p^2(Z_k/Y_1) = \frac{15^2 + 45^2}{60^2} = \mathbf{0,625}; E(Z/Y_2) = \mathbf{0,647}$$

(4.3)

so the *average energy* of the variable **Z** reported to the alternatives of **Y**, with the probabilities corresponding to them, is:

$$\overline{E(Z/Y)} = \sum_{j=1}^2 p(Y_j) \cdot E(Z/Y_j) = \frac{60}{130} \cdot 0,625 + \frac{70}{130} \cdot 0,647 = \mathbf{0,637}$$
 (4.4)

All the same, the *information energies of Y in the presence of each alternative structure of Z* are calculated as follows:

$$E(Y/Z_1) = \sum_{j=1}^2 \left(\frac{z_{1j}}{T_{.1}} \right)^2 = \sum_{j=1}^2 p^2(Y_j/Z_1) = \left(\frac{15}{60} \right)^2 + \left(\frac{16}{70} \right)^2 = \mathbf{0,11474};$$

$$E(Y/Z_2) = \sum_{j=1}^2 \left(\frac{z_{2j}}{T_{.2}} \right)^2 = \sum_{j=1}^2 p^2(Y_j/Z_2) = \left(\frac{45}{60} \right)^2 + \left(\frac{54}{70} \right)^2 = \mathbf{1,1576}$$

(4.5)

and the *average energy* of the variable **Y** reported to the alternatives of **Z**:

$$\overline{E(Y,Z)} = \sum_{k=1}^p E(Y/Z_k) \cdot \frac{T_{..k}}{T} = \sum_{k=1}^p E(Y/Z_k) \cdot p(Z_k) = E(Y/Z_1) \cdot p(Z_1) + E(Y/Z_2) \cdot p(Z_2) =$$

$$= (p^2(Y_1/Z_1) + p^2(Y_2/Z_1)) \cdot p(Z_1) + (p^2(Y_1/Z_2) + p^2(Y_2/Z_2)) \cdot p(Z_2) =$$

$$= \left[\left(\frac{15}{60} \right)^2 + \left(\frac{16}{70} \right)^2 \right] \cdot \frac{31}{130} + \left[\left(\frac{45}{60} \right)^2 + \left(\frac{54}{70} \right)^2 \right] \cdot \frac{99}{130} = \mathbf{0,90892072}$$

(4.6)

The attributes **Y_i** are the most *important for the decision*, the purchasing decision process being determined during the event (announced by the messages received from the cosplayers, or other facebook ads).

The last result means that the **Y** variable has a significant *mean energy* in the presence of the **Z** variable, so participating or just visiting such events influences the trade of the cosplay costumes and of the derivative anime products.

The "*information input*" **AI** ("*transinformation*") received by the **Y** variable, due to the **Z** variable is calculated with the energies difference:

$$AI(Y/Z) = \overline{E(Y/Z)} - E(Y) = 0,90892072 - 0,5 = 0,40892072 \cong \mathbf{0,41}$$
 (4.7)

For the calculation of the *medium energy* of the **Y** variable, conditioned by the combined **X** and **Z** variables presence, we use the following calculus (**m = n = p = 2**):

$$\begin{aligned}
 E(YX_{i,Z_k}) &= \sum_{j=1}^m \frac{x_{ijk}}{T_{i,k}} \\
 \overline{E(YX \otimes Z)} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p E(YX_{i,Z_k}) \cdot \frac{T_{i,k}}{T} = E(YX_{1,Z_1}) \cdot \frac{T_{1,1}}{T} + E(YX_{1,Z_2}) \cdot \frac{T_{1,2}}{T} \\
 &+ E(YX_{2,Z_1}) \cdot \frac{T_{2,1}}{T} + E(YX_{2,Z_2}) \cdot \frac{T_{2,2}}{T} = \left(\left(\frac{y_{111}}{T_{1,1}} \right)^2 + \left(\frac{y_{121}}{T_{1,1}} \right)^2 \right) \cdot \frac{T_{1,1}}{T} + \left(\left(\frac{y_{211}}{T_{2,1}} \right)^2 + \right. \\
 &+ \left. \left(\frac{y_{221}}{T_{2,1}} \right)^2 \right) \cdot \frac{T_{2,1}}{T} + \left(\left(\frac{y_{112}}{T_{1,2}} \right)^2 + \left(\frac{y_{122}}{T_{1,2}} \right)^2 \right) \cdot \frac{T_{1,2}}{T} + \left(\left(\frac{y_{212}}{T_{2,2}} \right)^2 + \left(\frac{y_{222}}{T_{2,2}} \right)^2 \right) \cdot \frac{T_{2,2}}{T} = \frac{8^2 + 8^2}{16^2} \cdot \frac{16}{130} + \\
 &+ \frac{7^2 + 8^2}{15^2} \cdot \frac{15}{130} + \frac{22^2 + 27^2}{49^2} \cdot \frac{49}{130} + \frac{23^2 + 27^2}{50^2} \cdot \frac{50}{130} = 0,5034495
 \end{aligned}
 \tag{4.8}$$

A= ACTIVITY-Z	C=MESSAG ES-X	B=ANIME PRODUCTS-Y		T OTALS
		Cos play cost umes	Deriv ative produ cts	
visitors	Cosplayers messages	8	8	16
	Other facebook announceme nts	7	8	15
	total	15	16	31
	buyers	Cosplayers messages	22	27
Other facebook announceme nts		23	27	50
total		45	54	99
TOTALS		60	70	130

Table 4. *Y* set under the influences of the *X* and *Z* sets

Comparing the medium energies of the *Y* set, in the presence of *Z*-set(formula no. 6), and in the combined presence of the *X*, *Z*-sets(formula no. 8), we conclude that the event itself has the most powerful influence over the decision of purchasing process, and it's a reasonable conclusion: the messages are important, but only because they lead to the event, where the fans, the great part of them, come dressed in anime costumes, and also have the opportunity to buy derivated anime products, from the specialised sellers of such merchandise.

From these results we can see that the energy received by the *Y* variable, from the $X \otimes Z$ combination, that means, both the influences of the messages and the relative events, is significant, hence the *importance of e-marketing* in the development of the anime market .

Conclusions

The system formed by the independent *X*, *Z* variables and the dependent *Y* variable, considered as an *I / O* system, was analysed, in the present study, as a function of one or two variables: $Y = F(X)$, $Y = F(Z)$, and also $Y = F(X, Z)$, having the appearance of a cybernetic system with only *X* or *Z* or both *X* and *Z* input, and the *Y* output.

Z variable, that is the "*activity*" factor *A* is important for the decision making process because it determines the purchase of the cosplay suits and anime derived products through participation in the anime conventions, thus determining the evolution of the *Y* variable, meaning the "*anime products*" factor *B*. On the other hand, the "*messages*" factor *C*, represented by the *X* variable, transmitted directly from the cosplayers or from other facebook ads, have an important role in organizing this kind of events, consequently, also for the evolution of anime culture market.

BIBLIOGRAPHY

1. CAZACU, A.,N.,(2017), "A new approach from the information theory perspective of the anime culture presence in Romania", *Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue*, Ed. Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, 289-299
2. CAZACU, A.,N.,(2018) "The informational contribution of varied influences on the decision in the anime culture e-marketing", *Management&Marketing*, vol. XVI, Issue 1, Craiova, 30-46
3. CAZACU, A.,N.,(2018) "Comic Con Romania 2018. Statistical Data",*Journal of Romanian Literary Studies*, 14, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, 472-480
4. ITO, M., OKABE, D., TSUJI, I., (2012), *Fandom unbound : otaku culture in a connected world*, Ed. Yale University Press, New Haven
5. LAMERICHS, N., (2013), "The cultural dynamic of doujinshi and cosplay: Local anime fandom in Japan, USA and Europe, Participations", *Journal of Audience&Reception Studies*, Vol.10, Issue1, Maastricht University, Netherlands

6. MacWILLIAMS, W. M., (2008), *Japanese visual culture: explorations in the world of manga and anime*, Armonk, Ed. M.E. Sharpe, New York
7. MIHĂIȚĂ, N., V., (2016), *Proiect complex de modelare econometrică*, Ed. ASE, București
8. STEINBERG, M., (2012), *Anime's Media Mix Franchising Toys and Characters in Japan*, Ed. University of Minnesota Press, Minneapolis-London

ANNEX

ANALYSIS OF INFLUENCES, USING MS OFFICE EXCEL PROGRAM

		MPE=SPE/7=		0.25											
SPT=		64	484	49	64	529	729	64	729	2712					
		1	a	b	c	ab	ac	bc	abc						
		8	22	7	8	23	27	8	27	130	T1	1056.25	Fcalc		
64	8	"-"	"+"	"-"	"-"	"+"	"+"	"-"	"+"	68	Ta	289	1156		
484	22	"-"	"-"	"+"	"-"	"+"	"-"	"+"	"+"	0	Tb	0	0		
49	7	"-"	"-"	"-"	"+"	"-"	"+"	"+"	"+"	10	Tc	6.25	25		
64	8	"+"	"-"	"-"	"+"	"+"	"-"	"+"	"+"	2	Tab	0.25	1		
529	23	"+"	"-"	"+"	"-"	"-"	"+"	"-"	"+"	8	Tac	4	16		
729	27	"+"	"+"	"-"	"-"	"-"	"-"	"+"	"+"	0	Tbc	0	0		
64	8	"-"	"+"	"+"	"+"	"-"	"-"	"+"	"+"	-2	Tabc	0.25	1		
729	27							Sprep=		0.25	SPT=	299.75			
2712	130							correction		SST=	301.75				
		678	648	30	SPREP	0.25	SPE=		SST-SPT-SPREP=	ERREP-SPREP=	1.75				
4	4	8	16	16	1358	SPT	MPE=SPE/7=		0.25						
11	11	22	121	121	ERREP=		2								
4	3	7	16	9											
4	4	8	16	16											
12	11	23	144	121											
14	13	27	196	169											
4	4	8	16	16											
13	14	27	169	196											

15		16		31		TOTAL																						
45	54	99																										
60	70	130																										
ANALIZA INFLUENTEI FACTORULUI Z ASUPRA LUI Y																												
ENTROPII PE COMPONENTE $H(Y1) = 0,811278124$ $H(Y2) = 0,775512658$				COMIC CON PARTICIPANTS Z1=visit Z2=purchase X1=completers X2=other ads TOTAL 15 50 65																								
ENERGII COMPONENTE $E(Y1) = 0,625$ $E(Y2) = 0,647346939$				INTERACTIUNEA FACTORILOR INDEPENDENTI Ra(X2)= 0,22448734 E(Z1)= 0,602222222 E(Z2)= 0,6032 W1= 0,230769231 W2= 0,769230769 C1= 0,005948718 RE(Y1)= 0,1887219 RE(Y2)= 0,2244873																								
ENERGII COMPONENTE $Ea(Y1) = 0,25$ $RE(Y1)$ $Ea(Y2) = 0,2946939$ $RE(Y2)$				INFLUENȚA FACTORILOR Z ȘI X ASUPRA LUI Y <table border="1"> <tr><td>8</td><td>8</td><td>16</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>31</td></tr> <tr><td>22</td><td>27</td><td>49</td></tr> <tr><td>23</td><td>27</td><td>50</td></tr> <tr><td>45</td><td>54</td><td>99</td></tr> <tr><td>60</td><td>70</td><td>130</td></tr> </table>				8	8	16	7	8	15	15	16	31	22	27	49	23	27	50	45	54	99	60	70	130
8	8	16																										
7	8	15																										
15	16	31																										
22	27	49																										
23	27	50																										
45	54	99																										
60	70	130																										
COEFICIENT CORELAȚIE ATRIBUTE Y $C(Y1,Y2) = 0,6357$ $la(Y1) = 0,4210104$ $la(Y2) = 0,5789896$				TRANSINFORMAȚIE <table border="1"> <tr><td>15</td><td>16</td><td>31</td></tr> <tr><td>45</td><td>54</td><td>99</td></tr> <tr><td>60</td><td>70</td><td>130</td></tr> </table>				15	16	31	45	54	99	60	70	130												
15	16	31																										
45	54	99																										
60	70	130																										
COEFICIENT CORELAȚIE ÎNTRE Y1, Y2 $C(Y1,Y2) = 0,6357$				ENERGIE MEDIE CONDIȚIONATĂ $E(Y Z1) = 0,114744898$ $E(Y Z2) = 1,157602041$ $M(E(Y Z)) = 0,908920722$ $E(Y X1,Z1) = 0,5$ $E(Y X2,Z1) = 0,502222222$ $E(Y X1,Z2) = 0,505206164$ $E(Y X2,Z2) = 0,5032$																								
ENERGII $PROD = 0,4045918$ (LEGATURA PUTERNICA) $K(Y1,Y2) = 0,9994324$				APORT INFORMAȚIONAL ȘI INFLUENȚĂ COMBINATĂ <table border="1"> <tr><td>8</td><td>8</td><td>16</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>31</td></tr> <tr><td>22</td><td>27</td><td>49</td></tr> <tr><td>23</td><td>27</td><td>50</td></tr> <tr><td>45</td><td>54</td><td>99</td></tr> <tr><td>60</td><td>70</td><td>130</td></tr> </table>				8	8	16	7	8	15	15	16	31	22	27	49	23	27	50	45	54	99	60	70	130
8	8	16																										
7	8	15																										
15	16	31																										
22	27	49																										
23	27	50																										
45	54	99																										
60	70	130																										
ENERGIE MEDIE CONDIȚIONATĂ $M(E(Y Z)) = 0,90892072$				ENERGIE NORMALIZATĂ $En(Z1) = 0,25000$ $En(Z2) = 0,29469$																								
ENL COND. PE COMPONENTE $E(Y Z1) = 0,11474$ $-0,7705102$ $E(Y Z2) = 1,15760$ $1,31520408$				ENERGIA NEAJUSTATĂ $E(Z) = 0,64$ $E(Y) = 0,50$ $M(E(Y X,Z)) = 0,5034489503$																								
ENERGII $E(Y Z1) = 0,11474$ $E(Y Z2) = 1,15760$				TRANSINFORMAȚIE $H(Y X1) = 0,99924825$ $H(Y) = 0,995727452$ $H(Y,X) = 2,785751957$ $H(Y X2) = 0,99403021$ $H(X) = 0,792472498$ $H(X,Y) = 2,582518235$ $SUM = 1,99327946$ $SUM = 1,78819995$ $DIF = 0,203233722$ $H(X Y1) = 0,81127812$ $H(X Y2) = 0,77551266$ $SUM = 1,586790783$ $H(Y,X) = -0,99755201$ $H(X,Y) = -0,79431829$ $DIF = 0,203233722$																								
ENERGIE MEDIE CONDIȚIONATĂ $M(E(Y Z)) = 0,90892072$				ENERGIE NORMALIZATĂ $En(Z1) = 0,25000$ $En(Z2) = 0,29469$																								
ENL COND. PE COMPONENTE $E(Y Z1) = 0,11474$ $-0,7705102$ $E(Y Z2) = 1,15760$ $1,31520408$				ENERGIA NEAJUSTATĂ $E(Z) = 0,64$ $E(Y) = 0,50$ $M(E(Y X,Z)) = 0,5034489503$																								
ENERGII $E(Y Z1) = 0,11474$ $E(Y Z2) = 1,15760$				TRANSINFORMAȚIE $H(Y X1) = 0,99924825$ $H(Y) = 0,995727452$ $H(Y,X) = 2,785751957$ $H(Y X2) = 0,99403021$ $H(X) = 0,792472498$ $H(X,Y) = 2,582518235$ $SUM = 1,99327946$ $SUM = 1,78819995$ $DIF = 0,203233722$ $H(X Y1) = 0,81127812$ $H(X Y2) = 0,77551266$ $SUM = 1,586790783$ $H(Y,X) = -0,99755201$ $H(X,Y) = -0,79431829$ $DIF = 0,203233722$																								
ENERGIE MEDIE CONDIȚIONATĂ $M(E(Y Z)) = 0,90892072$				APORT INFORMAȚIONAL ȘI INFLUENȚĂ COMBINATĂ <table border="1"> <tr><td>8</td><td>8</td><td>16</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>15</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>31</td></tr> <tr><td>22</td><td>27</td><td>49</td></tr> <tr><td>23</td><td>27</td><td>50</td></tr> <tr><td>45</td><td>54</td><td>99</td></tr> <tr><td>60</td><td>70</td><td>130</td></tr> </table>				8	8	16	7	8	15	15	16	31	22	27	49	23	27	50	45	54	99	60	70	130
8	8	16																										
7	8	15																										
15	16	31																										
22	27	49																										
23	27	50																										
45	54	99																										
60	70	130																										

THE ROMANIAN SYMBOLIST PRINT

Cosmina Andreea Roșu
PhD. student, University of Pitești

Abstract: Romanian Symbolism is not a simple alternative to the French one, it doesn't deny the previous achievement, but it assimilates it and it continues it. The Romanian Symbolism puts its mark through the urban receiving nature, through the filters of civilization, stylized, refined and symmetrical. Consequently / accordingly the romantic eminescian framework is replaced with parks and gardens which have fountains and peacocks, the lime and waterlilies flowers with roses and lilies, the cornets and doinas with guitars, mandolin, harps and organs. The solitude consumes in peripheral fairs in the form of modern neuroses and neurasthenia.

Keywords: symbolism, literature, symbol, synaesthesia, fragrance, olfactory.

În privința ideii de desprindere literară de modelul eminescian și de reorganizare a unei noi poziții în estetica literară, Dimitrie Anghel se dovedește lucid și explicit în studiul *Ieri și Astăzi* (semnat A. Mirea în *Cumpăna*, 1909, p. 3). În *Prinosul unui iconoclast*¹ surprinde ceea ce a admirat la M. Eminescu, dar declară și faptul că l-a urât pe acesta pentru personalitatea impozantă care devenise și care împietrise formele pe care alți poeți nu le puteau sfărâma și părea că el epuizase imaginile și formulările originale nemișcând nimic pentru următorii poeți. În această idee i se alătură N. Davidescu, lansând astfel ideea că simbolismul presupune o reacție împotriva formulei eminesciene, așa cum, se respingeau clișeele sămănătoriste și naturalismul, dovedind o mentalitate deschisă moral spre înnoire.

Reacția antinaturalistă este susținută și de Al. Macedonski într-un mod intransigent față de atitudinea de frondă a lui Dimitrie Anghel care își exprimă public reținerile și ironiile față de arta oficială a vremii și față de premiile academice care o susțin în momentul respingerii piesei sale. Și D. Anghel susținea că opera simboliştilor se adresează numai inițiaților, și că doar aceștia pot percepe corect poezia sentimentală *savantă*.

În privința corespondențelor, D. Anghel este inițiat încă din tinerețe de către cercetătorul ieșean E. Gruber care a prezentat, în 1893, la Londra, o comunicare despre audiția colorată, în cadrul Congresului internațional de psihologie experimentală. Dimitrie Anghel realizează faptul că parfumurile (utilizate permanent în textele sale poetice) sunt senzații care stimulează în mod deosebit valențele emoționale.

Când simboliştili descoperă „frumusețea fizică a cuvintelor” surprinsă de Remy de Hourmont și vor să dovedească o conștiință estetică formalistă, iar D. Anghel o parafrazează în *Imn*: „Împărecheri ciudate de slove...o, cuvinte! / Ce farmec se deșteaptă când vă rostește gura... / De n-ați fi fost voi oare, atunci cu ce veșminte / S-ar fi-mbrăcat pe lume și dragostea și ura?” (F: 30). Se remarcă *Reveria* într-o notă personală, inedită: „Cântai un cântec straniu din țările de nord, / O melodie blândă și limpede ca gheața; / Și eu visam pe gânduri ce dulce-ar fi fost viața/

¹ D. Anghel, *Poezii și proză*, ESPLA, București, 1957, ediție îngrijită de M. Dragomirescu, p. 314-315

Să am cu tine-o casă pe-o margine de fiord.” (F: 42) – inspirată din predilecția spre vis și reverie eminesciană căreia îi atribuie subtilizări proprii și o funcție predominant psihologică.

Olfactivul provoacă simțurile generând îmbătarea chiar și sub imaginea iubitei percepută olfactiv, „să te presimt ca pe-un parfum” (*Ex-Voto*, F: 58) producând cu adevărat corespondențe. Prin parfumul florilor lansează o invitație la reverie, seducția, deși pare să se apropie de manierism în încercarea sa de a descifra mesajul fiecărei flori din grădină. Printr-o intuiție inegalabilă D. Anghel oferă sensul corespondențelor olfactive realizând asociații de ordin pur sentimental.

Este încadrat de Lucia Bote Marino în simbolismul „elementar, plan”² având un limbaj clar al florilor care reprezintă embleme simple pentru amintire, melancolie, puritate. Proustianismul lui D. Anghel se face remarcat cu ușurință în *Paharul fermecat* (F: 48). Fiind unul dintre pionierii simbolismului, autorul are influențe parnasiene, romantice și clasice. Anghel utilizează simbolul „mai mult ca pretext, accidental, pentru reliefarea unor sentimente ale dragostei de viață, de natură”³ reușind, prin versul său, să se comunice cititorului fără dificultăți.

Critica literară îl încadrează ca simbolist „datorită modului în care percepe impresiile din afară, contopirii eului cu esențele lumii transfigurate în simbolul florilor, al parfumurilor lor, dovedind o sensibilitate rafinată. Elegiac și pur în unele din poeziile sale, stările emoționale sunt sugerate și declanșate de senzațiile olfactive”⁴ precum în textul *În grădină*.

Al. Macedonski este temerar în a oferi o definiție a simbolului în 1882: „Numele modului de a exprima prin imagini, spre a da naștere cu ajutorul lor ideii”⁵ combătând aspru ideea lansată înainte de 1900 de către Ov. Densusianu, și anume, că „simbolism = simbol”. Definiția este însă vagă, imprecisă; în 1903 adaugă, referitor la pictură: „simboluri ale ideii, alfabetul cu ajutorul căruia lucrurile neînsuflețite prind grai”⁶, însă toți erau reținuți, nici Moréas și nici Ghil nu ofereau vreo clarificare în privința definiției.

Urmărind paralelismul realizat de Moritz putem observa că acesta inovează introducând ideea că, în privința imitației în artă, nu putem acuza opera, ci artistul. Încearcă astfel o separare a esteticii de etică și a frumosului de util, renunțând la definirea frumosului prin plăcerea pe care acesta o provoacă. Esența frumosului constă în desăvârșirea sa, frumosul neavând nevoie de nicio justificare și fiind sinonim parțial cu „totalitate”, iar poezia descrie frumosul pe care îl surprinde cu ajutorul cuvintelor asemenea desenului din arta figurativă. Însă, toate trăsăturile unei opere de artă „se concentrează într-o singură noțiune, căreia romanticii îi vor da apoi numele de «simbol»”⁷ pe care Moritz îl utilizează ca „semn arbitrar” și desemnează contrariul simbolului prin alegorie.

După Schelling, infinitul reprezentat într-o formă finită este frumusețea, iar frumosul nu este altceva decât o reprezentare simbolică a infinitului. Goethe și Humboldt subliniază caracteristicile comune simbolului și alegoriei parafrăzându-l pe Kant: reprezentări sau hipotopoză, menționând că accentul cade pe deosebiri. În acest sens „alegoria este caracterizată mai pe scurt: ea este, pe de o parte, arbitrară, probabil în sensul de nemotivată; pe de alta, ea are un sens finit, desemnat exhaustiv. Despre simbol nu se poate spune că este motivat, dar se poate deduce acest lucru din opoziția cu alegoria. (...) În simbol există o simultaneitate între procesul

² L. Bote Marino, *Simbolismul românesc*, Ed. pentru Literatură, București, 1966, p. 311

³ I. Mihaș, *Simbolism, modernism, avangardism. Îndrumări metodice*, EDP, București, 1976, p. 35

⁴ Ibidem

⁵ Apud L. Bote Marino, *op. cit., ed. cit.*, p. 124

⁶ Ibidem

⁷ Tz Todorov, *Teorii ale simbolului*, Ed. Univers, București, 1983, p. 232

de producție și rezultatul său: senul nu există decât în momentul ivirii sale”⁸. În 1822 Humboldt va folosi aceeași opoziție, însă va schimba termenii – nu mai este vorba de simbol și alegorie, ci de artă și limbaj. Arta aduce fuzionarea dintre sensibil și inteligibil, iar limbajul le separă, „arta este naturală, în vreme ce limbajul este arbitrar”⁹.

Tz. Todorov consideră că simbolul *este*, în timp ce alegoria *semnifică*, simbolul face să fuzioneze semnificantul și semnificatul, iar alegoria îi separă.

Într-o operă inovatoare, „Interpretarea viselor”, S. Freud se află în încercarea de a descrie formele oricărui proces simbolic, nu numai ale unui simbolism inconștient. În descrierile sale se află uneori în sfera descrierilor retorice, acesta considerând că „visul vorbește în tropi”¹⁰ și subliniind diferența dintre sensul propriu și sensul transpus în tropi. Freud, ca și Aristotel „înțeleg prin «asemănare» orice echivalență simbolică, căci «metaphora» include la Aristotel și sinecdocile și metaforele, iar transpunerea lui Freud, asemănarea, dar și «acordul» și «contactul». (...) Procesului simetric și invers al simbolizării, Freud îi dă numele general de «interpretare».”¹¹. Sigmund Freud este inovator în ceea ce privește interpretarea distingând două tehnici: cea simbolică și cea asociativă. El folosește termenul *simbol* în opoziție cu accepția romanticilor.

Pentru Sf. Augustin, simbolul „nu-i decât un mijloc deosebit pentru același lucru pe care-l spun semnele. (...) Noi suntem gata astăzi să afirmăm heterologia: modurile de semnificare sunt multiple și nu pot fi reduse unul la celălalt; deosebirea dintre ele nu dă niciun drept de a formula judecăți de valoare: fiecare poate fi, cum spunea A. W. Schlegel, un exemplu în felul său”¹².

Având la bază numeroasele idei ale vremii despre simbol, dar și despre alegorie – cu care acesta s-a confundat la un moment dat –, L. Bote Marino conchide: „Alegoria are nevoie de o interpretare, de o etichetă explicativă pentru a fi înțeleasă; simbolul, dimpotrivă, se bizuie pe sugerarea stării psihologice respective. Alegoria este, de fapt, un act de convenție; simbolul, un act de «corespondență» obiectivă, spontan perceptibilă, între imagine și emoția pe care o exprimă”, rezultând că „«ideea», ca atare, este în realitate secundară în simbolism. Importantă cu adevărat rămâne numai modalitatea de exprimare și sugestie”¹³.

Proprietatea simbolului pe care se bazează întreaga sa capacitate de sugestie este reprezentată de asociația prin contiguitate a două imagini simultan identice și distincte; a două planuri, imaginea sensibilă și conținutul exprimat ce acționează întotdeauna asupra stării psihologice și a capacității de percepție a individului, a orizontului de așteptare creat de simbol, în sinestezii. Modul concret de realizare și exprimare a ideii, particularitățile și nuanțele specifice acesteia pot defini simbolismul și nu ideea în sine, termen supraevaluat: „Idea devine artă, poezie, simbol, prin imagini sensibile”¹⁴. Iar simbolismul nu se reduce la utilizarea simbolurilor care nu pot reprezenta un specific riguros al poeziei simboliste, procedeele simboliste presupun mai mult decât folosirea simbolului: corespondențele, muzicalitatea, tehnica sugestiei, ș.a..

Procedee precum simbolul și alegoria sunt tradiționale, și „se confundă cu însăși originea artei”¹⁵. Simbolul „devine o comparație în care unul din termeni este numai sugerat, printr-o tehnică a «corespondențelor»”¹⁶ având la bază spontaneitatea.

⁸ Idem, p. 299

⁹ Idem, p. 300

¹⁰ Idem, p. 377

¹¹ Idem, p. 377-378

¹² Idem, p. 424-425

¹³ L. Bote Marino, *op. cit., ed. cit.*, p. 126

¹⁴ Idem, p. 127

¹⁵ Ibidem

Cu o lămurire pertinentă asupra simbolului vine Ștefan Petică: „Ceea ce caracterizează tehnica poetică a simbolului e izolarea senzațiilor și darea lor printr-un echivalent de imagine. Pe când la clasici modul cum e dată senzația e adecvat cu senzația, pe când la romantici senzația e hiperbolizată, la simoliști ea e dată printr-un echivalent, care e determinat și el, prin modul de a se impresiona al artistului. De aici impresionismul ca procedeu tehnic, așa de celebru în pictură”¹⁷.

Simbolul devine o condiție de existență a poeziei, fiind nuanțat de către fiecare scriitor în parte. Simboliștii utilizează un limbaj al semnificațiilor încorporate în simboluri, versul nu mai exprimă ideea conținută, ci o sugerează.

Simboliștii francezi se diferențiau între ei prin procedeele formale pe care le utilizau. Mallarmé crea un vers ermetic, enigmatic, cu efecte sonore și armonii imitative; Rimbaud dădea culoare vocalelor; R. Ghil evoca un instrument prin fiecare consoană creând o „orchestră” cu întreg ansamblul literelor; Verhaeren cultiva un vers dinamic ancorat adânc în social; G. Kahn – un vers liber; Maeterlinck – un vers straniu și întunecat, mistic; Rollinat era macabru și morbid; Rodenbach cânta burgul nordic ploios și cețos, în timp ce Verlaine se dovedește a fi adeptul primatului muzicii în poezie. Asemenea procedee poetice se resimt și în literatura română prin primii poeți simoliști.

Simbolismul românesc este un fenomen eterogen, dar nu poate fi considerat o imitație a celui occidental, ci o atitudine literară originală. La noi, simbolismul nu se caracterizează printr-o ruptură, ci se înscrie într-un circuit al continuității valorilor. Este denumit, de unii critici, „neoromantism”, un teren al corespondențelor intime stabilite între eul poetic și lumea exterioară. Se remarcă prin constituirea unui lirism al noilor experiențe precum muzicalitatea remarcabilă, încărcătura polisemică a limbajului, pluriinterpretarea mijlocită de sugestie, imprecisul și vagul unor stări, sentimente, dar și jocul nuanțelor în locul culorilor compacte.

Pe fondul unor reprimări sângeroase ale marilor răscoale țărănești din 1907, simbolismul cultivă o varietate de tendințe și nuanțe care își găsesc legitimitatea în temperamentul și în structura psihică a poezilor vremii. În cercul simoliștilor figurează mulți scriitori foarte diferiți ca structură.

Simbolismul românesc înregistrează un moment al experiențelor care este reprezentat de activitatea lui Al. Macedonski la revista *Literatorul* în 1880. Macedonski susține că poetul nu este decât un instrument al senzațiilor primite de la natură pe care le transmite în formulări inedite. Poezia îi apare ca o reversare a sentimentului accentuând astfel latura romantică a poeziilor sale din ciclul *Noapților*. Prin unele motive și prin perfecțiunea formei poetul poate fi considerat și parnasian chiar dacă apar teme și motive simboliste cultivând corespondențele, sugestia, simbolul și tehnica refrenului. În articolul *Arta versurilor* din 1890 el relevă faptul că poezia este o muzică interioară, care este altceva decât muzicalitatea prozodică. Ideea este reluată în articolul *Poezia viitorului* din 1892 în care se afirmă că poezia este muzică și imagine și presupune sugestia, o concepție nouă vizând înnoirile lirismului românesc.

Definind instrumentalismul, Al. Macedonski consideră că sunetele joacă în instrumentalism rolul imaginii din simbolism. Introduce ideea de sinestezie, poezia este egală cu spontaneitatea și este considerată, în primul rând, formă și muzică. Originea poeziei se află în misterul universal, se construiește după o logică proprie având o mare capacitate de sugestie, în ea primând emoția artistică. Poetul a deschis astfel orizontul liricii românești prin noi motive

¹⁶ Idem, p. 133

¹⁷ Apud L. Bote Marino, *op. cit., ed. cit.*, p. 131 (Șt. Petică, p. 370)

poetice, forme și specii noi de poezie: „El este fără îndoială, precursorul simbolismului românesc”¹⁸. El încuraja „tot ceea ce era nou, chiar dacă era bizar, aând meritul de a împământeni simbolismul în țara noastră”¹⁹, experiențele inedite. Prin combinații de sunete și imagini încearcă forme onomatopoeice prin repetiții, exerciții instrumentale („Un an, – dând d-ani, leag-an d-an”), fiind o inspirație pentru moderniști. Poezia sa se caracterizează printr-o puternică afirmare printr-o puternică negare. Luna reprezintă simbolul regenerării în natură, florile devin culori (într-o paletă cromatică florală, cerurile, zorile, amurgul sunt roze) care se asociază aspirațiilor sale sătore ideal.

Este promotorul ideii simboliste conștient de riscurile alunecării către imitație și extravaganta, într-un modernism disimulat și condamnând preluarea neadaptată, nepersonalizată a principiilor noii teorii a poeziei. Este, alături de discipolii săi, împotriva ideii de decadentism a simbolismului, deoarece, printr-o abordare neștiințifică a acestei mișcări literare s-au exprimat mulți detractori afectați de tot ceea ce ei considerau a fi decadent, opunând rezistență din motive de antagonism literar personal.

Prin scrierile sale se consideră că viciază atmosfera estetică a vremii, ostilitatea perpetuându-se încă de la Titu Maiorescu prin junimiști. Aceleași idei sunt susținute mai târziu și de Duiliu Zamfirescu și publicate în *Flacăra* deoarece se abăteau, în concepția sa estetică, de la esența frumosului clasic. Estetic, i se opune însuși I. L. Caragiale.

Sușține simbolismul prin studiile sale critice pornind de la conferința *Mișcarea literară în cei din urmă ani* din 1878. Prin intermediul acesteia declară o opoziție lirismului confesional de inspirație eminesciană.

Dezamăgit din cauza lipsei de apreciere în țară, Al. Macedonski își încearcă norocul în vederea cuceririi gloriei pariziene prin eforturi mari și repetate publicând volume în limba franceză: *Bronzes* (1897) și *Le calvaire de feu* (1906) și colaborând la numeroase reviste și ziare franceze (chiar și la *La Wallonie* – 1886 – unul dintre primele susținătoare ale simbolismului european situat la Liège). Este un mare admirator al muzicii lui Wagner ca și Ion Minulescu ce vede ochii iubitei de culoarea „wagnerianelor motive”; ei își înscriu wagnerismul în izvoarele simbolismului cu ajutorul exegezei lui Ov. Densusianu.

Literatorul introduce publicului român noile coordonate ale lirismului, dovedind o mare receptivitate la mișcările literare pariziene. Aici, Al. Macedonski susține necesitatea inovației literare. Într-unul dintre articole răspândește ideea unei literaturi scrise exclusiv pentru „elite” cerând „închiderea templului pentru profani”²⁰ delimitând astfel artiștii de mulțime. Cel care încearcă o conciliere și o apropiere a acestor două categorii este Ov. Densusianu prin inițiativa sa de a culturaliza și a educa estetic masele, promovând, totuși, ideea de „artă pentru artă” (arta superioară, înaltă).

Odată cu ideile sale publicate în 1880 în lucrarea *Despre logica poeziei*, Macedonski pare teoreticianul absurdului: „Logica poeziei este nelogică față de proză, și tot ce nu e logic, fiind absurd, logica poeziei este prin urmare însuși absurdul” (p. 84) insistând asupra faptului că logica poeziei nu este identică cu logica prozei, a gândirii discursive.

Adept al instrumentalismului și al wagnerismului, poetul variază în concepții repudiind, la un moment dat, ideile sale de debut. Inițial reticent în privința corespondențelor, apoi convertit la teoriile lui René Ghil, Macedonski dovedește un deosebit spirit sinestezic în epopea

¹⁸ I. Mihuț, op.cit. ed. cit., p. 15

¹⁹ Ibidem

²⁰ L. Bote Marino, op. cit., ed. cit., p. 118

Thalassa. Experimentând corespondența dintre arte, autorul folosește imaginea artistică – semn al limbajului poetic, iar convertibilitatea simțurilor este experimentată poetic. Astfel, fuziunea artelor conferă întoarcerea la unitatea primordială și la profunzimea ființei umane prin sinteză.

Imaginea poetică este alcătuită din semne: strălucire cromatică și muzică asociate cu parfumurile încântătoare ale florilor, ale grădinii, dezvăluind astfel unitatea universului care a devenit țintă a cunoașterii poetice. Potrivit teoriilor lui Gustave Kahn, versul „symfonic” este, la Macedonski, „însuși prototipul unității poetice perfecte, suprema măiestrie în arta versului, a cărei carieră viitoare o prevede cu remarcabilă intuiție”²¹.

Datorită preocupărilor sale instrumentaliste este catalogat de L. Bote Marino adevăratul promotor al corespondențelor încadrat în simbolismul *doctrinar* și părintele involuntar al formalismului românesc considerând că sunetele au, în simbolism, același rol ca al imaginilor și anticipează teoriile foneticianului Maurice Grammot prin observația că anumite sunete închise sau grave (vocalele *î*, *u*, *ă*, respectiv *a* și *o*) provoacă cititorului senzații triste și întunecate, solemne.

Însă Al. Macedonski nu se dovedește constant și întotdeauna revine asupra considerațiilor sale, atât teoretice, cât și practice – ca teme predilecte – în textele sale poetice. Dualitatea simbolismului, orientat către trecut, dar și către viitor, dezechilibrează.

Evaziunea se va realiza la acesta nu numai în imanent, ci și în transcendent, sub aspect idealist. Îmbinarea vizualului exotic și a olfactivului debutează cu primele sugestii în cenaclul său. Vitalismul îi provoacă poetului ideea că parfumul crinului se poate dovedi a fi un antidot al morții („În crini e beția cea rară”, în *Rondelul crinilor*). La acest poet „inhalarea parfumurilor devine prelungire imaterială a vieții”²².

Preocuparea lui Al. Macedonski de sinestezie și audiție colorată pare a avea o implicație cu sensuri oculte. Poetul lărgește sfera imaginarului poetic românesc prin atingerea unui lirism esențializat, dens în nuanțe și sugestii.

Revoltat, poetul creează „o întreagă poezie a geniului damnat, condamnat să trăiască în mijlocul burgheziei, «tâmpite», să scrie și să moară neînțele”²³. Funcția terapeutică a naturii vindecătoare de nevroze acționează paradoxal prin exagerarea ostentativă a vitalității și eliminarea barierelor de orice fel – „Trebuie să observăm că, dacă Macedonski e un poet fără dor și îi substituie acestuia frenezia trăirii, nu toate deschiderile universului liricii sale în spații exotice pot fi raportate la problematica evaziunii.”²⁴. Poetul este experimentatorul înnoirilor sub forma simbolismului instrumentalist, a sugestiilor muzicale și a libertății prozodice: „Romantic ca structură, clasic, parnasian și apoi simbolist în expresie, Macedonski este deschizătorul noii direcții de dezvoltare a poeziei române, «poezia română», cu toate atributele pe care le implică aceasta”²⁵.

Direcția pseudosimbolistă este reprezentată de articolele lui Ovid Densusianu în paginile revistei *Viața nouă* în care afirmă necesitatea unei poezii citadine, a unei poezii adresate celor inițiați combătând epigonismul eminescian și sămănătorismul. Este considerat, alături de N. Davidescu, doctrinar, teoretician al mișcării simboliste.

Un simbolism exterior este reprezentat de Ion Minulescu la care apare în formă, dar nu și în ceea ce privește viziunea și sensibilitatea. Poezia sa este grandilocventă, retorică, apar tehnici

²¹ Idem, p. 168

²² Idem, p. 255

²³ Idem, p. 298

²⁴ M. Beșteliu, *Al. Macedonski și complexul modernității*, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1984, p. 85

²⁵ I. Mișuț, op.cit. ed. cit., p. 23

simboliste: spațiile exotice, numărul fatidic (3), evadarea prin motivul depărtărilor și al plecărilor, utilizarea neologismelor cantabile și a numelor proprii exotice.

Despre decadentismul său scrie Gh. Savul definindu-l ca o „idealizare a sentimentelor patologice și din punct de vedere artistic, întrebuintarea unor mijloace nereușite din punct de vedere social larg”²⁶, având un raționalism exagerat, lipsit de originalitate. Este, totuși publicat în paginile *Sămănătorului* în 1907: *Celei care trece, Romanța celor trei galere, Romanța zilelor de ieri*, după plecarea lui Nicolae Iorga.

În revista *Viața literară și artistică* publică sub pseudonimul Ion Nirvan, realizează necrologul lui Jean Lorrain (1906) tradus de D. Karnabatt în *Secolul XX* (1901), fără ca vehementul Ilarie Chendi să îi cunoască adevărata identitate. Publică, în 1906, după revenirea din Paris, în *Viața literară* poezia *Celei care minte* cu titlul *Cântec antic – după un manuscris de Pompei*. Deși refractar, Ilarie Chendi susține debutul sau la *Viața literară*. În 1908 publică *Romanțe pentru mai târziu* care se reeditează în anul următor și care conține o notiță explicativă cu scopul de a familiariza publicul cu noile noțiuni poetice ale simbolismului.

Există o anumită emfază a inovației într-o atitudine bombastică în poezia sa susținând teoria lui Eugen Lovinescu despre mutația valorilor estetice. Poetul creează, prin rezonanțele sale, poezia cântată înscriind muzicalitatea melodică printre preocupările sale: „Dar Minulescu proceda de fapt prin stimulare. Poezia sa era scrisă în versuri regulate, apoi transcrisă după criterii ritmice și sonore studiate în vederea declamării, și trucul se simte imediat, urmărind rimele. În principiu, poetul urmărea «o armonie ritmică ce era o năzuință să reproducă mișcările sufletești cele mai gingașe». În realitate, efectele predominante sunt de ordinul sonorității verbale și al inflexiunilor frazei recitate”²⁷. Poetul asociază cuvintele în funcție de valoarea lor sugestivă prin varietatea numelor exotice, rare sau fastuoase, prin abundența neologismelor de efect, afășând cu ostentație preocuparea pentru estetică. La el singurătatea este o atitudine literară situată la polul opus față de cea a lui G. Bacovia, iar soluțiile care i se oferă singurătății nu sunt satisfăcătoare.

Predomină călătoria spre destinații exotice de către care poetul este chemat cu dor, nostalgic; uneori, procesiunile întreprinse sunt macabre (precum în *Pelerinii morții*). Autorul se definește astfel ca un poet al mării prin excelență. Plecarea enigmatică spre o destinație necunoscută care tulbură și fascinează este însoțită de emotivitatea discretă.

Iubirea este „mai curând expresia unui hedonism erotic foarte viu” care „sare repede peste pragul preliminarilor și al subtilităților poetizate. Dar prin această predispoziție, intrând în poezia de senzualitate pură, sfera simbolistă este net depășită”²⁸. Caducitatea iubirii este des ilustrată („Și-ai să mă uiți...” în *Trei lacrimi reci de călătoare*).

Una dintre tehnicile care l-au consacrat este încercarea de a scoate cât mai multe sensuri și de a stabili cât mai multe asociații posibile dintr-o imagine-cheie. Poetul așază în textele sale metafore-definiții, promovează sugestia cu un important coeficient muzical în textele sale care par orchestrate, romanțate prin „transcripția inefabilului muzical, ca senzație interioară”²⁹.

Deși poezia sa fusese respinsă cu brutalitate în 1913, poetul contribuie la dezvoltarea formală a curentului simbolist prin vocabularul poetic regenerat în sens fastuos, exotic,

²⁶ L. Bote Marino, *op. cit., ed. cit.*, p. 43

²⁷ Idem, p. 163

²⁸ Idem, p. 235

²⁹ Idem, p. 324

neologicistic, dar și prin suplețea ritmică, fiind încadrat de Lucia Bote Marino în simbolismul *ostentativ*.

Ion Minulescu este considerat de către Eugen Lovinescu exponentul mișcării simboliste, fiind fastuos și exotic, cultivând un vers incantatoriu, muzical și ritmic, tonalitate emfatică și grandilocventă; plin de vervă și vitalitate, citadin, profesând un estetism rafinat. El este „un umorist sentimental, pendulând între cântecul de lume modernizat și fanfaronadă, între comic și ingenuitate, oferind o «expresie muzicală a melancoliei»”³⁰. În lirica românească aduce primul, într-un mod original, nostalgia peisajelor exotice, a orizonturilor și depărtărilor pline de farmec, fascinante.

În simbolismul autentic bacovian tematica poeziei simboliste românești exprimă o atitudine de inaderență la o lume prozaică, mercantilă. Poetul simbolist nu-și strigă revolta, ci recurge la o poză de damnat ce suportă cu dispreț, cu ură, cu resemnare mândră dubla opresiune a banului și a rangului, a înstrăinării de lume și de sine. Aglomerația marilor orașe sau imitarea orașelor de provincie fac posibilă apariția motivului însingurării. Despre orașul mic ce osifică spiritele au scris Al. Macedonski, Ion Minulescu, Traian Demetrescu și G. Bacovia. În provincia bacoviană se moare lent, prin sufocare (poezia *Pastel*). Însingurarea și spleenul sunt motive generate de orizontul închis al orașului, în timp ce la Dimitrie Anghel singurătatea este îmbogățită cu melancolia tăcerii, cu gesturi nehotărâte, cu tristeți apăsătoare. În aceste orașe căderea ploii agravează deprimarea, asfixia morală determinând apariția neurasteniei.

Poeții simbolști vor să evadeze din mediile închise, apăsătoare, aflate în descompunere. Apare astfel o categorie tematică ce reunește obsesia plecărilor, peisajele exotice, motivul călătoriei – la Macedonski orizontul arab, la Bacovia Mediterana.

Simbolismul aduce în poezie o serie de instrumente muzicale realizând corespondențe cu anumite stări emoționale: vioara, violina exprimă emoții grave, clavirul tristețea și sentimentul iubirii, ceterina evocă medii sărace, fluietul este funebru.

La G. Bacovia muzica este stridentă și irită, la Ion Minulescu se tânguie în romanțe.

Poetul consideră că poezia simbolistă este o artă a vremii, o etapă și se aliniază în evoluția literaturii. Uneori, ideea iubirii se amestecă la Bacovia cu ideea morții.

G. Bacovia este, în genere, un depresiv și un simbolist tipic în poezie pentru care există o preocupare serioasă pentru o simbolistică a culorilor. Peisajul bacovian conține frecvent elemente de contrast cromatic, alb-negru, trădând predilecția pentru negru, domină culorile violet, roșu, galben, gri ce intră în corespondență cu anumite stări sufletești. G. Bacovia valorifică nuanțele deoarece acestea permit depășirea stadiului descriptiv al poeziei, permit subiectivizarea peisajului și o disoluție a eului poetic. Abstractizarea decorului este cultivată nu pentru arhitectura formelor, ci pentru senzațiile pe care le întreține.

La Bacovia motivele florale nu numai că nu reușesc să destrame starea depresivă, dar o și amplifică. Florile preferate sunt cele intens colorate și parfumate: rozele, crinii, violetele. Efluviile acestora sunt neputincioase în fața suflului descompunerii universale, cele dintâi victime ale declinului fiind florile. Mirosul și culoarea lor nu evocă paradisul, ci infernul terestru, floarea devenind simbolul extincției (parcul stă „devastat, fatal,/ Mâncat de cancer și ftizie” în *În parc*). Toate aceste imagini atestă tirania forțelor crepusculare.

În simbolismul românesc apar schimbări de senzații sau o identitate de emoție, de stări de spirit de tipul exaltărilor sau reveriilor. Simbolul cromatic, asemenea celui muzical, absoarbe în așa măsură dispoziția sufletească, încât orice explicație devine inutilă. Culoarea contribuie la

³⁰ I. Mișuț, op.cit. ed. cit., p. 24

constituirea atmosferei demarcând un peisaj interior; culorile detașate de sursa lor delimitează o lume apăsătoare, închisă, fără perspective. Muzicalitatea se desfășoară nu după cadențe precise, ci după cele ale ritmicii surde interioare. Versul se desfășoară uneori larg și apoi se repliază în sine, se creează uneori armonie blândă, alteori disonanță. Universul, înainte de a se înfățișa coloristic, e plin de sonorități și de armonii („muzica sonoriza orice atom” în *Largo*).

Monotonia bacoviană provine din permanența morții înainte de a fi efectul aceluiași procedee artistice, poetul exprimându-și neliniștea față de neantul care subminează existența. La G. Bacovia moartea este o realitate absolută, goală de orice transcendență ca și de orice speranță într-o supraviețuire ideală. Spiritul piere odată cu trupul, iubirii nu au nicio șansă de supraviețuire în duh; universul este rece, indiferent; luna – ca și la Eminescu, „albă, moartă” – nu adăpostește pe nimeni, realizându-se o descriere a existenței cu luciditate. Fascinația morții este combătută prin ironie, autoironie sensibile la grotescul și vanitatea ceremonialului ca și la caracterul livresc al imaginii.

Ca simbolist, Bacovia este un poet al crizei conștiinței moderne într-o lume intrată în declin. Regăsim în poezia sa temele liricii decadente, spleenul, dezgustul față de viața care pornește din intuiția neantului care domină nu numai natura, ci și eul, sentimentul trecerii monotone neutre a timpului care egalează clipele fiind un timp al eșecului. Neantul abolește atât aspirațiile înalte, cât și elementarele cristalizări ale vieții inclusiv pasiunea și instinctul, cultul senzațiilor, singurul instrument adecvat acestei lumi aflate sub semnul perisabilului și al eterogenului.

Din cauza anumitor carențe sau a apăsării morale care încep să-i domine, apare la poezii simbolști maladiul sufletesc, uneori sub forma convalescenței sau a bolii lente care macină – ftizia la Bacovia – nevroza pe care o preia de la Baudelaire. Aceasta presupune alterarea sensibilității și a conștiinței, presupune forme ușoare precum morbidezza la Dimitrie Anghel (în *În grădină*), enigmatică sau gravă și răvășitoare a spiritului la Șt. Petică, până la forma putrefacției morale – obsesia morții ca descompunere – la G. Bacovia (în *Lacustră*), dar și sugestii macabre la Al. Stamatiad.

O interpretare psihologică a acestei teme, nevroza, este propusă de L. Bote Marino care îl integrează pe Bacovia în simbolismul *hieratic*: „Întreaga temă, a cărei inactualitate este evidentă, trebuie înțeleasă în primul rând ca un document psihologic și în același timp al unei dialectici obscure, dar reale, care scindează simbolismul românesc, în totalitate”³¹. Ceea ce în simbolismul românesc este o simplă dispoziție depresivă înscrisă în rama unui pastel, la Bacovia este o atitudine fundamentală. Croncănitul corbilor și fâlfâirea sinistră a aripilor se asociază ideii de doliu al naturii și al ființei. Poetul potențează latura decorativă într-o adevărată gravură a dezolării în care apar ca note afective doar regretele și o „pasăre cu glas amar” (în *Decor*). Această nedeterminare proiectează sugestia într-un peisaj universal valabil. Descrierea lui Bacovia, chiar dacă este doar schițată, are o densitate, o pondere de mineral sugerând apăsarea sufletească.

Poetul reușește, în textele sale poetice, o suprapunere a temelor, atât în cuprinsul aceluiași volum, cât și în aceeași poezie. Promovând un lexic relativ restrâns, dar cu valori semantice pregnante, încărcate de semnificații, cu putere sugestivă și exprimare eliptică, poetul utilizează metafore cu o mare capacitate asociativă, emoțională și construcția paratactică. Acesta are mijloace și procedee artistice, dar și o tehnică deosebite care slujesc unor cauze certe definind

³¹ Idem, p. 254

expresia unei conștiințe tragice având accente protestatatoare. Prin sensurile generalizatoare ale liricii sale este un cântăreț autohton, original, care își creează calea spre universalitate.

În ultimă analiză, poezia lui G. Bacovia constituie „expresia cea mai tipică, cea mai autentică a izolării, a solitudinii, a unei existențe zbuciumate, neintegrate universului ambiant”³², într-o societate burgheză care a devenit neîncăpătoare.

Curentul modern luptă pentru inovarea liricii având o atitudine zgomotoasă cu declarații aparent revoluționare în domeniul artei, cu dorința de înnoire cu orice preț, cu articole-manifest și declarații-program, uneori, ostentative. Modernismul manifestă o atitudine ostilă acceptării dogmelor, a rigorilor clasicizante în artă și de afirmare a tendințelor novatoare care ajung, arareori, până la anularea substanței acesteia.

Tudor Vianu și Edgar Papu au împărțit simbolismul românesc în categorii diferite. Tudor Vianu a realizat o delimitare după provincii – cu moldoveni meditativi și interiorizați, munteni expansivi și exuberanți și ardeleni mai combativi având un pronunțat caracter etic. Edgar Papu a realizat două categorii ce au ca elemente comune muzica și elementele sugestive: prima are o muzicalitate exuberantă, răsunătoare (Al. Macedonski, I. Minulescu), cea de-a doua se remarcă prin sumbru, cenușiu, funebru (precum Traian Demetrescu și George Bacovia).

Sub egida simbolismului îi întâlnim pe Al. Stamatiad, un sentimental uneori pasionat, alături de elegiac; pe Iuliu Cezar Săvescu ce realizează o conturare plastică, vizuală a unui peisaj dezolant sub pecetea sugestiei, cu simboluri stranii.

Ștefan Petică este un dezolat într-o poezie muzicală și melancolică, dar diafană și picturală, cu influențe romantice, rafinată, fragilă, de o senzualitate maladivă.

Dumitru Iacobescu este un reprezentant tipic al curentului simbolist, are o atitudine poetică dezarmantă în fața existenței umane, cu viziuni stranii în care misterele și umbrele morții, fantasticul și bizarul se întrepătrund. Acesta promovează un vers halucinant, depresiv, al durerii și al resemnării.

Radu Teculescu dovedește o rară sensibilitate, însă este sceptic, având aspirații retezate de burghezie, cerșind la porțile visului. El explorează tărâmurile exotice și fascinante, pline de mister și de reveriile unui vagabondaj imaginar.

Traian Demetrescu are elemente ce se vor regăsi mai târziu la Bacovia, iar Emil Isac promovează o paletă policromă de simboluri protestatatoare în evocarea contrastelor dintre bogați și săraci.

La Ion Pillat se remarcă fuziunea modernismului cu tradiția, acesta fiind „un poet al toamnei românești”³³. Prima etapă a creației pillatiene se încadrează în caracteristicile simbolismului și stă sub semnul influenței lecturilor diverse din epoca studiilor la Paris după cum însuși precizează în *Mărturisiri literare*: „versurile mele din tinerețe nu au fost rodul pârguit al sufletului și al pământului autohton, ci fructul silit al creierului și al bibliotecilor străine”³⁴. Este, totuși, considerată etapa parnasian-simbolistă, o perioadă de transplantare livrescă și aport străin.

Despre Ion Pillat, Al. Cistelean³⁵ afirmă așa-numita teologie vegetală ca dimensiune specială a poeziei sale. Pillat pune bazele unei solidarități existențiale cu întreaga vegetație de care poetul se simte legat prin sânge, ceea ce îl plasează, însă, în tradiționalism.

³² Idem, p. 33

³³ I. Mihaș, *op.cit.*, ed. cit., p. 36

³⁴ I. Pillat, *Mărturisiri literare*, Ed. Minerva, București, 1971, p. 353

³⁵ Al. Cistelean, *Celălalt Pillat*, Ed. Fund. Cult. Române, București, 2000, p. 233

În fiecare dintre etapele poeziei sale poetul a supralicitat formulele specifice, făcându-le să funcționeze în gol, de aceea se poate vorbi despre o scriitură afectată de manierism.

Este astfel evident că simbolismul românesc nu este o simplă variantă a celui francez, nu neagă creația anterioară, ci o asimilază și o continuă. Își pune amprenta prin receptarea naturii urban, prin filtrele civilizației, stilizat, rafinat, simetric. În consecință, cadrul romantic eminescian este înlocuit la Dimitrie Anghel, ca și la Ștefan Petică, cu parcuri și grădini urbane care au havuzuri și păuni; florile de tei și de nuferi cu roze și crini, buciumele și doinele cu chitare, mandoline, harpe, orgi și claviruri, solitudinea se desfășoară în târguri periferice; spleen-ul, misterul și necunoscutul zbuciumul interior se regăsesc sub forma nevrozelor moderne, a neurasteniiilor. Simbolismul românesc este unul care „înflorește în plină epocă modernă și el e străbătut de ecourile ei... (...) această deschidere a simbolismului românesc spre viața nouă face ca estetismul simbolist să treacă pe neobservate în modernism. Modernismul care e, pretutindeni, negația simbolismului (după ce l-a asumat), îl continuă, la noi, fără ruptură. Orice istorie a poeziei românești începe, așadar, cu simbolismul”³⁶ și, „indiferent de materialul ei obiectiv, poezia română modernă se naște din simbolism”³⁷.

³⁶ N. Manolescu, *Metamorfozele poeziei*, EPL, București, 1968, p. 18-19

³⁷ Idem, p. 65

UNIQUENESS IN THE ROMANIAN SYNTAX

Adelina Patricia Băilă

PhD. student, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract. In a traditional approach, the syntactic functions in the Romanian grammar are classified according to both morpho-syntactic and semantic criteria. The uniqueness and multiplicity of the syntactic functions are traditionally viewed as two opposite concepts, with uniqueness applying in subordination and multiplicity applying in coordination. From a more modern point of view, according to which syntactic functions are realized, in most cases, by semantic criteria, uniqueness mostly refers to the syntactic functions of the verbal group. In this article we make a clear distinction between the syntactic functions and the semantic ones and we also suggest a new definition of the uniqueness, based on this distinction.

Keywords: syntactic functions, semantic functions, subordination, uniqueness, exceptions from uniqueness.

0. Premise. Concepte de lucru

Înainte de a analiza principiul unicității funcțiilor sintactice așa cum apare în lucrările de gramatică din spațiul românesc, vom explica o serie de concepte pe care le vom folosi în articolul nostru.

1) „Relația sintagmatică interlexematică” este „solidaritatea dintre un sens relațional și un relatem” (Drașoveanu 1997: 29).

2) Relatemele reprezintă expresia relației, adică flectivele și conectivele (Drașoveanu 1997: 29).

3) Sensurile relaționale sunt date de relateme (flective și conective, deci prepoziții, conjuncții, desinențe cazuale, de gen, de număr, de persoană), în timp ce sensurile nerelaționale sunt date de substantive, adjective, adverbe (Drașoveanu 1997: 21-23).

4) „Relația împreună cu cei doi termeni ai săi – sintagma – constituie **unitatea**, unitatea relațională – și *minimală*, și *maximală* – a nivelului sintagmic” (Drașoveanu 1997: 34).

5) Există o diferență între *lexem* și *termen*: lexemul este caracterizat prin conținut semantic și expresie, în timp ce termenul este caracterizat prin conținutul semantic dat de relație și lipsit de expresie (Drașoveanu 1997: 42).

În exemplul *cartea fetelor* identificăm lexemul *cartea* cu expresie și conținut semantic, lexemul *fete* cu expresie și conținut semantic, relația cu expresie (relatemele *lor*, desinență de genitiv, plural) și conținut (posesia), termenul subordonat cu conținut semantic (posesor) și termenul regent cu conținut semantic (obiect poedat).

1. Principiul unicității la D. D. Drașoveanu

Primul gramatician care vorbește despre principiul unicității în sintaxă este D. D. Drașoveanu, definindu-l drept „imposibilitatea existenței, în dependența unui termen regent, a unui al doilea termen subordonat, construit în același fel cu unul dat” (Drașoveanu 1997: 67) sau „imposibilitatea unei a doua funcții, identică cu prima și necoordonată cu aceasta” (Drașoveanu 1997: 60). Astfel, *unicitatea* funcțiilor în subordonare se opune *multiplicității* acestora în

coordonare (Drașoveanu 1997: 59). Excepțiile de la unicitate sunt: verbele cu două complemente, dativul etic, dativul posesiv, reluarea sau anticiparea subiectului, atributul adjectival (Drașoveanu 1997: 60-66). Dublarea complementului direct și a celui indirect reprezintă excepții de la unicitate doar la nivelul formei, două complemente indirecte construite diferit pe lângă același verb sunt o excepție de la unicitate doar în ceea ce privește funcția, nu și mijlocul de realizare, iar două funcții construite cu aceeași prepoziție pe lângă același termen regent nu constituie o excepție de la unicitate dacă prepoziția are sensuri diferite (Drașoveanu 1997: 60-61).

Observația 1. Se înțelege că principiul unicității enunțat de D. D. Drașoveanu se aplică funcțiilor sintactice din GLR 1963. În GALR 2005-2008 și în GBLR 2010 apar un alt inventar de funcții sintactice și o cu totul altă clasificare a acestora. De exemplu, în noile tratate de gramatică se face diferența între complementul direct și complementul secundar și între complementul indirect, complementul prepozițional și complementul posesiv. Astfel, aplicând principiul unicității enunțat de D. D. Drașoveanu în sfera complementului, avem mai puține excepții (nu mai există verbe cu două complemente, nici directe, nici indirecte, iar complementul posesiv este o funcție diferită de complementul indirect).

Lingvistul definește funcția sintactică doar din punct de vedere formal, fără a face referire la semantică: funcția sintactică este grupul format dintr-o relație de subordonare (Rs) și un termen subordonat (Ts) (Drașoveanu 1997: 47). Ține cont, în definirea unicității, doar de relația sintactică prin care se construiește o funcție, nu și de relația semantică (Drașoveanu 1997: 67). Susține că, „cât privește diversitatea complementului, aceasta este în mare măsură extragramaticală” (Drașoveanu 1997: 61) și că, ținând cont de criteriul relațional, în „*s-a născut în orașul.../în anul...*”, „nu am avea complemente diferite, de loc și de timp, [...] ci unul singur, întrucât «în» rămâne același cRs” (Drașoveanu 1997: 43).

Totuși, din unele explicații ale autorului, rezultă că acesta ia în considerare și aspectul semantic atunci când stabilește dacă o anumită funcție sintactică respectă principiul unicității sau, din contră, reprezintă o excepție.

1) Face diferența între excepția de la unicitate la nivelul expresiei și excepția la nivelul conținutului atunci când vorbește despre complementul direct și despre cel indirect (Drașoveanu 1997: 60).

2) Consideră că acuzativul timpului (Ac_1) și acuzativul complementului direct (Ac_1), subordonate aceluiași verb, nu reprezintă excepții de la unicitate (Drașoveanu 1997: 60).

3) Afirmă că „construcții cu aceeași prepoziție și dependente de același termen regent pot coexista, fără ca ele să fie excepții de la unicitate, cu restricția ca prepoziția să aibă sensuri diferite: **la ora opt va sosi la noi**” (Drașoveanu 1997: 61).

Raportarea la conținuturile semantice ale relației și la cele care derivă din aceasta ni se pare justificată întrucât, dacă analizăm definiția funcției sintactice și pe cea a principiului unicității strict din punct de vedere sintactic, excluzând componenta semantică, la excepțiile de la unicitate s-ar adăuga: atributul substantival prepozițional (*Masa de lemn din pod este veche.*), atributul pronominal prepozițional (*Plecarea de la el împreună cu tine m-a mai liniștit.*), atributul exprimat prin adverb, cu sau fără prepoziție (*Plecarea ei acasă mai devreme m-a supărat foc!*, *Am rămas cu un dor imens după plecarea de ieri de acasă.*), complementul exprimat prin substantiv în acuzativ cu prepoziție (*Merg la facultate cu autobuzul.*),

complementul exprimat prin adverb, cu sau fără prepoziție (*Acasă cântă frumos la pian, dar la școală îi este rușine.*, *A plecat de acasă de ieri și nu s-a mai întors.*).

2. Principiul unicității în GALR și în GBLR

În continuare vom încerca să analizăm modul în care este expusă problema unicității în noile tratate de gramatică a limbii române.

În GALR, unicitatea este principiul „potrivit căruia un centru verbal nu poate atribui complementelor sale decât o singură dată același rol tematic și aceeași funcție sintactică” (GALR 2008, II - 57). În GBLR găsim două definiții: a) principiul unicității „postulează că într-o structură primară (nereorganizată), nu pot exista mai multe componente cu aceeași funcție sintactică, iar un centru nu poate atribui decât o singură dată același rol tematic” (GBLR 2010: 24) și b) principiul unicității „guvernează organizarea grupurilor sintactice cu centru predicativ și a complementelor acestora, conform căruia două sau mai multe componente ale aceluiași grup sintactic nu pot îndeplini aceeași funcție sintactică și nu pot avea același rol tematic” (GBLR 2010: 666).

Deoarece GBLR aduce schimbări importante în ceea ce privește inventarul de funcții sintactice (mai ales în grupul nominal, prin desființarea atributului și înlocuirea lui cu mai multe funcții – determinantul, cuantificatorul, modificatorul, posesorul, complementul), ne vom opri cu precădere asupra definiției dată unicității în această gramatică și vom reda explicațiile unor termeni incluși în această definiție, fără să ometem, însă, semnificația unicității din GALR.

1) *Centrul de grup* este elementul din cadrul unui grup sintactic care impune subordonaților categoria gramaticală, restricții de formă, interpretarea semantică (entitate vs. proprietate) și rolul tematic (GBLR 2010: 16-17). În funcție de categoria morfologică a centrului de grup, grupurile sintactice pot fi: verbale, adverbiale, interjecționale, nominale, adjectivale, prepoziționale (GBLR 2010: 18-19).

Ex.: a) *băiatul de acolo* (*băiatul* = centrul grupului nominal)

b) *pleacă la mare* (*pleacă* = centrul grupului verbal)

2) *Structurile de bază/primare/nereorganizate* se opun celor *secundare/reorganizate*, acestea din urmă provenind din structuri de bază care sufereră modificări din cauza reflexivizării, a pasivizării, a impersonalizării, a avansării subiectului din subordonată în regentă etc. (GBLR 2010: 33).

Ex.: a) *Fratele meu este grăbit acum.* (structură primară, *grăbit* = nume predicativ)

b) *Fratele meu aleargă grăbit.* (structură reorganizată, *grăbit* = predicativ suplimentar)
<*Fratele meu aleargă și fratele meu este grăbit.*

3) *Complementul* este „o complinire obligatorie a unui centru de grup, indiferent de natura lexico-gramaticală a acestuia din urmă” (GBLR 2010: 386), ceea ce înseamnă că nu mai vorbim despre *complement* doar ca funcție a unui verb. Se face distincția între „poziția sintactică” de complement (GBLR 2010: 24), caracterizată prin „obligativitate semantico-sintactică”, dar nu și prin lexicalizare, „restricții de formă” și „restricții de roluri tematice” (GBLR 2010: 21-22), și „funcția sintactică” de complement, de exemplu, cea de circumstanțial (GBLR 2010: 24). Ca dovadă a faptului că complementul nu mai apare ca o funcție sintactică strict legată de verb, GBLR include funcția de complement și în grupul nominal, complement care determină un substantiv (GBLR 2010: 386-389). În opoziție cu complementele se află adjuncții, „componentele neimplicate în matricea semantică și sintactică a centrelor, componente facultative, suprimabile” (GBLR 2010: 34).

Ex.: a) *Ioana locuiește în Cluj-Napoca.* (în *Cluj-Napoca* = poziție sintactică de complement, funcție sintactică de circumstanțial de loc)

b) *Ioana pleacă la Cluj.* (*la Cluj* = poziție sintactică de adjunct, funcție sintactică de circumstanțial de loc)

c) *Elevii au luat vacanța.* (*i* = Determinant)

d) *Umbrela mea a rămas la Mălina.* (*mea* = posesor)

e) *Acești doi copii au primit diplome la festivitate.* (*doi* = cuantificator)

GBLR precizează că, în grupul nominal, determinantul are statut obligatoriu, în timp ce modificatorul, posesorul și cuantificatorul – acesta din urmă realizându-se numai în prezența determinantului – au statut facultativ (GBLR 2010: 26). Cu alte cuvinte, complementelor din grupul verbal le corespunde determinantul din grupul nominal, iar adjuncțiilor le corespund modificatorul, posesorul și cuantificatorul.

4) Funcția sintactică „reprezintă, în plan paradigmatic, o **clasă de substituție**, adică de termeni substituibili în aceeași poziție sintactică, iar, în plan sintagmatic, un regent specific și o restricție specifică” (GBLR 2010: 34).

5) „Rolurile tematice exprimă funcții semantice (Agent, Pacient, Temă, Experimentator, Beneficiar, Instrument etc.) îndeplinite de un GN în raport cu un centru lexical, funcții atribuite de centru și aflate în matricea semantico-sintactică a centrului” (GBLR 2010: 17).

Analizând cele trei definiții ale unicității din GALR și GBLR, ne întrebăm asupra căror funcții sintactice acționează principiul unicității și care sunt limitele acestuia.

Opindu-ne la definiția din GALR, constatăm că principiul unicității se aplică exclusiv complementelor unui verb, neștiind, însă, dacă este vorba și de verbele la moduri personale, și de verbele la moduri nepersonale sau despre una dintre cele două categorii de verbe.

În ceea ce privește unicitatea în GBLR, vom face câteva observații.

1) Ținând cont de noul statut al complementului în GBLR (poziție sintactică obligatorie, indiferent de natura morfologică a termenului determinat), unicitatea ar trebui aplicată și în sfera funcțiilor sintactice care nu au drept centru lexical un verb.

2) În GBLR se vorbește despre unicitate atunci când se fac referiri la determinant, modificator, posesor, cuantificator, de unde putem deduce că unicitatea nu acționează exclusiv în sfera grupului verbal, ci și în cea a grupului nominal.

3) Luând în considerare precizarea „centru predicativ” din a doua definiție dată de GBLR și, totodată, clasificarea predicatului în predicat al enunțării, exprimat prin verbe la moduri finite, interjecții, verbe la forme non-finite (echivalente cu imperativul), adverbe predicative, și predicat sintactico-semantic, reprezentând „centrul oricărui grup sintactic capabil să-și atragă complemente” (GBLR 2010: 396–398), unicitatea se aplică și atunci când centrul lexical al unui grup sintactic nu este un verb la mod personal.

Adela Drăguțoiu, analizând aceeași definiție a unicității din GBLR și ținând cont de mărcile predicativității, deduce că, în perspectiva noii gramatici, unicitatea se aplică exclusiv în grupurile verbale care au drept centru un verb la mod personal (Drăguțoiu 2014: 141-142). Autoarea presupune, pe bună dreptate, că, conform GBLR, unicitatea încetează la complementul de agent, complementul posesiv și predicativul suplimentar, fiindcă aceste funcții apar în structuri reorganizate, la circumstanțiale, deoarece au statut facultativ, la funcțiile sintactice din grupul nominal (determinant, posesor, cuantificator, modificator, complement) și la cele din grupurile adjectival, adverbial și interjecțional (Drăguțoiu 2014: 143). Totuși, aceasta consideră că principiul unicității poate fi aplicat și la circumstanțiale, și în grupul nominal la determinant, la cuantificator, la posesor și la complement (Drăguțoiu 2014: 144-149, Drăguțoiu 2015: 220-221). Mai mult, unicitatea ar putea apărea și în cadrul modificatorilor, dacă s-ar opera cu o clasificare semantică a acestora (Drăguțoiu 2015: 222-223). Astfel, în opinia Adelei Drăguțoiu,

„unicitatea presupune, de fapt, prezența unică, dar nu și obligatorie a unei funcții sintactice”, spre deosebire de GBLR, unde unicitatea funcțiilor presupune și apariția lor obligatorie, cerută de semantica centrului de grup (Drăguțoiu 2014: 150).

Deși suntem de acord cu faptul că principiul unicității nu este condiționat de obligativitatea funcțiilor sintactice, aducem două observații. În GBLR se precizează că determinantul este unic cu excepția situației în care apare și un determinant emfatic (GBLR 2010: 365). Or, din punctul nostru de vedere, acest determinant emfatic poate apărea în orice context, chiar dacă nu este lexicalizat, anulând, astfel, unicitatea determinantului. Tot în GBLR, cuantificatorul intern respectă principiul unicității deși poate exista și un cuantificator extern în același grup sintactic. Însă, în opinia noastră, atât cuantificatorul intern, cât și cel extern se subordonează, din punct de vedere sintactic (relațional), ambele prin acord adjectival, aceluiași termen regent, iar din punct de vedere semantic, ambele primesc același rol semantic, acela de a preciza cantitatea. Acest lucru înseamnă că funcția sintactică de cuantificator nu respectă principiul unicității, denumirile *intern* și *extern* fiind nejustificabile sintactic și semantic.

Suntem de părere unicitatea se aplică nu doar la circumstanțiale și în grupul nominal (la posesor și la complement), ci și la funcțiile sintactice din structurile reorganizate (predicativul suplimentar, complementul de agent, complementul posesiv).

3. Principiul unicității – între sintaxă și semantică

Având în vedere cele expuse până acum, considerăm că este necesară o nouă definiție a principiului unicității și, implicit, o delimitare a cadrelor sintactice și semantice în care acesta se aplică. Totodată, suntem de părere că definiția principiului unicității în sintaxă și aplicarea acestuia depind de *definiția funcției sintactice*, iar aici avem în vedere două abordări: una relațională neotradițională (la D. D. Drașoveanu) și una sintactică și semantico-pragmatică (în GALR și în GBLR).

Comparând gramatica tradițională a limbii române cu cea modernă, prin raportare la GLR, GALR și GBLR, am ajuns la următoarele concluzii.

a) În GLR, funcțiile sintactice sunt clasificate atât după criteriile categorial-relaționale (atributul), cât și după criteriile semantice (complementele și complementele circumstanțiale). Această idee nu este cătuși de puțin nouă: D. D. Drașoveanu și Valeria Guțu Romalo vorbesc despre realizarea extragramaticală a complementului în GLR, cea din urmă propunând chiar o nouă clasificare a funcției discutate, după criteriile morfosintactice (Drașoveanu 1997: 61, Romalo 1963: 25-35, Romalo 1973: 89-90, 173-205).

b) În GALR și în GBLR, criteriul semantic și cel pragmatic primează, deși funcțiile sunt denumite în continuare *sintactice*. Câteva exemple sunt: determinantul (funcție realizată după criteriul semantico-pragmatic), posesorul, complementul substantivului, circumstanțialele, complementul posesiv (realizate după criteriile semantice), elementul predicativ suplimentar, predicativul suplimentar, complementele circumstanțiale (realizate după criteriul semantic obligatoriu vs facultativ).

Fără intenția de a diminua importanța semanticii și a pragmaticii și, în același timp, fiind conștienți de faptul că o gramatică pură, lipsită de relația sa cu semantica și cu pragmatica, nu ar putea exista, credem, totuși, că gramatica, semantica și pragmatica reprezintă domenii de cercetare diferite. Cu alte cuvinte, suntem de părere că există *trei tipuri de funcții* – sintactice, semantice și pragmatice – fiecare având criterii specifice de realizare.

Astfel, în articolul de față, optăm pentru definiția funcției sintactice din gramatica relațională neotradițională, dată de D. D. Drașoveanu: funcția sintactică este grupul format dintr-o relație de subordonare (Rs) și un termen subordonat (Ts) (Drașoveanu 1997: 47). Se înțelege

că, din această perspectivă, clasificarea funcțiilor sintactice în gramatica limbii române ar arăta cu totul altfel. Subiectul este unul amplu și nu îl vom dezvolta în acest articol, dar el reprezintă obiectul cercetării noastre în viitor. Ne limităm la a preciza că, într-o astfel de clasificare a funcțiilor sintactice, am include clasificarea categorial-relațională a atributului așa cum este propusă de G. G. Neamțu (Neamțu 2014 (a): 381-416) și că, din punctul nostru de vedere, așa-zisele funcții sintactice din grupul nominal, care apar în GBLR ca urmare a desființării atributului, sunt, de fapt, funcții semantice/roluri tematice.

Odată ce am stabilit definiția funcției sintactice, ne îndreptăm atenția către principiul unicității. Așa cum am arătat la punctul 1., dacă aplicăm definiția funcției sintactice și pe cea a unicității exact așa cum au fost enunțate de D. D. Drașoveanu, deci strict din punct de vedere relațional/sintactic, vom avea un număr prea mare de excepții de la unicitate. Dacă luăm în considerare și afirmația autorului conform căreia „construcții cu aceeași prepoziție și dependente de același termen regent pot coexista, fără ca ele să fie excepții de la unicitate, cu restricția ca prepoziția să aibă sensuri diferite: **la ora opt va sosi la noi**” (Drașoveanu 1997: 61), atunci principiul unicității ar fi enunțat astfel: două funcții sintactice necoordonate nu se pot subordona aceluiași termen regent dacă sunt realizate prin același relatem și dacă relatemul are același sens relațional. Aplicând această definiție, exemple precum *Merg la facultate la ora șapte.*, *Masa de lemn din grădina nouă.* nu reprezintă excepții de la unicitate. Neajunsul este că sensul relațional al relatemului poate fi dificil de identificat, mai ales dacă ne gândim la exemple de subordonare a unui termen prin aderență, unde expresia relatemului este Ø (zero): *Solistul cântă frumos.* Mult mai simplu ar fi să ne raportăm la conținutul semantic al termenului subordonat.

Observația 2. În GBLR apare noțiunea de *rol tematic*. „**Rolurile tematice** exprimă funcțiile semantice (Agent, Pacient, Temă, Experimentator, Beneficiar, Instrument etc.) îndeplinite de un GN în raport cu centrul lexical, funcții atribuite de centru și aflate în matricea semantico-sintactică a centrului” (GBLR 2010: 17). Centrul lexical amintit este un verb, căci despre roluri tematice se vorbește numai la complemente. Din acest punct de vedere, o definiție mai clară găsim în DȘL: „funcția semantică desemnează rolurile semantice pe care participanții la eveniment le primesc, de tipul: agent, pacient, scop, beneficiar, experimentator etc., roluri atribuite nominalelor și echivalentelor acestora de către un predicat și distincte de la un predicat la altul în funcție de natura lui inerentă” (DȘL 2005: 227). În opinia noastră, rolul tematic/semantic sau funcția semantică este, de fapt, conținutul semantic al termenilor și el există acolo unde se realizează o relație sintactică, indiferent de natura morfologică a termenului regent.

Astfel, definiția pe care o propunem pentru principiul unicității este: doi termeni necoordonați se pot subordona aceluiași termen regent prin același tip de relatem numai dacă au conținuturi semantice diferite.

Excepțiile de la principiul unicității sunt: dublarea complementului direct (*L-am sunat pe colegul meu azi-dimineață.*), dublarea complementului indirect (*I-am spus Martei despre problema mea.*), pronumele posesiv semiindependent dublant *al* (*Al meu soț nici nu bănuiește ce surpriză îi pregătesc.*) (Neamțu 2014 (b): 468-486).

Rămâne de văzut dacă atributul adjectival este sau nu o excepție de la unicitate în funcție de conținuturile semantice ale termenilor subordonați care apar în diferite contexte. Într-un exemplu ca *băiatul (Tr) meu (Ts) inteligent (Ts)*, conținuturile semantice ale termenilor subordonați, ambii prin acord adjectival, sunt diferite: posesor și modifier. Astfel, unicitatea nu este încălcată. Însă, într-un exemplu precum *casa țărănească albă*, conținuturile semantice

ale termenilor subordonați, ambii prin acord adjectival, sunt identice: modificatori. Aici, unicitatea este încălcată.

4. Concluzii

În articolul de față am încercat să aducem câteva observații asupra principiului unicității în sintaxa limbii române, fără a considera că am epuizat acest subiect. Am adus o completare a definiției unicității date de lingvistul D. D. Drașoveanu, raportându-ne și la semantică: doi termeni necoordonați se pot subordona aceluiași termen regent prin același tip de relatem *numai dacă au conținuturi semantice diferite*. Astfel, principiul unicității se aplică indiferent de natura morfologică a termenului regent (cu alte cuvinte, unicitatea apare și în grupurile nominal, adjectival, interjecțional) și indiferent dacă termenul subordonat are caracter obligatoriu sau facultativ.

Am încercat să arătăm că definiția unicității depinde, pe de-o parte, de definițiile pe care le dăm funcției sintactice și relației sintactice și, pe de altă parte, de raportarea la semantică (semantica relației și a termenilor, nu a lexemelor). În acest sens, rămâne de văzut: a) cum arată o clasificare strict relațională sau, eventual, categorial-relațională a funcțiilor sintactice din limba română, b) cum se aplică principiul unicității unor astfel de funcții, c) cum arată un inventar al conținuturilor semantice ale termenilor subordonați.

BIBLIOGRAPHY

Drașoveanu 1958: D. D. Drașoveanu, *Despre natura raportului dintre subiect și predicat*, în CL, III, 1958, p. 175-182.

Drașoveanu 1997: D. D. Drașoveanu, *Teze și antiteze în sintaxa limbii române*, Cluj-Napoca, Clusium, 1997.

Drăguțoiu 2014: Adela Drăguțoiu, *Câteva observații privind unicitatea în sintaxă*, în „Dacoromania”, serie nouă, XIX, 2014, nr. 2, p. 141-152.

Drăguțoiu 2015: Adela Drăguțoiu, *Principiul unicității funcțiilor sintactice în grupul nominal. Câteva adnotări*, în Ionuț Pomian (coord.), Nicolae Mocanu (ed.), *Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu adus profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani*, Cluj-Napoca, Editura Scriptor și Editura Argonaut, 2015, p. 220-226.

DȘL 2005: Angela Bidu Vrânceanu *et alii*, *Dicționar de științe ale limbii*, ediția a II-a, București, Nemira & Co, 2005.

GALR 2008: Valeria Guțu Romalo (coord.), *Gramatica limbii române, I. Cuvântul, II. Enunțul*, ediția a II-a, București, Editura Academiei Române, 2008.

GLR 1968: *Gramatica limbii române*, București, Editura Republicii Socialiste România, ediția a II-a revăzută și adăugită, 1968.

GBLR 2010: Gabriela Pană Dindelegan (coord.), *Gramatica de bază a limbii române*, București, Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Neamțu 1986: G. G. Neamțu, *Predicatul în limba română. O reconsiderare a predicatului nominal*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

Neamțu 2014 (a): G. G. Neamțu, *O clasificare categorial-relațională a atributului în limba română*, în G. G. Neamțu, *Studii și articole gramaticale*, Cluj-Napoca, Editura Napoca Nova, 2014, p. 381-416.

Neamțu 2014 (b): G. G. Neamțu, *Despre statutul sintactic al lui „al” dublant*, în G. G. Neamțu, *Studii și articole gramaticale*, Cluj-Napoca, Editura Napoca Nova, 2014, p. 468-486.

Romalo 1963: Valeria Guțu Romalo, *Despre clasificarea părților secundare de propoziție*, în LR, 1963, nr. 1, p. 25-35.

Romalo 1973: Valeria Guțu Romalo, *Sintaxa limbii române. Probleme și interpretări*, București, Editura didactică și pedagogică, 1973.

BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA AND I. L. CARAGIALE –FEATURES IN THE CONSTRUCTION OF THE NATURALIST CHARACTER – CASE STUDY

Ingrid Cezarina-Elena Bărbieru (Ciochină)
PhD. student „Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: The naturalism, one of the most controversial literary movements, has particularly found its followers throughout all the 19th century, starting from France and spreading around the whole Europe. Being know as one of the most challenging literary movements of its times, the naturalism wanted itself to become an extension of the realism. Its focus was to display the hardest realities, the sickness, the death, the misery, all the human body and soul's less pleasant facts. In Romania, the naturalism was adopted by many representative writers, among which Barbu Delavrancea and Caragiale are to be found. Delavrancea, one of the romantics, adopted the naturalism to vivid his characters and to express the grotesque perspective upon them, while Caragiale, the classicism's most representative writer, adopted the naturalism to strengthen his dramas and sharpen his characters. This paper aim is to display both approaches of the naturalism as a literary movement and to identify two perspectives from the various ones this controversial literary movement has embraced around the 19th century.

Keywords: naturalism, Caragiale, Delavrancea, character, grotesque

Naturalismul, unul dintre cele mai controversate curente literare, și-a găsit adepți de-a lungul întregului secol al XIX-lea, propagându-se din Franța către întreaga Europă. Fiind cunoscut drept una dintre cele mai provocatoare mișcări literare ale timpurilor sale, naturalismul și-a dorit să devină o prelungire a realismului. Obiectivul său principal era să prezinte cele mai repudiate realități, precum boala, moartea, mizeria, fapte brute ale trupului și sufletului uman. În România, naturalismul a fost adoptat de mulți scriitori reprezentativi, printre care se numără Barbu Delavrancea și Caragiale. Delavrancea, unul dintre romanticii, a adoptat naturalismul pentru a-si desăvârși personajele și pentru a exprima perspectiva grotescă asupra lor, în timp ce Caragiale, scriitorul cel mai reprezentativ al clasicismului, a adoptat naturalismul pentru a-și întări dramele și a-și contura personajele. Scopul acestei lucrări este acela de a expune cele două moduri de abordare ale naturalismului și de a identifica două perspective diferite din multitudinea fațetelor pe care această mișcare literară controversată le-a îmbrățișat de-a lungul secolului al XIX-lea.

Vom încerca în cele ce urmează o identificare a elementelor naturaliste prezente în două dintre cele mai reprezentative nuvele ale celor doi scriitori, „O făclie de Paște” de I. L. Caragiale și „Zobie” de Barbu Delavrancea, prin realizarea unui tablou comparativ al celor două stiluri literare distincte.

Nuvela *Zobie* (1886) de Barbu Șt. Delavrancea, face parte din primele scrieri cu tente naturaliste din literatura română. Nuvela debutează sub influența romantică a descrierii naturii, elementul-cheie asupra căruia se insistă fiind Râul Târgului. Descrierea romantică abundă în adjective și mai ales în metafore, peisajul natural împletindu-se parcă, sub ochii cititorului: „D-o parte și de alta, dealurile smârdii se încovoie și, depărtându-se, se prefac în muscele, muscelele se azvîrlă în munți năpraznici cu creștele brăzdate de puhoie și pîrlite de arșița

soarelui. Și munții, încălecând unul peste altul, ceafă pe ceafă, se amestecă la hotarele țării în albăstrimea cerului.”¹ Și desigur, ceea ce face conexiunea cu romantismul, dar și cu intriga nuvelei, este raportarea sentimentelor umane la cadrul natural, metodă specifică operei lui Delavrancea: „Dacă frumusețea naturii deșteaptă închipuirea, bogăția ei năbușește orice tresărire a omului. Când ea nu-și mai stăpânește uriașele minuni, omului îi răpește mintea, măreția inimii...Deschizându-i belșugul sînului, îi răpește bogăția minții.”²În acest fragment citat, se relevă încă dintru-început, paralela construită între veșnicia naturii și nimicnicia ființei umane, care se simte absorbită de măreția naturii.

Descrierea are, cu siguranță, un rol foarte important în structura epicului. Funcția narativă pe care o realizează, și interferența sa cu narațiunea, i-a determinat pe critici literari, precum C-tin Cubleşan, să afirme despre Zobie : „[...] parcă azvîrlit în lume de dalta neinspirată a unui meșter cioplitor în piatră, Zobie descinde dintr-un pasaj de splendori naturale, ivit ca un inofensiv avorton al măreției și semeției cuprinsurilor montane [...]”³Criticul literar aduce în prim-plan ideea enunțată anterior, completând portretul lui Zobie, ca fiind totalitatea elementelor grotești și monstruoase, pe care natura idilică nu le acceptă în alcătuirea sa. În acest fel, personajul este înstrăinat de la început, chiar din esența lumii, el e o excepție, o abatere, însumând ideea romantică a coexistenței frumosului și urâtului în lume. Dar pe parcursul nuvelei se va observa faptul că natura va fi singura care îl va ocroti și îi va bucura pe cei doi prieteni.

Spre deosebire de acest incipit în stil romantic, nuvela lui Caragiale, *O făclie de Paște* (1889), se deschide brusc, *ex abrupto*, chiar cu intriga acesteia. Cititorul este lansat efectiv în interiorul lumii narate, luând contact direct cu atitudinea personajului principal, evreul Leiba Zibal, care „stă pe gânduri la o masă sub umbrarul de dinaintea dughenii, așteptând diligența, care trebuia să fi sosit de mult: e o întârziere de aproape un ceas.”⁴Astfel, odată cu prezentarea acestui detaliu esențial, personajul principal își va alcătui o *fișă proprie de observație*, cu ajutorul introspecției și al memorării. El se va întoarce în timp, la momentul concret al accidentului la care asisitase, relevându-și pas cu pas, toate etapele bolii pe care o căpătase. Procedeu de origine pur naturalistă, va dezvălui atât efectele bolii hangiului, dar și drama psihică pe care o purta acesta moment de moment. Desigur, finalul nu este greu de prevestit atâta vreme cât „antecedentele” dobândite sunt enumerate sub semnul unei cauzalități implacabile.

Spațiile în care se petrec acțiunile nuvelor sunt diferite. Dacă la Caragiale spațiul este reprezentat strict de han, loc închis și inaccesibil, atât prin propria așezare geografică, dar mai ales prin caracterul său de spațiu securizant, la Delavrancea spațiul narativ este unul foarte complex, Zobie având la dispoziție „întreaga natură și lume” pentru a locui. Așa cum el pare înghițit de marele oraș, găsindu-și alinarea doar în interiorul naturii, Leiba Zibal este captiv într-un han, unde nu și-a dorit să vină și unde se simte stingher. Pe plan figurat hanul ar putea fi simbolul psihicului, permanent amenințat al hangiului.

La fel ca în nuvela lui Caragiale, și Delavrancea realizează un portret complex al personajului său, gușatul Zobie. De această dată, avem de-aface cu un portret fizic ce atinge monstruosul și grotescul, umanitatea fiind aproape extirpată și înlocuită cu trăsături animalice: „Capul lui mare ca o baniță să reazămă p-un gît înfundat în umeri. Picioarele și mâinele-i cată anapoda. Fața, lată și scofâlcită, la fitece pas se strîmbă. Iar gușele, înflorite ca la un curcan, și

¹B. Delavrancea, *Nuvele*, Editura Pentru Literatură, București, 1965, p. 111

²*Ibidem*, p. 112

³Constantin Cubleşan, *Opera literară a lui Delavrancea*, Editura Minerva, București, 1982, p. 180

⁴I.L.Caragiale, *La Hanul lui Mânjoală*, Nuvele și povestiri, Ediția a III- a (B.P.T), revăzută, Editura Minerva, București, 1987, p. 1

le-aruncă pe spete, și le mișcă moale și gras în mersul lui șontîcîit pe piciorul drept. Ochii adormiți nu spun nimic. Buza de jos se resfrînge pe bărbie. Pieptul dezvelit e blănit cu păr roșcat, ca de vulpe. Zdrențos, murdar, desculț, cu părul capului vițioane, sărac, idiot și liniștit, Zobia își deapănă alene picioarele, fără a ști încotro.”⁵ Ceea ce șochează la Zobia, afară de trăsăturile monstruoase, este faptul că este „întovărășit de un copil, ca de vreo opt ani, bălai, cârlionțat, îmbrăcat într-o cămașe petec de petec.”⁶ Acest copil, Mirea, pare de o frumusețe angelică, părul blond și cârlionțat este în contradicție totală cu portretul fizic al lui Zobia. Copilăria, ca vîrstă a inocenței și a purității supreme, va deveni, în nuvela lui Delavrancea, singura cale de deschidere totală în fața lumii, Mirea fiind singurul cu care se înțelege Zobia: „Veselia îi străluci în luminele ochilor. Îl înțelesese cineva pe pămînt, și el numai atîta vroia.”⁷

Figura inadaptatului este foarte bine reprezentată de către ambele personaje principale ale nuvelor, scriitori dovedindu-și întreaga iscusință în realizarea acestui nou tip de personaj. La Caragiale, inadaptarea cunoaște cauze multiple pe toate planurile, atât social, dar mai ales religios, etnic, patologic, psihologic, fizic și moral. În primul rând, chiar de la începutul nuvelei, Caragiale enunță primul element, și poate cel mai important, prin care se relevă inadaptarea: boala de care suferea întreaga familie a lui Leiba Zibal: „De sărăcie, a scăpat Leiba, dar sunt toți bolnavi, și el și femeia și copilul – frigurile de baltă.”⁸ Dimensiunea aceasta a patologicului va juca rolul decisiv în desfășurarea conflictului nuvelei. Boala îi va înstăina sinele personajului, dar îl va înstrăina și de lume. Oamenii ajung să îl perceapă ca pe un personaj enigmatic, cu preocupări ciudate.

Dimensiunea bolii este prezentă încă de la începutul nuvelei. Ea se împletește pe tot parcursul scrierii cu cea psihologică. Pe de o parte, propria *fișă de observație* pe care și-o alcătuieste Leiba, conștiința acestui fapt redat permanent în nuvelă de către Sura („Leiba nu e bine de loc, e tare bolnav; Leiba are <<idei la cap>>...”)⁹, iar pe de altă parte, manifestările sale exterioare reprezentate de vedenii, vise ciudate, teamă permanentă, halucinații, tremurul corpului, zbuciumul psihic. Toate momentele-cheie ale nuvelei sunt create de această dimensiune a bolii. Episodul mai sus amintit, întregul conflict cu Gheorghe, care este îmbăcat într-o întreagă aură hiperbolizantă, accidentul petrecut într-un han oarecare, vizita celor doi studenți, așteptarea diligenței, toate acestea implicând desigur și celelalte dimensiuni. De exemplu dimensiunea religioasă este regăsită în crima petrecută la un han anume, de care amintesc cei doi studenți: „Cinci victime. Dar amănuntele! Dacă nu s-ar fi găsit casa prădată, s-ar fi crezut că a fost o cruntă război, sau fapta nebuniei religioase. În anecdotele despre sectarii iluminați, se povestesc câteodată executări de așa absurdă sălbăticiie.” (p. 7). Manifestările exterioare ale bolii hangiuului sunt imediat notate de către scriitor: „Leiba tremura scuturat de un puternic acces de friguri și asculta aiurit”. (*ibidem*)

În al doilea rând, un factor decisiv în deznodământul nuvelei, este dimensiunea religioasă. Termenul de *goi* utilizat de evrei, are la bază necredința, fiind folosit pentru a desemna un păgân, un necredincios. Gheorghe îl numește pe Leiba, *Iudă*, voind să se repeadă asupra sa. „...Și oamenii sunt răi și pricinași în Podeni!...Ocări...batjocuri...sudituri...acuzări de otrăvire prin vitriol...Dar amenințările! Amenințarea este mai grea pentru un suflet ce se

⁵B. Delavrancea, *Nuvela*, Editura Pentru Literatură, București, 1965, p. 112

⁶*Ibidem*

⁷*Ibid*, p. 114

⁸B. Delavrancea, *Nuvela*, Editura Pentru Literatură, București, 1965, p. 2

⁹*Ibidem*, p. 9

clatină ușor decât chiar lovitura."¹⁰ Iată astfel, cele trei dimensiuni îmbinate într-o dramă psihologică, din care va rezulta și conflictul cu Gheorghe. Pe de o parte este dimensiunea religioasă și cea socială, reprezentată de oamenii aspri și nemiloși, care îl batjocoresc la tot pasul, iar pe de altă parte dimensiunea aceasta a bolii, reprezentată de sentimentul fricii permanente. Adesea, acest sentiment experimentat continuu, ajunge să fie de mii de ori mai nociv față de o tragedie reală. Drama psihologică, cu implicații multiple, atât de ordin patologic, dar și de ordin social și religios, devine fundalul pe care se desfășoară tragicul evenimentelor.

Dimensiunea socială este prezentă pe tot parcursul nuvelei, începând cu repulsia cu care Liba Zibal este privit în Podeni, în special de către *goi* (creștini), apoi de către întreaga comunitate. Spre exemplu, atunci când merge la subprefect, să îl pedepsească pe Gheorghe, acesta „*a primit întâi peșcheșul <<modest>> adus de Leiba, pe urmă a început să rădă de jidanul fricos și să-l batjocorească.*”¹¹ Chiar visul pe care îl are, deși face parte din numeroasele halucinații și gânduri care constant îl bântuie pe hangiu, are sens profund revelator. Profilul nebunului scăpat de la Golia, are întocmai trăsăturile monstruoase ale lui Gheorghe. Dimensiunea bolii și teama constantă, se prezintă aici sub forma coșmarescului, a hiperbolizării formelor și contururilor. Profilul este printre cele mai de seamă portrete naturaliste din literatura noastră, fiind împins până la caracteristica de monstruoșitate umană. „*E un om cu o chereștea uriașe: un cap ca de taur, părul negru, des, barba și mustățile aspre și împâslite. Prin cămașa-i, sfâșiată de luptă, se vede pieptul lat, acoperit ca și capul de un stuf de păr. E cu picioarele goale; gura i-e plină de sânge, și stupește mereu firele pe care le-a smuls cu dinții din barba jidanului.*”¹² Dimensiunea socială, care constrânge în permanență, zbuciumul interior datorat sentimentului fricii, redau iluzia că oamenii, rău-intenționați, dezleagă nebunul, care se năpustește direct asupra soției și copilului hangiuului. Acest lucru este redat și în afirmația acestuia: „*O lume întreagă mă lasă cu dinadinsul pradă unui nebun!*”¹³ Tot ceea ce se întâmplă pe fundalul exterior va fi caracterizat de o cauzalitate precisă și foarte bine înlănțuită, Caragiale construind evenimentele pe o gradație uluitoare.

Și la Barbu Șt. Delavrancea întâlnim aceleași dimensiuni esențiale procesul inadaptării, cea patologică dovedind un impact mult mai mare, din ea născându-se cea socială, iar mai apoi cea psihologică. Dimensiunea patologică este mult mai accentuată față de cea a lui Caragiale, acesta din urmă insitând mai mult pe analiza psihologică, în detrimentul portretului fizic de tip naturalist. Delavrancea insistă în principiu pe monstruoșitatea și grotescul profilului uman, în spatele căruia se ascunde adevărata dramă a conștiinței. Un detaliu semnificativ, este acela al dimensiunii animalice a ființei tarate, redată prin fel de fel de personificări și epitete: „*Capul mare cât o banișă*”, „*fața lată și scofâlcită*”, „*gușele, înflorite ca la un curcan*”, „*buza de jos se răsfrânge pe bărbie*”, „*pieptul dezvelit e blănit cu păr roșcat, ca de vulpe*”, „*sîn zbârcit și negru ca pământul*” (pp. 112-113), „*Nasul său, turtit și lat, cu nări răsfrânge și adânci, îi răpea orice asemănare de om.*” (p. 115). De asemenea și unele acțiuni și sunete produse de acest personaj pur naturalist, se identifică cu stagiul prim de dezvoltare, și anume cu cel animalic, conform *teoriei evoluționiste*. Sunetele nearticulate pe care le produce („*a, la, la la, lu, la lu!*”), verbe utilizate pentru descrierea acestor acțiuni stranii: *alălăie, cletănat pe picioare, orcăind, gîngăia*, toate îmbrăcate în această uriașă dramă a inadaptării.

¹⁰Ibidem

¹¹Ibid., p. 3

¹²B. Delavrancea, *Nuvele*, Editura Pentru Literatură, București, 1965, p. 6

¹³Ibidem

Dimensiunea socială este și ea foarte bine reprezentată în nuvelă, Zobie și Mirea nefiind acceptați și înțeleși de către societate, statutul lor mizerabil de cerșetori și mai ales, boala lui Zobie, împiedicându-i să aibă acces la comunitate.

„Cum ajunseră în dreptul Bărății, copiii de pe drumuri își făcură cu ochiu, asmuțindu-se asupra gușatului.

- Ho! Ho! Uite și Zobie, frumușelul maichii!
- Miau! Miau!
- Huidu-ho! potca pământului!
- Hîr, ho! pe el, mă!

Și unii azvârliră asupra-i cu coceni, alții cu cartofi și cu paie leoarcă de apă, adunate din canalul orașului.” (ibidem)

Dimensiunea socială este reprezentată în *Zobie* de copii și negustori. Copiii sunt, se pare, spiritele cele mai înverșunate, care nu jignesc doar, ci și reușesc să îi rănescă pe cei doi. Episodul final, poate unul dintre cele mai elocvente momente, redă transformarea gușatului Zobie, într-o adevărată fiară. Sentimentul fricii, regăsit și în această nuvelă, devine, cum vom observa și în *O făclie de Paște*, o nebănuită forță fizică, rezultată dintr-un imens zbucium interior.

Negustorii „se uitară urît la dânșii.

- Ați venit cu noaptea în cap, cerșetorilor!
- Toată ziua, bună ziua, milogilor!
- Ai cărăbăniți-vă! N-are omul să se miște de voi!
- La o parte, că v-arunc troaca asta în spinare!

Așa-i primiră și negustorii.” (p. 117).

Verbele care țin de acțiunea produsă de negustori contra lui Zobie și a lui Mirea, oferă o imagine clară a felului cum erau tratați și priviți aceștia de către comunitate: *gonit, înjurat, huiduit, îmbrâncit*. În acest moment se produce în planul conștiinței gușatului, sentimentul profund al alienării: „*Bietul Zobie nu-și mai găsea loc.*” (ibidem)

Critica literară a subliniat încă de la început importanța uriașă pe care o are socialul în nuvelistica lui Delavrancea. Socialul are funcție de determinare din toate punctele de vedere. El este cel care crează dramele psihologice, accentuând izolarea personajelor și respingând asiduu orice fel de acceptare a acestora. Al. Săndulescu este cel care se pronunță în defavoarea personajului nuvelilor lui Delavrancea, ca fiind de tip naturalist. El consideră că eroul este de origine pur romantică, desigur referindu-se mai ales la nuvelele *Trubadurul* și *Liniște*, în care societatea bolnavă și mizeră naște astfel de caractere anormale. Constantin Cubleșan este un alt critic literar care subliniază acest aspect: „*Or, dacă vrem numaidecît să vorbim despre niște ... structuri maladive, atunci, desigur, acestea trebuiesc căutate nu doar în universul individual și*

mai ales nu înainte de a le fi căutat în sistemul social generator.”¹⁴ Astfel, această dimensiune socială devine esențială, din ea rezultând toate celelate.

Dimensiunea psihologică este și ea redată în câteva momente esențiale ale nuvelei. În primul rând, în momentele de intimitate, de fericire, care se petreceau între cei doi, sufletele lor având caracteristici foarte asemănătoare: „*Era vesel. Erau numai ei trei. Așa înțelegea viața gușatul. Obrajii săi întunecați i se luminau. Soarele, revărsându-și întreaga sa lumină și căldură, le îndulci viața. Mirea începu să întinză de ciomagul lui Zobie, iar el, cletănat pe picioare, zîmbi. Și câteva lacrimi, cotind după scofilciturile feții, îi alunecară la vale.*” (p. 114) După cum am amintit anterior, lui Zobie îi era mai mult decât suficient faptul că Mirea îl înțelegea. Caracterul sufletesc al acestui personaj zbuciumat este alcătuit din acceptare, din simplitate, modestie și seninătate, în ciuda condiției sale de ființă tarată și respinsă de către comunitate.

În al doilea rând, dimensiunea psihologică este prezentă mai ales în episoadele furiei dezlănțuite, în bestialitatea personajului, în care psihicul tulburat cedează în fața momentelor tragice. „*Zobie se zvîrcoli. Aruncă cu mâinele și cu piciorul sâng în sus. Fața i se învineți. Cu gura căscată, căută să muște, și, când văzu pe unul din ei trei azvîrlit în râu, își ieși din fire. Închise ochii și izbi în toate părțile cu pumnii încleștați. Urletul i se înăbuși de copiii cari veniră valvârtej asupra-i. Răsuflarea lui era o orcăială care se stingea din ce în ce.*” (p. 118) Delavrancea reușește astfel, din nou să realizeze unul dintre cele mai sugestive profiluri naturaliste de la noi, accentele bestialității, ale monstruosului și grotescului, pe fundalul patologicului, dar mai ales al tragicului, devin accente naturaliste de o reală forță artistică.

La Caragiale monstruosul se produce la nivelul psihicului uman alienat, într-o manieră cu totul deosebită. Efectele gradației vor deveni obsedante, psihicul hangiuului fiind încercuit din toate părțile de fel de fel de evenimente, mai mult sau mai puțin importante, dar cu remarcabile manifestări asupra psihicului său. Pe fundalul mistic al nopții Învierii, Leiba este prezentat de către narator *ascultând*: „*O încordare înaltă a atenției ascute simțirea auzului în singurătatea nopții ; când ochiul e dezarmat și neputincios, auzul pare că luptă să și vază.*” (p.10). Semnele patologicului sunt în mod clar redată printr-o *osteneală* care îl cuprinde imediat pe hangiu, odată cu sosirea tâlharilor. Psihicul său devine din ce în ce mai greu de controlat: „*Între frânturile de gânduri ce se rostogoleau în capul său, el nu putu prinde un gând întreg. O horărire...*” Lumina lămpii care pîlpâie abia și care e ținută captivă între gratiile felinarului poate fi ideea crimei, născută în mintea lui Leiba și care este atent controlată de rațiunea acestuia. Naratorul explică: „*E o idee lumină.*” Deviațiile psihologice sunt atent urmărite cu ajutorul tehnicii observației minuțioase, analiza psihologică fiind îmbinată cu numeroase detalii ce țin de patologic. Sentimentul fricii ajunge la paroxism de unde va rezulta consecința tragică. În lumina metaforică a gândului izvorît, întâmplările capătă forme uriașe, halucinante, improprii unei gândiri umane: „*viața se ridicase la o treaptă de exaltare din care toate se vedeau, se auzeau, se pipăiau enorme, de proporții haotice.*” (p.13) Hangiuul își desfășoară în minte tot ceea ce gândește că i se va întâmpla, dar, după cum vom observa, reversul acestor lucruri va caracteriza deznodământul. Originalitatea lui Caragiale constă tocmai în acest fapt, și anume, personajul său construit după principii naturaliste, va suferi o pierdere totală a sinelui, a psihicului său, chiar a condiției sale umane. „*[...] că de acuma ea însăși trebuie să se părăsească pe ea însăși*” (p.13); „*Câteva momente el stete astfel încremenit pe altă lume.*” (ibidem) Naratorul evocă uriașa schimbare pe un ton sentențios: „*Se petrecu atunci în această ființă un fenomen ciudat, o completă răsturnare;*

¹⁴Constantin Cubleşan, *Opera literară a lui Delavrancea*, Editura Minerva, București, 1982, p. 180

tremurătura lui se opri, abaterea dispăru și figura-i, descompusă de-o atît de îndelungă criză, luă o bizară seninătate.” (p.14) În cele din urmă, hangiul se înstrăinează total de condiția sa umană, și nu doar că își pierde mințile, dar își pierde și statutul religios, devine creștin, iar pe fundalul acesta mistic, Caragiale, un rafinat cunoscător al psihicului uman, realizează unul dintre momentele cu impact uriaș asupra cititorului, din literatura română. Hangiul, Leiba Zibal, evocă ființa umană, bântuită permanent de fantasmе menite să îi tulbure existența, și care, într-un moment de maximă tensiune psihologică, își pierde întreaga condiție umană, odată cu înstrăinarea sinelui și a rațiunii.

Crimele ce caracterizează deznodământul acestor două nuvele, vor fi puse exclusiv pe seama unor factori exteriori, în primul rând factorii de ordin patologic, iar mai apoi factorii sociali, presiunea mediului sau un moment reprezentat de o criză puternică de conștiință. Astfel, în nuvela lui Delavrancea, „*crima săvîrșită de Zobie nu este determinată de instinctele sale bestiale, ci de reaua credință a semenilor săi. Zobie se certifică astfel a nu fi un fenomen al naturii ci, în cele din urmă, însăși întruchiparea monstruoasei conștiințe morale a colectivității dezumanizate. Față-n față, natura măreață care îi oferă, cu generozitate, scut și liniște oropsitului Zobie, și orașul, societatea meschină, înrăită în viciu, care se implică agresiv în echilibrul existențial al firii, exercitându-se atroce [...]*”¹⁵ Spre deosebire de Caragiale, Delavrancea ilustrează ideea romantică, conform căreia, civilizația, în special orașul, reprezintă spații ale degradării umane, spații caracterizate de corupție, violență și patimă, care năruiesc ființa și o supun. De aici rezultă și prezentarea idilică a naturii din această nuvelă, spațiu benefic pentru Zobie și pentru Mirea, care, atâta timp cât sunt în sânul acesteia, sunt protejați și sunt fericiți. Nefericirea lor apare doar când ajung în oraș, singurele ființe care par că îi acceptă fiind „*cocoanele cu betele de argint*”.

Aceeași strategie a crimelor din final, o utilizează și Caragiale, căruia i s-au reproșat aceste „lovituri de teatru”, ce caracterizează deznodământul nuvelilor tragice, critica literară susținând faptul că, acestea au fost introduse doar pentru a spori efectul artistic al operelor. „*Dar indiferent de existența unor precedente, cel care citește pentru prima dată nuvela lui Caragiale resimte episodul prinderii și al schingiuirii lui Gheorghe ca pe o <<lovitură de teatru>> și accentul căzând pe <<execuția>> lentă a victimei, chiar dacă textul a fost construit dinspre final spre început, așa cum s-ar putea presupune, efectul este într-adevăr terifiant.*”¹⁶ Într-adevăr, această „lovitură neașteptată” din final, este de un efect artistic uluitor. Tehnica gradației, utilizată alături de cea a suspansului și alături de această mișcare „cu încetinitorul” în prezentarea întregii operații a prinderii și arderii mâinii răufăcătorului, rămâne un episod de seamă în literatura noastră.

În concluzie, deși ilustrează principiile aceluiași curent literar, și anume naturalismul, cei doi scriitori români abordează aceste noi orientări în măsura în care personalitatea lor artistică o cere. Dacă la Delavrancea, romantismul va fi baza la care totdeauna se va face raportarea, în ceea ce îl privește pe Caragiale, clasicismul și realismul vor fi coordonatele majore ale operei sale. Nuvelistica lui Delavrancea, impregnată de romantism, va apela la naturalism în prelungirea dorinței uriașe de a recupera trecutul, specifică romanticilor, unde totdeauna citadinul va însemna regres și va marca o ruptură iremediabilă cu trecutul idilic. Delavrancea este dispus spre fiziologie în construirea personajului naturalist, spre manifestările exterioare ale bolii, fondul sufletesc pe care îl abordează adesea, fiind unul marcat de tulburările spiritului romantic. Pe când

¹⁵Constantin Cubleşan, op.cit., pp. 181-182

¹⁶Florin Manolescu, *Caragiale și Caragiale, Jocuri cu mai multe strategii*, Editura Cartea Românească, București, 1983, pp. 156-157

la Caragiale, care insistă mai mult pe analiza psihologică și pe detaliile ce caracterizează psihicul uman în momente-cheie ale existenței, întâlnim un naturalism împins până la absurd, până la inexplicabil, adesea cauzalitatea atât de des utilizată de scriitor, nemaiaivând niciun sens în „dezlegarea” unei situații bizare.

BIBLIOGRAPHY

Caragiale, I. L., *La Hanul lui Mânjoală*, Nuvele și povestiri, Ediția a III- a (B.P.T), revizuită, Editura Minerva, București, 1987;

Călinescu, G., *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Minerva, București, 1982;

Cubleșan, Constantin, *Opera literară a lui Delavrancea*, Editura Minerva, București, 1982;

Delavrancea, B. Șt., *Nuvele*, Editura Pentru Literatură, București, 1965;

Manolescu, Florin, *Caragiale și Caragiale, Jocuri cu mai multe strategii*, Editura Cartea Românească, București, 1983;

Săndulescu, Al., *Delavrancea*, Editura Tineretului, București, 1970;

LEGAL IMPLICATIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Mihai Lupu

c.s. III, dr. ICES „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Abstract: Political discourse is a form of exercising socio-political fundamental rights. Candidates, governors or opponents, on all the meridians and within the majority of political regimes, seem to value more the performative side of discourse, to convince voters, then as an action line that should be followed either and only in the form of diligence, if not the result.

The legitimate question is whether political discourse can generate legal relationships and, therefore, to forms of legal liability, or whether it "escapes" the field and remaining exclusively in a volatile context, limited to a monologue or eventually dilatory dialogue with the perspective of dissolution after a first audience effect.

Keywords: discourse, politics, legal liability, governance, election campaign

1. Suntem răspunzători din punct de vedere juridic pentru ceea ce spunem în public?

Răspunsul la întrebare poate genera studii ample sau este suficient a redus la o simplă afirmație, care ține de domeniul evidenței. Orice persoană fizică sau juridică, în anumite condiții, răspunde din punct de vedere juridic pentru ceea ce exprimă public. În mod evident, nu fiecare discurs, indiferent ce forma ar îmbraca, are consecințe juridice.

Discursul poate fi calificat juridic sub diferite forme. Negocierea cu taximetristul care transportă o persoană pe o distanță convenită antrenează o răspundere contractuală: șoferul trebuie să asigure o călătorie confortabilă, în siguranță, iar clientul are de plătit suma solicitată.

Câteodată, un discurs constituie latura obiectivă a unor infracțiuni sau contravenții, fiind aspru sancționat de lege. De exemplu, Codul penal român¹ incriminează:

- comunicare de informații (art. 404): *comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani;*

- mărturia mincinoasă [art. 273 alin. (1)]: *fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;*

- instigarea publică [art. 368 alin (1)]: *fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat;*

¹ Publicat în M. Of. al României, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009, intrat în vigoare la 1 februarie 2018.

- incitarea la ură sau discriminare (art. 369): *incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.*

2. Discursul electoral, discursul autorității și discursul opoziției

Scopul candidatului (partid, formațiune politică sau independent) este să câștige și să exercite puterea, înțelegând prin putere o anumită poziție, care poate îmbrăca diverse forme: guvernare, opoziție instituționalizată, etc.

Într-o taxonomie extrem de simplă, centrată pe finalitate, discursul politic poate fi:

- electoral: se urmărește convingerea persoanelor cu drept de vot să opteze pentru un candidat;

- al autorității: este o modalitate a exercitării puterii de stat de către organele de stat politice, a actului de guvernare, urmărind, în plan secundar, menținerea puterii;

- al opoziției: se constituie ca o critică a actului de guvernare și înlocuirea majorității instituționalizate în actul de guvernare.

Metodele de investigare a discursului cunosc în prezent o mare complexitate, implicând cercetători din diverse domenii: filozofi, programatori, sociologi, psihologi, politologi.² Dezvăluind gândurile, sentimentele, personalitatea și motivațiile pe baza analizei cuvintelor folosite în limbajul uzual/construit, devine mult mai ușoară sarcina de alcătuire a unei cuvântări prin care să se obțină un efect maxim asupra electoratului/guvernaților.

Argumentația și raționalitatea sunt specifice mai mult discursului angajant, electoral sau celui al opoziției, și mai puțin celui al autorității. „Oriunde sunt invocate argumente, autoritatea dispare, iar ordinii egalitate a convingerii i se preferă întotdeauna o ordine autoritară bazată pe ierarhie. Așa încât, dacă se dorește o definiție realistă a autorității, ea trebuie să se realizeze prin contrapunerea sa simultană, atât constrângerii prin forță, cât și convingerii prin argumente. În timp ce puterea trimite la forță și constrângere, autoritatea este mai curând o valoare și o virtute ce transcend persoanele și diversele guvernări istorice.”³

Volatilitatea discursului politic pare a exonera de consecințele sancționatorii pe emițător. Într-o monografie dedicată temei⁴, principalele caracteristici ale discursului sunt considerate: ambiguitatea intenționată; caracterul disimulat al mesajului; tonalitatea imperativă; substratul explicit polemic care dă și forță unui astfel de discurs. Paradoxal, un astfel de discurs fundamentează puterea prin legitimare. Surprinzând raportul discursului politic cu adevărul și valorile, autorul susține că „fiecare individ sau grup angajat în relațiile de putere ce funcționează într-un cadru organizat urmărește să ajungă în situația de purtător al puterii dar nu prin orice mijloace, ci numai prin acelea care asigură legitimitatea puterii. Fundamentul legitimității puterii este unul de ordinul discursivității. Legitimitatea puterii nu este dată de calculul cantitativ al opțiunilor, acesta este doar punctul final al unei activități mult mai cuprinzătoare în care se angajează grupurile de putere, activități unde rolul discursivității este primordial. Un astfel de discurs este purtătorul intereselor, aspirațiilor, opțiunilor grupurilor de putere care îl pun în circulație care reprezintă anumite segmente de mai mică sau mai mare amplitudine a societății.

²<http://liwc.wpengine.com> – metoda computerizată de prelucrare lingvistică a discursurilor politice (LIWC - Linguistic Inquiry and Word Count), dezvoltată de Universitatea din Texas at Austin și Universitatea din Auckland.

³Hannah Arendt în Gheorghe Teodorescu, *Putere, autoritate și comunicare politică*, Nemira, București, 2000, p. 30, 33.

⁴Constantin Sălăvăstru, *Discursul puterii*, Ed. Tritonic, București, 2009, p. 21-22.

De aici și natura ideologică. Interogațiile care urmează sunt firești. Se poate vorbi de adevăr convenabil? Există o minima morală care trebuie să domine discursul sau poate fi guvernat de machiavelism?” În acest context, răspunderea juridică, expresie o concretului social-politic, devine greu de imaginat.

3. Programul politic, limită a discursului politic

Deși, aparent, oamenii politici au o mare libertate în utilizarea discursului, există jaloane clare, reglementate, care, cel puțin la nivel teoretic, îngădesc posibilitățile de acțiune, inclusiv la nivel discursiv. O minimă cultură politică ar impune cunoașterea terenului și a regulilor după care joacă cei care vor să convingă, să câștige puterea și să o exercite cât mai mult timp. De multe ori însă, sunt exploatare emoțiile și sentimentele în detrimentul raționalului. Populismul, extremismul, intoleranța se ridică chiar în societățile cu o bogată experiență democratică, pluralistă, compromițând achizițiile greu realizate de-a lungul timpului în direcția valorilor care le-au fundamentat.

Activitatea politică este, la nivel teoretic și legal, circumscrisă programului politic, instituționalizat juridic în România. Legea partidelor politice⁵ consacră obligativitatea unui program politic, cu un cadru destul de bine determinat (art. 2, 3, 9, 11, 18):

- *prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii;*

- *pot funcționa ca partide politice numai asociațiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, și care militează pentru respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale;*

- *sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activități pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7)⁶, art. 40 alin. (2)⁷ sau (4)⁸ din Constituția României, republicată;*

- *statutul și programul politic ale partidului trebuie să fie prezentate în formă scrisă și aprobate de organele împuternicite prin statut;*

- *pentru înregistrarea unui partid politic se depune la Tribunalul București programul partidului politic.*

⁵ Republicat în M. Of., Partea I nr. 408 din 10 iunie 2015.

⁶ *Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.*

⁷ *Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale.*

⁸ *Asociațiile cu caracter secret sunt interzise.*

4. Sancționarea discursului politic. Imunitatea

Potrivit art. 45 din Legea partidelor politice, un partid poate fi dizolvat atunci când urmărește alt scop decât cel care rezultă din statutul și programul politic sau când încalcă prevederile constituționale.

Procedura desființării unui partid politic este destul de puțin accesibilă. Sesizarea instanțelor judecătorești se poate face numai de către Ministerul Public. În consecință, cetățenii cu drept de vot nu pot cere direct pronunțarea unei hotărâri prin care un partid se fie desființat.

În privința neconstituționalității partidului, se pronunța Curtea Constituțională a României când este formulată o contestație de președintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern. Președintele Camerei poate formula contestația numai pe baza unei hotărâri adoptate de Cameră cu votul majorității membrilor săi.⁹ Asupra constituționalității unui partid politic, instanța de contencios constituțional, de la înființare până în prezent, s-a pronunțat o singură dată, în 2014.¹⁰

Sesizarea a fost respinsă pe procedură, ca inadmisibilă.

Contestatoarea a arătat că a formulat contestația pentru a se lămuri dacă Uniunea Democrată Maghiară din România este un partid cu drept de a participa la viața politică a țării, de a propune candidaturi pentru alegerile parlamentare și locale, deși a fost înregistrată ca uniune culturală. Precizează că în România au fost constituite numeroase uniuni culturale ale minorităților naționale, dar niciuna nu beneficiază de aceleași drepturi ca Uniunea Democrată Maghiară din România, neavând atâția reprezentanți în Parlamentul României sau în autoritățile locale. Mai mult decât atât, încă din anii '90 s-au înființat și partide ale etnicilor maghiari. Menționează, totodată, că Uniunea Democrată Maghiară din România primește subvenții din bugetul statului atât ca uniune culturală, cât și ca partid politic.

În pronunțarea deciziei, Curtea a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile pe care contestațiile referitoare la constituționalitatea unui partid politic trebuie să le îndeplinească vizează, pe de o parte, calitatea autorului sesizării (președinții celor două Camere sau Guvernul) și, pe de altă parte, obiectul acesteia (trebuie să vizeze un partid politic, or sesizarea vizează o asociație care nu este înregistrată în Registrul partidelor politice ținut de Tribunalul București).

Lipsa de sancțiuni drastice pentru un discurs politic care evită cadrul legal ar putea duce la concluzia că România poate fi un exemplu. Mass-media poate demonstra contrariul. Nu de puține ori, ieșirile oamenilor politici, reprezentanți ai unor partide sau independenți, sfidează un minim bun simț.

Unul dintre principiile fundamentale aplicabile drepturilor omului și libertăților cetățenești este principiul egalității, căruia Constituția României¹¹ îi consacra două texte:

- art. 4 alin. (2): *România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială;*

⁹ Legea nr. 47/1992, Republicat în M. Of., Partea I nr. 807 din 3 decembrie 2010.

¹⁰ https://www.ccr.ro/uploads/Statistica/2018/SinRo_oct.pdf; Decizia nr. 272/2014 referitoare la respingerea contestației având ca obiect constituționalitatea Uniunii Democrate Maghiare din România, Publicat în M. Of. al României, Partea I nr. 451 din 20 iunie 2014.

¹¹ Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003.

- art. 16 alin. (1) *Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.* (2) *Nimeni nu este mai presus de lege.* (3) *Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.* (4) *În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale.*

Apărarea unui discurs politic care se încadrează în limitele legale poate reveni, din punct de vedere legal, și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării¹², autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării. Consiliul este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte, și își exercită atribuțiile în următoarele domenii: prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de informare, de conștientizare privind drepturile omului, efectele discriminării, principiul egalității, cursuri de formare, de informare, proiecte și programe la nivel local, regional și național, realizarea de studii, rapoarte; medierea faptelor de discriminare a părților implicate în cazul de discriminare; investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare; monitorizarea cazurilor de discriminare în urma constatării unor cazuri de discriminare, prin supravegherea ulterioară a părților implicate; acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării prin explicarea legislației celor interesați de către consilierii juridici ai CNCD, prin îndrumarea asistată în ceea ce privește activitatea de depunere a petiției și informații suplimentare ce decurg din această procedură.

Printre faptele de discriminare sancționate contravențional de CNCD¹³ se numără și atingerea adusă demnității persoanei prin *orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naționalist-șovină, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia, dacă fapta nu intră sub incidența legii penale* (art. 15). Contravenția este sancționată cu amendă de la 400 lei la 4.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amenda de la 600 lei la 8.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate [art. 26 alin. (1)].

Sesizat cu privire la afirmațiile domnului Victor Viorel Ponta, Prim-mistru al României, CNCD a hotărât *căafirmațiile făcute în cadrul emisiunii „Punctul de întâlnire” din data de 07.09.2014, care au avut următorul conținut: „Nu exagerez folosind acest termen, cred că efectele asupra societății românești lăsate de cei zece ani de regim Bănescu sunt destul de asemănătoare cu cele lasate de regimul nazist în Germania și de asta spun de debășificarea societății” nu constituie fapte de discriminare în sensul prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 2 alin. (4) coroborat cu art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea încadrându-se în limitele libertății de exprimare.*¹⁴

¹² <http://cncd.org.ro>

¹³ Reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 137/31.08.2000, Republicat în M. Of., Partea I nr. 99 din 8 februarie 2007.

¹⁴ Hotărârea din 24.09.2014, <http://cncd.org.ro/2014-09-24-comunicat-de-presa-referitor-la-hotararile-adoptate-de-colegiul-director-al-cncd-in-sedinta-din-data-de-24-09-2014>.

S-a constatat a fi contravenție și a fost sancționată cu avertisment contravențional *afirmăția publică a domnului Liviu Pop (senator al României), din data de 23 august 2018, conform căreia Forumul Democrat al Germanilor ar fi continuatorul unor organizații naziste.*¹⁵

Art. 72 alin. (1) din Constituția României reglementează imunitatea parlamentară, având următorul conținut: *deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.*

Imunitatea parlamentară s-a născut pe fondul unui conflict deschis între un parlament incipient, supus influențelor și imixtiunilor politice exterioare și executivul reprezentat de un monarh autoritar, mult mai puternic în acea epocă. Raport inegal de putere relevă două componentele cele mai importante ale imunității parlamentare. Prima, nevoia de independență și de libertate pe care parlamentul le-a construit prin mecanismele imunității parlamentare. Cea de doua, conceptualizată de John Stuart Mill în *Despre Libertate* ca tirania majorității ce contrazice spiritul libertății. Imunitatea parlamentară s-a consolidat odată cu evoluția parlamentarismului. Această ipoteză este constatată și de către F. W. Maitland, *The Constitutional History of England* și A.F. Pollard, *The evolution of the English Parliament*, care surprinde conflictul inegal dintre Camera comunelor, pe de o parte, și monarh și Camera lorzilor, pe de altă parte. Pe fondul acestui moment istoric, se dezvoltă și primele interpretări ale privilegiilor parlamentare.¹⁶ Desigur, de atunci, conceptul s-a dezvoltat. În prezent, imunitatea parlamentară include lipsa răspunderii și condiții speciale pentru restrângerea efectivă a drepturilor și libertăților parlamentarilor.

BIBLIOGRAPHY

1. Odette Arhip, *Teoria argumentării. Retorica modernă*, Ed. Sedcom Libris, Iași, Ionuț-Ciprian Negoită, *Imunitatea (parlamentară), puterea politică și guvernarea. Schimbări conceptuale din Evul Mediu și până în epoca modernă*, în volumul *A guverna/ a fi guvernat. Ipostaze ale raportului dintre stat și cetățean*, coordonat de Ruxandra Ivan și Vasile Pleșca, Editura Pro Universitaria, București, 2015, p. 171
Constantin Sălăvăstru, *Discursul puterii*, Ed. Tritonic, București, 2009
Gheorghe Teodorescu, *Putere, autoritate și comunicare politică*, Nemira, București, 2000

¹⁵Hotărârea din 03.10.2018, <http://cncd.org.ro/2018-10-03-comunicat-de-presa-referitor-la-hotararea-adoptata-de-colegiul-director-al-cncd-in-sedinta-din-data-de-03-10-2018>

¹⁶ Ionuț-Ciprian Negoită, *Imunitatea (parlamentară), puterea politică și guvernarea. Schimbări conceptuale din Evul Mediu și până în epoca modernă*, în volumul *A guverna/ a fi guvernat. Ipostaze ale raportului dintre stat și cetățean*, coordonat de Ruxandra Ivan și Vasile Pleșca, Editura Pro Universitaria, București, 2015, p. 179

THE PROSE OF THE 60S GENERATION IN THE CONTEXT OF POSTWAR LITERATURE

Georgiana-Elisabeta Panait(Baciu)

PhD. student, Transilvania University of Braşov

*Abstract:*The theme of the "Obsessed Decade" brings to light novel that can be read in the form of political allegories or parables of the human condition of the 1960s. This period of intense quests, marked by the spectacular debuts of some of the most important Romanian authors such as D.Radu Petrescu, Constantin Ţoiu, impresses with the effort to propose a new language. The 60s-70s were a form of resistance to the increasingly violent aggression of totalitarianism.

*Keywords:*The protagonists in the novels ,totalitarianism,the realistic-political novel , the policy of a national communism, Power in socialism.

Criticul Nicolae Manolescu menţiona „De la mijlocul anilor '60 înainte scriitorii şi-au ales singuri temele, nu doar împotrivindu-se celor oficiale, dar preferând tot ce le contrazicea sau le nega. Dictatura comunistă le-a suprimat scriitorilor liberul arbitru în actul creator, obligându-i să scrie o literatură politică care să promoveze ideologia oficială. Şi pentru că ideologia comunistă îşi reformează de mai multe ori viziunile, nu se poate vorbi nici de o unică şi unitară traiectorie a literaturii în timpul dictaturii. Ceea ce rămâne o constantă, însă, e tocmai cenzura, scriitorii neavând niciodată libertate deplină, iar dacă autonomia esteticului s-a manifestat în unele cazuri, a fost cu voie de la partid sau în urma unui compromis făcut de scriitor, adică tot pe baza unui pact cu puterea.

Tema „Obsedantului deceniu” - sintagmă inserată de Marin Preda în articolul *Spiritul primar agresiv şi spiritul revoluţionar* - scoate în evidenţă romane ce pot fi citite sub forma unor alegorii politice sau ca şi parabole ale condiţiei umane din anii '60. În rândul acestora se pot regăsi teme şi motive literare precum: tema puterii - componenta esenţială a acestei teme este reprezentarea ei politică a revoluţiei, cenzura, condiţia umană, decoruri specifice mediului carceral care sunt ilustrate de închisori, Canal sau beciurile Securităţii. Puterea în socialism este dezbătută în cadrul romanelor lui: Constantin Ţoiu, Alexandru Ivasiuc, Dumitru Radu Popescu şi Marin Preda - scriitorul fiind preocupat de puterea conferită de funcţia deţinută în cadrul sistemului politic. Sacrificiul uman este menţionat şi de criticii literari Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir „Obsedantul deceniu poartă marca acestei crize sacrificiale, a unei violenţe instituite statal, infuzată la nivelul maselor, a tuturor straturilor sociale, dereglându-le echilibrul”.¹

Scriitori precum: Dumitru Radu Popescu, Marin Preda, Alexandru Ivasiuc, Constantin Ţoiu apelează la registrul metaforic pentru a descrie regimul comunist şi abuzurile, incriminările unei lumi arhaice „Un personaj a cărui criză existenţială reflectă criza lumii în care trăieşte, fie că e vorba de aceea rurală (ca în romanele lui D.R. Popescu, M. Preda), fie de aceea citadină (C. Ţoiu, Al. Ivasiuc) încearcă să-şi regăsească echilibrul prin intermediul

¹ Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir ,*Comunism INC.*, „Istории despre o lume care a fost, Editura Humanitas, Bucureşti,2016,p.144.

reconstituirii(rememorare,confesiune)”.² Romanul realist-politic pare să pună în ecuație raportul dintre adevărurile indivizilor și adevărul puterii,un exemplu elocvent este „Galeria cu viță sălbatică” de Constantin Țoiu ce prezintă destinul unui intelectual devotat cu sinceritate ideilor comuniste sau „Vestibul” de Alexandru Ivasiuc în care construcția se sprijinea pe un „erou superintelectualizat, căruia îi revenea dificila misiune de a medita neîntrerupt asupra existenței sale și a altor”.³

Stilistic, noua literatură a avut o marotă și un model. Marota a constituit-o refuzul categoric a tot ce aducea cu stilul proletcultist. Modelul venea, el, din interbelic. Reînnodarea cu tradiția s-a făcut exact în punctul de ruptură”.⁴ Această perioadă de intense căutări, marcată de debuturi spectaculoase ale câtorva dintre cei mai importanți autori români precum: D.Radu Petrescu, Constantin Țoiu, impresionează prin efortul de a propune un limbaj nou și „mai străin de un discurs al Puterii, al Autorității”, precum și prin expresii și structuri literare de o mare diversitate. Proza anilor '60-'70 a constituit o formă de rezistență în fața agresiunii tot mai violente a totalitarismului: ”Între Puterea totalitară și scriitorii patriei se deschidea calea unui armistițiu tacit”.⁵

Raportându-mă la problematica realității referitoare la viața culturală și la reprezentările ei de atunci se poate menționa doar faptul că „demonstra adevărurile marxist-leniniste”.⁶ În perioada 1965-1971 Nicolae Ceaușescu, în calitate de secretar-general, a pus mare preț pe capacitatea propagandei de a schimba, prin iluzii optice, libertatea de expresie a scriitorilor (nerealizând că ei se aflau în serviciul unei propagande care își schimbase obiectivul tactic) care se bucurau de publicarea unor lucruri realmente îndrăznețe: „Schimbarea liniei partidului către politica unui comunism național de către Nicolae Ceaușescu” ce părea „interesat de o literatură angajată ideologic,similară realismului socialist”.⁷

Protagonistii din romanele lui Alexandru Ivasiuc înduioșați de anumite seisme emoționale, provocate fie de experiențe subiective, fie de anumite contexte socio-politice sunt surprinși într-o luptă acerbă între necesitate și libertate.

Analizând romanul „Moromeții” volumul II a lui Marin Preda,se poate afirma că din romanul unui destin, Moromeții devine romanul unei colectivități adică a satului și a unei civilizații sancționate de istorie. Marin Preda prezintă niște țărani inteligenți și ironici, complecși ca structură morală cu multiple drame ale existenței.

Proza generației '60 denotă o mare disponibilitate atât față de tradiție cât și față de nou, inovație, la nivelul discursului narativ, al limbajului, al complexității personajelor prin încadrarea lor într-un topos cu o vastă simbolistică. Cu toate că scriitorii se supuneau unor riscuri destul de mari odată cu abaterea de la canoanele literare impuse tiranic de realismul socialist, totuși ei nu puteau să nu mascheze în cuvinte bine meșteșugite, în subtext, apăsătoarele adevăruri ce ilustrau condiția dramatică a omului în comunism. Deci subversivitatea nu reprezenta un proces prin care se urmărea anularea legitimității sistemului politic, întrucât aceasta ar fi fost o

² Eugen Negrici, *Literatura română sub comunism. Proza*, Editura Fundatiei Pro, București, 2010.

³ Al.Ivasiuc, interpretat de Mircea Iorgulescu, *Studiu introductiv,argument,antologie,cronologie* de Constantin Preda,Editura Eminescu, București,1980,p.77.

⁴ Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române: cinci secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești,2008,p.22.

⁵ Malița, Liviu, *Literatura erezica. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977*, Editura Cartea Românească, București 2016,p.46.

⁶ Eugen Negici, *Literatura română sub comunism. 1948- 1964*, Editura Cartea Românească, București, 2010, p.22.

⁷ Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, *Comunism INC.: Istorii despre o lume care a fost*, Editura Humanitas, București,2016, p.20.

zonă mult prea problematică ce ar fi condus spre repercusiuni grave. Un astfel de demers devenise extrem de riscant pentru majoritatea scriitorilor din acea epocă și de aceea ei și-au dat seama că se află într-o ipostază care nu le permite exprimarea în spiritul adevărului, fără încorsetări imposibil de părăsit, decât în forme și prin modalități mai puțin evidente.

Constantin Țoiu se regăsește printre scriitorii care prezintă în operele sale „o nostalgie a lumii bune de odinioară, a saloanelor în care se povesteau intimitățile oamenilor iluștri, se schițau portrete și se cultivă eleganța exprimării”.⁸ Constantin Țoiu și-a afirmat cu mândrie originea geografică și culturală, anume sudul, spiritul muntean: "Tăria mea s-a bazat, vrând nevrând, pe o fire independentă, de la Sud. Pentru mine, la 10, 12, 14 ani, Urziceniul era centrul lumii."⁹ Opera „Galeria cu viță sălbatică este un roman politic, o meditație cutremurătoare asupra destinului unui intelectual român din anii '50. Acțiunea se desfășoară între anii 1957-1958 și se prezintă amintirile personajului principal, Chiril Merișor, redactor de editura. Chiril este un nume de sfânt, iar Merișor, diminutiv al unui simbol plurisemantic, însumând nevoia de cunoaștere, dar și păcatul. Acesta este protagonistul unor întâmplări înlănțuite, de la excluderea sa din partid până la întemnițare și sinucidere, întâmplări furate vieții și livrate neuitării, prin consemnarea lor, într-un „jurnal de bord”. Scena din finalul operei este reliefată cu ajutorul ploii care spală orașul, împropățându-l, pregătindu-l pentru un nou început (cel ceaușist) îl arată pe scriitor supus comenzii sociale a vremii. Intențiile autorului par a fi de a descrie o epocă și experiențele socio-politice, cât și impactul de după război în anii '50: "Scriitorul a căutat să meargă către resorturile adânci ale faptelor, sondând atât istoria cât și omul ca realitate psihică plină de surprize".¹⁰

Romanul din 1987, *Căderea în lume* are aceeași paradigmă tematică, raportul dintre memorie și istorie. Evenimentele încărcate de fantastic se desfășoară pe timp de noapte atât în romanul *Însoțitorul* cât și-n *Căderea în lume*. În cazul operei *Căderea în lume*, acțiunea se petrece iarna în 1984, când are loc prima întâlnire întâmplătoare dintre protagonistul, Babis Vătășescu și Negotei. Întâmplarea devine stranie pe măsură ce această coincidență a întâlnirii se tot repetă cât și discuțiile dintre cei doi referitor la legea lui Murphy, conform căreia dacă ceva rău trebuie să se întâmple, atunci se va petrece la momentul potrivit. Apariția nocturnă și din ce în ce mai frecventă în calea lui Babis, ar putea semnifica prezența sferei supranaturale.

Autorul dezvăluie în cadrul romanului *Barbarius* faptul că a reușit să obțină aprobarea de a nu fi eliminată scena sinuciderii lui Chiril, de la Cenzorul Șef.

Dorința apropierei de ficțiune maschează o altă lume, pe care autorii și-o imaginează sau o intuiesc, fiind tentați în permanență de a reveni la originea lucrurilor după care aspiră, fapt sugerat prin folosirea, în contextul operelor, a unor expresii sau cuvinte cu sensuri polimorfe. Scriitorii șaizeciști și-au elaborat un stil al vieții cotidiene, devenind protagoniștii propriilor vieți, prin voia sau involuntara contaminare cu personajele.

Libertatea de exprimare a fost limitată de regimul comunist. Astfel, cenzura, instituție cu acte în regulă în cadrul aparatului cultural comunist, a putut interzice litera tipărită și chiar masca grosolan realitatea: "Cenzura comunistă urmărea să producă subiecte în acord cu normele și directivele partidului."¹¹

În ceea ce privește viața și opera lui Alexandru Ivăsiuc, am considerat deosebit de relevante informațiile din istoriile literare (Nicolae Manolescu, Eugen Negrici, Eugen Simion),

⁸ Eugen Negici, *Literatura română sub comunism. 1948- 1964*, Editura Cartea Românească, București, 2010, p.308

⁹ Constantin Țoiu, *Memorii. Vol. V: Vederi din Prepeleac*, Editura Cartea Românească, 2010, p.15.

¹⁰ Mihai Ungheanu, *Interviuri neconventionale*, Editura Cartea Românească, București, 1982, p.90.

¹¹ Liviu Malita, *Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977*, Editura Cartea Românească, București, 2016, p.122.

volumele de exegeză (Cristian Moraru, Ion Bogdan Lefter, Ion Vitner, Sanda Cordoș). Scriitorul Alexandru Ivasiuc își va derula activitatea în plină perioadă comunistă, de la debutul său din 9 iulie 1964, când va vedea lumina tiparului schița „Timbrul”, la colaborările la „Contemporanul”, „România literară”, „Viața românească”, „Luceafărul” și până la sfârșitul tragic și neașteptat odată cu urmările devastatoare ale cutremurului din 1977, când se va stinge strivit sub zidurile blocului Scala din București. Manifestările sale creatoare își găsesc modalitatea originală de exprimare în cele șapte romane: „Vestibul” (1967), „Interval” (1968), „Cunoaștere de noapte” (1969), „Păsările” (1970), „Apa” (1973), „Iluminări” (1975) „Racul” (1976) și în volumul de nuvele: „Corn de vânatoare” (1972). O însemnătate deosebită o au și eseurile publicate în „România literară” (din 1969 până în 1976) reunite apoi în două volume de publicistică: „Radicalitate și valoare” (1972) și „Pro domo” (1974). În ceea ce îi privește pe eroii săi, aceștia devin expresia unui creator care nu își poate înfrâna reacțiile, nu se poate autocenzura, nu își poate stăpâni tumultul curiozității și de aceea atinge adesea aspecte interzise ale epocii. Ivasiuc nu își va duce personajele spre eliberare, pentru că el nu o poate vedea, nu reușește să înțeleagă – sau poate mai mult să accepte - ceea ce impune cu atâta forță o perioadă istorică.

Lupta împotriva destinului implacabil reprezintă o formă a încercării de evadare din limitele condiției umane. Romanul „Vestibul” oscilează între prezentul confesiunii și trecutul rememorării. Episoadele, amintirile rețrăite de medicul îndrăgostit Ilea expun: copilăria, mai exact atunci când asista la tortura unei veverițe care moare și adolescența când decide să plece pe front, unde se confruntă cu alte neplăceri. Episodul maturizării prezintă câteva momente legate de politică, de torturarea unui comunist. Protagonistul romanului „Vestibul” se opune condamnării ființei de către puterea batjocoritoare. Tema romanului o reprezintă căutarea unei soluții a unui individ în fața societății: „O experiență teribilă a omului singur, pus, poate, din întâmplare față-n față cu o societate care a scăpat de sub puterea legilor la începutul romanului și ea reprezintă simbolul originar”.¹²

În cadrul operei „Interval” se prezintă confesiunea unui personaj, eroina romanului, Olga, fără să vrea, devine o luptătoare împotriva nedreptății. Opoziția dintre realitate și ficțiune poate fi surprinsă în text: „Personajele autorului sunt vii, nu știu ce spun. Habar n-au ce coșmar ar fi”. Toate personajele par a fi definite în contextul temei-istoria. În acest sens se remarcă: tatăl Olgai, Bogdan, care avea o pasiune pentru scrierile istoricilor din vehime, Chindris care crescuse într-o atmosferă încărcată de istorie.

Protagonistul romanului „Iluminări”, Paul Achim, se răzvrătește împotriva dogmelor autorității staliniste, iar cercetătorul Stroiescu se opune promovării neadevărului în știință.

În romanul „Păsările”, autorul marchează existența obsesivă a păsărilor cu semnificând destinul omului privit ca o opțiune într-un cadru social-istoric. Al. Ivasiuc prezintă succint existența unui ins revoltat și a unor eșecuri. În prolog este anunțată datorită narațiunii subiective motivul care declanșează criza personajului principal, Liviu Dunca: „Măcar de-ar exista un viitor. Încă foarte cețos, cu o mie de posibilități, dintre care unele chiar dezastre.” Liviu Dunca este implicat într-un proces politic, inițial ca martor. I se cere să depună mărturie mincinoasă împotriva unui intelectual arestat pe motive politice. Liviu Dunca refuză cu demnitate, după care îi este schimbată calitatea din martor în inculpat și este condamnat, rețrăind chiar și după eliberare dramă imposibilității depășirii obsesiei, eliberării de trecut: „Eșecul este absolut și

¹² Nicolae Manolescu, *Arca lui Noe. ESEU DESPRE ROMANUL ROMÂNESC*, EDITURA 1001 GRAMAR București, 1998, p. 79.

atrage după el și eșecul Margaretei. Faptele măresc obsesia inițială și orice putință de detașare este exclusă".¹³

Printre caracteristicile romanelor lui D.R. Popescu mereu evidențiată de unii critici literari este caracterul pe cât de realist, pe atât de parabolic. Printre romanele sale, se regăsește "Vânătoarea regală", alcătuit din șapte secvețe care trimit strict către zona fantasticului. Romanul face parte dintr-un ciclu, în care mai sunt incluse romanele „F”, „Cei doi din dreptul Tebei” și "O bere pentru calul meu". Acest ciclu de romane evidențiază peste șaptezeci de personaje, grupate în călai, victime și anchetatori. Romanul „F” subliniază perspectiva de redare a adevărului istoric, din perioada colectivizării: „D.R. Popescu atacă înseși fundamentele noii lumi comuniste. Fluidul simbolic care o străbate relevă amploarea dimensiunii distructive a acțiunii politice”.¹⁴

Scriitorul român postbelic Marin Preda s-a remarcat în rolul de opozant convins al regimului comunist, despre care se știe că ar fi îndrăznit chiar să îi spună lui Nicolae Ceaușescu în anul 1970 că „dacă vreți să introduceți realismul socialist, eu, Marin Preda, mă sinucid”. Aversiunea sa puternică față de regimul autoritar și-a găsit magistral expresia în ultimul său roman publicat în 1980, „Cel mai iubit dintre pământeni”, în care critica față de comunism ia o formă violentă chiar. Această atitudine a atras după sine interzicerea cărții și retragerea ei din toate bibliotecile și librăriile publice și universitare.

O alta capodoperă, romanul „Morometii”, al cărui prim volum a apărut în anul 1955, a fost construit în același spirit răzvrătit împotriva canoanelor impuse, adoptând o atitudine îndrăzneată, întrucât refuză modelul proletcultist, proiectând totodată imaginea țaranului român într-o viziune inedită. Eroul moromețean devine exponentul unei întregi colectivități rurale supuse schimbărilor socio-politice majore, care îl învălmășesc și îl fac incapabil în fața talazului devastator al anulării propriei identități. Moromete se va simți legat iremediabil de pământul său ca o garanție incontestabilă a integrității reperului existenței sale, familia. Ilie Moromete, nucleul moromețianismului, antcipă drama anulării existenței străvechi căreia îi ia locul o formă pe care nu o poate înțelege deloc și, așa cum nota Andrei Grigor, „deși prins dureros în vârtejul și fatalitatea istoriei, tot ce poate face este să ofere până la capăt un exemplu moral: <<Până în ultima clipă omul e dator să țină la rostul lui, chit că rostul ăsta cine știe ce-o să se aleagă de el.>>”¹⁵. Acesta este momentul în care individul, parte a istoriei, se detașează și se confruntă cu ea într-o zvâcnire sufletească ce îl epuizează, îl secătuieste de toată seva unui om care își înțelege, măcar parțial, menirea. Problematika istoriei a fost subiectul unui interviu al lui Ion Drăgănoiu din 28 noiembrie 1969, căruia Marin Preda îi spunea: „Eu n-aș zice că obsesia fundamentală a scriitorilor români a fost istoria, ci soarta, ideea de destin...”¹⁶

Demersul firelor epice ale lui Marin Preda s-a constituit în jurul aceluiași interogații care frământau ființa autorului, a unui nucleu la care revine frecvent fiindcă îl macină fără încetare: Cum poate fi definită ființa umană în relația cu tot ceea ce impune istoria? Din aceasta întrebare izvorăsc altele ce particularizează problematica prin încercarea continuă de a afla cum poate un ins să susțină o astfel de confruntare pe planuri atât de radical și evident inegale sau care ar fi consecințele în momentul în care se identifică o astfel de tendință de a se sustrage derulării haotice și lipsite de sens – pentru el – a istoriei. Concentrarea aceasta a forței creatorului

¹³Eugen Simion, *Scriitori români de azi*, I, București, Editura Cartea Românească, 1978, p.44.

¹⁴Liviu Malița, *Literatura erezică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977*, Editura Cartea Românească, București 2016, p.217.

¹⁵Andrei Grigor, *Romanele lui Marin Preda*, Ed. Aula, Brașov, 2003, p. 26.

¹⁶Marin Preda, *Creație și Morală*, Ed. Cartea Românească, p.399.

de literatură care este încorsetat de rigorile unui sistem menit să își vadă exclusiv propriul drum dictatorial, irumpe fără a putea fi stăvilit din romanele lui Preda. Concluziile lui sunt lipsite de orice notă optimistă, întrucât acestea se concentrează în jurul unui destin implacabil căruia omul nu se poate sustrage, condiția sa fiind supusă în mod fatal circumstanțelor istorice. Omul este extrem de limitat în lupta aceasta, fapt ce poate ușor anticipa un eșec și o inutilitate a încercărilor, căci istoria este forța necruțătoare care învinge. Drama individuală a lui Moromete este reiterată la un alt nivel de Victor Petrini, amandoi fiind inși invizibili sau a căror dramă este insignifiantă în contextul valului istoric al comunismului. Fie că este vorba de „ultimul țăran din lume”, fie de un instrument al sorții identificat cu Petrini, individul nesupus regimului nu este luat în seamă în sensul salvării lui, ci strivit asemeni imaginii degradării lui Moromete vlăguit de încercările de a rezista și dus cu roaba, ca exemplu puternic pentru cei care s-ar gândi măcar să îndrăznească să urmeze un drum similar. Opoziția vehementă față de istorie atrage invariabil pedeapsa și anularea ființei.

Soarta este întotdeauna vitregă omului care se răzvrătește împotriva mersului istoriei. Nici destinul lui Niculae Moromete în romanul „Marele singuratic” nu este unul mai bun, căci se retrage în solitudinea fermei de la marginea Bucureștiului ca simplu horticultor. „Cel mai iubit dintre pământeni”, reflectare magistrală a fortei creatoare aflată la apogeul său, este văzut ca „roman total: romanul unui destin care asumă o istorie, romanul unei istorii care trăiește printr-un destin.”¹⁷ Eroul va fi ghidat de o gândire lucidă, în pofida evenimentelor extrem de dure pe care le trăiește și va crede cu fermitate în salvarea prin iubire, ceea ce îl face să nu se resemneze în fața loviturilor extrem de dureroase ale vieții. Critica literară îl va percepe și din perspectiva unui „roman al unei conștiințe”.¹⁸

BIBLIOGRAPHY

1. Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, *Comunism INC.: Istorie despre o lume care a fost*, Editura Humanitas, București, 2016
2. Eugen Negici, *Literatura română sub comunism. 1948- 1964*, Editura Cartea Românească, București, 2010,
3. Mihai Ungheanu, *Interviuri neconventionale*, Editura Cartea Românească, București, 1982
4. Constantin Țoiu, *Memorii. Vol. V: Vederi din Prepeleac*, Editura Cartea Românească, 2010
5. Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române: cinci secole de literatură*, Editura Paralela 45, Pitești, 2008
6. Nicolae Breban, *Spiritul românesc în fața unei dictaturi*, Editura Fundației Culturale Ideea Europeană, București, 2005;
7. Bogdan Ficeac, *Cenzura comunistă și formarea „omului nou”*, Editura Nemira, București, 1999
8. Adrian Marino, *Al treilea discurs. Cultură, ideologie și politică în România (dialog cu Sorin Antohi)*, Editura Polirom, Iași, 2001;

¹⁷Eugen Simion, În *Prefață* la Marin Preda, *Cel mai iubit dintre pământeni*, Ed. Literatura artistică, Chișinău, 1990, p. 6.

¹⁸Ibidem, p. 24.

9. Ion Simuț, Declarație de dragoste pentru generația '60. În: Tribuna, nr.74, 1-15 octombrie 2005
10. Zăciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel (coord.), Dicționarul esențial al scriitorilor români, București, Editura Albatros, 2000
11. Ungheanu, Mihai, *Marin Preda. Vocație și aspirații*, Editura Amarcord, Timișoara, 2002;
12. Ștefănescu, Alex., *Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000*, București, Editura Mașina de scris, 2005;
13. Selejan, Ana, *Literatura în totalitarism (1959-1960)*, Editura Cartea Românească, București, 2000;
14. Rachieru, Adrian Dinu, *Marin Preda – Omul utopic*, Editura Eminescu, București, 1996;
15. Mocanu, Radu Marin, *Literatura română și cenzura comunistă (1960-1971)*, București, Editura Albatros, 2003;
16. Mihăilescu, Florin, *De la prolecultism la postmodernism. O retrospectivă critică a ideologiei literare postbelice*. Editura Pontica, Constanța, 2002;
17. Malița, Liviu, *Literatura eretică. Texte cenzurate politic între 1949 și 1977*, Editura Cartea Românească, București 2016;

CONSTANTIN BRÂNCUȘI'S IMAGE IN LITERATURE

Minerva-Teresa Lăcătușu
PhD., West University of Timișoara

Abstract: Many have been written about Constantin Brâncuși's life and his works of art, but less authors have approached their knowledge about him from a fictional point of view. This paper aims to emphasize the fictional perspective of Brâncuși's life seen through the eyes and imagination of Peter Neagoe and Mircea Eliade: a novel and a theatre piece and two different readings of Brâncuși's sculptural journey shall be depicted in the following rows.

Keywords: The Saint of Montparnasse, The Endless Column, fictional perspective, Constantin Brâncuși, Romanian literature

1. Valențe și interferențe ale operei lui Brâncuși cu literatura românească

1. 1. *Sfântul din Montparnasse*

Despre viața și opera lui Constantin Brâncuși s-au scris numeroase studii cu caracter științific, dar, desigur, intenția noastră nu este să generalizăm, ci să punem în vedere faptul că acestea au fost consacrate cunoașterii și înțelegerii mesajului complex pe care sculptorul român a vrut să îl transmită prin opera sa. Un exemplu demn de luat în considerare în această circumstanță este studiul de înaltă ținută al lui Ionel Jianu, *Constantin Brâncuși. Viața și opera*, publicat în 1963, a cărui ediție revăzută și adăugită apărută în anul 1983, ne-am permis să o cităm ori de câte ori am considerat necesar în cercetarea de față.

Cu precădere, după moartea lui Constantin Brâncuși, s-au încercat prezentări la o scară mai largă a biografiei acestuia, uneori romanțate, dar care au impus o implicare și cercetare temeinică. Plecând de la ideea moștenirii sale artistice, Peter Neagoe scrie *Sfântul din Montparnasse* și reprezintă rodul prieteniei dintre cei doi artiști. Romanul apare postum, în 1965, și nu este revăzut de autor, acesta finalizându-l doar parțial. Manuscrisul este publicat de soția sa, Anna Neagoe, la cinci ani după moartea acestuia.

Sfântul din Montparnasse reprezintă un proiect mai vechi de al lui Peter Neagoe, dar la care a început să lucreze asiduu abia după moartea lui Constantin Brâncuși, în 1957. Autorul a adunat de-a lungul vieții informații și mărturii despre parcursul lui Brâncuși prin viață, iar prietenia pe care a legat-o cu acesta, menținută timp de aproximativ o jumătate de secol, s-a îmbinat într-o oarecare măsură cu destinul asemănător pe care l-au avut cei doi artiști. Când spunem destin asemănător, avem în vedere faptul că amândoi și-au petrecut copilăria în zona rurală, au studiat împreună la București, amândoi au ales să părăsească România și, prin perseverență, amândoi au reușit să își înceapă cariera în condiții dificile, iar aici ne referim, înainte de toate, la problemele de natură financiară.

În 1926, Peter Neagoe și Constantin Brâncuși s-au reîntâlnit la Paris. Între timp, Peter Neagoe încercase pictura, însă fără să finalizeze cursurile începute la București, demonstrând,

totuși, un interes remarcabil în ceea ce privește arta modernă, mai ales legat de înțelegerea sensului acesteia. Mai târziu, scrie lucrări bine documentate în acest sens, dintre care amintim eseul consacrat suprarealismului — *What is Surrealism*, publicat la Paris în 1932 — și, firește, studiul dedicat maeștrilor francezi din epoca postimpresionistă, rămas la nivel de manuscris — șase eseuri despre *Cezanne, Degas, Monet, Renoir, Gauguin și VanGogh*.

Când Peter Neagoe îl reîntâlnește pe Brâncuși la Paris, constată că acesta deja era cunoscut și, mai mult decât atât, apreciat în lumea artei pariziene, drept „sculptorul modern ‘unic’, al cărui atelier din Montparnasse devenise *Mecca iubitorilor de artă*.”¹

În *Sfântul din Montparnasse*, Peter Neagoe nu își propune să ne lămurească asupra tuturor coordonatelor legate de viața lui Constantin Brâncuși. Menționăm că în perioada 1904-1926, cei doi nu s-au văzut, însă lacuna existentă a fost acoperită în timp prin momentele în care Constantin Brâncuși i-a vorbit despre această perioadă. În același context, cu referire la Constantin Brâncuși, Peter Neagoe spune că:

„Niciun om nu poate să-și dezvăluie secretele vieții sale lăuntrice. [...] Dacă el ar fi aici lângă mine, să-și povestească el singur viața, nu ar fi el însuși acela, ci persoana care el ar zice că este în momentul propriu-zis al narării... De aceea, prezentarea pe care o fac unui individ cum era Constantin, nu poate fi mai veridică decât aceea pe care și-ar face-o el însuși.”²

Romanul are în prim plan, așa cum am menționat la începutul acestui subcapitol, viața lui Constantin Brâncuși, începând din copilărie și încheind cu ultimele clipe ale acestuia, dar cu un accent deosebit asupra momentelor de formare artistică și de recunoaștere publică a artei sale, recunoaștere pe care autorul o consideră stabilită odată cu binecunoscutul verdict al procesului intentat împotriva Statelor Unite cu privire la *Pasărea în spațiu*.

Totuși, deși autorul pune accent asupra momentelor de formare, urmărind firul narativ se poate observa un dezechilibru privind importanța acestora: copilăria și adolescența petrecute în satul natal, Hobița, din județul Gorj, marcate de zvâcnirile artistice ale tânărului Brâncuși; studiile în țară, la Craiova și București; drumul către Paris și momentele de tensiune indicate de lipsa mijloacelor necesare unei existențe decente; formarea artistică pariziană, ucenicia în atelierul lui Rodin și consacrarea sa ca artist; bătrânețea și zbuciumul interior marcate de încercările repetate de a găsi esența formei și a regăsiri de sine.

În mod neobișnuit, Peter Neagoe evidențiază momentele cheie ale romanului prin introducerea unui personaj fictiv, Mihail Romanov — ziarist bucureștean, corespondent de presă și, ulterior, persoană influentă în viața culturală pariziană — care-l descoperă pe Brâncuși la Hobița și a cărui apariție în firul narativ este succedată, de fiecare dată, de o schimbare majoră în viața sculptorului. Ca și exemple menționăm plecarea de la Hobița la Craiova, mai apoi la București și Paris sau prezentarea în cercul unor persoane influente care îi cumpără lucrările.

Prin relatarea faptelor din roman, autorul ne invită la o confruntare directă cu realitatea datelor și faptelor din viața sculptorului român, centrând în atenția noastră, în mod special, perioada uceniciei și consacrarea sa ca sculptor modern în cercul artistic din Paris. Fără a ține seamă de ce cele anterioare, în prefața romanului amintit, Ioan A. Popa — scriitor și jurnalist român, membru al Uniunii Scriitorilor din România – observă, în mod nemijlocit, lacunele narrative ale romanului, menționând că „lumea satului, corespunzătoare copilăriei și adolescenței

¹ Ioan A. Popa, în prefața romanului de Peter Neagoe, *Sfântul din Montparnasse*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 7.

² Petre Pandrea, *Brâncuși. Amintiri și exegeze*, Ed. Meridiane, București, 1976, p. 206.

lui Constantin Brâncuși, este palidă și neconvingătoare, la fel ca și perioada studiilor la Școala de Arte Frumoase, de parcă autorul s-ar fi grăbit să-și arunce eroul în vârtoarea străină, puțin prietenoasă, dar stimulatorie, a metropolei care a constituit pentru el a doua patrie.”³

Încă din incipitul romanului, Peter Neagoe introduce în gândirea și vorbirea lui Constantin Brâncuși proverbe și zicale referitoare la viața simplă a țăranilor din România, indicând-o ca model pe Varvara, bunica lui Brâncuși, ale cărei vorbe de duh sunt amintite în mod repetat până la final.

Autorul își divide romanul în treizeci și șase de capitole, fiecare capitol având un titlu semnificativ pentru devenirea artistică a lui Constantin Brâncuși, unele dintre acestea purtând denumirile unor sculpturi: *Ecorșeul*, *Sărutul*, *Măiastra*.

Contactul pe care Constantin Brâncuși îl are cu noile curente în lumea artelor, îmbinat cu interesul din ce în ce mai puternic pentru religia Orientului și învățămintele acesteia, la care se adaugă moștenirea solidă privind tradițiile din cultura românească, întregesc universul sculptorului român. În *Sfântul din Montparnasse*, Peter Neagoe ne oferă o privire de ansamblu asupra perioadei formative pariziene, insistând asupra revoluției artistice de la începutul secolului al XX-lea. Amintim, pe rând, influența Fovismului, ca nou curent artistic, experimentele lui Elie Nedelmann, urmate de izbucnirile creatoare ale unor personalități precum Picasso sau Apollinaire: „Constantin se gândi că Apollinaire putea să aibă dreptate cu precizările sale despre viitorul artei. Noua artă, susținea Apollinaire, nu va fi o artă a imitației, ci a concepției. Putea fi ceva cu care ochii Vestului nu se obișnuiseră încă. Legătura cu exoticul, primitivul și arhaicul va fi mai puternică.”⁴ Peter Neagoe își îndrumă personajul principal către împlinirea sa artistică, prin biblioteci și muzee, urmând firul biografic al lui Constantin Brâncuși. În vizită la Muzeul *Trocadero*, pentru a observa sculpturile din lemn, aflăm că sculptorul român „le considera mai mult niște curiozități antropologice. Îi sugerau imaginea omului primitiv, care trăise într-o permanentă corespondență cu natura. Era un sentiment pe care omul modern îl pierduse.”⁵

Influențele menționate mai sus sunt succedate de momentul despărțirii de Rodin, marcat de ultima vizită la reședința acestuia, unde o întâlnește pe Isadora Duncan. Discuția cu aceasta îl face să refuleze și să renunțe pe loc la ucenicia sub aripa lui Rodin: „Și astfel se hotărî. Nu-l mai venera, nici nu-l va mai imita pe Rodin. De acum înainte figura umana va fi mai puțin importantă pentru el decât căutarea formei. Se va ocupa de problemele de stabilitate ale proporției, de echilibrul elementelor opuse, de centrul gravitațional care ține tensiunile dinamice în echilibru.”⁶

Pe rând, în roman, arta lui Brâncuși este coruptă de arta otrăvită a lui Marinetti și viața boemă dominată de alcool și droguri a lui Modigliani, în care acesta se și avântă pentru o scurtă perioadă, ca mai apoi să se lase purtat de valul Orientului, dedicându-se studierii zeităților răsăritene, meditației, înțelegerii lui Budha, precum și a poetului tibetan Milarepa. Actul creator devine stăpânit de dorința sculptorului de a descoperi atributele moderne care aparțin valorilor civilizațiilor străvechi, căutând noi surse de inspirație.

În ceea ce privește firul narativ urmărit de roman, putem observa câteva aspecte legate de latura sentimentală a vieții lui Constantin Brâncuși: legătura amoroasă cu Rada (la Hobita); relația consimțită cu Livia, fiica sculptorului Hegel (la București) și relația cu Marthe, urmată de

³ Ioan A. Popa, în prefața romanului de Peter Neagoe, *op. cit.*, pp. 9-10.

⁴ Peter Neagoe, *op. cit.*, p. 101.

⁵ *Idem, ibidem*, p. 103.

⁶ *Idem, ibidem*, p. 104.

cea cu Elaine Feyre — toate acestea reprezintă pe rând inițiere, sentimente profunde, pline de dragoste dezlănțuită și, în cele din urmă, decepție. Peter Neagoe ne prezintă doar o mică parte dintre prietenile sau iubitele lui Brâncuși, accentuând relația cu Elaine Feyre, pe care personajul principal o trăiește cu multă senzualitate.

După decepția pe care o suferă în urma relației cu Elaine, pe care începuse să o considere nefastă pentru actul său creator, Brâncuși se dedică întrutotul artei sale considerând că „arta este o parte a vieții; iar înțelegerea artei este egală cu înțelegerea vieții. Sculptura nu trebuie să existe doar pentru acum; ea trebuie să existe pentru generațiile viitoare. De aceea pierd mai mult timp cu pregătirea actului creator decât cu creația propriu-zisă.”⁷

Referitor la legătura lui Constantin Brâncuși cu România și la etapele devenirii sale artistice, Peter Neagoe nu este foarte exact. Aici avem ca exemplu afirmația conform căreia până la ridicarea *Ansamblului Arhitectural de la Târgu-Jiu*, Brâncuși nu mai vizitează România. Considerăm că autorul a intenționat să adauge o notă ușoară de dramatism privind intensificarea momentului întoarcerii: „anul 1938 fu un an cu speranțe pentru el. Primi aprobarea să construiască *Coloanainfinitului* lângă satul în care se născuse. [...] Țara era pentru el *pământulsacru*. N-o mai văzuse de treizeci și șase de ani și spera să-ți regăsească acolo tinerețea. Dar tot restul vieții sale păstră o tăcere desăvârșită despre întoarcerea în țară. Retrăirea clipelor trecut n-a mai fost posibilă niciodată.”⁸

Peter Neagoe își încheie romanul prezentând ultimele clipe din viața sculptorului, împreună cu dorințele acestuia testamentare: „Constantin Brâncuși își dorise o înmormântare simplă, fără sicriu, fără *închisoarea de lemn*, cum îi spunea. ‘Mai bine puneți-mi trupul nevrednic gol, în pământ, pentru a deveni țărâna din care s-a născut.’”⁹

Romanul *Sfântul din Montparnasse*, mai presus de orice, este un roman de dragoste consacrat lui Brâncuși și artei sale. Prin nota sa finală, romanul sugerează ideea permanenței artei, condiția capodoperei menite să dăinuie de-a lungul timpului, amplificată de noutatea mesajului într-o lume aflată într-o continuă schimbare.

1. 2. *Coloana nesfârșită*

Concepută în trei acte, piesa *Coloananesfârșită* reprezintă o lectură personală a operei lui Brâncuși din perspectiva lui Mircea Eliade. Piesa ne prezintă un Brâncuși fascinat de propria operă, în căutarea limbajului perfect pentru exprimarea prin sculptură a mesajelor sale artistice. Coloana brâncușiană este descrisă în piesă ca fiind o scară spre cer, o cale de acces spre *înălțimile pure* pe unde dispar copiii despre care localnicii credeau că mureau. Astfel că aceștia îi cer lui Brâncuși să scurteze coloana sau să o transforme într-un pod. Observăm de aici că principala preocupare nu este dată de *viața de apoi*, ci tocmai de faptul că marea evadare a artei este văzută ca fiind *marea trecere*. Mircea Eliade, al cărui entuziasm pentru arta brâncușiană a fost remarcat în repetate rânduri, combină arta, mitologia și teatrul în drama *Coloana nesfârșită* (1970), operă pe care o dedică cumnatului soției sale, Ion Perlea. Scrisă în 1970, pe când Mircea Eliade se afla la Chicago, *Coloana nesfârșită* reprezintă a doua piesă de teatru finalizată de acesta. În România, opera a fost publicată în revista „Secolul XX”, abia în anul 1976, iar mai apoi la Editura Minerva în 1996 și la Editura Destin în 2001.

⁷*Idem, ibidem*, pp. 172-173.

⁸*Idem, ibidem*, p. 277.

⁹*Idem, ibidem*, p. 285.

Concepută având ca punct de reper universul creației lui Constantin Brâncuși, în piesă redescoperim o mare parte dintre aprecierile lui Mircea Eliade cu privire la Brâncuși și sculpturile sale, opinii consacrate deja de-a lungul timpului, în eseurile și scrierile sale. În continuarea acestui subcapitol, ne propunem să prezentăm o selecție a împrejurărilor în care *Coloana nesfârșită* a fost popularizată de-a lungul timpului, începând cu primul montaj scenic al acesteia. Prin urmare, în luna aprilie a anului 1980, *Coloana nesfârșită* este montată pentru prima dată scenic în România de către regizorul Mihai Velcescu, la Teatrul Dramatic din Botoșani (astăzi Teatrul „Mihai Eminescu”). Aflăm, totuși, din scrierile monografistului Mircea Handoca, că anumite „fragmente din piesă au mai fost prezentate (în limba engleză) în primăvara anului 1978 (...) între 12 și 14 aprilie – când s-a organizat de către Norman Girardot la Universitatea Nôtre Dame un colocviu – Mircea Eliade sau *coincidentia oppositorum*”¹⁰, în regia lui Miles Coiner, după o traducere de Mary Park Stevenson.¹¹

Mai târziu, în 1981, *Coloana nesfârșită* apare în versiune radiofonică¹², fiind reluată și în 1982, 1986, respectiv 2007. Adaptarea a fost realizată de Alma Grecu, iar regia artistică a fost semnată de Titel Constantinescu. Doi ani mai târziu de la premiera radiofonică, între 21-27 august 1983, spectacolul este inclus în programul Congresului Mondial de Filosofie de la Montreal, aflat la ediția a XVIII-a, fiind prezentat în limba franceză. Rolul lui Brâncuși este interpretat de filosoful André Mercier¹³.

În același an, Petru Cârdu, traducător, poet și redactor, îi scrie lui Eliade pentru a-l anunța că a terminat de tradus textul dramei *Coloana nesfârșită* în limba sârbocroată și că spectacolul urmează să fie pus în scenă la Teatrul „Atelier 212” din Belgrad¹⁴.

La mai bine de 20 de ani, în anul 2006, aflăm din revista „Observator Cultural”, dintr-un interviu realizat de Cristina Scarlat, că José Antonio Hernández García¹⁵ a finalizat traducerea în

¹⁰ Mircea Handoca, *Mircea Eliade, câteva ipostaze ale unei personalități proteice*, Editura Minerva, București, 1992, p. 288.

¹¹ „Dal 12 al 14 aprile 1978, nel campus della Notre Dame University dell’Indiana si tenne un convegno dal titolo «*Coincidentia Oppositorum: L’universo scientifico e l’universo letterario di Mircea Eliade*». (...) Alla sera, il Drama Department dell’Università organizzò la lettura di un opera teatrale di Eliade, *The Endless Column (Coloana nesfârșită)*, nella traduzione di Mary Park Stevenson. Per la prima volta, negli Stati Uniti, Eliade veniva celebrato non solo per i risultati raggiunti come studioso, ma anche per le creazioni della sua immaginazione” – „Din 12 în 14 aprilie 1978, în campusul Universității Notre Dame din Indiana a avut loc congresul *Coincidentia Oppositorum: Universul științific și universul literar al lui Mircea Eliade*». (...) Seara [nu este specificat în care dintre seri - nota mea] Departamentul de Teatru al universității a organizat o lectură a operei dramatice a lui Eliade, *Coloana nesfârșită*, după o traducere de Mary Park Stevenson. Pentru prima dată, în Statele Unite, Eliade a fost celebrat, nu doar pentru rezultatele sale ca cercetător, ci și pentru creațiile imaginației sale.” [traducerea mea] Citat din N. Girardot, M.L. Ricketts (ed.), “Imagination and Meaning: The Scholarly and Literary Worlds of Mircea Eliade”, New York, 1981, p. IX; M. P. Stevenson, „Report of Conference on the Work of Mircea Eliade”, în „Romanian Bulletin”, 1978, pp. 9-10 *apud* Mac Linscott Ricketts, Julien Ries, Natale Spineto (coord.), în volumul colectiv *Esploratori del pensiero umano. Georges Dumézil e Mircea Eliade*, coordonat de Julien Ries și Natale Spineto, Editura Jaca Book, Milano, 2000, p. 369.

¹² Versiunea radiofonică a dramei *Coloana nesfârșită* de Mircea Eliade este disponibilă online pe canalul „Teatru La Microfon”, accesând linkul: <https://www.youtube.com/watch?v=WzjnBE7Bg2o>

¹³ Regăsim aceste informații în volumul lui Mircea Handoca, *op. cit.*, p. 288.

¹⁴ Liviu Bordaș, *Mircea Eliade și Petru Cârdu. Noi scrisori inedite*, în revista „Europa” (Novi Sad), VI, nr. 2 (12), 2013.

spaniolă a *Coloanei nesfârșite* și piesa urmează să fie transpusă în versiune radiofonică. În România, piesa a fost ultima dată jucată la Teatrul „Regina Maria” din Oradea, la invitația Companiei Telluris Asociați și a trupei Arcadia, în data de 22 mai 2012:

„Întâlnirea cu teatrul lui Eliade, încă foarte puțin cunoscut în Italia, marchează o nouă etapă pentru compania Telluris Asociați. Prin montarea acestei piese, ia naștere Galleria dell'incompiuto (Galeria ne-împlinitului): pentru un teatru in-definit, ce vrea să se interogheze mai ales asupra noilor plăsmuiri de pe scena contemporană. În *Coloana nesfârșită* textul și cuvântul devin suprafețe ce pot fi călcate și locuite fizic, caligrafie în mișcare. Operele sculptorului român Brâncuși sunt descărnate și reduse la esența lor de forme fluctuante și impalpabile care apar doar la răstimpuri, dislocate pe planul oniricului, unde are loc întâlnirea între actor și spectator.”¹⁶

Din punct de vedere structural, piesa *Coloana nesfârșită* este, așa cum am menționat în incipitul acestui subcapitol, construită în trei acte, acțiunea fiind plasată în Târgu-Jiul anului 1937, în „curtea unei case în marginea orașului”¹⁷. Mircea Eliade ne face astfel cunoștință cu un Brâncuși fascinat de opera sa, un Brâncuși aflat în căutarea limbajului ideal pentru a exprima semnificațiile mesajelor transmise prin actele sale creatoare.

Personajul Brâncuși ne este înfățișat sub imaginea unui artist plin de modestie, apreciat și căutat. *Coloana* este prezentată ca o scară spre cer, o cale de acces spre o lume nouă, pe care dispar în fiecare săptămână copiii localnicilor. Disparațiile repetate stârnesc neliniște și teamă în oraș, iar ca măsură de precauție localnicii îi delegă pe Comisar și Învățător pentru a vorbi cu Brâncuși să taie *Coloana* pe jumătate sau cel puțin să o aplece într-o parte, să o aducă mai aproape de pământ sau să o transforme în pod.

Așadar, la începutul primului act, îl regăsim în scenă pe Constantin Brâncuși într-o conversație de aparentă clarificare cu Învățătorul și Comisarul despre dimensiunea *fără capăt* a proiectului său, îndemnându-l să scurteze *Coloana*: „Tăiați fără grijă, domnu' Brâncuși! Tot înaltă rămâne, ascultați-mă pe mine!”¹⁸. Luând parte la aceste discuții legate de soarta copiilor și rolul *Coloanei*, personajul Brâncuși nu dă dovadă de neliniște, ci de mândrie pentru realizarea sa. Tot în actul întâi își face apariția o fată tânără, o actriță fără succes, întruchipând tipul de personaj feminin care îi întovărășește pe eroii din proza lui Eliade:

„(Brâncuși se îndreaptă spre prisma casei, ezită o clipă apoi se oprește în fața butoiului)
BRÂNCUȘI: Au plecat toți. Poți să te arăți. Să văd și eu cu cine am de a face...”

¹⁵ José Antonio Hernández García este un traducător din Mexic care a învățat limba română doar pentru a-l traduce pe Mircea Eliade. Interviuul Cristinei Scarlat, *Mircea Eliade pe scenele lumii*, a apărut în revista „Observator Cultural”, nr. 336 (594), 29 septembrie - 5 octombrie 2011, p. 21. De asemenea, acest interviu a fost reluat în volumul Cristinei Scarlat intitulat *Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolului*, II, Editura Lumen, Iași, 2011, pp. 56-62. În prezent, interviul este disponibil și online pentru utilizatorii abonați ai revistei „Observator Cultural”, publicat în 30 septembrie 2011, la adresa:

<http://www.observatorcultural.ro/articol/mircea-eliade-pe-scenele-lumii/>

¹⁶Extrasul face parte din sinopsisul pregătit pentru eveniment și este disponibil în întregime pe website-ul Teatrului „Regina Maria”, disponibil la: <http://teatrulreginamaria.ro/trupa-arcadia/coloana-nesfarsita-spectacol-italian-la-oradea/>, accesat în 12 ianuarie 2016.

¹⁷Mircea Eliade, *Coloananesfârșită*, în „Secolul XX”, nr. 10-12, 1976, p. 175.

¹⁸Mircea Eliade, *op. cit.*, p. 175.

(*Butoiul se ridică încet și de sub el apare o fată foarte tânără, cu rochia mototolită, cu părul în dezordine. Când dă ochii cu Brâncuși șoptește încurcată: Pardon!, și încearcă să-și netezească rochia.*)¹⁹

Fata, înzestrată cu o inteligență ascuțită și cu multă spontaneitate, își manifestă interesul pentru *esențial* și îl cucerește pe Brâncuși încă de la început. Îndoiala acesteia cu privire la imposibilitatea finalizării *Coloanei* îi stârnete amuzamentul lui Brâncuși:

„FATA (privindu-l, naiv, în ochi): Și nu e adevărat, Maestre?

BRÂNCUȘI (surprins): Ce să fie adevărat?

FATA: Că nu mai știți cum să terminați Coloana?

BRÂNCUȘI (izbucind în râs): Asta-i bună! Cum s-o termin dacă e fără sfârșit? Nu-i nevoie să fii fată deșteaptă ca tine ca să înțelegi măcar atâta lucru: că dacă e cu adevărat fără sfârșit, nu poate fi niciodată terminată.”²⁰

Urmărind firul conversației celor doi, remarcăm că rolul fetei este de a-i dezvălui cititorului secretul creației brâncușiene. Tot în actul întâi apare și motivul labirintului, înțeles ca o etapă din ciclul vieții care oferă împrejurarea favorabilă de a accede la esența lucrurilor:

„FATA: Palatul lui Minos și labirintul... Și aripi de lemn încliate cu ceară...

BRÂNCUȘI: Nu aripi! Că omul nu poate zbura așa, cu aripi, ca păsările. Asta numai unui Grec deștept îi putea trece prin minte. Dar eu nu sunt mai deștept ca el. Ce-am eu cu inteligența, cu rațiunea? Dacă vreau să mă măsoar cu Daedalos este pentru că am învățat să merg mai adânc. Și vreau să trec dincolo de el și de Grecii lui, dincolo de inteligență, de rațiune, să ajung la cei care au fost înaintea lor.”²¹

Din volumul *Civilizație și cultură* al Marijei Gimbutas aflăm pe scurt că, în neolitic, imaginea labirintului era asociată cu *pântecele mamei*²², cu funcție de regenerare, fiind locul unde organismul recupera energia din momentul nașterii sale, mai ales în cazul în care era bolnav. De asemenea, din fragmentul de mai sus putem semnala profunzimea cu care Eliade cunoștea universul creator al lui Constantin Brâncuși: căutarea continuă a noului prin vechi, depășirea granițelor timpului, întoarcerea la esențial și la redescoperirea primei forme – *cei care au fost înaintea lor* – înclinația către elementele arhaice, spre universalitate și autenticitate, precum și predilecția pentru ideea de ascensiune și zbor.

Actul al II-lea este plasat în timp la trei luni după primul, la sfârșit de noiembrie, la marginea orașului Târgu-Jiu, locație pe care o punem asocia cu centrul lumii, *axis mundi*. Asistăm, așadar, la o schimbare a registrului. Sacrul este înlocuit de profan, ilustrându-se viața de zi cu zi ai cărei reprezentanți sunt câțiva vizitatori și reporteri care încearcă să desacralizeze *Coloana nesfârșită*. În timp ce Brâncuși se lasă așteptat, asistăm la o scenă care pune în balanță evoluția și tradiția – poezii locale, conservatorii vechilor tradiții versus poetul de la București, ca reprezentant al progresului și noului:

„PRIMUL POET (arătând spre groapă apoi înălțând brațul în sus): Parcă o văd deja!

AL DOILEA POET: Și eu o văd. Într-adevăr nesfârșită!

¹⁹*Idem, ibidem*, p. 179.

²⁰*Idem, ibidem*, p. 181.

²¹*Idem, ibidem*, p. 187.

²²Marija Gimbutas, *Civilizație și cultură*, Editura Meridiane, București, 1989, p. 79.

AL TREILEA POET (după ce a privit groapa, apoi spre cer, apoi peste câmpie): Mă întreb de unde trebuie să o privești, ca s-o vezi întreagă?

PRIMUL POET: Eu cred că de oriunde ai privi-o, o vezi întreagă; dar nesfârșită numai de aici o vezi. [...]

POETUL DIN CAPITALĂ (care după ce a privit mult timp groapa, își ridică ochii spre câmpie): Seamănă cu oricare alt loc din țară... Oricare alt loc!²³

Groapa în fața căreia se regăsesc cele patru personaje lasă impresia unei *Coloanefără sfârșit* în ambele sensuri. În același timp, aceasta poate avea semnificația unui mormânt, însă momentul scenic reprezintă, de fapt, inaugurarea oficială a *Coloanei*. Cititorul spectator ia parte la o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului cu referire la rolul *Coloanei*. Poeții locali, spre deosebire de cel din capitală, știu care este relevanța creației lui Constantin Brâncuși pentru comunitate: orașul, deși unul de provincie, devine un centru spiritual, un centru al universului, *axis mundi*. Întâlnim aici *arhetipul cosmic al Creației* care implică alegerea locului potrivit pentru săvârșirea acesteia. Totuși, trebuie să ne reamintim faptul că în tradiția populară românească, clădirile vechi sau ruinele sunt considerate nefaste pentru construirea a ceva nou, mareț, unic. În cazul legendei Meșterului Manole, Negru-Vodă caută *un zid părăsit și neisprăvit*, în antiteză cu tradiția românească: „locul ales pentru mănăstire este un *locrau*, bântuit de forțe întunecate, forțe *neîmpăcate* - așadar un loc frământat de puterile nenumite, aidoma haosului Facerii Dintâi.”²⁴ La fel, din reflecțiile lui Mircea Eliade reiese că această reluare este *neprielnică*, reprezentând „un act de *creație* - a unor acțiuni eșuate. Repetarea și integrarea se fac întotdeauna în sens pozitiv. Se imită aceleași și aceleași acte creaturale, victorioase, spornice. Întreaga viață a omului este, în realitate, o continuă reluare a unor gesturi primordiale - reductibile la câteva arhetipuri, dar fiecare din[tre] ele este într-un anumit sens o teofanie”²⁵, adică o formă de apariție sau întrupare a unei divinități în fața oamenilor, în acest caz referindu-se la o apariție prin intermediul visului.

Tot în actul II apare și motivul sacrificiului, mitul jertfei pentru creație: „sacrificii multe. Au murit nu știu câți copii...”²⁶.

În acest context, remarcăm conceptul de universalitate a mitului sacrificiului, conform căreia nicio realizare măreață, nicio capodoperă nu dăinuiește în timp dacă nu este întemeiată sau creată având la bază un sacrificiu suprem. De aici și legătura pe care o surprinde Mircea Eliade în dialogul personajelor din *Coloana nesfârșită*:

„SEMINARISTUL: [...] Am auzit că Patriarhul voia să îl convingă pe Maestrul Brâncuși să înalțe Coloana la Curtea de Argeș. Ca să fie așa, ca un simbol...”

POET II: Ce fel de simbol?

SEMINARISTUL: Așa, un fel de simbol al istorie neamului...”²⁷

Urmărind referința la Curtea de Argeș, considerăm esențial să amintim că în drama *Meșterului Manole*²⁸, *sâmburelemitemic* dat de *sacrificiul întemeietor* reflectă ideea de sacrificiu

²³Idem, *ibidem*, p. 189.

²⁴ Ioan Viorel Boldureanu, *Etimologie și folclor. Cultura tradițională orală. Teme, concepte, categorii, Ediția a III-a revăzută și adăugită*, Editura Marineasa, Timișoara, 2008, p. 103.

²⁵ Mircea Eliade, *Comentariile Legenda Meșterului Manole*, Editura Humanitas, București, 2004, p. 69.

²⁶Mircea Eliade, *op. cit.*, p. 192.

²⁷Idem, *ibidem*, p. 193.

²⁸Drama *Meșterul Manole*, scrisă de Lucian Blaga, îl are ca personaj principal pe Manole care, potrivit legendei, este cel care a proiectat și construit Mănăstirea Curtea de Argeș, în timpul lui Negru Vodă. Meșterul Manole ilustrează

al Creatorului pentru desăvârșirea și perfecțiunea Creației. În actul creator brâncușian regăsim o frică generată de învățatura survenită din mediul în care a copilărit, „teama omului de lucrul mâinilor sale, pe care nu se cade să-l faci desăvârșit, pentru că desăvârșit nu poate crea decât Dumnezeu. [...] Un obiect de artă se desăvârșește circulând, întocmai cum sporesc și se înfrumusețază versurile populare trecând din gură în gură.”²⁹ În mod firesc, teama aceasta de desăvârșire poate să fie o formă a temerii de moarte; în credința populară, omul este considerat *steril* atâta timp cât nu se jertfește pe sine sau pe aproapele său pentru a însufleți creația sa. De exemplu, asceții „duc abstenența hranei până la ultima ei consecință: ‘materialitatea’ se *autosacrifică și trupul lor devine jertfă*.”³⁰

La Brâncuși, ideea de sacrificiu nu este întâlnită numai în cazul *Coloanei fără sfârșit*, ci și în cazul operei *Adam și Eva*, unde revelează modul în care se desfășoară viața, dificultățile existenței sau „diferențele care îi separă pe oameni și destinul care-i unește. Se cuvine să semnalăm că în pictura religioasă din bisericile de țară din secolul al XVIII-lea, Adam e prezentat ca în sculptura lui Brâncuși, ca un țăran care trudește și se pleacă sub povara muncii sale.”³¹

Ultimul act al dramei are loc la 20 de ani după inaugurarea *Coloanei*, când Brâncuși, bătrân și bolnav, se întoarce pentru ultima dată în România pentru a privi opera sa. În ultimă instanță, dialogurile se îndreaptă către proiectele neîmplinite ale lui Brâncuși, centrându-se asupra Templului din Indore pe care plănuia să îl construiască sub forma unui labirint fără acoperiș cu intrarea pe sub pământ. Scena finală ne prezintă un Brâncuși lipsit de însuflețire, plin de tristețe și pregătit de ultimul drum către eternitate: „Brâncuși începe să urce încet pe umbra iluminată a Coloanei, cu capul sus, drept, așa cum arăta în 1937.”³²

Eugen Simion, în volumul *Mircea Eliade. Nodurile și semnele prozei*, admite despre *Coloana nesfârșită* că „rămâne în fond, un eseu dramatic despre sensurile ascunse (ascuns înseamnă, aici, profund) ale creației lui Brâncuși și despre tăcerea artistului după nașterea unei capodopere. Eseul nu e strălucitor, dar, ca tot ce scrie Eliade, are un sens sau, mai bine zis, dă un sens lucrurilor: înfățișează pe Brâncuși în preajma mitului său. Mitul, repet, pe cale de a se naște.”³³

Ca să conchidem, considerăm că Meșterul Brâncuși, ca și Meșterul Manole, așa cum și bine a surprins Mircea Eliade în drama *Coloana nesfârșită*, s-a consumat pe sine odată cu lucrarea pe care a săvârșit-o, s-a epuizat pe sine ca artist la puțin timp după ce a creat capodopera *Coloana fără sfârșit*, în ultimele sale decenii de viață, intrând într-o așa-zisă *sterilitate* consemnată biografic. Fără îndoială, Mircea Eliade ne-a revelat perspectiva sa cu privire la specificul românesc, valorificând una dintre cele mai importante opere ale lui Constantin Brâncuși.

mitul estetic în literatura populară, având toate trăsăturile unui erou excepțional. Termenul de *mit estetic* îi aparține lui George Călinescu și îl folosește pentru prima dată în *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, operă apărută la editura Fundația pentru literatură și artă, București, 1941.

²⁹ Mircea Eliade, *op. cit.*, p. 43.

³⁰ Ioan Viorel Boldureanu, *Eseu despre creativitatea spiritului. Surse arhaice pentru Aisthesis*, Editura Eminescu, București, 1997. p. 170.

³¹ Ionel Jianu, *Constantin Brâncuși. Viața și opera*, Editura științifică și enciclopedică, București, 1983, p. 117.

³² Mircea Eliade, *op. cit.*, p. 210.

³³ Eugen Simion, *Mircea Eliade. Nodurile și semnele prozei*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, p. 422.

BIBLIOGRAPHY

I. VOLUME:

1. BOLDUREANU, Ioan Viorel, *Etnologie și folclor. Cultura tradițională orală. Teme, concepte, categorii*, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Marineasa, Timișoara, 2008.
2. ELIADE, Mircea, *Comentarii la Legenda Meșterului Manole*, Editura Humanitas, București, 2004.
3. GIMBUTAS, Marija, *Civilizație și cultură*, Editura Meridiane, București, 1989.
4. HANDOCA, Mircea, *Mircea Eliade, câteva ipostaze ale unei personalități proteice*, Editura Minerva, București, 1992.
5. JIANU, Ionel, *Constantin Brâncuși. Viața și opera*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.
6. NEAGOE, Peter, *Sfântul din Montparnasse*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
7. PANDREA, Petre, *Brâncuși. Amintiri și exegeze*, Editura Meridiane, București, 1967.
8. SIMION Eugen, ELIADE Mircea. *Nodurile și semnele prozei*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

II. PUBLICAȚII ȘI PERIODICE:

1. BORDAȘ, Liviu, *Mircea Eliade și Petru Cârdu. Noi scrisori inedite*, în revista „Europa” (Novi Sad), VI, nr. 2 (12), 2013.
2. ELIADE, *Coloanefirșită*, în „Secolul XX”, nr. 10-12, 1976.

EMINESCU AND THE NATIONAL IDEAL

Teodora Elena Weinberger
PhD teacher, Satu Mare

Abstract: The national ideal, the union of Romania's all territories was Eminescu's dream, too, like of every true Romanian. Therefore, a double vision of history (through critical and mythical thinking) vibrates in his work, with dramatic or satirical narratives reflecting history as a manifestation of will and the decadent present, but these narratives are always interweaved with the mythical ones, rendering by deep symbols the image of ancient Dacia's perfection and harmony (the ideal of Romanian history), integrated also in the personalities of our legitimate rulers.

In this study, we intend to reveal the illustration of the national conception in Eminescu's whole work, including poetry, prose, drama and journalistic prose, finally understanding the real meaning of the phrase: „Eminescu – the Absolute Romanian”.

Keywords: Eminescu – the Absolute Romanian, national ideal, double vision of history, critical thinking, mythical thinking

Acum, în ceasul centenarului Marii Uniri, suntem datori să ne amintim, printre filele de istorie zburciată și eroică a neamului românesc, și de importanța ideii naționale în opera celui mai mare poet pe care l-a dat acest pământ, Mihai Eminescu. Chiar dacă după evenimentele transformatoare de la 1989 multe voci critice s-au ridicat întru contestarea statutului său de poet național, etern valabil, chiar și a patriotismului său, pentru combaterea acestui curent contestatar considerăm elocvente cuvintele lui Tudor Vianu: „Însemnătatea națională a operei lui Eminescu rezultă din faptul de a fi dat sinteze principalelor direcții de cultură ale veacului său, de a fi întrunit în sine pe omul poporului său cu aspirațiile cele mai înalte ale culturii universale, de a fi dezvoltat limba literară [...] de a fi deschis zărilor cele mai largi ale lumii pentru întregul lui popor. A întrunit toate aceste însușiri cu manifestarea unui caracter pur și înalt, stabilind un exemplu uman. [...] componentele caracterului său sunt patriotismul arzător, desăvârșita dezinteresare personală, iubirea adevărului, a studiului și a cercetării”¹. Într-adevăr efervescența națională, proprie romantismului național – specific literaturii române până la apariția geniului eminescian – este parte integrantă a mesajului operei lui Eminescu, care sintetizează în întregul ei romantismul european. Aceasta cu atât mai mult cu cât condițiile social-istorice particulare ale apariției romantismului românesc prelungesc neîmplinita năzuință de unitate națională.

Născut în Moldova cea atât de greu încercată în decursul istoriei, lovită de tratate nedrepte și abuzive, Eminescu va fi urmărit de durerea sfâșierii teritoriale, despre care va scrie în articolele sale politice din „Curierul de Iași” (<La anul 1774...>, 30 septembrie 1877): „la 1777 această răpire fără de samăn s-a încheiat prin vărsarea sângelui lui Grigorie Ghica V.Vod. Fără de lege nepomenită, uneltire mișlească, [...], vânzarea Bucovinei va fi o vecinică pată pentru împărăția vecină, de-a pururea o durere pentru noi. Dar nu vom lăsa să se închidă această rană. Cu a noastre mâni o vom deschide de-a pururea, cu a noastre mâni vom zugrăvi

¹ Tudor Vianu, *Însemnătatea națională a operei lui Mihail Eminescu* (comunicare la Academia R.P.R., 11 iunie 1969) în *Tudor Vianu despre Eminescu*, antologie și prefață de Vasile Lungu, Editura Minerva, București, 2009.

icoana Moldovei de pe acea vreme”. Această durere, dublată de o speranță eternă a reîntregirii, generează în opera sa multiple reflectări, atât cu instrumentele gândirii critice (ironia și satira îndreptate asupra prezentului decăzut, a istoriei dominate de Voința schopenhaueriană), cât și a celei mitice, cu aspirația de refacere a Daciei, univers perfect originar, a cărui imagine este resuscitată ori de câte ori este în pericol esența ființei naționale. Eminescu reliefează în întreaga sa operă aspirațiile, dar și neîmplinirile generației pașoptiste, chiar și după Mica Unire din 1859.

În deplină concordanță cu tentația romantică a originilor, deja prezentă la reprezentanții romantismului românesc prin ilustrarea originii poporului prin mitul dacic, Eminescu integrează Dacia mitică în amplul său poem al civilizațiilor lumii, *Memento mori* (1872), creând o adevărată locuință a Spiritului, o „vârstă a gândirii mitice”² după „modelul cosmologic platonician” (în termenii Ioanei Em. Petrescu, *Eminescu: modele cosmologice și viziune poetică*) cu toate elementele sale: concentricitate a lumilor, centrul și axa universului dacic constituite de muntele „jumătate-n lume – jumătate-n infinit” care este palat al zeilor Daciei, muzica sferelor, dansul-plutire a luntrei zânei Dochia, muzica intonată de întreaga natură fiind dominată de „cornul de aur” al zeilor, simbol al armoniei divine originare, dar și al valorilor spirituale ancestrale: „Câteodată-un corn de aur ei răsună-n depărtare, / Trezind sufletul pădurii, codrilor adânci cântare”.

Dacă în *Memento mori* Eminescu descrie destrămarea din exterior a armoniei dacice, prin intervenția elementului perturbator al rațiunii romane, în 1881 va relua problematica ancestrală dacică în poemul dramatic *Gemenii*, unde cauzele destrămării din interior a universului perfect platonician prin malefica voință de putere le găsește pribeagul rege get Sarmis în pierderea sincronizării cu Spiritul, pierderea credinței: „La ce-aș mai cere-o țară, în care nu-i credință, / Unde un frate pe-altul s-ucidă-i cu puțință!”.

În neterminata dramă istorică *Bogdan-Dragoș* (partea *Cornul lui Decebal*), există voci critice, cum este aceea a sfetnicului credincios Roman Bodei, care trage un semnal de alarmă despre răsturnarea valorilor: „Că lumea asta este făcută pentru răi? / [...] / Pe când pe-adevărații viteji îi mănă corbii”. Dar, în acest moment de mare cumpănă, când instaurarea domniei Voinței amenință grav valorile strămoșești, sunetul „cornului lui Decebal” reapare, evocat de bătrânul voievod Dragul, care îl suprapune celui al cornului de vânătoare al fiului salvat din complotul regicidului și acest „sunet <<dulce>> al muzicii sferelor reprezintă garanția salvării armoniei <<modelului platonician>>”³.

Din trecutul încercat de distrugătoare voință de putere, Eminescu ajunge spre prezentul dezamăgitor, în poezia *Junii corupți* (1869) criticând generația incapabilă de idealuri eroice, incapabilă de a lupta pentru atingerea idealului național – definită prin epitetele devalorizante: „suflete-amăgite”, „spirite-amețite”, „oameni morți de vii”, încercând zadarnic prin actul satiric să optimizeze relația dintre real și ideal: „Sculați-vă! – căci anii trecutului se-nșiră, / În șiruri triumfale stindardul îl resfiră”. Sonetul *Ai noștri tineri* (1876) reia aceeași temă, a generației decăzute, impasibile, de data aceasta pe un ton ironic clarificând motivele: snobismul, ignorarea tradițiilor, a identității naționale „Ș-aceste mărfuri fade, ușurele, / Ce au uitat pân’ și a noastră limbă, / Pretind a fi pe cerul țării: stele”. Vehemența pamfletară din a doua parte a poeziei *Scrisoarea III* (1881) vizează, în contrast absolut cu trecutul vitejesc al Basarabilor și Mușatinilor, păstrător al valorilor, eradicarea acestei plăgi spirituale: „Prea v-ați arătat arama,

² Ioana Em. Petrescu, *Sentimentul patriei în Eminescu: modele cosmologice și viziune poetică*, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, p. 145.

³ Teodora Elena Weinberger, *Între real și ideal la Eminescu și Shakespeare*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2018, p. 292.

sfâșiind această țară, / Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară, / Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, / Ca să nu s-arate-odată ce sunteți – niște mișei!”.

Aceste idei pot fi întâlnite și în articolele eminesciene din acea perioadă, cum este <Testamentul lui Ioan Otetelișeanu> din „Curierul de Iași”, 16 iunie 1876, în care gazetarul, plin de îngrijorare, avertizează asupra pericolului „formelor fără fond” importate: „*Cuvinte nouă fără cuprins, oameni noi fără trecut și fără valoare, o limbă pășărească în locul vrednicei limbe a strămoșilor, instituții nepotrivite cu trebuințele modeste ale țaranului dunărean [...] nu-i minune dacă, în mijlocul unei dezvoltări care, cu suflarea sa nelegiuită, au rupt fir cu fir toate tradițiile istorice, au risipit piatră cu piatră vechea comoară a averei sufletești și materiale a poporului românesc*”. Tot în „Curierul de Iași”, articolul <Revista statistică> din 15, 22 august 1876 face sumbre previziuni despre viitor, punând în legătură directă zădărnicia idealului național cu pervertirea tinerelor generații, în pericol de a pierde definitiv valorile, principiile străbune: „*Generațiaviitoare care, după umbrele ce le aruncă, va fi și mai seacă și mai înfumurată decât cea de astăzi ne arată de pe acum cauza României ca o cauză pierdută [...] atuncea ne vom trezi că nu mai există popor românesc [...] Fiecare cap <<qui a fait ses etudes en France>> dormind pe biliardurile din cafenele ne costă sute de țărani morți prin mizerie, prin supra-exploatarea puterilor lor fizice [...] au corupt definitiv bunul simț atât de caracteristic al românului, făcând, din oameni cumiți și așezați, oameni cari nu mai pot înțelege nimic din câte-i încunjură, nici legi, nici limbă, nici obiceiuri*”. Cu toate că, în decursul anilor și parcă mai vehement în ultima vreme, publicistica eminesciană socială și politică a fost denigrată, ideile sale acuzate de xenofobism, conservatorism, inactualitate, putem afirma că gândirea sa rezistă asaltului vremii și al criticilor deoarece „oricâte învinuiri s-ar aduce gândirii sale sociale, un rol trebuie recunoscut publicistului necruțător polemic [...] și anume că utopia lui este construită pe fantasma unei României profunde și eterne”⁴.

Drama separării Basarabiei și Transilvaniei și năzuința de recuperare, de dezrobire a teritoriilor înstrăinate, pentru realizarea unirii depline, au constituit preocupări eminesciene continue, contrar comentariilor lui Lucian Boia, istoricul pasionat de fenomenul eminescian care, analizând parțial și superficial unele afirmații din articolele sale politice, își formează o falsă certitudine: „Mulți își închipuie astăzi că și Eminescu ar fi militat pentru unirea Transilvaniei cu România. Nu a fost însă așa.[...] Eminescu însuși s-a exprimat cu toată claritatea în această privință”⁵. Fragmentul din „Curierul de Iași”, noiembrie 1876, care este sursa acestui comentariu, sună astfel: „*Idealul românilor din toate părțile Daciei lui Traian este susținerea unității reale a limbii strămoșești și a bisericii naționale. Este o Dacie ideală aceasta, dar ea se realizează pe zi ce merge, și cine știe dacă nu-i de preferat celei politice*”, exprimând deplina luciditate a unui spirit, decepționat de veșnica înfrângere a aspirațiilor naționale asemenea predecesorilor săi pașoptiști, care înțelege că trebuie așteptat momentul oportun și consideră unirea ideală, Dacia ideală a ființei naționale conservate în toate teritoriile, drept o etapă esențială. Motivele care făceau imposibilă realizarea imediată a idealului de unire le expusese Eminescu în paginile aceluiași ziar și se refereau la incapacitatea generației sale de a-și asuma astfel de responsabilități. Toate aceste considerații le putem regăsi mai târziu, în anul 1883, în articolul <Dacia viitoare, iată titlul...> din „Fântâna Blanduziei”: „*cei mai mulți dintre noi se cred nevrednici, în adâncul sufletului său nevrednici de a ridica vâlul de pe acest ideal, cunoscând că numai o altă generație, curățită prin abnegațiune și durere, poate îndrăzni să gândească la ea*”.

⁴ Mihai Cimpoi, *Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic*, Editura Gunivas, Chișinău, 2013, p. 46.

⁵ Lucian Boia, *Mihai Eminescu, românul absolut: facerea și desfacerea unui mit*, Editura Humanitas, București, 2015, p. 56.

Eminescu a luptat în felul său pentru idealul național, dar nu a încetat s-o facă, prin geniul său poetic sau forța verbului său din publicistică. În poezii cu puternic accent patriotic, cu influențe imagistice pașoptiste, cum este *Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie* (1867), afirmă intensitatea iubirii pentru țara pe care și-o dorește învingătoare: „*Visul tău de glorie falnic triumfând, / Spună lumii large steaguri tricolore, / Spună ce-i poporul mare, românesc, / Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, / Dulce Românie, asta ți-o doresc.*”, sau în structuri folclorice denunță nedreptățile la care este supus întreg poporul român, schițând chiar conturul Daciei pierdute, înstrăinate: „*De la Nistru pân-la Tisa / Tot românul plânsu-mi-s-a / Că nu mai poate străbate / De-atâta străinătate.*” (*Doina*, 1883).

Despre pierderea Basarabiei după războiul de independență din 1877 și cauzele care au dus la această sfârșiere teritorială, Eminescu a scris în articolele sale din „*Timpul*”, criticând actele politice greșite la 6 octombrie 1878 în <Pe arborul tăcerii crește fructul ei, pacea>: „*Deci Basarabia s-a dus de unde nu se va mai întoarce, în sânul negrei străinătăți. În zadar moldovanul va mai privi în zile senine din vârful Ceahlăului în zarea depărtată Ismailul, Cahulul, Bolgradul și țărmii Mării Negre, în zadar va vedea departe, ca margine a orizontului său, Cetatea Albă și Chilia, [...] ceea ce va vedea va fi pământ înstrăinat. [...] astăzi va găsi sute de oameni, aleși în Sfatul Țării, cari au căutat zile întregi formula ca să scape de acel pământ, căutând a masca cu fraze patriotice lipsa lor de statornicie și de bărbăție, lipsa lor de adevărat și energic patriotism.*”

Nici problema ardelenilor nu i-a fost indiferentă neobositului gazetar, ironia amară din <Foile române din Ardeal> („*Timpul*”, 13 februarie 1881) îndreptându-se tot spre clasa politică ezitantă a vremii: „*Noi, din parte-ne, am cam evitat de a vorbi de românii de peste Carpați din două cauze. Statul nostru nu e îndestul de puternic pentru ca oamenii politici să poată vorbi de starea românilor de peste Carpați fără a da motive de bănuială, neîntemeiată, nu mai e nici vorbă, dar bănuială. De-aci rezultă însă un al doilea pericol al unei asemenea discuții: în loc de-a face bine consăngenilor noștri, le-am face rău am înăspri și mai mult tratamentul nedrept căruia sunt supuși.*” Romanul *Geniu pustiu*, scris între 1868-1870, oscilând între înflăcărare patriotică și scepticism, conținea și o pagină însângerată din înfrângerea revoluției pașoptiste transilvănene – „*anul durerei 48*”, cu imagini redade deopotrivă naturalist: „*Moartea devenise starea cea normală viața – starea cea anormală a omului. Ei prădau satele cele românești în modul cel mai barbar, omorau fără mizericordie femeile și copiii, păreau a se-ntrece care pe care în cruzime și-n grozăvie*”, „*oameni roșii de beție, cu ochii străluciți și murdari, cari, tăvălindu-se pe pământ, o priveau c-o ardoare sălbatecă și neumană*” și romantic, gândirea mitică transferând naturii (o reeditată natură dacică trezită de astă dată la sunetul buciului) spiritul revoluționar: „*Ungurii cugetau încă o dată, [...] cum că prin uniune și furci vor stinge pe români de pe fața pământului, credeau cum că vor pute ungui piatra rece și izvorul vergin, că vor pute ungui codrul cel bătrân și maiestos...*”, „*Buciumele sunau din vârfuri astfel încât ți se părea că sufletele de aramă a munților se trezise...*”, „*În creierii împietriți ai munților și-n aerul lor cel rece, flutura tricolorul, trăia libertatea Transilvaniei.*”

Mult mai vehement în 20 martie 1882, în articolul <Odată apucând...> din „*Timpul*”, Eminescu va relua verva pamfletară din *Scrisoarea III*, atacând reformele nepotrivite ale lui C.A.Rosetti, pentru a apăra încă o dată ființa națională: „*Și toate le îngăduim noi, o țară de oameni, îngăduim ca un venetic să se atingă de tot ce constituie trecutul nostru – de tot ce e merit a mănține caracterul și unitatea poporului nostru*”. De asemenea, în manuscrise regăsim aceeași critică la adresa politicilor externe greșite, riscante, care puneau în pericol nu doar idealul unirii depline, ci și tot ce câștigaseră revoluționarii pașoptiști: „*Ce să vă spun? Iubesc acest*

popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomații croiesc carte și rezbele [...] Pe fruntea lui străinii scriu conspirațiuni și alianțe ruso-prusiene [...] În fața unificării patriei noastre sfâșiate, sângerânde, vă iertăm chiar crima paricidiului, dar să ne omorâți puțină încredere ce o aveau puterile în noi, garanția existenței noastre naționale, pentru a nu ajunge nicăiri – asta e crud.” (ms.2257)

În lupta sa pentru ideea națională, Eminescu opune realului dezamăgitor marile modele al istoriei, reînviind - spre educarea generațiilor prezente și viitoare - pe toți acei conducători legitimi ce poartă adânc în suflet valorile neamului, comunicând cu Spiritul universului armonic originar. Decebal din *Memento mori*, împrumutând măreția naturii Daciei mitice, se opune asaltului roman și chiar învins, nu cedează ființa, esența națională – prin gestul simbolic al aruncării coroanei în adâncul aceleiași naturi reintegratoare. Mircea din prima parte a *Scrisorii III* reunește trăsăturile umane din confruntarea, plină de demnitate și modestie, pe care o are cu Baiazid: „N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid / Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!”, cu cele mitice, hiperbolizate, din timpul bătăliei cu turcii cotropitori: „Mircea însuși mână-n luptă vijelia-ngrozitoare, / Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare”, victoria „armiei române” reinstaurând armonia din universul platonician, guvernat de lumina Spiritului și intonând o sublimă muzică a păcii: „Pîn’ ce izvorăsc din veacuri stele una câte una / Și din neguri, dintre codri, tremurând s-arată luna: / Doamna mărilor ș-a nopții varsă liniște și somn”. Un alt model istoric, Vlad Țepeș, nepotul lui Mircea, este invocat de către eul satiric eminescian în finalul acuzator din *Scrisoarea III* pentru a pedepsi pe cei care nu știu păstra comoara spirituală strămoșească.

Între acești conducători patrioți se disting două modele reprezentând cele două regiuni vitregite, Moldova și Ardealul. Voievodul moldovean cu cea mai lungă și echilibrată domnie, Ștefan cel Mare, a fost ales de Eminescu dintre toate personalitățile istoriei românești pentru a întruchipa și perpetua stabilitatea, idealul național. Conturarea baladescă a tânărului Ștefan și a misiunii sale sfinte din *Mușatin și codrul* se fundamentează pe legătura simbiotică a voievodului cu natura, natură ce recompune universul dacic, în codrul transfigurat de muzica „cornului lui Decebal” încât „devine astfel protector al țării asupra căreia veghează, înlănțuind și transmitând tradițiile”⁶. Ștefan re apare ca model absolut, irepetabil, al domnitorului preocupat de destinele țării, conștientizat și de demonicul său nepot, Șefăniță, în drama istorică neterminată *Ștefan cel Tânăr*: „Sînt mic, înt [un] mișel... / Ștefan din ceri aruncă o umbră pe pământ / Și acea umbră pală, stafia lui, eu sînt!”. Tot pentru a reliefa antimodelele care pun preț doar pe satisfacerea propriilor pasiuni și nu pe bunăstarea țării și a poporului, în poemul parodic *Umbra lui Istrate Dabija-voevod* Ștefanesteantitetic evocatchiarde către viciosul voievod Dabija: „Când de lungii sabii / mă rezimam să nu mă clatin, / Cântau cu toți pe Basarabii, / Pe Domnii neamului Mușatin, / Pân’ ce-ncheiau în gura mare / Cu Ștefan, Ștefan domnul sfânt / ce nici în ceriuri samăn n-are, / Cum n-are samăn pe pământ!”. Voievodul legitim, sacralizat, cu rolul de a însufleți lupta pentru unitate națională a generațiilor viitoare, este prezent în poemele *Povestea și Doina*. În poemul dramatic *Povestea* (despre care se spune că în fapt este o poezie ocazională, scrisă în momentul logodnei domnitorului Carol I cu principesa Elisabeta), spiritul lui Ștefan este chemat de către eroul arhetipal Poetul pentru a alimenta năzuințele de împlinire deplină a unității naționale printr-un testament transmis peste secole: „Tu fii ideea sîntă a Daciei unite / [...] / Și mă închin la tine, o, stea în care crez”. La fel poezia folclorică *Doina* conține, pe lângă săgețile și anatemele satirice, o invocație solemnă a voievodului, considerat singurul „mântuitor” al

⁶ Zoe Dumitrescu Bușulenga, *Eminescienu. Ipostaze ale motivului folcloric la Eminescu în Valori și echivalențe umanistice*, Editura Eminescu, 1973, p. 238.

durerii întregului popor românesc „*De la Nistru pân la Tisa*”, singurul care poate folosi soteriologic armonia spirituală a „cornului” ancestral, trezind natura – „univers platonician” protector: „*Ștefane, Măria Ta, / Tu la Putna nu mai sta, / [...] / Tu te-nalță din mormânt / Să te-ai aud din corn sunând / Și Moldova adunând! / De-i suna din corn o dată / Ai s-aduni Moldova toată, / De-i suna de două ori / - Îți vin codrii-n ajutor, / de-i suna a treia oară / Toți dușmanii or să piară, / Din hotară în hotară - / Îndrăgi-i-ar ciorile / Și spânzurătorile!*”. Figura mitizată a lui Ștefan-apărătorul neamului, comunicând cu acesta dincolo de real, fusese nelipsită chiar din articolele politice eminesciene, încă de la începutul activității sale publicistice din „*Curierul de Iași*”; conform unei legende, înstrăinarea Bucovinei de Nord la sfârșitul secolului al XVIII-lea provocase un fenomen straniu, stingerea candelelor de pe mormânt și întunecarea portretului lui Ștefan de la Putna, iar această legendă Eminescu o prelungește spre durerile prezentului, prin amarele întrebări retorice din final: „*Aprinde-se-vor candelile pe mormânt? Lumina-se-va vechiul portret?*” (<La anul 1774>, 30 septembrie 1877).

Legat de Transilvania datorită maestrului său, profesorul Aron Pumnul, Eminescu traversase aceste ținuturi în 1866, în timpul peregrinărilor sale spre Blaj pentru a-și definitiva studiile liceale. Din aceste peregrinări rezultase ideea romanului revoluției transilvănene (*Geniu pustiu*), dar și situarea eroului bistrițean, poetul Andrei Mureșanu, printre cele mai importante modele ale istoriei, dedicându-i un amplu poem dramatic în trei variante. Mureșanu este evocat de Eminescu și în 1870 în *Epigonii* printre modelele poeziei trecutului, poezie plină de trăire și credință, așa cum reiese din portretul sugestiv (care reunește caracteristici din cele trei variante ale poemului *Mureșan*) : „*Mureșan scutură lanțul cu-a lui voce ruginită, / Rumpe coarda de aramă cu o mână amorțită, / Cheamă piatra să învie ca și miticul poet, / Smulge munților durerea, brazilor destinul spune / Și bogat în sărăcia-i ca un astru el apune, / Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet*”. Mureșanu, Poetul-Profet, erou predominant spiritual decât al acțiunii, în prima variantă din 1869 a poemului omonim apare într-o simbolică și sublimă înfruntare cu nefastul, personificatul an 1848, pentru a reuși, după o reverie înspre vitejii strămoși romani, într-un avânt patriotic messianic, să creeze imnul revoluției, *Deșteaptă-te române*, menit să păstreze vie ființa națională, sentimentul apartenenței la un neam străvechi și dârz străbătând până astăzi: „*Și-un cântec trece dulce prin visele-mi de jar, / Cum vântul trece-n freacă prin codrii de stejar... / [...] / Din coardele-n rugină o dată-ncă respiră / Un cântec de-o sublimă, senină disperare*”; este o armonie „dulce” – profundă ce poate fi asimilată celei străbune, mitice, a „cornului de aur”. După ce în a doua variantă, Mureșanu demonic răzvrătit contra divinității, pe fundalul veșnicei „fortuna labilis” a neamului românesc, reflectă durerea înfrângerii revoluției, în a treia variantă din 1876 el va deveni Călugărul evadând în vis înspre Absolutul poeziei, dacă eșuase în elanul revoluționar de a elibera poporul de sub imperiul Voinței oarbe: „*Rău și ură / Dacă nu sunt, nu este istorie. Sperjură, / Invidioasă, crudă, de sânge însetată / E omenirea-ntreagă*”. Această evadare înspre Spiritul pur al poeziei se realizează după o eternă lunecare a poetului-Călugăr prin ținuturile mitice dacice, astfel încât, așa cum afirma Ioana Em. Petrescu: „Cântecul regăsit prin somn, în tărâmul liber al gândirii neînființate, descoperă și dăruiește ființei armonia platoniciană a lumilor din începuturi”⁷. Tot astfel precum eroul său Mureșanu, Eminescu, la rândul său, evadase într-o unire ideală, o Dacie ideală a limbii unitare și a credinței, salvată de uitare prin gândirea mitică a poeziei. Acest Absolut al istoriei naționale, prin marile viziuni onirice și magice din mitul dacic, proiectate și asupra

⁷ Ioana Em. Petrescu, *Op. cit.*, p. 125.

conducătorilor legitimi, adaugă o componentă romantică universală temei istoriei din opera eminesciană.

E un fenomen pe deplin întemeiat, uneori procedeu poetic, acela de mitizare a personalităților istorice ce și-au împlinit misiunea, închinându-și viața neamului lor. Plasate în atenția prezentului, modelele istoriei nu pot decât să influențeze pozitiv, deoarece „A reda conștiinței înstrăinate sentimentul patriei printr-o întoarcere spre vârsta mitică sau spre vârsta eroică este sensul mântuitor pe care Eminescu îl atribuie istoriei”⁸. Avem nevoie de mituri, deoarece ele sunt credințe ce păstrează vii valorile societăților, avem nevoie de funcția sapiențială a poveștilor istoriei ideale.

O dată mai mult acum, după publicarea tuturor operelor cuprinse în manuscrise și a publicisticii, se conturează cu claritate adevărata personalitate eminesciană și fundamentul ce stă la baza transformării sale în „mit cultural”, transformare nicidecum „izvorâtă din complexele culturii românești”, „cultură mică, dornică de afirmare” așa cum tendențios apreciază Lucian Boia la începutul și la finalul cărții sale⁹. Atunci și „canonul” shakespearian s-a întemeiat și continuă să se sprijine pe complexele culturii engleze, sau pe complexele culturii universale? Eminescu poate fi considerat „românul absolut” (așa cum inspirat l-a numit Petre Țuțea), căci ne transmite peste timp încrederea într-o Românie spirituală a valorilor străbune prin schimbarea mentalității generațiilor, a armoniei depline în spațiul original dacic, visul unei Români complete - al României Mari - pe care abia patrioții de la 1918 au reușit să-l înfăptuiască și pe care ar fi trebuit să-l păstrăm neatins.

BIBLIOGRAPHY

1. Eminescu, M., *Opere*, vol. I – XVIII, ediție critică întemeiată de Perpessicius, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei R. S. R., București, 1939 – 1985.

2. Eminescu, *Publicistica literară*, selecție, note și prefață de Cătălin Cioabă și Ioan Milică, Editura Humanitas, București, 2018.

*

3. Boia, Lucian, *Mihai Eminescu, românul absolut: facerea și desfacerea unui mit*, Editura Humanitas, București, 2015.

4. Cimpoi, Mihai, *Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic*, Editura Gunivas, Chișinău, 2013.

5. Dumitrescu Bușulenga, Zoe, *Valori și echivalențe umanistice*, Editura Eminescu, București, 1973.

6. Petrescu, Ioana Em., *Eminescu: modele cosmologice și viziune poetică*, ediție îngrijită și prefațată de Irina Petraș, Editura Paralela 45, Pitești, 2005.

7. Vianu, Tudor, *Tudor Vianu despre Eminescu*, antologie și prefață de Vasile Lungu, Editura Minerva, București, 2009.

8. Weinberger, Teodora Elena, *Între real și ideal la Eminescu și Shakespeare*, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2018.

⁸ Ibidem, p. 152.

⁹ Lucian Boia, *Op. cit.*, p. 30, p. 215.

DEMOCRACY VERSUS AUTHORITARIANISM: A ROMANIAN INTERWAR DEBATE

Cristian Alexandru Boghian

Asistent de cercetare, Doctor în istorie, Institutul „Bucovina” din Rădăuți

Abstract: After the Great Union of 1918 was accomplished and a supreme national ideal was fulfilled, Romania channeled all its energies towards its next goal: the political and economical modernization of the country. Essentially, the ways to materialize this purpose boil down to two major principles: democratic liberalism and authoritarian interventionism. However, if we theoretically apply these two guidelines to a country (interwar Romania) which has a certain historical context and has had a different historical evolution from the western model, the effects of these principles become ever so foggy and muddled altogether. Several historians, economists or politicians from interwar Romania, but also from times closer to the present have theorized solutions to achieve this goal, arguing that it is more difficult for a non-interventionist democratic regime to realize a social consensus towards a durable and sustainable common goal which is not overturned by potential political instability caused by frequent changes in power and government. On the other hand, a planned social consensus devised by a small circle of politicians hailing from an authoritarian and interventionist system, which exhibit a limited liability towards the citizens is seen as being un-organic and destined to fail because it hinders private initiative and innovation. The present study explores these concepts by applying them the historical context of Romania.

Keywords: democracy, authoritarianism, liberalism, interventionism, interwar Romania

După realizarea Marii Uniri în 1918 și atingerea unui ideal național suprem, România și-a canalizat eforturile către următoarea sa țintă: modernizarea politică și economică a țării. În esență, căile pentru atingerea acestui scop se pot reduce la două mari principii, și anume cel al liberalismului democrat și cel al intervenționismului autoritarist. Însă, dacă aplicăm teoretic aceste două direcții unei țări (României interbelice) cu un anumit context istoric și o istorie diferită față de, să zicem, modelul occidental, efectele lor ajung să nu mai fie atât de clare ba chiar încep să se confunde. Contextul istoric specific al României însemna o întârziere politico-economică evidentă dacă este să folosim criteriile occidentale. Dorința clară a tuturor oamenilor politici era recuperarea rapidă a acestor decalaje, adică o ardere a etapelor care în alte zone europene au durat sute de ani.

Diverși istorici, economiști sau oameni politici din România interbelică, dar și din epoci mai apropiate prezentului au teoretizat soluții la atingerea acestui scop, argumentând că regimului democrat neintervenționist îi este mai dificil să realizeze un consens social spre un țel comun durabil și sustenabil care să nu fie deturnat de instabilitatea politică potențială generată de alternanța la putere. În schimb, consensul social planificat de un cerc restrâns de oameni politici al unui sistem autoritarist intervenționist care au o răspundere limitată în fața cetățenilor este văzută ca fiind ne-organică și destinată să eșueze deoarece inhibă inițiativa și inovația privată. În cele din urmă, un sistem politico-economic hibrid a luat naștere în România interbelică, probabil ca urmare a complexităților de natură locală și contextului european. Totuși, care ar fi fost cea mai bună cale de urmat pentru dezvoltarea și modernizarea rapidă a României interbelice, cea a

liberalismului democrat sau cea a autoritarismului intervenționist? Studiul de față explorează aceste concepte prin aplicarea lor la contextul istoric al țării noastre.

Înainte de analiza celor două căi de modernizare a României interbelice, și anume cea economic liberală cuplată cu un regim democratic, sau cea intervenționistă cuplată cu un regim cu tendințe semi-autoritare sau chiar autoritar, sunt necesare câteva considerații și aprecieri proprii, parțial teoretice.

Intervenționismul în sine nu este nociv deoarece dorește ameliorarea unor disfuncționalități și efectele unor crize în economie. Însă, dacă statul reglementează în piața liberă și pentru agenții economici un cadru legal și administrativ stabil, previzibil și mai ales gândit pe termen mediu și lung, intervenționismul nu va fi necesar. Ar trebuie concepută și o Constituție economică, și nu doar una politică. Intervenționismul este și va fi mereu părtinitor unei părți a economiei și acest lucru dăunează „sănătății”, sustenabilității și mai ales încrederii în sistemul economic. Anumite derapaje economice ale agenților economici ar trebui prevăzute și reglementate pentru a nu se ajunge la ele, iar dacă se ajunge, acel agent economic să fie lăsat să dispară de pe piață pentru a face loc agenților care respectă regulile „jocului”. Mai mult, cadrul legal și administrativ realizat de către stat (Constituția economică) trebuie obligatoriu armonizat într-un spirit de reală cooperare și beneficii mutuale cu partenerii comerciali ai aceluia stat. Altfel, economia de piață într-un context liberal-democratic va fi mereu supusă unor dese și puternice convulsii și, evident, a ciclicității.

Sistemul democratic este eficient și util în cadrul unor societăți cu o puternică sau majoritară clasă de mijloc, cu o stare materială decentă și relativ bine educată și informată. Țările cu o economie subdezvoltată au nevoie de proiecte constante și stabile. Alternanța la putere este benefică atât timp cât se respectă mandatele, iar guvernele duc mai departe proiectele inițiate de cabinetele anterioare, cu mici ajustări și îmbunătățiri.

Recuperarea decalajelor economice într-un ritm accelerat se poate face, teoretic, cel mai bine pentru o țară cu o economie emergentă și electorat slab informat în absența ineficientului sistem concurențial de alegeri și dese schimbări guvernamentale, dar realizat numai de către elite tehnocrate ce urmăresc doar interesul național. În practică, deteriorarea mecanismelor sistemului democratic în perioada anilor 1930 coroborată cu avansul industrial și o ameliorare moderată a situației agriculturii a dus oarecum inevitabil la eșecul democrației și vârful de dezvoltare economică interbelică.

Creșterea economică într-o economie de piață complet liberă cu câteva reglementări și supervizare imparțială și cât mai puțin intervenționistă din partea statului se poate realiza doar dacă există agenți economici puternici, capital suficient (autohton și străin) și o creditare responsabilă, dar totuși accesibilă. Doar într-un asemenea context poate exista și un sistem democratic real și eficient. În cazul lipsei acestor condiții preliminare, statul preia rolul principal în direcția modernizării și expansiunii economice.

Pe de altă parte este discutabil dacă în absența condițiilor economice mai sus menționate poate exista o creștere economică evident mult mai lentă și generatoare de poli de dezvoltare urbană în dauna unei dezvoltări mai uniforme regionale.

Cu alte cuvinte, sistemul liberal-democratic ar putea dăuna planului de redresare economică a unei țări întregi cu o economie emergentă și grave vulnerabilități la convulsii economice externe? Într-o oarecare măsură, da. Consensul național în cadrul sistemului de vot universal e greu de atins, mai ales dacă vorbim de un sistem reprezentativ proporțional și nu majoritar. Pe de altă parte avem problema elitelor „responsabile”. Dacă se elimină „obstacolul” parlamentar, responsabilitatea și legitimitatea conducătorilor ar avea de suferit deoarece nu ar

mai exista mijloace de constrângere (cum ar fi alegerile și alternanța la putere în cazul eșecului guvernării) pentru aceștia. Astfel, rolul primei majoritare ar fi putut dus mai departe prin adoptarea unui sistem de vot majoritar care ar fi condus la un sistem bipartidist, similar celui antebelic și schimbarea ordinii prin care se ajungea la formarea guvernului: prin numirea unui premier de către rege din rândul formațiunii câștigătoare în alegeri, care își va forma guvernele ulterior alegerilor și nu înainte. În acest fel stabilitatea guvernamentală este asigurată prin sistemul majoritar, electoratul va avea de ales întotdeauna între un curent conservator și unul de stânga, fiind evitate coalițiile și neînțelegerile inerente.

Potrivit lui Florin Muller, caracteristici ale autoritarismului pot fi: creșterea autorității statului sau a unui partid, instituirea unui partid unic sau creșterii rolului unui conducător unic al statului, presiune politică, renunțarea la pluralism politic, prevalența unei ideologii bazate pe omogenizare, etnicitate, întâietatea unei clase sociale sau proiecte utopice. Florin Muller consideră că autoritarismul este similar conceptului de dictatură, deosebindu-se specific doar de totalitarism¹.

G. William Dick clasifică regimurile țărilor în curs de dezvoltare în trei categorii: autoritar, semicompetitiv și competitiv. Într-un regim autoritar, unde un partid politic deține controlul prin forță și/sau propagandă sau unde nu există niciun partid politic, controlul este menținut de una sau mai multe persoane, iar alegerile, dacă se țin, sunt lipsite de sens. Regimul semicompetitiv are un partid major care câștigă întotdeauna alegerile (care pot fi organizate din când în când în vederea legitimării guvernului), dar și câteva partide minore. În acest regim controlul asupra populației nu este extensiv. Un regim competitiv este unul în care două sau mai multe partide politice se luptă pentru putere, cu alegeri libere ținute la un interval regulat².

Studiul lui G. William Dick are în vedere o analiză comparativă a statelor în curs de dezvoltare în perioada anilor 1950-1960. Corelația realizată între tipul de regim existent și amploarea creșterii economice este relevantă ca și concept teoretic aplicabil și perioadei interbelice. Astfel, se probează teoria adeptilor regimurilor autoritare conform căroră aceste forme de guvernământ și cele semicompetitive obțin cele mai bune rezultate în privința creșterii economice în primele stadii de dezvoltare, comparat cu regimurile competitive. Rezultatul analizei statistice relevă faptul că în primele stadii de dezvoltare, regimurile autoritare și semicompetitive obțin rezultate similare regimurilor competitive, în schimb primele două forme de guvernământ (în anumite cazuri, mai ales cel semicompetitiv) obțin rezultate mai bune decât cele democratice, de fapt, în etape ulterioare ale dezvoltării economice și nicidecum în stadiile incipiente³.

Este atunci sistemul liberal-democratic de sorginte occidentală o garanție universală a succesului economic? Cum se poate realiza consensul social cu ținta spre progres?

Nae Ionescu realizează o critică a importului modelului de sistem democratic occidental în țara noastră, demitizând caracterul lui de necontestat: „De fapt, întreaga poziție teoretică a civilizațiilor și europenizațiilor noștri nu este decât o înfinită țesătură de false sofisme. Nu există progres, sau, mai exact, dacă există progres, el nu este uniliniar, ci divergent și nu depășește, în nici un caz, speța (astea sunt naivități evoluționiste), ci se ține în marginile ei. Ierarhizarea civilizațiilor după criteriul progresiștilor noștri, cari vor, cu orice preț, să ne

¹ Florin Muller, *Metamorfoze ale politicului românesc, 1938-1944*, Editura Universității din București, București, 2005, p. 59

² G. William Dick, *Authoritarian versus Nonauthoritarian approaches to economic development*, în *Journal of Political Economy*, Vol. 82, No. 4, Jul.-Aug., pp. 817-827, The University of Chicago Press, 1974, p. 818

³*Ibidem*, pp. 822-823

încredințeze că apusul reprezintă un tip absolut de civilizație, e fundamental falsă (...) toate aceste forme de viață sunt fixe, în anumite limite, de sine stătătoare (...) tendința noastră, sau a unor dintre noi de a ne orienta înspre apus pentru că acolo ar fi astăzi leagănul civilizației este falsă, atâta vreme cât nu ni se dovedește că structura noastră spirituală, așa zice speța noastră, ar fi cel puțin analogă cu a apusului”⁴.

În 1945, făcând referiri la parcursul democratic interbelic românesc, Iuliu Maniu amintea de necesitatea oricărei societăți de a urmări un set de idealuri sau scopuri în vederea realizării unității sociale: „Națiunea română a avut mai multe ținte de atins. Prima țintă a fost după lupte grele atinsă: Unitatea națională. Odată unitatea națională atinsă, mulți credeau că putem dormi pe laurii victoriei. Vai însă de națiunea care nu are noi idealuri de realizat. Națiunile urmează marea lege a naturii: sau urmăresc un ideal și progresează sau n-au nici o țintă și sunt expuse disoluției și dispariției”⁵.

În concepția economistului austriac Hayek, consensul social către un scop comun se obține organic și nu planificat, în mod centralizat: „concepția binelui comun sau a binelui public al unei societăți libere nu poate fi definită niciodată ca o sumă de rezultate particulare cunoscute ce trebuie obținute, ci doar ca o ordine abstractă care, ca întreg, nu este orientată spre finalități particulare, ci oferă cea mai bună șansă pentru orice membru selectat aleatoriu de a-și folosi cu succes cunoștințele pentru propriile scopuri”⁶.

În sprijinul non-intervenționismului etatist, Hayek argumentează că acesta nu s-ar putea realiza eficient și precis datorită interdependenței elementelor ce compun un sistem economic: „Cunoaștem caracterul general al forțelor de autoreglare ale economiei și condițiile generale în care aceste forțe vor funcționa sau nu vor funcționa, dar nu cunoaștem toate circumstanțele particulare față de care determină o adaptare. Acest lucru este imposibil din cauza interdependenței generale a tuturor părților procesului economic, ceea ce presupune că pentru a interveni cu succes în orice punct, trebuie să cunoaștem toate detaliile întregii economii, nu numai a țării noastre, a întregii lumi”⁷.

În 1929, gruparea Acțiunea Română se poziționa împotriva „etatismului economic, care, sub toate formele lui, înăbușă orice inițiativă creatoare; ea recunoaște însă Statului un rol de căpetenie în organizarea serviciilor publice și în stabilirea raporturilor de echilibru între toți factorii economici, prin legi de solidaritate socială”⁸. În schimb, în 1930, gruparea Acțiunea Română argumenta că situația actuală de criză (economică – *n.n.*) se datorează sistemului democratic actual și partidelor politice și cereau introducerea unui sistem corporativ⁹.

Dem. I. Dobrescu, politician țărănist și fost primar al Bucureștiului în perioada 1929-1934, face o analiză sintetică a regimurilor politice în broșura „Păcatele dictaturii și păcatele democrației”, în 1935, autorul motivând alegerea titlului de faptul că tot ceea ce este omenesc are și calități, dar și defecte, moderația fiind adevărata „religie”. Admite faptul că nu se pot judeca regimurile democratice și dictatoriale după rezultate (progres), deoarece de-a lungul istoriei, ambele tipuri de regimuri au avut atât rezultate pozitive cât și negative¹⁰.

⁴ Apud Florin Muller, *Metamorfoze ale politicului românesc, 1938-1944...*, p. 95

⁵ S.A.N.I.C., fond *Institutul de studii istorice și social-politice. Situația economică, socială și politică a României (fond XII)*, dosar 62, f. 3-4

⁶ Friedrich August von Hayek, *Studii de filozofie, politică și economie*, traducere de Dana Zămosteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, p. 185

⁷ *Ibidem*, p. 290

⁸ S.A.N.I.C., fond *Casa regală. Carol al II-lea, Cabinet. Probleme interne, dosar II Secretariat*, dosar 8/1930, f. 3

⁹ *Ibidem*, f. 1-2

¹⁰ Idem, fond *Colecția de documente ale unor personalități, presă*, dosar 525, f. 1-14

Dobrescu amintește de coeziune și valori comune ca principii după care pot funcționa democrațiile: „În timpuri normale popoarele își țin coeziunea lor prin idei și sentimente comune, care formează baza pe care se dă lupta pentru viață, toate schimbările și toate transformările sociale. Viața societăților se desfășoară pe o rețea de idealuri conștiente sau inconștiente, etajate după importanța lor, care formează canavaua sufletească a societății.” Remarcând defectul vizibil al regimurilor democratice (timpuri normale), Dobrescu caracterizează succint efectul dispariției coeziunii sociale: „Dar când societatea și-a pierdut ideile și sentimentele sale vechi conducătoare și nu și-a format încă altele noi, ea se învârteste pe loc fără țel și fără vlagă. Societatea ar pieri, dacă nu i-ar ieși în cale o călăuză umană, care să-i dea un țel, energie și ideal de viață”¹¹.

Rolul dictaturilor este, în privința lui Dem Dobrescu, hotărâtor în perioadele de tranziție din istoria unei societăți: „În toate timpurile de tranziție de la o civilizație la alta, când societatea a pierdut sufletul vechii civilizații și n-a câștigat încă spiritul cel nou, societatea a avut nevoie de dictatori. [...] Dacă în războaie și în revoluții, n-ar apărea dictatorii cari să pună ordine în haos, societatea s-ar destrăma [...] Cauza este că până astăzi omenirea a născut dictatori dotați cu geniul minții, dar n-a născut încă dictatori dotați cu geniul inimii”¹².

În ceea ce privește defectele democrației, probabil cu referire și la sistemul democratic românesc, Dobrescu arată că „pe de-o parte o democrație care anihilează și ridiculizează sufragiul universal, prin neputința lui, și care nu ia măsuri pentru a face din el un instrument politic real, este o democrație stearpă. [...] Democrația neputincioasă a timpurilor noastre, lucrează fără să vrea pentru reacțiune și pentru dictatură. Pentru că se poate întâmpla ca poporul, descurajat de păcălelile democrației formale, să vadă tocmai în dictatură, realizatoare și creatoare, un sprijin mai real și mai efectiv. [...] Democrația timpurilor noastre nu trebuie să se inspire de la democrațiile altor timpuri, pentru că ea nu poate fi comparată cu niciuna din democrațiile timpurilor vechi. Alte curente, alte sentimente, alte civilizații și alte inimi trebuie să producă și o altă democrație”. [...] Deosebirea dintre păcatele democrației și păcatele dictaturei, este că pe când toate păcatele democrației pot fi evitate sau vindecate, păcatele dictaturei sunt indispensabile și inevitabile. De aceea nu s-a văzut încă în istorie dictaturi, care să meargă într-un progres permanent și durabil; dar s-au văzut democrații care au dăinuit o întreagă istorie, cu un progres contiuu. [...] Pe când corupția dictaturei este perpetuată și este, din lipsă de control, nedespărțită de dictatură, controlul este de natura democrației pentru că democrația este controlul cu milioane de ochi. [...] Cauza decadenței noastre morale nu este democrația ci tocmai lipsa de democrație.”¹³.

Dobrescu arată și limitele tehnocrației apolitice printr-un exemplu anecdotic: „Frederich cel Mare, spunea cu drept cuvânt, că atunci când el vrea să pedepsească o provincie, o pune sub administrarea unui savant sau unui filosof.” Autorul susține specializarea oamenilor politici, opunându-le politicianilor, considerați paraziți și gropari ai democrației prin politicianismul lor: „După cum orice specialitate are nevoie de specialiști, politica la rândul său are nevoie de oameni politici specializați în politică”¹⁴.

O cauză a calității scăzute a aleșilor din democrații constă în „abținerea oamenilor de valoare, care fac pe filozofii și pe oamenii superiori. Ei nu vor să se amestece în politică cu

¹¹*Ibidem*, f. 8

¹²*Ibidem*, f. 8 verso

¹³*Ibidem*, f. 8 verso-11 verso

¹⁴*Ibidem*, f. 11 verso

vulgul, sub pretextul că el nu vrea să-i asculte. [...] Din cauza mândriei nejustificate a intelectualilor, asistăm la decadența corpului electoral¹⁵.

Prin comercializarea politiceii iese înmulțirea comitetelor electorale și de aici iese decadența candidaților, care sunt cu atât mai pretențioși cu cât sunt mai inferiori; iese fracționarea partidelor care duce la întărirea puterii executive și este mare păcat, pentru că partidele mari constituiesc adevărata garanție a libertăților publice¹⁶.

„Democrația bazată pe libertate, egalitate și pe legalitate, naște emulațiunea între meritele oamenilor, din care iese triumful celor merituosi, care indirect ajută și societatea. Prin această selecțiune treptată și continuă, democrația devine o supapă contra revoluțiunilor și asigură evoluția treptată continuă și infinită a lumii¹⁷.

Principii ale autoritarismului putem găsi și în legea fundamentală a regimului monarhic autoritar regal. Referitor la Constituția din februarie 1938, autorii Enciclopediei României menționau că ea „admite: regimul reprezentativ simplu, un regim de autoritate, în care executorul capătă preponderența necesară conducerii, înlocuind regimul parlamentar de până atunci¹⁸. De asemenea, Paul Negulescu argumentează că aceasta instaurează primatul interesului general în locul interesului burghez individualist în stat. „Individul, în activitățile sale nu trebuie să urmărească numai satisfacerea intereselor egoiste, el trebuie să aibă în vedere interesul general, să aibă preocupări altruiste¹⁹. Constituția din 1938 „caută să întărească munca națională și să înlăture concepțiunile politicianiste, care-i împiedicau dezvoltarea normală²⁰.

În ceea ce privește Constituția din 1938 ea relevă concretizarea în spirit juridic a unor tendințe a primei părți a secolului XX, în comparație cu secolul al XIX-lea. Și anume, idealurile de libertate, egalitate politică și juridică „erau considerate depășite de cele ale secolului XX, eminentamente economic (bunăstarea și egalitatea economică). Florin Muller apreciază că „dihotomia politic-economic era, desigur forțată” deși dacă punem în context acest idealuri, acestea capătă un sens real. Idealurile secolului al-XIX-lea erau adaptate contextului politic intern și internațional, precursor al Marii Uniri, al realizării statului român modern și întregit. După atingerea acestui „scop” în urma Primului Război Mondial, noua țintă, noile idealuri aveau să se așeze firesc în direcția creșterii nivelului de trai al cetățenilor României în condiții de egalitate, o Românie care avea nevoie urgent să se modernizeze și să recupereze decalajele economice acumulate de-a lungul ultimelor sute de ani²¹.

Așadar, putem conchide că evoluția specifică a contextului românesc interbelic a dus inevitabil la o transformare bizară dintr-un sistem teoretic liberal-democrat într-unul teoretic autoritarist intervenționist. Cert este că, treptat, concomitent cu erodarea sistemului democratic, România interbelică cunoaște o dezvoltare economică semnificativă. Însă, nu vom putea ști niciodată dacă România în perioada anilor dintre cele două războaie mondiale ar fi putut avea o modernizare economică și socială rapidă urmând căile liberalismului democrat neintervenționist. Putem doar specula că dacă parcursul istoric secular al românilor ar fi semănat cu cel al popoarelor occidentale atunci poate ar fi fost posibilă o dezvoltare pe principiile liberal-

¹⁵*Ibidem*, f. 12

¹⁶*Ibidem*, f. 12 verso

¹⁷*Ibidem*, f. 13

¹⁸ Paul Negulescu, *Constituția României*, în „Enciclopedia României”, vol. III, p. 196

¹⁹*Ibidem*, p. 200d

²⁰*Ibidem*, p. 200e

²¹ Florin Muller, *Metamorfoze ale politicului românesc, 1938-1944...*, p. 186

democrate capitaliste, admițând totodată că este dificilă o ardere rapidă a etapelor și „prindere din urmă a trenului liberal-democrat” fără o „împingere de la spate” sau propulsie etatistă.

BIBLIOGRAPHY

- Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București:
 - Fond *Institutul de studii istorice și social-politice. Situația economică, socială și politică a României*
 - Fond *Casa regală. Carol al II-lea, Cabinet. Probleme interne*
 - Fond *Colecția de documente ale unor personalități, presă*
- *Journal of Political Economy*, Vol. 82, No. 4, Jul.-Aug., The University of Chicago Press, 1974
- „Enciclopedia României”, vol. III
- HAYEK, von, Friedrich August, *Studii de filozofie, politică și economie*, traducere de Dana Zămosteanu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013
- MULLER, Florin, *Metamorfoze ale politicului românesc, 1938-1944*, Editura Universității din București, București, 2005

THE VICTORIAN ARTISTS OF THE STAITHES GROUP AND THE PALIMPSESTIC SENSE OF PLACE*

Simona Catrinel Avarvarei

“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
of Iași

Abstract: Remembered and acknowledged as the age that changed the time itself, seizing it from its patriarchal matrix and metamorphosing it in dizzying, swirling whirls of iconic makings, the Victorian era forged a nation and an empire in the incandescently bustling iron and steel works, spun the threads of its glorious story in cotton mills and textile factories, challenged the horizons of the world with daring expeditions and fragranced exploratory meanderings, wrote the chronicles of its timelessness in the tranquillity of secluded studies, and played with colours on easels, tucked away in pockets of pristine landscape and unspoilt beauty. Such a place is the village of Staithes, on the picturesque Yorkshire coast that hosted a colony of artists which came to be known by that name, while also being referred to as ‘The Northern Impressionists’. Drawing its energies and identity from the spot that inspired them, just as a plant lives on the sap sucked from the fruit-bearing innards of the earth that anchors and feeds it, this group of artists (re)decorated the spirit of the age, dwelling on a Faustian loop of time that revered the moment and its immortality rather than celebrating its epic, hastened becoming. It is in this particular dimension that the palimpsestic spirit of place and time imbues the story, with its (re)turn to the original semantic connotations that define the term as “a manuscript or piece of writing material on which the original writing has been effaced to make room for later writing but of which traces remain” (OED). The quest goes inwards, escaping the enthralling grip of a pioneering present while searching for the original self of things, immortalising it in minute observations of landscape and people. Suffice to read the following lines of Dame Laura Knight, one of the most representative members of the group to ‘plunge’ into the spirit of the locus: “Staithes.... It was there that I found myself and what I might do. The life and place were what I yearned for – the freedom, the austerity, the savagery, the wilderness. I loved the cold and the northerly storms when no covering would protect you. I loved the strange race of people who lived there, whose stern almost forbidding exterior formed such contrasts to the warmth and richness of their nature.”

Keywords: ‘The Northern Impressionists’; Yorkshire; fisherfolk; marginality; poetics of space.

INTRODUCTION

Contemplating timelessness with a finite means of perception and understanding an infinitely more vulnerable sense of transposition has always been part of human imagining, unequivocally mesmerised by the flow of time and its elusive reflections. Having conquered the immediate spatial vicinity, first with the help of his rudimentary spear which he later shaped into

* This article is the revised version of a paper held at the International Cross-border Conference, *Embracing Linguistic and Cultural Diversity Through English*, hosted by Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, and Yuriy Fedkovici University of Chernivtsi, Ukraine, on 12-14 October, 2017.

an arrow, the faithful and audacious companion of all his searching expeditions, it was a matter of metaphoric 'gliding' that made man associate it with the concept of flow of time, and it is this allegoric representation that has written the mundane relationship between humankind and temporality. So too did Ludwig Boltzman, a nineteenth-century Austrian physicist, who undeniably argued that entropy accounts for this arrow concept of time. This is how the Second Law of Thermodynamics came into being, with entropy at its very core that accounts for the "degree of disorder or randomness in the system". The latter helps us bring another aspect into discussion, since modern science strongly believes that when the Big Bang created the Universe, it also gave birth to what some Oxford scholars refer to as 'Janus point' – a reverse perspective on the flow of time, where time can drift away in two opposite directions, simultaneously, in two mirror dimensions. Apparently, time no longer restricts its flowing to a single dimension, the moment it seems to move in opposite directions, facing, like the Roman God Janus, both what used to be as well as what is to come. If disorder provides the matrix for the lowest possible level of entropy in this 'reverse-time' scenario, the key in which we intend to build our story comes with the equally double-reflected perspective of a palimpsest. The suggested analogy, with its (re)turn to the original semantic connotations that define the term as "a manuscript or piece of writing material on which the original writing has been effaced to make room for later writing but of which traces remain" (OED) blurs the concept of (dis)order and (de)construction which is to be read not in terms of destruction but as (re)creation of a *brave new world* in its purest form. The palimpsestic imagery, heavily imbuing the sense of place we shall approach later, comes with the (re)turn of the artistic spirit to the canvas of creation with the same ardent drive to (re)shape the figments of its bustling imagination into the matrixes of the age; when these fail to provide the appropriate texture, the artist recalibrates the world itself to accommodate his dreams.

(RE)DIMENSIONG MARGINALITY

This is what the artists of the Staithes Group most skilfully managed to do, namely to add a special stroke to a painting that is called to tell the story of a place and of its people as reflected in the eyes of some artists that made it their home. While time froze, as the artistic spirit decided to dwell on a Faustian loop that revered the moment and its immortality, rather than celebrate its epic, hastened becoming, emphasizing thus its one-dimensional nature, space made the most of its three-dimensional character, interpreted not so much in strict Euclidian terms, but in volatile contours of *chronotopes*. Here, the idea of *marginalia* would be revered as it would blend time into the larger picture of space-time and its unique *continuum*. The special relationship between the two is splendidly captured by Michel Foucault who, in his essay *Of Other Spaces* defines the idea as "The space in which we live, which draws us out of ourselves, in which the erosion of our lives, our time and our history occurs, the space that claws and gnaws at us" (23) with its peculiar textuality of a '*lieu de mémoire*', if we refer to the concept coined by the French historian Pierre Nora in his three-volume work *Les Lieux de Mémoire*. In his words, "A lieu de mémoire is any significant entity, whether material or non-material in nature, which by dint of human will or the work of time has become a symbolic element of the memorial heritage of any community." (XVII)

This is how our story begins, in *A North Country Fishing Town* which N. Erichsen describes, in 1886, as located on:

the very edge of the North Sea, thrust out on rocky ledges, washed in winter by the salt foam, and climbing backwards up two steep headlands that tower above a brawling beck, lies a little fishing town...Even before the dawn it is alive with flitting lanterns, and you may hear the regular rhythmical shouts of the fishermen as they haul down their cobbles to the sea. (Erichsen 462, apud Slater 76)

A pocket of pristine beauty in Yorkshire, near Whitby, known as Staithes, turned painting from a two dimensional art into one elegiac expression of a realm of memory with its own spatial and temporal laws. Many have fallen under its spell, Henry James, amongst others, being a regular visitor, Mrs Gaskell, Bram Stoker, the Brontë sisters, Charles Dickens having also dipped their 'literary' brush into the spectral blue that made the place unique for the colours of its skies and for the translucently vibrating light. Mesmerised by its beauty, these artists proved with colours and words what science was to discover years later, namely that blue is the only colour that can be 'sensed' through a special receptacle of the brain even by blind people. A truth J. M. V Turner 'sensed', as early as 1818, in his lectures to the students of the Royal Academy, when he said that light is colour, while shadow is but the lack of it. It was this magnetic poetry of the York blues and greys that attracted artists from every nook and corner of England's industrially-blighted landscape, offering them shelter in their refuge, bestowing peace in turmoil, promising timelessness at times of fecund transiency.

Such artists' colonies, as the one from the small fishing village of Staithes, were just pieces of a much larger mosaic that told the story of a back to nature movement, which gained contour in both Europe and the United States. If looking at the wider framework of the nineteenth-century is an image one can overlap the texture of a palimpsest still wearing its original encoding, then the graphic representation of these artists' colonies annuls, in its escapism, the increasing mechanisation and urbanisation that epitomised the resourceful spirit of the age, while imbuing its fibres with a new chromatics, slightly nostalgic, wonderfully timeless. Nina Lübben, in her article *'Toilers of the sea': fisherfolk and the geographies of tourism in England, 1880-1920*, argues that:

[...] painters of fisherfolk nearly always banished steam trawlers, recently erected piers, the rail transport of fish (modernising forces within the fishing industry) and newly built hotels, pleasure yachts and urban bathers (the modernising impact of tourism) from their canvases. (qtd. in Corbett, Holt and Russell, eds., 31)

The artists shared the same peripheral destiny as the sea that borders the fringed contours of the mainland, empowering the concept of *marginalia*, they majestically stood for with the untamed power of nature that invades their canvases. The unleashed forces this unique blend of water and land captures, effaces the former texture of the manuscript that not only comes to tell a new story, but it also plays with the back and forth dance of the time pendulum, suspending its swing in a dimension of its own. *Marginalia* becomes a crucial threshold – that place which, according to John House in his essay *The Viewer on the Beach* is "both land and sea, land at low tide, sea at high" (5), "danger and foe", "bountiful and fecund, a source of love, not fear." (6) It is through the same concept that we can put things in their appropriate perspective when attempting to sketch the portrayal of the nineteenth-century English artist. *Marginalia* seems to acquire multifaceted reflections, all somatically rooted in the equally previously mentioned notion of threshold. Thus, it comes to outline not only the spatial fringes of physical

peripherality, the moment it also hints at societal scaffolding and its architecture of power, while it also embraces the intricately refined mechanisms of art.

As Raymond Williams has observed, this turning to the past as a way of addressing the problems of a dysfunctional modernity was common amongst nineteenth-century social theorists. One may suggest therefore that, like William Cobbett who criticised emerging industrial society from the perspective of the countryman, the painters challenged a raw new present by adopting a visual language given authority by a lengthy venerated past. (Morrison 23)

Building one's becoming outside the general frame of the age that accelerated the pulse of time, forcing its pendulum to host febrile and fecund seconds that redrew the face of the world, is the purest expression of a state of withdrawal that became creative principle. Robert Herbert, in his influential essay *City vs. Country* wrote that for those artists who embraced the 'construction of rural subjects',

It represented release and freedom from the regularity of mechanised life, from the impurity of city slums, from the degradation of factory labour. It permitted the expression by proxy of feelings hard to articulate directly...from nostalgia for that past being assaulted and torn asunder by industrialization, to admiration for the nobility of the man whose gestures force a pattern upon nature. (qtd. in Morrison 23)

Marginality gained a double-fold perspective, talking of destinies, both artistic and occupational, in the key of social isolation and obsolescence. John Ruskin, the leading art critic of the Victorian era, was deeply concerned with the way in which cities put the human psyche in great danger and voiced his anguish in his well-known work, *The Nature of the Gothic, The Stones of Venice*:

The great cry that arises from all our manufacturing cities, louder than their furnaces blast, is all in every deed for this, - that we manufacture everything there except men; we blanch cotton and strengthen steel, and refine sugar and shape pottery; but to brighten, to strengthen, to refine or to form a single living spirit never enters into our estimate of advantages. (qtd. in Morrison 26-27)

Art critic Kenneth Bendiner, in a study dedicated to the Victorian painting, argued that even the existence of such artists' colonies is nothing but a poignant reflection of such a marginal context, as they were thought to be a 'healing' response of artistic expression towards an excruciatingly alienating feeling of exclusion experienced by many of the young artists who returned from apprenticing at art academies in France, Belgium or the Netherlands. (apud Slater 62)

Reluctance and disbelief describe the way in which contemporary artists relate to their artistically alienated foreign taught fellows. Two such voices were J. D. Linton's and Ruskin's who did not hesitate to argue that "in their endeavour to become sentimentally German, dramatically Parisian or decoratively Asiatic" they were at risk "of losing" their already "broken" "national character." (apud Slater 62) Adopting a less refined artistic milieu than the private intimacy of a studio, these epigones praised *en plein air* painting which no longer paid tribute to either gods of forgotten mythologies or heroic figures of the past, but revered, instead, the robust manliness of fisherfolk. (Slater 124) In a sort of iconoclastic attitude, the artists of these colonies, Staithes included, turned a blind eye and a 'dry' brush to modernity and its

technological wonders, dedicating themselves, almost totally and exclusively to portraying what many considered to be a national symbol of England, the fisherman, the primitive Patriarch of both land and sea, not tied to the soil, daring master of untamed waters and architect of his own destiny, described by Corbett, Holt and Russel as “the nostalgic embodiment of noble, Anglo-Saxon virtues and an exemplary figure in an authentic and stable golden age entirely unaffected by change.” (Introduction xiii)

The emotion which the canvases of these artists, also known as ‘The Impressionists of the North’, encapsulate in special colourings and shadings tells a story of its own, with glimpses of a world that refuses to dim its lights. There, at Staithes, in Runswick Bay, Yorkshire, the spectre of light has not even once failed to master the boundless canvas of the sky, at times when celestial velvety blue was blurred to annihilation by the greedy and always insatiable smoke-spitting furnaces’ mouths which wove an era and built its history. It may have changed its rich reflections and chromatics, but it has always been there. It is this special light that became the second skin of the fisherman almost turning him into a mythical figure. Although Staithes’ artists did not sign canvases destined to praise mythology and its supreme, abstract imagery, Ulysses and Penelope seem to have sailed the cobbles and baited the nets along the Yorkshire coast, in almost the same ritualistic pattern in which the legend speaks of them. When mythification appears, it is merely a logical extension of the ‘pastoral’ tones that defined the idealised, embodiment of the ‘Anglo-Saxon virtues’. Robert Slater argues that “paintings depicting fisherfolk were exhibited throughout the nineteenth century, but from 1880 they were some of the most popular subjects displayed at the Royal Academy and the Royal Society of British Artists” (124), as he also quotes a fragment from Kenneth McConkey’s *Memory and Desire: Painting in Britain and Ireland at the Turn of the Twentieth Century*, where he advocates that:

Nationalist glorification was nevertheless an important aspect of the marine and coastal genre painting which emerged. The growth of genre painting in places like Staithes, Cullercoats, Newlyn, St. Ives and Walberswick underscored primitive community values while it graphically addressed the lives of the fishing communities. (apud Slater 125)

REVERSING THE ANGLE

Against the dramatic marine backdrop, the interest in portraying fisherfolk as idealised human typology, symbol of former and current national pride – may be read in an equally ‘reversed’ *regressus ad uterum* key. Motherly womb and nature’s womb of silvery tones of water as life-engendering matrixes, encode a regressive journey towards the first embryos, nostalgic destinations of all our golden memories and early recollections. Thence, the seeds of life, utterly indebted to water – (re)create the same unique story when human beings and everything else that lives stepped into the light. This is precisely the reason why we reverse the image, since it is not about immersing into total darkness, as it is about wrapping it all in that special northerly Yorkshire light. If time can change its movement backwards, creating an alternative flow, a journey towards the roots of life can scatter darkness – making it bloom in shades of blue and silvery light. We can paraphrase John Ruskin who contended that “the purest and most thoughtful minds are those which love colour the most” by adding light to this perspective and creating a wholesome standpoint. Even the chromatic palette can be read in the same ‘reversed’ key and since blue is the major vibrant tonal presence in the paintings authored

by 'The Northern Impressionists', we can revert its vibration from cold, as blue has been perceived as a cool colour since the eighteenth-century, to very warm, since that was the way in which painters would regard it during the Middle Ages. (St. Clair 26) To all these we add the words of the same John Ruskin who believed that "blue colour is everlastingly appointed by the deity to be a source of delight."

There is little delight in the hard life and work of the fisherfolk, but contemplating the osmotic fluidity of the watercolours that flood the canvases signed by J. R. Bangshawe (1870-1909) most certainly is. For all the Staithes' artists the sea is that special 'place-myth' Rob Shields, the sociologist, speaks about referring to it as "the powerful motor of meaning" that "stubbornly continues to govern what people think" (apud Lübbren 115-116) – namely, that the sea has always had a special influence over people's imagination, bordering with its fluid body the telluric confinement of man, earth-bound by his limited physical construction, audacious in his dreams and conquests.

Roll on, thou deep and dark blue Ocean - roll!
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
Man marks the earth with ruin - his control
Stops with the shore; (Lord Byron, *Childe Harold's Pilgrimage*, CLXXIX)

In 'Putting Out in Rough Weather' the cobbles approach the shores on a stormy day with high tides, while men and women alike assist in the process; mere silhouettes, they are portrayed as crossing the shoreline and stepping into the water, compact, as a group – an allegoric human isthmus that bridges the two realms – the land and the sea. Even the tonal palette combines the two horizons, as blue shades melt into an assortment of beiges and earth-tones that manage to visually blur the borders away. The perspective changes in 'Two Ships' where the sea reigns supreme with its beautiful bluish tones, while the cobbles smudge their contours in ochre tones. Born in Staithes, George Weatherwill (1810-1890), the watercolourist known as 'The Turner of the North', grew among fishermen and he captured like no other the lacelike translucency of the Northern coastal light. The 'Harbour Scenes' that he so delicately painted with almost ethereal colours, as well as the cobbles moored in of J. R. Bangshawe's with their solitary, 'undressed' masts add a sense of evanescently mythical presence. Contemplating Frank Henry Mason's (1875-1965) harbour watercolours implies the same feeling of endless sacrality that comes with the way in which he painted the sky-piercing masts of the cobbles that might as well be the pillars of a temple or the lofty columns of a medieval cathedral. Also members of the Staithes Group were the Jobling spouses, Isa Thompson (1851-1926) and Robert Jobling (1841-1923) among whose canvases are portrayals of local women, the 'silenced' partners of the intrepid sailors, mostly painted in 'muted' shadowy tones while impersonating Penelopes, in their enduring waiting for their husbands' return from the sea. Always left ashore, stoic in their vigil, overwhelmed by love and anguish, always at the mercy of the unleashed forces of nature, these women's eyes sail over the foamy bluish white of the sea in search of the slightest silhouette that would pierce the line of the horizon and bloom a smile of hope on their faces. This is the same story Lizzy Hindmarsh, from Robert Jobling's homonymous painting of 1882, and the anonymous heroine of Isa Thompson's 'A Staithes Fishergirl Seated Looking Out to Sea' share in equally bluish attires, having the sea with them, and *on* them.

CONCLUSIONS

The final stroke the painter laid on his canvas draws a marine echoing of Alfred Tennyson's famous lines from *The Princess*:

Man for the field and woman for the hearth:

Man for the sword and for the needle she:

Man with the head and woman with the heart. (Tennyson, *The Princess*)

where man has abandoned the field and dared the gods of water with his agile cobbles, swapping his sword for equally sharp fishing hooks and harpoons, while she remains the vestal that looks after the fire of the hearth, patiently weaving and repairing the nets with her own symbolic harpoon, the needle – part of her history as a weaver, a left-behind. The palimpsest makes room for other stories which, though based on common imaginaries, narrate differently, each time the brush approaches the easel and the mind contemplates new and new ideas.

BIBLIOGRAPHY

Corbett, D.P., Holt, Y. and Russell F., eds. *The Geographies of Englishness: Landscape and the National Past, 1880-1940*. New Haven and London: Paul Mellon Centre BA, 2002. Print.

Foucault, Michel. 'Of Other Species', *Diacritics* 16 (1986): 22. Print.

House, John. 'The Viewer on the Beach' in Frances Fowle & Robert Thomson (eds.) *Soil and Stone: Impressionism, Urbanism, Environment*. London and New York: Routledge, 2016. Print.

Lübbren, Nina. *Rural Artists' Colonies in Europe, 1870-1910*. Manchester: Manchester University Press, 2001. Print.

Morrison, John. *Painting Labour in Scotland and Europe, 1850-1900*. London and New York: Routledge, 2014. Print.

Nora, Pierre, ed. 'Preface to the English Language Edition: From Lieux de Mémoire to Realms of Memory' in *Realms of Memory: Rethinking the French Past*. Chicago: Chicago University Press, 1998. Print.

Slater, Robert. *Artists' Colonies in Staithes and Runswick Bay, 1880-1914*, Ph.D. thesis, University of Leicester, 2010.

St. Clair, Kassia. *The Secret Lives of Colour*. John Murray Publishers: Hachette UK, 2016. Print

THE RELATIONSHIP BETWEEN TITLE AND IMAGE IN THE PAINTING

Anamaria Paula Mădăras
PhD., Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: A painting is an iconic sign, the place where the receiver's look meets with the world created by the artist. By using an interdisciplinary approach, the present study analyses from a pragmatical point of view the relationship between the title and the image of a work of art. The study focuses on images in art as visual representations, as means of communication which convey a feeling and a part of the artist's sensitivity through linguistic, iconic and plastic signs.

Keywords: iconic sign, names of paintings, pragmatics, visual representations, communication.

Introducere

Tabloul este un semn iconic¹, locul unde privirea receptorului se întâlnește cu lumea pe care destinatarul o creează².

Într-o abordare interdisciplinară, lucrarea de față își propune să analizeze, din punct de vedere pragmatic, relația dintre titlul și imaginea operei de artă.

Ne vom rezuma, în prezenta lucrare, la imaginea în artă ca reprezentare vizuală, mijloc de comunicare care ne transmite prin intermediul semnelor lingvistice, iconice, plastice, un sentiment, o parte din sensibilitatea pictorului.

Titlul în procesul comunicării

Vizualizând un tablou, receptorul va percepe imaginea vizuală și titlul ca semne lingvistice. Efectele acestora asupra spectatorului sunt, „în primul rând, semantice și pragmatice” (Stancu 2006: 208). Etichetarea unei picturi este un *act performativ*, deoarece numește și identifică subiectul reprezentat (vezi Hoek 2001: 45).

Dacă în domeniul presei, titlul conține o informație esențială pe care textul o va confirma, în domeniul artelor vizuale, cu precădere în pictură, această regulă nu este valabilă. În primul caz, titlul poate fi *un element autosuficient* fără a mai citi textul, în al doilea caz, titlul nu corespunde întotdeauna cu imaginea reprezentată³.

În ceea ce privește numirea unei opere de artă, comunicarea⁴ pe care o vehiculează poate fi:

– *informativă*: *Noapte înstelată* (Vincent van Gogh, 1889);

– *atitudinală*: *Cu capu-n nori, dar mă tratez* (Mariana Oros, 2011); *Ce, ești gelosă?* (Paul Gauguin, 1892).

¹„On pourrait dire que tout ce qui est encadré devient image” (Melot 2015: 17).

²„Spre deosebire de celelalte modalități de cunoaștere, arta solicită înainte de toate puterea noastră de participare” (Berger 1975: 33).

³ Un titlu *opac semantic* este cel al picturii *Galacidalacidesoxyribonucleicacid* (Dali, 1963).

⁴ Vezi *Criteriile pentru stabilirea tipologiei titlurilor* în Dumistrăcel (2006: 122).

Analizând o lucrare de artă, constatăm faptul că atât titlul, cât și imaginea pot avea o conotație și o denotație (vezi și Hoek 1981: 171):

– titlul denotativ *Punerea în mormânt* (Tiziano Vecellio, 1559) se armonizează cu imaginea și anunță corect ceea ce imaginea descrie, punerea în mormânt a lui Iisus Hristos;

– titlul conotativ *Parada amoroasă* (Francis Picabia, 1917) este într-o totală discordanță cu imaginea și nu anunță ceea ce aceasta transmite.

Numele operei de artă, asemeni unui nume de parfum, „necesită un efort cognitiv și interpretativ din partea beneficiarului care face apel la contextul extralingvistic” (Munteanu Siserman 2015: 70).

Atunci când pictura nu ne oferă indicii pentru a putea fi interpretată, mesajul lingvistic este cel care ne ajută în deslușirea sensului. „Le signifiant pictural n’a de valeur et de sens que dans et par le signifiant verbal” (Bauret 1977: 33).

Artiștii recurg uneori la procedeul numit sinestezie⁵, picturile având titluri precum: *Trilul păsărilor în culori* (Elena Bissinger, 2014), *Concert nocturn* (Marin Gruia, 1990), *Ploaie cu cântec* (Elena Bissinger, 2016), *Parfum de violele* (Oana Vodă, 2017), *Melancolie cu parfum de trandafir* (Ileana Seralio, 2014). În același registru se înscriu și lucrările pictorului Wassily Kandinsky, prin capacitatea *sinestezică* a acestuia, „culorile se coordonau sunetelor în experiența sa și invers” (Gehlen 1974: 196).

Imaginea

Asemeni televiziunii, internetului, presei scrise, pictura se servește de imagine. Opera de artă este o reflectare a universului, iar *funcția de oglindă* pe care aceasta o îndeplinește se realizează din două perspective diferite: „lorsqu’il est présenté comme le reflet microcosmique ou représentatif du monde visible tel que perçu, ou lorsqu’il est présenté comme le reflet microcosmique ou représentatif du monde visible tel que conçu” (Hazan 1982: 88).

Pornind de la semnificația pe care Platon (1986: 310, 510a) o conferă imaginii: „numesc imagini mai întâi umbrele, apoi reflexiile din apă și în obiectele cu suprafață compactă, netedă și strălucitoare, și tot ce-i astfel”, lingviștii i-au atribuit diverse definiții: „domeniu al iraționalului, al sacrului” (Bardin 1975: 110) (trad. n.), „act magic, simbolic, încărcată de semne” (Dâncu 2009: 54), „texte” (Fresnault-Deruelle 2006: 4), „signe de reconnaissance” (Laulan 1978: 10), „re-présentation” (Barthes 1964: 40), „un signe visuel, objet qui renvoie à un autre objet en le représentant visuellement” (Fozza *et alli* 2003: 12).

Pe de-o parte imaginea imită realitatea, pe de altă parte aceasta ne prezintă un joc gestual⁶ de forme și culori. „Orice imagine, în fond, este un rezumat simbolic al ideii pe care și-o face artistul despre lumea nelimitată a senzațiilor și a formelor, o expresie a dorinței sale de a face să domnească într-însa ordinea descoperită de el (Faure 1970, I: 23).

Spre deosebire de fotografie, copie fidelă a universului exterior, pictura reprezintă un sistem de semne în care obiectele lumii reale sunt transpuse în imagine cu ajutorul elementelor de limbaj plastic.

Tabloul are puterea de a ne introduce fie într-o dimensiune ludică, ireală, fie într-o dimensiune culturală. Imaginea este percepută de către artist într-un mod sensibil și, filtrată prin propria viziune, este transpusă ulterior în opera de artă.

⁵*Sinestezie* „(< fr.; gr. *synaisthesis* „senzație simultană”) s. f. Fenomen psihologic în care se asociază senzații de natură diferită, pornind de la același stimul” (*Dicționar enciclopedic* 2006, VI, s.v. *sinestezie*).

⁶ Vezi operele de artă ale pictorului Jackson Pollock.

Pictura transformă obiectul în semn și, în același timp, își creează propriul sens. „Une image ne devient signe qu'en vertu de la volonté de celui qui la regarde ou du mutuel consentement de ceux qui la déchiffrent” (Besse 1974: 28).

Raportul dintre titlu și imagine

Cuvântul atribuit imaginii îi conferă acesteia trecerea de la stare la acțiune⁷ (vezi Cossette 1977: 12).

În raportul text / imagine există un plan de suprafață (*titlul*) și un plan de adâncime (*stocul expresiv personal al emițătorului*, contextul situațional și social), pe care Slama-Cazacu (1973: 14) le numește „niveluri contextuale: contextul explicit și contextul implicit”.

Astfel, legătura dintre titlu și imagine poate fi definită în două ipostaze:

a) Luând ca exemplu pictura *Gara Saint-Lazare* (Claude Monet, 1877), procesul comunicativ este de tipul:

Emițător (artistul) Claude Monet	Referent (Obiectul la care se face trimitere) <i>gara Saint-Lazare</i>	Receptor (publicul)
--	--	------------------------

Mesaj
(tema)
peisaj

Canal
(suportul pictural, titlul)
pânza, *Gara Saint-Lazare*

Cod

(semne picturale, maniera de lucru, curentul din care face parte opera, societatea în care a trăit pictorul)

Tabloul, realizat în 1877, aparține impresionismului. Artistul utilizează tehnica picturii în ulei.

Fig. 1 *Gara Saint-Lazare* (Claude Monet, 1877)

⁷ „L'image réifie, le texte qualifie” (Cossette 1977: 8).

b) Procesul comunicativ al unui titlu precum *Zâmbetul* (René Magritte, 1943) ar fi următorul:

Emitător (artistul) René Magritte	Referent (Obiectul la care se face trimitere) piatră funerară	Receptor (publicul)
---	---	------------------------

Mesaj
(tema)
paradox între ceea ce titlul semnifică și
ceea ce imaginea reprezintă

Canal
(suportul pictural, titlul)
pânza, *Zâmbetul*

Cod
(semne picturale, maniera de lucru, curentul din care face parte opera, societatea)
Tabloul, realizat în 1943, aparține suprarealismului. Artistul utilizează tehnica picturii în ulei.

Fig. 2 *Zâmbetul* (René Magritte, 1943)

Fig.3 *Uite femeia* (Francis Picabia, 1915)

Spre deosebire de tabloul *Gara Saint-Lazare* (Claude Monet, 1877) [fig. 1] unde referentul poate fi reperat, în pictura *Zâmbetul* (René Magritte, 1943) [fig. 2] apare un paradox între titlul picturii și ceea ce imaginea exprimă.

În tabloul *Uite femeia* (Francis Picabia, 1915) [fig. 3], în zadar vom căuta înfățișarea unei femei, deoarece aici apare o neconcordanță între semnificat și semnificant.

Această nepotrivire poate fi redată prin culoare. Un titlu precum *Muzică – Orchestra Roșie* (Salvador Dali, 1944) [fig. 4], fără a privi inițial tabloul, sugerează culoarea care ar putea domina în lucrare, însă atunci când îl vizualizăm, constatăm că pictura este realizată în tonuri de gri.

Același semn poate denota un lucru și să evoce un altul (vezi și *Teoria lui Frege* 1971, Genette 1994: 172). La nivel denotativ, imaginea vizuală a unui

Fig. 4 Muzică – Orchestra Roșie (Salvador Dali, 1944)

Atunci când în titlu referențial nu este sugerat, receptorul va interpreta în mod subiectiv tabloul. Astfel, conceptul la care face referire obiectul poate fi unul abstract. Acest gen de tablou va exprima altceva: o formă geometrică, un contur sugerat.

Artistul nu este doar creatorul opere de artă, el apare fizic și în interiorul tabloului. În *Concert la Tuileries* (Édouard Manet, 1862), pictorul apare alături de fratele său Eugène, de prieteni, cunoștințe sau personalități importante, precum: Baudelaire, Théophile Gautier etc. (vezi Perruchot 1967: 84).

Fig. 5 Concert la Tuileries (Édouard Manet, 1862)

Atunci când artistul pictează un portret sau realizează un autoportret, acesta constituie „à la fois un acte référentiel (/Cet homme a les propriétés suivantes/) et une description” (Eco 1978: 189).

Van Gogh pictează tablouri după alți artiști, păstrând numele original al lucrării, *Pietà* (1889) (după Eugène Delacroix) și *Cosașul* (1889) (după Jean-François Millet). Artistul nu va da o notă *prea personală*, ci va căuta *amintiri ale tablourilor lor* (vezi Perruchot 1967: 318).

Concluzii

Pornind de la premisa că „înaintea cuvântului a fost imaginea” (Read 1970: 12), ochii spectatorului se îndreaptă mai întâi asupra reprezentării picturale.

În momentul în care pictura nu este înțeleasă suficient de bine, lipsindu-i semnificantul, receptorul va apela la titlu. În acest caz, titlul este conotativ, în discordanță cu imaginea înfățișată. Atunci când titlul este denotativ, în concordanță cu pictura, referentul poate fi reperat în procesul comunicativ. Astfel, în raportul dintre semnificant și semnificat sunt reunite atât semnele lingvistice, cât și semnele iconice.

BIBLIOGRAPHY

- Bardin, Laurence, 1975, Le texte et l’image, în „Communication et langages”, vol. 26, nr. 1, p. 98–112.
- Barthes, Roland, 1964, Rhétorique de l’image, în „Communication”, vol. 4, nr. 1, p. 40–51.
- Baticle, Yveline, 1877, Le verbal, l’iconique et le signe, în „Communication et langages”, vol. 33, nr.1, p. 20–35.
- Bauret, Gabriel, 1977, La peinture et son commentaire: le métalangage du tableau, în „Littérature”, vol. 27, nr. 3, p. 25–34.
- Berger, René, 1975, *Descoperirea picturii*, vol.III, București, Editura Meridiane.
- Besse, Henri, 1974, Signes iconiques, signes linguistiques, în „Langue française”, vol. 24, nr.1, p. 27–54.
- Cocula, Bernard, Peyrouet, Claude, 1986, *La sémantique de l’image: Pour une approche méthodique des messages visuels*, Paris, Librairie Delagrave.
- Cossette, Claude, 1977, Image / texte et espace / temps, în „Communication et langage”, vol. 3, nr. 1, p. 7–14.
- Coteanu, Ion, 1973, *Stilistica funcțională a limbii române*, București, Editura Academiei României.
- Dâncu, Vasile, 2009, Comunicarea simbolică, Cluj-Napoca, Editura Eikon.
- Dumistrăcel, Stelian, 2006, *Limbaajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționale*, Iași, Editura Institutul European.
- Faure, Elie, 1970, *Istoria artei. Artă antică*, vol. I, București, Editura Meridiane.
- Fozza, Jean-Claude et alli, 2003, *Petite fabrique de l’image*, Paris, Éditions Magnard.
- Frege, Gottlob, 1971, *Écrits logiques et philosophiques*, Paris, Éditions du Seuil.
- Fresnault-Deruelle, Pierre, 2006, Pour l’analyse des images, în „Communication et langages”, vol. 147, nr. 1, p. 3–14.
- Gehlen, Arnold, 1974, *Imagini ale timpului, Despre sociologia și estetica picturii moderne*, București, Editura Meridiane.
- Genette, Gerard, 1994, *Introducere în arhitect. Ficțiune și dicțiune*, București, Editura Univers.
- Hazan, Olga, 1982, De la notion de progrès artistique chez Wölfflin, Panofski et Gombrich, în Carani, Marie, *De l’histoire de l’art à la sémiotique visuelle*, Québec, Éditions Septentrion.
- Hoek, Leo, 1981, *La marque du titre*, Paris, New York, Éditions Mouton, La Haye.
- Hoek, Leo, 2001, *Titre, toiles et critique d’art*, Amsterdam-Atlanta, Éditions Ga Rodopi.

- Laulan, Anne-Marie, 1978, L'écrit et l'image: réalité de deux impérialisme, în „Communication et langages”, vol. 38, nr. 1, p. 7–16.
- Melot, Michel, 2015, *Une brève histoire de l'image*, Paris, Éditions J.-C. Béhar.
- Munteanu Siserman, Mihaela, 2015, Nume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominative, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut.
- Perruchot, Henri, 1967, *Viața lui Van Gogh*, București, Editura Meridiane.
- Platon, 1986, *Opere*, vol. V, București, Editura Științifică și Enciclopedică.
- Popa, Marcel (coord.), 2004, *Dicționar enciclopedic*, vol. VI, București, Editura Enciclopedică.
- Read, Herbert, 1970, *Imagine și idee, Funcția artei în dezvoltarea conștiinței umane*, București, Univers.
- Slama-Cazacu, Tatiana, 1973, *Cercetări asupra comunicării*, București, Editura Academiei României.
- Stancu, Valeriu, 2006, *Paratextul. Poetica discursului liminar în comunicarea artistică*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

THE PSYCHOLOGY OF THE USAGE OF DIMINUTIVES IN THE CASE OF ROMANIANS

Silvia Iluț

Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: The present study's main objective is to identify the psychological and affective motivations that determine the speaker to use diminutives during the discursive act. A new type of paradigm is taken into account, a socio-cultural and psychological paradigm, which emphasizes the impact that the use of diminutives has on human interrelations.

The research uses as a starting point the main features and characteristics of the Romanian people and a series of studies are performed in order to emphasize the psychological effects produced by the use of these structures on the speakers' way of thinking. The present article also proposes to demonstrate that the use of diminutives is claimed from the psychological profile specific to the Romanian people, by closely following the connection between the linguistic level and the other levels: psychological and spiritual. The theoretical basis draws its sources from the realm of psycholinguistics, but also from the principles of pragmatics and sociolinguistics..

This study's purpose is to identify and emphasize the cognitive and affective mechanisms involved in the process of forming diminutives. The main part of the present study contains the different stages of a sociolinguistic survey and a series of examples taken from the internet.

Keywords: diminutive, psycho affective, psycholinguistics, psychosocial

1. Considerații preliminare

Prezenta lucrare își propune să identifice motivațiile psihoafective care determină locutorii să utilizeze cuvinte diminutive. Cercetarea pornește de la principalele trăsături de caracter ale românilor și se analizează efectele psihologice pe care aceste structuri le produc în mintea interlocutorului.

Suportul teoretic îl constituie cadrul psiholingvisticii, acesta apelând și la principiile pragmaticii și ale sociolingvisticii. De asemenea, studiul are în vedere evidențierea mecanismelor cognitive și afective implicate în procesul diminutivării. Corpusul este constituit prin intermediul anchetei sociolingvistice și din exemple extrase din internet. Cercetarea vizează rezultatul folosirii cuvintelor diminutive asupra psihologiei românilor, asupra modului de gândire. În interpretare, se va demonstra că utilizarea diminutivelor se revendică de la profilul psihologic al românilor, urmărindu-se legătura dintre planul lingvistic și celelalte planuri: psihologic și spiritual.

2. Considerații teoretice

Pornind de la premisa că „orice cuvânt are semnificație (conținut de conștiință)” (Coșeriu 1992-1993: 14), ne propunem să investigăm cauzele psiholingvistice care determină locutorul să

folosească diminutive în conversație / limbaj scris și să demonstrăm că folosirea acestora este direct proporțională cu profilul psihologic al poporului român.

Diminutivele sunt, conform DȘL (2005: 180), „o clasă de sufixe lexicale care, atașate la substantive, adjective și, foarte rar, la pronume / adverbe dau naștere la aceleași părți de vorbire care exprimă în plus o micșorare a obiectului, a persoanei sau a calității: *umeraș, pieptăreș, buchețel, bețișor, dulăpior, verișor, albiniță, guriță; frumușel, mititel, singurel, roșior*”. Abordările teoretice și pragmatice ale diminutivelor, din ultimele decenii, au optat, afirmă Zafiu (2011: 375), „fie pentru o încercare de reducere a valorilor lor la o semnificație principală, la o categorie semantică primară, din care se dezvoltă radical celelalte (« mic » și « copil », la Jurafsky 1996), fie pentru descrierea diferențiată: Dressler, Merlini Barbaresi (1994: 140-144) investighează separat limbajul adresat copiilor, situațiile ludice, emoționale, familiare, funcționarea diminutivelor în actele de limbaj (cereri, aserțiuni), în eufemisme, ironie și sarcasm etc.”.

Diminutivele prezintă în linii generale „referentul ca având dimensiuni mai mici decât referentul cuvântului de bază” (Avram 1999: 499) și se formează cu ajutorul unor sufixe specifice (*-aș, -ea, -el, -ic, -ică, -ioară, -ior, -iță, -uc (ug), -uleț, -uș, -uț*), iar sensul se stabilește prin opoziție cu semnificația referentului. Hakamies considera că „la fonction primitive des diminutifs était celle d’indiquer tout simplement une relation d’appartenance ou de ressemblance (indépendamment des dimensions de l’objet désigné par le dérivé), d’où ont apparus leurs valeurs secondaires telles que la minoration, l’affectivité, l’expressivité et l’intensification (pour les adjectifs et les adverbes)” (Dębowiak 2011: 90, *apud* Hakamies 1951: 16-18).

Pentru a identifica „cauza” principală care determină locutorul să utilizeze aceste structuri, se pornește de la premisa că folosirea diminutivelor reflectă atitudinea societății românești cu privire la aspecte de ordin moral, cultural sau psihologic. Potrivit lui Alexandru Niculescu (1995: 201), „prezența diminutivelor în limba română contemporană ține de o anumită modă sau de o anumită mentalitate care caracterizează stilul de viață românesc”. Subscriem acestei afirmații, considerând că alegerea cuvintelor diminutivate în actul comunicării reprezintă un proces complex de oglindire a relațiilor dintre interlocutori. Este vorba de o activitate intelectuală superioară de gândire care poate discerne scopurile, efectele și implicațiile folosirii construcțiilor diminutivate.

Trăsăturile de limbă ale unui popor constituie elementele majore pe baza cărora se poate determina profilul psihologic și spiritual al unei națiuni. Demersul nostru va fi unul deductiv, deoarece vom identifica principalele însușiri ale românilor și vom descoperi, pe baza acestora, raționamentul utilizării cuvintelor diminutivate în interacțiunile dintre locutori (psihicul unui individ depinde de factori geografici / biologici / genetici și de evoluția culturală în context istoric).

3. Principalele trăsături ale psihologiei românilor

Profilul psihologic al unui popor este în strânsă legătură cu istoria neamului și cu mediul în care conviețuiesc persoanele. Felul de a fi al omului este influențat de soarta colectivității, deoarece acesta se ancorează în destinul societății. Prin intermediul comunicării, individul intră într-un proces de comuniune cu interlocutorii săi. Astfel, se instaurează legături sociale, fuziuni

ale identităților personale¹, care dau naștere identității naționale. Limba, consideră Rusu (2014: 21), „devine, generic vorbind, soluția de integrare deplină a omului în contextul social și este calea de punere în comun a valorilor cu scopul de a-și afirma individualitatea personală sau națională, cu respect față de valorile celuilalt”.

Particularitățile unei limbi se manifestă cu deosebire în psihologia populară, limba unui popor fiind „expresiunea modului de a simți și de a vedea lumea” (Șăineanu 1887: 134). Astfel, cuvintele folosite, sub orice formă, reflectă profilul psihologic al unei națiuni², profilul spiritual. Limbajul ales în actul comunicării redă „măsura stărilor sufletești” (Drăghicescu 1907: 119), mentalitatea formată de-a lungul istoriei, complexe psihice și emotive.

Potrivit lui Rădulescu-Motru (1937: 511), „unitatea sufletească i-o dă unui popor numai finalitatea lui spirituală, idealul pe care-l vizează întreaga lui cultură”. Conștiința națională este rezultatul unui proces îndelungat al istoriei neamului, al caracteristicilor sufletești ale membrilor societății, fiecare purtând în el „însușirile principale ale poporului din care face parte” (Drăghicescu 1907: 33). Românii au un stil cultural represiv și evitativ, afirmă Daniel David (2015: 215), ceea ce îi face să fie defensivi. Acest aspect se manifestă în complexe de inferioritate sau superioritate. Primul complex este reflectat în comportamentul românilor prin raportare la ceilalți și este dovedit de neîncrederea în oameni și în forțele proprii, de modul superficial în care tratează problemele importante, de dorința acestora de „a da bine la public”, devenind astfel insipizi. Al doilea se caracterizează printr-o poziție, aparent superioară, a individului în relațiile interpersonale. Acest mecanism psihologic devine, în consecință, o modalitate de a ascunde un complex de inferioritate.

Cognițiile centrale ale românilor rezultă din experiența culturală (educația formală și informală) pe care au primit-o de-a lungul dezvoltării lor ontogenetice, iar apoi pe tot parcursul vieții, în interacțiunile sociale, manifestări care sunt în strânsă legătură cu predispozițiile genetice pe care le au indivizii. „Chipul de a fi al societății, modalitatea vieții sociale determină chipul de a fi al sufletului prin mijlocirea de sigur a creierului” (Drăghicescu 1907: 64). Aceste cogniții funcționează ca un filtru al comunității în care trăim și se reflectă în limbajul utilizat în comunicare.

Trăsăturile psihologice ale românilor identificate de-a lungul timpului de diverși autori (Constantin Rădulescu-Motru, Dumitru Drăghicescu, Lucian Boia, Daniel David etc.) sunt actuale și în societatea contemporană. Astfel, diminutivele folosite de locutori sunt o realizare veridică a subconștientului nostru, o modalitate de a ne manifesta complexul de superioritate, sau, în unele situații, de inferioritate, de a ne scuza defectele, de a suplini lipsa de omenie, onestitate, iubire. Lumea contemporană, spune Noica (1973: 27), „trebuie diminutivată; iar aceasta nu înseamnă: redusă la altă scară, nu micșorată, nici măcar apropiată, ci trecută din

¹,Idealul omului de astăzi și de mâine ar trebui să fie credința că destinul omului individual dobândește înțeles prin contopirea lui în destinul neamului întreg din care face parte” (Rădulescu-Motru 1997: 182).

²,„Faptul că noi subiecții [Noi] am ajuns să credem prin actele mintale [Credem / Gândim] anumite lucruri despre fenomen [Cum suntem] derivă din cine suntem [Noi] și din actul nostru mintal [Credem / Gândim], toate cele trei componente apărând doar împreună pentru a ne oferi sens în înțelegerea fenomenului [...]. Astfel, am ajuns să credem anumite lucruri despre noi (dar și alții au ajuns să creadă despre noi și noi despre alții), deoarece aceasta satisface nevoile de stimă de sine / identitate / predictabilitate / justificare a prezentului. Apoi, actul mintal [Credem / Gândim] poate funcționa selectiv, astfel că maximizăm elementele care ne satisfac nevoile de identitate / predictabilitate / justificare a prezentului și minimizăm aspectele incongruente cu acestea” (David 2015: 312).

abstract în concret, atâta tot”. Prin diminutivare se creează o nouă lume³, un univers menit să înfrumusețeze aspectele negative din jurul nostru⁴.

4. Factorii socioculturali care influențează utilizarea cuvintelor diminutive

Creația lingvistică individuală este modalitatea fiecărei persoane de a stabili relații, legături cu realitatea socială. Utilizarea cuvintelor diminutive de către locutori reflectă atitudinea acestora față de lume, față de propria existență, omul experimentând atât bucuria, iubirea, compasiunea, tristețea, dezamăgirea etc. Coșeriu (2000-2001: 32) consideră că aceste creații individuale „sunt imitate, iar prin imitație se difuzează, devin tradiție, patrimoniu de modele lingvistice ale comunității, devin «convenționale», dar cel puțin pe parcursul unui anumit timp conservă amprenta unui individ creator care a realizat actul revelației inițiale”.

Demersul identificării factorilor socioculturali, care îi determină pe români să utilizeze diminutivele, se bazează pe psihologie și sociologie, explorând astfel relația dintre individ și comunitate. Psihologia socială ne ajută să înțelegem stadiul socio-psihologic al atitudinilor vorbitorilor și al modului în care aceștia se adaptează în comunitate.

Influența factorilor sociali asupra psihicului uman și personalității unei persoane reprezintă un proces îndelungat, individul fiind mereu supus schimbărilor din societate. Studiile psihologice și sociologice dovedesc că românii manifestă o predispoziție spre superficialitate, spre minimizare a lucrurilor, spre inferioritate. Toate acestea „se traduc” în domeniul limbajului⁵ prin cuvintele alese de vorbitor în actul de limbaj. Hall (2007: 212) susține că „dacă ne identificăm cu emoțiile noastre, le acordăm, în esență, puterea de a ne controla”. Diminutivele nu sunt, așadar, decât exprimarea propriilor sentimente, propriilor temeri sau gânduri, în fond, a identității⁶ noastre. „Atitudinile «sociale», cel puțin în comunitățile noastre, foarte rar sunt numai și exclusiv «sociale» (referitoare la condiția socială a interlocutorului) și nu sunt în mod necesar determinante [...]. Pe de altă parte, utilizarea unor astfel de formule nu este determinată în mod exclusiv de relația strict socială cu interlocutorul (condiție socială ce se impune acestuia în relație cu cea a vorbitorului), ci și de gradul de cunoaștere reciprocă și de intimitatea între interlocutori, de atitudinile de respect uman pur și simplu” (Coșeriu 1992-1993b: 23).

³„Noi creăm prin diminutivare, nu numai că înfrumusețăm lucrurile” (Noica 1973: 18).

⁴„Cu un simplu diminutiv, abstractul face loc concretului și întâlnirea multiplicată a omului e cu puțință, la fel cu pluralul gramatical. Ordinea aceasta pare, e drept, una a departelui fantomatic, dar cât de adânc a lucrat ea și asupra depărțitorului. Cultura, cu răspândirea ei, a venit nu numai să ne solidarizeze cu destine depărtate în timp și loc, care sunt totuși atât de împletite în rostul lor cu ale noastre; ea ne-a dat, prin cunoaștere, și cu o înfrățire cu vietățile și lucrurile, mai adâncă poate decât cea a omului din sânul naturii” (*Ibidem*: 27).

⁵„Din punctul de vedere al caracterului și al amplitudinii existenței sale într-o comunitate socială și al realizării sale istorice în strânsă legătură cu istoria comunității înseși, limbajul are caracter de «instituție», este o «instituție socială», în sensul că există în mod sistematic, nu sporadic și incidental” (Coșeriu 2000-2001: 12-13).

⁶„Identitatea personală distinctă este un factor motivator fundamental în toate culturile lumii. În culturile individualiste, identitatea personală este mai mult definită de unicitatea obținută prin diferențiere și separare, în timp ce în culturile colectiviste, ca România, aceasta este obținută mai ales prin poziția socială și identificarea cu aspirațiile grupului de apartenență” (David 2015: 221).

Perspectiva psihologică a comunicării umane trebuie să explice modul în care sunt alese cuvintele⁷ de către locutor, pentru a transmite semnificația dorită. Influențele socioculturale reprezintă punctul standard de propagare al reprezentărilor exterioare ale fiecărei persoane. Omul, ca individ social, este un produs al procesului istoric, un emițător al influențelor psihosociale. Din microuniversul său, determinat de ansamblul însușirilor personale, fiecare persoană trece, prin intermediul comunicării și comuniunii, în macrouniversul guvernat de legi sociale. În acest sens, se poate afirma că limbajul este o „instituție socială în integritatea lui, ci doar într-una dintre cele două modalități de manifestare a sa (diferite, de data aceasta, în funcție de natura – sistematică sau asistematică – a relațiilor dintre elementele care îl constituie), mai precis, aspectul sistematic și formal sau ideal – limba (sistem de acte lingvistice comune ce pot fi constatate în mod concret sau sistem de acte lingvistice virtuale, existente în memorie, ca ansamblu de reprezentări în conștiința vorbitorilor), în timp ce celălalt aspect, nesistematic, însă «real» și concret, vorbirea (totalitatea actelor lingvistice concrete), ar ține exclusiv de domeniul individului” (Coșeriu 2000-2001: 12-13).

Profilul psihocultural al românilor este caracterizat de neîncrederea în instituțiile statului, în conducători, în oameni, în forțele proprii. Astfel, românii tind să fie individualiști, egocentriști. Lipsa cooperării, a solidarității se transpune în mediul social într-o diminuare a performanței (atât intelectuală, cât și spirituală). „Acest lucru duce atât la exagerarea pozitivului – orice realizare este amplificată ca un semn că, deși nu se vede, potențialul este acolo –, pe un fond de emoționalitate crescută, cât și la exagerarea negativului – din frustrarea faptului că nu reușim să ne deblocăm potențialul, pe un fond de competitivitate nedublă de disciplină / autodisciplină, cinism și scepticism crescute. Probabil că acest profil psihocultural s-a născut pe fondul unei nesiguranțe / insecurități cronice de-a lungul istoriei” (David 2015: 319).

Pe baza argumentelor prezentate, se poate constata că principalii factori socioculturali care influențează folosirea cuvintelor diminutive de către locutori sunt:

- nivelul de educație;
- nivelul de trai;
- nesiguranța mediului în care trăiesc românii;
- impactul societății asupra comportamentului, și, în consecință, a limbajului;
- coeziunea între gândire și sentimente, între ceea ce suntem și ceea ce vrem să părem.

5. Impactul utilizării diminutivelor asupra relațiilor interumane

Pentru a identifica impactul folosirii diminutivelor asupra relațiilor interpersonale, se pornește de la limbajul văzut din două perspective: una lingvistică, prin intermediul căreia transmitem informații și comunicăm, și una psihologică, care are rolul de a transpune în cuvinte „interiorul”, psihicul uman.

⁷„Limbajul este în mod esențial activitate cognitivă: activitate de cunoaștere care se realizează prin simboluri (sau semne simbolice). Este formă de cunoaștere nu doar în momentul în care se produce un semn simbolic pentru prima dată în istorie (moment ce implică recunoașterea unei «clase» ca atare și delimitarea ei prin cuvânt, prin nume, de celelalte «clase» care se disting în realitate), ci în orice moment” (Coșeriu 2000-2001: 14).

Locutorul, implicat în actul discursiv prin datele sale psiho-socioculturale, „furnizează, prin enunțul său, o expresie interpretativă a unuia dintre gândurile sale și ascultătorul construiește, pe baza acestui enunț, o ipoteză interpretativă cu privire la intenția informativă a locutorului” (Vlad 2000: 53). Astfel, în centrul funcției limbajului se proiectează aspectul neurocognitiv, care leagă analiza gramaticală a cuvintelor folosite de cea semantică și psihologică.

Se constată că există o legătură între istoria zbuciumată a poporului român și modul de gândire al oamenilor. Trăind în împrejurări deosebite, românii au devenit slabi, din punct de vedere moral și cultural, din cauza lipsei unei vieți istorice și sociale proprii, din cauza lipsei de unitate a mentalității românești. Potrivit lui Dumitru Draghicescu (1907: 470), „timiditatea, paralizia voinței, frica, lipsa de curaj, în general, au stăpânit și mai stăpânesc încă sufletul românilor”. Utilizarea în vorbire a diminutivelor ne definește, în sens restrâns, ca persoane, iar în sens larg, ca popor. Diminutivarea este pentru poporul român „un procedeu de-a sugera creația, sau măcar creația obținută, făptura – dinainte de-a invoca direct cuvintele creației în limba noastră” (Noica 1973: 18). Însă, folosite excesiv, în contexte nepotrivite, pot sugera un „handicap”, o insuficiență culturală.

Sunt observabile două direcții ale interpretării diminutivelor de către simplii vorbitori ai limbii române: unii le consideră necesare în exprimarea afectivității, apropierii, drăgălășenii, față de copii sau față de ființa iubită, iar unii le atribuie persoanelor inculte, fade, fără perspectivă. Pentru exemplificare, am ales părți ale unor articole⁸, extrase din internet.

Emanuel Cristescu leagă utilizarea diminutivelor de complexul de inferioritate al românilor:

„Diminutivele sunt utilizate frecvent de către copii ori în relațiile cu aceștia, având adesea o conotație afectivă. Evident, diminutivele au și o răspândire firească și în limbajul comun, indiferent de vârsta acelor care le folosesc.

Un caz aparte îl reprezintă invocarea cu obstinație a diminutivelor, în cazul adulților, când, ca urmare a folosirii în exces, devine obsesie. Avem de-a face, în această situație, cu subiecți fragili, bântuiți de fantasmă, lipsiți de încredere în forțele proprii și care simt nevoia să se raporteze la alții ca la un fel de suport ori punct de sprijin, respectiv o adevărată cârjă existențială [...]. Este vorba de un complex de inferioritate care se manifestă prin sindromul «eu sunt mare, superior», în raport cu diminutivul. Și reprezintă percepția frustrantă a unui eu despre sine, în situații de criză de personalitate, adică de rupere a echilibrului dintre realitatea statutului și aspirațiile proprii. Această percepție deformată induce în subiect o permanentă necesitate de a se sprijini pe ceva ori cineva, care, în propria-i percepție, să considere a-i demonstra o oarecare superioritate. Iar aceasta generează o goană nebună, asemenea alergării veveriței în cilindrul roților, un fel de petitio principii în care se simte prizonier. Un comportament de substituție, părănd a fi fost intrat în rezonanță cu sine însuși, îl face să încerce pe toate căile găsirea suportului imaginar, devenit obsesie, respectiv inferiorul. Îl caută cu obstinație și îl imaginează oriunde. Și are senzația că îl și găsește. Mai ales când se crede un fel de magician adică, potrivit propriei evaluări, se simte un fel de supraom care, prin simpla invocare a unui diminutiv, subiectul diminutivat se și transformă, în sensul că devine un diminutivat real. Își creează astfel un univers propriu în care se percepe a fi un fel de Gulliver în țara piticilor. Și, în acest univers, se entuziasmează, solipsismul propriu reprezentând necesitatea și suficiența pentru a-și crea o anumită stare de bucurie ca substitut al asimptotei stări de fericire la care nu are acces. Complicatele mecanisme ale gândirii, afectate de acest sindrom, se adaptează încet, încet acestei paradigme comportamentale, eul devine personaj accentuat în propriul său univers, iar realitatea este grav

⁸Precizez că articolele le-am preluat fără modificări.

deformată de percepția sa. De la acest punct încolo interrelațioarea unui astfel de eu, în oricare circumstanțe, devine total paralelă cu realitatea” (Cristescu 2012).

Ca reacție la articolul lui Cristescu, Petru Mocanu (2012), susține că „diminutivele, în marea lor majoritate, sunt un sindrom de a accepta realitatea știrbită; un izvorăș spus pe plaiuri mioritice, te va salva de urcușul spre șipotul fâșnirii lui, o femeie îngăduitoare, te va numi mereu pe placul auzului tău, chiar dacă sentimentele ei plutesc spre departe. Ca ardelean, consider diminutivele doar o spusă la umbra cuvintelor: micirea, fie ea și sentimentală, nu face mai tandră starea unui sentiment, graba vremii noastre, crearea unei fișe a postului de purtător de vorbe, scapă înspre ridicol sensul colțos al cuvintelor”.

O altă viziune asupra excesului de diminutive din limba română este prezentată de Marian Chiriac:

*„Adesea, aici in Romania, multe se exprima mai intens prin intermediul diminutivelor, inclusiv **spiritul national – mioritic** (da, miorita e diminutiv de la mioara, oaie!), **mincarea nationala – micul, mititelul, ciorbita de vacuta si sarmalutele sau trairile personale, cele ale sufletelului**”.*

Acest articol a dezvoltat numeroase dezbateri în rândul cititorilor, pe care le vom prezenta, fără a dezvoltăm identitatea persoanelor:

„Frumoasa prezentare a mediocritatii romanului, pentru ca vrem sau nu, oamenii care folosesc astfel de «anormitati» (sic!) verbale, sunt oameni cu un bagaj de cunostinte si o cultura reduce la... un piculet!”.

„Gata, s-au terminat toate problemele si au mai ramas diminutivele!! Este o problema pur psihologica – iar cei care pretind ca ei nu folosesc, ei nu le agreeaza, la ei nu se folosesc (vezi domnul din Timisoara) – ca s-ar folosi doar in sud, vezi doamne influenta turceasca, ba chiar ca cei ce le folosesc sunt cei inculti, cu un bagaj mic de cunostinte (sic!) – aceia sigur au o neputinta in primul rand psihologica (cui oare nu-i place sa fie alintat ??????), sau doar se erijeaza in macho – ei sunt barbati, domnule, ei nu pot fi «scumpitei». Ba da, toti putem fi scumpitei, trebuie doar sa ai sufletul cald si mintea foarte larga si sa intelegi nevoia fiecaruia de a se exprima intr-un anumit fel. Restul sunt bazaconii (de acord că unii exagerează – vezi cazul stewardului sef, altfel foarte amuzant, daca ai insa un sanatos simt al umorului). Deci, domnilor si doamnelor, fiti draguti si lasati oamenii sa traiasca. Sa traiasca binisor in tarisoara lor draga. După mai bine de 20 de ani, încă ne căutăm echilibrul, starea de normalitate. Orice exagerare dăunează. Și când este prea mult, și când este prea puțin. Diminutivele își au rostul lor”.

„Ma intreb daca folosirea obsesiva a diminutivului e o evolutie mai recenta in limba noastra de zi cu zi? Poate ca reactie la stresul cotidian, si unealta de auto-aparare, in spatiul social romanesc, in care pestii mici sunt prada simpla pentru pestii mari. Totodata cred ca e vorba si de zemflemeaua noastra romanesca, in care nimic nu poate fi luat complet in serios. Revenind in Romania acum vreo 2 ani (dupa 7 ani in America) cu un avion de la New York la Bucuresti cu echipaj romanesc, am fost surprinsa de limbajul plin de diminutive al steward-ului «sef». Tonul autoritar, plin de importanta, combinat cu nenumarate diminutive, suna ridicol. «Va rugam sa stati in scaunelele dumneavoastra, ca altfel am sa il anunt pe comandantul navei», «Atentie la manute, si la picioruse», «Sper ca ati pus deja bagajelele la locul lor».... Era ceva nou pentru mine, dar se pare ca e un fenomen mult mai raspandit. Diminutivele sunt absolut necesare cu condiția să nu abunde. Ceea ce, din păcate se întâmplă azi. Este dovedesc superficialitatea intruirii celor care le folosesc”.

„Sunt unul din cei care folosesc des diminutive. Sunt o persoana ludica, imi place sa ma joc. Poate prea mult pentru varsta mea. Cateodata exagerez. Dar macar exagerez jucandu-ma. Minimizam importanta lucrurilor diminutivand? Habar nu am. Ne facem mai placuti? Relativ, pe unii diminutivele ii ingretoseaza. Eu cred ca acei cineva si-au pierdut o parte din inocenta. Pe mine ma bucura ca pot inca sa ma joc, fie si in cuvinte miici”.

Fumurescu (2016) înfățișează latura negativă a utilizării diminutivelor în interlocațiunile cotidiene:

*„Mi se parea ca prin insasi natura lor, diminutivele infantilizeaza. Micsoreaza. Fac dintr-un adult, un copil. Nu degeaba facem exces de diminutive cand ne adresam celor mici – incercam, proteste, sa ne «coboram» la mintea lor (spun «proteste», pentru ca-mi amintesc perfect cum, copil fiind, gaseam ridicol felul in care adultii se simteau datori sa mi se adreseze). Mai mult, micsorandu-si «adrisantul», un diminutiv il trimite in sfera derizoriului, a batjocurei. Cand Basescu, bunaoara, a vrut sa-l ridiculizeze pe Ponta, nu i-a zis «motan» sau «pisica». I-a zis «pisoias» si tot romanul a ras pe sub mustati (sic), intelegand aluzia [...]. **Diminutivele presupun un fel de umanizare a lumii, ba chiar si a transcendentiei. Toate te pot induiosa – dar toate te si pot scoate din sarite.** Vorbesti cu masina, o mangai sa porneasca, sau dai cu laptopul de pamant, ca te enerveaza conexiunea la internet. Negociez, daca e cazul si cu Doamne-Doamne si cu Necuratul – ca oameni suntem. Lumea neinsufletita (de jos) si transcendentia (de sus) se aduc deopotri in orizontul umanului. Ce face fiecare limba si fiecare popor cu ele, e o alta discutie”.*

Explicațiile acestea sunt completate de reacțiile cititorilor, păreri din care se poate desprinde adversitatea acestora față de diminutive:

„Cred ca daca am banui, macar!, ce importanta covârșitoare au cuvintele pe cale le rostim, asupra vieții noastre concrete, n-am mai rosti o vorba...catva timp. Pentru ca, in functie de ce vedem când ne privim in oglinda, sau când analizam sumar ce-i prin jurul nostru, aflam exact cam cât de bine si de corect (fata de noi insine!) ne exprimam. Desigur, putem sa si spargem oglinda, sau sa ne certam cu «colocatarii», asa cum putem sa gasim mereu justificari, precum soarta, vârsta, anturajul, politica, ghinionul, tara, etc., etc., ca sa ne convingem ca raul (daca rau exista...?) nu a depins vreodata de noi, numai ca ne inselam! Creierul ia de bun ce aude, realizeaza ce i se cere prin vorbele rostite, pe care nu le interpreteaza si nici nu le nuanteaza, pentru ca nu e subtil de loc! E doar un motor extrem de performant, de aceea mare atentie la ce-i cerem cu insistenta, atunci când repetam vrute si nevrute! Deci, daca am fi responsabili, am renunta la atitudinea noastra paternalist-aroganta, extrem de paguboasa pentru toata lumea, si nu am mai desconsidera România nici in gluma, daca am dori sa fie la fel de respectabila, ca tarile pe care, nici nu ne trece prin minte, sa le infantilizam!!! Nu stiu care este explicatia stiintifica, dar cuvintele ne modeleaza cu adevarat!!!, fizic si comportamental, individual și colectiv ! Se pare ca nu traim intr-o tara, ci intr-o limba”.

Se constată că în mentalitatea românească pot fi identificate două direcții divergente de interpretare a diminutivelor: de acceptare și de respingere. Punând în antiteză cele două percepții, se observă că societatea contemporană românească se axează pe dorința persoanelor de a „ascunde” adevărata lor manifestare sociocomportamentală prin diminutivare, sau, dimpotrivă, printr-o aparentă negare a acestora, „doleanța” de a se situa pe un plan superior față de cei care le folosesc. Respînse sau acceptate, diminutivele sunt o realitate a vieții cotidiene, sunt o parte integrantă a românilor, care le definesc în anumite contexte personalitatea și nicidecum nu sunt factorul care tulbură echilibrul social.

6. Concluzii

Se poate observa că utilizarea acestor structuri diminutive influențează modul în care o persoană este percepută de comunitatea din care face parte ori felul în care se raportează la interlocutorul său. Astfel, diminutivele „traduc” starea emoțională a ființei, complexe sale de inferioritate sau superioritate. Pornind de la principalele trăsături de caracter identificate la români, se poate concluziona faptul că românii sunt neperseverenți atât în comportament, cât și în gândire sau limbaj, iar prin folosirea diminutivelor ei nu redau decât o mască a propriei realități.

BIBLIOGRAPHY

- Avram, M. 1999. *Gramatica pentru toți*. București: Editura Humanitas.
- Bidu-Vrănceanu, A., Călărășu, C., Ionescu-Ruxăndoiu, L., Mancaș, M., Pană Dindelegan. 2005. *Dicționar de științe ale limbii (DȘL)*. București: Editura Nemira.
- Chiriac, M. 2010. „*Va pupic dulce*”! *Diminutivele în viața noastră*, <https://www.totb.ro/va-pupic-dulce-diminutivele-in-viata-noastra/>, Accesat la data de 13. 09. 2018.
- Coșeriu, E. 1992-1993. *Prelegeri și conferințe* (1992-1993), supliment al publicației „Anuar de Lingvistică și Istorie Literară”, Tomul XXXIII, Seria A, Lingvistică, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași.
- Coșeriu, E. 1992-1993b. Socio- și etnolingvistica. Bazele și sarcinile lor. În „Anuar de Lingvistică și Istorie Literară”, Tomul XXXIII, 1-28. București: Editura Academiei Române.
- Coșeriu, E. 2000-2001. Creația metaforică în limbaj. În *Dacoromania*, serie nouă, V–VI, 11-33.
- Cristescu, E. 2012. *Diminutivele și complexul de inferioritate*, http://www.europeea.ro/atelierliterar/index.php?afiseaza_articol_nelogat=41433, Accesat la data de 13. 09. 2018.
- David, D. 2015. *Psihologia poporului român: profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală*. Iași: Editura Polirom.
- Debowiak, P. 2011. Quelques remarques sur les diminutifs en portugais et en roumain. În *Romanica Cracoviensia*, vol. 11, 90-97.
- Drăghicescu, D. 1907. *Din psihologia poporului român*. București: Librăria Leon Alcalay.
- Dressler, W. U., Merlin Barbaresi, L. 1994. *Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
- Fumurescu, A. 2016. *...ce-ți doresc eu ție dulce Românică*, <http://www.contributors.ro/cultura/ce-ti-doresc-eu-tie-dulce-romanica/>, Accesat la data de 17. 10. 2018.
- Hakamies, R. 1951. *Étude sur l'origine et l'évolution du diminutif latin et sa survie dans les langues romanes*. Helsinki: Academiae Scientiarum Fennicae.
- Hall, M. 2007. *Spiritul programării neuro-lingvistice*. București: Curtea Veche Publishing.
- Jurafsky, D. 1996. Universal tendencies in the semantics of the diminutive. În *Language*, vol. 3, nr. 72, 533-578.
- Niculescu, A. 1995. *Diminutivele românești: o problemă de mentalitate*. În *AUT*, seria Științe Filologice, anul XXXIII, 201-203.
- Noica, Constantin. 1973. *Creație și frumos în rostirea românească*. București: Editura Eminescu.

- Rădulescu-Motru, C. 1937. *Psihologia poporului român*. Extras din Golopenția, A. 2002. *Opere complete, vol. I. Sociologie*. București: Editura Enciclopedică.
- Rădulescu-Motru, C. 1997. *Timp și destin*. București: Editura Minerva.
- Rusu, M-M. 2014. Despre identitate lingvistică vs. identitate culturală. În *Revista Limba Română*, nr. 4, 19-27.
- Șăineanu, L. 1887. *Încercare asupra semasiologiei române: studii istorice despre tranzițiunea sensurilor*. București: Editura Tipografia Academiei Române.
- Vlad, Carmen. 2000. *Textul aisberg*. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință.
- Zafiu, R. 2011. Diminutivele în româna actuală: lexicalizare și utilizare pragmatică. În I. Nedelcu, A. Nicolae, A. Toma, R. Zafiu (ed.), *Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu*, 373-382. București: Editura Universității din București.

PERSONALITY TRAITS AND POLITICS – A CASE STUDY

Alexandra Sorina Iliescu
Technical University of Cluj-Napoca

Abstract: Looking throughout history, it can be said that the major decisions on the progress of the world were taken by strong leaders who changed the course of events even by their way of being. The psychological profile of the political leaders is meant to describe, contextually, the course of their lives, as well as particular aspects that characterize their behavior as leaders. Thus, not only the cultural and political context influences the leaders, but also their personality traits. A choleric will rule in a different way than a melancholic one and, to understand the decisions taken by them, it is necessary to pay attention at their personality type. This paper aims to analyse the way in which the temperament influences the politicians' behavior and discourse. The theoretical perspective proposed is interdisciplinary, promoted by sociology, psychology, functional linguistics and pragmatic.

Keywords: temperaments, personality traits, politicians, behavior, political discourse

1. Personalitate și politică

Omul este parte constituantă a societății, pe care caută să o dezvolte, ținând cont de necesitățile sale. Încă de la începuturi, s-a căutat stabilirea unor ierarhii în interiorul grupurilor în care oamenii erau organizați. Liderul era, de obicei, cel mai puternic, cel care se remarcă prin anumite calități care îl făceau respectat și îi determina pe ceilalți să i se subordoneze. Respectivele calități care l-ar defini pe un lider diferă de la un grup social la altul, în funcție de nevoi, de ideile acceptate și promovate, stilul de viață, credințele avute. Dacă în cadrul unui trib, conducătorul trebuia să se remarcă prin forța fizică, într-un stat de drept cu principii democratice, acest atribut și-a pierdut importanța, înlocuit fiind de alte trăsături care îl fac potrivit pentru statutul de lider.

Privind în istorie, marile evenimente „au pornit de la personalități conducătoare, și niciodată de la masa inertă” (Jung 2006: 185). Individul care, prin unicitatea lui, s-a remarcat din mulțime, a ajuns să o conducă. De-a lungul timpului, conducătorii puterilor lumii au fost apreciați, criticați, denigrați, adorați în funcție de acțiunile pe care le-au întreprins în calitate de reprezentanți ai puterii. Este imposibil ca un individ să fie pe placul tuturor membrilor unui grup social, întrucât omul, prin natura sa, este unic. Pe parcursul vieții, omul este supus schimbărilor. Pe lângă bagajul genetic cu care este înzestrat, acesta se modelează în funcție de factorii de mediu. Apogeul devenirii unui om este împlinirea ființei sale, „desfășurarea la maxim a totalității sale, proces care are loc pe tot parcursul vieții, sub toate aspectele: biologice, sociale și sufletești” (*Ibidem* 189). Așadar, acțiunile întreprinse de oameni sunt, de fapt, consecințele structurii lor biologice și psihologice, care este completată de influența mediului social. Pentru a înțelege de ce un individ a procedat într-un anumit fel și nu în altul, este necesară cunoașterea acestuia (Littauer 2002: 244), întrucât ființa umană nu este doar o mașinărie condusă de genetică, nici o figură de plastilină modelată de interacțiunea cu mediul. Fiecare parte are rolul său în structura personalității umane, acestea neputând fi tratate disociat – comportamentul uman nu

poate fi pus în exclusivitate nici pe seama structurii genetice, nici pe seama influenței exercitate de mediul de dezvoltare.

În ceea ce îi privește pe politicieni, s-a pus problema dacă personalitatea este un factor determinant important în comportamentul politic (vezi Greenstein 1992: 106). Această afirmație conduce la ideea că actorii politici nu se află întâmplător pe scena politică, aceștia aflându-se în respectivul domeniu datorită unor factori determinanți, a căror identificare reprezintă un proces complex și ambiguu. Totuși, în cercetarea comportamentului politic, s-a subliniat importanța determinării corespondenței dintre rolul atribuit individului și personalitate (vezi George 1974: 234-282).

În demersurile realizate în vederea studierii rolului personalității în determinarea comportamentului politic, au existat o serie de ezitări:

- politicienii sunt distribuiți arbitrar în roluri, fapt care conduce la anularea personalității lor;
- activitatea politică este determinată mai mult de contextul politic, decât de caracteristicile proprii ale politicienilor;
- nivelul psihicului corespunzător personalității nu are impact în sfera activităților politice;
- trăsăturile sociale ale politicienilor sunt mult mai importante decât trăsăturile psihologice;
- omul, ca individualitate, nu este capabil să determine consecințe politice.

Totuși, pentru afirmațiile de mai sus s-au găsit contraargumente (vezi Greenstein 1992: 106), rezultând că adevărul este la mijloc: nu doar societatea și contextul spațio-temporal determină comportamentul politic – luarea unor anumite decizii, ci și structura intrinsecă – temperamentul, element înăscut, care definește acțiunile individului.

S-a pus problema legăturii dintre o anumită persoană și evenimentele politice petrecute – dacă situația s-ar fi întâmplat și în lipsa acțiunilor efectuate de personalitatea politică investită cu putere decizională. Pentru lămurirea acestei dileme, este necesar nu doar studiul personalității individului, ci și a contextului istoric, inclusiv a celorlalți actori importanți de pe scena politică – din punctul de vedere al calităților personale, al ideilor și concepțiilor despre viață (vezi Greenstein 1992: 123). Rezultă astfel că evenimentele politice – în totalitatea lor – nu pot fi influențate de un singur om, ci reprezintă consecința unei sume de factori ce își exercită influența: aspecte ce țin de individ, contextul istoric, cel socio-politic și ceilalți participanți. Totuși, ar fi imposibil să se stabilească gradul de contribuție al fiecărui factor în parte. Omul, ca ființă socială, interacționează cu semenii săi, preia idei și tipuri de comportament, dar fără să își piardă identitatea – conferită de bagajul genetic, de temperamentul înăscut.

1.1. Trăsăturile de personalitate

Despre trăsăturile de personalitate s-a vorbit încă din perioada Antichității. Aristotel a identificat înclinațiile precum îngâmfarea, modestia și lașitatea ca fiind factori determinanți ai comportamentului moral sau imoral. S-a determinat astfel caracterul pozitiv vs. negativ al trăsăturilor, reflectându-se diferențele individuale dintre persoane. Allport, în studiile sale, spunea că la temelie comportamentului uman stau o suită de elemente caracteristice – trăsăturile (*apud Matthews et al.* 2005: 36).

Coroborând caracteristicile rezultate din studiile efectuate asupra trăsăturilor¹, raportat la influența pe care o exercită asupra acțiunilor individului, despre acestea se poate spune că:

- sunt constante în timp – există o „porțiune” a individului cu care acesta se naște și care nu este supusă influenței altor factori;
- influențează în mod direct comportamentul;
- au o natură predictivă – cunoașterea trăsăturilor determină prezicerea comportamentului unui individ;
- trebuie deduse din tipare de comportament și de experiențe, neputând fi observate nemijlocit;
- se impune construirea unor instrumente de măsurare ale trăsăturilor, cu scopul de a compara indivizii din punctul de vedere al unei caracteristici.

Reciprocitatea influenței cauzale dintre trăsături și comportament a fost arătată pentru prima dată de Aristotel. Ulterior, teoria a fost contestată, presupunându-se că „direcția dominantă a cauzalității este de la trăsătură la comportament” (Matthews *et al.* 2005: 30). Brody a presupus natura cauzală a trăsăturilor, numindu-le „caracteristici personale latente, influențate genotipic, ce determină modul cum reacționează indivizii la societatea cu care intră în contact” (*apud* Matthews *et al.* 2005: 30). Bineînțeles, modul de manifestare al unui om se explică doar cu ajutorul trăsăturilor, ci și luând în considerare aspectele genetice, fiziologice, sociale și educaționale.

Luând în considerare caracteristicile enumerate anterior, în contextul comportamentului adoptat de politicieni, se poate spune că:

- stabilitatea trăsăturilor în timp înseamnă și un comportament constant în respectivul interval; dacă personajul politic este extravertit, neemotiv, autoritar, dominant și radical², acesta va acționa impulsiv, nu va ține cont de părerile celor din jur, stilul său de conducere va fi unul apropiat de cel al dictaturii; situația politică din stat se va schimba doar dacă liderul este înlocuit;
- cunoscând trăsăturile personalității omului politic, se poate întrevădea comportamentul respectivului; de exemplu, inventivitatea, perseverența și conștiinciozitatea³ prevăd ascensiunea în carieră a individului, preocuparea pentru a efectua activități de calitate, precum și posibilitatea să acceadă în funcții de conducere.

2. Temperamentul - dimensiune centrală a comportamentului expresiv al politicienilor

Primele ipoteze asupra temperamentelor au fost emise în Antichitate. Hipocrate, părintele medicinei, a clasificat temperamentele în funcție de predominanța uneia dintre cele patru umori existente în organism: sânge, flegmă, bilă neagră, bilă galbenă, rezultând astfel tipurile de temperament consacrate și azi: sangvinic, flegmatic, melancolic și coleric (vezi Littauer 2002: 28). Existența celor patru tipuri identificate de Hipocrate a fost confirmată, nu însă și explicația

¹ Vezi studiile efectuate de Allport (1937), Carr și Kingsbury (1938), Wright și Mischel (1987), Buss (1989), Kline (1993), McCrae et al. (2000).

² Preuate din tabelul celor 15 trăsături de personalitate (Matthews *et al.* 43).

³ Preuate din tabelul celor 15 trăsături de personalitate (Matthews *et al.* 43).

diferențelor dintre ele. Cercetările efectuate de Pavlov au relevat că însușirile temperamentale pot fi explicate prin modul de funcționare a sistemului nervos central. Astfel, el a identificat o serie de particularități ale funcționării sistemului nervos central care fundamentează temperamentele. El a studiat procesele nervoase fundamentale – excitația și inhibiția, caracterizate prin forță, echilibrul dintre ele și mobilitate⁴.

Granița dintre temperament și personalitate este destul de neclară. Buss și Plomin consideră că temperamentele reprezintă subclasa trăsăturilor de personalitate moștenite, în timp ce Strelau distinge temperamentul – având natură biologică de personalitate – fiind produs al socializării. Totuși, acesta din urmă a identificat cinci caracteristici distinctive ale temperamentului (*apud* Matthews *et al.* 2005: 91):

- a) elementele determinante pentru dezvoltare;
- b) etapele de dezvoltare – temperamentul apare în copilărie, în timp ce personalitatea se dezvoltă pe parcursul respectivei perioade, continuându-și modificarea la maturitate;
- c) specificitatea legată de specie – este caracteristic tuturor mamiferelor, personalitatea fiind exclusiv specifică omului;
- d) caracteristicile comportamentale – temperamentul se leagă de caracteristicile ce țin de formă (energia, viteza reacțiilor), iar personalitatea se leagă de conținutul semnificativ al acțiunilor;
- e) funcțiile de reglare – temperamentul schimbă comportamentele specifice, iar personalitatea este în legătură cu funcțiile centrale de integrare care asigură coerența comportamentelor și păstrarea relevanței personale a activităților axate pe scopuri.

De-a lungul timpului, s-au efectuat o suită de cercetări asupra temperamentelor⁵, însă concluziile sunt, în principiu, pe aceleași coordonate. Chiar dacă sunt denumite diferit, acestea se înscriu în tiparele identificate de Hypocrate.

În studiul lor privind temperamentele, Florence și Marita Littauer preiau denumirile originare ale acestora, adăugându-le câte un atribut potrivit: **sangvinic popular, coleric puternic, flegmatic liniștit și melancolic perfect**. În volumul „Personalitate Puzzle”, autoarele identifică și analizează patru combinații temperamentale de bază, prin imixtiunea celor patru temperamente enumerate anterior, pe baza similitudinilor dintre ele, rezultând: **sangvinic popular / coleric puternic, coleric puternic / melancolic perfect, melancolic perfect / flegmatic liniștit, flegmatic liniștit / sangvinic popular**. Ceea ce ele vor să scoată în evidență este că „fiecare individ are o personalitate unică, rezultat al mai multor temperamente” (2002: 135).

Luându-se în considerare trăsăturile temperamentelor, oportunitățile și amenințările acestora, se pot stabili tipare de comportament. Astfel:

- a) **Colericul:**
 - Are o ambiție excesivă;
 - De-a lungul carierei sale, ocupă preponderent funcții de lider;

⁴ Conform <http://www.psychologies.ro/cuvant/pavlov-ivan-petrovici>, accesat în 21.05.2017.

⁵ Herman 1976 (clasificare bazată pe asimetria funcțională a emisferelor cerebrale), Jung 2004 (paralelă dintre tipurile extravertit / introvertit), Eysenk (adaugă paralele efectuate de Jung gradul de nevrozism), Kretschmer, Sheldon (clasificare a temperamentelor în funcție de constituția corporală a individului).

- Are o capacitate crescută de a influența evenimentele, prin puterea intrinsecă de control și decizie;
- Tinde să acționeze în interes propriu;
- Posedă o mare rezistență la stres și presiune psihică;
- Este un luptător;
- Are capacitatea de a schimba cursul evenimentelor în favoarea sa;
- Ca lider politic, poate aluneca ușor înspre dictatorialism.

b) Sangvinicul:

- Impresionează mulțimile de oameni prin carisma și șarmul lui;
- Aparițiile sale în public produc senzație;
- Între el și mulțime se creează o relație oarecum simbiotică: mulțimea îl apreciază pentru vivacitatea sa și îl consideră un exemplu, ceea ce, pentru sangvinic, reprezintă o resursă de energie și motivație;
- Are o rezistență crescută la stres și presiune psihică;
- Aduce schimbări semnificative prin deciziile sale, fiind în esență original;
- Își dorește să fie mereu în prim-plan, drept pentru care va încerca să epateze;
- Există posibilitatea (mai ridicată decât la flegmatic și la melancolic) ca acesta să fie implicat în scandaluri politice, ca urmare a faptului că mereu se află înconjurat de oameni;
- Este un luptător și nu se lasă doborât de obstacole, depășindu-le, oricât de semnificative ar fi.

c) Flegmaticul:

- Oferă echilibru în situații de criză, în care un coleric ar reacționa impulsiv, un sangvinic s-ar agita prea mult, iar un melancolic nu ar face față presiunii;
- Inert și apatic, lasă impresia (deseori, greșită) că nu este competent pentru funcția ocupată;
- Împarte cu dibăcie sarcini celorlalți, preferând să nu își asume vreo răspundere;
- Cedează în discuțiile polemice, chiar dacă este conștient că are dreptate;
- Într-un context favorabil lui, nu va profita de ocazia ivită;
- Schimbările aduse de el vor surveni treptat, în urma unui proces de lungă durată;
- Exercită o influență slabă asupra celorlalți.

d) Melancolicul:

- Tinde să se izoleze, întrucât nu îi place să fie înconjurat de oameni și de zgomot;
- În poziție de lider, ar fi un bun organizator, deoarece este meticolos și calculat, însă, în fața mulțimilor de oameni, nu se simte în largul său și preferă să stea de-o parte;
- Ca lider politic, ar fi conservator și strict.

3. Temperament și discurs

Intervențiile politicianilor (în contextul campaniilor electorale, al declarațiilor de presă și al dezbaterilor televizate) iau forma discursivă a atacului verbal⁶, situație în care „personalitatea fiecăruia e hipertrofiată, vorbitorul e tentat să dea verdicte, lecții, să creadă că opiniile sale sunt de cel mai mare interes pentru potențialii interlocutori” (Zafiu 2001: 41). Totuși, reacțiile verbale ale acestora în situațiile precizate nu coincid tuturor indivizilor, ci sunt influențate de temperamentul avut. Actul comunicațional este influențat de trăsăturile temperamentale ale fiecărui individ, parametru care determină actanții să reacționeze diferit în contexte identice. Aspectul precizat iese în evidență îndeosebi în cadrul comunicării conflictuale⁷, datorită caracterului său provocator – participanții provoacă reacțiile verbale ale interlocutorilor, rezultatele fiind diferite în funcție de parametrul temperamental⁸.

Urmând reperele teoretice trasate, supunem analizei discursul unui reprezentant de pe scena politică al temperamentului coleric puternic, cu scopul de a surprinde trăsăturile temperamentale în actele sale lingvistice.

3.1. Liviu Dragnea - coleric puternic

Coleric puternic, deținător de control, tinde să acapareze discuția⁹, să răspundă înainte ca interlocutorul să finalizeze adresarea întrebării și să încheie brusc discuția când consideră că el a epuizat subiectul sau când se simte atacat.

Se remarcă recurența referirii acestuia la propria persoană. Discursul său abundă de forme pronominale de persoana I: *eu am fost foarte explicit, mie mi se pare*.

Pentru coleric, cea mai bună cale de apărare e atacul. În răspunsurile date, este, de multe ori, ironic¹⁰, atacând indirect jurnaliștii care adresează o ploaie de întrebări. Răspunsurile ironice sunt un simulacru¹¹ al realității cerute prin întrebările adresate de interlocutor. Locutorul atacă – și, totodată, se apără – prin faptul că îi distrage atenția partenerului său de discuție, îi schimbă orizontul gândirii și îl determină „să se retragă” din câmpul de luptă.

Liviu Dragnea uzează de această tactică în mod frecvent, declarațiile sale de presă fiind condimentate cu remarci ironice adresate jurnaliștilor:

⁶ „[...] atacul verbal care, alături de reproș, acuzație, critică, insultă, aluzie, ironie și sarcasm, este o strategie gradabilă – sub aspectul intensității – de actualizare a comportamentului verbal nepolitic” (Felecan 2011: 505).

⁷cf. Radu 2010: 271-272.

⁸ Acesta produce influențe nu doar la nivel discursiv, ci și la nivel comportamental.

⁹Vezi declarațiile de presă susținute de Liviu Dragnea și de Mihai Tudose (prim-ministrul României) în 28.06.2017 și în 29.06.2017. Liviu Dragnea intervine în răspunsul formulat de premierul Mihai Tudose și în timp ce jurnaliștii adresau întrebări: „doar ca observator extern, am o precizare de făcut” (<https://www.youtube.com/watch?v=mQabkd38uBk>, min. 3:05, accesat în 12.10.2018).

¹⁰Vezi Negrea 2010 pentru diferitele perspective asupra ironiei.

¹¹„Ironistul simulează că afirmă, că întreabă sau că susține ceva și, prin aceasta, exprimă o atitudine față de cei care ar face, ar întreba sau ar susține în această manieră sau față de acei oameni, acele acțiuni sau acele atitudini pe care simularea le angajează” (Currie 2006: 113).

Întrebare: Au fost cu 20 de voturi mai puține decât numărul de voturi cu care a fost investit Guvernul Grindeanu. Ați pierdut 20 de voturi în aceste șase luni?

Liviu Dragnea: Sincer, mă pierdeți în aceste calcule aritmetice. Credeam că discutăm lucruri mai serioase. 275 înseamnă aproape 60% din Parlament. **Într-adevăr, este o majoritate foarte mică, o să ne chinuim cu ea** (<http://www.psd.ro/media/transcrieri/declaratii-de-presa-sustinite-de-liviu-dragnea-presedintele-psd-si-mihai-tudose-premierul-romaniei-la-palatul-parlamentului>, accesat în 12.10.2018).

Totodată, în răspunsul ironic, se folosește și de *argumentum ad personam*¹², pentru a minimiza interlocutorii (în cazul de față, jurnaliștii):

Întrebare: Ministrul Finanțelor a început ziua spunând că pilonul II de pensii se va desființa. Acum a revenit asupra acestei declarații, după ce și premierul Tudose a spus că nu este vorba despre așa ceva. **Un început cu stângul, putem spune, pentru ministrul Finanțelor?**

Liviu Dragnea: Da, a început cu stângul, sper ca de-acum încolo să continue cu dreptul. **Am înțeles că, neavând obișnuința să vorbească cu atât de mulți oameni ca dumneavoastră care pun întrebări în același timp, ar fi răspuns la altă întrebare din spate** (<http://www.psd.ro/media/transcrieri/declaratii-de-presa-sustinite-de-liviu-dragnea-presedintele-psd-si-mihai-tudose-premierul-romaniei-la-palatul-parlamentului>, accesat în 12.10.2018).

Virulent în relația cu jurnaliștii, acesta îi atacă prin puternice mesaje subliminale:

Îmi cer scuze, de trei zile sunt răcit. Stați mai departe.
(<https://www.youtube.com/watch?v=X7cSHgen5Us>, min.8:04-8:07, accesat în 12.10.2018).

Îndemnul adresat interlocutorilor de a păstra distanța este un act ilocutoriu disimulat¹³. Nivelul semnificației aparente este dorința președintelui Camerei Deputaților de a le proteja sănătatea jurnaliștilor, iar un al doilea nivel – reprezentat de forța ilocutorie, dedus din context¹⁴ (modul de exprimare, tonalitatea vocii, râsul sarcastic ce însoțește replica), este manifestarea dorinței lui Liviu Dragnea ca sufocanții jurnaliști să stea cât mai departe de el.

Umorul sarcastic rezultă din procesul confundării intenționate a universurilor de discurs¹⁵, în virtutea existenței unui element comun al acestora. Astfel, la o realitate (ceea ce se vrea, *de facto*) se răspunde cu o altă realitate (distorsionată), prin investirea imaginii acelui element comun cu o altă semnificație¹⁶:

Întrebare: I-ați făcut o invitație să se înscrie în partid?

Liviu Dragnea: Nu, nu facem invitații, că nu suntem la nuntă. Să își facă treaba acolo, e o echipă care a început să funcționeze foarte bine, au lucrat începând de luni în fiecare zi cu ateliere de lucru.
(<https://www.youtube.com/watch?v=r4j4-kBv6UA>, min.5:02, accesat în 13.07.2017).

¹²Vezi Săvulescu 2001 pentru tipologia argumentelor.

¹³„Locutorii realizează un act ilocutoriu *înspunerea* a ceva. Acest ceva este un enunț aparent banal, dar care capătă originalitate, se individualizează în comunicare atunci când încercăm să-i determinăm semnificația. Ceea ce locutorul intenționează să comunice prin folosirea unui enunț ironic nu este intim legat de ceea ce spune, de conținutul literal al enunțului respectiv. Totuși, există o corespondență între enunțul folosit și intenția de comunicare a locutorului, iar această legătură este marcată de asemănarea de conținut cu enunțuri aparținând altor lumi care populează universul de discurs creat de enunțare” (Negrea 2010: 93).

¹⁴„Originea ironiei trebuie căutată la alt nivel decât cel al propoziției. Acest alt nivel este cel al forței ilocutorii” (Haverkate 1990: 86).

¹⁵Măgureanu (2008: 111) definește universul de discurs ca fiind „un ansamblu finit de propoziții folosite de către agentul discursiv în enunțarea / interpretarea / evaluarea enunțurilor produse în schimbul discursiv”.

¹⁶„Cel care interpretează enunțul ar trebui să remarce și să folosească în sprijinul său faptul că enunțul ironic trimite la o componentă particulară a universului de discurs – la o lume contrafactuală” (Negrea 2010: 95).

Relația sa cu reporterii este un joc al replicilor / intențiilor. Răspunsul sarcastic al lui Dragnea reprezintă reacția¹⁷ acestuia la mesajul subliminal agresiv al reporterilor, pe care acesta o sesizează și o „plătește cu aceeași monedă”:

Întrebare: *Victor Ponta a anunțat că din septembrie se va înscrie într-un alt partid. Ce simțiți acum? Va fi într-o altă barcă, după atâția ani.*

Liviu Dragnea: *Vă spun sincer că simt o răceală de câteva zile și fac un tratament. Este exact ceea ce simt acum. Nu vreau să comentez.*

Forța ilocuționară cu care este investită întrebarea adresată de jurnaliști determină, implicit, replica oferită de politician, care conferă conținutului său discursiv dimensiunea alocutivă¹⁸ potrivită contextului, pentru a se comunica pe același palier – atacul verbal. Rezultă, astfel, un joc „de-a șoarecele și pisica”, în care interlocutorii, pe rând, caută să se pună în încurcătură / în situații penibile reciproc. Totodată, prin răspunsul său, Dragnea arată faptul că subiectul lansat de reporterii nu îl interesează, în consecință, mută discursul înspre propria persoană.

Discursul lui Liviu Dragnea este, în principiu, coerent, clar, pe alocuri, viciat de unele greșeli de exprimare:

➤ Folosirea incorectă a cuvântului *investit* în context:

Cel care era investit cu atribuția legală să facă numirea era primul-ministru (<https://www.youtube.com/watch?v=r4j4-kBv6UA>, accesat în 13.07.2017).

➤ Accentuarea incorectă a cuvintelor:

*Am deschis subiectul referitor la discuțiile care au apărut despre noile **prevéderi** din programul de guvernare* (<https://www.youtube.com/watch?v=r4j4-kBv6UA>, accesat în 13.07.2017).

➤ Articulația greșită cu articol hotărât a cuvintelor compuse:

*Cel care era investit cu atribuția legală să facă numirea era **primul-ministru*** (<https://www.youtube.com/watch?v=r4j4-kBv6UA>, accesat în 13.07.2017).

➤ Folosirea unor cuvinte aparținând registrului familial în context oficial:

*Se pare că **s-a scăpat robinetul la angajări** în administrația centrală și nu e în regulă* (<https://www.youtube.com/watch?v=r4j4-kBv6UA>, accesat în 13.07.2017).

➤ Expresii redundante / ticuri verbale:

[...] ca observator extern [...] (<http://www.psd.ro/media/transcrieri/>, accesat în 13.07.2017).

➤ Utilizarea unor expresii inexistente în limba română:

*Prim-ministrul, aici de față, a spus că **nu au în intenție** să facă așa ceva* (<http://www.psd.ro/media/transcrieri/> accesat în 13.07.2017).

4. Concluzii

Individul își va pune amprenta asupra contextului politic în care se află, în modul specific dictat de temperamentul avut. Așadar, evoluția situației depinde de deciziile și de reacțiile individului – stă în puterea lui să schimbe cursul evenimentelor. În funcție de componența

¹⁷ „The reason why sarcasm is used differs in many ways when one focuses on speakers' intent rather than on victims reaction. With speakers' intent in mind, sarcasm is used as a means of verbal aggression; with victims reactions in mind, sarcasm is taken as a more severe form of criticism than found when criticism is directly expressed” (Toplak, Katz 2000: 1481).

¹⁸ „Dimensiunea alocutivă privește: factorii de conținut relevanți prin exprimarea și înțelegerea relației interlocutive (desemnarea explicită – prin pronume, apelativ nume propriu – sau implicită – prin forma verbului – a alocutorului; scopul enunțării – intenția cu care este abordat alocutorul; efectul pe care vorbitorul intenționează să-l producă asupra alocutorului; tipul de relație pe care locutorul demonstrează că intenționează să o stabilească cu alocutorul; atitudinea adoptată față de alocutor în confruntarea verbală și nonverbală” (Felecan 2011: 496).

puzzle-ului personalității lor, indivizii vor reacționa diferit în același context. Iar pentru a le înțelege reacțiile, este necesară identificarea tipului de temperament (factor semnificativ de influență a acțiunilor umane). Cunoscându-se acest aspect, se pot lua măsuri eficiente pentru a îmbunătăți climatul politic și, totodată, pentru a se evita comiterea unor greșeli anterioare.

Conchidem prin a sublinia importanța temperamentului în capacitatea decizională a individului și a rolului său într-un context delimitat, fără a nega aportul educației și a influenței exercitate de mediu asupra sa.

BIBLIOGRAPHY

- Allport, G. W. 1937. *Personality: A psychological interpretation*. New York: Holt.
- Brody, N. 1994. Heritability of traits. În *Psychological Inquiry*, vol. 5, 117-119, http://dx.doi.org/10.1207/s15327965pli0502_3.
- Buss, A. H. 1989. Personality as traits. În *American Psychologist*, vol. 44 (11), 1378-1388, <http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.44.11.1378>.
- Buss, A. H., R. Plomin. 1984. *Temperament: Early developing personality traits*. Hillsdale: Erlbaum.
- Carr, H. A., F. A. Kingsbury. 1938. The concept of traits. În *Psychological Review*, vol. 45 (6), 497-524, <http://dx.doi.org/10.1037/h0063048>.
- Currie, G. 2006. „Why Irony is Pretence” in *The Architecture of Imagination. New Essay on Pretence, Possibility, and Fiction*, Nichols, S. (coord), 111-133. New York: Oxford University Press.
- Eysenck, H. J. 2001. *Descifrarea comportamentului uman*. București: Teora.
- Felecan, Daiana. 2011. Strategii comunicative în discursul politic electoral românesc actual. în *Confluente lingvistice și filologice*, O. Felecan și D. Felecan (eds.), 493-531. Cluj-Napoca: Editura Mega.
- George, A. L. 1974. Assessing presidential character. În *World Politics*, vol. 26 (2), 234-282, doi:10.2307/2009901.
- Greenstein, Fred I. 1992. Can Personality and Politics Be Studied Systematically? În *Political Psychology*, vol. 13, nr.1, 105-128.
- Haverkate, H. 1990. A Speech Act Analysis of Irony. În *Journal of Pragmatics*, vol.14, 77-109.
- Jung, Carl Gustav. 2004. *Tipuri psihologice*. București: Editura Trei.
- Jung, Carl Gustav. 2006. *Dezvoltarea personalității*. București: Editura Trei.
- Kline, P. 1993. *The handbook of psychological testing*. London: Routledge.
- Littauer, Florence, Marita Littauer. 2002. *Personalitate puzzle*. București: Business Tech International Press.
- Matthews, Gerald, Ian J. Deary, Martha C. Whiteman. 2005. Psihologia personalității: trăsături, cauze, consecințe. Iași: Polirom.
- Măgureanu, Anca. 2008. *La structure dialogique du discours*. București: Editura Universității din București.
- Negrea, E. 2010. *Pragmatica ironiei. Studiu asupra ironiei în presa scrisă românească*. București: Tritonic.
- McCrae, R. R., P. T. Costa, R. Ostendorf, A. Angleitner, M. Hrebickova, M. D. Avia, J. Sanz, M. L. Sanchez-Bernardos, M. E. Kusdil, R. Woodfield, P. R. Sminders, P. B. Smith. 2000. Nature over nurture: temperament, personality and life span development. În *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 78 (1), 173-186.

Radu, C. I. 2010. Comunicarea conflictuală. În *Dialog, discurs, enunț. In memoriam Sorin Stati*, coord. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu în colaborare cu Liliana Hoinărescu, București: Universitatea din București, 47-56.

Săvulescu, S., *Retorică și teoria argumentării*, disponibil online pe <http://www.slideshare.net/zamosteanu/tehnici-retoricesiargumentative>.

Sheldon, K. M., T. Kasser. 2001. Goals, congruence and positive well-being: New empirical support for humanistic theories. În *Journal of Humanistic Psychology*, vol. 41 (1), 30-50, http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2001_SheldonKasser_JHS.pdf.

Strelau, J. 2001. The concept and status of trait in research on temperament. În *European Journal of Personality*, vol. 15 (4), 311-325.

Strelau, J. 1983. *Temperament, personality, activity*. London: Academic.

Toplak, M. and Albert N. Katz. 2000. On the Uses of Sarcastic Irony. În *Journal of Pragmatics*, vol. 32 (10), 1467-88.

Wright, J. C., W. Mischel. 1987. A conditional approach to dispositional constructs: The local predictability of social behavior. În *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 53 (6), 1159-1177.

Zafiu, R. 2001. *Diversitate stilistică în româna actuală*. București: Universitatea din București.

Site-uri

<http://www.psd.ro/>

<http://www.psychologies.ro>

<https://www.youtube.com/>

A RE-READING OF THE TRANSFIGURATION OF ROMANIA –A DEFENCE OF A NEW EASTERN LATINITY

Amalia Drăgulănescu

Institutul de Filologie Română, „A. Philippide” Iași, Th. Codrescu nr. 2

Abstract: Cioran's vitalistic youth affords to mock most of the Romanian features, in the volume Schimbarea la față a României/ The Transfiguration of Romania, while allowing them the expected advantage. Undoubtedly, in line with D. Cantemir, Ion Heliade-Rădulescu, B.P. Hașdeu, Const. Rădulescu-Motru, G. Călinescu, C. Noica, and even N. Steinhardt, concerning the national specificity, the author tackles a Romanian apology in fact, with the air dissolving the Romanian frailties, at least for the future. The cultural synthesis, metaphysical vision, political criticism, sociological analysis, and especially the defense regarding the perfection of the Romanian features, which can never be expressed in well-defined patterns, this support "book" keeps a certain topicality, integrating itself by the well-cited transience, both into the postmodern paradigm, as well as to a series of further prolific readings.

Keywords: utopy, skepticism, national culture, revolution, identity

Este surprinzător faptul că, deși Em. Cioran nu este considerat, în genere, un autor religios, totuși acesta optează pentru o sintagmă din câmpul religiei, *schimbarea la față*, în titlul faimoasei sale cărți, alături de conotația politică, în sens larg al cuvântului. Având în vedere și termenul grecesc, *metamorphosis*, (iar în secundar, faptul că Antim Ivireanul se referea la *Dumnezeiasca Înfrumusețare* – a lui Hristos, desigur), tânărul scriitor este preocupat nu neapărat de cetatea ideală, ca Aristotel, cât mai ales de deslușirea resorturilor legate de *societatea ideală românească* pentru viitorime. După cum remarcă Mara Magda Maftei, parafrazăm, utopia generației generației respective a avut drept reper scoaterea României din anonim, rămânând totuși la nivelul iluziei și al scepticismului.

„El însuși a trăit această ambivalență, care, în fond, este drama metafizică a omului. De aceea, în sufletul său motivele de neliniște și de frământare, care dau configurația unei conștiințe românești sunt: unul determinat de acea participare sub formă de agonie la drama pe care o trăiește neamul său și chiar veacul în care își desfășoară activitatea, pe care ar dori să o vadă sub alte auspicii, iar celălalt motiv este determinat de structura lui aparte, de antinomia ființei sale, permanent cu gândul la Dumnezeu, dar incapabil de a crede în el” (POHOAȚĂ, 2011, 4). Poate de aceea, mai mult decât exprimându-și admirația îndeobște cunoscută, uneori reținută, pentru paradigma franceză, din *Schimbarea la față a României*, se îndreaptă apoi adesea către *monumentalul* rusesc, acesta semnificând o menire fără precedent, un anume mesianism agreat de către autor, care consideră că „Mai repede vor dispărea rușii de pe glob, anulați fizicește, decât să abandoneze ideea menirii lor. Atît de înrădăcinată este ea, încât pare a lua proporții cosmice, inumane” (CIORAN, 1990, 12). Având în minte butada că împărăția cerurilor se ia cu asalt, dezavuează atitudinea plină de modestie a românilor, de a apăra și de a păstra (teritoriul, valorile), preferând mai degrabă o *agresiune cu stil*, chiar dacă ea s-ar putea numi fie expansionism, fie aculturație.

Pentru că îi repugnă totuși barbaria, consideră că ideea de civilizație trebuie impusă, paradoxal, cu forța, așa cum făceau conchistadorii din vechime, însă cu o forță cu valoare istorică adăugată, superioară, căci: „Mesianismul culturilor mari exprimă un fenomen de forță decantată. Spiritualizarea acesteia deosebește ideea imperialistă istorică de imperialismul teluric al barbarilor. Nici o năvălire barbară n-a fost prin sine generatoare de forme statale.” (CIORAN, 1990, 23). Contrazicându-l aparent pe Vl. Soloviov, care credea că *Națiunile nu sunt ceea ce gândesc ele, ci ceea ce cugetă Dumnezeu despre ele în veșnicie*, găsește un punct de sprijin prin care încearcă să răstoarne receptarea comună, obișnuită, mai ales printr-un *skandalon* fără precedent: „Trecutul României nu mă flatează deloc și nici nu sunt prea mândru de strămoșii mei lipsiți de orgoliu că au putut dormi atâta timp [o mie de ani], în așteptarea libertății. România are un sens întru cât o începem. Trebuie s-o creăm lăuntric, pentru a putea renaște în ea. Plăsmuirea acestei țări să ne fie singura obsesie” (CIORAN, 1990, 25). Scepticismul, cinismul ori optimismul disperat la Cioran sunt remarcate și de către Ioan Necula, ca *act* al *cioranizării*, care „implică și o meditație asupra condiției metafizice românești – subiect privilegiat în ansamblul preocupărilor lui Cioran. Era convins că pentru a înțelege sentimentul vieții la români (...) – *trebuie să recurgem la niște concepte metafizice degradante* – mai exact, la acele cuvinte care definesc cel mai bine starea de lăncezeală, de vegetare și de *marginalizare* istorică” (NECULA, 2011, 52). O altă trăsătură reproșată de Cioran României, și o altfel de invocare a personajelor biblice, se regăsește în mult-discutatul *adamism* care se referă la un soi de paralizie a sufletelor lipsite de îndrăzneală, de curaj, de *elan profetic*.

O oarecare redundanță stilistică, constatată frecvent în scrierile cioraniene, salvată până la urmă de susținerea unor idei cu totul originale, se pliază în mare măsură peste tonul profetic, (pe) care permanent îl exaltă (*Tot ce nu e profecie în România este un atentat împotriva României*): „Niciodată nu vom putea încorona România cu un nimb istoric dacă fiecare din noi nu va trăi cu o pasiune vijelioasă și dureroasă toate umilințele care au umplut tristul nostru trecut” (CIORAN, 1990, 27). Cu alte cuvinte, aidoma evreilor ieșiți de sub robia egiptenilor, trebuie ca românii să își amintească mereu ce au îndurat, pentru ca istoria să încerce să nu se mai repete. Orientarea dinamică, torentul transcendent, saltul transfigurator sunt termeni pe care filosoful istoriei, în cele din urmă, le vehiculează pentru a pune în balanță trecutul și viitorul țării, care, după vorba lui Eminescu, sunt *a filei două fețe*. Așa cum am afirmat și cu altă ocazie, schimbarea la față a României semnifică, de aceea, în esență *trăirea exasperată și dramatică a metamorfozei întregului stil de viață* românesc. Superficialitatea, autoironia, zeflemeaua, agonia în cele din urmă sunt înfierate cu asupra de măsură de către acest spirit lucid și pasionat deopotrivă. Scriitorul nu este întrutotul de acord cu superficialitatea patriotismului de fațadă, iar diatribele înflăcărate pe care le aruncă la adresa acestuia reprezintă numai regrete că noi, românii, tocmai pentru că am atins un anumit grad de maturitate, nu mai putem regresa la modul pozitiv (eliadesc de data aceasta), nu ne mai putem reîntoarce la vârsta unei copilării istorice, la un minimum de entuziasm necesar, și în sens etimologic, de impregnare cu ceva aproape divin, care să producă acea *schimbare la față* mult așteptată.

Mai departe, ardoarea declarațiilor capătă dimensiuni neașteptate, care i-au adus și critici în privința cochetării cu legionarismul din epocă (după expresia Martei Petreu, un trecut deocheat) - *Democrația românească n-a creat nici măcar conștiința de cetățean. România are nevoie de o exaltare până la fanaticism*. Dincolo de o anumită agresivitate a limbajului, se urmărește mai ales sacrificiul propriei existențe, în legătură cu revelația unei lumi nemaivăzute, a unei societăți aproape utopice. Ioan Costea, în volumul *Sfârșitul istoriei după Cioran*, susține că *Schimbarea la față a României* este, sintetizând, o carte de critică a istoriei românești și de

profetism istoric. În acest sens, reluarea unor aserțiuni cioraniene arhicunoscute precum „O națiune își legitimează existența prin lupta pentru o idee istorică. Mesianismul nu înseamnă decât lupta și suferința pentru realizarea unei astfel de idei” (CIORAN, 1990, 34) nu este decât binevenită. Cioran rejectează cu precădere teluricul românesc, în sens extins al cuvântului, fiind dezamăgit de faptul că nu există aspirații mai înalte, verticale, superioare la *români*. Este adevărat că România nu a fost niciodată o mare putere, dar speră că va fi măcar o mare spiritualitate. („Spectacolul oferit de marile puteri este descurajant pentru oricine; nu numai pentru acel ce caută o finalitate etică istoriei. O mare putere nu se poate valorifica decât prin dominație” – CIORAN, 1990, 36). Printre rânduri, accentuează nuanțele lui *dynamis*, – care, după Francis E. Peters, explicând categoriile grecești, reprezintă putința pasivă și activă, adică puterea și potențialitatea –, însă deplânge, în definitiv, lipsa unui dinamism primordial, în legătură cu poporul român. Într-un fel eclectic inconfundabil, Cioran coagulează elemente filosofice cu altele religioase, vorbind și de un păcat originar al României, golurile și plinurile istoriei reducându-se, în cele din urmă, la vocația unei țări de a-și depăși sau nu destinul. Consemnează iarăși, ca un cronicar al modernității, că românii, din păcate, au dat întotdeauna vina pe istorie, neasumându-și predilecția către inacțiune, precum și insuficiența dezvoltare a unei conștiințe naționale.

Tonul dominant cioranian devine câteodată melancolic, mai ales în paginile despre țăranul român, pe care îl privește cu îndurerată îngăduință, recurgând, în acest sens, la o *critică fizionomică* a țărănimii europene. Aceste sentimente duale sunt explicate, indirect, și de Arșavir Acterian, care constată în volumul *Neliniștile lui Nastratin* că „Disprețul unora față de trecutul românesc vine tocmai din nevoia de a vedea România pe un plan major, de a da o orientare imperial nației noastre” (ACTERIAN, 2000, 259). Este aproape scandalos că *înțelepciunea* țăranului (parțial sinonimă cu resemnarea, ori cu mioritismul, adăugăm noi) este considerată, prin prisma lui Cioran, doar un aspect negativ al specificului național, alături de pasivitate, scepticism, autodispreț, contemplație domoală, religiozitate minoră, dar și *anistorie*. Tot paradoxal este faptul că un mare sceptic precum acest scriitor afirmă tranșant că ***Plaga seculară a României a fost scepticismul***; deși manifestându-se ca popor întârziat, cultura lui a echivalat unui declin ori acelei stasis care își are originea în apăsătorul fanariotism. Aici criticul este incapabil să observe că handicapul românesc are cumva implicații etimologice, în sensul temporizării forțate, al retardului de sincronizare cu celelalte nații din Europa, tocmai din motive inexorabil istorice. Într-un context extins, „Nevoia de legitimare a unei identități se configurează, astfel, la autorul *Schimbării la față a României*, tocmai din conștiința unei rupturi, a unei frustrări identitare ferme; identitate și ruptură sunt termenii unei ecuații ontologice și gnoseologice indisolubil legate de paradoxurile unei gândiri ce se naște din negație mai degrabă decât din afirmație, din entuziasm nihilist mai curând decât dintr-un optimism metafizic” (BOLDEA, 2009, 11-12).

Dacă românul este lipsit de *gustul devenirii* și nu face destule *salturi istorice* (sic!), aceastaeste și pentru că deține viciul resemnării; aici, scriitorul desfășoară mai multe considerații de semantică și stilistică, în linia resemnare (inertă) – renunțare (activă); autodispreț, autodenigrare etc. Totuși, implicațiile religioase, în sensul larg al cuvântului, de relaționare permanentă cu o instanță superioară, revin pe tot parcursul volumului: *Defectul autocriticii noastre este de a nu fi avut nimic dintr-un patos religios, de a nu fi făcut din mesianism o soteriologie*. Mai aproape de zona lirismului, crede că această țară este, de fapt, subterană, însă lipsită de întunecime (așa cum era wagneriana Germanie, de pildă), simplitatea și sinceritatea fiind încă două atribute întrucâtva inutile, ca un balast sufletesc de care trebuie să se debaraseze.

Și „Toate aceste scăderi pe care le găsește poporul român – cultura preponderent anonimă, în lipsa unor individualități marcante; fatalismul; blazarea în fața destinului; surplusul de umilință în defavoarea pietății, precum și așezarea la periferia Europei – fac din moștenirea românească o povară greu de dus. Un singur lucru spune Cioran că ne salvează de la dispariția în neant ca popor: existența geniului eminescian” (Maria Sava, *Emil Cioran și terapia de șoc*, „Arhiva revistei literare „Faleze de piatră” (revistă online), 17 aprilie 2011, <https://revistacititordeproza.wordpress.com/2011/04/17/emil-cioran-si-terapia-de-soc/>).

Atunci când revine în sferele transcendentului, adică între limite inefabile, cartea relevă aspecte delicate ale sufletului nației, singulare și ambigue totodată - „Trebuia să ne fi trăit religios drama noastră românească, pentru a ne mântui de atâtea păcate naționale. Românii sunt prea transparenți lor înșiși. Puțini oameni vor exista cu mai puțin mister sufletesc; o inimă deschisă lumii în cea mai perfectă familiaritate” (CIORAN, 1990, 48). În acest context, scriitorul filosof vorbește de necesitatea *conflictului*, un conflict pozitiv, ca motor dinamic al dezvoltării durabile al unei societăți, al unui popor, starea aconflictuală fiind un grad 0 absolut, prin nimicirea personalității. În altă ordine de idei, Cioran s-ar situa, după definiția lui Antoine Compagnon, în mod surprinzător, printre antimoderni, fiind *pesimist*, „*resemnat în fața decadenței*“, *cu un discurs vituperator, vehement*, „*profet al nefericirii*“, *antiiluminist, respingînd „iluziile modernului” fiindcă acestea rezultă din ignorarea păcatului originar* (COMPAGNON, 2008, 36). Făcând o aluzie subtilă la el însuși, autorul reflectă o imagine negativă într-o oglindă inversată, și susține că niciun intelectual n-a *murit pe o idee*, adică niciunul nu s-a *substituit* vreunei idei: ne lipsește *pasiunea distructivă* pentru ideal, mai adaugă frenetic. Drept soluție propune un soi de asceză, care păstrează conotațiile grecești, referitoare la exercițiile spirituale continue pe care trebuie să le urmeze românul dacă vrea să se depășească pe sine însuși. Oscilând între apolinic și dionisiac, la nivel de elan vital mântuitor, îl preferă pe acesta din urmă. Mai este scandalizat de faptul că România n-a oferit lumii mistici proeminenți, așa cum s-a întâmplat cu unii dintre reprezentanții lumii occidentale, un fel de religiozitate difuză fiind mai degrabă caracteristică țării noastre.

Pe bună dreptate, relevă că, într-un anumit punct, *religiosul și revoluționarul*, ca modalități de surmontare a propriilor lipsuri (interioare) ori chiar defecte se află în mare măsură pe aceeași direcție, imaginea lui Hristos revenind ca paradigmă covârșitoare în acest sens. În sens concentric, și evocând oarecum și dictonul socratic, filosoful nostru minor se întoarce la definiția *autoconștiinței* unei nații, a unui popor, pe care o invocă la începutul volumului, subliniind ideea de, cităm, ridicare ori înălțare a nivelului istoric. Câteodată, scriitorul pare să devină tocmai glasul celui care strigă în pustie, epitetele pe care le folosește, adică fanatic, profetic, intolerant, putându-i-se aplica fără a ne situa prea mult în eroare. Întâlnindu-se, infinitezimal, cu aserțiunile filosofice ale lui L. Blaga, despre minoratul culturii românești, revoltatul Cioran găsește de cuviință să afirme că „O sensibilitate în minor nu putea să se lege decît cu o gândire statică și cu o viziune pasivă a vieții. Este însă reconfortant a vedea cum România încearcă – printr-un instinct al devenirii ei – să-și lichideze pacostea tradițională a spiritului contemplativ” (CIORAN, 1990, 53). Iarăși și iarăși, accentuează apăsător, în diferitele considerații, că această stare contemplativă, proprie românilor, trebuie să sublimeze în politic, un *politic* asumat, puternic, și desigur nelipsit de nuanțele din antichitate. Nemulțumit de faptul că, în genere, *cultura românilor* se fundamentează doar pe momente, și nu pe monumente, la modul metaforic (inclusiv în domeniul arhitecturii bisericești), nutrește în continuare speranța că aceștia vor lăsa deoparte imperiul iluzoriu al lui *hic et nunc*, și îl vor descoperi pe acela al necesității, în care, parafrazăm, memoria trecutului nu constituie o frână în dezvoltarea ulterioară; așadar, *Românii*

par a fi înțeles peste măsură ceea ce este irevocabil și transuman în ființa timpului și spațiului (CIORAN, 1990, 55). [Facem o paranteză, și amintim că există un studiu intitulat, ca replică, *A doua schimbare la față a României*, semnat de exegetul Th. Codreanu, care încearcă o cercetare transdisciplinară a civilizației române moderne, aflată aparent în continuarea viziunii cioraniene].

Prefăcându-se, pe alocuri, că uită că există un stil moldovenesc, ori unul moldovenesc, care în zilele noastre se înscriu totuși în patrimonial valorilor universal, Cioran scrie pentru posteritate: **Defectul României este că a fost prea multă vreme o potențialitate.** Relaționarea defectuoasă cu *moartea*, în sens transcendent, și influența dizolvantă a umilinței, (precum și excesul de înțelegere, din fuga de conflict și dramă), după propria expresie, sunt alte aspecte definitorii pentru mentalitatea românească, ce s-a lăsat aproape întotdeauna copleșită de circumstanțe exterioare. Într-un fel atipic, unii ar spune anarhic, trage o concluzie destul de tranșantă, aceea că **Ascensiunea unei țări este singura ei morală.** Mai târziu, profund vizionar, în pasaje excelente pentru contemporaneitate, moralistul scrie că, parafrazăm, o revoluție presupune o neliniște ideologică de cel puțin un secol, și că „România nu-și va rata momentul său revoluționar. Dar revoluția pe care va face-o, de nu va întrece limitele imanente ale mediocrității noastre autohtone, dacă nu va da țării proporții peste condițiile ei firești, nivelul nostru istoric nu va cunoaște un salt, și ca atare revoluția noastră n-a făcut decât să mărească superfluul nostru în lume” (CIORAN, 1990, 104).

Încă o dată, adept mai degrabă al dionisismului, - în sensul imprimării unui dinamism necesar, benefic schimbării reale a României -, decât al unui apolinic limitat, Em. Cioran observă că țara rămâne, până la un punct, într-o fază de *naivitate*, și că totodată, paradoxal, „Țăranul român e mai lucid și mai bătrân sufletește decât țăranul italian sau german”, dar și că „Țăranul român știe cam prea mult despre viață și despre moarte, deși nu înțelege nimic din istorie”. (CIORAN, 1990, 63). Criticând permanenta dorință de *anonimat* a românilor, mai adaugă: **O critică severă a României nu trebuie să fie compensată însă de o utopie.** (CIORAN, 1990, 66). Deși crede întrucâtva în destin, nu dorește să fie un fatalist, riscând o condamnare la uitare a poporului român. Tocmai de aceea reclamă, la modul ipotetic, manifestarea unui *geniu colectiv*, deoarece „Culturile mici nu cunosc logica stringentă a evoluției, fiindcă nu trec prin toate perioadele ce alcătuiesc perfecțiunea istorică a marilor culturi. Ele nu sînt nici capabile să producă o serie de conținuturi unice și universale, încît bat șontorog urmele celor mari. Dau naștere și ele, din cînd în cînd, la cîte o revoluție locală, fac gesturi fără ecou, cresc și se distrug fără amploare, mor fără să întristeze pe cineva” (CIORAN, 1990, 70).

Autoconștiința și *setea de istorie* devin astfel alte două concepte cioraniene, după care, în mod surprinzător, Ion Heliade-Rădulescu, aparent imitator al formelor occidentale, cu en-grosismul lui cultural cu tot, după expresia autorului, este cumva superior unui Titu Maiorescu, magistrul steril, promotorul junimismelor, sămănătorismelor și altor -isme retrograde, după aceeași expresie. Ambiguizând Apusul care trebuie să fi fost de fapt ca un răsărit pentru români, și disprețuind veșnicul blestem balcanic, exagerând desigur atunci când afirmă: *Cultura bizantină n-a fost decât un vâl negru, care ne-ascuns lumina, un doliu sinistru al mizeriei noastre naționale*, profetul neantului valah solicită imperios pentru nație dezbărarea de acel „Orient” păgubos, decantat în unele moravuri (așa-zis) bizantine, inclusiv în habotnicia ortodoxă. În același timp, aruncând o privire peste timp cu ocheanul istoriei, Cioran este convins că „**Orașul este istorie de fiecare clipă; de aceea numărul orașelor, agravînd problemele unei națiuni, o saltă totuși la un nivel inaccesibil țărilor agrare.**” (CIORAN, 1990, 75).

Atinge o coardă extrem de sensibilă atunci când consideră că „Acela care crede că pricepe problemele viitorului României, fără să fi studiat cu simpatie antecedentele și realizările

revoluției ruse, este prada unei mari iluzii” (CIORAN, 1990, 77), și continuând pe această coardă, folosește pentru întâia oară cuvântul *comunitate* în detrimentul maselor; altădată, în opinia acestui scriitor, cultura de masă este, pe bună dreptate, *antispirituală, antilibertară, antiindividualistă*. Deși pare a se contrazice permanent, și a confunda adesea planurile, filosoful istoriei, de această dată, se îndreaptă către o concluzie pertinentă și îndeajuns de susținută – „Utopicul spiritului revoluționar pleacă din convingerea că istoria se poate termina în lume, că în imanență este posibilă o ieșire, că, în fine, devenirea este compatibilă cu o soluție.” (CIORAN, 1990, 83). Mai reproșează, iarăși, României o anumită *perfectiune a mediocrității*.

Revenind la idea de destin, și destul de vizionar, E. Cioran contemplă războiul ca pe ceva inevitabil, considerând la modul aproape hiperbolic: *ireparabilul conflictelor umane nu poate fi atenuat nici măcar de intervenția divină*. În schimb, pacea universală, parafrazăm, n-ar mai reprezenta o utopie, dacă s-ar putea crede că națiunile sunt o fază tranzitorie a istoriei. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu ar mai exista națiuni, *ethosul agresiv*, după expresia autorului, ar continua să existe. Dincolo de cugetările îndeajuns de războinice, visul literatului este legitimat de faptul că „ea [România] nu cultivă cu exasperare gândul de a deveni *o mare putere* este revoltător și revelator pentru carența ei” (CIORAN, 1990, 92). Mai amintim, din nou, în context, că unii colegi de generație se situau în aceleași meandre incontestabile ale istoriei, unul dintre Acterieni (Arșavir) însemnând în epocă astfel de rânduri: „Deși mi se face părul măciucă la gândul că într-un eventual război aș redeveni militar, cugetând pe îndelete, am ajuns să cred că un război, dac-ar fi să vie, n-ar fi decât un admirabil prilej de mântuire” (ACTERIAN, 2000, 256).

Un adevăr extrem de actual este conținut în următoarea aserțiune cioraniană: **O revoluție adevărată trebuie să epuizeze sensul social al unei națiuni. De aceea, nu este revoluție aceea care nu modifică esențial structura socială** (CIORAN, 1990, 97). Scriitorul se dezlanțuie și la nivel stilistic, rejectează ideea de proprietate, iar apoi afirmă cu un calm imperturbabil și fără drept de apel, că o adevărată revoluție trebuie să înlocuiască un sistem general valabil (de pildă, comunismul), și să impună altul, susceptibil de a fi acceptat la scară mondială. Degenerând apoi în poeticitate, textul cioranian propune trei preținse încercări la care ar trebui să reziste oricare instituție: *silogismul, eșafodul și epigrama*. Vituperează din nou împotriva fanarioșilor, din cauza cărora neamul românesc a suferit și a rămas cumva în urmă (fără să observe și avantajele de ordin cultural): „a avut nefericirea să fie condus de cel mai superfluu și mai puțin mesianic dintre popoare, vreau să zic de greci. Neavând ce face la ei acasă, s-au făcut negustori și aristocrați în România, spre nefericirea acestui popor”. (CIORAN, 1990, 102). Un exces de sentimentalism, în parte naționalist, îl face să insereze astfel de considerații. Continuă cu un soi de viziune aristotelică, oarecum pe dos, prin care neagă existența istoriei, dacă aceasta nu include o seamă de personaje politice, în sensul mai larg al cuvântului: la modul filosofic, aproape ermetic, enunță următoarele: „Spiritul normativ se închide, cu toate valorile lui transvitale din care își extrage anemia, într-o regiune străină vieții și încearcă să-i impună forme, pe care ea le primește pentru a le abandona” (CIORAN, 1990, 107).

De la *zoon politikon* până la cetățeanul ceresc, Emil Cioran ajunge printr-o formidabilă întorsătură a condeiului, și dincolo de consecvența lui inconsecvență, regresează cumva înspre paradis, în sensul eliadesc al termenului (*Prin ce întorsătură ciudată va fi ajuns el [creștinismul] să se organizeze atât de perfect în lume, să se cristalizeze în instituții atât de aderente pământului, este unul din misterele ciudate ale religiei în genere, care, fixînd toate*

obiectivele existenței dincolo, sfârșește prin a se înrădăcina iremediabil aici – CIORAN, 1990, 111). Autorul impune termeni de conflict și criză, la modul pozitiv, într-o viziune dinamică, aceea de la începutul cărții, care justifică și revoluția, adică schimbarea aproape din temelii a unei națiuni. Pentru că, în opinia lui, clarvăzătoare, o revoluție presupune acea neliniște ideologică de cel puțin o sută de ani, mai constată, în corolar, că există societăți incapabile în mod structural de a fi democratice, statului rezervându-i-se numai un rol de reglare, însă din afară. Din pesimismul structural cioranian provin, până la urmă, fraze supărătoare prin adevărul rostit, precum: **A fost fatal ca România să nu-și creeze un sens și o chemare în lume, să rămână o țară provincială cu o cultură populară și cu o mizerie colectivă** (CIORAN, 1990, 114).

Scriitorul își exprimă speranța că, într-o bună zi, când țara va fi lipsită de anumite idei dinamice, după cum le numea, să se ridice personalități de seamă care să o scoată din impas. În acest context, mitizarea unor oameni istorici de vază pare imperios necesară, căci ea provine, într-un fel, din „Derivarea suveranității și autorității dintr-un principiu transcendent care justifică totul, cu condiția să crezi într-o divinitate. Imanentismul modern a săpat atât pe Dumnezeu, cât și orice fel de autoritate și suveranitate” (CIORAN, 1990, 117). În acest sens, opune personalităților *tehnologia*, care, din nefericire, schimbă numai ritmul dezvoltării unei societăți, fără să aducă în schimb primeniirile sociale de care este mai întotdeauna nevoie. Astfel, dispariția inevitabilă a ultimului țaran român va duce la pieirea nației, nație de care nu se mai arată mândru, și cu toate acestea o deplânge. Dificultatea relaționării imanentului cu transcendentul rezidă într-o frază întortocheată à la Cioran: „Individualismul ultimelor decenii ale secolului trecut nu trebuie înțeles decât ca o reacție pasionată împotriva automatizării prin fetișismul evoluției, a implicației lui fataliste” (CIORAN, 1990, 129). Intrând așadar în *Spirala istorică a României*, filosoful francez de origine română, de data aceasta, este încredințat că, după bizantinism, românii trebuie să se dezbrace de balcanism; totodată, remarcă o *conștiință nemulțumită* la români, susceptibilă a modifica destinul patriei. Din nou profetismul cioranian se detașează și din frazele banale, și esențiale în același timp: *Ultimul cetățean român își consumă existența într-o continuă protestare. Iar dacă această protestare este minoră, ea nu reprezintă mai puțin, într-o însumare colectivă, nivelul constant al unei revolte.* (CIORAN, 1990, 143).

Preferând multiculturalitatea, artistul Cioran apreciază, în mod surprinzător, cântecele maghiare în locul *melos*-ului oriental, pe care îl crede nedesăvârșit. Aproape de concluzie, înțelege să reitereze anumite comandamente de genul: „Supremația noastră spirituală și politică în sud-estul Europei trebuie să ne fie obsesia politică de fiecare zi. De vom continua să ne izolăm în mediocritatea noastră, o să înspăimântăm lumea cu atâta ratare” (CIORAN, 1990, 138). Filosoful francez de origine română, nerecunoscut până la capăt, este aidoma acelor statui ori efigii antice, care au purtat odată cu sine o oglindă admirativă, pe care vor fi pierdut-o în vâltoarea istoriei... Cu alte cuvinte, se răzvrătește împotriva defectelor structurale ale românului, uitând că privește propriul portret. Tinerețea cioraniană, vitalistă, își permite să ia în răspăr majoritatea trăsăturilor românești, conferindu-le însă acea dorită potențialitate superioară. Situându-se, fără să vrea, în linia lui D. Cantemir, Ion Heliade-Rădulescu, B.P. Hasdeu, Const. Rădulescu-Motru, G. Călinescu, C. Noica, chiar N. Steinhardt, referitoare la *specificul național*, autorul *Schimbării la față a României* face în fapt o apologie a românismului, cu aerul că dizolvă tarele românești, cel puțin pentru viitorime. Sinteză culturală, viziune metafizică, critică politică, analiză sociologică, și mai ales pledoarie pentru esențializarea trăsăturilor românității, care niciodată nu poate fi surprinsă în tipare bine delimitate, această „cărțulie” de căpătâi păstrează o certă actualitate, integrându-se, prin transistorismul mult invocat, și în paradigma postmodernă, și într-o serie de re-citiri fecunde, mai departe, la rece.

BIBLIOGRAPHY

- ACTERIAN, Arșavir, *Neliniștile lui Nastratin*, Iași, Editura Alfa, 2000
- BOLDEA, Iulian, *Identitate și ruptură în opera lui Emil Cioran*, „Limba Română”, 2009, nr. 11-12
- CIORAN, E. M., *Schimbarea la față a României*, București, Editura Humanitas, 1990
- COMPAGNON, Antoine, *Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland Barthes*, București, Editura Art, 2008
- MAFTEI, Magda Mara, *Cioran și utopia tinerei generații*, București, Ideea Europeană, 2009
- MODREANU, Simona, *Cioran*, Iași, Editura Junimea, 2005
- NECULA, Ioan, *Căderea după Cioran*, București, Ideea Europeană, 2011
- PETERS, Francis E., *Termenii filosofiei grecești*, București, Editura Humanitas, 2007
- PETREU, Marta, *Cioran sau un trecut deocheat*, Iași, Editura Polirom, 2011
- POHOAȚĂ, Gabriela, *Emil Cioran sau drama unei conștiințe românești*, „Cogito”, 2011, nr. 4

MIRCEA CĂRTĂRESCU: THE COMPLEXES OF THE POSTMODERNIST WRITER – BETWEEN FANTASY AND REALITY

Munteanu Silvia-Maria
PhD, Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești

Abstract: The present article analyses the author's Diary with the goal of clarifying how sincere the diarist is and how much he is willing to let see from inner turmoils. So, we tried to underline in this paper the complexes that he has created not unconsciously, but on the contrary, with the help of his solid theoretical knowledge: the complex of a schizoid character and the complex of the creative impotence. The reader, equally intrigued and fascinated by the diarist's confession, is not conquered and overwhelmed by monotony when he reads such a diary. And the voluntary highlighting of every authorial complex (which is based on a physical handicap, a temporary incapacity, a desire) seems to act as a magnet, attracting and sensitizing the ideal/ potential confessor.

Keywords: complexes, diary, mask, mirror, writing.

Citind *Jurnalul* autorului, putem distinge experiența carcerală a Supraeului cărtărescian, care resimte o dublă captivitate: cea exterioară, cauzată de societate, colectivitate, breasla scriitoricească și, mai ales, închisoarea matrimonială. Toate aceste constrângeri, cărora nu se poate sustrage, alterează comportamentul individului, care va suferi de mania persecuției și de orgoliul geniului neînțeles și neacceptat de societatea filistină în care i-a fost dat să viețuiască. Pe de altă parte, captivitatea interioară se manifestă sub forma fantasmelor erotice și actelor ratate, refulate în inconștient, dar pătrunzând în conștiință prin intermediul viselor obsedante, uneori transformate în coșmaruri, care determină Supraeul autorului să se simtă inconfortabil la confluența unor stări depresive și contradictorii, având comportamentul unui maniac „halucinând pe trezie și lucid în obsesii”¹.

Sentimentul de hiperluciditate îl determină adesea să se declare învins: „*Sunt în punctul mort*”² și captiv în imposibilitatea de a găsi un echilibru între trăirile interioare și cele exterioare și de a exprima inefabilul interiorității: „*Trăiesc interior mai mult și mai intens decât pot spune. Dar e un zid de sticlă și vată între mine și trăirile mele*”³. Cele două caracteristici ale zidului – sticlă și vată – sugerează starea de spirit și senzațiile percepute de Supraeu: pe de o parte, transparența care-i permite autoanaliza, iar pe de altă parte, claustrarea și sufocarea provenită din neputința de a acționa: „*N-am mai putut citi și scrie nimic. E o zonă blestemată a vieții mele, și blestemul se numește apatie, indiferență. Nici frică, nici dragoste, nici plăcere, nici suferință, nici singurătate...*”⁴ Pe fondul crizei ieșirii din literatură, scriitorul dezvoltă, în deplină cunoștință de cauză, mai multe complexe, utilizate ca formule magice de apărare și camuflare a

¹ Nicolae Manolescu, *Istoria critică a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008, p. 1349.

² Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, II, (1997 – 2003), București, Humanitas, 2001, p.12.

³*Ibidem*, p. 14.

⁴*Ibidem*, p. 34.

adevăratei persoane și/sau personalități creatoare: complexul unui caracter schizoid sau complexul impotenței creatoare.

Complexul unui caracter schizoid

În primele pagini ale jurnalului *Zen*, diaristul notează diferența dintre cele două tipuri de schizofrenie⁵, așa cum este explicată în cărțile de specialitate. Amplificat psihanalitic, acest complex de natură schizoidă, aplicat propriului Eu, este în măsură să explice ansamblul reacțiilor divergente și modul de a (re)acționa, vădit contradictoriu, care-l vexează adesea pe cititor. Construind cu abilitate o poveste, plasată temporal cam pe la vârsta de 16 ani, autorul pare a se regăsi (încadra) în tiparul comportamentului schizoid „persoanele în care există o ruptură între funcțiile afectivă și intelectuală”⁶. Proiectând în paginile scrise aspectele negative ale Eului, autorul vrea să ne lase impresia că a găsit o cale de a se apăra împotriva depresiei și a anxietății chinuitoare.

Punând sub lupă, cu finețe și metodă, fiecare gest, gând, faptă, scriitorul denunță o stare conflictuală perpetuă, la nivelul afectelor și intelectului, cauzatoare de nemulțumire. Supraeul, un cenzor vizibil în paginile *Jurnalului*, își îndeplinește cu conștiinciozitate funcția de autoobservare, descoperind valorile morale perimate și incapacitatea de a se adapta acestei realități: „Trăiesc deprimat între oameni deprimați și ei. Sunt vremuri și e o vârstă depresivă, în care abia mai ai forța să respiri”⁷. La nivelul moralei conștiente, conflictul se desfășoară între sentimentul de tristețe și bucuria de a trăi, între timpul individual și Marele timp, între iubire și neputința de a mai iubi, între dorința de a-și îndeplini menirea de scriitor și imposibilitatea de a scrie. Această tensiune continuă accentuează sentimentul de tristețe, resimțit în plan interior și exterior: „Fiecare clipă te zdreleşte ca o boabă tare de piatră pe care calci. Nu știu când și dacă tristețea asta o să se mai ridice, fiindcă înaintez în vârstă, și tot ce e bun s-a dus și nu mai pot iubi sau scrie. Sau trăi, cum trăiam odată. Sunt complet singur, și cu toate astea sunt mai singur pe zi ce trec, pe minut ce trece”⁸. Detașându-se de realitate „cu repliere asupra propriei persoane și predominanța unei vieți interioare”⁹, Eul încearcă să explice deteriorarea, care se face simțită prin lipsa de energie și lipsa unei atitudini pozitive față de scris și trăire. Existența pare a-și pierde coeziunea, iar gândirea și imaginația au devenit terne și false.

Este descrisă o stare mortificată, de apatie și dezorientare, legată de toate aspectele vieții lăuntrice și sociale: „Sunt, în general, într-un moment de mare confuzie, de mare neputință de a mă înțelege și a verbaliza. E un fel de nepăsare cu totul nouă față de mine, de soarta mea, chiar nu-mi pasă dacă voi muri chiar azi, de parcă aș fi devenit altul, un străin. Nu-mi pasă, de fapt, de nimic, nu vreau nimic, trăiesc clipa fără bucurie, memorie sau proiecte, ca și când totul s-ar fi terminat, de fapt de mult. Nu mă recunosc nici ca imagine, în oglinzi. Parcă sunt altul, când mă pieptăn, de pildă, parcă pieptăn pe altcineva. Dispersia ființei mele e acum totală, și nu știu dacă există destulă «masă critică» pentru o readunare a acestei pulberi. Da, sunt praf și pulbere acum”¹⁰. Sciziunea interioară dezvăluie dedublarea Eului și contribuie la permanentizarea

⁵ Vezi Mircea Cărtărescu, *Zen, Jurnal* (2004 – 2010), București, Humanitas, 2011, p. 12.

⁶ Charles Rycroft, *Dicționar critic de psihanaliză* (traducere din engleză de Sofia Manuela Nicolae), București, Editura Trei, 2013, p. 252.

⁷ Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, II, *op. cit.*, p. 72.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Jean Laplanche, J.-B. Pontalis, *Vocabularul psihanalizei*, (traducere de Radu Clit. Alfred Dumitrescu, Vera Șandor, Vasile Dem. Zamfirescu), București, Humanitas, 1994, p. 383.

¹⁰ Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, II, *op. cit.*, p. 164.

confuziei între măștile pe care le schimbă cu abilitate. Nihilismul afișat aparține unui rol (cel de spectator), pe care îl interpretează lucid, punând în scenă un eu ficțional complet detașat de sine, fără bucuria de a trăi sau a crea, o ființă inertă. Străinul, care se privește în oglindă și nu se recunoaște, refuză să se identifice cu necunoscutul. Scrisul în jurnal înseamnă o modalitate de analiză a reacțiilor schizoide, cu ajutorul cărora scriitorul a încercat să construiască o dramă identitară.

Neîncrederea în sine determină și neîncrederea în scrisul său, privit ca simplă pretenție de erudiție: „*A scrie, azi, e pedant. Cel mai bine le merge celor care nu mai scriu nimic, care răstoarnă zilnic, pe-o parte și pe alta, fânul relațional al unei lumi ce pute a baltă și a stătut*”¹¹. Din nou, se dezice de scrisul său, pentru că lumea în care trăiește nu-l valorizează (așa cum ar dori scriitorul). Activitățile profane i se par derizorii, le disprețuiește, dar se complăce în ele pentru că a pierdut contactul cu sacralitatea. Atitudinea diaristului are rolul de a epata, convingându-l pe lectorul inocent că el a rămas cel din urmă apostol al literaturii într-o realitate stagnantă.

Cu un instinct denigrator (fals), se blamează pentru infirmitatea actuală de a pătrunde în intimitatea proprie sau a descifra fenomenele exterioare: „*Nu pot să-nțeleg, nu pot să mă-nțeleg. Nu se poate să fiu eu cel care sunt acum. Dementul acesta. Mă desolidarizez de mine, mă reneg. Dac-aș avea curaj, m-aș anihila. Mi-e foarte greu, și cel mai greu e că n-am cu cine comunica. Până și eu mi-am trântit ușa-n nas. Cum pot ieși de aici, de unde, de fapt, nu există scăpare, fiindcă nu vreau să scap? Cum mă pot reîntoarce în mintea mea, când abia îmi pot păstra firea? M-am întins prea mult și acum mă nărui pe mine însumi ca un val mare și greu*”¹². Este invocată chiar lipsa de curaj pentru a comite un gest radical. Eul profund se anihilează prin scris, discreditându-se cu fiecare frază așternută pe hârtie. Din nevoia de comunicare se agață de confesiunea diaristică, găsind în cititorul ideal singurul prieten căruia îi poate (des)țâinii zbuciumul lăuntric. Lectorul ar trebui să-i dea un răspuns la întrebările chinuitoare, înțelegându-l, devenindu-i aliat și citindu-i cu recunoștință cărțile.

Lipsa încrederii în sine duce la o dereglare a percepției normale cu privire la statusul și identitatea proprie în raport cu activitățile efectuate: „*Mă simt ultimul om, poate ultimul posibil. Sunt atât de gol și de fără nădejde, încât nici măcar nu știu cui mă rog, sau de ce. Am eșuat, n-am înțeles și n-am învățat nimic, iar acum sunt stors și curg printre degete în pumnul propriului meu timp. E de necrezut, nu mă pot obișnui cu prostrația asta a minții mele: sunt aproape un idiot, inclusiv moral*”¹³. Semnalăm o posibilă influență kafkiană în evocarea stării de disperare și lipsei de speranță: „*Foarte nefericit de la ultima însemnare. Mă prăbușesc. Să te prăbușești atât de absurd și de inutil*”¹⁴. Confesiunile (pretins sincere) contravin nu numai realității exterioare (scriitorul erudit, cu o reputație în permanentă expansiune), ci și realității interioare, care emană tocmai contrariul, în mod explicit sau implicit. Iată câteva exemple, în care lamentațiile sunt întrerupte de frânturi de sinceritate: „*Ce speranțe am: să iau premiul Uniunii; să îmi apară traducerea franceză*”¹⁵; „*mă simt deja cetățean al lumii*”¹⁶; „*și nuvelele mele, chiar și ultima, sunt incomparabil mai bune decât ale lui Pynchon*”¹⁷; „*Îmi scanez cronicile, mai întâi cele*

¹¹*Ibidem.*

¹² Mircea Cărtărescu, *Zen*, op. cit., p. 31.

¹³*Ibidem*, p. 47.

¹⁴ Franz Kafka, *Jurnal*, (traducere din limba germană și note de Radu Gabriel Pârnu), București, Editura RAO, 2007, p. 454.

¹⁵*Idem*, *Jurnal*, I, op. cit., p. 91.

¹⁶*Ibidem*, p. 102.

¹⁷*Ibidem*, p. 159.

străine. M-a mirat să văd cu ocazia asta că, totuși, Orbitor nu a fost neșemnalat în Franța, cum aveam impresia”¹⁸.

Astfel de notații par a se pierde în noianul de văicăreli. Și atunci când lectorul sesizează neconcordanța dintre rostire și aspirație, scriitorul i-o luase deja înainte: „*Ce curios că una și aceeași scriere poate fi considerată de unii mare literatură și de alții gunoi, că unii pot vedea-n ea semnul unui autor adevărat, pasionat de scris, de arta lui, iar alții opera unui monstru egocentric, meschin, narcisic, grandoman*”¹⁹. Fiind cu un pas înaintea tuturor, autorul anticipă reacțiile criticilor și lectorilor, încearcă să le direcționeze interpretarea, să-i prevină în anumite situații pentru a nu cădea în capcana celor neștiutori, ci să intre direct în plasa întinsă de scriitor. Ca și cum le-ar citi gândurile, diaristul nu se inventează numai pe sine, ci și reacțiile sau opiniile publicului.

Eul narator nu calchiază experiența reală, obiectivă, ci construiește o realitate imaginară, în care realitatea și ficțiunea se topesc una în alta până la non-disociere: „*Singur și teribil, teribil de nefericit. După un drum într-o mică țară verde și vălurită, iată-mă din nou în nebunia și pustiul vieții mele. Fiecare minut îmi este furat, de fapt mi-l fur singur, mă strâng singur de gât cu putere și înverșunare*”²⁰. În acest fragment, nefericirea acuzată vine din sentimentul deznădăcinării, pe care diaristul îl evocă în mai multe rânduri: departe de țară este nefericit, se simte singur, dar nici în țară nu se regăsește. Dimpotrivă. Bucureștiul cotidian n-are nimic de-a face cu orașul din planul ficțiunii; e un spațiu debusolant, capabil să accentueze criza identitară a scriitorului. „Străinătatea de care se simte atras și respins”²¹ în aceeași măsură amplifică regretul apartenenței la o cultură minoră.

Experimentând *insight*-uri preluate din tehnica psihanalitică, diaristul pretinde o suferință inconștientă, care sparge ocazional barierele conștientului, paralizându-i ființa cu o stare de nefericire absolută: „*Am fost mai nefericit ca oricând, paralizat de nefericire, zilele trecute. Nu-mi mai puteam ridica brațele de nefericire. Aerul din torace mă frigea, și-l expiram ca pe o flacăra, aproape vizibilă. Nu pot să trăiesc fără să scriu. Și totuși va trebui să trăiesc așa, poate asta va fi viața de-aici înainte*”²². Senzație resimțită organic, aproape palpabilă/vizibilă, nefericirea îl copleșește și-l imobilizează, eul profund admițând neputința de a scrie. Condiție esențială a existenței, nescrisul remodelează ființa, forțând-o să se adapteze noilor condiții de viață.

Pe acest fundal, lipsit de orizontul de altă dată (literatura), scriitorul mimează trădarea condiției de creator: „*Pentru că sunt gol, pusti, în bătaia tuturor vânturilor*”²³. Încrederea necondiționată în scris se diminuează, cauzând o repliere a resortului lăuntric creator. În aceste condiții, Supraeul intransigent culpabilizează eul profund pentru lipsa de vigoare în îndeplinirea sarcinilor și adâncirea prăpastiei „dintre reputația în continuă ascendență și eficiența tot mai slabă în scris”²⁴.

Detectăm o fisură a măștii, care scoate la iveală orgoliul eului, reactivat de puterea gândirii sau, mai bine-zis, mintea genială de care nu se dezice: „*Încerc să nu mă mai plâng, deși sunt într-o stare de plâns, să nu mă mai victimizez, cu toate că sunt o nenorocită de victimă. Tot ce*

¹⁸Idem, *Jurnal*, II, *op. cit.*, pp. 274 – 275.

¹⁹*Ibidem*, p. 235.

²⁰*Ibidem*, p. 51.

²¹ Gelu Ionescu, „Jurnalul lui Cărtărescu”, în revista „Apostrof”, Nr. 2/ 2006, <http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=8746>.

²² Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, II, *op. cit.*, p. 61.

²³*Ibidem*.

²⁴ Alex Goldis, <http://revistacultura.ro/blog/2011/09/mircea-cartarescu-zen-jurnal-2004-2010-review-de-alex-goldis/>

mi-a mai rămas e mintea asta bună a mea, care nu m-a lăsat niciodată, dar sunt prea aproape totuși de disperare ca să-i mai percep radiația [...] Fapte și plângeri, atâta sunt, asta-i alternativa mea acum. Fapte mărunte ca să uit de sfârșierea și sfârșeala, frustrarea și neputința interioare"²⁵. Tulburător în aparență, valul de lacrimi al celui deposedat de har nu are susținere în realitatea obiectivă și pune în pericol viabilitatea eurilor construite, de aceea autorul mărturisește că a (re)găsit punctul de sprijin; chiar dacă, momentan, traversează momente de criză, rațiunea/memoria imbatabilă îl va ajuta să le depășească.

Ținând cont de mărturisirile analizate, putem conchide că diaristul se conformează unui tipar schizoid cu scopul de a manipula vigilența lectorului, avid să pătrundă în interioritatea autorului, și de a salva jurnalul de la schematismul monoton al unei confesiuni obișnuite. Caracterul schizoid se manifestă și „printr-o lărgire ulterioară a sensului, retras, suspicios, tinzând să aibă o viață **fantasmatică** (s. a.) bogată”²⁶, trăsătură de care putem lega următorul complex. În absența unei activități fantasmatică fastuoase, autorul recurge la simularea impotenței creatoare, care-l oprește să creeze continuu (să redacteze asemenea unei mașini de scris) pagini de literatură adevărată.

Complexul impotenței creatoare

Orice scriitor trece prin perioade mai puțin fertile, asta se știe. Mircea Cărtărescu nu este nici primul, nici ultimul creator care se plânge de neputința de a scrie. Însuși marele Kafka se confesa în intimitate cu privire la sterilitatea ficțională: „Pentru prima dată după o săptămână, eșec aproape total în scris. De ce? Și săptămâna trecută am traversat diverse stări sufletești și m-am ferit ca ele să-mi influențeze scrisul, dar mă tem să scriu despre asta”²⁷. Ceea ce-l unicizează însă pe diaristul postmodernist este modul în care transformă lipsa de inspirație într-un complex, cu rădăcinile înfipte în patologie: „Schizofrenul nu visează decât la realizarea dorințelor sale”²⁸. Cum dorința nu se poate îndeplini zilnic, Eul devine impacientat, anxios, pesimist, simulând crize de paranoia sau accese de furie incontrollabilă, clasificabile în categoria nevrozei de angoasă²⁹: „Nevroza mea înaintează și nu pot să-i fac față. Ce-o, o fi; mă las dus de ea. Oricum viața mea s-a sfârșit. Afară e nebunie, înăuntru nevroză. Totul e la pământ”³⁰. Sentimentul de angoasă provine din teama, aproape irațională, că nu mai poate scrie la fel de bine ca în trecut sau nu va fi capabil să finalizeze proiectul *Orbitor*.

Pentru a atenua absența din literatură, scriitorul publică (după o epurare consistentă, bine gândită și echilibrată) însemnările zilnice, cărora le atribuie un profil plutonic: „*Jurnalul rămâne mai departe cel mai adevărat, mai important și – pe mari spații de timp – unicul* (s. a.) *mod de a ști că exist, că viața mea interioară, intrată uneori în strâmtori aproape fără speranță, continuă și caută largul*”³¹. Latura plutonică corespunde laboratorului de creație unde se frământă vâpăile obscure, iar creația sa se naște mai din adânc, reflectând focul subteran ce i-a (re)modelat ființa. Scopul *Jurnalului* constă, așadar, în a atrage atenția publicului că M. C. (încă) există, revelându-i prin aceste pagini planurile sale, infiltrate subtil în demonstrația travaliului creator, și pregătind terenul pentru noile apariții.

²⁵*Ibidem*, p. 400.

²⁶ Charles Rycroft, *op. cit.*, p. 252.

²⁷ Franz Kafka, *Jurnal, op. cit.*, p. 257.

²⁸ Jean Laplanche, J.-B. Pontalis, *Vocabularul psihanalizei, op. cit.*, p. 384.

²⁹ Charles Rycroft, *op. cit.*, p. 184: („orice psihonevroză în care angoasa este simptomul predominant”).

³⁰ Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, I, (1990 – 1997), București, Humanitas, 2001, p. 11.

³¹*Ibidem*, p. 451.

Angoasa a fost explicată de către Sigmund Freud prin mai multe teorii, dintre care selectăm două: cea care se referă la reiterarea experienței nașterii³² (pentru că zămislirea operei reprezintă tot o acțiune de a aduce pe lume) și existența unei angoase-semnal, care avertizează Eul în privința dezechilibrului cauzat de lipsa scrisului: „*N-am mai scris nicio pagină de peste jumătate de an, și-n timpu-ăsta viața mea a fost informă, asemănătoare tremurărilor dezorganizate ale panicii sau agoniei. M-am simțit mai vid și mai neînsemnat ca oricând, mai sudat în obiecte și zile, fără aer și fără să mă pot mișca*”³³. Vigilența Supraeului impune supravegherea activității zilnice și detectarea înstrăinării de ficțiune, ce pune în pericol disoluția Eului. Teama de viața comună, fără esența vulcanică a scrisului, denumește un real pericol, ce amenință identitatea diaristului. Este evocată o sterilitate artificial prelungită, dacă avem în vedere că scriitorul își concentrează atenția și asupra altor proiecte minore; și nu trebuie ocolit nici jurnalul, care abundă în pagini de ficțiune. Vidul existențial reprezintă tentativa Eului de a se elibera de un Supraeu despot.

Impresionantă ni se relevă metafora carcerală, care animă eul ficțional să se poziționeze într-o stare de așteptare a (re)descoperirii sale: „*Sunt închis ca un seif a cărui cheie n-o mai găsește nimeni. Sunt de fapt un seif fără cheie, fără ușă măcar, în miezul căruia e întuneric adânc. Aștept pe cineva destul de puternic casă sfâșie cinci centimetri de plumb și să bea întunericul dinăuntru. Nu-mi fac griji, nici speranțe: cel atotputernic e pe drum*”³⁴. Seiful nu poate fi decât cartea, ce așteaptă să fie citită, descifrată de cel atotputernic (cititorul). Să remarcăm, cucernicia limbajului – o tactică ingenioasă de care uzează scriitorul pentru a intra pe sub pielea publicului. Complexul său (de autor deposedat de har) va dispărea numai cu ajutorul lectorilor, cheia e în mâinile lor: se produce astfel o reconversie a rolurilor, asumată tacit de ambii parteneri (scriitor și cititor) ai actului ficțional. Cititorul acceptă să fie manipulat, în timp ce autorul se preface inocent, mistuit de focul creației.

Complexul impotenței creatoare determină repetarea obsesivă a incapacității de a imagina, de a ficționaliza, interconectând ideile și sentimentele conștiente cu cele inconștiente: „*Nu pot, nu mai pot însă ca, prin același efort de voință, să fac ca muntele să se prăbușească în mare. Pentru că nici n-o făceam eu, ci puterea care locuia – chiar locuia – în mine. Nu cum să scriu mai bine e problema cu care-mi frământ acum mintea, ci cum să redevin eu însumi, știind că numesc «eu însumi» ceva ce n-am fost niciodată, ceva străin mie, ceva ce lipea câte-o placă motorie pe pietre și stânci și pe lună chiar, așa-ncât ele se mișcau la voința mea, căci literatura e meditație, adică levitație și telekinezie*”³⁵. Revine în scenă alteritatea creatoare, dublul genial cu care a pierdut legătura, îl simte înstrăinat și imposibil de readus în oglinda ficțiunii. Abandonând voința de a realiza imposibilul (scriitura ilizibilă), Eul nu mai găsește puterea de a da contur imaginilor vizionare. Jurnalul este plin de astfel de mărturisiri ce pun în evidență o anchiloză a mâinii care scrie sau defectarea mașinării de produs fantasmă și vise de o abundență șocantă.

Scrisul este perceput asemenea „pulsunii de autoconservare”³⁶, deoarece absența activității creatoare este recunoscută ca un pericol extern, generator al angoasei: „*Eclipsă totală de creier.*

³² Vezi Sigmund Freud, *Introducere în psihanaliză*, (traducere din germană de Ondine Dascălița, Roxana Melnicu, Reiner Wilhelm, notă asupra ediției Raluca Hurduc, note introductive Roxana Melnicu), București, Editura Trei, 2010, pp. 437 – 458.

³³ Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, II, *op. cit.*, p.11.

³⁴ *Idem*, *Zen*, *op. cit.*, p. 75.

³⁵ *Ibidem*, p. 81.

³⁶ Cf. Sigmund Freud, *Introducere în psihanaliză*, *op. cit.*, p. 438.

*Și nici măcar nu profit de asta ca să studiez aura de jur împrejur. Fosta aură a fostei mele minți. Cred că pot spune că n-am mai trăit niciodată așa ceva: nu pot scrie nimic, nici un rând care să sune, fie și după cele mai joase standarde, a literatură*³⁷. Deosebit de intensă, starea de angoasă paralizează, parcă, orice activitate senzorială sau rațională. În plus, determină Eul să privească numai partea negativă a fiecărei acțiuni (frază) și să utilizeze „orice nesiguranță în cel mai rău sens”³⁸. Dificultatea de a regăsi obiectul pierdut – scrierea creativă/ficțională – susține tensiunea lăuntrică și, pentru a înlătura pericolul exterior, stabilește o relație simbolică, respectiv scrisul în *Jurnal*.

Fragilitatea și vulnerabilitatea scriiturii sunt puse în lumină printr-un gest aproape banal, săvârșit tot din neputință, care accentuează inutilitatea sa actuală: „*Am rupt o pagină din caiet, un sacrilegiu. N-am mai făcut asta, poate, de zece ani. Într-atât sunt de disperat. Nu pot scrie, mintea mea nu mai e nici de poet, nici de prozator, ci de gazetar, și încă de gazetar de duzină, de tabloide. Frazele mele nu mai au ritm și nu mai știu unde e soarele, ca să se topească după el. Nu știu să fi fost vreodată mai gol de idei, de viziune, de inspirație, mai incapabil să citesc textul de sub vârful pixului meu*”³⁹. Ruperea paginii sugerează pierderea respectului față de munca de scriitor, care, pretinde diaristul, s-a transformat într-o rutină tabloidă, favorizând dispariția fanteziei. Incompetența pare a fi atins toate palierele gândirii, acaparând și extensia acesteia – pixul, care nu mai umple pagina cu acel păienjenis extravagant, fiind gol și cu un caracter de improvizație.

O importanță deosebită acordă diaristul funcției anticipative în confesiunile sale, prefigurând reacțiile publicului și dezarmându-l, atunci când găsește deja scrise eventualele sale obiecții. Scriitorul îi certifică bănuiala și-i spulberă iluzia identității perfecte dintre autor-narator-personaj, fiecare fiind un construct ficțional: „*S-a dus totul, s-a efasat, destinul meu construit cu atâta delicatețe din figuri geometrice de lemn s-a prăvălit dintr-o singură suflare a adevăratului destin. Am fost înăuntru, am ajuns până în camera interzisă, iar acum sunt iarăși afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Și stau încremenit și nu pot înțelege*”⁴⁰. Purtând masca autorului trădat de propriul destin, eul ficțional continuă să refuze existența profană și nu se resemnează înafara literaturii. Mai mult, starea sa este condiționată de neputința care-l complexează și-i anihilează orice forță de a recupera drumul spre interioritatea plutonică. Deducem din strategia diaristului un efect contrar, așteptat din partea lectorului: citindu-i opera, trebuie să-l contrazică, recunoscând numai efortul creator și temerea nejustificată.

Un permanent sentiment de nemulțumire dă amploare complexului impotenței creatoare, subliniind dorința autorului de a fi mereu pe primul loc, de a i se recunoaște importanța, de a avea parte de cronici numeroase și laudative: „*Căci, de fapt, asta așteaptă orice autor care nu e paranoic: o încurajare, un semn sincer de apreciere a efortului ăstuia aberant de a scrie o carte*”⁴¹. Când i se pare că *Orbitor* a cam fost trecut cu vederea, criza se acutizează: *tăcerea înghețată* a criticilor este considerată o ofensă personală, o sfidare, un act săvârșit premeditat. Cu totul accidental, notează și câte un titlu sau o cronică elogioasă (de exemplu, metafora „Un Cărtărescu la cub” devine acceptabilă în opinia scriitorului).

³⁷ Mircea Cărtărescu, *Zen*, op. cit., p. 442.

³⁸ Sigmund Freud, *Introducere în psihanaliză*, op. cit., p. 439.

³⁹ Mircea Cărtărescu, *Zen*, op. cit., p. 235.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 505.

⁴¹ Mircea Cărtărescu, *Jurnal*, I, ed. cit., p. 450.

BIBLIOGRAPHY

- Cărtărescu, Mircea, *Jurnal*, I (1990 – 1997), București, Humanitas, 2001
Cărtărescu, Mircea, *Jurnal*, II (1997 – 2003), București, Humanitas, 2001
Cărtărescu, Mircea, *Zen. Jurnal* (2004 – 2010), București, Humanitas, 20
Goldiș, Alex <http://revistacultura.ro/blog/2011/09/mircea-cartarescu-zen-jurnal-2004-2010-review-de-alex-goldis/>
Ionescu, Gelu, „Jurnalul lui Cărtărescu”, în revista „Apostrof”, Nr. 2/ 2006, <http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=8746>.
Kafka, Franz, *Jurnal* (traducere din limba germană și note de Radu Gabriel Pârvu), București, Editura RAO, 2007
Laplanche, J; Pontalis, J.-B., *Vocabularul psihanalizei* (traducere de Radu Clit. Alfred Dumitrescu, Vera Șandor, Vasile Dem. Zamfirescu), București, Humanitas, 1994
Manolescu, Nicolae, *Istoria critică a literaturii române*, Pitești, Editura Paralela 45, 2008
Rycroft, Charles, *Dicționar critic de psihanaliză* (traducere din engleză de Sofia Manuela Nicolae), București, Editura Trei, 2013
Sigmund, Freud, *Opere esențiale*, vol. 1. *Introducere în psihanaliză* (traducere din germană de Ondine Dascălița, Roxana Melnicu, Reiner Wilhelm, notă asupra ediției Raluca Hurduc, note introductive Roxana Melnicu), București, Editura Trei, 2010

FUNDAMENTAL CONTRIBUTIONS TO RESEARCH ON HEDGES IN WRITTEN ACADEMIC DISCOURSE

Monica Mihaela Marta

“Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Abstract: Extensive research on hedging was carried out in the 1990s in the attempt to better define, identify linguistic forms and assign pragmatic functions to a widely used rhetorical strategy in written academic discourse. Therefore, the current paper aims to review the fundamental contributions to research on hedges in this period in order to systematize them theoretically and offer an overview of the most important trends. The research analyzed here not only reinforced existing trends but also challenged and refined them, thus contributing greatly to their understanding as key rhetorical strategies that facilitate the successful introduction of knowledge claims in scientific research articles in today's highly competitive academic environment.

Keywords: hedges, written academic discourse, rhetorical strategies, knowledge claims, scientific research articles.

In the 1990s, the research on hedges in written academic discourse continued the existing studies initiated in the 1970s and 1980s but also added fundamental contributions from authors such as Swales (1990), Salager-Meyer (1994, 1998), Crompton (1997), Hinkel (1997), Markkanen and Schröder (1997), Varttala (1999) and Hyland (1994, 1996a, 1996b, 1997, 1988a, 1988b, 1998c). In particular, the prolific contribution of the latter significantly contributed to a better understanding of hedging and influenced subsequent studies in the field.

This period registered a vivid controversy with linguists such as Salager-Meyer (1994, 1998) and Crompton (1997) criticizing each other's approach to hedges in the attempt to provide viable definitions and taxonomies that could be readily applicable to text and corpus analyses. Chronologically speaking, Salager-Meyer (1994) studied medical research papers and case reports in order to see how their communicative function influenced the frequency and distribution of hedging conventions, starting from the assumption that hedging is a basic feature of written academic discourse. Her contribution to the theoretical understanding of hedges consists of having reviewed existing research on the topic, followed by her own definition and taxonomy of hedges, which constituted the methodological grounds of her study. The novelty of Salager-Meyer's approach represents the focus on “the fact that hedges are first and foremost the product of a mental attitude which looks for prototypical linguistic forms (such as modals, epistemic verbs, approximators, etc.) for its realization, but these linguistic forms do not always carry a hedging nuance.” (1994: 152)

The ambiguity generated by the fact that one linguistic form can have several functions while one function can be expressed using different forms leads to difficulty identifying hedges. In the same decade, Markkanen and Schröder (1997: 6) also acknowledged the importance of context by stating that “no linguistic items are inherently hedgy but can acquire this quality

depending on the communicative context and the co-text. This also means that no clear-cut lists of hedging expressions are possible”.

Furthermore, context is strongly related with the tremendous role of writer-reader interaction in academic prose. The writers' mental process allows them to express intentions using various linguistic means that are later filtered by the readers' mind and analyzed according to their general and subject-specific knowledge and experience through contextual analysis. It is ultimately the reader who decides whether a hedge is used in order to protect an otherwise possibly exposed author or whether it is a genuine means of expressing research results as accurately as possible. This adds difficulty in objectively analyzing the use of hedging devices in scientific research articles without deeply understanding the mechanisms of the discourse community intended as the target audience of the text and the realities of today's academic environment.

At this point of the research on hedges, Salager-Meyer's contribution (1994: 154) consists of having presented a definition of hedges that incorporates a three-dimensional concept: “1. that of purposive fuzziness and vagueness (threat-minimizing strategy); 2. that which reflects the authors' modesty for their achievements and avoidance of personal involvement; 3. that related to the impossibility or unwillingness of reaching absolute accuracy and of quantifying all the phenomena under observation”. Although each of these three components had been previously mentioned by other writers: fuzziness and vagueness by Lakoff (1972) and Myers (1989), author modesty by Swales (1990), avoidance of personal commitment by Brown and Levinson (1987) and Prince *et al* (1982), and the introduction of accurate information by Skelton (1988), the novelty of Salager-Meyer's approach consisted of reuniting multiple views.

In addition, her taxonomy including both formal and functional criteria derived from this three-dimensional definition represents an original contribution in the field, as it seems to be the first attempt to apply a previously established taxonomy for analyzing the frequency of hedging techniques used in the various sections of two academic genres. Thus, Salager-Meyer investigated medical research papers and case reports published between 1980 and 1990 in leading medical journals such as *The British Medical Journal*, *Annals of Internal Medicine*, *The Lancet*, *Archives of Internal Medicine* and the *New England Journal of Medicine*. According to her taxonomy, hedges can be: “1. Shields: all modal verbs expressing possibility (not capability); semi-auxiliaries (*to appear, to seem*); probability adverbs (*probably, likely*) and their derivative adjectives; epistemic verbs (*to suggest, to speculate*). 2. Approximators: stereotyped adaptors as well as rounders of quantity, degree, frequency and time (*approximately, roughly, somewhat, quite, often, occasionally*) which express heed and coyness. 3. Expressions such as *I believe, to our knowledge, it is our view that...* which express the author's personal doubt and direct involvement. 4. Emotionally-charged intensifiers (comment words used to project the authors' reactions) such as *extremely difficult/interesting, dishearteningly weak, of particular importance, particularly encouraging, unexpectedly, surprisingly*. 5. Compound hedges (strings of hedges, i.e. the juxtaposition of several hedges) which can be double hedges (*It may suggest that...it could be suggested that...*), treble hedges (*It would seem likely that..., it seems reasonable to assume*), quadruple hedges (*It would seem somewhat unlikely that...*.” (Salager-Meyer, 1994: 155)

The results of this study indicated that *Methods* sections registered the lowest percentage of hedges while *Discussion* sections were the most heavily hedged. This finding was also confirmed by Myers (1989), Adams Smith (1984), Swales (1990), Hyland (2006), Salager-Meyer (1994) and Varttala (1999). In addition, shields, approximators and compound hedges

occurred most frequently as they accounted for about 90% of the total number of hedges recorded in Salager-Meyer's study. Special mention should be made of emotionally-charged intensifiers, absent from the taxonomies of other authors who regarded them as *boosters* and treated them as a separate category from hedges (Hyland, 1998b, 2000, 2005; Hyland and Tse, 2004; Vásquez and Giner, 2008; Millán, 2010).

The pedagogical implications derived from these findings indicate the concern of hedge researchers with the difficulties that students and non-native speakers of English have with the use of hedging devices, which are not usually included in textbooks or syllabi. Since hedging is a crucial tool in scientific discourse, the ability to distinguish between observed facts and interpretation constitutes an advantage when both reading and writing research articles. This observation is in agreement with Swales (1990: 151) who stated that the ability to differentiate facts from opinions "is a powerful rhetorical tool in authors' attempts to create research spaces for themselves because it allows them to signal early whether claims are to be taken as substantiated or not". Later, authors such as Markkanen and Schröder (1997) and Fraser (2010) also regarded the appropriate usage and decoding of hedges as part of the pragmatic competence required for successful academic communication. In this context, sensitization, translation and rewriting exercises represent Salager-Meyer's (1994) suggestions for English for Specific Purposes (ESP) teachers who wish to improve their students' academic reading and writing skills by raising learners' awareness of the various rhetorical techniques prevalent in academic discourse.

The second attempt to provide a new definition of hedges and a corresponding taxonomy applicable to academic writing was made by Crompton (1997), whose approach would also be strongly criticized by Salager-Meyer (1998). Crompton first observed the lack of agreement regarding the forms and functions of hedging according to previous researchers in the field. Thus, he criticized Lakoff (1972) for not having provided a clear list of functions or an appropriate taxonomy, Skelton (1987) for having introduced the ambiguous term *comment* and Salager-Meyer (1994) for only having defined the functional concept of hedges, without providing a plausible definition, thus creating the possibility of overlooking hedges which appear in new forms that had not been previously regarded as such, as well as for having introduced emotionally charged intensifiers such as *particularly encouraging* in her taxonomy, without including them in her functional concept of hedging.

However, Crompton agreed with Myers (1989) on the fact that hedging represents a politeness strategy in academic writing: writers' social role requires them to advance claims in order to establish and fill a niche (also Swales, 1990) in order to become renowned members of their discourse community. Nevertheless, out of politeness and respect for the possibly diverging views of the discourse community, authors sometimes do not commit themselves to these claims and choose to massively employ hedging techniques, especially in the *Discussion* sections of research articles, where claims are usually expressed.

Crompton also shared Myers's view on the importance of distinguishing between presenting propositions that had already gained the acceptance of a discourse community and thus became facts and newly introduced propositions, which only have the status of claims pending the acceptance required to transform them into facts. By sharing this last view, Crompton also found himself in agreement with Swales (1990), as well as with Salager-Meyer (1994), despite the open academic conflict with the latter, which generated much debate and controversy in the field.

Crompton's desire to shed light on hedging devices led him to also summarize the previous research carried out on hedges and to produce two valuable tables listing all the categories of hedging devices recognized by two or more researchers, as well as those recognized by only one researcher. Therefore, according to Crompton's thorough review (1997: 280), the most frequently recognized hedging devices were copulas other than *be*, lexical verbs and modal verbs (Skelton, 1987; Myers, 1989; Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1994), followed by probability adverbs (Myers, 1989; Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1994) and probability adjectives (Salager-Meyer, 1994; Hyland, 1994), whereas all clause initial adverbs and all adjectives in introductory phrases were only recognized as hedging devices by Skelton (1987), all devices suggesting alternative by Myers (1989), lexis expressing personal involvement, emotionally charged intensifiers and approximators only by Salager-Meyer (1994), while Hyland (1994) listed IF clauses, time adverbials, impersonal expressions, passives, modal nouns, adjectives and adverbials other than probability.

However, besides this critical literature review, Crompton's personal contribution to the study of hedges consisted of a proposed definition of hedging applicable only to hedges on propositions, the main speech act performed in academic writing, followed by a test to determine whether a proposition is hedged or not. Thus, "a hedge is an item of language which a speaker uses to explicitly qualify his/her lack of commitment to the truth of a proposition he/she utters" and "can the proposition be restated in such a way that it is not changed but that the author's commitment to it is greater than at present? If "yes" then the proposition is hedged. (The *hedges* are any language items in the original which would need to be changed to increase commitment.)" (Crompton, 1997: 281-282). According to Crompton, the test could determine whether or not approximators are introduced in order to lessen the writer's commitment, at the same time being able to establish who introduced tentativeness in propositions: the author or the cited source.

However, this test was heavily criticized by Salager-Meyer (1998: 297) who argued that this "magic formula" is neither innovative nor useful since it fails to add anything new to the concept. In fact, Crompton's approach seems similar to that carried out by Myers (1989), as both regarded hedges as solely mitigating the author's relation with the claims (Hyland's reader-motivated hedges) and not their accuracy (Hyland's content-motivated hedges).

Moreover, Salager-Meyer (1998) reiterated her previous idea (1994) that hedges represent a mental phenomenon requiring the interaction of two subjects: the author of the hedged proposition and the external observer (reader), who will first use introspection to recognize familiar hedges and then apply contextual analysis based on expert knowledge and experience in order to establish whether a proposition is hedged or not. This approach stresses not only the crucial role of writer-reader interaction in academic writing, but also the difficulty in strictly categorizing hedges and the importance of consulting specialist informants with expert knowledge and experience in a field as part of any methodological study design aimed at carrying out accurate academic text or corpus analyses of hedging devices. Later, authors such as Hyland (2003), Millán (2010) or Johns (2013) also pointed out that insights from specialist informants under the forms of consultations, interviews or questionnaires are useful tools for a more comprehensive understanding of linguistic phenomena occurring in academic writing from an inside perspective.

To return to Crompton's (1997) attempt to add to research on hedging devices, his proposed taxonomy of hedges, consisting of a list of common sentence patterns usually regarded as hedges should be mentioned. This characterization of hedged propositions starts from his

already stated assumption that epistemic modality is the property of sentences only, which means that individual words cannot be possibly identified as hedges, and includes the following features: “1. Sentences with copulas other than *be*. 2. Sentences with modals used epistemically. 3. Sentences with clauses relating to the probability of the subsequent proposition being true. 4. Sentences containing sentence adverbials which relate to the probability of the proposition being true. 5. Sentences containing reported propositions where the author(s) can be taken to be responsible for any tentativeness in the verbal group, or non-use of factive reporting verbs such as “show”, “demonstrate”, “prove”. These fall into two sub-types: a. where authors explicitly designate themselves as responsible for the proposition being reported; b. where authors use an impersonal subject but the agent is intended to be understood as themselves. 6. Sentences containing a reported proposition that a hypothesized entity X exists and the author(s) can be taken to be responsible for making the hypothesis.” (Crompton, 1997: 284)

Therefore, according to this characterization, approximators, attribution shields, impersonal constructions with epistemic verbs, IF-clauses, time references, lexis suggesting authors’ personal involvement or passive, impersonal constructions cannot be regarded as hedged propositions, Crompton’s final conclusion being that hedges should solely be regarded by teachers and students as language used to avoid commitment, much like the ordinary use of the word. Subsequent research carried out in the following years will demonstrate that this approach offers a limited view on hedges and is therefore incomplete.

One of the most prolific contributions to the study of hedges was brought by Ken Hyland who has carried out extensive research on academic discourse, second language writing, writing pedagogy, genre, corpus analysis, hedging and modality, reflected in the numerous books, book chapters and journal articles published since the 1990s. Although previous researchers had already sensed the need to investigate hedges, Hyland’s multimodal approach, which integrated pragmatic and didactic perspectives in written academic discourse influenced subsequent studies, broadened already existing views and contributed to shaping new ones.

By the time Hyland started his research on hedges, it was already established that academic discourse cannot be simply regarded as objective and impersonal and that the ongoing interaction between writers and readers, which supposes an awareness of the target audience and their background knowledge and expectations should not be overlooked by neither scientific writers nor researchers of academic writing practices and second language teachers. Within this context, hedging represents an important linguistic function which “allows writers to manipulate both factivity and affect, inviting readers to draw inferences about the reasons for their use” (Hyland, 1994: 244).

Early in his research, Hyland also noticed the importance of teaching non-native students the correct use of hedges as a crucial communicative resource for developing an academic competence that allows them to create relationships with the target audience as members of their respective discourse communities. His analysis of English for Academic Purposes textbooks from various fields revealed the inadequacy of ESP materials as far as the teaching of hedging is concerned, given that this important interpersonal strategy had been mainly approached theoretically or in connection with spoken discourse. However, no clear solutions able to help non-native students learn the correct use of hedges in academic writing were advanced at that point.

Although Hyland did not claim to have overtly aimed to provide a working definition of hedges, he often regarded hedging as being central to academic writing where it helps writers express new knowledge claims with tentativeness, caution, modesty and possibility rather than

with certainty and categorical commitment, in order to open a line of dialogue with their readers, avoid the rejection or denial of claims and thus establish themselves as valuable members of their discourse communities. In this context, a hedge is “any linguistic means used to indicate either a) a lack of complete commitment to the truth of a proposition or b) a desire not to express that commitment categorically” (Hyland, 1996a).

The fact that hedges can take numerous linguistic forms renders the task of defining, describing, categorizing and analyzing their functions rather painstaking. Indeed, after having reviewed previous research on hedges in his first contributions on the topic (1996a, 1996b, 1997, 1998a, 1988b), Hyland concluded that most of the work on hedges was either carried out in the area of conversation analysis, or, when applied to scientific research writing, it mainly focused on modality or semantic aspects by using frequency studies or inadequate corpora that failed to show how hedging is usually realized in different genres or scientific domains. He also stressed the importance of studying the use of hedges in scientific research articles in order to understand how knowledge claims are habitually established and how scientists from various fields conduct and present their research.

One of the key assumptions behind Hyland’s treatment of hedges is the belief that hedging represents a writer’s attitude in a certain situation or context (similar with Salager-Meyer’s mental attitude, 1994), which implies that hedging in written academic discourse should be closely connected with the socio-pragmatic contexts in which it occurs, and that, consequently, a thorough understanding of the mechanisms operating within these contexts enables a more comprehensive understanding of hedges. This is why Hyland’s approach to hedges has always included an analysis of the characteristics of academic writing and of the social context in which scientific statements are expressed. He analyzed the key features of scientific research articles as the main medium for the expression of new knowledge claims, the importance of appropriately expressing claims in various disciplines through suitable interpersonal and rhetorical strategies, the features of the target discourse communities that claims are addressed to, the interaction between writers and readers as members of these communities, as well as the issue of hedging from the point of view of non-native scientists and learners, thus also introducing new teaching perspectives that other authors neglected, or failed to tackle altogether.

More specifically, in this period Hyland focused on knowledge claims within knowledge contexts, especially scientific research articles (1996a, 1996b, 1997, 1998a, 1998b), writing and culture (1997), types of hedges, their function and polypragmatic nature (1996a, 1996b, 1998a, 1998b), the use of hedges in cell and molecular biology research articles (1996a, 1996b, 1997, 1998a) and across disciplines such as mechanical engineering, electrical engineering, marketing, philosophy, sociology, applied linguistics, physics and microbiology (1998b), authorial involvement in the construction of knowledge, and writer-reader interaction (1998a, 1998b).

Therefore, the notable evolution of Hyland’s interest in academic writing and hedging is reflected by the clusters of articles on similar topics published since the 1990s, which demonstrate this researcher’s interest in an in-depth analysis of various linguistic and academic phenomena. Of particular relevance would be his classification of hedges according to their pragmatic functions and linguistic realizations, his focus on the polypragmatic nature of these functions, the importance he placed on the existence of disciplinary differences within the system of academic communication, the focus on the interpersonal aspects of language use, the study of hedges from the perspective of non-native readers and students, as well as the cultural specificity attributed to hedging in written academic discourse.

John Swales (1990) was another contributor to the study of hedges as part of his more ample approach to genre and move analysis in the context of written academic discourse and ESP. Thus, he regarded hedges as “rhetorical devices both for projecting honesty, modesty and proper caution in self-reports, and for diplomatically creating research spaces in areas heavily populated by other researchers” (Swales, 1990: 175). He also interestingly pointed out that although the degree of author involvement in the text depends on the conventions of academic writing in the hard vs. the soft sciences, and on the norms of their respective discourse communities, the differences in the use of persuasive tools seem to lie in the *Methods* and *Results* rather than in the *Introduction* or *Discussion* sections of research articles. In this respect, humanistic authors attempt to produce increasingly detailed *Methods* and *Results* sections while authors of hard science texts seem to do the opposite.

Indeed, this trend can also be noticed in linguistics research articles: through descriptions of the methods used as well as statistical analyses and interpretations based on a type of background knowledge previously required only in the hard sciences have been noticed in papers published since the 1990s and are a current prerequisite for international publication. Thus, evidence supported by statistical calculations and inferences has become one of the most persuasive rhetorical tools in recent years in a field formerly characterized by theoretical descriptions and assumptions.

To return to Swale’s approach to hedges, his reference to “honesty, modesty and proper caution” could be interpreted as referring to the two most important types of hedges according to pragmatic function later described by Hyland (1996a, 1996b, 1988a): content-motivated, since “honesty” refers to the accurate and reliable presentation of claims, and reader-motivated, since “modesty and caution” mediate the writer’s interaction with the target readers within the research article, which is a “reconstructive process deriving from a need to anticipate and discountenance negative reactions to the knowledge claims being advanced” (Swales, 1990: 175). These last two attributes may also hint to hedges as politeness strategies, although Swales did not explicitly attempt to classify the linguistic realizations of hedges or their pragmatic functions. However, he also made other valid observations on hedges, such as the fact that “high-level claims are likely to be important but risky, whilst low-level claims are likely to be trivial but safe” (Swales, 1990: 117).

Other research carried out on hedging in academic writing in the 1990s includes Hinkel’s (1997) corpus analysis of indirectness in academic writing across cultures and Varttala’s (1999) notes on the functional diversity of hedging. The two studies did not constitute essentially new contributions but rather reinforcements of previously introduced ideas. Thus, the outcomes of the study conducted by Hinkel (1997) confirmed the existence of the indirectness strategies in written academic prose described by Myers (1989) and Swales (1990), at the same time indicating that native and non-native speakers of English (in this case Chinese, Korean, Japanese and Indonesian students) did not differ significantly in their use of rhetorical, lexical, referential and syntactic indirectness devices, including hedges. Similarly, Hinkel also pointed out the need to teach non-native speakers of English the rhetorical and linguistic constructs required for achieving appropriate academic writing results, but without providing clear solutions that could be readily applicable to real-life teaching situations, thus bringing only a theoretical contribution to the teaching field.

Varttala (1999) showed a balanced approach to hedges by not clearly adhering to only one of the views expressed by previous researchers. According to his dual view of hedging as both a precision and a protection strategy, hedges could be regarded as textual ways of being

more precise when reporting research results when they help adjust propositions according to the expected knowledge and expectations of the target readers, but also as interpersonal features of negative face work through which the audience is invited to participate in the creation of knowledge by a writer who may thus avoid being openly criticized or rejected by his peers. Varttala's study confirmed that hedges are typical features of highest-level scientific peer communication, as previously expressed by Myers, Salager-Meyer, Hyland and others. At the same time, he demonstrated that hedging devices also occur in texts with unequal senders and addressees such as books or popular scientific articles (view also shared by Crystal, 1988), although theoretically speaking, hedging would not be required in such instances due to the lower technical knowledge of the audience, which does not allow them to question claims and thus pose threats to the author's reputation. However, in Varttala's view, the hedges employed in these two distinct situations bear different functions: they represent negative politeness strategies in research articles and positive politeness in popularizations.

Also, the research conducted in this period included numerous corpus analysis studies (Salager-Meyer, 1994; Skelton, 1994; Hyland, 1996a, 1996b, 1988a; Varttala, 1999) as part of the growing trend of linguistic investigations based on statistical analyses as well as a concern towards the hedging habits of non-native speakers of English (Hinkel, 1997; Varttala, 1999) possibly due to the increasing scientific publication output generated by this category of authors.

In conclusion, by both reinforcing and challenging previously introduced ideas, the fundamental research on hedges carried out in the 1990s contributed to a better understanding of the importance of hedges in written academic discourse as well as of the need to familiarize students and non-native speakers of English with this widely used rhetorical strategy in order to allow them to interpret knowledge claims correctly as academic readers but also to be able to use them appropriately as current or future academic writers.

BIBLIOGRAPHY

1. Adams Smith, Diana. (1984). "Medical Discourse: Aspects of Author's Comment". *The ESP Journal*. Vol. 3. pp. 25-36.
2. Brown, Penelope and Levinson, Stephen. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Crompton, Peter. (1997). "Hedging in Academic Writing: Some Theoretical Problems". *English for Specific Purposes*. Vol. 16. No. 4. pp. 271-287.
4. Crystal, David (1988). "On Keeping One's Hedges in Order". *English Today* 15. pp. 46-47.
5. Fraser, Bruce. (2010). "Pragmatic Competence: the Case of Hedging". In Kaltenböck, Gunther, Mihatasch, Wiltrud and Schneider, Stefan. (eds.) *New Approaches to Hedging*. Bingley: Emerald. pp. 15-34.
6. Hinkel, Eli. (1997). "Indirectness in L1 and L2 Academic Writing". *Journal of Pragmatics* 27. pp. 361-386.
7. Hyland, Ken. (1994). "Hedging in Academic Writing and EAP Textbooks". *English for Specific Purposes* 13. pp. 239-256.
8. Hyland, Ken. (1996a). "Talking to the Academy: Forms of Hedging in Science Research Articles". *Written Communication* 13 (2). pp 251-281.

9. Hyland, Ken. (1996b). "Writing Without Conviction? Hedging in Scientific Research Articles". *Applied Linguistics* 17 (4). pp. 433-454.
10. Hyland, Ken. (1997). "Scientific Claims and Community Values: Articulating an Academic Culture". *Language and Communication*. 17 (1). pp. 19-32.
11. Hyland, Ken. (1998a). *Hedging in Scientific Research Articles*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
12. Hyland, Ken. (1998b). "Boosting, Hedging and the Negotiation of Academic Knowledge". *TEXT* 18 (3). pp. 349-382.
13. Hyland, Ken. (1998c). "Persuasion and Context: The Pragmatics of Academic Metadiscourse". *Journal of Pragmatics* 30. pp. 437-455.
14. Hyland, Ken. (2000). "Hedges, Boosters and Lexical Invisibility: Noticing Modifiers in Academic Texts". *Language Awareness* 9 (4). pp. 179-197.
15. Hyland, Ken. (2003). "Self-Citation and Self-Reference: Credibility and Promotion in Academic Publication". *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 54 (3). pp. 251-259.
16. Hyland, Ken. (2005). *Metadiscourse. Exploring Interaction in Writing*. London: Continuum.
17. Hyland, Ken. (2006). "Medical Discourse: Hedges". In Brown, Keith. (ed.) *Encyclopaedia of Language and Linguistics 2nd edition*. Oxford: Elsevier. pp. 694-697.
18. Hyland, Ken and Tse, Polly. (2004). "Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal". *Applied Linguistics* 25 (2). pp. 156-177.
19. Johns, Ann M. (2013). "The History of English for Specific Purposes". In Paltridge, Brian and Starfield, Sue. (eds.) *The Handbook of English for Specific Purposes*. Oxford: Wiley-Blackwell. pp. 5-30.
20. Lakoff, George. (1972). "Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts". *Chicago Linguistic Society Papers* 8. pp. 183-228.
21. Markkanen, Raija and Schröder, Hartmut. (1997). "Hedges: A Challenge for Pragmatics and Discourse Analysis". In Markkanen, Raija and Schröder, Hartmut (eds.) *Hedging and Discourse: Approaches to the Analysis of a Pragmatic Phenomenon in Academic Texts*. Berlin: De Gruyter. pp. 3-18.
22. Millán, Enrique Lafuente. (2010). "'Extending this claim, we propose...' The Writer's Presence in Research Articles from Different Disciplines". *Ibérica* 20. pp. 35-56.
23. Myers, Greg. (1989). "The Pragmatics of Politeness in Scientific Articles". *Applied Linguistics* 10 (1). pp. 1-35.
24. Prince, Ellen, Frader, Joel and Bosk, Charles. (1982). "On Hedging in Physician-Physician Discourse". In Di Pietro, Robert J. (ed.) *Linguistics and the Professions. Proceedings of the Second Annual Delaware Symposium on Language Studies*. Norwood, NJ: Ablex. pp. 83-97.
25. Salager-Meyer, Françoise. (1994). "Hedges and Textual Communicative Function in Medical English Written Discourse". *English for Specific Purposes*. Vol. 13. No. 2. pp. 149-171.
26. Salager-Meyer, Françoise. (1998). "Language is not a Physical Object. Françoise Salager-Meyer Responds to Peter Crompton's 'Hedging in Academic Writing: Some Theoretical Problems'". In *English for Specific Purposes* 16, 4. *English for Specific Purposes*. Vol. 17. No. 3. pp. 295-302.

27. Skelton, John (1987). "Comments in Academic Articles". In Grunwell, Pamela (ed.) *Papers from the Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics* (20th, Nottingham, England, United Kingdom, September 1987. *British Studies in Applied Linguistics*, 3). pp. 97-108.
28. Skelton, John (1988). "The Care and Maintenance of Hedges". *ELT Journal*. Volume 42/1. pp. 37-43.
29. Skelton, John (1994). "Analysis of the Structure of Original Research Papers: An Aid to Writing Original Papers for Publication". *British Journal of General Practice* 44. pp. 455-459.
30. Swales, John M. (1990). *Genre Analysis. English in Academic and Research Settings*. Cambridge: Cambridge University Press.
31. Varttala, Tepo. (1999). "Remarks on the Communicative Functions of Hedging in Popular Scientific and Specialist Research Articles on Medicine". *English for Specific Purposes*. Vol. 18. No. 2. pp. 177-200.
32. Vásquez, Ignacio and Giner, Diana. (2008). "Beyond Mood and Modality: Epistemic Modality Markers as Hedges in Research Articles. A Cross-Disciplinary Study". *Revista Alicantina de Estudios Ingleses* 21. pp. 171-190.

LE CHAMP SEMANTIQUE DU MOT CŒUR

Adela-Marinela Stancu

Maître de conférences, Université de Craiova

Abstract: Our study aims to present meanings of the word heart as they appear in the specialized explanatory dictionaries. We have shown the extent to which this word has become known in the common language (idioms, phrases, proverbs).

Keywords: heart, symbol, expression, locution, proverb

Le cœur est, comme l'on déjà sait, l'organe central de l'homme, correspond généralement à la notion de centre. L'Occident le considérait le siège des sentiments, mais, les civilisations traditionnelles localisent dans le cœur l'intelligence et l'intuition.

Dans l'Antiquité, le cœur a symbolisé les qualités morales (Antiquité égyptienne) ou les émotions, les passions, la volonté, le courage, la pensée, l'intelligence et / ou la mémoire (Antiquité gréco-romaine).

Dans la tradition biblique, le cœur symbolise l'homme intérieur, sa vie affective, le siège de l'intelligence et de la sagesse. En Bible, le mot *cœur* est utilisé de dizaine de fois pour désigner l'organe corporel, en échange on peut trouver de nombreux exemples dans lesquels son interprétation est métaphorique. Dans la religion catholique, le Sacré-Cœur est une dévotion au Cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de l'amour divin.

On trouve dès l'Antiquité des représentations du cœur stylisé, en Grèce notamment. Ce symbole sert principalement de décor ou d'illustration, et est en réalité une feuille de lierre avec ou sans la queue, ou une circonvolution d'arabesque.

À partir du Moyen Age en Europe, les peintres commencent à remplacer les représentations réelles des cœurs par le symbole, mais la transition se fait de façon progressive.

Le cœur était autrefois considéré comme l'organe noble par excellence. La tradition de garder en relique le cœur de certains hauts personnages s'est longtemps conservée.

Un cœur rouge est principalement utilisé comme symbole de l'amour (parfois pour l'amitié), il est parfois traversé d'une flèche, illustrant ainsi l'intervention d'Eros, ou bien brisé, représentant alors une déconvenue amoureuse.

Plus largement, le mot *cœur* désigne ce qui se trouve au centre (*le cœur du problème, au cœur de la nuit*).

Il est ainsi important de comprendre que quand certains auteurs orientaux parlent du cœur de l'homme, ils parlent du centre de l'homme comme centre de gravité. Chez les auteurs les plus romantiques, *cœur* tend à restreindre son acception au sens de sentiment, sentimentalité. De nos jours, selon le contexte, le cœur est aussi utilisé pour symboliser la vie ou la santé.

Dans certains modèles de jeux vidéo, un cœur symbolise une vie ou un point de vie. Comme terme de jeux, *le cœur* désigne l'une des quatre couleurs, représentée par un cœur de forme stylisée et de couleur rouge (*as / coupé / dame / roi / valet de cœur; à tout cœur*).

Certains restaurants ou emballages de denrées alimentaires utilisent un cœur pour signaler une nourriture non nocive pour le cœur, en particulier du point de vue de la teneur en cholestérol. En alimentation, *le cœur* représente un abat rouge consommé en ragoût.

En gastronomie, *le cœur* désigne «le fromage très crémeux». Toujours ici, on rencontre l'expression *à cœur* «dans toute l'épaisseur», étant employé aussi à propos d'autres produits alimentaires (*poissons congelés à cœur*), et même à propos de produits non alimentaires dans des domaines techniques très variés.

En philosophie, *le cœur* désigne l'agent principal et symbole de vie.

En botanique, en horticulture (à propos de feuilles, fleurs, fruits, rappelant la forme d'un cœur): *cœur de laitue* «belles feuilles de laitue, sélectionnées pour leur couleur vert tendre et leur saveur douce et sucrée», *cœur-de-bœuf* «variété de chou cabus», *cœur-de-bœuf* ou *cœur de pigeon* «bigarreau gros-cœuret», *cœur-de-Jeannette* ou *cœur-de-Marie* «variété de dicentre, cultivée pour la valeur ornementale de ses fleurs en cœur rose vif, disposées en grappe sur une longue tige recourbée»

En sylviculture, *le cœur de l'arbre* représente «la partie centrale du tronc, dont le bois est parfois de qualité médiocre, sujet à des fentes, déformations et colorations» et *le bois de cœur* représente «le bois parfait, le duramen».

Dans le domaine des chemins de fer, *le pointe-de-cœur* représente «la pièce en angle aigu utilisé dans les changements de voie»

Dans conchyliologie, *le cœur* désigne «le coquillage en forme de cœur»

Comme terme de vêtements, on en rencontre: *bottes à cœur* «bottes avec des échancrures en cœur», *gilet à cœur*, *corsage*, *décolleté en cœur* «en forme de cœur».

En héraldique, représente «un meuble en forme de cœur» ou «le milieu de l'écu». Comme terme d'ornement (sans valeur symbolique marquée), on rencontre le syntagme *une ogive en cœur échancrée à la base comme celles de la mosquée de Cordoue*.

Comme terme argotique, *valet de cœur* signifie «amoureux».

En physique, *le cœur* représente «la partie du réacteur nucléaire qui renferme le combustible».

En technologie, *le cœur de cheminée* est «la partie centrale de la cheminée».

Pour les chemins de fer, *le pointe de cœur* représente «la pièce constituée par deux bouts de railssoudés en angle aigu, dans un branchement ou un croisement de voies».

Dans le domaine d'armement, *le cœur nucléaire* désigne «la partie d'une arme nucléaire, formée de matériaux fissiles ou fusibles, qui est le siège des réactions nucléaires».

En matière de création artistique, l'expression *les inspirations du cœur* fait référence à la personnalité morale, la plus intime comme objet d'étude ou instrument d'expression caractérisé par son naturel et sa simplicité, opposé à la recherche de la composition et du style, et plus généralement à l'artifice.

En publicité, *le cœur du cible* est «la partie du public plus spécialement visée par une campagne publicitaire».

Le roi d'Angleterre, *Richard Ier* (1157-1199), a été surnommé *Cœur-de-Lion* grâce à sa réputation de grand chef militaire.

Le cœur est le centre général de résonance ou de rayonnement des sentiments, le siège des sentiments liés à des situations particulières.

Du point de vue anatomique, on rencontre les syntagmes: *les mouvements du cœur* (battement, palpitation, pulsation), *opération à cœur ouvert* (à l'intérieur du cœur), *greffe du cœur* (transplantation cardiaque).

Après avoir vu sa symbolique, nous porterons une discussion sur le mot *cœur*. Le mot a été attesté en 1080, provenant d'une racine indo-européenne **kerd*, représentée en grec par *kardia*. En latin par *cor*, *cordis* «cœur», siège de l'intelligence, des sentiments, de la volonté. *Le Nouveau Petit Robert* explique le *cœur* comme «organe central de l'appareil circulatoire. Chez l'homme, il est un viscère musculaire situé entre les poumons et dont la forme est à peu près celle d'une pyramide triangulaire à sommet dirigé vers le bas, en avant et à gauche.»

En ce qui suit, nous porterons une discussion sur les sens du mot *cœur*, tel qu'il apparaît dans des locutions et des expressions figées. Nous précisons que toutes les informations présentées dans cette étude ont été extraites des dictionnaires explicatifs, étymologiques, des dictionnaires des dictons et proverbes, tels qu'ils apparaissent dans la bibliographie.

Le mot *cœur* forme des locutions diverses. Ainsi, on peut les classer:

a) Locutions verbales:

à fendre le cœur «blesser profondément»

accepter / consentir / faire quelque chose / rire / souhaiter de bon cœur / de mauvais cœur «accepter de bon / mauvais gré, accepter avec plaisir, volontiers»

affluer, refluer au cœur «monter, remonter, resurgir à l'esprit venant des profondeurs de la conscience»

agiter, faire battre le cœur «émouvoir»

aller droit au cœur «faire naître un sentiment chez quelqu'un, toucher juste»

apprendre / connaître / réciter / savoir par cœur «connaître complètement, sur le bout des doigts»

appuyer / presser / serrer quelqu'un contre / sur son cœur «personne qui inspire ou éprouve de l'affection»

arracher / déchirer / fendre / briser / crever le cœur «lui causer une grande douleur»

atteindre / s'enfoncer / pénétrer au cœur de «au centre, milieu ou dedans, intérieur»

avoir / donner / mettre / remettre le / du cœur au ventre «(fam.) avoir du courage, être plein de courage, donner du courage»

avoir / n'avoir pas le cœur à quelque chose / à l'ouvrage «être / n'être pas disposé à telle chose»

avoir / prendre (quelque chose) à cœur (avec une valeur intensive) «tenir à quelque chose, s'y appliquer avec ardeur, avec intérêt»

avoir à cœur de «avoir un vif désir, une ferme intention de, tenir à quelque chose, être bien décidé à»

avoir à cœur de faire quelque chose «avoir envie de faire quelque chose plus que toute autre; tenir à cœur»

avoir au cœur un caillou «avoir un cœur dur, avoir un cœur de pierre»

avoir bon cœur, avoir du cœur, avoir le cœur sur la main «avoir de l'altruisme, de la charité, de la compassion, de la délicatesse, du dévouement, de la générosité, de la pitié, de la sensibilité; (vieilli) avoir du courage, de la vaillance, de la force d'âme»

avoir cœur, avoir le cœur au métier «travailler avec zèle, avec ardeur»

avoir du cœur à l'ouvrage, donner du cœur à l'ouvrage «travailler avec énergie et enthousiasme, y mettre de l'âme»

avoir la bouche en cœur «faire des manières»

avoir la joie au cœur, le cœur en fête «être heureux»

avoir la rage / le désespoir au cœur «éprouver de la haine»

avoir le cœur à «avoir envie de quelque chose»

- avoir le cœur à droite (à gauche)* «être de droit, de gauche»
avoir le cœur à l'ouvrage «travailler avec envie et entrain»
avoir le cœur à la bouche «être sincère»
avoir le cœur à rien «être ennuyé»
avoir le cœur au bout des lèvres «avoir la nausée»
avoir le cœur au métier «travailler avec zèle, avec ardeur»
avoir le cœur barbouillé / noyé / soulevé / au bord des lèvres «avoir des maux d'estomac ou envie de vomir»
avoir le cœur bien accroché «être résistant»
avoir le cœur bien trempé «être fort»
avoir le cœur bon (un malade) «avoir un courage soutenu, avoir encore des forces»
avoir le cœur dans la gorge «être dégoûté»
avoir le cœur dans les chaussettes «être bouleversé, démoralisé, avoir le moral le plus bas»
avoir le cœur de «avoir le courage de faire quelque chose»
avoir le cœur en bouillie «avoir le cœur brisé»
avoir le cœur en fête «se réjouir beaucoup»
avoir le cœur endurci «être tellement opiniâtre,
avoir le cœur gros «avoir envie de pleurer, être triste, chagriné»
avoir le cœur léger «n'avoir aucun souci»
avoir le cœur mort «se sentir très faible, épuisé, abattu»
avoir le cœur noyé, le cœur noyé d'eau «être incommodé pour avoir bu trop d'eau»
avoir le cœur qui bat (la chamade) «avoir le cœur qui palpite fort, soit par attirance envers une autre personne, soit à cause d'une émotion perturbante»
avoir le cœur serré «être triste, d'humeur morose»
avoir le cœur sur la main «être très cordial, être accueillant, très généreux»
avoir le cœur sur les lèvres «être franc, sincère, s'exprimer spontanément»
avoir le cœur tendre «être miséricordieux»
avoir mal, faire mal au cœur «avoir la nausée, envie de vomir»
avoir quelque chose sur le cœur «en avoir du ressentiment»
avoir un cœur d'artichaut «tomber fréquemment et aisément amoureux»
avoir un cœur d'or «être affectueux, dévoué bon et généreux»
avoir un cœur de citrouille «être mou ou lâche»
avoir un cœur de lièvre «avoir peur»
avoir un cœur de poule, de poulet «(fam.) une extrême poltronnerie»
avoir un cœur dur, sec, de roche(r), de marbre, diamant, de pierre, de bronze, d'airain «avoir un cœur dur, insensible»
avoir un cœur de tigre «être d'une extrême cruauté»
avoir un cœur gros comme ça, avoir le cœur sur la main «(fam.) être généreux»
avoir un cœur sensible «être sensible»
avoir un cœur de lion «avoir du courage»
avoir un grand cœur, être plein de cœur «être capable des sentiments les plus élevés»
avoir une pierre à la place du cœur «être froid et inhumain»
avoir, porter un cœur d'homme «être doué de sensibilité»
avouer quelque chose de bon, de grand, de tout son cœur, de gaieté de cœur «(fam.) être sincère»

brouiller le cœur «détester quelqu'un, souffrir d'un malaise digestif»
ce vin va au cœur «il réjouit, il est fort agréable au goût»
cela va au cœur «cela touche, émeut»
ces deux personnes ne sont qu'un cœur et qu'une âme «elles s'entraiment beaucoup»
connaître qqn ou qqc. par (le) cœur «connaître avec l'infailibilité de l'instinct intuitif, à fond, parfaitement»
conquérir, gagner les cœurs «séduire, charmer»
décharger son cœur «découvrir, déclarer avec franchise les sujets de douleurs, d'inquiétude, de plainte ou de ressentiment que l'on a»
défaillir le cœur «ralentir le rythme, éprouver une forte émotion au point de se sentir ou de sembler prêt à perdre connaissance»
dîner par cœur «(fam.) se passer de dîner involontairement». D'après Littré, «cette locution paraît s'être dite d'abord de celui qui, au lieu de dîner, parlait, racontait, récitait, et de la sorte se passait de manger»
donner son cœur à quelqu'un «aimer profondément quelqu'un»
écouter son cœur «être guidé par son cœur, faire confiance à ses sentiments»
élever son cœur à Dieu «lui offrir son cœur»
en avoir gros sur le cœur «être accablé, être très triste, avoir beaucoup de chagrin»
en avoir le cœur net (de qqc.) «être éclairé sur ce point, ne plus douter, arriver à savoir à quoi s'en tenir»
en avoir lourd, gros sur le cœur, sur la patate «être triste, avoir beaucoup de chagrin»
entrer au cœur des choses, du débat, d'un problème, de la question «être au centre, au milieu»
épancher son cœur «ouvrir son cœur avec sincérité, avec confiance»
être au cœur d'une polémique «être au centre d'une dispute»
être au cœur du danger «être en plein péril»
être de (tout) cœur avec quelqu'un «partager ses sentiments, se joindre à ce qu'il éprouve»
être le cœur d'une entreprise «être son organe d'animation; personne qui joue un rôle capital dans une activité quelconque»
être noir comme le cœur de la cheminée «être très sale»
être sans cœur «être insensible»
être tout cœur «être très généreux, très bienfaisant, plein d'affection, de dévouement»
faire appel au bon cœur de quelqu'un «en appeler à sa générosité»
faire chaud au cœur «réconforter»
faire contre mauvaise fortune bon cœur «continuer malgré les difficultés, ne pas se décourager, ne pas laisser abattre, accepter son sort et chercher à en tirer le meilleur profit»
faire la bouche en cœur «(fam.) faire l'aimable avec excès, donner à sa bouche une forme mignarde, affecté»
faire le joli cœur «adopter des comportements maniérés et efféminés; se comporter comme un séducteur, faire le galant»
faire mal au cœur, avoir mal au cœur «choquer, déplaire»
faire quelque chose à cœur joie «faire quelque chose avec passion»
faire quelque chose à cœur perdu «faire quelque chose avec tout son âme»
faire quelque chose avec cœur / de tout son cœur, mettre du cœur à l'ouvrage / à quelque chose «y mettre beaucoup d'ardeur»
faire quelque chose d'un cœur léger «faire quelque chose avec plaisir»

faire une chose de bon cœur, à contrecœur «le faire avec plaisir ou malgré soi»
fermer son cœur à la pitié «être insensible»
frapper au cœur «il s'agit d'un problème central, fondamental»
garder quelque chose sur le cœur «avoir quelque chose sur l'âme»
jeter / mettre du cœur sur le carreau «(arg.) vomir»
jeter son cœur à la gribouillette «aimer à l'aventure»
le cœur des rois est dans la main de Dieu. «il tourne leurs volontés comme il lui plaît.»
lever, soulever le cœur «dégoûter»
libérer son cœur «faire part de ses soucis»
lui manquer le cœur «être insensible, être découragé»
lui peser sur le cœur «cela lui cause du chagrin, du ressentiment»
lui tenir au cœur «s'y intéresser fort»
mettre la main sur son cœur «(fig.) jurer»
mettre son cœur «ouvrir son âme»
mettre tout son cœur dans ses paroles «parler ardemment»
mettre du baume au cœur «fait de consoler, rassurer, réconforter, apaiser quelqu'un»
n'avoir point de cœur «être dépourvu de toute sensibilité, n'avoir aucune noblesse, aucune générosité dans les sentiments»
n'être pas malade de cœur «garder de l'appétit»
ne pas avoir le cœur à «(fam.) ne pas avoir le courage de faire quelque chose»
ne pas avoir le cœur de faire cela «être sans pitié, sans cœur»
ne pas porter quelqu'un dans son cœur «avoir de l'hostilité, de la rancune pour quelqu'un, éprouver ou non de l'amitié pour lui»
offrir son cœur «se dédier, déclarer son amour»
ouvrir son cœur à quelqu'un «lui confier ses plus secrets sentiments»
parler à cœur ouvert «parler avec sincérité, avec franchise»
parler à cœur perdu «sentir le besoin de parler»
parler au cœur «parler de manière à intéresser le cœur»
parler d'abondance de cœur «parler épanchement, avec une pleine confiance»
percer le cœur de quelqu'un «affecter, toucher profondément»
perdre cœur «perdre le courage»
poser la main sur le cœur pour donner sa parole «jurer franchement»
posséder le cœur d'une personne «être l'objet exclusif de l'attention et de l'amour d'une personne; être l'écu de son cœur»
prendre quelque chose à cœur «en être affecté, y être vivement sensible»
prendre son cœur à deux mains «faire un grand effort sur soi-même»
prendre son cœur par autrui «se mettre en la place de quelqu'un, agir à son égard comme en pareil cas nous voudrions qu'on agit au nôtre»
presser quelque chose sur son cœur «toucher tendrement, séduire»
prier de tout son cœur «dans les rapports entre l'homme et Dieu, en parlant de l'homme priant, s'adressant à Dieu»
ranimer, remettre, remonter le cœur «redonner des forces après une émotion»
réchauffer le cœur de quelqu'un «consoler quelqu'un, le réconforter»
régner sur les cœurs, se concilier tous les cœurs «exprime l'amour, la tendresse, l'affection»
remonter au cœur; emporter, garder, graver qqn / qqc. dans son cœur «mode de connaissance intuitif, opposé à l'intelligence rationnelle, discursive»

rester sur le cœur, avoir, garder une injure sur le cœur «dégoûter, écœurer, inspirer du ressentiment»

retourner le cœur «émouvoir»

rire de bon cœur «rire avec plaisir et sans moquerie»

s'en donner à cœur joie «se réjouir beaucoup, se faire plaisir en accomplissant une tâche»

savoir un homme par cœur «connaître parfaitement son caractère, ses habitudes»

se parler cœur à cœur «se parler avec la plus grande franchise, sans aucune réserve»

se ronger le cœur «s'affliger, se chagriner, se tourmenter»

sécher le cœur «ôter toute sensibilité, toute générosité»

serrer le cœur «causer une vive douleur, de la peine, du chagrin, tourmenter»

si le cœur vous en dit «si vous le voulez, si cela vous tente, si vous en avez le désir, l'envie, le goût, si vous êtes disposé à telle chose»

son cœur commence à parler, son cœur a parlé «(fig., fam.) se dit d'une jeune personne qui éprouve les premiers sentiments de tendresse, de préférence pour quelqu'un»

tenir à (au) cœur «faire l'objet d'une constante préoccupation»

toucher quelqu'un au cœur «blesser quelqu'un par des mots, médire sur un sujet qui la touche particulièrement»

venir du cœur «être spontané et sincère»

vider son cœur «révéler ses pensées, ses sentiments secrets»

vouloir lui manger le cœur, lui arracher le cœur «exprime la haine mortelle qu'un homme porte à un autre»

vouloir quelque chose de tout son cœur «désirer beaucoup quelque chose»

y aller de bon cœur «aller avec énergie»

y être le cœur / ne pas y être «faire quelque chose avec dévotion / sans dévotion»

b) Locutions nominales:

à contrecœur «avec répugnance, malgré soi»

au cœur de l'hiver, de l'été «(fig.) au plus fort de l'hiver, de l'été, en plein milieu»

à cœur joie «pleinement, abondamment, avec délectation, jusqu'à satiété»

à cœur ouvert «franchement, sans détours; parler sincèrement et librement»; qualifie un acte chirurgical qui consiste à ouvrir la cage thoracique pour réaliser une intervention sur le cœur. Durant l'intervention, une machine artificielle prend le relais pour fournir du sang aux organes vitaux.»

à votre bon cœur «formule pour solliciter la générosité de quelqu'un»

affaire de cœur «(fam.) commerce de galanterie»

ami de cœur «amant, celui que l'on aime le plus tendrement»

au / du fond du cœur, au / du plus profond du cœur, au plus secret / dans le secret du cœur, selon son cœur «en accord avec sa nature profonde»

bourreau des cœurs «un séducteur, un Don Juan; il s'agit d'un homme qui prend plaisir à rechercher et enchaîner les conquêtes féminines»

cœur à la crème «fromage à la crème en forme de cœur»

cœur à sinus pulmonaire «cœur à oreillette gauche «double»

cœur d'artichaut «(sens propre) le centre, de forme ronde de l'artichaut»

cœur de poule «grande poltronnerie»

cœur de vipère «caractère perfide»

cœur d'or «un excellent cœur»

cœur suspendu à un collier «la forme du cœur»

cœur volage «qui est changeant et léger»

cœur-à-cœur «franchement; relation d'intimité entre deux êtres qui échangent en toute confiance leurs pensées les plus profondes»

cœur-de-pigeon «variété de cerise»

cœur-poumon (artificiel) «appareil qui assure provisoirement la circulation et la ré-oxygénation du sang en dehors de l'organisme»

contrecœur «contre son gré, contraire aux désirs du cœur, aux dispositions intérieurs de l'individu»

coup de cœur «fascination pour une situation ou une personne»

courrier du cœur «rubrique de magazine ou de journal pour les lecteurs se posant des questions dans le domaine amoureux»

cri de cœur «expression spontanée des sentiments les plus intimes»

d'un cœur égal «paranalogie (en parlant d'animaux, notamment de chevaux)»

d'un cœur léger «avec insouciance et plaisir»

dans le secret de son cœur «dans son for intérieur»

de bon cœur, de grand cœur, de tout son cœur «volontiers, avec plaisir, avec l'envie de le faire»

de gaieté de cœur, de grand cœur, de bon cœur, de tout cœur «très volontiers, sans contrainte»

des peines de cœur «chagrin d'amour»

désir, vœu du cœur «disposition (ou manque de disposition) à souhaiter, faire telle chose»

du fond de son cœur, de tout son cœur «très sincèrement»

en forme de cœur «ce qui présente ou évoque la forme plus ou moins stylisée»

homme, femme de cœur «personne courageuse, généreuse»

jeunesse de cœur (fraîcheur des sentiments). La personne considère dans ses affections, ses sentiments

l'eau / la pluie du cœur «les larmes»

le cœur de quelque chose, au cœur de quelque chose, (au / en plein) cœur de la forêt / de l'obscurité, des ténèbres; cœur de l'été / de l'hiver / du mois; au cœur de la vie humaine «au centre, milieu ou dedans, intérieur»

le cœur du cœur «le fin fond»

le cœur du sujet, de la question «le point essentiel, capital»

le courrier du cœur «rubrique de magazine ou de journal pour les lecteurs se posant des questions dans le domaine amoureux»

le cri du cœur «expression spontanée d'un sentiment profond»

par cœur «de mémoire»

peine de cœur «chagrin causé par une séparation»

serrement de cœur «grande tristesse que l'on ressent sans pouvoir la contenir à cause d'une déception, une crainte ou un remords»

un cœur à l'antique «qualité morale du caractère»

un coup de cœur «une forte émotion, un enthousiasme subit pour quelque chose ou quelqu'un»

une chaumière et un / deux cœur(s), gentil / joli comme un cœur «gentil / joli comme un amour, attendrissant»

Comme interjection, *le cœur* a une valeur d'affection (utilisé dans les rapports familiaux, amicaux ou amoureux): *mon (cher, petit) cœur*. Dans une invitation pour se montrer généreux, pour donner son obole, on s'exprime par *à votre bon cœur!* On utilise aussi le syntagme *Haut les cœurs!* avec le sens «avancer avec beaucoup d'entrain, avec courage».

De la combinaison de *cœur* et un adjectif, on en obtient:

cœur addisonien «cœur très petit, symptôme de l'insuffisance surrénale»
cœur alcoolique, cœur amyloïde «cœur dont le myocarde a subi une dégénérescence amyloïde»
cœur anémique, cœur artificiel «oxygénateur pourvu d'une pompe aspirante et d'une pompe foulante qui remplacent temporairement le cœur»
cœur basedowien «cardiothyroïdisme»
cœur droit «moitié latérale droite du cœur, recevant le sang non oxygéné et l'expulsant dans les poumons»
cœur fibreux, cœur forcé «cœur insuffisant à la suite d'un effort trop violent et prolongé»
cœur gauche «moitié latérale gauche du cœur, recevant le sang oxygéné et l'expulsant dans tout l'organisme»
cœur instable ou irritable, malade, mobile, cœur myxœdémateux «troubles cardiaques d'origine hypothyroïdienne»
cœur pulmonaire «troubles cardiaques liés à une affection pulmonaire»
cœur rhumatismal, sénile, triangulaire – chirurgie / opération / opérer) à cœur ouvert «par ouverture du cœur, après déviation de la circulation sanguine dans un cœur-poumon artificiel»
gros cœur «cardiomégalie»

Cœur a donné lieu au dérivé *cœuru, -e* (adjectif), en parlant d'une personne, avec un sens vieilli et dialectal, «qui a du cœur, de la vaillance».

Comme résultat d'une longue expérience, nombreuses expressions ont devenu des proverbes qui, métaphoriquement, nous offrent des conseils, contenant une morale. Les proverbes tirent leur origine de l'observation du monde sensible et de l'expérience humaine. *Le cœur* est une figure assez productive, avec une valeur métaphorique mobile.

À cœur vaillant rien d'impossible.
Allégresse de cœur fait beau visage.
Appuie ton cœur fragile sur une âme virile.
Avant de lire le ciel, sache lire en ton cœur.
Bien des hommes ont la bouche du lion, et le cœur d'un lièvre.
Ce que l'œil n'aperçoit, le cœur n'enchérit point.
Ce qui atteint le cœur de la mère ne monte qu'aux genoux du père.
Ce qui vient du cœur va au cœur.
Cet homme a bon cœur, il ne rend rien.
Chaque cœur a son propre mal.
Chaque cœur a son soin particulier.
Chaque homme a dans son cœur un lion qui sommeille.
Cœur blessé ne se peut aider.
Cœur de femme cessant d'aimer cesse de battre.
Cœur de verre, cour loyal et ouvert.
Cœur déterminé et résolu, les conseils n'écoute plus.
Cœur facile à donner, cœur facile à ôter.
Cœur inquiet ne prospère pas.
Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire.
Cœur sans esprit vaut mieux que de l'esprit sans cœur.
Dans le cœur de l'orphelin y demeure à jamais un vide.

*Dans son propre cœur, l'homme doit chercher son repos.
De cœur vient le courage.
Il dit cela de bouche, mais le cœur n'y touche. Il le dit des lèvres, mais le cœur n'y est pas.*

*Il y a loin du cœur aux lèvres.
Il y a un temple dans chaque cœur.
L'absence augmente les liens du cœur.
L'amour qui glisse par l'oreille se loge dans le cœur.
L'éloge avec la femme est le chemin du cœur.
L'esprit du cœur, c'est la délicatesse.
L'esprit ne va jamais aussi loin que le cœur.
L'homme de cœur est respecté.
L'homme de cœur vient à bout de tout.
L'homme juge du cœur par les paroles, et Dieu des paroles par le cœur.
L'oreille est le chemin du cœur, et le cœur l'est du reste.
La bouche ne doit être que l'interprète du cœur.
La bouche ne doit rien proférer qui ne soit dicté par le cœur.
La joie au cœur fait le teint beau.
La meilleure parenté est celle du cœur.
La sainteté ne vient ni du turban, ni de la barbe, mais du cœur.
La vengeance est douce au cœur de l'Indien.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
Le cœur d'un homme méchant ne s'attendrit jamais.
Le cœur d'une femme est plus difficile à rencontrer qu'une aiguille au fond de la mer.
Le cœur d'une femme est sans cesse le jouet de l'inconstance et de l'irrésolution.
Le cœur de l'homme n'est pas de pierre, mais de résine.
Le cœur de toute contrainte, il sait briser l'entrave.
Le cœur en paix voit une fête dans tous les villages.
Le cœur haut et la fortune basse.
Le cœur me le disait bien, me l'avait bien dit.
Le cœur n'aime pas s'il ne voit point de beauté.
Le cœur ne dort jamais.
Le cœur seul sait parler au cœur.
Le cœur vieillit avec le corps, l'esprit garde mieux ses ressorts.
Le cœur voit avec les yeux.
Le doux parler ramollit souvent les cœurs les plus durs.
Le fond du cœur est plus loin que le bout du monde.
Le monde est une mer, notre cœur en est le rivage.
Le sot considère le don, le sage considère le cœur.
Le trop-plein du cœur glisse sur la langue.
Le vin qui réjouit le cœur de l'homme.
Les cœurs du sage ont huit ventricules.
Les soupirs sont le langage du cœur.
Les yeux sont le miroir du cœur.
Loin des yeux, loin du cœur.
Mauvaise tête et bon cœur.*

*Ne regard ni à l'allure, ni aux habits, regarde le cœur.
Nul ne connaît la profondeur de ce qui est dans le cœur de l'homme.
On ne saurait trouver sur terre rien de meilleur qu'un cœur fidèle.
Où est ton cœur, là est ton Dieu.
Où il y a place dans le cœur, il y a place au logis.
Où va le cœur, va le pied.
Partout où penche le cœur, les pieds l'y conduisent.
Plus belle est la beauté du cœur que celle du visage.
Plus le cœur est petit, plus la langue est longue.
Près d'un cœur vertueux, il fait bon vivre.
Quand il y a une place dans le cœur, il y en a une aussi auprès du foyer.
Quand le cœur est plein, la bouche déborde.
Que ton cœur soit sobre comme ta bouche, tu vivras longtemps.
Qui a l'amour au cœur, a l'éperon aux flancs.
Qui a le cœur étroit est pire que celui de qui la main n'est pas ouverte.
Qui connaît son cœur, se défie de ses yeux.
Qui fait rire l'esprit est le maître du cœur.
Qui se repose sur son cœur est un fou.
Rien de bon au monde comme un bon cœur.
Rien ne repose mieux le cœur comme ce qui le vide.
S'en donner à cœur joie.
Seul survit le cœur secret.
Si le cœur est étroit, à quoi me sert que le monde soit si vaste?
Si ton cœur est chaud, entoure-le d'un rempart de glace.
Tant que le cœur me battra, tant que je vivrai. Tant que le cœur me battra dans le ventre,
au ventre.
Tel est grand par l'esprit et petit par le cœur.
Tout homme a dans son cœur un lion qui dort.
Tout peut être fouillé, mais les cœurs restent insondables.
Trop et trop peu d'esprit étouffe en nous le cœur.
Un bon cœur est un port ouvert aux naufragés.
Un cœur bon et serein est un festin continu.
Un cœur conseillé n'emplit pas la poitrine.
Un cœur content est un festin perpétuel.
Un cœur droit est le premier organe de la vérité.
Un cœur inconstant est une rivière qui n'a pas de lit.
Un cœur joyeux rend le visage serein.
Un cœur tout neuf est aujourd'hui aussi rare que les cœurs usés d'aimer sont communs.
Un cœur vaillant est la meilleure armure.
Un grand cœur correspond à une grande fortune.*

En ce qui concerne le champ sémantique de ce mot on peut dire qu'il est très productif, rencontrant à travers notre étude nombreuses expressions, locutions et proverbes.

BIBLIOGRAPHY

- Barré, Louis, Landois, M. Narcisse, *Complètement du Dictionnaire de l'Académie Française*, Bruxelles, 1839 (édition en ligne)
- Brachet, August, *Dictionnaire Etymologique de la langue française*, Paris, 1872 (édition en ligne)
- Dictionnaire de l'Académie française*, Paris, 1835 (édition en ligne)
- Dubois, Jean, Mitterand, Henri, Dauzat, Albert, *Dictionnaire étymologique et historique du français*, Paris, Larousse, 2006
- Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008*, Paris, 2007
- Montreynaud, Florence, Pierron, Agnès, Suzzoni, François, *Dictionnaire de proverbes et dictons*, Paris, Editions Robert, 2006
- Negreanu, Aristița, *Dicționar de expresii francez-român*, DICEX, București, Editura All, 2002
- Picoche, Jacqueline, *Dictionnaire étymologique du français*, Paris, Edition Le Robert, 2006
- Rat, Maurice, *Dictionnaire des locutions françaises*, Paris, Larousse, 1957
- Trésor de la langue française informatisée*, (version électronique du *Trésor de la Langue Française*, dictionnaire de référence du XIXe et XXe siècle)
- www.fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
- www.gallica.bnf.fr
- www.larousse.fr/dictionnaires/francais/c%C5%93ur/16949/locution
- www.linternaute.com

ROMANIAN SOCIAL STRUCTURES OF THE MODERN AGE, REFLECTED IN THE ROMANIAN LITERATURE

Florin Nacu

PhD, „CS Nicolăescu Ploșor” Social Humanistic Research Institute, Craiova

*Abstract:*The article reveals the main literary works which presented the social status of the Romanians and its importance over the daily life. The literature with social status represents a way in which the social history can be understood and described in a more familiar way. We presented the main Romanian authors and their creations as an argument of the idea of the importance of the social structures for the modern and contemporary history.

Keywords: social structures, writers, novels, Romanian history, Modern Age

Literatura română a folosit ca subiect, aspecte din viața diferitelor categorii sociale, îndeosebi a categoriilor țăranilor, boierilor, arendașilor, funcționarilor și într-o mai mică măsură a muncitorilor. Programul ”Daciei literare” din 1840, purtând amprenta lui Mihail Kogălniceanu lansa necesitatea ca scriitorii să creeze o operă inspirată din trecutul istoric, din realitățile românești.

Epoca modernă reprezintă momentul în care literatura cu subiect istoric și social s-a dezvoltat într-un ritm însemnat, fie că vorbim de poezie, proză, dramaturgie. Faptele petrecute în această epocă au ajuns subiecte în literatură, inspirând opere care au rămas pentru totdeauna în conștiința națională românească dar și în patrimoniul literaturii române.

Domniile fanariote au reprezentat un subiect pentru primul roman din literatura română, ”Ciocoi vechi și noi”, purtând semnătura scriitorului Nicolae Filimon, în 1863. Romanul urmărește ascensiunea unui tânăr fiu de mic boier român, trimis să învețe meserie la curtea unui fanariot, venit în suita domnitorului fanariot Constantin Gheorghe Caragea. Boierul Andronache Tuzluc, obținuse rangul de postelnic, avansând rapid de la un simplu ”ciohodar” (membru al echipajului care conducea o trăsură) al domnitorului. Dinu Păturică este creionat cu toate defectele unui arivist. Personajul își făcuse o educație destul de avansată, era avid de cunoaștere, în măsura în care aceasta îl ajuta să parvină. Devenit omul de încredere al boierului, își propune să îi corupă amanta, pentru ca amândoi să îl distrugă din punct de vedere social pe boier, cu ajutorul unui escroc bucureștean care acționa ca negustor.

Boierii români de neam sunt portretizați ca fiind cinstiți, la fel și slujbașii români, precum fostul vătaf al lui Andronache Tuzluc, pe care acesta îl lasă fără slujbă la instigarea amantei boierului, pe care ”ciocoiul” Păturică o convinseseră îi fie alături în opera de ascensiune fulminantă. Romanul îl plasează pe Dinu Păturică în ipostaza de a participa direct la conspirația care pune capăt vieții lui Tudor Vladimirescu, pe care istoriografia îl consideră primul reformator român modern. Sfârșitul lui Andronache Tuzluc, al lui Dinu Păturică, al escrocului Costea Chiorul, văzute drept pedeapsă a destinului, recunoașterea meritelor fostului vătaf al lui

Andronache Tuzluc arată că, din punct de vedere al mesajului istoric, Nicolae Filimon¹, un pașoptist convins, a încercat să facă o diferență între caracterul retrogradal regimului fanariot și cel novator al domniilor pământene.

Romanul a fost folosit în epoca comunistă drept etalon al decăderii fanariotismului și al triumfului binelui, asupra răului.

În comediile sale, Vasile Alecsandri² surprinde tendința unei părți a boierimii autohtone de a parveni, de a arăta că posedă niște cunoștințe pe care nu le au și pe care nici nu le pot avea, insistând pe contrastul dintre aparență și esență.

Vasile Alecsandri, în nuvela "Porojan" surprinde momentul în care robii de etnie rromă au fost eliberați și cum mulți nu au știut cum să se bucure de libertatea care le-a fost oferită. Eroul principal era prietenul de joacă al lui Vasile Alecsandri, care după ce a atins vârsta școlară, a fost despărțit de acesta. Alecsandri a mers la pensionul Cuenim iar Porojan a devenit ucenic la o brutărie. Evocarea destinului tragic al lui Porojan este făcută de Vasile Alecsandri ca un apel la educarea tuturor locuitorilor țării, în privința a ceea ce reprezintă drepturile și libertățile.

Ajungem la epoca literară reprezentată de Ion Creangă³. Autorul "Amintirilor din Copilărie" vorbește despre anii acestei vârste frumoase, petrecute în satul de răzeși (țărani liberi) Humulești, unde văzuse lumina zilei. Nu lipsesc din "Amintiri" momentele în care apar "cinstita holeră de la 48" (epidemia din timpul Revoluției pașoptiste careia, copil fiind i-a supraviețuit), viața de școlar prin diversele școli elementare, dar și de preoți ortodocși, prilej de a arăta inclusiv modul în care ajungeau la preoție tinerii în vremea sa. Evident, Ion Creangă, fiind caterisit (exclus din cler) în momentul în care a fost convins de Mihai Eminescu să aștearnă pe hârtie momentele din copilăria sa, pe care le povestea celor din "Junimea", avea motive să nu fie obiectiv. În plus, Ion Creangă (diacon pe atunci în Iași) fusese implicat în acțiunea separatistă de la Iași, din 1866, care viza ruperea Unirii de la 1859, apărându-l pe Mitropolitul Calinic Miculescu, inițiatorul acțiunii, care fusese rănit și ascunzându-l într-o casă pentru a nu fi ridicat de autorități.

Este destul de surprinzător să vedem că, totuși, Ion Creangă este și autorul a două povestiri, "Moș Ion Roată și Unirea", "Moș Ion Roată și Vodă Cuza", în care țăranul Ion Roată, delegat al țăranilor moldoveni în Adunarea Ad-Hoc are viziunea lui despre unire și chiar își caută dreptatea la domnitorul Cuza, văzut ca un domn drept, cinstit, în ciuda faptului că, în realitate, după 1864, deși a înfăptuit reforme fundamentale, a încurajat corupția camarilei constituite în jurul său.

Ajungem la un alt scriitor cunoscut al epocii moderne, Duiliu Zamfirescu. Acesta este considerat ca fiind autorul-inițiator al ciclului de romane în literatura română. Acesta și-a propus să surprindă viața unei familii boierești, a Comăneștenilor și a rudelor acestora. Romanele ciclului sunt în număr de cinci: *Viața la țară*, *Tănase Scatiu*, *În război*, *Îndreptări*, *Anna*⁴.

Primele două romane surprind relația dintre boierul de neam Dinu Murguleț și țăranii de pe moșiile sale, în antiteză cu aroganța și cupiditatea arendașului Tănase Scatiu, care, căsătorit cu fiica boierului, începe să se impună asupra familiei boierului, asupra țăranii, ceea ce va duce la o revoltă a acestora din urmă, încheiată cu uciderea violentă a arendașului.

Duiliu Zamfirescu era fiu de arendaș, dar care făcea parte dintre boierii de neam nevoiți să devină arendași, pentru a-și păstra condiția socială. Duiliu Zamfirescu a fost în cea mai mare

1 Nicolae Filimon, *Ciocoi vechi și noi*, Editura Cartea Românească, București, 2017, p.10 și urm.

2 Eugen Simion, *Dimineața poezilor*, Editura Cartea Românească, București, 1980, p.11.

3 Ion Creangă, *Opere. Ediție critică*, coord. Daniel Corbu, Editura Princeps Edit, Iași, 2006, p.23-26.

4 Al. Sandulescu, *Pe urmele lui Duiliu Zamfirescu*, Editura Sport-Turism, București 1989, p.87-92.

parte a vieții diplomat și om politic, deci a privit viața la țară ca pe o amintire a copilăriei sale. Multe din romanele sale au văzut lumina zilei înainte de marea răscoală de la 1907 (perioada de după cucerirea independenței de stat a României), de aici viziunea idilică, lupta dintre bine (boierul de neam, iubit de țărani) și rău (arendașul devenit politician veros, asociat cu numeroși cămătari și slujbași corupți).

Perioada de după 1877, până în primii ani ai secolului XX a fost portretizată de dramaturgul Ion Luca Caragiale⁵, el însuși un funcționar cu veleități de om politic. Caragiale, prin comediile sale a satirizat societatea în care a trăit, lovind în elita politică liberală de provincie, iar prin schițele sale, a criticat obiceiurile categoriei funcționarilor de stat, ale familiilor acestora, ale copiilor lor. Nuvelist de excepție, autor al dramei "Năpasta", I.L. Caragiale a ilustrat poate cel mai bine racilele societății românești moderne, arătând contrastul izbitor dintre aparență și esență⁶.

Nu întâmplător, Troțki, unul din liderii revoluției din Rusia anului 1917, aflat în al doilea deceniu al secolului XX la Mangalia, imediat după moartea la Berlin a lui Caragiale critica sistemul social burghez al României, plecând de la opera literară a lui Ion Luca Caragiale.

Liviu Rebreanu⁷, scriitor ardelean stabilit la București, după Marea Unire oferă câteva opere de excepție, în care abordează tematica națională și socială românească.

Dacă în "Pădurea Spânzuraților", Liviu Rebreanu prezintă o dramă a propriei familii (executarea prin spânzurare pe frontul de la Ghimeș-Palanca a fratelui său Emil Rebreanu, ofițer de etnie română în Armata Austro-Ungară care dorea să treacă la românii din Vechiul Regat) și chiar personală (el însuși a fost arestat pentru că încercase să dezerteze, dar și-a ucis escorta reușind să fugă peste munți), în "Ion" și "Răscoala", el portretizează țăranul român de pe ambele părți ale Carpaților.

În "Pădurea Spânzuraților", ofițerii și soldații români din Austro-Ungaria trebuiau să lupte contra fraților din Regat, fapt care pe mulți i-a determinat să dezerteze și să se înroleze în Armata Română. Apostol Bologa, eroul din "Răscoala" este fiul unui avocat memorandist, care alege viața militară dintr-un capriciu personal, ajunge decorat, dar pus în fața deciziei de a lupta contra românilor are universul zdruncinat, de aceea, lăsându-se prins, pe când încerca să treacă linia frontului, se consideră absolvit în lupta cu sine însuși.

În "Ion" și "Răscoala", autorul folosește o tehnică "balzaciană", adică acțiunea începe și se încheie simetric. Dedublat în personajul Titu Herdelea, scriitorul surprinde în primul roman drama țăranului ardelean care luptă pentru pământul său, pierdut de tatăl risipitor. Ion este fiul unei familii cândva bogate, care sărăcise din cauza traiului desfrânat al tatălui care băuse prin cârciumi banii rezultați din vânzarea zestrei mamei lui Ion. Ion intră în contact cu mai multe personaje, învățătorul Herdelea, preotul ortodox Belciug, cu autoritățile austro-ungare. Ținta lui este tatăl Anei, omul care cumpărase multe din pământurile familiei sale, reușind să îi ia averea prin căsătoria provocată cu Ana. Moartea tragică a lui Ion, ucis de soțul Floricăi, prima dragoste a lui Ion și transferarea pământului în proprietatea bisericii, evacuarea profesorului Herdelea, pe motiv că jignise stăpânirea austro-ungară arată că țăranul ardelean putea avea pământ, dar nu avea drepturi naționale.

5 Anatol E. Baconski, *Caragiale și Arghezi*, în "Viața românească", XV 1962, nr. 6 (iunie), p. 221-222.

6 Constantin Popescu-Cadem, *I. L. Caragiale, recurs la biografie*, în „Manuscriptum”, anul VIII, nr. 2 (27)/1977, p. 184-187.

7 Al. Săndulescu, *Întoarcere în timp: memorialiști români*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2008, p. 233-244.

În "Răscoala", Titu Herdelea vede cum țăranii sunt la discreția boierilor de neam și a arendașilor. Țăranii sunt portretizați colectiv, poate cel mai mult se insistă pe fostul oștean demobilizat Petre Petre. Ei au o primă dorință, ca boierii să nu le vândă moșia unor arendași veroși, dar cea mai arzătoare este o reformă agrară, care să le permită să devină proprietari. Țăranii sunt în cele din urmă siliți să pornească răscoala, iar autoritățile intervin cu armata și reprimă mișcarea cu violență. Așadar, țăranii din "Răscoala" sunt robii propriilor conaționali, spre deosebire de cei din Ardeal, care, deși fără drepturi politice, puteau să aibă pământ, să aibă o poziție socială în lumea satului.

Liviu Rebreanu arată, ca un observator fin, venit de peste munți, ce diferențe erau între țăranii de dincolo și dincoace de Carpați. "Ion" și "Răscoala" sunt finalizate după Marea Unire, când scriitorul Liviu Rebreanu era deja stabilit în Muntenia și România Mare căuta să își găsească destinul său european ca stat de mărime mijlocie.

Zaharia Stancu, în "Descult" prezintă, într-o manieră proletcultistă momentul 1907, așa cum a avut el loc în satele din Teleorman, județ din sudul României. Tânărul Darie trăiește viața unui copil de țăran care ajunge la oraș, ca ucenic, trăind experiența Bucureștilor ocupați de Armata Germană.

Gala Galaction⁸ prezintă și el în proza sa momente, precum viața românilor după Revoluția de la 1821, precum este cazul nuvelei "La Vulturi", în care invazia turcilor cauzează fuga unei mame cu trei copii, unul dintre ei, ascuns într-o căpiță pentru ca mama să îi salveze pe ceilalți doi, fiind sfâșiați de vulturii care, în vreme de război vin să caute hrana, inclusiv din corpurile celor căzuți sau chiar ale copiilor.

George Călinescu⁹, în "Enigma Otiliei" zugrăvește viața unei familii de intelectuali și negustori din București, în primii ani ai secolului XX. Tânărul Felix este inițiat în viața socială de către Otilia, tânăra de care se îndrăgostește fără speranță, de arivistul Stănică Rațiu, de arendașul Pascalopol, intră în legătură cu familia roasă de cupiditate și invidie a unchiului Costache, tutorele său în perioada studenției.

Drama primului război mondial, dincolo de valențele sale istorice, este prezentată de Camil Petrescu în romanul "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război". Tânărul Gheorghidiu, care se luptă cu viața de zi cu zi, din cauza greutăților tatălui său, om de știință sărac devine moștenitorul bogatului unchi, frate al tatălui său, ceea ce îl face să descopere cum tânăra sa soție, din ființa îndrăgostită și dezinteresată material, se transformă într-o damă semi-mondenă, provocându-i gelozia soțului ei, care trăiește războiul din sufletul lui, pe fondul războiului la care ia parte. Gheorghidiu se trezește dintr-o dată pe o treaptă socială mult mai înaltă decât putuse spera vreodată să ajungă. Perioada premergătoare primului război mondial este una de creștere, dezvoltare economică, prosperă intermediarii care exploatează muncitorii din dorința obținerii câștigurilor.

Marin Preda¹⁰, în "Moromeții", volumul I, prezintă soarta țăranului român de după primul război mondial, după reforma agrară a anului 1921. Acțiunea se desfășoară în același județ Teleorman, țăranii fiind apăsați de taxele funciare tot mai mari, de ratele luate de la "Creditul Rural". Țăranii scăpaseră de vechile rate când regele Carol al II-lea dăduse legea conversiunii datoriilor și contractaseră alte împrumuturi, care pe fondul apropierei unui nou

8 Camelia Caracaleanu, *Fantastic și folcloric în nuvelistica lui Gala Galaction*, București, 1996, p.15-21

9 Mircea Zăciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, *Dicționarul scriitorilor români*, Editura Fundației Culturale Române, 1995, literele A-C, p.551-517.

10 Mihai Ungheanu, *Marin Preda: vocație și aspirație*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Timișoara, Editura Amarcord, 2002, p.5-12.

război deveniseră tot mai greu de achitat. Aristide, boierul locului apare mai puțin, accentul căzând pe competiția dintre țărani, autenticul Moromete, care luptă să țină pământul primit în calitate de veteran și zestrea Catrinei, cea de-a doua soție, împrăștiată și ea (ilegal – pe fondul unei relații amoroase cu primarul din sat, acesta îl trecuse pe primul soț al Catrinei căzut pe front, deși acela murise de pneumonie, înainte să efectueze măcar stagiul militar) și avarul Bălosu care specula orice slăbiciune, cumpărând pământ ieftin de la cei strămtorați cum era tatăl lui Vatică și al Irinei, soțul Anghelinei, care vânduse jumătate din pământ să se vindece de tuberculoză, murind în cele din urmă.

Moromete se confruntă cu proprii fii, din prima căsătorie, care fug de acasă dorind să-și ruineze tatăl, pe care îl învinovățesc că favorizează copiii din a doua căsătorie. Moromete îl duce pe fiul mezin, Nicolae, la școală, dar, după război, când acțiunea continuă în volumul II, Moromete se schimbă radical, devenind mic comerciant și refuzând să înțeleagă colectivizarea și regimul comunist. Refuzat de fiii săi cărora le-a cerut să revină în sat, Moromete a ajuns să se reconcilieze cu Niculae, devenit activist de partid, apoi inginer, după epurarea din anii 1954-1958. Moartea lui Moromete este moartea țaranului tradițional, este sfârșitul unei categorii sociale.

Alexandru Vlahuță¹¹, Mihai Sadoveanu¹² sau Geo Bogza¹³, în operele lor surprind crâmpiele din viața românilor, în timpul unor călătorii, sub formă de memorii, reportaje, jurnale de călătorie.

Evident că subiectul literaturii cu subiect social este departe de a fi utilizat. Am ales să ne referim la proză, deoarece aceasta se apropie cel mai mult de istorie ca știință a izvoarelor. În perioada de dinainte de 1989, romanele cu subiect social au fost ecranizate tocmai pentru a justifica rolul istoric al partidului care guverna atunci România. Mărturiile contemporane arată că, pentru a învinge cenzura, regizorii și scenariștii foloseau tot felul de artificii tehnice, inclusiv unele carențe din pregătirea teoretică a activiștilor de partid.

BIBLIOGRAPHY

- Baconski, Anatol E., *Caragiale și Arghezi*, în "Viața românească", XV 1962, nr. 6 (iunie), p. 221-228.
- Caracaleanu, Camelia, *Fantastic și folcloric în nuvelistica lui Gala Galaction*, București, 1996.
- Călinescu, George, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, Editura Minerva, București, 1986.
- Creangă, Ion, *Opere. Ediție critică*, coord. Daniel Corbu, Editura Princeps Edit, Iași, 2006.
- Filimon, Nicolae *Ciocolii vechi și noi*, Editura Cartea Românească, București, 2017.
- Iosifescu, Silvian, *Alexandru Vlahuță*, Editura Colectia Contemporanul, 1953.
- Popescu-Cadem, Constantin I. L. *Caragiale, recurs la biografie*, în „Manuscriptum”, anul VIII, nr. 2 (27)/1977, p. 184-191.
- Sandulescu, Al. *Pe urmele lui Duiliu Zamfirescu*, Editura Sport-Turism, București 1989.

11 Silvian Iosifescu, *Alexandru Vlahuță*, Editura Colectia Contemporanul, 1953, p.5-7.

12 George Călinescu, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, Editura Minerva, București, 1986, p.661.

13 Al. Săndulescu, *op.cit.*, p. 231.

- Idem, *Întoarcere în timp: memorialiști români*, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, București, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, 2008.
- Simion, Eugen, *Dimineața poezilor*, Editura Cartea Românească, București, 1980.
- Zăciu, Mircea, Papahagi, Sasu, Marian, Aurel *Dicționarul scriitorilor români*, Editura Fundației Culturale Române, 1995.
- Ungheanu, Mihai, *Marin Preda: vocație și aspirație*, ediția a II-a revăzută și adăugită, Timișoara, Editura Amarcord, 2002.

A STUDY ON MUSICALITY AND LANGUAGE COMPLEXITY IN THE CONSTRUCTION OF THE FICTIONAL WORLD IN ALICE MUNRO'S RUNAWAY – CHANCE, SOON, SILENCE

Alexandra Cotoc

PhD., Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca

Abstract. This study is based on the fictional world constructed by Alice Munro in the trilogy *Runaway – Chance, Soon, Silence* which depicts the destiny of a woman, highlighting different essential moments in her life. The analysis focuses on the construction of the fictional world through the storytelling techniques employed by the writer in order to tell the story.

Keywords. trilogy, storytelling, poeticity, symbolic titles, similes

Preliminary Considerations

The set of stories *Runaway* was first published in the *New Yorker* in 2003. Reviewers advertise these stories and state that all of them depict Canadian women at crossroads moments which entail deep and long-lasting changes in their lives. What is outstanding is that they are not always aware of the significance and repercussion of the events at the time when they happen. All of them construct their destinies by exploring unbeaten paths, driven by a conscious or subconscious choice. They do not meet society's established conventions for women, going counter to the mainstream culture. Hence, the *Juliet Trilogy – Chance, Soon, Silence* follows the same pattern of a narrator presenting the life timeline of a character named Juliet starting with the character's early twenties and ending up with her middle age. The stories present the woman's family relationship constellation with her husband, daughter, mother and father. There is a special emphasis on the character's intellectual life and on her thoughts and feelings.

This analysis focuses on the way in which Alice Munro uses long lasting potential and power of poetic language (see Ventura, 2010) and it highlights the complexity of language which expresses musicality and constructs the fictional world. We also consider that Munro has an art of storytelling that is revealed by her use of language.

Outlook on the Trilogy

The first story in the trio, *Chance*, presents Julia's accidental encounter with Eric Porteous. This event will completely change the course of the character's life as she will abandon the intellectual world of classical studies to enter the family life. The word *chance* is defined by Cambridge English Dictionary as "the force that causes things to happen without any known cause or reason for doing so". Thus, the choice of title alludes at the changes brought by mere coincidences that alter our lives entirely without us being conscious of the causes and reasons that triggered particular events. The polysemy of the noun permits the reader to process different interpretations of the story: the meeting with Eric can be seen as *luck*, an *opportunity* to escape the oppression of the society in which Juliet does not actually fit, a *possibility* for positive experiences, but it can also be a *risk*, not leading to something auspicious. Hence, we can state that the word *chance* allows for an ambivalent interpretation during the reading process, introducing two opposite meanings. Moreover, the word

chance is recurrent in Munro's work and it always activates both meanings, a risk and an opportunity (see Ventura, 2010). Also, the fact that the character takes the chance to move on in life determines her loss of past connections and preoccupations and the narrator's voice evokes an epiphany of the type evoked by James Joyce or a moment of being as encountered in the work of Virginia Woolf. The ending paragraph of the story reveals this moment of deep understanding, maturity and acceptance:

"This is what happens. You put it away for a while, and now and again you look in the closet for something else and remember, and you think *soon*. Then it becomes something that is just there, in the closet, and other things get crowded in front of it and on top of it and finally you don't think about it at all.

The thing that was your bright treasure. You don't think about it. A loss you could contemplate at one time, and now it becomes something you can barely remember.

That is what happens." (Munro, 2004: 83)

Munro creates a world of of nostalgia and regret through the repetition of the sentence "This/that is what happens" which plays the role of a chorus. The paragraph starts with the demonstrative pronoun "this" which shows closeness, whereas the demonstrative "that" shows distance and oblivion of something that was essential in a different timespan. At the same time, the play with "this" and "that" indicates the fact that life is made up of insignificant and blurred events when looked at in retrospective. Moreover, the analogy with concrete things creates a strong image in the mind of the readers.

This paragraph also marks the passage to a different period in Juliet's life, a period presented in the second story of the trilogy.

The second story, *Soon*, presents Juliet in the role of a mother. In this period of her life, she lives with Eric but not as a married couple. The narrator tells the story of Juliet's visit to her parents' home. She went there together with her thirteen months old daughter, Penelope. Here, she feels rejected by the society in which she used to live because she doesn't obey by traditional beliefs and norms. She also feels her parents' disagreement with her personal choices and beliefs. The simple noun used in the title makes reference to her old, ill mother which can be happy only because she always finds relief in the thought that she will see Juliet soon:

"But it's - all I can say - it's something. It's a - wonderful - something. When it gets really bad for me - when it gets so bad I - you know what I think then? I think, all right. I think - Soon. *Soon I'll see Juliet.*" (Munro, 2004: 83)

The use and the repetition of the word *something*, first as an indefinite pronoun and second as a noun, underlines the distance between the actual state of events and the possible encounter of the woman with her daughter. This distance is amplified by the repetitive use of the adverb *soon*. This strong need and desire to see her daughter is presented in opposition with Juliet's feelings because she has never felt the need to protect her mother or be around her and this is the third element that increases the distance between the two and leaves to uncertainty the meaning of the word *soon*.

The last story of the trilogy, *Silence*, takes the readers to another timespan of Juliet's life. In this story, the narrator shows a woman waiting for her daughter who left her and joined a cult at the exact same age as she was when she met Eric (twenty-one years old). To take her mind off reality, Juliet returns to her books and finds a practical application to all her classical studies by becoming a TV presenter. Her relationship with Eric is over as he died years before. Nevertheless, only after reading many pages does the reader receive information from the narrator regarding the unfolding of Juliet's relationship with Eric and his death as the narrator keeps everything as secret, engaging in a narrative of secrets and only then confesses. The end of the trilogy shows Juliet as a person engrossed in her studies, a person who lost everything in life, who has gone through a long process of "moral failure"

(Munro, 2004: 124) and who has never seen her daughter again. The title is the perfect encoded summary for what prevails in the story: *silence* determined by loss, loneliness, grief and resignation.

The Poeticity of Munroian Short Fiction

Poeticity represents the quality of discourses and language use. The signs of a discourse function poetically when verbal processes activate nonverbal ones and a balance between the two is achieved (see Sándor, 1989). Hence, the quality of the Munroian discourse in the trilogy emerges at the level of the language use and the cognitive processes triggered by it. The trilogy contains symbolic titles, time-shifts realised through analepses and prolepses, the use of similes, descriptions and repetitions.

The Choice of Titles

Through Munro's exceptional language use and quality of discourse in her short fiction, while reading this trilogy, the readers have the impression that they are listening to a piece of *music*. This trilogy starts in high tones (*Chance*), the sounds of music slowly fade away (*Soon*) and then the music stops in a solemn tone (*Silence*). In this respect, Munro's trilogy proves the fact that there is an essential connection between short story and music established not only by the musical composition implied by the series which communicate to one another and which are intertwined by the musical elements, but also by the rendering of human suffering through music. According to Tchekhov, the latter element evokes all the novelists' attempt to capture and describe the fragile and almost unperceivable beauty of human suffering which is difficult to grasp and describe and which can be rendered only by music (Dumoulié, 2002: 48). Thus, as we have seen above, the titles of the three short stories emphasize the power of words and they guide the reader's hermeneutics, giving rhythm to the trilogy.

Time-shifts in the Fictional World

Another important aspect of the Munroian art of storytelling resides in the *play with time*. From the beginning of the first short story, the narrator uses a chain of analepses, announcing the year 1965 but then going back to what happened a month before ("about a month ago") and then going further back to what happened six months before. The entire trilogy is constructed using this kind of analepses, but also prolepses. The time-shift in the short story is used to emphasize the fact that the pivotal element in the short story is not what will happen, but something that has happened, and it is not revealed to the reader. This aspect of Munro's literary discourse in Juliet's trilogy contributes to the researchers' claim that the essence of the short story as literary genre is not difficult to determine because we read a short story whenever everything is organised around the questions like "What has happened?" and "What could have happened?" (Ventura, 2009).

Besides time shifts back and forth, in *Silence*, Juliet is presented as the prisoner of the past because she never got over her husband's cheating on her - "something that has happened twelve years ago - this he could not understand" (Munro, *Silence*: 140) and after his death, she continued her life recalling and thinking about him constantly:

"it is not that she failed to realize that Eric was dead - that did not happen for a moment. But nevertheless she kept constantly referring to him, in her mind, as if he was still the person to whom her existence mattered more than it could to anyone else. As if he was still the person in whose eyes she hoped to shine. Also the person to whom she presented arguments, information, surprises. This was such a habit with her, and took place so automatically, that the fact of his death did not seem to interfere with it" (Munro, *Runaway. Silence*: 146).

Juliet, like Eve, a character in another story, “embodies the past acting itself out in the present: her present activities are a result of the way she recalls and is guided by past information and memories (Bennett, 2004: 191)

The time-shift realised by the narrator is a technique encountered in the construction of the fictional world in all three short stories and it is used in order to gain insight in the character’s feelings. It is also a modality to conceptualise the fact that the three short stories provide, like the short stories in general, what Frank O’Connor in *The Lonely Voice* calls “an intense awareness of human loneliness” (2004) and a depiction of human suffering through analepses and prolepses.

Last but not least, the play with time and the constant shifts are materialised in these three short stories by the insertion of letters all along the narration (Eric’s letter to Juliet, Juliet’s letters to her parents and Eric). Through the insertion of letters, the narrator often seems puzzled by what he is telling, the non-linear account gives the illusion of several stories being told at once, story lying behind and beside story. The letters are “devices to explore the mystery of communication, underscoring the notion that we can never know what “really” happened, never fully understand other people or even ourselves” (Benson and Toye, 1997: 278).

The Play with Similes

A very important aspect of the language that we encounter is “the play with similes” (Ventura, 2010: 29). The dictionary defines the *simile* like a figure of speech comparing two unlike things that is often introduced by *like* or *as* and we consider that the association of two things which are not usually connected create more powerful images in the mind of the readers. In *Chance*, we come across a remarkable simile. The man who tried to speak to Juliet in the train and whom she rejected committed suicide, but the narration reveals this fact slowly and with mystery at the beginning of the short story: “we hit an obstacle on the track” (Munro, *Runaway. Chance*: 60). This way of revealing facts shows narrative silence and narrative reticence which allow for interpretative work and manipulate the reader into participating (see Bigot, 2010). Parallel to this event, the narrator speaks about and describes in details Juliet’s monthly bleeding. While reading the minutiae of this biological event in women’s life, the reader feels puzzled and intrigued at the choice of the author to write about monthly bleeding and questions the relevance that this event could have to the narration. Two pages further on, we understand the intention behind the auctorial act and become aware of the play with words which consists in bringing together the menstruation and the blood of the man who died, the *b-o-d-y* as it appears in the story: “the suicide’s smashed body - would seem, in the telling, to be hardly more foul and frightful than her own menstruation blood” (Munro, *Runaway. Chance*: 64). While the menstruation is the symbol of fertility and life, the body represents death. Thus, the simile brings together life and death and evokes the idea that life has its own natural pace that cannot be fought against as life has a cycle and this cycle can only lead to death. In this way, Munro plays with reversibility, reversing life into death and death into life. This play with reversibility is emblematic for her work as she uses it in the entire trilogy, reversing waiting with picking up the thread again, reversing separation into union and, in this scene, reversing the two crucial moments in the life of the human being, the beginning and the end.

Photographic Descriptions

In order to construct the fictional world, Munro always uses detailed descriptions of people and places. Thus “reality is heightened with such clarity of remembered detail that it is, in Munro’s words, ‘not real but true’. Her technique is photographic realism. She achieves her vivid re-creations of places and people by complete detailing of all that the senses might register in a room, a street or

on a person; she often lists objects, or qualifies a noun with a catalogue of adjectives that usually contains at least one surprising and satisfying oddity or paradox” (Benson and Toye, 1997: 278). Moreover, as we can see in the Juliet trilogy, Munro is very fond of landscapes and she describes them in order to make sense of the world around and inside her because the landscape appears to be a reflection of her state of mind, feelings and thoughts. Munro herself confesses: “I love landscapes. Love isn’t the word, really, because that sounds like I’m going out looking at sunset and pretty views: it’s not that. It’s just that it’s so basic like my own flesh or something that I can’t be separated from” (Howells, 2004: 5). Hence, in these three stories there are many descriptions rendered in poetic language and they construct the narrative and fictional world. Moreover, they constitute a strong visual imagery, creating impressions and setting the mood and ambiance for the readership. We mention the following descriptions:

- descriptions of landscapes. For example, she describes Whale Bay. This place emanates anguish, uncanny, wilderness, isolation from civilisation: “Nothing is much to her liking on this coast. The trees are too large and crowded together and do not have any personality of their own - they simply make a forest. The mountains are too grand and implausible and the islands that float upon the waters of the Strait of Georgia are too persistently picturesque” (Munro, *Runway. Chance*: 83).

- descriptions of rooms and houses. Some examples include Eric’s house at Whale Bay, detailed descriptions of Eric’s living room, her parents’ house.

- descriptions of people (the man who committed suicide, Eric, Sara, Sam, Irene).

- a vivid description of one of Marc Chagall’s paintings: “I am the Village”. The painting shows images that overlap and the dominating theme is that of reversibility. This description is rendered at the beginning of the second story and it serves as a point of departure for the story, illustrating an encoded story of self and home within the story *Soon* (see Francesconi, 2008), being a *mise en abyme* of a symbolical story that the readers have to decipher and interpret in the context of the trilogy.

Repetitions

Another important aspect that dominates the Munroian art of storytelling is repetition. “Quasi-conversational repetition gives the appearance of artlessness to the prose, making the narrative seem spontaneous and immediate” (Benson and Toye, 1997: 278) and gives insight to the character’s states of mind. Examples from the text include:

- “little detour. A little detour” (p. 48). This is also a meta-literary device announcing the shifts of time;
- “I often think of you. I often think of you. I often think of you zzzzzz” (p.51);
- “chum around”, “he wanted a *chum*” (p.56), “The only thing she did not reveal to him was the expression *chum around*” (p. 67). The obsessive repetition of the word *chum* is the expression of guilt;
- “you don’t realize [...] You don’t realize. You don’t realize” (p. 105) which signals a cry of exasperation, engraving in the mind of the readers the impossibility of perfect human communication;
- “I don’t know what I’m doing here, I should never come here, I can’t wait to go home. Home” (p. 105). The repetition evokes the place where she grew up, but which is no longer the place to which she belongs;
- ‘In the fall sometime. In the fall’ (p. 112) is the utterance said by her father about Irene’s marriage, sign of utter desolation.

- “Soon. Soon I’ll see Juliet” (p. 124) is the repetition that brings to mind the human hope which persists no matter what.

Conclusion

The trio *Chance, Soon, Silence* is a Munroian type of narrative that focuses on the life of a woman. Munro’s trilogy, like her writing in general, creates a strong connection to the readership because her stories are not only full of realism, but they also communicate authentic feelings and experiences shared by all human beings. Moreover, in Juliet trilogy, Munro’s art of storytelling resides in her talent to use language: suggestive titles, musicality, the play with time, the play with similes, photographic descriptions and repetitions.

BIBLIOGRAPHY

- Bennett, Donna (2004). “Open. Secret. Telling Time in Alice Munro’s Fiction” in Ventura, Héliane and Mary Condé (eds.). *Alice Munro Writing Secrets, Open Letter. A Canadian Journal of Writing an Theory*, 11 Series, number 9.
- Benson, Eugene and William Toye (1997). *The Oxford Companion to Canadian Literature, 2nd Edition*, Canada: Oxford University Press.
- Bigot, Corinne (2010). “Alice Munro’s “Silence”: From the Politics of Silence to a Rhetoric of Silence”, in *Journal of the Short Story in English*. Accessed 16 October 2018. Available at: <http://journals.openedition.org/jsse/1116>
- Brown, Russell Morton (2004). “Open Secrets? Alice Munro and the Mystery Story” in Ventura, Héliane and Mary Condé (eds.). *Alice Munro Writing Secrets, Open Letter. A Canadian Journal of Writing an Theory*, 11 Series, number 9.
- Dumouillé, Camille (2002). *Littérature et Philosophie: le gai savoir de la littérature*, Paris: Armand Colin.
- Francesconi, Sabrina (2008). ““I and the Village”: Locating Home and Self in Alice Munro’s ‘Soon’”. in Balestra, G., L. Ferri, C. Ricciardi (eds), *Reading Alice Munro in Italy*, Toronto, Legas, pp. 71-82.
- Howells, Coral Ann (eds.) (2004). *Where are the Voices coming from? Canadian Culture and the Legacies of History*. Amsterdam-New York: Rodopi.
- O’Connor Frank (2004). *The Lonely Voice. A Study of the Short Story*. Brooklin: Melville House Publishing.
- Sándor, András (1989). “Poeticity”. In *Poetics*, Volume 18, Issue 3, pp. 299-316.
- Ventura, Héliane (2009). *Lectures transculturelles de la nouvelle*, course lectured at the Faculty of Letters, Université d’Orléans, France.
- Ventura, Héliane (2010). “The Skald and the Goddess: Reading “The Bear Came Over the Mountain” by Alice Munro”, *Journal of the Short Story in English*, 55, pp. 173-185.

Online Sources

- <http://www.reviewsofbooks.com/runaway/>
<https://www.merriam-webster.com/dictionary>

SPACE IN ILEANA MĂLĂNCIOIU'S POETRY

Iulia Nedelea

PhD, University of Craiova

Abstract: Space has an essential role in Ileana Malancioiu's poetry. In order to define it, we have grounded this essay in the concepts of Gaston Bachelard of the outside and the inside. The poems in the first stage of Ileana Malancioiu's creative trajectory set their sights on excavating a space pertaining to an inside that subsumes the outside and changes its borders. There is a permanent battle between the inside and the outside that the former wishes to subjugate, birthing something that we can call an anti-territory. The heart is the core element around which a poetics of the anti-territory curdles. On the other hand, the tomes from the final part of the poet's creations place the inside under the dominion of the lack of intimacy. It is for this very reason that the latter poems of Ileana Malancioiu situate the I on the plane of exile.

Key words: *poetry, space, territory, self, otherness.*

S-a discutat mult în critica literară despre felul în care poezia de început a Ilenei Mălăncioiu se distinge de cea a ultimelor volume prin dimensiunea morală pe care acestea din urmă și-o asumă.

Gaston Bachelard face o afirmație, atunci când pune problema conceptelor de *afară* și *înlăuntru*, legată de felul în care distincția dintre cele două trasează și o graniță etică: “afară și înlăuntru alcătuiesc o dialectică de fractură (...) Ea are limpezimea tăioasă a dialecticii lui *da* și *nu* care hotărăște totul. Facem din ea, fără să băgăm de seamă, o bază de imagini care comandă toate gândurile despre pozitiv și negativ”¹.

Afirmația lui Bachelard ne ajută să înțelegem mai bine felul în care se realizează mutația în poezia Ilenei Mălăncioiu, întreaga ei creație configurându-se în ansamblul său ca “un mit primar al lui înlăuntru și al lui afară”². Mai întâi, trebuie să ne oprim asupra elementelor care dau semnificație spațiului în poemele din volumul *Pasărea tăiată* până la *Peste zona interzisă* și să ținem cont mai ales de faptul că ele sunt puse în legătură și se revendică în cea mai mare parte de la miturile antice și de la cele creștine.

Un poem care ne atrage atenția este *Vis*, care fixează deja un teritoriu aparte în care se va regăsi aproape toată poezia de început: “cânt pe inimă ca pe-o frunză de fag”³. Există, știm bine, o întreagă teorie legată de simbolul inimii ca principiu al lumii interioare. Inima este pusă în legătură cu starea primordială și, în tradiția creștină, “mișcarea dublă (sistolă și diastolă) a inimii

¹ Gaston Bachelard, *Poetica spațiului*, traducere de Irina Bădescu, Editura Paralela 45, Pitești, 2003, p. 239.

² *Ibidem*, p. 240.

³ Ileana Mălăncioiu, *Pasărea tăiată*, Editura tineretului, București, 1967, p. 64.

face din ea și simbolul dublei mișcări de expansiune și de resorbție a universului”⁴, prin urmare, ea este și principiul care trasează direcțiile spațiale.

Vorbim de *anti-teritoriu* în poezia Ilenei Mălăncioiu în măsura în care, aflată în centrul viziunii poetice de început, inima devine centru al spațiului interior care, ramificându-se, supune exteriorul și îi transfigurează granițele. O serie de elemente alcătuiesc *anti-teritoriul* (scorbura, râul, lutul, lemnul sau piatra), definindu-l ca pe un spațiu în care ființa se închide pentru a se deschide spre ilimitat. O afirmație foarte potrivită face Bachelard în acest sens: “închis în ființă, va trebui totdeauna să ieși de acolo. Abia ieșit din ființă, va trebui mereu să intri iar în ea. Astfel, în ființă, totul este circuit”⁵.

Dacă inima este principiul omului lăuntric, interior, atunci ea trebuie să fie “închisă în exterior”⁶ ca să se poată deschide către nemărginire și vis. Adevăratul spațiu, în care libertatea este regăsită cu desăvârșire, va fi, prin urmare, *în lăuntru-afară*, din care inima radiază și se ramifică pe sine într-o multitudine de elemente, pe care năzuiește să le întoarcă spre un centru: “ființa este rând pe rând condensare ce se dispensează sfărâmându-se și dispersare ce se întoarce către un centru”⁷.

În același poem, *Vis*, citat mai sus, se configurează ideea coborârii în inimă pentru a regăsi întregul din afară: “E prea mult cântec împrejurul nostru/ L-ascult cu ei și nu-l mai înțeleg/ Parcă m-aș fi temut să rup o frunză/ Și am cântat dintr-un copac întreg”⁸(*Vis*). Nostalgia de a coborî într-un spațiu a cărei lumină nu poate veni decât din adâncime o regăsim și în poemul *Dumbrava minunată*: “Astăzi m-am rătăcit în pădure,/ Prea mulți copaci s-au strâns în preajma mea/ Și-am adormit într-o scorbură fără sfârșit/ Iluminată de lemnul din ea”⁹.

Această imersiune, care este, de fapt, miza existenței, nu o poate face decât inima, așa cum apare într-un alt poem care din nou ne vorbește despre transgresarea unui teritoriu pentru a descoperi anti-teritoriul, căderea în gol, vidul, *Poarta fără chei*. Trecerea spre un dincolo al visului nu se poate realiza decât folosind centrul ființei drept cheie: “Trec prin fața unei porți fără chei,/ Bat cu inima-n fierul masiv”¹⁰.

Coborârea în adâncimea cea mai profundă aduce cu sine, de fapt, unitatea principiului prim care este inima, cu elementele ce țin de *afară*, ceea ce și ține coagulată lumea poemelor de început ale Ilenei Mălăncioiu. În poemul *Negru-Vodă*, trimiterea la simbolul inimii se face indirect, dar ea sugerează cel mai bine lipsa de fisuri a acestei lumi în care toate elementele sunt un tot organic. Observăm, totodată, pământul care devine simbol al trecerii dintr-un spațiu în altul, pe măsură ce materia se transfigurează într-o substanță eterică: “Se subțiază oasele lui Negru-Vodă/ În Argeș la Biserica Domnească.../ I se preface trupul mort în suflet/ Și intră-n noi să nu se risipească.../ Și sângele de suflet îngroșat/ Ca de pământ începe să se facă;/ Parcă ne cade

⁴ Jean Chevalier, Gheerbrant Alain, *op. cit.*, p. 151.

⁵ Gaston Bachelard, *Poetica spațiului*, traducere de Irina Bădescu, Editura Paralela 45, Pitești, 2003, p. 241.

⁶ *Ibidem*, p. 243.

⁷ *Ibidem*, p. 245.

⁸ Ileana Mălăncioiu, *op. cit.*, p. 40.

⁹ *Ibidem*, p. 62.

¹⁰ *Ibidem*, p. 58.

carnea de pe noi/ Și oasele din humă le îmbracă.// Un Negru-Vodă viu mi-apare-n față/ Cu zece meșteri după el trecând/ Mă uit la ei prin sticla prăfuită/ Și-mi pipăi trupul cald și mă-nspăimânt./ Cu piatră și cu iarbă-amestecată/ Mi se adună carnea în sfârșit,/ Mă sprijin în pământul plin de meșteri/ Și plec lăsând mormântul răscolit”¹¹.

Lipsa coagulării unui spațiu geometric concret este ceea ce caracterizează *anti-teritoriul* în poemele de început ale Ilenei Mălăncioiu. Logica lui *înlăuntru* este însăși suspendarea formei și păstrarea materiei ca unic principiu. În *Către Ieronim* coborâm și mai mult în indeterminare într-un spațiu în care “spiritul și-a pierdut patria geometrică și sufletul plutește”¹².

Absenței teritoriilor concrete li se asociază, mai ales în acest volum, rătăcirea. Nu puține poeme vor înfățișa fuga într-o continuitate a indeterminărilor, întrucât Ieronim nu va putea fi prins nici măcar într-un trup care să-l individualizeze. Ochiul său albastru, de sticlă, indeterminat în adâncimile sale, sugerează tocmai această absență a fixării ființei într-o teritorialitate. În fond, ca aceasta să se configureze, ar fi necesară o particularizare, o individualizare a ființelor care să-și stăpânească ținutul. Ele rămân, însă, principii generale prin care radiază centrul interior al lumii, adică inima.

O simbolistică apropiată regăsim și în volumul *Inima reginei*, care în întregime se construiește pe ideea coborârii inimii însăși în adâncimea pământului (în stâncă), răpirii și căutării ei.

Dacă în cele trei volume analizate mai sus, direcția fusese aceea spre un înlăuntru care atrage elementele exterioare și coagulează un întreg cosmos, în *Peste zona interzisă*, conceptul lui *înlăuntru-afară* se configurează mai limpede. Se întvede odată cu acest volum conceptul de om ca “ființă întredeschisă”¹³.

Dacă până acum teritoriile erau lipsite de limite, acum se prefigurează pentru prima dată o graniță între două lumi. Ceea ce implică, totodată, și o demarcație etică (despre care menționăm la început), deoarece orice transgresare a limitelor aduce cu sine o implicație pozitivă sau negativă, o urcare sau o coborâre.

Orice prefigurare a unor granițe aduce cu sine un element cheie despre care vorbește și teoreticianul francez, anume *ușa*. Prin ea se realizează trecerea înspre sacru. Se trece dinspre indefinit, spre un teritoriu în care se întvede limpezimea unor coordonate. *Zona* care se configurează acum se traduce prin elemente precum odaia întunecată, prăpastia, marginea. Ea este numită “interzisă” tocmai fiindcă deschide spre revelația a două lumi, căci “ușa trezește în noi două direcții de vis”¹⁴. Ființa nu va putea ști niciodată ce direcție va lua trecerea pragului.

Dinspre inima – principiu al universului și al omului interior -, se trece înspre chip, principiu pe care se va configura de acum încolo o geometrie diferită a spațiului: “pe acel munte luminos, spre culme/ de mine însămi înadins fugită/ în taină îmi descopeream încet/ fața-n

¹¹ *Ibidem*, p. 46.

¹² Gaston Bachelard, *op. cit.*, p. 246.

¹³ *Ibidem*, p. 249.

¹⁴ *Ibidem*, p. 251.

albastru zugrăvită.// Era aproape ireală încă,/ ar fi putut să fie o simplă boare,/ doar mâna ta înfricoșată/ o contura încet sub soare”¹⁵ (*Pe acel munte luminos*).

Tocmai fiindcă nu i se pot fixa granițe, *anti-teritoriul* stă sub semnul lui *a locui*. Eul locuiește spațiul, iar spațiul îl locuiește pe el, tocmai de aceea și nostalgia indeterminării din *Peste zona interzisă*, a eului care nu se mai poate întoarce în spațiul generic atâta timp cât a trecut deja o graniță spre un alt teritoriu, iar ușa spre acel *acolo* a fost deschisă.

Volumul *Urcarea muntelui* aduce cu sine două concepte importante, cel al lui *afară* și cel al lipsei spațiului intimității. Interiorul, în măsura în care există unul, devine subiect de spectacol, iar poezia este, în cele din urmă, numai un personaj care se dăruiește în totalitate exteriorului: “Poezia a coborât în stradă.// Se uită-n toate părțile deodată/ Orice drum tot acolo duce/ Timpul melancoliei a trecut/ Ea încotro s-o apuce”¹⁶ (*Cântec*).

Strada nu este unicul spațiu privilegiat al lui *afară*, cu toate că aici e locul predilect al crimelor și teritoriul pe care, de această dată, morții se desfășoară nestingheriți. Lui *afară* îi corespund spațiile unde eul se exilează: țara din creier, cimitirul, odaia pustie, gara, muntele. Dincolo de faptul că moartea își pierde caracterul intimității și devine publică în plină stradă, ea își pierde și misterul. Revelația, de data aceasta, față de celelalte poeme de început, este, nu moartea, ci viața, care devine imposibilă: “numai să nu mori deloc nu se poate/ și asta îmi dă o oarecare speranță”¹⁷.

Muntele, element central al volumului, este un simbol pentru cetatea care aspiră către un ideal colectiv. Însă, acest simbol cunoaște o mutație în semnificațiile lui. Dinspre ideal de libertate, el trece înspre o imagine a cetății-închisoare și, dintr-odată, ne aflăm într-un spațiu în care nimic nu mai este privilegiat – *afară* aduce cu sine, nu pierderea sau risipirea ființei, ci închiderea și fixarea ei în tipare. Interesant este și că acest spațiu al lui *afară* este complet lipsit de prezența alterității: “Cineva a avut grijă să nu mai fim cu adevărat/ Nici măcar doi la un loc și a reușit”¹⁸. Dacă alteritatea încearcă să devină o prezență, ea nu reușește decât să se transforme în intrusă: “Primăvară, o pasăre albastră îmi bate în geam (...)/ De mult nu m-am mai putut bucura/ De nimic venit din afară”¹⁹.

BIBLIOGRAPHY

1. Bachelard, Gaston, *Pământul și reveriile odihnei*, traducere de Irina Mavrodin, Editura Univers, București, 1999.
2. Bachelard, Gaston, *Poetica spațiului*, traducere de Irina Bădescu, Editura Paralela 45, Pitești, 2003.

¹⁵ Ileana Mălăncioiu, *Peste zona interzisă*, Editura Cartea Românească, București, 1979, p. 6.

¹⁶ Idem, *Urcarea muntelui*, Editura Litera, București, 1992, p. 10.

¹⁷ *Ibidem*, p. 47.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*.

3. Chevalier, Jean, Gheerbrant Alain, *Dicționar de simboluri, mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere*, vol. 1 A-D, vol. 2 E-O, vol 3. P-Z, Editura Artemis, București, 1995.
4. Mălăncioiu, Ileana, *Pasărea tăiată*, prefață de Ștefan Augustin Doinaș, Editura Tineretului, București, 1967.
5. Mălăncioiu, Ileana, *Către Ieronim*, Editura Albatros, București, 1970.
6. Mălăncioiu, Ileana, *Inima reginei*, Editura Eminescu, București 1971.
7. Mălăncioiu, Ileana, *Crini pentru domnișoara mireasă*, Editura Cartea Românească, București, 1973.
8. Mălăncioiu, Ileana, *Ardere de tot*, Editura Cartea Românească, București, 1976.
9. Mălăncioiu, Ileana, *Peste zona interzisă*, Editura Cartea Românească, București, 1979.
10. Mălăncioiu, Ileana, *Linia vieții*, Editura Cartea Românească, București, 1982.
11. Mălăncioiu, Ileana, *Urcarea muntelui*, ediție necenzurată și adăugită, Editura Litera, București, 1992.

STATISTICAL RESEARCHES REGARDING THE CONSUMER OF ANIME CULTURE PRODUCTS IN ROMANIA

Adrian Nicolae Cazacu

PhD Student, Bucharest University of Economic Studies

Abstract: Anime culture, a culture that revolves around the Japanese animation, called anime, has produced important cultural and economic effects worldwide, motivating the interest of researchers from several fields of activity. This article analyzes the presence of anime culture in Romania in relation to its global presence, the market of anime products through the perception of the Romanian consumer on this phenomenon. The method used is a statistical one, the Chi-square test. The conclusions of this study are to confirm and complete the results obtained in the author's previous researches.

Keywords: anime, culture, e- marketing, statistics, Chi-square

Introduction

Anime is the generic name of Japanese animation. This style of animation is characterized by unique artistic features and the approach to complex and novel themes. Created in the second half of the 20th century by its parent, Osamu Tezuka, it quickly gained popularity in Japan, emerged from its borders. In the 1970s, US television and film companies noticed the potential of this kind of animation and began broadcasting through subtitling and dubbing.

Anime was quickly loved by the American public due to the combination of thematic elements of universal Western culture and an exotic element of Japanese origin and because of the uniqueness of the artistic style.

In the '80s, the anime had already gained great popularity in the United States, with the emergence of companies specializing in subtitling and doubling of anime, such as Carl Macek's Harmony Gold, which brought the anime series, such as *Robotech*, to American audiences.

In the '90s, after the fall of the Iron Curtain, access to information from Eastern European countries, including Romania, became easier to achieve. Romanian televisions started broadcasting movies and anime series dubbed or subtitled in English, due to the fact that among the first contacts Romania has made was with America.

The Romanian television therefore begins broadcasting anime movies such as *Windaria* and *Phoenix Fire Bird* and anime series such as *Saber Rider*, *Macron 1*, *Candy Candy*, *Sandy Bell*, *Sailor Moon* and many more, animes that were already being broadcasted and enjoyed in the United States. The example of Romanian television (TVR) was followed by the other televisions that appeared later, so international successful series such as *Pokemon* and *Dragon Ball* were dubbed by Romanian actors. Anime series such as *Inuyasha*, *Yu-Gi-Oh*, *Full Metal Alchemist*, *Full Metal Jacket*, *Evanglion*, *Tokyo Mew Mew* were also broadcast during the same period, in the '90s.

The first official generation of anime fans in Romania was formed in the '90s, but there were fans before '89 ("*Modeling the identity of the anime culture fan*"),

As a result, in the 2000s, Romania's television channel **A+**, exclusively dedicated to anime, was replaced in Romania by **Animax**.

In the mid-2000s, anime's influence was felt globally, both in terms of culture and economics.

In the field of cinema, blockbusters such as *Spirited Away* (2001) and *Your Name* (2016), enjoy world success. Hollywood studios start producing anime-inspired movies. An eloquent example of this is the *Matrix* international trilogy, inspired by the animes *Ghost in the Shell*, *Megazone 23*, *Dragon Ball*, and more.

Anime has also felt its presence in video games. The first expansion of internationally successful game *World of Warcraft*, *Burning Crusade* includes many elements of anime style and enjoyed, and enjoyed, even greater popularity than the first version. The series of video games that inspired the *Pokemon* anime series continues today, and games such as the *Touhou* series and interactive visual-novels books have a well-defined group of fans.

On the music scene, the international successful band **t.A.T.u** included anime elements in their own style and even started a project to create an anime movie titled *Paragate* with the two singers as protagonists.

Theater and fashion have also received anime influences, a recent example in this sense is the play called "*Cosplayers*".

And not last, we mention the existence of anime influence in the western animation style, the result of these influences being noted in animated films such as *Avatar: The Last Airbender*.

Notable in this context is the fact that a study (JETRO 2006) showed that almost the entire world animation is made by Japanese animators.

Due to the popularity and the international spread of this kind of animation, there have also been cultural effects, which has led to the emergence of "*anime culture*". People who adopt this culture are "*anime fans*" sometimes called "*otaku*", and manifest their cultural affiliation in many ways.

The first way of manifestation is the purchase and collection of anime products, such as: "*manga comics*", figurines, posters, video games, game cards and more.

It is worth mentioning that the market of these products is always refreshed on the occasion of the new anime appearance. Manga comics are often the main source of adaptation for the new anime series. These can be purchased both in specialized shops and in bookstores.

Another way of manifestation of belonging to the anime culture is the meeting of anime fans in the anime themed conventions. Another way of showing an anime culture is to meet fans in anime-themed conventions. At these conventions participate exhibitors of anime products and visitors, and various cultural activities are taking place.

A first important cultural activity is "*cosplay*", which is the anime fans' activity to dress up like their favorite characters and to interpret them. Within these conventions and in the online environment, there are numerous cosplay contests. Costumes for cosplay are purchased from specialized stores. They are also sometimes made of separate parts that require specific accessories.

"*Doujinshi*" is another anime-specific activity, consisting of making and selling by anime fans and fan circles, of manga, video games, and so forth, as an adaptation of the official products.

Along with them, we mention the "*fansubbing*" groups, made up of those fans who translate anime series from English and even Japanese, in their native language.

Fansubbing is also an important way of spreading the anime culture. Recently, online television and television services such as **netflix**, which, in addition to films, also transmit anime.

Starting with 2007, in Romania, began to take place annual conventions with thematic or anime-specific sections, including such as: **Nijikon, Otaku-Fest, Comic-Con, Asia-Fest**, and more. At present, in Romania, manga volumes and other anime products can be purchased either from bookstores, such as **Cărturești** and **Antic-Ex Libris**, as well as from online stores such as **Mangashop.ro**.

The main sources of information for anime fans in Romania are in the online environment, in the form of websites such as **myanimelist.net**, but especially in **Facebook** chat groups.

The members of these groups popularize the latest anime appearances, along with the latest news from the anime industry. They make comments and reviews on some productions, quickly inform new members about anime culture, sell and buy anime products, and recommend to those interested anime-specific stores.

The largest such group in our country is **Anime Romania**, counting over 20000 members, followed by **Anime is My World and Your World**. It is noteworthy that sometimes the information starts from a *meme* that hits the curiosity of the group (**surprises them**) and causes its members to watch the anime referenced, and then to express an opinion on it.

In these discussion groups and more, I conducted two surveys, the first having 422 respondents, the second having 268 respondents. The surveys had as theme the realization of an overall picture of the anime culture presence in Romania and also about the derivatives market. The data processed after these surveys led to similar conclusions, which confirmed the hypotheses formulated, the most being the **H₁** hypothesis (along with other ones): *the most important segment of audience are the young who are positively surprised by anime and consequently educated by*. The results of these researches were published in magazines indexed in international databases or presented in international conferences.

Therefore, *the familiarity* with the anime notion among media entertainment consumers occurs in the proportion of **82,45%**, in the first survey, respectively **97%**, in the second. The adjective "*wonderful*", attributed to anime, is recurrent in the respondents' opinion in both surveys, demonstrating a favorable attitude towards this genre of animation, especially for the female segment. *The attitude* is complemented by the importance of *subtitling*, for which **97,8%** of the respondents opted in the first survey. The identification of *the preference* for anime products obtained in the investigations led to an average of **70%** affirmative answers, respectively **76,3%** in the first survey and **63,1%** in the second. *The motivation* to purchase such products leads to **75%** for *personal use* as the primary reason, in the first study, and **62,6%** in the second.

A prognosis of the future trend, based on the research results, if we consider the percentage of those who buy anime products, regardless of motivation, and evaluating the scores recorded in the two surveys, taking account of the active group members, leads to the following statistics:

Table 1. Buyers statistics

	Total	Buyers percentage in total respondents	NUMBER
SURVEY_1	267	63,1%	175
SURVEY_2	410	76,3%	321

TOTAL ACTIVES ON GROUPS	900	69,7 ≈ 70%	630
--------------------------------	------------	-------------------	------------

Figure 1 Comparative statistics of buyers number in the two author's surveys

The people who are permanently present in the entertainment discussion groups make a trend for potential buyers of the anime products, so we could consider the following **trend** (we have applied the function using the EXCEL program)

Figure 2 Evolution of buyers number compared with the total active fans number evolution

In order to refine the study of perception upon the anime culture in Romania, we used the data processed in the second survey, in an article presented at IBIMA, November, 2018 International Conference, in which we have formulated the same hypothesis and more, referring

to the adjectives attributed by fans to this type of culture(H_1 hypothesis): the young people, which represents the majority of the Romanian anime fans, are pleasantly surprised by this new form of art, appreciating it also from an educational point of view; the adult male segment would purchase, eventually, these products for their artistic superiority, the non-buyers adult males could buy the anime products because of the surprising and dramatic anime features interaction, and the female audience consider them as quite wonderful.

In order to complete these conclusions, we will further analyze a set of interactions between the attributed adjectives, based on an item belonging to the second survey, using a new statistical approach, that is the Chi-Square-Test.

Chi-Square analysis of anime culture perception (with reference to IBIMA article)

Asked about the opinion about the anime culture, the 268 respondents at the survey have answered differently, their responses being the **observed** values of the attributed adjectives for this type of art.

The steps we will follow are:

- a) Stating the hypothesis: there is an association between age or gender and proportion of the anime culture perception= H_1
 H_0 = there is no such of association
- b) Calculating the **expected** values
- c) Using the **observed** and **expected** values to calculate the Chi-Square test statistic values
- d) Establishing the significance level (usually the probability is $p=95\%$, with an accepted $e = 0,05$ but we also can use a higher probability) and the number of degrees of freedom
- e) Comparing the Chi-Square statistic with the critical value from the table(fig.1)
- f) Making the final conclusion about our hypothesis

Table 2. SEGMENT OF YOUNG PEOPLE

VALORI	OBSERVED	EXPECTED	OBSERVED	EXPECTED	TOTAL	PERCENTAGE
	NON EDU	NON EDU*(%)	EDU	EDU * (%)		%
NON SURPRISING	27	16,54054054	9	19,45945946	36	0,324324324
SURPRISING	24	34,45945946	51	40,54054054	75	0,675675676
TOTAL	51		60		111	1

We do the next remarks:

- 1) **Table's values must be** greater or equal with 1 **and only** 1/5 of the value can be less than 5
- 2) We use some abbreviations of the attributed adjectives like it follows:
 - ▶ EDU= the adjective „educational”
 - ▶ DRAM= the adjective „dramatic”
 - ▶ SUP=the adjective „superior”
 - ▶ MARV= the adjective „marvelous”

CHI SQUARE TEST FOR THE YOUNG = 18,10932353 > 10,83 (TABELAT)

= POWER(B2-C2;2)/C2 + POWER(B3-C3;2)/C3 + POWER(D2-E2;2)/E2 + POWER(D3-E3;2)/E3 =

**Degrees of freedom: df = (nr. coloane-1)*(nr. linii-1) = (2-1)*(2-1) = 1
=> Chi-Square statistic value = 10,83 (e <= 0,001 (99,9% confidence))**

Table 3. SEGMENT OF MALE NON-BUYERS

VALUES	OBSERVED	EXPECTED	OBSERVED	EXPECTED	TOTAL	PERCENTAGE
	NON DRAMATIC	NON DRAM*(%)	DRAMATIC	DRAM*(%)		%
NON SURPRISING	29	20,95945946	4	12,04054054	33	0,445945946
SURPRISING	18	26,04054054	23	14,95945946	41	0,554054054
TOTAL	47		27		74	1

CHI-SQUARE TEST for the male non-buyers segment = 15,25830292 > 10,83 (tabelat)

Table 4. SEGMENT OF FEMALE RESPONDENTS

VALUES	OBSERVED	EXPECTED	OBSERVED	EXPECTED	TOTAL	PERCENTAGE
	NON MARVELOUS	NON MARV*(%)	MARVELOUS	MARV*(%)		%
NON ARTISTIC	11	8,094339623	22	24,90566038	33	0,622641509
ARTISTIC	2	4,905660377	18	15,09433962	20	0,377358491
TOTAL	13		40		53	1

CHI-SQUARE for the female segment = 3,662435897 close to 3,78

Table 5. SEGMENT OF MALE BUYERS

VALUES	OBSERVED	EXPECTED	OBSERVED	EXPECTED	TOTAL	PERCENTAGE
	NON SUPERIOR	NON SUP*(%)	SUPERIOR	SUPERIOR*(%)		%
NON ARTISTIC	25	20,4	9	13,6	34	0,30909
ARTISTIC	41	45,6	35	30,4	76	0,69091
TOTAL	66		44		110	1

CHI-SQUARE for the male buyers segment = 3,753224974 close to 3,78

Conclusions

We proved our main hypothesis (H_1): the **young** segment of fans from Romania, are pleasantly **surprised** by this new form of art, which it also appreciates from the **educational** point of view.

Also, it concludes that the **male** non-buyers fans can become buyers, convinced by the interaction between the **surprising** and **dramatic** anime features, and the adult male segment of buyers, on the other hand, purchase these products because of their **artistic superiority**.

Another conclusion is: the female audience considers the anime products as being **wonderful**, and therefore also appreciate them from an **artistic** point of view.

All these results verify the conclusions from the IBIMA article and the precedent researches of the author: the anime culture perception is different for the young and the adult, and also for the males and the females (H_1); we reject the H_0 (the perception is the same for young or adult people, and for males or females)

Degrees of Freedom	Probability										
	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.01	0.001
1	0.004	0.02	0.06	0.15	0.46	1.07	1.64	2.71	3.84	6.64	10.83
2	0.10	0.21	0.45	0.71	1.39	2.41	3.22	4.60	5.99	9.21	16.82
3	0.35	0.58	1.01	1.42	2.37	3.66	4.64	6.25	7.82	11.34	16.27
4	0.71	1.06	1.65	2.20	3.36	4.88	5.99	7.78	9.49	13.28	18.47
5	1.14	1.61	2.34	3.00	4.35	6.06	7.29	9.24	11.07	15.09	20.52
6	1.63	2.20	3.07	3.83	5.35	7.23	8.56	10.64	12.59	16.81	22.46
7	2.17	2.83	3.82	4.67	6.35	8.38	9.80	12.02	14.07	18.48	24.32
8	2.73	3.49	4.59	5.53	7.34	9.52	11.03	13.36	15.51	20.09	26.12
9	3.32	4.17	5.38	6.39	8.34	10.66	12.24	14.68	16.92	21.67	27.88
10	3.94	4.86	6.18	7.27	9.34	11.78	13.44	15.99	18.31	23.21	29.59
	Nonsignificant								Significant		

Figure 3. Table of critical values

Bibliography

9. CAZACU, A.,N., "Modeling the influences of the anime culture upon the Romanian consumer behavior", *Proceedings of the International Scientific Conference: "Communication, Context, Interdisciplinarity"*, 4-th edition, published in *Convergent Discourses. Exploring the context of communication, Section: Social Sciences*, Ed. Arhipelag XXI Press, Tirgu Mures, Romania, 2016, ISBN: 978-606-8624-17-4, pp. 189
10. CAZACU, A.,N., "Influence of the anime culture upon the film industry", *Journal of Literary Studies*, Issue 10, Ed. Arhipelag XXI Press, Tirgu Mures, Romania, 2017, E-ISSN : 2248-3004, pp.449-452
11. CAZACU, A.,N., "A new approach from the information theory perspective of the anime culture presence in Romania", *Proceedings of the International Scientific Conference: Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Section: Social Sciences*, Ed. Arhipelag XXI Press, Tirgu Mures, Romania, 2017, eISBN: 978-606-8624-12-9, pp. 289-299
12. CAZACU, A.,N., "Statistical considerations upon the results of a survey regarding the anime culture in Romania", *Journal of Romanian Literary Studies*, Issue no. 13, Ed. Arhipelag XXI Press, Tirgu Mures, Romania, 2018, ISSN: 2248-3004, pp. 442
13. JIANG, D., "Interrogations et games towards virtual-reality : Cao Fei's video narratives", *Visual Culture New Media Contemporary Arts*, CIRCE-Center for Interdisciplinary Research on

- Communication at the University of Turin, Italy, Critical Theory Research Center of Shanghai University, Chinese Language and Literature Plateau Studies of Shanghai University, Shanghai, 2018, pp. 23
14. DENISON, R., "Transcultural creativity in anime: Hybrid identities in the production, distribution, texts and fandom of Japanese anime", *Creative Industries Journal*, vol.3, Issue 3, University of East, Intellect Ltd Major Papers, England, 2010
 15. HARRIS, W., A., *Animation, Globalization, and Cultural Identity With Special Reference to American and Japanese Media Culture*, Savannah College of Art and Design, Savannah-Georgia, U.S., 2013
 16. ITO, M., OKABE, D., TSUJI, I., *Fandom unbound : otaku culture in a connected world*, Ed. Yale University Press, New Haven, 2012
 17. MacWILLIAMS, W. M., *Japanese visual culture: explorations in the world of manga and anime*, Armonk, Ed. M.E. Sharpe, New York, U.S., 2008
 18. MIHAITA, N., V., *Proiect complex de modelare econometrică*, Colecția Statistică și econometrie, Ed. A.S.E., Bucharest, Romania, 2016
 19. MIHAÎȚĂ, N., CAZACU, N.,A., "The Perception Influences in the Anime Culture World. Implications on the Anime Products Market", *IBIMA Proceedings, 32th IBIMA International Conference*, in Web of Science, SCOPUS, ISI, indexed EBSCO, CSA, INTERDOK, Thomson Scientific, The Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings® (ISSHP®), Madrid, Spain, 14 November 2018, ISBN: 978-0-9998551-1-9
 20. TURNER, GOSIA, "Is it statistically significant? The chi-square test", *UAS Conference Series*, University of Oxford, England, 4 february, 2014

THE GLOBALIZATION OF CULTURE AND IMPLICATIONS IN SPORT

Manuel Cristian Firică

Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Craiova

Abstract: The processes of sports globalization and development are parts of the global sport nowadays. The current trends are focused on specific cultures. Sport and media are interdependent parts of the global system. In this article we tackle the culture media - sporting goods production, the sporting goods form and content, the media and political and economic aspects of consumption series.

Keywords: culture, civilization, history, sport, media

Globalization is most strongly felt in sports as, nowadays, sports are highly spotlighted, advanced and advertised. In recent years, the football team *Universitatea Cluj* was present on television, both in the country and abroad, in the company of renowned teams from Belgium, Switzerland and Norway, to name only some of them. During the sports broadcastings where the student's team was performing, one could hear the sports commentators uttering sentences such as: "the Polish centers, the French player shoots, the Brazilian misses the interception" and so on. These commentaries are therefore the consequence of globalization. The foreign athletes who perform for this team defend the club's colors without having any particular relation with the country that the club represents. The number of nations meeting under the umbrella of the Cluj club may be beneficial, because national ambition and motivation develop just under the circumstances where native athletes are in minority. Despite the fact we have foreign players, the level of our performance is still very low, if we consider the latest edition of the European cups championships. Just a few players from the domestic championship play for the Romanian National team, most of them being *stranieri* - athletes performing abroad. Young Romanian players end their careers at clubs in Bucharest, others become trade merchandise for some more experienced foreign clubs, more recently for Arab teams and, for others, luck is called Ajax or Inter. There also came the fashion of foreign coaches who try to develop a professional mentality with their players. Coach Dragan Petricevici, former champion of Romania with *Universitatea Cluj* in basketball, also trained the clubs in Timișoara, Tîrgoviște, Constanța, Iasi, and, at present, he won the championship of Africa, with Etoile Sportive du Sahel. Actually, the Bosnian stated: "I'm in love with Romania forever... One thing is certain, half of my heart is tricolored and it will always remain like that. I love Romania unselfishly. I realize that when I speak with people in Tunisia, Morocco and Angola, I hear my voice saying «in our country, in Romania, in my city, in Timișoara». Then I know where I will return"¹.

Under the influence of globalization one can notice a tendency that our youth manifests to increase the number of sports consumers to change their look. Therefore, globalization has a

¹ Dușmănescu, Oana, *Drumuri africane!* » Dragan Petricevici povestește despre experiența lui tunisiană, *Gazeta sporturilor*, 04 ianuarie, 2012

strong impact on the Romanian governing models and Olympic movement. During the First World War, the Romanian sports activity was almost completely reduced.² Soccer clubs are real traders of clothing and accessories for their supporters and they regularly change their teams' equipment in order to maintain demand at a high rate. Entertainment has also become common practice in marketing specific equipment. Special attention has been paid to specific cultural and global trends³.

In Romania, as it is the case with all countries, the phenomenon of globalization manifests itself at every level because Romanians could not remain outside the trend⁴. At the cultural level the growing tendency to borrow customs and holidays from all over the world is noticeable. Let's take as an only example the fact that for more than ten years Romanian cities have been celebrating the white nights of the museums. At the opposite side, that of distress not entertainment, there are the Romanian funeral customs, that in some places, mostly towns, have entirely changed, because of the regulations the European Union imposed undertakes to organize ecologic funerals services for their clients. Nevertheless the wedding, New Year, Epiphany and Christmas traditions (except for the slaughtering pigs rituals) as well as several other less known autochthonous customs remain untouched especially in Transylvanian villages that completely ignore the change tide that the globalization entails. At the beginning of the last century even church – considered as the oldest global institution in history⁵ although sports and culture were regarded as the first fields where globalization manifested long ago⁶ – appeared to be very much affected by globalization as the role the church used to play in the process of shaping culture obviously decreased. As to sport it has become a way of life, a dimension of globalization and of society in motion.

The processes of globalization and the development of sport as parts of a global system have been examined and considered in their interconnectedness.

The direction media-sport has been identified as a crucial part of this interdependent system. Three aspects of media-sport production complex have been examined: the production of cultural media-sport merchandise, the form and the contents of sport products in the media and the political and economical aspect of serial consumption. The main actors involved in the media-sport complex as well as the sport organizations, advertising companies and the staff in media, especially radio broadcasting, television and journalists have been identified and analysed.

The interwoven relation between elite sport and media can hardly be ignored. Elite sport competitions - to mention only the Olympic game, the World Cup in football and the Super Bowl in American football - are global media entertainment shows. In order to understand this phenomenon one faces two tasks: on one hand there is the nature and the level of interdependence implicated in the media-sport complex that should be determined. On the other hand, this relation should be localized within the scope of some larger global evolutions. That is, the processes of globalization used to play, and they still play a crucial part in the media-sport development. Those who will undertake these tasks should start from the existing knowledge

² Firică, Jean, *Istoria educației fizice, sportului și olimpismului*. Editura SITECH, 2011

³ Maguire, Joseph, *Globalization, sport, development and the media-sport production complex*, Sport Science Review, Champaign, D, SUA, 2, 1993.

⁴ Bocșan, N., Bolovan, I. *Călători români în Occident*. Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004.

⁵ Marton, József, *Catolicismul transilvan și globalizarea. Poziția bisericii romano-catolice față de globalizare în special cu privire la situația din Transilvania*. *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Catholica Latina*, 2002, XLVII, 1.

⁶ Chikán, A., *Coordonarea globalizării și a activității economice*. In: Ezredforduló 1, Ed. GLATZ Ferenc, Bp. 24, 2001.

about the interdependence between media and sport events that are an important catalyst mainly because they have become such a large television and media centered phenomenon.⁷

Competitive cultural trends

There is an undeniable fact that people, goods, knowledge and trends move from one place to another. References to cultural imperialism have become commonplace in order to explain the essence of these trends. The effects that a solid, strong, great culture has upon others are widely admitted. The culture and civilization of ancient Greece represented for the European space an essential part of its spiritual identity.⁸ Terms like "westernization" or "Americanization" have been used to depict aspiration towards homogenization. In the same sense, different aspects of folk culture including sport have been examined⁹. Different key aspects of this approach can be identified in order to understand cultural global trends.

Cultural trends reflect the activities of national representation and/or of multinational corporations. These activities represent a form of domination of one culture over another.

The essence of the problem is the power, control and the capacity of the autochthonous population to interpret, understand and/or defend themselves from cultural manipulation and domination. Media seem to have a crucial role in these processes. The idea of invading an autochthon culture by some foreign culture is the simplest way to present the implicated processes¹⁰.

There are two main emphases when describing cultural imperialism in cultural global trends. The first emphasis, in this sense, points to a world made up of various nations that compete with one another. One of the examples is so called *Yankee imperialism*. It is considered that the hearts and the minds of some foreigners are involved in the game. This feeling is evident in Klein's study on basketball in Dominican Republic, realized between 1989 and 1991¹¹.

In some other elaboration the world is seen as a politically and economically integrated system of global capitalism. Here the emphasis was placed on the activities of multi and transnational corporations¹². No matter whether the attention is focused on the imperatives of multinational capitalism or on spreading a system of specific values of a nation, a trend towards homogenization can be identified. In spite of the numerous discussions on the field and the rhythm of this process, the idea of general movement towards the convergence of cultures has been accepted. This is where sundry problems appear. They boil down to several evaluations concerning cultural imperialism.

What is the essence of and what are the problems raised by "westernization" and "Americanization" and what implications they have after having entered the conscience and the subconscious of people, how complex this phenomenon is and what is the extent of the ability to understand an autochthon culture threatened by a foreign one, these are all the problems referred to by some researchers trying to contribute to the analyses reorientation¹³.

⁷ Larson, James F., *Global television and the politics of the Seoul Olympics*. Westview Press, 1993.

⁸ Firić, Jean, Zaklina Nolic, Petar Durdevic, *Sport, artă și cultură*. Serbia, 2011.

⁹ Kidd, B., *The Olympic Movement and the sports-media complex*. Proceedings of the conference on the Olympic Movement and the mass media: past, present and future issues, Calgary, Hurford, 1989.

¹⁰ Tomlinson, John, *Cultural imperialism: a critical introduction*. Continuum International Publishing Group, 1991.

¹¹ Klein, Alan, *Culture, Politics, and Baseball in the Dominican Republic*. Latin American Perspectives, Vol. 22, No. 3, 1995.

¹² McKay, J., Miller, T., *From Old Boys to Men and Women of the Corporation: The Americanization and Commodification of Australian Sport*, 1991.

¹³ Featherstone, M., *Consumer Culture & Postmodernism*. London, Sage, 1991.

From the cultural point of view globalization is regarded as a more or less coherent or orientated process. In other words, the processes of interdependence and interconnection of global areas took place in a less determined way in comparison to what was claimed. Globalization appears as a result of a complex dynamics of political, economical and cultural practices. They do not involve immanent global integration, but they still produce it. Thus, the effects of globalization boil down to the weakening of cultural coherence and national states. Globalization includes those nations that are more powerful within interdependent world¹⁴.

When the idea of global culture is emphasized there is a threat of exaggerating the roles of homogeneity and integration. This tendency could be to some extent explained by a potentially erroneous association of the idea of global cultures and the culture of one nation. The tendency of dichotomous contemplation on global cultures is also inadequate. Instead of endless arguments on whether it is homogeneity or heterogeneity or integration or disintegration that are conspicuous, these processes should be treated as interwoven. This is a problem of balance and combination.

If the analysis is orientated to what Sklair used to call transnational practices¹⁵ then it is better to notice that there is still something beyond the influx between nations. Transactional practices, which take different cultural forms, get certain amount of relative autonomy on global level.

Relating to the so called trans-social processes, Robertson¹⁶ claims that they are the forces that support changes and the influx of the goods, people, and pieces of information, knowledge and imagism. Using the terms like "transactional" and "trans-social", both Sklair and Robertson aim at passing the limits of a single nation that used to be considered the only reference point for international integration understanding.

For some of them, the complex media-sport is a component of a general process. We should think of technological progresses involved in advertising through the instrumentality of media of the modern Olympic Games, and how some satellites broadcast images throughout the world concurrently. For Real, these images, no matter how short and superficial they were, they reflected and contributed to the appearance of global culture.

The existence of those transnational, relatively autonomous practices, which apparently possess their own dynamic, should be admitted. But we should not neglect some other key characteristic of this global media-sport complex. Transnational practice is subject to control and manipulation, implying the actions of transnational agencies or individuals, like the International Olympic Committee, the International Federation of Amateur Athletics, the International Advertising Group and the Association for Sport and International Recreation, which aim at regulating the access to cultural influxes. Some members of the transnational capitalist class are involved in the activities of those associations, since they are the main actors whose plans are interwoven in the attempt to develop the media-sport complex. Such interventions determine cultural conflicts of various kinds and at different levels.

The analysis of interconnectedness between sport and mass media should not aim at examining the desirable aspects of its development as it should examine the undesired ones. Deliberate actions of the representatives of transnational agencies or transnational capitalist class are potentially significant for short periods. However, on longer terms, the unintentional

¹⁴ Tomlinson, John, *Cultural imperialism: a critical introduction*. Continuum International Publishing Group, 1991.

¹⁵ Sklair, Leslie, *Sociology of the Global System*, The John Hopkins University Press, 1995.

¹⁶ Robertson, Roland, *Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity*, Ed. Mike Featherstone, London, SAGE Publications, 1990.

transnational practices, which are relatively autonomous, are those that prevail. Those practices design the plans and subsequent actions of transnational agencies and of the transnational capitalist class.

Confusion, insecurity and a sense of lack of power of the people involved in these processes can be overcome. The processes of globalization imply a combination of both intentional and unintentional practices as well. Even though people should respond to the problems of interdependence produced by globalization, the fact that these processes are relatively autonomous gives them the opportunity to intervene. Global practices are still connected with human activity. In order to stop those interventions and not to waste so many lives and resources, it is necessary to have "realistic" knowledge¹⁷.

Unfortunately, sport and the associations which organize mass sports competitions have recently been under the increased threat of global terrorism, considering the great attention of the media and the huge influx of spectators and sportsmen taking part in sport events.

For instance, the priority at all Olympic Games organized in latest decades, more precisely, since Munich 1972 was security that came first; and since the tragic events at the Olympic Games in Munich new security measures were taken. However, the recent tragic events caused by terrorist attacks in America and Spain left a deep imprint, and influenced the organization of many contemporary sports manifestations. Namely, due to the possible threat of terrorist attacks, the Olympic Games organized in Athens in 2004 had the highest possible security level ever.

Theorizing on sport as a part of global system

We would understand sport theory better if we looked into the problem of the development of sport and global development.

Global and trans-cultural processes appeared between XVth and XVIIIth centuries and gained importance at the beginning of this century. On the other hand, the development of sport is closely linked to the process of accelerated globalization. Important characteristics of this process include: the development of global communication forms, the increase of the number of international agencies, the development of global competitions and prizes, the evolution of standard terms that refer to rights and citizenship, which are more and more standardized on international level.

Several aspects of sport development clarify the interconnections of this process and globalization. The last century witnessed the appearance and spreading of sport, the establishment of international sport organizations and the increase of competitiveness between national teams. During the same period, the rules that control particular forms of sport and global competing manifestation were accepted. These rules refer to the Olympic Games, Football World Cup and other world championships. They are illustrative for globalization in sports world. Until the middle of the last century, there was a competition in the winter gaming program, called the military patrol, which has become biathlon today.¹⁸

Sport globalization is connected with deliberate ideological practices of some specific groups of people from some countries, but the model and the evolution of this phenomenon cannot be boiled down to these ideological practices. Out of the plans and the intentions of these

¹⁷ Elias, Norbert, *What is Sociology?*, Hutchinson, London, 1978.

¹⁸ Firică, Jean, *Terminologia activităților fizice și sportive*. Ed. SITECH, 2005

groups there appears something that neither was planned, nor intentional: the globalization of human interdependence¹⁹.

Modernization, closely connected with functionalism, was a dominant paradigm in sociology until the '70s. The theory of modernization, essentially interested in the way in which the transnational associations are modernized, stresses out the political, cultural, or economical and social aspects of the process. Attention is paid to political institutions that support participative decision making. The growth and the development of old and nationalist ideologies have been analyzed. The points of interest are: the division of work, the utilization of management techniques, technological innovations and commercial activities. Those changes are followed by urbanization and the decrease of traditional authorities.

Some authors²⁰ explain the appearance and the global development of sport, but the theory of modernization did not limit itself to sport origins. Studies on imperialism and neo-imperialism are commonly associated with Marxist texts. They try to explain the colonialism of certain nations, especially of some western states in the light of capitalistic expansion necessity. At least three dimensions of those colonial campaigns have been recognized: the search for new markets in order to sell products, the search for new resources of raw material and the search for new resources of qualified and cheap manpower. This process helps the western economy to develop while the rest of the world is becoming poorer and poorer. Large corporations, as well as state organizations, played and continue to play an important part in this evolution. With the disappearance of formal imperialistic pressure and almost simultaneous development of the states that independently govern themselves, a form of economical neo-imperialism developed. Thus, western countries found themselves in the position to preserve their upper position, ensuring the control over the development of world trade for themselves.

Some studies researched and criticized the neo-colonial aspects of the Olympic Movement. From various points of view, the theory of dependence is connected with the evidences of neo-imperialism. The theory of dependence argues that global economy cannot be outlined as a system of partners and equal trade relationships. Central superior military, economical and political powers impose the inevitable conditions of trading and the dependence on the west to the periphery. The advocates of the theory of dependence, concerned with inequity as a modality under the conditions of global development underline integrated and systematic nature of modern global capitalism. Despite the fact that the origins and the kind of dependence in the case of different nations are various, considering colonization, the states on the periphery have no benefit of either trade equality or of the fair goods exchange. These matters can be *commercial harvests* or *human harvests* in the case of sportsmen. Nevertheless, several movements have been emphasized within this theory. They include low underdevelopment dependence, dependent development and the coup of dependence. In case of the first movement, it has been claimed that the global capitalist system operates actively in favour of underdevelopment of the third world. This is largely, but not exclusively, the multinational corporations' activity. The poverty of the third world countries is a direct result of their subordinate position as compared with industrialized countries. The well-being of industrial countries is achieved on the bases of the third world countries that economically depend on them.

¹⁹ Mennell, Stephen, *The Globalisation of Human Society as a very long-term Social Process: Elias's Theory*, Theory, Culture and Society. 1990.

²⁰ Gruneau, Richard, *Modernization or Hegemony. Two Views on Sport and Social Development*. in J. Harvey and H. Cantelon, *Not Just a Game: Essays*, Canadian Sport Sociology, Ottawa, University of Ottawa Press, 1988.

The advocates of this movement give arguments supporting the fact that development in any sense is not truly possible while such a system functions.

The movement of dependent underdevelopment, however, seems to be unable to explain the development of some countries from the third world. That is, the followers of this approach suggested the idea of dependent development. This means that the development of some countries of the third world has been confirmed, but considered to be limited. But the dependent development is so conceived that some countries can actually free themselves from this double chain of dependent development. Thus, some countries of the third world and/or institutional sectors of the third world can change the old disadvantaged relations with the countries of the developed world.

Some variants of the theory of dependence have been used exclusively in sport studies. Surprisingly, numerous studies have examined Latin America and the games from Scotland. Wallerstein's²¹ theory of world systems claims that the world trade and communication systems have been developing since XVI century. This world system has produced a series of economic and politic links based on the expansion of the world capitalist economy. The author considers the capitalistic world economy through spatial metaphor. Central states dominate and control the exploitation of resources and production. Their prosperity comes from the supervision they carry out over industry and agriculture, characterized by centralized forms of ruling. States that are connected in different ways with the dependent trade are considered to be semi-peripheral in comparison to the centre. Peripheral states are the ones which depend on the sale of "harvest to be solved" in relation to central states. Consequently, the states like Bangladesh are considered to be on the "margin" of world economy.

However, according to Wallerstein there were states which, until the colonial expansion, used to be relatively "untouched" by the commercial development. Their dependency and even the dependency of the countries from the periphery of world economy, was determined and sustained by the heritage of colonialism, and these nations were involved in a network of economical relations, enriching industrial zones and impoverishing the periphery.

This approach was not extensively taken over by the scientists who study global development of sport. Nevertheless, it is not difficult to notice from this point of view the drain of sport talents from the periphery to central countries. We should only think of the recruitment of African athletes for sport programs at universities in America and Canada.

Sport is closely connected with this broad direction of globalization. Several dimensions of this global process can be distinguished.²² Following this dimensions we can identify more easily the relations between sport, media and cultural global processes.

Sport, media and global cultural trends

There are at least four dimensions of social changes within the scope of global trends: These dimensions are:

- of technical nature (influx of equipment between countries and the flux of installations produced by transnational and national corporations and by governmental agencies)
- of ethnical nature (the movement of tourists on international plan, as well as of emigrants, the exiled and of the workers who work abroad temporarily);

²¹ Wallerstein, Immanuel Maurice, *The Modern World-System. The Creation of a Geoculture: Ideologies, Social Movements, Social Science*. Duke University Press, 2004.

²² Maguire, J., *More than a sporting touchdown: The making of American football in England 1982-1990*, *Sociology of Sport Journal*, 7(3), 1990.

- of financial nature (rapid money influx and its equivalence all over the world);
- of ideological nature (influx of ideas together with the ideologies and movements that can be for or against a state).

These dimensions can be followed in the development of sport during the XXth century. At the level of ethnical problems, global migration of experts and sports elite (players, coaches, professors and managers) represented a predominant tendency of sport development in the 80's. And, it is likely to continue in the next decade of the third millennium.

The influx of sport goods, sport equipment and sport complexes (golf fields, artificial surfaces for matches) from one country to another, from one continent to another, became a business of several billiards of dollars' worth during the last years. And this is what represents a transnational sport development on the level of technical dimensions. From the point of view of financial dimension, the financial influx in global sport started to concentrate not only on the international exchange of sport staff, money for prizes and for settlement but also on the sport marketing, made in different ways. The transformation of the English, European and Australian basketball are examples that illustrate the things we have talked about.²³

Closely connected with these dimensions, a development has been recorded at the level of mass-media, as well. The complex of press and sport production projects the images of working power migrations in individual sports, different forms of sport and specific sport messages sent to enormous global public. The development of this complex has partly been the result of the actions of a new generation of agents, like those who became integrated in the International Advertising Group and in the Association of Sport and International Recreation. Entrepreneurs have established a large number of "grand prix" in various sports, including tennis and athletics. They collaborated with the actors of the media-sport production complex and they created sport shows using elite sport emigrants who participated in competitions or demonstrations.

The permeability of the media-sport-capital complex, inspired by the American practice in sports forced other sports to adjust themselves to these models.

At the level of ideological dimensions, global sport festivals, such as the World Cup in football, Olympic Games and Asiatic Games, are just means to express the ideologies that have transnational character. In our era they cultivate equality of opportunity, fairness, respect for the opponent, referees, spectators...²⁴

Two problems that refer to these global cultural influxes should be understood. They are entangled so as to have a *relative autonomy* in comparison to the plans and the intentions of certain groups of people in a state, transnational corporation or sport organization within the scope of this global process. Nevertheless, such groups try to use the power they have to define and arrange their own and cultural approach of others, in these cultural influxes.²⁵

Globalization and the production complex media-sport

According to studies on the media and sport the extent to which critical approaches prevail over empirical approaches can be noticed. Critical approach has a wider opening and underlines several aspects. Two of them are particularly stressed: critical political economy and cultural studies. Even though cultural studies have multiplied research in the field of media-

²³ Maguire, J., *The commercialization of English elite basketball 1972-1988: a figurational perspective*, *International Review for the Sociology of Sport (IRSS)*, 1988.

²⁴ Firică, Jean, *Metodica educației fizice și sportive*. Editura Reprograph, 2007

²⁵ Maguire, J., *cited work*, pp. 213-237, 1990.

sport, critical political economy is, in some aspects, more capable of placing the media-sport complex in the context of globalization.

Cultural studies deal with the construction of meaning. Their followers prove how they produce meanings through expressive personal forms and how these meanings are constantly built and reconstructed by contemporary practices. The research focused on three significant areas and all attention was paid to the analysis of cultural texts. Mass-media forms are seen as mechanisms arranging meaning in certain ways. The attention is also paid to the way the public interprets the media effects and incorporates them in their life style and their environment. Consumer's creativity is underlined.

Audience is made up of active agents who make efforts to find out and give a sense to certain situations. This accentuation is part of a widely spread attempt to recover the complexity of folk practices and beliefs. The subversive act of consumption is very welcomed and celebrated. The role of folk culture is very important, both in the reproduction of social patriarchal and capital relations and in the opposition to such relations. These topics appear repeatedly in sport studies, leisure and popular culture. This approach is advantageous to sport study. It has been successfully used in some British and North American studies on media-sport in the last decade.²⁶

Golding and Murdock identify some weaknesses that reduce the efficiency of cultural studies while examining media-sport production complex. They claim that cultural studies do not tell very much about the way the cultural industries operate. Economical organization, which influences the production and circulation of the meaning, has also been neglected, as well as the ways consumers' options are structured in comparison to their position in the larger economical formation. These relations are important in the study of globalization and the media-sport complex.

Golding and Murdock²⁷ suggest the acceptance of critical political economy. Three basic tasks of the approach can be used to form a more general view on literature regarding media-sport complex: the production of cultural media-sport goods, political economy of texts dealing with media and the consumption and the consumer's economic and political aspect.

²⁶ Gruneau, R., Cantelon, H., Whitson, D., *Methods and media: Studying the sports/television discourse*, Society and Leisure 11, 1988

²⁷ Golding, Peter, Murdock, Graham, *Culture, Communications and Political Economy*, in James Curran and Michael Gurevitch, *Mass Media and Society*, London, Edward Arnold, 1991

BIBLIOGRAPHY

- Bocșan, N., Bolovan, I. (2004). *Călători români în Occident*. Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca
- Bocșan, N., Leu, V. (2002). *Școală și comunitate în secolul al XIX-lea*. Editura Presa Universitară Clujeană
- Bodea, G. (2004). *Agora U*, Editura Napoca Star
- Bolovan, I. (2001). *Transilvania între Revoluția de la 1848 și Unirea din 1918. Contribuții demografice*. Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, Cluj-Napoca
- Chikán, A. (2001). *Coordonarea globalizării și a activității economice*. In: Ezredforduló 1, Ed. GLATZ Ferenc, Bp. 24
- Dușmănescu, Oana (2012). *Drumuri africane! » Dragan Petricevici povestește despre experiența lui tunisiană*, Gazeta sporturilor, 4 ianuarie
- Elias, Norbert (1978). *What is Sociology ?* Hutchinson, London
- Featherstone, M. (1991). *Consumer Culture & Postmodernism*. London, Sage
- Firică, Jean, Nicolic, Zaklina, Durdevic, Petar (2011). *Sport, artă și cultură*. Serbia
- Firică, Jean (2005). *The effects of globalization of world social relations and the production of mass media and sports goods*, Ștampa „Tuli”, Vrșac, Serbia
- Firică, Jean (2011). *Istoria educației fizice, sportului și olimpismului*. Editura SITECH
- Firică, Jean (2005). *Terminologia activităților fizice și sportive*. Ed. SITECH
- Firică, Jean (2007). *Metodica educației fizice și sportive*. Editura Reprograph
- Golding, Peter, Murdock, Graham (1991). *Culture, Communications and Political Economy*, in Curran, James and Gurevitch, Michael, *Mass Media and Society*, London, Edward Arnold.
- Gruneau, R., Cantelon, H., Whitson, D. (1988). *Methods and media: Studying the sports/television discourse*. Society and leisure 11
- Harvey, J., Cantelon, H. (1988). *Not Just a Game: Essays*. Canadian Sport Sociology, Ottawa, University of Ottawa Press
- James, F. Larson, Heung Soo Park (1993). *Global television and the politics of the Seoul Olympics*. San Francisco Westview Press
- Kidd, B. (1989). *The Olympic Movement and the sports-media complex*. Proceedings of the conference on the Olympic Movement and the mass media: past, present and future issues, Calgary, Hurford
- Klein, Alan (1995). *Culture, Politics, and Baseball in the Dominican Republic*. Latin American Perspectives, Vol. 22, No. 3
- Maguire, J. A. (1993). *Globalization, sport, development and the media-sport production complex*. Sport-Science Review, USA
- Maguire, J. A. (1990). *More than a sporting touchdown: The making of American football in England 1982-1990*. Sociology of Sport Journal, 7(3)
- Maguire, J. A. (1998). [The commercialization of English elite basketball 1972-1988: a figurational perspective](#). [International Review for the Sociology of Sport \(IRSS\)](#)
- Marton, József (2002). *Catolicismul transilvan și globalizarea. Poziția bisericii romano-catolice față de globalizare în special cu privire la situația din Transilvania*. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLVII, 1

Mckay, J., Miller, T. (1991). *From Old Boys to Men and Women of the Corporation: The Americanization and Commodification of Australian Sport*. [International Review for the Sociology of Sport](#)

Mennell, Stephen (1990). *The Globalisation of Human Society as a very long-term Social Process: Elias's Theory*. *Theory, Culture and Society*, 7 (3)

Robertson, Roland (1990). *Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity*. Mike Featherstone, London: SAGE Publications

Sklair, Leslie (1995). *Sociology of the Global System*. The John Hopkins University Press

Tomlinson, John (1991). *Cultural imperialism: a critical introduction*. Continuum International Publishing Group

Wallerstein, Immanuel Maurice (2004). *The Modern World-System. The Creation of a Geoculture: Ideologies, Social Movements, Social Science*. Duke University Press